

British Journal of Science, Education and Culture

London University Press

**№ 1
(5)**

**January-June
2014**

University of London

British Journal of Science, Education and Culture

No.1. (5), January-June, 2014

VOLUME II

“London University Press”
London
2014

*British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January-June).
Volume II. "London University Press". London, 2014. - 638 P.
Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus.*

Editor-in-Chief: *Prof. Oliver Smith, D. D. (UK)*
Executive Editor: *Mary Robinson, D.Phil. (UK)*
Technical Editors: *Margaret Gray, Lucy Wong (Canada)*

Editors:

Prof. Piter Galloway, LL. D. (USA)
Prof. Gregori Davis, D. C. L. (Australia)
Prof. Semyuel Raymond , S. J. D.(USA)
Prof. Norman Green, D. S. Sc. (UK)
Prof. Nina Harvey, D.F.A., (USA)
Prof. Kevin Berrington, D. S. Sc. (UK)
Prof. Selina Graham, D. A., (Australia)
Prof. Lourens Lawton, D. S. Sc. (UK)
Prof. Trevor Beasley, D. Hum. Litt., (Canada)
Prof. Richard Dixon , D. Litt. et Phil. (UK)
Prof. Dina Miller, D. Hum. Litt., (USA)
Prof. Piter Campbell, D. Litt. et Phil. (UK)

Contents

History, Politics, Archaeology

Violetta Kuzmina, Janna Simonova

The role of artistic intelligentsia in solving socio-economic problems in the USSR in conditions of modernization of the economy 7

Alexander Sorokin

International scientific contacts and ties as factor of physics scientific research development (case study of Siberian Physical-technical Institute named after V.D. Kuznetsov in the 1970-1985 th) 11

Aleksandr Cheremisin

Municipal budgets of the Southern Ukraine at 1785 - 1870 17

Baubek Somzhurek, Zhanar Medeubayeva, Anna Yessengaliyeva

NATO and the Turkic world: experience of mutual relations 24

Antonij Moisej

Thanatology Rituals in the Culture of the Eastern Roman Settlement of Bukovina 32

Artem Dmytrenko

Memoirs of Soviet diplomats as a historical source 38

Kharsiev Boris Magamet-gireevich

Stalinism and neo-Stalinism - a repressive factor in the birth of national problems 44

Valentyyna Guriievskya

The use of process approach as a means of modern leadership in the system of parliamentarism 50

Violetta Kuzmina

The activities of the provincial intellectuals during the great patriotic war 56

Volodymyr Zyl

Social and demographic consequences of the Nazi occupation in Volhynia: collective portrait of the local population in 1944 61

Daria Cherkaska

Activity of L. Slavin in the protection of archaeological monuments during post World War II period 69

Helen Ayvazian

Podolsk Seminary Library (middle of the XIX - early XX century) 76

E. Voskresenskaya, O. Vahromeeva

Women's liberty movement and the problem of the female labour in St.Petersburg in 60-80-s of 19-th century 81

Igor Ivanytskyi

To the question "On the necessity of the struggle for the political independence of Ukraine" by Longin Tsehelskyi.... 85

Nadezhda Dulina, Igor' Naumov, Vera Paramonova

The origins of urban culture of the Lower Volga region as a prerequisite of a modern socio-cultural development of the region 94

Ilona Mirchuk

The role of the charitable funds initiated by people's deputies of Ukraine from volyn in the development of the region 107

Ilya Toropitsyn

Participation Astrakhan the yurtovskikh of Tatars in development of the relations of Russia with the states of Central Asia in the XVII-XVIII cen-turies 112

Irina Ranzhina

Approaches to definition of essence "region" and "regionalism" in the framework of the Federal concept 119

Larissa Poniedielnyk

Volinskiy Renaissancy 124

Ludmyla Strilchuk

Issue of Custody of Places of National Memory within Modern Polish-Ukrainian Interstate Relations 129

Maxim Opalev

Formation of the Soviet law enforcement agencies on the Tsaritsynsky railway junction in the years of Civil war 135

Marianna Zabolotna

The Non-Proliferation in the Structure of the Foreign Policy Priorities of Nuclear States (1991-2014) 148

Maryna Naydych

Youth participation as a fundamental vector of youth policy 152

<i>Mikhailo Moroz</i>	
Task and priorities of the Poland East Policy	164
<i>Natalija Malynovska</i>	
The legitimacy of the French intervention in the Libyan Arab Jamahiriya in the measurement of international law ...	170
<i>Nataliia Miniailo</i>	
Vestals' participation in the cult of Argei in ancient Rome	175
<i>Grigory Ohrimenko, Natalia Skljarenko, Svetlana Lokajchuk</i>	
New materials of Middle Dnieperian culture on the Western Volhyn and Volyns' Polesye	180
<i>Nikolai Hlibishuk</i>	
On the essence of the white regimes during Civil War in Russia (1917-1922)	188
<i>Nikolay Nazarov</i>	
Theoretical analysis of party systems	193
<i>Oksana Zhuk</i>	
National Structure of Settlements in Ukrainian Lands in Latter Half of the Seventieth Century	198
<i>Ramil Rustamov</i>	
Settlement "Pigeon hole"	203
<i>Svetlana Rimar</i>	
Nation and state	208
<i>Svetlana Rimar</i>	
Russia - landfill modern information technologies	212
<i>Tarana Saleh Mirzayeva</i>	
Azerbaijan - the first country in the world producing oil in the open sea, or a brief overview of the history of azerbaijan oil	217
<i>Yury Bokov</i>	
King friedric wilhelm iii and the elective rights of the prussian citizens in the early xix century	223
<i>Yury Neduzhko</i>	
Ukrainian diaspora and Ukraine in the context of international relations (late 80's - early 90-ies of XX century)	226
<i>Yurii Teliachyi</i>	
To the Question of Social-Psychological Characteristics of Ukrainian Literary-Artistic Intelligentsia in 1917-1921	237
<i>Yaryna Yuryk</i>	
Architectural environment of the city as a carrier of memory	242
<i>E. Voskresenskaya, O. Vahromeeva</i>	
Women's liberty movement and the problem of the female labour in St.Petersburg in 60-80-s of 19-th century	247

Jurisprudence

<i>Alexander Prilutsky</i>	
Delict liability in Roman law and modern civil law of the Russian Federation	252
<i>Kuatzhan Ualiev, Ayman Kussainova</i>	
Protection of housing rights of minors	258
<i>Alla Nesterenko</i>	
Local bank loan in the financial system of the state.	264
<i>Bakhyt Nurgaliyev, Kanat Lakbaev, Baurjan Nurgaliyev</i>	
Opposition to investigate the system forensic tactics	269
<i>Galina Matryanova</i>	
The issues of realization of the principle of division of authorities in subjects of the Russian Federation	277
<i>Elena Pereverzeva</i>	
About the principles of the tax legislation of the Russian Federation	283
<i>Maria Grigoreva</i>	
The separation of administrative and criminal responsibility in Spanish and Russian law	288
<i>M. Malsky</i>	
Legal correlation on transnational enforcement process and enforcement process.	294
<i>N. Volosova</i>	
About granting of the witness immunity right to guardian and trustee	303

<i>Olga Simson</i>	
Legal and institutional aspects of promoting Private-Public Partnership (PPP) in infrastructure and innovation within triple helix cooperation model.....	310
<i>Svetlana Markova-Murashova</i>	
Value of custom in practice of social regulation.....	320
<i>Serhiy Savchuk</i>	
Fault as philosophical and ethical system	336
<i>Taras Balytskyy</i>	
Stages of investigation experiment in criminal proceedings of Ukraine.....	348
<i>Teymur Zulfugarzade</i>	
Constitutional foundations of the Russian state social.....	344
<i>Julia Kovtun</i>	
About some problems of the institute of mandatory share in inheritance of the Russian Federation.....	351
<i>Yuliya Krokhina</i>	
Judicial doctrines as regulators of tax relations: the experience in Russia and Great Britain	357
<i>Yuriy Airapetyan</i>	
Principle of accessibility of justice in the principles of civil procedure law	363

Philosophy and Art

<i>Olexander Lysenko</i>	
Project of semantic of “Tabor Light” in Religious studies.....	370
<i>Alexander Sukhanov</i>	
A Review of the Ulyanovsk Region Cultural Policy – «Ulyanovsk – cultural capital»	376
<i>A. Dryuchenko, O. Myakuschkina</i>	
Revival and development of religious tourism in Russia	381
<i>Anatolii Osypov</i>	
Essence of esoterics knowledge and conception E.P.Blavatskayas about magic.....	386
<i>Vitaly Mudrakov</i>	
F. Nietzsche’s genealogical analysis: at the way to “new religiosity”	392
<i>Volodymyr Khanzhy</i>	
Prediction of deployment of anthropic time and movement of history: main difficulties	398
<i>Gamzat Gazimagomedov</i>	
Decorative arts in the artistic culture of Dagestan.....	404
<i>Gennadiy Korniyenko</i>	
Actor’s correlation of comprehension and understanding is in social cognition.....	410
<i>Eugene Palamarchuk</i>	
Transdisciplinary context of scientific creativity and potential evrestichesky Acme-Forms.....	416
<i>Eugene Lebed</i>	
The Way of Heraclitus (on some Tao-Logical parallels).....	425
<i>E. Gainutdinova</i>	
Bases of subject positive motivation as one of conditions in civil society formation (social and philosophical aspect).....	431
<i>Liliya Pasichnyk</i>	
Activities of OSC «Kyiv jewelry factory» (history, development, assortment, features of exclusive jewelry)	443
<i>Mikhail Beilin</i>	
Technical and technological creativity: scientific and philosophical explorations.....	452
<i>Nataliya Yemets’, Iryna Karpova</i>	
Humanistic ideas of I. Hisel in the context of modern Ukrainian reality	458
<i>Nataliya Pustovit</i>	
Consensus in the XXI century: myth or reality.....	464
<i>Nataliia Volianiuk</i>	
Typical features of embroidery coloration on shirts in the central districts of Ternopil region of the first half of the XXth century.....	471

<i>Nataliya Ursu</i>	
Artistic Activity of the Trinity Monk Iosyf from St. Teresa	475
<i>Oksana Zhaliuk</i>	
The role and place of club type establishments in the modern socio-cultural space of Ukraine	480
<i>Oksana Poliakova</i>	
Numinous as sacred and sainted.....	485
<i>Olga Chigvintseva</i>	
Performative communication: from phatic to pragmatic	489
<i>Marijko Svetlana,</i>	
Society of interactive spectacle in the context of virtualization.....	497
<i>Sergiy Luts</i>	
Archetypes as basis artistically vivid architectonics in creation of Classic jeweler House « Lobortas» (Ukraine, Kyiv)	502
<i>Tatyana Maigur</i>	
Language of signs and symbols in the metal crafts of Podillya in the second half of XIX – early XX centuries	509
<i>Julia Shabanova</i>	
Scientific, Religious and Philosophical Synthesis Grounds in H.P. Blavatsky Theosophical Studies.....	515
<i>Yulia Yanchuk</i>	
Creation of Rostyslav Hlyvko in the context of cultural and art activity of Ukrainian emigration in London	521

Sociology and Social Communications

<i>A. Sani, B. Z. Abubakar, D. H. Yakubu, T. K. Atala and L. Abubakar</i>	
Socio-economic Factors Influencing Adoption of Dual-purpose Cowpea Production Technologies in Bichi Local Government Area of Kano State, Nigeria	525
<i>M. Kidusu, F. Memba and Christopher Khayeka-Wandabwa</i>	
Effects of Factory Labour Costs on Annual Returns to Tea Growers: A Case Study of KTDA Managed Factories in Kenya	543
<i>S. Mahlangu, A. Belete, Y. Beletse and J. Hlongwane</i>	
Production and Commercialisation Potential of Indigenous Leafy Vegetables: Case Study of Capricorn District in the Limpopo Province, South Africa.....	552
<i>Vasyl Sprinsyan</i>	
Constituting of concept “documentation management” is in the context of evolution to the document thesaurus	567
<i>Vladimir Ignatyev</i>	
Constitution of virtual actions in the structure of social reality	572
<i>Gasam Magomedov</i>	
Abdurahman Gadzhievich Guseynov Diagnosis and prognosis of social conflict.....	581
<i>Dmitri Kataev</i>	
The origins of the regional historical sociology. Empirical studies of Max Weber peasant question.....	589
<i>Olena Drozdova</i>	
Documentation providing of quality of products of tradeenterprises (on the example of consideration of standardsand quality certificates)	595
<i>Irina Burmykina</i>	
Civil activity of the population and efficiency of activity of non-profit organizations of the Russian region	600
<i>Natalia Skobelina</i>	
Paradigms of the Sociology of social Movements	606
<i>Oksana Lukashchuk</i>	
Higher Education in the Knowledge Society: New Challenges and New Perspectives	615
<i>Svetlana Rimar, Olga Fomina</i>	
Volunteering as the direction of social policy	621
<i>Svetlana Rimar, Olga Fomina</i>	
Model of professional development of the social worker as a factor in self-development and well-being of the individual	624
<i>Sevil Aydin Ismailova</i>	
The Institute of philanthropy in Azerbaijan.....	628
<i>Fania Igebaeva</i>	
Family is in the process of population reproduction	632

History, Politics, Archaeology

Kuzmina Violetta, PhD in History, PhD in Psychology, Associated Professor, of the Department of International Relations and Public Administration of South-West State University

Simonova Janna, PhD in Pedagogic, Associated Professor of the Department of International Relations and Public Administration of South-West State University

The role of artistic intelligentsia in solving socio-economic problems in the USSR in conditions of modernization of the economy

The article is focused on the influence of the art workers on the solution of the urgent problems of the industrial modernization in the USSR. The author proves by the archival documents the fact that the creative intelligentsia carried out work with the population which was implicitly directed to the acceleration of the industrial modernization.

Key word: industrial modernization, the Soviet government, art workers, methods of work with the population.

At the XIVth Congress (December 1925) the Communist Party proclaimed the course for the economic independence of the USSR on the bases of the industrialization of the country, the development of domestic engineering industry, leaving the room for economic manoeuvring.

Having noticed the digression from the general line of the Party in the correlation of the working class and the peasantry the Congress found it dangerous to promote the class differentiation in the rural areas. Under these circumstances it was necessary to take measures for the inflow of funds into the industry and the transition of the personnel from villages to towns.

In 1928-29 the tension in the Soviet society including the Centralno-Chernozemnyi region started rising. Short-term strikes were taking place; luckily the number of people who were taking part in them was not high. At some plants the workers adopted resolutions containing the requirements for salary increase, the reconsideration of norms and rates.

Under these circumstances I. Stalin set two goals: to create the obedient elite at the head of the government preoccupied with the society and to speed up the industrial modernization. The latter was regarded as the means of the achievement of the first goal and as an original historic task. The fundamental concept of the program was the development of the heavy industry as the priority line in the economic growth [1]. All the resources of the country were concentrated on the heavy industry. As for the industrial modernization, the government planned to catch up the economic development of the USSR with the West, to achieve economic

independence, to modernize the defense industry, to develop the basic industries (fuel industry, chemical industry and engineering industry).

In the resolution “On the Perspectives of the Industrial Development of the Centralno-Chernozemnyi region” the Presidium of the Supreme Council of the National Economy of the USSR confirmed that the inner resources of the region had not been taken into account in the Five-Year Plan. That was why the major problems of the industrial modernization had not been solved. Under the inner resources the government understood not only human, economic and natural factors but also ideological ones. Under the listed circumstances it was necessary to brisk up the work of the Komsomol and the Party organizations, to make the work of the representatives of the intelligentsia trying to solve the problem of the mobilization of the population more active.

As the regions were agrarian the government had to solve one more problem – to stimulate the transition of the peasantry to the working class, for this purpose it was important to conduct consistent agitation. In the building socialist society it was necessary to make an economic spurt, to catch up with the economic growth of the developed European countries and the Soviet government decided to choose the course of the forced industrialization [2]. To achieve all the stated objectives the government had to brisk up the work of the intelligentsia with the population by all the possible means, methods and forms. The members of the Party assigned that work to the cultural figures.

Primarily, the art workers were to raise the cultural level and the level of education of the population because the new government needed new staff of workers and peasants. The work of the intelligentsia in the mentioned direction was urgent and it was recorded at the meeting of the Arts Sector of the Narkompros (The [People's Commissariat](#) for Education) on July 13, 1930. “It is necessary to remove the center of gravity to villages and industrial areas because the public demand for culture is very high.” To be more exact, the efforts of the literary men, artists, musicians and actors had been concentrated on the cultural work before the minutes of the meeting of the Narkompros appeared. The literary men were involved in the educational activities with the population. The creative intelligentsia founded different clubs, village libraries and reading-rooms; they organized literary events, musicales, concerts in rural areas, meetings with actors and politicians. Voronezh writers and poets strove for the reflection of the innovations imposed by the Soviet government on pages of “*Voronezh Kommuna*” and “*Nasha Gazeta*”. The local journalists, writers and poets: M. Lyzlov, M. Kazartsev, P. Zagorovskiy, V. Korablinov, I. Gilevich, A. Shubin and some others who were the members of the literary cénacle “Chernozem” were carrying out the assignment of the government.

Secondly, the art workers took an active part in the propaganda of the achievements of the industrial modernization of the country. Thus, in literature, theatre, painting, cinema there was a peculiar genre reflecting ideas, goals, problems and achievements of the industrial modernization.

Such researches as S.G. Kara-Murza, G.V. Grachev, I.K. Melnik, A.A. Andreev were studying propaganda as a means of manipulation and persuasion both on the individual level and on the level of social influence. Foreign scholars: Harold P. Lasswell, Elliot Aronson, Anthony R. Pratkanis, L. Voytasik, Herbert Marcuse, O. Thompson, W. Lippman, Richard Harris and some others were studying different social groups as the means of social influence and government.

The oral propaganda was continually gaining in scope. As it was declared at the meeting of the leadership of the Arts Sector of the Central region of the RSFSR in 1929 “The idea of the

enlightenment of the peasantry and the working class should run through all the public events beginning with the public libraries.” Various meetings, lectures, reports, discussions, dialogues, performances were very important in the Centralno-Chernozemnyi region[3]. The central figures of the Communist Party, commissars, leaders and members of the Party apparatus, outstanding representatives of science and culture, distinguished writers and journalists who had obeyed the Soviet government were actively performing before the population. “I like the naïve pride and patriotism of the Soviet people,” [Lion Feuchtwanger](#) wrote in his book. “The young people created something spectacular at the cost of heavy sacrifice; they stand in front of their creation and do not believe that they managed to do it and they are glad for their achievement.”

Pressmen propagandizing the industrial growth of our country were under the control of Glavlit (The Main Directorate for Literary and Publishing Affairs) and the Union of Soviet Writers. This fact is confirmed by the historic data and correspondence with the regional branches of the Union of Soviet Writers in Voronezh, Kursk, Tambov and Orel. The case with the delay of the issue of the Voronezh digest “Na Novyh Putyah” with the articles by O. Kretova and B. Peskov devoted to the shadow state of the construction of the highway Moscow-Donbass can serve as an example. The situation was commented on in the following way: “Nowadays this problem is being discussed in the regional committee of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks). All the materials have already been given to I.M. Vareikis (the secretary of the regional committee of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks)) and a decision will be made in the nearest future. This problem is very urgent and the leaders of the Union of Soviet Writers are preoccupied with it”. It is necessary to mention that the delay of the issue of the Voronezh digest was not the only solution of the problem - several writers-communists were sent to Voronezh to examine the situation with the highway in detail.

Thirdly, the strategy of forced modernization in the Soviet system was closely allied to the development of social creativity because in spite of terror and the policy of diktat it helped to control and to hold back the social tension in the country.

The government supported and the intelligence took an active part in one more campaign the purpose of which was to direct the energies of the working class not only into the buildings of the country but also into the development of the amateur performances.

Thus, the intelligence started working with the population. Along with the state institutions of culture a lot of different cultural clubs and societies were founded. The government started creating favourable conditions for cultural education and recreation of the population – cultural centers, palaces of culture, the Red Army Houses, etc.

The cultural clubs appeared in Voronezh, Kursk, Tambov, Borisoglebsk, Elets, Oboyan. Along with the cultural clubs proletarian clubs were founded in different urban areas[3]. Various kinds of musical and theatre amateur groups, brass bands, folk bands, singing and dancing circles, living newspapers, for example, the “*Blue Blouse*” and other agitprop theatre collectives were formed. Despite a lot difficulties caused by the lack of money, musical instruments, notes, qualified stage directors and composers in 1920s multiple small theatre amateur groups arose in different cities. More and more workers of plants, factories, industry, builders and transport workers were successfully joining the theatre amateur groups.

The members of the Central Committee in a number of resolutions carried out in the period of industrial modernization drew the attention of the Party organizations to the necessity of the development of amateur activities of the working class. At the meetings of the Department of Propaganda and Agitation of the Regional Committee of the Communist Party of the Soviet Union (1934-1936) the problem of the training of personnel for urban and rural establishments of culture was the most vital.

Fourthly, the Soviet government tried to do their best to make the population feel the involvement in the social processes taking place in the country. The close unity of the government with the public was considered as a means of the solution of the urgent problems.

The representatives of the creative intelligence were propagandizing the ideas of socialism among people of different clusters. They were giving performances and holding rallies for workers; they were giving concerts for insane people in the mental hospital in the village of Sapogovo[4].

On August 12, 1921 the theatre troupe Calais (from Tambov) staged a play “Ne Vse Kotu Maslenitsa” (“Every Dog has his Day”) (by A. Ostrovskiy). Before the play several speakers delivered their speeches. The problem on the agenda was a severe famine that affected the main grain growing regions of the Soviet Union including Povolzhye as a result of the droughts in summer 1921. The spectators were quite satisfied with the performance. They were in sympathy with the victims of the famine and in spite of the fact that it was a weekday they came to watch the play.

Finally, I.V. Stalin made a special mention of the work of the creative intelligentsia during the period of the industrial modernization: “The Soviet intelligentsia works devotedly to the task of national defence, continuously improves the armaments of the Red Army. It helps the workers and the kolkhozniks to raise industrial and agricultural productivity, promote the Soviet culture and science even during the period of war.” In 1939 the Soviet government awarded orders to 172 writers. Poets, writers and other representatives of the creative intelligence had a real opportunity to influence the minds of the peasantry and the working class. Along with the intelligentsia other state figures helped to solve the problems of the industrial modernization. By the end of the 1930s the level of the mobilization of the population had become very high [4].

The analysis of the archival documents showed that on the one hand the Soviet Party had used the creative intelligence for the assistance in the pursuing the policy of the industrial modernization, for the promotion of the industrial achievements in the USSR, for the development of social activity and creative work of every Soviet man; on the other hand the creative intelligentsia itself understood the importance of their activities in the industrial modernization, in the process of remaking people, their minds. All these circumstances made different talented people create their remarkable pieces of poetry, prose, music and theatre. Their works were vital in the USSR and they are actual nowadays.

References

1. Power and artistic intelligentsia. Documents of the Russian Communist Party (Bolsheviks) of the CPSU (b), of the CHK — NKVD — OGPU cultural policy. 1917-1953. Ed. A. N. Yakovlev. M., 1999. P. 488-499.
2. Kuzmina V.M. The problem of the socio-economic welfare of cultural institutions and social organizations of the intellectuals in the budgetary system of regional administrations of the central black earth region in 1920-s// Izvestiya of the South-Western State University.-2013.- №4 (49).-P.204-210
3. Kursk region: culture and cultural-historical heritage. T. 15. Kursk: teacher, 2002. P. 189.
4. Kuzmina V.M.Reflection characteristics of industrial development in the 20th century in the works of writers and artists of the Kursk, Tambov, Voronezh edges// Scientific problems of humanitarian studies.-2011.№2.-P.82-87

*Sorokin Alexander, Tomsk State University, Tomsk
Polytechnic University,
Associated professor, candidate of historical sciences*

International scientific contacts and ties as factor of physics scientific research development (case study of Siberian Physical-technical Institute named after V.D. Kuznetsov in the 1970-1985th)

Abstract: The article is devoted to the historic reconstruction of Siberian Physical-Technical Institute' international contacts and ties development in the 1970th. The main forms of cooperation between Siberian Physical-Technical Institute with foreign research institutes, the mechanism of arrangement for trainings abroad are analyzed. The meaning of Siberian Physical-Technical Institute's international scientific contacts for developing physics research is emphasized. The Institute employees' participation in international scientific activities, familiarization with the contemporary, advanced and relevant scientific issues examined in the leading scientific centers and world universities, the research methodology and results contributed to the scientists' outlook broadening and enhancing their scientific qualification. The international scientific contacts and ties were a push for scientific research development in the advanced fields of science and technology. the article has been written for those interested in Russian history, history of science and higher education.

Keywords: science, physics, international contacts, Siberian Physical-technical Institute.

*Сорокин Александр Николаевич, ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет,
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»
доцент, кандидат исторических наук*

Международные научные контакты и связи Сибирского физико-технического института имени академика В.Д. Кузнецова как фактор развития научных исследований в области физики в 1970-е–1985 гг.¹

Аннотация: Статья посвящена исторической реконструкции развития международных контактов и связей Сибирского физико-технического института (СФТИ)

¹ The article was supported by the Tomsk State University Competitiveness Improvement Program Работа выполнена /при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ

в 1970-е гг. Проанализированы основные формы сотрудничества СФТИ с зарубежными НИИ и вузами, механизм оформления заграничных стажировок. Особый акцент сделан на значении международных научных контактов СФТИ в развитии исследований в области физики. Участие сотрудников института в международных научных мероприятиях, знакомство с современными, передовыми и актуальными научными проблемами, разрабатываемыми в ведущих научных центрах и университетах мира, методикой и результатами исследований значительно способствовало расширению кругозора и повышало уровень их научной квалификации. Международные научные контакты и связи служили толчком для развития научных исследований в перспективных областях науки и техники. Статья предназначена для интересующихся отечественной историей, историей высшего образования и науки.

Ключевые слова: наука, физика, международные контакты, СФТИ.

1970-1985 гг. стали периодом наивысшего развития Сибирского физико-технического института (СФТИ) имени академика В.Д. Кузнецова при Томском государственном университете (ТГУ). В этот период СФТИ смог не только окрепнуть после ухода в конце 1960-х ведущих научных сотрудников в организованные на базе института академический (Институт оптики атмосферы СО АН СССР), отраслевой (НИИ полупроводниковых приборов) и вузовский (НИИ прикладной математики и механики), но и развернуть крупномасштабные исследования в перспективных областях науки и техники. Наряду с традиционными, в этот период формируются новые научные школы и направления в области кибернетики, физики твердого тела и радиоэлектроники, исследования которых внесли значительный вклад в развитие физической науки и научного потенциала страны. Значительное внимание руководство СФТИ уделяло вопросу организации научных исследований. В 1970-1980-е гг. в институте активное развитие получили международные научные связи заграничными вузами и НИИ.

Толчок для этого был дан сверху, Министерством высшего и среднего образования СССР. Приказом Министра высшего и среднего специального образования СССР от 22 ноября 1974 г. за № 932 было принято новое положение о заграничных командировках. Согласно этому положению, заграничные командировки должны были способствовать развитию международных научных и образовательных связей, основными задачами которых ставилось укрепление и развитие дружбы и сотрудничества с социалистическими странами, изучение достижений зарубежной науки и техники, активное участие в деятельности международных организаций, занимающихся вопросами образования и науки и др. [1. Л. 14] Основными формами международных связей в научной и образовательной сферах были двустороннее сотрудничество СССР с социалистическими, капиталистическими и развивающимися странами; членство СССР в научно-технических комиссиях, комитетах и учреждениях ООН др. международных организациях; научные и научно-технические мероприятия, проводимые в СССР с участием иностранных специалистов. Вполне логичным видится, что в условиях продолжавшейся в то время Холодной войны основными зарубежными партнерами как отдельно СФТИ, так и в целом вузов и НИИ страны, выступали образовательные и научные учреждения стран Восточной Европы и Азии, входящих в социалистический лагерь. Однако, нередко сотрудники института проходили, либо планировали пройти стажировки в капиталистических странах (Англия, США, ФРГ и др.).

Регулярно Минвузы РСФСР и др. союзных республик рассылали инструктивные письма руководителям вузов и НИИ страны. Согласно этим инструкциям, каждое образовательное и научное учреждения страны должны были составить список сотрудников, рекомендуемых для прохождения длительных и краткосрочных командировок в зарубежных вузах и НИИ с указанием конкретных вариантов проблематики и предполагаемых стран и учреждений, в которых предполагалось прохождение стажировки. При этом приоритет при отборе кандидатов для прохождения стажировок и командировок отдавался молодым научным сотрудникам и преподавателями не старше 35 лет к моменту начала командировки с ученой степенью доктора, а затем кандидата наук [1. Л. 11]. Финансирование командировок и стажировок, за исключением, так называемого, научного туризма, обеспечивалось соответствующим министерством. На основе предоставленных в Минвуз СССР списков, обоснований необходимости командировки и др. документов составлялся общий список претендентов на стажировки, который включался в годовой комплексный план международных научно-технических мероприятий и утверждался Государственным комитетом Совета министров СССР по науке и технике. По окончании стажировки, в месячный срок необходимо было предоставить утвержденный ученым советом вуза или НИИ 3 экземпляра отчета в Управление внешних связей Минвуза СССР, а из министерства передавались в Государственный комитет по науке и технике (ГКНТ). Отчеты рассматривались различными научно-техническими комиссиями ГКНТ, выдававшим заключение о целесообразности заграничных командировок [1. Л. 18-19]. Таким образом, заграничные командировки и стажировки молодых ученых страны находились в поле зрения организаций различного уровня, а контроль за ними осуществлялся на высшем государственном уровне.

Усилившиеся в 1970-е гг. международные контакты ТГУ потребовали четкого организационного оформления поездок [2. С. 159]. Приказом по университету от 9 марта 1979 г. были определены формы и методы отбора, подготовки к выезду за рубеж специалистов для участия в международных конгрессах, конференциях, симпозиумах, на научную стажировку. В 1978 г. с целью отбора и изучения рекомендуемых кандидатов приказом ректора ТГУ в университете была создана отборочная комиссия. На комиссию под руководством проректора по научной работе профессора М.П. Кортусова была возложена ответственность за планирование зарубежных командировок, качество подбора кандидатов для длительной работы в вузах и НИИ зарубежных стран и отчетность перед Минвузом РСФСР. Позднее, приказом ректора ТГУ № 152 от 9 марта 1979 г. в университете была введена должность старшего инспектора по сотрудничеству с вузами и НИИ зарубежных стран, которую заняла Е.А. Параева [1. Л. 28].

Регулярно руководители отделов и дирекция СФТИ направляли руководству Томского университета предложения по заграничным командировкам ведущих научных сотрудников. Так, в 1982-1983 гг. СФТИ предложил отправить старшего научного сотрудника А.Г. Колесника для работы над проблемами математической модели ионосферы, солнечно-земной физики, ионосферно-магнитных связей в научные учреждения США, Швеции, либо Англии [1. Л. 5, 8]. В 1979 г. для участия во II-й международной конференции по мартенситным превращениям, проводившейся в США,

институт рекомендовал профессора В.Е. Панина, старшего научного сотрудника В.Н. Хачина и ученого секретаря СФТИ А.И. Лоткова [1. Л. 38].

Однако, большинство предложений СФТИ не получили поддержку. Это можно объяснить тем, что в целом по университету поддержку получило значительно меньшее число предложений от общего количества поданных заявок. Кроме того, приоритет при прохождении краткосрочных стажировок (от 2 недель до 3 месяцев) отдавался руководством университета преподавателями и сотрудниками факультета иностранных языков, не имевших языковой практики за рубежом. Несмотря на предпринимавшиеся усилия со стороны дирекции СФТИ, лишь незначительная часть сотрудников института смогла принять участие в работе международных конференций [3. Л. 25-26].

Активное участие в международных научных конференциях принимал в 1970-е гг. профессор СФТИ В.Е. Панин. В 1973 г. В.Е. Панин в составе делегации советских ученых принял участие в международной конференции по упорядочиванию атомов и сплавов, проводившейся в ФРГ. На этой конференции он выступил с обзорным докладом «Электронная структура и процессы упорядочивания в сплавах переходных элементов». Кроме того, в 1971 г. он принял участие в международном коллоквиуме по спеканию в Югославии, в 1972 г. – в II национальной конференции по металлокерамике в Югославии, в 1975 г. выезжал по научному обмену в Англию [1. Л. 40]. Важное значение имела командировка В.Е. Панина в Англию. В ходе командировки он выступал с обзорными докладами о результатах исследований, проводящихся в СФТИ в области физики металлов. Достижения СФТИ в области теории сплавов, термической стабильности композиционных материалов получили высокую оценку ведущих ученых и специалистов университетов Англии [4. Л. 21]. Также В.Е. Панин ознакомился с организацией учебного процесса, результатами исследований в области металлофизики, которые разрабатывались в ведущих университетах Англии. Кроме того, он получил ряд печатных работ, информационных материалов ученых различных стран по различным проблемам теории сплавов, создания композиционных материалов. Данные материалы были розданы специалистам отдела металлофизики СФТИ и использовались при анализе выполненных работ и корректировки планов на ближайшие годы [5. С. 204]. В результате, В.Е. Паниным были подготовлены и заслушаны на ученом совете СФТИ практические рекомендации по организации и координации научной тематики СФТИ, заимствованию научными отделами университета положительного опыта организации учебного процесса в университетах Англии [5. С. 204-205].

В 1974-1975 гг. научную стажировку в Институте теории информации и автоматизации Чехословацкой Академии наук в Праге проходил старший научный сотрудник СФТИ В.П. Шулепин [1. Л. 87]. Под научным руководством профессора этого института Иловца В.П. Шулепин современные подходы и методики к изучению свойств устойчивых алгоритмов оценивания параметров при неоднородных данных. Также он ознакомился программой преподавания теории вероятностей и математической статистики, учебными пособиями кафедры математической статистики Карлова университета (г. Прага, Чехословакия) [1. Л. 96-111].

В 1972 г. старший научный сотрудник отдела физики металлов СФТИ Н.В. Никитина проходила месячную стажировку в Горно-металлургической академии г. Кракова [1. Л. 96-111]. В результате прохождения стажировки Н.В.Никитина ознакомилась с тематикой научных исследований и методиками проведения экспериментов ряда институтов Горно-металлургической академии (г. Краков), Института металловедения Польской Академии наук (г. Краков), Института литья (г. Краков), Института материаловедения при Политехническом институте (г. Варшава). Также она приняла участие в проведении ряда физических экспериментов в Горно-металлургической академии [1. Л. 109].

Помимо заграничных стажировок совершенных сотрудниками СФТИ в 1970-е гг., в указанный период институт посетили зарубежные специалисты из Европы. Так, в 1978 г. с целью обучения сотрудников СФТИ работе с системой САМАС EUR 6100 институт посетили специалисты Европейского центра ядерных исследований (CERN, Швейцария). Также директор СФТИ М.А. Кривов вступил в переписку со специалистами отдела ядерных исследований ЦЕРН, в результате которой в СФТИ были получены важные и уникальные материалы по системе САМАС [6. Л. 4,5]. Благодаря личным контактам и переписке, многие научные сотрудники имели возможность публиковать статьи в научных журналах Франции, ФРГ, Чехословакии и др. зарубежных научных изданиях. Сотрудниками отдела физики металлов М.Б. Макогоном, М.А. Большаниной, С.Ф. Тюменцевой, М.К. Елисеевой, А.Д. Братчиковым, Н.И. Афанасьевым, Ю.А. Двинских, во многом благодаря знакомству с проф. П. Морнетом и активному личному участию последнего, была опубликована в 1978 г. совместная статья «The investigation of possible decrease of thickness in lead cable sheaths» в журнале «Annales des telecommunications» (Франция) [6. Л. 7-9, 20-34, 43-45]. Сотрудники физического факультета ТГУ Г.Н. Сотириади и Б.Ш. Перкалькис активно обменивались со своими французскими и венгерскими коллегами научной литературой, результатами экспериментов по использованию телевидения в демонстрациях на лекционных занятиях [6. Л. 35-36].

Ученые института принимали активное участие в международных программах по исследованию ионосферы [4. Л. 43]. Так, сотрудники ионосферной лаборатории СФТИ активно участвовали и участвуют в проведении международных исследований: международного геофизического года (МГГ), года международного сотрудничества (МГС), международного года спокойного Солнца (МГСС), международного года активного Солнца (МГАС), проекта МОНСИ (международный патруль солнечной и геофизической активности). В 1976-78 гг. ионосферная лаборатория участвует в международной программе МИМ (международные исследования магнитосферы), в ходе выполнения которой должны быть получены исчерпывающие сведения по динамическим процессам, проходящим в околоземном космическом пространстве [4. Л. 45].

Таким образом, участие сотрудников института в международных научных мероприятиях, знакомство с современными, передовыми и актуальными научными проблемами, разрабатываемыми в ведущих научных центрах и университетах мира, методами их решения и результатами значительно способствовало расширению кругозора

и повышало уровень их научной квалификации. Результатом участия сотрудников СФТИ в зарубежных командировках было установление личных знакомств и тесных коммуникативных связей, на основе которых в дальнейшем была налажена переписка, регулярно осуществлялся обмен научно-технической информацией. Всё это, в конечном счете, благоприятно сказывалось на качестве научно-исследовательской работы, давало толчок для организации крупных научных конференций с участием ведущих ученых.

Список литературы:

1. Материалы по заграничным командировкам (предложения по командировкам за границу, отчеты о командировках) // Архив Сибирского физико-технического института.
2. Петров К. В. Профессорско-преподавательский состав Томского университета (1945 – начала 80-х гг.): дис. ... канд. ист. наук. – Томск, 2004. – 235 с.
3. Справка о работе Сибирского ордена Трудового Красного Знамени физико-технического научно-исследовательского института им. В.Д. Кузнецова при Томском ордена Трудового Красного Знамени государственном университете в X пятилетке (для комиссии Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР). 1981 г. // Архив СФТИ.
4. Архив Сибирского физико-технического института. Ф. М.А. Кривов. Д. 53.
5. Сибирский физико-технический институт : история института в документах и материалах (1941–1978 гг.) / под ред. С. Ф. Фоминых. – Томск : Изд-во НТЛ, 2006. – 296 с.
6. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р.-1638. Оп. 1. Д. 807.

Cheremisin Aleksandr,

*Kherson State Agrarian University,
the senior lecturer, Candidate of Historical Sciences,
Department of Philosophy and socio-humanitarian
disciplines*

Municipal budgets of the Southern Ukraine at 1785 - 1870

Abstract: This article is devoted to analysis of the city budgets of the Southern Ukraine at the end XVIII - first half XIX centuries. This publication discusses the features of the budgetary policies in the city government.

Keywords: The municipal government, Southern Ukraine, the municipality, budgets, finances.

Черемісін Олександр,

*Херсонський державний аграрний університет,
доцент, кандидат історичних наук,
кафедра філософії та соціально-гуманітарних
дисциплін*

Міські бюджети Півдня України в 1785 – 1870 роках

Анотація: Дана стаття присвячена бюджетам міст Півдня України в кінці XVIII – першої половині XIX століть. У публікації розглядаються особливості бюджетної політики органів міського самоврядування.

Ключові слова: Міське самоврядування, Південна Україна, муніципалітет, бюджети, фінанси.

В кінці XVIII ст. міста Півдня України розпочали життя із різними стартовими можливостями, населенням, земельною власністю. Уряд держави розмірковував досить просто – необхідно лише надати містам певну земельну власність, дозволити відкрити органи міської влади і вони вже самі організують торгівлю, облаштують і віддадуть в оренду землі і, найголовніше, наповнять бюджети та не будуть залежати від державних видатків. Таким чином, державна влада перерозподіляла частину повноважень на міста.

Органи міського самоврядування розпочинають свою діяльність одразу після розповсюдження Жалуваної грамоти 1785 р. і складають власні бюджети. Для міст Півдня України першочерговою проблемою, яку повинно було вирішити міське самоврядування, стало формування міського бюджету і розгляд пов'язаних з ним питань: збору недоїмок з купців і міщан, організації забезпечення мешканців міста продовольством, формування штату службовців в міському управлінні тощо. Згідно із Жалуваною грамотою міським громадам дозволялось створювати особливу казну за рахунок своїх добровільних внесків.

Крім того, міський капітал складався із прибутків від різних видів міської нерухомості: землі, промислових закладів, внесків, які робили особи, що поступали до міських громад в якості його членів тощо. Перелічені види прибутків не були постійними і не могли задовольнити потреби міст. Основним джерелом формування міських бюджетів стали добровільні внески від населення. Спочатку більшість коштів надходила від добровільних внесків.

Коштів, які збирали муніципалітети, ледве вистачало на власне утримання. Були роки, коли витрати перевищували прибутки. Але певні кошти іноді виділялися на благоустрій, будівництво мостів, заощення та освітлення вулиць. Тому бюджетна діяльність муніципалітетів домінувала над іншими видами занять. Позитивна роль громадських управлінь виявилася в закладенні основ бюджетної політики та закладенні основ подальшого розвитку.

Так, міські прибутки в: Херсонській губернії [1] варіювалися від 7 до 25 тис. руб., в середньому – 15 тис. руб. (виділялася лише Одеса, прибутки доходили до 45 тис. руб.); Катеринославській та Таврійській губерніях [2] – від 1,5 до 8 тис. руб., в середньому – 4 тис. руб. З прибутків левина доля припадала на поточні прибутки – 75 %, допоміжні надходження складали 20 %, «чрезвычайні» – 4 %, а випадкові – 1 %.

До середини XIX ст. бюджети мали тенденцію на зростання. В містах: Катеринославської губернії міські прибутки варіювалися від 2 до 18 тис. руб., в середньому – до 10 тис. руб.; Таврійської губернії – від 1,3 до 44 тис. руб., в середньому – до 10 тис. руб., окрім Севастополя та Керчі (в них прибуток складав 42 та 44 тис. руб.); Херсонської губернії – від 2,2 до 45 тис. руб., в середньому – до 10 тис. руб., окрім Миколаєва та Херсона (в них прибуток складав 29 та 45 тис. руб.) Виділялася лише Одеса: в 1854 р. міський бюджет складав 2 077 208 руб., а в 1860 р. – 4 487 521 руб. [2]

Прибутки розподілялися за категоріями:

1) поточні доходи (збори з міського майна, оброчні статті, збір із власників нерухомого майна, з промислових та трактирних установ, податки не прямі) в містах Херсонської губернії – 71 %, Катеринославської губернії – 54, 3 %, Таврійської губернії – 76, 4 %;

2) допоміжні надходження в містах Херсонської губернії – 2, 9 %, Катеринославської губернії – 1, 4 %, Таврійської губернії – 8, 2 %;

3) «чрезвычайні» в містах Херсонської губернії – 26 %, Катеринославської губернії – 44, 2 %, Таврійської губернії – 15, 3 %;

4) випадкові – 0, 1 %.

Таким чином, за півстоліття в містах звичайні прибутки залишилися майже без змін на рівні близько 70 – 75 %, їх роль впала тільки в містах Катеринославської губернії до 55 %. Роль допоміжних прибутків зменшилась у всіх містах, якщо на рубежі XVIII – XIX ст. вони становили третину бюджетних надходжень, то в середині XIX ст. максимальні показники були в містах Таврійської губернії. Роль «чрезвычайних» прибутків, навпаки, зросла, максимально в Катеринославській губернії до третини бюджету. Випадкові прибутки відповідають власній назві і ніколи в міському житті не грали вагомій ролі і до середини XIX ст. скоротилася до 15 – 30 руб на рік., в цілому це прибутки з проведених лотерей.

В період кінця XVIII – початку XIX ст. міські витрати на майже повністю дорівнювали прибуткам. Відомі були виключення, наприклад, в 1795 р. у Катеринославі прибуток склав 1471 руб. 56 коп., а видаток 1632 руб. 35 коп. (частина коштів була

витрачена з міських прибутків, які муніципалітет сподівався отримати в наступному році). Звичайно, було багато років коли кошти витрачалися копійка в копійку (на 100 %) з прибутку [3].

З видатків левина доля до 65 % витрачалася на власне утримання, ще до 33 % йшли витрати на будівельну і квартирну частини, остання частина до 2 % – на благодійні, медичні, навчальні заходи.

До середини XIX ст. разом із міськими прибутками зростали і витрати. Тенденції у видатковій частині, в цілому, залишилися. Змінювались лише дрібні (поточні) моменти. Міста Півдня України намагалися зберігати рівновагу між прибутками та видатками. Оскільки дефіциту бюджету не існувало.

Так, витрати (в середньому) на утримання міського самоврядування становили у: Херсонській губернії – 60 %, Таврійській губернії – 70 %, Катеринославській губернії – 55 %. Головною особливістю було те, що різниця за розмірами, населенням та прибутками міста не мали жодного значення. Так, наприклад, Олександрівськ, у 1861 р. з населенням всього 3729 осіб і з річним прибутком 2 749 руб. 77 коп. витрачав всього 2 153 руб 33 коп. і з них на утримання муніципалітету уходило 1517 руб. 55 коп., що становило 70, 5% всіх витрат. Сімферополь у 1861 р. мав 18295 міського жителя та річного прибутку 16018 руб. витрачав всього 15339 руб. 91 коп., з них на утримання муніципалітету пішло 10834 руб. 68 коп. що становило 70, 6 %. Миколаїв у 1861 р. мав 22080 місцевих жителів та річний прибуток у 41574 руб. 57 коп., всього витрачав 24 415 руб. 03 коп., з них на утримання муніципалітету йшло 12145 руб., що становило 73, 1 %. Подібна ситуація зберігалася майже у всіх містах Півдня України, виходили за межі встановлених рамок тільки Херсон та Одеса (52, 2% витрат на муніципалітет) і Катеринослав із 40 % витрат [4].

Витрати на утримання міського майна складали від 3 до 10 %. На благоустрій йшло від 2 до 10 %. Екстраординарні витрати складали від 5 до 20 %. Разові витрати складали частку від 5 до 15 %.

Працівники міського самоврядування так боялися порушити якийсь закон, що примудрялися економити, навіть на загально обов'язкових витратах, але гроші залишалися в бюджеті під назвою «невиконані витрати». За законами вони повинні були виконуватися, але з точки зору економії залишалися, щоб, так би мовити, добре виглядати перед вищим керівництвом, оскільки піклуються про державні нестатки і не витрачають кошти на вітер. Практична мета економії коштів полягала в тому, щоб з цих грошей сформувати спеціальний капітал, з якого буде йти фінансування коли витрати перевищать прибуток, а також повертати борги державному казначейству. Таких невиконаних витрат до 1870 р. накопичилось в містах: Херсонської губернії – 66115 руб. 45 коп.; Катеринославської губернії – 7109 руб. 46 коп.; Таврійської губернії – 10806 руб. 49 коп.

Таким чином, органи міського самоврядування діяли в межах річного кошторису. Найбільшу частку витрачали на власне утримання, на розвиток соціально-економічного потенціалу міста витрачалась абсолютна меншість капіталів, оскільки на неприбуткові заходи витрачалось більше 90 % бюджетів, а невитраченими залишалась у накопиченні колосальні суми.

При всьому цьому кожне місто виділяло окремі капітали, які мали назву «недоторканні» (тобто на чорний день). На «чорний день» відкладали спеціальні капітали кожного року без спеціальних правил та інструкцій по можливості фінансової системи кожного міста із тих коштів, які не витрачалися на обов'язкові заходи. Але могли і не

відкладати, якщо витрати перевищували прибутки або ним дорівнювали. Кошти виділялися не великі, в середньому на одне місто до 1 % кожного року. Недоторканні капітали склалися з 3 частин: 1) пенсійний капітал – для чиновників та канцелярських працівників, складався і використовувався на основі 543 ст.Статуту про мита т. XI Зводу Законів. Він складався із 10 % від загальної суми недоторканних капіталів [5]; 2) запасні капітали склалися із основної частини недоторканних капіталів – 75 %. На основі 20 ст. Статуту про міське і сільське господарство т. XI Зводу законів [6] вони склалися і використовувалися (точніше, заборонялося використовувати) із залишків міських видатків і нарощувалися відсотками. Зберігалися на рахунках губернських приказів суспільного презирства. І таким чином, протягом першої половини XIX ст. на кожне окреме місто накопичувалося від 250 руб. до 1500 руб. До 1870 р. в містах: Катеринославської губернії із муніципальних кошторисів було відкладено запасних – 107659 руб. 60 коп. Найбільше запасних капіталів було відкладено у Катеринославі в сумі – 43368 руб. 16 коп. та Маріуполі – 53999 руб. 18 коп.; Таврійської губернії відкладено запасних – 2 191816 руб. 40 коп. Запасні капітали не накопичили Олешки та Перекоп. Найбільше запасних капіталів зберігалося на рахунках Карасу-Базару (1 954012 руб.), Бердянську (68289 руб. 43 коп.), Орехова (73846 руб. 49 коп.) та Севастополя (32 767 руб.); Херсонської губернії відкладено – 430029 руб. 30 коп. Запасні капітали не накопичили Ольвіополь, Новомиргород, Григоріополь, Вознесенськ. Найбільше запасних капіталів було у Одесі (більше 4 млн. руб.), Миколаєві (майже 200 тис.) та Ананьєві (близько 150 тис. руб.). Запасні капітали рахувалися завжди окремо, але їх використовувати самостійно заборонялося. Вони формувалися із II рівня міського бюджету з винного відкупу, частини митних зборів і використовуватися Міськими думами могли лише за цільовим призначенням і тільки за спеціальним дозволом законодавця (на розвиток освітніх закладів, медичного обслуговування, на придбання нового обладнання, на ремонт та будівництво нових будинків); 3) наявні суми, які можна було використовувати міському самоврядуванню на власний розсуд. Такі суми формувалися в залежності від фінансового стану кожного окремого міста і склалися 15 % від всіх недоторканних капіталів.

Борги перед державною казною формувалися за розквартирування військ (на Півдні України їх кількість була найбільшою), утримання поліції та на формування пожежного капіталу. На дані заходи завжди коштів не вистачало, про що писалися постійні скарги. На допомогу приходили кошти із земського збору та державного казначейства. З часом борги тільки накопичувалися оскільки не вистачало коштів на їх повернення але державне казначейство йшло на крайні міри – знімали борги. З часом міста повертали борги але в невеликій кількості – до 20 % від загальної суми боргу. Тому перед державною казною південноукраїнські міста були великими боржниками. Не дивлячись на повернення та зняття боргів в кінці 1860-х рр. муніципалітети винні державі були в: Херсонській губернії – 3999600 руб.; Катеринославській губернії – 111226 руб. 10 коп.; Таврійській губернії – 2081640 руб. 01 коп. Разом борг складав 6192466 руб. 11 коп [4].

З неплатниками податків намагалися боротися через поліцію. Змушували писати спеціальні заяви в яких пояснювали причини того що не сплачували та пояснювали, яким чином збираються повертати борги за несплачені податки. Пояснення один від одного не

відрізнялися. Найпопулярнішими були пояснення, що занадто багато податків та повинностей доводиться платити (гільдійські, подушні, рекрутські, земські, на війська, на облаштування міст, на складання запасних капіталів, земельні, які в свою чергу поділялися на окладні та неокладні) і грошей на всі просто не вистачає. Знаходились і такі унікуми, які просили звернутися до родичів і вони за них сплатять податки та повинності [7].

Попри всі борги та недобори і жахливий фінансовий стан міст органи громадського управління щороку виділяли кошти на навчальні та благодійні заклади. Так в містах Херсонської губернії протягом першої половини XIX ст. витрачалося за статтею витрат «на благодійні і навчальні заклади» у Миколаєві, Одесі та Херсоні від 1,8% до 1829 року і 0,6% до 1856 року. Найбільша кількість витрачених сум за даною статтею витрат зафіксоване в Миколаєві в 1843 році, що складало 2,9% бюджету. Крім перерахованих статей витрат Міським думами дозволялося (за окремими дозволами) витрачати бюджетні кошти на додаткові сфери, що складав наступний список: різні витрати, дріб'язкові витрати, дріб'язкові витрати не перевищуючі 1000 руб., надзвичайні витрати, на погашення боргів, на сплату в земську повинність, на роздачу промисловцям, виправлення будок і шлагбаумів, видача квартирних грошей і на багато чого іншого. В Бобринцях на навчальні заклади витрачалося по 400 руб., що складало 7 % від загального прибутку. В Єлісаветграді витрачалося на утримання повітового чоловічого і жіночого 2 розряду училищ та міської богадільні до 4 тис. руб., що складало 11, 1 %. В Овідіополі на утримання приходського училища щороку витрачали по 466 руб. (15, 5%). В Очакові на утримання приходського училища витрачалося щороку 584 руб. (10, 6 %) [2].

В містах Таврійської губернії [8] були свої особливості, в них до статті на навчальні та благодійні заклади додавалися богоугодні заходи (за особливими вимогами військового командування) з міських прибутків витрачалися кошти на ліквідацію бродячих собак по 5 коп. Так за рік витрачалося в Сімферополі по 82 руб. (0, 5 %). В Бердянську на утримання міської лікарні відпускалося по 3 215 руб. 96 коп. (7, 07 %). Крім того місто володіло пільгою якірного збору, який приносить місту прибуток у 3170 руб. (7 %) та від державної скарбниці отримує кошти у розмірі 482 руб на рік (1, 06 %) за зрівняння в правах іноземних та вітчизняних кораблів. В Євпаторії на утримання повітового училища з міських сум щороку витрачалося по 340 руб. (3, 8 %). В Мелітополі на утримання приходського училища витрачалося по 286 руб. (10, 8 %). В Перекопі на утримання повітового та приходського училищ витрачалося по 353 руб. (3, 2 %). В Феодосії на утримання повітового училища витрачали по 980 руб. (9, 8 %). В Бахчисараї на утримання приходського училища по 291 руб. (4, 9 %). З міських сум Севастополя витрачалося по 679 руб. на утримання повітового і приходського училищ (2, 4 %). В Керч-Єнікале на утримання Кушнірського інституту благородних панянок по 2286 руб. (3, 7 %), повітового училища – 485 руб. (0, 8 %), міської лікарні по 1700 руб на рік. (2, 7 %). Всього за даною статтею витрачалося 4470 руб. (7, 2 %), що було не великою сумою для міського бюджету у 62 тис. руб.

У містах Катеринославській губернії за даною статтею витрачалися такі кошти лише в Маріуполі щороку по 286 руб. на утримання приходського училища (2, 2 %) [2]. Відомості про інші міста відсутні. Можливо коштів не вистачало.

Витрати за статтею на благодійні, навчальні та богоугодні заходи не входили до переліку обов'язкових, разових, додаткових або незвичайних. Вони завжди рахувалися окремо та складали зверх кошторисні кошти і накопичувалися із пільг, які мали міста.

Таким чином, можна зробити висновки, що міські фінанси вважалися частиною державного майна але з тією особливістю, що вони знаходилися у розпорядженні міських громад. До 1870 р. муніципальні фінанси знаходилися в жахливому стані. Левина частка кошторисів витрачалася на утримання в роботі громадських управлінь, а іншу частину взагалі не можна було використовувати. Міське самоврядування не могло використовувати кошти на виробничу сферу і розвивати соціально-економічний потенціал. Разом з тим, держава охоче перебрала частину власних витрат на міські бюджети, що приводило до високої заборгованості. Бюджети не являли собою єдиного цілого, а були поділені на 3 частини, серед яких лише 1 частку (близько 20 % від загальних коштів) могли використовувати на власні потреби, звичайно, з дозволу губернського керівництва. Велика частина коштів взагалі не потрапляла на рахунки муніципалітетів оскільки купці, міщани, ремісники та інші взагалі відмовлялися сплачувати податки, а в проведенні власної підприємницької діяльності органи міського самоврядування були не зацікавлені і не могли через надмірну адміністративну опіку. Але не дивлячись на всі заборони, борги, недобори та опіку органи міського самоврядування (навіть в самих малих містах) спромоглися витратити бюджетні кошти на розвиток медицини та освіти. Кошти не великі, до 3 %, але це каже про те, що необхідно передивитися концепцію про повну муніципальну бездіяльність дореформених часів. Позитивним моментом можна вважати, що муніципалітети накопичили доволі значні капітали (недоторканні і запасні, винного і питного відкупів та інші), які нарощувалися відсотками і могли бути залучені на найнеобхідніші заходи.

Список літератури:

1. Материалы для составления предположений об улучшении общественного управления в городах: В 2-х т. – СПб.: Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1863.–Т. 1 – 2.; Російський державний історичний архів (далі – РДІА). – РДІА. – Ф. 1281. Обозрения губерний. – Оп. 4. – Спр. 296. – 112 арк.; РДІА. – Ф. 1281. Обозрения губерний. – Оп. 1. – Спр. 610. – 80 арк.; РДІА. – Ф. 1281. Обозрения губерний. – Оп. 1. – Спр. 852. – 96 арк.; РДІА. – Ф. 1281. Обозрения губерний. – Оп. 1. – Спр. 979. – 96 арк.; РДІА. – Ф. 1281. – Спр. 1045. – 92 арк.; РДІА. – Ф. 1281. Обозрения губерний. – Оп. 2. – Спр. 125. – 78 арк.; РДІА. – Ф. 1281. Обозрения губерний. – Оп. 3. – Спр. 62. – 95 арк.; РДІА. – Ф. 1281. Обозрения губерний. – Оп. 3. – Спр. 146. – 97 арк.

2. Материалы для составления предположений об улучшении общественного управления в городах: В 2-х т. – СПб.: Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1863.–Т. 1 – 2.
3. Двуречечна О.С. Органи міського самоврядування Катеринослава: формування, структура та напрями діяльності (кінець XVIII – початку XX ст.). Дис... канд.. іст. наук: 07.00.01.- Дніпропетровськ, 2007. – 243 с.
4. Труды комиссии, учрежденной для пересмотра уставов фабричного и ремесленного. – СПб.: Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1863. – Т. 1 – 4.; Материалы для составления предположений об улучшении общественного управления в городах: В 2-х т. – СПб.: Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1863.–Т. 1 – 2.
5. Устав про пошлыны // Свод законов Российской империи. – СПб.: Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1836. – Т. XI. – С. 119-139.
6. Устав городского и сельского хозяйства // Свод законов Российской империи. – СПб.: Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1852. – Т. XI. – С. 21-91.
7. Державний архів Автономної Республіки Крим (далі – ДААРК). – ДААРК. – Ф. 183. – Оп. 1. – Спр. 64. – 114 арк.
8. ДААРК. – Ф. 246. – Оп. 1. – Спр. 1. – 40 арк.; Ф. 246. – Оп. 1. – Спр. 3. – 169 арк.; Ф. 246. – Оп. 1. – Спр. 20. – 3 арк.; Ф. 246. – Оп. 1. – Спр. 27. – 10 арк.; Ф. 246. – Оп. 1. – Спр. 28. – 215 арк.; Ф. 246. – Оп. 1. – Спр. 40. – 12 с.; Ф. 246. – Оп. 1. – Спр. 54. – 24 арк.; Ф. 246. – Оп. 1. – Спр. 55. – 10 арк.; Ф. 246. – Оп. 1. – Спр. 56. – 14 арк.; Ф. 518. – Оп. 1. – Спр. 1. – 125 арк.; Ф. 518. – Оп. 1. – Спр. 3. – 121 арк.; Ф. 518. – Оп. 1. – Спр. 14. – 61 арк.; Ф. 518. – Оп. 1. – Спр. 68. – 157 арк.; Ф. 183. – Оп. 1. – Спр. 62 а. – 20 арк.; Ф. 183. – Оп. 1. – Спр. 64. – 137 арк.; Ф. 183. – Оп. 1. – Спр. 102. – 481 арк.; Ф. 183. – Оп. 1. – Спр. 318. – 98 арк.

Somzhurek Baubek, L. N. Gumilyov Eurasian national university, Associate Professor, Candidate of Historical Sciences (Ph. D), Dean of the Faculty of International Relations

Medeubayeva Zhanar, L. N. Gumilyov Eurasian national university, Associate Professor, Candidate of Historical Sciences (Ph D), head of the Regional Studies department, the Faculty of International Relations

Yessengaliyeva Anna, L. N. Gumilyov Eurasian national university, Associate Professor, Candidate of Pedagogic Sciences (Ph D), head of the Foreign Languages department, the Faculty of International Relations

NATO and the Turkic world: experience of mutual relations

Abstract

This article is devoted to the analysis of the Turkic identity at the international level and its political and conceptual aspects. This paper focuses on mutual relations between NATO and the Turkic countries after the collapse of the USSR, as well as Russian factor in this cooperation.

Keywords: North Atlantic Treaty Organization, Turkic countries, Warsaw Pact, multivector foreign policy, “Partnership for Peace” programme, Individual Partnership Action Plan, Commonwealth of Independent States.

Introduction

Choosing the subject of this research is caused by the need to analyze Turkic identity at the international level, defining its major politico -conceptual aspects. Relations of Turkic states, many of which were parts of the USSR, were very important in terms of finding international, political and legal identity. As it is known, NATO does not identify the Turkic world as a separate activity, because the concept of "Turkic world" is not geographical and political, it relates to the historico-cultural, ethnological perception of today's processes. Interaction within such alliance like NATO, which includes Turkey, the leader of the Turkic world and conductor of the ideas of Pan-Turkism, perhaps gives states having Turkic roots, sense of belonging to the origins and security.

Disintegration of the socialist camp and the superpower USSR in the late 1980s and early 1990s changed radically the geopolitical situation in the whole world. The West began to build new relations with the former socialist republics.

As it is known, the collapse of the Soviet Union led to the formation of new independent Turkic states as Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan. In short, Turkic world in the early 90s of the last century acquired a concrete political outline, although modern Turks live on different continents.

Ensuring national and military security is for many countries, including the Turkic states, a precondition to maintain the territorial integrity and inviolability of borders and independence. From the first days of full sovereignty, new Turkic states, got rid of the shackles of a totalitarian regime, transgressed to create their own army and strengthen the defense, the development of military - political contacts with other states, and active participation in various international organizations and collective security systems, such as OSCE, CICA, CSTO of CIS member states.

We should also agree with the opinion of the Kazakh scholar K.E. Baizakova., expressed in relation to contacts of a separate country with NATO, which can be shifted to the situation with other Turkic states: "Cooperation between Kazakhstan and NATO is not aimed at causing any damage to the collective security within the CIS currently, rather it promotes Euro-Central Asian security as a whole "[1].

It should be noted that almost all Turkic states that were in the Soviet Union and maintain close relations with Russia, consider the cooperation with NATO as an opportunity to conduct a multivector foreign policy. Choosing a multivector foreign policy for them is the only sure way to survive and to be the guarantor from the dictates of other states, as well as the opportunity to weaken its dependence on them. Thanks to this policy the Turkic and other CIS states were able to create a certain system of balancing against the dominant influence of Russia and China (the latter in the case of Central Asia).

Origins, beginning of the way

The leadership of new Turkic states considers the strengthening of national security in cooperation with NATO (North Atlantic Treaty Organization), which after the collapse of the bipolar system, set completely different problems. In fact, the creation of the North Atlantic Cooperation Council (hereinafter - NACC) at this organization to develop partnership, cooperation, contacts and exchanges in the field of defense with the new states meant NATO's eastward expansion. In other words, the NACC facilitated consultations and cooperation between NATO and the former Warsaw Pact countries, in order to adapt their military policy to new security architecture [2].

In 1994 the programme "Partnership for Peace» (hereinafter – PFP) appeared within the NACC, which was initially focused on multilateral political dialogue. In comparison with the NACC, this programme had the following features:

It is opened to all States, including the former neutral and non-aligned countries of Europe, not only former members of the Warsaw Pact, as it was with the NACC;

The programme focuses on real partnership;

It initiated the expansion of NATO.

Forms and extent of participation of the Turkic states in the programme "Partnership for Peace" are determined by interests of international and national security, existing needs and available opportunities. The basis of their cooperation with NATO is based on mutual interests of the neighboring at the region republics, in order to the existing forms of cooperation are not perceived as negative in Asia and among the member states of the CIS.

PFP programme offers countries of the former Soviet bloc many benefits of full members of NATO, except formal security guarantees. They can modernize their armed forces in order to become NATO forces; participate in NATO bodies involved in decision-making, as well as in military maneuvers and actions of NATO; work to establish common standards and doctrines of combat training; rebuild their military infrastructure to enable NATO forces to act more

effectively on their territories; create a military establishment, well-integrated into a democratic society.

Just like the NACC, the "Partnership for Peace" programme did not provide security assurances to its states, as it pursued more restricted purposes.

It should be noted, that since the beginning of NATO's eastward expansion Russian Federation has a special position, and the newly independent Turkic states closely cooperate with it.

Head of the department of the Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences Oznobischev Sergei points out: "From the very beginning, the policy of block expansion was clearly perceived in Moscow as a violation of the promises made at the highest level earlier. The ex-deputy head of the International Department of the CPSU Central Committee Andrei Grachev recalled, that two months later the meeting with Gorbachev in Malta, U.S. Secretary of State James Baker said on behalf of President Bush, that "if a future Germany joins NATO, then NATO would not move an inch to east" [3].

Central Asia, on the territory of which most of the modern Turkic states are located, has always been on the special attention focus by the West. In view of Islamization, the Christian world views Turkic countries through the prism of Middle East events [4].

It should be noted, that among the Turkic states, Turkey has a wide experience of cooperation with NATO. As it is known, Turkey joined the alliance on February 18, 1952, i.e. three years after the creation of NATO. This step of the Turkish side was dictated by its historic choice in favor of cooperation with the West and the desire to counteract the spread of communist ideas to other countries in the region. Moreover, the entry of Turkey into the alliance on the one hand allowed NATO to strengthen its "southern flank", and on the other – Ankara was freed from the Soviet pressure because of the access to strategic maritime routes.

It is clear, that occupying an important geopolitical and geostrategic position in the Mediterranean and the Middle East, Turkey remains a major participant in the North Atlantic Alliance during many decades. Ankara has made a definite contribution to the security of NATO, especially during the "Cold War", protecting the longest border with the former Soviet Union. Although, more independent behavior of Turkey within the NATO, has been observed recently, which resulted the development of military-political relations of this country with Russia and China, as well as blocking the development of military cooperation between NATO and the European Union, related to the unresolved Cyprus problem by Ankara, the Turkish side remains an important step for NATO in advancing the interests of the alliance for new Turkic states.

Turkey played an important role in joining the Central Asian republics to NATO's programme "Partnership for Peace" (PFP).

Different states and the same way

NATO began to build relations with the Turkic states through PFP programme. Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan are the participants of this programme.

Azerbaijan joined NATO's PFP programme on May 4, 1994. It should be noted that in December 1991, the ex-Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Mr. Sadykhov spoke out about the necessity of Azerbaijan's accession to NATO.

In the mid-1990s, Azerbaijani President Heydar Aliyev presented to NATO Secretary General Javier Solana "Credentials" on cooperation between Azerbaijan and the North Atlantic

bloc. Since 1996 the programme PFP has already started to be realized, as reflected in the participation of employees of the Ministry of Defense of Azerbaijan in seminar events and training sessions organized in the framework of the NATO programme. Moreover, signing of the Individual Partnership Action Plan in 2005 became an important step in the development of cooperation between Baku and Brussels.

In the adopted Concept of National Security by Azerbaijan in 2007, the policy of integration with NATO is enshrined.

Azerbaijan is considered as one of the most active partners of NATO in the South Caucasus and the Turkic world. The country participates in more than 250 NATO events - that is one of the highest rates in the world. Annually more than 50 events are held in Azerbaijan in the framework of cooperation with NATO. Special hopes are pinned on the programme "Caspian Guard", which headquarters is located near Baku, and which provides for the establishment of mobile network groups of rapid response to emergencies, including acts of sabotage in the oil fields and pipelines in the Caspian countries. One of its main declared tasks is the fight against nuclear efforts of the countries that do not recognize international bans.

Discussions about joining this South Caucasian state to the Alliance are more or less intensively all the years, but recently there has been a special intensification of NATO and the official Baku. According to the coordinator of NATO in Azerbaijan, Romania's ambassador to Baku Ureke Nikolai said: "Sure, Baku cooperation with NATO at the end will result in full membership of Azerbaijan to NATO." "Turkey, being more than 50 years a member of NATO, and playing an important role in the North Atlantic alliance, can help Azerbaijan's integration into NATO," said Ureke [5]. But in academic circles of Azerbaijan, the information about such country intentions is not seriously perceived. For example, the Azeri expert R. Mamedov noted, that in general, for the entire post-Soviet space, NATO today is no more than "stakeholders of international relations." "That is not to say that Azerbaijan intends to join the organization in the future, such talks do not correspond to reality. Baku cooperation with the Alliance is mutually beneficial, as it allows to maintain regional security - but no more, "- said the expert. Among the security aspects relevant to the NATO-Azerbaijan cooperation he called the energy sector. "Energy security - is now the number one issue [6]. Though the views and approaches are differ, in our view, the decisive factor in the future plans of Azerbaijan, concerning the cooperation with NATO, is the problem of Nagorno-Karabakh. NATO attitude to this problem, which is the most important issue of national security of Azerbaijan, serves an indicator of the alliance's readiness to solve urgent security challenges. That is what will determine the further position of Azerbaijan on the prospects of mutual relations with NATO.

As it was mentioned above, the Kyrgyz side is also a member of the NATO PFP. But special relations between two parties were developed after the formation of the Anti-Taliban coalition at the beginning of the new millennium. In December 2001, the U.S. created an air base in Kyrgyzstan to provide freight and coalition troops in Afghanistan. Nevertheless, in June 2013 the Supreme Council of Kyrgyzstan voted against the lease extension of the United States base in Manas until the end of the Afghan operation. Uzbekistan is one of the strategic partners of NATO in Central Asia, due to its geopolitical location. This state actively participates in the PFP. Uzbekistan and NATO claim the first Individual Partnership Program in 1996, as well as other post-Soviet Turkic states. After the outbreak of hostilities in Afghanistan, Tashkent has supported actions of the members of NATO in the neighboring country since 2002. The Uzbek government provided its airspace and territory for transit of non-military goods to NATO

coalition forces in Afghanistan, as well as allowed German's military aircraft to use an airfield in the city of Termez, for the USA – in Khanabad.

Among the former Soviet republics (Turkic) of Central Asia, Uzbekistan cooperated more closely with NATO up to 2005 events in Andijan. Therefore, in the current geopolitical situation that exists in the world in the last few months, which gives rise to certain threats, President I. Karimov chose to confirm the fidelity of his former policy. Tashkent hosted the opening ceremony of the Central NATO representation in May 2014. This event attracts attention because of Uzbekistan, which left the Collective Security Treaty Organization, and the next step in the choice of foreign policy guidelines by Uzbekistan was expected. No wonder that such step by Uzbekistan began turning toward the West and NATO. Rapprochement with the Alliance or return to the old policy can be explained by the desire of the Uzbek president to ensure the security of his country under withdrawal of NATO troops from Afghanistan, the fear before activating the Islamic extremist movements, and the expansion of drug trafficking. Distancing of Tashkent from Moscow expectedly led to a rapprochement with NATO. Considering that Uzbekistan is not a member of the alliance and NATO cannot fully ensure security in case of encroachments by terrorists, unfriendly states, the renewal partnership with the Alliance for Uzbekistan is a political step, demonstrating its preference in multivector foreign policy.

The cooperation between Turkmenistan and NATO has been successfully developed in the framework of PFP. Elimination of the threat or natural disasters, counteractions to illegal drug trafficking, international terrorism and organized crime are priority directions of the interrelations.

It should be noted that in June 2011, the President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov met the [NATO Secretary General's](#) Special Representative for the Caucasus and Central Asia James Appathuraiin Ashgabat, who noted that "NATO attaches great importance to cooperation with neutral Turkmenistan, which is being recognized a peacekeeping center, plays a key role in the Central Asian region "[7].

In short, after beginning of the counter-terrorist operation in Afghanistan the relations between Central Asian states and NATO reached a new level of regional cooperation. The Republic of Kazakhstan plays a definite role in this collaboration.

Back to 1992, President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev declared, that the country will "expand contacts with NATO, clearly defining their fields and limits, not to the detriment of military cooperation within the CIS or bilateral military ties" [8].

In the relations between the Republic of Kazakhstan and NATO the following periods can be defined:

1 st period –establishment of contacts between Kazakhstan and NATO (from 1992 to April 1994);

2 nd period –development of the cooperation between Kazakhstan and NATO (from May 1994 to 2005);

3 rd period - a new level of relations development between Kazakhstan and NATO (from 2006 to present).

The cooperation between Kazakhstan and NATO was laid on March 10, 1992 when Kazakhstan joined the North Atlantic Cooperation Council. Furthermore, the NATO Secretary General M. Worner visited Almaty in November 1992.

In December 1995, NATO's experts working meetings with the Ministry of Defence and the State Committee for Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan were held in

Almaty, the Individual Partnership Programme of Kazakhstan and NATO for 1996 was discussed there.

In addition, Kazakhstan became the 19th state joining the NATO "Partnership for Peace" in May 1994. The document states, that the States signatories to this document will cooperate with NATO in order to achieve the following objectives:

- a) to promote transparency in national defence planning and budgeting;
- b) to ensure the democratic control of defence forces;
- c) to maintain the ability and willingness to contribute to the provisions taking into account national constitutions in operations under the auspices of the UN and / or the CSCE;
- d) to establish military relations based on cooperation with NATO to joint planning, training operations and conducting military maneuvers to enhance readiness to conduct operations in the field of peacekeeping, search and rescue, humanitarian and other operations, which may subsequently be agreed;
- e) the formation of long-term forces, more willing to cooperate with the armed forces of the Atlantic Alliance member states [9].

Besides cooperation in order to achieve the abovementioned objectives, this military-political organization promised to consult with any active participant of the Partnership, if that Partner believes that there is a direct threat to its territorial integrity, political independence or security [9].

Of course, the Kazakhstan's leadership strengthened the military security of the country, signing this document, as well as offer opportunities for improving their own armed forces, in accordance with international standards. Participation of the Republic of Kazakhstan in the PFP programme was seen as a priority in the field of international military cooperation.

In due time, U.S. Secretary of State Madeleine Albright on cooperation between NATO and Kazakhstan said the following:

"Developing NATO's relations with Kazakhstan within the framework of Partnership for Peace are a vivid expression of the desire of the alliance to cooperate in order to promote peace, prosperity and stability. Participation in NATO programmes can also facilitate contacts between military, armed forces reform and regional cooperation. Through various activities, NATO will help lay the foundation for the development of Kazakhstan in peace and prosperity ... "[10].

Since 2006 Kazakhstan has already cooperated with NATO under the Individual Partnership Action Plan. A set of activities, identified in the programmes, cover training and equipping areas of the Armed Forces certain units "Kazbat" on NATO standards, preparation of a special rescue team to participate in international rescue and humanitarian operations, cooperation in border security, reform of the Armed Forces, as well as Civil Emergency Planning and solving environmental problems. In short, in the new century, partnership between Kazakhstan and NATO came out perfectly on the next level of development in connection with the adoption of the aforementioned Individual Partnership Action Plan by Kazakh side, by first state among the Central Asian countries.

Russian factor in relations of NATO with the Turkic states

Once again, describing the activities of NATO in the 1990s, the policy of expanding military bloc's eastward should be noted, that practically meant the formation of dominance bloc in Eastern and Central Europe, and to a certain extent reflected in the new Turkic geopolitical space. This circumstance was not liked, especially by the Russian side.

Participation of almost all the CIS countries in NATO programmes led to the military and political isolation of Russia from Europe, to a certain decrease of its role in European affairs. Moreover, if the bloc traditionally had its area of responsibility before, and it was limited within the Washington Treaty, i.e. the territory of NATO member states, then, after the summit in Washington, in April 1999, all the frames disappeared [11].

NATO experiencing special U.S. influence since its foundation is still considered by some Russian politicians as a force that can destroy the credibility of Russia as a great power. The concept of Russian foreign policy, adopted in 1990 stated that "present political and military NATO installations do not coincide with the interests of the security of the Russian Federation, and sometimes directly contradict them by a number of parameters. Russia retains a negative attitude towards NATO enlargement..."[12].

Signing of Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security on May 27, 1997 in Paris had the importance regarding the prospects of cooperation between Russia and NATO. Russian Ex-Prime Minister Yevgeny Primakov praised the Founding Act between NATO and Russia as follows: "Of course, this document does not reduce all the concerns of Russia and is not an indulgence on the part of Russia to NATO expansion, but the implementation of its provisions and principles helps to work towards security in Europe and to minimize the negative consequences of the expansion of the alliance, begun not by our will"[13].

The prospect of further NATO enlargement to the East is unacceptable for Russia. In opposition to these threats, Russia gives its priority to political, diplomatic and other issues, as defined by its military doctrine; it is keen to equitable and mutually beneficial partnership with NATO, coupled with a firm resolve to protect national interests and guarantee the security of the country by all available forces.

Cooperation between Russia and NATO should be continued, even though the parties' positions do not coincide. Promotion of NATO-Russia relations should be one of the main priorities of the alliance. As it is known, on the Greek Corfu Island in 2009, an agreement on the resumption of Council meetings Russia – NATO was reached after almost a year hiatus, caused by disagreements over South Ossetia and Abkhazia.

Nature of NATO-Russia relations will still affect the military-political dimension of cooperation among the same post-Soviet states themselves. Moreover, the negative result of the bilateral dialogue was summarized in the Military Doctrine of the Russian Federation in 2010, which implies that the Russian side, since the beginning of the expansion process after 15 years, is still regarded as the main external military threat "desire to endow the power potential of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) with global functions, carried out in violation of international law, to bring the military infrastructure of NATO member states to the borders of the Russian Federation, by the bloc expanding as well"[14].

Conclusion

NATO, which arose as a counterweight to the states of the socialist camp, in the 1990s and at the beginning of the XXI century turned into an entirely new military-political organization. Activation of NATO in the post-soviet space is connected with its global geopolitical objectives. Since then, as the U.S. strengthened its influence in the world arena, NATO became actively interested in the security problems of the former Soviet space, particularly in Central Asia. Certainly, transnational crime (terrorism, extremism, drug trafficking, arms smuggling) poses a serious threat to security, for example the Central Asian

region. In this regard, NATO expanded to epic proportions, and today, it is incorrect to consider NATO only Atlantic Alliance.

In cooperation with NATO new Turkic states see the improvement and strengthening of its armed forces, as well as providing national and military security. The military of Turkic countries took an active part in the trainings organized and conducted by NATO, and military units participated in peacekeeping operations of the alliance.

NATO is interested in strengthening cooperation with the Turkic world, today primarily, in the joint fight against terrorism, extremism and drug trafficking. It is no secret that the geopolitical, geostrategic location of the Turkic states makes alliance look differently at the changed world. Hence, NATO's interest in cooperation and dialogue with the Turkic countries.

References:

1. Байзакова К.Е. Сотрудничество Казахстана с НАТО в контексте региональной безопасности // Материалы IV ежегодной Алматинской конференции «Концепции и подходы к региональной безопасности: опыт, проблемы и перспективы взаимодействия в центральной Азии». - 7 июня 2006 года. Алматы, 2006. – С.27.
2. Коппитерс Б. Партнерство ради мира с Центральной Азией // Этнические и региональные конфликты в Евразии. Т.1.Москва, 1997.-С.227-250.
3. Ознобищев С.К. Новый мир и отношения Россия - НАТО // Полис – Политические исследования. 2011, №3.- С.50-57.
4. Mim Kemâl Öke. Türk Dünyası. Tarihin Süzgecinden.– İstanbul: İrfan Yayıncılık & Tanıtım Limited Şirketi, 1997. – 179 s.
5. <http://nato.biz/ru/cis.html>
6. Э. Таривердиева. Сотрудничество Азербайджана и НАТО. <http://www.iacentr.ru/expert/7697/> <http://trend.az/regions/casia/turkmenistan>
7. Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. Алматы, 1992.-56с.
8. Партнерство во имя мира: Рамочный документ // Сборник документов по международному праву. – Т.1. - Алматы, 1998. - С.300-302.
9. Albright M. the 50th anniversary of NATO// New generation, 1999. –April 23.
10. Козин В. На обочине // Экономика и политика России, 2000.- №1.- С.17-19.
11. Концепция внешней политики Российской Федерации// www.rg.ru/oficial/doc/sng/concep.shtm
12. Примаков Е. Россия: реформы и внешняя политика // Международная жизнь, 1998.- №7. - С.15-20.
13. Военная доктрина Российской Федерации. 2010 г. 5 февраля. // http://news.kremlin.ru/ref_notes/461

*Moisej Antonij Arkadijovych, Bukovinian State
Medical University, Ukraine,
Doctor of Historical Sciences, the Chief of the
Department of Ukrainian and Social Studies*

Thanatology Rituals in the Culture of the Eastern Roman Settlement of Bukovina

Abstract: The article investigates the complex set thanatology rituals that still exist in the culture of the Eastern Roman population of Bukovina. This publication focuses on syncretism of Christian and pagan worldviews of Eastern Roman population of Bukovina and its incorporation in Ukrainian culture.

Keywords: thanatology ceremonies, rituals, beliefs, soul, donation, culture.

*Мойсей Антоній Аркадійович, Буковинський
державний медичний університет, Україна,
Доктор історичних наук, завідуючий кафедрою
суспільних наук та українознавства*

Танатологічні обряди у культурі східнороманського населення Буковини

Анотація: Стаття присвячена дослідженню складного комплексу танатологічних обрядів, які досі існують у культурі східнороманського населення Буковини. В публікації розглядається синкретизм християнського та язичницького світоглядів східнороманського населення Буковини та його інкорпорація в українській культурі.

Ключові слова: танатологічні обряди, ритуали, вірування, душа, пожертва, культура.

Ще з архаїчних часів людина шукала причини багатьох явищ, які вона спостерігала протягом свого життя. Серед них – питання життя і смерті, здоров'я і хвороби, снів і видінь. Найбільш зрозумілим поясненням для тогочасної людини було існування душі – безтілесної субстанції, яка і є першоосновою життя і мислення. За оцінкою Е. Тайлора, подібні міркування найбільш реально відповідали світосприйняттю тодішньої людини і визнавалися первісною філософією цілком раціональними [1]. Душа, за давніми уявленнями, могла існувати самостійно, поза тілом. Вона постійно намагалася повернутися до місця попереднього проживання і, маючи добру або злу волю, була здатна допомогти чи зашкодити людям. Для магічного впливу на душі померлих існувала ціла низка обрядів: жертвоприношення, поминальні трапези, роздавання поман, запалення

свічок тощо. Найбільш ретельно ці обряди, ритуали виконувались під час поминання душ померлих прашурів.

У календарній обрядовості багатьох народів є особливі дні, присвячені вшануванню пам'яті померлих родичів. Не є винятком і календарна обрядовість східних романців, у тому числі, румунів і молдаван Буковини. Найпоширеніша назва поминальних днів у них – «моші» («діди»). На думку Д. Олтяна, термін «мош» з похідним від нього «моаше» (баба-повитуха) є найбільш знаковими зі всього збереженого дакського магічно-релігійного лексикону [2].

Для більш детального вивчення танатологічних обрядів, вірувань і ритуалів, ми спочатку в загальних рисах зупинимось на міфологічних уявленнях східнороманського населення Буковини про існування душі після смерті, про взаємовідносини між живими і потойбіччям.

Так, поширеною є думка, згідно якої, після смерті припиняється лише земне існування людини, а душа не помирає, а переходить у загробне життя. До звучання церковних дзвонів душа померлої людини перебуває у хаті і чує розмови своїх близьких. Вірять також, що добробут сім'ї залежить від прадідів, які відійшли в інший світ, і, для того, щоб вони піклувалися про живих, потрібно їх задобрювати.

Вже з дня смерті проводять цілу низку обрядових і магічних дійств, спрямованих на запобігання ймовірної небезпеки, що може походити від померлих, а також вимолити у них захист для живих. На думку населення, небіжчики, поховані згідно з усталеними звичаями, отримують упокоєність у потойбіччі, на відміну від «заложних» мерців, які перейдуть у стан нечистої сили. Отже, живі родичі, за уявленнями, мали допомогти душі покійного у загробному світі вимолити гріхи, забезпечити харчуванням та одягом, а також убезпечити себе та господу від смерті. Задля цього у східнороманського населення Буковини досі існують приписи і заборони, що регламентують поведінку родичів безпосередньо у день смерті і пізніше, під час календарних свят. Так, відразу після смерті близької людини, родичі мали піклуватись про таке: читання священиком заупокійних молитов – замолювання гріхів небіжчика; запалення свічок. Згідно з уявленнями, свічку клали небіжчику в руки, щоб його душа не блукала у темряві на тому світі. Щоб спалити гріхи померлого, запалювали «тоягул» – свічку, закручену у формі спіралі в зріст тіла померлого. «Тоягул» запалюють у хаті і він горить біля покійника, у церкві, та протягом трьох днів у кімнаті, де лежав небіжчик; обмивання та одягання померлого. За уявленнями, це робили, щоб на тому світі покійний був чистим і гарно одягненим. Якщо померли неодружені хлопці або дівчата, їх наряджали у весільне вбрання. До труни клали також квіти, васильок, іконку, гроші, щоб мати чим заплатити «вamu» («податок», «кордон»); пильнування померлого від посягань злих сил (Privechi). Після смерті і до поховання покійника не залишали самого у хаті, оскільки вважалось, що до тіла може повернутись душа і це нашкодить родичам; щоб запобігти поверненню до хати душі небіжчика, розчиняли двері, накривали блискучі предмети (у тому числі, дзеркало), зупиняли рух годинників тощо.

Померлого поминають на третій, дев'ятий, сороковий день, перший, третій, сьомий, дев'ятий, сороковий рік після смерті. Ще на початку ХХ ст. А. Горovej зафіксував такі танатологічні вірування мешканців с. Броштени південної частини Буковини, згідно з якими на місце, де померла людина, три ночі поспіль ставили мисочку з водою, щоб напоїти душу, яка повертається туди [3]. У цьому контексті варто зазначити ще один ритуал східнороманського населення Буковини, який проводився у день смерті і

мав продукуючий характер, тобто покликаний відновити життя, подолати смерть та зашкодити її поверненню в дім – влаштування ігор при покійникові. Ці ігри зазвичай носили кощунний характер. Наприклад, якщо людина, яка пильнувала померлого, засинала, її штанину чи спідницю пришивали до килимка, на якому вона сиділа, а також мастили обличчя сажею; якщо покійник лежав біля вікна, обв'язували його руку ниткою і тягнули з-за вікна – здавалося, наче небіжчик піднімав її тощо [4], [5], [6].

Нерідко ігри на поминках влаштовували діти віком від 14 до 17 років. Їх зафіксовано велику кількість: «Іскринка», або «Вогник» («Scânteia», «Focușorul») – ставши в коло, передавали з рук в руки палаючу паличку або гілочку, що лежала на грудях померлого, у кого вона згасала – цілував усіх. На Буковині траплялось, що в поминках брали участь ряджені. Серед них такі персонажі, як: *верблюд* та *араб*, *смерть* та *чорт*, *коза*, *дід* та *баба* [7]. Ігри та жарти над покійниками практикували також українці Буковини та Карпат [8], [9].

Аналіз джерельних матеріалів дає можливість визначити найбільш поширені поминальні дні в східнороманського населення впродовж року: - Різдвяні моші; - Водохреща; - 40 мучеників; - Святгеоргіївські моші; - Святілівські моші; - Осінні моші - тиждень перед св. Дмитром; - св. Микола; Зимові моші – тиждень перед Великим постом; - св. Тоадер; - суботи Великого посту; - Вербні моші (Moșii de Florii); - Страсний четвер: - Великодні моші; - Великодній понеділок; - Проводи; - Вознесіння; - Літні моші.

Поминальні дні впродовж річного календарного циклу є і в українців Буковини. В них найбільш важливими вважали: Святвечір, Новий рік, 40 мучеників, суботу перед св. Дмитром, М'ясопусну суботу, суботи Великого посту, Вербну неділю, Страсний четвер, Великдень, Провідну суботу або неділю, Вознесіння, Зелені свята.

Порівняльний аналіз календарної поминальної обрядовості східнороманського та українського населення Буковини дає змогу констатувати, що у багатьох випадках календарні дати, до яких приурочені танатологічні поминальні дійства, збігаються. Крім того, в румунів і молдаван характерна дещо більша кількість поминальних днів у році.

Для східнороманського населення Буковини поминання покійників направлене на те, щоби полегшити їх посмертне існування і забезпечити всім необхідним у потойбічному світі (їжею, водою, світлом, теплом) протягом усього календарного циклу. Отже, танатологічна обрядовість складається з цілого комплексу ритуальних елементів церковного, сімейного та громадського поминання померлих: - роздавання помани; - страв, спеціально призначених для покійника, і дійств аналогічного характеру; - відвідування могил; - поминки; - запалення ритуальних вогнів (свічок, багать); - заборон у поминальні дні; - поминального дерева.

Помани, які роздають румуни Буковини по померлих родичах, відрізняються залежно від календарного свята і регіону. Так, у долині р. Суха на св. Гната за поману давали свиняче м'ясо або сало [10]. На свято 40 мучеників заведено випікати у формі вісімки, бджоли, людини, голубів тощо 40 хлібців, які називали святками («sfîntișorii»). У Нижніх Пиртівцях «святки» намащували медом та обсипали тертим горіховим ядром. У деяких місцевостях замість святків господині готували 40 плачинд з капустою і маком. За поману давали по одному калачику чи плачинді разом зі свічкою вдома або біля церкви [11], [12]. З огляду на скотарський характер дня св. Георгія, за упокій роздавали молочні продукти, як-от: миску солодкого звареного молока з локшиною. Найчастіше молоко з локшиною, калачик та свічку розносили по хатах, де є маленькі діти. На св. Іллі роздавали

за поману яблука, які саме починали дозрівати. На Преображення Господнє за поману роздавали виноград, а до церкви несли медові щільники.

На Зимові моші поманою для маленьких дітей були такі страви, як бринза, солодке молоко з локшиною, плачинди з бринзою. У деяких місцевостях узвичаєно роздавати 7 глечиків з солодкою водою і свічечки. Вірили, що в такий спосіб можна утворити джерело на тому світі. Бідних обдаровували сорочками, шматками полотна. Існують поминальні дні, в які повелось робити пожертву у церкві на честь померлих. Так, на св. Тоадера жінки приходили до храму з чотирма великими і кількома маленькими калачами, пляшкою води чи вина, цукерками, фруктами. Все це освячував священник і воно залишалося в церкві. У деяких місцевостях обов'язково давали ще й коливо («colivă») – варену пшеницю. Крім колива, жінки також несли склянку меду, на яку ставили свічку. Зазвичай у храмі правили панахиду по покійнику. У всі суботи Великого посту наприкінці літургії у церкві запалювали «тояг» [13], приносили до церкви чотири великі калачі, коливо та мед.

Пожертву до церкви давали також у Страсний четвер і Великдень. У Страсний четвер всі йшли до храму на «денії». Тричі обходили його, а потім із запаленими свічками поверталися додому. Поманою був посуд із солодкою водою або вином, калачики зі свічками, кружка, миска, рушник, платок, цукерки, печиво тощо [14].

На Великдень та Проводи поману, переважно маленькі пасочки та крашанки, роздавали біля церкви. Чи не найбільше видів помани роздавали під час Літніх мошів – на Зелені свята. Залежно від регіонів, це були калачі зі свічками, миски та кружки, прикрашені трояндами та гілочками черешні, посудини з солодкою водою, з голубцями, студенцем, молоком з локшиною, борщем, пляшки з вином, пивом, дерев'яні ложки, сорочки, хустини, взуття, шматки полотна тощо.

Для підтримки на тому світі померлих їжею та питвом румуни і молдавани Буковини в певні календарні свята залишали на столі ритуальні страви. Вірили, що випарами чи запахом від них будуть харчуватись душі пращурів. Так, на святвечір повелось не прибирати зі столу калач та склянку води. У с. Валя Кузьмін після святвечірньої трапези господиня перевертала догори дном усі миски, аби душі предків не залазили до них. Рештки їжі, після того, як пролежали всю ніч на столі, наступного дня подрібнювали та викидали птахам, вірячи, що влітку ті не будуть шкодити врожаю.

Наявні джерельні матеріали засвідчують, що східнороманське населення краю відвідувало могили померлих родичів лише у найбільш важливі поминальні дні. Зокрема, на Різдво, Водохреще, св. Георгія, св. Іллі, св. Марії (Різдво Богородиці – 21 вересня), в суботи Великого посту, Страсний четвер, Великдень, Проводи, Вознесіння, Зелені свята та ін. Традиційно на цвинтарі прибирали могили, вірячи, що в такий спосіб «прочистять» померлим очі. На поминальні свята близькі та рідні роздавали поману і залишали страви на могилах, запалювали свічки, вважаючи, що гріють та годують душі в їх загробному житті. На певні календарні свята на цвинтарі священник править заупокійну службу, після чого обходить могили, обкурюючи їх ладаном та кроплячи освяченою водою. Обкурювати та освячувати могили могли і звичайні миряни – близькі та родичі померлих.

Отже, наявний джерельний матеріал дав змогу визначити, що у східнороманського населення Буковини існує велика кількість танатологічних обрядів. Головними діями

зазначених обрядів були поминальні дні у народному календарі, роздавання поман, виставляння ритуальних страв для душ померлих родичів, відвідування могил, поминки, розкладання ритуальних багать, прикрашання поминального деревця тощо. Для цих днів характерні також заборони на хатні роботи, їсти та підкидати вверх яблука до св. Іллі тощо. На основі порівняльного аналізу констатуємо, що більшість дійств, проведених під час поминальних днів, узвичаєні і в українців Буковини. Відмінною, втім, є приуроченість до різних свят. Зібраний джерельний матеріал свідчить про цілий комплекс поминальних днів та ритуальних дійств, а також про збереження на Буковині до наших днів вірування в те, що душі померлих продовжують існувати у потойбічному світі, а живі залежать від них. На обрядовість поминальних днів сильний вплив справляє церква, що виявляється в обходах священиком могил, панахидах, заупокійних службах, колективних поминках біля храму, вдома й на цвинтарях тощо.

Список літератури

1. Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре / Пер. с англ. Д. А. Коропчевского // Э.Б.Тайлор. – Смоленск: Русич, 2000. – С. 145.
2. Oltean D. Religia dacilor / D.Oltean. – București: Saeculum I.O., 2002. – P. 429.
3. Gorovei A. Credinți și superstiții ale poporului român / Artur Gorovei; ediție îngrij. de I.Datcu. – București: Editura «Grai și suflet – Cultura națională», 1995. – P. 227.
4. Науковий архів етнографічного музею факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Фонд Мойсея А.А. Спр. № 2. Матеріали польових етнографічних експедицій з календарної обрядовості, зібрані від жителів румуномовних сіл Герцаївського району Чернівецької області України (2004-2010 рр.). –арк. 101-104; 462, с. 119; 523, с. 52-53; 714, с. 127-128.
5. Науковий архів етнографічного музею факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Фонд Мойсея А.А. Спр. № 1. Матеріали польових етнографічних експедицій з календарної обрядовості, зібрані від жителів румуномовних сіл Новоселицького району Чернівецької області України (1997-2010 рр.). –арк. 43-45, С. 342-344, С. 376-380.
6. Науковий архів етнографічного музею факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Фонд Мойсея А. А.. Спр. № 2. Матеріали польових етнографічних експедицій з календарної обрядовості, зібрані від жителів румуномовних сіл Герцаївського району Чернівецької області України (2004-2010 рр.). –арк. 101-104; 462, С. 119; 523, С. 52-53; 714, С. 127-128.
7. Marian S.F. Înmormântarea la români: Studiu etnografic / S.Fl.Marian.– București: Lito-Tipografia Carol Gobl, 1892. – 593 p.
8. Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н. И. Толстого. – М.: Международные отношения, 1995-2004. – Т. 1. - С. 143.

9. Науковий архів етнографічного музею факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Фонд Мойсея А. А. Спр. № 9. Матеріали польових етнографічних експедицій з календарної обрядовості, зібрані від жителів українських сіл Вижницького та Путильського районів Чернівецької області України (2004-2010 рр.). – 152 арк.; арк. 13-14.
10. Diaconu V. Etnografie și folclor pe Suha Bucovineană. Obiceiuri și credințe / V.Diaconu. – Iași: Unirea, 2002. – P. 107.
11. Marian S. Fl. Sărbătorile la români. Studiu etnografic / Ediție îngrijită și introducere de I. Datcu / S.Fl.Marian. – București: Editura «Grai și Suflet – Cultura Națională», 2001. – Vol. I. – 222 p.; Vol. II. – 216 p.; Vol. III. – P. 107-114.
12. *Sărbători și obiceiuri 2001-2004* – Sărbători și obiceiuri. Răspunsurile la chestionarele Atlasului Etnografic Român. Oltenia. – București: Editura enciclopedică, 2001. – T. I. – 399 p.; 2002. – T. II. – 320 p.; 2003. – T. III. – 449 p.; 2004. – T. IV. – P. 325-329.
13. Marian S. Fl. Sărbătorile la români. Studiu etnografic / Ediție îngrijită și introducere de I. Datcu / S.Fl.Marian. – București: Editura «Grai și Suflet – Cultura Națională», 2001. – Vol. I. – 222 p.; Vol. II. P. 23-26, 49-50.
14. Marian S. Fl. Sărbătorile la români. Studiu etnografic / Ediție îngrijită și introducere de I. Datcu / S.Fl.Marian. – București: Editura «Grai și Suflet – Cultura Națională», 2001. – Vol. I. – 222 p.; Vol. II P. 194-195, 336-342.

Artem Dmytrenko

Kyiv National Taras Shevchenko University
postgraduate student , Faculty of History

Memoirs of Soviet diplomats as a historical source

Abstract: This article is devoted to information potential Soviet diplomacy memoirs. The publication focuses on the source specificity of the "Memoirs of Soviet diplomats".

Keywords: diplomacy, USSR, memoirs.

Артем Дмитренко

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, аспірант, історичний факультет

Мемуари радянських дипломатів як історичне джерело

Анотація: Стаття присвячена інформаційному потенціалу радянських дипломатичних мемуарі. Також в публікації розкривається специфіка джерельного комплексу "Мемуари радянських дипломатів".

Ключові слова: дипломатія, СРСР, мемуари

Важко не погодитися з думкою італійського дослідника праць дипломатів Стефано Балді, що дипломати народжуються з пером в руці [1, 17]. Працюючи 30-40 років на дипломатичному посту, кожен з працівників дипломатичного відомства створює тисячі сторінок різноманітних довідок, звітів, записок, рекомендацій. І однією з важливих особливостей кожного дипломата є вміння чітко і конкретно викладати свої думки на папері. Дипломатична мемуаристика як складова історичної свідомості суспільства та самовираження окремої людини є важливим джерелом історичного пізнання. Мемуари є чільним джерелом написання об'єктивної історії міжнародних відносин. Мова йде про вміння критику джерела, вміння читати «між рядків», розкривати та використовувати специфіку авторства тощо. В умовах важко доступності власне архівних матеріалів мемуари як опубліковані джерела стають ще ціннішими.

Метою роботи є аналіз мемуарів радянських дипломатів і визначення їхньої ролі у висвітленні питань міжнародної політики, історії дипломатії та дипломатичних служб, історії окремих зарубіжних країн, соціально-економічної історії. Об'єктом дослідження є мемуари радянських дипломатів, послів, консулів, торгових представників, посланників.

Історіографія дослідження є досить складною і багатоплановою, і може бути розкрита в трьох основних аспектах:

- історіографія джерелознавчої мемуаристики;
- історіографія дипломатичної служби в СРСР;

- історіографія міжнародних відносин, де використовуються мемуари дипломатів, як історичне джерело.

Велике значення при вивченні спогадів як масових історичних джерел, вироблення методів і прийомів їх критичного аналізу мають узагальнюючі праці з теорії та методики джерелознавства.[2] У літературі дано обґрунтування системного підходу до них, що дозволяє різко підвищити інформативну віддачу. Розробка методики багатостороннього аналізу дозволяє виявити значний шар наукової інформації, який неможливо отримати традиційними описовими методами[3].

Що стосується історіографії радянської дипломатії, то дане питання проблема пережила два періоди: радянський і пострадянський. Перший період характеризується в основному теоретичними працями діючих або тих, що вийшли у відставку дипломатів, значна кількість яких мала вчені звання. Велика кількість праць[4] присвячені теорії і практиці дипломатії в СРСР. Історія дипломатичних відносин висвітлюється в окремих працях. При цьому увага акцентується на миротворчій позиції, як і в мемуарах дипломатів, радянської доби. Пострадянський період історіографії радянської дипломатії характеризується здебільшого історичними екскурсами в діяльність радянської дипломатії[5].

Історіографія міжнародних відносин, що базується на мемуарах дипломатів, зародилася вже в пострадянський період, оскільки радянська історична наука досить скептично відносилася до мемуарів.

В сучасній історичній науці, фактично, ні одне ґрунтовне дослідження міжнародних відносин, або двохсторонніх відносин Радянського Союзу з іншими країнами не обходиться без використання мемуарних джерел.[6]

Для вирішення проблеми відокремлення мемуарів радянських дипломатів в окремий джерельний комплекс ми скористалися методикою не тільки якісного аналізу їх інформаційного потенціалу, а також використали і кількісні підходи до аналізу джерел. Ці методи дають нам можливість виокремити джерельний комплекс «Мемуари радянських дипломатів». Бібліографічний облік опублікованих спогадів достатній для реєстрації традиційних мемуарних творів, але не дозволяє виявити мемуари, викладені в інших літературних формах, а також мемуарні фрагменти в немемуарних за походженням історичних джерелах. Тому з дослідницької необхідності нами проведено текстологічний аналіз більшості досліджуваних джерел. Такий підхід - дозволив виявити окремі мемуарні твори у формі літературних записів, рецензій і передмов, а також мемуарні фрагменти в працях дипломатів, котрі присвячені проблематиці міжнародних відносин, але виявлення всіх спогадів у інших жанрових формах потребує подальшого пошуку і аналізу праць.

В результаті евристичного пошуку мемуарів радянських дипломатів нами було зареєстровано 114 історичних джерел котрі утворюють комплекс джерел «Мемуари радянських дипломатів», з яких 102 окремих мемуарних твори, ці праці належать перу 84 авторів. Крім мемуарного характеру, всі твори об'єднані хронологічною, авторською та проблемно-історичною ознаками.

Мемуари радянських дипломатів не є важливим джерелом з політичної історії ХХ століття, так як більшість найважливіших подій були і так зафіксовані документально і про них є значна кількість інших джерел, але все таки не зважаючи на загальну суб'єктивність і багато чому неточність мемуарів їх можна і потрібно використовувати для створення об'ємної політичної історії. Широта географічного охоплення включає майже весь світ і ми можемо виділити групи мемуарів на основі даної ознаки. Першою і

найбільшою групою мемуарів є спогади дипломатів, котрі перебували капіталістичних країн. Це спричинено найбільшою гостротою відносин СРСР з цими країнами. А також виключно людським інтересом до іншого способу життя, до інших традицій. В даній групі можна виокремити декілька головних тенденцій, особливо виразно вони спостерігаються у працях виданих за радянських часів. На сам перед це – негативна оцінка політичної системи і зовнішньої політики капіталістичних країн, а на противагу цьому піднесення СРСР, і постійне наголошення на миротворчих ініціативах радянської країни. Велику групу мемуарних джерел становлять спогади послів СРСР в США, Англії, Франції.

Країнам соціалістичного блоку присвячено набагато менше мемуарів, хіба що за виключенням Китаю. Мемуаристи потрапляючи в досить звичне середовище, в «братню країну», залишали або досить скупі спогади, або не залишали їх взагалі. Стосовно перебування радянських послів і дипломатів в Китаї залишилася значна кількість спогадів причому за різні періоди історії. Велика кількість спогадів залишилося про країни третього світу. Мемуарні джерела даної категорії досить часто склалися на основі подорожніх записок. Яскравим прикладом цього є спогади про Кенію Горюнова[7]. Ці мемуари характеризуються насамперед значними об'ємами географічної, туристичної, пізнавальної інформацію.

Звісно опис внутрішньополітичного становища країни займає вагомe місце в мемуарах радянських дипломатів, але найбільш широко представлення тематика міжнародних відносин та міждержавних переговорів, так як кожен дипломат був їх безпосереднім учасником. Яскравим прикладом такої інформації є уривок з мемуарів А.Добриніна: «У 1955 році мені вперше довелося приймати участь в якості помічника міністра у нараді глав урядів чотирьох держав у Женеві з 18 по 23 липня Про деякі особистих спостереженнях. Справами американської делегації на нараді заправляв держсекретар Даллес. Президент явно "плавав" у зовнішньополітичних питаннях, оскільки з самого початку свого президентства передоручив їх Даллесу і не виявляв до них великого інтересу. Внаслідок цього Ейзенхауер не раз потрапляв у скрутне становище, коли на нараді виникала полеміка з того чи іншого конкретного питання, деталей якого він, звісно, не знав. Даллес то й справа приходив до нього на допомогу» [8, 11] Здавалося б звичайний опис міждержавних переговорів, але друга частина дає нам унікальні свідчення, котрі не можливо отримати ні з яких більше джерельних комплексів. Враховуючи що в кожній праці дипломата таких моментів сотні, а інколи навіть тисячі стає зрозумілим той пласт інформації котрий можуть нам відкрити мемуари радянських дипломатів в політичній історії. Отже, як бачимо потенціал для вивчення політичної та подієвої історії в мемуарах радянських дипломатів набагато більший чим могло б здатися на перший погляд.

Висвітлення соціально-економічних проблем в мемуарах радянських дипломатів є однією з найбільш спірних тем. Не можливо однозначно ставитися до трактувань економічного розвитку, котрі даються в мемуарах. Такі оціночні судження здебільшого характерні для праць відомих радянських дипломатів – Громико, Майського чи Кісельова так як їхні праці друкувалися найбільшими тиражами і за часту виконували пропагандистські цілі. Крім простого опису країни перебування і життя в ній у багатьох випадках можна зустріти і звільнені від прорадянського пафосу факти, котрі стосуються перш за все економічного і частоків соціального життя. Найбільше таких фактів ми спостерігаємо в працях дипломатів котрі займали посади «торгпредів» або активно приймали участь у вирішенні економічних питань у відносинах між країнами. Для прикладу можна назвати Меньшикова та Бубнова. Як ілюстрацію тієї унікальної

інформації, котру ми можемо знайти стосовно соціально-економічної історії приведемо декілька прикладів: «Мало хто знає, що в 1975 році Росія отримала пропозицію по співпраці від двох гігантів американського машинобудування – концернів «Дженерал Моторс» та «Боїнг»... Радник по економічним питанням Є.В. Бугров і автор цих рядків, котрі займалися цими питаннями в Вашингтоні під керівництвом посла А.Ф. Добриніна встановили контакт з Елліотом Естезом, президентом «Дженерал Моторз Корпорейшн», котрий запропонував російському керівництву реконструювати разом АЗЛК і розвернути на ньому виробництво зовсім новий, котра трималася ще в таємниці, моделі автомобіля «Шевроле». Сутність пропозиції Естеса, котрий прилетів на літаку корпорації в Вашингтон для зустрічі з послом, була в наступному. «Дженерал Моторз» забезпечує кредит для отримання устаткування на 600 млн доларів (на 12 років і всього під 6% річних) і допомагає налагодити випуск, для початку, 400 тисяч в рік, а потім якщо збут піде добре, 1200 тисяч машин компактної моделі «Шевроле»». На найочікуваніше запитання, що ж трапилося з цією пропозицією автор дає відповідь: «Вона стикнулася із специфічністю російських умов, в яких не дозволялося красти, але ніхто і ніколи не був притягнутий до відповідальності за втрачену для держави можливість.»[9, 5-6] Не менш цікавими і насиченими є спогади Меншикова, котрий працював в структурі закордонної торгівлі в Англії. Його спогади дають змогу реально побачити як проходила торгівля Радянського союзу з іншими країнами в 30-ті роки, наскільки був складний і повільний процес становлення нормальних торгових відносин. «Будучи товтоварознавцем по рибно-ікорним продуктам та консервам, я часто демонстрував їх в портових холодильниках представникам британських фірм і поступово став експертом в цій області, засвоїв деякі не писані правила торгового спілкування.»[10,60] Навіть з цієї короткої ремарки можна судити про стан зовнішньої торгівлі Радянського союзу в якій були досить помітні проблеми з кадрами і організацією самого процесу проведення торговельних операцій, а також налагодження постійних і стабільних каналів збуту.

Мемуари радянських дипломатів є дуже великим джерелом з історії повсякденності країн перебування і ця інформація досить слабо використовується в зв'язку з проблемами перекладу. Дипломати потрапляли в країну де вони повинні були нести свою службу зовсім з інших реалій, з реалій радянського життя і тому цей перший спогад про не звичні для них речі завжди досить яскравий та інформативний. Як приклад можна привести досить цікавий опис англійців дипломата Виноградова: «Що англійці – народ консервативний, це відомо всім. Їм, мабуть, дуже подобається бути консервативними, це напевно, приємно навіть тим хто не вважає себе консерватором и хотів би, щоб його рахували за людину прогресивну... А в державних закладах цей консерватизм ще більше – як в ігри грають, одягаються в середньовічні мантиї і перуки, супоро слідкуючи за тим, що і коли говорити, що пити: коли віскі, а коли херес, коли курити, а коли ні.»[11, 15]

Так як інформація про повсякденне життя перш за все була цікава самим дипломатам, так як вони будучи високо освіченими людьми і добре знаючи всю офіційну інформацію щодо країни перебування, намагалися побачити іншу сторону, побачити реальне життя, а не просто сухі факти і статистику. Крім того такі короткі вставки-замальовки роблять текст набагато читабельнішим і цікавішим для читців. Відомо ж що погляд людини з іншої країни завжди зачіпляється за ті речі, котрі перш за все розходяться з його звичним життєвим досвідом набутим в певному суспільстві. Звісно не потрібно забувати і про ідеологічну складову яка впливала на світосприйняття і ставлення до певних явищ, котре було сформоване ще до прибуття в країну перебування. Яскравим

прикладом цього є опис таких американських реалій життя як рух хіпі, чи реслінгу, як певного виду розваг Кузьмою Кісельовим в своїй книзі «Впечатления, встречи»[12].

Ще одні з аспектів, котрі можна розглядати в ключі історії повсякденності це питання функціонування і роботи дипломатичних відомств, проблематика прийняття рішень і виходу з конфліктних ситуацій, питання відносин в середині колективу і з місцевими чиновниками та просто жителями країни перебування. В своїх спогадах майже кожен дипломат торкається питання підготовки до роботи закордоном, а також обміну досвідом з старшими колегами. Приведемо такі приклади щодо освіти: «Програма інститута була досить насиченою. Досить глибоко вивчалось міжнародне та державне право іноземних держав, ну і звісно, іноземні мови. Але до цього ще добавляли курси всіх правових дисциплін від римського до колхозного прав, курси географії, історії, економіки і спецсемінари по основним профільним дисциплінам. Зверталася увага на те щоб розширити загальну культуру, за рахунок викладання логіки, російської та іноземної літератури.»[13, 13] І в нього ж ми знаходимо про освіту молодих дипломатів уже на території країни перебування. «... відвідуємо лінгвістичний інститут, щоб підправити вимову, але головну увагу приділяємо навчанню на короткострокових Курсах французької культури в Сорбонні. Там ми слухаємо лекції про різноманітні сторони життя сучасної Франції і відвідуємо заняття по французькій мові... і ще одна важлива деталь: нас не тільки не обмежують впересуванні по Парижу, але й наставляють як можна частіше відвідувати кіно, театри, музеї, виставки.»[13,18]

Отже, як бачимо мемуарих радянських ми можемо знайти інформації з історії повсякденності у двох аспектах: по-перше, це інформація щодо країни перебування, певних особливостей поведінки, звичаїв, ментальних установок, котрі дуже часто кидаються в очі іноземцям; і друге це інформація з повсякденного життя дипломатичних представництв, освіти, роботи дипломатів, вирішення конфліктів, налагодження зв'язків і ще значна кількість свідчень пов'язаних з діяльністю закордонних дипломатичних представництв, прослідкувати повсякденні мислення та звички .

Однією з особливостей джерельного комплексу «Мемуари радянських дипломатів» є значна розрізненість фактів і великий об'єм закладеної в комплекс інформації, котра за часту розрізнена між собою (хоча інколи в мемуарах зустрічаються описи інших дипломатів, здебільшого керівників дипломатичних представництв, або працівників зі штабу МІД, в деяких випадках можна відшукати і їхні мемуари і спів вставляти окремі факти по декількох працях) і тому можливо тільки зробити викладки певних фактів, котрі являють собою скоріше свого роду демонстрацією інформаційного потенціалу даного комплексу джерел. Повний же аналіз мемуарного комплексу в розрізі інформації щодо економічної чи соціальної історії потребує окремого дослідження.

Список використаних джерел та літератури:

1. Stefano Baldi and Pasquale Baldocci, Through the Diplomatic Looking Glass. - DiploFoundation and Italian Ministry of Foreign Affairs, 2007
2. Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. — М.: Наука, 1969; Фарсобин В. В. Источниковедение и его метод. Опыт анализа понятий и терминологии — М.: Наука, 1983; Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. – М., 1977; Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения. – Ростов-на-Дону, 1976.

3. Варшавчик М.А. Источниковедение истории КПСС. – М.: Высшая школа, 1989; Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. – М.: Наука, 1987;
4. Блищенко И.П. История возникновения и развития консульских и дипломатических институтов. – М., 1962; Зорин В.А. Основы дипломатической службы. – М., 1977;
5. Гарин В. Слово и дело: история советской дипломатии – М.: ФЕНИКС, 2010; Селянинов О.П. Тетради по дипломатической службе государств. История и современность. М., 1998;
6. Челябин А.А.. Американо-советское противоборство в послевоенный период: Автореф. дис. – М., 2004; Галиакбарова Н. М.. Советско-турецкие отношения в 1939-1941 гг. : Автореф. дис. – Екатеринбург, 2006.
7. Горюнов Д.П. Возвращение в Африку – М.: Молодая гвардия, 1988.
8. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно: Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.) М., 1996
9. Бубнов И.Д. Встречи в Америке – Северной и Южной: Записки дипломата. – М.: РОССПЭН, 2007.
10. Меньшиков, М. А. С винтовкой и во фраке - М. : Междунар. отношения, 1996.
11. Виноградов В.М. Дипломатия: люди и события. Из записок посла. - М.: РОССПЭН, 1998.
12. Киселев, К. В. Впечатления, встречи: записки советского дипломата - Минск : Беларусь, 1980
13. Дубинин Ю. В. Дипломатическая быль. Записки посла во Франции. – М.: РОССПЭН 1997

Kharsiev Boris Magamet-gireevich, candidate of philosophical sciences,
head department of ethnology of the Ingush research the Institute of humanitarian Sciences.

Stalinism and neo-Stalinism - a repressive factor in the birth of national problems

Abstract

Stalinism and neo-Stalinism-repressive factor of national problems abstract: Joseph Stalin, who headed the Soviet State, and the communist ideological system, collectively, have become a breeding ground, a historic chance for the antagonistic and plans revenge on the geopolitical space of the Caucasus. Stalin himself formed the ideological doctrine to citizens advice, only he could know with whom and for what, and only he could indicate who is a friend and who is foe. The Caucasian military rule characterized by punitive function, prevailing over law enforcement functions. Here instead of the principles of positive law valid military tactics of restraint, a history of the imaginary political efficiency.

Keywords:

Stalinism. Neo-Stalinism. The Repression. The national policy. Ideological control. Search for enemies of the people and the State. The punitive function. Caucasian military rule.

Харсиев Борис Магомет-Гиреевич,
кандидат философских наук,
зав. отдела этнологии ингушского научно-исследовательского
института гуманитарных наук им. Ч. Ахриева

Сталинизм и неосталинизм - репрессивный фактор зарождения национальных проблем

Аннотация: Иосиф Сталин, возглавлявший советское государство, да и сама коммунистическая идеологическая система, в совокупности стали благодатной почвой, историческим шансом, для осуществления антагонистических планов и исторического реванша на геополитическом пространстве Кавказа. Сталин сам формировал мировоззренческую доктрину для граждан страны советов, только он один мог знать, с кем и за что бороться, и только он один мог указывать, кто друг, а кто враг. Кавказскому

военному правлению свойственны карательные функции, превалирующие над правоохранными функциями. Здесь вместо принципов позитивного правосудия действует тактика военного усмирения, оправданная мнимой политической эффективностью.

Ключевые слова: Сталинизм. Неосталинизм. Репрессии. Национальная политика. Идеологический контроль. Поиск врагов народа и государства. Карательные функции. Кавказское военное правление.

Сталинизм. Не имея определенной национальной политики, коммунистическая верхушка СССР признавала по отношению к национальному меньшинству только силовое воздействие и, несмотря на смену политического строя, пользовалась одними и теми же колониальными приемами и методами по отношению к нацменьшинствам. Цель этих методов сводилась не к организации нормальной социальной жизни граждан, а к идеологическому перевоспитанию населения для дальнейшего использования массы народа в интересах коммунистической власти.

Иосиф Сталин, возглавлявший советское государство, да и сама коммунистическая идеологическая система, в совокупности стали благодатной почвой, историческим шансом, для осуществления антагонистических планов и исторического реванша на геополитическом пространстве Кавказа. «В этнических общностях типа осетинского, имевших опыт социально-классового расслоения и политической поляризации, новая «тотальная власть» довольно успешно находила адекватную своим целям социальную базу. Тем более успешно, что общество это обрело благодаря революционным потрясениям небывалый социальный динамизм: осетинство, казалось, рождается как нация благодаря самим процессам социалистического строительства. И инструментом этого рождения является новая осетинская элита — симбиоз национально-административного аппарата (советской бюрократии) и национальной интеллигенции»[46:35].

«Подлинное же освобождение и возрождение осетинского народа,... стало возможно только благодаря Великой Октябрьской социалистической революции и неуклонному осуществлению ленинско–сталинской национальной политики»[1:7].

По отношению ко всем остальным народам южных и азиатских окраин СССР коммунистическая элита кремля унаследовала от царской империи известную роль «помещика над холопами». Дальнейшую политику по отношению к национальному меньшинству в СССР можно квалифицировать как национально-сталинскую, или национал – сталинизм.

Сталин сам формировал мировоззренческую доктрину для граждан страны советов, только он один мог знать, с кем и за что бороться, и только он один мог указывать, кто друг, а кто враг.

Постепенно сама Россия настолько уверовала в непоколебимость преданности Осетии российской политике на Кавказе, что с готовностью и пониманием поддерживала её во всех националистических устремлениях. И дело здесь вовсе не в том, что Осетия являлась или является инструментом распространения российских интересов на Кавказе. Скорее наоборот: интересы осетин, умело лоббируемые в высших эшелонах власти, приобретают статус государственных интересов, динамично и умело реализуемых на «благо» великого государства. Новейшая история наглядно продемонстрировала, что возможности были использованы осетинскими националистами сполна. При условии столь ощутимого стратегического преимущества развить дальнейшие успехи оказалось

делом времени. С помощью советской власти и лично «товарища» Сталина впервые было положено начало доминирующего влияния осетин на другие народы Кавказа.

Несомненно, интриги, нацеленные на завладение дорогами Кавказа, транскавказскими магистралями и самого центра кавказского господства принесли для Осетии желаемые результаты. «Кто владеет дорогами, тот владеет Кавказом», гласит народная мудрость. «Кто владеет Владикавказом, тот владеет Кавказом», говорят сегодня военные.

С точки зрения сталинизма с этнокультурой следовало бороться жестоко и беспощадно, объявив её наследием темного прошлого, размыть фундаментальные ценности, деформировать нравы, обуздать бессознательное стремление к общности этноса, к привлекательности исторического пути, направить биоэнергию самого общества на разрушение традиционной этнокультуры. Любой советский служащий, заподозренный в симпатии к ингушскому народу, к его ценностям мог подвергнуться жесточайшим репрессиям.

Под жесткий контроль попадает духовенство и наиболее уважаемые общественные деятели, основная часть которых расстреляна в годы репрессий. Среди них - лучшие представители народа, признанные обладатели высоких духовно-нравственных ценностей, личности, достойные подражания.

К 1937 году почти вся революционная интеллигенция края оказалась истребленной или заточенной в тюрьмы и каторги, а представительства северокавказских народов в Москве были распущены. Коммунистическая партия тщательно отбирает и готовит партийно-административные кадры для ингушей за пределами национальной среды.

В 30-х годах «начинается интенсивный процесс насаждения на 95-97% руководящих постов пришельцев (по общему правилу, не знавших ни местных обычаев, ни психологии, ни быта, ни истории, ни языков)»[3].

Иезуитские методы сталинской национальной политики, замешанной на провокациях и репрессиях, отныне станут нормой, применяемой к малым народам Кавказа.

«Царизм, — писал Сталин, — намеренно культивировал на окраинах патриархально-феодальный гнет для того, чтобы держать массы в рабстве и невежестве. Царизм намеренно заселил лучшие уголки окраин колонизаторскими элементами для того, чтобы оттеснить местные национальные массы в худшие районы и усилить национальную рознь» [2:356].

Сталин говорил правильно и убедительно, поступал несправедливо и жестоко.

«Его (Сталина - Х.Б.) «религией» была тотальная государственная власть, ее духовная, идеологическая, территориальная и т. д. экспансия. Он являлся «имперским националистом». Представляется, что именно эта «державно-имперская» система политических ценностей питала его неприязнь к ингушам и чеченцам, восходящую, вероятно, еще к временам Гражданской войны»[4:34-35].

Стравить этнические группы, поддерживать перманентное состояние ненависти и недоверия друг другу, подпитывая враждебные процессы управлять ими в нужном направлении - вот главные приоритеты национальной политики сталинизма.

Выселение ингушей и чеченцев состоялось 23 февраля 1944 года. После выселения коренного населения Чечено-Ингушская республика перестала существовать.

По воспоминаниям очевидцев, Сталин в дни выселения репрессированных народов пребывал в прекрасном настроении, постоянно шутил со своими «опричниками» в часы ночных застолий.

Партийное руководство Северной Осетии с большим удовлетворением восприняло события 1944 года. Кулов К.Д. в докладе на юбилейной сессии ВС СОАССР, не скрывая своего восхищения, говорит: «**В начале 1944 года по инициативе товарища Сталина Советским Правительством были приняты государственно важные решения, направленные на дальнейшее развитие и укрепление Северо-Осетинской АССР. В соответствии с этими решениями, к Северной Осетии были присоединены новые районы, среди них Малгобекский, Курпский и другие.**

В результате этих мероприятий территория нашей республики увеличилась почти на 50 процентов, увеличилось и количество населения. Эти решения Правительства способствовали дальнейшему росту экономики нашей республики»[1:11].

В условиях советской страны диктатура пролетариата превратилась в авторитарный сталинизм, а кратковременный либерализм - в тоталитарный анархизм, с одной стороны управляемый жесткой партийной властью, с другой, беспорядочным разгулом партийной элиты - чиновников - функционеров. В том и другом случаях сам социум оставался в угнетенном состоянии.

Жесточайшая война, и вызванная бедой необходимость к сплочению всего населения страны для борьбы с общим врагом человечества – немецким фашизмом, консолидировала общество и народы СССР. Именно вместе народы СССР отстояли страну и победили врага. Правда, лавры великой победы достались одному И. Сталину, тому, кто меньше всего из советских граждан был их достоин. Тщедушный тиран беспощадно уничтожал тех, за счет кого возвеличился. Он один имел право быть великим и могучим на просторах огромной страны, только ради его величия совершались подвиги на поле боя, он один мог миловать и казнить, выселять и уничтожать целые народы, отправляя их на каторгу и смерть по собственной прихоти. Послушный только его воле государственный аппарат, казалось, рухнет без его управления, без сталинского вездесущего ока, его смрадного дыхания, заразившего сверху донизу советскую власть.

Он был убежден, что обречен на вечность, потому что его учению, его изуверским методам всегда находились последователи, оживляющие его дух.

Сталинизм характеризуется господством авторитарно-бюрократических методов управления государством и обществом, слиянием партийных и государственных органов власти, жестким идеологическим контролем над обществом, применением репрессивных методов принуждения против врагов и оппонентов существующего строя и правящего режима»[5].

Неосталинизм. Мощная демократическая волна, вызванная новыми реформами, обострила процессы государственно-правового развития страны в целом и России в частности.

России предстояло решать вопросы государственного устройства, социально-экономического и духовного возрождения народов.

26 апреля 1991 года Верховный Совет Российской Федерации принял Закон № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов». В законе четко прописаны следующие пункты: «Политика произвола и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне по отношению к этим народам, являлась противоправной, оскорбляла достоинство не только репрессированных, но и всех других народов страны. Ее трагические последствия до сих пор сказываются на состоянии межнациональных отношений и создают опасные очаги межнациональных конфликтов.

В условиях усиливавшихся центробежных тенденций, создававших опасность распада Российской Федерации.

Поднаторевшая в интригах за советский период осетинская националистическая верхушка не торопилась навстречу реформам, которые, по большому счету, могли только нанести вред 70-летним политическим успехам. Ей надо было выждать, собрать силу, сориентироваться для нового политического витка. В армейском руководстве находилось много друзей Осетии, служивших или учившихся во Владикавказе. В Российской армии проходили службу национальные кадры, готовые помочь своей республике. Все эти ресурсы необходимо было задействовать для того, чтобы сохранить безусловное лидерство на Кавказе.

Вскоре Осетия поняла, что в сложившейся ситуации открылась возможность сыграть сразу две главные политические роли: проводника российских интересов, в первом случае, и провокатора конфликтов на Кавказе, во втором. Это давало ей возможность вернуть своё пошатнувшееся положение регионального фаворита и закрепляло успехи коммунистического прошлого.

Осенью 1992 года экстремистски настроенной верхушкой власти Северной Осетии во главе с А. Галазовым была организована масштабная военная провокация против ингушского населения Северной Осетии с запланированной акцией карательного «возмездия», которая преследовала следующие цели:

1) дискредитацию Федерального Закона № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов», особо пункта 6, предусматривающего территориальную реабилитацию ингушей;

2) силовое выдавливание ингушского населения за пределы республики Северная Осетия;

3) уничтожение имущества, принадлежащего ингушам, на территории республики;

4) показательную, жестокую расправу над гражданами ингушской национальности, проживавшими на территории Северной Осетии, превентивное устрашение ингушей.

Впервые в новейшей истории России был осуществлен жесточайший акт геноцида одного народа другим. При этом и те, кто осуществлял насилие от имени власти, и те, кто подвергся этому жесточайшему насилию, став бесправной жертвой, являлись гражданами российского государства, а значит, обладали одними и теми же конституционными правами.

На мой взгляд, привилегированность Осетии ведет её к абсолютизации собственных возможностей и способностей решать все политические проблемы за счет федеральной поддержки, за счет Российских военных сил.

Анализируя события конца 1992 года, задаешься невольным вопросом, почему в стране с конституционным строем могла произойти кровавая расправа одного народа над другим, почему руководство Осетии получило разрешение на геноцид? Как большая часть осетинского населения стала инструментом этого насилия? Насилия над своими же соседями, сначала ингушами в интернациональном Пригородном районе, затем с грузинами в Южной Осетии.

Ответы на поставленные вопросы невероятно простые. Идеология – дух сталинизма - обитает в монстрах, порожденных сталинской системой и в не зависимости от времени и места, при определенных условиях, носители сталинизма объединяются для организации очередного геноцида, втягивая в свои кровавые оргии все больше и больше

народа. Противопоставляя друг другу граждан одного государства России по национальному признаку.

Сукцессия осетинской националистической элиты абсолютно не способна для мирного урегулирования отношений между соседними народами.

Идеи национального превосходства объединила осетин, укрепив их устремления к гегемонизму на Кавказе. Совершенно очевидно, что Осетия уготовила для себя роль преемника России на Кавказе.

Согласно цивилизационному подходу социальная природа государства определяется духовными и культурными факторами.

Нельзя не констатировать тот факт, что кавказскому военному правлению свойственны карательные функции, превалирующие над правоохрнительными функциями. Здесь вместо принципов позитивного правосудия действует тактика военного усмирения, оправданная мнимой политической эффективностью.

Постсоветская перестройка усилила позиции национал-сталинизма. Целенаправленная провокационная деятельность национал-сталинизма была направлена на разжигание межнациональной ненависти и недоверия.

Поиск врагов народа и государства, отождествленных с национальным меньшинством, расправа над ними, являются неотъемлемыми условиями проявления и функционирования различного вида шовинизма.

На почве национал – сталинизма возникли многие радикально-националистические группировки, несущие в себе опасность развала многонациональной страны.

Литература:

1. Кулов К.Д. Доклад на юбилейной сессии Верховного Совета Северо-Осетинской АССР. 9 июля 1949. г. Дзауджикау.
2. Сталин И.В. Сочинения, том 4.
3. Токаев Г.А. Усмирение Северного Кавказа.
4. Цуциев А.А. Осетино-ингушский конфликт. М. 1998.
5. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152311>.

Guriievska Valentyna, doctoral candidate, associate professor of the faculty "Parliamentarianism and Parliamentary Activities" National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

The use of process approach as a means of modern leadership in the system of parliamentarism

Abstract: The article is devoted to the review of theoretical sources of the philosophical principles of process approach. In particular, the method is described as a worldwide practical tool in the development of leadership and teamwork.

Key words: a process approach, process oriented team work, a method of global work, Deep democracy, Leadership.

*Гурієвська Валентина Миколаївна,
к.держ.упр., доцент кафедри парламентаризму
та політичного менеджменту НАДУ при
Президентові України*

Процесуальний підхід як засіб розвитку сучасного лідерства у системі парламентаризму

Анотація: У статті здійснено теоретичний аналіз філософських принципів процесуального підходу. Зокрема охарактеризовано метод світової роботи як практичний засіб у розвитку лідерства та групової роботи.

Ключові слова: процесуальний підхід, процесуально-орієнтована групова робота, метод світової роботи, глибинна демократія, лідерство.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими завданнями. Виклики сучасного парламентаризму, як інституту розвитку української держави, пов'язані перш за все з подоланням суперечностей та примиренням конфліктів, які ще існують в сучасному суспільстві.

Тож вимогою часу є аналіз та впровадження сучасних психологічних технологій для ефективного вирішення політико-управлінських проблем та розвитку сучасного лідерства. Таким напрямом, на наш погляд є процесуальний підхід, заснований А.Мінделлом. Оскільки його методи базуються на можливості використовувати будь-які суперечності соціального, політичного чи особистісного процесу як важливий ресурс для усвідомлення та подальшого розвитку лідерських якостей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам розвитку сучасного лідерства в політико-управлінській діяльності присвячено значну кількість наукових робіт таких вітчизняних і зарубіжних фахівців як В.Гошовська, Л.Пашко, Л.Орбан-Лембрик, М.Головатий, М.Пірен, Е.Афонін, М.Шупбах, Е.Шупбах, та ін.

Поняття еволюційного лідерства розвиває у своїх теоретичних та практичних дослідженнях Макс Шупбах. Вчений вказує на відмінності між класичним лідерством, спрямованим на досягнення результату через раціональні стратегії, що сприймає проблеми конкурентів і членів команди як щось чужерідне, що вимагає усунення, та еволюційним. Еволюційне лідерство, як зазначає автор, орієнтоване на підхід, за яким всі ці перепони є частиною однієї великої системи між якими необхідно встановити взаємозв'язок [8].

Продовжуючи науковий пошук вказаних авторів, у даному дослідженні зосередимось на **невирішених частинах загальної проблеми, яким присвячується стаття** та розв'язанню наступних завдань: здійснити теоретичний аналіз філософських принципів процесуального підходу; охарактеризувати метод світової роботи як практичний засіб у розвитку лідерства та групової роботи; розглянути поняття глибинної демократії у формуванні сучасного лідерського світогляду в системі парламентаризму.

Виклад основного матеріалу. А.Мінделл - засновник процесуального підходу, наукові та практичні здобутки якого лягли в основу прикладних досліджень вчених: Е.Мінделл, М.Шупбах, Е.Шупбах, С.Сайвер, Й. Хельблінг та ін.

Процесуальний підхід об'єднує знання з різних галузей, а саме, східної філософії, політики, психології і фізики. А.Мінделл започаткував створення методу у світовому масштабі, що використовує як наукове знання, так і духовні традиції, але не обмежується тільки ними. Процесуальний підхід спираючись на попередні здобутки, успішно діє в реальному світі і відповідає духу часу, в якому ми живемо.

Розробляючи методи процесуального підходу щодо розвитку лідерства та вирішення конфліктів А.Мінделл використовує досягнення східної філософії, яка практично втілюється в принципах східного єдиноборства. Ці принципи, висвітлені в книзі «Дао де Цзин», автором якої вважається Лао-цзи. Центром східного вчення є категорія Дао (Шлях), як першооснова всього суцього і разом з тим – закон буття всього суцього і де (Сила і Благодать). В ній даоський мудрець уподібнюється немовляті, що знаходиться в повній єдності зі своєю матір'ю – великим Дао (Шляхом). За А.Мінделлом Дао це певний тип поведінки, заснований на миттєвому переживанні даного моменту часу. Мудрість даоського вчення викладена у виразах: - Чорне і біле-лише назви полярностей; вони хоча і різні, але рівні; - Перемогти супротивника можна, лише зрозумівши його, а зрозуміти можна, тільки покохавши; - Життя - найбільший великий вчитель. Вчить все: і горе, і радість. Абсолютно з усього можна взяти корисний урок для саморозвитку; - Не можна чинити опір природному потоку життя і природному ходу подій; - Істина скрізь: якщо ти не можеш знайти її там, де ти стоїш, чому ти думаєш, що знайдеш її там, де тебе немає? [3].

У цих твердженнях закладено розуміння того, що перестаючи воювати і боротися проти напруженості, лідер може давати проблемам шанс вирішуватися самостійно, проявлятися природному ходу подій.

Це означає, що, крім біологічних, соціальних, політичних існують ще якісь більш фундаментальні закономірності розвитку людства, які український вчений В. Вернадський

визначав як «закон єднання людства», прирівнявши його до законів природи. Ще раніше цей же закон як перспектива розвитку людства був сформульований в великих світових релігіях: буддизмі і християнстві. З психологічної точки зору це закономірний процес розвитку, що базується на діалектичних протиріччях між амбівалентними і взаємодоповнюючими принципами - диференціацією та інтеграцією. Тож виходячи з цього, можна сказати, що в світі існує тенденція до інтеграції розрізнених людських спільнот, наближення та єдності.

Лейтмотивом процесуального підходу є поняття процесу перетворення. Мова йде про те, що більш продуктивним у роботі з конфліктами є шлях перетворення своїх негативних емоцій в позитивні, оскільки відомо, що один і той же психоенергетичний заряд може, змінюючи знак відносини, зберігати свою інтенсивність. Так любов може перетворюватися на ненависть і навпаки [4].

Наступним принципом процесуального підходу є принцип глибинної демократії, що пропонує практичні навички та методи роботи в ситуаціях, коли на планеті з тисячами мов і релігій більше знають про те, як запускати до інших світів космічні кораблі, ніж про те, як співіснувати один з одним [4].

Автор прийшов до висновку, що сучасним лідерам необхідно вивчати та вдосконалювати навички роботи з світовим процесом, а також навчатися особливим якостям, необхідним лідеру, які дозволяють застосовувати їх в будь-яких ситуаціях. А.Мінделл назвав ці особливі якості лідера «глибинною демократією». Вчений вперше розробив метод світової роботи, що дозволяє застосовувати його у ширших контекстах, не вириваючи з життя окремі ситуації чи умови, а зберігаючи цілісність цілого світу. На думку автора, щоб бути ефективним, метод не повинен обмежуватися тільки внутрішнім світом або тими зовнішніми ситуаціями, які близькі до рівноваги. Так само, автор вказує на те, що демократія без усвідомлення може бути тиранією. Без усвідомлення демократія лише загострює, проте не вирішує світові проблеми. Наївно розробляти метод, виходячи з того, що сам лідер, відповідальний за цей процес, внутрішньо стійкий. З точки зору автора, консультанти, інструктори, адміністратори, психологи, політики та викладачі рідко перебувають у нормальному або нейтральному станах свідомості.

Тож глибинна демократія – це нова процедура усвідомлення, яка поважає різноманітність окремих людей і чутлива до змін станів свідомості [5, с.37]. Так, щоб бути справжнім лідером у сучасному світі не достатньо оволодіти лише техніками та принципами світової роботи, оскільки тільки особливі особистісні емоційні властивості дозволяють розкритися справжньому таланту. В цьому сенсі, метод світової роботи може допомогти лише за наявності установки та слідуванням принципам глибинної демократії, емоційне почуття віри в невід'ємну цінність всього, що нас оточує у навколишньому світі.

Тож за автором, глибинна демократія - це спосіб особистого і групового розвитку, співчуття і усвідомлення. Якщо метод світової роботи - це сукупність засобів, які постійно оновлюються в практичній діяльності та пізнанні світу, то поняття глибинної демократії більше пов'язано з почуттями та є поза часом. Його витоки можна виявити в вікових духовних традиціях, особливо в бойових мистецтвах, даосизмі та дзен-буддизмі. Це поняття включає в себе почуття відповідальності за те, в якій мірі особистість слідує за потоком життя, поважає долю, енергію, Дао або Ци, і яка її роль у процесі творення сьогодення.

Глибинна демократія підводить до усвідомлення того, що світ для нас - це місце, де особистість повинна повністю розкрити своє «я». Таким чином, глибинна демократія - це дуже важливе прагнення, що стоїть за будь-якою спробою працювати та бути лідером у сучасному світі [4].

Принципи глибинної демократії засновані на давніх психологічних і філософських поглядах, в яких глобальні методи застосовуються для вирішення особистісних проблем. В цьому сенсі, все може бути матеріалом для усвідомлення та особистісного зростання лідера, від будь-якої форми фізичної роботи, що допомагає більше зрозуміти наші почуття і поведінку як прояв духу, що шукає свого вираження. У той же час це спирається на уявлення про колективну свідомість (К.Юнг), та прийняття ідеї, що будь-які образи належать не лише нам особисто, оскільки виникають в контексті. Ідеї глибинної демократії включають в себе і роботу над взаєминами та відносинами та розглядають ці складові як частини і відображення світових проблем. Це і робота з групами, що зосереджується на особливій феноменології, що вивчає, наскільки групові та політичні конфлікти пов'язані з духом нашого часу і незбагненністю природи [4].

Сьогодні світові проблеми і політика - це доля не лише вибраних, багатих чи освічених людей, це обов'язок кожної людини. Тому метод світового процесу покликаний задовольнити потребу бути доступним для кожного, хто прагне розвитку і усвідомлення процесів дійсності.

Ідеї глибинної демократії є ключем, що дозволяє постійно розвивати свої навички. Будь-який вид діяльності, будь то управління підприємством, політика чи будівництво, навчання чи державна служба – стають найкращою можливістю для особистісного зростання, задоволення та досягнення цілісності.

Досягнення особистісного психологічного зростання – необхідна умова для успішного лідерства та світової роботи, оскільки сучасні засоби світового процесу стають безглуздими, коли потрапляють до рук людей, які не мають необхідної внутрішньої підготовки. На наш погляд, сучасне управління на сьогодні потребує не менше, ніж високих технологій, таких практичних досліджень, що спрямовані на внутрішню роботу, глибоке усвідомлення самого себе, вивчення несвідомих процесів.

Принцип глибинної демократії в застосуванні з методами світової роботи - це новий дослідницький напрямок, де історичні коріння тісно переплелися з ідеями сучасних наук і професій. Сили, які на нас впливають, частково описуються у фізиці, геології та психології. Але оскільки контекст сучасного світу прагне до постійного розширення, від людських взаємин, груп, міст, націй до міжнародних подій, то предмет дослідження переплітається з проблемами динаміки сім'ї і групової психології, а також політики та організаційного розвитку [5].

Оскільки будь-якій живій системі притаманні властивості живого організму, то метод світової роботи включає також міфологію і релігію. Для цього необхідно звернутися до відродження древніх родових здібностей та знань, які загрожує знищити космополітизм нашого життя. Дослідження таких наук як політика, психологія, фізика та парапсихологія можуть співіснувати і допомагати одне одному в методі світової роботи. Традиційними є теорії та уявлення, що пропонують починати роботу з людьми, які мають

бути у нормальних станах свідомості. Концепція глибинної демократії розвиває методи, які мають справу з кожною людиною, та з усіма можливими проявами її станів, включаючи агресивні або невизначені, як такі що є типовими. А.Мінделл, у книзі «Лідер як майстер єдиноборств» дає визначення глибинної демократії як установки і назви політичної позиції, яка підкреслює відповідальність кожного за все, що відбувається і виступає за відкритість різним, навіть полярним, сторонам груп і полів [4]. Метод спирається на найновіші наукові дослідження про світ як про поле, модульоване основними тенденціями розвитку. Це поле включає в себе наші думки, сновидіння, фантазії і фізичні страждання, взаємини у групах, навколишнє середовище - все це має свій глибинний сенс, свою доцільність і пронизує причетністю всіх до всього. Знання того, як виявити і розгорнути ці патерни, призводить до почуття глибокої демократії, спокою, до центру, зберігати нерухомість в самій гушті глобального циклону [4].

За Мінделлом, підхід до глобальної ситуації, орієнтований на процес, полягає в тому, що в світі виникають саме ті проблеми, які ми повинні вирішувати. Саме вони необхідні нам для нашого зростання, і тільки ми здатні вирішити їх. Втручання уряду через своїх лідерів не принесе плодів, якщо громадяни не будуть думати про те, щоб особисто усвідомити ситуацію і співпрацювати з іншими.

Центральним елементом застосування методу світової роботи є основна концепція природи, згідно з якою потік навіть хворобливих або важких подій таких, як хвороба, психоз або негативізм, може виявитися корисним, якщо слідувати даному процесу із співчуттям і знанням. Саме таку установку на процес має на увазі Кейда Фукушіма, майстер дзен-буддизму з монастиря Тофокуджі в Кіото, коли говорить: «Кожен день прекрасний». Кожен день може принести користь, якщо ми зустрічаємо його як свого вчителя. Тоді виникає «Не-Свідомість» або більш точно-вільний розум, творчий розум, який здатний змінюватися разом зі зміною пір року [4]. Тож сучасний лідер має бути гнучким до ситуації, що весь час знаходиться в зміні і орієнтуватись по ходу процесу. За твердженням А.Мінделла, майже будь-яка ситуація в групі і в світі відразу стає іншою і піддається контролю, як тільки є усвідомлення і звернення до наших найглибших внутрішніх переживань.

Таким чином, можна зробити **висновок**, процесуальний підхід спрямований на глибше усвідомлення процесу, та може бути ефективним як для більшого усвідомлення та лідерського зростання, так і в роботі з групами та світовій роботі. Важливе значення процесуальних досліджень в системі парламентаризму, на наш погляд, полягає у розширенні розуміння поняття сучасної демократії, практичному застосуванні процесуальних технологій для оптимізації політико-управлінської практики.

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у дослідженні ефективності технологій процесуального підходу та їх адаптації до системи парламентаризму.

Список використаних джерел:

1. Гурієвська В.М. Можливості застосування процесуального підходу у системі парламентаризму. / В. М. Гурієвська // Вісн. НАДУ. – 2012. – № 4. – С.

2. Гурієвська В.М. Застосування прикладних технологій процесуального підходу у системі парламентаризму / В. М. Гурієвська // Третя міжнародна наукова конференція «Парламентські читання», 15-го лютого 2013. Київ.
3. Дао де цзин / пер.и прим. Ян Хин-Шуна. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 144 с.
4. Минделл А. Лидер как мастер единоборства (введение в психологию демократии) / Арнольд Минделл. – М.: Беловодье, 1993 г. - 88с.
5. Минделл А. Процессуально-ориентированная работа с конфликтами: глубинная демократия открытых форумов: практ.шаги к предотвращению и разрешению конфликтов в семье, на рабочем месте и в мире / Арнольд Минделл. – М.: Беловодье, 2011. – 256 с.
6. Минделл А. Процессуальный ум: руководство по установлению связи с умом Бога. / Арнольд Минделл. – М.: Беловодье, 2011. – 352 с.
7. Шупбах М. Світова Робота – Трансформація в Організаціях, Спільнотах, Бізнесі та Громадському Житті [Електронний ресурс] // М. Шупбах // – Режим доступу: <http://www.ddi.in.ua/uk/publikaciji.html>
8. Шупбах М. Еволюційне лідерство і квантова стратегія [Електронний ресурс] / М. Шупбах // Стратегії : електрон. вид. – 2010. – №9. – Режим доступу: <http://www.ddi.in.ua/uk/publikaciji.html>

Kuzmina Violetta, PhD in History, PhD in Psychology, Associated Professor, of the Department of International Relations and Public Administration of South-West State University

The activities of the provincial intellectuals during the great patriotic war

Annotation. The article presents new information from Central and regional archives, which reveal and complement the previously known facts about the involvement of intellectuals in the industrial modernization of the country during the war against the Nazi invaders from the stimulation of Labor mobilization, uplifting the spirit, support the movement mnogostanočnikov and Socialist competition, transfer of funds.

Keywords: creative intelligentsia, the great patriotic war, Labor mobilization, a form of intelligence.

*Кузьмина Виолетта, к.и.н., к.пс.н. доцент
Юго-Западный государственный университет*

Деятельность провинциальной творческой интеллигенции в годы Великой Отечественной войны

Аннотация. В статье представлены новые сведения из центральных и региональных архивов, которые раскрывают и дополняют ранее известные факты об участии творческой интеллигенции в индустриальной модернизации страны на этапе ведения боевых действий с немецко-фашистскими захватчиками с позиции стимулирования трудовой мобилизации населения, поднятия духа, поддержки движения многостаночников и социалистических соревнований, перечислении денежных средств.

Ключевые слова: творческая интеллигенция, Великая Отечественная война, трудовая мобилизация, формы деятельности интеллигенции.

События Великой Отечественной войны не могли оставить в стороне деятелей культуры и искусства. Не явились исключением и представители творческой интеллигенции Центрального Черноземья. Сегодня, проанализировав значительный пласт литературных и архивных источников, можно с уверенностью говорить о вкладе писателей, художников, артистов в индустриальную модернизацию страны на этапе ведения боевых действий, восстановления разрушенных территорий после оккупации.

В работе использован модернизационный подход, являющийся продолжением цивилизационного подхода, позволяющего рассматривать культурно-нравственные

явления в обществе во взаимосвязи с экономическими и общественными процессами. Представлены документы и материалы из региональных библиотек и архивов Центрального Черноземья.

Впервые в работах А.С. Ахиезера во всей полноте зазвучала идея о взаимосвязи нравственного и экономического в развитии общества. Благодаря А.С. Ахиезеру было доказано, что модернизацию нельзя изучать изолированно вне других процессов, происходящих в обществе, за исключением экономических. Для автора очевидно, что существует тесная взаимосвязь между культурой и социумом, социумом и экономикой и т.д.[1]. В теоретико-методологическом плане это приводит меня к мысли о необходимости рассмотрения деятельности творческой интеллигенции в годы Великой Отечественной войны несколько под другим углом зрения, чем это было принято в отечественной историографии ранее.

Я не буду останавливаться на советском этапе историографии проблемы деятельности интеллигенции, поскольку об этом уже написано достаточно работ, отмечу лишь тот факт, что советские исследователи при написании научных работ, монографий использовали большую источниковую базу, благодаря которой можно сегодня говорить о значимой роли интеллигенции в советском обществе. Естественно, что вся эта «база» служила основанием пропагандистской деятельности, но если мы эти аспекты опустим с учетом особенностей идеологии советского общества и цензуры, перед нами останутся некоторые значимые факты, которые, к сожалению, стали забываться современными исследователями, делающими активный упор на «коленипреклонение и конформизм» творческой интеллигенции в советский период[2].

Современная историография характеризуется следующими тенденциями: идет многоаспектное изучение взаимоотношений интеллигенции с властью, с представителями других смежных профессий, с народом, делается акцент на региональных исследованиях, что позволяет поднять большой пласт архивных материалов, которые ранее по разным причинам были недоступны исследователям. Что этот дает нам сегодня? Широкое поле для анализа и сравнения выделения общих черт и особенностей, а все вместе это работает на одну главную идею о том, что нет незамеченных произведений, каждое из них внесло свой вклад в жизнь советского народа на разных его этапах.

Приступая к характеристике различных аспектов вклада творческой интеллигенцией в индустриальную модернизацию страны на этапе Великой Отечественной войны, хочу процитировать слова М.Пришвина «Я подумал: сколько чугуна пошло на Днепрострой, на Донбасс, – и все взорвано, страна пуста, как во время татар или в «Слове о полку Игореве». Но вот оно «Слово» лежит, и я знаю, по Слову этому все встанет, заживет. Я так давно занят был словом и так недавно понял это вполне ясно: не чугуном, а Словом все делается»[3]. Ведь насколько глубок этот тезис: интеллигенция и сама поначалу не понимала, насколько велика ее роль не только в организации морального, духовного сопротивления народа захватчикам, но и в стимулировании граждан страны на трудовой подвиг.

Для того, чтобы наше исследование было объективно, необходимо отметить, что поэты и писатели видели всю трагичность положения советского народа в годы войны, высказывались по этому поводу достаточно жестко и категорично, что отмечено в спецсообщении управления контрразведки НКГБ СССР «Об антисоветских проявлениях и отрицательных политических настроениях среди писателей и журналистов»[4]. Относительно произведений Н.Асеева, точнее его книги стихов «Годы грома» (1943), в

докладной записке начальника управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) В.А.Александрова содержится обвинения в «клеветническом изображении тыла», «описании власти мешанства над людьми», «необходимости побороть в себе чувство ненависти к врагу» и т.д.[5] Такие архивные документы говорят только о том, что писатели, журналисты видели всю сущность советской системы, но они понимали, что советскому труженику, солдату важно верить в побуду, которая в сознании людей связывалась с именем Сталина, верить в лучшие проявления души человека, поэтому и создаются во многом шаблонные образы советских героев и немецких врагов, но именно это дает веру человека в себя, в свои поступки.

В годы Великой Отечественной войны воронежский писатель А.Платонов был фронтовым корреспондентом газеты «Красная звезда». За это время вышли в печати четыре книги военной прозы: «Одухотворенные люди» (1942), «Рассказы о Родине» (1943), «Броня» (1943), «В сторону заката солнца» (1945). Его очерки и рассказы с неизменной подписью «Действующая Армия» постоянно печатались на страницах «Красной звезды» и «Красноармейца». В созданных им рассказах о войне сохраняется присущая А. Платонову неоднозначность оценок, атмосфера парадоксальности бытия, внутреннего конфликта человека и мира. Орловский писатель В.А. Мильчаков на войне прошел путь от солдата до офицера, участвовал в штурмах Бреста, Кенигсберга, Берлина[6]. Война застала орловского писателя Е.К. Горбова в Ельце сотрудником газеты «Сигнал». Здесь, в непосредственной близости от фронта, были написаны повести «Мирные жители» и «Любимый город», принесшие автору известность. Когда Орел был освобожден от фашистских захватчиков, орловский писатель Яновский стал посылать свои фронтовые очерки в «Орловскую правду». По живым впечатлениям написаны им рассказы об «Орловской битве».

Очень активно деятели культуры и искусства поддерживали движение многостаночников, социалистические соревнования и социалистические обязательства, которые по аналогии со стахановским движением ширились по стране в годы войны. Трудящиеся Орла, Воронежа, Курска принимали активное участие в социалистических соревнованиях, по результатам которых собранные средства перечислялись в Красную армию. На протяжении всей войны в каждом выпуске газеты «Правда» были подобные заметки о перечислении средств[7]. Например, крестьянка из села Манино Калачеевского района (Воронежская область) Марфа Ивановна Белоглядова в 1942 году внесла на строительство боевой техники 100 тыс. рублей[8]. На оборону отчислялись гонорары за напечатанные труды, сборы от концертов и лекций, передавались произведения живописи, музыки, литературы.

С энтузиазмом артисты драматических театров выступали на заводах. В тылу театр ощутил себя востребованным. Художественный руководитель Орловского драматического театра, режиссер и актер Михаил Михайлович Ляшенко уже после войны рассказывал: «Приехав из прифронтовой полосы в город Златоуст, мы ощутили новый ритм жизни. В городе много людей из Москвы, Киева, Ленинграда и других крупных центров Советского Союза. Эта новая обстановка, в которой должны были рождаться наши спектакли, протекать творческая деятельность театра, усилила у нас чувство ответственности: нам хотелось все силы, способности, умение отдать этим людям, дающим оружие для победы над врагом»[9].

Вклад артистов в индустриальную модернизацию страны на этапе ведения боевых действий заключался в перечислении денежных средств. Так, артисты Орловского

драмтеатра, испытывая массу неудобств, неустроенность, нехватку продовольствия и другие лишения, тем не менее, умудрялись вносить свой вклад в фонд обороны страны, ежемесячно перечисляя свой однодневный заработок. С октября 1941 по декабрь 1942 года они передали на постройку танковой колонны «Челябинский колхозник» 7060 рублей, на строительство эскадрильи «Советский артист» – 22826 рублей, эскадрильи «Челябинский артист» – 38539 рублей. А в январе 1943 г. коллектив театра внёс 25 тысяч рублей на строительство танковой колонны «Орловский партизан». Артисты отправляли посылки на фронт, собирали подарки детям погибших[10].

Аналогичную работу проводили театры Воронежа, Курска, Белгорода. Представители творческой интеллигенции в районах, в колхозах совместно с крестьянами, рабочими принимали активное участие в сборе средств на строительство танков и самолетов. Так, Курский обком партии обратился с призывом к населению перенять эстафету тамбовских колхозников и оказать посильную помощь Красной армии[11]. В результате по области собрали к 10 марта 1943 г. 8094 тыс. рублей[12]. На собранные артистами деньги в помощь фронту был собран и послан гвардейцам танк Т-34 «Русская песня», который в боевом марше Гвардейской части прошел от Дона до Дуная и принимал участие в освобождении Вены от фашистских захватчиков.

Артисты драматических театров и филармонии также внесли свой вклад в мобилизацию народа на борьбу с немецкими оккупантами и на трудовой подвиг в тылу. Уже на третий день войны артисты Курской областной филармонии составили две бригады для облуживания воинов, отправляющихся на фронт. В основном артисты работали в воинских частях, но случались концерты прямо на железнодорожных станциях во время остановок эшелонов с бойцами, направляющимися на фронт через Курск. Также был организован театр миниатюр, где ставились одноактные пьесы, скетчи и анекдоты на сцене. Не было транспорта, выступать приходилось в самых отдаленных клубах, неотапливаемых, часто без электричества. Давали практически по 30 концертов в месяц[13].

Летом 1941 г. Орловский театр драмы был на гастролях в Чернигове. Когда началась война, артисты вернулись домой, нужно было перестраивать жизнь на военный лад. Несколько артистов театра ушли добровольцами на фронт и принимали участие в боях за освобождение Орла. В театре из тех, кто остался, формировались фронтовые концертные бригады. Артисты давали представления в воинских частях, госпиталях, в цехах заводов, где не было даже сценических площадок. Работали там, где была хоть какая-то возможность: есть пространство – значит, будет концерт. Понимали, как важно было в то время поддержать в народе силу духа и уверенность в скорой победе, ведь тогда, в начале войны, наверное, никому и в голову не приходило, что она окажется такой длительной и кровопролитной.

Сотрудничество с концертными бригадами развивало художественную самодеятельность в условиях фронтового времени, обеспечивая возможность активного отдыха для солдат. Например, в район станции Тербуны (по воспоминаниям участника войны, капельмейстера Воронежского добровольческого полка Н.Диденко) прибыла концертная бригада из Воронежа, которую возглавлял талантливый актер драматического театра им. Кольцова народный артист СССР С.И. Папов. Он читал перед воинами стихи К. Симонова, И. Уткина, отрывки из «Поднятой целины» М. Шолохова[14]. Также выступал виртуоз-баянист П.Краснобордин. В июне 1943 года в село Дуванку

Ворошиловоградской области приехал Воронежский русский народный хор под руководством лауреата Государственной премии К. Массалитинова[15].

Артисты, музыканты понимали значимость своей деятельности в период восстановления разрушенных территорий, поэтому они в составе концертных бригад одними из первых оказывались на заводах и стройках полуразрушенных городов Центрального Черноземья.

В данной статье были представлены факты из жизни и деятельности советской творческой интеллигенции, которая была равнодушна ко всему происходящему, и творила не только и не столько по заказу партии, перед страхом цензуры, а по внутреннему ощущению беспокойства за свою малую Родину. Ведь выступая перед сельскими жителями, перед рабочими, тружениками на полях и заводах, деятели культуры и искусств не ставили перед собой цель прославиться, заработать денег, их деятельность направлялась совершенно другими порывами. Поэтому сегодня нам не стыдно за своих земляков, мы гордимся пусть не масштабными, но такими нужными и важными на тот момент произведениями, которые смогли поднять не только боевой дух жителей Центрального Черноземья, но и мобилизовать большую часть населения на трудовой подвиг во имя победу нашей страны.

Список литературы:

1. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. II. Новосибирск, 1998. -С. 281.
2. Кузьмина В.М. К вопросу изучения источниковой базы при исследовании вклада творческой интеллигенции Центрального Черноземья в индустриальную модернизацию советского общества //Ученые записки Российского государственного социального университета. 2011. №6. -С.180-186.
3. Саватеев В. Чувство Родины // Независимая газета. 2005. № 87. С. 3.
4. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВДо культурной политике. 1917–1953 гг. / под ред. А.Н. Яковлева. М.,1999. -С.488–499.
5. Докладная записка начальника управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) В.А. Александрова А.С. Щербакову о книге Н.Н. Асеева «Годы грома» // Вопросы литературы. 1991. №4. -С. 153–156.
6. Писатели Орловского края: Библиографический словарь. Орел: Орловское отд. Приокского кн. изд-ва, 1981.200с.
7. Правда. 1944. 12 марта. 12 марта. -С.2.
8. Коммуна. 1943. 8 июня.
9. Театр и война. К 60-летию Великой Победы (электронный ресурс) // Режим доступа [<http://www.oryol.ru/material.php?id=6905>]
10. Театр и война / Электронный ресурс // <http://www.oryol.ru/material.php?id=6905>
11. Курская правда.1943. 9 февр.
12. ГАКО (Государственный архив Курской области) Ф.П. 12. Оп.1. Д.3136. Л.11, 11об.
13. Курский край: культура и культурно–историческое наследие. Т. 15. Курск: Учитель, 2002.- С. 189.
14. Анчиполовский З.Я. Вчера и сегодня кольцовской сцены. Воронеж, 1977.
15. Массалитинов К.И. С русской песней по жизни. Воронеж, 1981.- С.43–48.

Zyl Volodymyr, National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of History of Ukraine, Phd student, The Department of History of Ukraine during the Second World War,

Social and demographic consequences of the Nazi occupation in Volhynia: collective portrait of the local population in 1944.

Abstract: This paper examines the determinants of the demographic crisis and large-scale population losses during the Nazi occupation of Volhynia and their impact on social and ethnic map of the region. Attention is focused on the preconditions for population replacement and restoration of pre-war level of basic demographics.

Keywords: demography, population losses, reproduction, sex and age structure of the population, Volhynia, occupation.

Зиль Володимир, Інститут історії України Національної академії наук України, аспірант, відділ історії України періоду Другої світової війни,

Соціально-демографічні наслідки нацистської окупації на Волині, портрет населення краю у 1944 році.

Анотація: В статті розглядаються детермінанти демографічної кризи та масштабних втрат населення Волині періоду нацистської окупації, вплив кризових явищ на соціальну, етнічну карту регіону. Також акцентується увага на передумовах для відтворення населення та відновлення довоєнного рівня основних демографічних показників.

Ключові слова: демографія, втрати населення, відтворення населення, статеві-вікова структура населення, Волинь, окупація.

Дослідження демографічних трансформацій, які відбулися на Волині впродовж періоду нацистської окупації, є важливим з огляду на зміни, які вони спричинили в соціальній, економічній, етнічній сфері. Загалом характер цих змін був загальним для всієї України, однак існували певні відмінності, що відрізняли умови Волині від інших регіонів окупованої УРСР.

Крім того необхідно враховувати певні методологічні проблеми, оскільки останній перепис на території УРСР, який міг би констатувати кількість населення в довоєнний період, відбувся у 1939 р., напередодні входження Західної України до складу УРСР. Натомість волинські землі у складі Польщі востаннє перед Другою світовою війною були охоплені кампанією перепису населення лише у 1931 р.

Складність дослідження та порівняння даних статистики населення пов'язана також зі змінами адміністративно-територіального поділу. В Польщі кордони Волинського воєводства поширювалися на Західну Волинь, а північно-західне Полісся входило до складу Поліського воєводства. Після початку Другої світової війни та включення Волині до складу УРСР на цій території було утворено Волинську та Рівненську області, а Вишнівецький, Почаївський, Катербурзький (згодом – Велико-Дедеркальський), Шумський, Ланівецький та Кременецький райони колишнього Кременецького повіту Волинського воєводства Польщі увійшли до складу новоствореної Тернопільської області УРСР.

Після початку Другої світової війни Західна Україна та Волинь зокрема потрапили під першу хвилю радянізації, де нова влада мала на меті змінити соціально-економічну структуру регіону на кшталт решти території УРСР, однак відбуватися ці процеси за задумом влади мали галопуючими темпами з огляду на стратегічну важливість цього прикордонного регіону. В результаті цих перетворень масштабні демографічні зрушення на Волині почалися ще до початку нацистської окупації.

Деталізовано константувати які демографічні процеси були природними чи штучними до початку німецької окупації, не видається можливим, з огляду на низку факторів, які вкладалися в загальну концепцію радянської трансформації: депортації населення, остання хвиля яких відбувалася напередодні нападу Німеччини на СРСР; ліквідація частини в'язнів тюрем Західної України під час відступу радянських військ та евакуації радянських органів влади; хаотична радянська евакуація з Західної України в перші дні нацистської навали.

Найбільш вірогідними про кількість населення станом на 1.01.1941 р. є дані НКВС, згідно з якими населення Волинської області становило загалом 1103769 осіб, з яких 181950 осіб проживало в містах, а 921819 осіб – в сільській місцевості. Включеними до списків виборців станом на 15.12.1940 р., тобто тих, кому виповнилося на цей час повних 18 років, виявилось 632140 осіб, тобто частка неповнолітніх становила майже 43% [1].

У Рівненській області станом на 1.01.1941 р. мешкало 1139808 осіб, у тому числі 149673 – міського населення, 990135 осіб – сільського відповідно, станом на 15.12.1940 р. в Рівненській області нараховувалася 651329 виборців, отже частка неповнолітніх також становила приблизно 43% від всього населення [2].

Серед статистичних даних по Тернопільській області видається можливим виокремити саме волинську частину, а саме такі адміністративно-територіальні одиниці: м. Кременець – місто обласного значення, Кременецький, Почаївський, Шумський, Лановецький, Катербурзький, Вишнівецький райони. Загалом кількість населення цієї

частини області становила орієнтовно 261145 осіб, з них, міського населення 33000 осіб (м.Кременець) [3].

Згідно з даних ЦК КП(б)У, після війни кількість населення краю перед початком німецької окупації варіювалася: населення Волинської області станом на 1.01.1941 р. сягало 1031,3 тис. осіб [4], а вже станом на 1.07.1941 р. – 1042,4 тис. осіб [5], відповідно населення Рівненської області станом на 1.01.1941 р. становило 1223, 1 тис.осіб [6], на 1.07.1941 р. – 1236,2 тис. осіб [7].

Загалом дані різних джерел не суперечать одні одним, тому найбільш доцільним при обрахунку втрат населення та визначенні демографічних наслідків нацистської окупації є врахування останніх радянських статистичних даних станом на початок нацистської окупації Волині – 1.07.1941 р., в яких вочевидь враховані дані природного приросту населення за I півріччя 1941 р.

Після визволення Волині за підрахунками, якими оперувало партійне керівництво, в Рівненській області станом на 1.04.1944 р. налічувалося 891 тис. осіб, у Волинській – 723,8 тис. осіб. [8] Важливість цих даних полягає в тому, що в подальшому здійснювалася вже нова, постокупаційна політика радянзації з компонентами, які стосувалися політичної, етнічної, економічної, соціальної структури населення, що втілювалося у декількох важливих складових: мобілізації (яка в 1941 р. фактично зазнала краху через блискавичний наступ німецьких військ); репатріації примусових мігрантів, т.зв. остарбайтерів; ліквідації та депортації членів націоналістичного підпілля та їх сімей;

- обміну населенням УРСР з іншими державами, відповідно до міжурядових угод (як правило, за етнічним принципом).

В аналітичній довідці на адресу республіканського керівництва Міністерства державної безпеки за даними Рівненського обласного управління станом на 1.01.1950 р. населення Рівненської області становило 873707 осіб, що переважало післявоєнний показник на 134944 осіб. Отже, за даними цих органів після війни населення області становило 738763 особи. В роки війни німецькими окупантами було знищено 258942 особи, в тому числі 57996 полонених, тобто кількість власне мешканців Рівненської області, які загинули під час окупації становила 200946 осіб. [9].

Що стосується Волинської області, то за даними обласного управління МДБ в області станом на 1.01.1945 р. налічувалося 621149 осіб, в т.ч. 62067 осіб – міських мешканців, 579082 – сільських [10].

Відділ статистики населення Центрального статистичного управління Держплану УРСР оперував наступними даними: на 1.08.1944 р. у Волинській області нараховувалося 682,3 тис. населення, в Рівненській області – 797,3 тис. населення. Очевидно, що зменшення кількості населення, в основному зумовлювалося хвилями мобілізації осіб чоловічої статі призовного віку, придатних до служби в Червоній армії, які відбувалися в той час [11].

Втрати населення Волинської, Рівненської, Тернопільської областей в роки окупації ілюструють дані вміщені в Табл.1.

Таблиця 1. Скорочення населення Волині в період від 1.07.1941 р. до 1.04.1944р.

Область	Кількість населення станом на 1.07.1941 р. (тис.осіб)	Кількість населення станом на 1.04.1944 р. (тис.осіб)	Скорочення населення (тис.осіб)	% скорочення населення
Волинська	1042,4	672,3	370,1	35,5
Рівненська	1236,2	797,3	438,9	35,5
Тернопільська	1584,3	1069,4	514,9	32,6

Смертність населення під час нацистської окупації також відображена в даних радянських статистичних органів, що враховували природну смертність населення.

Таблиця 2. Смертність населення Волині під час нацистської окупації за причинами смертності.

Область	Померлі природною смертю (тис.осіб)	Втрачено населення (розстріляно, вбито, замучено), (тис.осіб)	% смертності населення
Волинська	60, 0	145,9	21,0
Рівненська	71,2	202,8	23,4
Тернопільська	92,9	218,9	20,8

Варто зазначити, що розрахунок природної смертності населення в роки окупації близький до реальних показників, оскільки кореспондується з кількістю населення. Якщо обрахувати його співвідношення до кількості населення станом на 1.07.1941 р., то у відсотковому відношенні він становитиме 5,8% у Волинській області, Рівненській – 5,8%, Тернопільській – 5,9 %.

Стосовно знищеного населення, то показник депопуляції Рівненської області в період нацистської окупації, – 23,4%, – є найвищим серед усіх регіонів УРСР, перерахованих у статистичній звітності.

Вивезеними на примусову працю до Німеччини за радянськими даними були у Волинській області – 129 тис.осіб, Рівненській – 127 тис.осіб, Тернопільській – 159 тис. осіб.

Балансовий розрахунок кількості населення Волині станом на 1.04.1944 р., в цілому виглядає таким чином:

Таблиця 3. Балансовий розрахунок кількості населення Волині станом на 1.04.1944 р.

Область	Чисельність населення станом на 1.06.1944 р. тис.осіб	Чисельність населення станом на 1.06.1944 р. тис.осіб	Зменшення	Приріст (число народжених)	Всього вибуло	Мобілізованих	Евакуйовано	Померлих за період окупації	Вбито	Вивезено
Волинська	1042,4	672,3	370,1	30,9	401,0	52,0	13,1	60,0	145,9	129,9
Рівненська	1236,2	797,3	438,9	36,6	475,5	61,8	11,8	71,2	202,8	127,9
Тернопільська	1584,5	1069,4	514,9	47,8	562,7	79,2	12,7	92,9	218,9	159,0

Аналізуючи дані таблиці, варто зазначити, що до кількості населення, яке залишилося після нацистської окупації, варто додати кількість мобілізованих, після чого отримуємо у Волинській обл. – 724,3 тис.осіб мешканців, Рівненській – 859,1 тис.осіб, Тернопільській – 1148,6 осіб. Якщо врахувати частку довоєнного населення волинської частини Тернопільської області та всього регіону (17 %), то після війни мешканців цієї частини складало орієнтовно 199,9 тис. осіб. За Таблицею 3 можемо визначити такий показник, як природній приріст населення згідно з формулою

$$ПП = ((N - C) / N) \times 1000:$$

- ПП – природній приріст;
- N – кількість народжень;
- C – кількість смертей;
- N – кількість населення.

Для обрахунку кількості населення, за відсутністю щорічних даних визначимо середній показник на основі кількості населення до окупації та після неї. Таким чином для Тернопільської, Рівненської, Волинської областей, показник становитиме

$$ПП = ((115300 - 224100) / 3297550) \times 1000 = - 32,99 \%$$

За даними польських демографів, впродовж 1931-1939 рр. показник природного приросту населення східної групи воєводств (до складу яких входило Волинське воєводство) становив 14‰ (в той час, як загальний у державі становив 12‰), хоча відчувався певний демографічний спад, з огляду на наслідки економічної кризи (показник природного приросту населення у 1921-1931 рр. становив 30‰ на фоні загальнопольського – 11‰) [12]. Якщо врахувати довоєнний показник, то позитивний природній приріст на рівні демографічного буму 1921-1931 рр. в 30‰, поступово скоротився до звичайного природнього приросту 1931-1939 рр. на рівні 14‰. Цей показник є демографічним відображенням, перш за все, депресії та стагнації в економіці. У часи нацистської окупації цей показник перейшов у негативну фазу, тобто на рівні – 32,99 ‰. Проаналізувавши період нацистської окупації, можемо констатувати раптове зниження рівня народжуваності та підвищення рівня смертності. Падіння першого показника пов'язане з несприятливою ситуацією для народження дітей, участю чоловіків репродуктивного віку в численних парамілітарних утвореннях, різким погіршенням соціально-побутових умов, падінням економічного благополуччя абсолютної більшості волинян, відкладанням репродукції на період мирного часу тощо. Підвищення рівня смертності варто пов'язувати із несприятливою ситуацією у сфері охорони здоров'я, поширенням хвороб інфекційного характеру, різким погіршенням умов життя, в тому числі харчування.

Завдяки розрахунку показника природного приросту населення можемо порівняти періоди розвитку регіону та співставити їх, виявивши кількість населення, яка теоретично могла бути в регіоні на кінець нацистської окупації в умовах миру за попереднього показника природного приросту для Волинської, Рівненської та волинської частини Тернопільської області. Спробуємо визначити різницю між народжуваністю та смертністю, яка могла бути при попередньому показнику природнього приросту населення та дасть змогу з'ясувати сукупність втрат населення Волині від нацистської окупації У формулі

$$ПП2 = (\Delta) / 1000 * N2 :$$

- ПП2 – природний приріст населення в умовах мирного часу 1931-1939рр.;
- Δ – різниця теоретичного рівня народжуваності та смертності;
- Н2 – кількість населення станом на 1.07.1941 р. сумарно Рівненської, Волинської областей та волинської частини Тернопільської області за її умовної частки від всього населення області 17%.

З цієї формули визначимо різницю теоретичної різниці народжуваності та смертності у II половині 1941 р. підставивши значення

$$\Delta = \frac{(\text{ПП2} \times \text{Н2})}{1000}$$

$$\Delta = \frac{(14\text{‰} \times 2547931)}{1000} = 35671$$

У зв'язку з тим, що приріст населення розраховуємо на II півріччя 1941р., то показник збільшення населення теоретично мав би скласти 17836 осіб (половина року). Обчислимо цей показник для 1942 р., додавши до кількості населення теоретичний приріст населення за II півріччя 1941 р. – Δ :

$$\Delta_2 = \frac{(\text{ПП2} \times (\text{Н2} + \Delta))}{1000}$$

$$\Delta_2 = \frac{(14\text{‰} \times (2547931 + 17836))}{1000} = 35921$$

За аналогією розраховуємо показник для 1943 р., беручи до уваги різницю народжуваності та смертності 1942 р., як Δ_2 :

$$\Delta_3 = \frac{(\text{ПП2} \times (\text{Н2} + \Delta + \Delta_2))}{1000} = 36424$$

Останнім візьмемо показник I кварталу 1944р. – заключного періоду нацистської окупації, а показник різниці народжуваності і смертності 1943 р. Δ_3 :

$$\Delta_4 = \frac{(\text{ПП2} \times (\text{Н2} + \Delta + \Delta_2 + \Delta_3))}{1000} = 9233$$

Таким чином чисельність населення Волині в нормальних умовах станом на 1.04.1944 р. мала б становити 2647345 осіб, загалом чисельність населення станом на 1.06.1944 р. населення Волині становило орієнтовно 1783300 осіб, отже, загальні втрати населення за період окупації становили приблизно 864045 осіб.

З урахуванням втрат, які були завдані шляхом знищення населення та загибелі у військових діях, показник депопуляції населення зростає ще більше

$$\text{ПП} = \frac{((115300 - 791700) | 3297550) \times 1000}{4} = -205\text{‰}$$

Кожен п'ятий мешканець Волині був втрачений за період окупації. Варто зазначити, що цей показник стосується лише цивільного населення, яке постраждало від наслідків нацистської окупації.

Якщо говорити про валідність та надійність показників, наданих радянськими статистами, то з загалу можна виділити показник народжуваності. Станом на 1.12.1944 р. радянська влада визначила статево-вікову структуру сільського населення. Всього відсутнього сільського населення в Рівненській області (в основному мобілізовані) нараховувалося 118605 осіб, наявного – 665470 осіб, разом – 784075 осіб. За статтю

наявне населення розподілялося наступним чином: 272332 чоловіків (41%); 393138 осіб – жінок (59%).

Таблиця 4. Статеві-вікова структура сільського населення Рівненської області станом на 1.12.1944 р.

Вікова група	0-3 років	4-7 років	8-13 років	14-15 років	16-17 років	18-24 роки	25-49 років	50-54 роки	55-59 років	60 та більше років
Роки народження	1940-1944	1936-1939	1930-1935	1928-1929	1926-1927	1919-1925	1894-1918	1889-1893	1884-1888	1883 та старші
Чоловіки										
	41455	41353	60560	16500	9107	9804	39308	12613	16798	24834
Жінки										
	41308	40108	59444	19401	12856	36094	120450	17456	17195	28831
Всього										
	82763	81461	120004	35901	21963	45898	159758	30069	33993	53665

У Таблиці 4 вказано чисельність чоловіків та жінок за окремими віковими групами, у відповідності до року народження [13].

Загальна кількість народжених в 1940-1944 рр. за даними цього звіту складала 82763 осіб, в той час, як в Таблиці 3 – 36,6 тис. осіб в області загалом. Різниця пояснюється тим, що в Таблиці 3 не враховані народження 1940 – I півріччя 1941 рр., в роки радянської влади, а також 1944 р., в якому ще повністю не врахований також показник смертності до 1 року, який був високим через неналагодженість системи охорони здоров'я.

Узагальнивши статистичні дані населення, які можемо акумулювати стосовно періоду нацистської окупації, демографічний вимір нацистської окупації Волині має ряд тенденцій: масштабні темпи депопуляції населення Волині, які є надзвичайно високими навіть на тлі всієї окупованої території СРСР; поглибила масштаб втрат діяльність парамілітарних утворень, які в тому числі ворогували між собою та міжетнічний українсько-польський збройний конфлікт; нацистська окупація спричинила масштабну демографічну кризу, та демографічне провалля, внаслідок чого найбільше постраждало економічно-активне та працездатне населення краю; значно деформувалася статеві-вікова структура населення, що створило перешкоди в подальшому нормальному відтворенні населення впродовж тривалого часу після завершення окупації.

Список літератури:

1. Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ), ф.42, спр.43А, Т.1, арк. 5
2. ГДА СБУ, ф.42, спр.43А, Т.1, арк. 39
3. ГДА СБУ, ф.42, спр.43А, Т.1, арк. 54
4. Центральний державний архів громадських об'єднань (ЦДАГОУ), ф.1, оп.23, спр.3967, арк.4
5. ЦДАГОУ, ф.1, оп.23, спр.3969, арк.2
6. ЦДАГОУ, ф.1, оп.23, спр.3967, арк.4
7. ЦДАГОУ, ф.1, оп.23, спр.3969, арк.2
8. ЦДАГОУ, ф.1, оп.23, спр.3967, арк.4
9. ГДА СБУ, ф.13, спр.467, Т.1, арк. 13
10. ГДА СБУ, ф.13, спр.453, Т.2, арк. 9
11. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВУ), ф.582, оп.11, спр.7, арк.6
12. Drugi Powszechny Spis Ludności [z dn. 9. XII 1931 r.](#) : mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe : województwo wołyńskie/ [Red.Stefan Szule]. – Warszawa, 1938. – 10 s.
13. ЦДАВОВУ, ф.582 оп.11, спр.25, арк.2

*Cherkaska Daria, Borys Grinchenko Kyiv University
postgraduate student Department of Ukrainian history*

Activity of L. Slavin in the protection of archaeological monuments during post World War II period

Abstract: The article is devoted to the system of protection of archaeological monuments in USSR in post-war period and role of L.Slavin in it's creation and development.

Keywords: L. Slavin, archeology, protection of archaeological monuments, Olbio, museology, education.

An important task of historical science and archeology in particular, is not only the study of historical monuments, but their protection also. The second half of the XX century is associated with the rapid development of landmark protection studies at various levels from local research to the creation of global organizations for the protection of historical heritage. In addition, an important factor is the training of specialists on landmark protection in high school. landmark protection research in USSR archeology in the post-war days is closely associated with the activities of Lazarus Slavin - Corresponding Member of the USSR Academy of Sciences, Candidate of Historical Sciences, founder and long head of the department of archeology and museology at Taras Shevchenko Kyiv State University.

Professional activity of Lazarus Slavin is subject to a comprehensive study aimed at archaeological sites. In addition to the studying, museumification and publication of the results of investigations, Slavin worked to develop their security systems at the national level. L. Slavin said: "One of the most important aspects of cultural development in our country is the protection and preservation of culture - history, archeology, art and culture" [1, 146]. Continuing his opinion, Lazarus stressed that "the multifaceted creative life of every people somehow reflected in the wide variety of sites. Wherever there lived a man throughout his history, always at shallow depths beneath the modern surface, even on the surface are preserved in various forms traces of its activities, its talent, its steady development "[1, 146]. As a conclusion it follows that "the monuments, the value of which cannot be measured by any money and gold represent the national pride of every nation brings back above its glory and grandeur" [1, 147].

Considering landmark protection aspect of the L. Slavin's activity, the author defines its three main areas:

- Measures for the protection of archaeological monuments in practice (especially Olbia and its chora²);
- The creation of teaching and learning materials for review and learning of pupils and students with methods of landmark protection measures;

² Chora – agricultural district of Ancient Greek polis

- Participation and leadership of organizations engaged in the protection of archaeological monuments.

To the measures of practical guidance relates primarily activities of L. Slavin as head of Olbia archaeological expedition from 1936 to 1966 [2, 95], as well as director of the State Historical and archaeological reserve "Olbia" from early 1950 to 1951 [3]. L. Slavin wrote: "Before the archaeologists who study Olbia, facing many challenges ... we need to continue the systematic excavation of the ancient city and its necropolis. The second task is to continue archaeological excavations of settlements and villages surrounding Olbia. Third, it is equally important task - to continue to study and publication of the monument Olbia to make them accessible to science, the public "[4, 78].

After World War II, when returning to the reserve for the first time, archaeologists in 1946, it was necessary to assess the extent of the damage caused and begin work to restore and preserve the expedition. L. Slavin in his memorandum has left a description of Olbia. Scientists have found the excavations abandoned, partially destroyed were the ancient foundations. Within the reserve Germans left earthen fortifications and buildings that are embedded in the researched and unexplored attractions. A substantial damage was inflicted to the economic part of the reserve, auxiliary and administrative structures as well as "Germans took from Olbia reserve museum where the exhibits were collected for tourists, and samples of all groups of artifacts found during the excavations. Overall Olbia reserve, as well as studying of Greek and the Scythian period of ancient history of Ukraine suffered huge damage "[5, 4-6].

The expedition and reserve team faces priorities: restoring scientific research Reserve, economic reconstruction, scientific and auxiliary buildings, restoration and conservation of monuments.

In 1946 library, museum, field laboratory (photo desk) premises for office processing the material, canteen, dormitory, etc were restored. In addition, with the assistance of L. Slavin was expanded and the material base of the expedition, including purchased car. Sightseeing activities has been restored also. In 1946 Olbia was traveled by about 800 tourists [6, 13-15].

In 1946-1947 Olbian State Historical and Archaeological Reserve resumed its activities in the pre-war level. research results published dynamically, physical infrastructure increased, Reserve continued its activities as educational and industrial base practices, including the Taras Shevchenko Kyiv National University [7, 1-4]. 2002 State historical and cultural reserve "Olbia" received national status [8].

In addition to Olbia settlement research, L. Slavin was the first researcher of the ancient settlement, necropolis and rural environment entirely. In particular, the years 1946-1951 in the course of the expedition, which was led by L. Slavin: Olbian, Bug-Dniester, Snigurivs'ka, Inguletska, collected material for compiling archaeological map of the Lower Bug region and recorded over 100 monuments of ancient days [9, 15].

In 1949, the Presidium of the USSR Academy of Sciences in accordance with the Resolution of the Council of Ministers of the USSR of 30 December 1948 "On measures to improve the protection of cultural monuments on the territory of the USSR" was a scientific advisory board for the Protection of Cultural Monuments of Sciences. Chairman of the Board appointed P. Yefymenko and L. Slavin became deputy head [10, 140].

Teaching activity of L. Slavin was focused on comprehensive training of specialists in the field of archeology. In addition to the leadership of the Department of Archaeology and Museology Taras Shevchenko Kyiv State University, he was interested in the organization of groups of students who are interested in archeology. "There are so many historical and cultural

monuments in our country that successfully cope with this work possible only when the wider Soviet citizens, including our youth, will assist properly" [11, 64]. It is this aim that was subordinated to writing several published works, including theoretical and methodological foundations for the protection of monuments of history, culture and the arts for schoolchildren and students:

1. Археологічні пам'ятки, їх вивчення і охорона (Archaeological sites, their study and protection). - К., 1950. - 35 p.
2. Нариси музейної справи (Museum essays) (in collaboration with M. Bondar and G. Mezencev). - К., 1959. - P.146 - 158.
3. Археологічний гурток у школі (Archaeological section at school). - К., 1959. - 43 p.
4. Археологічне вивчення рідного краю (Archaeological study of native land). - К., 1960. - 72 p.

L. Slavin, as a leader of Olbia expedition and Chair of Archaeology and Museology at Taras Shevchenko Kyiv State University, for many years worked closely with the Odessa Archaeological Museum and the Odessa State University named after I. Mechnyikov. This thesis is confirmed by the fact that the practice in Olbia except Taras Shevchenko Kyiv State University students were many students of higher education institutions, including the Odessa State University. For example, in the statement of Olbia reserve activities the postwar five-year plan (1946 - 1950 years) says: "It should be noted a great job reservation" Olbia "with training new staff archaeologists. Olbia has always been renowned as one of the best archaeological schools of our country. Every year there are archaeological teaching and practical training, students of historical faculty of a number of university and museum staff with Olbia departments and exhibitions and collections "[12, 7-8].

For many years Olbia expedition continued participation in research sites were members of the Odessa Archaeological Museum. But during the Stalin's purges and the World War II Odessa was practically lost as Archaeological Research Center. Archaeological Museum practically ceased to explore ancient sites and objects of this period, were in the collections of the museum were treated as objects cultures "old fascist invaders, colonizers, who enslaved the local tribes of Scythians and Slavs" [13, 75].

At the initiative of the Odessa Archaeological Museum in times of Khrushchev's "thaw" in the late 1950s revival of the Odessa Archaeological Society, whose main task was to be the studying, research and preservation of archaeological sites of Odesa. M. Boltenko and M. Sinitsyn, pre-war representatives of Odessa's archeology, became inspirers in the case, started restoring of the. Since the process of the company required to undergo approval in a number of agencies to obtain permits (from the Communist Party Central Committee, the Council of Ministers, the Ministry of Culture to local institutions - regional committee and the city), so L. Slavin, who was a well-known expert, member of the Academy of Sciences of the USSR, was associated with the Museum Council of the Ministry of Culture of the Ukrainian SSR, was asked by Odessa representatives of the scientific community for help [13, 76]. The idea of creating of such society, which he expounded in his letters to the Organising Committee of the future organisation (which included the M. Boltenko, M. Sinitsyn, L. Slavin, O. Salnikov, P. Karyshkovskyy and others) was supported by 25 prominent archaeologists of the USSR [14, 15-18], and they agreed to take an active part in its work.

In May 1959 the organizational meeting took place, which was attended by 86 researchers, local historians, students from most of the Soviet Union. After approval of the Company in October 16, 1959, elections were held to the Board organization, one of which was

Lazarus Slavin. He also served as Deputy Chairman of the Odessa Archaeological Society, together with the Deputy Director of the Odessa Archaeological Museum. As chairman director of the Odessa Archaeological Museum M. Sinitsin was elected, with which Lazarus Slavin worked in Olbia expedition before the war. The official establishment of the organization was approved October 16, 1959 with the decision of the Odessa district Executive Committee.

Odessa Archaeological Society was cycling research and publishing activity. Scientific journal "Notes of the Odessa Archeological Society" becomes the printed organ. Its first number was published in 1960, entitled number 1 and number 34 in parentheses, as a continuation of the pre-revolutionary journal of the Odessa Society of History and Antiquities. In the first issue of the publication, L. Slavin dedicated to Olbia studies by periods [15, 47-59].

His work as a member of the editorial board for the memories of colleagues was not par [16, 69-70]. In addition to writing articles scientist attracted to writing his colleagues and participated in editing and preparing for publication the book "Notes of the Odessa Archeological Society," which was published in 1960 and consisted of two volumes [17], [18]. Besides conference participants society could be printed in the "Brief Post of Odessa archeological museum." I. Kleiman says that L. Slavin was not only preparing the articles [19], wanting to support the publication of the museum, but also advised him to publish his exploration [16, 69].

Important role in promoting of archaeological science played conferences, organized by the Society in 1961, 1963, 1966, 1972, 1975. L. Slavin took part in them until his death in 1971. An example of such conferences could serve a meeting in 1961, which was attended by L. Slavin, V. Haidukevych, P. Boryskovskyy, I. Brashynskyy, A. Karasev, D. Shelov, I. Zeyest and others [16, 71]. At the conference reports on the latest results of archaeological excavations that have not yet been published were heard, and discussions were held on various methods of archaeological fieldwork.

Also as part of these conferences study tours to famous archaeological sites were conducted, particularly to Olbia and on Berezan, which were researched and led by the scientist [20, 67]. Lazarus Slavin conducted tours to Olbia together with Elena Levy.

However, after the creation of other landmark protection organizations, such as the Ukrainian Society for the Protection of Monuments of History and Culture, which actually performed the same function, but the entire territory of the USSR with its regional offices, the activity of the Odessa Archaeological Society is reduced, but did not decline. The organization exists to this day, conducting various activities to protect the archaeological heritage.

In December 1966 Ukrainian Society for the Protection of Monuments of History and Culture was founded as a voluntary public organization. The Charter of the Company sights was clearly divided by the historical, archaeological, architectural, history of technology, military affairs, art, ethnographic writing [21]. The main goal of the company became public control over the protection of historical and cultural heritage. One of the sessions was the section of the archaeological sites in the work, which joined the famous Ukrainian archaeologists and museum workers (D. Telegin, S. Kryzhytskyy, P. Tolochko etc.). L. Slavin served as deputy chairman of the foundation section until his death in November 1971ю

The main purpose of Ukrainian Society for the Protection of Monuments of History and Culture becomes the public involvement in the conservation and protection of cultural heritage through advocacy, social control and the promotion of civil authorities. Important role in the proceedings of these publications played the publication Ukrainian Society for the Protection of

Monuments of History and Culture (guidance, and non-fiction articles, brochures, etc.) [22, 211-221]. In addition, together with the Scientific-Methodical Council on the promotion of historical and cultural themes developed by creating popular scientific and documentary films about Ukrainian Archeology [23, 26-39].

It should be noted project to create a "Standing order of USSR antique archeologist " [23, 44-45], which provides suggestions for improving the interaction between inter-republican and all-Soviet Union level coordination of archaeological research in the field of antiquity and popularization of scientific knowledge of ancient archeology. One of the main tasks of the committee was: " Status of protection of antique archeological monuments (cities, villages, graves and others comprehensive assistance to improve the state and methodological techniques of conservation and restoration."

Also interesting is the project of traveling exhibition "Archeological monuments of Ukraine" [23, 20-25]. The project involved the exhibition covering all periods of ancient history of Ukraine (from the Paleolithic to the archaeological sites of the Cossacks period) in 12 themed booths. The basis of this exhibition were drawings, photos and pictures of the most characteristic monuments of archaeological respective eras. Stands were arranged in the form of tables of figures. The stands were grouped in chronological order (stone age, Mesolithic, Neolithic, Eneolithic, bronze age, Scythian-Sarmatian period, monuments of ancient days, the ancient city and medieval archeology of Cossacks). In addition to images of physical findings on stands there was archaeological map of the monuments of the era and a short text that described a particular archaeological era. The separate stand occupied the literature on archeology USSR. Besides the efforts of archaeologists, primarily S. Kryzhytsky, was developed jointly with the Department of Museums and Monuments Protection of the Ministry of Culture of the USSR was developed for conservation of archeological, and is used nowadays.

Thus, L. Slavin in his scientific work actively addressed the topic of landmark protection research both in theoretical and practical level. In addition, L. Slavin brought respect for monuments to his pupils and students. Lazarus Slavin played important role for the formation of the archaeological section Ukrainian Society for the Protection of Monuments of History and Culture landmark protection and other organizations of Monuments Protection. Furthermore scientist contributed to the work of state boards and commissions, aimed on landmark protection events.

References:

1. Бондарь Н.Н., Мезенцева Г.Г., Славин Л.М. Нариси музейної справи. – К., 1959. – С.146 - 147.
2. Мезенцева Г.Г. Дослідники археології України. – Чернігів: Сіверянська думка., 1997 р. – с. 95.
3. Archive of the personnel department of the Institute of Archaeology National Academy of Sciences of Ukraine. Личные дела сотрудников института, уволенных в 1972 году. Буквы С-Я, № 28, 1972 рік, Славин Л. М., Личный листок по учету кадров. Без нумерації.

4. Славин Л.М. Здесь был город Ольвия /Л.М. Славин / – Киев: «Наукова думка», 1967. – С. 78.
5. Scientific archives of the Institute of Archaeology National Academy of Sciences of Ukraine. Фонд «Адміністративні матеріали 1946/47» спр. 47 «Отчет о работе Государственного Исторического заповедника «Ольвия» Академии Наук УССР за 1946 г.», 16 арк., арк. 4-6.
6. Scientific archives of the Institute of Archaeology National Academy of Sciences of Ukraine. Фонд № 17 ПФ Славина Л.М. Спр. 145 «Звіт про роботу Державного історичного заповідника «Ольвія» АН УРСР за 1946 р.» 17 арк., арк. 13 – 15.
7. State archives of Kyiv. Фонд р–1246, опис 13, спр. 104 «Текстові звіти та доповідні записки про археологічну практику та другу канівську археологічну експедицію студентів археологів за 1947 - 48 рр.», 8 арк., арк 1-4: Отчет о археологической производственной практике студентов исторического факультета Киевского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, специализирующихся по археологии.
8. Указ Президента України N 36/2002 від 17 січня 2002 року «Про надання Державному історико-археологічному заповіднику "Ольвія" статусу національного»..
9. Буйских С.Б. Л.М. Славин і дослідження хори Ольвійської держави / С.Б. Буйских // Археологія. – 1997. - № 4. – С. 15 – 24.
10. Історія Національної академії наук України. 1946 – 1950: Частина 2. Додатки / упоряд.: Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський, В.А. КучмаренкоЖ редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.; НАН України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут архівознавства, Інститут археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського. – К., 2008. – С. 140. Протокол № 15 засідання Президії АН УРСР.
11. Славин Л.М. Археологічне вивчення рідного краю. – К., 1960. – с. 64.
12. Scientific archives of the Institute of Archaeology National Academy of Sciences of Ukraine. Фонд № 17 ПФ Славина Л.М.Спр. 147 Плани і звіти роботи заповідника «Ольвія» (1946-75 рр). Арк. 1-18. Заповідник «Ольвия» в І-ой послевоенной пятилетке (1946-50).
13. Черняков І.Т. Хрещений батько «одеської» археології / І.Т. Черняков // Мир Ольвии. К 90-летию проф. Л.М. Славина. – К., 1996. – С. 74-77.
14. Присяжнюк О. М. Одеський археологічний музей та Одеське археологічне товариство у вивченні пам'яток археології на Одещині 1945–1991 рр. / О. М. Присяжнюк // Сіверщина в історії України : зб. наук. праць / Нац. заповідник «Глухів» ; Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. – К. ; Глухів, 2009. – Вип. 2: матеріали Восьмої науково-практичної конференції «Сіверщина в історії України» (м. Глухів, 15–16 жовтня 2009 р.). – С. 15–18.
15. Славин Л. М. Основные этапы изучения Ольвии / Л.М. Славин // Записки Одесского археологического общества. – 1960. – Т. 1 (34). – С. 47 – 59.

16. Клейман И.Б. Л.М. Славин в моей памяти / И.Б. Клейман // Мир Ольвии. К 90-летию проф. Л.М. Славина. – К., 1996. – С. 69 – 72.
17. Записки Одесского археологического общества / Под ред. М. Синицына. – Одесса, 1960. – Т.1. – 385 с.
18. Записки Одесского археологического общества / Под ред. М.Синицына. – Одесса, 1961. – Т.2. – 216 с.
19. Славин Л.М. Раскопки западной стороны ольвийской агоры в 1960 г. / Л.М. Славин // Краткие сообщения Одесского университета и Одесского археологического музея за 1960 г. – Одесса, 1961. – С. 31 – 33.
20. Охотников С.Б. Археология в Одессе/С.Б. Охотников/ - Одесса: СМІЛ, 2010. – 160 с.
21. Статут Українського товариства охорони пам'ятників історії та культури. – К.: Рокитнянська друкарня, 1968. – 19 с.
22. Бойко Л.О. Видавнича діяльність Українського товариства охорони пам'яток історії та культури як джерело вивчення пам'яткоохоронної справи в Україні / Л.О. Бойко // Праці Центру пам'яткознавства: Збірник наукових праць/ Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Гриффен Л.О. та ін. / Центр пам'яткознавства НАН України і УТОШК. Вип. 17. — К., 2010. — 291 с. С.211 – 221.
23. Scientific archives of the Institute of Archaeology National Academy of Sciences of Ukraine. Фонд № 17 ПФ Славина Л.М.Спр. 154 Матеріали Товариства по охороні пам'яток (1967 – 71 pp.). Постанови, рішення, листування з музеями та ін. 143 с.

*Ayvazian Helen, Khmelnytsky National
University, Director of the Library*

Podolsk Seminary Library (middle of the XIX - early XX century)

Abstract: The article refers to the establishment and development of libraries Podolsk seminary subordinated Podolsky Diocesan Office in the second half of XIX - early XX century.

Keywords: Ukraine, Podillya, dioceses, Podolsky seminary, librarianship, library science, the fundamental library, student library, fund, completion.

*Айвазян Олена, Хмельницький національний
університет, директор наукової бібліотеки*

Бібліотека Подільської духовної семінарії (середина XIX — початок XX ст.)

Анотація: В статті йдеться про заснування та розвиток бібліотеки Подільської духовної семінарії, підпорядкованої Подільському єпархіальному відомству у другій половині XIX - на початку XX ст.

Ключові слова: Україна, Поділля, Єпархія, Подільська духовна семінарія, бібліотечна справа, фундаментальна бібліотека, учнівська бібліотека, фонд, комплектування.

Наприкінці XIX – початку XX ст. у Подільській губернії склалися передумови для виникнення бібліотек різних типів і видів. Відміна кріпацтва, розвиток освіти, культури і науки активізували процес створення та розвитку бібліотек, що, у свою чергу, сприяло збільшенню в селах кількості грамотних людей, поповненню їх знань, формуванню світоглядних позицій.

Аналіз фактів дає підстави стверджувати, що вагомий вплив на розвиток бібліотечного обслуговування населення в досліджуваній період справляла діяльність єпархіального відомства, яка активізувалася після поразки польських повстань у 30-х роках XIX ст. На противагу католицьким духовним і навчальним закладам поступово створювалася мережа православних церков, шкіл, училищ тощо. Активно розвивалися шкільні та церковні бібліотеки, особливо в час управління єпархією преосвященним Леонтієм, а також за єпископа Подільського та Брацлавського Димитрія, за якого було засновано Давньосховище. Розвитку семінарської, Єпархіальної та церковних книгозбірень сприяли М.І. Яворовський та Ю.Й. Сіцинський.

Історію освітньої діяльності Подільської єпархії у зазначений період висвітлювали ряд науковців та краєзнавців Поділля. Окремі аспекти проблеми порушені в дослідженнях В. С. Прокопчука [1] та І.В.Сесака [2], Т.Р.Соломонової [3], однак питання заснування та розвитку бібліотеки Подільської духовної семінарії залишається недостатньо вивченим. Тому ця стаття присвячена висвітленню діяльності православного духовенства зі створення та розвитку однієї з найстаріших бібліотек на теренах Подільської єпархії у другій половині XIX - на початку XX століття.

Подільську єпархію було утворено 1795 року. Наприкінці XIX століття Подільська єпархія займала площу 36921,7 квадратних верст, або 3846128 десятин, населення проживало в губернському, 11 повітових та 5-ти заштатних містах, 122 містечках, 1363 поселеннях та 453 селах, селищах, хуторах. У духовно-адміністративному відношенні Подільська єпархія на 1 січня 1897 року поділялася на 80 благочинницьких округів, а з березня 1897 - на 62 благочинницьких округи [4].

Освітня політика російського царизму щодо Поділля зумовлювалась у значній мірі специфікою краю. Регіон тривалий час знаходився під владою Польщі і Литви. Неабиякий вплив мало католицьке шкільництво (єзуїтське, уніатське, базилянське та ін.), яке навіть після приєднання Поділля до Росії до початку 30-х років XIX ст. займало домінуюче становище. Царський уряд у заснуванні освітніх закладів вбачав, перш за все, один із засобів посилення російського впливу на місцеве населення. Кінцевою метою такої політики було зросійщення подолян, злиття їх з панівною нацією – російською.

Отже, в освітньому просторі Поділля другої половини XIX – початку XX ст. чільне місце займала православна духовна освіта, яка забезпечувалася мережею навчальних закладів та їх обов'язковою складовою – бібліотеками. Найбільш значне місце серед навчальних закладів єпархіального відомства займала Кам'янець - Подільська духовна семінарія, заснована за наказом царя Павла I 1797 року. У губернський центр із Шаргорода вона перебралася 1805 року. Зазнаючи неодноразових перетворень, вона в кінці XIX початку XX ст. являла собою могутній центр підготовки священників не тільки для Поділля, а й для всієї Російської імперії, мала непогану матеріальну базу, у тому числі бібліотеки – фундаментальну та учнівську.

У Подільській духовній семінарії з часу свого заснування діяло 3 учнівських бібліотеки, окремо для учнів I-го та II-го класів, учнів III та IV класів та учнів V і VI класів. Книги розподілялися згідно дисциплін, які вивчалися учнями вказаних класів [5]. 1867 року єпископом Леонтієм затверджено Правила для учнівської бібліотеки Подільської духовної семінарії, які регламентували її діяльність [6]

Поповнювалися вони з різних джерел. Головні грошові пожертви робили самі учні. Зокрема, впродовж другого півріччя 1867 – 1868 навчального року 772 учні вищого відділення пожертвували 49 р. 45 к. Крім учнів семінарії значні пожертви на бібліотеку внесли керівники наставники семінарії - 23 руб.; наставники Кам'янецького духовного училища - 2 руб.; випускники семінарії 1867 року – 3 руб. 52 коп.; окремі особи духовенства Подільської єпархії — 4руб.; сторонніми особами – 20 коп. Досить значне пожертвування на користь бібліотеки зробив кам'янецький другої гільдії купець Ф.С. Калінін – 10 руб. До суми пожертв, зроблених вищезгаданими особами приєднувалися кошти, зібрані за продаж "Правил та звіту про стан богословської учнівської бібліотеки духовної семінарії за першу половину навчального 1867 – 1868 року" в сумі 1р.35 к.; брошур, які пожертвував А. Я. Павлович, 1 р. 50 к.; книги Д. Синицького "Исторические сведения о Подольской

духовной семинарии" – 3р. 90к.; друкованих бланків та ін. [7]. Загальна сума, зібрана в такий спосіб упродовж другого півріччя становила 98 р. 92 к. [8].

Окрім пожертв грошима, богословська учнівська бібліотека отримала чимало цінної богословської літератури від різних осіб. Значну частину з них передав єпископ Леонтій - 26 назв у 74 томах, 16 брошур та 12 назв періодичних видань. Жертвували книги керівники і викладачі семінарії, а також сторонні особи, від яких було отримано 88 назв, разом - 184 примірники.

Крім того, отримавши від професора Д. Синицького 100 прим. книги "Исторические сведения о Подольской духовной семинарии", бібліотека розіслала їх безкоштовно до різних редакцій і видавництв, зокрема в редакції міст Володимира, Києва, Полтави, Іркутська, Тули, Ярославля, Орла, В'ятки, Калуги, Рязані, Новгорода, Вільне, Саратова, Харкова, Херсона, Новочеркаська, Мінська, Санкт-Петербурга. У відповідь від згаданих видавництв почали поступати книги в обмін.

У наступному навчальному 1868-1869 році бібліотека тільки за перше півріччя знову отримала коштів в сумі 52 р. 38 к.; а також – чимало книг [9].

Частина коштів - 17 р. 25 коп. використано на придбання періодичних видань духовного змісту: "Христианское учение", "Руководство для сельских пастырей", "Духовная беседа с церковною летописью", "Чтение в московском обществе любителей духовного просвещения" (2 и 3 1865 – 1867)".

Значна частина пішла на поповнення бібліотеки кращими творами духовної та світської літератури. Так 1868 року книг богословської тематики та з церковної історії було придбано 25 примірників на суму 37 руб. 24 коп., у наступному - 28 томів на 2 руб. 30 коп. навіть був виписаний з Парижа перший том священника і доктора богослов'я російської церкви о. Володимира Гетте "История церкви от Рождества Господа нашего Иисуса Христа до наших дней".

З метою обліку і наведення порядку та для полегшення користування книгами бібліотекар, спільно з одним із своїх помічників склав детальний каталог усіх бібліотечних книг, брошур та періодичних видань. Каталог, підписаний ректором семінарії завірений печаткою випуски. Москва семінарського правління, зберігався в бібліотеці, а для учнів богословського класу було зроблено помічником бібліотекаря точну копію. Каталог та його копія було зроблено на спеціальних бланках, каталог був поділений на розділи, які відповідали навчальній програмі – всього 12 розділів: I. Книги св. письма —14 видань; II. Письмо св.отців та вчителів церковних – 84 та ін. По всіх розділах нараховувалось 976 видань [10].

Репертуар видань контролювався правлінням семінарії. "Книги выписываются вновь для ученической библиотеки семинарии не иначе, как по предварительному рассмотрению оных в Педагогическом Собрании и рекомендации наставников, каждого по своему предмету, и вообще, в ученические библиотеки не поступают книги, содержание которых неизвестно начальствующим лицами наставникам", – вимагала стаття 10 "Правил для учнівської бібліотеки".

Так, 22 січня 1901 р. педагогічна рада семінарії прийняла наступне рішення: "VII. В настоящем педагогическом собрании Правления Семинарии, в исполнении п.16 параграфа 103 Устава Духовной Семинарии был подвергнут обсуждению вопрос о выборе книг для фундаментальной и ученической библиотеки Семинарий, причем были рассмотрены представленные преподавателями, коллегами по

предметам своей кафедры частные списки книг, на оснований которых составлены два общих, при сем прилагаемы списки книг, подлежащих выписке в означенные библиотеки. Все поименованные в списке книги, одобрить к приобретению в фундаментальную и ученическую библиотеки Семинарии, о чем и сообщить распорядительному собранию". Цього разу список книг включав 22 назви [11].

Отже, керівництво семінарії багато зусиль та коштів витратило на поповнення фондів усіх своїх бібліотек, але дуже прискіпливо ставилось до змісту замовлених книжок і до того, яку літературу читають вихованці, оскільки, як з'ясувалося із звітів членів навчального комітету, які робили огляд духовно-навчальних закладів, учні нерідко читали книги, які не відповідали ні їх віку, ні цілями духовного виховання. А незабаром, відповідно до "Правил Учбового Комітету при Св. Синоді щодо придбання книг в учнівські бібліотеки Духовних Семінарій та училищ", затверджених у липні 1872 року, склад учнівських книгозбірень знову був ретельно переглянутий [12]. У 1878 році були затверджені нові "Правила поведінки учнів в Подільській Духовній Семінарії", де у розділі "Обов'язки вихованців у відношенні до фундаментальної та учнівської бібліотек" суворо заборонялося брати книги з фундаментальної книгозбірні, якщо вони не були рекомендовані викладачами з предмету або семінарським керівництвом [13]. Ця норма згодом ще більше посиленна у "Правилах поведінки учнів Подільської Духовної Семінарії", затверджених 1911 року: "Посещение учениками других библиотек и получение книг из оных, или от других лиц не дозволяется. Если у кого-либо окажется книга, взятая со стороны, или привезенная из дому, виновный подвергается взысканию, а книга отнимается и не возвращается, если она признана будет несоответствующей цели семинарского образования" [14].

Порядок видачі книг з семінарської бібліотеки було окреслено в Правилах для учнівської бібліотеки, затверджених у 1867 р., зокрема в 13 та 14 параграфах. Згідно них книги читачам видавалися двічі на тиждень, у четвер та суботу, під безпосереднім наглядом бібліотекаря та його помічника, які вели сумарний облік руху фонду, враховуючи видані на руки книги і звітували про це на педагогічних зборах семінарії. На початок 1900 року у читачів залишалось 2046 книжок, за рік було видано 1975 примірників, надійшло нових – 481 [15].

Кількість учнів семінарії постійно зростала. Якщо 1888 року в духовній семінарії навчалось 319 учнів, то 1909-го - 530 [16]. Зрозуміло, що за такої кількості читачів та книговидачі далеко не всі видання поверталися до фондів семінарських книгозбірень і одним з основних напрямків роботи бібліотеки була робота з боржниками.

Керівництво семінарії і надалі багато уваги приділяло збереженню книг, на придбання яких витрачалися досить великі кошти. У Правилах поведінки учнів семінарії, які приймалися 1872, 1878 та 1911 рр. незмінними залишалися пункти про відповідальність вихованців за збереження бібліотечних видань.

Володіючи великими на той час бібліотечними фондами до 40 тис. примірників [17], семінарська бібліотека надавала послуги недільній школі при семінарії, бібліотекам духовних училищ, яких у зазначений період на території Подільської губернії було 4: Кам'янецьке, Тивровське, Тульчинське та Приворотське. Сприяла семінарська книгозбірня і формування нових бібліотек. Так, наприклад, новій окружній бібліотеці Брацлавського повіту бібліотекою семінарії було передано 13

дублетних книг [18]. А 1919 року під час визвольних змагань 1918-1920 років згідно розпорядження Міністра народної освіти частина фонду книгозбірні була передана до бібліотеки новоствореного Кам'янець - Подільського державного українського університету.

У різні роки учнівською бібліотекою семінарії завідували викладачі П.І. Гліщинський, автор першого варіанту історії церков і парафій Подільської єпархії, М.А. Коп'єв (1868), М. Соколов (1911). Упродовж 15 років фундаментальну книгозбірню очолював М.І. Яворовський, з 1911 по 1920 рік Олексій Крилов.

Отже, впродовж ХІХ ст. бібліотека Подільської духовної семінарії, як одна з найбільших, відгравала провідну роль у розвитку бібліотечної справи, розробляючи правила користування, розстановки фондів, роботи з ними та читачами, надаючи методичну допомогу іншим книгозбірням єпархіального відомства.

Список літератури:

1. Прокопчук В. С. Бібліотеки Хмельниччини: від заснування до наших днів, Кам'янець-Подільський, 2009.- С. 6.
2. Сесак І. В. Освіта на Поділлі, Кам'янець-Подільський, 1999. - Ч.П.- С.36-37.
3. Соломонова Т.Р. Бібліотечна мережа Подільської православної єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Вінниця, 2009, Вип. 16. – С.123.
4. Подольские епархиальные ведомости, 1898, № 2.- С. 42 - 48.
5. Подольские епархиальные ведомости, 1881, № 24. - С.290.
6. Подольские епархиальные ведомости, 1868, № 6.- С.116-118.
7. Подольские епархиальные ведомости, 1869, № 5. - С.62-67.
8. Подольские епархиальные ведомости, 1968, №23, - С. 457-475
9. Подольские епархиальные ведомости, 1869, №5.- С. 62-67
10. Державний архів Хмельницької області, ф.64, оп.1, спр.149, арк.128.
11. Державний архів Хмельницької області, ф.64, оп.1, спр. 7а, арк. 47-48.
12. Подольские епархиальные ведомости, 1873, №3. - С.18.
13. Подольские епархиальные ведомости, 1878, №22. - С.335.
14. Державний архів Хмельницької області, ф.64, оп.1, спр. 63, арк. 400.
15. Державний архів Хмельницької області, ф.64, оп.1, спр. 27а, арк. 130-134.
16. Сесак І.В. Освіта на Поділлі, Ч.П., Кам'янець-Подільський, 1999. - с.37
17. Prusiewicz A. Biblioteki na Podolu i ich ekslibrisy, Lwow; Krakow, 1922, Zesz. 4. – S. 77.
18. Подольские епархиальные ведомости, 1868, № 23.- С.457 - 475.

Voskresenskaya E.V., 4th-year student of historical department, St.Petersburg State University
Vahromeeva O.B., PhD of History, St.Petersburg State University

Women's liberty movement and the problem of the female labour in St.Petersburg in 60-80-s of 19-th century

Annotation: The article is devoted to the problem of the female labour in 60-80-s of 19 century in the connection with rising women's movement. The author describes new views of society on the female labour and appearance of new women labour associations.

Key Words: women's liberty movement, Russian history of 60-80-s of 19-th century, history of St.Petersburg, female labour, female education, women's labour associations

Воскресенская Е. В., студентка IV курса исторического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета,
Вахромеева О.Б., доктор исторических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Женское общественное движение и проблема труда горожанок в Санкт-Петербурге в 60-80-ые гг. XIX в.

Аннотация:

В статье затрагивается проблема труда женщин 60-80-х гг. 19 века во взаимосвязи с зародившимся женским движением. Автором характеризуется положение женщины, анализируются новые взгляды общества на женский труд и появление новых форм женского труда.

Ключевые слова: женское общественное движение, история России 60-80-х гг. XIX века, история Санкт-Петербурга, женский труд, женское образование, женские трудовые артели

Буржуазные преобразования в стране середины XIX в., революционный дух освобождения в демократически настроенной среде породили осознанное женское движение. Оно было неразрывно связано с процессом преобразований в государстве, с изменениями в социально-экономической, политической, духовной сферах жизни

общества¹. Круг участниц женского движения ограничивался представительницами дворянского сословия из разночинной среды, что в основном и определяло его цели: экономическая самостоятельность и независимость, равное с мужчинами право на труд и образование, в том числе и высшее, равноправное положение в семье и быту². Первая российская женщина-политэконом М.Н. Вернадская объясняла это тем, что в простонародье, где женщины работают почти наравне с мужчинами, они пользуются сравнительно большей свободой, чем женщины высшего круга³.

Неравноправное положение женщины в дореформенной России XIX в. поддерживалось как с юридической стороны (закон устанавливал запрет для замужних женщин, без согласия своих мужей, заключать договор личного найма, получать отдельный вид на жительство, поступать на государственную и общественную службу, или в учебные заведения, а также участвовать в гражданском процессе, защищая свои права)⁴, так и, в большей степени, самим общественным мнением, ведущим корнями к далеким историческим традициям.

В большинстве случаев сфера интересов женщины благородного происхождения ограничивалась домашними хлопотами и необходимыми для поддержания общественного положения выходами в свет. Перейти за рамки этого круга — казалось неприемлемым для женщины, и она оставалась по большей части социально-бездейственной. Профессиональный труд рассматривался как нечто унижительное для образованной женщины, работать на равных с мужчиной — значило признать собственную бедность.

Типичным убеждением эпохи было то, что — для женщины закрыты все карьеры, и «для благородной девушки, которая не замужем выход один — идти в гувернантки. Однако и в гувернантки попасть не очень-то легко, в классные дамы еще труднее, а все прочие занятия недоступны женщинам»⁵.

Проблема прав и свобод женщины, давно назревшая в стране с крепостным строем, не могла не стать одним из основных вопросов в демократически-настроенных кругах после 1861 г. В этот период многие бедные родственницы, ютившиеся в помещичьих усадьбах в качестве домашних учительниц, экономок, приживалок, оказались не у дел. Девушки и женщины, порвавшие с родными, естественно, так же лишались материальной поддержки. Они ехали в Петербург, чтобы учиться, работать, чтобы найти применение своим силам, не жить трутнями, быть полезными обществу, утвердиться в своей независимости⁶. Так, в Петербурге в 1858 г. насчитывалось около 204527 женщин⁷, а спустя 12 лет их было уже 320 832⁸.

Активная пропаганда в либеральной периодической печати, представление «новых социально-культурных типов женщин» в художественной литературе, многочисленные публицистические статьи, посвященные женскому вопросу, а также личные примеры первых женщин, которые принимались за работу, традиционно считавшейся сугубо мужской — во многом повлияли на самосознание общества начала 60-ых годов XIX в. Многие женщины стали стремиться к труду, занимая обыкновенно мужские должности, — в редакции в качестве секретарей, переводчицы, стенографистки, продавщицы, кассира.

Впрочем, вскоре стало ясно, что для полноценного труда, в первую очередь, необходимы были качественные профессиональные знания.

Система образования, сложившаяся в России к XIX в., не предусматривала допуск женщин к высшему университетскому образованию. Женщины ограничивались домашним образованием, гимназиями и институтами, где все «всё, точно нарочно, было приноровлено к тому, чтобы воспитать не человека, не мать, не хозяйку, а манекен».

Однако в 60-ые годы вопрос о женском образовании получил значительную огласку, показав горячее стремление многих женщин к университетским знаниям.

Появление первых девушек в университетах страны произвело общественный резонанс, обнаружив принципиально разные взгляды интеллигенции по поводу допуска женщин в высшие учебные заведения. Вскоре правительство выпустило указ, запрещающий им посещать университеты. Следствием этого стала тенденция массового отъезда женщин за границу, где они могли получить высшее образование в университетах Швейцарии, Франции, Германии.

Но женщины столицы продолжали упорную борьбу за высшее образование для себя и на Родине. Во многом благодаря стараниям Е. Конради, А.П. Философовой, М. В. Трубниковой, Н.В. Стасовой и других «шестидесятниц» в 1878 г. в Санкт-Петербурге были открыты Высшие Женские Курсы, получившие название Бестужевских по фамилии учредителя и первого директора, профессора К. Н. Бестужева-Рюмина⁹.

В 60-ые г. XIX в. в Санкт-Петербурге сложился кружок из самых передовых и активных женщин, в центре которых находился «триумvirат», состоящий из: Марии Васильевны Трубниковой, Надежде Васильевны Стасовой и Анны Павловны Философовой. Эти высокообразованные женщины стояли у истоков женского движения, сплотив вокруг себя таких же энергичных и социально-активных женщин. Своим примером они показали, что в основе труда должна стоять идея «полезности» обществу и служения общественным интересам.

Вместе они организовали «Общество дешевых квартир» в 1861 г. для помощи бедным женщинам, широкий пласт которых образовался в столице после крестьянской реформы¹⁰. Изначально Общество снимало отдельно несколько квартир в разных частях города, однако вскоре удалось купить целый дом в Измайловском полку на очень выгодных условиях. В нем устроили одно большое общежитие, а также общественную кухню, прачечную и детский сад. Предполагалось, что неимущим женщинам и их семьям будут сдавать комнаты по возможно низким ценам, но чаще всего они не были в состоянии выплачивать и эти суммы. Тогда было решено открыть швейную ремесленную мастерскую, чтобы женщины самостоятельно могли зарабатывать деньги на оплату жилья. Вскоре при Обществе была открыта школа для детей жилищ, в которой поначалу преподавали сами основательницы, а затем были наняты учительницы¹¹.

В начале 60-ых гг. этим же передовым кружком была открыта также первая «Издательская женская артель», по приему множества других женских артелей, создававшихся в то время. При создании издательской артели ее члены преследовали цели: обеспечение интеллектуальным трудом женщин, знающих иностранные языки, а также доставление обществу достойной переведенной литературы¹². Переводы предоставлялись на конкурсной основе, переводили сперва детские книги, а затем и просто иностранную литературу, полезную для развития и образования общества. Продавались книги в «идейные» книжные магазины, получившие широкое распространение в 60-70-ые гг. Десять лет активной деятельности артели стали заметной вехой не только в женском движении, но и в общедемократической освободительной борьбе в целом.

Отличительной характеристикой организации женского труда в 60-80-ых гг. XIX в. являлось стремление женщин к объединению и совместному труду, поэтому появлялись повсеместно различные коммуны, артели, совместные швейные мастерские по образцу той, что представлена в одном из самых популярных романов эпохи — «Что делать?»¹³.

Таким образом, к 80-ым гг. XIX в. формируется новый тип российской женщины, которую отличали стремление к полезной деятельности и профессиональному труду, скромность, преданность выбранному делу, жажда знаний, инициативность и самостоятельность в принятии решений. За 60-80-ые гг. 19 в. проблема женского труда приняла другие очертания. И хотя экономические условия для труда представительниц слабого пола оставались на прежнем уровне, самим обществом были предприняты попытки к их улучшению. Значительным достижением в разрешении женского вопроса явилась переоценка ценностей общества в отношении труда женщины, а также стремление улучшить его условия. После отмены крепостного права женщины перестали смотреть на труд — как на унижительное занятие, напротив, они стремились к независимому заработку, находя в этом не только единственный способ обрести личную свободу, но и (что часто являлось основополагающим фактором) принести пользу своему народу и своей стране.

Список использованных источников и литературы:

- а) Актовые источники, делопроизводственная документация и справочные издания
 - 1. Статистические таблицы Рос. Империи: выпуск второй. Наличное население империи за 1858 год. Спб., 1863. 356 с.
- б) Мемуары, воспоминания:
 - 1. Буланова-Трубникова О.К., Три поколения. [Воспоминания]. М. - Л., 1928. - 134 с.
 - 2. Водовозова Е.Н. На заре жизни и другие воспоминания. 1911. Том 1-2. - 1056 с.
 - 3. Писарева Е.Ф. Памяти А.П. Философовой. СПб. 1912. -80 с.
 - 4. Стасов В.В. Надежда Васильевна Стасова. Воспоминания и очерки. 1899. – 458 с.
- в) Публицистика:
 - 1. Вернадская М. Н., Сочинения. М., 2007. - 352 с.
 - 2. Дауль А., Женский труд в применении к различным отраслям промышленной деятельности. Очерки 600 ремесл и занятий. Ч. 1- 1869. - 320 с.
- г) Литература:
 - 1. Баренбаум И. Е. Книжный Петербург. Три века истории. Очерки издательского дела и книжной торговли. СПб., 2003. - 275 с.
 - 2. Вахромеева О. Б. Новая женщина в старой России: очерки по истории женского образования, конец XVIII-начало XX века. СПб., 2011. - 248 с.
 - 3. Павлюченко Э. А. Женщины в русском освободительном движении от Марии Волконской до Веры Фигнер. М., Мысль, 1988. - 249 с.
 - 4. Ричард Стайтс. Женское освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм и большевизм. 1860-1930. М., 2004. - 612 с.
 - 5. Тишкин Г.А. Женский вопрос в России в 50-60-е гг. XIX в. Л., 1984. - 239 с.
 - 6. Чуковский К. И. Люди и книги шестидесятых годов: История слепцовской коммуны. Л., 1934. - 259 с.
 - 7. Шашков С.С. Очерк истории русской женщины. 1878. - 275 с.

Ivanytskyi Igor

Kyiv National Taras Shevchenko University

postgraduate student Faculty of History

To the question "On the necessity of the struggle for the political independence of Ukraine" by Longin Tsehelskyi

Abstract: This article is devoted to the problem of the state-building in the journalistic and political writings of Longin Tsehelskyi - diplomat, publisher and publicist. The aim of the paper is the characteristic of L. Tsehelskyi views on various aspects of practical state- - military construction, education, constitutional order.

Keywords: Longin Tsehelskyi, state-building, nation-building, journalism

Іваницький І. В.

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

аспірант, історичний факультет

До питання “Про конечність боротьби за політичну незалежність України” Лонгіна Цегельського

Анотація: Стаття присвячена висвітленню проблеми державотворчої діяльності у публіцистичних та політичних працях Лонгіна Цегельського – дипломата, видавця, публіциста. Метою статті є характеристика поглядів Л. Цегельського на різноманітні аспекти практичного державотворення – військово будівництво, освіта, конституційний лад.

Ключові слова: Лонгін Цегельський, державотворчість, націєтворення, публіцистика

Серед видатних борців за незалежну Україну почесне місце займає Лонгін Цегельський, полум'яний патріот, політик, дипломат, публіцист, державотворець, ідейний теоретик і практичний втілювач ідеї духовного відродження й практичної реалізації соборної Української держави.

Довгий час політична діяльність Л. Цегельського замовчувалась, що суттєво спричинилося до неправильного трактування як його особи зокрема в історії України, так і його ролі в історичних подіях національно-визвольних змагань в Україні 1918–1920-х років. Доречно наголосити також, що сучасній політичній науці мало відомі погляди Л. Цегельського на українську державність, національні ідеали суспільного та культурного життя, бажану форму державного правління й специфіку політичної системи в Україні, її політичних інститутів та організацій.

Відтак, метою нашої розвідки буде висвітлення поглядів Лонгіна Цегельського на проблему боротьби за незалежність України.

Історіографія питання вельми незначна за обсягом. Окрім цінної книги спогадів самого Л. Цегельського [1], дуже ґрунтовного дослідження його сина Юрія-Михайла Цегельського про генеалогію роду Цегельських [2], маємо лише окремі статті й згадки про його наукову та редакторсько-журналістську працю [3]. Політична діяльність Л. Цегельського знайшла певне відображення в окремих історичних дослідженнях останнього часу [4], але, на жаль, подекуди оцінка його діяльності й тепер не зовсім об'єктивна.

У статті окреслюються основні проблеми щодо процесу державотворення в Україні, які виокремлював учений і які чітко проступають у його науково-теоретичній спадщині.

Через усю діяльність Лонгіна Цегельського та його творчість проходить ідея вільної, суверенної Української держави. Витоки цієї боротьби беруть початок із таємного студентського товариства (проводу), яке об'єднувалось навколо редакційної колегії студентського журналу “Молода Україна”. Л. Цегельський був одним із редакторів цього журналу та членом товариства. У його програмі стояло завдання боротьби за Українську державу [1, с. 10].

У липні 1899 р. на студентському віче у Львові Л. Цегельський виголосив промову “Про конечність боротьби за політичну незалежність України”. У новітній історії це був, як відзначають дослідники, “перший прилюдний заклик мобілізації сил із метою боротьби в усіх можливих формах за здобуття української духовної і політичної суверенності. Відтоді почалася в Галичині публіцистика, пов'язана і з писемною, і з усною формами мовлення для популяризації ідеї української державності. Одним із найбільших і найуспішніших речників цієї ідеї був Лонгін Цегельський” [2, с. 342–343].

Проблеми суверенної Української держави Л. Цегельський розкриває у таких роботах, як “Русь – Україна і Московщина” [5], “Звідки взялися і що значать назви “Русь” і “Україна” [6], “Русь – Україна а Московщина – Росія” [7], “Самостійна Україна” [8], а також у численних науково-публіцистичних працях, статтях, які публікувались упродовж перших двох десятиліть минулого століття в часописах “Молода Україна”, “Самостійна Україна”, “Свобода”, “Діло”, “Українське слово”, “Літературно-науковий вісник” тощо.

У 1901 році виходить його книжка “Русь-Україна і Московщина”, видана за сприяння “Просвіти”. Робота була написана “в огні тодішньої боротьби галицького українства з москвофільським ренегатством та під кутом погляду отсеї боротьби”, як пізніше дасть обґрунтування актуальності написання цієї праці сам автор [5, с. 3]. Тисячами примірників поширювалася книжка по селах Галичини та й на теренах центральних областей України. Прем'єр-міністр уряду Директорії Володимир Чехівський запевняв, що робота Л. Цегельського “Русь-Україна” зробила його “свідомим українцем”, після її прочитання він “наче наново народився” [1, с. 196].

За спогадами сучасника, мета праці Л. Цегельського полягала в тому, щоб “спопуляризувати серед нашого народу назви “українець” та “Україна” й побороти москвофільство, виказуючи історичні, етнічні, ідеологічні та культурні різниці між двома народами” [9, с. 30]. Боротьба з москвофільством – це постійна тема друкованих праць Л. Цегельського, політичних виступів упродовж перших двох десятиліть минулого століття.

Л. Цегельський заглиблюється в теорію й історію народів і націй, детально прослідковуючи історію двох чи навіть трьох народів – українського, російського, білоруського. “Нарід (нація), – на його думку, – то є всі ті люди разом, що почувають себе

однією цілістю тому, що лучить їх спільна традиція (бувальщина) та спільні інтереси: культурні, економічні й політичні” [5, с. 9].

Дослідник ставить в основу нації саме спільність традицій та інтересів, оскільки ні мова, ні назва народу не вирішують питання про його “окремішність”, головне – це відчуття “окремішності” від сусідів. Така постановка питання відрізняє концепцію Л. Цегельського від трактування нації іншими мислителями. Свою позицію автор обґрунтовує тим, що, наприклад, євреї і в Америці, і в Європі, і в інших місцях залишаються євреями, хоч розмовляють різними мовами: одні німецькою, інші – польською, ще інші – англійською. Загалом думка слушна, хоча наведений приклад не дуже коректний, оскільки у значної частини євреїв була ще й рідна мова, чи точніше дві рідні мови, одна з яких стала державною в тоді ще неіснуючій державі Ізраїль. Цією мовою, до речі, Л. Цегельський досконало володів з дитинства. Автор звертає цілком слушну увагу й на те, що існують цілі групи народів, які розмовляють однією мовою, а вважають себе різними народами, як скажімо, англійці, американці, австралійці, для яких рідною є англійська.

Посилаючись на дослідження М. Грушевського, Л. Цегельський спростовує варязький варіант виникнення Русі, стверджуючи, що Русь пішла від самого серця Русі-України - Києва, а назву Русь носило одне із племен, яке населяло цю землю. При цьому дослідник спирався на історичні факти з руських літописів, “Руської правди” [5, с. 16–41]. Детальний огляд, опертий на історичних дослідженнях, дає Л. Цегельському підстави зробити висновок, що росіяни-московити й українці-русини ніколи не вважали себе одним народом, ніколи не мали однакових інтересів і не мали одних традицій [5, с. 36]. Він порівнює стан освіти, культури, церкви двох народів і доходить висновку, що вони багато дечим відрізнялись. Українці-русини мали багато високих шкіл, мали друкарні, бурси. Русько-українські та білоруські міщани закладали братства, братські школи. Молоді русини навчались і за кордоном, а згодом просвіщали свій народ. Скажімо, у XVI–XVII ст. у Москві не було освіти, ніхто не вмів писати й читати, за винятком князів та “думних дяків”. Навіть єпископи були темні й забобонні, вважаючи світську освіту “видумкою чорта”. Інакшим був, на думку автора, і політичний лад. У Московії панували деспотія, сліпа послухність. У Русі-Україні люди самі давали собі лад. Козаки обирали старшину, навіть митрополита Київського визначали шляхом виборів, а вже пізніше він затверджувався царгогродським патріархом.

Щодо простого люду, як доводить політик, українські й російські селяни відрізнялися мовою, народним убранням, звичаєвим правом, мелодикою та змістом пісень, фольклором у цілому, сімейним і громадським побутом. Таких висновків дійшли й інші дослідники пізнішого часу [10].

На початку Першої світової війни Л. Цегельський, на замовлення “Союзу визволення України”, випускає друге, перероблене та доповнене видання під дещо зміненою назвою “Русь-Україна а Московщина-Росія”. У передмові до цього видання Л. Цегельський зазначає, що нові суспільні умови ставлять нові завдання. При виданні першої книжки обґрунтування державності, наголошує автор, було новиною. “Сьогодні ж ідея української державності як противаги державності московській (а також польській) не тільки є духовною власністю всіх свідомих українців, але й широкої європейської opinio – як наших приятелів і друзів, так і наших недругів і ворогів” [7, с. 4]. У цій праці ідея української державності набирає конкретного, усестороннього обґрунтування. Автор акцентує увагу на тому, що Росія воює за Галичину, щоб придушити “мазепинство”, а з другого боку, у

Німеччині, Туреччині, Болгарії, деяких інших “краях чимраз сильніше поширюється проголошений свідомими українцями клич сотворення чи пак відбудування української держави” [7, с. 5].

Доповнене, поглиблене науково-історичними даними нове видання засвідчує, що “вся історія українського народу се або історія української держави або історія змагань до відбудування сеї держави” і що “Русини-Українці є осібним народом, який має свою історію і свої особні інтереси та змагає до повної незалежності в будучині” [7, с. 118].

Один із розділів книги “Русь – Україна а Московщина – Росія” автор починає так: “Всякому звісна казка про “нетямущого Івана”, що не знав ні свого імені, ні свого роду. Ось такого нетямущого Івана нагадує й переважна більшість українського народу – не тільки простолюддя, але й інтелігенції. Наш нарід як маса загубив своє давнє історичне ім’я, під яким знали й шанували його другі народи – забув й загубив опісля й друге ім’я, котрому пошану й честь здобув він над Жовтими Водами і над Пилявою, під Зборовим і під Конотопом, під Берестечком і під Полтавою ціною власної і вражої крові. Чужі захопили, закрали його добре ім’я з давнини, а з ним разом і честь та пошану давнього роду перед світом. Чужі намагались затерти й нове добре, честне ім’я нашого народу, дбаючи звести Україну до значення свого загумінка.” [8, с. 26]. Як бачимо, думки видатного політолога й у наші дні не менш актуальні, аніж на початку минулого століття.

Праця Л. Цегельського “Самостійна Україна” носить аналітичний характер. У ній автор аналізує стан суспільної свідомості українців на початку століття, коли доводилося починати відродження України. Автор наголошує, що тоді був період зневіри (українці вважали досягнення української державності малоімовірним чи, як писав на початку минулого століття Іван Франко, надії на самостійну Україну були “поза межами можливого”).

Але те, що багатьма вважалося неможливим, стало реальністю. “А все ж таки яка величезна різниця між тим, що було ще недавно, що сьогодні на свої очі споглядаємо, – захоплено писав політик, – і світ говорить про українську справу, і самі українці інакше про неї заговорили, ніж досі звикли говорити. Не за українські пісні чи вишивання, не за український театр чи аматорську виставу, не за українські галушки, наливку, тропак, чи сині шаровари, навіть не за українські газети, не за “Просвіту” чи за українську школу. Не за поділ Галичини чи “автономію” України йде сьогодні розмова, а за самостійну українську державу. Так, браття! За українську державу – самостійну, від нікого незалежну!” [8, с. 3].

Лонгинові Цегельському належать заслуги в питанні популяризації України та її історії. Лише в 1915 р. він побував у Швеції, Німеччині, Туреччині, Болгарії з метою налагодження дипломатичних зв’язків з урядами цих країн для захисту України, публікації робіт, статей про Україну [2, с. 346–347]

Результатом довгих і важких роздумів про долю рідного народу була невідома досі навіть вузькому загалу дослідників стаття Л. Цегельського “Проблема української нації”, опублікована в Америці 1949 р. в “Календарі Провидіння” [11]. У ній автор говорить про найболючіше: після тридцятилітньої боротьби українців і принесення величезних жертв за свободу в opinіі переважної частини світу Україна – це часть Росії або Польщі і що їй у кращому разі “належало б дати якусь автономію”. Більше того, вважає автор, не завжди самі українці усвідомлюють себе як націю. Дослідник ставить далеко не риторичне питання: “Чи справді стати самостійною нацією – державою є артикульованим бажанням

українського народу як цілості або бодай рішучої його більшості чи хоч би рішучої його верстви?” [11, с. 45].

Повертаючись до питання сутності нації, Л. Цегельський зауважує, що на утвердження західноєвропейських націй вплинули “не так етнічно-мовні елементи, як географічні, господарські й історично-державні” [11, с. 47]. Оскільки національно свідомі інтелектуальні сили в Україні практично знищені, наголошує автор, у майбутньому після загибелі більшовицької імперії можна буде, крім “інтелектуалів, яких совети ще не донищили”, опертися на дві поважні суспільні сили – церкву й селянство. Отже, нова Українська держава має бути християнською, а духовенство, рівномірно розміщене по всій Україні, буде природним державопідтримуючим цементом. Автор покладає малі надії на великий вплив щодо формування національної свідомості населення великих міст і промислових районів. Основним класом, на який має опертися самостійна Україна, стане індивідуальний дрібний земельний власник-хлібороб, господар, а “рішальною буде нова аграрна революція в напрямі від комуністичного колективізму до аграрного індивідуалізму”. Таким чином, на думку Л. Цегельського, вирішальними у будівництві суверенної України мають бути два кличі: “. Привернення христової віри і зворот землі селянству на його особисту власність – зможе добути з України ту дрімучу динамічну силу, що здвигне, оборонить і закріпить Україну як самостійну націю” [11, с. 53].

Л. Цегельський як юрист, політик, журналіст завжди був у центрі політичного життя суспільства, вмів оцінював політичні процеси і явища, виносив мудрі оціночні судження стосовно певних політичних подій. Як публіцист Л. Цегельський дбав про кращу обізнаність народу із правом, політичними подіями тощо. Коли в Галичині з 1902 р. стали вибухати селянські повстання проти польських землевласників, Л. Цегельський їх скеровував, виступав перед селянами, писав статті, брошури, роз’яснюючи як проводити страйки, щоб уникнути арештів, переслідувань властей тощо [12].

Велика заслуга Л. Цегельського також у формуванні політичної культури народу під час підготовки й проведення виборчих кампаній. Його численні виступи перед виборцями, регулярні публікації статей і звітів про вибори, про роботу парламенту в газетах і журналах формували політичну свідомість, культуру населення, сприяли політичній партиципації (активна участь кожного – прим. автора) виборців.

І ще одне: так усебічно, предметно, образно ніхто з галицьких політиків не відобразив інститут виборів в Галичині, як це зробив Л. Цегельський. “Галицькі вибори, – писав він, – се пекло для виборців, се деморалізація властей і суспільности, партій, одиниць і мас, де оглумлюється темного виборця хамськими аргументами, б’ється всяке почуття етики, політичного виховання мас і народного добра.” Розвінчує Л. Цегельський і роботу депутатів, які замість того, щоб проводити українську політику в парламенті, проводять “запінкову політику партійних груп, властиво їх провідників”, які також “волять бути першими в своїх партійних заулках”. І все це, на думку автора, не скріплює, не оживляє суспільне життя, а стає “чинниками спинюючими” [13].

На думку дослідника, інтерес правничих кіл Росії вимагає того, щоби знищити русинів у Галичині, “Москва, – наголошує автор, – має віддавна план змосковщення русинів на Україні, русинами в Галичині ні трохи не журиться, бо нічого на тім не стратить, коли Галичина буде спольщена. Противно. Не можучи Галичини зросійщити, Москва воліє, щоби Галичина була спольщена, бо Росія на тім виграє. Зріст нашої сили в Галичині в боротьбі з поляками додає сили нашим браттям-русинам на Україні в боротьбі з Московщиною, а наш упадок відбивається сумно на Україні” [14].

Тому, відзначає дослідник у цій же статті, прогресивні партії висувають такі вимоги, як введення рідної мови до всіх шкіл і урядових установ, віддання керівництва краєм в руки самого народу, а також запровадження загальної рівності всіх станів, передача землі у власність тих, хто на ній працює.

З цих позицій Л. Цегельський гостро критикує галицьких москвофілів. Ця партія, за його переконанням, “пішла на блудну дорогу, бо хоче, аби ми відреклися своєї мови та історії і стали москалями”. Та неможливо, щоб 35 мільйонів нашого українсько-руського народу в Росії й Австрії могли покинути свою мову й стати росіянами. До такої безглуздої думки міг прийти лише божевільний або зрадник. Такого рака на своїм тілі, – вважає політик, – не має жоден народ у світі [15]. На шпальтах редагованої ним газети “Свобода” автор часто вдається до різких слів на адресу ворогів відроджуваної молодшої нації.

Л. Цегельський, викриваючи тих, хто нападав на Україну й українство, ніколи не забував самокритично оцінювати власну провину представників української нації, особливо інтелігенції, у тому, що були не завжди послідовними, не завжди модерними, сучасними й оперативними у своїх вчинках. Ще раз звертаючись до теми недостатньої національної свідомості, він писав у статті “Галицьке москвофільство в останній його фазі”: “Не поза нами, а в нас самих шукаймо сили на вищу етичну, ідейну і культурну міць. Чим менше буде в нас рутенства у політиці і поза нею, – тим більше забезпечена наша перевага над неомосквофільством. Бо не забуваймо, що воно вже не “староруське” рутенство, а за модерною формою скристалізована ідея. Модерні ж прояви треба поборювати модерними засобами та не йти на сучасну війну з кременним крісом.” [16, с. 107].

Розуміючи значення свідомості й освіченості народу на шляху здобуття незалежності, Л. Цегельський твердо стояв на тій позиції, що освіта підростаючого покоління повинна вестись рідною мовою.

Коли на початку 1907 р. галицький сейм приймає ухвалу про визнання польської мови як державної, згідно з яким “руських семінарій закладати не буде можна”, редактор газети “Свобода” друкує передмову “Мурують нам тюрму”, у якій б’є на сполох, будить громадську думку [17]. Через тиждень на шпальтах цього ж часопису з’являється звернення “До всіх громадян в руській частині Галичини”, у якому вчуваються рішучі висновки полум’яного патріота: “Спішіть же ся всі громадські ради і ухваліть і запишіть ухвалу в протоколі громадської ради, що вашим язиком урядовим є язик руський, і нехай відтепер ні одна руська зверхність громадянська не вишле ні одного письма по польськи, тільки по руськи. Встид і ганьба тим громадянам, що досі провадять справи польською і соромляться чи бояться урядувати руською. Рідна мова – то найбільший скарб, який сам Бог дав кожному народови, а вирікатись чи встидатись своєї рідної, руської мови, се остатня погань і підле хруньство та великий гріх перед Богом і людьми” [18].

Але не тільки про початкову освіту думав політик. Він прекрасно розумів, що без високоосвіченої й патріотично налаштованої еліти нація не зможе успішно виконувати роль мозгового центру й рушія визвольних змагань та будівництва держави. Сам вихованець університету, він виявляє дивовижну глибину мислення при з’ясуванні місця університету в житті нації. Обмежимось хоча б одним фрагментом з його численних міркувань на цю тему.

Якраз під кінець 1907 р., коли надзвичайно загострилась боротьба між нечисленними українськими та польськими студентами Львівського університету, Л. Цегельський дав йому таку характеристику: “Університет то так, як би мозок народа. В університеті

осередок умового життя народу. Університет то та кузня, де кується найвища народна свідомість, де просліджується науково народна минувщина, народна духовна творчість і народне положення економічне. Університет то джерело всієї народної науки, неначе то сонце, від якого запалюються всі прочі вогнища народної освіти, добробуту і незалежності. В Університеті виховується найбільш освічена і найбільш свідома часть народа – інтелігенція – і виховується або на славних борців за долю рідного народа або на зрадників рідного народа і яничарів у службі чужим. Університет то розсадник духовної сили і свідомости народа або розсадник зради і яничарства. Які університети, така інтелігенція, така робота між народом і таке правління в краю. Ось тому весь наш нарід жадає утворення руського університету ві Львові” [19].

Готуючи націю до здобуття власної державності й відчуваючи наближення війни, Л. Цегельський приділяє значну увагу підготовці українських військових формувань. В умовах бездержавності Україна, на його думку, повинна дбати про створення власного війська.

В організаційній, вишкільній роботі з молоддю, молодіжними організаціями “Пласт”, сокільсько-січовими товариствами з великим успіхом працювали і внесли великий вклад Р. Дашкевич, О. Степанівна, Ф. Левицький, О. Демчук, С. Горук, д-р К. Трильовський, проф. І. Боберський, д-р. В. Старосольський та інші. Але в ідейному, патріотичному вихованні молоді основна заслуга, безумовно, належить Л. Цегельському. Принагідно зауважимо: ідея військового вишколу молоді зародилась серед самої молоді в 1911 році; спочатку її здійснювали в таємних чи напівтаємних середньо-шкільних та університетських пластових, а також освітніх гуртках; 18 березня 1912 р. було створено перше стрілецьке товариство “Січові Стрільці”.

Лонгин Цегельський був членом різних українських організацій і товариств, був, зокрема, і членом організації “Сокіл”, належав до його головної управи – “Сокола-Батька”. Він брав активну участь у роботі його друкованого органу – “Запорізькі Вісти”. На сторінках часопису пропагувались ідеї збройної боротьби за самостійність нації, побудову Української держави.

У творчій спадщині Л. Цегельського багато уваги приділяється державотворчим питанням. На основі сказаного й написаного ним щодо визвольних змагань 1918–1920 рр., у процесі будівництва Української держави й після важкої поразки української революції можна скласти уявлення про його ідеали державної влади й еволюції поглядів на неї. За своїми переконаннями він був демократом, але демократом правоконсервативного спрямування.

Майбутню Українську державу (суверенну й самостійну) Лонгин Цегельський бачив як “сильну демократичну республіку з виборним гетьманом (сказати по-теперішньому: президентом) і з виборною Генеральною Радою (наче парламентом)” [5, с. 56]. Дослідник високо оцінює Конституцію кошового отамана Костя Гордієнка, соратника Івана Мазепи, детально характеризує зміст окремих статей (умов) Конституції. Згідно з цими статтями (умовами) вся козацька Україна, Правобережна й Лівобережна, мали разом із Запорожжям об’єднатись в одну державу. Правити нею повинен був вибраний народом Гетьман, а при ньому мала функціонувати Генеральна Рада із козацької старшини, полковників і послів по одному з кожного полку. Вона мала збиратися тричі на рік, і Гетьман мав бути їй підзвітний. Усі уряди й старшини теж мали обиратися, а всі люди – стати рівними козаками.

З гордістю й захопленням говорить автор про закони й традиції козацької держави:

“Ми Русини можемо гордитися тим, що, коли майже в цілій Європі була тяжка панщина і неволя і коли по всіх європейських краях володіли абсолютно (необмежено) царі та королі з панами, тоді, у нас на Україні, був такий конституційний лад, який настав у європейських державах щойно тому 100 або менше літ” [5, с. 56].

Історичні умови склалися так, що Л. Цегельському довелося співпрацювати з керівниками Центральної Ради М. Грушевським, В. Винниченком та іншими політичними діячами лівої орієнтації, поглядів яких не поділяв. Більше того, він гостро критикував їх за нерішучість, наївну віру в єдність із російськими соціал-демократами, в тому числі з більшовиками. Не міг сприйняти їх федералізм, готовність будувати Україну у складі Російської імперії. У спогадах висловив обґрунтоване розчарування політикою соціалістів і цілковите переконання, що такого типу політичні діячі не здатні збудувати самостійну Українську державу [1, с. 29–30, 137–138]. Найсумніші передбачення досвідченого політика, на жаль, збулися.

Уже після війни, перебуваючи на еміграції в США, Л. Цегельський публікує в українській емігрантській пресі низку статей під загальною назвою “Більше правди про гетьмана Скоропадського” [20], у яких він аргументовано полемізує із соціалістами щодо характеру влади гетьманату.

На основі доступних йому фактів, документів, а також особистих вражень, політик Цегельський намагається показати, що П. Скоропадський був державником, зміцнював Україну, вів розумну й послідовну міжнародну політику щодо повернення українських земель, зокрема, Криму й Бессарабії. На думку Л. Цегельського, гетьман не був деспотом і тираном. Спростовуючи ці звинувачення, об’єктивний історик на основі фактів показує, що П. Скоропадський, прийшовши до влади, запропонував увійти в його уряд представникам різних українських партій, у тому числі й соціалістам, проголосив українську мову державною, сприяв створенню Української Академії наук, розпорядився почати підготовку утворення виборного загальноукраїнського законодавчого органу.

Із сказаного випливає, що Лонгин Цегельський перебував у епіцентрі подій, що спричинилися до формування української національної ідеї на початку ХХ ст. Спираючись на солідні дослідження українських істориків, етнографів і політиків, насамперед М. Грушевського, він обґрунтував самотність і самостійність української нації, переконливо спростував твердження російських і польських шовіністів про український народ як несформовану етнічну масу, як частину інших етносів, багато зробив для утвердження національної свідомості – вирішального фактора самоутвердження нації. Саме з цих позицій він обстоював національні права України на власну мову, культуру, освіту. Своїми друкованими й усними виступами він готував галицьку спільноту до визвольних змагань. Прогнозував політичне майбутнє Української держави, у будівництві якої сам взяв безпосередню участь як один з найактивніших діячів ЗУНРу, як ініціатор і учасник Злуки Західної і Східної України.

Література

1. Цегельський Л. Від легенд до правди. Нью-Йорк-Філадельфія, 1960.
2. Цегельський Ю. Зага роду Цегельських і розповідь про Камінку Струмилову. Еллікот, 1992.
3. Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / За ред. В. Кубійовича. Париж, Нью-Йорк, 1984. Т. 10. С. 36–47; Дроздовська О. Цегельський Лонгин Михайлович // Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника / За

- ред. М. М. Романюка. Л., 1997. Вип. IV. С. 267; Качкан В. Противник кайдашизму в українській політиці: Біографічна канва Лонгина Цегельського // Хай святиться ім'я твоє. Кн. IV. Івано-Франківськ, 2000. С. 92–99; Цегельський Лонгин (1875–1950) // Політологія: Кінець XIX – перша половина XX ст.: Хрестоматія. Л., 1996. С. 161–165.
4. Макарчук С. Українська Республіка Галичан: Нариси про ЗУНР. Л., 1997.
 5. Цегельський Л. Русь-Україна і Московщина. Л., 1901.
 6. Цегельський Л. Звідки взялися і що значать назви “Русь” і “Україна”. Л., 1907.
 7. Цегельський Л. Русь-Україна а Московщина-Росія. Царгород: Союз визволення України, 1916.
 8. Цегельський Л. Самостійна Україна. Відень: Союз визволення України, 1915.
 9. Цурковський А. Спогади про гімназійні гуртки в Бережанах // Альманах “Молода Україна”. Мюнхен, Нью-Йорк, 1954.
 10. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т. I. К., 1994.
 11. Цегельський Л. Проблема української нації // Календар Провидіння. Філадельфія, 1949.
 12. Цегельський Л. Страйкові права або чи вільно страйкувати? Л., 1903.
 13. ЦДІА України у Львові, ф. 40, оп. 1, спр. 13, арк. 22, 24, 51.
 14. Цегельський Л. Польща і Москва // Свобода. 1908, 5 березня.
 15. Цегельський Л. Наша служба руському народові // Свобода. 1907, 3 січня.
 16. Цегельський Л. Галицьке москвофільство в останній його фазі // ЛНВ. Т. 50. Кн. 2.
 17. Цегельський Л. Мурують нам тюрму // Свобода. 7 березня 1907.
 18. Цегельський Л. До всіх громадян в руській часті Галичини // Свобода. 14 березня 1907.
 19. Цегельський Л. Ллється кров руських дітей! // Свобода. 18 грудня 1907.

*Nadezhda Dulina, Volgograd state technical University
Professor, Doctor of Sociology, the Faculty of Economics
and management*

Igor' Naumov

Volgograd state technical University

PhD (History), the Faculty of Economics and management

Vera Paramonova

Volgograd state University Associate Professor, PhD

(Sociology), the Faculty of the Institute of law

The origins of urban culture of the Lower Volga region as a prerequisite of a modern socio-cultural development of the region

Abstract. The article is devoted to the problem of social-historical processes of the emergence of urban culture in the Lower Volga region. The formation of civilization is the history of formation and development of the city, which defines the address of the authors, the analysis of the space of the modern city, to work in the coordinate system, formed in various spheres of scientific knowledge of social-Humanities (history, sociology, cultural studies, anthropology, philosophy, economy etc). It is the use of data of different Sciences allows to reveal the specifics of the formation of cities in the Volga steppes in ancient times, because for a long time on this territory became widespread nomadic way of life, which cannot be attributed to the factors of formation of urban settlements.

Keywords: urban culture, socio-cultural development, archaeological researches, medieval cities.

Дулина Надежда

*Волгоградский государственный технический
университет, профессор, доктор социологических наук,
факультет экономики и управления*

Наумов Игорь кандидат исторических наук, факультет
экономики и управления

Парамонова Вера

*Волгоградский государственный университет, доцент,
кандидат социологических наук, факультет Институт
права*

Истоки зарождения городской культуры Нижнего Поволжья как предпосылка современного социокультурного развития региона

Аннотация. Статья посвящена проблеме социально-исторических процессов зарождения городской культуры в Нижнем Поволжье. Формирование цивилизации

связано с историей становления и развития города, что и определяет обращение авторов, при анализе пространства современного города, работать в системе координат, сформированной различными сферами научного знания социально-гуманитарного направления (история, социология, культурология, антропология, философия, экономика и пр.). Именно использование данных различных наук позволяет выявить специфику формирования городов в поволжских степях с древнейших времен, т. к. на протяжении продолжительного времени на данной территории получил распространение кочевой образ жизни, который никак нельзя отнести к факторам формирования городских поселений.

Ключевые слова: городская культура, социокультурное развитие, археологические исследования, средневековые города.

По мере «взросления» человечества происходит осознание роли историко-культурного наследия в поступательном развитии мирового сообщества. Эта тенденция определила и изменение отношения к городу как социокультурному феномену, на протяжении веков транслировавшему и сохранявшему значительную часть материальной и духовной культуры человечества. Урбанизация XX в. поставила на повестку дня комплекс задач, решение которых невозможно без понимания процессов городского развития, коренящихся в далеком прошлом «городской цивилизации».

История человеческого сообщества – это, в принципе, история ведения человеком своего хозяйства, прошедшего путь от присваивающего типа к производящему хозяйствованию. Возникновение «городской цивилизации» было вызвано к жизни переходом от кочевого образа жизни к оседлости. И, несмотря на то, что города «разбросаны» в пространственно-временной системе координат, их функционирование представляет собой совокупность различных сфер жизнедеятельности человеческого сообщества – экономической, политической, социокультурной. Все это, несомненно, усложняет объект исследования, но без учета различных факторов развития города, возникает «абстрактная модель произвольной природы», а не живой, саморазвивающийся «организм», изучение которого и занимает ученых на протяжении уже достаточно продолжительного времени. Без учета совокупности различных факторов появления и развития города, его «привлекательность» теряется, стремительно приближаясь к бесконечно малой величине. Разделяющих такой подход авторов вполне достаточно (см., напр., [1] и др.), чтобы он имел право на существование. Для того же, чтобы можно было грамотно «прочитать» и свести воедино всю необходимую информацию, нужно, в первую очередь, обратиться к историческим корням города. Динамика городского развития, как отмечает Г. Л. Семенов, определяется «политической и социальной жизнью города и области» [2], следовательно, жизненный цикл города определяется спецификой «своего» региона. При этом важно учитывать, что изменения могут проявляться как в отдельном городе, так и во всей совокупности региональных городов, тогда можно говорить о существующих закономерностях, а не специфическом функционировании отдельно взятого городского пространства. Именно поэтому для решения «городских» задач (экономических, политических, социальных, градостроительных и т. д.) важно понимание особенностей каждого региона и именно поэтому на первоначальном этапе изучения процесса урбанизации значимым объектом является не столько сам город, сколько «его» регион, в данном случае – Нижнее Поволжье.

Тема и отдельные результаты наших исследований уже отражались в ряде предшествующих научных публикаций Н. В. Дулиной, И. Н. Наумова, Д. Ю. Шарапова, Н. А. Овчар, В. А. Парамоновой, В. В. Токарева и др. (см., напр., [3] и др.).

Современная человеческая цивилизация – это «городская цивилизация», ведь «Народы, государство, политика, религия, все искусства, все науки основываются на одном древнейшем феномене человеческого существования – на городе» [4]. Бурный рост городов начинается в XIX в., когда «маховик» процесса урбанизации стал набирать обороты. И если в 1800 г. не было официально зарегистрировано ни одного города-миллионника, то через два столетия ситуация существенно изменилась. Так, если в 2000 г. в мире насчитывалось 408 городов с населением от миллиона и выше (в 236 городах проживало от 1 до 2 млн. человек; в 106 города – от 2 до 4 млн. человек; в 66 городах – свыше 4 млн. человек), то в 2010 г. таких городов насчитывалось 511 (в 282 городах проживало от 1 до 2 млн. человек; в 139 городах – от 2 до 4 млн. человек и в 90 города – более 4 млн. человек). По прогнозам ученых общее количество городов с населением от миллиона и выше, к 2025 г. составит уже 639 населенных пункта [5].

Каким будет город будущего можно только предполагать, но строить прогнозы можно только на крепком фундаменте, коим является прошлое. Ведь именно прошедшее, как отмечает В. Г. Белинский [6], содержит намек на будущее. Следовательно, есть все основания обратиться к начальным этапам появления города как искусственной среды обитания *homo sapiens*.

Обращение к прошлому помогает понять общее и специфическое изучаемого объекта в процессе его исторического развития. Т. И. Алексеева подчеркивает, что любые населенные пункты «несмотря на резкие социально-экономические, историко-культурные различия, представляют единые в своей основе социально-пространственные системы, находящиеся в разных фазах развития. В каждой из фаз превалируют те действия генетического механизма развития, которые необходимы и последовательно органичны для данной фазы, смена последней актуализирует и новые социальные аспекты жизни поселений, городов» [7].

На примере Нижневолжского региона попытаемся обозначить общие черты и отличительные особенности зарождения городов на данной территории. Несомненно, общим моментом считается сам факт появления стационарных пунктов проживания. Такими пунктами являются стоянки первобытного человека, которые представляют древнейшие стационарные населенные пункты в истории человеческой цивилизации. На территории Нижнего Поволжья самым древним, из всех известных в регионе, долговременным поселенческим «началом» (будущим протогородом) является среднепалеолитическая стоянка древнего человека в балке Сухая Мечетка (северная окраина Волгограда), возраст которой более 100 тыс. лет [8]. Подтверждением долговременности данной стоянки являются сохранившиеся следы примитивных жилищ-шалашей и очажные пятна, а также обнаруженные здесь около 8 тысяч каменных изделий (но только 365 – это законченные орудия труда), многочисленные отходы деятельности первобытного человека и кости диких животных, на которых охотились.

В результате развития человеческой цивилизации возникают первые города древнего мира, которые, на определенном историческом этапе, сменяются городами средневековья, а те, в свою очередь, современными городами. Город появляется в истории развития цивилизации как феномен с четко очерченными границами в физическом пространстве: «поставить город» значит не что иное, как «о-градить» пространство,

возвести «о-грады», укрепления. Очевидно, что в самом понятии города заложена онтологическая необходимость существования некоего предела, границы, стены, отделяющей город от «не-города» [9]. Следовательно, можно предположить, что первоначально стационарные поселения (протогорода) были обнесены тем или иным видом ограждений (ров, вал, частокол, стены и т. п.), что позволяло обеспечить определенную степень безопасности населения, находящегося внутри огражденной территории. И потому неудивительно, что общей чертой для городов древнего и средневекового мира была их «закрытость» по отношению к внешнему миру. Свою «закрытость» город позиционировал миру через архитектуру: так, например, в археологическом музее-заповеднике Танаис (Ростовская область) представлены античные городские ворота, которые были рассчитаны на одномоментное прохождение через них только одного человека, настолько они узки, да и их высота (ниже среднего роста современного человека) «требовала» от входящего совершать поклон городу. Подобная «закрытость» города была обусловлена одной из функций города – обеспечение безопасности. Ведь как отмечает В. П. Даркевич, города «служили опорными пунктами-убежищами для близлежащих деревень: в случае военной угрозы крестьянское население укрывалось за их стенами» [10].

Причем, по всей видимости, наличие фортификационных сооружений городов было обусловлено, несомненно, потребностью в обеспечении функции безопасности в первую очередь. А во вторую – выделения «своего» социально-символического пространства, т. е. безопасного пространства, из полного опасности пространства «чужого». При этом факт наличия городских укреплений свидетельствует о том, что фортификационные сооружения соответствовали уровню развития наступательного и оборонительного оружия этих эпох, с одной стороны. С другой – о наличии постоянной угрозы извне, т. е. государственное образование не обладало достаточным могуществом, чтобы быть уверенным в безопасности своих городов. С третьей – в таких государствах были сильны центристремительные силы, что приводило к феодальной раздробленности и ослаблению единой центральной власти.

Как отмечает И. Е. Данилова, в Европе потребовались века, чтобы глухие ворота средневекового города «были заменены аркой. Она располагалась на границе городской территории, где средневековые ворота наглухо отделяли город от окрестностей; арка, напротив, распахивает город, через её широко прорезанные пролеты открывается вид на природу, дали, пространство «не-города» и, следовательно, предназначение арки, в отличие от глухих средневековых ворот, не останавливать, а лишь предлагать войти [11]. В результате, средневековые города «раскрылись» миру. Однако, как повествует источник, в то время как средневековый город в Европе – это «закрытый город», то, по мнению исследователей, в крупных средневековых империях, например, империи монголов «города, как в центральных землях, так в периферии страны, строились вообще без укреплений, ибо, как считали монголы, город защищали не укрепления, а сама страна» [12]. Крупное и сильное государство могло обеспечить внешнюю безопасность, что не предполагало оборонительных сооружений населенных пунктов внутри страны. Одновременно отсутствие городских фортификационных сооружений не только свидетельство мощи империи, но и не позволяло усилению центристремительных сил, приводящих к феодальной раздробленности и ослаблению государства, а также не требовало от власти усилий для подавления освободительных движений покоренных народов. Именно поэтому городские стены, а также фортификационные сооружения (рвы,

валы и т. п.) теряют свое оборонительное значение, хотя и сохраняют символическую функцию разделения «своего» и «чужого» пространств. Отсутствие стен придавало всем городам империи монголов, как и Улусу Джучи, совершенно особый колорит и приводило в крайнее изумление иностранных путешественников. В то время, когда жители государств Европы и Азии соревновались между собой в возведении как можно более высоких и толстых стен, в Золотой Орде, посреди ровной степи располагались огромные незащищенные стенами города, набитые ценностями, свезенными со всех концов мира.

Средневековые города в степях Нижней Волги в отличие от западных средневековых городов были «открытыми» города, открытыми всем ветрам и любопытным взглядам. И, несмотря на такую отличительную особенность, «степные» города Золотой Орды, как и иные города, являлись местом концентрации власти и капитала, источниками духовного влияния и инноваций, локусами пересечения разнообразных потоков (транспортных, денежных, информационных и т. д.).

Таким образом, характерное для города любой эпохи крупномасштабное строительство предполагает ведение оседлого образа жизни. Как справедливо указывает В. С. Флёрв, «... город и кочевничество несовместимы» [13]. Кочевой образ жизни предполагает мобильность, а значит, постройки должны при необходимости легко собираться и разбираться и быть достаточно легкими, чтобы их перевозка осуществлялась быстро. Именно особенности кочевого образа жизни и не способствовали появлению городов как особого вида человеческих поселений. Однако всегда существуют исключения и таким исключением из правил стали города, возникшие в период владычества Золотой Орды на территории Нижней Волги. Как указывает Г. А. Федоров-Давыдов, Золотая Орда «представляла собой симбиоз двух миров – городской цивилизации и степной стихии кочевников, со своей особой культурой и особым строем общества» [14].

Археологи обнаружили более 30 городов Золотой Орды (см., напр., [15] и др.). Однако, как подчеркивает Г. А. Федоров-Давыдов, до середины XIII в. городскими центрами Улуса Джучи «были города в окраинных оседлых завоеванных землях, т. е. Болгар, Хорезм (Ургенч) и Крым, но уже в XIV в. возникает город на “пустом месте”» [16] в дельте Волги – Сарай. Исследователи отмечают (см., напр., [17] и др.), что на территории Нижней Волги традиции оседлости были достаточно слабыми, ведь летописные источники упоминают о незначительном количестве городов до золотоордынского владычества, в основном упоминается столица Хазарского каганата – город Итиль, а также город Саксин. Причем последний, с точки зрения Г. А. Федорова-Давыдова, скорее следует рассматривать как ханскую ставку, чем город. Однако по окраинам империи располагались старые города, которые могли бы использоваться властью как основа для «ханской» столицы. Причину возведения столицы Золотой Орды на территории Нижней Волги Г. А. Федоров-Давыдов видит в том, что в старых городах Джучидам (ханам Золотой Орды) пришлось бы «делить с баскаками или даругами присланными из каракорумского дворца великого князя» [18], в новых («ханских») городах золотоордынские властители были бы полными хозяевами. К тому же, Волга являлась перекрестком торговых путей, что и определило желание золотоордынских ханов держать под неусыпным вниманием столь значимую магистраль.

Г. А. Федоров-Давыдов отмечает, что города Золотой Орды «возникали на местах кочевков ханской ставки» [19], что согласуется с описанием Ибн-Баттута орды хана Узбека: «Подошла ставка, которую они называют урду... и мы увидели большой город,

движущийся со своими жителями, в нем мечети и базары да дым от кухонь ...: они варят (пищу) во время самой езды своей, и лошади везут арбы с ними. Когда достигают места привала, то палатки снимают с арб и ставят на землю, так как они легко переносятся. Таким образом, они устраивают мечети и лавки» (цит. по: [20]).

Отличительная особенность городов Золотой Орды от средневековых городов Запада и Востока, как отмечают исследователи (см., напр., [21] и др.), состоит в том, что они формировались, в первую очередь, как административные и военные центры, т. е. как «узловые центры» власти хана в покоренных странах. Однако при этом констатируется, что в данном случае, несомненно, значительную роль «в урбанизации коренных областей государства» играла принудительная концентрация городских центров. В конечном итоге получила распространение концепция «двух путей городского строительства»: это «степной» путь развития, отражающий тенденции характерные для территорий Поволжья, Северного Кавказа и части Днестровско-Прутского междуречья – отсутствие собственно городских традиций, и «автохтонный» – территории на окраинах Улуса Джучи, на которых располагались «старые» города. Иначе говоря, если традиционно города средневековья выростали в результате длительного экономического развития, то ордынские «степные» города появились на местах, в которых отсутствовала традиция оседлой жизни. К такому выводу исследователи пришли благодаря археологическим данным, которые доказали, что «степные» города Золотой Орды «не имеют подстилающего культурного слоя» (см., напр., [22]).

Исследователи отмечают, что по своей топографии первые золотоордынские города аналогичны монгольским городам Центральной Азии XIII в., когда город «конструировался» из отдельных замков–усадб [23], которые, как указывает Рашид-ад-Дин [24], прилегали одно к другому и образовывали «круг» вокруг дворца хана. Причем, такие группы «замков» оказывались в окружении жилищ бедного люда и рабов [25]. В результате, как указывает С. В. Киселев [26], не имели общей оборонительной системы, а каждая из усадб обладала собственными укреплениями, поэтому подобные города представляли собой скопление укрепленных замков. Можно предположить, что подобные «городские образования» характерны были для начального этапа становления империи кочевников, когда город формируется, в первую очередь, как административно-политический центр. Развитие такого города происходило вокруг, как отмечает Рашид-ад-Дин, «дворца», вокруг которого «каждый из (его) братьев, сыновей и прочих царевичей, состоящих при нем, построил в окрестностях дворца по прекрасному дому» [27]. Такая «модель» города скорее напоминает кочевой лагерь-ставку, в центре которого располагается юрта вождя, вокруг которой ставятся юрты приближенных. Затем подобные административно-политические центры «перерастали» уже в центры экономические, т. к. усадьбы знати «обрастали» торгово-ремесленными кварталами.

Анализ средневековых монгольских городов Центральной Азии и Золотой Орды свидетельствует [28] об их усадебной структуре. Своеобразным подтверждением данного утверждения может являться описание Каракорума Вильгельмом Рубруком: «О городе Каракоруме да будет Вашему Величеству известно, что за исключение дворца он уступает даже пригороду святого Дионисия, а монастырь святого Дионисия стоит вдесятеро больше, чем этот дворец. Там имеются два квартала: один сарацинов, в котором бывает базар и мелкие купцы стекаются туда из-за двора, который постоянно находится вблизи него, и из-за обилия послов; другой квартал китайцев, которые все ремесленники. Вне этих кварталов находятся большие дворцы, принадлежащие придворным секретарям»

[29]. Исходя из приведенной зарисовки одного из монгольских городов, вполне можно предположить, что и на начальном этапе градостроительства в Золотой Орде преобладали подобные города-новостройки. В. Л. Егоров [30] предложил следующую периодизацию градостроительства в Золотой Орде: первый этап (40-е годы XIII в.) – период восстановления и использования захваченных городов; второй этап (первая половина XIII в.) – начало градостроительства; третий этап (вторая половина – 50-е – 60-е гг. XIII в.) – градостроительство при хане Берке; четвертый этап (70-е гг. XIII в. – начало XIV в.) – замедление роста городов; пятый этап (первая половина XIV в. – 1320–1350 гг.) – период градостроительства при ханах Узбеке и Джанибеке; шестой этап (с 60-х гг. XIV в. до 1395 г.) – затухание и упадок градостроительства. При этом Г. А. Федоров-Давыдов выдвигает предположение, что в реальной жизни ситуация была значительно сложнее, т. к. доминирование старых городов приходится на вторую половину XIII в. Исследователь предлагает «различать историю городской жизни собственно золотоордынских степной зоны и старых оседлых зон» [31].

Следует отметить, что исходя из периодизации В. Л. Егорова, можно говорить о скоротечности процесса городского развития в степной зоне золотоордынской империи, т. к. «жизненный цикл» городов этого государства укладывается всего в два века. В. Л. Егоров, анализируя становление и развитие городов у монголов, приходит к выводу, что истоки градостроительства стоит искать в изменении в обществе самих кочевников. Вплоть до образования империи кочевой образ жизни не затруднял выполнение административных функций, но при расширении территории передвижение бюрократического аппарата затруднено. В результате зимняя ставка хана становится стационарным населенным пунктом, превращаясь в административный центр. На следующей стадии, с точки зрения исследователя, происходит трансформация небольшого административно-политического центра в ремесленный центр, а затем уже в многолюдный город. В связи с этим Золотая Орда являлась частью монгольской империи со столицей в Каракоруме, то для нее, как полагает В. Л. Егоров, характерны аналогичные процессы формирования городов. Первоначально домонгольские города Болгар, Крым и др. выполняли административную функцию, но уже появляется собственно столица – Сарай, выросшая на новом месте, при этом оказавшись почти в центре Улуса Джучи [32].

Письменные источники средневековья сохранили описания золотоордынских городов. Несомненный интерес представляют описания столиц золотоордынского ханства. Так, в 1333 г. Ибн-Батутта дает следующее описание города Сарай (столица Золотой Орды): «Город Сарай – (один) из красивейших городов, достигший чрезвычайной величины..., переполненный людьми с красивыми базарами и широкими улицами... В нем 13 мечетей для соборной службы... Кроме того, еще чрезвычайно много (других) мечетей. В нем (живут) разные народы, как то: монголы – это (настоящие) жители страны и владыки (ее), ... черкесы, русские, византийцы, некоторые христиане. Каждый народ живет на своем участке отдельно, там и базары их. Купцы же и чужеземцы из обоих Ираков, из Египта, Сирии и других мест живут в (особом) участке, где стена ограждает имущество купцов. Тамшний дворец султана называется Алтунташ» (цит. по: [33]). В свою очередь Ал-Омари (XIV в.), правда, со ссылкой на толмача (переводчика) Шуджа ад-Дина Абд-ар-Рахмана-ал-Хорезми описывает Сарай приблизительно этого же периода следующим образом: «город сарай построен Берке-ханом на берегу Туранской реки (Итиля). Он (лежит) на солончаковой земле, без всяких стен. Место пребывания царя там большой дворец, на верхушке которого (находится) золотое новолуние (весом) в два

кантыря египетских. Дворец окружают стены, башни да дома, в которых живут эмиры его. В этом дворце их зимние помещения. Эта река [Итиль] ... размером в Нил, (взятый) в три раза и (даже) больше, по ней плавают большие суда и ездят к русским и славянам. Начало этой реки также в земле славян. Он, то есть сарай, город великий, заключающий в себе рынки, бани и заведения благочестия, место, куда направляются товары. Посередине его (находится) пруд, вода которого (проведена) из этой реки. Вода его употребляется (только) на работы. Для питья (вода берется) из реки: ее черпают для них (жителей) глиняными кувшинами, которые ставятся на телеги, отвозятся в город и там продаются» (цит. по: [34]). В данном описании четко даны указания на зимнее время года – «зимние помещения», следовательно, можно предположить, что летом хан предпочитал покидать город. Причем при обращении к описанию города Сарая следует учитывать, что их было два. Данное утверждение следует из карты Фра Мауро 1332 г., на которой значится два города, расположенных на берегах Волги, но один Сарай находился в нижнем течении, а другой – Сарай Гранде – располагался вверх по течению (см.: [35]).

Данные археологических экспедиций и письменные средневековые источники позволяют сформировать представление об «открытости» золотоордынских городов степной зоны Нижнего Поволжья. Исследователи отмечают, что в результате захвата монголо-татарскими полчищами «старых» городов, все оборонительные сооружения уничтожались. Так, Ал-Омари указывает на отсутствие стен вокруг Сарая [36], а в русских летописях отмечается, что Секкиз-бек в Запьяньи «укрепился рвом» [37]. Здесь важно понимание того, что глагол «укрепился» предполагает отсутствие на более раннем этапе заградительных сооружений. Очень важным свидетельством факта «открытости» городов в эпоху владычества монголов в Евразии являются записки Марко Поло, в которых подчеркивается, что «Во всех областях Китая и Манги и в остальных его (Хубулая) владениях есть довольно предателей и неверных, готовых возмутиться, а потому необходимо во всей области, где есть большие города, в четыре или пяти милях; а городам не позволено иметь стены и ворота, дабы не могли препятствовать вступлению войск» [38]. Факт «открытости» средневековых городов на территориях, подвластных монгольским племенам Г. А. Федоров-Давыдов объясняет тем, что, во-первых, при сильной центральной власти крупной империи столица не нуждалась в дополнительных оборонительных сооружениях, а во-вторых, отсутствие укреплений в городах периферии и замках феодалов не позволяло активизировать центробежные поползновения местной власти [39]. Следовательно, «открытость» средневековых городов крупных империй в Евразии была обусловлена политической потребностью безопасности центральной власти, а также самим фактом могущества империи, тягаться с которой до определенного момента не могло ни одно из рядом находящихся государств. Жители сильной империи воспринимали городские укрепления как свидетельство страха перед внешней угрозой, что явствует из ответа купца-татарина на вопрос И. Барбаро по поводу башни одного из итальянских городов: ««Не кажется ли тебе эта вещь замечательной?» Купец усмехнулся и ответил: “Ба! Кто боится, тот и строит башни!”» [40]. Следовательно, незначительные фортификационные укрепления (ров до 1,5–2 метров глубиной или небольшой вал), которые были обнаружены в ходе проведения археологических экспедиций, рассматриваются Г. А. Федоровым-Давыдовым не как городские укрепления, обеспечивающие безопасность города в случае набега неприятеля, а как городская граница, которая отделяет город от «не-города» [41].

Исследователи подчеркивают, что традиция возведения городских укреплений появляется в «кочевой» империи монголов только в 60-е гг. XIV в. с началом феодальных усобиц. При этом «в чингизидский период монголы не строили крепостей и срывали стены старых городов» [42].

Процесс развития городов активизируется с принятием ислама Золотой Ордой. В результате на территории Нижней Волги, являющейся «доменом» джучидских ханов [43], в золотоордынский период возникает восточная городская культура. Хотя А. Ю. Якубовский (см.: [44]) полагает, что города Золотой Орды полностью вписываются в модель феодального средневекового города по своим функциям, структуре, но в отличие от западноевропейских имеют «налет» восточного колорита.

Основываясь на анализе археологических исследований, В. Л. Егоров [45] выделяет два основных типа городов кочевой империи монголов: во-первых, это административный центр, возникающий вокруг зимней ставки, который на определенном этапе развития города «прирастает» ремесленниками и торговцами, а также армией чиновников; во-вторых, это город-колония, возникающий в результате потребности быстрой колонизации покоренных земель и заселяемый пленными ремесленниками и земледельцами. Однако, как полагает В. Л. Егоров, данный тип не получил распространения в Золотой Орде, хотя в ней были города, чье возникновение было обусловлено хозяйственными потребностями, например, город Бельджамен.

Следует согласиться с Г. А. Федоровым-Давыдовым, что только при сильной центральной власти ханов Золотой Орды оказался возможным симбиоз «кочевой степи и городов». Исследователь приходит к выводу, что существовало несколько особенностей при становлении «степных» городов в империях кочевников: во-первых, появление городов «на пустом месте» (по велению хана) в кратчайшие исторические сроки; во-вторых, значительный рост рабского труда в общественном производстве; в-третьих, отсутствие городских укреплений; в-четвертых, децентрализация денежного дела. И еще одним отличием является скорость угасания «степных» городов по сравнению со «старыми» городами, чей рост был обусловлен не только и не столько политической волей властителей, а экономической сферой. Появление новых городов в социальном пространстве империй кочевников было обусловлено наличием сильной центральной политической власти, а их угасание связано с ослаблением власти. Нельзя не отметить и такую черту «степного» города, как его полиэтничность, формировавшаяся постоянным поступлением новых рабов с захваченных территорий и свободных людей (торговцев, дипломатов и т. п.) [46]. Так, например, свидетельством существовавшей полиэтничности является свидетельство 1319 г. армянского писца Хачатура о том, что его рукопись была написана в Сарае «под покровительством церкви св. Богородицы и животворящего св. Знамения» (цит. по: [47]), наличие Сарайской епархии [48] и другие письменные свидетельства, а также данные археологических раскопок.

Исследователи (см., напр., [49] и др.) причину строительства новых городов «на пустом месте» (на Нижней Волге) объясняли рядом причин: во-первых, это природно-климатические условия, пригодные и для оседлого (земледелие), и кочевого образа жизни; во-вторых, потребность в контроле над трансконтинентальными маршрутами, проходившими через эту территорию; в-третьих, территория Дешт-и-Кыпчак (Кыпчакская степь) являлась «доменом» золотоордынского хана, где не было «старых» городов, которые подчинялись каракорумской администрации.

Средневековый город являлся многоуровневым социальным организмом со сложной архитектурно-планировочной организацией, в котором происходило постоянное взаимодействие различных социальных слоев (политическая элита, чиновники, бедные слои населения, рабы, приезжие), этнических групп (монголы, татары, кыпчаки, русские и пр.). Существование столь сложной искусственно созданной среды обитания как город, в отличие от иных типов поселений, возможно лишь при синтезе определенных функций: административных, политических, экономических, идеологических, культурных. Особенность «степных» средневековых золотоордынских городов в том, что они оказались в окружении не народов, ведущих оседлый образ жизни, а в окружении кочевников. Исследования подобных городов «степной зоны», возникших по указу властителя могучих кочевых империй, позволяет исследователям (см., напр., [50] и др.) определять облик такого города как полуаграрный. И хотя земледелие было основой торговли с кочевниками, из этого не следует проводить аналогию между «степными» городами и «большими селами», т. к. в подобных населенных пунктах было развито и ремесленное производство, лавки и базары для торговли, а также перерабатывалась продукция животноводства, поставляемая кочевниками. Все это позволяет исследователям отмечать то место, которое занимало ремесленное население в инфраструктуре как самого «степного» города, так и во взаимоотношениях со степью.

В. Л. Егоров [51] рассматривает Поволжье, в том числе и его степную зону, как центр градостроительной культуры Золотой Орды. На этой территории происходит синтез разнообразных культурно-исторических традиций, определивших специфику обликов городов Улуса Джучи. В пределах границ золотоордынских городов располагались храмовые постройки основных религий ислама, христианства и иудаизма.

В научном мире распространена точка зрения генезиса городов, первоосновой которых является именно оседлый образ жизни, а значит и о несовместимости оседлой и кочевой культур. Однако некоторые исследователи на основании средневековых источников и данных археологических раскопок, приходят к выводу, что «распространенная» точка зрения по данному вопросу не отражает исторических реалий возникновения «степных» городов в империи кочевников. Так, В. Л. Егоров считает, что специфический экономический потенциал, обеспечивший Улусу Джучи мощь и могущество на протяжении ряда веков, формировался именно в результате тесного взаимодействия города и кочевья – бурного развития ремесла и караванной торговли, когда каждый сектор (город или кочевье) «отвечал» за свое звено в экономической системе государства [52].

Ни одна империя не существует вечно, несмотря на всю свою мощь. Золотая Орда пала под натиском, как внешних врагов, так и внутренних политических коллизий. Ордынские города в результате нашествия Тамерлана были разрушены. Но уже со второй же половины XVI в. нижневолжские территории входят в состав Московского государства, когда здесь начинается интенсивное строительство русских крепостей, ставших основой будущим российским городам Нижнего Поволжья.

Список литературы

1. Алексеева Т. Город как саморазвивающаяся система: контуры новой парадигмы // Город как социокультурное явление исторического процесса. – Москва, 1995. – С. 38–46; Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты и социокультурные характеристики. – Москва, 2001; Дулина Н. Город в

- трансформирующемся обществе: методология и практика исследования. – Волгоград, 2006.
2. Семенов Г. Согдийский город в раннем средневековье: формирование плана // Итоги работ археологических экспедиций государственного Эрмитажа. – Ленинград, 1989. – С. 130.
 3. Дулина Н. Город в трансформирующемся обществе: методология и практика исследования. – Волгоград, 2006; Дулина Н., Овчар Н. Волгоград. Град обреченный?.. (К вопросу о необходимости сохранения прошлого для обретения будущего) // Ученые записки Таврического национального университета. Том 24 (65). – Симферополь, 2012. № 4. – С. 207–213; Дулина Н., Парамонова В. «Словарь города» как зеркало социокультурных процессов // Социально-гуманитарные аспекты формирования сферы жизнедеятельности. – Астрахань, 2012. – С. 38–44; Дулина Н., Наумов И., Шарапов Д. Зарождение городов Нижнего Поволжья (или о социокультурных ресурсах и ограничениях развития региона) // Исторические, философские, политические и юридические науки и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2013. – № 2 (28): в 2-х ч. Ч. II. – С. 44–52; Дулина Н., Наумов И., Шарапов Д. Свидетельства утраченных времен: человек и город Нижнего Поволжья в «картинах» научных экспедиций Императорской Академии наук второй половины XVIII века // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2013. – № 12 (38): в 3-х ч. Ч. II. – С. 60–65; Дулина Н., Токарев В. Освоение горожанами пространства повседневности в условиях модернизации общества (на примере Волгограда) // Вестник философии и социологии Курского государственного университета. – Курск, 2013. – № 1. – С. 90–94; Дулина Н., Токарев В. Памятники и их роль в формировании социокультурного пространства Волгограда (по итогам социологического исследования «Волгоградский Омнибус») // Научный потенциал регионов на службу модернизации. – Астрахань, 2013. – № 1 (4). – С. 137–143; Наумов И., Шарапов Д. Становление и развитие золотоордынской городской культуры // История в подробностях. – Москва, 2013. № 8 (38). – С. 8–15; Парамонова В., Дулина Н. Основные проблемы и факторы формирования бренда города в России // Современный город: социальность, культуры, жизнь людей. В 2 т. – Екатеринбург, 2014. – Т. 1. – С. 361–365; Дулина Н., Наумов И., Шарапов Д. След Великой империи: Византизм и византийское наследие на российском Юге // История в подробностях. – Москва, 2014. – № 3 (45). – С. 70–75.
 4. Шпенглер О. Закат Европы. – Москва, 2000. – С. 783.
 5. Галич З. Город в меняющемся мире: переходы и процессы (от индустриального к постиндустриальному обществу) // Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты и социокультурные характеристики. – Москва, 2001. – С. 291.
 6. Цитаты и афоризмы о будущем и прошлом – Режим доступа: <http://millionstatusov.ru/aforizmy/proshloe.html> (03.12.2013).
 7. Алексеева Т. Город как саморазвивающаяся система: контуры новой парадигмы // Город как социокультурное явление исторического процесса. – Москва, 1995. – С. 38–46.

8. Археология Нижнего Поволжья: В 4 т. Т. 1. Каменный век. – Волгоград, 2006. – С. 19, 88.
9. Стародубцева Л. «Городская стена» как духовная конструкция // Город как социокультурное явление исторического процесса. – Москва, 1995. – С. 248.
10. Даркевич В. О некоторых спорных проблемах происхождения и развития древнерусских городов (X–XIII вв.) // Город как социокультурное явление исторического процесса. – Москва, 1995. – С. 128.
11. Данилова И. К вопросу о сложении пространственной модели итальянского ренессансного города (Флоренция XV в.) // Город как социокультурное явление исторического процесса. – Москва, 1995. – С. 247.
12. Калан Э. Золотая Орда (Улус Джучи) и страны Востока: торгово-экономические взаимоотношения во второй половине XIII–XIV вв. – Казань, 2012. – С. 57.
13. Флёров В. «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность. – Москва; Иерусалим, 2011. – С. 205.
14. Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 4.
15. Егоров В. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. – Москва, 1985. – С. 94; Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 20–42.
16. Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 10.
17. Скрипкин А. История Волгоградского края от каменного века до Золотой Орды. – Волгоград, 2008. – С. 175.
18. Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 10.
19. Там же.
20. Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящийся к истории Золотой Орды. – Т. 1. – Санкт-Петербург, 1884. – С. 289.
21. Егоров В. Золотая Орда: мифы и реальность. – Москва, 1990; Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 12.
22. Крамаровский М. Салхат-Крым: к вопросу о населении и топографии города в XII–XIV вв. // Итоги работ археологических экспедиций Государственного Эрмитажа. – Ленинград, 1989. – С. 141–142; Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 13.
23. Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 14.
24. Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. – Москва; Ленинград, 1960. – С. 40.
25. Федоров-Давыдов Г. Исторические особенности городов в монгольских государствах Азии в XIII–XIV вв. // Средневековая городская культура Казахстана и Средней Азии. – Алма-Ата, 1983. – С. 218–219; Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 14.
26. Киселев С. Древние города Монголии // Советская археология. – Москва, 1957. – № 2. – С. 91–101; Киселев С. Древние города Забайкалья // Советская археология. – Москва, 1958. – № 4. – С. 107–119.
27. Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. – Москва, Ленинград, 1960. – С. 40.
28. Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 14–15.
29. Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Гильома де Рубрука. – Москва, 1957. – С. 165; Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 15.

30. Егоров В. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. – Москва, 1985. – С. 78.
31. Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 16.
32. Егоров В. Причины возникновения городов у монголов в XIII–XIV вв. // История СССР. – Москва, 1969. – № 4. – С. 44–49.
33. Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящийся к истории Золотой Орды. – Т. 1. – Санкт-Петербург, 1884. – С. 306.
34. Там же. – С. 241–242.
35. Чекалин Ф. Нижнее Поволжье по карте космографа XV века Фра Мауро // Труды Саратовской Ученой Архивной комиссии. – Т. II. – Вып. 2. – Саратов, 1890. – С. 247–251.
36. Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящийся к истории Золотой Орды. – Т. 1. – Санкт-Петербург, 1884. – С. 241.
37. Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 42.
38. Поло М. «Книга» Марко Поло. – Москва, 1955. – С. 280.
39. Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 43.
40. Барбаро и Контарини о России: К истории итало-русских связей в XV в. – Ленинград, 1971. – С. 148.
41. Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 43.
42. Егоров В. Золотая Орда перед Куликовской битвой // Куликовская битва. – Москва, 1980. – С. 195; Крамаровский М. Салхат-Крым: к вопросу о населении и топографии города в XII–XIV вв. // Итоги работ археологических экспедиций Государственного Эрмитажа. – Ленинград, 1989. – С. 142.
43. Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 12.
44. Якубовский А. Феодализм на Востоке. Столица Золотой Орды – Сарай-Берке. – Ленинград, 1932.
45. Егоров В. Причины возникновения городов у монголов в XIII–XIV вв. // История СССР. – Москва, 1969. – № 4. – С. 46–49.
46. Федоров-Давыдов Г. Исторические особенности городов в монгольских государствах Азии в XIII–XIV вв. // Средневековая городская культура Казахстана и Средней Азии. – Алма-Ата, 1983. – С. 215–220; Федоров-Давыдов Г. Золотоордынские города Поволжья. – Москва, 1991. – С. 17, 21–24.
47. Крамаровский М. Гончар-армянин из Сарая ал-Джедид // Труды Государственного Эрмитажа. – Ленинград, 1978. – Вып. XIX. – С. 102.
48. Иванов С., Супрун, В. Православие на волгоградской земле: храмы Царицына-Сталинграда-Волгограда. – Волгоград, 2003.
49. Греков Б., Якубовский А. Золотая Орда и ее падение. – Москва; Ленинград, 1950. – С. 68; Федоров-Давыдов Г. Общественный строй Золотой Орды. – Москва, 1973. – С. 78.
50. Байпаков К. Некоторые вопросы изучения раннесредневековых городов Семиречья и Южного Казахстана // Успехи среднеазиатской археологии. – Ленинград, 1979. – Вып. 4. – С. 8; Пищулина К. Письменные восточные источники о Присырдарьинских городах Казахстана XIV–XVII вв. // Средневековая городская культура Казахстана и Средней Азии. – Алма-Ата, 1983. – С. 169–170.
51. Егоров В. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. – Москва, 1985. – С. 94.
52. Там же. – С. 140.

Ihona Mirchuk, Lesya Ukrainka Eastern European National University,
Postgraduate of Department of Political Science and Public Administration

THE ROLE OF THE CHARITABLE FUNDS INITIATED BY PEOPLE'S DEPUTIES OF UKRAINE FROM VOLYN IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION

Abstract: The article considers the main forms and aspects of charity fundraising activity. In the focus of attention is the implementation of charity funds projects. The article lays emphasis on the importance and benefits of the charity fundraising models initiated by the People's deputies of Ukraine from Volyn region.

Key words: People's deputy of Ukraine, charity fund, civil society, development of the region, social initiatives, development projects.

Introduction

Charity fundraising activities provide and guarantee the health and development of a civil society as it determines the functioning of the society as a whole.

Analysis of the latest research into the problem shows that the content of the notion "charity activity" has been the subject of the scientific investigation for such scientists as O. Alieksieva, B. Bromlei, M. Kolisnyk and others. However the problem of the role of charitable organizations in the regional development has not been investigated properly and requires thorough consideration.

The aim of this research is to figure out the influence and the importance of the charity funds activity, initiated by the People's deputies of Ukraine from Volyn, for the development of the Volynian region. To achieve this aim we are to solve the following tasks:

- to analyze the core charitable activity, the main trends and forms of charity fundraising initiated by deputies;
- to study the ways of projects implementation and social initiatives in accordance with the tasks defined for this research.

How charitable organizations founded by People's deputies operate in the Volyn region

The development and functioning of the institution of charity is rather important factor of establishing a civil society. According to a famous scholar A.Kolodii "Social sphere in the context of various forms of social interrelations is by its nature an integrated part of the social system and is commonly regarded as a civil society" [1]

Modern state of the development of civil society in Ukraine proves to be accelerating and this process influences the growth of the number of charitable organizations and funds all over the country.

According to the statistic data of the Single State Register of the Institutions and Organizations of Ukraine, published by the State Statistics Service in May 2014 there have been registered 14477 charitable organizations in this country [2].

Civil society organizations ensure proliferation of the charity activities, granting address help and operative charitable aid [3]. The founders of charitable organizations and funds are predominantly businessmen, politicians, statesmen, including the representatives of the Ukrainian Verkhovna Rada deputies corpus from Volyn region.

Volynian regional charity fund “European Vector” was founded by Serheii Martyniak, a People’s deputy of Ukraine, on December, 2 2009.

The fund activity centers on philanthropic goals. Its main goal is to implement all the initiated projects, to provide real help to all unprotected layers of the population, religious communities, municipal, medical, educational institutions and to all those who need this help on the territory of both Volyn region and Ukraine. The fund also seeks to promote rising of the citizens’ social well-being as well as to contribute to integration of the region into the European cultural-economic space. Thus the main aims of the “European Vector” charity fund are:

- promotion of the Volyn region projects aimed at integration into European economic and cultural space;
- concentration on the charity activities serving the public interests and common good, donations to causes that benefit the unfortunate directly and multi charity activity for the sake of the whole community of the region [2].

The basic areas of charitable funds work:

- implementing a set of measures aimed at increasing the economic and cultural attractiveness of villages, towns and cities in Volyn region and all over Ukraine;
- organizing wide range of activities aimed at spiritual, intellectual and physical development of the people;
- organizing and conducting various forums, seminars, trainings to increase the investment potential of the community;
- financial and material aid to medical, social-cultural institutions and in the field of education;
- assuming the costs of maintenance of the objects of charity;
- funding for special programs

A great number of social initiatives have been realized since the foundation of the fund. During the period from 2010- till 2012 the core charity activity centered on the realization of the program “Care”. The goal of the program was to provide village medical centers with medicines granting free medical aid for pensioners in five districts of the Volyn region (Horohivskii, Lokachynskii, Lutskii, Rozhyshchenskii, Turiiskii).

March of 2012 – realization of the project “ Clean Village”. As a result a number of the containers for garbage have been installed in the villages of Rozhyshchenskii, Turiiskii and Lutskii districts, the garbage has been regularly taken out to the dump. Collective gathering of the garbage gave the possibility to eliminate spontaneous rubbish dumps.

Since April 2012 till now – realization of the program “Increasing Common Well-being of the Community”. The goal of the program is conducting mobilizing companies and competitions for micro grants (up to 5000 hryvnas).

September – December 2012 – realization of the project “ Prevention of alcoholism among children in rural areas of Volyn” and participation in the competition to win the grant of 40 000 grv. The aim of the project is restriction of alcohol addiction among children and in the

families in villages, and initiating prophylactic measures system and social servicing for alcohol-free entertainments.

June – September 2012 – realization of the advocacy-project “Reanimobile for the Hospital” aimed at granting a reanimobile to Lutsk District Hospital.

February 2013 – start of the co-financing campaign “From Self-organization to Welfare”. The aim of the program is to facilitate solution of the urgent basic needs of the citizens in Volyn region with the financial grant support in amount of 12 000 hryvnas [2]. The program is still functioning in 2014.

All the projects are being realized with the financial support of the agrarian-industrial company “Pan Kurchak”. Some of the projects are supported by the Volynian regional charitable organization “Foundation for Community Development”.

Thus the charitable activity of the fund has begun quite recently and we hope all the core goals will be realized step by step. The “European Vector” charity fund team provides real help to medical institutions, contributes to the improvement of the attractiveness of the villages and towns in Volyn region, financing the programs supporting the welfare of the community.

“Stepan Ivakhiv Fund” was founded on February 14, 2012. Later it was renamed into “Patriots of Volyn”. Stepan Petrovych Ivakhiv, the People’s deputy of Ukraine, is the founder of this charity fund.

The basic areas of charitable fund “Patriots of Volyn” work are the following:

- implementation of energy conservation projects in the institutions of education, healthcare and culture;
- providing institutions of education, healthcare and culture with software appliances, modern school boards, new textbooks;
- all-round development of youth sports;
- giving assistance to village and town councils in solving the municipal problems;
- restoration and repair of the monuments and obelisks;
- facilitate the development of spirituality and orthodoxy [3].

“Patriots of Volyn”, Stepan Ivakhiv’s charitable fund, gives real help to those who need it badly. With the financial support of S.Ivakhiv St. Kyrylo and Methodii Church has been built in the village of Adamivka. The Deputy takes care of the artistic-cultural heritage. In 2012 the exclusive literary-musical performance of Lesia Ukrainka writings was held in Lutsk.

On March 21-23, 2013 the U21 Judo Championship of Ukraine was held in Lutsk with S. Ivakhiv and Volyn Judo Federation financial support, the Deputy is the President of this Federation. Last year Stepan Ivakhiv presented dental Chair and a refrigerator to store medicines to Zabolottia district hospital. The hospital in Ratno was also granted medical equipment.

In 2014 Stepan Ivakhiv Charitable Fund organized charity event “Ukrainian Flag to Every Patriot”, where all the comers could get free a state flag.

In hard times for Ukraine Volyn deputies Stepan Ivakhiv and Ihor Yeremeiev initiated the social movement “Save the life of a soldier”. The main goal of the campaign is to provide Ukrainian soldiers with modernized means of personal protection to save their lives in the hostilities. The donations have been made to the causes that benefit the needs of the Ukrainian Ministry of Defense in amount of 16 million hryvnas. There have been purchased 500 body armours, binoculars, night vision goggles and thermal imagers for the military of the Volynska mechanized brigade, who are fighting for independence of Ukraine in Donbas now [3].

All the activities of the Fund show that “Patriots of Volyn” charitable fund does a lot to realize its programs of the development of the Volyn region in different aspects of social life, such as material support to local communities, development of spirituality and orthodoxy, development of children’s and professional sport, takes an active part in modernization of the Ukrainian army.

The Verhovna Rada of Ukraine deputy Ihor Myronovych Yeremeiev, the head of the Charity Foundation has become well-known in the region, when he founded the fund – “Old-timer of Volyn “Volynska Rodyna” on November,25 1998.

The basic areas of this charitable fund work are:

- financial aid to medical, social-cultural and educational establishments;
- material support of sick children and measures of their recovery;
- programs promoting development of youth sport and tourism;
- social initiatives of modernization of the Ukrainian army.

In 2011 the charitable fund “ Volynska Rodyna” gave financial aid to the hospital of village Trostianets in Kivertsi district. The money were donated to the treatment of patients, purchasing medicines, equipment of the hospital buildings. On St.Nicolas Day Ihor Yeremeiev brought presents to the children of the orphanage “Sonechko” located in Kivertsi.

Aid to the sick children is the priority activity of the “Volynska Rodyna”. In 2012 regional charity fund, on the initiative of Ihor Yeremeiev, purchased hearing aids for little Volynians who suffer from deafness. The Deputy supervises the sanatorium “Dachnyi” for children with parents. The Fund financed installation of energy saving windows, modernization of heating system, repairing of the manipulation room. In 2013 thirteen Volynian children went to Truskavets for treatment with the help of intensive neuro- physiological rehabilitation. This year with the support of the charitable fund “Volynska Rodyna” a Festival of experimental Water Tourism “ Polisian Regatta” has been held in the National Nature Park “Prypiat – Stohid”.

In 2014 within the mentioned above project “ Save the Life for Soldier” Ihor Yeremeiev and Stepan Ivakhov purchased specially equipped medical vehicle YAS AC U-396295 and granted it to the needs of the National Gvardia of Ukraine.

Thus development priorities of Ihor Yeremeiev’s charitable fund “Volynska Rodyna” is providing financial aid to medical institutions in Volyn region. The deputy also supports Ukrainian army, in particular, through the social initiative “Save the Life to a Soldier”,which he initiated together with Stepan Iakhiv.

In the context of charitable activities the name of Ihor Palytsia, a People’s deputy to Verkhovna Rada of Ukraine from Volyn, is widely known in the region. His “Ihor Palytsa Charitable Fund “New Lutsk” was founded on June,10 2011.

The core goals of this fund are:

- support to social sphere development, participation in social-economic programs;
- realization of scientific-educational programs and programs of national-cultural development;
- promotion, designing and implementation of projects aimed at reforming the legal system and justice, healthcare, ecology, development of the local self-governing;
- establishing reforming in the system of education of Ukraine aimed at its improvement;
- promotion of the development of sport and tourism [5].

Despite the fact that the Fund is quite “young”, a lot of beneficial social initiatives have been already realized. Among them the following are worth mentioning:

- program “ Let’s make Lutsk European City” (equipment of the yard sites and recreational places);
- program “With the Good in the Heart” (financing the catering of students from low-income families);
- program “Lutsk – Center of Science and Education” (financial aid in conducting the scientific conference “ Perspectives of innovative investment urban development of Lutsk” (February, October);
- program “ Health of People – Key to the Future”(purchasing of medical equipment and medicines, repair works);

- program “ Support to the Gifted and Talented Youth – Investment into the Future”(awarding scholarships to the best students of the state universities and pupils of the schools);
- program “Culture and Spirituality – the Main Wealth of Lutsk” (support of festivals and various musical-artistic events such as “Stravinskii and Ukraine”, “Music Dialogues – 2013”, “ On the Waves of Svytias”);
- program “ High sport Achievements to Lutsk” (granting financial support for the preparation of young sportsmen for the prestigious international tournaments and competitions) [5].

As it becomes clear from the information provided, “Ihor Palytsia Fund “New Lutsk” centers its attention on the all-round development of young people. Nevertheless, charitable activities of the Fund are also aimed at financing the landscaping and greening of the city, giving help to people with low incomes, supporting scientific-educational activities, healthcare, culture and spirituality, development of sport and social protection of population.

Conclusions and Perspectives of Further Research

Having analyzed the core charity activities of the Funds initiated by the People’s deputies from Volyn region, we may state that the charity work aimed at realization of social initiatives concerns different spheres of life in the region. The People’s deputies concentrate their attention on the youth, financing, thereby, the future of the country. Charity fundraising models and forms of activity are multifaceted. We may conclude that integrated development of Volyn region, in the context of establishing a civil society, depends both on the state support and financing of the charity funds and organizations.

References:

1. Kolodiy A.: On the way to civil society. The theoretical foundations and sociocultural preconditions of democratic transformation in Ukraine / Kolodiy A. – Lviv: Chervona kalyna , 2002. – 276 p.
2. The number of subjects of Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine according to the legal forms of menage on the 1-st of May, 2014. – [Electronic resource]. Access mode: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
3. The state of development of civil society in Ukraine: analytical report / A. Yermolaev, D. Gorelov [and other]. – K.: National Institute for Strategic Studies, 2012. – 48 p.
4. Volyn Regional Charitable Foundation of Sergey Martynyak “The European Vector” – [Electronic resource]. Access mode: <http://www.eurovektor.volyn.ua>
5. The official website of Stepan Petrovych Ivahiv – National Deputy of Ukraine – [Electronic resource]. – Access mode: <http://ivakhiv.com.ua/>
6. The official website of Ihor Yermeev. – [Electronic resource]. – Access mode: <http://eremeev.com.ua/>
7. The website of Charitable Foundation – “The fund of Ihor Palytsia – The New Lutsk”. – [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.novy.lutsk.ua/>

Торопицын Илья, Астраханский государственный университет, кандидат исторических наук, исторический факультет

Участие астраханских юртовских татар в развитии отношений России с государствами Центральной Азии в XVII–XVIII вв.

Аннотация: Данная статья посвящена внешним связям России со странами Центральной Азии в XVII–XVIII вв. и участию в них астраханских юртовских татар. В публикации рассматриваются наиболее характерные виды поручений политического и дипломатического характера, которые давались астраханским юртовским татарам астраханскими властями и российскими дипломатами.

Ключевые слова: Политика, дипломатия, астраханские юртовские татары, Россия, Центральная Азия.

Toropitsyn Ilya, Astrakhan state university, candidate of historical sciences, department of history

Participation Astrakhan the yurtovskikh of Tatars in development of the relations of Russia with the states of Central Asia in the XVII-XVIII centuries

Summary: This article is devoted to external relations of Russia with the countries of Central Asia in the XVII-XVIII centuries and to participation in them Astrakhan the yurtovskikh of Tatars. In the publication the most characteristic types of instructions of political and diplomatic character which were given to the Astrakhan yurtovsky Tatars by the Astrakhan authorities and the Russian diplomats are considered.

Keywords: Policy, diplomacy, Astrakhan yurtovsky Tatars, Russia, Central Asia

Завоевание Нижнего Поволжья в середине XVI в. открыло России путь к прямому налаживанию дипломатических и торговых связей со странами Центральной Азии и даже Индии. Последующие столетия знали периоды интенсивных контактов и охлаждения отношений России с народами Центральной Азии. В наибольшей степени ощущали на себе перепады в политических пристрастиях между государствами их дипломатические представители, становившиеся подчас заложниками высокой политики.

Истории внешних связей России с государствами Центральной Азии посвящено немало трудов, в ряду которых особо следует выделить обстоятельное исследование Н. Веселовского, в котором детально анализируются особенности взаимоотношений России с послами из центрально-азиатских государств в XVII–XVIII вв. [1]. Оно свидетельствует, в каких непростых ситуациях оказывались порой в центрально-азиатских государствах российские посланники и купцы, и как это потом отражалось на двусторонних отношениях России с Хивинским и Бухарским ханствами.

На фоне внимания исследователей к первым лицам посольств и другим участникам дипломатических контактов роль их помощников (переводчиков, сопровождающих лиц и других) остается мало заметной, а между тем они также вносили свой посильный вклад в выполнение порученной их руководителям миссии. Более того, не редко от самоотверженности этих лиц зависело выполнение дипломатической или иной политической миссии. В этой связи, рассмотрение роли различных помощников российских дипломатов и пограничных властей во внешних сношениях России со странами Центральной Азии представляет несомненный интерес.

В круг лиц, регулярно привлекавшихся российскими властями к выполнению различных политических и дипломатических заданий на центрально-азиатском направлении в XVII–XVIII вв., входили представители коренного тюркского населения Нижнего Поволжья – астраханские юртовские татары. Тесные торговые связи, которые они поддерживали с приезжими восточными купцами, позволяли юртовцам ориентироваться не только на караванные пути, но и в политической обстановке в странах Центральной Азии. А отсутствие языкового барьера и знание традиций народов Востока делало их идеальными кандидатами для осуществления различных миссий.

Так, например, в 1620 г. вместе с русским послом Иваном Хохловым в Бухару отправилось несколько астраханских юртовских татар. И. Хохлов не раз поручал им выполнение различных, порой достаточно рискованных поручений. Так, прибыв на восточное побережье Каспийского моря, посол отправил на разведку пути двух «юргенских тезиков» и двух юртовских татар. Вблизи побережья трое из них попались в плен к местным туркменам, но одному из юртовцев удалось сбежать от преследователей. Вернувшись к И. Хохлову, татарин рассказал о постигшей его товарищей участи и о планах туркмен, намеревавшихся «притти на них» и всех «побить». Так, благодаря самоотверженности юртовского татарина русское посольство было спасено, так как «он де Иван, по тем вестям, на берегу укрепился городком, оклался камнем и бой учинил». Нападение туркмен на импровизированное укрепление посольства было успешно отбито стрельцами огнем из пищалей. Туркмены заключили с русским послом договор о ненападении и стали торговать. Но как только посольство двинулось дальше в путь, туркмены решили ограбить его по дороге. Посольство едва успело укрыться на стане Белая мечеть, где просидело в осаде около трех месяцев, пока И. Хохлов не договорился с туркменами, чтобы те за плату довели их до ханских «юртов» [2].

Посольство находилось в Бухарском ханстве до сентября 1622 г. Обратное оно возвращалось через Хивинское (Юргенское) ханство, где было задержано местными правителями, сыновьями Арап-хана. Понимая, что у посольства могут возникнуть серьезные сложности в дальнейшем пути, И. Хохлов решил на хитрость. Он добился от хивинского «царевича» Ильбарса разрешения отправить с донесениями в Астрахань людей из своей свиты. Одного из них, толмача Семена Герасимова, он отправил через Персию, а двух юртовских татар Абая и Анкетера, которые приехали к нему из

Астрахани, отпустил «через поле» в Астрахань, дав им в провожатые астраханского посадского человека Я. Иванова и трех юртовских татар из своей свиты. «Царевичу» Ильбарсу И. Хохлов сказал, что отпускает татар в Астрахань с просьбой прислать на будущую весну за ним суда с товарами [3].

Этот ход сыграл решающую роль в дальнейшей судьбе русского посольства, так как не позволил правителю селения Боват «царевичу» Абешу, брату «царевича» Ильбарса, разграбить посольский караван. «А сказывали де ему Ивану в розговорах, приходя, полоняники и Юргенчи, которых он прикормил, – пишет Н. Веселовский, – что он себе пособил тем, что послал он Иван ко государю через Кизылбашскую землю толмача Семейку Гарасимова, да чрез поле в Астрахань татар, – а то де прямо царевич хотел их государевых людей из животов побить, для того их и держал, да забоялся того, что будет де про них весть от тех людей, которых Иван отпустил, и о том де царевич тужил, что дал Ивану весть послать в Астрахань» [4].

Астраханские воеводы, получив донесение посла И. Хохлова, отправили за ним к восточному побережью Каспийского моря пять бус. О месте встречи с судами воеводы послали уведомить русское посольство астраханского стрельца и двух юртовских татар [5]. Как видим, юртовцам приходилось не раз рисковать своею жизнью, разделяя все тяготы пути посольства И. Хохлова в Бухару и обратно. Во многом благодаря астраханским юртовским татарам русскому посольству удалось благополучно вернуться в 1622 г. на родину. Однако еще более серьезное испытание выпало на долю тех юртовских татар, кто оказался в составе экспедиции князя А. Бековича-Черкасского, отправленной спустя почти сто лет в Хиву. В ней принял участие отряд юртовских татар под командованием мурзы Булата Тинбаева. Его численность по разным источникам колебалась от 32 до 70 человек [6; 7; 8].

Участник Хивинской экспедиции астраханский юртовский татарин Алтын Усейнов вспоминал, что князь А. Бекович-Черкасский приказал юртовцам «убираться в службу с ним» после своего возвращения из морской экспедиции на Каспийское море в 1717 г., причем части из них он доверил сохранность денежных средств («для обережи казны»). В походе юртовцы находились рядом с командующим, который поручал им вести переговоры с хивинским ханом после начала военных столкновений русского отряда с хивинским войском. С этой целью в лагерь к хивинскому хану Ширгазы ездили юртовские татары Алтын Усейнов, а потом Кудайгул (Худайкул) и Смаил. Юртовцы были в отряде экспедиции, который вместе с князем А. Бековичем-Черкасским отправился в хивинский лагерь. Там А. Усейнов оказался непосредственным свидетелем трагической гибели приближенных лиц руководителя Хивинской экспедиции – князя М. Заманова и дворянина К. Економова. Впоследствии юртовский татарин узнал от хивинцев, что был убит и сам князь А. Бекович-Черкасский. Обо всем произошедшем А. Усейнов по возвращении в Россию дал показания губернским властям в Казани и Сенату в Санкт-Петербурге [9; 10].

По всей видимости, части юртовцев посчастливилось избежать печальной участи остальных участников экспедиции. А. Усейнов сообщил, что в Хиве он оказался в числе 39 человек, которых собирались придать публичной казни на одной из городских площадей. Два дня их выводили на площадь и оставляли в ожидании смерти, но «большой их масулманский ахун» заступился за них как за единоверцев перед хивинским ханом [11; 12; 13]. А. Усейнов утверждал, что в число освобожденных хивинцами и отпущенных на родину участников той экспедиции, включили «татар всех и черкес из разных мест да

двух человек русских гребенских казаков да турченина новокрещена, который назывался бусурманом» [14]. Подтверждением этому могут служить показания астраханского обер-коменданта М.И. Чирикова, который утверждал: «которые де аманатчики были с князем Черкасским, и по ныне в лицах и живут в Астрахани в юртах» [15].

Но документы свидетельствуют, что некоторые из юртовцев все же остались в Хиве в качестве пленников. В их числе находился юртовский Канмамет-мурза (Ханмамет-мурза) Урусов, который содержался в плену у хивинцев в течение нескольких лет, но впоследствии был освобожден ими и вернулся на родину. Другой участник Хивинского похода юртовский табунный голова Биякай Булатаев, также захваченный в плен хивинцами, как указывал впоследствии его сын Абдий Биякаев, «через немалые деньги сам себя от того плена выкупил и паки пришел по природному своему раболепству во Всероссийскую империю во отечество свое в Астрахань и по прежнему определен был в те ж табунные головы и за те свои службы получал ... годовое жалованье» [16; 17].

Неудача Хивинской экспедиции не поколебала убежденность российского императора Петра I в необходимости установления прочных политических отношений с центрально-азиатскими странами. В 1718 г. он направляет в Бухару своего посланника Флорио Беневени, которого сопровождали несколько астраханских татар, выполняя при нем функции переводчиков и дипломатических курьеров. Следует отметить, что работа курьеров и в XVIII в. была сопряжена с большим риском. Были случаи, когда отправленные к Ф. Беневени из Астрахани курьеры погибали в пути [18].

Помимо курьерской службы астраханским юртовским татарам поручались самостоятельные ответственные дипломатические и разведывательные поручения. В 1675 г., например, через государства Центральной Азии в Индию отправилось русское посольство в составе яренского воеводы В.А. Даудова и Мухаммеда-Юсуфа Касимова, жителя Бухарской слободы Астрахани, которого сопровождал его родственник астраханский юртовский татарин Аллабердей Топорков из улуса Ханмамета-мурзы. Добраться до Индии русскому посольству не удалось из-за отказа индийского падишаха принять его. Но перед посольством ставились вполне конкретные задачи по развитию отношений России с Бухарским ханством (в царской грамоте к бухарскому хану подчеркивалось: «с вами Абдул Азиз ханом в дружбе и в любви и в ссылке быть желаем») [19].

По возвращении из путешествия в 1678 г. Аллабердей Топорков подал челобитную, в которой, отмечая свою службу во время посольства, подчеркнул, что никакого за нее жалованья не получал, но при этом «служил тебе, великому государю, и во всем [радел] и всякую нужу и бедность терпел» и просил пожаловать его «за мою службишку против моей братьи юртовских татар». 9 апреля 1678 г. в Астрахань к воеводам Салтыковым была прислана царская грамота, в которой говорилось о необходимости определить содержание юртовскому татарину Аллабердею Топоркову за его службу при Мухаммеде-Юсуфе Касимове, который был послан в Индию [20; 21].

В 1740 г. астраханский татарин Кенджа Янаев был «тайным образом под видом купца» послан из Астрахани губернатором князем М.М. Голицыным в Хиву с целью изучения политической обстановки в Центральной Азии, а главное – «для проведывания о персидских движениях и о персидском шахе Тасмас Кулы хане» [22]. В бытность в Хиве К. Янаев стал свидетелем захвата Хивинского ханства персами, попыткой казахского хана Абулхаира утвердиться в Хиве в качестве российского подданного. Астраханскому татарину удалось посетить лагерь как хивинских, так и персидских войск и составить

представление о военной силе персов, выяснить о будущих военных планах Тахмас Кули хана. На обратном пути К. Янаев сопровождал группу бывших русских пленных, освобожденных персидским полководцем из хивинского плена, которым тот предоставил свободу. По возвращении в Россию он доложил обо всем увиденном и услышанном в Хиве руководству Оренбургской комиссии, а также Астраханской губернской канцелярии.

В 1745 г. юртовский татарин-переводчик Муса Утепов был послан губернатором В.Н. Татищевым вместе с капитаном В. Копытовским к мангышлакскому побережью для выяснения обстановки о готовности некоторых туркменских родов принять российское подданство [23]. По всей видимости, астраханский губернатор руководствовался тем, что Муса Утепов неоднократно бывал на Мангышлакском полуострове в качестве приказчика астраханского купца Т. Лошкарева и был знаком местным жителям. Кроме того, этот юртовский татарин ранее уже оказывал российским властям различные услуги разведывательного характера. В 1741 г., например, капитан Астраханского гарнизона Г. Тебелев, прибывший из Астрахани на судне к Мангышлакскому полуострову по заданию астраханского губернатора князя М.М. Голицына с грузом продовольствия для туркмен, откочевавших из Хивинского ханства, опасаясь нашествия персидских войск, получал через М. Утепова важные сведения о численности туркмен на Мангышлакском полуострове, обстановке в их улусах, а также о политических событиях в Хиве [24]. Как следует из журнала В. Копытовского, юртовцу М. Утепову пришлось не только участвовать в переговорах с туркменами в качестве переводчика при нем на российском судне, но и вести их самостоятельно на берегу, куда В. Копытовский, видимо, опасался выходить. М. Утепов неоднократно посещал туркменские аулы на Мангышлаке и собирал сведения о внутреннем состоянии туркменских родов, кочевавших на Мангышлакском полуострове, и их внешнеполитических связях [25].

В последней четверти XVIII в. туркменскому хану Пирали (Перали) потребовался грамотный переводчик. Он обратился к астраханским властям с просьбой прислать к нему муллу «для чтения и писания случающихся пересылаемых между нами пересылок». Астраханский губернатор И.В. Якоби поручил казью астраханских юртовских татар Рахиму Бердыю (Рахимбердыю) выбрать из «здешних магометанских татарских муллов или абызов» для службы у туркменского хана не просто грамотного, но еще и «надежного верного» человека, «обнадежа его при том, что он за сию Ея императорскому величеству службу достойным жалованьем награжден» будет.

Первоначально изъявил желание поступить на эту службу юртовский абыз Кошай Салимов. Астраханские власти уже распорядились выдать ему «на подъем» 20 рублей, но выяснилось, что К. Салимов не здоров, и вылечиться быстро не сможет, хотя на его лечение и были собраны с местных мулл 50 рублей. Сам К. Салимов просил направить вместо него абыза (по другим данным муллу) Доянакая Кадырова. Казый поддержал данную кандидатуру и рекомендовал его астраханским властям. В свою очередь Доянакай Кадыров (Кадыр Хаджи) попросил отпустить на службу к туркменскому хану вместе с ним «в услужение» юртовского татарина Таребердея Екшенбиева из улуса Би-мурзы Урусова, который приходился родственником ему и абызу К. Салимову [26].

4 апреля 1778 г. астраханский губернатор И.В. Якоби дал абызу наставление, которое свидетельствует о том, что перед ним астраханскими властями были поставлены вполне конкретные задачи разведывательного и дипломатического характера. Губернатор поручил ему «с начала самого своего приезда разведать и присмотреть, нет ли в туркменском народе кого содержащихся в плене российских подданных наших или

другой нации людей» и о них «хану пристойным образом представлять и старатца склонить его оных освободить» или «доводить его на отпуск их чрез какой либо небольшой выкуп». Освобожденных (выкупленных) такими способами людей юртовский абыз должен был отправлять в Астрахань на купеческих судах. Доянакою Кадырову поручалось также оказывать содействие купцам, проезжающим через туркменские владения, в свободном и безопасном проезде. Кроме того, он должен был «примечать в нем хане, сколько они российской стороне, а туркменцы к нему благосклонны... о его хана силе и власти», о взаимоотношениях казахов и туркмен и их планах, касающихся возможных нападений на российские области. При осуществлении этой работы при дворе туркменского хана юртовскому абызу рекомендовали соблюдать предельную осторожность, а полученные сведения держать в секрете («и никому тамо о сем не объявлять») [27].

Донесения из Мангышлака абыза Доянакою Кадырова астраханскому губернатору И.В. Якобию свидетельствуют, что он прилежно выполнял возложенные на него астраханскими властями обязанности, сообщая об обстановке на караванных путях, политических взаимоотношениях казахов и туркмен, переговорах с ханом Пирали о возможности выкупа русских пленников, содержащихся в Хиве и Ургенче. Удалось ему разузнать, что у проживавшего на Мангышлаке туркмена Кодан Бердыя находился российский пленник, и юртовский абыз заручился обещанием туркменского хана, что он будет содействовать в его освобождении. Сам хан Пирали высоко оценивал способности присланного из Астрахани татарского абыза. Астраханская губернская канцелярия докладывала губернатору И.Ф. Якобию, что туркменский хан «отзывается поступками его (Доянакою Кадырова. – *И.Т.*) довольным, просит, чтоб и впредь оставить при нем» [28].

Таким образом, приведенные факты свидетельствуют, что астраханские юртовские татары на протяжении XVII–XVIII вв. неоднократно привлекались российскими властями к выполнению различных дипломатических поручений, связанных с взаимодействием России с государствами Центральной Азии. В одних случаях эти поручения были связаны с обеспечением текущей посольской деятельности (сопровождение посольств, обеспечение перевода, доставка служебных донесений от российских дипломатов в Астрахань). В других – заключались в проведении самостоятельных дипломатических переговоров с иностранными подданными, в том числе на самом высоком уровне, а также в осуществлении разведывательных мероприятий под дипломатическим либо коммерческим прикрытием. Доставляемые юртовцами сведения часто были весьма значимы и позволяли властям оперативно принимать решения, необходимые для выполнения государственных задач.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований «Астраханские юртовские татары в орбите внутренней и внешней политики России в XVII–XVIII вв.», проект № 14-01-00054/14.

Список литературы:

1. Веселовский Н. Прием в России и отпуск среднеазиатских послов в XVII и XVIII столетиях // Журнал министерства народного просвещения. Июль. СПб., 1884. – С. 68–105.
2. Хилков Г.Д. Сборник князя Хилкова. СПб., 1879. – С. 389–392.
3. Там же. – С. 410, 439.
4. Там же. – С. 415.

5. Там же. – С. 419.
6. Попов А.Н. Сношения России с Хивой и Бухарою при Петре Великом. СПб., 1853. – С. 23.
7. Русско-туркменские отношения в XVIII–XIX вв. (до присоединения Туркмении к России). Сб. архивных документов. Ашхабад, 1963. – С. 48–49.
8. Дело 1714–1718 годов, об отправлении л.-гв. Преображенского полка капитан-поручика князя Александра Бековича-Черкасского на Каспийское море и в Хиву // Материалы Военно-ученого Архива Главного Штаба / Под ред. члена Археографической комиссии А.Ф. Бычкова. СПб. 1871. Том I. – С. 315, 344, 367, 503.
9. Попов А.Н. Указ. соч. – С. 23, 29.
10. Дело 1714–1718 годов... – С. 317, 321–322, 334–336, 347–350, 367–368.
11. Попов А.Н. Указ. соч. – С. 97.
12. Русско-туркменские отношения... – С. 51.
13. Дело 1714–1718 годов... – С. 349–350.
14. Попов А.Н. Указ. соч. – С. 97.
15. Сборник императорского Русского исторического общества. Т. 101. СПб., 1898. – С. 214.
16. Государственный архив Астраханской области (ГААО). – Ф. 394. – Оп. 1. – Д. 1999. – Л. 37.
17. ГААО. – Ф. 394. – Оп. 1. – Д. 1907. – Л. 1–1об.
18. Посланник Петра I на Востоке. Посольство Флорио Беневени в Персию и Бухару в 1718–1725 годах. М: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986. – С. 41, 45–46, 79, 81, 91, 120.
19. Хилков Г.Д. Указ. соч. – С. 534–542.
20. Русско-индийские отношения в XVII в. Сборник документов. М.: Издательство восточной литературы, 1958. – С. 234–235.
21. Дополнения к актам историческим, собранные и изданные археографическою комиссиею. Т. 8. СПб., 1862. – С. 59.
22. ГААО. – Ф. 394. – Оп. 4. – Д. 66. – Л. 2.
23. Александров В. Поездка капитана В. Копытовскаго на Мангишлак в 1745 г. // Отчет Петровского общества исследователей Астраханского края за 1895 год. Астрахань, 1897. – С. 63–76.
24. Разумовская В. Из истории сношения России с туркменами в XVIII в. // Красный архив, 1939. № 2 (93). – С. 218, 220.
25. Там же. – С. 221–237.
26. ГААО. – Ф. 394. – Оп. 1. – Д. 506. – Л. 4, 6–7, 13–13об., 15, 17–18, 42, 47.
27. Там же. – Л. 19–19об.
28. Там же. – Л. 47–47об., 49.

Ranzhina Irina, Volzhsky humanities institute
(branch) of the Volgograd state university,
Associate professor, Kandidat nauk (Political sciences),
Department of economic theory and management

Approaches to definition of essence "region" and "regionalism" in the framework of the Federal concept

Abstract This paper examines the theoretical approaches to determining the essence of the concept of "region" and "regionalism" in the background of federal arrangement. Defining the "region" as a political and legal unit of public education, we can conclude that "regionalism" is an inevitable process of a federal state, which influences the formation of government.

Keywords: region, regionalism, regional policy, regional subsystems, evolutionary, institutional and structural approaches, political institution, heterogeneity, state

Раньжина Ирина, Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного университета, доцент, кандидат политических наук, экономико-математический факультет

Подходы в определении сущности «регион» и «регионализм» в рамках федеративной концепции

Аннотация В статье рассматриваются теоретические подходы в определении сущности понятия «регион» и «регионализм» на фоне федеративного устройства. Определяя «регион» как политико-правовую единицу государственного образования, можно заключить, что «регионализм» это неизбежный процесс федеративного государства, влияющий на формирование государственного устройства.

Ключевые слова: регион, регионализм, региональная политика, региональные подсистемы, эволюционный, институциональный и структурный подходы, политический институт, гетерогенность, государство

Центральное место в теории регионализма занимает понятие «регион» его основные характеристики и особенности определения. Однако в современной общественной науке это понятие имеет неоднозначную трактовку. С. Борисов выделяет наиболее распространённые характеристики понятия «регион», который исследователи

определяют как: населения региона в целом; политико-административный истеблишмент региона; конкретный руководитель или сложившаяся группировка в региональном руководстве; отдельная ветвь или уровень региональной власти; территориальное подразделение общенациональной или трансрегиональной корпорации или социального сообщества в регионе. Характер таких корпораций сообществ может быть предельно разнообразен: финансовая или экономическая структура; политическая организация (партия, движение); этническая группа; профессиональная или отраслевая корпорация, конфессия и т.д. вплоть до криминальных сообществ [1].

Политологические аспекты понятия «регион» подчеркивает и известный исследователь региональной политики в ЕС А. Ландбассо, который пишет: «Если первый этап развития регионалистики характеризовался феноменологией, а второй - рационализмом и плюрализмом, то нынешний ... в своей основе идеократический, плюс к этому - он пронизан антропоцентризмом и одновременным отходом от так называемых общенациональных идей и доктрин... властно-правовой контекст, в который вписан данный регион, настолько важен, что может перевешивать даже материальные детерминанты» [2].

Исходя из многовариантности в подходах к определению «регион», понятие «регионализация» имеет также юридические, экономические, геополитические, исторические, культурные и иные трактовки этого сложного явления. Например, финский политолог П. Юкарайнен полагает, что под термином «регионализация» могут скрываться разнородные процессы, такие как движение за этнические права, сепаратизм, децентрализация государственного устройства, транснациональное сотрудничество соседних административно-территориальных образований, региональная сетевая интеграция и т. д. [9]

Западные ученые рассматривают регионализм в нескольких проявлениях:

под регионализмом понимается подход к проблемам социума с позиций интересов и потребностей регионов, их учет в экономике, политике, управлении, отказ от чрезмерного централизма и унификации. Регионализм в этом смысле получил особое распространение с 1950-1960 гг. в странах Западной Европы, где с этого времени региональные проблемы, интересы и потребности оказались в фокусе внимания национальных правительств – «нисходящий регионализм» - от центра к регионам [3]. В «восходящем регионализме» происходит самоидентификация самих региональных сообществ с характерными для них мироощущением, ценностями, идеями и практиками;

регионализм означает взаимодействие между государствами (некоего макрорегиона) или между отдельными частями (административно-территориальными единицами) той или иной страны, образующих соответствующие региональные группировки; их региональное сотрудничество, укрепление связей между ними [4];

регионализм как некая идеология региональных элит, стремящихся к достижению высокой степени автономии/самостоятельности «своих» регионов в культурной, экономической, политической и иных сферах. М. Китинг [5], регионализм как особая идеология элиты зародился в эпоху модерна как своеобразная реакция на индустриализацию, интернационализацию, а отчасти также и на секуляризацию общественной жизни, причём как в многонациональных, так и в сравнительно гомогенных в этническом отношении странах;

под регионализацией понимаются политические движения в рамках разных региональных сообществ, направленные на обретение некоего институционального

статуса (борьба за политическую или культурную автономию, за самоуправление провинций, этнических или территориальных групп людей), либо на расширение уже существующих прав региональных сообществ. Так, Т. Хеглин обозначает термином «регионализм» формирующиеся и развивающиеся в регионах разнообразные протестные движения против политико-административного или экономического централизма; они могут быть сфокусированы на достижение целей как культурной, так и политической автономии, в ряде случаев – политической федерализации либо даже политической сецессии (образования новых государств) или ирреденты [6]. В этом случае регионализм объединяет федерализм и унитаризм, поскольку подобные процессы происходят как в федеративных государствах (Бельгия, Россия), так и в унитарных (Испания, Италия). Подходы к определению федерализма и унитаризма становятся прозрачными, по крайней мере, в подходе о распределении полномочий государственных образований границы стираются.

С. Тарроу писал: «Есть важное различие между регионализацией как политическим курсом или совокупностью политических курсов, регионализмом как идеологией государственного вмешательства и регионализмом как организационной основой для защиты периферийных территорий» [7]. Эту мысль развивает и Э. Маркузен: «Региональная политика может принимать разные формы. Во - первых, она может выражаться во внутренних конфликтах по поводу будущей эволюции региона. Во - вторых, эта политика может принять очертания общерегиональной оппозиции какой-то внешней силе, будь то другой регион, крупное государство или экономическая структура». В то же время, однако, было бы несправедливым сводить комплексный феномен регионализма к той или иной государственной реакции на какие-то внешние «раздражители» [8].

С политологической точки зрения регионализация может быть определена как тенденция развития социума, предполагающая ослабление власти централизованного государства и усиление властных полномочий юридически оформленных (или не оформленных) территориальных общностей различного типа. Поэтому регионализация в рамках федеративного государства можно трактовать как совокупность процессов реформы власти по линии «центр - периферия» и регионализм определять, как федеративный. В.В. Алексеев определяет регионализм как политико-экономическое движение за самостоятельность территориальных сообществ в области социально-экономических и этнокультурных прав [10]. Представляется, что в данном случае автор использует узкодисциплинарное понимание понятия и применяет его для универсальной научной категории.

Исходя из эволюционного подхода к определению понятия «регион» Б. Хеттне и Ф. Содербауму в действительности удалось в какой-то мере упорядочить разношерстные взгляды на эволюцию региона и региональные макропроцессы. Как и другие социальные комплексы, региону свойственны рост и развитие, стагнация и упадок, протекание таких региональных макропроцессов, как регионализация и регионализм.

Практически все региональные подсистемы прошли в своём развитии пререгиональную стадию и многие находятся на стадии регионализации. Сама по себе регионализация – процесс противоречивый. Некоторые исследователи, например, считают, что она является синонимом понятию «региональная экономическая интеграция» [11]. Регионализация, таким образом, относится к процессам, имеющим эмпирический характер и приводящим к становлению относительно целостного региона.

Институционный подход выражается, в том, что среди политических институтов наряду с государством особое место занимает регион, обладающий разветвлённой структурой органов власти, каждый из которых, в свою очередь, является институтом. Это органы законодательной, исполнительной и судебной власти, прокуратура и т.д. В регионе, как и в государстве сосредоточена политическая власть, именно поэтому регион в данном контексте следует рассматривать как политический институт в рамках федеративной парадигмы.

Примером развития региональных институциональных систем является Бельгия, будучи де-юре монархией, вступила в период политической модернизации в 1970 г., начав политические изменения с пересмотра конституции [12]. Причиной изменений послужили острые противоречия между двумя основными этнолингвистическими общинами — фламандской и валлонской. Началась замена унитарной структуры (унаследованной ещё от первой конституции 1831 г.) на общинно-региональную.

В 1974 г. в Валлонии, Фландрии и Брюсселе были созданы региональные министерские комитеты. Однако в действительности эти комитеты оказались способными выполнять лишь консультативные и информативные функции. Традиционных унитарных принципов управления экономикой они изменить не смогли.

Институциональная система страны предусматривает, прежде всего, гарантии поддержания баланса между двумя доминирующими культурно-лингвистическими общинами. Хотя двухполярный федерализм и накладывает свой отпечаток на формирование и функционирование институтов, нельзя сказать, что, в отличие от многополярного, он обречён на провал. Как справедливо отмечает А. Алэн, «двухполярность – это данность социологическая, которую невозможно изменить при помощи институциональных реформ» [13].

Двухполярность отражается на институциональной структуре. Так, правительство Бельгии формируется по принципу паритетного представительства от фламандской и валлонской национальных групп [14].

Регионализация, таким образом, представляет собой политический процесс, который влечёт за собой территориальную дифференциацию (фрагментацию) и определённое структурирование (упорядочение) пространства. В процессы регионализации в той или иной степени вовлечены все политические объекты и явления.

Регионализм нацелен на практическое использование тех возможностей, которые вытекают из естественного территориального деления федеративных современных обществ, а значит - создаёт условия для рационального распределения компетенции власти и производственных ресурсов среди различных групп населения. Поэтому можно сказать, что регионализм внутренне присущ всем типам современных федеративных обществ, независимо от их размеров, уровня развития, особенностей политических структур и т.д. [15] Регионализм неизменно присутствует во внутреннем обустройстве общественных отношений и не всегда принимает облик какой-то конкретной линии поведения государства.

Особое значение в исследовании регионализма заслуживает структурный подход, в основе которого лежит метод системного и структурно-функционального анализа, разрабатываемые Д. Истоном, Г. Алмондом и Т. Парсонсом, нашедшие широкое применение в политической регионалистике понятие «территориально неоднородная (гетерогенная) страна (государство)». Структурирование государственного (как и любого другого политического) пространства называется регионализацией. Структурный подход

означает, что в фокусе внимания политической регионалистики находятся неоднородность и иерархическое строение государственной территории.

Использование системного и структурно-функционального метода в подходе позволило предпринять углублённый анализ сложных объектов, образованных из более простых, и тем самым выйти на уровень изучения региональных социосистем. Социосистема представляет собой некое цельное образование, состоящее из ряда взаимосвязанных элементов, функционирование которых зависит от их расположения на территории (в пространстве) и от свойств внешней среды, а также из подсистем, каждая из которых выполняет определённые функции, что и позволяет рассматривать социосистему как своего рода «чёрный ящик».

Регионализм выражается посредством различных форм социально-культурной и политической самоидентификации территориальных сообществ, проявляющих себя в идеях, настроениях, действиях, намерениях, направленных на сохранение самобытности региона или повышение его статуса в системе государств-наций.

Список литературы:

1. Борисов С.В. Конфликты региона-лидера с центром. Сб. статей. Эволюция взаимоотношений центра и регионов России: от конфликтов к поиску согласия / под ред. Дж. Азраэла, Э. Паина, Н. Зубаревич. М.: 1997. С. 153-154.
2. Ландбассо А. К вопросу о теории регионального развития // Федерализм. 1998. № 1. С. 42.
3. Регионы и регионализм в странах Запада и России / отв. ред. Р.Ф. Иванов. М.: Ин-т всеобщей истории РАН, 2001. 26 с.
4. Иванов И.Д. Европа регионов. М.: Международные отношения, 1998. 92 с.
5. Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе // Логос. 2003. № 6. С. 68.
6. Hueglin T. Regionalism in Western Europe. Conceptual problems of a new political perspective // Comparative politics. 1986. Vol.18. № 4. P. 448-449.
7. Плотникова О.В. Регионализм: некоторые подходы к определению / О.В. Плотникова // Власть. - 2012. - № 3. - С. 133.
8. Там же. С. 132.
9. Jukarainen, P. Any Space for the Postmodern Identity? / P. Jukarainen // Border Regions in Transition: International Conference (14-18 June, 1997), pg. 5.
10. Алексеев В.В. Регион-этнос-культура // Россия в XX веке. Проблемы межнациональных отношений. М., 1999. С. 90.
11. Рогожин А.А. Юго-Восточная Азия и интеграция // Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. Уч. пос. / Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: МГИМО; РОССПЭН, 2002. – с. 358.
12. Николя Легасс. Бельгийский опыт: пример федерализма путём разъединения. Практический анализ институциональной эволюции бельгийского государства // Казанский федералист. – 2004. - №1 (9). Электронный ресурс. Режимдоступа: http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n9/9/#_ftn5
13. Alen A. Belgium: bipolar and centrifugal federalism / Brussels, Ministry of Foreign Affairs, 1990. p.8.
14. ¹Статья 99 Конституции Бельгии (Консолидированный текст от 17 февраля 1994) (Moniteurbelge, 17 février 1994, deuxième édition) в редакции после пересмотра Конституции от 7 мая 2007 (М.В., 8 mai 2007).
15. Daniel Lerner. Some Comments on Center - Periphery Relations // Comparing Nations. The Use of Quantative Data in Cross - National Research / Ed. by Richard L.Merritt and Stein Rokkan. New Havenand London, Yale University Press, 1966.

Poniedielnyk Larissa, Lesya Ukrainka Eastern European National University,
Lecturer, the Faculty of Historical Science

Volinskiy Renaissancy

Abstract: This article is devoted to the cultural development of Volyn province in the countries of East-Central Europe in the interwar period on the example of Ukrainian regions – Volyn province as part of the Second Polish Republic 1921–1939. The publication examines the development of arts.

Key words: in the interwar period, “Volyn Renaissance”, painting, art, drawing, watercolor, exhibition, coloring.

Понедельник Лариса, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
історичний факультет

Волинський Ренесанс

Анотація: дана стаття присвячена культурному розвитку Волинського воєводства в країнах Центрально-Східної Європи міжвоєнного періоду на прикладі українського регіону – Волинського воєводства у складі Другої Речі Посполитої 1921–1939 рр. У публікації розглядається розвиток образотворчого мистецтва.

Ключові слова: міжвоєнний період, “волинський Ренесанс”, художні полотна, мистецтво, графіка, акварель, виставка, колористика.

Міжвоєнний період в оцінці діяльності інтелігенції, і насамперед, митців малярства, отримав назву “волинського Ренесансу”. Адже за кожним художнім витвором стоїть ціла спадщина, яку навряд чи вдасться відновити нам повністю. Художники Волині попри продовження традицій минулих століть освоювали нову тематику, нові стилі відображення дійсності. Мистецтво пензля збагатили Н. Хасевич, М. Букатевич, П. Мегик, Д. Дунаєвський, Г. Косміаді та інші.

Малярська спадщина Волині у 20–30-х рр. ХХ ст. уособлювала в собі різні жанри, напрямки, на розвиток яких впливали політична і суспільна ситуації в краї. Досить глибоко проявилась майстерність митців з усвідомленням національної ідеї. Волиняни – студенти варшавської школи образотворчого мистецтва, у 1927 р. стали одними з ініціаторів і організаторів мистецького гуртка “Спокій”. Протягом 11 років (1927–1938 рр.) його діяльності гуртківці організували 13 мистецьких виставок у Варшаві, 2 з яких – пересувні на Волині. Велику зацікавленість у художніх колах викликали покази зразків волинських народних килимів (пасеків) та роботи В. Зварича на VIII мистецькій виставці

у столиці Польщі (1935). Неодноразово молоді художники брали участь у виставках АНУМ у Львові, української графіки у Празі і Берліні. Серед них Н. Хасевич, М. Букатеви́ч, П. Мегик, Д. Дунаєвський та інші.

9 червня 1935 р. завдяки членам гуртка “Спокій” була відкрита виставка у Луцьку, на якій були представлені кращі твори українських митців. Вона складалась з трьох відділів. У першому відділі були зібрані зарисовки українського народного мистецтва та проекти до урядження внутрішньої архітектури; у другому – праці з станкового малярства – акварель, темпера, олія; у третьому – прикладна та чиста графіка [1].

Високу професійну оцінку на виставці отримали роботи у стилі темпері П. Мегика “Хресна дорога”, “Natur-morte № 56”, пейзаж “Верби” та Д. Дунаєвського “Natur-mort”-и (тем перові і олійні). Д. Дунаєвський звертає увагу на кольористичні пошукування і цілковито опановує ризиковані моменти гри кольорів. З його праць найбільш цікаві “Natur-morte” (темпера, ч. 29), та олійні “Риби” і “Донька міста” [1].

Незважаючи на віддаленість від модерністичних шукачів, митці відзначались наполегливістю в опануванні малярської культури, великою працездатністю. Вони освоювали різні техніки, залишалися вірними темам українського життя, були твердими у своїх переконаннях і самовідданому служінню обраній справі. Програмними засадами тематики їхньої творчості був патріотизм.

Талановитою і неординарною особистістю, графіком європейського рівня вважали Ніла Хасевича. Після навчання у майстерні відомого польського графіка, професора В. Сковчи́лса, він продовжував освоювати художні навички у мистецькій школі при Академії мистецтв у Варшаві. Професор М. Котарбинський навчав Хасевича малюнку і малярству, професор Чайковський – декоративному ткацтву. Творчим гуртком опікувалися митрополит Андрей Шептицький, волинський сенатор С. Скрипник, письменник Ю. Липа. І після повернення на малу батьківщину, молодий художник почав займатися громадською і політичною діяльністю, вступив до Волинського Українського Об’єднання, згодом став членом ОУН.

У мистецьких колах Н. Хасевич став відомим уже з 1930-х рр. У 26 років його ім’я було вписано до Української загальної енциклопедії. Популярність Хасевича як талановитого художника дала можливість познайомитися з багатьма знаменитостями з Австрії, Бельгії, Канади, США, Угорщини, Нідерландів, Фінляндії. Його творчість була представлена графікою, ескібрисами у Львові, Празі, Лос-Анджелесі, Чикаго, Берліні і високо оцінені критикою і глядачами. 35 виставок боролись за право представити твори Н. Хасевича. І хоча серед його малярських здобутків були пейзажі, портрети (“Праля” – почесна нагорода Ватикану, портрет гетьмана Мазепи – почесний диплом варшавської Академії мистецтв), усе ж перевагу він віддавав графіці. Він наполегливо працював у створенні дереворитів, граверного друку.

Добре відомий у художніх колах Волині був інший член об’єднання “Спокою” – уродженець міста Любомль Микола Букатеви́ч (1907–1985 рр.). Важким був шлях до мистецького визнання Букатеви́ча. Вплив на становлення українського митця відіграли праця у приватних майстернях Кракова, згодом навчання у Варшавській школі мистецтв. Уже в 1937 р. став членом гуртка “Спокій”. Двічі його твори експонувалися на виставках у Варшаві. Серед них пейзажі, портрети, натюрморти, тематичні картини. Загальне визнання отримала картина “Портретний етюд” (1938 р.).

Великою популярністю користувалось художнє видання гуртківців “Спокою” “Дереворити” (250 екз.) – обгортка Н. Хасевича. Під час одного з виступів, сенатор М.

Маслов наголошував, що “в Луцьку так багато артистів-малярів, що ми волиняни маємо новий культурно-мистецький дорібок” [2].

Любов'ю до Рівненщини, до її мешканців пронизана творчість художника, педагога, архітектора, сподвижника культурного просвітництва, уродженця Кавказу з грецькими та російськими коренями Георгія Косміаді. Учень відомих російських живописців В. Серова і Є. Хрустова, він прагнув передати свій талант слухачам української, польської, єврейської, російської рівненських гімназій. Поєднуючи педагогічну роботу з живописом, він організовував мистецькі виставки своїх та учнівських робіт у Рівному, Луцьку, Кракові, Варшаві. На Всесвітній виставці дитячих робіт у Парижі в 1937 р. Західну Україну і Волинь представляли 68 малюнків його учнів [3].

Серед полотен Косміаді – натюрморти, пейзажі, картини на біблійські теми. Більша частина цих робіт укладається в концепцію “погляд на землю”, оскільки внутрішній світ митця проявився в них як світоглядна триєдність на Всесвіт як “Град Божий”, “Град Природи”, “Град Людський”.

Зразком вітчизняного (а за масштабом – світового) модерну стали картини “Білі свічки”, “Чорне небо”, “Два хрести біля ставка”, “Дві берези”, “Північне озеро”, “Жовтий натюрморт”. Одним із захоплень Косміаді була жіноча краса, якій він присвятив близько двадцяти полотен. До архітектурної спадщини художника можна віднести колишній кінотеатр “Ампір”. У міжвоєнні часи він вважався найкращим культурним закладом Рівного.

Любов до мистецтва, жадоба творчості займали центральне місце у житті талановитого від Бога художника, поціновувача прекрасного Гаврила Остапенка (1892–1971). Завдяки його талантові, працелюбності, маємо можливість сьогодні насолоджуватись красою Луцька у минулому, більше дізнатись про рідний край, його людей.

Цього скромного, талановитого чоловіка називали художником міста. Твори Остапенка із зображеннями Луцька, міських парків, алей, архітектурних пейзажів і замських краєвидів спонукають мистецтвознавців по-новому проаналізувати малярство митця, дати йому оцінку й визначити місце та роль художника у мистецькому просторі Волині на сучасному етапі. У своїх полотнах художник втілював вічні ідеї добра, гармонії, любові. Тільки закохана у свій край людина може так легко і просто, з щирістю і художнім смаком оспівувати рідне місто, його людей (“Луцьк. Вулиця Пілсудського”, “Луцьк. Вулиця Болеслава Хороброго”, “Луцьк. Етюд”, “Луцьк. Водоніс”) [4].

Вся творча спадщина Г. Остапенка є по своїй суті монологом художника. Його герої – прості люди: селянин, водонос, циганка. Його пейзажі – невибагливі куточки міста. Але всі вони захоплюють своїми зворушливими розповідями і художнім переосмисленням уже відомих нам мотивів. Не дивлячись на відсутність професійної художньої освіти, за допомогою інтуїтивного відчуття, вправності володіння технікою олійного живопису, митець втілював у своїх картинах ідеї добра, гармонії, працював над тим, аби зберегти для своїх нащадків красу рідного міста.

Любов'ю до рідного краю була пронизана творчість Володимира Караваєва (1889–1975 рр.) Серед його робіт – оригінальні акварелі, ескізи, живопис. Особливо цінними є картини з зображенням пам'яток архітектури. Колекція творів митця досі зберігалась у його будиночку у с. Кречів Іваничівського району його онукою Вірою Караваєвою-Рудчук. У творах художника ”Весняний полудень”, “Весна перемагає”, “Етюд з курками”

ми прослідковуємо спілкування з природою на пленері і зближення з народним мистецтвом, бачимо перед собою образ Волині. Проте, митець не просто показує зміну пір року, а передає драму місцевих подій, колорит буденного сільського клопоту...

Мистецька спадщина В. Караваєва, як і багатьох інших його сучасників, на жаль, ще не оцінена сьогодні по належному. Сучасній молоді навряд чи вдасться зустріти справжню, “не урбанізовану” Волинь, побачити вигляд нашого краю того часу, якби не залишені нам художні полотна.

Серед тих, хто намагався за допомогою пензля зберегти традиції і звичаї, самобутність мешканців Волині, був самодіяльний художник із Степані Рівненського повіту Степан Чуприна (1915–1991). Його перші твори, написані вугіллям на шматках дерева, відображали героїчне минуле українського народу. Почута ним історія в піснях, легендах, переказах оживала на папері і полотні.

Його картини відображали народне життя, побут, працю, відпочинок. Нерідко праобразами їх героїв були рідні, друзі, сам автор. У 20-і роки ХХ ст. Степань був відомим своїми ярмарками, які проводились два рази на рік за наданими привілеями польських королів. Його відвідували купці з Рівного, Корця, Вільно та інших міст. На картинах С. Чуприни циклу “Ярмарок у Степані” зображено Литовський шлях, торгівлю виробами степанців. На іншому полотні “Скоромохи” художник показує ігрища, танцівників з ведмедем, які розважають відвідувачів ярмарку. До цього ж циклу відносять і полотно “Хресний хід на Йордань”. Отже завдяки творчості волинських художників маємо можливість відтворити історію краю міжвоєнного часу.

Велике значення як художнього осередку 1930-х рр. мало містечко Крем'янець, хоча довгий час його вважали лише об'єктом малярства [5]. Лише після відродження Крем'янецького ліцею, мистецька секція організації громадського об'єднання закликала молодих художників до Крем'янця для розв'язання важливих культурно-мистецьких завдань, основним з яких було його перетворення на малярський гурток. Цьому сприяли і чудова природа, і дерев'яна архітектура міста.

Художній осередок проводив заняття вчителів у формі літніх слухань та зимових курсів, які тривали по два роки [6]. Зокрема це були уроки малювання і креслення, основи мистецтвознавства, на яких вивчали методику малювання, малярство, графіку, топографію, орнамент, естетику, проектування театральної декорації. Незабаром осередок було перенесено до містечка Вишневець в колишній замок князів Вишневецьких.

У 1935 р. художній осередок відвідали краківські художники і постановили постійно проводити тут свої пленери. Крем'янець нарекли “Волинським Барбізоном” на зразок польського Казимира над Віслою. Заохочені стипендіями та перспективами, багато митців залишались тут на постійно. Серед них Е. Крха, Є. Васільковський, Г. Зарембянка, С. Осостович, Я. Цибіс, С. Щепанський.

У 1937 р. при Кременецькому ліцеї була створена канікулярна художня студія (КХС), у якій викладали випускники провідних польських мистецьких академій: Варшавської, Краківської, Вроцлавської. Л. Ормезовський, Г. Цибіс, Г. Вольф, В. Стапінський, К. Рутковський, Ч. Ржепінський, Тодорович, Штудніцький, А. Гержабек, Майхрзак, С. Схейбаль, Є. Сенкевич, М. Внук, І. Карпінська своєю працею залишили помітний слід в історії польського малярства [7]. Особливу групу становили художники-колористи, які вважали основним завданням живопису висвітлення творчих ідей за допомогою колористики. Результат такої масштабної діяльності художників був неперевершений. Жодна виставка довоєнного часу не обходилась без крем'янецьких

пейзажів. Різні за жанрами та технічним виконанням твори і сьогодні дають можливість осмислити художні традиції польського малярства. Їх можна побачити як у фондах Кременецького краєзнавчого музею, так і в музеях Кракова, Варшави, Любліна, Вроцлава та приватних збірках. Сьогодні твори можна зустріти і на аукціонах.

Високу оцінку малярському осередку у Крем'янці дав відомий краківський часопис під редактуванням Я. Цибіса "Głos Plastykow". У ньому повідомлялось, що місцеві пленери щорічно відвідують 60–70 відомих художників [8]. Як мистецький осередок "Крем'янець перебував у стані безперервного напруженого пошуку, прагнучи не тільки відображати, але й формувати притаманними йому засобами нові риси культурного життя. Це осмислення масштабності творення викликало сплеск творчості, в якій мистецькі здобутки минувшини та народної традиції оновлювалися і відроджувалися", – наголошувала А. Панфілова [9].

Митці Волині своїм талантом знайомили Україну і Європу з красою волинського краю, її людьми, звичаями і традиціями. Про високий творчий рівень представників "волинського Ренесансу" свідчить той факт, що картини митців отримували визнання не тільки на місцевих виставках, а й у Варшаві, Кракові, Празі і Берліні, Лос-Анджелесі, Чикаго та інших містах.

Список літератури:

1. Українська нива. – Луцьк. –1933. – 12 квітня. – С. 3.
2. Українська нива. – Луцьк. –1933. – 12 квітня. – С. 4.
3. Панфілова А. Кременець у творчості польських художників-колористів. Львів, 2007. – Ч. 2. – С. 109.
4. Старикова О. Луцьк у творах художника Гаврила Остапенка (1892–1971). Луцьк, 2010. – С. 376–377.
5. Федорук О. В колі традицій і авангарду (польський живопис повоєнних років). Київ, 1995. – С. 38.
6. Оболончик Н. Культурно-просвітницька діяльність Кременецького ліцею 1920–1930-х рр. Кременець, 2009. – С. 173–182.
7. Церква і нарід. – 1938. – Ч. 13–14. – С. 534–536.
8. Sheybal S. Szkoła plenerowa w Kremiencu // Głos Plastykow. – 1938. – № 6. – S. 4.
9. Панфілова А. Кременець у творчості польських художників-колористів. Львів, 2007. – Ч. 2. – С. 118.

Ludmyla Strilchuk, Lesya Ukrainka East European National University, Candidate of Historical Sciences, History Department

Issue of Custody of Places of National Memory within Modern Polish-Ukrainian Interstate Relations

Summary: The article highlights Polish-Ukrainian cooperation in the sphere of custody of places of national memory of both nations and custody of historical sites located on the territory of Ukraine and Republic of Poland.

Key words: interstate relations, Republic of Poland, cooperation, history.

Людмила Стрільчук, Східноєвропейський національний університет, Україна
Доцент, кандидат історичних наук, історичний факультет

Проблема опіки над місцями національної пам'яті в сучасних польсько-українських міждержавних відносинах

Анотація: У статті досліджується польсько-українське співробітництво у справі опіки над місцями національної пам'яті обох народів, історичними пам'ятками, що знаходяться на території України та Республіки Польща.

Ключові слова: міждержавні відносини, Польща, Україна, співробітництво, історія.

Дві сусідні центральноєвропейські держави Республіка Польща та Україна активно співпрацюють у політичній, економічній та гуманітарній сферах, що свідчить про стратегічний характер міждержавних відносин. Важливою складовою міждержавного співробітництва є гуманітарна сфера, яка покликана згладжувати міжнаціональні протиріччя, налагоджувати взаємодію між сусідніми націями. Культурні цінності виступають головним критерієм підтримки нерозривного духовного зв'язку поколінь, об'єднують їх в єдиний ланцюг історичного розвитку. Кожен об'єкт історико-культурного призначення, кожний витвір мистецтва, пам'ятник культури є однією з ланок такого нерозривного історичного цілого. Тому втрата культурних цінностей, їх відрив від народів та націй, які дали їм життя, мають негативні наслідки для їх повноцінного розвитку. Саме в цьому сенсі важливою складовою польсько-українських взаємин є опіка над місцями національної пам'яті, особливо цвинтарями жертв війни та політичних репресій. У 1994 році було підписано Міжурядову угоду про охорону місць пам'яті і поховань жертв війни

та політичних репресій [1]. Однак, ця угода не була практично реалізована, хоча завдяки старанням президентів Польщі та України було відкрито цвинтар польських офіцерів у Харкові та пам'ятник жертвам польсько-українського протистояння на Волині. Значно складніше вирішувалося питання з похованням Орлят львівських на Личаківському цвинтарі Львова. Ця проблема свого часу досить загострила українсько-польські взаємини оскільки проблема міжнаціональних протиріч періоду ХХ століття досить гостро стояла в міждержавних взаєминах і не була на цей час остаточно узгоджена щодо історичного трактування.

В 1988 році було створено культурно-освітнє товариство поляків в Україні, серед головних завдань якого став захист польських історичних пам'яток в Україні [2]. Практично одразу виникають й розбіжності в середовищі польської меншини, що мешкала в західному регіоні України, зокрема з приводу Цвинтаря Орлят у Львові. Українське населення теж досить гостро сприйняло відновлення польських історичних пантеонів на українській території, сприймаючи це як претензії поляків повернутися на «кресові землі».

Як відомо, історія поховань орлят бере початок від польсько-української війни 1918 року. Першого польського солдата тут було поховано 24 листопада, а ідея самого пантеону з'явилася на початку грудня 1918 року. Роботи над створенням меморіалу перервала віна з більшовиками, а відновили їх навесні 1921 року, і втілення проекту Р.Індруха тривало майже до 1939 року. На некрополі поховано 2589 осіб, зокрема й 27 невідомих солдат. В радянську добу акти вандалізму на некрополі почастишали, страждала не лише мілітарна і національна символіка, розкрадалися і надгробні плити. Апогеєм стало 25 серпня 1971 року, коли меморіал почали нищити технікою. Польсько-українські переговори по відновленню меморіалу розпочалися з 1989 році, однак, уже в 1990 році процес почав бюрократично блокуватися.

1 грудня 1991 року було утворено історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар». Спеціалісти музею одразу виявили деякі відхилення в проектних пропозиціях польської сторони та в безпосередньому виконанні окремих робіт, проведених на цвинтарі польською фірмою-підрядником «Energorol», яка розпочала свої роботи по реконструкції цвинтаря з вересня 1991 року. Претензії стосувалися змінених надписів на могильних плитах, які не відповідали проекту. Роботи по реконструкції було зупинено до узгодження документації з керівництвом музею «Личаківського цвинтаря».

З підписанням у травні 1992 року Договору про добросусідство з'явилася законодавча підстава для реалізації планів з охорони та відновлення пам'яток. У 13-й статті Договору, зокрема пунктах 4 та 5, йдеться: «4. Сторони забезпечуватимуть належний правовий, матеріальний та інший захист цінностей, пам'яток і об'єктів, пов'язаних з культурною та історичною спадщиною другої Сторони, що знаходяться на їхніх територіях, а також сприятимуть їх виявленню, збереженню, відновленню цілісності, впровадженню культурного обігу, в тому числі забезпеченні вільного доступу до них. Крім того, Сторони у відповідності із загальновизнаними нормами міжнародного права, двосторонніми угодами та іншими міжнародними стандартами вживатимуть заходів, спрямованих на виявлення і повернення культурних та історичних цінностей, які були втрачені, незаконно вивезені або іншим шляхом опинилися на території другої Сторони.

5. З метою вирішення цих питань Уряди Сторін призначатимуть повноважних представників, які організовуватимуть відповідну діяльність» [3].

Конфлікт навколо польських військових поховань на Личаківці став свого роду «лакмусовим папірцем» в польсько-українських відносинах. Суть його полягає в різному розумінні двома сторонами, які саме слова повинні бути написані на монументах польських солдатів. Польська сторона вимагала щоб там було написано слова: «Невідомому польському солдату, загиблому за незалежність Польщі». Влада Львова виступила категорично проти слова «незалежність». Варіанти написів кілька разів змінювалися, але досягти взаємоузгодженого варіанту так і не вдалося. Ще однією проблемою є скульптури левів, що тримають щити, на яких згідно бачення полків мав би бути напис: «Тобі, Польще!». Фактично, це було оцінено як монополізація права на символ міста і трактування цього символу в польській історико-культурній традиції, а отже, як претензію на польськість Львова [4].

Таким чином, проблема напису призвела до «війни документів» та взаємних образ. 21 червня 1993 року керівник Консультативного агентства в Польщі у Львові Г.Літвін вручив заступнику Голови Львівської міської держадміністрації О.Гаврилишину нові проектні пропозиції по відновленню «Цвинтаря Орлят Львівських», які були передані до розгляду головному архітектору Львова П.Чамарі. Уже в липні того ж року українська сторона виступила з критикою «суттєвих недоліків» проекту реконструкції, і сам проект було повернуто польській стороні на доопрацювання. У цей час польська газета «Rzeczpospolita» публікує ряд гучних статей з приводу ситуації навколо цвинтаря польських вояків у Львові, роздмухуючи і без того складну суспільну візію у даному питанні. Публікуючи заголовки на кшталт: «Цвинтар – так, пантеон – ні!» і заявляючи, що Львівська міська Рада тепер стверджує, що «польські претензії не можуть бути враховані, так як «Пантеон», котрий несе у собі тягар історії однобічно висвітлює воєнні події 1918 року» [4].

Врешті, на засіданні наукової ради історико-культурного музею «Личаківський цвинтар» від 16 лютого 1998 року було вирішено змінити написи в проекті відновлення польського цвинтаря, тобто, зробити їх тільки українською мовою і без вживання термінів «оборона Львова» та «орлята», не відновлювати колонаду, вхідну браму, кам'яних левів, фігури з орденом «*Virtuti Militari*» та скульптурні зображення на катакомбах (мотивуючи це тим, що все це надає військовому цвинтарю помпезності), передбачити усунення всіх надписів «Невідомим оборонцям Львова» на хрестах, на плиті перед пілонами – «невідомим героям польським, які пали в обороні Львова та земель південно-східних», а також назви населених пунктів, викарбуваних на пілонах.

Втім, уже через півроку, 25 липня 1998 року на рівні міської ради Львова і Польської ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва, вимоги української сторони набули більш стриманих рис: дозволялося повернути левів, було скориговано надпис на плиті – «Невідомим польським солдатам, полеглим у боротьбі за незалежність Польщі»; сторони дійшли згоди щодо відновлення колонади; згадано про необхідність відновлення місць поховань українців в РП.

З огляду на позитивні зрушення у справі цвинтаря, на 1 листопада 1998 року було заплановано візит А. Квасневського до Львова. Але, напередодні, 22 жовтня, прибічники УНА-УНСО потрошили надписи, присвячені невідомим польським військовим на Личаківському цвинтарі. Візит польського президента до Львова не відбувся. Врешті, в результаті складних переговорів, 3 серпня 2000 року у Варшаві був підписаний черговий «Протокол українсько-польських переговорів відносно завершення відновлення польських військових поховань 1918 – 1919 років на Личаківському цвинтарі», підписи

під якими поставили заступник міністра закордонних справ України П.Сардачук та секретар ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва А.Пшевозняк [5]. Напис на плиті пропонувалося викласти в такій редакції: «Невідомим польським солдатам, полеглим у боротьбі за незалежність Польщі», із зображенням хреста та датами 1918 – 1920 років. Але на варшавській зустрічі львів'яни не погодилися з низкою пунктів, які були в документі. 8 серпня 2000 року у Львові відбулося засідання комісії у справах військових поховань, яка прийняла рішення, що положення протоколу не відповідають українському законодавству.

Розвиток ситуації навколо цвинтаря розвивався наступним чином: з візитом до Львова прибула київська делегація на чолі з М.Жулинським та І.Драчем, які зачитали звернення прем'єр-міністра В.Ющенка депутатам Львівської міської ради. Протистояння скінчилося компромісом: депутати Львова погодилися з відновленням написів, скульптурних зображень на катакомбах, тобто фактично скасували рішення наукової ради історико-культурного музею «Личаківський цвинтар». Львів'яни скоригували напис, що тепер звучав: «Невідомим польським солдатам, полеглим за Польщу у 1918 – 1920 роках», що, як згодом виявилось, не зовсім влаштувало польську сторону. Обурення ж української сторони викликало також зображення коронаційного «Меча Щербця» – символу польської військової слави. Згідно з легендою, зарубини меча є слідами удару об Золоті ворота у Києві [6].

Відкриття цвинтаря було заплановане до 1 жовтня 2000 року, однак чергові інциденти стали на заваді відкриття. Після засідання Консультативного Комітету при Президентах України і Польщі, яке відбулося 13 грудня 2001 року [5], було заплановано нову дату відкриття цвинтаря: 20 – 22 лютого 2002 року. Але і цього разу запланованих урочистостей не відбулося.

Врешті, конфлікт між українською та польською сторонами вдалося пом'якшити завдяки підтримці, наданій польським урядом української опозиції під час «Помаранчевої революції» 2004 року. Кроком до відкриття меморіалу орлят стало підписання Міждержавного протоколу 6 червня 2005 року у Варшаві. Варшавським протоколом передбачено, що впродовж 2005-2007 років, відповідно до «Угоди між Урядом України й Урядом РП про збереження місць пам'яті та поховання жертв війни та політичних репресій» від 21 березня 1994 року, Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам'яті жертв війни і політичних репресій і Рада охорони пам'яті боротьби та мучеництва впорядкують за кошти національних бюджетів по 44 об'єкти на території сусідньої держави [7]. Нарешті, 24 червня 2005 року, за участю президентів Польщі та України, на Личаківському цвинтарі були відкриті меморіал загиблим воїнам Української Галицької Армії та «Меморіал орлят». На плиті меморіалу, розташованій в центрі польських поховань, зроблено напис: «Тут лежить польський солдат, полеглий за Вітчизну». На порталі колишнього меморіалу було збережено надпис з міжвоєнного двадцятиліття: «Вони померли, щоб ми жили вільно». Питання «Цвинтару орлят» – лише один із багатьох символів спільної українсько-польської історії. Більшість політиків та істориків сходяться на тому, що успішне вирішення цієї проблеми – це знаковий в українсько-польському геополітичному рубезі альянс [8].

А між тим, свого часу влада ПНР знищила цілі українські кладовища чи окремі могили, особливо ті, на яких була національна символіка. У 1989-1990 роках розпочався

процес їх відновлення. Вперше у 1989 році українська громада відбудувала пам'ятник у Пикуличах біля Перемишля насипано курган-могили, у Щипьорно біля Каліша відновлено (за винятком окремих деталей) довоєнний пам'ятник [9]. 12 червня 1993 року в польському містечку Александрові Куявському (Вроцлавське воєводство) відбулися урочистості з нагоди відкриття відновленого українського військового кладовища, на якому поховані воїни та офіцери Української Народної Республіки, які померли у 1920 – 1921 роках в таборі інтернованих. Відновлення цвинтаря відбулося внаслідок спільних зусиль місцевих властей Вроцлавського воєводства, Об'єднання українців у Польщі та Львівського «Меморіалу». Урочистості відбулися за участі польських і українських офіційних структур і громадськості [10]. Посольство України у Польщі виступило з заявою про велике політичне значення цієї акції, назвавши її святом українсько-польського поєднання.

У Польщі в с. Пикуличах є схожий меморіал з похованнями українських вояків Запорізької дивізії Армії УНР, а також вояків УГА, тут перепоховані рештки вояків УПА (близько 2000). Відновлення українських могил у Польщі викликало неоднозначні емоції місцевої влади та жителів, особливо відновлення могил воїнів УПА. Особливо багато зусиль до відновлення та реставрації українських могил у Польщі доклав В. Ющенко у період свого президентства, виділивши кошти на впорядкування поховань у Павлокомі, Ланьцуті (бл.500 вояків УНР), Завадці Морохівській (70 українців), облаштування меморіалу на Дуклянському перевалі (де загинуло 70 тис. радянських бійців). Особливу опіку над дуклянським меморіалом здійснює о. М. Михайлишин, військовий капелан ВП для греко-католиків.

Створена у 2005 році українська Державна міжвідомча комісія у справах увіковічення пам'яті жертв війни і політичних репресій задекларувала своїми намірами виконати на території Польщі наступні роботи: відновити, впорядкувати і облаштувати цвинтарі українських воїнів, що загинули в роки українсько-більшовицької війни 1920 року та померлих у таборах для військовополонених; впорядкувати місця поховання українців, загиблих у 1943 – 1947 роках: Бересть, Василів, Верещин, Вороновичі, Гдешин, Ліски, Мірче, Модринь, Моложів, Новосілки, Річиця, Сагринь, Смолигів, Стрільці, Турковичі, Шиховичі (Люблінське воєводство), Бахів, Березка, Володж, Завадка Морохівська, Карликів, Корманичі, Лубна, Павлокома, Середня, Скопів, Старе Село, Теплиці, Терка, Тисова, Трійчиці (Підкарпатське воєводство); увічнити пам'ять українців, полеглих у 1944–1945 роках на Дуклянському перевалі [7].

Польща та Україна налагодили тісне співробітництво у справі облаштування цвинтарів та збереження пам'ятних для українців та поляків місць. Адже місця національної пам'яті, як і пам'ятки історії та культури двох народів мають важливе значення для міжнаціонального розуміння, примирення і відіграють важливу роль у налагодженні міждержавних відносин.

Список літератури:

1. Стрільчук Л. Україна – Польща: від добросусідських відносин до стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): Монографія. – Луцьк, 2013. – С. 376.
2. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. – Львів, 2002. – С. 671.

3. Договір про добросусідство, дружні взаємини та співробітництво від 18 05.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 43. – С. 613.
4. Стрільчук Л.В., Стрільчук В.В. Інституційні складові українсько-польських гуманітарних взаємин і співробітництва.– Луцьк, 2013. – С. 82.
5. Горун Д. Українсько-польські гуманітарні взаємини в 1991 – 2001 рр.// Історія у школі. – 2001. - № 5.-6. – С. 47.
6. Харчук Х. Польський військовий меморіал на Личаківському цвинтарі// Україна: культурна спадщина, національна культура, державність. – № 18. – Львів, 2009. – С. 79.
7. Павлишин А. Українські могили в Польщі// Львівська газета, 30 червня, 2005. – № 112 (678).
8. Андрійчук О. Україна – Польща: тести на сумісність. – К., 2007. – С. 205.
9. Українські могили в Польщі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gazeta.lviv.ua>
10. Стрільчук Л. Україна – Польща: від добросусідських відносин до стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : Монографія. – Луцьк, 2013. – С. 381.
11. Павлишин А. Українські могили в Польщі// Львівська газета, 30 червня, 2005. – № 112 (678).

Opalev Maxim Nikolaevich, Volga Polytechnic Institute (branch) of Volgograd State Technical University, assistant professor of "Social and Humanities", candidate of historical sciences,

Formation of the Soviet law enforcement agencies on the Tsaritsynsky railway junction in the years of Civil war

Abstract: The article deals with lesser known side of the civil war in southern Russia. On an example of the process of formation of the state security and law and order to show the complex way of strengthening the Bolshevik regime in rail transport in Tsaritsyn (now Volgograd). Describes the main activities of the young Soviet railway police to perform not only law enforcement, but also mobilization, as well as reconnaissance missions on transport. Based on first introduced in the scientific revolution declassified Soviet secret police, the author analyzes the causes significant decline of military discipline in the ranks of the Red Army in the winter and summer of 1919 that led to the defeat and fall to six months of Bolshevik power in Tsaritsyn.

Key words: Civil War, the defense of Tsaritsyn, railways, commissioners, law enforcement, police, Extraordinary Commission for Combating Counterrevolution and Sabotage (Cheka), the moral and political state, theft, confiscation of weapons, desertion, labor mobilization.

Опалев Максим Николаевич, Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного технического университета, доцент кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины», кандидат исторических наук,

Становление советских правоохранительных органов на Царицынском железнодорожном узле в годы Гражданской войны

Аннотация: Статья освещает малоизученные стороны гражданской войны на Юге России. На примере процесса становления органов государственной безопасности и правопорядка показан сложный путь укрепления власти большевиков на железнодорожном транспорте в г. Царицын (ныне Волгоград). Охарактеризованы основные направления деятельности молодой советской железнодорожной милиции, выполнявшей не только правоохранительные, но и мобилизационные, а также

разведывательные задачи на объектах транспорта. На основании впервые введенных в научный оборот рассекреченных документов советских спецслужб автор анализирует значимые причины упадка воинской дисциплины в рядах Красной армии зимой и летом 1919 г., что привело к разгрому и к падению на полгода большевистской власти в Царицыне.

Ключевые слова и фразы: Гражданская война, оборона Царицына, железные дороги, комиссары, правопорядок, милиция, Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК), морально-политическое состояние, хищения, изъятие оружия, дезертирство, трудовая мобилизация.

В годы революции и гражданской войны в России город Царицын являлся одним из важнейших театров боевых действий между красными и белыми. В 1918 г. в степях вокруг города Царицына разыгралась ожесточенная кровавая борьба. Стратегическое значение Царицына определялось тем, что он являлся важным узлом железнодорожных и речных коммуникаций, которые связывали центральные районы Советской Республики с Нижним Поволжьем, Северным Кавказом и Средней Азией и по которым шло снабжение центра продовольствием, топливом. (См. Рис. 1)

Рис. 1. Маршруты снабжения продовольствием из Царицына в другие регионы Советской России в июне 1918 г. с указанием количества вывезенных вагонов.

Известно, что Царицыну того времени уже обладавшему солидным транспортным и промышленным потенциалом, трудовыми ресурсами и возможностью выпускать вооружение (Орудийный завод фирмы «Виккрс», ныне ПО «Баррикады», Французский завод «ДЮМО», ныне «Красный Октябрь» и т.п.) современники придумали красноречивое прозвище «Русский Чикаго».

Можно сказать, что в Царицыне в сентябре 1917 г. по итогам выборов в Горсовет большевики практически бескровно взяли власть, опираясь на охранные отряды рабочих заводских советов и части запасных стрелковых полков. Председателем Совета являлся С.К. Минин, председателем исполкома – Я. З. Ерман, заместителем председателя Р. Я. Левин.

К лету 1918 г. Царицын становится одним из центров создания Красной Армии и революционных сил правопорядка (милиции и Чрезвычайных комиссий – ЧК) на юге России и местом дислокации штаба Северо-Кавказского военного округа во главе с бывшим царским генералом А. Е. Снесаревым. Тогда же, решением этого штаба уездный Царицын в военных целях мобилизации населения и ресурсов объявляет себя губернским городом с присоединением ряда близлежащих территорий Саратовской, Астраханской губерний и Области Войска Донского.

Как с запада, с восточной части сегодняшней Украины, так и с юга, с Северного Кавказа к промышленному Царицыну двигались колоннами поездов и конными обозами остатки разгромленных немцами, Добровольческой армией и донскими казаками красногвардейских отрядов, в том числе под командованием известных в будущем советских командиров К.Е. Ворошилова и Д.П. Жлобы, С.М. Буденного, Б.М. Думенко и др.

Ранее, ещё с осени 1917 г. через Царицын вглубь страны на поездах проследовали многотысячные массы дезертировавших солдат с оружием из состава разложенных революционерами фронтовых частей как с европейского, так и с кавказского театров боевых действий. Этим профессиональным военным было необходимо путем агитации поставить на службу Советской России, в противном случае – разоружить. Именно эта задача была поставлена новой властью вновь создаваемым правоохранительным силам на Царицынском железнодорожном узле.

В июне 1918 г. на 1-й Всероссийской конференции чрезвычайных комиссий было внесено предложение о передаче охраны всех железных дорог в ведение ВЧК [12, С. 46]. В августе 1918 г. это решение было реализовано, в ВЧК был создан железнодорожный отдел. Он осуществлял борьбу с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией на всех железных дорогах.

28 мая 1918 г. на заседании исполнительного комитета Царицынского Совета было принято решение о создании местной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Кандидатами в комиссариат были утверждены И.П. Изюмский, А. С. Абарбарчук, А.К. Борман, К.Я. Федотов и Чужинов [3, Л. 277.]. Первым председателем Царицынской ЧК был утвержден член партии большевиков с 1909 г. латыш А. К. Борман [12, С. 7.].

Как свидетельствуют архивные документы, продовольственными органами ряда регионов Советской России были произведены заготовки хлеба и других продуктов и перевозка к железнодорожным станциям заволжских, восточных и южных линий для доставки продовольствия, а также цистерн с нефтяным топливом голодающим центрам и на север Республики. Этим в Царицыне занимался Чрезвычайный продовольственный

комитет Юга России (Чокпрод), переехавший в Царицын из занятого белыми Ростова-на-Дону.

В постановлении Совнаркома РСФСР от 29 мая 1918 г. за № 127 указывалось: «...делегировать тов. Сталина в качестве общего руководителя продовольственным делом на юге России» [1, С. 26-27.]. Таким образом, И.В. Джугашвили-Сталин как доверенное лицо В.И. Ленина в Царицыне получал свой первый организаторский и военный опыт.

Когда железнодорожная линия к северу от Царицына в сторону Москвы была перерезана казаками, хлеб и скот стали грузить на баржи, отправляя Волгой до Саратова; там их вновь перегружали в составы. Всего в июне 1918 года из Царицына было отправлено 2379 вагонов — почти два с половиной миллиона пудов продовольственных грузов [1, С. 41-42.]. Кроме того, заготовленное в Царицыне продовольствие отправлялось в Астрахань, Баку и даже в Туркестан.

Кроме того, Сталин занимался и чисто военными делами, прежде всего обороной отобранного продотрядами продовольствия. Сталин установил в Царицыне единовластие, расправился почти со всеми военными специалистами старой царской армии подозреваемыми в опасности заговора. Эти карательные меры позволили на время показать твердость и последовательность новой власти, а 10-й Царицынской Красной армии одержать первую военную победу. (См. Рис. 2.)

Рис. 2 Приказ № 112 войскам Царицынского фронта из экспозиции Музея Обороны Царицына им. Сталина. Далёкий предшественник знаменитого сталинского приказа № 227 «Ни шагу назад» периода Второй мировой войны

ПРИКАЗ № 112

ПО ВОЙСКАМ ЦАРИЦЫНСКОГО ФРОНТА

15 октября 1918 г., гор. Царицын н-В.

Наглая шайка генералов и помещиков гонит на красный Царицын большие силы.

Наши славные дивизии, наши грозные броневые поезда, наша Красная Советская армия стойко отражает генеральско-кадетские банды.

Но некоторые части из Крестьянского полка перешли на сторону врагов народа.

Предатели не достигли цели и были уничтожены перекрестным огнем нашим и кадетским, не поверившим подлости предателей и открывшим по ним стрельбу. Имущество предателей будет конфисковано в пользу деревенской бедноты.

Вечный позор изменникам!

Слава неустрашимым красным бойцам!

Член Военревсовета СТАЛИН

Музей Обороны Царицына им. Сталина.

Главную опасность для Царицына тогда представляла контрреволюционная белая Донская армия под командованием казачьего генерала П.Н. Краснова. Силы Краснова

значительно превосходили силы Царицынского фронта. Наступательный порыв белые поддерживали с помощью выдачи каждому бойцу по полбутылки водки, за счет распространения авторитета пожилых казаков-старообрядцев, первыми вступавшими в бой. Кроме того, в ближайшем тылу наступавших казаков действовали карательные отряды из проверенных бойцов, расстреливавшие дезертиров [4, Л. 222.].

Занятие Царицына планировалось как основная операция Донской белой армии на август 1918 г. Советские власти Царицына и командование 10-й Красной армии направило на узловые станции десантные отряды на бронепоездах, в задачу которых входило разблокировать важнейшие железнодорожные магистрали, ведущие на север и на юг от города. Силами Совета и армейского красного командования в городе объявлялись мобилизации, строились оборонительные рубежи по опыту германского фронта. Царицын атаковался с переменным успехом Донской армией два раза – в сентябре-октябре 1918 г. и в январе-феврале 1919 г. Оба раза штурм проваливался, белоказачьи несли ощутимые потери и отступали.

Немалую роль в обороне сыграли колонны бронепоездов, оборудованные на царицынских заводах, а также своевременность восстановления железнодорожниками разрушаемых белыми при отступлении мостов, линий связи, рельсовых путей. (См. Рис. 3)

Рис. 3 Бронепоезд «Товарищ Ленин» оборудованный на Царицынских заводах. 1918 г.

Энергичными действиями Царицынской ЧК к концу 1918 г. был ликвидирован групповой саботаж служащих банка, телеграфа и других учреждений. К осени 1918 г. в городе было объявлено военное положение, введен комендантский час, установлен порядок военного времени [12, С. 9.].

Вводились реквизиции имущества и продовольствия у имущих слоёв города в пользу фронта. Царицынские чекисты при участии рабочих и солдат раскрыли и ликвидировали ряд крупных заговоров и мятежей [12, С. 71-72.].

В связи с переводом А. К. Бормана на другую работу ЧК Царицына возглавил А. И. Червяков. А. И. Червяков после руководства Царицынской ЧК стал председателем Чрезвычайной комиссии 10-й армии. В структуре этой комиссии имелся железнодорожный отдел, осуществлявший борьбу с преступлениями, отнесенными к компетенции чрезвычайных комиссий, а также отделения ЧК.

18 января 1919 г. по постановлению ВЧК РСФСР «железнодорожный отдел Северо-Кавказской прифронтовой ЧК 10-й армии реорганизуется в Окружной Транспортный Отдел при Царицынском Губчрезвкоме. В его ведение переходят все железнодорожные ЧК, входящие в состав этого Округа» [4, Л. 316.].

Штаты царицынских железнодорожных отделений ЧК были малочисленны. Так, во втором отделении, обслуживавшем участок Юго-Восточной железной дороги от Царицына до Поворино (включительно), предусматривалось всего 42 сотрудника [4, Л. 259.].

Согласно справке о работе желдоротдела Царицынской губернской ЧК к 1 января 1919 г. находилось под арестом 29 человек и за январь 1919 г было арестовано ещё 90 человек, за это же время было освобождено из-под ареста 93 человека, переведены в другие учреждения 19. На 1 февраля оставалось под арестом 7 человек, за этот же период было произведено 17 обысков.

Об общей результативности работы Железнодорожного отдела дает справку общий отчет приложенный к справке (См. табл. 1).

Таблица 1

Общий отчет о деятельности секретной части железнодорожного Отдела при Царицынской губернской ЧК за январь 1919 г. [4, Л. 171]

Общее число произведенных дел к 1 февраля 1919 г.	Число дел			Число арестованных		
	законченных	ведется следствие	переданы в другие Отделы	Контрреволюционные	Преступления по должности	Другие проступки
124	53	29	42	14	9	49
				Взято заложников	Освобождено	В воинские части
				23	53	20

Чекисты занимались не только установлением виновных и наказанием по всей строгости революционного правосознания. Архивные документы зафиксировали также

практику амнистий в отношении ранее арестованных железнодорожных рабочих и служащих Юго-Восточной и Владикавказской дорог, а также членов их семей. Революционные власти Царицынской губернии и командование фронта понимало дефицит железнодорожных специалистов и поэтому к началу 1919 г. было выпущено на свободу 48 человек, из них 33 ранее обвинялись в контрреволюционной пропаганде, саботаже, а остальные – в халатности, подделке документов и в хищениях [4, Л. 157-158].

Рис. Комсомолец-железнодорожник Пономарёв Сергей Михайлович, один из первых чекистов Царицынского отделения Юно-Восточной железной дороги. 1918 г.

Чекисты-железнодорожники расследовали крушения и аварии на линиях в том числе установление виновных в возможном террористическом акте. Так, серьезное происшествие произошло 8 апреля: на 448-й версте — между станциями Лог и Иловля в 17 часов 10 минут произошло крушение поезда, в составе которого следовало 54 вагона. Несколько вагонов было занято военно-полевым госпиталем. В результате крушения «по приблизительному подсчету убитых около 20 человек, раненых около 50-ти, причина крушения поезда выясняется» [2, Л. 187 об].

В силу своей малочисленности ВЧК не могла выполнять все функции по охране железных дорог, борьбе с преступностью и ликвидации беспорядков на транспорте. Наркомат внутренних дел Ф.Э. Дзержинский подготовил проекты документов, на основании которых 18 февраля 1919 г. Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) принял декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны».

Вооруженные отряды железнодорожной милиции были предназначены для сопровождения поездов и охраны станций. В железнодорожную милицию принимались граждане РСФСР, достигшие 21 года, грамотные, не лишённые права участвовать в выборах в Советы, то есть не принадлежащие к эксплуататорским классам и сословиям. Не могли стать милиционерами и лица ранее судимые по уголовным статьям. Поступая на службу в железнодорожную милицию, гражданин давал обязательство прослужить не менее шести месяцев [11, Л. 3-4.].

Вопрос организации железнодорожной милиции Царицынской губернии был решен в губернском управлении рабоче-крестьянской милиции 19 апреля 1919 г. Заведующий управлением милиции Царицынской губернии А. В. Ронферт начальником отдела железнодорожной милиции назначил 30-летнего мастера Царицынского депо, прошедшего армейскую школу Ф.В. Карина [9, Л. 30.].

В период военных действий работники железнодорожной милиции вели борьбу с дезертирами, пособниками белогвардейцев, ворами и другими преступниками. 29 мая 1919 г. на вокзале станции Царицын у «гражданки Марии Павловны Уваровой, проживающей в Самарской губернии, ... во время сна совершено похищение одной корзины с разными домашними вещами и носильным платьем. Вор задержан на месте преступления» [2, Л. 233.].

Продолжалась практика изъятия оружия у населения и вооружения красными силовыми структурами. Так, по данным систематизированным губернским ЧК и комендантским управлением за январь 1919 г. в Царицыне и окрестностях было изъято 35 охотничьих ружей, 191 русских, японских, австрийских и германских винтовок и карабинов, 23 револьвера, 87 бомб, 6 ручных пулеметов системы Льюиса, а также множество другого вооружения, снаряжения и боеприпасов [4, Л. 179-179 об.]. (См. Рис. 4.)

Рис. 4. Отдельная Царицынская пулеметная команда участвовала в обороне города от белогвардейцев. 1918г. Фото из фондов музея Волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь».

При этом многие милиционеры на железных дорогах были вооружены устаревшими берданками, охотничьими ружьями [9, Л. 18.], оружия остро не хватало и в боевых частях молодой Красной Армии.

Тем временем обстановка на фронте предельно осложнилась. После знаменитого Вешенского восстания донских казаков часть красной кавалерии переходит на сторону

противника, открыв фронт. На Царицын наступала Кавказская армия Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) под командованием генерала Петра Врангеля. Верховным командующим ВСЮР являлся генерал А.И. Деникин.

Новый, роковой для «красного Вердена» – Царицына штурм начался 4 мая 1919 г. 11 июня 1919 г. белые захватили станцию Сарепту. 12 июня 1919 г. в городе вновь вводится осадное положение. Последняя мобилизация коммунистов-рабочих позволила снова выбить деникинцев со ст. Воропоново (ныне им. Максима Горького) и 19 июня 1919 г. освободить станцию Карповская. Дальнейший успех Красная Армия развить не могла. Против красных белыми с успехом применялись английские танки и бомбардировка с самолетов. Это вызвало панику и прорыв фронта.

На протяжении более двух недель (10—27 июня 1919 г.) Царицын подвергался систематической бомбардировке белогвардейскими аэропланами. Близ железнодорожного вокзала погибло 39 человек, а 55 получили ранения. В ежедневных сводках, направляемых милицией председателю Царицынского исполкома, указывались факты гибели гражданского населения, в том числе детей [2, Л. 269-269 об. , 278.].

С 21 по 30 июня 1919 г. происходило бегство и распад всех большевистских военных и властных структур в городе. Судами Волжской военной флотилии было выведено на 100 баржах и пароходах 1,5 миллионов пудов нефти, сухопутными частями взорваны все бронепоезда. Органы Советской власти губернии, аппарат управления губернской милиции, в том числе железнодорожной, были эвакуированы в город Камышин.

Фронт распался и красные части не успевшие эвакуироваться, сдавались в плен, оружие бросалось. Так, ещё за две недели до вступления белых в город дезертировал штаб военных сообщений 10-й армии бросив перед этим в помещении штаба 40 русских, 5 японских винтовок, 3 берданки и к ним 300 патронов [2, Л. 243-244.].

30 июня 1919 г. Кавказская армия барона П.Н. Врангеля захватила Царицын. Подавляющее большинство жителей эвакуироваться не успели. Часть технической интеллигенции и инженерного состава недовольные красным террором и голодом переходят на службу контрреволюции. Так, практически со всем Отделом общественных сооружений и вместе с материальными ценностями на службу к Врангелю перешел К.К. Васильев-Васильков [10, Л. 3-3 об.]. Константин Константинович Васильев-Васильков был опытным инженером, исполнителем попытки постройки военно-полевой железной дороги Царицын – Владимировка на левом берегу Волги. Рельсо-шпальные секции и телефонная линия, почти построенные к исходу февраля 1919 г. были разобраны и использованы на восстановлении хода Царицын–Поворино после разгрома в этом районе Донской армии [5, Л. 13, 68.].

3 июля 1919 г. в городе состоялся парад Белой армии во главе с А.И. Деникиным и П. Н. Врангелем. Всего за период белой власти по советским данным было казнено 3500 коммунистов и сочувствующих им.

Причины Царицынской катастрофы Красной Армии долгое время замалчивались официальной советской историографией. Причины падения объяснялись лишь численным и техническим превосходством Кавказской армии белых. В постсоветское время было принято обвинять И.В. Сталина в излишней жестокости и произволе по

отношению к царицынскому населению и офицерам бывшей царской армии в составе Красной Армии (ставленникам Троцкого). Однако все было гораздо сложнее.

Донесения Царицынской ЧК свидетельствуют о кровавом произволе и насилии красных командиров, милиционеров по отношению к даже к бедной части населения Царицына и окрестностей в период оборонительных и наступательных боёв осени-зимы 1918-1919 гг. Так, командир 3-й Пешей бригады 10-й армии казак Текучев грабил население посёлка железнодорожной станции Бекетовская, где в своей квартире «устроил ... подобие застенка инквизиции, где пытаются подозреваемых или просто не нравящихся ему лиц.» По его распоряжению грабились народные кооперативы и продукты жителей «...без всякого вознаграждения». Впрочем и противостоящие им белоказачьи части не отличались гуманностью к захваченному населению, всячески демонстрируя свою неограниченную власть [4, Л. 209-209 об.].

В этот же период в уголовном отделении Царицынской милиции были распространены садистские пытки и вымогательство. Даже несовершеннолетние избивались шомполами от трехлинейных винтовок. Обыски в жилищах проводились без ордера. Конфискованные этим спирт, табак, продукты милиционеры либо употребляли сами, либо присваивали. Самое интересное, что обвиняемые в изуверстве красные милиционеры Лазарь Гильзензон, Игнатий Помещенко, Пётр Востробродов, Константин Ковалёв, Карл Краут, Александр Попов, Иван Васильев и Василий Акатов неоднократно отделялись за свои преступления лишь домашним арестом, впоследствии вновь возвращаясь в царицынский уголовный розыск с правом ношения оружия [4, Л. 32-32 об., 38].

4 января 1919 г. начальник пулеметной команды 2-го Южно-Донецкого полка Засуцкий вместе с братом и с командиром этого же полка сорвали перевыборы Советов в селах Песчанка и Верхняя Ельшанка. Угрожая обнаженной шашкой на собраниях, что «... по окончании войны с кадетами «они будут вывешивать коммунистов» Засуцкий в порыве ярости «поломал даже шашку» [4, Л. 211-212 об.].

Как отмечалось в секретных докладах провинциального отдела губернского ЧК моральное состояние красных войск в этот период было удручающим. В рядах красноармейцев 1-го Кавказского стрелкового и 1-го Туркестанского полков находившихся в конце января 1919 г в обороне хутора Купоросный распространялись лозунги «Долой братоубийственную войну!», «Да здравствуют 3 фунта хлеба!» и «Смерть коммунии!» [4, Л. 210.]. Вышеуказанные части разоружили дислоцированный там же заградительный отряд особого отдела 10-й армии и подвергли побоям комиссара этого отряда Тюфякина и председателя местного хуторского исполкома Антонова [4, Л. 210.].

При этом к белым обстрелянные красноармейцы питали ещё большую ненависть, чем к большевикам, желая «возможно скорее стереть кадетов с лица земли». Тот же упомянутый командир Текучев в боях «с кадетами» показал себя храбрым командиром, лично увлекающим бойцов в атаку. 6 февраля 1919 г. смело контратаковал казаков, он силами своей бригады за два часа выбил противника из села Новая Отрада [4, Л. 222-222 об.]. Лишь экипажи бронепоездов сохраняли верность «доброму семени святой идеи коммунизма» и сражались до конца. Таким образом, не столько техническое и численное превосходство белых, сколько моральный фактор нежелания красноармейцев воевать и страх перед расправой от своих же в немалой степени способствовал падению города.

Рис. 5. Бой за станцию. 1919 г. Диорама из фондов музея Волгоградского отделения Приволжской железной дороги. 1985 г.

После взятия Царицына войска Кавказской армии генерала Врангеля продвинулись в течение месяца, с 20 июня по 20 июля, примерно на 230 верст к северу от Царицына и заняли Камышин. В конце июля – начале августа 1919 г. наступление Белой армии, успешно развивавшееся после взятия Царицына в течение почти месяца, было остановлено упорными советскими контратаками в районе примерно на 80 верст к северу от Камышина.

К осени 1919 г. Красная Армия освободила от белых участки железной дороги Балашов — Поворино и Поворино — Качалино. Царицын вплоть до нового, 1920 г. оставался в руках противника.

8 сентября 1919 г. после лечения приступил к исполнению служебных обязанностей начальник губернской железнодорожной милиции Ф. В. Карин. В то время он находился на станции Поворино Юго-Восточной дороги, где издал приказ о возобновлении деятельности милиции. Возвратившимся из эвакуации милиционерам 1-го Царицынского участка предписывалось «явиться для регистрации в канцелярию участка при станции Поворино» [6, Л. 3.]. 15 сентября 1919 г. Ф. В. Карин после обследования линии Алексиково — Качалино обратился в губернское управление с рапортом о разрешении приема на службу милиционеров для поддержания порядка и несения службы [11, Л. 18.].

В течение недели Ф. В. Карин проводил обследование железнодорожной линии Алексиково — Качалино [7, Л. 15-15 об.], принимая при этом меры по восстановлению разрушенных участков пути, ремонту мостов, очистке железнодорожных путей с помощью мобилизованных жителей близлежащих населенных пунктов [6, Л. 17 об.].

Серьезный урон железнодорожной линии белыми был причинен на станции Филоново: сгорели депо, все пакгаузы, жилые дома северной стороны, «от взрывов боеприпасов до основания сгорели 160 вагонов, испорчены 6 паровозов» [6, Л. 16 об.].

Проблемой было обеспечение топливом паровозов [6, Л. 17.]. На станции Арчеда железнодорожные служащие и рабочие находились на служебных местах. Рабочие депо ремонтировали паровозы, в топках которых использовались дрова. По решению комиссара Клименко для этих целей производились разборка старых барakov и распил бревен. Мобилизацию населения на эти работы проводили милиционеры Г. Поляков, А. Скориков и Ф. Базарин. Они же следили за тем, чтобы дрова не разворовывались [6, Л. 18 об.].

В ночь со 2 на 3 января нового, 1920 г. рейдом корпусов Е. И. Ковтюха и Б. М. Думенко из-за Волги Царицын был взят почти без боя. Вместе с красными войсками в город вернулась и железнодорожная милиция. Наибольшее число работников милиции было выставлено на станциях Царицын-Юго-Восточный, Царицын-Владикавказский, Волжская. Работа строилась в 3 смены, а фактически ненормированно, жалование выплачивалось с задержками. Под охрану кроме вокзалов брались депо, погрузочные дворы, водокачки, склады нефти и мазута [8, Л. 8-8 об.].

Милиционеры занимались учетом оставшихся кадров на освобождённых от белых станциях и перегонах: только с участка Царицын – Котельниково Владикавказской дороги ушли 281 человек, из них: 14 представителей дорожной администрации, 4 человека медперсонала, 262 человек служащих и мастеров. Всего со всех участков Юго-Восточной и Владикавказской дорог за полгода ушло к белогвардейцам и пропало без вести 760 человек специалистов и персонала [9, Л. 27-27 об.].

Железнодорожные милиционеры были исполнителями мобилизационных мер по очистке железной дороги от завалов, разрушенных строений, мусора, снежных заносов. См. Рис. 5. рис. 6.

Рис. 5 Взорванный белыми войсками при отступлении из Царицына Тихорецкий мост Владикавказской железной дороги. Январь 1920 г. Фото из фондов музея Волгоградского отделения Приволжской железной дороги.

Рис. 6. Паровоз отремонтированный участниками субботника в депо Царицын в 1920г. Стоят у паровоза (слева-направо) комиссар депо Наймичивили, начальник депо Аникеев, мастер Беликов.

По решению Царицынского губернского ревкома в феврале 1920 г. участок Царицын – Поворино с последних дней января был разделен милиционерами на ряд заносимых участков, на которые были направлены команды от 125 до 250 человек из имевшихся на тот момент путевых рабочих. Борьба со снегом увенчалась победой и 4 февраля 1920 г. движение воинских поездов возобновилось [9, Л. 5.].

С переходом к новой экономической политике (нэп) железнодорожный транспорт становится хозрасчетным. Создаются округа путей сообщения, тесно связанные с местными экономическими структурами.

Декретом от 9 декабря 1921 г. железнодорожная милиция РСФСР была упразднена. Выполнявшиеся ранее функции железнодорожной милицией, в том числе уголовным розыском, возлагались на ВЧК. Основная часть личного состава желдормилиции передавалась в распоряжение органов охраны путей сообщения (сторожевой охраны), а весь личный состав уголовного розыска — вновь в подразделения транспортных органов ЧК.

Список литературы:

1. Большевики Царицына в годы гражданской войны. 1918-1920: Сб. документов и материалов. Волгоград: Ниж-Волж. кн. изд-во, 1986. 240 с.
2. Государственный архив Волгоградской обл. (ГАВО). Ф. 71. Оп. 1. Д. 53.
3. ГАВО Ф. 71. Оп. 1. Д. 59.
4. ГАВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 66.
5. ГАВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 89.
6. ГАВО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 29.
7. ГАВО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 33.
8. ГАВО, Ф. 122. Оп. 1. Д. 157.
9. ГАВО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 158.
10. ГАВО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 179.
11. ГАВО. Ф. 249. Оп. 1. Д. 3.
12. Перелистывая документы ЧК. Царицын — Сталинград. 1917—1945: Сб. док. и материалов. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1987. 256 с.

Zabolotna Marianna, Kyiv National Taras Shevchenko University Postgraduate Student of the Department of Modern and Contemporary History of Foreign Countries The Faculty of Historical Science

The Non-Proliferation in the Structure of the Foreign Policy Priorities of Nuclear States (1991-2014)

Abstract: The article analyzes the state of scientific research of the issue and methodological framework, used by the author in the study. It analyzes the importance of non-proliferation in a structure of foreign policy priorities of nuclear states in a timeframe of 1991-2014: their common and distinctive features are emphasized in direction of non-proliferation and transformation. Also the article examines the evolution in the area of non-proliferation of nuclear states: the specifics of their policies in this area, their achievements and failures are identified and underlined.

Keywords: nuclear non-proliferation, nuclear states, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), nuclear weapons (NW), Global Partnership (GP), Nunn-Lugar Program.

*Заболотна Маріанна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
аспірант кафедри нової і сучасної історії зарубіжних країн,
історичний факультет*

Значення нерозповсюдження у структурі зовнішньополітичних пріоритетів ядерних держав (1991-2014 рр.)

Анотація: У статті проаналізовано стан наукової розробки проблеми та теоретико-методологічну базу, використану автором у ході дослідження. Обґрунтовано значення нерозповсюдження у структурі зовнішньополітичних пріоритетів ядерних держав у період 1991-2014 рр., виокремлено їхні спільні та відмінні риси у напрямі розвитку і трансформації нерозповсюдження. Охарактеризовано еволюцію у сфері нерозповсюдження передових ядерних держав, виявлено та висвітлено специфіку їх політики у цій галузі, здобутки та невдачі.

Ключові слова: нерозповсюдження ядерної зброї, ядерні держави, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), ядерна зброя (ЯЗ), Глобальне партнерство (ГП), Програма Нанна-Лугара.

Проблема нерозповсюдження ядерної зброї з кожним днем стає все більш актуальною для переважної кількості держав і потребує вирішення в рамках широкої міжнародної співпраці. Зміни, що відбуваються у світі останніми роками, включаючи посилення турбулентності в ряді ключових регіонів планети, перерозподілу балансу сили, підвищення значущості елементів “м’якої сили”, тріщину режиму нерозповсюдження ядерної зброї, вимагають уточнення зовнішньо-політичних пріоритетів ядерних держав. Міжнародна ситуація залишається складною через ряд факторів, що пояснюються, в першу чергу, зростанням значення глобальної конкуренції, суперництва ціннісних орієнтирів та моделей розвитку, що супроводжуються новою поліцентричною моделлю світового устрою.

Тому, питання зовнішньо-політичних пріоритетів ядерних держав у галузі нерозповсюдження є досить актуальним, як серед іноземних, так і в колі вітчизняних науковців. Серед українських дослідників значний внесок у вивчення окремих аспектів даної теми зробив авторитетний вчений С. Галака [1, 278 с.; 2, 429 с.], який у своїх роботах аналізує розвиток держав, які володіють ядерною зброєю, їх вплив на політику нерозповсюдження, і обґрунтовує ключову роль цих країн у системі трансформації міжнародних відносин ХХІ ст..

Більш широко цю проблематику вивчають, на нашу думку, американські вчені. Серед робіт присвячених даній темі слід виділити, в першу чергу, праці Еммі Вульф [3, Р. 1; 4], Боні Дженкінс [5]. Велику увагу значенню нерозповсюдження приділено в «Посібнику для парламентаріїв» [6, Р. 36-40, 42-43, 77, 93-100, 116-117] метою якого є сприяння та допомога парламентам і парламентаріям передових ядерних держав у здійсненні цілей пов’язаних із ядерним нерозповсюдженням і роззброєнням за допомогою широкого спектру необхідних практичних і політичних засобів. Беззаперечно важливими є дані проектів та річних звітів Глобального партнерства (ГП) “країн вісімки” [7, 152 р.; 8; 9, 23 р.;], в яких детально аналізуються проблеми, що стоять на порядку денному у структурі зовнішньо-політичних пріоритетів ядерних держав з питань нерозповсюдження та роззброєння, до того ж пропонуються варіанти досягнення поставлених цілей у майбутньому.

Серед російських досліджень, з нашої точки зору, слід виділити наукові праці таких вчених, як: Г. Арбатов [10, С. 23-54, С. 62-69], В. Дворкін [11, С. 39-102], В. Батюк [12, С. 19-26], Н. Баранов [13], А. Чебан [14, С. 11-35], Є. Бужинський [14, С. 35-50]. Також заслуговує на увагу доробок Центру політичних досліджень Росії (ППР-Центр) і Московського центру Карнегі, де за останні роки було зроблено величезний внесок у розвиток наукового аналізу проблеми нерозповсюдження.

На наш погляд, кількість вітчизняних праць і рівень дослідження обраної теми в українській історичній науці є досить обмеженими, тому у статті автор зробить спробу проаналізувати і оцінити значення нерозповсюдження у структурі зовнішньо-політичних пріоритетів ядерних держав характерних вказаному періоду та змодельовати їх трансформацію у майбутньому.

Фундаментальні тенденції сучасного розвитку, включаючи нарощування багатополарності, і диверсифікації ризиків та загроз, роблять очевидним бачення того, що

вирішення проблем стабільності ядерного нерозповсюдження не може більше залишатися тільки сферою взаємовідносин між Російською Федерацією і Сполученими Штатами. Приходить час відкрити ці рамки для передових країн, перш за все ядерних, які є зацікавленими в об'єднаних діях спрямованих на досягнення спільної безпеки.

Сполучені Штати Америки безсумнівно є визнаним світовим лідером по зусиллях направлених на протидію ядерному розповсюдженню, враховуючи основні фінансові внески у програмі “Спільного зменшення загрози” 1990-тих років та проекти Глобального партнерства, можна сказати, що значення нерозповсюдження ядерної зброї у структурі зовнішніх пріоритетів США є одним із найвагоміших. Стратегія боротьби Сполучених Штатів із розповсюдженням зброї масового знищення базується на трьох складових: контррозповсюдження, посилення режимів нерозповсюдження та управління ліквідації наслідків застосування такої зброї. На думку автора, за останнє десятиліття Вашингтон різко змінив свій загальний підхід до нерозповсюдження. По-перше, заперечується будь-який взаємозв'язок ядерної політики США, перспектив нерозповсюдження і ядерного роззброєння, закріплених у статті VI Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р. (ДНЯЗ) [15, С. 363]. Стверджується, що “порогові” та інші можливі нові ядерні держави будують свою політику незалежно від курсу Сполучених Штатів в області ядерної зброї. По-друге, за режимом нерозповсюдження стає помітним здійснення вибіркового контролю і відповідно нових засобів впливу. Так, відносно одних країн (Пакистану, Ізраїлю, Індії) розповсюдження вважається таким, що не викликає занепокоєння, а щодо інших (КНДР, Ірану, Іраку, Лівії) – загрозовим. По-третє, складається враження, що Вашингтон все більш скептично дивиться на універсальні міри зміцнення ДНЯЗ та пов'язаних з ним режимів і організацій, віддаючи перевагу адресним діям по відношенню до окремих держав і компаній, до того ж у вигляді санкцій включаючи застосування сили. По-четверте, часта зміна пріоритетності США щодо “фаворитів” (як Ірак чи Іран, Саудівська Аравія чи Пакистан) може ще більше затягнути процес досягнення довготривалого міжнародного консенсусу в напрямку нерозповсюдження ядерної зброї. Це стосується перш за все Росії та Китаю, однак при незмінній ситуації це питання може торкнутись і взаємовідносин із Заходом.

Протягом останніх десятиліть предметом постійних розбіжностей між Сполученими Штатами та їх західноєвропейськими партнерами була неготовність останніх приймати активну участь у зміцненні режиму нерозповсюдження ядерної зброї на пострадянському просторі. За останні роки, в рамках програми Нанна-Лугара (12 грудня 1991 р. – що являла собою допомогу Сполучених Штатів колишнім країнам СРСР в утилізації ядерної та хімічної зброї і засобів їх доставки) Вашингтон асигнував більше 8,79 млрд. дол. на розвиток цього проекту [16]. На сьогодні питання співпраці у ядерній політиці між цими світовими лідерами набуло особливої актуальності у зв'язку з тим, що 16 червня 2013 р. закінчився термін дії цієї Програми. Порівняно із 1990-ми роками, роль Росії у світі значно зросла, тому Москва відмовилась продовжувати договір через небажання залишатися реципієнтом американської допомоги. Виходячи із важливості вирішення завдань ядерного нерозповсюдження, дві сторони були готові до пошуку компромісного рішення, наслідком чого стало підписання нової угоди про двусторонню співпрацю у ядерній сфері. На 2013 р. адміністрація президента США Барака Обами виділила близько 880 млн. дол. на запобігання загрози і програм нерозповсюдження в Росії та інших державах колишнього Радянського Союзу [3, Р. 1]. Додатково кошти виділяють і на Глобальні ініціативи зі зменшення загрози.

Зміни ж у підходах ведучих ядерних західноєвропейських країн до проблеми нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів їх доставки із території колишнього СРСР стали прослідковуватись у позитивний бік із моменту заяви «Групи восьми» на саміті 26-27 червня 2002 р. в Кананаскісе (Канада) про Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення (ГП). Спочатку програма не ставила за ціль боротьбу із поширенням ядерної зброї на рівні держав. Її основним завданням стала протидія попаданню зброї масового знищення і матеріалів для її виготовлення до недержавних суб'єктів – терористів [17, С. 10]. На 2014 р. Програма об'єднує 26 країн. До їх числа входять країни вісімки (Сполучені Штати, Канада, Росія, Велика Британія, Італія, Франція, Німеччина, Японія), а також Австралія, Бельгія, Ірландія, Європейський Союз, Казахстан, Мексика, Нідерланди, Данія, Норвегія, Нова Зеландія, Польща, Україна, Республіка Корея, Чехія, Швейцарія, Швеція, Філіпіни. Програму Глобального партнерства було розраховано на 10 років – до 2012 р., однак у травні 2011 р. на саміті «Групи восьми» у Довілі (Франція) було прийнято рішення про подовження мандату ГП ще на 10 років та розширенні меж дії. За перші десять років на Програму було виділено 21 млрд. дол., більшу частину коштів (70%) було направлено в Росію, із них 10 млрд дол. виділено Сполученими Штатами, 2 млрд. дол. – Росією, 1,5 млрд. євро – Німеччиною, 1 млрд. дол. – Канадою, 1 млрд. євро – Євросоюзом, 1 млрд. євро – Італією тощо. [18, 88 р.]. Таким чином виконувалося завдання по зниженню ризиків розповсюдження зброї масового знищення, що знаходилася на пострадянському просторі. Із прийнятим рішенням подовження ГП вже в квітні 2010 р. на Саміті із ядерної безпеки, що відбувся у Вашингтоні, президент США Барак Обама оголосив, що на підтриману Сполученими Штатами Програму на 2012-2022 рр. буде виділено 10 млрд. дол. [19]. Вже в березні 2012 р., під час другого Саміту із ядерної безпеки в Сеулі, Канада заявила про свої наміри виділити на ГП 367 млн. дол. протягом 2013-2018 рр. [20]. До того ж у Довілі було прийнято рішення переорієнтації Програми із країн СНД на інші регіони, де небезпека зброї масового знищення набирає обертів і сили (Кавказ, Центральна і Південно-Східна Азії, Африка, Близький Схід, Латинська Америка) [21]. Окремо мова йшла про Китай, Індію, Бразилію та ПАР [22]. Всі ці регіони і країни планувалося залучити до членства в ГП.

Сьогодні Глобальне партнерство переживає складний період свого реформування і оновлення, а принципіально нових механізмів реалізації Програми поки не розроблено, до того ж і досі вирішується питання на які треті країни має поширюватися ця Програма. В цілому ж, заяву «вісімки» про заснування Глобального Партнерства можна розцінювати як свого роду компроміс між Вашингтоном та його західноєвропейськими союзниками, за підтримки Канади та Японії. Можна сказати, що Сполучені Штати добились від Західної Європи більш активної участі в рамках нерозповсюдження зброї масового знищення.

Розглядаючи детальніше значення нерозповсюдження ядерної зброї для ядерних держав Європи у структурі їх зовнішньо-політичних пріоритетів, слід наголосити, що із ядерною стратегією Сполучених Штатів історично тісно пов'язана політика нерозповсюдження ЯЗ Великої Британії, що характеризується найбільшою стриманістю порівняно з іншими країнами – офіційними членами “ядерного клубу”. В той же час, Британія веде програму накопичення досвіду у напрямку перевірок скорочення та ліквідації ядерної зброї.

Варто зазначити, що Лондон, як і Париж одночасно задіяли ряд важелів із ціллю пристосування своїх ядерних сил до нових реалій, що склалися у світі із закінченням

Холодної війни. По-перше вони пішли на ряд суттєвих скорочень своїх ядерних арсеналів. Вже в 1998 р. Лондон деактивував ударні винищувачі-бомбардувальники “Торнадо”, знявши із озброєння ядерні бомби WE-177. Що ж стосується британських стратегічних сил, на переозброєння яких було виділено 18,8 млрд. доларів США, було прийнято рішення про пониження їх ударної сили [23, С.16]. Внаслідок таких дій загальна міць стратегічної ядерної зброї знизилася більш ніж на 70%. Франція, у свою чергу, зняла із озброєння наземні балістичні ракети S-3Д і повністю демонтували у 1997 р. шахтні пускові установки, до того ж відмовилась від розгортання мобільної балістичної ракети наземного базування S-4. Так, наземний компонент французьких стратегічних ядерних сил перестав існувати. Крім цього, Франція провела демонтаж всіх ядерних установок випробувального полігону в Муруроа і Фангатаута, а також припинили виробництво плутонію і високозбагачуваного урану на заводах Марколе і Пьєраллате, таким чином прийнявши зобов’язання в подальшому взагалі їх демонтувати. Здійснені заходи призвели до скорочення носіїв ЯЗ більш ніж на половину, при цьому зменшивши витрати на ядерне озброєння французького оборонного бюджету на 57%.

По-друге, і Франція, і Велика Британія відразу зробили спробу адаптувати свою ядерну стратегію до нового, постбіполярного світу. Так, суттєвим нововведенням у британську ядерну стратегію стало так зване “достратегічне” бойове завдання, що виявилось постійним для стратегічних сил країни після лютого 1998 р.. Франція, у свою чергу, протягом тривалого часу категорично відмовлялася приєднатися до ДНЯЗ, який гарантував їй привілейований статус держави, що володіє ядерною зброєю, а паризька правляча еліта не бажала будь-яких обмежень своєї ядерної програми. Із середини 1990-х років країна характеризується політикою ядерного стримування, що розглядається як найкраща відповідь на можливий провал політики нерозповсюдження ядерної зброї. І лише в 1992 р. Франція приєдналася до ДНЯЗ, прагнучи гарантувати собі привілейований стан у міжнародній системі, що почала формуватись після Холодної війни, до того ж, брала активну участь у всіх переговорних процесах у галузі нерозповсюдження, відстоюючи збереження режиму, підтримавши безтермінове продовження Договору у 1995 р. та підписавши ДВЗЯВ. Цього ж року Франція пішла на ряд важливих кроків в односторонньому порядку скоротивши свої ядерні сили на 15%, а засоби їх доставки на 50%. Очевидно, що у перспективі Париж планує здійснювати активну та оптимізовану ядерну політику, зберігаючи передову роль ядерної зброї у своїй військовій доктрині.

Отже, автор приходять до висновку, що останні десять років Європа перебуває у стані різних підходів та розбіжностей щодо вирішення проблеми нерозповсюдження та стримування ядерної зброї. Якщо Франція не виключає принципіальної можливості ядерного стримування і нерозповсюдження у контексті європейської ядерної політики, то Велика Британія тримається за альтернативу тісної кооперації із Сполученими Штатами у ядерній сфері. Лондон і Париж після завершення конфронтації провели реструктуризацію та скорочення своїх ядерних сил, що посприяло стримуванню “вертикального” розповсюдження. В той же час країни Північної Європи виступають за повне ядерне роззброєння європейських країн (в тому числі і Росії), а країни Південної та Східної Європи, хоча і із різних причин, підтримують присутність американської ядерної зброї на своїй землі. Таким чином, Європейські держави ще випрацьовують консенсус із таких питань, як: ключові положення самостійної європейської ядерної доктрини, політичної ролі ядерної зброї в Європі, умов її застосування тощо.

Характеризуючи позицію Китайської народної республіки, перш за все слід зазначити, що вона проводить, можливо, найбільш масштабну програму військової модернізації сучасності, однак, в той же час, є єдиною країною, яка на рівні офіційної риторики виступає за заборону і повне знищення ядерної зброї. Разом з тим, висловлюючи прихильність та надзвичайну вагомість у своїх зовнішньо-політичних пріоритетах щодо нерозповсюдження ядерної зброї, Пекін, відповідно до офіційних заяв, не відмовляється сприяти іншим державам у її створенні. З іншого боку, Китай наполягає на дотриманні всіма країнами права мирного застосування атомної енергії без будь-яких обмежень. КНР є учасницею ДНЯЗ із 1992 р., а в 1996 р. приєдналася до Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Вирішення проблеми ядерного роззброєння Китай принципіально вбачає у тому, щоб раніше всіх практичні кроки у цьому напрямку зробили головні ядерні країни, на яких, на думку Пекіна, лежить особлива відповідальність за контроль над озброєнням і роззброєнням.

На характеристиці значення нерозповсюдження ядерної зброї у структурі зовнішньо-політичних пріоритетів Російської Федерації, яка є активним учасником фундаментальних і динамічних змін, що відбуваються у світі і стоїть на засадах багатополярної системи міжнародних відносин, на нашу думку, слід зупинитися окремо. Значення і роль нерозповсюдження для Росії є однією із найамбіційніших ланок починаючи із кінця Холодної війни і до сьогодні, та основоположною установкою зовнішньої політики. Автор пропонує виділити 5 етапів, які показують динаміку підходів Росії до проблем нерозповсюдження ядерної зброї у структурі її зовнішньо-політичних пріоритетів 1991-2014 років. Перший етап (грудень 1991 – кінець 1993 рр.) – характеризується високою готовністю РФ до активної та ініціативної координації свого зближення із США та іншими країнами Заходу, і згодою на численні поступки. В цей період було прийнято ряд заходів із створення умов контролю над озброєнням та угод по їх обмеженню, в тому числі стратегічні Договори із скорочення озброєнь СНО-I від 1991 р. (5 грудня 1994 р. вступив в силу) та СНО-II (січень 1993 р.). В цей же час Сполучені Штати припинили ядерні випробування. Другий етап (1994 – кінець 1995 рр.) характеризується активізацією відносин із Китаєм та Індією. Одночасно виникає конфлікт із Сполученими Штатами у питанні ядерного нерозповсюдження, що однак не завадило спільним діям країн у стратегічних питаннях. Так у 1995 р. було продовжено дію ДНЯЗ на безстроковий термін. Третій етап (початок 1996 - кінець 1999 рр.) відзначився похолоданням у стосунках із США і зближенням Росії із так званими “проблемними” країнами. При цьому вже в 1997 р. країни домовились розпочати перемовини щодо Договору СНО-III, до того ж було відрегульовано внутрішні проблеми ядерного нерозповсюдження за допомоги Сполучених Штатів. Однак, при спільних зусиллях двох світових лідерів Росія та Захід не зуміли відповісти на такі тривожні виклики режиму нерозповсюдження ЯЗ, як ядерні випробування Індії та Пакистану в 1998 році. Четвертий етап (2000 - середина 2013 рр.) вніс потепління у відносини із Сполученими Штатами, що ознаменувалося підписанням ряду договорів. Вже 22 березня 2000 р. відбулося підписання російською стороною додаткового Протоколу про гарантії з МАГАТЕ, 14 квітня цього ж року ратифіковано Договір між РФ і США про подальше скорочення і обмеження наступальних озброєнь (Договір СНО-II), а вже 21 квітня Думою Ради Федерації було ратифіковано ДВЗЯВ. 8 квітня 2010 р. у Празі було підписано Договір між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи по подальшому скороченню і обмеженню стратегічних наступальних озброєнь – СНО-III [24], який вступив в силу 5

лютого 2011 р.. П'ятий етап розпочався із загострення конфлікту навколо українського питання кінця 2013 – початку 2014 рр. в якому Росія відіграла роль агресора та загарбника, що призвело до повної трансформації системи міжнародних відносин і сколихнуло режим нерозповсюдження ядерної зброї внаслідок нівелювання угод (перш за все Будапештського меморандуму 1994 р. про гарантії безпеки, і, відповідно, ставлячи під сумнів вагомість ДНЯЗ). В той же час, РФ посиляється на обставини, що склалися в Україні під впливом гостро вираженого агресивного націоналізму [25, С. 3], відвертаючи від себе, таким чином, всю відповідальність за порушення міжнародного режиму. Так, на сесіях із підготовки комітету Конференції 2015 р. 29 квітня та 2 травня 2014 р. керівник делегації РФ і директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєнням М.І. Ульянов неодноразово акцентував увагу на тому, що не Росія, а Україна розхитує режим ядерного нерозповсюдження [25, С. 5-6; 26, С. 2], при цьому не зважаючи на зовсім протилежну думку Європи та Америки, які активно підтримують українську владу на шляху врегулювання ситуації в країні, і гостро критикуючи, і засуджуючи президента РФ В.В. Путіна. Автор приходить до висновку, що Москва переступивши своїми діями безпековий вимір, може вчинити так ще раз. Росія стає некерованою, а заяви російських керманів звучать все абсурдніше відвертаючи довіру світової спільноти.

Проблеми у ядерній сфері на території колишнього СРСР в цілому вирішено, однак виникли нові загрози в третіх країнах, такі як ЗМЗ-тероризм, кіберзагрози, необхідність захисту ядерних матеріалів тощо. Для протидії таким викликам очевидно стає необхідність міжнародної співпраці як у багатосторонньому, так і в двусторонньому форматах (США – РФ). До того ж, із урахуванням нових небезпек, на думку автора, слід розглядати питання створення і нових інструментів для протидії їм. Тому, Сполучені Штати та Російська Федерація мають залучати до вирішення нових проблем й інші країни, щоб співпраця з цього питання стала багатосторонньою [27] (разом з тим не заперечуючи паралельний розвиток і суто двусторонньої американо-російської співпраці на принципах рівного партнерства).

Виходячи із всього вище сказаного, автор вважає, що у найближчій перспективі лише спільними діями Сполучені Штати, Росія і Китай здатні укріпити міжнародний режим нерозповсюдження ядерної зброї, а інакше його розкол є неминучим. До того ж, діючи разом із допомогою Великої Британії і Франції вони здатні посилити тиск на ядерні програми Ірану та Північної Кореї і у майбутньому не допустити появи програм створення ядерної зброї в інших державах.

Таким чином, проаналізувавши значення нерозповсюдження ядерної зброї у структурі зовнішньо-політичних пріоритетів ядерних держав, автор приходить до наступних висновків. Ні одна із розглянутих країн у своїй практичній політиці та офіційній риторичі (крім КНР) не ставить ядерне роззброєння в якості першопочергової цілі на уявну перспективу, а роль ЯЗ у воєнних доктринах цих країн не зменшується, скоріше навпаки, розширюється. США і РФ в переважній більшості, а Велика Британія і Франція у меншій, скорочують величезні запаси ядерної зброї, але при цьому проводять мінімально необхідну (США, Велика Британія, Франція), помірну (Росія) і досить амбіційну (Китай) політику модернізації і розвитку своїх ядерних сил. На нашу думку, виконання зобов'язань великих держав по ДНЯЗ у просуванні до ядерного роззброєння саме по собі не гарантує зміцнення режиму нерозповсюдження – тому для цього є необхідним прийняття додаткових засобів. Ще більш суттєвим є інший аспект цієї проблеми, а саме перегляд курсу великих держав у напрямку зведення до мінімуму

існуючих між ними взаємних підозр та невизначеностей, що серйозно заважає ефективній взаємодії держав у всіх аспектах ядерного нерозповсюдження. Нарешті, слід наголосити, що однією із найголовніших перепон на шляху до вирішення проблеми нерозповсюдження ЯЗ варто вважати відсутність реальних кроків у напрямку радикальної трансформації політики ядерного стримування офіційних членів ядерного клубу, і перш за все США та Росії. Отже, щоб забезпечити сильні політичні позиції у досягненні цілей, ядерні держави мають прийняти на себе низку відповідних зобов'язань та обмежень, пов'язаних із ядерною політикою, звести до мінімуму, а то й повністю ліквідувати практику подвійних стандартів, і впершу чергу з боку Російської Федерації, нарешті, ліквідувати дефіцит єдності великих ядерних держав. Закликаючи до подальшого скорочення ядерної зброї, із перспективою її повної ліквідації всіма суб'єктами, варто наголосити, що цей процес, без сумніву, буде досить тривалим, і, очевидно, що у найближчі роки таке завдання виконати буде неможливо. Це визначається й тим, що в умовах широкого розповсюдження ядерних технологій без'ядерний світ буде менш безпечним. До того ж, повна ліквідація такої зброї, при відсутності надійної системи міжнародної безпеки, неминуче призведе до зміни стратегічного балансу у світі та може ознаменувати загострення гонки звичайних озброєнь. У свою чергу, ядерні держави та їх союзники можуть грати роль каталізаторів досягнення світу вільного від ЯЗ, шляхом переконання країн, які володіють ядерною зброєю, на офіційному й неофіційному рівнях, переходу до системи гарантії безпеки без застосування такої зброї та співпраці у цьому напрямі.

Список використаних джерел:

1. Галака С.П. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2002. – 278 с.
2. Галака С.П. Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня док.політ.наук. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка - К., 2006. – 429 с.
3. Nonproliferation and Threat Reduction Assistance: U.S. Programs in the Former Soviet Union. Amy F. Woolf. Congressional Research Service. March 6, 2012. P. 1. <http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/RL31957.pdf>
4. Nonproliferation and Threat Reduction Assistance: U.S. Programs in the Former Soviet Union. Amy F. Woolf. Congressional Research Service. February 4, 2010. Congressional Research Service: <http://books.google.com.ua/books?id=2pfetz3QVfYC&pg=PA56&lpg=PA56&dq=report+the+G8+global+partnership+and+non-proliferation&source=bl&ots=egUaAlo0RI&sig=ht59r6k3xeeTeVRXVqupiIKrixE&hl=uk&sa=X&ei=xt-nU4-1Loej0QWYoYDoAg&ved=0CIgBEOgBMAk#v=onepage&q=report%20the%20G8%20global%20partnership%20and%20non-proliferation&f=false>
5. Jenkins, Bonnie D. (2010): The Future Role of the G-8 Global Partnership: Combating Weapons of Mass Destruction. Policy Analysis Brief. The Stanley Foundation. June 2010. http://www.stanleyfoundation.org/publications/pab/Jenkins_610.pdf
6. Handbook for Parliamentarians. Supporting Nuclear Non-Proliferation and Disarmament. Inter-Parliamentary Union. No 19. 2012. P. 36-40, 42-43, 77, 93-100, 116-117.

7. Report. The G8 Global Partnership against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction. Charles L. Tornton. The Nonproliferation Review/Fall-Winter 2002. - 152 p. Internet resource: <http://www.cissm.umd.edu/papers/files/globalpartnership.pdf>
8. G7 Declaration on Non-Proliferation and Disarmament for 2014. Brussels, June 5, 2014. Internet resource of G8 Information Centre: <http://www.g8.utoronto.ca/summit/2014brussels/nonproliferation.html#top>
9. Global Partnership Against the Spread of Materials and Weapons of Mass Destruction: President's Report for 2013. London: Foreign & Commonwealth Office, December 2013. – 23 p. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/269504/UK_2013_GP_Report.pdf
10. Ядерное сдерживание и нераспространение. / Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина; М.: Моск. Центр Карнеги, 2005. - С. 23-54, С. 62-69.
11. Ядерное оружие после «холодной войны» / Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина; М.: Моск. Центр Карнеги. — М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. — С. 39 – 102
12. Проблема нераспространения ядерного оружия в Европе в начале XXI века. Аналитический доклад. М., 2003. С. 19 – 26.
13. Баранов Н.А. Лекции по курсу "Внешиполитические связи России". Тема 2. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nicbar.ru/foreign_policy_Russia_02.htm
14. Перспективы международного сотрудничества в области нераспространения ОМУ и физической ядерной безопасности / под ред. А.С. Колбина и А. Я. Чебана. М.: Пир-Центр, сентябрь 2013. - С. 11-35, 35 – 50.
15. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї / Закони України: Зб. док. у 16 т. - К., 1996. - Т.14. - С. 363
16. Евгений Козичев, Как работала программа Нанна—Лугара. История вопроса // Газета «Коммерсантъ», № 190 (4975), 10.10.2012. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/2040919>
17. Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения. Справочник / Под ред. В.А. Орлова. – М.: Права человека, 2005. – С.10.
18. Global Partnership Working Group — GPWG Annual Report Consolidated Report Data 2012. Annex. 88 p. <http://www.state.gov/documents/organization/183039.pdf>
19. The United States Chairmanship of the Global Partnership in 2012. Global Partnership 2013. U.S. Department of State. <http://www.state.gov/t/isn/gp2013/>
20. Nolke Sabine. The G-8 Global Partnership Against the Spread of WMD. Speech at the conference The Apex of Influence — How Summit Meetings Build Multilateral Cooperation. Chicago. 2012, 10 May, http://fora.tv/2012/05/10/The_G8_Global_Partnership_Against_the_Spread_of_WMD#fullprogram
21. Report on the G8 Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction. 2011, 26–28 May, <http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/english/the-2011summit/declarations-and-reports/appendices/report-on-the-g8-global-partnership->

- angainstthe.1353.html
22. G8 Global Partnership — Assessment and Options for Future Programming. 2011, 26–28 May,
<http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/english/the-2011-summit/declarationsandreports/appendices/g8-global-partnership-assessment-and-options-for.1354.html>
23. Батюк В.И. Проблема распространения ядерного оружия в Европе в начале XXI века / Аналитический доклад. М.: 2003. – С. 13-53.
24. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ–3) // Официальный интернет-сайт администрации Президента РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://news.kremlin.ru/ref_notes/512
25. Выступление руководителя делегации Российской Федерации, директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России М.И.Ульянова по блоку вопросов I (разоружение) по вопросу о гарантиях безопасности неядерным государствам. Нью-Йорк, 2 мая 2014 г. С. 3, 5-6. // Официальный сайт ПИР-Центра. – Режим доступа: <http://www.pircenter.org/media/content/files/12/13994232000.pdf>
26. Выступление руководителя делегации Российской Федерации, директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России М.И.Ульянова на третьей сессии Подготовительного комитета Конференции 2015 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (общие прения). Нью-Йорк, 29 апреля 2014 г. С. 2. // Официальный сайт ПИР-Центра. – Режим доступа: <http://www.pircenter.org/media/content/files/12/13994165670.pdf>
27. Берлз Роберт. Выступление на первом расширенном заседании Рабочей группы ПИР-Центра по международному сотрудничеству в области нераспространения ОМУ и ФЯБ. Москва, 28 марта 2013.

*Naydych Maryna,
Lesya Ukrainka Eastern European National University*

Youth participation as a fundamental vector of youth policy

Abstract. The article analyzes the youth participation as a fundamental vector of youth policy. The concepts of “youth participation”, “political activity” are defined. The classifications of youth participation in accordance with various characteristic features are investigated. The regulatory framework designed to enhance and support youth participation is analyzed. Activities of authorities on youth involvement in the European integration context are considered.

Keywords: youth policies, youth participation, youth involvement, political activity, European integration.

*Найдич Марина, Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки*

Участь молоді — основоположний вектор молодіжної політики

Анотація. У статті розглянуто поняття «участі молоді», «політичної активності». Досліджено класифікації молодіжної участі відповідно до різних характерних ознак. Проаналізовано нормативно-правову базу, розроблену для активізації та підтримки молодіжної участі. Розглянуто діяльність владних структур щодо залучення молоді в євроінтеграційному контексті.

Ключові слова: молодіжна політика, молодіжна участь, залучення молоді, політична активність, європейська інтеграція.

Постановка проблеми. Євроінтеграційний вектор зовнішньої політики України передбачає аналіз та впровадження найкращих практик Європейського Союзу у вітчизняну політику, зокрема і в молодіжну. Одним із основних інструментів молодіжної політики ЄС є молодіжна участь. Зважаючи на прагнення української держави долучитися до європейської спільноти, важливим є аналіз молодіжної участі у нашій державі.

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Питання участі молоді досить активно досліджується як вітчизняними так і науковцями з інших країн. Зокрема Р. Харт, А. Річардсон, серед вітчизняних — В. Головенько, А. Мороз, Л. Смола, Е. Петрівська та ін.

Метою дослідження є проаналізувати рівень залучення української молоді до суспільного життя у контексті європейської інтеграції. Для досягнення поставленої мети визначено наступні **завдання**: визначити поняття «участі молоді»; дослідити класифікації молодіжної участі відповідно до різних характерних ознак; проаналізувати нормативно-

правову базу, розроблену для активізації та підтримки молодіжної участі; розглянути діяльність владних структур щодо залучення молоді в євроінтеграційному контексті.

Поняття «участь молоді» (англ. «youth participation») на сьогодні не має єдиної однозначної трактовки. Наприклад, Національна комісія з ресурсів для молоді в США визначає згадане поняття як залучення молоді до відповідальних, складних дій, що відповідають її справжнім потребам, можливостям для планування та/або прийняття рішень, при цьому зачіпають інші сфери її діяльності та справляють вплив на інші цільові групи; Канадська Асоціація участь молоді трактує як визнання і виховання сили, інтересів та здібностей молодих людей шляхом надання реальної можливості для молоді брати участь у прийнятті рішень, які зачіпають їх інтереси на індивідуальному та системному рівнях. Авторами щорічної доповіді Президенту України пропонується наступне визначення: участь молоді — це свідома цілеспрямована діяльність молодої людини чи групи молодих людей, що пливає на чиєсь життя та/чи на життєдіяльність суспільства й орієнтована на дотримання високої якості соціальних умов, власну соціалізацію та формування своїх соціальних якостей, ініціативність у розробці та залученні до важливих процесів у державному управлінні та громадянському суспільстві [10]. В українському законодавстві паралельно із зазначеним терміном використовується «залучення молоді» та використовується для визначення рівня активності та участі молодих людей у шкільному житті, спортивних, державних, громадських організаціях тощо. Не зважаючи на це, досі ці дефініції не мають чіткого формулювання, тому важливо розробити уніфіковане поняття. На думку автора зазначені визначення можна спростити та тлумачити «участь молоді» як активну позицію молодих людей щодо питань, що стосуються життя суспільства та молоді зокрема.

На сьогодні класифікація молодіжної участі здійснюється за різними характеристиками: за масовістю учасників (індивідуальна та колективна); за мотивацією (добровільна та примусова); за характером участі (активна та пасивна) [10]. Однією із найвідоміших класифікацій участі молоді є «драбина участі», розроблена Р. Хартом, відповідно до неї розрізняють такі рівні участі: маніпуляція; декорація; формальна участь; постановка завдань та інформування; консультація та інформування; ідеї, що ініціюються дорослими із залученням молоді; ідеї, що ініціюються виключно молодими людьми; ідеї, що ініціюються молоддю із залученням дорослих [13]. На думку дослідника, молодим людям немає необхідності діяти лише на найвищих «сходинах», головне, щоб вони усвідомлювали можливість залучення до прийняття важливих для їх життя рішень.

Також за рівнями молодіжну участь класифікують автори посібника для молоді «Час приймати рішення»: участь у житті родини; участь у житті навчального закладу; участь у житті громади; участь у житті держави; участь у житті міжнародної спільноти [11]. На кожному із зазначених рівнів, за умови наявності відповідних можливостей, молоді люди можуть проявити себе як активну ініціативну одиницю, здатну приймати раціональні рішення.

Важливою є мотиваційна складова молодіжної участі, саме тому виділяють: мотиви перспективи; мотиви набуття статусу в колективі; комунікативні мотиви; утилітарні мотиви; мотиви здобуття нових корисних знань та умінь; мотиви визнання [9]. З огляду на те відповідно до яких мотивів діє молодь обираються й шляхи, форми та методи досягнення мети.

В той же час, поняття молодіжної участі у нормативно-правових актах та у працях більшості науковців передбачає залучення молоді до політичної складової життя суспільства. Внаслідок цього виникає нові терміни: «політична участь» та «політична активність», які також мають безліч трактовок. Зокрема С. Безкелетний дає наступне визначення: політична участь – це дії, за допомогою яких рядові члени будь-якої політичної системи впливають або намагаються впливати на результати її діяльності [1]. Одним із найвідоміших проявів політичної активності є участь у виборчому процесі, хоча це далеко не єдина форма залучення молоді до суспільного життя.

Існують різні підходи до класифікації політичної активності, наприклад: конвенційні та неконвенційні; мобільні та іммобільні. Також політичну активність розрізняють за моделями: «Конформісти», «Прагматики», «Учні», «Гравці», «Диктатори», «Ідеологи» та «Місіонери» [6].

Виділяють і окремі форми участі молоді у процесах прийняття рішень, зокрема на рівні територіальної громади: місцевий референдум; вибори депутатів міської ради та міського голови, депутатів обласної ради; загальні збори громадян за місцем проживання; колективні та індивідуальні звернення (петиції) жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування; громадські слухання; місцеві ініціативи; участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах місцевого самоврядування; інші, не заборонені законом, форми [11].

Автори посібника «Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні» форми участі молоді визначають як інструменти співпраці влади та громадськості та називають наступні: місцевий референдум; громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади; консультації з громадськістю; громадські ради; загальні збори громадян за місцем проживання; органи самоорганізації населення [8].

Молодь може долучатися до процесів прийняття рішень шляхом інформування, проведення консультацій, побудови діалогу та партнерських стосунків між владними структурами та населенням. Але якою б не була форма залучення молоді до вирішення значущих для їх життя проблем важливо не перешкоджати молодим активістам та не нівелювати їх досягнення.

Для забезпечення повноцінної участі молоді у процесі прийняття рішень органам державної влади необхідно: чітко визначити та задокументувати шляхи реалізації активного залучення молодих громадян на етапах постановки та вирішення проблем, що безпосередньо їх стосуються; всебічно інформувати молодь щодо розробки документів, проведення заходів молодіжного спрямування; вчасно та прозоро звітуватися про виконання чи невиконання поставлених завдань.

Євроінтеграційний напрям політики України зумовлює необхідність аналізу європейської практики. Світовою спільнотою, зокрема і європейськими країнами, розроблена документація, що стосується участі молодих людей: Всесвітня програма дій, яка стосується молоді, до 2000 року та на наступний період (1996 р.) [15], Європейська хартія участі молоді у муніципальному та регіональному житті (2003 р.) [14], Програма Європейського Союзу «Молодь у дії» на 2007–2013 рр. [16], Молодіжна стратегія Європейського Союзу на 2010–2018 рр. [12]. та інші документи.

З часів проголошення України як самостійної незалежної держави розроблялася нормативно-правова база, яка передбачала шляхи залучення молоді до суспільного життя. Для цього було розроблене спеціалізоване молодіжне законодавство: Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» [2], закони «Про сприяння

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» [5], «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» [4], «Про молодіжні та дитячі громадські організації» [3] та інші документи. Також широке коло питань, пов'язаних з активізацією молодіжної участі, знаходимо і в галузях законодавства, пов'язаних з питаннями державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, освіти, діяльності громадських організацій, політичних партій, розвитку інститутів громадянського суспільства, волонтерства, у виборчому законодавстві тощо.

Залучення молоді до європейської молодіжної спільноти є одним із пріоритетів державної молодіжної політики України, що реалізується шляхом:

- реалізації заходів, передбачених міжурядовими та міжвідомчими угодами з питань молоді;
- сприяння участі в міжнародних заходах дітей та молоді – представників України та участі представників закордонних дитячих і молодіжних організацій, міжнародних структур у заходах з питань сім'ї, дітей та молоді, що відбуваються в Україні;
- залучення молоді до участі в міжнародних програмах Європейського Союзу та Ради Європи, впровадження цих програм в Україні [10].

Радою Європи у 2012 р. Проект посилення спроможності молоді щодо участі в молодіжній політиці та навчанні в галузі прав людини в Україні, що був реалізований спільно з Державною службою молоді та спорту України за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії. Впровадження Проекту здійснено шляхом проведення трьох навчальних курсів з питань: розвитку молодіжної політики; навчання в галузі прав людини; забезпечення участі молоді.

Аналізуючи європейську практику розвитку та підтримки молодіжної участі можна виділити основоположні напрями роботи задля активізації молодіжного залучення. Перш за все, це інформування. Важливо налагодити двосторонній інформаційний обмін між владою та молоддю. Також необхідно приділяти значну увагу розвитку програм та проєктів, якими керували самі молоді люди, адже наразі більшість проєктів, що мають вплив на життя юнаків та дівчат розробляються та впроваджуються без безпосередньої участі молоді. Потрібно активізувати молодіжне представництво, завдяки якому молодь могла б впливати на прийняття важливих для них рішень. Обов'язковим є визнання участі молоді як одного з найважливіших векторів молодіжної політики держави, що передбачає безпосереднє залучення молодих представників в усіх галузях співробітництва з молоддю. Та найголовнішим є надання реальних можливостей реалізації молодіжної участі, тобто щоб молодь була в першу чергу суб'єктом, а не тільки об'єктом молодіжної політики.

Важливість активізації залучення української молоді до суспільного життя обумовлюється певними принципами та перевагами. Перш за все, участь у вирішенні суспільно значущих проблем, зокрема і для молоді, надає юнакам і дівчатам можливість різнопланово розвиватися; виховує у них громадянську позицію; сприяє накопиченню досвіду, необхідного для подальшого активного соціального життя тощо. Незважаючи на ті переваги, які молодь може отримати в результаті участі в громадянському суспільстві, переважна більшість молодих людей залишається досить пасивною, активізуючись лише за умови виникнення кризових ситуацій. Низький рівень економічної та громадської активності молоді, Т. Дроздова пояснює такими факторами:

- відсутністю програм і стратегій активізації молодіжної участі, розвитку економічної самостійності та громадської активності молоді, формування ціннісних орієнтацій молоді;
- відсутністю дієвих механізмів впливу молодих громадян на формування та реалізацію державної політики;
- низьким рівнем компетентності молодих людей з питань участі у всіх сферах суспільного життя, процесі формування і реалізації державної політики;
- недостатнім рівнем кадрового забезпечення місцевих і районних органів виконавчої влади з питань роботи з дітьми та молоддю;
- зменшенням чисельності позашкільних навчальних закладів, соціокультурних, спортивних, дозвільних та інших закладів і установ, що мають на меті забезпечення виховання та проведення змістовного дозвілля молоді, об'єктів інфраструктури сприяння зайнятості молоді та підтримки молодіжного підприємництва тощо;
- недостатнім рівнем міжгалузевої співпраці та координації між цільовими державними та регіональними програмами, спрямованими на забезпечення соціального становлення й розвитку молодих громадян [7].

На думку авторки наявні проблеми можливо вирішити лише шляхом відходу від патерналістської орієнтації державної політики і переходу до субсидарності, посилення координації зусиль як різних гілок влади на всіх її рівнях так і громадськості в цьому напрямі. Погоджуємося із зазначеним, але вважаємо, що перехід від патерналізму повинен відбуватися поступово із наданням повноцінних можливостей саме молоді реально впливати на процеси прийняття рішень.

Отже, в українській політичній системі передбачено широкі можливості щодо залучення молоді в усіх галузях суспільного життя. Для цього розроблена нормативно-правова база як молодіжної, так і інших галузей політики. Проте часто всі ці надбання мають лише декларативний характер. Проблеми, що існують в зазначеній галузі варто вирішувати шляхом всебічного інформування молоді про переваги активної позиції, про їх можливості впливати на процеси прийняття рішень, що стосуються їх безпосередньо. Для цього варто запровадити процедуру надання неформальної освіти, отримуючи яку молодь отримувала б необхідний досвід та розвивала б навички співпраці з представниками владних структур та організацій. Надзвичайно важливо, щоб модель взаємодії з молоддю була, перш за все, демократичною, прозорою та доступною. Молодіжна участь повинна стати частиною загальнодержавної політики.

Список літератури:

1. Безклетний С. Політична участь молоді та студентів як предмет політологічного аналізу, 2007. – С. 7-12.
2. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні». Київ, 1993.
3. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації». Київ, 1999.
4. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю». Київ, 2001.
5. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». Київ, 1993.
6. Кругляк І. Динаміка рівня політ активності 2001-2009, дата перегляду: 1 червня 2014 р. <www.oblrada.pl.ua/uploads/lstud/2009/04.pdf>.

7. Т. Дроздова Молодь як суб'єкт державотворчих процесів, дата перегляду: 1 червня 2014 р. <www.kbuara.kharkov.ua/e-book/db/.../06.pdf>.
8. Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні. Посібник. Київ, 2012. – 64 с.
9. Участь молоді в процесах прийняття рішень на рівні школи. Київ, 2005. — 96 с.
10. Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар'єри : щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2011 року). Київ, 2012. – 222 с.
11. Час приймати рішення. Посібник для молоді. Херсон, 2010. – 92с.
12. EU Youth Strategy for 2010-2018, viewed 29 May 2014, <http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm>.
13. Hart P. Children's participation. Joseph Rowntree Foundation. York, 1991.
14. Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life \\\ adopted by the Congress of Local and Regional Authorities of Europe on 21 May 2003, viewed 29 May 2014, <http://www.mts.gov.md/Sites/sport_ro/Uploads/COE.143787DC05E64D4D90DA94AB4430C482.charter.participation.pdf>.
15. The World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond, viewed 27 May 2014, <http://www.un.org/events/youth98/backinfo/ywpa_2000.htm>.
16. Youth in Action 2007-2013, viewed 29 May 2014, <http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/about_youth_en.php>.

*Moroz Mikhailo, Kyiv slavonic university
Post-graduate student, Faculty of history*

Task and priorities of the Poland East Policy

Abstract: The article is devoted to investigation Republic of Poland East Policy. There are analyzed it basic tasks as the member of European Union. The publication focuses on the development process of the key principles and conceptions which influenced on the forming Poland foreign-policy priorities.

Key words: East Policy, integration, European security, priorities, democratization, geopolitics.

*Мороз Михайло,
Київський слов'янський університет
Аспірант кафедри історії*

Завдання та пріоритети Східної політики Польщі

Анотація: Стаття присвячена дослідженню Східної політики Республіки Польща та аналізу її основних завдань у рамках Європейського Союзу. В публікації розглядається процес становлення та розвитку ключових засад та концепцій, що вплинули на формування зовнішньополітичних пріоритетів Польщі.

Ключові слова: Східна політика, інтеграція, європейська безпека, пріоритети, демократизація, геополітика.

Східна політика – це одна з основ всієї польської політики, як зовнішньої так і внутрішньої. Її ідеологія базується на таких поняттях, як «політика пам'яті» та «історична політика». Термін «Схід», польському політичному житті, традиційно використовується по відношенню до найближчих східних сусідів Польщі – з однієї сторони, територій, що входили до складу Першої та Другої Речі Посполитої, а з іншої, що перебували у складі Росії. Останні два десятиліття років це поняття трактується більш широко, і до «Сходу» також відносять країни колишнього СРСР та Соцтабору.

Дослідження польської східної політики слід робити під кутом аналізу інтересів Варшави на Сході. Слід акцентувати увагу на прагненні Польщі забезпечити власну безпеку шляхом демократизації країн регіону і створення зони стабільності навколо своїх кордонів. Для Варшави було важливо об'єднати західний і східний напрямки політики, адже розвиток контактів з Заходом зміцнить польські позиції на Сході, і навпаки активна діяльність на Сході сприятиме зростанню ролі Польщі в очах Заходу. Реалізації цих намірів мали сприяти потенціал Варшави, як регіонального лідера, глибокі історико-культурні

зв'язки з країнами Східної Європи, а також досвід європейської трансформації постсоціалістичної держави.

Сучасний етап польської східної політики починається з 1989 р., оскільки вихід із радянської зони впливу дозволив вперше за декілька десятиліть приступити до формування самостійної політики по відношенню до СРСР, а невдовзі – і до країн, що утворились після його розпаду. Ситуація, що виникла у 1991 р. була для Польщі унікальною, адже її сусідами вперше стали незалежні Україна та Білорусія. Якщо не рахувати досвід взаємовідносин з Литвою, у міжвоєнний період, то раніше мова йшла лише про відносини з Росією/СРСР [1. с. 54].

Після розпаду СРСР політика Польщі була спрямована на розбудову добросусідських, рівноправних і взаємовигідних стосунків з країнами регіону. Водночас Варшава взяла на себе роль ініціатора змін, і від імені західних держав і організацій підкреслила необхідність роззброєння, розвитку демократії і забезпечення прав людини. Варшава задекларувала свій намір стати «мостом» між Заходом і Сходом. У 1993 р. міністр К. Скубішевський підкреслив роль Польщі і України, як важливих стабілізаційних чинників в регіоні. У програмі зовнішньої політики Польщі була підтримана ідея європеїзації східних сусідів через запровадження «західних стандартів на Сході».

У 1994 р. міністр А. Олеховський підкреслив необхідність «об'єднання Заходу і Сходу в одне ціле» для підкреслення нероздільності європейської та євроатлантичної безпеки. Це завдання повинно було бути реалізоване шляхом розширення ЄС і НАТО на схід, при чому Польща відстоювала не лише власні інтереси, але й завдання інших країн регіону.

Зовнішня політика Польщі по відношенню до Східних сусідів у 1993 – 1996 рр. була направлена на зміцнення незалежності, демократичні перетворення та проведення реформ ринкової економіки. Особливу увагу Варшава приділяла Україні, підкреслюючи, що вона є однією з головних гарантій безпеки Польщі і стабільності Європи.

Поступово, у процесі європейської інтеграції, роль Польщі була переорієнтована з формули «мосту» на «адвоката». Лобіювання інтересів держав Східної Європи відбувалося, в однаковій мірі, як до приєднання до ЄС, так і після.

Варшава будувала свою політику на основі гасла – через НАТО до ЄС. Це пов'язано із інтеграційним шляхом самої Польщі, яка приєдналася до Північноатлантичного Альянсу раніше ніж стала повноцінним членом Європейського Союзу, що забезпечило право голосу Варшави вже у 1999 р. Слід зазначити, що стандарти НАТО є простіші у реалізації ніж вимоги ЄС. Крім того членство в НАТО підкреслює включення держави до євроатлантичної системи зобов'язань, що черговий раз підтверджує приналежність до Заходу.

Підтримка західноєвропейської інтеграції Києва була визначена одним з національних інтересів Варшави. В. Геремек зазначив, що європеїзація є не лише національним інтересом України, але й інтересом Польщі та Європи в цілому. Цілі які були поставлені перед польсько-українськими стосунками були направлені на формування європейської ідентичності України через тісну співпрацю з інститутами Заходу.

Для зміцнення ідеї Польщі, як провідника західноєвропейської інтеграції східних сусідів, необхідно було заручитися підтримкою інших держав. Слід зазначити, що такі ідеї зазвичай не отримували достатньої підтримки. У 1998 р. Б. Геремек намагався залучити до європеїзації східних сусідів Веймарський трикутник. Аналогічний формат кооперації

намагалися використовувати міністри В. Чимошевіч і А. Ротфельд. У 2002 – 2003 рр. президент Квасневський створив форум співпраці держав Вишеградської четвірки, Віленської групи та України, Молдови та Югославії, що мав стати основою для розширення контактів держав, що завершували свій інтеграційний шлях до ЄС та країн, що залишалися за межами об'єднаної Європи. Така форма співпраці мала на меті запобігти поділу Європи.

До середини 2000-х рр. польські урядовці не виробили чіткої концепції східної політики. Проте необхідність такої програми була очевидною. Про це говорила не лише велика кількість публікацій на «східні» теми у польській пресі, але і активне вивчення згаданої проблематики, як у вищих навчальних закладах, так і у спеціалізованих дослідницьких центрах.

Слід зауважити, що в Польщі друківані ЗМІ мають значний вплив на формування громадської думки. Найбільш авторитетними загальнонаціональними виданнями, що регулярно висвітлюють матеріали про політику та історію України, Росії, Білорусії є: газети Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, журнал Wprost.

Серед наукових та аналітичних організацій, що займаються дослідженням відносин зі «Сходом», можна виділити Центр східних досліджень (Ośrodek Studiów Wschodnich) та Фонд Стефана Баторія (Fundacja Stefana Batorego) у Варшаві, Колегію Східної Європи (Kolegium Europy Wschodniej) у Вроцлаві, Інститут Центрально-Східної Європи (Instytut Europy Środkowo-Wschodnie) у Любліні. Під егідою Варшавського університету діє Центр вивчення Східної Європи (Studium Europy Wschodnie)[1. с. 56].

Згадані організації фінансуються польським урядом, ЄС, урядами членів Євросоюзу, урядовими та неурядовими організаціями США, бізнесменами.

Таким чином, говорячи про східну політику Польщі, не слід обмежуватись лише офіційним курсом того чи іншого уряду, а слід враховувати діяльність різноманітних неурядових інститутів та установ.

Ідеї європеїзації держав центрально-східної Європи мають глибокі традиції у польській політичній думці, як наслідок багатовікової проблеми положення Польщі між великими європейськими імперіями. Зовнішньополітичні концепції XIX, XX, XXI ст.. об'єднує твердження про необхідність стабілізації міжнародного оточення Польщі.

О. Жебровські (1809-1883) приписував Польщі місію стримування нападів Росії, і бути осередком ліберальних ідей. За концепцією Е. Ромера (1871-1954) Польща була «одним з стовпів Західної Європи», проте завдяки своєму положенню могла би виконувати роль мосту між Заходом і Сходом. У другій половині XX ст. головним осередком польської політичної думки став журнал «Культура» Єжи Гедройца (1947-2000), а його публікації збудували підвалини зовнішньої політики III Речі Посполитої. Виробленні концепції підкреслювали фундаментальне значення геополітики для Польщі. У 1973 р. в журналі «Культура» була надрукована програмна стаття Юліуша Мірошевського «Польська Ост-політик». Мірошевський вважав, що припинення взаємних протиріч та конфліктів між поляками, росіянами, українцями, литовцями та білорусами можливе за умови визнання першими післявоєнних східних кордонів Польщі остаточною та права трьох останніх на незалежність у випадку розпаду СРСР [2. с.38]. Пріоритетами східної політики визначалися підтримка боротьби за незалежність народів СРСР, підкреслюючи, що лише консолідація антиросійських сил може подолати імперіалізм. Спочатку емігрантські кола сприйняли ці тези, як віроломство та зраду польського *raison d'Etat*. Але вже в момент створення першого не комуністичного уряду у 1989 р., і ще до розпаду

Радянського Союзу, ці думки були загальноприйняті, і не спростовувались ні однією з численних політичних сил, що виникли у країні, яка щойно відмовилась від однопартійної системи.

Парадигма польської східної політики запропонована Ю. Мірошевським та Є. Гедройцем дозволила вирішити конфлікт між нащадками двох головних політичних концепцій польської еміграції. Дискусія навколо статті Ю. Мірошевського призвела до вироблення єдиної програми східної політики Третьої Речі Посполитої, що проводилася, як нащадками «Солідарності» так і ПОРП. У результаті зник один з основних факторів внутрішньої напруги та слабкості польської держави періоду 1918 – 1939 рр., але найголовніше, парадигма Гедройця-Мірошевського дозволила вирішити багатовіковий польсько-український конфлікт, через який Польща двічі – у кінці XVIII ст. і у 1939 р. – не була здатна захистити свою незалежність. Ні один з основних політичних таборів польської еміграції після 1945 р. не визнавав лінії Керзона від 1919 р. і тим більше лінії Гітлера – Сталіна (Ріббентропа – Молотова) від 1939 р. Достатньо проаналізувати територіальні зміни Польщі у XX ст., щоб прийти до висновку, наскільки очевидною у 70-ті рр. минулого століття була ідея Гедройця-Мірошевського, і які революційні наслідки вона внесла у взаємовідносини сучасної Польщі з Україною, Литвою, Білорусією. Якщо б не було програми редакції журналу «Культура», у 1989 р., у Варшаві, перемогу могли б одержати радикальні сили. Як наслідок процес розпаду СРСР міг би стати кривавим[3]. Після 1989 р. Є. Гедройц закликав до нормалізації відносин з Росією, Німеччиною та підтримував незалежність України, Білорусії та держав Прибалтики. Він підкреслював, що позиції Польщі на Заході залежать від її сили та впливу на Сході.

Проте, східна політика Третьої Речі Посполитої залишила невирішеним стратегічне з точки зору безпеки Польщі питання: яким чином сприяти зміцненню незалежності колишніх республік СРСР та одночасно просувати польсько-російське примирення. Досвід останніх двадцяти років – у тому числі «кольорових революцій» та грузинсько-російського конфлікту – демонструє, що чим сильніше Польща підтримує право країн Східної Європи та Південного Кавказу на самовизначення вектору внутрішнього розвитку та зовнішньої політики, тим гостріше постає криза по лінії Варшава – Москва.

До спадщини «Культури» в тій чи іншій мірі апелюють представники майже усіх сил на польській політичній арені. Проте, зберігають свою актуальність «Ягелонська» та «Пястівська» геополітичні концепції, що склалися у 20 – 30 рр. ХХ ст.

«Ягелонська» зовнішня політика зображає Польщу, як велику східноєвропейську державу основним вектором розвитку якої є експансія на Схід, заснована на месіанських ідеях західної культури (католицизм, демократія). Для Юзефа Пілсудського основним фактором, що визначив хід польської історії, був конфлікт між європейсько-латинською Польщею та азіатсько-монгольською Росією. Вбачаючи головного ворога в Росії, він говорив про необхідність створення настільки сильної Польщі, що була б здатна, відбити натиск, як Заходу так і Сходу. З цим були пов'язані дві концепції: федеративна та прометейська. Пілсудський розглядав майбутню Польщу федерацією народів Речі Посполитої. Деякі з них повинні були сформувати єдину державу, інші зберегти автономію, а треті бути зв'язані постійним союзом. Ключову роль у забезпеченні національної безпеки Польщі, Пілсудський та його прибічники, вбачали у незалежній Україні (але західноукраїнські землі зі Львовом мали залишитись у складі польської держави)[1. с. 56]. Послаблення Росії вважалось головною геополітичною метою і для цього повинна була служити концепція прометеїзму, політичним завданням якої було

роздроблення російської держави на складові частини та звільнення силою включених до неї країн [4].

«П'ястівська» політика передбачає прозахідну орієнтацію, розширення співпраці у центральній Європі та активні відносини, як союзницькі так і конфронтаційні, з Німеччиною. Прихильником «п'ястівської» зовнішньої політики був Роман Дмовський. Його концепція базувалась на слов'яно-німецькому конфлікті та необхідності взаємовигідного польсько-російського союзу для протистояння німецькій експансії, від успіху якого залежало, на його думку, майбутнє Польщі. Для забезпечення конструктивного діалогу з Москвою необхідно було створити міцні кордони на Сході. Він вважав, що поляки не володіють достатньою силою для того щоб ефективно керувати усіма східними землями, що раніше входили до складу Речі Посполитої, тому їх слід було розділити на дві частини: «західна частина, де польський елемент є чисельним, а польський вплив домінує, належала б польській державі, а східна частина залишилась під управлінням Росії». Таким чином, у межах польської держави, опинились би етнічно польські землі та території де поляки складають меншість, але домінують культурно та здатні асимілювати непольське населення.

Історія вирішила так, що концепція Дмовського фактично була реалізована І. Сталіним, що перетворив Польщу у практично мононаціональну державу, повернувши її у «п'ястівські» кордони та формально заклавши східне питання.

Аналіз сучасних підходів до формування східної політики Польщі у рамках ЄС демонструє незмінно важливу роль історичного фактору. Цілісність Польщі, України та Білорусії у складі Першої Речі Посполитої часто представляється, як одна із засад, на яких повинна будуватися політика у відносинах цих держав. Разом з тим, історичний досвід відносин з Москвою (підкорення та розділи Польщі, положення сателіта СРСР) є однією з причин геополітичного вибору – інтеграція у європейські та євроатлантичні структури.

З вище згаданого, структурувати специфічні цілі польської східної політики можна наступним чином:

- підтримка сил, що борються за демократію та незалежність для того, щоб не допустити відновлення контролю Росії над Україною. Ця мета, що була проголошена на початку 90-х рр. є надзвичайно актуальною і в сьогоденні. Впливовий польський аналітик Б. Сенкевич заявляв: «Не підлягає сумніву, що основною метою польської політики на сході є нейтралізація Росії в Європі»;

- розповсюдження польського політичного та культурного впливу на основі історичної спільності;

- політика по відношенню до співвітчизників. За даними організації *Wspólnota Polska*, польська діаспора («Полонья») нараховує близько 16 млн. чоловік, з них на Сході проживає більше 1,5 млн.;

- історична політика, що має декілька аспектів, найголовнішим з яких, є вимоги до Росії про визнання катинського злочину актом геноциду та покарання його виконавців. Крім того, мова йде, про вироблення спільної оцінки деяких історичних подій;

- збільшення авторитету Варшави у Європейському Союзі шляхом розробки та реалізації східної політики Брюсселя, в тому числі створення для Польщі іміджу «експерта у Східному питанні» та «мосту», що поєднує Захід та Схід Європи;

- зміцнення своєї ролі, як основного союзника Вашингтона у континентальній Європі шляхом просування програми демократизації пострадянських країн [1. с. 56];

- підтримка планів розширення НАТО та ЄС на Схід, заснована на впевненості в тому, що інтеграція у ці структури не має альтернативи у якості подолання цивілізаційного відставання пострадянських держав[5. s. 14];

- підтримка східноєвропейських країн на шляху європейської інтеграції через реалізацію проектів спрямованих на уніфікацію політичних та економічних стандартів з нормами ЄС;

- реалізація історичної політики шляхом винесення історичних проблем на європейську арену;

- розширення ринків збуту власних товарів, зростання польської присутності через прямі інвестиції;

- диверсифікація поставок енергоносіїв в Польщу;

- використання «східної» тематики в ідеологічних цілях. Підкреслення особливої місії Польщі, як провідника європеїзації країн Східної Європи.

Список літератури

1. Беспалов А. Польская восточная политика после 1989 г. / Беспалов А. // Россия и современный мир. №2 (55), 2007 – С. 54 – 64.
2. Mieroszewski J. Polska Ostpolitik “Kultura” Nr. 6/1973 / Mieroszewski J, Finał klasycznej Europy, Lublin 1997 – 335 s.
3. Чихоцкий Б. Поменяется ли парадигма восточной политики Польши?. Ост-политик: диалектика национальной травмы / Чихоцкий Б. [Электронный ресурс] // Агентство политических новостей. Режим доступа: <http://www.apn.ru/publications/article22370.htm>
4. Wączkowski W. Czy prometeizm jest fikcją i fantazją // Wączkowski, W. O wschodnich problemach Polski. Wybór pism. - Kraków 2000. – 228 s.
5. Dębski S. Polityka wschodnia - mit i doktryna / Dębski S. // Polski Przegląd Dyplomatyczny 2006. - Nr 3 (31). - S. 5 – 18.

Malynovska Natalija

*Lesya Ukrainka Eastern European National University,
Postgraduate*

The legitimacy of the French intervention in the Libyan Arab Jamahiriya in the measurement of international law

Abstract: This article discusses the international law on security systems, protection of international peace and appropriate actions of each state to contribute the protection of civilians. The author focuses on the reasons for invasion of French forces in Libya, the question of the legitimacy of the France's actions in general.

Keywords: France, Libya, the international law, Resolution 1973, the intervention, the military forces, the civilian population.

*Малиновська Наталія, Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки,
аспірантка*

Правомірність втручання Франції у Лівійську Арабську Джамахірію у вимірі міжнародного права.

Анотація: В статті розглядаються норми міжнародного права щодо системи безпеки, захисту міжнародного миру та відповідних дій кожної держави задля сприяння захисту мирного населення. Автор зосереджується на причинах вторгнення французьких військових сил на територію Лівії, питанні легітимності дій Франції в цілому.

Ключові слова: Франція, Лівія, міжнародне право, Резолюція 1973, інтервенція, військові сили, цивільне населення.

Після завершення другої світової війни спільними зусиллями міжнародної спільноти була створена система безпеки, на основі міжнародного права. Побачивши наслідки війни: мільйонні втрати людських життів, спустошеність, розруху, відчай, розпач, зневіру – держави взяли на себе зобов'язання дотримуватися міжнародного миру та мирним шляхом врегульовувати будь-які міжнародні конфлікти. Вони увійшли до новоствореної Організації Об'єднаних Націй та ратифікували її статут, відтак даючи добровільно згоду на відмову від агресії та її припинення з боку інших держав.

З моменту прийняття, статут ООН у 1945 р. не зазнавав жодних змін і залишився у його початковому вигляді. Статут ООН закріпив за Радою Безпеки функцію надання рекомендацій або вжиття заходів для підтримки або відновлення міжнародного миру та безпеки. У випадку неефективності повного або часткового припинення економічних відносин, залізничних, морських, повітряних, поштових, телеграфних, радіо або інших засобів сполучення, а також розриву дипломатичних відносин, Рада Безпеки має право вжити дії повітряними, морськими або сухопутними силами [1, с. 29].

Генеральна Асамблея ООН через двадцять п'ять років дала визначення агресії як застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканості чи політичної незалежності іншої держави чи будь-яким іншим чином несумісним зі Статутом ООН. Вторгнення чи напад збройних сил держави на територію іншої держави чи будь-яка військова окупація, незалежно від її часового проміжку, є результатом такого вторгнення чи нападу, чи будь-яка анексія із застосуванням сили на території іншої держави чи її частини (ст. 3). Жодні політичні, економічні, військові чи іншого виду причини не можуть бути виправданням (ст.5) [1, с. 10].

Під насильницьким втручанням однієї чи декількох держав у внутрішні справи іншої держави, направленої проти її територіальної цілісності чи політичної незалежності чи будь-яким іншим чином не сумісним з цілями та принципами статуту ООН, розуміють інтервенцію. Розрізняють військову, економічну, дипломатичну, гуманітарну інтервенцію. Військову інтервенцію розуміють як агресію [2]. Відтак, насильницьке збройне вторгнення в іншу державу, що суперечить нормам міжнародного права, можна розглядати як військову інтервенцію.

Декларація про неприпустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи держав визначає обов'язком держав утримуватися в їхніх міжнародних відносинах від загрози силою чи її застосуванням у будь-якій формі з метою порушити міжнародно-визнані кордони іншої держави, порушити політичний, соціальний чи економічний устрій інших держав, повалити чи змінити політичну систему іншої держави або її уряд [3, с. 16]. Держави ратифікуючи декларацію, зобов'язуються утримуватися від військової інтервенції, підривної діяльності, військової окупації чи будь-якої іншої форми інтервенції і втручання, явної чи прихованої, направленої проти іншої держави чи групи держав, будь-якого акту військового, політичного, економічного втручання у внутрішні справи іншої держави, включаючи репресалії із застосуванням сили.

У 2005 р. Генеральний секретар Пан Гі Мун закликав всі держави підтримати принцип «відповідальності за захист», як основу для колективних дій у боротьбі з геноцидом, етнічною чисткою і злочинами проти людства, визнаючи те, що ця відповідальність лежить, перш за все, на кожній окремій державі, і те, що у випадку не здатності чи не бажанні національної влади захистити своїх громадян. Раді Безпеці ООН надається право приймати вимушені заходи відповідно до Статуту ООН [4]. Прийняття даного принципу показує, що санкції вже не мають свого початкового значення, не здатні зупинити агресора і цим ставлять під сумнів авторитетність і впливовість ООН. Міжнародна спільнота визнає інтервенцію, якщо вона спрямована на захист мирного населення. В подальшому це стане спірним питанням – де закінчується гуманітарна і починається військова інтервенція та навпаки.

Франція ніколи не приховувала своїх імперських настроїв. Надавши незалежність своїм колоніям у 1960-х рр. вона не збиралася втрачати свій вплив у регіоні. Пріоритетним напрямком для кожного французького президента є арабський регіон,

незалежно від його політичних поглядів. Арабський вектор займав чільне місце у французькій зовнішній політиці. Активна фаза дій французів розпочалася в період «Арабської весни», що можна припустити як страх втратити контроль через прихід нових лідерів. Франції були вигідні масові повстання для усунення від влади непоступливих правителів та підтримки нової влади, забезпечивши їй визнання легітимності міжнародною спільнотою.

У 2007 р. після інавгурації, президент Франції Ніколя Саркозі з почесними приймав лівійського лідера Муаммара аль Каддафі в Єлисейському палаці, через що зазнав нищівної критики з боку французької преси. Вже через рік відносини двох лідерів країн значно погіршилися. Однією з явних причин став Паризький саміт 2008 р. оновленого Євро Середземноморського партнерства, до якого увійшли 27 країн-членів ЄС і 10 країн південної частини Середземномор'я, в тому числі Ізраїль. Метою зустрічі було посилення зв'язків між середземноморськими країнами-членами ЄС і країнами Північної Африки, Ізраїлем і близькосхідними країнами для боротьби з тероризмом, нелегальною міграцією, вирішення питань в сфері енергетики, торгівлі, забезпечення водними ресурсами та стабільного розвитку. З усіх запрошених учасників від участі відмовилася тільки Лівія, так як на думку Каддафі це є не що інше як прагнення «знову поставити арабські країни під владу європейців» [5].

Розглянемо причини погіршення лівійсько-французьких відносин. По-перше, Франція прагне бути лідером в середземноморській політиці ЄС та отримати доступ до природних багатств Північної Африки та Близького Сходу. По-друге, Лівія багата на нафтові родовища та чисту прісну воду. Не залучаючи іноземних інвестицій, Каддафі завершив будівництво підземного трубопроводу довжиною більше чотирьох тисячкілометрів, при тому, що три французькі компанії Veolia, Suez Ondeo та Saug контролюють понад 40% світового ринку води [5]. Третьою причиною були амбітні плани Каддафі щодо створення «Єдиної Африки». Після світової фінансової кризи Каддафі запропонував відмовитися від доларових розрахунків і перейти на єдину валюту – золотий динар та створити єдину африканську державу з федеральним устроєм. Цю ідею активно підтримували цілий рад арабських держав і країни Африки. Захід, в тому числі Франція, негативно сприйняли таку ініціативу [6].

17 березня 2011 р. Рада Безпеки ООН прийняла Резолюцію 1973, використавши, як привід, силове придушення мирних протестів проти лідера країни Муаммара аль Каддафі [7, с. 1]. З метою захистити цивільне населення та забезпечити постачання гуманітарної допомоги в Лівію, було прийнято рішення розпочати міжнародну операції «Одісея Світанок». Окрім того, що 10 березня Франція перша і єдина визнала Лівійську перехідну національну раду, як єдиний представницький орган Лівійського народу [8, с. 15], її військові сили розпочали операцію. Франція виступила головним ініціатором операції в Лівії та надалі брала найактивнішу роль в її здійсненні.

Для того, щоб не повторити іракських помилок США у 2003 р., Н. Саркозі вирішив заручитися підтримкою арабських країн і надати Резолюції 1973 р. повної легітимності. 19 березня президент Франції скликав екстрену нараду союзних арабських лідерів в Парижі задля схвалення негайного розгортання військових літаків та зупинення нападу сил Муаммара аль Каддафі на Бенгазі, створення безпольотної зони в Лівії. Французькі винищувачі розпочали атаку ще до завершення наради [8, с. 15]. Подібний крок наштовхує на думку, що Франція будь-яким способом намагалася легалізувати військове вторгнення в Лівію та взяти ситуацію під особистий контроль.

19 березня Французькі військові розпочали операцію під назвою «Операція Харматан». За даними Французького міністерства оборони, з першого дня біля Лівії було розміщено 20 французьких літаків (8 Rafale, 2 Mirage 2000-5, 2 Mirage 2000 D, 6 літаків дозаправники Boeing KC 135, один E3F Awascs), два зенітні фрегати та протиповітряна оборона (Jean Bart і Forbin) [9].

За три дні операції французькі літаки провели 55 бойових вилетів та нейтралізували п'ять бронемашин сил Каддафі [8, с. 17]. Щодня французькі літаки здійснювали 150-200 бойових вильотів [8, с. 18].

Попри ембарго зброї в Лівію Резолюцією 1973, стало відомо, що Франція постачала партію легкої стрілецької зброї та боєприпасів для племен берберів, що боролися з режимом Каддафі. Ця дія не була погоджена ні з країнами-союзницями, ні з Радою Безпеки чи НАТО. Міністр оборони Франції Тьєрі Буркар пояснив це засобами самооборони для збереження мирного населення від різанини [10]. Відтак гуманітарна інтервенція перетворилася у військове втручання внутрішнього суверенітету Лівії та остаточним поваленням режиму Каддафі. В країні розпочалася міжплемінна боротьба, що призвело до краху державності Лівії. Під час операції, яка мала захистити мирне населення, за різними підрахунками загинуло біля 40 тис. чол. Після смерті Каддафі, увага до Лівії значно зменшилася. Досягнувши дестабілізації та попередження панафриканських настроїв, Лівія вже не становить загрози для Франції.

Огляд військових дій та причини для їхнього початку дозволяють зробити ряд висновків. Ніколя Саркозі намагався через співпрацю створити партнера та союзника для французького впливу в арабському регіоні у вигляді Муаммара Каддафі. Однак, не отримуючи бажаного впливу, Франція побоюючись лівійського впливу, використала внутрішні масові протести як причину для міжнародного втручання. Метою військової операції, на проходження якої дала дозвіл Рада Безпеки ООН, було фізичне знищення лівійського лідера. Від початку Франція прагнула бачити покірних очільників держави, готових до співпраці. Цьому є підтвердження визнання Францією Лівійської перехідної національної ради. Міжнародне право дозволяє інтервенцію у випадку загрози міжнародного миру, позаяк питання загрози Каддафі для інших країн залишається відкритим. Військова операція досягла найголовнішого завдання – Лівійська Джамахірія знаходиться під загрозою знищення, в країні діють декілька племен, з якими легше домовлятися. Лівія вийшла з лідерів арабських країн та перестала впливати на панарабський рух. Її головний недолік був у тому, що вона не потребувала допомоги, підтримки чи співпраці з Заходом, що наводив жах на західні країни. Відтак, міжнародна спільнота здебільшого підтримала дії Франції і назвала військове втручання гуманітарною інтервенцією.

Література:

1. Статут ООН. – К.: Департамент громадської інформації ООН. – 2008. – с. 67
2. [Политология: Словарь-справочник \[Електронний ресурс\] / М.А. Василик, М.С. Вершинин и др. — М.: Гардарики, 2001. — 328 с. — Режим доступу: <http://politike.ru/dictionary/286/word/intervencija>.](#)
3. Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/internal_affairs_decl.shtml.

4. Пан Ги Мун Представление доклада «При большей свободе» [Электронный ресурс] / 21 марта 2005 г. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/sg/annan_messages/2005/largerfreedom.shtml.
5. Петров Вячеслав Зачем Франция бомбит Ливию? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rus.ruvr.ru/2011/04/18/49090668>.
6. Цветухин Евгений Каддафи хотел заменить доллар золотом [Электронный ресурс] / 27 марта 2011. – Режим доступа: <http://via-midgard.info/9638-chego-oni-pricepilis-k-kaddafi.html>.
7. Резолюция 1973 (2011) [Электронный ресурс] / Совет Безопасности ООН. – с. 9. – Режим доступа: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf?OpenElement>.
8. Operation Odyssey Dawn (Libya): Background and Issues for Congress [Электронный ресурс]. – March 30, 2011. – p. 29. – Режим доступа: <http://fas.org/sgp/crs/natsec/R41725.pdf>.
9. Libye : point de situation opération Harmattan n°1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.defense.gouv.fr/actualites/operations/libye-point-de-situation-operation-harmattan-n-1>.
10. Франция признала поставки оружия повстанцам в Ливии [Электронный ресурс]. – BBC. – 29 июня 2011. – Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/06/110629_france_libya_arms.shtml

*Nataliia Miniailo, Kyiv National Taras Shevchenko
University
Phd-student, the Faculty of History*

Vestals' participation in the cult of Argei in ancient Rome

Abstract: This article is devoted to the Vestals' participation in the cult of the Argei in ancient Rome. The publication focuses on Argei features cult in ancient Rome. In addition, the article discussed the issue of human sacrifice in ancient Rome.

Key words: Vestals, Ancient Rome, religion, Argei, human sacrifice, Hercules

Based on data from written and archaeological sources, the cult of Vesta is one of the oldest in ancient Rome and in Italy as evidence of the existence of the cult of Vesta found in Central Italy (Rome, Tibur, Alba Longa, Lavinium), there is reason to believe that this cult could exist among the Etruscans, as during the Gallic invasion vestal and the sanctuary of the temple of Vesta taken refuge in the Etruscan town Caere.

The cult of Vesta was of great importance in the public life of Rome. She was worshiped at three levels – at the family, the curiae and at the state level. Installing the cult of Vesta at the curiae tradition ascribes to Romulus and construction of Vesta's round temple between the Palatine and the Capitol to Sabine king of Rome Numa Pompilius. Numa created also the order of the Vesta's priestesses. The first Vestals were immaculate virgins who had to maintain the sacred fire in the temple of Vesta (Plut.Numa.10).

Duties of the Vestals were not limited to maintaining the sacred fire: they performed a series of rites and rituals associated with the major cults of the Roman civitas. Among these two cults were the cult of Good Goddess, or Bona Dea, and the cult of Argei. Although they were important for the ancient Rome, but remained secret, so we have not enough information about them. For these reason there were a lot of versions and assumptions even in antiquity [1].

As for the cult of Bona Dea, the Good Goddess cult in Rome belonged to the cult of state officials, established by the Senate, because the holiday of Bona Dea was held in the house of the magistrate, where met the wives of the Roman statesmen, and a major role in the performance played the mistress of the house and the Vestals helped her. As for women's night celebration, Cicero wrote: "Nocturna mulierum sacrificia ne sunt praeter olla quae pro populo rite fiunt." (Cic.De leg.II.21). John Sheid draws his attention to the fact that in ancient Rome women of all social classes could create new rites and determine their rituals and sacrifices. For the reason that we know about these cults mainly from the legends, we can claim a strong Hellenic influence in Roman cults [2].

On the other hand, it should be noted that for the Roman religious practice was nothing peculiar to taboo the true name of the deity. Sometimes even sex of deities remained unknown. Ancient Romans addressed to the gods in the prayers the following way: "(Deus / Dea) testem te testor mihi ..." But we should not draw an absolute trend, because this practice was not widespread so much and ancient authors convincingly explain the need for such formulas in

prayers to gods was due to the fact that it was not always clear which sex is an earthquake or other natural disaster deity (Gell.II.28).

In this study, we examine the cult of Argei, which was considered very old by the ancient writers and the emergence of what has attributed to the founding of Rome. (Varr.L.L.V.VIII). On the night of 16-17 March the Vestals visited the holy places of the Argei, the number of which, according to various versions, were either 24 or 27. The main source of this issue for us is an excerpt from the work of Roman antiquarian Marcus Terentius Varro "De lingua Latina", called "sacraments Argei" (Sacra Argeiorum – Varro. L.L.V.VIII). It is the unique list of these sanctuaries with precise indication of the place of their location in the whole ancient historiography [3].

After Varro, we can see that Argei were called twenty-seven sanctuaries, which were located in four regions – Suburana, Esquilina, Collina, Palatina (Varr.L.L.V.VIII). This division in Rome sources usually associated with the activities of the sixth Roman king – Servius Tullius (Liv.I.43.13). However, there should also be noted that these data come into dispute with the data on the division of Rome into three tribes during the reign of Romulus (Varr.L.L.V.IX), because the tribes created by Servius Tullius were "territorial" as opposed to genitive tribes of Romulus. There is every reason to believe that the tradition of the four urban tribes was emerged from the reform of the censor Quintus Fabius Maximus Rullianus, the son of Marcus Fabius Ambustus, in 304 BC [4].

Knowing the number of Roman tribes is important for us, so that the solution of this problem is the key to determine the number of sanctuaries of Argei. Although Varro speaks of twenty-seven sanctuaries, but some researchers are making edits to the message Varro and offer to assume that there were twenty-four. This alteration is best combined with a reference to Varro four districts of the city, which were distributed to the sanctuaries of Argei. In this case, there were six sanctuaries in each of the four districts [5]. We suppose the number of twenty-seven is the most reasonable, because scholars at the beginning of the last century drew attention to the fact that in the Roman religious traditions of numbers of 3, 9 and 27 were very important. Remnants of this tradition are found in the works of ancient authors. In particular, in the Ovid's poem we meet the following lines:

*Spargit et obscurum verborum ambage novorum
Ter noviens carmen magico demurmurat ore.*

(Ovid.Metam. XIV. 57-58)

The number 27 was found in 207 BC, when the 27 virgins sang the anthem in the honor of Juno: "Ab aede Apollinis boues feminae albae duae porta Carmentali in urbem ductae; post eas duo signa cupressea Iunonis reginae portabantur; tum septem et uiginti uirgines, longam indutae uestem, carmen in Iunonem reginam canentes ibant, illa tempestate forsitan laudabile rudibus ingeniis, nunc abhorrens et inconditum si referatur; uirginum ordinem sequebantur decemuiri coronati laurea praetextatique" (Liv.XXVII.37.11-13). In 17 BC during the secular games 27 virgins and 27 boys performed an ode written by Horace. It is well-known that the ancient Romans first week consisted of nine days, in memory of this 7th day of March, May, July, October and 5th day of other months named Nonae. Three weeks for ten days were called trinum nundinum, or a period of twenty-seven nights [6]. Thus, the number of 27 indicates the ancient origin of the cult of Argei.

Although ancient writers concerned the establishment of the cult of the Argei Numa Pompilius among researchers there is no consensus on timing of the ceremony. For example, T.Mommsen attributed the emergence of the cult of Argei before the beginning of Rome and tied

with three ancient tribes, each of which consisted of nine sanctuaries. Thus, T. Mommsen thought that there were 27 of *sacra Argeorum* in ancient Rome [7]. E. Gjerstad considered that this cult has emerged even before the city, when every single hill was an independent territory [8]. G. Wissowa argued that the cult of Argei appeared in ancient Rome in the period between the First and Second Punic War [9]. L.L. Kofanov attempts to locate all of the sanctuaries of Argei and attributes their appearance to ancient times. Each of the 27 sanctuaries was not only territorial center, but was devoted to a single deity, and all sanctuaries were merged several Roman ancient rituals [10].

Partly we agree with L.L. Kofanov as sanctuaries of Argei effectively connected with common to all Roman cults. One of these was the cult of Vesta, as Vestals participated in the ritual procession to the sanctuary during the night of 16-17 March (Ovid.Fast.III.792). But the celebration in honor of Argei was not only ended their bypass in March. In May, the Romans had another holiday, associated with this cult of which the sources remained much more information. About this ritual we know mainly thanks to Ovid (Ovid.Fast.V.621), some information of the ceremony included the works of Dionysius, Lactantius, Festus and Plutarch.

As you know, May 15, Grand Pontiff (Pontifex Maximus), accompanied by the Praetor, magistrates, Flaminica Dialis in mourning and the Vestals went in procession to Pons Sublicius, from which the Vestal dropped, according to some sources 27 and other sources – 30 straw or rush dummies that portrayed people with bound hands and feet. Ovid describes this ritual:

*Tum quoque priscorum Virgo simulacra virorum
mittere roboreo scirpea ponte solet.
corpora post decies senos qui credidit annos
missa neci, sceleris crimine damnat avos.*

(Ovid.Fast.621-624)

This information confirms by Plutarch, who said that on May 15 the Romans carried out important rituals of cleaning, dropping pictures of people from the bridge, and even living people in more ancient times. By this reason Plutarch explains mourning of the Flaminica Dialis during this holiday (Plut.Q.R.86). In addition, it emphasizes civilizing mission of Hercules to Italy because among Italics were common the ancient custom of sacrifice strangers. Hercules also proposed to replace the human victims by straw or rush dummies (Plut.Q.R.32).

Hercules played an active role not only in the cult of Argei, but in the cult of the second ancient female goddess, well-known under the name of Bona Dea. According to A. Staples and other researchers, the Good Goddess worship is one of the oldest Italian cults, roots of which must be sought before the foundation of Rome, but the etiological myths associated with the cult of this deity are predominantly of Greek origin. In particular, the researcher draws attention to the fact that the cult of Bona Dea existed before the Hercules's arrival in Italy. In particular, Propertius and Macrobius retell slightly different, but basically similar versions about establishment of the cult of Hercules at the Ara Maxima. After the battle with Cacus, Hercules felt thirsty. Searching for water to quench his thirst, he came to honor the Goddess of Good, but his request to give him water was refused because the men were forbidden to drink this water [11].

These and other messages generated in the doctrine of a number of theories of the human sacrifice among the ancient Romans. T. Mommsen, having considered these and other reports, put them into question. As for Argei, he refused to see the remnants of ancient human sacrifices, emphasizing just that the effigies brought in sacrifice to the god of the river Tiber – Tiberin.

Although in the history of Rome we know cases of bringing a sacrifice human victims, but these examples couldn't be associated with sacred ritual human sacrifice of Argei [12].

This opinion is shared by H. Skullard claiming that among the Romans was not the custom to sacrifice people, except the situations where the City was in danger. However, he supposed that the cult of Argei was mysterious even to his contemporaries, not directly involved in this ritual, therefore raises a number of questions. They relate to the purpose of the ritual, its specific details, participation in this ritual Vestals remained open. As for the main goal of the ritual at Pons Sublicius, H. Skullard agreed with explanation that makes this ritual Plutarch about the relationship between rituals Argei and cleaning [13].

Another different explanation of the ritual, which took place on the bridge over the Tiber May 15, gives Fowler, whose idea was supported by Tomas Worsfold. He drew attention to the meaning of the word "argos", which in ancient Greek meant "white, shining". This gave reason to interpret the word "Argei", as "white" or "old". But Fowler said nothing about human sacrifice and ritual in May, which was attended by the Vestals, saw the symbolic of cleaning all old and dead for the purpose of rebirth to a new life. As for the Vestals, their participation in this ritual was a magical act to cause the life-giving rains [14].

But the next researcher L.L. Kofanov in a ritual offering of the Argei saw the remains of human sacrifice. He points out that ancient Rome forbidden human sacrifice twice: for the first time it was made by Hercules and again by the king Numa. Hercules held during the Saturnalia sacrifice wax candles instead of people, and in honor of Jupiter Underground – wax or clay human figures instead of human heads (Macr.Sat.I.2.47-48). There was a replacement of human sacrifice to Jupiter and Saturn on March 1[15].

Thus, we can conclude that the cult of Argei was one of the most ancient; its origins must be sought before the foundation of Rome, as ancient writers linked it with the mythical Evander or Hercules. According to the sources, in ancient Rome, there were 27 shrines of Argei, which were treated every year on the night of 16-17 March. The Romans visited the major religious cult in the old places. Among them was the temple of Jupiter of Phidias, altar Jupiter Latiaris, the temple of the Juno Lucina, the Temple of Romulus and other the most famous shrines located along the city walls. The researcher A. Shtayerman identified the first holiday of the Argei with purification of the city during the rite of Septimontium [16].

Researchers identify several stages sprawl settlement in the ancient Rome. The first stage is known as "Roma Quadrata". Under this name usually we understand an ancient settlement on the Palatine. We are particularly interesting in the second stage – the "seven hills of Rome," the memory of this period of the existence of ancient Rome preserved in the feast of Septimontium.

The appearance of this settlement is usually referred to VIII century BC. Precise boundaries of the city is not entirely clear, but ancient authors gave some information of them: "Septimontium appellabant diem festum, quod in septum locis faciebant sacrificium, Palatio, Velia, Fagutali, Subura, Cermallo, Coelio, Oppio, et Cispio."(Fest.458-459L).

Historians discuss the problem of the character of this community because of the absence of the remains of defensive structures from this period. The feast of Septimontium indicated the religious association of several settlements situated on the nearby hills. The main role in this process played the settlement, located on the Palatine. Here we finally come to the problem of four counties, the appearance of which belongs to the VII century BC – Suburana, Esquilina, Collina, Palatina (Varr.L.L.V.VIII). However, this issue of this problem is very controversial and still needs clarification. It should be noted that more accurate information is available on the

“City of Servius Tullius” (VI century BC). Archaeologists fixed the occurrence of defensive structures around the old city in this period [17].

As for the cults of Argei and Septimontium, we can conclude that origins of these cults associated with the emergence of Rome. As to the nature of the holiday, the participation in it of the Vestals in March and May additionally shows the relationship of Argei with the purification (lustrum) of the Roman civitas.

References:

1. Sabatucci B. *La religione di Roma antica (dal calenda festiva all'origine cosmico)*. Milano, 1988. – P. 30
2. Шайд Дж. Религиозные роли римских женщин.//История женщин на Западе: в 5 т. Т.1: От древних богинь до христианских святых. СПб., Алетейя, 2005. – P. 402
3. Сидорович О. Sacra Argeorum как жреческий документ // *Античный мир и археология*, 2006, №12. – P. 139
4. Коптев А.В. Царь Сервий Туллий в роли создателя Римской республики: мифология основания до Фабия Пиктора.//*Studia Historica*, 2011, вып.11. – С. 82-83
5. Worsfold Cato T. *The history of the Vestal Virgins of Rome*. London, Rider and Co, 1934. – P. 28
6. Scullard H.H. *Festivals and ceremonies if the Roman Republic*. London, Thames and Hudson, 1981. – P. 120
7. Моммзен Т. *История Рима*. В 5 т. Т. 1. Кн. 1,2. До битвы при Пидне. Москва, Харьков, Фолио, АСТ, 2001. – С. 128
8. Gjerstad E. *Legends and Facts of Early Roman History*. Lund, 1962. – 68 p.
9. Wissowa G. *Religion und Kultus der Römer: Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft*. München, C.H. Beck, 1902. – 534 s.
10. Кофанов Л.Л. Роль жреческих коллегий в архаическом Риме и развитие жреческого права.// *Жреческие коллегии в Раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и публичного права*. Москва, Наука, 2001. – С. 40
11. Staples A. *From Good Goddess to Vestal Virgins. Sex and category in Roman Religion*. London-New York, Routledge, 1998. – P. 24
12. Моммзен Т. *История Рима*. В 5 т. Т. 1. Кн. 1,2. До битвы при Пидне. Москва, Харьков: Фолио, АСТ, 2001. – С. 187-188
13. Scullard H.H. *Festivals and ceremonies if the Roman Republic*. London, Thames and Hudson, 1981. – P. 121
14. Worsfold Cato T. *The history of the Vestal Virgins of Rome*. London, Rider and Co, 1934. – P. 41
15. Кофанов Л.Л. Роль жреческих коллегий в архаическом Риме и развитие жреческого права.// *Жреческие коллегии в Раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и публичного права*. Москва, Наука, 2001. – С. 39
16. Штаерман Е.М. *От религии общины к мировой религии.// Культура древнего Рима. Том 1*. Москва, Наука, 1985. – С. 117.
17. Ковалев С.И. *История Рима.Новое издание*. СПб., Полигон, 2002. – С.73-74

Ohrimenko Grigory,

*Lesya Ukrainka Easter European National University,
associate professor, Candidate of historical sciences,
historical faculty*

Skljarenko Natalia,

*Lutsk National Technical University,
associate professor, Candidate in Art Sciences, History
and Theory of Arts, faculty of building and design*

Lokajchuk Svetlana,

*Lesya Ukrainka Easter European National University,
associate professor, Candidate of philological sciences,
Institute of philology and journalism*

New materials of Middle Dnieperian culture on the Western Volhyn and Volyns' Polesye

Abstract: The publication summarizes the new rare in the Western Volyn and Volyn Polesie monuments of Middle Dnieperian culture (KFOR) are generalized. Conclusions are drawn regarding the stay of carriers by KFOR on Western Volhyn and Volyn Polisie.

Keywords: Middle Dnieperian culture, Early Bronze Age, Leather ceramics, vessel-like hatches.

Охрименко Григорий,

*Восточноевропейский национальный университет
им. Леси Украинки, доцент, кандидат
исторических наук, исторический факультет*

Скляренко Наталия,

*Луцкий национальный технический университет,
доцент, кандидат искусствоведения, факультет
строительства и дизайна*

Локайчук Светлана,

*Восточноевропейский национальный университет
им. Леси Украинки, доцент, кандидат
филологических наук, Институт филологии и
журналистики*

Новые материалы среднеднепровской культуры на Западной Волыни и Волынском Полесье

Аннотация: В публикации обобщены данные о новых редкостных на Западной Волыни и Волынском Полесье памятниках среднеднепровской культуры (СДК). Сделаны

выводы относительно пребывания носителей СДК на Западной Волыни и Волынском Полесье.

Ключевые слова: Среднеднепровская культура (СДК), период ранней бронзы, шнуровая керамика, челнообразные топоры.

Среди выделенных исследователями 25 культур со шнуровой керамикой одной из наиболее известных есть среднеднепровская (СДК). Ее существование приходится на конец раннего периода бронзы (приблизительно XXVI – XX ст. до н.е.). В этой культуре теперь условно выделяют два периода [1].

Носители среднеднепровской культуры постепенно увеличивали ареал проживания, расселяясь над берегами Днепра, Десны, верхней Припяти. Отдельные памятники СДК известны на Житомирщине (Стасева, Моства), в бассейне средней Припяти (Загоринцы, Туров). Вполне вероятно, что северо-западный (на современной территории Украины) периферийный ареал ее распространения (Волынь и Волынское Полесье) был более интенсивно заселен, чем мы себе представляем, но не достаточно изученный разведками.

Среднеднепровская культура в виде разных памятников (поселений, захоронений, отдельных находок, в частности, челнообразных топоров [2]) известна преимущественно на Среднем Поднепровье. В то же время следы пребывания этого населения все более фиксируются и на других территориях Украины, в т.ч. на Западной Волыни и на соседних территориях [3; 4]. Надо согласиться с мнением профессора Я.Махника о перемещении групп СДК из Поднепровья на запад в середине III тыс. до н. е. в связи с особенностями их полукочевого хозяйства [5], ослаблением на Подолье и Западной Волыни позиций носителей культуры шаровидных амфор, а также приходом на Среднее Поднепровье катакомбного населения [6; 7; 8].

Цель публикации – обобщить данные о материалах СДК на Западной Волыни и выяснить мотивы их присутствия в отдельных пунктах отмеченной территории.

В опубликованной статье К.Бунятян и В.Самолюка подан перечень пунктов СДК преимущественно из Ровенской и Житомирской обл. [4]. В частности, в ней упоминаются такие более и менее известные памятники, как Мирогоща Первая (Поле Вотруби), Ровно-пляж, Буца-Тартак, Богуши, Вилия, Тараканов, Дубно-Волица, Березно, Розваж-Кошара, Симонов, Городок, Нетишин-Козацькие Могилы и др. [3]. Приведено здесь и значительное количество иллюстраций керамики СДК, которая является все же редкостью для Волыни. Все эти материалы получены благодаря разведкам археологов и краеведов Т.Битковской (Киев), В.Ткача (Дубно), А.Романчука и А.Позиховского (Острог), В.Пясецкого (Ровно) и др.

Однако за пределами поданной К.Бунятян и В.Самолюка информации остались некоторые полесские и волынские памятники.

Первый памятник с керамикой СДК на Западной Волыни был выявлен И.Свешниковым на поселении городоцко-здовбицкой культуры Городок, поблизости г.Ровно над р.Устя.

Отдельные находки материалов среднеднепровской культуры шнуровой керамики известны на Западной Волыни и Волынском Полесье с 1980-х гг. (рис. 1). В этот период Г.Охрименком выявлено несколько пунктов с материалами СДК на границе двух сел: Майдан-Липно Маневичского района Волынской обл. и Осова Костопольского района Ровенской обл. Здесь, в уроч. Накоты, на невысокой песчаной дюне вблизи неглубоких

болот найдены развалы двух сосудов СДК (рис. 2: 1, 2). Не исключено, что сосуды (кубки) происходят из захоронения.

Рис. 1. Карта распространения отдельных памятников СДК на Западной Волини (за К.Бунятян, В.Самолуком, с дополнениями Г.Охрименка): 1 – Залухов Ратновский район Волинская обл.; 2 – Любязь Любешовський район Волинская обл.; 3 – Кульчин Киверцовский район Волинская обл.; 4 – Голишев Луцкий район Волинская обл.; 5 – Тараканов Дубновський район Ровенская обл.; 6 – Дубно Ровенская обл.; 7 – Волиця Стракловская Дубновський район Ровенская обл.; 8 – Буца-Тартак Дубновський район Ровенская обл.; 9 – Мирогоща Дубновський район Ровенская обл.; 10 – Осова Костопольский район Ровенская обл.; 11 – Большой Мидск Костопольский район Ровенская обл.; 12 – Майдан-Липно Маневицкий район Волинская обл.; 13 – Гораймовка Маневицкий район Волинская обл.; 14 – Городок Ровенский район Ровенская обл.; 15 – Ровно Ровенская обл.; 16 – Симонов Гоцанський район Ровенская обл.; 17 – Розваж-Кошара Острожзкий район Ровенская обл.; 18 – Нетишин Изяславський район Хмельницкая обл.; 19 – Дертка Изяславський район Хмельницкая обл.; 20 – Вилия Острожзкий район Ровенская обл.; 21 – Богуши Березновский район Ровенская обл.; 22 – Березно Ровенская обл.; 23 – Блажево Рокитнянский район Ровенская обл.

Одно из керамических изделий (без орнамента, округлое) имело темно-серый цвет, выровненную поверхность, значительную примесь песка. По форме оно напоминает срезанный сверху и снизу шар. Его высота – 8,8 см, диаметр в верхней части – 9,4 см, в нижней – 5,6 см. Толщина стенок – 4-5 мм [8].

Другой кубок колоколоподобной формы пышно орнаментированный горизонтальными рядами округлых оттисков, размещенных в верхней части под срезом венчика (в один ряд), по середине – в два ряда, ниже – в три ряда. Кроме того, в верхней его части прочерчены три параллельные линии, по середине – четыре. Нижняя часть венчика украшена рядом угловых оттисков. На самом дне пятью концентрическими кругами уложены округлые оттиски. Цвет изделия коричневый, в тесте – примесь песка. Этот кубок имеет высоту 8,4 см, диаметр венчика – 10,5 см, диаметр дна – 5 см (рис. 2: 1).

Рис. 2. Керамические изделия СДК: 1-2 – найденные на границе с.Осова Костопольского района Ровенской области и Майдан-Липно Маневецкого района Волынской обл.; 3 – Розваж-Кошара Острожский район Ровенская обл. (за А. Позиховским); 4 – точное местонахождение неизвестно

Вблизи села Осова за 4 км на север, в урочище Криничка II, найден развал одного или нескольких сосудов, которые лежали на территории диаметром около 2 м. Вероятно, они принадлежат к СДК. Цвет обломков серо-коричневый, толщина стенок – 4-5 мм, в тесте – примесь песка, орнамент отсутствует, поверхность со следами горизонтальных проглаживаний с внутренней стороны (рис. 3: 6). Можно допустить, что на этом месте было жилье, о чем свидетельствует тонкий слой пепла и мелких угольков в диаметре 0,3м.

В уроч. Золотолинские Кошарки, тоже поблизости с.Осова, на 1 км восточнее от уроч. Накоты собраны фрагменты венчиков профилированного сосуда (диаметром 14 см) коричневого цвета качественного обжига с небольшой примесью дресвы гранита, с неглубокими следами горизонтальных проглаживаний с обеих сторон. Под срезом венчика нанесены вертикальные оттиски лопаточки, ниже ряд ямок глубоких оттисков округлой палочкой, отчего с середины образовались “жемчужины”. Рядом с ямками нанесены косые оттиски лопатки, которые будто образуют ломаную линию (рис. 3: 1).

Рис. 3. Фрагменты керамики СДК: 1 – Осова (уроч. Золотолинские Кошарки); 2, 6 – Осова (уроч. Криничка II); 3 – Майдан-Липно (уроч. Бирча); 4 – Дубно (уроч. Волиця Стракловская); 5 – Большой Мидск (уроч. Березник); 7 – Майдан-Липно (уроч. Круглое Поле)

За 2,5 км к востоку от с.Майдан-Липно Маневецкого района Волынской обл. (уроч. Бирча) собраны нетипичные для данной зоны фрагменты керамики (всего 7), покрытые четкими оттисками лопаточки в “паркетном” стиле. Цвет их серо-коричневый, поверхность выровненная, в тесте примеси песка и немного дресвы (рис. 3: 3, 7).

За несколько километров на запад от с.Большой Мидск Костопольского района в уроч. Березник, найдены два фрагмента посуды, которые могут принадлежать к СДК. Один из них от большого сосуда (диаметром 32 см), по цвету, примеси дресвы подобен черепкам из Блажево (рис. 4: 1). Другой венчик от небольшого сосуда (диаметр венчика – 14 см, толщина стенок – 5 мм). Верхняя его часть украшена отпечатками горизонтального шнура (рис. 4: 4).

На многослойном памятнике с.Майдан-Липно (уроч. Круглое Поле) найдены три фрагмента сосудов средних размеров, что, возможно, принадлежали к поздним проявлениям СДК. Один из них украшен рядом вертикальных оттисков лопатки, сразу под ним также оттиски штампа, нанесенные под наклоном (рис. 4: 2). Подобными по технологии изготовления являются фрагменты керамического изделия средних размеров (толщина стенок 5 мм), украшенного оттисками лопаточки, уложенными треугольником (рис. 4: 3).

Рис. 4. Фрагменты керамики СДК: 1, 4 – Большой Мидск (уроч. Березник); 2-3 – Майдан-Липно (уроч. Круглое Поле)

Керамика, собранная вблизи сел Большой Мидск, Осова, Майдан-Липно, Гораймовка (в радиусе приблизительно 15 км), а также найденные в этой местности челнообразные и длиннообушковые топоры указывают на вероятность пребывания здесь, возможно, в разные периоды небольших групп СДК, что было, наверное, связано с местными месторождениями меди, базальта.

В 1986 году во время разведок Г.Охрименка в Рокитновском районе Ровенской обл. за 2 км к северо-востоку от с. Блажево в уроч. Новина, над заводью левого берега р. Ствига (правого притока р. Льва) на поверхности повышенной на 1 м песчаной дюны на площади 30×40 м найдено 11 фрагментов керамики от двух-трех сосудов. 6-7 обломков происходят от большого кухонного, сравнительно толстостенного изделия, в т. ч. три фрагмента венчиков и часть от перегиба шейки. Последние фрагменты (то есть 4) орнаментированы елочным декором, нанесенным косыми оттисками лопатки. Сосуд профилируется – венчик выгнут наружу, а край едва наклонен к середине (рис. 5: 1). От другого сосуда походит край венчика с чеканкой. Цвет аналогичен предыдущим

фрагментам, а в тесте много песка, однако мало крупных зерен дресвы. Невысокий фрагмент венчика несколько выгнут наружу (рис. 5: 2) [8].

Рис. 4. Блажево Рокитнянский район Ровенская обл. Фрагменты керамики СДК

Аналогичный декор, технология изготовления присуща фрагменту большого, толстостенного сосуда, найденного учениками из г. Дубно на известном памятнике Волиця Страковская (рис. 3: 4).

Подобный орнамент характерный и для фрагмента венчика, выявленного в уроч. Лядина II около с. Любязь Любешовского района Волынской обл. Фрагмент происходит от профилируемого сосуда, украшенного оттисками лопатки в “паркетном” стиле, идеально выровненный, “шоколадного” цвета, с большой примесью песка.

В 1996-2000 гг. А.Романчуком около г.Березно (хут. Верба) вблизи песчаного карьера вместе с кремневыми изделиями свидерской культуры, керамикой волынской неолитической культуры, городоцко-здовбицкой, стжижовской культуры найдены 6 фрагментов керамики СДК, “декорированных углубленными тонкими косыми линиями, которые образуют елочный орнамент. Керамика тонкостенная, в глиняной массе примесь мелкого песка” [8].

В 1997 г. А.Романчук на восточной околице села Дертка Изяславльского района Хмельницкой обл. в заводи реки Устя выявил ряд археологических памятников разных культур. При обследовании найден развал доньшка сосуда, фрагменты стенок. Поверхность сосуда полностью орнаментируется четырьмя полосами из вертикальных вдавливания коротких линий, которые чередуются с полосами из косых линий, в которых от 4 до 6 вдавливания. Цвет керамики светло-коричневый, обжиг низкого качества, однослойный. По способу орнаментирования и технологии изготовления сосудов, возможно, принадлежит к позднему этапу СДК. Вместе с фрагментами керамики найдено 5 наконечников стрел, что может свидетельствовать о захоронении мужчины (рис. 6: 1).

Около с.Залухов Ратновского района Волынской обл., на повышенной дюне на берегу озера Святого выявлены фрагменты сосуда, близкие к изделиям СДК. Изделие светло-коричневого цвета со значительной примесью песка было украшено рядами оттисков лопаточки, нанесенных горизонтально, а ниже венчиков – рядом глубоких вдавливания округлой палочкой (рис. 6: 2).

На северной окраине села Кульчин Киверцовского района Волынской обл. на правом берегу р. Стирь Николаем Пашком найден небольшой колоколоподобный кубок коричневого цвета. Он имеет маленькое, едва выделенное дно, S-подобный профиль. В

верхней выгнутой части есть прочерченный линейный орнамент, нанесенный параллельно к срезу венчиков и наискось (рис. 6: 3). На известном многослойном памятнике Голишев найден венчик сосуда СДК. Все пункты расположены в диаметре около 10 км. Такое скопление материалов СДК в этом микрорайоне, возможно, было связано с использованием р. Стирь как важного пути обмена изделиями, сырьем и тому подобное.

Рис. 6. Керамические изделия СДК: 1 – Дертка Изяславльский район Хмельницкая обл. (за О.Романчуком); 2 – Залухов Ратновский район Волынская обл.; 3 – Кульчин Киверцовский район Волынская обл.

Керамика СДК поражает мастерством изготовления: она часто тонкостенная, светло-коричневого или темно-коричневого цвета, украшенная ямками, линиями, оттисками шнура и продолговатой лопаточки, которые образуют елочный, “паркетный” декор в верхней части изделия или на всей поверхности. Форма изделий часто колоколоподобная. Даже на фоне других культур шнуровой керамики, сосредоточенных на значительных территориях от Швеции до Буковины, от Рейна до Волги [1], СДК выделяется спецификой посуды. Определяющими в СДК являются также каменные топоры, изготовленные достаточно старательно, часто в форме лодки (челнообразные) и длиннообушковые, которые имеют меньшие пропорции по сравнению с типом А ранней шнуровой керамики.

Материалы СДК все более становятся известными на Западной Волыни, в т.ч. на Сокальщине [6], западе Волынского Полесья [9]. Кроме того, находки более поздних типов челнообразных топоров в упомянутых районах также могут быть связаны с населением СДК. Подтверждением пребывания сообществ СДК могут служить и четырехсторонние кремневые топоры средних размеров с пришлифованным лезвием. Они отличаются от больших топоров культуры воронковидных кубков, познетрипольской культуры, которые не отшлифованы сплошь, как у культуры шаровидных амфор.

На основе данных, которыми мы владеем, можно сделать вывод о пребывании населения СДК во многих местах Западной Волыни и Волынского Полесья. Незначительное количество материалов из каждого населенного пункта может указывать на подвижный образ жизни этих сообществ. Часть известных памятников связана с залежами полезных ископаемых – меди, базальта: Овруцкий кряж, район Большого Мидска (Большой Мидск, Малый Мидск, Осова, Майдан-Липно, Гораймовка),

месторождений кремня: (Волиця Стракловская). Другие пункты, вероятно, являются пунктирами перемещений сообществ СДК.

Список литературы:

1. Археология Украины: курс лекций / Л. Зализняк и др. – К.: Лыбидь, 2005. – С. 164, 167.
2. Klochko, V., A. Koško, 2009. The societies of corded ware cultures and those of Black sea steppes (Yamnaya and Catacomb grave cultures) the route network between the Baltic and Black seas. *Baltic-Pontic Studies*, 14. – P. 286.
3. Бунятян К., Самолук В. Проявления среднеднепровской культуры на территории Волинии и проблема давних путей / *Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV–I tys. przed Chr.* / Red. M. Ignaczak, A. Koško, M. Szmyt. – Poznań : Wyd-wo Poznańskie, 2011. – С. 247–257.
4. Libera, J., J. Sobieraj and V.Konopla, 2009. Some late Neolithic Stone axes as potential markers of cultural exchange in Baltic-Pontic inter-regional routes. *Baltic-Pontic Studies*, 14. – P. 223-231.
5. Machnik, J., 2009. Short and long-distance pastoral journeys along ancient upland routes in Europe in the 3rd millennium BC. *Baltic-Pontic Studies*, 14. – P. 214–222.
6. Machnik, J., 1999. Radiocarbon chronology of the Corded Ware culture on Grzęda Sokalska. *Baltic-Pontic Studies*, 7. – P. 221–250.
7. Бунятян К. П. Западные мигранты в Средней Надднепрянщине около середины 3 тыс. Cal BC // *Материалы и исследования по археологии Восточной Украины. От неолита до киммерийцев: Зб. науч. трудов* / Под ред. С. М. Санжарова. – Луганск: Изд-во СНУ им. В. Даля, 2007. – С. 92–94.
8. Археологическое наследие Яна Фитцке / Под общ. ред. Г.В.Охрименка. – Луцк: Волинская обл. типография, 2005. – С. 156, 159, 420.
9. Bunyatyan, K., V. Samolyuk, 2009. Manifestations of Middle Dnieper Culture in the Volhynia territory and the issue of Ancient routes. *Baltic-Pontic Studies*, 14. – P. 252-268.

*Hlibishuk Nikolai Vasilevich, Chernivtsi National University,
postgraduate student, the Faculty of history, political science and international relations*

On the essence of the white regimes during Civil War in Russia (1917-1922)

Abstract: This article focuses on the essence of the white regimes in the Civil War in Russian. In the paper the structure and social base of the white regimes are considered.

Keywords: Civil War in Russia, the White movement, the White Guards, the Bolsheviks.

*Глибищук Николай Васильевич, Черновицкий национальный университет,
аспирант, факультет истории, политологии и международных отношений*

К вопросу о сущности белых режимов во время Гражданской войны в России (1917-1922)

Аннотация: Данная статья посвящена сущности белых режимов в Гражданской войне в России. В этой работе рассматриваются структура и социальная база белых режимов.

Ключевые слова: Гражданская война в России, Белое движение, белогвардейцы, большевики.

XX век занимает исключительное место в истории человеческой цивилизации. Ведь этот отрезок времени стал эпохой глобальных изменений, которые кардинально поменяли вектор развития всего мира. Первая и Вторая мировая война, ряд революций и национальных конфликтов в корне изменили политическую карту всего европейского континента. Начало всем этим процессам и тенденциям, без сомнения, положила «Великая война» 1914-1918 гг., следствием которой стали революции, исчезновение четырех империй, возникновения новых государственных образований и т.д. Особенно драматический характер эти события приобрели на территории бывшей Российской империи, вылившись в гражданскую войну.

События 1917-1922 гг. по своему значению и последствиям занимают особое место в истории России. Ведь именно Октябрьская революция 1917 г. и победа большевиков в Гражданской войне (1917-1922 гг.) положили начало кардинальным революционным

преобразованиям и возникновению нового государства - Советского Союза, который в будущем превратился в мировую сверхдержаву.

История Гражданской войны в России (1917-1922 гг.) не является темой, обделенной вниманием российских и зарубежных исследователей. Советскими и современными российскими историками было написано немало научных монографий и публикаций, касающихся различных аспектов этого многогранного явления. Однако, не смотря на огромную историографическую базу, все еще остаются отдельные вопросы, требующие дальнейших научных разработок и новых незаангажированных интерпретаций. К таким темам относится вопрос о характере белых режимов в Гражданской войне, который длительное время оставался недостаточно изученным. Поэтому целью данной научной публикации является попытка ещё раз рассмотреть сущность белогвардейских режимов на примере правительств А. Колчака, А. Деникина, П. Врангеля.

Весь 1918 год прошел под знаком всё усиливающейся борьбы против революции формирующейся контрреволюции. Естественно, что с ослаблением и без того слабого центра процесс собирания сил к полюсам революции и контрреволюции шел в 1918 году с возрастающей силой. Это и выразилось в поправлении правого крыла партии кадетов и всех правее его стоящих русских либеральных группировок. Это также проявилось в выставленном ими лозунге с требованием военной диктатуры. Готовность же данных русских политических партий подчиниться безапелляционно вождям Белого движения доходила до полного политического самоупряднения. Они прониклись самой глубокой верой, что нужна прежде всего победа на полях сражения, которая может быть достигнута одними военными средствами [3, с.621].

Если же говорить о белогвардейском режиме на Востоке России, то следует отметить, что в результате фактически государственного переворота 18 ноября 1918 г. к власти приходит А. Колчак - министр военных дел Директории, сформированной из Комитета членов Учредительного собрания. Политический переворот 18 ноября 1918 г. произошел быстро и почти бескровно. Это явно свидетельствовало о кризисе правления Директории, политика которой не смогла удовлетворить большинство политических и общественных групп. Приняв всю полноту власти и объявив себя Верховным правителем России, А. Колчак сразу издал документ «О временном устройстве государственной власти в России». В нем говорилось о системе власти, на определенный период времени устанавливаемой на территории Сибири.

Этим документом фактически устанавливалась диктатура адмирала Колчака. Ведь согласно ему не только вся власть переходила Верховному правителю России, но и любое решение Совета Министров должно было утверждаться им [9, с.12]. Анализ всех положений этого нормативно-правового акта дает нам право утверждать об установлении единоличной власти адмирала Колчака.

Тем не менее необходимо подчеркнуть, что Совет Министров, игравший роль правительственного аппарата, не был чисто совещательным органом. Любой указ адмирала А. Колчака нуждался в утверждении Советом Министров [9, с.12]. Поэтому однозначно утверждать, что режим правления А. Колчака был диктатурой, будет не совсем корректно. Именно эта особенность позволяла исследователям говорить об определенной специфике колчаковского режима. Так, известный российский военный теоретик и историк Н. Головин писал об А. Колчаке как о "диктаторе конституционном" [3, с.339]. Современная российская исследовательница Н. Зиминая также характеризовала

белый режим на Востоке России "конституционной диктатурой" или "диктатурой ради демократии" [6, с.149].

Колчаковский режим, в свою очередь, стремился опираться на представительскую систему, о чём официально заявлял Верховный правитель. С этой целью создавались Экономическое и Земское совещание, «общественность» привлекалась к работе в правительственных структурах. Но в отношении представительной системы исполнительная власть выполняла учредительно-санкционирующую функцию [12, с. 60].

Следует отметить, что широкие круги общественности также поддержали переворот 18 ноября и положительно отнеслись к колчаковскому режиму. Сибирская и уральская либеральная пресса последовательно проводила линию на консолидацию Белого движения всей России вокруг А.В. Колчака, призывала содействовать утверждению «общегосударственного и международного значения Верховного правителя путем организации общественного мнения и соответствующей агитации». Во многом благодаря ее агитации выросли пожертвования буржуазии на нужды фронта, на местах образовывались различные комитеты и общества помощи армии, посылавшие солдатам теплые вещи, продукты, табак [11, с.110].

Как видим, режим адмирала А. Колчака на Востоке России представлял собой единоличную систему власти, которая была ограничена законодательством, и в своей деятельности опиралась на представительские структуры, отражающие интересы определенных политических и общественных групп. Поэтому мы можем говорить о белом режиме А. Колчака в Сибири как о "конституционной диктатуре".

Несколько иной характер имел режим генерала А. Деникина на Юге России. После смерти генерала М. Алексеява 25 сентября 1918 года, в этот же день А.И. Деникин утвердил «конституцию» - «Временное положение об управлении областями, занимаемыми Добровольческой Армией». Согласно данному акту, вся полнота военной и гражданской власти на территории, занятой белыми войсками, сосредоточивалась в руках Главнокомандующего Добровольческой армии. Это звание, подчеркивавшее приоритет военной власти, принял командующий Добровольческой армией А.И. Деникин. Таким образом, была окончательно оформлена единоличная военная диктатура [8, с.130].

В своих мемуарах А. Деникин упоминал о причинах установления диктатуры на Юге России. Он писал: «Основной ее целью было свергнуть большевиков, восстановить основы государственности и социального мира» [4, с.288]. Сам А. Деникин называл свою диктатуру «национальной» и подчеркивал, что она по своим задачам и методами отличается от диктатуры бонапартистской [4, с.288].

Принцип построения диктатуры можно проследить в остальных принятых документах, которыми создавались временные органы власти. Так, 2 февраля 1919 г. было принято положение о создании Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженных Сил Юга России (далее - ВСЮР), которое должно было реализовывать политический курс Белого движения на Юге России. Во втором разделе этого приказа говорилось, что только после подписания Главнокомандующим ВСЮР решений Особого совещания, они вступают в действие. Это свидетельствовало о несамостоятельности данной структуры в принятии своих решений и непосредственном контроле над ней со стороны А. Деникина. Как верно подметил К. Соколов, член Особого совещания и представитель ближайшего окружения А. Деникина, за положением о Особом совещании стыдливо прятался принцип военной диктатуры [10, с.75].

Представители политических, военных и общественных кругов, как и значительная часть либеральной кругов элиты на Востоке России, активно поддерживали необходимость установления диктатуры, которая, в качестве формы правления, по их мнению, лучше всего подходила к условиям Гражданской войны. Представители партии кадетов и другие либерально-демократические силы открыто заявляли о поддержке режима А. Деникина и считали, что именно построение военной диктатуры сможет помочь в борьбе против большевиков. Известный политик Н. Астров, который в то время находился на юге России, в своих мемуарах отмечал: «Эту идею поддерживали не только военные и правые политические силы, но и представители демократических групп присоединялись к этому мнению [1, с. 76 - 77].

Также значительное количество периодических изданий Юга России поддерживали идею диктатуры. Так, в одной из статей газеты «Черноморский маяк» указывалось, что во время революции установить порядок можно только путем диктатуры, и именно она является гарантией для созыва Учредительного Собрания [13].

Таким образом, установленный генералом А. Деникиным режим представлял собой типичную диктатуру, не ограниченную никакими законодательными рамками, а ее социальной базой были различные политические и общественные группы, участвовавшие в то время в белом движении на Юге России.

Необходимо отметить интересный момент, что под давлением внутривластных проблем и контрнаступления Красной армии А. Колчак и А. Деникин вынуждены были пойти на определенные изменения своих режимов, чтобы заручиться поддержкой политических и общественных кругов, разочарованных политикой белых правительств.

Переходя к рассмотрению сущности режима барона П. Врангеля в Крыму, следует подчеркнуть, что принцип единоличной диктатуры, установившейся на Юге России, неуклонно придерживался белыми и во время врангелевского периода. 29 апреля 1920 г. П. Врангелем было подписано положение об управлении областями, занимаемыми ВСЮР. В этом документе отмечалось, вся полнота военной и гражданской власти находится в руках Главнокомандующего ВСЮР. В своих воспоминаниях П. Врангель признавал: «Этот приказ впервые ясно и определенно поставил вопрос о диктатуре» [2, с.44-45]. Зарубежный историк Энтони Кронер, автор научной работы о бароне П. Врангеле, очень точно подметил, что все сферы военной и гражданской жизни после выхода этого приказа оказались под личным контролем Главнокомандующего ВСЮР [7, с. 245].

Как видим, П. Врангель сразу открыто провозгласил себя диктатором, то есть вождем, не обремененным законодательными рамками и обладающим неограниченными полномочиями, и никогда не скрывал своей антипатии к демократической форме правления. Более того, барон не просто провозглашал, он теоретически обосновывал диктатуру: «... В осажденной крепости должна быть единая власть – военная» [5, с. 274].

Источником, из которого П. Врангель черпал силы и в котором искал соратников-единомышленников, были правые, внешне консервативные, жесткие, но однако способные к учету меняющейся реальности, принятию и выполнению определенных решений круги. Его можно квалифицировать как консервативного оппортуниста, прагматика, реформатора столыпинского типа. Врангель не раз повторял, что готов работать с кем угодно, хоть с социалистами, лишь бы они делали дело. Ему недаром приписывали фразу: «хоть с чертом, но против большевиков» [5, с. 274].

Поэтому вполне правомерно говорить, что режим барона П. Врангеля представлял собой чисто военную диктатуру. И в отличие от режима А. Колчака и А. Деникина, где существовали определенные законодательные рамки власти или некоторые совещательные органы, власть барона П. Врангеля не имела никаких ограничений

Подводя итоги и сравнивая белогвардейские режимы, следует сказать, что на Востоке и Юге России они представляли собой диктатуры, ведь, по мнению лидеров Белого движения, только эта форма правления может существовать в условиях Гражданской войны. Такая система власти оказалась возможной благодаря союзу представителей высшего военного офицерства, считавших большевиков виновниками в развале армии, и либерально-демократических политиков, которые были противниками Октября 1917. Именно такой «симбиоз» двух общественных групп стал основой для этих белых режимов. Однако реализовывался принцип диктатуры на данных территориях не одинаково. Если режим А. Колчака на Востоке России представлял собой конституционную диктатуру, правление А. Деникина можно характеризовать как законодательно неограниченную диктатуру, то режим П. Врангеля следует считать чисто военной диктатурой. Одной из главных причин данного отличия было то, что на Востоке России, в отличие от Юга, не было такого большого количества высших военных чинов, которые считали военную диктатуру наиболее эффективной системой власти в борьбе против большевиков.

Список литературы:

1. Астров Н. Мемуары / Архив Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына, г. Москва, ф. 53, оп. 1, дело 17, с. 76-77.
2. Врангель П. Записки. Минск, 2003. – 384с.
3. Головин Н. Российская контрреволюция в 1917-1918 гг. Москва, 2011. – 704с.
4. Деникин А. И. Очерки русской смуты. Москва, 2013. – 832с.
5. Зарубин В. Проект «Украина». Крым в годы смуты (1917-1921 гг.). Харьков, 2013. – 379с.
6. Зимина В. Белое дело взбунтовавшейся России: Политические режимы Гражданской войны 1917-1920 гг. Москва, 2006. – 469с.
7. Кронер Э. Белая армия, Черный барон: жизнь генерала Петра Врангеля. Москва, 2011. – 463с.
8. Никитин А. Суверенная Кубань: опыт парламентаризма. Москва, 2010. – 368с.
9. Положение о временном устройстве государственной власти в России / Государственной переворот адмирала Колчака в Омске 18 ноября 1918 года. Париж, 1919. – 194с.
10. Соколов К. Правления генерала Деникина. София, 1921. – 296с.
11. Хандорин В. Роль либеральной и социалистической прессы в Сибири при диктатуре А.В. Колчака. Томск, 2010. – С. 109-112.
12. Цветков В. Белое дело в России. 1919-1922 гг. Москва, 2013. – 500с.
13. Черноморский маяк. – 1919. – 6 июля.

*Nazarov Nikolay, V. N. Karazin Kharkiv National University,
Ph.D. student, Department of Political Science,*

Theoretical analysis of party systems

Abstract: In this article we attempt a theoretical analysis of party systems, focuses on the history of their formation. The article also considered qualitative, quantitative and mixed approaches to the typology of party systems. Author analyzes each of the approaches, identifying both strengths and weaknesses of its sides.

Keywords: party, party system, cleavage, polarization, fragmentation.

*Назаров Николай,
Харьковский национальный университет им. В.Н.
Каразина, аспирант, кафедра политологии*

Теоретический анализ партийных систем

Аннотация: В данной статье делается попытка теоретического анализа партийных систем, акцентируется внимание на истории их формирования. Также в статье рассмотрены качественные, количественные и смешанные подходы к типологизации партийных систем. Сделана попытка анализа каждого из подходов, с выявлением как сильных, так и слабых его сторон.

Ключевые слова: партия, партийная система, кливаж, поляризация, фрагментация.

В политической жизни общества партии функционируют не изолированно друг от друга, а находятся в постоянном взаимодействии. Это дает нам право говорить о системе взаимосвязей, которую в политической науке называют партийная система. Известный французский исследователь М. Дюверже отметил, что "в любой стране (за исключением государств с однопартийным режимом) сосуществуют несколько партий: формы и способы этого сосуществования определяют партийную систему" [1, с.112].

Для более глубокого понимания генезиса партийных систем мы остановимся на исторических предпосылках их возникновения. Ведь возникает интересный исследовательский вопрос: почему в одних странах формируется однопартийный режим, в других – двухпартийный, а в-третьих – многопартийный. Этот же вопрос касается идеологий: в Германии пользуется популярностью партия христианско-демократического направления, а в большинстве других государств – нет.

На этот вопрос мы находим ответ в эпохальной работе М. Липсета и С. Роккана под названием "Партийные системы и предпочтения избирателей". По их мнению, в европейской истории произошло два переломных события, которые привели к

масштабным трансформациям в политической жизни, в частности способствовали развитию партийных систем. Речь идет о национальной и промышленной революции, которые произошли в Европе соответственно в начале и в конце XIX в. и породили четыре кливажа в социально-политической жизни обществ [2].

Национальная революция связана с формированием новых политических образований – национальных государств, а также господством в них концепта либеральной демократии, основными атрибутами которой являются парламентаризм, верховенство права, свобода слова и независимость судебной ветви власти. Долгосрочным результатом этих трансформаций стало формирование двух кливажей: центр против периферии (*centre-periphery cleavage*) и государство против церкви (*state-church cleavage*).

Конфликт центр против периферии возникает, когда государство начинает централизовать политическую власть, административную структуру и налоговую систему. Это также относится к языкам национальных меньшинств, этническим и религиозным группам. Результатом трансляции этого кливажа на партийную систему есть появление различных партий регионального и этнического направления, а также партии языковых меньшинств (партии французско и немецкоязычных меньшинств Италии).

Конфликт государства против церкви обусловлен постепенной потерей власти церкви над обществом. Либеральная идеология кроме ценности индивидуализма и демократии отмечает еще и необходимость секуляризации (уход от религиозной традиции к светской рациональности).

Два следующих кливажа породила промышленная революция конца XIX в. Кливаж город-село возникает сначала между фермерами и промышленными и торговыми предпринимателями через различные правила игры. Фермеры, работая в сфере сельского хозяйства, привыкли к преференциям в торговле (политика протекционизма), которая снимает определенные риски. Представители же промышленности стремятся к свободному рынку без вмешательств государства, свободной конкуренции и инициативы. По мнению исследователя Д. Карамани, этот кливаж в большей степени подкрепляется культурными различиями между городом и селом (открытость vs. замкнутость культуры) [3, с.241].

Наконец последний кливаж владельцы-рабочие возникает непосредственно в условиях индустриального производства, где первые обладают средствами производства, а другие – нет. Фактически это конфликт между промышленными предпринимателями (буржуазия), которые положили начало промышленной революции и рабочим классом (пролетариат), появление которого стало результатом этой революции.

Возникает огромное количество социалистических партий, которые в сотрудничестве с профсоюзами, мобилизуют большое количество рабочих в свои ряды. Так была создана Аргентинская социалистическая партия, Шведская социал-демократическая рабочая партия и Испанская социалистическая рабочая партия.

Обозначив предпосылки формирования партийных систем, логично перейти к рассмотрению известных типологий. Существует два критерия, которые существенно влияют на классификацию партийных систем – количественный и качественный. Также есть комбинированные критерии, включающие в себя наиболее существенные компоненты как количественного, так и качественного подхода.

Классификация партийных систем по количественному критерию является древнейшая и одна из самых распространенных. Классик данного подхода М. Дюверже,

различая партийные системы в соответствии с количеством конкурирующих партий, выделяет три их типа: однопартийная, двухпартийная и многопартийная системы.

Однопартийная система в основном характерна для тоталитарных государств, в которых фашистская или коммунистическая партия насаждает единую идеологию, систему ценностей. Дюверже отмечает, что однопартийную систему принято рассматривать как большую политическую инновацию XX века, но она существовала и до появления фашистских и коммунистических партий, поэтому на самом деле большой инновацией XX века является не единственная партия, а просто Партия [1, с.136-137].

При однопартийном режиме Партия выступает в роли сопряженного звена между правительством и народом, непрерывно координирует свои действия в зависимости от реакции народа на действия власти. Теоретически, такая позиция Партии достаточно эффективна, так как в результате постоянного контакта с народом власть не оказывается "оторванной" от реалий, но практика показала, что Партия далеко не всегда транслирует "на верх" все чаяния народа.

По мнению Дюверже, двухпартийная система является наиболее естественной формой политической конкуренции, ведь "каждый раз, когда общественное мнение оказывается перед особо крупными фундаментальными проблемами, она обнаруживает склонность кристаллизоваться вокруг двух противоположных полюсов" [1, с.235].

Действительно, двухпартийный режим имеет определенные неоспоримые преимущества: он способствует смягчению идеологических противоречий, постепенной кристаллизации политических взглядов вокруг двух партий; облегчает судьбу избирателей, которые выбирают не между десятками партий, которые порой не имеют явных различий, а между двумя крупными партиями с разным видением будущего; двухпартийный режим обеспечивает стабильность правительства, ведь одна партия находится у власти, другая - в оппозиции, а значит только граждане через инструмент выборов делегируют одной из них право осуществлять власть на более-менее длительный срок.

Наконец, Дюверже выделяет многопартийный режим, это когда в политическом поле функционирует более двух партий, которые являются относительно стабильными. Основным его преимуществом является максимальное представительство различных социальных слоев, интересов, взглядов через политические партии, которые между собой конкурируют.

Итак, классификация партийных систем по чисто количественным критериям, которую предложил М. Дюверже, безусловно отражают в целом различия между партийными системами, но не раскрывает таких качественных особенностей как межпартийные отношения, идеологическая дистанция между ними, внутрипартийная инфраструктура, а значит нуждается в дополнениях.

Со временем ученые все больше убеждались в том, что количественный подход полноценно не описывает реалии функционирования партийных систем, поэтому их разделение на однопартийные, двухпартийные и многопартийные неадекватно [2, с.316]. В противоположность количественному подходу, ученые Дж. Лаполамбара и М. Вайнер предложили для классификации партийных систем снять числовую составляющую и оперировать исключительно качественными критериями. Для этого ими было введено три взаимосвязанные критерии: 1) степень открытой и честной конкуренции; 2) возможность смены правящей партии; 3) показатель идеологизированности партийной системы.

Объединив второй и третий критерии Дж. Лаполамбара и М. Вайнера выделяют еще четыре подтипа партийных систем, а именно: 1) гегемон-идеологический, где партия-гегемон идеологизируют всю свою политическую деятельность; 2) гегемон-прагматический, в котором партия-гегемон выступает с деидеологизированных позиций, выдвигает прагматические цели; 3) оборотно-идеологический, особенностью которого является приверженность политических партий одной идеологии при отсутствии партии-гегемона; 4) оборотно-прагматический, которому характерно отсутствие идеологического фактора и реальная политическая конкуренция [4, с.15].

Следовательно, типология партийных систем Дж. Лаполамбара и М. Вайнера, построенная исключительно на качественных критериях является довольно перспективной, хотя в то же время очень общей. Она основывается исключительно на идеологических принципах партий и характере межпартийной борьбы, совершенно не принимая во внимание количественный аспект.

Другим путем при типологизации партийных систем пошел исследователь Дж. Сартори. Учитывая определенную однобокость предыдущих подходов к типологизации партийных систем, ученый предложил смешанный подход, который бы совмещал в себе наиболее целесообразные критерии как количественного, так и качественного подхода.

Дж. Сартори отмечает ограниченность применения чисто численного подхода к классификации партийных систем и активно критикует довольно грубое их разделение на однопартийную, двухпартийную и многопартийную. По его убеждению, для построения наиболее адекватной классификации сначала необходимо разобраться с подходами к подсчету релевантных партий и индекса фрагментации и поляризации системы.

Дж. Сартори соглашается с тем, что количество партий в системе действительно имеет смысл при классификации, ведь "количество партий отражает важную особенность политической системы: в какой степени политическая власть фрагментирована или не фрагментирована, рассеянная или сконцентрирована" [2, с.317]. Далее ученый отмечает, что система расчета партий не может существовать без правил подсчета. Итак, перед тем как начать считать партии, надо определиться с правилами, в соответствии с которыми одни партии будем считать релевантными, а другие нет.

Для этого ученый предлагает ввести критерий нерелевантности малых партий. Дифференцируют партии на большие и малые в соответствии с их могуществом, которое в случае политических партий является электоральной мощью. Действительно, "мощь в местах" является именно тем индикатором, который определяет для нас размеры партии, ее потенциальное влияние в парламенте. Имея информацию о количестве парламентских мест, которые получили партии, мы уже можем предположить, какая партия сможет стать центром формирования коалиции.

Следующим шагом Дж. Сартори предлагает рассмотреть политические партии как правительственный инструмент. В этом контексте исследователь выделяет два критерия – коалиционный потенциал (coalition potential) и потенциал шантажа (blackmail potential), в соответствии с которыми партии могут считаться релевантным или нерелевантными [2, с.320].

Коалиционный потенциал не зависит от электоральной мощи партий: малые партии могут иметь достаточно крепкий коалиционный потенциал, в то время как крупные партии – слабый. Дж. Сартори считает, что партия является нерелевантной, если в течение некоторого времени она остается избыточной, то есть не способной присоединиться к коалиционному большинству. Ограничение этого правила заключается

в том, что потенциальные коалиционные партнеры должны быть идеологически близкими.

Оппозиционно ориентированные партии должны иметь достаточный потенциал шантажа, чтобы считаться релевантными. Имея отличную от партий правительственной коалиции идеологию, программу действий и партнеров, такого рода партия становится настоящим "шантажером" власти, несмотря на ее размер. И наоборот, если партия не способна навязать соревнования парламентскому большинству – она считается нерелевантной.

Как уже было отмечено, Дж. Сартори предложил смешанную типологию партийных систем. Если количественный критерий базируется на количестве политических партий в системе, то качественный – на критерии поляризации и фрагментации. Принцип критерия поляризации заключается в том, что идеологически близкие политические партии размещаются на одном полюсе, создавая таким образом коалицию, а фрагментация, наоборот, разбрасывает по разным полюсам идеологически враждебные политические партии.

На основе данных критериев Дж. Сартори выделяет семь классов партийных систем: 1) однопартийная система; 2) гегемонистская система; 3) система с доминирующей партией; 4) двухпартийная система; 5) система ограниченного плюрализма; 6) система крайнего плюрализма; 7) атомизированная система. Знаковое нововведение Дж. Сартори заключается в том, что он разделяет на три отдельные классы традиционную однопартийную и многопартийную системы.

По нашему мнению, классификация партийных систем, предложенная Дж. Сартори, является наиболее удачной, ведь она гармонично сочетает как количественные, так и качественные критерии классификации. Применяв критерий поляризации и фрагментации, ученому удалось преодолеть пропасть между одно-, двух- и многопартийной системой, разбив их на меньшие составляющие.

Список литературы:

1. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический Проект, 2000. – 538 с.
2. Mair P. The West European party system // Oxford university press, New York, 1990, № 3. – 364 P.
3. Caramani D. Comparative politics // Oxford university press, New York, 2011, № 2. – 640 P.
4. Siaroff A. A typology of contemporary party systems / A. Siaroff // Global theoretical issues for political parties. – 2006. – 24 P.

*Zhuk Oksana,
Lutsk National Technical University,
PhD (history)*

National Structure of Settlements in Ukrainian Lands in Latter Half of the Seventieth Century

Abstract: The article is devoted to the analysis of national structure of settlements in Ukrainian lands in latter half of the seventieth century. Changes in the national structure of population after National Liberation War (1648-1657) are investigated.

Keywords: population, a national structure, a settlement, a town, a village.

*Жук Оксана, Луцький національний технічний
університет, доцент, кандидат історичних наук,*

Національний склад поселень в українських землях в другій половині XVII ст.

Анотація: Стаття присвячена аналізу національного складу поселень в українських землях в другій половині XVII ст. Простежуються зміни в національній структурі населення після національно-визвольної війни 1648–1657 рр.

Ключові слова: населення, національний склад, поселення, місто, село.

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої 1648–1657 рр. призвела до деяких змін в національному складі поселень в українських землях.

Джерелом вивчення національного складу населення українських міст поряд з різними відомостями випадкового характеру є прізвища та імена людей в податкових та інвентарних списках. Ці документи вказують на те, що в містах України жило чимало поляків, вірмен, греків, євреїв, татар та інших, більш дрібних груп населення іноземного походження, як, наприклад, турків караїмів, волохів та ін.. Прийняті в Речі Посполитій і наділені привілеями іноземці були в основному представниками народів більш розвинених у ремісничому і торговельному відношенні, ніж місцеве населення. Вірмени, греки, євреї, зайняті головним чином в торгівлі, не тільки самі дуже швидко наживали значні багатства, а й створювали неабиякі джерела прибутків для власників міст. Відокремлені від решти міщан своєю юрисдикцією, іноземці жили в окремих дільницях міста і дбали про його інтереси дуже мало. Натомість вони намагались догодити власникам міст. Щоразу виникали суперечки між іноземцями і українськими міщанами з причин невиконання першими різних міських повинностей. Іноземці були звільнені від

обов'язку сплати загальнодержавних податків і платили окремо поголовне на більш вигідних порівняно з корінним населенням умовах.

Під час національно-визвольної війни 1648-1657 рр. частина єврейського населення загинула або втекла. На Лівобережжі незабаром після війни євреї не згадуються. На Правобережжя євреї поступово повертались. Як і вірмени та греки, вони були майже повністю міським населенням. З різних причин їх виселяли часом з того або іншого міста, але найбільш багатим з них удавалось або залишитись, або незабаром повернутись в свою домівку. Накази про виселення тяжко відбивались на становищі єврейської бідноти.

Євреї мали свою адміністративно-юридичну організацію з нижчими і вищими органами влади. Кагали, тобто общини, що знаходились, як правило, в містах, становили нижчу інстанцію загальної організації. Там, де євреїв було небагато, існували прикагалки. Представники від усіх кагалів і прикагалків з'їжджались для вирішення різних справ на єврейські сеймики, а сеймики надсилали представників на сейм всіх євреїв Речі Посполитої. Найвищою інстанцією для всіх євреїв Речі Посполитої був «Синод чотирьох країн». У другій половині XVII ст. кагали існували в Полонному, Дубні, Луцьку, Острозі, Меджибожі, Житомирі, Погребищі, Олиці, Смотричі та ін. В містечку Горохові на Волині функціонував сеймик. Як у кагалах, так і в сеймиках заправляли багатії, від яких була повністю залежна біднота [1].

Перелік різного роду шкод і здиств, завданих міщанам волинського міста Берестечка й селянам належних до нього сіл панами Беньовським і Куницьким у 1680 році перераховує також кривди, завдані названими панами берестечківським міщанам-євреям. При цьому незаконні чисельні здиства, завдані берестечківським євреям у грошовому еквіваленті обраховувались в тисячах злотих [2].

Подимні й поголовні реєстри Волинського воеводства 1662-1679 років водночас зафіксували й національний склад населення, зокрема присутність у волинських містах і містечках єврейського населення. Найбільша чисельність євреїв відмічена в Луцьку – 40 єврейських і караїмських будинків, де проживали 193 євреїв і 16 караїмів, які підлягали поголовному оподаткуванню. В Ковелі та Олиці було по 20 єврейських будинків, при цьому в Олиці зареєстровано для поголовного податку 150 осіб. У Володимирі нараховано 18, а в Дубному – 15 димів (будинків). Дубенський єврейський кагал за поголовним реєстром складав 118 осіб. У всіх інших міських населених пунктах було від одного до дев'яти єврейських будинків. Всього ж ревізори зафіксували 43 міста й містечка на Волині, в яких проживали євреї [3]. При цьому, в жодному із волинських сіл не було зафіксовано проживання євреїв.

В 1648 році в Луцьку мешкали 84 єврейські родини [4]. Основними видами діяльності євреїв Луцька, які спочатку проживали в південній околиці острівної частини міста, званій “Жидівщиною”, а потім розселилися по всій території міста, були торгівля, ремесло й лихварство. Зменшення ж числа єврейських родин у Луцьку з 84-х у 1648 році до 29-ти в 1653 році свідчить про негативні наслідки національно-визвольної війни, під час якої більше половини євреїв виїхали з міста.

Чисельність єврейських родин у дев'яти містах Луцького та Володимирського повітів (Луцьк, Торчин, Ново-Острів, Колки, Гулевичів, Сокіл, Ковель, Олика, Степань) в період 1648–1653 років зменшилася із 547 до 197, або в 2,8 рази. При цьому варто додати, що на період 1678-1679 років чисельність єврейських родин лише у п'яти із проаналізованих дев'яти волинських міст зросла до 393 родин [5]. З чого можна

припустити, що в загальному чисельність єврейського населення в містах Волині впродовж другої половини XVII ст. досягла довоєнного рівня.

Незначну групу міського населення України складали караїми, серед яких були добрі виноградарі, ремісники і особливо купці. Про наявність караїмів на Лівобережній Україні немає згадок. Караїми, як і інші національності, по містах Правобережжя були організовані в караїмські громади, мали своїх окремих судових в'їтів.

Чисельним і багатим було вірменське населення Правобережних міст, особливо Кам'янця. Уже в середині XVI ст., за відомостями папського нунція Ліппомано, тут було до 300 вірменських родин. А в другій половині XVII ст., напередодні загарбання Поділля турками, вірмен у Кам'янці уже нараховувалось 1200 родин [6].

Свою історію на Україні мали татари. Південно-руські князі, а пізніше і польсько-литовські магнати мали звичай тримати цілі полки і хоругви татар, яких селили навколо замків В результаті на Поділлі ще і в XVII ст. біля старих укріплених міст проживали досить великі групи міщан татарського походження. Вони фігурують в тогочасних документах під назвами «левенків», «чемерисів» або «черемисів». Найчастіше джерела згадують «чемерисів». Можливо, це були різні татарські племена. Здавня зобов'язані до військової служби по обороні країни, вони мали своїх хорунжих, писарів, маршалків. Жили вони не тільки по містах, а й в селах. В містах селилися окремими кварталами. Як пам'ять про татар на Барщині залишилися там назви поселень: Агдашев, Берладка, Голчєдаєв, Карачинці, Карачев, Лука, Куманівці, Мукарів Татарський, Татарище, Татарника. В 1659 році король Ян Казимір підтвердив надання своїми попередниками Сигізмундом Августом і Владиславом IV осілим служилим татарам тих же прав, якими користувалася й християнська шляхта [7].

Поряд з татарами по українських містах оселялись і турки. Вони жили в Черкасах, Каневі та Києві. Але найбільше їх було на Поділлі та Брацлавщині. Свідченням цього є такі поширені прізвища, як Балака, Байбуза, Байдебура, Аксак, Ходика та ін. Жили на Україні і переселенці з-за Дністра – волохи. Здавня зустрічались вони у Вінниці, Черкасах, Каневі і особливо по селах і містах Поділля. Згадують документи зрідка поодинокі групи сербів у містах України і навіть одвічних мандрівників – циган. Про наявність у Києві помітної групи міщан-греків говорить скарга киян-українців у 1689 р. на те, що грецьке населення міста не відбуває на ратушу належних повинностей.

Більшість з перерахованого нами іноземного населення оберталась у сфері промислової і особливо торговельної діяльності. В зв'язку з цим її роль у житті міст, як центрів цієї діяльності, набирає особливого значення. Найбільш багата і впливова частина чужоземців осіла в найбільш перспективних з точки зору розвитку торгівлі містах. Польське міщанство, хоч і поступалось вихідцям сходу в умінні вести торговельні справи, силою наданих йому привілеїв і пільг ставилося тут в особливі умови. Міщани польського походження повинні були зміцнити позиції Польщі на Україні, допомогти в денационалізації і покатоличенні українського народу. Вони були опорною силою польської шляхти в містах, хоч між нею і ними й існували певні суперечності [8].

Слід, однак, відзначити, що в цілому міське населення неукраїнського походження становило, безперечно, меншість по відношенню до маси українського населення. Після війни в Києві, як і в містах Лівобережної України, залишилось дуже мало міщан-іноземців. Натомість зростає чисельність міщан російського походження. В значній мірі це пояснюється втечами сюди російських селян і міської бідноти. Переселялися і окремі заможні люди з посадів. Особливо багато росіян прибуло за рахунок «ратних людей». Уже

говорилося про те, що багато з тих «служилих людей», що стояли по українських містах, залишилися потім тут назавжди, зайнялись ремеслами, промислами, торгівлею. Серед російських гарнізонів по українських містах була незначна кількість іноземців. Це були вихідці з різних місць Західної Європи, шукачі щастя, обійдені долею на батьківщині, здебільшого люди деморалізовані, здатні на все заради наживи. Але в цілому іноземці в ремісничо-торговельному житті Києва в цей час відіграють відносно незначну роль. В цьому плані умови для розвитку національного бюргерства, безперечно, змінилися на краще.

В жодному з лівобережних міст, за винятком Ніжина, де знаходилась грецька колонія, не було скільки-небудь помітного числа іноземних ремісників або купців. Російське населення, що зростало особливо в північно-східних районах, не мало привілеїв порівняно з місцевим населенням. Крім того, за рівнем розвитку ремісничо-торговельної діяльності воно мало або зовсім не відрізнялось від українського, а тому не являло собою небезпеки для останнього.

Зовсім іншу картину ми спостерігаємо у великих містах, які залишилися під владою Речі Посполитої, де панування польської шляхти і міцні традиції минулого дають себе знати відразу ж після війни.

Що ж стосується національного складу населення Слобідської України, то її територія з самого початку заселялася українцями і росіянами. При цьому добровільне розселення росіян тут було невелике, переважно поселялися селяни-втікачі від кріпацтва та розкольники. Однак через те, що царський уряд пильно стежив за втікачами, виловлював їх, карав і повертав туди, звідки вони втікали, таких людей у південних степах осідало небагато. З державних російських селян, які з дозволу уряду йшли в степи, більшість селилася в північних районах Слобожанщини, на території Острогозького полку, і рідко хто з них обирав собі місце проживання на півдні. Російський уряд, користуючись відданістю українських поселенців до Російської держави, не бачив особливої потреби заселяти слобідські міста і села росіянами і затримувати їх тут на постійне проживання; цілі міста він передавав українським переселенцям. Наприклад, забудовані міста Валки, Олешня, Недригайлів, Охтирка, Зміїв та інші з усім озброєнням, продовольчими та іншими припасами були передані пришельцям з Придніпров'я. Гарнізони військово служилих людей – росіян з цих міст було виведено. Внаслідок цього по містах Слобідської України в основному жили українці, що засвідчили також їхні прізвища: Юсько Хороший, Юсько Кривий, Миско Кубрак, Василь Бреус, Васка Хміль, Леско Дитина, Клим Стріха, Мартин, Боруля, Василь Ломака та ін. Багато козаків мали прізвища, що вказували на ремісничі заняття: Коваль, Котляр, Кравець. У Харкові в 1655 р. числилось 587 козаків, поділених на шість сотень на чолі з отаманом Іваном Кривошликом. Всього ж населення з козацькими сім'ями у місті налічувалось 1,5-2 тис. осіб [9].

Російське населення – переважно військово служили люди, а часом і переселенці, які займалися хліборобством і промислами, селилися окремо [10]. Під кінець XVII ст. на Слобідській Україні проживало близько 100 000 українців і 20 000 росіян [11].

Аналіз національного складу населення українських поселень в другій половині XVII ст. дозволяє зробити такі висновки:

1. В цілому переважна більшість міського населення була українського походження, хоч певна домішка іноземного елемента могла бути в кожному місті і містечку. Полонізація і покатоличення українського міщанства встигли захопити лише

великі міста і міську верхівку, часто не зачепивши поспільства. Слабше і повільніше проникав польський елемент в міщанське середовище Східної України.

2. В найбільш багатолюдних і багатих містах Правобережної України керівні позиції опинились в руках іноземців, головним чином польських ремісників і купців та багатих купців вірмен, греків, євреїв. Особливо впливовим і незалежним було іноземне купецтво.

3. Під час національно-визвольної війни значна частина єврейського населення загинула або втекла. Однак, вже у 70-80-х роках XVII ст. на Правобережжя євреї поступово повертались.

4. Великі міста Лівобережної України щодо національного складу завжди становили більш однорідну картину. Вже в другій половині XVII століття вигнання польської шляхти, а разом з нею і панівної верхівки з іноземного елемента сприяло тому, що тут місцеве, українське міщанство опинилося в кращому становищі, ніж у містах Правобережної України.

Список літератури:

1. Компан О. Міста України в другій половині XVII ст. Київ, 1963. – С.94-95.
2. Подробное перечисление разного рода вымогательств и убытков, причиненных Черниговским воеводою Станиславом Казимиром Беневским и паном Касиром Куницким, жителям м. Берестечка и принадлежащей к нему волости. 1680 г., июня 5. // Архив Юго-Западной России (далі – АЮЗР). – Ч. 6. – Т.1. Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в XVI–XVIII вв. (1498-1795). Киев, 1876. – С.126-154.
3. АЮЗР. – Ч. 7. – Т. 3. Акты о заселении Южной России XVI-XVIII вв. – Киев, 1905. – С.145-148, 275-277.
4. Метельницький Р.Г. Деякі сторінки єврейської забудови Луцька. Київ, 2001. – С.113.
5. АЮЗР. – Ч. 7. – Т. 2 Акты о заселении юго-западной России. – Киев, 1890. – С.423-496.
6. Компан О. Міста України в другій половині XVII ст. Київ, 1963. – С.100.
7. *Confirmatia tatarum wolynskim i ukrainskim praw ich* // Памятки історії Східної Європи. Джерела XV-XVIIст. Том V Руська (Волинська метрика книга за 1652-1673 рр. / Підгот. П. Кулаковський. Острог-Варшава-Москва, 1999. С.105-109.
8. Компан О. Міста України в другій половині XVII ст. Київ, 1963. – С.95-97.
9. Макарчук С.А. Етнічна історія України: Навч. посібник. Київ, 2008. – С.227.
10. Слюсарський А.Г. Слобідська Україна. Історичний нарис XVII-XVIII ст. – Харків, 1954. – С. 52-53.
11. Лаврів П. Історія Південно-Східної України. Київ, 1996. – С.80.

Ramil Rustamov

*Institute of Archeology and Ethnography,
for a degree at the department of
“Archeology of Early Medieval Ages”,
Azerbaijan National Academy of Sciences
Azerbaijan republic, city of Baku*

Settlement “Pigeon hole”

Abstract. The settlement “Pigeon hole” is located on the right bank of Araz River in the area of Olchalar village, Imishli district. The monument covers 2 ha of area and from the view point of material culture is analogous with other monuments of Imishli such as Mukhurtepe and Dayirman place. One of the interesting features of the monument is the reveal of pitcher-graves there. Settlement “Pigeon hole” reflects the traces of Albanian culture in it.

Key words: graves, excavation, figures, Bahramtapa

Рамиль Рустамов

*Диссертант отдел археологии ранних
средних веков
Института Археологии и Этнографии
НАНА г. Баку, Азербайджан*

Место обитания “Голубиная яма”

Аннотация. Археологический памятник Гёярчин чаласы расположен в 3 км к югу, на правом берегу реки Араз в районе Имишли, село Олджалар. Памятник занимает площадь в 2 га. Культурный слой памятника и расположение полностью идентичны Мукуртепе и Милля. Наряду с древней культурой, раннего среднего и среднего возраста были обнаружены в образцах материальной культуры. Эти памятники отражают характеристики албанской культуры является неотъемлемой его частью.

Ключевые слова: могилы, раскопки, фигурки, Бахрамтепе

В результате проведенных со стороны института Археологии и Этнографии на территории Имишлинского района в августе 2011 года раскопок был обнаружен новый археологический памятник. Так археолог М. Мустафаев и диссертант Р. Рустамов во время раскопок проводимых в августе 2011 года на территории Имишлинского района обнаружили новый археологический памятник. Этот памятник находится на правом берегу реки Араз к югу от населенного пункта под названием Мухуртепе на расстоянии 1,5-2 км от деревни Олджелер. Площадь памятника охватывает территорию размером 2 га.

Для определения особенностей населенного пункта на некоторых участках были проведены надземные разведочные работы. В результате этого на этой территории были обнаружены в большом количестве глазурованные и неглазурованные керамические изделия, различные предметы для предания узорчатых форм [1, 16].

Материально-культурные экспонаты, обнаруженные в «Голубиная яма» состоят из обсидианских инструментов, предметов украшения инкрустированных бирюзой и агатом, костяных игл, керамических изделий. Керамические предметы в «Голубиная яма» в основном имеют форму тарелок, пиал, частично кувшинов. Даже встречаются осколки посуды в виде банок. Посуда была сварена из глины состоящей из мелкого песка, остатков растений и сена ленточным методом основательного варения [2, 33]. Поверхность облицована, выровнена грязью смешанной с соломой. И после ангобления полирована. Не некоторых посудах имеющих форму кастрюль в верхней части имеются ручки в виде выступов. В верхней части другой посуды имеющих форму пиалы есть выступы в виде рогов. Посуды после варения приняли сероватый и розовый цвета. У большей части обнаруженной посуды горловая часть ровная, основа также ровная, но некоторые имеют выемки [3, 60]. На керамических экземплярах, не обнаружено ни каких поскребков, узоров в виде лепок. Такие экземпляры можно встретить на территории таких археологических раскопок как Хантепе, Илантепе, Кямилтепе и находящийся, на территории Урмии Далматепе [4, 82]. Только среди керамики обнаруженной из шурфов разведочной природы в «Голубиная яма» есть фрагменты цветных узоров. Все они имеют прямые, пересекающиеся линии, зигзагообразные, квадратные узоры. Археологические раскопки в Имишлах проводились также и в последующие времена. В результате проведенных там надземных исследовательских разведочных работ были обнаружены глазурованная и неглазурованная керамическая продукция, осколки обиходной посуды различных форм. [3, 62].

Самая большая удача в течение проведенных раскопок состояла в том, что были обнаружены могилы. Другие могильные захоронения такого типа были обнаружены в поселке Бахрамтепе на левом берегу Араза на расстоянии 1,5 км от реки. Это свидетельствует о существовании на этих территориях древних культурных населенных пунктов. Так традиция могильных захоронений была принята в самые древние времена, то есть в III веке до нашей эры в Египте и Сумере. Не существует научной информации о существовании этой традиции в более ранние, чем указанное время времена [1, 7].

Существование могильных захоронений на территории Азербайджана было обнаружено в конце XIX века. Изучение могильных захоронений на территории Азербайджана было начато с 1927 года. При изучении принадлежностей, инструментов могильных захоронений в Имишлах было установлено, что могилы обнаруженные в северной части Азербайджана по сравнению с могилами Южных частей более богаты [2, 128]. Но могилы обнаруженные в южной части более древние, чем обнаруженные в северной части Азербайджана. Могилы в «Голубиная яма», а также Бахрамтепе так же из этой серии. Учитывая то, что могильные захоронения находились на территории более старых кладбищ, наблюдаются разрушения ими старых могил. Так же наблюдается разрушение этих могил другими последующими захоронениями. Могилы обнаруженные на территории Имишлинского района в основном находятся на глубине 1-1,5 м. Ямы, вырытые для могил в «Голубиная яма», в деревнях Бахрамтепе и Олджелери имеют

формы овалов и кругов. Там были обнаружены частичные следы инструментов для вырывания этих ям. По этим следам становится ясно, что нижняя часть этих инструментов по сравнению с верхней более широкая. Могилы захороненные в Бахрамтепе передней частью направлены на северо-запад, а задней частью на юго-восток. Открывающаяся часть могил в большинстве случаев сломана, а у больших могил закрыта камнями или в некоторых случаях кирпичами. Такое наблюдается также на территории Бердинского, Бейлаганского, Гянджинского, Сальянского и Шабранского районов [5, 44].

По траве встречающейся в основном вблизи расположенных в верхней части захороненных могил областях становится понятным, что перед захоронением там был зажжен костер. Это дает основание предположить, что это делалось для очищения могилы от нечистых сил или жертвоприношения. На основании этого можно сказать, что культуру могильных захоронений Имишлинского района можно отнести к периоду начала средних веков (III-VII века) за долго до распространения ислама на этих территориях [6, 58].

Изделия обнаруженные из могил в Бахрамтепе в основном являются стеклянными или металлическими. Среди стеклянных изделий в основном преобладают осколки бокалов различных форм и различные бусы, изготовленные из стекла. От того, что эти изделия являются предметами украшений можно твердо утверждать, что данная могила принадлежит женщине. А из обнаруженных металлических изделий можно выделить ножи и наконечники стрел.

Надо отметить, что в могилах не встречались металлические оружия. А в захоронениях последующих времен в могилы укладывали оружия и металлические изделия [7, 29]. Этот процесс принял более широкий характер в средние века. Так как металлические изделия были полностью уничтожены в подземной среде или же частично испорчены, не удалось полностью правильно определить их исторические формы [1, 12].

В результате археологических раскопок проведенных в 2011 году в поселке Бахрамтепе из захоронений могильных памятников в местности называемой «Мельница» было обнаружено большое количество наконечников стрел. Эти наконечники были изготовлены из бронзы. Обнаружение наконечников стрел из могил свидетельствует о том, что данные могилы принадлежат солдатам. Среди обнаруженных предметов украшений преобладают браслеты и пуговицы. Браслеты обнаруженные в гробницах относятся к средним векам. [2, 58].

Они изготовлялись из бронзы и железа. Могилы обнаруженные в «Голубиная яма» в отличие от могил обнаруженных в местности под названием «Мельница» были квадратной формы и с точки зрения предметов быта были более скудными. Но не смотря на это проведенные надземные исследования в направлении местности Мухуртепе находящегося на расстоянии 1,5 км к востоку от «Голубиная яма» дали возможность обнаружить в большом количестве изделия принадлежащие к средним векам. К ним относятся изделия различной формы, глазурированные и неглазурированные керамические изделия. (4, 55). Таким образом, можно сказать, что жилое поселение «Голубиная яма» является памятником древних могильных захоронений и является населенным пунктом древних и средних веков. В дальнейшем на основании верхнего слоя этой культуры

появился средневековый населенный пункт, и была образована связь с ближайшим населенным пунктом Мухуртепе, установлена гармония между ними. Одним из населенных пунктов деревенского типа обнаруженного на территории посевной в 2011 году в Имишлах является находящийся на левом берегу реки Араз на расстоянии 15 км к северу-востоку между деревушками Бошчалылар и Сарыханлы. Эта местность занимает территорию площадью 1,5 га. Во время исследовательских работ там были обнаружены керамические изделия с нанесенными на них штрихообразными и волновыми узорами, а также глазурованные керамические изделия. [3, 47].

В южной части этого археологического памятника был найден мельничный камень. Кроме этого здесь, как и в других археологических памятниках на территории Имишлов обнаружены керамические изделия различных форм горлового и продолговатого типа. А это свидетельствует о том, что культурно- археологические памятники в Имишлах по примерам культурных ценностей схожи между собой, но иногда встречаются небольшие различия [6, 37].

Таким образом, в археологических памятниках «Мельница» на территории Бахрамтепе и «Голубиная яма» в деревне Олджелер с легкостью можно увидеть древнейшие следы албанской культуры.

Надо отметить, что если просмотреть результаты раскопок предыдущих лет, археологический памятник со всех сторон огорожен сырым кирпичом в виде стеной полосы. Но внутри эта стена разделена на отдельные комнаты. Здесь обнаружены как женские, так и детские могилы [5, 48]. Захороненные люди похоронены в различных формах - на правом боку, на спине, в скованном состоянии. Этот факт показывает, что традиции, культура, сформированные в местности «Мельница» олицетворяют как исламскую, так и до исламскую традиции. Также найденные здесь гончарные изделия доказывают древность этих территорий. Обнаруженный в местности «Мельница» гончарная посуда античных времен по своей технологии приготовления еще раз доказывает, что местность «Мельница» является одним из прекрасных памятников средневековья.

В период последующих раскопок на 1-ом участке были обнаружены скелеты 2-х детей и одного взрослого человека. Длина детского скелета составляла 60 см. Кроме этого на этом участке также были обнаружены некоторые металлические осколки. На 2-ом участке раскопок во внутренней и внешней стороне стены, а также на ее верхней части были обнаружены человеческие захоронения [4, 129]. А на южной стороне стены были обнаружены керамические изделия античных времен. Эта посуда напоминала столовую посуду, предназначенную для небольшого количества продуктов [1, 12].

Будем считать, что изучение археологического памятника местности «Мельница» будет продолжаться и в последующие года. И будет получена более углубленная информация. А на основании данных полученных на этот период можно сказать, что археологические памятники в Имишлах являются большими и важными населенными пунктами. А это показывает, что Имишлы как культурный центр не отстает от других городов Азербайджана и является важнейшей частью археологической культуры.

Во всех случаях все найденные предметы имеют местное происхождение. В особенности использование глины в приготовлении керамических изделий за счет нахождения столетиями этих местностей близ одной ветви реки Араз является удовлетворительным доказательством этого [3, 67].

В общем, нахождение средневекового классического поселения Мухуртапе на Муганской равнине, то есть нахождение его вблизи северно-южного торгового пути Азербайджана доказывает его широкие и долговременные экономические связи. Обнаруженные на различных культурных уровнях памятника драгоценные изделия, обсидианы, могилы объединяясь с доисламскими, больше присущими тотемизму образами животных фигурами, специализированной технологией и талантом, являются показателями религиозного мировоззрения населения.

Список литературы

1. Газыев С.М. Расшифровка албанских могил. Баку, 1946, 40 с.
2. Ахмедов Г.М. Неглазурованные керамические изделия Азербайджана. Баку 1959, 44 с.
3. Ахмедов Г.М. Древний Бейлаган. Баку, 1997, 198 с.
4. Мамедов А.М. Гянджабасар в IV-XIII веках. Баку, 1993, 240 с.
5. Мамедов А.М. О историко-археологическом исследовании Самухского района. Баку, 2000, 96 с.
6. Османов Ф.Л. Культурные ценности Кавказской Албании. Баку, 1982, 160 с.
7. Вахидов Р.М. Мингечаур в III-VIII веках. Баку, 1961, 180 с.

Rimar Svetlana Victorovna

Head of the department of social and humanities

Murom Institute (branch)

Vladimir State University

Candidate of Philology, docent

Nation and state

Abstract: *The paper contains a mythical criticism, in fact, contingent on the liberal ideas of the Russian nation. In his criticism of the author based on the ideas of prominent Russian philologists, linguists, writers, philosophers, anthropologists. Nation is considered for this in different ways. The author substantiates the scientific understanding of the Russian nation.*

Keywords: *nation, state, ethnicity, nationality*

Рымарь Светлана Викторовна

заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин

Муромского института (филиала)

Владимирского государственного университета

кандидат филологических наук, доцент

Нация и государство

Аннотация: *Работа содержит критику мифических, в сущности, условных либеральных представлений о русской нации. В своей критике автор опирается на идеи выдающихся русских филологов, языковедов, писателей, философов, этнологов. Нация рассматривается при этом в различных отношениях. Автор обосновывает научное понимание русской нации.*

Ключевые слова: *нация, государство, этнос, народность*

Для образования нации, как и других предшествующих форм развития этноса, необходима определённая общественная организация людей или форма государственности. Образование общественных формаций, форм государственного управления, с одной стороны, и историческое движение этапов этноса, как биологического, антропологического, духовного и т.д. образования, с другой, - это явления разного порядка, несмотря на их историческую связь. Развитие и смена общественных формаций, форм государственного управления имеют свои особые причины – экономические, политические, классовые.

Нация и государство различаются во многих существенных отношениях. Наше руководство и либеральствующие «теоретики» ставят национальный вопрос с ног на голову, внедряя государственное, «этатическое» (=американское) определение нации и

тем самым ликвидируют нацию как объективное антропологическое, духовное и т.д. образование.

Никто из виднейших русских мыслителей не отождествлял нацию и государство. По их мнению, государство должно выполнять служебную роль по отношению к нации, быть народным.

Н.Я. Данилевский: «Народность составляет существенную основу государства, самую причину его существования, и главная цель его и есть именно охранение народности» [3, с. 222].

Н.А. Бердяев: «Государство должно стать внутренней силой русского народа, его собственной положительной мощью, его орудием, а не внешним над ним началом, не господином его» [1, с. 66].

Неоднократно проникновенно писал в своих публикациях И.А. Ильин о государственной форме, соответствующей природе народа: «Каждый народ и каждая страна есть живая индивидуальность со своими особыми данными, со своей неповторимой историей, душой, природой.

Каждому народу причитается поэтому своя особая индивидуальная государственная форма и конституция, ответственная ему, и только ему. Нет одинаковых народов и не должно быть одинаковых форм и конституций. Слепое заимствование и подражание нелепо, опасно и может быть гибельным» [4, с. 47].

Большое внимание взаимоотношению нации и государства отвёл в своих трудах С.Н. Булгаков. Он считал, что «государства национальны в своём происхождении в своём ядре... Даже те государства, которые в своём окончательном виде состоят из многих племён и народностей, возникли в результате государствообразующей деятельности одного народа, который и является в этом смысле «государствообразующим» или державным. Можно идти как угодно далеко в признании политического равенства разных наций, – их исторической равноценности в государстве это всё равно не установит. В этом смысле Россия, конечно, остаётся и останется русским государством при всей своей многоплеменности, даже при проведении самого широкого национального равноправия» [2, с. 446].

Но в то же время он отмечает, что русская национальность и в дореволюционное время находилась «под моральным бойкотом», «всякое обнаружение русского национального самосознания встречается недоверием и враждебностью» [2, с. 447]. Автор здесь же утверждает, что сами русские в значительной мере повинны в этом в силу неразвитости в них собственного национального самосознания и национального достоинства. Он продолжает: «... Этот бойкот или самобойкот русского самосознания в русском обществе отражает его духовную слабость. Вся ненормальность этого положения, которая достаточно чувствуется из непосредственного повседневного опыта, ярко обнаруживается при самом даже деликатном прикосновении к этому вопросу» [2, с. 447].

С.Н. Булгаков приводит весьма показательный пример дискриминации русского народа в отношениях с другими народами и народностями в начале прошлого века. В частности, автор пишет: «Достаточно было П.Б. Струве высказать ту простую мысль, что русские суть русские и имеют права и обязанности чувствовать себя русскими так же, как евреи чувствуют себя евреями, чтобы по поводу этого признания элементарного духовного равноправия наций поднялась газетная буря» [2, с. 447]. Здесь же С.Н. Булгаков замечает, что именно при искреннем обсуждении этого вопроса, особенно в среде русской

и еврейской интеллигенции, могли бы выиграть внутренние взаимоотношения между ними» [2, с. 447].

Весьма примечательно, что в начале прошлого века вопрос взаимоотношений между русской нацией и другими нациями и народностями стоял весьма остро, об этом свидетельствует книга проф. П.И. Ковалевского [5], содержащая богатый фактический материал и весьма большое количество высказанных мнений по национальному вопросу мыслителей и государственных деятелей XIX и начала XX века.

У С.Н. Булгакова мы находим разрешение нынешних споров о взаимодействии различных видов патриотизма в многонациональном государстве. Из отдельных проявлений национального (этнического) патриотизма, по С.Н. Булгакову, образуется общегосударственный патриотизм [2, с. 448]. Общегосударственный патриотизм должен сливаться и укрепляться воедино с национальным патриотизмом; это необходимое условие укрепления многонационального государства.

В соответствии с русской научной традицией по национальному вопросу С.Н. Булгаков пишет, что «в иерархии ценностей государство стоит ниже нации, служит для неё органом или средством» [2, с. 448]. При этом он добавляет, что «самостоятельное национальное государство представляет собой огромнейшую национальную ценность, а потому патриотизм распространяется неизбежно на государство, на политическое тело народа» [2, с. 448]. Поэтому можно с полным правом утверждать, что отсутствие в каких-либо формах в многонациональном государстве (в СССР, в РФ) русской государственности отрицательно сказывается на русском народе, его национальном самосознании, национальном достоинстве, на его национальном и государственном патриотизме. Такое положение русского народа закрепляет его дискриминацию как внутри РФ, так и в странах СНГ, в ближнем и дальнем зарубежье; отрицательно сказывается на деятельности руководства РФ во внутренней и внешней политике, умаляет его авторитет. Без равноправия русского народа невозможно равноправие других народов Российской Федерации. Г. Куницын справедливо спрашивал: с кем возможно равноправие более ста наций и народностей РФ, если государствообразующая нация, как национальное единство, исключена из государственной, политической, экономической, культурной и другой деятельности многонационального государства?

В жизни нации, в её сплочении С.Н. Булгаков большую роль отводит национальному языку. Такая оценка языка была в традиции русской философии и общественно-политической мысли, например, в трудах В.Г. Белинского, К.С. Аксакова, А.А. Потебни, Д.Н. Ушинского, Ф.И. Буслаева и др. С.Н. Булгаков возвышается до пафоса в оценке языка в жизни нации: «Самое могучее орудие культуры, в котором отпечатлевается душа национальная, есть язык (недаром по-славянски язык прямо и обозначает народ), и не напрасно Фихте в «Речах к немецкому народу» чистоту и первоначальность языка считает основным признаком национальности. В языке мы имеем неисчерпаемую сокровищницу возможностей культуры, а вместе с тем и отражение, и создание души народной. Вот почему, любя свой народ, нельзя не любить, прежде всего, свой язык. Вот почему при всём своём скептицизме и западничестве, такой мастер русского языка, как Тургенев, столь ясно сознавал, что «великий русский язык может быть дан лишь великому народу» [2, с. 451].

Народ (нация и язык) в своём развитии обнаруживают общие весьма характерные черты. Смена общественных формаций, государственного строя, а следовательно, и гражданства не нарушает тождества языка, как и тождества народа (нации). Народ, как и

язык, непрерывен в своём историческом движении и развитии. Прерывность для них означает смерть. Их жизнь – это движение, непрерывность, генетическое и функциональное тождество, слагающееся из временных (синхронных) плоскостей своего существования.

Несостоятельность государственного понимания нации обнаруживается и в следующем. Государственный строй страны, её конституция, законы, границы исторически могут меняться. Соответственно меняются положение, права и обязанности её граждан, т.е. их гражданство. Причём такие перемены могут происходить за исторически короткий срок. Что же в таком случае меняется и национальность людей? Россия в XX веке была Российской Империей, республикой во главе с Временным правительством, входила в Советский Союз, стала Российской Федерацией. Это ведь не значит, что русский и другие народы, населяющие Россию, в каждом случае со сменой государственного строя и соответственно гражданства меняли свою национальность. Большие государственные преобразования в XIX-XX вв. происходили также в Германии, Франции, Австрии, Италии и в других странах, но это не значит, что немец, француз и др. переставали быть таковыми.

«Теория» «политических» или «государственных», «этнических» наций абсурдна; она противоречит и истории народов и государств, и нынешнему их положению.

Арабы считают себя единой нацией (с единым языком, верой, антропологическими данными, психологией, стереотипами поведения в обществе, в быту и т.д.), но живут в более чем двадцати государствах с разным государственным строем, законодательствами.

Югославы, разделённые на сербов, хорватов, боснийских мусульман, говорят на едином сербо-хорватском языке; в антропологическом, культурном, этническом и других отношениях – это единая нация, исторически единый народ. Однако, разделённые по одному религиозному признаку, они после кровопролитной братоубийственной войны образовали три разных государства.

Подобные примеры национального (этнического) и государственного несоответствия, доказывающего, что это разные по своей природе явления, можно легко умножить.

Список литературы:

1. Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990.
2. Булгаков С.Н. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1993.
3. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1990.
4. Ильин И.А. Наши задачи. М., 1992.
5. Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное воспитание. СПб., 1996.

Rimar Svetlana Victorovna

*Head of the department of social and humanities
Murom Institute (branch) Vladimir State University
Candidate of Philology, docent*

Russia - landfill modern information technologies

Abstract: *The paper is devoted to criticism of liberal rethinking such nodal categories for Russian scientific thought, as the Russian nation, nationality, Russian idea. Reinterpretation of their authors carried out under the influence of liberal American mythologism, pragmatism, the concept of relative (conventional) of the linguistic sign. Methods of application in the U.S. for a long time these artificial concepts introduced in public life and politics.*

Keywords: *nation, state, mythical thinking, liberalism*

Рымарь Светлана Викторовна

*заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Муромского института (филиала)
Владимирского государственного университета
кандидат филологических наук, доцент*

Россия – полигон современных информационных технологий

Аннотация: *Работа посвящена критике либерального переосмысления таких узловых категорий для русской научной мысли, как русская нация, народность, русская идея. Переосмысление их осуществляется либеральными авторами под влиянием американского мифологизма, прагматизма, концепции условного (конвенционального) языкового знака. Методики применения в США указанных искусственных концепций давно внедрены в общественную жизнь и политику.*

Ключевые слова: *нация, государство, мифическое мышление, либерализм*

Приход либеральной власти в России произошёл в тот момент, когда западный империалистический мир уже много лет жил под воздействием глобализации и управления сознанием общества с помощью разработанных информационных технологий, применяемых в электронных СМИ, печатной прессе, масскультуре, кино, литературе, политической пропаганде, театре, рекламе... Общим идеологическим прикрытием этих технологий служат, в сущности, виртуальные затвержденные категории – «свободы слова», «свободных выборов», «прав человека», «демократии» и других «общечеловеческих ценностей». И хотя сведения об этих «ценностях» так или иначе пробивали себе дорогу в советскую действительность, по-настоящему российский обыватель узнал их при либеральном правлении. Весь накопленный опыт таких технологий с помощью

соответствующих западных служб, «агентов влияния», вылезших на свет внутренних недругов русской нации и России обрушился на российского обывателя, оказавшегося неподготовленным, неискушенным и в чем-то наивным, привыкшим верить за время советской власти прессе, телевидению, радио, литературе... Отсюда странное, неожиданное, на первый взгляд, поведение не только русского обывателя, но и всего населения на постсоветском пространстве. Казалось бы, советский человек, проживший семьдесят лет в обществе, где, несмотря на ошибки руководства, законом КПСС объявлялась социалистическая справедливость, вдруг принял капитализм в откровенно омерзительном его виде – дикий, похабный, грабящий общенародную собственность на глазах её хозяев, присваивающий себе даже недра страны и вывозящий за границу в многомиллиардном валютном исчислении.

Сознание нынешнего российского общества управляется потоками информации с помощью гибких информационных технологий через СМИ, прессу и другие указанные выше каналы, на 90 % и более находящиеся в руках власть предержащих. Эта информация создаёт общественное сознание, хотя по своему назначению она должна была бы отражать его.

Специально отработанными психологическими, лингвистическими и различными техническими приёмами информация вбрасывается в сознание населения, навязывая ему то понимание происходящего, ту его оценку, которые нужны власти. Используются не только выверенные на практике информационные приёмы, но и разрабатываются Т Е О Р И И, по которым в сознание подопытного населения внедряются виртуальные реальности, в окружении которых людей приучают жить.

Виртуальная реальность заслоняет в сознании настоящую действительность, делает человека неспособным ориентироваться в ней, давать правильную оценку происходящему. В конечном счете она разрушает сознание человека; для него рушится не только настоящее, но и прошлое и будущее. Тем самым властители информационно-технологического общества достигают своей цели. С таким человеком они могут делать всё, что угодно, ибо он, строго говоря, уже лишён самостоятельного сознания, он стал пленником виртуального мира, созданного мастерами информационных технологий. Может быть, это одно из самых изощрённых современных преступлений перед человечеством, ибо оно лишает человека возможности быть хозяином собственного сознания, т.е. того, что делает человека л и ч н о с т ь ю.

Главным орудием в одурманивании и извращении сознания русского обывателя является русский же язык в руках либеральных Сирен. Надо думать, что за всю свою историю русский язык не испытывал таких перегрузок в выражении лжи, потому что не было таких глобальных средств воздействия, как современные российские СМИ, и столько прикупленных лжецов. Аудитория русофобов, владеющих СМИ, издательствами, типографиями, баснословными финансами, – велика; поле, засеваемое ядовитыми, отравленными семенами, огромно. И не каждый российский обыватель способен распознать засеваемую заразу. Какие же всходы могут вырасти на нашем родном поле?

Либеральные «реформы» Ельцина-Гайдара затронули все стороны жизни русских людей – экономику, культуру, образование, здравоохранение, армию... Их губительные последствия мы испытываем каждодневно.

Но либералы-русофобы, скрытые и явные «Агенты влияния» уже давно, исподволь, ещё до ельцинских «реформ», как говорилось выше, осуществляют «национальную реформу». И, может быть, её стратегические цели имеют для русского народа наиболее разрушительные последствия, поскольку в конечном счете преследуют ликвидацию русской нации как единого субъекта своей и мировой истории. В своей практике

психологического извращения сознания русского человека информационных дел российские мастера используют богатый опыт США.

Философы, учёные давно пытались разобраться в природе и механизме выражения словами истины и лжи. Но объективные формальные критерии, подобные решению математических задач, в определении выражаемой словами истины или лжи не найдены. Трудность разрешения этой проблемы заключается в том, что каждый конкретный случай выражения того или иного содержания с помощью языка требует индивидуального анализа высказанных имён и суждений в их отношении к действительности и оценки этого отношения. Однако есть выработанные, но, к сожалению, редко применяемые на практике концепции об общих формах мышления, по которым можно судить об истинности языковых выражений по отношению к действительности.

О намеренном искажении восприятия действительности с помощью языка писали многие философы принципиально разных направлений. «Как много толковали о лживости чувств, как мало о лживости языка! – восклицал Л. Фейербах. – Но как, в конце концов, груб обман чувств, и как утончён обман языка!» [9, с. 75].

А.Ф. Лосев считал язык «третьим бытием» по отношению к материальному и идеальному бытию. Язык материально-идеальное, субъективно-объективное образование. И как таковое, язык может правильно отражать действительность, может ошибаться в её отражении, но может и намеренно исказить её, клеветать на неё» [3, с. 393].

Известный немецкий математик, логик и философ Г. Фреге, пытался найти критерии выражения именем истины и лжи в отношениях между элементами структуры знаков естественного языка, а именно: между значениями имен и их смыслами, обозначаемыми понятиями и представлениями, классифицируя имена на «собственные», обозначающие реальные предметы и явления, и «пустые», вроде имени «нынешний король Франции». Такое имя, по Фреге, имеет с м ы с л, но не имеет значения, т.е. не имеет какого-либо соответствия в действительности. Он утверждал при этом, что в политическом словаре любого языка немало таких имён. В то же время смыслы имён, называющих реальные предметы и явления действительности, могут намеренно исказить сущность этих предметов и явлений, представлять их в удобном для называющего автора виде [7].

Кто из российских обывателей, да и незадачливых политиков сразу понял по смыслу имени «либерализация цен», что действия, скрываемые за ним либеральными «реформаторами», необходимо приведут к банкротству промышленные предприятия, колхозы и совхозы, обесценят советские деньги, лишат в одночасье всех граждан СССР их сбережений... и в конечном счете приведут к дикому, похабному воровскому капитализму? Кто знал, что имя «секвестр» обозначает изъятие из бюджета страны запланированные на социальные нужды средства, которые «реформаторы» неизвестно куда дели? из таких имён можно составить словарь либеральных «реформ» в России во всех областях её жизни.

Но рядом существуют и такие концепции языкового знака, которые, напротив, оправдывают произвольное, субъективистское применение знаков в отрыве от действительности. Американская прагматическая философия, в частности конвенциональная, условная по своей природе концепция языкового знака одного из основателей прагматизма Чарлза Пирса, семиотически узаконивает субъективистское, виртуальное использование языка. Согласно ей, истинное значение знака устанавливает интерпретатор (индивидуальный или коллективный); истинность значения знака определяется тем, насколько это значение отвечает прагматическим интересам интерпретатора. Семиотически значение знака, его истинность есть, в свою очередь, тот

знак, в который он может быть перефразирован, преобразован интерпретатором. Нет нужды обращаться к опыту, практике, эмпирическим исследованиям и доказательствам. Наше сознание, его истинность как бы растворены в языке, их нужно лишь выявить и определить с точки зрения наших практических интересов [3, с. 179 и сл.]. По сути дела, Ч. Пирс предложил модернизированную форму мифического мышления, основанную на современном содержании, придав своему, по его терминологии, знаковому процессу наукообразный семиотический вид.

В отечественной науке сущность мифического мышления, по сравнению с другими формами мышления, например научным, наиболее глубоко объяснил выдающийся языковед, этнолог и философ А.А. Потебня. Мифологическая форма мысли первообразна, и потому была господствующей на заре развития человеческого общества. Это мышление было необходимо и формально, т.е. на нём можно было выразить любое содержание. При этом «язык есть главное и первообразное орудие мифологического мышления» [6, с. 433]. Миф «есть перенесение нашей субъективной мысли в объект» (курсив наш – С.Р.) [6, с. 433]. «Мифологическое мышление склонно считать, что объективно существующее слово есть сущность вещи» [6, с. 417]. Мифологическое мышление по своей природе априорно; «мышление, чем первообразнее, тем более априорно» [6, с. 418]. «При господстве (мифического мышления – С.Р.) собственно научное мышление невозможно» [6, с. 421]. «Миф создаётся на почве веры в объективное существование (личной сущности) мысли» [6, с. 412].

Говоря о других формах, способах мышления, например, о научном, А.А. Потебня подчёркивал, что способы мышления не отделены друг от друга, а исподволь вырастают один из другого, сосуществуя исторически длительное время. Только постепенно эволюционируя, один тип мышления начинает преобладать над другим, полностью, однако, его не исключая. Изменения способов мышления настолько медленны, «что вряд ли могут быть замечены в короткие периоды, более или менее нам известные» [6, с. 437].

Мифический способ мышления не чужд нашему времени, поскольку субъективность присуща человеческому познанию. И современный человек может не замечать, что он оперирует мифическим по своей форме мышлением, которую он заполняет современным содержанием. Разумеется, одно дело, когда человек произвольно, не отдавая себе отчёта, пользуется этой формой в своей повседневной жизни и исправляет своё поведение, руководствуясь чувством реальности. Но весьма опасно для народа, когда этот способ намеренно используется правителями страны для создания виртуальных реальностей, проще говоря, для обмана народа.

Целью же познавательных усилий человека является объективность, т.е. «согласие мысли с её предметом»; «действительное знание для человека только знание сущности» [6, с. 154]. Но к этой цели человек приближается субъективным путём языка. «... Следы прежних ступеней развития, разделяясь, не изглаживаются, а углубляются» [6, с. 369]. Мифическая форма мысли не лежит на поверхности, а может скрываться за современным содержанием, выраженным на современном языке.

Американская прагматическая концепция знака, обосновывая, в сущности, мифическую форму применения знака как средства постижения истины, хорошо служит американскому империализму и глобализму, скрывая истинные цели. Например, подготовку к войне в космосе можно назвать «оборонной инициативой»; нападение на Югославию с целью захвата стратегической территории в центре Европы, варварские бомбардировки, разрушившие экономику, инфраструктуру некогда процветающей страны, - гуманной акцией или гуманной интервенцией; агрессию против Ирака с целью захвата месторождений нефти и стратегических путей её транспортировки – «борьбой против

терроризма и атомного вооружения Ирака»; бесцеремонное вмешательство во внутренние дела неудобных США государств, не поддающихся их диктату, – «защитой прав человека», «демократии», «свободы слова» и т.д. и т.п.

Ученые на Западе, в той же Америке, отмечают, что американская пропаганда в СМИ весьма преуспела в создании виртуальных фабрикуемых реальностей под нажимом американских властей. Для американского обывателя эти реальности должны превратиться в «несомненную правду» [8]. Более того, американские лингвисты на основе анализа языка СМИ выбрали символом 2005 года слово truthness, которое можно перевести как «правдоподобность». Профессор университета Северная Каролина М. Адамс рассматривал понятие truthness как «нечто правдивое, но не соответствующее фактам» [4]. Для американцев, живущих значительно лучше, чем народы России, подобные мифологемы вбрасываются, чтобы прикрыть преступные действия американского руководства, которыми оно подвергает другие народы [1, 10].

В России же либеральное руководство, насаждая дикий, грабительский капитализм, проводя антирусскую национальную политику, использует американскую методологию внедрения мифического мышления с целью извращения сознания народа и превращения его в послушный, бессловесный вненациональный электорат. И в этом таится огромная опасность для России. В современном мире изощёренных психотропных информационных технологий «виртуальное управление, – по словам А. Зиновьева, – может происходить сколь угодно долго» [2].

Список литературы:

1. Бредихин А.Л. [О функциях государства](#) // История государства и права. №22 - 2013. С. 17-20
2. Зиновьев А. Разгром СССР был ошибкой Запада // Завтра, май 2006 г., № 20.
3. Лосев А.Ф. Специфика языкового знака в связи с пониманием языка как непосредственной действительности мысли // Изв. АН СССР, Серия литературы и языка. Т. 35, № 5, 1976.
4. Мельвиль Ю.К. Чарльз Пирс и прагматизм. М., 1968.
5. Неверов Ф. Мегамашина // Завтра, январь 2006 г., № 3.
6. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
7. Фреге Г. Смысл и денотат // семиотика и информатика. Вып. 8. М., 1977.
8. Хоссудовски М. Сотканный враг // Сов. Россия, 20 марта 2003 г.
9. Цит. по: Ленин В.И. Конспект книги Фейербаха о философии Лейбница // Философские тетради. М., 1978.
10. Юрченко Е.С. [Проблема самоопределения наций в российско-американских отношениях в 1917 г.](#) // История государства и права. №4 - 2013. С. 53-56.

Tarana Saleh Mirzayeva

*Ph. D student of the Azerbaijan National Academy
of Sciences*

Baku , Azerbaijan Republic

AZERBAIJAN - THE FIRST COUNTRY IN THE WORLD PRODUCING OIL IN THE OPEN SEA, OR A BRIEF OVERVIEW OF THE HISTORY OF AZERBAIJAN OIL

Abstract: The article gives information about the Azerbaijani oil has geopolitical and geo-economic importance in the world economy. Here were analyzed the history of development the oil industry of Azerbaijan in chronological order. Azerbaijan also reflected information about more than 4 billion tons of hydrocarbon reserves.

Key words: .The Azerbaijan oil, the oil industry's history, The history of the oil industry of Azerbaijan, “The Oil Rocks” (“Neft Dashlari”), contract of Century, New oil strategy of Azerbaijan

Тарана Салех кызы Мирзаева,

*докторант Национальной Академии Наук
Азербайджана*

г. БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН

АЗЕРБАЙДЖАН - ПЕРВАЯ В МИРЕ СТРАНА ДОБЫВАЮЩАЯ НЕФТЬ В ОТКРЫТОМ МОРЕ, ИЛИ КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ НЕФТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Аннотация: В статье приводятся сведения о нефти Азербайджана, имеющее геополитическое и геоэкономическое значения в мировой экономике. Здесь проанализирована история развития нефтяной промышленности Азербайджана в хронологическом порядке. Также нашло своё отражение информация о более чем 4 млрд. тонн запасов углеводородов.

Ключевые слова: Азербайджанская нефть, история нефтяной промышленности Азербайджана, “Нефтяные Камни” (“Neft Dashlari”), контракт века, новая нефтяная стратегия Азербайджана.

Азербайджанская Республика созданная в начале XX века, не смотря на свое краткое существование, в конце того же столетия завоевала эту независимость снова, заложив фундамент суверенного государства: Азербайджанской Демократической

Республики! Для народа ценившего самосознание, возвращение к истокам и национальным корням свобода-независимость является незаменимым счастьем и бесконечной радостью. Потому что, только независимое государство способно демонстрировать свои национальные богатства, духовные и материальные ресурсы, научный и интеллектуальный потенциал. Всемирно известный политический деятель, сыгравший незаменимую роль в истории нашей государственности Г.Алиев, говорил: «Мы заложили фундамент великолепного памятника, как независимый Азербайджан. Построили его для современного и будущего поколения. На наши плечи легло тяжелое бремя, и мы должны, с честью справиться с этой задачей. Думаю, что каждый гражданин сыграет свою роль в выполнении этой миссии»; «Все природные ресурсы принадлежат народу, и никто не имеет право на отдельное использование этих богатств». [4]

История нефти Азербайджанского государства, занимавшего своеобразную геополитическую и геоэкономическую позицию в мировой арене, охватывает 150 летний период. То, что Азербайджан, является древней и богатой нефтяной страной, стало уже аксиомой. Так как, впервые в истории нефтедобычи, в начале XIX века путем ручного бурения была добыта нефть в открытом море, именно в Азербайджане, поблизости Бибиэбат. В исторических источниках, дневниках и научных трудах путешественников и ученых, можно найти достаточную информацию о перевозке Бакинской нефти в ближние Восточные страны, в том числе в Иран, Среднюю Азию, Турцию и Индию, а также данные о годовом доходе нефтепереработки. Например, известные арабские историки, географы и путешественники, в своих произведениях, такие как Ахмед Ал-Баларури (IX в.), Абу-Исхаг Истехари (XI-X вв.), Абу-д-Гасан Али Масуди (X в.) дали информацию о связи экономической жизни с нефтью, о землях Азербайджана, где добывали нефть, о «белой» и «черной» нефти Апшерона. А произведение, немецкого дипломата и путешественника Олеари (XVII в.) привлекает внимание обилием информации о нефтяных скважинах Баку. [2]

Историческое развитие Азербайджанской нефтяной промышленности историческая хронология делится на 5 этапов. Эти этапы можно охарактеризовать следующим образом:

- Первый этап: 1847-1920 гг.;
- Второй этап: 1920-1949 гг.;
- Третий этап: 1950-1960 гг.;
- Четвертый этап: 1969-1980 гг.;
- Пятый этап: с 1990 по сей день, т.е. современный этап.

Будет уместно дать краткий обзор этих этапов.

За годы первого периода, т.е. с 1847 года начинается с добычи нефти со скважин механическим путем и продолжается вплоть до 1920 года. Впервые в 1847-1848 годах в Бибиэбате, а далее в Балаханы в скважинах механического бурения была добыта нефть промышленного значения и именно с этих лет начинается развитие нефтяной промышленности Азербайджана. [2]

В 1859 году в Баку построили первый завод (установку) нефтепереработки. В 1863 году Джавад Меликов построил в Баку керосиновый завод и впервые в мире использовал в нефтепереработке холодильники. В 1867 году функционировало 15 нефтеперерабатывающих установок. В 1878 году в России был построен первый нефтепровод длиной 12 км соединяющий Балаханские скважины с Бакинским нефтеперерабатывающим заводом. В 1898 году общая длина нефтепроводов

соединяющих нефтяные скважины с Бакинскими нефтяными заводами составляло 230 км. По этим проводам за год переводилось около 1 млн. т. нефти. В 1883 году была построена железная дорога Баку-Батуми, что имело большое значение в экспортировании нефти и нефтепродуктов в страны Европы. Одним из главных нюансов является то, что по производству и сбыта нефти в 1899 году Азербайджан был на первом месте, и ему принадлежало половина мирового нефтяного сбыта. [2]

В годы второго этапа – 1920 году начинается национализация Азербайджанской нефтяной промышленности и в 1949 год охватывает этап открытия в море нефтяных месторождений «Нефтяные камни». Отходя от темы, хочу отметить, что «Нефтяные камни», город нефти, построенный в открытом море не имеющего аналога в мире. Нефтяные камни первая в мире нефтяная платформа. «Нефтяные камни» поселок городского типа, построение началось в 1947 году, относится к Хазарскому району. «нефтяные камни» построены вокруг черных скал, которые едва видны на плоскости Каспийского моря. Этот поселок, находящийся в 42 км от юго-восточной части Апшеронского полуострова, построен на эстакадах прикрепленных металлическими шпалами, на высоте нескольких метров над уровнем моря. [2]

После 23 месяцев правления Азербайджанская Демократическая Республика (28 мая 1918 г. – 28 апреля 1920 г.) была оккупирована Российскими властями, после чего вся экономика Азербайджана перешла в руки оккупантов. И так, в 1921 году сбыт нефти снижается до 2,4 тонны. В последующие годы в связи с расширением поисковых работ в Азербайджане были обнаружены новые месторождения нефти, и нефтедобыча в 1941 году повысилась до 23,6 млн. тонны. Во время II мировой войны Азербайджанская нефть составляла 76% нефтепереработки СССР. В годы войны 1941-1945 гг. в связи с переводом нефтяных оборудований и специалистов нефтяной области в восточные районы Союза Советских Социалистических Республик (Татарстан, Туркменистан, Башкирию и т.д.) нефтедобыча в Азербайджане снижается до 11,1 млн. тонны. 7 ноября 1949 года скважина №1 (из группы Гала лай) глубиной 942 метров в Нефтяных камнях с нефтедобычей 100 тонны в день, тем самым заложил фундамент нефтедобычи в открытом море. Первым геологом по скважине был Ага Курбан Алиев. [2]

III период знаменателен началом эксплуатации в 1950 году «Нефтяных камней», тем самым начинается развитие морской нефтяной промышленности в Азербайджане и продолжается это вплоть до 1969 года. В этот период расширяются геолого-поисковые работы, в результате найдены и эксплуатированы ряд (Гум – морское, Сангачал-Диванны-морское, Хаара-Зира о., Бахар, Булла- морское, Дарвин, Грязевой и т.д.) нефтяных и газовых скважин, развивается инфраструктура работ бурения в открытом море (в том числе и поискового бурения), техники и технологии гидротехнических нефтяных устройств, нефтедобычи в открытом море. [2]

Годы IV периода, начиная 1969 года, характеризуются высоким динамическим развитием всех областей сельского хозяйства, в том числе нефтяной и газовой промышленности Азербайджана. В это время в истории нефтяной и газовой промышленности начинается развитие, особенно в области морской нефтедобычи. В 1970 году учреждается Производственное Объединение (ПО) «Хазарденизнефт», учитывая опыт проведения работ в открытом море министерство Нефтяной промышленности СССР, геолого-поисковые, бурения разработки, эксплуатации и другие виды работы во всех секторах Каспийского моря (с того же года каспийское море было поделено на сектора) поручили азербайджанским нефтяникам. Таким образом, в 1970-80 гг. в связи с развитием

техники применяемой в области нефтяной промышленности, расширяется процесс нефтедобычи. В 1975 году добыча нефти и газа достигла 27,1 млн. тонны. А в 80-е годы число установок бурения на плаву достигло 11 и в результате использования этих устройств были открыты богатые месторождения нефти в глубине 80-350 м. [2]

Последний пятый этап относится к годам Независимости (1991 18 октября). Как известно после распада СССР народы входящие в состав союза обрели свободу и независимость. После одной из великих трагедий XX века, трагедии 20 января 1990 года, Азербайджан превратился в суверенное, независимое, унитарное и демократическое государство. Как во всех научных и практических областях деятельности независимой республики, так и в области нефтяной промышленности начался интенсивный прогресс. Этот период вошел в историю, как возникновение «Новой нефтяной стратегии» Азербайджана.

20 сентября 1994 года в Баку во дворце Гюлюстан, был заключен договор типа «раздел продукта», в совместной переработке нефти добытого из глубинных скважин месторождения «Азери», «Чыраг», «Гюнешли». Договор по своей исторической, политической и международной сути получил название «Контракт века», и нашел свое отражение в документе из 400 страниц и на четырех языках. В контракте века приняли участие 13 (Amoco, BP, McDermott, Unocal, SOCAR, LUKOIL, Statoil, Exxon, Петролы Турции, Pennzoil, Itochu, Remco, Delta) известных нефтяных компаний 8 (Азербайджан, США, Великобритания, Россия, Турция, Норвегия, Япония и Саудовская Аравия) стран мира. Это стало началом претворения в жизнь «Новой нефтяной стратегии» и доктрины. «Контракт века» был утвержден Милли меджлисом Азербайджанской Республики и вступил в силу 12 декабря 1994 года. Данный момент Азербайджан добился укрепления своих позиций на мировой арене, как независимое государство, благодаря добытой нефти компаниями работающих по этому контракту. [2]

Общенациональный лидер Гейдар Алиев обосновал значение «Контракта века» для азербайджанского народа и государства так: «с 1994 года Азербайджан претворяет в жизнь свою новую нефтяную стратегию, главные принципы и значение этой стратегии заключается она в том, что бы выгодно использовать богатые природные ресурсы Азербайджана, в том числе и нефтяные и газовые ресурсы во благо азербайджанского народа»; «фундамент заложенный «Контрактом века» создаст прекрасные возможности для развития, благополучия, укрепления суверенитета независимого Азербайджанского государства и верю, что XXI век станет для Азербайджанского государства самым счастливым периодом». [4]

С момента заключения и применения «Контракт века» в экономике Азербайджана наблюдается значительный прогресс и развитие. В первую очередь в рамках начальной переработки фундамент Чыраг-1 был отреставрирован по европейским стандартам и с целью бурения скважин высокой наклонностью, поверхностный модуль этого фундамента был модернизирован и оснащен новыми средствами бурения. Новая установка бурения создала возможности провести работы в горизонтальных скважинах. Эксплуатируемые скважины высокой наклонности А-18 (5500 м.), А-19 (более 6300 м.) и др. начали действовать с максимальным показателем нефтедобычи. В 1997 году начались работы по добычи нефти в месторождении Чыраг.

В декабре 1999 года на мировой рынок был доставлен первый танкер Азербайджанской нефтью. Был построен и реставрирован нефтяной провод Баку-Новороссийск, находящийся в северном направлении длиной 231 км и диаметром 720 мм.,

и 25 октября 1997 года была предоставлена первая партия нефти на Новороссийский порт. Со дня начала эксплуатации нефтепровода до конца 2007 года перекачено 11 миллионов 34 тысячи тонны нефти.

В западном направлении был построен трубопровод, длиной 837 км, диаметром 530 мм. Баку-Супса, и начал действовать 17 апреля 1999 года. Со дня эксплуатации до конца 2007 года трубопроводом Баку-Супса было перекачено 45 миллионов 542 тысячи тонны нефти. Если производство нефти в Республике 1997 году составляло 9 миллионов тонны, то 2007 году эта цифра переросло в 40 миллионов.

Целью бурения глубинных скважин в Каспийском море, было отремонтировано и модернизировано установка бурения на плаву «Деде Коркуд» (бывшая «Каспморнефть») и с ее помощью, возможно, провести работы в глубине 50-475 м. в скважинах глубиной 7620 м. Другая установка «Истиглал» (бывший «Шелф-5») была отремонтирована и модернизирована, и с ее помощью, возможно, провести работы в глубине 50-700 м. в скважинах глубиной 7620 м. С помощью модернизированных установок бурения в месторождениях «Азери-Чыраг-Гюнешли» был заложен фундамент 6 исследовательских скважин, на их территории в дальнейшем нефтяные запасы были увеличены до 30%. Эти установки, в составе совместного предприятия «Caspian Drilling Company» созданного в 1996 году, продолжают свою работу. С помощью установки «Лидер» им. Гейдара Алиева, построенного иностранными компаниями для Азербайджана, также достигнут большой прогресс в области техники-технологии.

18 ноября 1999 году в Стамбульской встрече ОБСЕ Президент Азербайджана Гейдар Алиев, Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе и Президент Турции Сулейман Демирель подписали договор «О переводе сырьевой нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан по территории Азербайджана, Грузии и Турции». А также была подписана «Стамбульская резолюция» поддерживающая этот договор президентами Азербайджанской Республики, Грузии, Турции, Республики Казахстан и США. 18 сентября 2002 года Сангачальском терминале в Баку, Гейдар Алиевым и президентами Грузии и Турции был заложен фундамент трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТДж). Соединение Азербайджанской части с грузинской частью БТДж состоялось в октябре 2004 года. 13 июля 2006 года в городе Джейхан состоялось торжественное открытие самого крупного энергетического проекта, основного трубопровода Баку-Тбилиси Джейхан имени Гейдар Алиева. Для сравнения отметим, что со дня эксплуатации БТДж до конца 2007 года, с порта Джейхан на мировой рынок было доставлено 36796555 тонны, а до 1 апреля 2010 года 112,8 млн. азербайджанской нефти. [1]

С участием общенационального лидера Гейдар Алиева в Баку и в нескольких городах мира, таких как Вашингтон, Москва, Лондон и Париж было подписано 21 договоров с иностранными нефтяными компаниями. Сегодня в претворении в жизнь этих договоров участвуют 30 нефтяных компаний из 14 стран мира. По этим договорам на развитие нефтегазовой промышленности предусмотрено инвестиция в размере 60 миллиардов долларов США. 4,5 миллиардов из этой суммы уже вложено в страну виде инвестиции. В целом со дня подписания «Контракта века» с иностранными компаниями подписано 26 нефтяных договоров. [1]

Одним из знаменательных событий в истории независимого Азербайджана, является начала эксплуатации нефтяного трубопровода Баку-Супса и экспортируемого терминала Супса, Черноморского побережья Грузии, состоявшаяся 17 апреля 1999 года, с участием президентов Азербайджана Гейдара Алиева, Грузии Эдуарда Шеварднадзе и

Украины Леонида Кучмы. Итак, нефть, добытая на месторождении «Чыраг», путем порта Супца, и впервые в истории Азербайджанская нефть выведена в мировой рынок не на севере, а на западе.

В общем счете углеводородные запасы по всем категориям больше 4 миллиарда тонны, что позволяет Азербайджану быть в одном ряду самых крупных нефтяных регионов. По прогнозам в 2015 году добыча нефти в стране увеличится до 50-55 млн. тонны, а добыча газа до 30 миллиардом м³. [3]. Выступая с такими важными прогнозами, президент Азербайджанской Государственной нефтяной Компании (ГНКАР), Ровнаг Абдуллаев в одном из интервью заметил, что работы по внедряемым проектам и программам, а также потенциалы перспективных структур дают основы для таких прогнозов. В ближайшие годы роль Азербайджана в защите энергетической безопасности в регионе и Европейском Совете значительно возрастет. На фоне экспертных отзывов о том, что в 2020 году энергетической употребительности Европы возрастет до 70%, а в 200 году до 85%, эти данные приобретают еще большую ценность. Утвержденный запас газа страны на сегодня составляет более 2,5 триллион м³.

Из всего отмеченного ясно видно, что впервые в мире добытая в открытом море Азербайджанская нефть, является важным фактором не только в экономике страны, имеет также стратегическое значение в политической экономике мира. Этот фактор станет толчком для развития в международной арене, а также в возвращении оккупированных территорий, ставь этим целым, единым Азербайджаном.

Список литературы:

1. The oil of Azerbaijan
www.azerbaijan.az/portal/Economy/OilStrategy/oilStrategy_e.html (22 июнь)
2. Azərbaycanda neft tarixinə dair
az.wikipedia.org/wiki/Neft (22 июнь)
3. 2015-ci ildə Azərbaycanada neft hasilatı 50-55 milyon tona çətdiriləcək
<http://gun.az/featured/3757> (22 июнь)
4. Heydər Əliyev dövlətçilik haqqında. - Bakı: Adiloğlu, 2008.

Bokov Yury, Volgograd State University

The senior lecturer, the candidate of jurisprudence

KING FRIEDRIC WILHELM III AND THE ELECTIVE RIGHTS OF THE PRUSSIAN CITIZENS IN THE EARLY XIX CENTURY

Abstract: In 1807 the Prussian king Friedric Wilhelm III, in order to boost the consolidation of the country after the devastating French invasion and humiliating peace treaty, promised to establish representative bodies which could be formed by all the citizens. The king was forced to promise so under the pressure of the situation but he broke his word as soon as an opportunity came because he feared lest the representative bodies limited his power. The abstract of the report is based upon the studies carried out under the grant of the Russian State Fund for Humanities (RGNF, project No 14-13-34014).

Keywords: electoral right, Prussia, king Friedric Wilhelm III, representative organ, the Constitution

The liberal ideas set forth by the Great French Revolution were in no way accepted in absolute monarchical Prussia for many years unlike in some other German states. But as time passed more and more citizens demanded a constitution and people's representative bodies formed by elections[1].

In 1807 the Prussian king Friedric Wilhelm III, in order to boost the consolidation of the country after the devastating French invasion and humiliating peace treaty, promised to establish representative bodies which could be formed by all the citizens. The king was forced to promise so under the pressure of the situation but he broke his word as soon as an opportunity came because he feared lest the representative bodies limited his power.

On the eve of the battle of Waterloo the Prussian king in his address to the people said again about his intention to grant a constitution, liberty and voting rights to decide on the German affairs. Later he again refused to fulfill his promise, and in order to calm the public opinion he started to appoint commissions for discussing the reforms. As B. Burdes remarked to the point, "generous with extravagant promises at hard times the German authorities called on the people to fight against Napoleon but they were hard to keep the word and often took away with one hand what they gave with the other" [2].

Friedric-Wilhelm III in his decree of 22 May 1815 again declared about his intention to form representative bodies on the basis of universal suffrage though he added that he would do it "in due time". This promise was made against a background of a ban on liberal books and newspapers and persecution of liberal-minded individuals. It was a kind of gratitude to the Prussians who bravely fought against Napoleon for freedom of Prussia.

The election of All-Prussian people's representation should have been a conclusion to all the Prussian reforms which had been implemented by L. Stein and W. Humboldt [3].

Less than three years later, on 21 March 1818, the Prussian king in a new decree duplicated his promise but no date was again appointed.

In October 1819 Baron von Hardenberg submitted to the commission a project “On the class constitution of Prussia” in which he proposed that deputies of the All-Prussian landtag should be elected by the provincial assemblies. W. Humboldt in a memorandum “On the class constitution of Prussia” insisted on direct elections. But the commission made an utterly conservative decision that Prussia did not need people’s representation at all.

The royal act of 1820 ordered the government to lend or borrow or impose new taxes only with the prior consent of the people’s representatives. Constitutional commissions were again formed. The commissions on working out a project of the people’s representation finished their work in 1823. According to the project by the 5th commission in which the chairman was the Crown Prince (opposed to any extensive reforms and to people’s representation in particular), the King promulgated a law “On organization of the provincial class representation” on 5 June 1823 and a law “On organization of the representative bodies in some provinces” on 1 July 1823.

The class representative bodies were to be formed by regular elections taking place every two years. The provincial class representatives had the right for consultative votes in local and partly national legislation, also they could address the provincial requests to the King on behalf of the province (the landtags could only express their wishes but not issue decrees).

If one tries to characterize these newly formed bodies (the landtags or “land assemblies”) one has to note that they were “quite different from constitutional bodies” [4].

According to the suffrage of the Prussian provincial towns of 5 June 1823 and 2 June 1824 in the town of Solingen only 511 of its 7934 citizens had the voting right (6.4 percent), in Dusseldorf only 246 of 31 596 (0.7 percent). Nevertheless even this limited suffrage was rather progressive in that time. Owing to it, less than 50 years later almost universal suffrage was temporarily enacted in Germany.

On 5 June 1825 the Friedric Wilhelm III’s government implemented a law “On the regional class assemblies” that were to be gradually introduced in several provinces.

We can get a general notion of these assemblies by analyzing, for instance, the provincial landtag of Brandenburg. A. Bebel points out that “the noble landowners and 4 representatives of the ancestral nobility had 35 votes, the towns had 23 votes while the peasantry had only 12 votes. Besides, the peasant and town representatives were not elected by all the peasantry and town citizens but by certain groups of voters” [5]. O. Buch points out that some 2000 noble estate owners elected a half of the landtag deputies while the other half were elected by 1 335 000 citizens [6].

It was established that the ratio of class representation should be 3:2:1 but the actual ratio was different. The noblemen elected slightly more than a half of the deputies, the townspeople – about 1/3 and the peasantry – no more than a quarter.

The age qualification to elect was set at 25 and the age qualification to be elected was set at 30. It was only the nobility who had the right of direct voting. The citizens aged above 25 constituted 20-23 percent of all the Prussia’s population [7].

The representative assemblies which appeared in Prussia after 1808 can be characterized as “dragging out a miserable existence and powerless” [8]. Most people believed that the representative assemblies were not enough so the King failed to fulfill his promise about All-Prussian people’s representation, nevertheless the political organizations made no complaints [9]. And “the people refrained from violence waiting patiently for the King to die; they were grateful to him for the reforms which he had implemented in the early days of his reign” [10].

References:

1. Bokov J.A. Analysis of the class elections of the bodies of state power in Prussia and Ancient Rome// Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований, 2010». Том 14. Юридические и политические науки. – Одесса: Черноморье, 2010. – Р. 6.
2. Бурдес Б. Политический строй и партии современной Германии. Спб., 1906. - С. 6.
3. Huber E. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789: In 6 Bdn. – Stuttgart; Berlin; Köln, 1961 – 1978. Bd. 1. - Bd. 1. Reform und Restauration: 1789 bis 1830. – 1961. - Р. 290.
4. Перцев В. Германия и Австрия. Исторический очерк. Москва, 1917. - С. 20.
5. Бебель А. Социализм и всеобщее избирательное право. Спб., 1905. - С. 13.
6. Handbuch der preußischen Geschichte/Historische Kommission zu Berlin: In 3 Bdn. – Berlin; New York, 1992. – Bd. 1. Das 19. Jahrhundert und große Themen der Geschichte Preußens. – Р. 113.
7. Rohe K. Wahlen und Wählertraditionen in Deutschland: Kulturelle Grundlagen deutscher Parteien und Parteiensysteme im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt-am-Main, 1992–
8. Bleiber H. Staat und bürgerliche Umwälzung in Deutschland: zum Charakter besonders des preußischen Staates der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts// Universalhistorische Aspekte und Dimensionen des Jakobinismus. Berlin, 1976. - Р:223.
9. Прусская конституция с объяснениями, извлечёнными преимущественно из комментария доктора Арндта/ Пер. А. Мейендорф. Спб., 1905. - С. 22.
10. Сатурн Д. Германский император и народ. Ростов - на - Дону, 1906. - С. 6.

*Neduzhko Yury Victorovich, Volyn Institute for
Postgraduate Education (Ukraine),
Professor, Doctor of Historical Sciences,*

Ukrainian diaspora and Ukraine in the context of international relations (late 80's - early 90-ies of XX century).

Abstract: This article shows the struggle of ukrainian diaspora for the people rights in Ukraine. It analyses international and informational activity of ukrainian society of western countries, which has the aim to guarantee the freedom and democracy in Ukraine.

Keywords: freedom, democracy, people rights, ukrainian diaspora, western countries, Ukraine.

Events Euro Revolution in Ukraine, following the invasion of Russian troops in the Crimea and adequate international response to these processes in many determine the immediate future of Europe. Will Ukraine as an independent state whether occupied by Russia? Today Ukrainian diaspora in more than 60 countries supported the territorial integrity of an independent and democratic Ukraine. 25 years ago as part of foreign Ukrainian Helsinki process during the International Conference of the CSCE defended the principles of freedom and democracy in Ukraine. Ukrainian diaspora fought for the restoration of an independent and democratic Ukraine. This event is dedicated to this article.

Currently, outside of Ukraine is over 20 million Ukrainian. They are one of the most politically, economically and culturally active diasporas in the world. Unfortunately, the history of Ukrainian foreign, especially the post-war period covered is extremely weak and fragmented. Human rights and state activities of foreign Ukrainian, despite the importance of the problem, in general, is a "white spot" Ukrainian historiography. Among the works in which you can find information about Ukrainian foreign struggle for human rights and democracy in Ukraine, it is necessary to note the work of John Bazarko and Ignatius Bilynsky, Michael Boyar, Oleksy Kalynyk Leonid Poltava, Eugene Skotsko detailing analyzed the political situation among the Ukrainian emigration USA¹. Much attention highlighting processes among Ukrainian communities in the West dedicated to famous scientists of A.Atamanenko, M. Lendvel, Yu.Makar, V.Makar, A.Utkin, K.Chernova and others². Interconnection of government agencies

¹ Bazarko Ivan and Bilinsky Ignatius. The Establishment and Activities of the Ukrainian Congress Committee of America. // The Ukrainian Heritage in America.-New York, 1991. – P. 23-71.; Boyar Michael H. The Ukrainian Hetman Movement in America.// The Ukrainian Heritage in America.-New York, 1991. – P. 447-453; Kalynyk Oleksa. Society for Ukraine's Liberation.// The Ukrainian Heritage in America.-New York, 1991. – P. 476-480.;Poltava Leonid. Organization for the Defense of Four Freedoms for Ukraine.// The Ukrainian Heritage in America.-New York, 1991. – P. 469-475; Skotzko Eugene. Ukrainian Revolutionary Movement and ODWU, its American Auxiliary. // The Ukrainian Heritage in America.-New York, 1991. – P. 454-467.

² Атаманенко Алла. Українська діаспора: проблеми і напрями дослідження // Наукові записки Національного університету "Острозька академія":Історичні науки.-Вип.5:Матеріали Першої міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: Проблеми дослідження"/Відп.редактори:І.Пасічник, Л.Винар,

and public circles of Ukraine Ukrainian community in Canada in the second half of 1940-1980 - ies devoted to a collection of documents and materials "on the tablets of history," prepared by Academician of NAS of Ukraine P.Tronko, scientists from the Institute of History of Ukraine O. Bazhan and Yu. Danylyuk³. Lots of information material about the life and work of overseas Ukrainian contained in the monograph Ukrainian scientists Troshchinsky V., Shevchenko A.⁴.

A number of publications devoted to coverage of the struggle of the Ukrainian Diaspora for Democracy and Independence of Ukraine and author of the term⁵.

However, they only briefly touch this problem. So many years of research and coverage of immigration fight for democracy and independence of Ukraine will cause substantial interest as professional scientists, and representatives of political parties and the public at large and will be suspilny benefits under the current difficult conditions of transition Ukrainian state, becomes a form of cooperation with foreign Ukrainian. The purpose of this paper is to highlight the struggle of the Ukrainian diaspora in the West for human right , democracy and national independence of Ukraine. Among the objectives of article: International show and outreach activities of the Ukrainian diaspora in the context of the study of the problem.

Active in the defense of human rights in Ukraine Ukrainian diaspora launched during the international conference of the Helsinki process, conducted under the mandate of the Vienna Final Act of the Conference of the test, signed by 35 member states in January 1989.

The first conference was held in Paris from 30 May to 23 June 1989. It was called "Conference on the Human Dimension". Foreign Ukrainian delegation consisted of President of the World Congress of Free Ukrainians (WCFU) Yuri Shimko from Ottawa, executive director of the Human Rights Commission WCFU (HRC WCFU) Christina Isajiw from Toronto, representatives of the Americans in Defense of Human Rights in Ukraine (ADHRU) - Vira

ред.А.Атаманенко. Острог; Торонто; Нью-Йорк: Національний університет "Острозька академія",Світова Наукова Рада Світового Конгресу Українців, Українське Історичне Товариство, 2005.-С.5-20; Лендвел Мирослава Олександрівна. Політична взаємодія української етнічної групи та державної влади США в 1945–1991 рр. Дис. канд. іст. наук. 00.07.02 / Ужгород. держ. ун-т.– Ужгород, 1998.–211с.; Макар Юрій. Український Історик та Українське Історичне Товариство як фактор розвитку взаємодії українських вчених з України і діаспори // Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки.- Вип.5:Матеріали Першої міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: Проблеми дослідження"/ Відп. редактори: І.Пасічник, Л.Винар, ред. А.Атаманенко. Острог; Торонто; Нью-Йорк: Національний університет "Острозька академія",Світова Наукова Рада Світового Конгресу Українців, Українське Історичне Товариство, 2005.-С.87-107; Макар Віталій. Представники української етнічної групи в політичній еліті канадського суспільства // Збірник доповідей Першої Міжнародної Наукової Конференції "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті" 8-10 березня 2006 року, м.Львів: Видавництво "Сполом", 2006. – С.208-212; Уткин Александр Иванович. Информационная деятельность политических, общественных и религиозных объединений украинской диаспоры в странах Запада (1945–1991 гг.): Дис. д-р ист. наук: 07.00.01 / Киев. ун-т им. Т.Шевченко – К., 1993–405с; Чернова Катерина Олексіївна. Співробітництво України з діаспорою США і Канади: витоки, еволюція і перспективи. Дис. канд. іст. наук. 07.00.03 / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка – К.: 1994.–188 с.

³ На скрижалях історії: 3 історії взаємозв'язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940-1980-ті роки. Зб. док. та матеріалів. Кн.1 / Упоряд.:О.Г. Бажан, Ю.З.Данилюк, П. Т. Тронько.-К., 2003.-862с.

⁴ Трощинський В. П. Шевченко А. А. Українці в світі - К., Видавничий дім "Альтернативи", 1999.-352с.

⁵ Недужко Ю.В. Європейські політичні процеси та перспективи відродження незалежної демократичної України в працях Президента УНР в екзилі Миколи Лівичького. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 64с.; Недужко Ю.В. Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі (друга половина 40-х - 50-ті роки ХХ ст.). – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2007.- 90с.; Недужко Ю.В. Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності України (середина 40-х – початок 90-х років ХХ століття): монографія / Ю. В. Недужко.- Луцьк: ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2009. – 620с.

Eliyashevsky and Natasha Pryatky of Chicago, Mary Zarytsky from Detroit, Odarka Polyana and Nadia Ratycz from New Jersey and a representative of "Visa" Daniel Gorodysky from California. As part of the government delegation were the U.S. special representative of the U.S. Department of State Paula Dobriansky and a member of the Helsinki Commission of the U.S. Congress Orestes Deychakiwsky⁶. Before you start the Paris conference Ukrainian foreign addresses sent to all foreign ministers and heads of delegations of the member documentation of human rights violations, political and religious persecution in the Soviet Union.

Ukrainian foreign delegation members that have received accreditation as journalists actively participated in press conferences all official delegations. They are distributed among the delegates and correspondents of international news agencies documentation of the rights of the work of NGOs in Ukraine, banning the free functioning of the Ukrainian Greek Catholic Church (UGCC) and Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (UAOC) in the USSR, the existence of political prisoners to psychiatric hospitals, new repressive laws in the USSR⁷.

1-2 June 1989 in front of the center of international conferences in Paris by the HRC WCFU and ADHRU was held prayer - fasting in solidarity with the Ukrainian bishops, clergy and faithful of the UGCC, which at the same time conducted a similar hunger strike in Moscow, seeking legalization of the UGCC in the USSR. Fasting, prayer took place against a background of blue and yellow flag, large carved cross and two icons. Ukrainian Foreign holding up banners with the names of priests "underground" Church in the Ukrainian SSR : Paul Wasylyk , Sophron Dmyterko, Philemon Kurchaba, Nicholas Simkaylo, Ivan Synkova and Vladimir Vityshyn. The action was supported by the Ukrainian community in Paris, over 30 of whom took part in it. Ukrainian singing religious songs, answered questions of foreign correspondents were distributed informational materials about the persecution of believers and set requirements for religious freedom and legalization of the UGCC and UAOC in the USSR.

The campaign was supported by Ukrainian Foreign representatives of American, Canadian, British, French, Swiss, Bulgarian and Baltic delegations. Among those who joined the Ukrainian and spoke in support of their demands had been the Chairman of the delegation of Great Britain, Lord Anthony Williams and his wife Lady Edwin Williams, the Chairman of the Keston College and a member of the British delegation Michael Burda, members of the delegation John Evans, Annie Benkoff, Katie Kosman, Paula Dobriansky, Orest Deychakiwsky, the delegation of Norway Michael Spendou and Christopher Hoherod. Organized Ukrainian foreign fasting - prayer and had a different purpose. It was on June 1, USSR delegation was scheduled a big press conference for foreign journalists. The action took place near the Ukrainian, where the Soviet press conference, and therefore caused a great resonance among the foreign delegations and international media and information has become an occasion to raise the question of delegation of Soviet violations of human rights, freedom of religion and the legalization of the UGCC and UAOC in the USSR. Christina Isajiw and Odarka Polyanska put the Chairman of the Soviet delegation Yuri Kashlev issue of non-admission of non-governmental organizations and individuals from the USSR to the conference. French non-governmental groups in the delegation of France at the same time released a list of 15 people who were invited

⁶Report by Christina Isajiw of the Conference on Human Rights in Paris. - Current Archive of the Ukrainian World Congress (CA UWC) (Canada). - F. 1. - Ark.1

⁷ Report by Christina Isajiw of the Conference on Human Rights in Paris. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark.2

but did not receive from the government of the Soviet Union permission to leave. Among them was the name Vyacheslav Chornovil, invited by the Canadian government and arrested for 15 days in the USSR in order to not give him the opportunity to attend the Paris Conference⁸. June 3, 1989 Ukrainian foreign raised the issue of abuse of psychiatric institutions, prohibition of emigration, the presence of political prisoners, and restrictions of the UGCC and the UAOC, the destruction of Ukrainian national values in the USSR during the next series of press conferences held by the delegation of the USSR.

June 5, 1989 President WCFU Yuri Shimko met with the Chairman of the delegation of the USSR Yuri Kashlev, in an interview which raised the issue of religious freedom in the Soviet Union and the Ukrainian SSR separate representation at conferences of the Helsinki process. Soviet Ambassador stressed that all matters relating to human rights and religious freedom in the Soviet Ukraine in charge are the former USSR, and so he has no reservations about the presence of a separate delegation at the Paris Conference of USSR and Ukraine to be 36 countries - the participant.

The Chairman of the delegation of the USSR certainly cunning. He had no authority to decide such questions. Indeed, after President WCFU Yuri Shimko discussed this issue with the heads of delegations of France and Canada, and they said that if the Soviet Union put the appropriate questions during the conference, they will support it, the delegation of the USSR did not. She refused to include in its membership longtime prisoner of the Soviet camps Levko Lukyanenko, who came from Ukraine⁹. His trip to the Paris conference organized thoroughly and was one of the "trump Aces" Ukrainian Foreign delegations. Three Groups of Amnesty International in Belgium, France and Germany appealed for support to ensure its arrival in Belgium during the Paris Conference to French President François Mitterrand, the King of Belgium Baudouin IV, British Prime Minister Margaret Thatcher and the Chairman of the Vatican and the Roman Catholic Church of John Paul II. Official about his trip abroad was treatment. June 8, 1989 Levko Lukyanenko arrived in Belgium. The members of the Ukrainian delegation headed by Christine Isajiw immediately went to Brussels to prepare the Ukrainian opposition politician and public figure to speak at the Paris Conference. June 15, 1989 the Ukrainian delegation from the West Christine Isajiw and Natalie Pryatka organized at the Great Hall of the press center of the Paris conference, press conference Levko Lukyanenko. Her sponsors were HRC WCFU, Amnesty International, and the official delegation of Belgium at the Paris Conference. Check Levko Lukyanenko caused quite a "splash" in view of his recent release and leading role in the Ukrainian Helsinki Union. During the press conference hall was attended by over 60 delegates, accredited journalists and non-governmental human rights delegations¹⁰.

Levko Lukyanenko at the beginning of the press conference to read a statement of the Ukrainian Helsinki Union of the Paris conference, which was depicted strengthening of administrative terror in Ukraine, through the adoption of "new repressive laws on social activities. He stressed that the free exchange of information between the West and the USSR, "paper formalism" statements Gorbachev on the right "sovereign nations tackle life" declarative

⁸ Report by Christina Isajiw of the Conference on Human Rights in Paris. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark.3-4

⁹ Communique of the Presidium of the Secretariat WCFU. President WCFU Yuri Shimko in Paris. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark.1

¹⁰ Report by Christina Isajiw of the Conference on Human Rights in Paris. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark. 5

"perestroika" , the lack of political pluralism in the political and union activities , the need for adequate protection of human rights , religious freedom and national rights of the peoples of the Soviet Union¹¹. It should be noted that during the conference of foreign Ukrainian delegation held a tense and hard work in the international plane and information aimed at protecting national and human rights in Ukraine.

Delegations HRC WCFU and ADHRU and held numerous meetings with the Chairman of the French delegation - Ambassador Javier de la Dyufrenes Shevalere, the Chairman of Belgian delegation Ambassador Jacques Laurent and Ambassador Werner Bauens, the Chairman of Canadian delegation - Ambassador William Bauer and First Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Canada Zhyl Poir'ye, the Chairman of U.S. delegation - Ambassador Morris Abram, the Chairman of Amnesty International - Albert Nebo, French Cardinal Jean Michel Lustizhe. Last expressed full support for the Ukrainian demands in the area of human rights, religious freedom and national rights of the Ukrainian people.

So speaking June 2, 1989 UK Chairman of Delegation Ambassador Anthony Williams said: "I want to draw attention to the Ukrainian Catholic Church, which has more than 4 million, and perhaps more loyal and are therefore prohibited largest religious organization in the world. I would like to ask the current Soviet government, whether it is also believed that the elimination of the old Stalinist law was justified?"¹². The Chairman of the Canadian delegation, William Bauer 5 June 1989 criticized the Soviet law on public gatherings and meetings in April 1989 and said: " With respect to Ukraine, we keep hearing notification of political prisoners and the abuse of psychiatr , as well as other various forms of persecution of persons and organizations fighting for human rights, such as the Ukrainian Helsinki Union. I would like to believe that it will stop. I also join my British and other colleagues that ultimately Ukrainian Uniate Church will be legalized "¹³. June 19 he called on the Russian Orthodox Church to get involved in the process of legalization of the UGCC and UAOC in the USSR.

June 12, 1989 U.S. Ambassador Morris Abram speaking on the topic of religious freedom, he stated that some governments do not show tolerance to religious denominations even though they signed the final document of the Vienna agreement "On the rights and religious freedom" and demanded to be used in practice. He was referring to the Soviet Union. U.S. Ambassador Abram during the Paris conference raised the issue of discriminatory disposition authorities of the USSR on the registration of religious communities. It is dependent on government contract and in accordance with the registration rights of religious communities to legally work in the Soviet Union. Continuing this them, he literally said: "Why religion is denied to some official recognition that the Final is contrary to the Vienna Agreement? For example, the Ukrainian Catholic Church and the Ukrainian Orthodox Church is still not recognized by the Soviet government. Ukrainian Catholic Church forcibly incorporated into the Russian Orthodox Church in 1946 and the Ukrainian Orthodox Church banned in 1930 by the Stalinist era"¹⁴.

¹¹ Report by Christina Isajiw of the Conference on Human Rights in Paris. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark. 6

¹² Report by Christina Isajiw of the Conference on Human Rights in Paris. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark.2

¹³ Report by Christina Isajiw of the Conference on Human Rights in Paris. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark. 2-3

¹⁴ Report by Christina Isajiw of the Conference on Human Rights in Paris. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark. 2

A member of the U.S. delegation Paula Dobriansky June 16, 1989 emphasized the government's repressive policy of the USSR for new democratic movement, particularly in Ukraine : "In Ukraine , we were able to see the activities of the Ukrainian Helsinki Union and the Movement, the People's Movement for Perestroika. Unfortunately, the leaders of the Ukrainian Helsinki Union and similar groups further pursue, punish the UAH and 15 - day prison for what they are trying to spread pluralism and democratization"¹⁵. During a press conference June 7, 1989 , a delegation specifically Ukrainian diaspora by the Canadian official delegation and the Ministry of Foreign Affairs of Canada, Ukrainian foreign raised questions about the availability of Ukrainian political prisoners in the USSR , failure in the USSR religious freedom violation of national rights of the Ukrainian people, the negative attitude of the Soviet government to participate in the Paris Conference of NGOs from Ukraine¹⁶. One of the main results achieved by Ukrainian overseas during the Paris conference was the resolution of its members with the demand to legalize the UGCC and the UAOC in the USSR¹⁷.

Second International Conference verifying the member countries of the Helsinki Process was held in Copenhagen on 5 - 29 June 1990. The Ukrainian delegation at the conference included representatives of the HRC WCFU Andrew Witer and Christina Isajiw, correspondent of the "Voice of Ukraine " Les Shimko, Vladimir Malynovych from France and Member of Parliament of Ukraine (MP) Oles Shevchenko and chairman of the All-Ukrainian Association Repressed Eugene Pronyuk.

Among the tasks of the Ukrainian delegation were:

1. Bring to the attention of governments participating in the conference about the contemporary situation in the Ukraine, where human rights violations and make recommendations for their elimination.
2. Conduct outreach among the foreign media, in particular, to organize a press conference. Inform the countries of Central and Eastern Europe and the Soviet Union against the Ukrainian diaspora and national Ukrainian human rights in the countries of the socialist camp and of course the conference via radio BBC International, RL / RFE, Voice of America, CBC International.
3. Establish cooperation with other governmental offices and mutually reinforce their positions¹⁸.

Before you start the Copenhagen Conference HRC WCFU gave all Western embassies Memorandum which were outlined Ukrainian rights violations in the Soviet Union and raised a number of requirements. In particular, the Ukrainian foreign emphasized that about 20-30 Ukrainian political prisoners continue to remain imprisoned in a psychiatric hospital and contrary to the 7th principle Final Act of the Vienna conference. Among them, Bogdan Klymchak, Nicholas Berdnikov and Alexander Fuhniov. Representatives of the Ukrainian diaspora emphasized that the Soviet government has not yet officially recognized as UAOC

¹⁵ Report by Christina Isajiw of the Conference on Human Rights in Paris. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark. 2

¹⁶ Report by Christina Isajiw of the Conference on Human Rights in Paris. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark. 4-5

¹⁷ Communique of the Presidium of the Secretariat WCFU. President WCFU Yuri Shimko in Paris. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark.1

¹⁸ Report of the Committee of the Helsinki Conference in Copenhagen. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark.3

UGCC and legal institutions, and so they do not return the confiscated property. HRC WCFU condemned by the Soviet government barriers to free travel of citizens abroad and addressed the conference call on the authorities of the Soviet Union do not obstacles to the participation of informal organizations and the media to work in Copenhagen and Helsinki stick signed agreements on free exchange of information, literature, art.

A separate section of the memorandum concerned the provision of free elections in the Soviet Union and the Ukrainian SSR. Ukrainian Foreign condemned clear violation of democratic procedures in the Soviet electoral system, which operated in favor of the ruling Communist Party of the Soviet Union. This applies, in particular, aspects of the registration of public organizations and their candidates, call a meeting for the nomination of candidates loyal to the government formation of election commissions, access to mass media and advertising, the use of personnel of military units during voting in favor of the Communist Party, the practice of using by the authorities means intimidation, slander, blackmail, fraud, ban on entry to Ukraine official observers of the electoral process by the Senate of Canada and the U.S. Congress¹⁹. Representatives of the Ukrainian diaspora condemned the Soviet government for the use of troops and special forces troops against the civilian population in Ukraine, Georgia, Armenia and Azerbaijan in order to suppress the national- democratic movements, and offered to participants of the Copenhagen conference to announce an economic blockade of Lithuania by the Soviet Union aggressive act threatened the security and economic cooperation in Europe. Ukrainian Foreign urged participants given the right to national self-determination, as enshrined in the Helsinki Final 8 principle act to confirm the right of peoples to political independence. They figured out that the submission of governments of the Soviet government was forced union republics and could lead to chaos economic instability and civil war. This in turn threatened the security of Europe. They demanded the government guarantees in the case of human rights in the Soviet Union, in particular, the existence there of an independent court which would be based "on the force of law, not by the right of force." According to the Ukrainian diaspora it would provide protection for human rights persecution by the government²⁰.

The Ukrainian delegation ever participated in all official events during the conference, focusing on the press conference that organized the Soviet delegation. Ukrainian Foreign on each of them raised the Ukrainian perspective. Greatly helped in such activities overseas Ukrainian them active cooperation with the Jewish and Lithuanian unofficial delegations. Concerts and application of the three groups during the conference only reinforce each other and were welcomed by the Western and Eastern European delegations.

It is important, according to Ukrainian diaspora was involved in this conference of deputies from Ukraine. Eugene Pronyuk and Oles Shevchenko held a series of talks with the heads and members of government delegations of foreign correspondents and international media. Oles Shevchenko took part in a meeting with a delegation from the Norwegian Amnesty International, which has invited Ukrainian delegation coordinator Christine Isajiw. Norwegians specially arrived to Copenhagen in order to support Ukrainian demands during meetings with the head of the government delegation of Norway and other Scandinavian countries delegations.

¹⁹ Report of the Committee of the Helsinki Conference in Copenhagen. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark.3

²⁰ Report of the Committee of the Helsinki Conference in Copenhagen. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark.2

Ukrainians in talks with government delegations raised the need full legalization of the UGCC and the UAOC, the release of all political prisoners, including Bogdan Klymchaka rehabilitation immediately released, because of their continued moral and administrative proceedings, granting Ukraine the status of an official participant- observer at the conference of the Helsinki process, democratization exit and entry in the USSR withdrawal of USSR Law on demonstrations, rallies and gatherings. During the press conference, arranged Ukrainian, were demands free elections in Ukraine with the presence of international observers, ban the use of special units of the KGB to disperse demonstrations and peaceful assembly of citizens inadmissibility to psychiatric dissidents and opposition to the regime citizens. Furthermore detail was covered political and socio -economic situation in Ukraine and the desire of its people to national independence²¹.

The European press and television coverage of detailed activities of the Ukrainian delegation at the Copenhagen conference. The result of this conference was to harmonize the final document, which included, among other things, 12 rules of free elections with mandatory regulation in the presence of these international observers. Conference in Copenhagen came to the conclusion to an extraordinary final conference of the CSCE in Paris in autumn 1990.

It should be noted that on the eve of the Paris Conference of the CSCE, executive director of the HRC WCFU Isajiw Christina took part in the Conference of Foreign Ministers, which took place in New York on October 1-3, 1990. She held talks with representatives of the U.S., Canada, UK and other European countries about the possibility of an independent Ukraine's participation in the Helsinki process. Participation in the Paris CSCE conference took joint Ukrainian delegation, which included representatives of the Ukrainian diaspora as well as from the Ukrainian SSR. These include, in particular, the executive director of the HRC WCFU Christine Isajiw, chairman of the Commission for Foreign Affairs of the Verkhovna Rada of Ukraine Dmytro Pavlichko, MP Ivan Drach and MP Bohdan Horyn. Ukrainian participants have raised questions about did not resolve the problem of the violation of human rights in the USSR. It has lost its relevance. Raised the question of the right of self- involvement Ukraine, which took 16 July 1990 Declaration of a state's sovereignty in the Helsinki process. Ukrainian delegation issued a statement on the matter and the letter of the Verkhovna Rada of Ukraine Leonid Kravchuk of Ukraine independent part in the Paris conference of the CSCE²².

Thanks to the active assistance and members of the HRC WCFU version of the "Ukrainian word" delegation of Ukraine was able to give an interview numerous international media on the political situation in Ukraine, the Ukrainian people striving for independence and independence of Ukraine. In cooperation with the Armenian delegation was held a press conference for the European media. Christina Isajiw as representative HRC WCFU, participated in the official conference sessions. She visited a number of delegations of the West and passed the requirements of the delegates - members of the Ukrainian parliament in protest that the Soviet government was not allowed to take an independent part in the conference.

During the conference it was decided CSCE Charter of Paris for a New Europe , based on the Helsinki principles, and established permanent bodies : the CSCE Secretariat in Prague, the

²¹ Report of the Committee of the Helsinki Conference in Copenhagen. - CA UWC (Canada). - F. 1. - Ark.4-5

²² Report of the Human Rights Commission for 1991. - CA UWC (Canada). - F.1. - Ark.2

Office for Free Elections in Warsaw and the Centre for Conflict prevention in Vienna. They also agreed to hold regular political consultations.

Can foreign Ukrainian miss the Conference on Security and Cooperation in Europe "Culture and Heritage" which took place in Krakow from 28 May to 7 June 1991. The delegation of the HRC WCFU the conference consisted of Andrew Witer, Christine Isajiw, Ivanka Yatsiv Miroslava Oleksyuk - Baker. From Ukraine arrived MP of Ukraine Dmytro Boot and cultural adviser to the Commission the Supreme Soviet Alexander Kirichenko. However, they had no authority to represent the Ministry of Culture of the USSR. This complicated the activity of the Ukrainian delegation in terms of features performances during the conference and the presentation of claims to other Ukrainian delegations. However, despite this, the Ukrainian met with delegations from 21 countries, informing them of the destruction of material and spiritual culture in Ukraine from the Communist system, emphasizing the importance of the exchange of cultural and scientific advances for the preservation and revival of the national cultural heritage. Christina Isajiw, Miroslava Oleksyuk - Baker participated in numerous press conferences during which raised issues related to the subject of Ukraine. The final document of the Krakow conference Russian and English was handed to representatives of the HRC WCFU Ukraine to inform the Ukrainian parliament and civil society organizations on the progress of the conference, the importance of the Helsinki process and the participation of Ukraine in it²³.

8-9 September 1991 at the invitation of the Ministry of Foreign Affairs of Canada Representatives HRC WCFU Andrew Witer, Christine Isajiw, Miroslava Oleksyuk - Baker took part in the official opening of the Canadian Consulate in Kiev. They met with the Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, Leonid Kravchuk, Ukraine 's Foreign Minister Anatoly Zlenko, representatives of the Ukrainian government, parliament and the national- democratic forces. Ukrainian Foreign put a lot of effort and energy to convince the members of the Government of Ukraine to take part in the official CSCE International Conference "Human Dimension" in Moscow²⁴. Also visited a number of foreign Ukrainian, activists from human rights organizations and former political prisoners. This was done to better prepare for the CSCE Moscow Conference. Western countries were sent documentation that depicted the political situation in Ukraine after the declaration of independence on August 24 , 1991. Andrew Witer met with the Canadian consul Nestor Hayovsky him and expressed wishes of foreign Ukrainian community in relation to the independence of Ukraine.

From 10 September to 4 October 1991 Ukrainian delegation participated in the Moscow Conference of the CSCE. Its composition was the Chairman of the Commission of Human Rights at the Verkhovna Rada of Ukraine Alexander Yemets, Ambassador of Ukraine in the Russia Vladimir Kryzhanivsky, First Secretary Foreign Ministry of Ukraine spokesman Andrei Veselovskii, representatives of society in Ukraine and repressed group " Helsinki- 90" Natalia Belitser, the Chairman of the "Green Light" in Ukraine Natalia Preobrazhenska, the Chairman of the HRC WCFU Andrew Witer, executive director of the HRC WCFU Christina Isajiw, the Chairman of the ADHRU Bozena Olshaniivska, members of the HRC WCFU Miroslava Oleksyuk - Baker and Olga Zaverukha. For three and a half weeks of the conference of the Ukrainian delegation held numerous meetings with delegations from Western countries, informing and persuading them that the act of independence of Ukraine was completely full and leads to the adoption of the new Constitution of Ukraine and a number of different contracts that will lead to complete separation of Ukraine from the USSR. Representatives of foreign delegations discussed in detail full participation of independent Ukraine in CSCE, Ukraine attitude towards neighboring states and republics of the USSR, the inviolability of borders of Ukraine , the presence on its territory of nuclear weapons, the government's attitude to Ukraine

²³Report of the Human Rights Commission for 1991. - CA UWC (Canada). - F.1. - Ark.2-3

²⁴Report of the Human Rights Commission for 1991. - CA UWC (Canada). - F.1. - Ark.3-4

military and economic alliances and national minorities living in Ukraine²⁵. These topics were discussed and held September 13, 1991 press conference Ukrainian delegation. Ukrainian emphasized the fact that in the final phase of the struggle for national independence of Ukraine national democratic forces avoided any violence, bloodshed and war conflicts that have characterized most parts of the former Soviet Union.

Interest on Ukrainian issues showed the number of correspondents global media, who visited the Ukrainian press conference. There were over 60, ie twice as much as usual came to similar measures and three times more than there was a meeting with the famous Russian human rights activist Elena Boehner, who also came in order to express support for Ukrainian delegation²⁶.

During the CSCE Moscow Conference adopted a number of amendments to the Final Document of the Copenhagen conference on principles that have to adhere to the participants of the Helsinki agreements on distribution activities by the human rights movement. In particular, the Mission was established CSCE experts to check all the problems of human rights violations. Emphasis was placed on the mechanisms that were supposed to ensure the inevitability of democratic progress and maintain a legal system that relied on principles of justice. In addition, it was stressed the importance of NGO work as HRC WCFU. They were given more opportunity for activity during the Helsinki Process. In general, as emphasized by representatives of HRC WCFU, the presence of Ukrainian delegation to the CSCE Moscow Conference was very helpful in establishing international relations, promotion of democracy and for the further development of Ukrainian statehood es for activity during the Helsinki Process²⁷.

Summarizing all the above, it should be noted that:

1) Ukrainian diaspora in the West waged an active struggle for human rights and the rights of the Ukrainian nation in the USSR. She was treated as a modified form of the struggle for the revival of the state independence of Ukraine;

2) Ukrainian human rights organizations in the West have made significant pressure on governments, the public and the media the U.S., Canada and Western Europe at the time of the Helsinki process in order to gain their support and to raise human rights issues in Ukraine during the negotiations with the Soviet Union late 80's - early 90-ies of XX century;

3) Actions Ukrainian diaspora successful, as evidenced by the reaction of the international community and its pressure on the Soviet authorities to positively address issues raised during the Ukrainian foreign international conferences CSCE. The real results were legislative changes in the Soviet Union to stop the violation of human rights and religious freedom in the USSR, the release of a number of Ukrainian prisoners, initiate independent participation of Ukraine as an independent state in the Helsinki process in the early 90-ies of XX century.

Bibliography

1. Bazarko Ivan and Bilinsky Ignatius. The Establishment and Activities of the Ukrainian Congress Committee of America. // The Ukrainian Heritage in America.-New York, 1991. – P. 23-71.
2. Boyar Michael H. The Ukrainian Hetman Movement in America.// The Ukrainian Heritage in America.-New York, 1991. – P. 447-453.
3. Kalynyk Oleksa. Society for Ukraine's Liberation.// The Ukrainian Heritage in America.-New York, 1991. – P. 476-480..
4. Poltava Leonid. Organization for the Defense of Four Freedoms for Ukraine.// The Ukrainian Heritage in America.-New York, 1991. – P. 469-475.

²⁵Report of the Human Rights Commission for 1991. - CA UWC (Canada). - F.1. - Ark.4

²⁶Report of the Human Rights Commission for 1991. - CA UWC (Canada). - F.1. - Ark.5

²⁷ Report of the Human Rights Commission for 1991. - CA UWC (Canada). - F.1. - Ark.5

5. Skotzko Eugene. Ukrainian Revolutionary Movement and ODWU, its American Auxiliary. // The Ukrainian Heritage in America.-New York, 1991. – P. 454-467.
6. Атаманенко Алла. Українська діаспора: проблеми і напрями дослідження // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки.- Вип.5:Матеріали Першої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: Проблеми дослідження” / Відп.редактори: І.Пасічник, Л.Винар, ред.А.Атаманенко. Острог; Торонто; Нью-Йорк: Національний університет “Острозька академія”,Світова Наукова Рада Світового Конгресу Українців, Українське Історичне Товариство, 2005.-С.5-20
7. Лендвел Мирослава Олександрівна. Політична взаємодія української етнічної групи та державної влади США в 1945–1991 рр. Дис. канд. іст. наук. 00.07.02 / Ужгород. держ. ун-т.– Ужгород, 1998.–211с.
8. Макар Юрій. Український Історик та Українське Історичне Товариство як фактор розвитку взаємодії українських вчених з України і діаспори // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки.-Вип.5:Матеріали Першої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: Проблеми дослідження”/ Відп. редактори: І.Пасічник, Л.Винар, ред. А.Атаманенко. Острог; Торонто; Нью-Йорк: Національний університет “Острозька академія”,Світова Наукова Рада Світового Конгресу Українців, Українське Історичне Товариство, 2005.-С.87-107.
9. Макар Віталій. Представники української етнічної групи в політичній еліті канадського суспільства // Збірник доповідей Першої Міжнародної Наукової Конференції “Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті” 8-10 березня 2006 року, м.Львів: Видавництво “Сполом”, 2006. – С.208-212.
10. Уткин Александр Иванович. Информационная деятельность политических, общественных и религиозных объединений украинской диаспоры в странах Запада (1945–1991 гг.): Дис. д-р ист. наук: 07.00.01 / Киев. ун-т им. Т.Шевченко – К., 1993–405с.
11. Чернова Катерина Олексіївна. Співробітництво України з діаспорою США і Канади: витоки, еволюція і перспективи. Дис. канд. іст. наук. 07.00.03 / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка – К.: 1994.–188 с.
12. На скрижалях історії: З історії взаємозв’язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940-1980-ті роки. Зб. док. та матеріалів. Кн.1 / Упоряд.:О.Г. Бажан, Ю.З.Данилюк, П. Т. Тронько.-К., 2003.-862с.
13. Трощинський В. П. Шевченко А. А. Українці в світі - К., Видавничий дім “Альтернативи”, 1999.-352с.
14. Недужко Ю.В. Європейські політичні процеси та перспективи відродження незалежної демократичної України в працях Президента УНР в екзилі Миколи Лівіцького. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 64с.
15. Недужко Ю.В. Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі (друга половина 40-х - 50-ті роки ХХ ст.). – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2007.- 90с.
16. Недужко Ю.В. Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності України (середина 40-х – початок 90-х років ХХ століття):монографія / Ю. В. Недужко.- Луцьк: ВАТ ”Волинська обласна друкарня”, 2009. – 620с.
17. Report by Christina Isajiw of the Conference on Human Rights in Paris. - Current Archive of the Ukrainian World Congress (CA UWC) (Canada). - F. 1. – 6 ark.
18. Communique of the Presidium of the Secretariat WCFU. President WCFU Yuri Shimko in Paris. - CA UWC (Canada). - F. 1. - 1 ark.
19. Report of the Committee of the Helsinki Conference in Copenhagen. - CA UWC (Canada). - F. 1. – 5 ark.
20. Report of the Human Rights Commission for 1991. - CA UWC (Canada). - F.1. – 5 ark.

*Teliachyi Yurii, Khmelnytskyi Humanitarian-
Pedagogical Academy,
Assistant Professor, Candidate of Historic Sciences*

To the Question of Social-Psychological Characteristics of Ukrainian Literary-Artistic Intelligentsia in 1917-1921

Abstract: This article deals with social-psychological analysis of Ukrainian intelligentsia during the years of Ukrainian revolution 1917-1921. Historic, social, psychological aspects of scientific approach as for formation of portrait characteristics of the representatives of literary-artistic intelligentsia have been examined in the article.

Keywords: social-psychological characteristics, literary-artistic intelligentsia, Ukrainian revolution 1917-1921.

*Телячий Юрій, Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія,
доцент, кандидат історичних наук*

До питання соціально-психологічної характеристики української літературно-мистецької інтелігенції в 1917-1921 рр.

Анотація: Дана стаття присвячена соціально-психологічному аналізу української інтелігенції в роки Української революції (1917-1921). В публікації розглядаються історичні, соціальні, психологічні аспекти наукового підходу щодо формування портретних характеристик представників літературно- мистецької інтелігенції.

Ключові слова: соціально-психологічна характеристика, літературно-мистецька інтелігенція, Українська революція 1917-1921 рр.

Початок революційних подій 1917 р. продемонстрував готовність української інтелігенції до національно-культурного будівництва. Соціальним критерієм у дослідженні творчої інтелігенції виступає її професійна трудова діяльність у межах чітко визначених функцій (конкретно – в галузі літератури та образотворчого мистецтва), які історично обумовлюються та розширюються в силу культурного розвитку суспільства [1]. Революційні події в Україні вирішальним чином вплинули на історичну долю української творчої інтелігенції. Їй були характерні певні особливості, притаманні в загальних рисах й іншим національним територіям Російської імперії. Їхньою складовою залишалося нерозв'язане національне питання, могутнє піднесення національно-визвольного руху та

його збіг у часі з соціальною революцією. Перебіг двох найважливіших історичних процесів (соціального й національного) спричинили складну суперечливу ситуацію в Україні й поставили українську інтелігенцію в нові умови діяльності. Творча інтелігенція на початок революції 1917 р. не була однорідною ні в соціальному, ні в національному плані. Брак достовірних статистичних матеріалів про її соціальний, національний, професійний склад значно ускладнює висвітлення багатьох питань її культуротворчої діяльності. Тому до української літературно-мистецької інтелігенції можна віднести тих її представників (як українців за походженням, так і вихідців з інших націй), які вважали себе українцями або представниками української культури, брали активну участь в українському національно-культурному відродженні. Відповідно представниками російської, польської, єврейської інтелігенції, проживаючі в Україні, були вихідцями з середовища цих націй, а також ті, хто ідентифікував себе з певною культурою. Особливості історичного розвитку України, жорсткі національні утиски призвели до того, що, за винятком кількох родин (Косачі, Лисенки, Рильські та ін.), українська інтелігенція складалася з інтелігентів у першому-другому поколінні й належала до середнього класу [2]. За словами С. Постнікова, в період революційних подій суспільство (в т. ч. й інтелігенція) поділяється на крайніх «за» і «проти». Одна категорія не підтримує, «проклинає» революцію, вбачаючи в ній загибель культури; інша категорія, навпаки вважає, що саме революція здатна змінити не лише культуру, а й відсталий суспільний лад. Саме під час революції яскраво проявляється так звана гетерогенія цілей: кінцевий результат революційних цілей і зусиль завжди значно відрізняється від того, який був на початку революції [3].

Початок революційних подій 1917 р. в Україні започаткував період активної саморефлексії літературно-мистецької інтелігенції, її самовизначення в системі соціальних координат, пошуку «свого» місця в суспільстві. Термін «інтелігенція» в революційних умовах набув додаткового, соціологічного значення. Ним почали визначати не тільки певну морально-психологічну категорію, а й цілком конкретну соціально-професійну верству – представників розумової праці. Значною мірою це було «європеїзацією» даного поняття. Духовно-месіанський зміст терміну «інтелігенція», який відповідав традиціям української культури, доповнився більш реалістичними, соціологічними мотивами й пов'язувався з характером професійної діяльності, місцем у системі поділу праці. У першому десятилітті ХХ ст. літературно-мистецька інтелігенція була вже досить чисельною, що дає підстави говорити про її масову поведінку та психологію, можливість розглядати її творчий портрет [4].

До категорії літературної інтелігенції (в широкому розумінні) належали не лише письменники різних жанрів – драматурги, поети, публіцисти, критики, літературознавці, перекладачі, а й фахівці видавничої справи, видавці. Для фахівців у сфері літератури не був присутній такий досить важливий (як для інших груп інтелігенції) критерій спеціальної освіти. Звичайно, письменнику був потрібен високий рівень грамотності, однак наявність якісної освіти ще не робила його популярним, авторитетним літератором. Зростанню інтересу до літератури сприяла активізація суспільно-політичного, культурно-освітнього життя, в т. ч. й видавничої роботи, преси, котрі позбавлялися цензури, потяг широких народних мас до книги, друкованого слова українською мовою. Загальний рівень матеріального забезпечення літературної інтелігенції залишався низьким і носив епізодичний характер. Він безпосередньо залежав від таких чинників, як визнання та популярність автора, розмір виплачуваних гонорарів та ін. Реально було дуже важко

створювати об'єднання письменників на ґрунті професійних інтересів, котрі ставили за мету працювати заради своїх переконань, жертвуючи матеріальною стороною. Формування художньої інтелігенції в Україні мало історичні закономірності. Професійних художників не вистачало. Але навіть із наявних, не всі могли знайти належно оплачувану роботу. Як дефіцитна характеризувалася ситуація з висококваліфікованими художниками-педагогами. Широким попитом користувалися вчителі малювання. В провінції спостерігалася нестача архітекторів. Все виходило з того, що професія художника не була престижною. Певною мірою це пояснювалося тим, що досить часто мистецтву навчалися «випадкові» люди, коли в художники слід було йти талановитим, обдарованим особистостям [5]. Часто фінансування підготовки мистецьких кадрів та самої праці художників в Україні та Росії відбувалося за залишковим принципом. Найбільш доступним і вкрай низькооплачуваним заробітком для художників-початківців залишалися замовлення на церковний живопис. Досить поширеною та найбільш високооплачуваною формою заробітку було написання портретів як відомих діячів, так і приватних осіб. Традиційним джерелом доходу залишалася участь у колективних і особистих виставках з вхідною платою та продажем робіт, а також участь в оформленні різнопланових заходів, установ, торговельно-розважальних місць, рекламної продукції тощо. Використання результатів творчості художників носило різноманітний характер (їх купляли заможні люди, колекціонери, музеї).

Відповідно до умов життєдіяльності в суспільстві сформувався й певний зовнішній вигляд інтелігента. В масовій свідомості з поняттям «інтелігент» ідентифікувалася людина визначеного стилю життя, поведінки, манери одягатися, матеріально-культурних потреб. Охайний одяг, борода або вуса, окуляри, чемна поведінка, вибачливість – все це були риси стереотипу «інтелігентної людини», котрий був типово-загальним для всієї України [6]. Саме такий узагальнюючий портрет склався на початок революції, ввійшов до літератури, театру, творів образотворчого мистецтва. В цілому, значна частина інтелігенції за своїм матеріально-побутовим і соціальним становищем відповідала стандарту західного «середнього» класу й відрізнялася в цьому контексті від більшості українського населення. Нестабільний соціальний статус інтелігенції, різні умови існування та матеріального забезпечення, матеріальна залежність від держави визначали не тільки її громадянську позицію, а вносили специфіку в ідейно-політичне розмежування [7].

Революційні події внесли бурхливі зміни в увесь хід національного, культурного розвитку України й не могли не торкнутися усього укладу життя літературно-мистецької інтелігенції. Революція породила не лише нові літературно-мистецькі течії й форми, а й продукувала новий тип інтелігента, часто протилежний існуючому за психологічною ознакою, ідеологічною характеристикою та приналежністю. Це стало можливим завдяки зміні існуючої раніше парадигми «інтелігенція-народ» на «інтелігенція-влада». Саме в цій площині простежується один із найважливіших сюжетів із погляду самопізнання інтелігенції – усвідомлення нею історично-культурної та духовної місії. Окреслюючи загальний соціально-психологічний портрет творчої інтелігенції 1917-1921 рр., можна виділити деякі притаманні й властиві їй спільні риси й особливості: з одного боку – високий рівень моральних вимог, почуття справедливості, протесту проти насильства над людиною, визнання свободи особистості головною цінністю в системі загальнолюдських цінностей, опозиційність режиму, а з іншого – схильність до компромісів, непослідовність соціальної поведінки, індивідуалізм і колективний чи професійний егоїзм, схильність до ірраціоналізму тощо. Наведена характеристика не є вичерпною, оскільки подає лише

приблизне уявлення про соціально-психологічне обличчя творчої інтелігенції того часу. Вони змінювалися й набували діаметрально-протилежних рис в умовах революційної дійсності, воєнних, політичних, соціально-економічних катаклізмів, культурних реформ під впливом різноманітних обставин. Літературно-мистецька інтелігенція на певних історичних етапах революції своєю діяльністю, поведінкою й соціально-психологічними якостями сприяла збереженню високого громадського статусу загальнолюдських морально-етичних цінностей, зокрема, таких як честь, гідність, повага до особистості, патріотизм та ін. Варто вказати на надмірну схильність деяких представників інтелігенції до культивування й абсолютизації власних поглядів, особистої вдачі, егоїзму тощо, завдяки чому в ході революції їй часто бракувало почуття єдності, спільності інтересів, зокрема й на полі культуротворчої діяльності; на важливе значення для літературно-мистецької інтелігенції в її виборі типу та характеру соціальної поведінки емоційної сфери (котра для письменників і художників часто була визначальною). Це пояснюється не лише особливостями національної психології, а й загальним, невідповідним вимогам часу, інтелектуальним розвитком української інтелігенції. Соціально-психологічний портрет літераторів і митців буде неповним без таких аспектів як рівень національної свідомості, джерела формування та поповнення цієї категорії творчої інтелігенції, зв'язку з селянством тощо. Творча інтелігенція як на початок так і в процесі революційних подій володіла досвідом відтворення й передачі національно-культурних традицій, на котрих і базувалася її національна свідомість. Однак проблема «селянство-інтелігенція» стала однією із найбільш суттєвих, взаємно незрозумілих і не визначених до кінця революції. Вона, безсумнівно, реально вплинула й на хід і наслідки революції [8]. Загальними рисами національної свідомості творчої інтелігенції в 1917- 1921 рр. стали усвідомлення не лише етнічної, а й національної окремішності від інших націй (перш за все – від російської), прагнення до культивування української мови та культури, відчуття себе як окремої частини тогочасного соціуму, раціонального підходу щодо внутрішньої мотивації самовиховання національної свідомості, патріотизму, захисту української культури від негативного впливу інших культур.

Порівняно з такими групами української інтелігенції як представники адміністративно-репресивного апарату; учителі, вихователі, викладачі; працівники медичної галузі; юристи; група літераторів і митців (як і юристів) була малочисельною. Однак, завдяки своєму впливу на різні сторони суспільно-політичного й культурного життя, ця професійна група інтелігенції, передусім літератори, мала вагомні переваги перед іншими категоріями інтелігенції. Серед вказаних видів занять останні належали до кола «найінтелігентніших», особливо враховуючи певну специфіку терміну інтелігенція в революційний час. З позицій територіального розподілу літературно-мистецької інтелігенції місцем її найбільш високої концентрації стали найбільш значні культурно-освітні центри – Київ, Харків, Одеса, губернські й повітові міста. Майже всі відомі діячі літератури й образотворчого мистецтва мешкали в містах. У співвідношенні між чоловіками й жінками, що представляли професійну літературно-мистецьку галузь, домінуючу перевагу займали представники чоловічої статі. У середовищі науки, літератури й мистецтва традиційно зосереджувалася національно-свідома українська інтелігенція котра, на жаль, чисельно поступалася російській і єврейській. За існуючими припущеннями, можливо саме цей чинник і став однією з причин слабкості й вузькості українського національного руху в революційні роки. Щоправда, визначаючи частку українців серед літераторів і митців, навряд чи можна безпосередньо пов'язувати їх

недостатню кількість із слабкістю національної свідомості мас, тому що в даному випадку, очевидно, визначальну роль має відігравати не чисельність, а якість цієї професійної групи. В цьому плані слід враховувати конкретні історичні обставини, за яких літературно-мистецька інтелігенція формувалася в революційні роки [9].

Отже, революція вивела на арену суспільного розвитку літературно-мистецьку інтелігенцію – емоційну, кваліфіковану частину інтелектуальної еліти суспільства. Аналіз її професійної, демографічно-національної структури в 1917-1921 рр. дає можливість більш повно оцінити рівень соціального розвитку даної категорії населення. Соціальний портрет української творчої інтелігенції в тому вигляді, в якому існував у революційні часи, віддзеркалював рівень розвитку української нації. Складовою цього портрету було політичне обличчя літераторів та художників – активних діячів Української революції. Конкретна поведінка, тематика творчості, рівень активності, відношення до вибору шляхів соціального й національного визволення, схильність до політичної ідеології окремих діячів літератури та мистецтва стають зрозумілими лише в контексті загального портрета української літературно-мистецької інтелігенції в революційну добу.

Список літератури:

1. Лейкина-Свирская В. Русская интеллигенция в 1900-1917 годах. – М.: Мысль, 1981. – С. 3.
2. Нариси історії української інтелігенції: Перша половина XX ст.: У 3-х книгах [За ред. Ю. О. Курносова, С. І. Білоконя та ін.]. – К.: Інститут історії України Академії наук України, 1994. – Кн. 1. – С. 80-81.
3. Библиография русской революции и гражданской войны (1917 – 1921). Из каталога библиотеки Русского заграничного исторического архива в Праге / Под. ред. Я. Славика. Составил С. Постников. – Прага, 1938. – С. 10-11.
4. Касьянов Г. В. Українська інтелігенція на рубежі XIX – XX століть: соціально-політичний портрет. – К.: Либідь, 1993. – С. 20.
5. Лейкина-Свирская В. Русская интеллигенция в 1900-1917 годах. – С. 146; 162.
6. Касьянов Г. В. Українська інтелігенція на рубежі XIX – XX століть. – С. 19.
7. Нариси історії української інтелігенції: Перша половина XX ст.: У 3-х книгах [За ред. Ю. О. Курносова, С. І. Білоконя та ін.]. – К.: Інститут історії України Академії наук України, 1994. – Кн. 1. – С. 60.
8. Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Історичні есеї. – К.: Критика, 2004. – С. 54-55.
9. Касьянов Г. В. Українська інтелігенція на рубежі XIX – XX століть. – С. 21-25; 37-38.

Yaryna Yuryk,

National University "Lviv Polytechnic"

Senior Lecturer, PhD Architecture

Architectural environment of the city as a carrier of memory

Abstract: *The article is devoted to methods of materialization multidimensional memory category in the architectural environment of cities. Found objects and places, which materialize memory of humankind in the context of the historical and cultural heritage of the city.*

Keywords: *memory architectural environment, places of memory, memorials, memorial parks, urban design*

Ярина Юрик, Національний університет

«Львівська політехніка»,

Старший викладач, кандидат архітектури

Архітектурне середовище міста як носій пам'яті

Анотація: *Стаття присвячена способам матеріалізації багатоаспектної категорії пам'яті у архітектурному середовищі міст. Виявлено об'єкти та місця, які матеріалізують пам'ять людства у контексті процесу збереження історико-культурної спадщини міст.*

Ключові слова: *пам'ять, архітектурне середовище, місця пам'яті, меморіали, меморіальні парки, міський дизайн*

Основне завдання, що постає перед науковцями, архітекторами, дизайнерами та керівниками міст – це вирішення потреб мешканців щодо «безпечного», «комфортного» та екологічного довкілля міста із збереженням його різноманіття та ідентичності [1]. Дональд Уотсон, професор Єльського університету, влучно узагальнює, що одними із найсприятливіших «творчих продуктів», які відображають бачення життя, мистецтва, артефактів та культури, які переживають його автори є «...міський дизайн та містобудування» [2]. Адаже актуальним завданням сучасної практики і теорії архітектури, містобудування, дизайну є збереження історичної міської ідентичності поряд зі творенням «якісного» середовища міста. Ще Вальтер Гропіус писав, що «гармонійний простір для життя», неможливий без тісної взаємодії двох мистецтв – архітектури і дизайну, взаємодії, що вимагає певного рівня знань і умінь в обох сферах проектно-діяльності [3].

У архітектурному середовищі міст матеріалізується пам'ять людства. Її збереження є пріоритетним завданням діяльності ЮНЕСКО. Водночас одним з фундаментальних завдань архітектурно-дизайнерської практики є відображення пам'яті у результаті творчого процесу об'єкта, які впливають на ідентичність «споживачів». Ця тема вимагає

міждисциплінарних студій та об'єднання зусиль багатьох фахівців (реставраторів, істориків, культурологів, антропологів, філософів, мистецтвознавців та інших), мешканців міст та їхніх керівників для розв'язання проблеми збереження пам'яті у архітектурному середовищі міст. Проте ця тема насамперед потребує належного осмислення у царині теорії архітектури.

У цьому контексті насамперед необхідно здійснити аналіз щодо визначення місць пам'яті, а також практичної діяльності щодо меморіалізації пам'яті у просторі міст.

Необхідно актуалізувати гасла, які відображає напрями діяльності ЮНЕСКО : «Неможливо побудувати майбутнє, не знаючи минулого...у пошуках мирного, сталого майбутнього» [4], а також: «...пам'ять світу: за порятунок від загальної втрати пам'яті...»

Тому необхідно замаркувати у просторі міст місця масових трагедії, насамперед місця, де було здійснено вбивство мирних громадян, «викарбувати» у пам'яті людей теперішніх поколінь та як знак-нагадування прийдешнім щодо здійснених у минулому «злочинів проти людяності», які ніколи не мають повторитись у майбутньому.

Водночас важливим завданням сьогодення є ідентифікація культурних цінностей, їхнє дослідження й охорона та активне використання історико-культурного потенціалу міст. Відтак активізація туристичної привабливості міст, особливо з багатокультурною історичною спадщиною повинна бути пріоритетом розвитку історичних міст.

Символічні простори, місця-пам'яті, об'єкти-символи, пам'ятники у архітектурному середовищі міста, його культурних ландшафтах, переплітаючись у контексті нових функцій міст, творять їхнє довкілля, несуть історичну пам'ять та стають ареною репрезентацій сучасних потреб мешканців.

У процесі розвитку міст необхідне врахування принципів багатоаспектної категорій «пам'яті» для збереження міської ідентичності, а це стає пріоритетом сучасної архітектурно-містобудівної та дизайнерської діяльності.

Дослідження архітектурно-просторового розвитку міст у контексті категорій пам'яті та ідентичності дає змогу здійснювати міждисциплінарні дослідження цієї спадщини та уможливорює визначення її місця в історії архітектури та пам'ятко-охоронній діяльності [5]. Необхідно зауважити, що ідентичність в архітектурі – це діалектичний процес творення та збереження об'єктів архітектури через їх взаємозв'язок із унікальним довкіллям, що є відображенням в архітектурно-розпланувальних, композиційних, містобудівних, образних вирішеннях різних історичних та національних архетипів [5].

Архітектурна ідентичність історичних українських міст потребує належної оцінки у світовому контексті. Насамперед ідентифікації та маркування місць пам'яті¹. Водночас для економічного, соціального та культурного процвітання міст, бо як зазначено у п. 16 Віденського меморандуму «Всесвітня спадщини та сучасна архітектура – управління історичним міським ландшафтом», прийнятому 20 травня 2005 року, необхідно брати: «до уваги емоційний зв'язок між населенням та його оточенням, традиційно сформованими патріотичними почуттями історичного міста...» [6].

Символіка та пам'ять місця, культурні асоціації, як влучно пише Г. Вар-набі [7] є необхідним підґрунтям для розуміння “суті місця”. М. Вішневські узагальнює, що міська ідентичність – сукупність певних характерних рис, асоціацій різних спільнот, характеру

¹ Тому що в урбаністичних просторах - «символічних і фізичних» візуалізовані цінності суспільств [1].

довкілля, його історії, культури, які дозволяють ідентифікувати це місто [8]. На думку К. Лінча, причиною руйнування міської ідентичності, є недоліки розпланування та нечіткість сформованого образу [9]. Водночас за допомогою збереження пам'яток здійснюється подальша ідентифікація [10] аутгруп та інтгруп.

Процес унесення у доктрину «пам'яті» та його матеріалізації засобами архітектури, скульптури та дизайну в просторі міст необхідно здійснювати нероздільно із збереженням місць пам'яті та окремих культурних об'єктів. У просторах міст найефективніше здійснюється матеріалізація «пам'яті» за допомогою монументальних засобів. Увічнення і збереження пам'яті є показниками цивілізованості та гуманності суспільства і держави.

«Меморіали» – це об'єкти, які стосується пам'яті або того, що повинно залишитись у пам'яті людства, того, що у перекладі з лат. «memoria» – «належить до пам'яті», тобто виконують функцію збереження пам'яті про мертвих або минулу подію. Американський «Словник архітектури та будівництва: 2300 ілюстрацій» за редакцією К. М. Харріса дає тлумачення «меморіалу»: як архітектурного, або скульптурного об'єкту, або меморіальної дошки для увічнення людини або події [11]. Під терміном «меморіал» розуміють: власне меморіали, меморіальні арки, меморіальні парки, меморіальні дошки, меморіальні камені та меморіальні вікна [11]. Словник А. Мардера розширює це тлумачення та виділяє «меморіали» і «меморіальні споруди», зокрема, меморіальні та триумфальні [12].

«Меморіальний парк» відповідно до тлумачення цього словника – це луг чи відкрите кладовище, марковане на рівні поверхні землі меморіальними об'єктами, у обрамленні зелені, основною функцією якого є збереження пам'яті [11].

За ідейно-тематичним критерієм виділяють меморіальні парки для вшанування пам'яті про видатних діячів (науки та мистецтва), важливі історичні події, а також «змішаного типу», що поєднують різночасові меморіали і будівлі або різноманітні за тематикою історичні події. Розрізняють траурні та урочисті меморіальні парки [13]. У контексті змінних державних доктрин пам'яті, зумовлених зміною орієнтації процесу «внесення» у пам'ять суспільства, меморіальні парки можуть зазнавати впливів та навіть руйнувань, а також різних нашарувань. Прикладом є меморіальний «Парк Миру» у м. Хіросімі, меморіальний парк Рауля Валленберга у м. Будапешт, меморіал геноциду в Руанді, меморіальний комплекс Бухенвальд та інші.

Діяльність щодо увічнення і збереження пам'яті повинна знайти адекватне відображення у просторах сучасних міст. Стосуючись цієї проблеми в Україні, то необхідно, насамперед, осмислити, які меморіали фіксують та матеріалізують «пам'ять» на сході, півночі, півдні та заході України, які історичні події здатні об'єднати націю та сформувати кістяк – пантеон національної пам'яті, визначити про що повинна пам'ятати українська нація. Безумовно сьогодні трагічною сторінкою української історії, яка потребує увічнення та включення у пантеон пам'яті є події «Євромайдану» – великий прорив українців до свободи, героїзм Небесної сотні та тисячі поранених мирних учасників протестних акцій в Україні. В сучасних умовах, насамперед сході України, щодень втрачаються людські життя у військовому протистоянні на Сході України. Яким чином буде відзначено це у людській пам'яті. Меморіальним паркам належить важлива функція у розв'язанні проблемі збереження пам'яті у середовищі міст [14].

Джеймс Янг влучно узагальнює, що пам'ятники трагедій дають можливість «...тимчасово визнати цю трагедію, а потім перебуваючи за межами території меморіалу забути про це». Тобто, це ніби «...данина поваги і можливість спробувати забути цю подію» [15].

На початку XXI ст. у просторі міст знаходять і далі своє відображення події Другої світової війни (увічнення пам'яті її жертв і трагедія Голокосту), а також жертв терористичних актів. Людство і надалі перебуває у пожежі міжнародних конфліктів та є беззахисним щодо нового безжального виклику – тероризму. Тисячі безвинно вбитих мирних мешканців – це наслідки терористичних актів. Меморіальний парк «9/11» у Нью-Йорку є прикладом «увічнення» у пам'яті людства невинно вбитих громадян США та меморіальний комплекс «Меморіал Всесвітнього торгового центру».

Висновки: В епоху мегаурбанізації та глобалізації, архітектурне середовище сучасних міст є синтезом пам'яті, полігоном репрезентації пам'яті різних культур. Водночас універсальне осмислення категорії «пам'ять» дає можливість людству визначити «больові моменти» у їхній спільній історії. Тобто, події, які треба пам'ятати та не допустити їхнього повторення у майбутньому. Мірилом рівня суспільства, спільноти залишається процес увічнення пам'яті «невинно убієнних» у просторах міст. «Внесення» у пам'ять необхідно здійснювати одночасно із процесом збереження «місць пам'яті» та надбань культурної спадщини. Тобто, «накопичувачами» – носіями пам'яті людства є архітектурне середовище, «місця пам'яті», встановлені меморіали тощо.

Список літератури:

1. Туринская декларация по устойчивости и культурному разнообразию XXIV Генеральная Ассамблея. Турин (Италия). Президент МСА Луиза Кокс [Электронный ресурс] // Информ. агентство «Архитектор» : [сайт]. — Режим доступа : http://www.architektor.ru/ai/doc_view.html?208 (5.04.2011) — Назва з екрану. — Дата публ. : 02.09.2008.
2. Urban design [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.urbandesign.org/> (01.03.2010). — Заголовок з екрану.
3. Сазиков А. Городской дизайн / А. Сазиков. — М. : Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова, 1999. — С. 5.
4. Память мира: за спасение от всеобщей потери памяти [электронный ресурс] // ЮНЕСКО [сайт]. — Режим доступа к статье : <http://www.unesco.org/new/ru/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/in-focus-articles/2012/memory-of-the-world-documenting-against-collective-amnesia/> — Название с экрана.
5. Юрик Я. М. Вплив ідентичності на формування архітектури Львова у XX ст. : дис. ... канд. архітект. : 18.00.01 / Юрик Ярина Михайлівна. — Л., 2012. — 38 с.
6. Всесвітня спадщина та сучасна архітектура - управління історичним міським ландшафтом” (Віденський меморандум). — [Електронний ресурс] — Режим доступу : <http://www.centre7.org.ua/dokumenty/junesko-88> (15.03.2010).
7. Warnaby G. Look up! Retailing, historic architecture and city centre distinctiveness // Cities. — 2009. — № 26. — PP. 287–292.
8. Wiśniewski M. Materia tożsamości i tożsamość materii, Niekonsekwentne plany zagospodarowania [Elektroniczny zasób] / Mirosław Wiśniewski. — Tryb dostępu: <http://www.cityoflodz.pl/plik.php?id=1988> (30.03.2010). — Nazwa ekranu.
9. Линч К. Образ города / Кевин Линч; [пер. с англ. В. Л. Глазычева]; Под ред. Д. В. Иконникова. — М.: Стройиздат, 1982. — 328 с., ил. — [пер. изд.: The Image of the City / Kevin Lynch.— The M. I. T. Press].

10. Линч К. Образ города / Кевин Линч; [пер. с англ. В. Л. Глазычева]; Под ред. Д. В. Иконникова. — М. : Стройиздат, 1982. — С. 248.
11. Dictionary of architecture & construction 2300 illustrations / [Edited by Cyril M. Harris]. — McGraw-Hill : Columbia University, 2006. — P. 626, 627.
12. Архітектура: Короткий словник–довідник / [А.П. Мардер, Ю.М. Євреїнов, О.А. Пламеницька та ін.]; за заг. ред. А.П. Мардера — К. : Будівельник, 1995. — С. 164–165.
13. Горохов В. Мемориальные парки и комплексы : [электронный ресурс] / В.А. Горохов. — Режим доступа к статье : <http://landscape.totalarch.com/taxonomy/term/6>. — Название с экрана.
14. Юрик Я. Меморіали як головні носії пам'яті у середовищі міста / Я. М. Юрик // Традиції та новації у вищій архітектурно–художній освіті : зб. наук. пр. — Х. : ХДАДМ, 2014. — Випуск 1. — С. 132.
15. Encyclopedia of identity : 2 vol. / [ed. : Ronald L. Jackson, II]. — [1 sted.]. — USA, SAGE, 2010 — Vol. 1: A–M. — P. 446.

Voskresenskaya E.V., 4th-year student of historical department, St.Petersburg State University
Vahromeeva O.B., PhD of History, St.Petersburg State University

Women's liberty movement and the problem of the female labour in St.Petersburg in 60-80-s of 19-th century

Annotation: The article is devoted to the problem of the female labour in 60-80-s of 19 century in the connection with rising women's movement. The author describes new views of society on the female labour and appearance of new women labour associations.

Key Words: women's liberty movement, Russian history of 60-80-s of 19-th century, history of St.Petersburg, female labour, female education, women's labour associations

Воскресенская Е. В, студентка IV курса исторического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета,
Вахромеева О.Б., доктор исторических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Женское общественное движение и проблема труда горожанок в Санкт-Петербурге в 60-80-ые гг. XIX в.

Аннотация: В статье затрагивается проблема труда женщин 60-80-х гг. 19 века во взаимосвязи с зародившимся женским движением. Автором характеризуется положение женщины, анализируются новые взгляды общества на женский труд и появление новых форм женского труда.

Ключевые слова: женское общественное движение, история России 60-80-х гг. XIX века, история Санкт-Петербурга, женский труд, женское образование, женские трудовые артели

Буржуазные преобразования в стране середины XIX в., революционный дух освобождения в демократически настроенной среде породили осознанное женское движение. Оно было неразрывно связано с процессом преобразований в государстве, с изменениями в социально-экономической, политической, духовной сферах жизни общества ¹. Круг участниц женского движения ограничивался представительницами дворянского сословия из разночинной среды, что в основном и определяло его цели:

экономическая самостоятельность и независимость, равное с мужчинами право на труд и образование, в том числе и высшее, равноправное положение в семье и быту². Первая российская женщина-политэконом М.Н. Вернадская объясняла это тем, что в простонародье, где женщины работают почти наравне с мужчинами, они пользуются сравнительно большей свободой, чем женщины высшего круга³.

Неравноправное положение женщины в дореформенной России XIX в. поддерживалось как с юридической стороны (закон устанавливал запрет для замужних женщин, без согласия своих мужей, заключать договор личного найма, получать отдельный вид на жительство, поступать на государственную и общественную службу, или в учебные заведения, а также участвовать в гражданском процессе, защищая свои права)⁴, так и, в большей степени, самим общественным мнением, ведущим корнями к далеким историческим традициям.

В большинстве случаев сфера интересов женщины благородного происхождения ограничивалась домашними хлопотами и необходимыми для поддержания общественного положения выходами в свет. Перейти за рамки этого круга — казалось неприемлемым для женщины, и она оставалась по большей части социально-бездейственной. Профессиональный труд рассматривался как нечто унижающее для образованной женщины, работать на равных с мужчиной — значило признать собственную бедность.

Типичным убеждением эпохи было то, что — для женщины закрыты все карьеры, и «для благородной девушки, которая не замужем выход один — идти в гувернантки. Однако и в гувернантки попасть не очень-то легко, в классные дамы еще труднее, а все прочие занятия недоступны женщинам»⁵.

Проблема прав и свобод женщины, давно назревшая в стране с крепостным строем, не могла не стать одним из основных вопросов в демократически-настроенных кругах после 1861 г. В этот период многие бедные родственницы, ютившиеся в помещичьих усадьбах в качестве домашних учительниц, экономок, приживалок, оказались не у дел. Девушки и женщины, порвавшие с родными, естественно, так же лишались материальной поддержки. Они ехали в Петербург, чтобы учиться, работать, чтобы найти применение своим силам, не жить трутнями, быть полезными обществу, утвердиться в своей независимости⁶. Так, в Петербурге в 1858 г. насчитывалось около 204527 женщин⁷, а спустя 12 лет их было уже 320 832⁸.

Активная пропаганда в либеральной периодической печати, представление «новых социально-культурных типов женщин» в художественной литературе, многочисленные публицистические статьи, посвященные женскому вопросу, а также личные примеры первых женщин, которые принимались за работу, традиционно считавшейся сугубо мужской — во многом повлияли на самосознание общества начала 60-ых годов XIX в. Многие женщины стали стремиться к труду, занимая обыкновенно мужские должности, — в редакции в качестве секретарей, переводчицы, стенографистки, продавщицы, кассира.

Впрочем, вскоре стало ясно, что для полноценного труда, в первую очередь, необходимы были качественные профессиональные знания.

Система образования, сложившаяся в России к XIX в., не предусматривала допуск женщин к высшему университетскому образованию. Женщины ограничивались домашним образованием, гимназиями и институтами, где все «всё, точно нарочно, было приурочено к тому, чтобы воспитать не человека, не мать, не хозяйку, а манекен». Однако в 60-ые годы вопрос о женском образовании получил значительную огласку, показав горячее стремление многих женщин к университетским знаниям.

Появление первых девушек в университетах страны произвело общественный резонанс, обнаружив принципиально разные взгляды интеллигенции по поводу допуска женщин в высшие учебные заведения. Вскоре правительство выпустило указ, запрещающий им посещать университеты. Следствием этого стала тенденция массового отъезда женщин за границу, где они могли получить высшее образование в университетах Швейцарии, Франции, Германии.

Но женщины столицы продолжали упорную борьбу за высшее образование для себя и на Родине. Во многом благодаря стараниям Е. Конради, А.П. Философовой, М. В. Трубниковой, Н.В. Стасовой и других «шестидесятниц» в 1878 г. в Санкт-Петербурге были открыты Высшие Женские Курсы, получившие название Бестужевских по фамилии учредителя и первого директора, профессора К. Н. Бестужева-Рюмина⁹.

В 60-ые г. XIX в. в Санкт-Петербурге сложился кружок из самых передовых и активных женщин, в центре которых находился «триумvirат», состоящий из: Марии Васильевны Трубниковой, Надежде Васильевны Стасовой и Анны Павловны Философовой. Эти высокообразованные женщины стояли у истоков женского движения, сплотив вокруг себя таких же энергичных и социально-активных женщин. Своим примером они показали, что в основе труда должна стоять идея «полезности» обществу и служения общественным интересам.

Вместе они организовали «Общество дешевых квартир» в 1861 г. для помощи бедным женщинам, широкий пласт которых образовался в столице после крестьянской реформы¹⁰. Изначально Общество снимало отдельно несколько квартир в разных частях города, однако вскоре удалось купить целый дом в Измайловском полку на очень выгодных условиях. В нем устроили одно большое общежитие, а также общественную кухню, прачечную и детский сад. Предполагалось, что неимущим женщинам и их семьям будут сдавать комнаты по возможно низким ценам, но чаще всего они не были в состоянии выплачивать и эти суммы. Тогда было решено открыть швейную ремесленную мастерскую, чтобы женщины самостоятельно могли зарабатывать деньги на оплату жилья. Вскоре при Обществе была открыта школа для детей жилищ, в которой поначалу преподавали сами основательницы, а затем были наняты учительницы¹¹.

В начале 60-ых гг. этим же передовым кружком была открыта также первая «Издательская женская артель», по приему множества других женских артелей, создававшихся в то время. При создании издательской артели ее члены преследовали

цели: обеспечение интеллектуальным трудом женщин, знающих иностранные языки, а также доставление обществу достойной переведенной литературы¹². Переводы предоставлялись на конкурсной основе, переводили сперва детские книги, а затем и просто иностранную литературу, полезную для развития и образования общества. Продавались книги в «идейные» книжные магазины, получившие широкое распространение в 60-70-ые гг. Десять лет активной деятельности артели стали заметной вехой не только в женском движении, но и в общедемократической освободительной борьбе в целом.

Отличительной характеристикой организации женского труда в 60-80-ых гг. XIX в. являлось стремление женщин к объединению и совместному труду, поэтому появлялись повсеместно различные коммуны, артели, совместные швейные мастерские по образцу той, что представлена в одном из самых популярных романов эпохи — «Что делать?»¹³.

Таким образом, к 80-ым гг. XIX в. формируется новый тип российской женщины, которую отличали стремление к полезной деятельности и профессиональному труду, скромность, преданность выбранному делу, жажда знаний, инициативность и самостоятельность в принятии решений. За 60-80-ые гг. 19 в. проблема женского труда приняла другие очертания. И хотя экономические условия для труда представительниц слабого пола оставались на прежнем уровне, самим обществом были предприняты попытки к их улучшению. Значительным достижением в разрешении женского вопроса явилась переоценка ценностей общества в отношении труда женщины, а также стремление улучшить его условия. После отмены крепостного права женщины перестали смотреть на труд — как на унижительное занятие, напротив, они стремились к независимому заработку, находя в этом не только единственный способ обрести личную свободу, но и (что часто являлось основополагающим фактором) принести пользу своему народу и своей стране.

Список использованных источников и литературы:

- а) Актовые источники, делопроизводственная документация и справочные издания
 1. Статистические таблицы Рос. Империи: выпуск второй. Наличное население империи за 1858 год. Спб., 1863. 356 с.
- б) Мемуары, воспоминания:
 1. Буланова-Трубникова О.К., Три поколения. [Воспоминания]. М. – Л., 1928. □ 134 с.
 2. Водовозова Е.Н. На заре жизни и другие воспоминания. 1911. Том 1-2. – 1056 с.
 3. Писарева Е.Ф. Памяти А.П. Философовой. СПб. 1912. □ 80 с.
 4. Стасов В.В. Надежда Васильевна Стасова. Воспоминания и очерки. 1899. – 458 с.
- в) Публицистика:
 1. Вернадская М. Н., Сочинения. М., 2007. – 352 с.
 2. Дауль А., Женский труд в применении к различным отраслям промышленной деятельности. Очерки 600 ремесел и занятий. Ч. 1- 1869. – 320 с.
- г) Литература:

1. Баренбаум И. Е. Книжный Петербург. Три века истории. Очерки издательского дела и книжной торговли. СПб., 2003. – 275 с.
2. Вахромеева О. Б. Новая женщина в старой России: очерки по истории женского образования, конец XVIII-начало XX века. СПб., 2011. – 248 с.
3. Павлюченко Э. А. Женщины в русском освободительном движении от Марии Волконской до Веры Фигнер. М., Мысль, 1988. – 249 с.
4. Ричард Стайтс. Женское освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм и большевизм. 1860-1930. М., 2004. – 612 с.
5. Тишкин Г.А. Женский вопрос в России в 50-60-е гг. XIX в. Л., 1984. – 239 с.
6. Чуковский К. И. Люди и книги шестидесятых годов: История слепцовской коммуны. Л., 1934. - 259 с.
7. Шашков С.С. Очерк истории русской женщины. 1878. – 275 с.

Примечания:

¹Юкина И. И. Истоки женского движения в России // Все люди - сестры. Бюллетень / ПЦГИ. СПб, 1993. № 1-2. С. 41.

²Хвостов М.В. женщина и человеческое достоинство. Исторические судьбы женщины. Природа женщины. Женский вопрос. 1914.С. 224

³Вернадская М. Н., Сочинения. М., 2007. С. 101.

⁴Ворошилова С.В. Правовое положение женщин в России в XIX — начале XX вв. [автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук]. Саратов, 2011. С.10.

⁵Вернадская М. Н., Сочинения. М., 2007. С. 102.

⁶Павлюченко Э. А. Женщины в русском освободительном движении от Марии Волконской до Веры Фигнер. М., Мысль, 1988. С. 56.

⁷Статистические таблицы Рос. Империи: выпуск второй. Наличное население империи за 1858 год. Спб.,1863. С.15.

⁸Ричард Стайтс. Женское освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм и большевизм. 1860-1930. М.,2004. С. 78.

⁹Вахромеева О. Б. Новая женщина в старой России : очерки по истории женского образования, конец XVIII-начало XX века. СПб., 2011. С. 117.

¹⁰Буланова-Трубникова О.К., Три поколения. [Воспоминания] – 1928. С.62.

¹¹Стасов В.В. Надежда Васильевна Стасова. Воспоминания и очерки. 1899. С.72.

¹²Павлюченко Э. А. Женщины в русском освободительном движении от Марии Волконской до Веры Фигнер. М., Мысль, 1988. С. 131.

¹³Баренбаум И.Е. Из истории русских прогрессивных издательств 60- 70-ых годов 19 в.: Женская издательская артель М.В. Трубниковой и Н. В. Стасовой// Книга: Исследования и материалы. М. 1965. С. 224.

Jurisprudence

Prilutsky Alexander Mikhailovich

*Kursk Institute of Social Education (branch) of
Russian State Social University*

*Associate Professor, Ph.D. in History, Department of
Economics and Law*

Delict liability in Roman law and modern civil law of the Russian Federation

Annotation: *The article is devoted to the evolution of delict liability in Roman law and modern civil law of the Russian Federation. It is made an analysis between delictual and contractual obligations, it is given characteristic of individual types of delicts. From the article you can see corpus delicti in civil law and also responsibility for caused harm.*

Keywords: *Delict, obligation, obligator, creditor, offense, harm, guilt, responsibility*

Прилуцкий Александр Михайлович,

*Курский институт социального образования
(филиал) Российского государственного
социального университета,*

*доцент, кандидат исторических наук,
факультет экономики и права*

ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В РИМСКОМ ПРАВЕ И СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: в статье рассматривается эволюция деликтных обязательств в римском частном праве и современном гражданском праве Российской Федерации. Проводится анализ между деликтными и договорными обязательствами, дается характеристика отдельных видов деликтов, рассматривается состав гражданского правонарушения, а также вопросы привлечения к ответственности за причиненный вред.

Ключевые слова: деликт, обязательство, должник, кредитор, правонарушение, вред, вина, ответственность.

Деликт, или имущественное правонарушение, по образному выражению И.А. Покровского, является «древнейшим зародышем обязательственных отношений» [1]. Появление обязательств из причинения вреда происходит намного раньше, чем договорных обязательств и основано на запрете государством мести и санкционировании

вместо нее частных штрафов в виде обязательного выкупа. Так, известный русский дореволюционный цивилист С.А. Муромцев писал «...в конце концов каждый нарушитель чужого права обязан уплатить обиженному известный штраф, а обиженному воспрещается окончательно всякая иная расправа с обидчиком; в этом и состоит первое обязательство» [2].

Впервые в юриспруденции детальную разработку деликтные обязательства получили в римском праве. Несмотря на то, что еще не было установлено общего правила, что всякое недозволенное действие, нарушающее чьи-либо права или интересы, порождает обязательство лица, совершившего такое действие в отношении потерпевшего (т.н. «генеральный деликт»), система деликтных обязательств в римском праве содержала обширный перечень случаев, в которых возникали такие обязательства.

В римском праве деликты делились на частные правонарушения или *deliktum privatum* и уголовные преступления или *crimen publicum*. Частным называлось такое правонарушение, которое рассматривалось как нарушение прав и интересов отдельных частных лиц и поэтому порождало обязательства лица, совершившего деликт (так называемого деликвента) уплатить потерпевшему штраф и или возместить убытки. Уголовные преступления не порождали обязательственных отношений, так как являлись основанием применения карательных мер, применяемых государством от своего имени и в интересах всего общества в целом.

Первоначально основания возникновения деликтных обязательств еще отражают государственную политику по ограничению кровной мести, что находит свое подтверждение в Законах XII таблиц. В них выделяют два основных вида деликтов [3].

1. *Injuria* – посягательство на личность. Оно рассматривается только как действия, направленные на телесную неприкосновенность римского гражданина. Выделялись три степени *injuria*. Самую тяжкую степень составляет членовредительство, которое влечет за собой мщение потерпевшего по принципу талиона, если не достигнуто иное соглашение между потерпевшим и деликвентом. Вторую степень составляют менее тяжкие ранения – здесь уже мщение запрещается: обидчик должен уплатить обязательный штраф в 300 ассов, если пострадавший был человеком свободным, и 150 ассов, если ранение было причинено рабу. Наконец, третий вид *injuria* состоит в нанесении иной, но все же физической, обиды: в побоях без ранений, оскорбительных ударах и т.д. Обидчик должен уплатить штраф в 25 ассов.

Начиная с III века до н.э. термин *injuria* стал пониматься в основном как любые посягательства на личные или нематериальные ценности. По характеру посягательства выделяли: 1) брань, или публичное оскорбление; 2) сочинение порочащих пасквилей; 3) моральный ущерб. Принцип таксации уходит в прошлое, так как вина деликвента определяется уже по принципу субъективной ответственности и зависит от таких факторов, как место оскорбления, время оскорбления и личность потерпевшего.

2. *Furtum* – воровство. Оно понималось намного шире, чем кража в современном смысле – это был деликт против имущественных прав вообще. В содержание *furtum* входило не только тайное хищение имущества или присвоение найденной вещи, но и действия, которые в современном праве были бы квалифицированы как присвоение, растрата или мошенничество. Также под кражей понимался деликт, заключающийся в противоправном пользовании вещью (например, депозитария, принявшего вещь на хранение без права пользования ею). Так, Помпоний в 38 книге

«Комментариев к Квинту Муцию» отмечал: «Тот, кто совершил кражу путем сдачи вещи в ссуду или использования (вещи), данной на хранение, подлежит также кондикции на основании кражи» [4].

По законам XII таблиц *furtum* влек за собой штрафной иск, направленный на уплату двойной стоимости похищенной вещи в том случае, если вор не был пойман с поличным. Если же вора ловили с поличным, он подвергался телесному наказанию вплоть до убийства в случае ночной или вооруженной кражи. В остальных случаях магистрат отдавал вора потерпевшему и дальнейшая его судьба была уже неясно для самих римских юристов [5].

Что касается третьего деликта, известного несколько более позднему гражданскому праву как *damnum iniuria datum* (повреждение или уничтожение чужих вещей), – то, по свидетельству исследователей римского права, положение его в законах XII таблиц неясно [6]. Ответственность за уничтожение и повреждение чужих вещей была заново определена особым законом Аквилы 286 г. до н.э., состоявшем из трех глав.

Первая глава предусматривала ответственность за убийство чужого раба или скота в размере наивысшей цены уничтоженной вещи в течение года. Вторая глава предусматривала преследование дополнительного кредитора за прощение долга с целью причинения вреда основному кредитору. В третьей главе устанавливалась имущественная ответственность за повреждение любого чужого имущества по наиболее высоким за последний месяц расценкам.

Первоначально закон Аквилы применялся только в случае «телесного» воздействия на вещь, что лишало судебной защиты лиц, имущество которых получало повреждения без такого воздействия (например, И.Б. Новицкий приводит пример умерщвления чужого раба голодной смертью [7]). В дальнейшем к таким случаям стали также применять закон Аквилы, предоставляя иск по аналогии.

В последние годы республики в нормах преторского права происходит дальнейшее расширение оснований деликтных обязательств, в первую очередь благодаря утверждению в нормах римского права пониманию того, что все правовые акты должны быть основаны на принципах доброй воли и честности [8]. Так, по эдикту претора Теренция Лукулла был введен такой деликт, как *garina* или грабеж, каравший штрафными санкциями в четырехкратном размере изъятой или поврежденной вещи.

В первом веке до н.э. претор Аквиллий Галл вводит такую разновидность частноправового деликта, как *dolus* или обман. Под ним понималось намеренное предоставление ложной информации о предмете, условиях и других элементах сделки. По иску заинтересованного лица такие сделки признавались ничтожными, что влекло за собой для потерпевшего возмещение причиненного ущерба, а для правонарушителя проведения процедуры бесчестья.

В последующие исторические эпохи наработанный римской юриспруденцией опыт правового регулирования деликтных обязательств был заимствован в большей или меньшей мере большинством современных государств, в том числе и Российской Федерацией. Если проводить анализ правового регулирования деликтных обязательств нормами ГК РФ, то нетрудно заметить влияние римской юриспруденции на персональную ответственность деликвента, противоправный характер его действий, учета вины при определении меры ответственности и т.д. В тоже время проводить прямую параллель между оценкой деликтных обязательств в римском частном праве и гражданском праве Российской Федерации будет едва ли корректно, так как современная юриспруденция,

выражаясь словами одного из самых знаменитых исследователей римского права, пошла «через римское право, но вперед, дальше его» [9].

Институт обязательств вследствие причинения вреда закреплен в гл. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В соответствии со ст. 1064 ГК РФ «Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред».

Анализ ГК РФ позволяет выделить следующие юридические признаки обязательств вследствие причинения вреда:

1. Это разновидность имущественных гражданских правоотношений.
2. Это внедоговорное обязательственное правоотношение, так как до причинения вреда стороны не состояли в каком-либо договоре, а были связаны лишь структурой абсолютного правоотношения.
3. Деликтное обязательство возникает вследствие нарушения абсолютного права лица (права на жизнь, здоровье, право собственности и т.д.).
4. Деликтное обязательство является относительным правоотношением, так как образует контрактную правовую связь между определенными лицами: потерпевшим и причинителем вреда.
5. Особое основание возникновения - правонарушение (в договорных обязательствах - неправомерное действие).
6. Деликтные обязательства являются охранительными правоотношениями в отличие от договорных, которые являются регулятивными.
7. Для них свойственна императивность правового регулирования, а не диспозитивность, которая присуща договорным обязательствам.
8. В случаях, предусмотренных законом, обязанность возмещения вреда может быть возложена не только на причинителя вреда, но и на иных лиц (например, на лицо, в интересах которого действовал причинитель).

Субъекты деликтного обязательства - потерпевший и лицо, ответственное за причинение вреда или деликвент. Субъектами деликтных обязательств являются граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица, в т.ч. иностранные, государственные и муниципальные органы либо должностные лица этих органов.

Деликтные обязательства подразделяются на виды в зависимости от основания их возникновения: 1) общий (генеральный) деликт; 2) специальные деликты.

Генеральный деликт определяет общие условия ответственности за причинение внедоговорного вреда. Эти условия совпадают с составом гражданского правонарушения и включают: наличие вреда, противоправное поведение, причинную связь между таким поведением и вредом, а также вину причинителя. Специальные деликты закрепляют особенности, уточняющие общие положения генерального деликта. Действующим гражданским законодательством предусмотрены следующие виды специальных деликтов:

- 1) ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником (ст. 1068 ГК РФ);

2) ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами (ст. 1069 ГК РФ);

3) ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ);

4) ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет (ст. 1073 ГК РФ), от 14 до 18 лет (ст. 1074 ГК РФ), а также ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетними (ст. 1075 ГК РФ);

5) ответственность за вред, причиненный гражданином: признанным судом недееспособным (ст. 1076 ГК РФ); ограниченно дееспособным (ст. 1077 ГК РФ); не способным понимать значение своих действий (ст. 1078 ГК РФ);

б) ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (ст. 1079 ГК РФ).

В некоторых случаях в обязательствах из причинения вреда взаимодействуют два встречных положения: 1) в основе генерального деликта лежит презумпция о противоправности любого причинения вреда, и такой вред подлежит возмещению причинителем в полном объеме (ст. 1064 ГК РФ); 2) в случаях, когда вред причинен в результате определенной деятельности, правило генерального деликта применению не подлежит. Так, предполагается правомерность действий сотрудников правоохранительных органов, так как они основаны на законе, и причиненный ими вред, следовательно, также правомерен и не подлежит возмещению, за исключением случаев, когда доказано обратное.

Подлежит возмещению не только вред имущественный, физический или причиненный некоторым другим материальным благам, но и неимущественный вред. То есть характер вреда может быть выражен как: повреждение или уничтожение имущества; утрата имущественных прав; потеря прибыли; лишение жизни и, как правило, следствием этого становится вред в связи с потерей кормильца; потеря здоровья; утрата или уменьшение трудоспособности; расходы на лечение, протезирование, приобретение автомототранспорта; причинение физических или нравственных страданий и т.д.

По общему правилу, установленному пунктами 1 и 2 статьи 1064 ГК РФ, ответственность за причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред, если оно не докажет отсутствие своей вины. В случаях, специально предусмотренных законом, вред возмещается независимо от вины причинителя вреда (пункт 1 статьи 1070, статья 1079, пункт 1 статьи 1095, статья 1100 ГК РФ). Обязанность по возмещению вреда может быть возложена на лиц, не являющихся причинителями вреда (статьи 1069, 1070, 1073, 1074, 1079 и 1095 ГК РФ).

Установленная статьей 1064 ГК РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен представить сам ответчик. Потерпевший представляет доказательства, подтверждающие факт увечья или иного повреждения здоровья (например, факт причинения вреда в результате дорожно-транспортного происшествия с участием ответчика), размер причиненного вреда, а также

доказательства того, что ответчик является причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным возместить вред [10].

Список литературы:

1. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 236.
2. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М.: Статут, 2003. С. 26.
3. Римское частное право: учебник \ под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юрист, 1996. С. 526.
4. Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; отв.ред. Л.Л. Кофанов. Т. III. – М.: «Статут», 2003. С. 151.
5. Покровский И.А. История римского права. Электронный ресурс / СПС КонсультантПлюс / <http://civil.consultant.ru/elib/books/25/>
6. Новицкий И.Б. Римское частное право. М.: Юрайт, 2010 г. С.270.
7. Там же. С. 271.
8. Пухнан И. Поленак-Акимовская М. Римское право / под ред. проф. В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 1999. С. 284.
9. Иеринг Р. Дух римского права. СПб., 1875. С. 14.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» / Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, март, 2010.

*Kuatzhan Ualiev, Karaganda University
"Bolashak", Professor, Doctor of Jurisprudence
Sciences, the law school,
Ayman Kussainova, Karaganda University
"Bolashak", Docent, Candidate of Jurisprudence
Sciences, the law school*

Protection of housing rights of minors

Abstract: This article is devoted to the protection of housing rights of minors. The publication addresses the main legal issues arising in the implementation of housing rights of minors.

Keywords: the right to housing, living room, minors, protection of the rights.

*Куатжан Уалиев, Карагандинский университет
"Болашак", профессор, доктор юридических наук,
юридический факультет
Айман Кусаинова, Карагандинский университет
"Болашак", доцент, кандидат юридических наук,
юридический факультет*

Защита жилищных прав несовершеннолетних

Аннотация: This article is devoted to the protection of housing rights of minors. The publication addresses the main legal issues arising in the implementation of housing rights of minors.

Ключевые слова: жилищные права, жилое помещение, несовершеннолетние, защита прав.

Актуальность темы настоящей статьи обуславливается тем, что в современных условиях казахстанским обществом признана обязанность государственных и неправительственных организаций с особым вниманием относиться к проблемам защиты прав несовершеннолетних, как социально незащищенных граждан.

Несовершеннолетние являются наименее защищенными как в правовом, так и в социально-экономическом аспекте. О необходимости защиты прав детей говорит Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев: «Дети – наиболее уязвимая и самая незащищенная часть нашего общества, и они не должны быть бесправными». [1] Осуществляемые в Республике Казахстан с начала 90-х XX в. Экономические, политические и правовые реформы привели к росту нестабильных браков, рождению внебрачных детей, увеличению числа детей-сирот и другим проблемам.

Одной из главных функций государства является забота о социально незащищенных слоях населения, к которым относятся и несовершеннолетние. Большое количество норм международного и национального права провозглашают человека наивысшей ценностью государства, а также утверждают необходимость поддержки и защиты несовершеннолетних. Международные акты ратифицированные Республикой Казахстан, к числу которых можно отнести Конвенцию ООН по правам ребенка, Всемирную декларацию обеспечения выживания, защиты и развития детей, обязывают к выполнению нашим государством серьезных обязательств по развитию институтов, обеспечивающих процесс реализации и защиты прав несовершеннолетних, в том числе и жилищных.

Одним из актуальных социально-правовых вопросов является вопрос реализации надлежащего права на жилище несовершеннолетних. Отметим, что государство уделяет решению этого вопроса большое внимание.

В настоящее время тенденции развития жилищного законодательства Республики Казахстан таковы, что вносимые поправки в Закон «О жилищных отношениях» предопределены с одной стороны проблемами правоприменительной практики, с другой же стороны – указанные проблемы возникают из-за того, что государство не в состоянии пока удовлетворить жилищные потребности граждан на должном уровне, так как нормы Закона «О жилищных отношениях» о предоставлении жилища из государственного жилищного фонда не в полной степени обеспечены соответствующим жилищным фондом. [2]

Ситуация, когда несовершеннолетний ребенок является собственником квартиры, дома, земельного участка или имеет долю в праве собственности на них, на сегодняшний день встречается часто. При этом собственник, не обладая в силу своего возраста полной дееспособностью, не может наравне с дееспособными взрослыми людьми осуществлять свои права и защищать свои интересы. Обязанность защиты интересов несовершеннолетних возложена на их законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов и попечителей). Но последние не всегда с этими обязанностями справляются. Поэтому законодательство уделяет данному вопросу отдельное внимание, что обязывает правоохранительные органы, органы опеки и попечительства, нотариусов, регистрирующие органы, а также самих участников сделок проявлять повышенную осмотрительность с к сделкам с участием несовершеннолетних.

Как ребенок может стать собственником недвижимости.

Наиболее распространенными основаниями, по которым ребенок выступает в качестве совладельца или единственного владельца недвижимости являются: приватизация жилища, наследование недвижимости, дарение или купля-продажа недвижимости.

Приватизация жилища.

Согласно статье 227 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть) [3] и пункта 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", [4] выкупленное или приобретенное безвозмездно жилище в домах государственного жилого фонда, переходит в совместную собственность нанимателя и постоянно проживающих с ним членов семьи, в том числе несовершеннолетних и временно отсутствующих. В этом случае несовершеннолетние наряду с другими членами семьи оказываются включенными в договор о приватизации и на равных с ними долях имеют право собственности на имущество. Распространено заблуждение, когда бывший наниматель после приватизации

жилища считает, что жилье принадлежит только ему, и не подозревает, что наряду с ним собственниками жилья являются его члены семьи, участвовавшие в приватизации. А это означает, что их интересы необходимо учитывать.

Наследование недвижимости. В частной собственности находятся не только дома, дачи и квартиры, но и земельные участки, а также объекты коммерческой недвижимости (магазины, офисы, производственные и прочие здания и сооружения, имущественные комплексы). Рано или поздно возникает вопрос о наследовании такого имущества. Поскольку дети, наряду с родителями и супругами умершего, являются наследниками первой очереди, то зачастую они получают свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество. Если наследование происходит по закону (когда наследодатель не оставил завещания), то дети получают долю наследства наравне с другими наследниками. Если порядок наследования был определен завещанием, то распределение наследственного имущества производится согласно завещанию. И здесь нужно помнить, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя независимо от содержания завещания получают не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Это так называемая обязательная доля в наследстве (статья 1069 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть)). Таким образом, полностью лишить наследства своего несовершеннолетнего ребенка нельзя.

Дарение или купля-продажа недвижимости. Недвижимость может быть подарена несовершеннолетнему ребенку родителем или другим близким (как впрочем и любым другим) человеком. Несовершеннолетний может выступать также и в качестве покупателя недвижимости. Часто оформляют имущество на детей с целью избежать последующих формальностей с оформлением наследства, исключения возможности его раздела, претензий со стороны других наследников. Один из родителей может оформить квартиру на ребенка для того, чтобы затруднить распоряжение ею другим родителем, если супруги состоят в разводе. Но встречаются случаи мнимых и притворных сделок, когда имущество оформляется на детей с целью избежать обращения взыскания на него.

В связи с тем, что несовершеннолетние не обладают в полной мере дееспособностью, но имущественные права свои должны осуществлять и реализовывать, закон предусматривает следующие особенности заключения сделок:

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с согласия родителей и иных законных представителей (усыновителей, попечителей). Применительно к договору это выглядит следующим образом. Ребенок подписывает его сам, но рядом ставит подпись один из родителей с отметкой, что он согласен на совершение данной сделки.

От имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет сделки совершают их законные представители: родители, усыновители, опекуны. В этом случае в договоре стоит подпись родителя, а также отмечается, что он действует от имени несовершеннолетнего ребенка.

К сожалению, как показывает практика, родители не всегда в полной мере заботятся об интересах своих несовершеннолетних детей. Поэтому государство вынуждено предусмотреть специальные правила. На совершение сделки по распоряжению недвижимостью, совладельцем или единственным владельцем которой является несовершеннолетний, требуется разрешение органа опеки и попечительства (пункт 3 статьи 13 Закона "О жилищных отношениях", статья 24 Гражданского кодекса).

Для каких сделок с недвижимостью несовершеннолетнего требуется согласие органа опеки и попечительства?

Согласие требуется на любую сделку по распоряжению недвижимостью, то есть предполагающей изменение юридического статуса недвижимости: продажу; обмен; передачу в залог; передачу в аренду.

Практически невозможно получить согласие на такие сделки от имени несовершеннолетнего как дарение, заем, отказ от наследства, передача в безвозмездное пользование и иные сделки, вследствие которых размер имущества ребенка изменится в меньшую сторону.

Получение согласия органа опеки и попечительства на продажу доли несовершеннолетнего.

Для получения согласия на сделку обоим супругам необходимо обратиться в местное управление или отдел образования - непосредственно или через Центр обслуживания населения (ЦОН) со следующим перечнем документов:

- заявление от обоих родителей (супругов) или лиц, их заменяющих (опекуны (попечители), патронатные воспитатели) несовершеннолетних детей;
- нотариально заверенное заявление от обоих родителей (супругов) или лиц, их заменяющих (опекуны (попечители), патронатные воспитатели) о предоставлении гарантированного жилья, нотариально заверенное заявление от близких родственников о предоставлении гарантированного жилья в случае ненадлежащего исполнения обязательств перед банком;
- оригиналы и копии документов на недвижимое имущество (квартира, дом, дача, земельный участок и т.д. (договор, свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимость, технический паспорт на имущество, книга учета жильцов (домовая книга);
- оригиналы и копии удостоверений личности обоих родителей (супругов) или лиц, их заменяющих (опекуны (попечители), патронатные воспитатели), по отношению к несовершеннолетнему;
- оригиналы и копии свидетельств о рождении ребенка (детей);
- оригинал и копия свидетельства о браке;
- оригиналы и копии других документов (свидетельство о расторжении брака, о смерти, документ, подтверждающий, что в браке не состоял(-а); справка по форме № 4 (в случае рождения ребенка вне брака);
- доверенность, от имени отсутствующего супруга(-и), заверенная нотариусом на совершение оформления сделки;
- письмо из банка о выдаче справки на разрешение залога жилья, принадлежащего несовершеннолетнему (в случае предоставления ссуды под залог жилья, принадлежащего несовершеннолетнему).

Оригиналы документов предоставляются для сверки с копиями, которые после возвращаются родителям. При оформлении разрешения требуется личное присутствие детей от 10 лет и старше (до 18 лет). Учет мнения ребенка, достигшего 10-летнего возраста, обязателен.

(Перечень документов - в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26.02.2010 года №140 "Об утверждении стандартов оказания государственных услуг Министерства образования и науки Республики Казахстан").

Орган опеки и попечительства изучив представленные документы и доводы родителя о необходимости совершения сделки, в течение 5 дней может дать свое согласие

на сделку или мотивированно отказать. В любом случае орган образования должен определить, каким образом должны расходоваться средства, полученные в результате сделки. При продаже жилья, например, возможны следующие варианты:

- включение несовершеннолетнего в число совладельцев при приобретении нового жилья;
- помещение денег, вырученных от продажи стоимости доли несовершеннолетнего, на его счет в банке;
- получение денег, вырученных от продажи стоимости доли несовершеннолетнего, родителем.

Принятое решение зависит от конкретной ситуации, но при наличии уважительных причин получить разрешение возможно. Однако это не значит, что получив данное разрешение родитель может поступать в дальнейшем, руководствуясь только своими интересами.

Как могут быть нарушены права несовершеннолетнего при сделке.

Нарушения прав несовершеннолетних при продаже принадлежащего им жилья и иного имущества встречаются очень часто. Сущность таких нарушений в том, что родитель, получив деньги за долю несовершеннолетнего, начинает считать эти деньги своими. Поэтому чаще всего нарушителями интересов ребенка являются его законные представители. Дети обладают не полным объемом дееспособности в гражданских, семейных и жилищных правоотношениях, поэтому механизм реализации и защиты жилищных прав ребенка должен отличаться от механизма реализации, охраны и защиты жилищных прав совершеннолетних граждан. Осуществление прав несовершеннолетних лиц (в том числе жилищных) имеет ряд особенностей, основанных прежде всего на том, что большинство прав ребенка реализуется действиями законных представителей, а также участием в правоотношениях органов опеки и попечительства, иных органов, на которые законом возложена обязанность по защите прав детей. [5] Но и другие участники сделки зачастую заведомо с этим соглашаются. Надо заметить, что кажущаяся легкость обхода закона, когда получается разрешение органа опеки и попечительства, а последующая сделка заключается в ущерб интересам несовершеннолетнего, не выгодна никому - ни продавцу, ни покупателю. При выявлении нарушений, влекущих недействительность сделки, суд, вероятнее всего, встанет на защиту прав несовершеннолетнего. А это повлечет признание сделки недействительной и возврат сторон в первоначальное положение.

Аналогично, кредит, полученный под залог недвижимости несовершеннолетнего, может быть не возвращен банку, что создаст угрозу утраты недвижимости. Надо заметить, что банки крайне неохотно принимают в качестве залога жилье, собственником которого (даже в доле) является несовершеннолетний, во избежание последующих споров о нарушении его прав.

Основные причины нарушения прав несовершеннолетних нам видятся в следующем.

Родители на деньги, вырученные от продажи имущества, в котором доля принадлежит несовершеннолетнему, приобретают имущество на свое имя. Эта проблема порождена нежеланием в последующем получать разрешения органа опеки и попечительства на продажу в дальнейшем. Также, к примеру, продав одну квартиру, практически невозможно получить в банке ипотечный кредит на покупку более дорогой квартиры, если в качестве покупателя новой квартиры будет указан несовершеннолетний.

Почти всегда в рассматриваемых ситуациях права ребенка нарушают сами родители или другие родственники - люди которым он чаще всего безусловно доверяет. Понятно, что ребенок не может обратиться в суд за защитой своих прав самостоятельно. Это смогут сделать органы опеки и попечительства или прокуратура, при условии, что информация о нарушении прав ребенка станет им доступна.

Кредит в банке может браться изначально с умыслом на его невозврат, а затруднения в реализации банком заложенной недвижимости будут использованы родителем в своих интересах. Обращение за разрешением на залог и последующее получение кредита могут обосновываться родителями как вынужденные действия в связи с тяжелым материальным положением и срочной нуждой в деньгах.

Стоит ли заключать сделку с недвижимостью, если в ней участвует несовершеннолетний?

Определенное количество судебных споров по сделкам о нарушении прав несовершеннолетних породило обоснованные опасения у потенциальных покупателей недвижимости.

Заключать подобную сделку можно без опасения, только убедившись, что права несовершеннолетнего в результате нее не будут нарушены. Это можно сделать, принимая участие в получении разрешения на сделку, либо обратившись в орган образования за информацией об обоснованности выдачи уже имеющегося у родителей заключения.

Нужно ли получать согласие на сделку, если несовершеннолетний не является собственником недвижимости, но проживает в ней?

Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона "О жилищных отношениях" отчуждение жилища, находящегося в общей совместной собственности, допускается только с согласия всех собственников. Если сделка затрагивает интересы несовершеннолетних детей, являющихся собственниками жилища, требуется согласие органа опеки и попечительства.

Таким образом, согласие органа опеки попечительства на продажу, залог и внесудебную реализацию требуется в том случае, если несовершеннолетний является собственником недвижимости или ее части. Факт проживания несовершеннолетнего в жилище, не делает его собственником.

Список литературы:

1. Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства // «Казахстанская правда» от 15.12.2012 г., № 437-438 (27256-27257).
2. Туленова Г. Вопросы совершенствования жилищного законодательства Республики Казахстан // Материалы межд. науч.-практ. конф. Актуальные вопросы жилищного права. Караганда. 2012. - 356 с.
3. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24 (приложение).
4. Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» // Ведомости Парламента РК, 1997 г., № 8, ст. 84.
5. Несмеянова И.А. Жилищные права несовершеннолетних граждан, нуждающихся в государственной защите. Автореф. ...канд. юрид. наук. Москва. 2011. - 34 с.

Nesterenko Alla, Associate Professor, Department of Administrative and Financial Law at the National University «Odessa Law Academy»

Local bank loan in the financial system of the state.

Abstract. Bank lending involves the extensive use of borrowed funds. In other words, the use of bank credit is reduced eventually to redistribution of resources. This is the result of a bank loan characterizing its significance in the redistribution of material resources in the financial system.

Keywords: bank loans, government loans, financial system, public credit, financial market, money market.

*Нестеренко А.С., кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного і фінансового
права Національного Університету
«Одеська юридична академія»*

Місце банківського кредиту у складі фінансової системи держави.

Анотація. Банківське кредитування допускає широке використання залучених коштів. Іншими словами, застосування банківського кредиту зводиться зрештою до перерозподілу матеріальних ресурсів. Такий результат застосування банківського кредиту характеризує його значення в перерозподілі матеріальних ресурсів в фінансовій системі.

Ключові слова: банківський кредит, державний кредит, фінансова система, публічний кредит, фінансовий ринок, ринок грошей.

Винахід кредиту є одним з найважливіших відкриттів людства. Завдяки кредиту скорочується час на задоволення господарських та особистих потреб.

В умовах сучасного ринкового господарства за допомогою кредиту акумулюються не тільки грошовий капітал, що вивільнився в процесі відтворення промислового і товарного капіталу, а й грошові доходи і заощадження різних соціальних груп суспільства, тимчасово вільні кошти держави. Їх використання на основі кредиту також не обмежується обслуговуванням виключно кругообігу промислового і товарного капіталу. Однак саме його закономірності зумовлюють особливості руху кредиту у всіх його формах незалежно від того, хто виступає суб'єктом кредитних відносин.

Проблема взаємозв'язку фінансів і кредиту досить широко дискутувалася у науковій літературі радянської доби. Е.О.Вознесенський, який вважав себе учнем О.М.Александрова, спочатку теж розділяв ці явища, але потім змінив своє розуміння даної проблеми. Так, він

пише: «На нашу думку, банківський кредит, будучи економічною категорією, разом з тим є категорією більш часткового порядку, ніж фінанси, і входить до складу останніх. Поява та розвиток банківського кредиту зв'язана з іншими причинами, ніж фінансів, а саме: з особливостями кругообігу коштів у господарстві, але, виникнувши поза зв'язком з фінансами, у міру його «одержавлення» кредит набуває рис фінансових відносин і стає відносно фінансів частковою категорією»[3, С.127]. Пізніше він додає, що відмінність форм і методів акумуляції та використання грошових коштів, які властиві фінансам та кредиту, «не дає жодних підстав вважати банківський кредит при соціалізмі самостійною економічною категорією, оскільки йому властиві всі основні економічні ознаки, характерні для фінансів, включаючи форму прояву їх сутності. Банківський кредит є лише відносно відособленою ланкою соціалістичних фінансів, але не більше того, оскільки не змінюється сутність цих відносин, а лише відбувається трансформація умов надання і погашення коштів»[2,С.146]. Єдине, з чим не можна погодитись, так це з тим, що спільність фінансів і кредиту виводиться із процесів одержавлення. Насправді банки завжди розглядалися як фінансові інститути і нікому ніколи й не спадало на думку розглядати їх у якійсь іншій ролі.

Хоча поступово серед радянських учених домінуючі позиції зайняло звужене трактування фінансів та фінансової системи, спочатку фінанси і кредит розглядалися разом. Так, ще на початку 1950- х років єдине трактування фінансової системи давав О.М.Александров. Він писав: «Система загальнодержавних фінансів і радянського кредиту являють собою...взаємозв'язні складові частини єдиної державної фінансово-кредитної системи СРСР, що складається із низки ланок, які мають свої особливі завдання та функції. До фінансових ланок належать: бюджетна система СРСР, державне страхування і державне майнове та особове страхування. Кредитними ланками радянської фінансово - кредитної системи є: Державний банк СРСР, спеціальні банки довгострокових вкладень та система державних трудових ощадних кас»[1,С.43].

Варто також зауважити, що й у першому виданні підручника «Фінанси СРСР» авторського колективу під керівництвом І.Д.Злобіна до складу фінансової системи теж було включено банківський кредит. При цьому зазначалося, що «в соціалістичному суспільстві поряд з державним бюджетом, за рахунок якого здійснюється безповоротне фінансування розширеного відтворення, існує державний фонд банківського кредитування, утворення і використання якого являє собою тимчасовий перерозподіл національного доходу шляхом надання позичок»[17, С.31].

Разом з тим в економічній та правовій літературі висловлено судження про більш вузький склад фінансової системи, не включаються кредит у зв'язку з притаманними йому особливостями [14, С.312]. На думку автора підручника «Фінансове право» Н.І.Хімічевої вказівка на наявність особливостей у кредиту видається не переконливим, оскільки будь-яке з названих ланок фінансової системи має свою специфіку, що не заважає їм взаємодіяти як складовим єдиної системи. Взаємодіє з рештою ланками і кредит. Інші представники фінансово - правової науки, не згадуючи в структурі фінансової системи банківський кредит, державний кредит до неї включають [15, С.60]. При цьому в сучасній літературі зазначається доцільність розширювального тлумачення фінансів, включення до них і банківського кредиту [16, С.8]. На сучасному етапі розвитку Росії, В.Н.Ульянова, характеризує фінансову систему як сукупність фінансових інститутів, перераховує її елементи, при цьому не конкретизує «інститут кредиту» на види [8, С.13]. Запольський С.В. в структуру фінансової системи включає як комерційний так і державний кредит [4,С.57]. На думку Є.Д.Соколової, банківський кредит є

невід'ємним елементом процесу суспільного відтворення в країні, тому фонди, створювані кредитними організаціями, входять в структуру фінансової системи суспільства [12, С.84].

Раніше вже досить багато говорилося про процес втрати багатьма інститутами фінансового права своїх традиційних ознак, що дозволяють ще в недавньому минулому вважати їх фінансово - правовими. Хрестоматійним прикладом є банківське кредитування. Розуміється, що немає підстав для оплесків на адресу існуючого режиму правового регулювання банківського кредитування. Ставши сферою переважно диспозитивного регулювання, банківське та інше кредитування втратило багато позитивних рис, властивих йому в минулому, припинило бути інструментом непрямого регулювання економіки; підвищилася криміногенність сфери видачі та повернення позик. Доречно також згадати і втрачену нині можливість введення особливого порядку кредитування як санаційну міру, так відсутню економічному механізму, в цілях запобігання банкрутств комерційних товариств і організацій [4,С.69].

Слід зазначити, що свого часу в юридичній літературі була висловлена своєрідна позиція (в сучасний період зазнала змін) щодо неможливості включення у фінансову систему фонду банківського кредитування, оскільки Центральний банк РФ (Банк Росії) незалежний від органів виконавчої влади та підзвітний Державній Думі Федеральних Зборів РФ [5,С.36]. У свою чергу, Е.Д.Соколова, зазначає, кредитна система, як і фінансова система, може розглядатися в двох аспектах: як сукупність суспільних (грошових) відносин, що виникають при створенні кредитними організаціями фондів грошових коштів (позичкового капіталу), і як сукупність кредитних організацій, що здійснюють кредитування. Однак з урахуванням того, що банківське кредитування доставляє кошти (на оплатній поворотній основі) для функціонування інших елементів фінансової системи (підприємств, організацій), даний елемент не можна залишити без уваги при аналізі змісту фінансової системи. Як зазначила Е.Д.Соколова, фонди грошових коштів Центрального банку РФ та інших кредитних організацій, заснованих на праві державній або муніципальній власності, відіграють значну роль у процесі відтворення суспільного продукту (робіт, послуг) [13].

Виділення публічного (державного та муніципального) кредиту у складі такого інституту (ланки) сучасної фінансової системи, як кредит, у вчених: економістів та правознавців сумніву не викликає, це відноситься і до виділення в зазначеній ланці підсистеми «банківський кредит». Однак, не всі фінансисти дотримуються даної позиції. Так, наприклад, М.В.Карасева, виключає зі структури фінансової системи компонент «банківський кредит». Крім того, автор досить категорично заперечує фінансово правову природу відносин державного кредиту [6,С.69]. Інші автори приходять до висновку, що останнім часом зазначений правовий інститут регулюється (в силу його складного, багатоаспектного і поліфункціонального характеру) відразу декількома галузями законодавства, в тому числі конституційним, фінансовим, цивільним, адміністративним, міжнародним [18]. На думку Покачалової Є.В., державний і муніципальний кредит є структурними компонентами фінансової системи [11,С.20]. На відміну від багатьох правознавців Ковальчук А.Т. вважає, що одним із визначальних факторів відчутного оздоровлення фінансової системи України має стати оптимізація її ядра – грошово-кредитної сфери, а отже, і банківського сектору [7,С.41]. Можна судити про те, що напрямків упорядкування і відповідно стабілізації банківської системи, і в тому числі відносин банківського кредитування, досить багато. Вони обумовлені тим, в яких аспектах функціонування банківської системи їх застосовувати (в рамках фінансово - правового, адміністративно - правового, цивільно - правового впливу). Банківський кредит перебуває на

межі регулювання фінансового й цивільного права, однак істотно впливає на формування ринку позичкових капіталів і, відповідно, на утворення та обіг державних фінансів.

Таким чином, банківський кредит - це складна багатостороння діяльність, що передбачає мобілізацію грошових коштів, де вся банківська система використовує в якості ресурсу для цілей кредитування добровільні вкладення вкладників на умовах повернення, терміновості, платності, і витрачання коштів шляхом видачі кредитів на тих же умовах.

Кредит виступає опорою сучасної економіки, невід'ємним елементом економічного розвитку. Його використовують як великі підприємства та об'єднання, так і малі виробничі, сільськогосподарські і торгові структури, як держава, уряд, так і окремі громадяни.

Як елемент фінансової системи банківський кредит характеризується наступним чином.

По-перше, кредит у відтворювальному процесі обслуговує стадію обміну, забезпечуючи фінансові потреби суб'єктів економічних відносин на умовах повернення, терміновості і платності. Кредитний механізм забезпечує акумуляцію і цілеспрямоване використання в економічному обороті тимчасово вільних грошових коштів.

По - друге, кредитні відносини як різновид економічних отримують об'єктивно необхідне нормативне правове регулювання, в силу чого набувають статусу правових відносин. Це вказує на цілісне нормативне впорядкування фінансової системи в цілому.

Підсумовуючи все вищезазначене нагадаємо, що нами було запропоновано структурувати фінансову систему[9], до складу якої увійшли самостійні сфери та ланки: **публічні фінанси** (державні та місцеві фінанси); **фінанси суб'єктів господарювання** (фінанси підприємств, фінанси (державних) підприємств та фінанси домогосподарств); **міжнародні фінанси** (фінанси міжнародних організацій, та міжнародні фінансові інститути); **фінансовий ринок** (фондовий ринок та грошовий ринок).

Ланки фінансової системи містять елементи – інститути. Не зосереджуючись на всіх ланках, увагу приділимо лише грошовому ринку до складу якого і входить інститут «банківського кредиту».

Фондовий ринок (в основі якого лежить ринок цінних паперів);

Грошовий ринок (ринок банківських позик (банківський кредит), або ринок позичкових капіталів).

Представляючи фінансову систему таким розгорнутим варіантом, звертаємо увагу на місце державного кредиту в ланці державних фінансів сфери публічних фінансів. Місцевого кредиту у ланці місцевих фінансів сфери публічних фінансів. І банківський кредит в ланці грошовий ринок сфери фінансового ринку.

Таким чином, банківський кредит - це система економічних (грошових) відносин, в процесі яких тимчасово вільні грошові кошти держави, місцевого самоврядування, господарюючих суб'єктів і громадян акумулюються кредитними організаціями та із створених ними фондів кредитування на умовах повернення надаються юридичним і фізичним особам, що зазнають тимчасову потребу в додаткових фінансових ресурсах для отримання обігових коштів, виробництва капітальних вкладень і для інших цілей як виробничого, так і невиробничого характеру.

Ланка публічного (державного та місцевого) і приватного (банківського) кредиту має важливе значення для ефективного функціонування всієї фінансової системи країни в цілому. Ігнорувати існування банківського кредиту в структурі фінансової системи держави в умовах ринкової економіки неприпустимо.

Список літератури:

1. Александров А.М. Финансы СССР. – М.: Госиздат, 1962.- С.43. (443 с).
2. Вознесенский З.А. Финансы как стоимостная категория.- М.: Финансы и статистика, 1985.- С.146. (280 с)
3. Вознесенский З.А. Методологические аспекты анализа сущности финансов. – М.: Финансы, 1974. – С.127. (322 с.)
4. Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: монография/ С.В.Запольский.- М.: РАП, Эксмо, 2008.- С.57 (160 с)
5. Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть: учебник. М., 2000.- С.36.
6. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. Воронеж, 1997.- С.69.
7. Ковальчук А.Т. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – С.41.(488 с)
8. Крохина Ю.А., Ульянова В.Н. Финансовое право России: учеб.пособие.- Саратов, СЮИ МВД РФ, 1999.- С. 13.
9. Нестеренко А.С. Визначення «фінансової системи» та її структурний склад // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Збірник наукових праць. Вип.6-3 том 1. Одеса, 2013.- С. 72-75.
10. Покачалова Е.В. Доктрина финансового права и новое финансовое законодательство об институтах государственного кредита и государственного долга// Правоведение. 2002.- №5.
11. Покачалова Е.В. Публичный кредит и публичный долг в составе элементов финансовой системы России и понятийно-категориального аппарата финансового права // Финансовое право. № 4, 2010.- С.20 (С.19-23)
12. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы России/ Э.Д.Соколова; отв.ред. Е.Ю.Грачева.- М.: ИД «Юриспруденция», 2006- С.84 (112 с)
13. Соколова Э.Д. Финансовая система России и право: дискуссионные вопросы // Налоги. 2007. № 2// СПС КонсультантПлюс.
14. Финансово-кредитный словарь. Т. 3. С. 312—31.
15. Финансы / под ред. Л. А. Дробозиной. С. 60.
16. Финансы / под ред. С. И. Лушина и В. А. Слепова. М., 2000. С. 8.
17. Финансы СССР. Учебник / авт.кол. под рук. Проф. Й.Д.Злобина.- М.: Финансы, 1967.- С.31. (443 с.)
18. Хейло Д.Л. Государственный кредит в Российской Федерации: автореф.дис.канд.юрид.наук. М., 2001.

***Bakhyt Nurgaliyev**, Karaganda University "Bolashak",
Doctor of Jurisprudence Sciences, Professor, the law
school*

***Kanat Lakbaev**, Karaganda University "Bolashak",
Doctor of Jurisprudence Sciences, Associate Professor,
the law school*

***Baurjan Nurgaliyev**, Karaganda University
"Bolashak", Candidate of Jurisprudence
Sciences, the law school*

Opposition to investigate the system forensic tactics

***Бахыт Нурғалиев**,
доктор юридических наук, профессор, юридический
факультет Карагандинский университет
«Болашак», г.Караганда*

***Канат Лакбаев**,
доктор юридических наук, доцент, юридический
факультет Карагандинский университет
«Болашак»,*

***Бауржан Нурғалиев**,
кандидат юридических наук, юридический
факультет Карагандинский университет
«Болашак»*

Противодействие расследованию в системе криминалистической тактики

Актуальность темы настоящей статьи обуславливается нарастающей распространенностью случаев противодействия в следственной практике. Практически ни один случай выявления, раскрытия, судебного рассмотрения преступления не обходится без преодоления противодействия, подчас весьма серьезного, со стороны преступников.

Как показали ранее проведенные исследования, противодействие оказывалось по 88 % уголовных дел; об оказании противодействия расследованию заявили 90,7 % осужденных [1,11]. По другим сведениям, 90 % опрошенных следователей и оперативных работников отметили, что противодействие преступников становится не только все более изощренным, но и неприкрытым, при этом они констатировали, что ощущается явный дефицит криминалистических разработок по данному вопросу [2, 4-6]. Аналогичные данные получены и другими учеными [3, 35.].

Проведенное нами анкетирование среди следователей и прокуроров отдела по надзору за следствием, дознанием, оперативно-розыскной деятельностью по различным регионам РК, в целом подтвердило данные проведенных ранее в России конкретных исследований.

Так, 90% респондентов ответили, что сталкивается со случаями противодействия расследованию в каждом деле, 8 % — часто, а 2 % — редко.

Все эти причины привели к тому, что появилась насущная необходимость всесторонней научной разработки феномена противодействия и выработки процессуальных и тактических средств его преодоления и пресечения.

Прежде чем сформировать определение понятия «противодействие расследованию» и выявить его сущность, необходимо рассмотреть и уточнить некоторые термины, применяемые в криминалистике.

В теории отечественной криминалистики не раз возникали дискуссии вокруг использования таких тактических терминов, как «следственные хитрости», «психологическая ловушка», «конфликт», «борьба», «тактика» и т.п. [4; 5, 16;]. Причиной тому послужила их многозначность и ассоциативность с иными действиями, в частности, военными.

По общему определению противодействие — это действие, препятствующее другому действию [6, 623]. В синонимический ряд данного термина также входят слова «сопротивление» и «воспрепятствование».

В свою очередь, по логическому правилу чистого обращения термин «сопротивление» можно представить как противодействие чьей-либо воле, неподчинение [6, 623].

С точки зрения общей теории права противодействие расследованию представляет собой систему действий или бездействия виновных и содействующих им лиц, направленных на нейтрализацию норм социального контроля.

На наш взгляд, с точки зрения уголовного права, процесса и криминалистики, первоначально можно предположить, что противодействие — это действие или бездействие, совершаемое виновными и содействующими им лицами, в целях уклонения от уголовной ответственности или максимального ее смягчения.

Отличительными признаками противодействия, как такового являются:

- 1) действия, совершаемые в ходе расследования уголовного дела;
- 2) действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности следователя, дознавателя, прокурора и судьи;
- 3) действия направлены на уклонение от уголовной ответственности или максимального ее смягчения.

Данное предполагаемое определение изначально существенно отличается по цели противодействия от определений, даваемых другими авторами.

Так, В.Н. Карагодин считает, что противодействие направлено на воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению объективной истины по уголовному делу и достижению других задач предварительного расследования [7, 16].

С.Ю. Журавлев полагает, что противодействие преследует цель воспрепятствования вовлечению следов преступления в сферу уголовного судопроизводства и последующего их использования в качестве судебных доказательств,

и является ничем иным, как средством, направленным на реализацию указанной цели [8, 9-10].

Наконец, Р.С. Белкин считает, что противодействие — это умышленная деятельность, с целью воспрепятствовать расследованию и, в конечном счете, установлению истины по уголовному делу [9, 691].

С приведенными формулировками нельзя полностью согласиться, даже если учесть, что определение В.Н. Карагодина и Р.С. Белкина, в принципе, по своей сути, идентичны друг другу. И, соответственно, шире, чем та, которая предлагается нами.

Определение, даваемое С.Ю. Журавлевым, по нашему мнению, слишком узко трактует данное понятие, ограничиваясь только целью воспрепятствования вовлечению следов преступления в сферу уголовного судопроизводства. Исключая при этом, иную деятельность со стороны лиц, осуществляющих такое противодействие.

Во-первых, определенная категория лиц, непосредственно противодействующая расследованию, либо активно содействующая такому противодействию, имеет какую-то определенную цель. Следовательно, необходимо указывать именно тот конечный результат, к которому они стремятся, а не объекты, на которые фактически направлено противодействие.

Во-вторых, в предлагаемых определениях вместо целей рассматриваемого противодействия обозначены промежуточные задачи. Например, воспрепятствования использованию следовой информации в сферу уголовного судопроизводства и после дующего их исследования в качестве судебных доказательств.

В-третьих, объектов противодействия значительно больше, чем указали упомянутые авторы. При этом нами не отрицается, что противодействие является средством, направленным «на воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению объективной истины по уголовному»

Представляется, что в число общих задач (частных целей) противодействия могут входить:

- 1) сокрытие информации в целом о событии преступления, либо отдельных его эпизодах,
- 2) сокрытие информации о потенциальном виновном в совершении преступления и его соучастниках,
- 3) сокрытие информации о носителях доказательственной информации;
- 4) создание неблагоприятных условий для деятельности правоохранительных органов в их поиске виновных и доказательственной базе;
- 5) дискредитация добытых доказательств;
- 6) оказание психологического, физического воздействия на свидетелей, потерпевшего (в некоторых случаях – на подозреваемого и обвиняемого), следователя.

Следует обратить внимание на то, что слова, синонимичные противодействию, означают односторонние действия субъекта, взаимодействующего (двусторонне или многосторонне) с другим субъектом (субъектами).

Это взаимодействие называется словами другого синонимического ряда: «конфликт» (в переводе с латинского — столкновение, серьезное разногласие), «противоборство», «война» и т.п. [6, 293].

Таким образом, противодействие представляет собой составной элемент конфликта.

Другой составной элемент конфликта — это преодоление противодействия. Значит, в совокупности противодействие и его преодоление — есть конфликт (противоборство).

Поскольку без противодействия преодоления не бывает, то последнее имеет двойное значение: ответные действия на противодействие и конфликт в целом. Отсюда следует вывод, что чаще конфликт может возникнуть не тогда, когда виновный и его соучастники начинают противодействие следствию, а тогда, когда должностные лица, уполномоченные вести предварительное расследование начинают преодолевать это противодействие.

Совершенно верно замечено, что «конфликт — это такое взаимодействие, которое протекает в форме противостояния, столкновения, противоборства личностей или общественных сил, интересов, взглядов, позиций, по меньшей мере, двух сторон. В процессе его развертывания имеют место и действия и контрдействия, так и осуществление намерений участников конфликта неизбежно сопряжено с вмешательством в дела другой стороны, нанесением ей определенного ущерба, преодолением сопротивления, созданием помех, мешающих добиться поставленной цели» [10, 35-36].

Однако следует признать, что конфликт может возникнуть не только в силу противодействия расследованию, но по другим причинам. Причины при этом могут носить либо субъективный, либо объективный характер. Например, субъективная причина конфликта может возникнуть по мотиву личной неприязни, недопониманию определенных действий со стороны следователя, его поведения и т. д.

Объективные причины конфликта могут возникнуть в силу незащищенности свидетелей, потерпевших, личной незаинтересованности в исходе дела и т.д.

Таким образом, логично заключить, что преодоление противодействия — это разновидность конфликта на предварительном следствии.

Например, А.Р. Ратинов характеризует конфликт с внешней стороны и внутренней.

С внешней стороны конфликт представляет собой реальное соперничество двух сил, противодействие друг другу. С внутренней стороны конфликт предстает, как соотношение различных информационных систем, с определенной взаимосвязью субъектов, принимающих, сообщающих и использующих информацию друг о друге [11, 157-158; 12, 186].

На предварительном следствии, объектом конфликта может быть информация о преступном событии (обладает виновный), собранных доказательствах (обладает следователь).

Конфликт, тактика (борьба) изучается различными фундаментальными и прикладными науками. Например, прикладными вопросами достижения победы, выигрыша с античных времен занималась военная тактика, эридика и т.д. [13, 8-9]. В настоящее время эти вопросы рассматриваются, помимо военной науки, с точки зрения международных отношений, спорта, предпринимательства, оперативно-розыскной деятельности, судебной психологии, криминалистики, а также в праксеологии и т.д. [14; 15].

Термин «тактика» в различных словосочетаниях прочно вошел в словарный запас криминалистов после того, как А. Вайнгард — в 1910 году опубликовал свой труд «Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений». В данном труде, по его словам, он «попытался дать криминалистам то, что дает военным стратегия и тактика» [16, 12]. Исторически так сложилось, что многие виды человеческой деятельности,

характеризующейся сложным конструированием собственной линии поведения в ситуациях противоборства, конкуренции называются тактикой [13, 8-9; 17].

В основном, указанный термин, применяется в основном в трех сферах человеческой деятельности: в военном деле, политически — классовой борьбе и спорте. Общим связующим элементом между этими тремя сферами то, что во всех трех имеет место борьба между людьми.

Закономерно ли применять понятие «тактика» в криминалистике? Конечно, в следствии есть элементы борьбы, но вряд ли было бы правильно сводить все следствие к такой борьбе.

Накопленный правоохранительными органами опыт свидетельствует о том, что все действия правоохранителей, направленных на борьбу с преступлениями, чаще сводится к преодолению всякого рода ухищрений, уловок, прямого противостояния со стороны преступников и других заинтересованных в исходе дела лиц. Особенно это обстоятельство проявляется в стадии предварительного расследования уголовных дел.

В процессе становления криминалистики как науки, было обращено внимание на необходимость специальных рекомендаций по преодолению подобного рода трудностей в расследовании.

Совокупность таких рекомендаций вначале называли уголовной тактикой (в работах И.Н. Якимова, В. Случевского, С.Н. Трегубова, Б.Л. Бразоля) [18, 11; 17,12], позднее следственной тактикой [19;20;21], а в последние годы шире стало употребляться понятие «криминалистическая тактика» [22, 3; 18, 10-11].

Более конкретно по данному вопросу выразился А.Р. Ратинов, указав, что «несовпадение, противоречие и столкновение человеческих интересов в ходе расследования и обуславливает необходимость следственной тактики. Не случайно с понятием тактики мы встречаемся именно в тех видах деятельности, которые характеризуются двусторонне планируемой борьбой (спорт, военное дело, оперативно-розыскная деятельность и пр.)» [12, 185].

Из приведенного высказывания можно сделать вывод, что появление термина «тактика» в криминалистике» было вызвано именно противоборством и противодействием раскрытию и расследованию преступлений со стороны лиц, заинтересованных в исходе дела.

Сам же термин «тактика» появился в античные времена и означал искусство построения войск. Постепенно его значение трансформировалось в теорию и практику подготовки и ведения боя. Помимо военной науки термин «тактика» достаточно широко распространился в других областях знания и в обиходной лексике.

В результате этого, в нормативно-справочной литературе закрепилось несколько его значений:

- 1) составная часть военного искусства, теория и практика подготовки и ведения боя;
- 2) совокупность приемов и способов общественной и политической борьбы;
- 3) совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели [19, 786].

Не трудно заметить, что в первом случае термин «тактика» применяется в прямом значении, а во втором и третьем — в переносном. Применительно к предварительному следствию термин «тактика» употребляется в третьем значении.

В приведенных значениях термина «тактика» можно выделить общие элементы:

- это подготовка и осуществление целенаправленной деятельности в условиях противоборства;

- совокупность приемов и способов борьбы.

Тактика предполагает, прежде всего, умение правильно подвергать анализу и оценке проблемных ситуаций, определение круга задач, подбор оптимальных средств их решения, создание резервов средств, правильный выбор программы действий, прогнозирование изменения ситуации, своевременно добросовестно ее реализовывать, быстрое реагирование на возможное изменение ситуации, анализ и оценку полученных результатов, подготовку определенных выводов на будущее.

В связи с этим, в психологии возникает и развивается понятие праксеологии, выступающим частным аспектом проблемы противоборства.

Так, праксеология – относительная новая, молодая отрасль науки об организации эффективной деятельности, использующая данные психологии, логики и других областей знания.

В этой связи можно воспользоваться рекомендациями известного психолога профессора Ратинова А.Р., который полагает, что используемые данные сводятся к следующему:

- сосредоточение и обеспечение превосходства сил и средств следователя, дознавателя для решающего столкновения. Например, накопление совокупности доказательств, аргументов и контрдоводов для решающего допроса;

- раздробление сил и средств противодействующей стороны;

- создание условий, затрудняющих достижение целей противодействующей стороне и облегчающих реализацию собственных планов;

- использование сил и средств противодействующей стороны в своих целях;

- нанесение удара в наиболее уязвимое или наиболее важное место;

- предвосхищение событий;

- побуждение к действиям в затрудненной обстановке;

- предупреждение об угрозе наступления нежелательных действий;

- собирание информации о силах, средствах и планах противодействующей стороны;

- использование фактора внезапности;

- применение неизвестных противодействующей стороне методов и средств;

- синхронизация действий, одновременные удары по нескольким направлениям;

- воздействие на нравственную и эмоциональную сферу [22, 162-163].

Если говорить своими словами, праксеология — это наука об общих законах эффективной деятельности. В частности, в ее рамках исследуются наиболее общие способы борьбы в различных видах деятельности.

Ее основатель Тадеуш Котарбинский выделил в ней особый раздел «Техника борьбы», где борьба рассматривается в качестве негативной кооперации (в отличие от позитивной кооперации — сотрудничества).

Борьба с праксеологической точки зрения «является формой деятельности, где люди нарочно затрудняют друг другу достижение целей, усиливая давление принудительных ситуаций, критических положений, ситуаций с единственным выходом, и поэтому вынуждают участников отрицательной кооперации находить все более тонкие способы ведения дела» [23, 220].

Использование термина «техника» связано с первоначальным его значением (в переводе с греч. — искусство, мастерство) [6, 795].

Многие положения праксеологии описаны отечественными криминалистами, в частности Р.С. Белкиным, А.Р. Ратиновым, Ю.Г. Коруховым и другими авторами [9, 691-670; 22, 157-163].

Так, А.Р. Ратинов в частности, указал, что «для преодоления противодействия следователю необходимо в совершенстве владеть техникой психологической борьбы, чтобы, применяя лишь те методы, которыми допустимо пользоваться в процессе расследования, успешно противостоять уловкам заинтересованных лиц» [22, 161].

Техника борьбы по уровню абстракции стоит над теми прикладными дисциплинами, которые изучают закономерности той или иной деятельности, протекающей в условиях конкуренции, противодействия, несовпадения целей.

В связи с этим представляется, что техника борьбы (праксеология) может, и должна выступать методологической основой ряда наук прикладного характера, вырабатывающих рекомендации для тех видов работ и деятельности, которые протекают в условиях противоборства, борьбы, соперничества (в том числе криминалистической тактики).

Из рекомендаций прикладных дисциплин праксеологическими методами можно выводить общие закономерности достижения победы, правила, структуру и систему борьбы.

В свою очередь, из праксеологии можно заимствовать в качестве принципов и методов криминалистической тактики, наработанные общие правила борьбы, а с помощью праксеологического подхода — принципы и методы борьбы из других прикладных наук.

На наш взгляд, криминалистическая тактика занимает подчиненное место по вертикали по отношению к праксеологии, т. е. стоит ниже по степени абстракции, и по горизонтали (как составная часть комплексной науки) по отношению к криминалистике.

По такому же принципу строятся отношения и в других прикладных дисциплинах, например, военная тактика по вертикали соотносится с праксеологией, а по горизонтали — с военным делом (искусством).

Список литературы:

- 1 Кузьмичев В.С. Научные основы и практика реализации принципа внезапности в следственной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 1986. —18 с.
- 2 Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по расследованию преступлений и тактика его преодоления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н.-Новгород, 1992. — 18 с.
- 3 Лавров В.П. Некоторые аспекты изучения способов сокрытия преступлений // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. Москва, 1984. — С. 34-42.
- 4 Бахин В.П., Кузьмичев В.С., Лукьянчиков Е.Д. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев: КВШ МВД СССР, 1990. — 56 с.
- 5 Зденек К. Возможности применения теории рефлексивных игр в расследовании преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1984. — 24 с.

- 6 Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. Москва, 1990. – 921 с.
- 7 Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. – 46 с.
- 8 Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по расследованию преступлений и тактика его преодоления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н.-Новгород, 1992. – 18 с.
- 9 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. Москва, 2001. – 990 с.
- 10 Ворожейкин И.Е., Кибанов А., Захаров Д.К. Конфликтология: Учебник. Москва, 2000. – 224 с.
- 11 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. Москва, 1967. – 290 с.
- 12 Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике // Правовая кибернетика: Сборник статей / Под ред. В.Н. Кудрявцева. Москва, 1970. – С. 141-147.
- 13 Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. – 200 с.
- 14 Доспулов Г. Г., Мажитов Ш. М. Психология показаний свидетелей и потерпевших. Алма-Ата, 1975. – 192 с.
- 15 Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. Москва, 1976. – 112 с.
- 16 Вайнгард А. Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений. Овруч, 1910. – 463 с.
- 17 Артамонов И.И., Порубов Н.И. Советская криминалистика: Учебно–наглядное пособие (альбом схем). Минск: «Высшая школа», 1977. – 208 с.
- 18 Гинзбург А.Я., Белкин А.Р. Криминалистическая тактика: Учебник / Под ред. А.Ф. Аубакирова. Алматы, 1998. – 474 с.
- 19 Васильев А.Н. Следственная тактика. Москва, 1967. – 196 с.
- 20 Ведерников Н.Т. Изучение личности обвиняемого и развитие следственной тактики // В кн.: Проблемы советского государства и права. Иркутск, 1975. – Вып. 9-10. – С. 48-52.
- 21 Винберг А.И. Вопросы криминалистики в зарубежных социалистических странах. – Москва, 1966. – 260 с.
- 22 Криминалистическая тактика: Курс лекций / Под ред. В.П. Лаврова, Б.М. Нургалиева. Караганда: КарЮИ МВД РК, 1999. – 190 с.
- 23 Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. Москва, 1975. – 271 с.

Matryanova Galina

*Federal State Institution of Higher Professional
Education «Financial University
under the Government
of the Russian Federation», Bryansk branch
Candidate of Juridical Sciences, lecture*

THE ISSUES OF REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF DIVISION OF AUTHORITIES IN SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation: This article is dedicated to the issues of realization of the principle of division of authorities in the RF subjects. The publication discusses the problematic aspects of realization of the principle of separation of powers and directions of their elimination.

Keywords: Subjects Of The Russian Federation, the concept of separation of powers, legislative power, Executive power, judicial power, unification.

Мартьянова Галина

*Федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего профессионального
образования «Финансовый университет
при Правительстве РФ», Брянский филиал
доцент, кандидат юридических наук*

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам реализации принципа разделения властей в субъектах РФ. В публикации рассматриваются проблемные аспекты реализации принципа разделения властей и направления их устранения.

Ключевые слова: Субъекты Российской Федерации, принцип разделения властей, законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, унификация.

Вопрос о наиболее актуальных мерах для должного внутреннего обустройства государства стоял еще в дореволюционной России, так М.М. Сперанский отмечал - что для этого необходимо принятие устава об управлении губернией. В свою очередь, мысль о лучшем губернском уставе сама привела бы к другим учреждениям, необходимым для усовершенствования внутреннего гражданского порядка. Одновременно с этим, как

правильно считал реформатор, никакие политические преобразования также не будут иметь достаточной пользы без заранее подготовленных учреждений [9,с.136]. Справедливо ставил он на первое место и реформу губернских учреждений, «доколе нового учреждения или устава об управлении губерний не будет, доколе губернии будут состоять в настоящем инвалидном положении, доколе, можно решительно сказать, дух народный и общее нравственное образование не только не пойдут вперед, но от одного года к другому будут отставать назад».

Правовая основа организации государственной власти в субъекте Российской Федерации позволяет сделать вывод, что при формальном провозглашении конституционного принципа самостоятельности субъектов Федерации имеет место очевидная ориентация центра на унификацию государственной власти субъектов Российской Федерации.

Это мнение получило свое развитие в постановлениях Конституционного Суда РФ, который неоднократно обращался к проблеме реализации принципа властей на уровне субъектов Федерации, которые были вынесены по итогам проверки конституционности уставов ряда субъектов Федерации [3,4].

Конституционный принцип единства государственной власти требует, чтобы субъекты Федерации в основном исходили из федеральной схемы взаимоотношений исполнительной и законодательной власти. Анализ конституционных институтов современного российского федерализма и реальная действительность свидетельствуют, что сами субъекты Российской Федерации весьма разнообразны. И как справедливо указывает А.Н. Лебедев, «анализ современных теоретических работ по проблеме статуса субъекта Российской Федерации позволяет выделить три основные научные концепции.

Одни ученые считают, что статус субъекта Российской Федерации – это принадлежность субъекта Российской Федерации либо к суверенным республикам, либо к государственным образованиям.

Другие утверждают, что статус субъекта Российской Федерации - это не только общепринятое в праве обозначение его правового положения, но и принадлежность к одному из видов субъектов, указанных в части 1 статьи 5 Конституции Российской Федерации.

Отдельные правоведы придерживаются противоположных взглядов, полагая, что статус у всех субъектов равный и единый, то есть права и обязанности всех субъектов одинаковы, а название субъекта (край, область и т.д.) перестало означать различие в юридических правах» [7].

Следует согласиться с мнением ученых, утверждающих, что «принцип равноправия субъектов Федерации, закрепленный в Конституции РФ 1993 года, опровергается ей же самой. И формально - юридически, и фактически субъекты Российской Федерации находятся в неравных правовых условиях, как с точки зрения их государственно-правовой природы, так и правосубъектности» [10,с.144].

Таким образом, практика реализации принципа разделения властей в системе государственной власти субъекта, основанная на Конституции РФ 1993 года и Федеральном законе от 6 октября 1999 года, обнаружила серьезные противоречия между централизацией федерального регулирования и стремлением субъектов РФ к разнообразию, обусловленному территориальными особенностями. С одной стороны,

Конституция предоставила субъектам Федерации довольно значительные полномочия по регулированию собственной системы государственной власти и поэтому до принятия Федерального закона от 6 октября 1999 года и последующих поправок в него, связанных с детализацией статуса субъектов РФ и уточнением системы разделения власти внутри субъекта, демонстрировали широкое разнообразие в определении собственной системы государственной власти.

С другой стороны, появление федеральных стандартов в этой сфере пределы усмотрения субъектов РФ оказались значительно суженными.

Поэтому в сложившихся условиях одной из ключевых задач современного этапа является определение критериев: в какой мере допустимо установление единых стандартов и как обеспечить многообразие моделей организации системы государственной власти в субъектах при реализации принципа разделения властей, основанного на реальном учете собственной специфики и территориальных потребностей субъектов, не выходящего за пределы того, что должно определяться на федеральном уровне.

Вертикаль власти в субъектах получила правовое закрепление в модели сильного высшего должностного лица, являющегося высшим должностным лицом субъекта Федерации и руководителем исполнительной власти, который обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти с иными органами государственной власти субъекта и в соответствии с законодательством Российской Федерации может организовывать взаимодействие органов исполнительной власти субъекта с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления.

Это отслеживается при анализе конституций (уставов) субъектов Федерации, и по тем поправкам, которые внесены в них в последние годы. Например, Российская Федерация является единственным в мире федеративным государством, где существует институт президентов республик в составе Российской Федерации. Нельзя не согласиться с точкой зрения А. Шарпова, который называет в качестве постоянно действующих сил, вынуждающих общество строить в России государство, основанное на верховенстве исполнительной власти и авторитетном лидере, такие факторы как географический, подчеркивая при этом, что еще Ш. Л. Монтескье, говоря о разделении властей, одновременно высказал мысль о том, «что власть, климата сильнее всех властей» [8,с.417], многонациональный состав народа и существования внешней угрозы [11,с.14].

В правовом отношении разнообразие подходов в реализации принципа разделения властей допустимо до тех пределов, до которых оно не ведет его к смещению баланса в пользу одной из ветвей власти. Обозначить пределы, за рамки которых не может выходить конституционное (уставное) законодательство субъектов Российской Федерации, призван федеральный закон. Он не может жестко определять какую-либо одну или несколько моделей организации государственной власти в субъектах Федерации.

Задача центра состоит в том, чтобы сориентировать субъекты на процесс эффективной реализации принципа разделения властей и на соблюдение базовых принципов, без которых демократические формы разделения властей и эффективность

государственной власти невозможны, это следует, из общей концепции Закона «Об общих принципах организации власти...» [2]. Это, в частности, выборность законодательных органов власти субъектов Федерации, публичность их деятельности, ответственность перед избирателями, право законодательных (представительных) органов на парламентский контроль за деятельностью исполнительной власти, политическая, финансовая и организационная самостоятельность каждой ветви власти в субъектах Российской Федерации. Ориентация на эти принципы позволит субъектам Федерации реализовывать задачи создания государственной власти, отвечающим требованиям демократии и эффективности, с одной стороны, и приспособленной к специфике региона - с другой. Так как, формы организации государственной власти в субъектах Российской Федерации строятся по общей модели, основанной на принципе разделения властей, поэтому у них есть определенное сходство, общие конструкции и признаки, проявляющиеся, в частности, в способах формирования органов публичной власти, их структуры, компетенции, ответственности. Разнообразие таких форм допустимо до тех пределов, пока оно не ведет к нарушению принципа разделения властей, и явному усилению пользы одной из ветвей власти.

Следовательно, все варианты организации власти в субъектах Российской Федерации должны уместиться в рамках принципа разделения властей как основы конституционного строя Российской Федерации. Реальное существование принципа разделения властей предполагает наличие специального механизма в лице органов судебного конституционного контроля, которые бы следили за неукоснительным соблюдением данного принципа всеми ветвями государственной власти. Следует, разделить точку зрения, согласно которой лишь «обязательное создание региональных органов конституционной юстиции в субъектах России может свидетельствовать не только о принятии принципа разделения властей, но и о последовательном его осуществлении и создании необходимых юридических гарантий последнего» [6,с.81].

Это становится очевидным в силу наблюдаемого в субъектах определенного дисбаланса властей, в сторону усиления исполнительной власти. Поэтому целесообразно и необходимо внесения корректив в этом вопросе и устранение имеющихся несоответствий федерального и регионального законодательства. Для этого необходимо в федеративном законодательстве наряду с представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти закрепить положение, предусматривающее судебную власть в субъектах, без которой невозможна фактическая реализация конституционного принципа разделения властей.

На практике региональный законодатель субъектов РФ игнорирует нормы Конституции РФ и правовые позиции Конституционного Суда РФ. Так, например, правовое положение Уставного суда Брянской области было определено в Устава Брянской области (в редакции 2002 года). В настоящее время Устав Брянской области не регулирует вопросы образования и компетенции Уставного суда в Брянской области.

В связи с этим, как видится, необходимо:

- дополнить часть 1 статьи 64 Устава Брянской области следующим содержанием: «Судебная власть на территории области осуществляется федеральными судами и являющимися составной частью судебной системы Российской Федерации мировыми судьями Брянской области и Уставным судом Брянской области»;

- ввести в Устав Брянской области отдельную статью, касающуюся компетенции Уставного суда Брянской области следующего содержания:

« 1. Уставный суд Брянской области – орган государственной власти области, осуществляющий уставный контроль. Уставный суд области самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть в форме уставного судопроизводства.

2. В целях защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Брянской области, обеспечения верховенства в системе областного законодательства и прямого действия Устава Брянской области Уставный суд Брянской области разрешает дела о соответствии законов Брянской области, нормативных правовых актов органов государственной власти Брянской области и органов местного самоуправления Уставу Брянской области, дает толкование Устава Брянской области, осуществляет иную деятельность в соответствии со своей компетенцией.

3. Компетенция, порядок образования и деятельности Уставного суда Брянской области определяются законом Брянской области в соответствии с федеральными законами.

4. Решение Уставного суда Брянской области, принятое в пределах его компетенции, не может быть пересмотрено иным судом».

Механическое включение в конституционные акты субъектов Российской Федерации принципа разделения властей не является достаточным и обоснованным будет являться закрепление положения о том, что суть организации разделения властей сводится к созданию самостоятельных законодательных, исполнительных и судебных органов, полномочия которых препятствуют вмешательству в компетенцию друг друга, но одновременно позволяют им уравновешивать разделенные ветви государственной власти.

Список литературы:

1. Конституция Российской Федерации (с уч. попр. от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 03.03.2014, № 9, ст. 851.
2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 27.05.2014) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 18.10.1999, № 42, ст. 5005.

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.01.1996 г. по делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского Края // Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. №1.
4. Постановление Конституционного Суда РФ от 1.02.1996 г. по делу о проверке конституционности ряда положений Устава – Основного Закона Читинской области // Вестник Конституционного Суда РФ.1996. № 1.
5. Устав Брянской области от 20.12. 2012г. № 91- 3 (ред. от 03.04.2014) // Информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 20, 21.12.2012.
6. Геляхов А.С. Становление и развитие системы органов конституционной юстиции в ходе построения эффективного и реального федеративного государства // Материалы научно-практического семинара «Конституционное правосудие в федерализме. Какое единство и разнообразие является желательным и возможным?». Казань, 2002.
7. Лебедев А.Н. Статус субъекта Российской Федерации (основы концепции, конституционная модель, практика). М.: Изд-во ИГиП РАН,1999.
8. Монтескье. Ш.Л. Избранные произведения. М., 1995.
9. Середонин С.М. Граф М.М. Сперанский. Очерк государственной деятельности. СПб., 1909.
10. Умнова И.А. Конституционные основы современного Российского федерализма. М.: Дело, 1998.
11. Шарапов А.А. Конституционный принцип разделения властей в республике – субъекте: на материалах Чувашской республики. Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. М., 2001.

*Pereverzeva Elena, Volgograd state university,
Candidate of Juridical Sciences, Associate
Professor of the Institute of law*

About the principles of the tax legislation of the Russian Federation

Abstract: This article is devoted to the principles of the tax legislation of the Russian Federation. In the publication interconditionality of the principles of a tax law and the principles of the legislation on taxes and fees of the Russian Federation is considered.

Keywords: principles of a tax law, principles of the tax legislation, federalism, tax policy.

*Переверзева Елена, Волгоградский
государственный университет,
доцент, кандидат юридических наук,
институт права*

О принципах налогового законодательства Российской Федерации

Аннотация: Данная статья посвящена принципам налогового законодательства Российской Федерации. В публикации рассмотрена взаимообусловленность принципов налогового права и принципов законодательства о налогах и сборах РФ.

Ключевые слова: принципы налогового права, принципы налогового законодательства, федерализм, налоговая политика.

Принципы права и принципы законодательства можно отнести к числу первообразующих факторов, на которых базируется право в целом. В переводе с латинского принцип означает первооснову, какого либо явления, исходное, отправное положение. Принципы права – это основополагающие начала, ключевые идеи, определяющие и выражающие его сущность[1].

Принципы должны быть «работающими». Для этого в тексте любого закона их содержание подлежит наиболее полному раскрытию. Важно также, чтобы с принципами были согласованы, жестко связаны все предписания, содержащиеся в законодательном акте.

Учитывая значение правовых терминов, можно сказать, что качество законов и эффективность правового регулирования во многом зависят от того, как в них сформулированы и раскрыты такие принципы. Можно выразиться и более конкретно: какие принципы, такие и законы[2].

В принципах налогового права выражаются основополагающие начала и требования, которым должны отвечать отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления, в частности, в области установления и взимания налоговых платежей. Эти общие принципы имеют свое специфическое преломление в данной области[3]. Можно выделить следующие принципы налогового права:

Принцип федерализма, в соответствии с которым необходимо сочетание общегосударственных интересов с интересами субъектов Федерации, в целях обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами выполнения функций, имеющих общее значение для Федерации в целом, а также жизнедеятельности и самостоятельности, в рамках установленных законодательством, каждого субъекта Российской Федерации. Органы государственной власти Федерации и ее субъектов осуществляют функции финансовой деятельности соответственно разграничению между ними предметов ведения, установленных в ст. ст. 71, 72, 73 Конституции РФ.

Принцип сочетания интересов государства, субъектов Федерации, органов местного самоуправления и налогоплательщика в правовом регулировании налоговых отношений (налоговом нормотворчестве) и при применении налогового закона. По нашему мнению, этот принцип является тем стержнем, который необходим любой налоговой системе, любому налоговому законодательству. Конституция, признавая равенство всех форм собственности, одновременно устанавливает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Однако неравномерное ограничение права собственности в интересах всего общества – суть налогообложения.

Принцип единства финансовой и налоговой политики. Этот принцип вытекает из положений статьи 8 Конституции Российской Федерации и является условием гарантированного основным законом страны единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых средств.

Полнота власти субъектов Федерации и их самостоятельность не должны выходить за рамки основ финансовой политики, определяемых на уровне Федерации, и установленных совместно с ее субъектами общих принципов налогообложения и сборов. Согласно этому принципу основы налоговой системы РФ устанавливаются федеральным законом и действуют на всей территории страны.

Равноправие субъектов РФ в области финансовой деятельности, включая налогообложение, определяется ст. 5 Конституции РФ, закрепившей равноправие в качестве общего принципа Федерации. В соответствии с этим принципом на всех субъектах Федерации в равной мере распространяется федеральное налоговое законодательство. Вне пределов ведения РФ и совместного ведения каждый из субъектов РФ вправе осуществлять собственное правовое регулирование налоговых отношений и самостоятельную деятельность в области налогообложения, вводить налоги на своей территории, применять налоговые льготы к отдельным категориям плательщиков.

Социальная направленность финансовой и налоговой деятельности. Этот принцип также вытекает из положений Конституции РФ, определяющих Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Правовые принципы, предписания и действия вовсе не субъективно-произвольные, а вытекают из правовой природы соответствующих общественных отношений, то есть, обусловлены теми объективно сложившимися в данных условиях места и времени общественными отношениями, природа которых требует правового опосредования и воздействия[4].

Перечисленные выше принципы – это правовые принципы, которые характеризуют существо, содержание налогового права. Если исходить из тезиса, что система права и система законодательства представляют собой два аспекта одной и той же сущности. Они соотносятся между собой как содержание и форма[5]. Система налогового права – это его внутренняя структура, соответствующая характеру регулируемых им общественных отношений. Система налогового законодательства – внешняя форма права, выражающая строение его источников, то есть систему нормативно-правовых актов. Следовательно, принципы права и принципы законодательства – это не тождественные понятия и перечисленные ранее принципы нельзя отнести к принципам законодательства.

По нашему мнению, можно выделить следующие принципы налогового законодательства:

Целостность. Система налогового законодательства образует определенное единство. Целостность – это обобщенная характеристика системы налогового законодательства, обладающей сложной внутренней структурой. Принцип целостности выражает самодостаточность и автономность составляющих этой системы.

Системность. Налоговому законодательству присуща единая системная целостность. Но это не простое, механическое, суммарное целое. То есть компоненты системы законодательства находятся в объединенном, системноцелостном состоянии. Это состояние объективно вытекает из правовой природы тех общественных отношений, которые опосредуются правовым регулированием. Система законодательства характеризуется структурной упорядоченностью ее компонентов, определяющей их функциональную зависимость и взаимодействие. В результате система законодательства представляет собой единый гармоничный «ансамбль», обеспечивающий субординацию, иерархичность и синхронность в процессе функционирования.

Объединение компонентов системы законодательства, их единство и структурная упорядоченность, а также относительная самостоятельность, устойчивость обуславливают еще одно свойство данной системы – интегративность. Именно в результате интегративности каждый компонент существует и функционирует лишь во взаимодействии с другими.

Стабильность. Этот принцип означает, что принимаемые правовые акты субъектом Федерации не должны меняться в течении относительно длительного времени, действовать в течение ряда лет вплоть до налоговой реформы. При этом налоговая реформа должна проводиться только в исключительных случаях и в строго определенном порядке. С целью придания налоговому законодательству большей стабильности в ст. 5, ч. 1 Налогового кодекса РФ закреплено, федеральные законы, вносящие изменения в настоящий Кодекс в части установления новых налогов и (или) сборов, а также акты законодательства о налогах и сборах субъектов Российской Федерации и нормативные

акты представительных органов муниципальных образований, вводящие налоги, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом из принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального опубликования[6].

Этот принцип обусловлен не только интересами налогоплательщиков – юридических и физических лиц. Необходимо помнить, что изменения нормативных актов, связаны с изменениями в налоговой системе в целом, что может в дальнейшем повлечь за собой резкое сокращение налоговых поступлений в бюджет, им для восстановления равновесия потребуется несколько лет.

Динамизм. Постоянное совершенствование законодательства позволяет достичь поставленных законодателем целей, придает ему свойство динамичности, то есть способности меняться самому в ответ на изменения общественной жизни. Ввиду не гибкости, отвлеченности от реальных потребностей и интересов некоторые нормативно-правовые акты превращаются в инструмент грубого давления. Это приводит к их самоизоляции, к скрытому, а порой и явному сопротивлению населения соблюдению выраженных в них предписаний.

Иерархичность правовых актов по юридической силе. Это принцип структурной организации сложных многоуровневых систем, состоящий в упорядочении взаимодействий между уровнями в порядке от высшего к низшему. Юридическая сила правового акта – свойство выражающее соотношение акта данного вида с другими нормативными актами, и определяющее их место в системе правовых актов. Каждый из двух и более уровней выступает как управляющий и как управляемый, подчиненных по отношению к вышележащим. Необходимость иерархичного построения системы законодательства обусловлена тем, что управление в ней связано с получением, переработкой и использованием больших массивов информации. На нижестоящих уровнях используется более детальная и конкретная информация, охватывающая лишь отдельные стороны функционирования системы, на более высокие уровни поступает обобщенная информация, характеризующая условия функционирования всей системы, и принимаются решения, относящиеся к системе в целом. Юридическая сила правовых актов зависит не от их большей или меньшей обязательности, а от компетенции органа, принявшего правовой акт.

Верховенство закона. Правовой акт принятый верховным органом власти при строгом соблюдении всех конституционных процедур, не может быть отменен, изменен или приостановлен ни правительственными постановлениями или распоряжениями, ни ведомственными актами.

В случае противоречия ведомственных актов закону должен применяться закон. Приказ не может быть сильнее закона. Верховенство закона – это не только обязательность выполнения его положений всеми лицами и организациями данного государства, но также и самим законодателем[7].

Принцип номинализма. Этот принцип означает, что каждый из государственных органов, принимает правовой акт, строго определенного вида, называя его четко определенным образом. Так, представительные органы принимают правовые акты,

называемые законами, нормативные акты правительства, называются постановлениями, акты министерств и ведомств – приказами и инструкциями.

Думается, во многом принципы права, а также отдельные положения налогового права определяют принципы налогового законодательства. Хотя нельзя отрицать, что последние могут существенно влиять на содержание самих правовых явлений.

Список литературы:

1. Теория государства и права. Курс лекций / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – Саратов. СВШ МВД РФ, 1995. – С. 122.
2. Зажицкий В.И. Правовые принципы в законодательстве Российской Федерации / В.И. Зажицкий // Государство и право. – 1996. – № 11. – С. 92.
3. Химичева Н.И. Налоговое право: Учебник. / Н.И. Химичева. – М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 45.
4. Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества / Д.А. Керимов. – М.: Юрид. лит., 1981. – С. 13.
5. Теория государства и права. Курс лекций / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – Саратов. СВШ МВД РФ, 1995. – С. 318.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: текст с изм. и доп. на 1 февраля 2012 г. – М.: Эксмо, 2012. – С. 6.
7. Антонова Е. Верховенство закона в структурных преобразованиях государственной власти в России / Е. Антонова // Хозяйство и право. – 1996. – № 6. – С. 67.

*Grigoreva Maria, Plekhanov Russian
University of Economics,
Senior lecturer, faculty of law*

The separation of administrative and criminal responsibility in Spanish and Russian law

Abstract: The article is devoted to the comparative legal research in the field of criminal and administrative responsibility in Russian and Spanish law. The publication also focuses on the problem of legal terminology.

Keywords: Spanish law, Russian law, administrative responsibility, criminal responsibility, offence.

*Григорьева Мария, Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова,
Старший преподаватель, юридический
факультет*

Разграничение административной и уголовной ответственности в испанском и российском праве.

Аннотация: Данная статья посвящена сравнительному анализу норм испанского и российского права, регулирующих административную ответственность. В работе также рассматриваются вопросы юридической терминологии.

Ключевые слова: испанское право, российское право, административная ответственность, уголовная ответственность, правонарушение.

Проблема разграничения административной и уголовной ответственности не чужда российскому праву и хотя в целом отечественная юриспруденция выявила определенные критерии такого разделения, в данной области остается еще много неисследованных теоретических вопросов. Однако российская система права хотя бы может похвастаться отдельной кодификацией в области административной и уголовной ответственности, что можно уже считать значительным шагом вперед. Гораздо сложнее приходится юристам компаративистам, которые работают в области изучения и сравнения зарубежных норм в этой области.

В данной статье мы постараемся понять, как данная проблема проявляется в испанском праве. Дело в том, что в исследовании вопроса многие российские юристы могут столкнуться с определенным непониманием уже на стадии изучения

основополагающих терминов. Например, в испанской правовой литературе часто можно столкнуться с такой трактовкой понятия административной ответственности (*la responsabilidad administrativa*), к которой в российской теории права не привыкли. В испанском праве данный термин часто отождествляется с ответственностью представителей публичной администрации, то есть государственных служащих за свои действия или бездействие [1]. Нормативное же регулирование применения наказаний за правонарушения чаще всего обозначаются термином «право административных санкций» (*derecho administrativo sancionador*).

Также отсутствие в испанской системе законодательства кодекса об административных правонарушениях может вызвать массу вопросов по поводу процедуры применения административной ответственности. Этот и другие вопросы мы постараемся осветить в данной работе.

Прежде всего, целесообразно остановиться на общем правовом анализе теоретических основ административной ответственности в испанском административном праве.

Как и российское, испанское право принадлежит к романо-германской правовой семье. Однако, несмотря на очевидное сходство, есть некоторые особые тенденции, касающиеся права западной Европы. Это можно объяснить историческими причинами [2]. Континентально-европейская система административного права делала свои первые шаги в послереволюционной Франции, однако эта модель затем получила распространение в других странах континентальной Европы.

Система административного права в Испании также относится к континентально-европейской, но при этом обладает рядом особенностей. Известно, что в процессе глобализации возникают отношения социально-экономического характера, которые не только интенсифицируют взаимное влияние правовых систем, что создает глобальное административное право, но также способствует возникновению такого феномена как интернационализация административного права. Это означает, что публичное право ведет за собой процесс глобализации, а не является просто ее последствием. В Европе этот процесс выглядит так: определенные институты, свойственные административному праву одной страны восходят до общеевропейского уровня и насыщают право Европейского союза новыми предписаниями, которые уже оттуда проникают в национальные правовые системы других государств [3].

Современное испанское административное право как отрасль можно определить так: это право, которое регулирует организацию публичной администрации, а также порядок исполнения возложенных на нее полномочий и контроль.

Одной из особенностей структуры испанского административного законодательства является отсутствие кодекса, который бы объединял в себе все предписания в этой сфере. Однако во всей нормативной базе роль ядра играет статья 149.1.18а Конституции Испании, где говорится о том, что основы правового статуса публичной администрации, статуса государственных служащих и административный процесс находятся в компетенции государства (всего в целом), но не автономных областей [4].

Важным и дискуссионным вопросом теории административного права Испании является разграничение административных и уголовных правонарушений. Здесь необходимо отметить, что для обозначения более широкого понятия правонарушения (как уголовного, так и административного) испанский законодатель использует термин «*infracciones penales*», которые в свою очередь подразделяются на тяжкие правонарушения или преступления (*delitos graves*), менее тяжкие (*delitos menos graves*) и административные проступки (*faltas*), которые наказываются легкими санкциями. Например, к таковым можно отнести мелкую кражу (сумма украденного менее 400 евро; статья 623 Уголовного Кодекса Испании) [5].

Тем не менее, в основном испанские административисты сходятся во мнении, что границы между уголовными и административными правонарушениями весьма условны и проницаемы [6]. Это объясняет и ту ситуацию, что административные и уголовные составы объединены в рамках одного нормативного акта и соответственно многие положения испанского законодательства, касающиеся форм вины, элементов состава, смягчающих и отягчающих обстоятельств, служат одновременно целям и административной, и уголовной ответственности. Так, по формам вины правонарушения делятся на умышленные (*doloso*) и неосторожные (*imprudente*). По формам деяния: в форме действия (*por comisión*) и в форме бездействия (*por omisión*). По содержанию: против жизни (например, убийство), против чести (клевета), против собственности (мошенничество), против общественной безопасности, против общественного здоровья (наркотрафик) и другие [7].

Состав правонарушения (*Cuerpo del delito*) – это материальные и фактические составляющие правонарушения, которые могут служить доказыванию его совершения. Элементами состава являются: Объективная часть (формы и способы совершения деяния, вред, время и место совершения, орудия), субъективная часть (цель, мотив, вина, активный субъект (нарушитель) и пассивный субъект (жертва)). [8]

Среди причин освобождения (исключения) от уголовной и административной ответственности испанское законодательство указывает следующие:

- 1) Не привлекаются к ответственности лица младше 18 лет.
- 2) Наличие психических отклонений, когда субъект не может контролировать свои действия.
- 3) Самооборона (при условии отсутствия провоцирующих действий со стороны обороняющегося).
- 4) Состояние крайней необходимости.
- 5) Непреодолимый страх.
- 6) Исполнение долга или приказа.

Обстоятельства смягчающие и отягчающие вину также применимы как к сфере административной, так и к уголовной ответственности. К смягчающим относят: действия лица, страдающего тяжелой наркотической и алкогольной зависимостью, добровольное

признание в совершении правонарушения, деяние, совершенное под воздействием внезапного и сильного эмоционального взрыва, попытки исправить причиненный вред или уменьшить его последствия.

К отягчающим относят: злой умысел (заранее обдуманый характер правонарушения), совершение противоправного деяния за плату или иное вознаграждение, расистские, антисемитские и иные религиозные или идеологические мотивы совершения правонарушения, намеренное причинение жертве страданий, злоупотребление доверием, рецидив. [9]

Однако не смотря на такую степень унификации правового регулирования, все же можно выделить определенные критерии отделения уголовных правонарушений от административных.

Одним из самых удобных критериев классификации является критерий тяжести последствий наказуемого поведения. Этот критерий имеет наиболее ясное содержание и эффективно помогает законодателю определить какие правонарушения отнести к уголовным, а какие - к административным.

Итак, критерий тяжести (исп. *gravedad*) позволяет разделить правонарушения на те, которые наносят вред благам, охраняемым уголовным правом, и те, которые просто подвергают эти блага риску либо не выполняют определенные нормы и наказываются применением административных санкций. Например, поджог, повлекший причинение вреда – это уголовное преступление, а невыполнение каких либо норм в сфере пожарной безопасности – административное правонарушение. Т.о., административная ответственность часто связана с абстрактной угрозой. В уголовном же праве случаи абстрактного риска – это исключение (например, вождение автомобиля под влиянием наркотических средств; ст. 379 Уголовного кодекса Испании)[10].

Вопрос о различиях между уголовными и административными правонарушениями влечет за собой и логичный вопрос о различиях соответствующих наказаний.

При изучении природы административных санкций ученые сталкиваются с тем, что ни Конституция Испании, ни законы не содержат определения этого понятия.

Самая распространенная концепция санкции в юридической литературе состоит в том, что санкция в административном праве – это ущерб, налагаемый управляющей администрацией на управляемого субъекта как последствие противозаконного поведения[11].

Очевидная и качественная разница между уголовными и административными санкциями состоит в том, что только уголовное право может применять санкции, связанные с лишением свободы.

Типология наказаний (*penas*) в испанском праве такова: по воздействию не осужденного санкции делятся на строгие (*Graves*) (тюремное заключение на срок более 5 лет), менее строгие (*Menos graves*) (тюремное заключение на срок от трех месяцев до 5 лет и легкие (*Leves*) (общественные работы на срок от 1 дня до 30 дней). По содержанию

подразделяются на: штраф (multa) срок наказания от двух дней до 5 лет для физических лиц. Сумма штрафа вносится ежедневно и может составлять от 2 до 400 евро; наказания, связанные с лишением свободы; наказания связанные с лишением специального права[12].

Самая распространенная административная санкция в Испании – это штраф, который состоит в наложении на лицо, совершившее правонарушение, обязанности уплатить определенную сумму денег. В испанском законе «О правовом режиме публичной администрации и об административном процессе» (LRJPAC)[13] ст. 131.2 содержится норма, согласно которой санкция имущественного характера должна быть установлена таким образом, чтобы совершение правонарушения не было более выгодным, чем исполнение нормы.

В российском административном праве основной классификацией, которую использует законодатель в КоАП РФ, является разделение правонарушений в зависимости от объекта.

В теории же выделяются классификации по степени общественной опасности (с простым, квалифицированным и привилегированным составом) и в зависимости от характера причиненного вреда (с формальным составом и с материальным составом). Степень общественной опасности является качественной оценкой правонарушения. Она определяется характером и размером причиняемого вреда [14].

Соответственно, ни в доктрине, ни в законодательстве не используется классификация по тяжести содеянного. В российском праве такое разделение остается прерогативой уголовного права.

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что несмотря на схожесть общих подходов к анализу понятия ответственности, в испанском праве граница между административными и уголовными правонарушениями проведена не так четко, как в российском, что находит отражение в специфическом построении законодательства в данной сфере.

Список литературы:

1. Peces Morate J. La responsabilidad administrativa. Ultimas orientaciones jurisprudenciales, p. 5. Интернет-ресурс:
http://presidencia.gencat.cat/web/ca/ambits_d_actuacio/organs-consultius/
2. Gamero Casado E., Fernandez Ramos S. Manual basico de derecho administrativo. Madrid, 2010, pag. 40.
3. Gamero Casado E., Fernandez Ramos S. Manual basico de derecho administrativo. Madrid, 2010, pag. 42-43.
4. Gamero Casado E., Fernandez Ramos S. Manual basico de derecho administrativo. Madrid, 2010, pag. 44-46.

5. Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE núm. 281, viernes 24 noviembre 1995.
6. Gamero Casado E., Fernandez Ramos S. Manual basico de derecho administrativo. Madrid, 2010, pag. 624.
7. Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE núm. 281, viernes 24 noviembre 1995.
8. Soto Lamadrid M. El cuerpo del delito. Revista informativa de la procuraduría general de justicia del estado. P. 26. Интернет-ресурс: <http://ru.scribd.com/doc/144294499/El-Cuerpo-Del-Delito-Miguel-Angel-Soto-Lamadrid>
9. Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE núm. 281, viernes 24 noviembre 1995.
10. Huergo Lora A. Las sanciones administrativas. Madrid., 2007, pag. 153.
11. Huergo Lora A. Las sanciones administrativas. Madrid., 2007, pag. 203-205.
12. Ley Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE núm. 281, viernes 24 noviembre 1995.
13. Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
14. «Административная ответственность». Под ред. А.И. Стахова и Н.В.Румянцева. М., 2011, стр. 41-43.

Malskyy M.M., PhD.

Legal correlation on transnational enforcement process and enforcement process.

Annotation. The conducted analysis contributed into establishment of the place of transnational enforcement process in the legal system and its correlation with enforcement process. As a result of research the structural elements of transnational enforcement process, namely its legal institutes and the forms of presence of a foreign element in it were allocated and analyzed. The legal subject of regulation of transnational enforcement process and legal subject of regulation each of its institutions were also researched. As the result of the research the conclusion about the definition of transnational enforcement process as sub branch of enforcement process was made.

Keywords: transnational enforcement process, enforcement process, place of transnational enforcement process, sub branch of law, institute of law.

*Мальський Маркіян,
кандидат юридичних наук, адвокат*

Співвідношення транснаціонального виконавчого процесу і виконавчого процесу

Анотація. В результаті аналізу, досліджено місце транснаціонального виконавчого процесу в системі права та його співвідношення з виконавчим процесом. Виокремлено та проаналізовано структурні елементи транснаціонального виконавчого процесу, а саме його інститути та форми представлення іноземного елемента в такому процесі. Досліджено предмет регулювання транснаціонального виконавчого процесу та кожного із його інститутів. Зроблено висновок про визначення транснаціонального виконавчого процесу як підгалузі виконавчого процесу.

Ключові слова: Транснаціональний виконавчий процес, виконавчий процес, місце транснаціонального виконавчого процесу, підгалузь права, інститут права.

Вступ

Дослідження місця транснаціонального виконавчого процесу в системі права та його співвідношення із виконавчим процесом є малодослідженим в правовій науці. Разом з цим, необхідність нормативного врегулювання порядку виконання рішень з іноземним елементом та транснаціональної співпраці органів по виконанню рішень та інших актів, що

підлягають примусовому виконанню (надалі разом – рішення), постійно зростає, зважаючи на процеси глобалізації та євроінтеграції вітчизняних ринків.

Метою статті є визначення юридичної природи та місця транснаціонального виконавчого процесу у системі права та структурі виконавчого процесу.

Виклад основного змісту

Так, в процесі господарських, цивільних, трудових, сімейних та інших правовідносин між суб'єктами права різних юрисдикцій постійно виникають майнові та немайнові спори, вирішення яких в судових органах не завжди, на жаль, є остаточним етапом захисту прав сторони, інтереси якої порушено. Зокрема, внаслідок відмови або неможливості боржником добровільно виконувати судове чи інше рішення, сторона, на користь якої таке рішення ухвалене, змушена звертатись до спеціальних органів, що уповноважені на примусове виконання рішень.

Саме небажання або фінансової неможливості боржника задоволити вимоги стягувача стають основними перешкодами по фактичній реалізації захисту порушеного права, разом з цим існують і інші суб'єктивні та об'єктивні підстави, а наявності яких добровільне виконання рішення є утрудненим або неможливим.

Зокрема, до суб'єктивних підстав невиконання, тобто таких що прямо залежать від волі боржника, можуть належати такі як: небажання виконувати рішення, ухилення від виконання рішення (шляхом відчуження активів, припинення юридичної особи, банкрутства і т.п.), використання законодавчих прогалин та/або неефективності роботи окремих посадових осіб органів виконання, впевненість у неможливості притягнення до відповідальності за невиконання та інші.

До суб'єктивних підстав невиконання рішень в добровільному порядку, тобто таких, які в тій чи іншій мірі повністю або частково не залежать від волі боржника, належать такі як: труднощі пов'язані із переказом коштів в іноземній валюті, відсутність активів за рахунок яких можливе задоволення вимог кредитора або обтяження таких активів внаслідок заборон відчуження, арештів, обтяжень, кількості власників, зареєстрованих неповнолітніх, неможливості виділення цілої частки в натурі, неможливістю провести банківську операцію, відсутність або неналежне повідомлення боржника та інших. При цьому, у правовідносинах, ускладнених іноземним елементом, крім зазначеного, створюються додаткові перешкоди у виконанні рішень, зокрема, часто виникає необхідність пошуку активів та звернення стягнення на такі активи не лише в тій юрисдикції, де таке рішення було винесене чи щодо громадян такої держави, але й в інших країнах.

Крім того, при виконанні рішень щодо іноземців, виникають питання, пов'язані із особливим порядком їх повідомлення, їх участі у виконавчому провадженні та інші проблеми, пов'язані із інтернаціональним характером таких правовідносин.

Важливо, щоб здійснення виконавчих дій у такому провадженні відбувалось у відповідності не лише до норм внутрішнього національного права, але й міжнародних угод. Для цього, з метою забезпечення ефективності та узгодженості такої правозастосовної практики, необхідно удосконалити нормативне регулювання таких правовідносин, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Цьому сприятиме попереднє доктринальне визначення місця та ролі таких правовідносин по примусовому

виконанні рішень, що ускладнене іноземним елементом, в системі права України та визначення співвідношення такого транснаціонального виконавчого процесу із виконавчим процесом.

Так, система права є динамічною структурою, що призводить до появи нових правових елементів: інститутів, їх об'єднань, галузей та підгалузей права. Така динаміка системи права зумовила виокремлення виконавчого процесу в окрему галузь права, тісно пов'язану із цивільний процесом, господарським процесом, адміністративним судочинством, нотаріальним процесом, адміністративним правом, законодавством про адміністративні порушення, трудовим правом.

Зокрема, як зазначає Щербак С.В., із прийняттям спеціальних нормативних актів, що характеризуються вузькою предметною направленістю правового регулювання, слід пов'язувати формування галузі законодавства, що регулює процес примусового виконання судових актів і актів інших органів (посадових осіб), що поклало початок і подальшу появу нової галузі права – виконавчого процесу [1. с. 73].

Як приклади виділення в науковій доктрині відносно нових структурних елементів системи права, а отже і як доказ її динаміки, можна навести, зокрема, але не виключно: виділення підгалузі пенсійного права, в системі права соціального забезпечення; виділення бюджетного права як підгалузі фінансового права; виділення доказового права як підгалузі цивільного процесуального права.

Зокрема, Т. В. Шлапко встановив, право пенсійного забезпечення як підгалузь права соціального забезпечення, що є систематизованою сукупністю інститутів та окремих норм, що регулюють пенсійні відносини, згруповані залежно від пенсійного ризику [2, с. 72].

Самойленко Є.А. визначив, що бюджетне право, являючись підгалуззю фінансового права України, складається із взаємопов'язаних матеріальних та процесуальних правових інститутів, які за галузевою належністю відносяться до інститутів фінансового права [3, с. 195].

Андрійцьо В. Д., визначив доказове право як підгалузь цивільного процесуального права, норми якого направлені на регламентацію відносин у процесі доказування цивільної справи, що підвідомчі загальним судам [4, с. 196].

Норми права, які формують галузь виконавчого процесу, розташовуються у певному порядку, який об'єктивно зумовлений характером таких правовідносин. Такі норми поділяються на підгалузі та інститути на підставі видів та форм правовідносин, які є предметом правового регулювання галузі.

Окремою категорією правовідносин, що виникають в процесі примусового виконання рішень, є виконання рішень та інших актів, що підлягають примусовому виконанню, ускладнене іноземним елементом. Такий виконавчий процес тісно пов'язаний із міжнародним приватним та частково із міжнародним публічним правом (в частині застосування норм міжнародних договорів, юрисдикції державних органів, виконання рішень міжнародних органів) та із законодавством про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. В Законі України «Про виконавче провадження» такому процесу присвячено окрему Главу 8 (Виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб. Виконання рішень іноземних судів і арбітражів), яка, хоч і

складається лише із двох статей, але такі норми є відсилочними та вказують на міжнародний та, деякою мірою, міжгалузевий характер транснаціонального виконавчого процесу. Разом з цим, транснаціональний виконавчий процес не може функціонувати як відокремлена від виконавчого процесу категорія, і його міжгалузевий характер регулювання не є достатнім для його вивчення поза виконавчим процесом, зважаючи на їх спільний загальний предмет та спосіб регулювання. Так, предметом регулювання норм транснаціонального виконавчого процесу є примусове виконання рішень, як і в виконавчому процесі, але на відміну від останнього, предмет регулювання транснаціонального виконавчого процесу додатково характеризується однією, спільною для всіх видів транснаціонального виконавчого процесу, особливістю – іноземним елементом.

При визначення місця транснаціонального виконавчого процесу в системі права та його співвідношення із виконавчим процесом слід встановити загальнотеоретичні положення щодо системи та структури системи права, змісту понять підгалузі та інституту права, а також наявності тих ознак, з якими пов'язана класифікація певної предметної сукупності правових норм, як того чи іншого структурного елементу системи права. З цією метою, вважаємо за доцільне звернутись до праць науковців в сфері загальної теорії права, зокрема щодо наукового визначення змісту елементів системи права, зокрема таких як «інститут», «галузь» і «підгалузь» права та їх ознак.

Як зазначає Скакун О.Ф., система права — це науково організована сукупність правових норм, розподілених за групами — правовими інститутами, зведеними у підгалузі, які у свою чергу утворюють галузі — цілісні нормативні утворення [5, с. 294].

Галузь права як структурний елемент системи права поділяється на більш дрібні структурні елементи — підгалузі, інститути і норми права [6, с. 135].

Волинка К. Г. визначає галузь права як сукупність правових норм, що відокремилася всередині системи права, які регулюють певну сферу однорідних суспільних відносин. Автор зазначає, що зовнішнім вираженням підгалузі є наявність у ній такої групи норм, що містить загальні принципові положення, властиві кільком (але не всім) правовим інститутам цієї галузі, а у межах найбільш розвинутих правових галузей виділяються **підгалузі**, що поєднують кілька інститутів однієї і тієї ж галузі [7, с. 135].

Підгалузь права – це система однорідних предметно пов'язаних інститутів певної галузі права. [8, с. 186]¹. Як цілісне утворення підгалузь права регулює специфічне коло відносин в межах сфери правового регулювання відповідної галузі права, яка характеризується правовою уособленістю [6, с. 136].

Інститут права — це відокремлена група юридичних норм, що регулюють суспільні відносини конкретного виду [7, с.135].

Таким чином, підгалузь права є сукупністю норм, які є більшими за обсягом ніж правовий інститут, але водночас залишаються в межах відповідної основної галузі права і норм. Норми підгалузі права хоча і пов'язані із галуззю спільним загальним предметом та

¹ Теорія держави і права. Академічний курс [Текст] : Підручник / [О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський та ін.] ; за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

методом регулювання, але додатково наділені специфічними властивостями, тобто особливими ознаками тих суспільних відносин, які вони регламентують. Формування в межах окремої галузі права підгалузі права являється першим кроком до подальшої еволюції та розвитку таких норм і встановлення їх в окрему галузь права. Разом з цим, поки обсягу правового регулювання таких норм не є достатньо для виділення в окрему галузь, але їх обсяг та спільний предмет регулювання вже не дозволяє відносити таку сукупність окремих об'єднаних норм в межах галузі до її інституту, доцільно виділити такі норми в окрему підгалузь відповідної галузі. Доктринальне закріплення новоутвореної підгалузі права дозволяє удосконалити її правове регулювання та правозастосовну діяльність, сприятиме уніфікації та гармонізації її норм, а також усуненню прогалин регулювання.

Вважаємо за доцільне при визначенні ознак підгалузі права звернутись до праць Самойленко Є.А., який відносить до загальнотеоретичних ознак підгалузі права, що відрізняють її від правового інституту, наступні: наявність двох або більше правових інститутів; єдину галузеву приналежність правових інститутів, що входять до складу підгалузі права; особливу предметну єдність правових норм підгалузі, що базується на нерозривному взаємозв'язку і взаємодії між нормами тих інститутів, які формують підгалузь (а не між нормами в межах одного інституту)[3, с. 196].

Таким чином, при визначенні місця транснаціонального виконавчого процесу в системі виконавчого процесу, в першу чергу слід довести наявність окремих інститутів в його структурі, єдністю змісту її норм та предмету правового регулювання.

Слід зазначити, що незважаючи на те, що нормативне регулювання транснаціонального виконавчого процесу в Україні є малорозвиненим, в такому процесі, вже на даному етапі, можливо виділити форми, в яких **іноземний елемент може бути представлений у процесі виконання рішень, зокрема:** участь у виконавчому провадженні хоча би однієї особи, яка є громадянином України, яка проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою; здійснення виконавчих дій, повністю або частково, за кордоном у зв'язку з тим, що об'єкт, щодо якого слід здійснити виконавчі дії (наприклад, майно боржника), знаходиться на території іноземної держави; здійснення виконавчого провадження щодо рішень судів чи інших юрисдикційних органів, винесених в іноземній державі; виконання рішень міжнародних судових та несудових інституцій, компетенція яких визнана Україною, винесених щодо України, в тому числі на користь України та проти України. Такі форми, в свою чергу, можна розділити на окремі види та групи, провівши їх класифікацію та групування за визначеними критеріями.

Кожна із відповідних форм представлення іноземного елемента в транснаціональному виконавчому процесі є його окремим інститутом, тобто відокремленою групою правових норм, що регулюють однорідні суспільні відносини, що виникають у виконавчому процесі, і що пов'язані однією особливістю – іноземним елементом. Саме присутність у правовідносинах спільного предмету регулювання яким є примусове виконання рішень, що ускладнене іноземним елементом, вказує на однорідність таких правовідносин в межах транснаціонального виконавчого процесу. Разом з цим, кожній із таких форм, притаманна однорідність об'єднаних в ній норм в

межах інституту та деяка відмінність норм відносно інших інститутів транснаціонального виконавчого процесу.

З метою доведення того, що зазначені вище представлення іноземного елемента в транснаціональному виконавчому процесі є його інститутами, розглянемо елементи кожного із таких інститутів, а саме питання щодо однорідності таких норм в межах об'єднання та джерела нормативного регулювання кожної із таких форм.

Участь у виконавчому провадженні хоча би однієї особи, яка є іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою, громадянин України, який проживає за межами України, частково врегульовано статтею 80 Закону України «Про виконавче провадження» (Виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб), яка встановлюючи однаковий режим регулювання до іноземних громадян, осіб без громадянства та громадян України, одночасно встановлює додаткову відповідальність іноземних громадян чи осіб без громадянства, згідно Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Окремі положення щодо врегулювання формальностей, що виникають при оформленні виконавчих документів та відображенні в них імен та реквізитів паспортних документів таких осіб врегульовано Інструкцією з організації примусового виконання рішень, яка затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5. Основні положення щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які також є засадничими при здійсненні транснаціонального виконавчого процесу, також закріплено в Конституції України та Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Також, правовідносини даної категорії частково регулюються міжнародними договорами, зокрема Європейською конвенцією про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми від 20 травня 1980 року, Конвенцією ООН про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання від 23.11.2007, Конвенція ООН з визнання та приведення у виконання іноземних арбітражних рішень від 10 червня 1958 року (Нью-Йоркська конвенція 1958 р.) та міжнародними двосторонніми та багатосторонніми договорами про правову допомогу, учасницею яких є Україна. **Однорідність** відповідних норм в межах інституту, визначається предметом їх регулювання, особливість якого зумовлена суб'єктивним складом учасників примусового виконання рішення, а саме такими суб'єктами повинні бути громадянин України, який проживає за межами України, іноземцем, особа без громадянства або іноземна юридична особа. Виконавчі дії у таких провадженнях ускладнені такими питаннями, як порядок повідомлення осіб, що є учасниками виконавчого провадження, визначення місця їх проживання та місця знаходження їх майна, визначення юрисдикції, в якій виконавчий документ чи рішення підлягає виконанню, залучення перекладача до участі у справі, наявності спеціальної міри відповідальності за невиконання рішень та іншими умовами.

Здійснення виконавчого провадження щодо рішень судів чи інших юрисдикційних органів (міжнародних арбітражних судів), винесених в іноземній державі, окремо регламентується ст. 81 Закону України «Про виконавче провадження», згідно якої порядок виконання в Україні рішень іноземних судів і арбітражів встановлюється відповідними міжнародними договорами України, цим Законом та іншими законами України. Такими міжнародними договорами, зокрема, є Конвенція ООН з визнання та приведення у

виконання іноземних арбітражних рішень від 10 червня 1958 року (Нью-Йоркська конвенція 1958 р.) та міжнародні двосторонні та багатосторонні договори про правову допомогу, учасницею яких є Україна. На внутрішньодержавному рівні, питання примусового виконання рішень судів чи інших юрисдикційних органів, винесених в іноземній державі або міжнародному комерційному арбітражному суді регламентовано, додатково, Цивільним процесуальним кодексом України (Розділ VIII Про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні). **Однорідність** норм, що об'єднані в даному інституті транснаціонального виконавчого процесу зумовлена змістом тих правовідносин, що ним регулюються. Так, вказані джерела регламентують питання, пов'язані із визначенням юрисдикції, в якій рішення підлягає виконанню та юрисдикції органів по примусовому виконанні, визначенням можливості та порядку примусового виконання того чи іншого рішення в Україні, питання пов'язані із засвідченням документів та іншими формальностями, пов'язаними із виконанням рішення в Україні і т.п. Даний інститут відрізняється тим, що хоча визначає питання виконання рішень іноземних судів та міжнародних арбітражів, та, на відміну від наступного, який регулює таке виконання в інших юрисдикціях, інститут виконання іноземних та арбітражних рішень в Україні регулює виконання таких рішень саме на території України та, крім міжнародних договорів, складається із внутрішнього національного законодавства, в тому числі і цивільного процесу.

Наведені міжнародні договори, які є джерелами попереднього інституту транснаціонального виконавчого провадження, також регламентують примусове виконання рішень за кордоном у зв'язку з тим, що об'єкт, щодо якого слід здійснити виконавчі дії (наприклад, майно боржника), знаходиться на території іноземної держави. На жаль, порядок чи механізм міжнародної співпраці по примусовому виконанню рішень не передбачено Законом України «Про виконавче провадження» чи Інструкцією з організації примусового виконання рішень, що затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5. Разом з цим, такий порядок окремо регламентовано законодавством тих держав, на території яких матиме місце виконання такого рішення чи виконавчого документу. Такі норми входять до системи міжнародного приватного права, але, в цей же час, не входять до системи внутрішнього права України. Так, даний інститут недостатньо врегульований на внутрішньодержавному рівні, що є недосконалістю та прогалиною нормативного регулювання, але в той же час, це зумовлено об'єктивними причинами – необхідністю примусового виконання за межами України. А отже і переважне регулювання правом тієї держави, в якій таке виконання матиме місце. **Однорідність** норм, що об'єднані в даному інституті транснаціонального виконавчого процесу полягає у тому, що такі норми регулюють питання виконавчого процесу, пов'язані із визначення юрисдикції, в якій рішення підлягає виконанню, порядку дій щодо стягнення заборгованості на користь суб'єктів, що знаходяться в інших юрисдикціях, визначення можливості та порядку примусового виконання того чи іншого рішення в іноземній державі та відносини між державами в питаннях примусового виконання. В перспективі, предметом регулювання даного інституту, також повинен стати порядок передачі виконавчого провадження в інші юрисдикції, обміну інформації та міжнародної взаємодії органів виконання.

Питання виконання рішень міжнародних судових та несудових інституцій, компетенція яких визнана Україною, винесених щодо України, в тому числі на користь України та проти України, частково регламентується в Законі України «Про виконавче провадження». Так, наприклад згідно п. 9 ч. 2 ст. 19 названого закону, рішення Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, [...], підлягають виконанню державною виконавчою службою як виконавчі документи. Частина норм, що регулюють таке примусове виконання рішень міститься у Законі України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», а також таких міжнародних договорах, як Конвенція про вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами (Вашингтонська конвенція 1965 р.), Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 (Європейська конвенція 1950 року) та інших міжнародних угодах, учасницею яких є Україна. **Однорідність** таких відносин по виконанні рішень міжнародних судових та несудових інституцій, компетенція яких визнана Україною полягає у поєднанні міжнародних приватно- та публічно-правових елементів у процесі виконання та ґрунтується на засадах міжнародного правового порядку.

Наведене, на нашу думку, дозволяє зробити висновок, що форми, в яких іноземний елемент може бути представлений у процесі виконання рішень, є його відокремленими інститутами, тобто сукупністю правових норм що регулюють однорідні відносини в межах групи, предметно пов'язані із підгалуззю, до якої вони належать. Ми вважаємо за доцільне, на даній стадії розвитку транснаціонального виконавчого процесу, виділити в його структурі чотири інститути, що наведені вище.

Крім наявності інститутів в структурі транснаціонального виконавчого процесу, дана підгалузь також характеризується єдністю змісту, яка виражається у спеціальних принципах та функціях, що притаманні такому процесу, особливістю предмету та методу правового регулювання та єдиній галузевій приналежності його норм, а саме приналежності до галузі виконавчого процесу. Функціональна єдність правових норм підгалузі обумовлена тим, що всі вони спрямовані на примусове виконання рішень, що ускладнене іноземним елементом в одній із наведених вище форм.

Як зазначає Щербак С.В., внутрішня структура виконавчого процесу представлена такими інститутами, як інститут виконавчих документів, сторін виконавчого процесу, представництва, доказів, процесуальних строків, підвідомчості виконавчих дій, арешту майна боржника, реалізації майна боржника та іншими [1, с. 76]. Разом з цим, наведені інститути характеризуються закріпленням їх норм переважно лише у Законі України «Про виконавче провадження», на відміну від норм транснаціонального виконавчого процесу, інститути якого хоча і пов'язані єдиним предметом – примусовим виконанням рішень та інших актів, ускладненим іноземним елементом, але в той же час містяться не лише в названому Законі, але і в інших нормативних актах, в тому числі міжнародно-правових, до яких відсилають відповідні положення Закону України «Про виконавче провадження».

Висновок. Зважаючи на комплексність та, одночасно, однорідність предмету регулювання норм транснаціонального виконавчого процесу, наявність в його структурі окремих його інститутів, єдності предмету та методу правового регулювання норм такого

процесу, вважаємо за доцільне виокремити транснаціональний виконавчий процес як окрему підгалузь виконавчого процесу.

Визначення місця транснаціонального виконавчого процесу, як підгалузі, в системі виконавчого процесу, сприятиме удосконаленню його нормативного регулювання, підвищенню ефективності здійснення діяльності по примусовому виконанню рішень та міжнародної співпраці в даному питанні, розвитку науки виконавчого процесу.

Список літератури:

1. Щербак С.В. Исполнительный процесс как отрасль права // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс» / Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы. – К.:Издатель Фурса С.Я., 2014. – 588 с. С. 71-78.
2. Шлапко Т. В. Місце пенсії по інвалідності в системі права соціального забезпечення / Т. В. Шлапко // Правовий вісник Української академії банківської справи — 2013. — № 2(9). — С. 77—81.
3. Самойленко С.А. Бюджетне право як підгалузь фінансового права України : теоретико–правове обґрунтування // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово–кредитних відносин в умовах кризи : практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково–практичної конференції (4–5 червня 2010 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С.192–195.
4. Андрійцьо В. Д// Університетські наукові записки, 2013, №3 (47), С. 191-196.
5. Скакун О.Ф.//Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 520с.
6. Кириченко В. М., Куракін О. М., Теорія держави і права: модульний курс: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 264 с.
7. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
8. Теорія держави і права. Академічний курс [Текст] : Підручник / [О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський та ін.] ; за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

*Volosova N., juridical sciences candidate,
docent of Orenburg State University*

About granting of the witness immunity right to guardian and trustee

Annotation: one of the unsolved problems in criminal procedural theory and practice is examined in the article: it is granting of the witness immunity right to guardian and trustee. The author fights his corner about the fact, that granting of the witness immunity right to guardian and trustee is the realization of defense constitutionally meaningful and moral values of a person.

Keywords: guardian, trustee, witness immunity, sphere of criminal procedure.

*Волосова Н.Ю., кандидат юридических наук,
доцент Оренбургского государственного
университета*

О предоставлении опекунам и попечителям права свидетельского иммунитета

Аннотация: В статье рассматривается одна из нерешенных проблем уголовно-процессуальной теории и практики - наделение опекунов и попечителей свидетельским иммунитетом. В статье автор отстаивает мнение о том, что предоставление опекунам и попечителям права свидетельского иммунитета – это реализация защиты конституционно значимых и нравственных ценностей личности.

Ключевые слова: Опекун, попечитель, свидетельский иммунитет, сфера уголовного судопроизводства.

Проблема охраны прав, свобод и интересов личности, попавших в сферу уголовной юстиции, стояла и стоит в числе главных проблем современного общества. Демократические преобразования в Российской Федерации приоритетным направлением деятельности государства определили защиту прав и свобод человека и гражданина, развитие и совершенствование механизмов такой защиты.

Принятие Декларации прав и свобод человека и гражданина 22 ноября 1991 г. ознаменовало начало периода признания и гарантирования основополагающих прав и свобод, обозначенных высшей ценностью, и получивших дальнейшее развитие в принятой в 1993 г. Конституции РФ, которая закрепила основные права и свободы

человека и гражданина, в том числе и те, которые в предшествующий период развития права не были предусмотрены законодательством. Международные стандарты в области прав человека и основных свобод стали неотъемлемым элементом российского права, на основе которых начала формироваться развиваться и совершенствоваться гуманитарная концепция охраны прав личности.

В 2008 г. в Российской Федерации был принят федеральный закон № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Он определил основные направления политики государства в сфере опеки и попечительства, указав в ст. 5 данного закона, что «обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных является основным принципом государственного регулирования в этой области».[1]

Значительное число людей в силу определенных причин признаются судами недееспособными или ограниченно дееспособными. Основания для такого решения определены действующим законодательством. Опека и попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения родителей; над совершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Опека и попечительство являются формами защиты прав личности.

По изученным нами данным об установлении опеки и попечительства судами Оренбургской, Челябинской областей и Республики Башкортостан было выявлено следующее. Судами Оренбургской области в 2012 и 2013 г.г. не было рассмотрено ни одного заявления об установлении опеки и попечительства. В то же время в 2010 г. опека была установлена в 997 случаях; в 2011 г. в 866 случаях, попечительство в 2 случаях. В Челябинской области в 2011 г. опека была установлена в 704 случаях, попечительство в 3. В 2012 г. в 640 случаях и 22 соответственно. В 2013 г. в 731 и 4 случаях соответственно. Другие данными были получены в Республики Башкортостан. В 2011 г. опека была установлена в 1274 случаях, а попечительство в 9. В 2012 г. в 445 и 5 случаях соответственно. В 2013 г. в 998 и 17 случаях соответственно.[2] Представленные сведения свидетельствуют о том, что институт опеки и попечительства является достаточно востребованным. Защита прав лиц, находящихся под опекой и попечительством, осуществляется во всех сферах, в том числе и в сфере уголовного судопроизводства. Опекуны и попечители являются законными представителями подопечных, наделены в уголовном судопроизводстве широким спектром прав для защиты лиц, находящихся под опекой и попечительством. Однако многими исследователями, не безосновательно, поднимался и поднимается вопрос о расширении прав законных представителей, в частности о предоставлении права свидетельского иммунитета опекунам, попечителям и подопечным. Это следует рассматривать как положительную тенденцию в развитии теоретических взглядов на проблему свидетельского иммунитета в уголовном судопроизводстве.

Впервые вопрос о свидетельском иммунитете законных представителей рассмотрел В. Панкратов в своей статье «Свидетельский иммунитет законных представителей», опубликованной в 1992 году.[3] Последующие исследования развивали теоретические положения в этом направлении, указывая, что правом свидетельского иммунитета должны обладать и законные представители несовершеннолетних подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего в уголовном процессе. Среди доводов, на

которые указывают ученые, преобладают взгляды на «опеку и попечительство как формы охраны личных и имущественных прав и интересов недееспособных граждан, а также частично недееспособных граждан. Опекун и попечитель также должны иметь право отказаться от дачи показаний, то есть иметь свободу в распоряжении обязанностью».[4] В отношениях опекуна и попечителя могут как отсутствовать отношения родства, так и иметь место. Однако независимо от этого - такие отношения являются особыми: в них проявляется забота опекуна над опекаемым как за членом своей семьи; порой опекун заменяет родителей и других близких родственников опекаемого им лица. Несовершеннолетние, находящиеся под опекой и попечительством, в большинстве своем воспринимают своих опекунов и попечителей, в качестве родителей или очень близких и дорогих людей. Между ними устанавливаются глубокие доверительные отношения, основанные на чувстве уважения друг к другу, заботе и привязанности. Не учитывать данный факт не только неэтично, но и глубоко безнравственно. Именно они способствуют участию опекуна и попечителя в жизни опекаемого, заботе о его благополучии, чувстве ответственности и переживания за его будущее. Доверительность отношений между опекуном (попечителем) и опекаемым – главная их особенность. Исходя из этого, свидетельский иммунитет следует распространить и на близких лицу людей, к которым относятся опекуны, попечители и опекаемые. Проведенное нами анкетирование участников процесса выявило, то что большинство из них придерживаются именно этой позиции. В частности из 284 опрошенных подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, гражданских истцов и ответчиков, свидетелей такой позиции придерживается 189 опрошенных, что составляет 66,54 %; из 258 проанкетированных следователей и прокуроров за предоставление опекунам, попечителям и опекаемым права свидетельского иммунитета высказались – 163 опрошенных, что составляет 63,2 %; из 212 опрошенных судей – «за» высказались 195 опрошенных, что составляет 91,9 %; из опрошенных адвокатов только один высказался о нецелесообразности предоставления указанным лицам права свидетельского иммунитета. Проведенный нами анализ судебной практики рассмотрения уголовных дел позволит установить, что только по двум из них опекуны и попечители были освобождены от дачи показаний, что составляет всего 0,02 %. В первом случае опекуном была родная бабушка несовершеннолетнего обвиняемого, во втором случае родная тетя, с которой несовершеннолетний проживал с младенчества. Как подчеркнул Конституционный Суд РФ, отношения между опекуном (попечителем) и опекаемым «направлены на защиту прав и законных интересов граждан, а также на обеспечение прав и свобод других лиц и охрану иных конституционно значимых ценностей...».[5] К таким конституционно значимым ценностям следует отнести и право свидетельского иммунитета. Свидетельский иммунитет в уголовно-процессуальном праве защищает основополагающие нравственные ценности личности. Между тем, главная цель наделяния правом свидетельского иммунитета участников уголовного судопроизводства связана с предоставлением куда более широкого спектра прав, которые относятся к конституционному комплексу прав и свобод человека и гражданина и комплексу прав, установленных Европейской конвенцией о правах человека.

Все это свидетельствует о насущной потребности урегулировать эти отношения путем предоставления права свидетельского иммунитета опекунам, попечителям и опекаемым. К сожалению, законодатель пока не считает возможным предоставить это право указанным лицам, на это указывает и анализ действующего уголовно-процессуального законодательства.

Пункт 12 ст. 5 УПК РФ законными представителями признает родителей, усыновителей, опекунов (попечителей) несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего. Законными представителями также выступают представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, и в том числе органы опеки и попечительства. В данной норме имеется одно очень важное указание: - законными представителями признаются **родители, усыновители, опекуны (попечители)**. Опекунов и попечителей законодатель ставит на один уровень с родителями и усыновителями, признавая хоть и не кровнородственные, но близкородственные отношения, которые складываются между опекунами / попечителями и их подопечными. Однако опекуны/попечители и опекаемые не наделяются всеми правами, которые предоставляются родителям и усыновителям.

В частности, ч. 3 ст. 56 УПК РФ устанавливая круг лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей, не содержит указания на опекунов, попечителей и опекаемых. Участие представителей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего регулируется ст. ст. 45, 48, 55, 426, 428 УПК РФ. Рассматриваемые нормы определяют их права и обязанности, особенности их участия в уголовно-процессуальных отношениях. Но анализируемые положения не содержат указания на возможность освободить опекунов/попечителей и опекаемых от дачи показаний.

Надо признать, что законодатель, порой следуя формальным предписаниям, не учитывает фактические отношения, которые сложились между участниками уголовного судопроизводства. В этой связи очень справедлива точка зрения И.С. Дикарева, указывающего, что «не учитывая характера фактических отношений, складывающихся между людьми, закон проявляет формализм, в результате чего попираются нравственные нормы, а также нарушается принцип равенства всех перед законом и судом». [6]

Опека, особенно в отношении несовершеннолетнего, требует от опекуна не только хорошего знания своих прав и обязанностей, но и хорошего знания потребностей ребенка, психологических особенностей его личности. Личностные качества опекуна / попечителя, умение установить отношения с опекаемым лицом, учитываются при его назначении. Отношения, которые возникают между опекуном / попечителем и опекаемым лицом, как правило, носят особый доверительный характер, что способствует эффективной защите прав и интересов опекаемого лица. Действующее законодательство исключает из числа лиц, наделенных свидетельским иммунитетом опекунов и попечителей, которые в уголовном процессе могут быть законными представителями интересов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, предоставляя такую возможность исключительно законным представителям, которыми являются их родителями или близкими родственниками. Если же законными представителями несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства

являются другие лица, то отказаться от дачи показаний против своих подопечных они не могут. В этой связи нами полностью разделяется точка зрения, высказанная И.С. Дикаревым. «Что же касается законных представителей, - указывает исследователь, - не являющихся близкими родственниками несовершеннолетних (например, попечитель или работник органа опеки и попечительства), то поскольку на них ст. 51 Конституции РФ не распространяется, они не освобождены от обязанности давать показания по уголовному делу, в том числе против представляемых ими лиц. Такое положение трудно признать нормальным». [6]

Среди причин такого положения можно выделить две. Первая из них обусловлена не последовательным и скороспелым решением законодателя об определении круга лиц, наделенных свидетельским иммунитетом, которое не учитывает все морально-нравственные особенности складывающихся правоотношений.

Вторая причина обусловлена тем, что «право не свидетельствовать против представляемого несовершеннолетнего не является элементом процессуального статуса законного представителя как участника уголовного процесса. Данное право может быть реализовано лишь как составляющая правового статуса близкого родственника. Учитывая круг лиц, допускаемых в качестве законных представителей несовершеннолетнего, такая правовая регламентация не может быть признана удовлетворительной». [6]

Думается, в законе должно быть прямо закреплено право законного представителя отказаться давать показания об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием помощи несовершеннолетнему при производстве по уголовному делу. И.С. Дикарев высказывает следующую позицию на этот счет. «При этом правом свидетельского иммунитета должны пользоваться все законные представители независимо от того, кто конкретно выполняет функции этого участника процесса, - родители или, например, работники органов опеки и попечительства. Свидетельский иммунитет должен стать неотъемлемым элементом процессуального статуса законного представителя. Причем данное правило должно распространяться на законных представителей как подозреваемых и обвиняемых, так и потерпевших. В связи с этим ч. 3 ст. 56 УПК РФ следовало бы дополнить пунктом следующего содержания: «б) законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего без их согласия - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием помощи несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему при производстве по уголовному делу». [7]

Рассматривая законное представительство в уголовном судопроизводстве, А.К. Белокопытов аргументирует свою позицию следующим: «в целях наиболее эффективного решения в уголовно-процессуальном законе вопросов участия в уголовном судопроизводстве законных представителей участников уголовного процесса целесообразно по аналогии со ст. 72 УПК РСФСР дополнить ч. 3 ст. 56 УПК РФ абзацем 2: «Участие в деле законных представителей подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, свидетеля не исключает возможности допроса этих лиц в качестве свидетелей». При этом законный представитель должен обладать правом, а не обязанностью давать показания, независимо от того, интересы какого участника уголовного судопроизводства он защищает.[8]

Анализируя действующее законодательство, Н.Ю. Литвинцева справедливо указывает, что «в статьях 426 и 428 УПК РФ, регулирующих участие законного представителя в ходе досудебного производства и в судебном заседании, в перечне прав отсутствует право не свидетельствовать против представляемого лица. Следовательно, необходимо наделить относительным свидетельским иммунитетом опекунов, попечителей и представителей учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый.» [9]

Ею предлагается «внести дополнения в ч. 2 ст. 426 и ч. 1 ст. 428 УПК РФ, изложив их в следующей редакции: «Законные представители вправе отказаться свидетельствовать против представляемого лица» и дополнить ч. 2 ст. 426 и ч. 1 ст. 428 пунктом 1 в следующей редакции: «Законные представители вправе отказаться свидетельствовать против представляемого лица». [9]

В целом, соглашаясь с суждениями данных исследователей, полагаем, что положения свидетельского иммунитета как института уголовно-процессуального права целесообразно поместить в ст. 56 УПК РФ, соответственно дополнив ч. 3 п. 6 следующего содержания:

- законные представители (опекуны, попечители) представляемого лица вправе отказаться свидетельствовать против представляемого лица, равно как и представляемое лицо вправе отказаться от дачи показаний против опекунов и попечителей.

Предложенное нами решение обозначенной проблемы позволит разрешить ряд законодательных и нравственных вопросов, возникающих в процессе производства по уголовному делу; сохранить, возникшие доверительные отношения между опекуном/попечителем и опекаемым; учесть нравственную составляющую в регулирование уголовно-процессуальных правоотношений. Забывая о нравственности права и его предписаний невозможно говорить об эффективной охране прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, создании надежных механизмов такой защиты.

Список литературы:

1. Российская Федерация. Законы. Об опеке и попечительстве: федер. закон [принят Гос. Думой 11 апреля 2008 года: одобр. Советом Федерации 16 апреля 2008 года] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2008. - № 17. – ст. 1755
2. Управление Судебного департамента в Республики Башкортостан, в Оренбургской области, в Челябинской области. Статистические данные за 12 месяцев 2010, 2011, 2012, 2013 г.г. по Оренбургской области, Челябинской области, Республики Башкортостан. // [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://usd.orb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&rid=15; <http://usd.chel.sudrf.ru/modules.php?name=stat>;
3. Панкратов В. **Свидетельский** иммунитет законных представителей //Законность. - 1992. - №12. - С.31-33.
4. Андреева, О.И. Пределы проявления диспозитивности в уголовном судопроизводстве: монография. Томск: изд-во Томск. ун-т., 2000. - с. 86.

5. По делу о проверке конституционности п.п. 1 и 2 ст. 29 п. 2 ст. 31 и ст. 32 НК РФ в связи с жалобой гражданки И.Б. Деловой: [постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 N 15-П] // http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html © КонсультантПлюс, 1992-2013
6. Дикарев И.С. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе // Журнал российского права. - 2012. - № 3. - с. 76-81
7. Дикарев И. Свидетельский иммунитет законных представителей несовершеннолетних // Уголовное право. - 2009. - N 1. - С. 79.
8. Белокопытов А. К. Законное представительство в российском уголовном судопроизводстве: дисс. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. - с.12
9. Литвинцева Н.Ю. К вопросу о свидетельском иммунитете близких родственников // Материалы международной научной конференции посвященной 160-летней годовщине со дня рождения проф. И.Я. Фойницкого «Стратегии уголовного судопроизводства» 11-12 октября 2007 г. (Санкт-Петербург) [Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://www.iaaj.net/1_oldmasp/modules.php?name=Pages&go=page&pi

*Simson Olga, Yaroslav the Wise National Law
University PhD, Associate Professor
of Civil Law Chair*

Legal and institutional aspects of promoting Private-Public Partnership (PPP) in infrastructure and innovation within triple helix cooperation model

Abstract: This article is devoted to the theoretical study of the formation and implementation of PPP models, here are offered suggestions regarding the effectiveness of their application in various economic and social sectors. The author offers the new approach to the methodology of partnership relations between subjects of public and private law in the innovation sphere, basing on the triple helix cooperation

Keywords: Public-private partnership, the sphere of infrastructure, innovation, innovative relationships, national innovation system triple helix cooperation model.

1. Introduction

The concept of PPP as a means of attracting individuals' funds to perform socially important infrastructural projects has deep historical roots. This refers to concession relations known in the days of ancient Rome. In the time of Roman Empire, munisips used to transfer the control over the objects of antique infrastructure such as post stations, ports, markets, baths to private individuals. Concessions were also applied by the construction of the famous Roman water supply system.

In the XVIII century in Europe bridges, canals, dams were built basing on the concession contracts as well as many public utilities were operated in such a way. In England, a group of British noblemen formed road construction trusts, which borrowed funds from private investors for road repairing purposes and returned the loan through collection of transportation tolls. Construction of the great London bridges had been funded by special bridge trusts up to the middle of the XIX century, and at the end of the XIX century the Brooklyn Bridge in New York was built using the same scheme with the participation of the private capital. In France, under concession terms (the model "user pays") there were constructed canals, tunnels etc. Concessions gained rapid development in the XIX - XX centuries with a view to the construction of railways, urban sewage systems and other infrastructural objects. All the railways in prerevolutionary Russia were constructed by means of concessions.

European legislation has more than a century long history of concession relationships. Meanwhile, there are significant differences in the interpretation of the concept "concession", noted in the Interpretation of the Commission of Interpretative Communication on Concessions under EU Law (CICC, 2000), adopted by the European Commission in 1999. So, there were indicated significant differences between ties that are formed inside the concession agreements and those of the usual governmental contracts of subordinate type, governed by the EU Directive 93/37/EEC (EEC, 1993) that allow to consider the concession relationships as the partnership. In particular it refers to the joint private and public interests. Concessions are characterized as

transfer of the exclusive rights to operate and manage state owned infrastructure facilities and public services from public authorities to individuals, under condition the last takes over the economic risks. Public services are interpreted within the meaning of the Directive 92/50/EEC (EEC, 1992) regarding public services' contracts, that are provided by legal entities of public law (national, regional and local authorities and organizations that are created by these authorities) to meet the needs of society and have no industrial and commercial nature.

The involvement of private partners for implementation of projects in the public sector in its modern sense originated in the UK. In the early 90s the government of John Major provided the Private Finance Initiative (PFI) - the first systematic program aimed at stimulating private investments, which appeared as a result of concerns about increasing of the governmental debt in the standard model of public procurement in 80s. On the initiative of PFI the state ordered the construction of capital facilities that required large investments to the private contributors for their own account. After the facility's construction had been completed it was taken in the long-term lease by the state. Thus, the private investments were remunerated by paying rents, and after the expiration of the lease period the facility was transferred to the state ownership at a symbolic cost or even free. In many cases, a contributor was involved in the subsequent operation of the facility and earned an income from this. Infrastructure objects (such as highways and railroads, schools, hospitals, prisons, etc.) could become the subject-matter of the private financial initiative. Within the period of only 5 years from 1997 to 2003 of zenith in the UK PFI mechanism there were implemented 563 projects having a total value of 35.5 billion pounds. Attraction of infrastructure technologies and the quality of services involving private investments were the matters of great importance for Great Britain.

In the practice of Western countries the applying of PPP has significantly expanded and become an alternative to privatization (semi-privatization) of essential facilities in the fields of electricity, transport, utilities, health, education and national security. Germany and Austria used PPP as a mechanism aimed at reducing of governmental intervention, particularly by administrative decision-making in sectors that were traditionally state-owned: energy, heavy industry, mining industry, banking (Scherrer, McQuaid, 2011). PPP projects are well adapted to the sphere of medicine, namely to the construction of hospitals. In Germany and Austria PPP contracts are concluded for the period of 25-30 years.

A famous German scientist describes the changes in the social role of the state when its primary purpose becomes not the authoritative influence, but the provision of "the life support" on the basis of private law beginning with the simplest ones - supply of water, gas, electricity and services that meet the most demanding needs: public transport, postal, telephone, telegraph connectivity, and social protection (Forsthoff, 2007). Thus, the state is seen as a kind of agency for the production of public services. Some of these services can be produced by the state itself, and a part them only with the involvement of the private sector (Rubinstein, 2007). Each partner acts in his own interests and in the interests of the society, namely acquires a social function.

2. The model of PPP for infrastructure and social services

The PPP model in the sphere of traditional social responsibility, namely in the field of infrastructure and public services has been implemented by many countries, whose experience has been studied at the EU level. Its concept is footheld in the Green Paper on PPP and EU law on public contracts and concessions (CEC, 2004). The document provided the concept of PPP according to which PPP was interpreted as various forms of cooperation between public

authorities and businesses, which serve to provide financing, construction, modernization, management, operation, infrastructure or services.

Amongst the features of PPP in infrastructure and public services' sphere there were specified:

- The relative temporal duration of cooperative relations between public and private partners on various aspects of the planned project;
- Private investing, sometimes co-financing on the basis of an agreement between the parties;
- The important role of the private partner as an operator (manager), which is significantly involved in the various phases of the project (design, completion, implementation, funding); the participation of the public partner concentrates primarily on defining the objectives to be achieved in terms of public interest, the quality of services provided, pricing and general control over the implementation of the goals set;
- Distribution of risks between the public and private partners, determined in each case separately according to the capabilities of the parties to evaluate, monitor and overcome said risks.

The introduction of PPP into the sphere of infrastructure and public services had the following advantages: attracting of private financing due to limited budgetary (public) funds; use of know-how and working methods of the private partner; creating of the added value for customers and society at large and the optimal use of resources; following this model the state moved away from the role of the direct manager, passing it to the private partner. This model of PPP took place on a contractual basis by means of public contracts' and concession agreements' conclusion, and covered a range of activities that were to some extent fulfilled by the private partner with regard to the engineering, financing, design, maintenance, operation or provision of public services. Selection of a private partner occurred on a competitive (tender) basis.

In the Green Paper there was also launched an opportunity to institutionalize these relations into a joint stock company established basing on a joint public-private property, involving the public partner into this JSC; but this form of interaction was not given enough attention.

World Bank conducts structuring of PPP projects (Worldbank, PPP Glossary) in the following areas: production, transmission and distribution of electric energy; transmission and distribution of natural gas; telecommunications; airports; sea ports; railroads; toll highways; sewage treatment facilities; utilities; and offers a classification of PPP models in infrastructure and public services:

1. *Contracts for the operational management and leasing (lease) contracts (Management and Lease contracts)*: a private company obtains an object of the public property for operational management or under leasing (lease) terms for a certain period of time.

- *In the operational management contract* the state remunerates the management services of the private partner and bears operational risks;
- *In the lease contract* the state gets rental from the tenant, and operational risk falls on the private company.

2. *Concession*: The government provides powers of possession and operation of existing concession facilities on a contractual basis to a private entity for a fee under the terms of repayment. Public partner possess the facility (realty), while the private partner shall be entitled to rehabilitate and improve it within the time period defined in the concession agreement. A

private company bears all operating and investment risks. WB points out the following types of concessions:

- *Rehabilitation - operational management - transfer (Rehabilitate - Operate - Transfer, ROT)*: private entity rehabilitates (reconstructs) the existing facility, operates and maintains it at his own risk for the entire period of the contract;
- *Rehabilitation - lease - transfer (Rehabilitate - Lease - Transfer, RLT)*: private entity rehabilitates (reconstructs) the existing facility at its own risk, leases or rents it from the government, operates and maintains the facility at its own risk during the period of the contract;
- *Building - rehabilitation - operation - transfer (Build - Rehabilitate - Operate - Transfer, BROT)*: private entity builds adds to the existing facility or completes partially the constructed object (facility), rehabilitates existing assets (capital assets), operates and maintains the facility at his own risk.

3. *Projects presupposing construction of a new facility (Greenfield projects)*: a private company or a public-private joint venture builds and operates a new facility within the time period indicated in the contract. The following types of projects are singled out:

- *Building - lease - ownership (Build - Lease - Own, BLO)*;
- *Building - operational management - transfer (Build - Operate - Transfer, BOT)*;
- *Building - ownership - operational management (Build - Own - Operate, BOO)*.

4. *Asset sale, privatization (Divestiture)*: a private company buys shares of a state-owned enterprise as a result of asset sales, public offering, or mass privatization program in two ways:

- *Privatization*, i.e. the transfer of 100% of the shares of a state-owned enterprise to private individuals (persons);
- *Partial transfer of shares of a state-owned enterprise* which either presupposes or does not the transition of the object's management to private individuals.

One of the WB experts J. Delmon states: "... commercial agreements and contractual structures that apply to PPP are extremely diverse in forms. WB classification is not a restrictive requirement for the public sector to use specific schemes out of the mentioned above, but rather examples of methods through which a private company may be involved into the project ... there exists no ideal scheme, except the one which takes into account in the best possible way the conditions of the country, industries involved into the project or the content of problems to be solved." (Delmon, 2009)

3. The model of PPP in the innovation sphere within the Triple Helix Cooperation

PPP model is peculiar in the sphere of research, development and innovation. This model has other historical background and is relatively young, but not less successful that is used in practice of many countries of the world. The purpose of this model is to organize relations within the innovation system that will allow to involve all participants of innovative processes to the joint decision making, to take into account and harmonize their interests and to achieve the optimal combination of commercial and social effects of innovation activities. In some works (Scherrer, McQuaid, 2011), this model applies to the organizational model of PPP.

Organizational PPP allow to provide the interaction between the public, private and the third sector (is meant the society as such) in order to promote economic and social policy in the field of development. Just within this model, PPP is seen as one of the options for implementing investment and innovation policies at national and regional levels. Such partnership can be applied to development objects of any form of property, not just the governmental ones, as well

as the public partner in it is not only the state as the owner, but other entities of public law. In the PPP model in the innovation sphere there are primarily involved public research organizations (institutions), universities, laboratories and others.

Initially PPP is regarded as relations of cooperation in the sphere of R & D, formed nearby the industry, government and universities, playing the instrumental role in introducing of the new technologies to the market (Wessner, 2003). The founder of the modern concept of PPP in the innovation sphere A.Link (Link, 2006) notes, that this term was chosen to show the development dynamics of relationships between the government and private research institutes, from the time the first acted as a customer of research until then he became a partner in the research, i.e. the evolution of the role of public entity in partner relationships. C. Coburn uses this term as a synonym for collaboration (cooperation) in the sphere of research, joint public-private initiatives (Coburn, 1995).

Some more narrow definition of partnership as a research joint venture (Research Joint Venture) is used by A. Link and L. Bauer (Link, Bauer, 1989). According to the definition of the USA Council on Competitiveness (CC, 1996), partnerships are seen as cooperation agreements involving companies, universities and government agencies and laboratories in various combinations with the combining of resources within the framework of common objectives' implementation in the sphere of R & D (OECD, 1997). Different forms of scientific collaboration and cooperation have been actively developing in the U.S. and the countries of Western Europe since the 80s years of XX century.

In 1997 OECD defined a national innovation system as "a set of private and public sector institutions, which separately and in interaction contribute to the development and spread of new technologies within a state." (OECD, 1997) If initially these relations have linear, vertical (between the government and other entities) and horizontal (between science and business) nature as in Figure 1, then gradually they become more complex and occur on a helix (Figure 2).

Fig.1

Fig.2

The founders of the non-linear model of "triple helix" are H. Etzkowitz (USA) and L. Leydesdorff (Netherlands) (Etzkowitz, Leydesdorff, 2000). In the theory of triple helix formation NIS is characterized by complex multilateral infrastructural linkages between

elements: government, science and business, and by the origin in areas of mixed layers of public-private organizational forms, that facilitate the spread of innovations.

According to the theory of triple helix NIS participants actively interact with each other through the exchange of financial, material and intellectual resources, forming a variety of organizational forms, responsible for innovations. The results of this process are incubators, science parks, venture funds and other specific participants of innovation infrastructure. Active interaction and cooperation between elements of NIS is also implemented in joint innovation activity of public and private law subjects on contractual and institutional basis.

Unlike NIS model, which implies non-interference of the government as a ruling entity in the horizontal relationships between major actors of innovation relationships: research organizations and private business entities (Fig. 1), in the helix model, presented in Figure 2, the twist of the basic structural elements (government, science and business) form more complex and diverse relationships in which the leading role can switch from one element to another, depending on the economic and social conditions.

The origin of the triple helix model occurs when the government and science, represented by scientific organizations and private business entities take joint efforts to stimulate mutually the efficiency of each other. Typically, the formation of a triple helix is initiated by the government or regional authorities, who organize together with scientists and businessmen discussions on the economic development of the whole country or the particular region or form joint bodies responsible for innovation development. For that purpose representatives of the three sectors: science, business and government meet together for brainstorming, initiatives' forming, finding resources for national and regional development.

When the new knowledge becomes the basis for the creation of new companies, science begins to dominate in the triple helix model, while government and business play a supporting role in the development of scientific research. At this stage, research and scientific centers are established, there occur interdisciplinary (integrated) studies, science gets extra resources for research from business. With the support of the state and private business entities science becomes a source of intellectual capital for venture business and the creation of start-ups. Science sector through incubation infrastructure creates companies and provides technology transfer. Industrial enterprises form in their turn structures providing research and educational process on the basis of scientific institutions and universities. The mobility of individuals (experts, professionals) from one helix to another - from the state administration to business, from business to science, from science to state administration – becomes an important element of the triple helix. Such personnel shifting stimulates the generating of new ideas, joint projects, provides the interaction between the components of the NIS.

In 2004 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) conducted a study of PPP mechanisms in innovation sphere (OECD, 2004). Based on analysis of the studied experience OECD defined PPP *as any formal (official – note of the author) relationships or arrangements for fixed / unlimited period of time between public and private participants in which both parties interact in decision-making process and invest limited resources such as money, personnel, equipment and information to achieve specific goals in a particular field of science, technology and innovation.*

There were also highlighted **the features of PPP in the innovation sphere:**

1. *Institutionalization or formalization of relationships.* PPP relations bear formal character, i.e. are made and fixed on the official legal basis (contracts, agreements, contracts, etc.). PPP can also have institutional basis (background) that is be realized in a separate

organizational and legal form. Out of formal relationships there can arise informal relations and arrangements.

2. *The participation of the state or another public partner.* In the person of public partners act governments, local authorities, government laboratories, research institutes, state universities, government agencies, organizations and enterprises, and associations.

3. *Equitable nature of the relationships and the existence of common goals and aspirations.* Interaction of the parties have an equal partnership nature which is achieved by parity, balance of interests of the state (social orientation) and private partners (profit) and the availability of joint unidirectional interests.

4. *Co-investment of resources, contributions of the parties and the active involvement of partners in the decision-making process.* Partial investment of resources includes money, property, human resources, intangible assets, equipment, intellectual property, know-how, technology, expertise, information and more. Co-investment implies the active involvement of both partners in administration, management, decision-making as to the area of activities.

5. *Distribution of risks, costs and profits* in proportions according to mutual agreements.

PPP Model was opposed to the measures which are used in traditional politics in the innovation sphere:

- Public procurement system having the target orientation;
- Implementation of R & D (research and development) in the public sector and technology transfer from the public sector;
- target subsidization of the business R & D through direct and indirect methods of financing;
- Infrastructure assistance to the business R & D.

It was noted, that such a traditional model has led to the formation of a "split" between the sphere of knowledge generation and the sphere of knowledge application that means in fact between science and innovation. The science, which was financed from the budget, focused no longer on the real needs of the industry and business, and the latter lost the motivational levers for innovations, because their interests were not actually considered. Moreover, a programming technique of resources' focus primarily on technological achievements, which were given priority, resulted in the losses of potential in the non-technical fields of science.

In 2006, the European Commission publishes a program of actions, consisting out of 10 paragraphs "Putting knowledge into practice: a broad-based innovation strategy for the EU" (EC, 2006), which laid the foundation for the creation of the market of innovative products and services. It was stated there that Europe should keep the tradition of a strong and responsible public sector and at the same time realize in full the potential of a private enterprise in the innovation sphere of Europe.

The document contained references to Esko Aho Report "Creating an innovative Europe" (Aho, 2006), which emphasized the necessity to make the business at the most focused on innovation as core object of interest "until it is not too late". He also stressed the implementation of a broad PPP strategy in the sphere of financing of innovations, the creation of technological platforms and collaborative technological initiatives. This strategy also paid attention to the regional aspect of PPP and the creation of innovation clusters.

In 2006, the vice-chairman of the Commission on Innovation and Competition Policy of UN EEC Albert N. Link, whose researches are extensively used by the National Science Foundation, the OECD and the World Bank, proposed conceptual approaches to the PPP doctrine in the sphere of innovations. He points out that despite the fact that in the definition of "public-private

partnership", the words "public" and "private" are paramount, the main emphasis should be placed on "partnership" (Link, 2006). A. Link claims that PPP should be considered as:

- Formal and informal relationships (i.e. official and unofficial – the note of the author) between public and private parties to R & D processes (to public partners he attributes all the entities that use state, federal and local funds, including federal governments, state governments and local authorities, while to private partners - any legal form, using private funds, especially specialized commercial companies);
- Organizational (institutional) combination of public and private, finance, infrastructure and research resources embodied in a contractual or institutional format. Moreover, the participation of the state can be either crucial or not, depending on the purpose and specific area of partnership.

In the PPP model by A.Link the government in the true sense becomes a "partner" rather than "a catalyst" and even more than a "regulator" in the sense that involves unilateral effect. Thereby in PPP relationships the government acts not as an authority, but as an equal partner, as an entrepreneur, who is ready to share the risks of the innovation activities. This view is expressed by him in the concept «Government as Entrepreneur», enounced in the same-titled book (Link, 2009). The author notes that the benefits of joint participation of the government and other public entities are associated with a combination of commercial and social components of innovation processes. Thus, the collaborative partnerships on the one hand, can cause the increase of the commercial potential of scientific institutions' researches, and on the other hand encourage private companies to implement socially significant projects in the sphere of R & D, when investment prospects are evaluated as long-term and poorly predictable, and risks of commercialization are considered as significant.

Models of PPP in infrastructure and innovation spheres, offered in this article are alternative models of relevant fields' development. Both models are aimed at improving relations between the subjects of private and public law and harmonization of their interests in respective segments of the economy, but at the same time, they have significant differences. Let us recap them at the table given below:

PPP Models	In Infrastructure	In Innovation Sphere
Objects	Typically of the exclusive state ownership and natural monopolies	No limitations are set
Subjects	The public partner - the government and local authorities; the private partner - private companies	The public partner is seen more widely as any entity of public law, including public institutions and organizations
Interests	Public interests of the state as the owner + private ones. Indirectly interests of the community (society) as a beneficiary	Public + private interests. Interests of the society represented directly by scientific institutions
Relationships	Bilaterally reciprocal	Multilateral aimed at achieving of a common goal
Organizational forms	Most often contractual: concessions, property management, rentals, leasing and other	Partnerships with/without forming of legal entities, cooperative agreements
Forms of property	Public (state, municipal, federal) without transfer of ownership	Can imply the transfer of ownership or property (exceptional) right to the object
Positions of the partners	Typically, the private partner is a more defenseless party, while the public partner as an owner has certain advantages	Equal, depending on the proportions specified in the contract. Often a controlling stake is given to the private partner

We believe that the PPP model of the triple helix allows providing of a real partnership nature of relationships' organizing and effective combination of interests and intentions of partners to achieve the determined goal. The model presented encourages the private partners for cooperation through real financial mechanisms: joint investment of resources, proportional distribution of profits and responsibility. The government acts in it as an entrepreneur willing to share the risks of the innovation. This is especially effective in the case where:

- Studies do not have an obvious market attractiveness;
- Research and development have the social focus (health, environment) and require significant investments;
- Innovations are highly risky and require quite a long time to obtain the expected profit.

In general, it can be defined that PPP in the system of triple helix constitutes a system of multilateral infrastructural links between institutions representing public, private and social interests with the composing of mixed public-private organizational forms, that contribute to the creation and spread of innovation in any field .

References:

1. Commission Interpretative Communication on Concessions under Community Law (2000), C 121/02, available at:
2. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:121:0002:0013:EN:PDF>.
3. Council Directive 93/37/EEC of 14 June 1993 concerning the coordination of procedures for the award of public works contracts, available at: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0037:EN:HTML>
4. Council Directive 92/50/EEC of 18 June 1992 relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts, available at: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0050:EN:HTML>.
5. Scherrer W., McQuaid R.W. (2011) "The role of public private partnerships at the regional level of government and regional innovation policy in particular", available at: http://hum.ttu.ee/failid/HKAC%202011/HKAC_Scherrer.pdf.
6. Forsthoff E. (2007) "Die Verwaltung als Leistungsträger: der Theorie von Ernst Forsthoff/ Öffentliche Dienstleistungen: gesetzliche Regelung (russische und ausländische Erfahrung)", Wolters-Kluwer, p.184.
7. Rubinstein A. (2007) "Public Interests and the Theory of Public Benefits", *Economical Issues*, N10, pp. 90 – 113.
8. Commission of the European Communities (2004) "Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions., 30.04.2004", COM(2004) 327 final. available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0327en01.pdf.
9. World Bank "PPP Glossary – Private Projects in Infrastructure" , available at: http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx.
10. Delmon J. (2009) "Private Sector Investment in Infrastructure: Projects Finance, PPP Projects and Risk", The World Bank and Kluwer Law International. – 2009. p. 9.
11. Wessner, Charles W. (2003) "Government-Industry Partnerships for the Development of New Technologies", Washington, DC: National Academy Press, p. 7.

12. Link Albert N. (2006) "Public-Private Partnerships: Innovation Strategies and Policy Alternatives", N.-Y.: Springer Science+Business Media, Inc., p.12.
13. Coburn C. (1995) "Partnerships: A Compendium of State and Federal Technology Programs", Columbus, OH: Battelle Press, p. 1.
14. Link Albert N. and Laura L. Bauer. (1989) "Cooperative Research in U.S.Manufacturing", Lexington, MA: Lexington Books.
15. Council on Competitiveness (1996) "Endless Frontiers, Limited Resources: U.S. R&D Policy for Competitiveness", Washington, DC: Council on Competitiveness, p. 3.
16. OECD (1997) "National Innovation System", Paris, available at: <http://www.oecd.org/dataoecd/35/56/2101733.pdf>.
17. Etzkowitz H., Leydesdorff L. (2000) "The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of university–industry–government relations", Research Policy, № 29., pp. 109–123.
18. OECD (2004) "PPP in innovation", OECD Science, Technology and Industry Outlook, P. 234.
19. Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2006) "Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU". Communication from the, 13.09.2006, COM(2006) 502 final, available at:
20. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0502en01.pdf.
21. Aho E. (2006) "Creating an Innovative Europe: report of the independent expert group on R&D and innovation appointed following the Hampton Court Summit and chaired by Mr Esko Aho", available at: http://www.eua.be/Libraries/Page_files/aho_report.sflb.ashx.
22. Link. Albert N. (2009) "Government as Entrepreneur", N.-Y.: Oxford University Press, P. 196.

*Markova-Murashova Svetlana Alexandrovna,
Kuban State University,
Professor, Doctor of Jurisprudence, the professor of
Department
of the theory and history of the state and the law*

Value of custom in practice of social regulation

Abstract: This article is devoted to value and role a custom in regulation of public relations. The publication focuses on the custom as a way of social management and formation of public relations, as a possible basis for law unification in the international cooperation.

Keywords: Custom, legal custom, customary law, the international cooperation, the conventional principles and norms of international law.

*Маркова-Мурашова Светлана Александровна,
Кубанский государственный университет,
профессор, доктор юридических наук, профессор
кафедры теории и истории государства и права*

Значение обычая в практике социального регулирования

Аннотация: Данная статья посвящена значению и роли обычая в регулировании общественных отношений. В публикации рассматривается обычай как способ социального управления и формирования общественных отношений, как возможная основа для унификации права в международном сотрудничестве.

Ключевые слова: Обычай, правовой обычай, обычное право, международное сотрудничество, общепризнанные принципы и нормы международного права.

В определенные периоды развития государства существует повышенная потребность в сохранении стабильности общественной жизни. В такие моменты в системе регуляторов получают распространение формы, которые в процессе регулирования отношений способствуют упрочению социальных структур. Такую задачу наиболее эффективно могут выполнять обычаи, которые формируются под воздействием культурных, нравственных и правовых устремлений членов социума и полностью соответствуют их представлениям о справедливости и назначении социального регулирования. В силу того, что обычаи создаются творчеством и практикой применения самих членов социума, происходит процесс социализации последних, обеспечивая их

согласованность со структурами и формальностями, в границах которых они взаимодействуют.

При этом цивилизационный порядок требует строгого соблюдения обычаев и следования знаниям, полученным от предшествующих поколений. Любая небрежность в этом ослабляет сплоченность группы и подвергает опасности ее культурный багаж – вплоть до угрозы самому ее существованию¹.

Обычаи, традиции, социальные институты, регулировавшие жизнь социума, и которые были сформированы предшествующими поколениями в ходе трудного опыта, сохраняются любой ценой, чтобы поддержать стабильный порядок в обществе, без которого невозможно дальнейшее развитие права и государства. Яркой иллюстрацией этому служит римское право с присущим ему консерватизмом в отношении обычных норм Законов XII Таблиц. Тот факт, что это были именно нормы обычного права сегодня не вызывает сомнений. Авторитетный французский ученый Ламбер справедливо отмечал: «...то, что называется законами XII таблиц, есть не законодательный кодекс, а простое собрание старинных юридических обычаев»². При этом именно они, по общему сознанию римлян, явились «*fons omnis publici privatiq[ue] juris*»³.

Римский юрист любил показать, что его вывод, даже по второстепенному вопросу, соответствует взглядам его предшественников⁴. Это уважение к существующим правилам, порой доходило до определенного благоговения, что не было случайностью: оно имело цель подчеркнуть незыблемость права, неизменность существующего социального строя, недопустимость каких-либо новшеств, могущих оказать вредное воздействие на социальный порядок в обществе.

Уже в те далекие времена римские юристы понимали, что расшатать уважение к существующим правилам и порядкам довольно легко, а вот восстановить их действенность и авторитет трудная, а подчас и непосильная задача. Именно об этом забывают сегодня наши законодатели, создавая нормативные акты, не учитывающие общесоциальные интересы, что в свою очередь ведет к неисполнению предписываемых ими правил, отсутствию уважения к праву, и, как следствие этого – отсутствие в государстве необходимого для нормального существования последнего компромисса взаимных интересов и взаимной ответственности государства и индивида.

С целью включения каждого индивида в общественно-государственную корпорацию и подчинение его определенным нормам поведения, право также должно иметь такой характер, при котором его нормы находили бы адекватный отклик в социопсихологическом сознании индивида. Именно это позволит достичь установления социального порядка и стабильности в обществе.

В наибольшей степени этим целям соответствует обычное право, которое должно быть положено в основу правил поведения, предписываемых законом, с тем, чтобы они реально воплощались в жизни общества и реализовывались его индивидами.

¹ Малиновский Б. Магия, наука, религия. М., 1998. – С. 41.

² Lambert. La question de l'autenticite de XII tables//Nouvelle revue historique de droit francais et etrange. 1902. – P. 57.

³ *Fons omnis publici privatiq[ue] juris* (лат.) – источник всего публичного и частного права.

⁴ Римское частное право / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М., 1994. – С. 9.

Исследования обычного права имеют сегодня важное практическое значение, поскольку позволяют законодателю с большей долей вероятности предвидеть судьбу тех или иных законопроектов, спрогнозировать, будут ли исполняться принятые на основании закона, решения судов. К сожалению, обычное право не расценивается как источник права в наши дни, не было оно таковым и в истории Российского права. Быть может именно поэтому, на практике неизбежно возникали и возникают коллизии между нормой закона и нормой обычного права, по причине принципиально различного подхода закона и обычая к регулируемым отношениям.

Даже людям, далеким от юриспруденции понятна сила обычая и необходимость его существования для сохранения социального порядка в обществе. Так, О.Бальзак, в одном из своих произведений вкладывает в уста своего героя такие слова: «Законы наши разрушили старинные роды, наследства, постоянство примеров и традиций. Вокруг я вижу одни лишь обломки»².

И дабы сегодня нам избежать таких «обломков» в области права и общественного порядка, необходимо обратиться к теоретическому осмыслению обычного права. Ведь закон – это слово, а обычаи – действия общества.

Немаловажное значение юридическим обычаям в этом смысле придавалось и в Российской империи, начиная с XIX века. Так, в одном из Наказов Екатерина II писала: «Законы суть особенные и точные установления законоположника, а нравы и обычаи суть установления всего вообще народа... И так когда надобно сделать перемену в народе великую к великому оного добру, надлежит законами от исправлять, что учреждено законами, и то переменять обычаями, что обычаями введено. Весьма худая та политика, которая переделывает то законами, что надлежит переменять обычаями»³.

Справедливым будет заметить, что обычное право является частью социального механизма, способом социального управления, формирования общественных отношений и придания им стабильности. Однако как только достигается стабильность внутри государства и общества, активизируется гражданский оборот, и, что наиболее важно, развиваются международные отношения, обычаи теряют свою прежнюю эффективность в качестве нормативных регуляторов и возникают новые вопросы и проблемы. Здесь, прежде всего, требуются уже абстрактные, универсальные нормы, регулирующие отношения между всеми участниками гражданского оборота вне зависимости от их национальной и государственной принадлежности.

И кажется, что обычное право становится историей, но это «кажется» обманчиво: правила поведения и способы регулирования социальных отношений представителей различных народов кладутся в основу общепризнанных принципов международного взаимодействия, полностью соответствуя запросам цивилизованного мира. Так было с римским правом, когда оно из права италийской общины превратилось в международное универсальное право своего времени. Так происходит, в некоторых отношениях и сегодня, когда в Конституции говорится о приоритете общепризнанных норм и принципов. К примеру, центральным положением Конституции РФ, относящимся к международному праву, является п.4 ст.15., в котором говорится: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской

² Бальзак О. Тридцатилетняя женщина. Л., 1989. – С. 211.

³ Цит по: Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762–1914. М., 1995. – С. 44.

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора»¹.

Если мы обратимся к международному опыту, то увидим, что далеко не все нормы международного права, действующие в настоящий период, признаются всеми государствами в качестве обязательных для себя. Однако в современном международном праве есть большое число норм, официально признанных почти всеми государствами независимо от их социального строя в качестве обязательных. Такие нормы в международном праве именуют общепризнанными, а наиболее общие из них называются принципами международного права³. Вне всякого сомнения, особое место среди общепризнанных норм занимают основные принципы международного права, представляющие собой наиболее важные, наиболее общие, общепризнанные, императивные нормы международного права. Они и являются его фундаментом и своеобразным критерием международной законности. При этом надо понимать, что международные принципы складываются в результате их признания наибольшим количеством государств, а это значит, что все они когда-то были выработаны в этих государствах, нашли отклик в психологии отдельных индивидов, и поэтому, как результат, явились общепризнанными и унифицированы регулирующими международные отношения. Поэтому сегодня все международные договоры и обычаи, чтобы быть юридически действительными и обязательными, должны соответствовать основным принципам международного права, а в случае неясности содержания их следует толковать исходя из основных принципов.

Основные принципы международного права являются разновидностью международно-правовых норм вообще и общепризнанных норм в частности. В то же время круг общепризнанных норм международного права гораздо шире, чем его основные принципы. Вместе с тем, в силу особенностей международного права не существует обязательного нормативного акта, который содержал бы перечень общепризнанных принципов и норм международного права. В отношении основных принципов также нет единства, даже при их формулировании в таких актах, как Устав ООН, Декларация ООН о принципах международного права 1970 г., Хельсинский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Нет единства и в доктринах ученых, в решениях международных судебных инстанций. Естественно, все это создает немалые трудности в реализации судами и другими государственными органами положений об общепризнанных принципах и нормах международного права, закрепленного в статьях Конституций государств. Во избежание трудностей при применении общепризнанных принципов и норм международного права внутри правовой системы, в некоторых государствах предусмотрено обращение к конституционному суду. Это, конечно, определенное решение возникшей проблемы, но не самое лучшее.

Цель современной международной жизни – это унификация права, которая активно идет сейчас в мире. Но при этом нельзя забывать и об индивидуальных особенностях

¹ Конституция Российской Федерации. М., 2014. Ст.15. – С. 9.

³ Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. М., 1983. – С.32.

возникновения, развития и функционирования различных государств, нельзя забывать об обычаях, и в частности, о правовых, так как этот отрыв будет способствовать несоблюдению правовых норм индивидами, поскольку они будут чужды их правосознанию и восприятию.

Таким образом мы видим, что с одной стороны, обычное право может послужить основой для унификации права для единообразного регулирования международных отношений, а с другой стороны, явиться тем спасительным островом, который позволит сохранить свою самобытную правовую культуру, правовую систему для наилучшего регулирования внутрисударственных отношений, что в конечном итоге должно привести к воцарению господства права в обществе и формированию правового государства.

В свете этого задачей современной юриспруденции является поиск оптимального варианта взаимодействия закона и обычая, так как только этот симбиоз может наилучшим образом служить интересам установления социального и правового порядка в обществе. В этом отношении был прав И.А. Покровский, который отмечал: «Право как совокупность общеобязательных норм или правил поведения, может найти себе выражение в двух основных формах, которые и называют поэтому источниками права; это именно обычай и закон. Обычай – это непосредственное проявление народного правосознания, норма, свидетельствующая о своем существовании самим фактом неуклонного применения. Закон – это сознательное и ясно сформулированное повеление уполномоченной на это власти»¹.

Целью закона и обычая, каким бы странным на первый взгляд это ни показалось, является одно и то же – это поддержание стабильности данного социума. Закон стремится к утверждению принципов формального равенства, что ему вполне имманентно, а обычай исходит из практической целесообразности, учета фактических обстоятельств каждого дела и личности сторон при конкретном столкновении. Если оценить их устремления со стороны, то можно увидеть, что в законе формальному равенству придается универсальный характер, а в обычае сингулярный, но преследуют они одну и ту же цель – предотвращение конфликта в обществе, либо нейтрализацию его последствий. Поэтому учет менталитета народа и более четкое формулирование закона позволит избежать многих конфликтов.

Подводя краткие итоги о роли и значении обычая, следует отметить следующее. Во-первых, обычай, являясь частью социального механизма управления, представляет собой определенный регулятор общественных отношений, формируя их и обеспечивая их стабильность.

Во-вторых, применение обычая будет легитимным и общепризнанным при условии включения его в число источников права конкретной правовой системы. При этом это касается как внутрисударственных обычаев, так и общепризнанных норм и принципов международного права.

¹ Покровский И.А. История римского права. СПб., 1998. – С. 54.

В-третьих, применение обычая, признаваемого государством, будет возможным в случаях пробелов в законодательстве и праве.

В-четвертых, обычай не в силах отменить или подменить закон, а только ослабить его действие, в случае противоречия норм действующего права убеждениям и правовым устремлениям народа, нации, общества, что особенно важно в условиях социальной напряженности или обострения межнациональных отношений.

Список литературы:

1. Малиновский Б. Магия, наука, религия. М., 1998. – С. 41.
2. Lambert. La question de l'autenticite de XII tables // Nouvelle revue historique de droit francais et etrange. 1902. – P. 57.
3. Римское частное право / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М., 1994. – С. 9.
4. Бальзак О. Тридцатилетняя женщина. Л., 1989. – С. 211.
5. Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914. М., 1995. – С. 44.
6. Конституция Российской Федерации. М., 2014. – Ст.15.
7. Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. М., 1983. – С. 32.
8. Покровский И.А. История римского права. СПб., 1998. – С. 54.

Savchuk Serhiy Viktorovich, Yuriy Fedkovych
Chernivtsi National University,
Ph.D. (law), Associate Professor of Department
of Theory and History of State and Law,

Fault as philosophical and ethical system

Abstract: The creative heritage of I. Kant, J.G. Fichte, F. Schelling, G. Hegel, S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche is investigated in semantic content of the phenomenon of fault, which reflects the growth of self-consciousness of the individual and society.

Key words: debt, fault, will, sin, satisfaction, crime, morality, innocence, necessity, duty, mind, freedom, justice, sufferings, fear, tragedy.

Савчук Сергій Вікторович, Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича,
доцент, кандидат юридичних наук,
кафедра теорії та історії держави і права,

Вина як філософсько-етична система

Анотація: Досліджується творчий доробок І. Канта, І. Фіхте, Ф. Шеллінга, Г. Гегеля, С. К'єркегора, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше у смислового наповненні феномену вини, що відображає зростання самосвідомості індивіда та суспільства.

Ключові слова: борг, вина, воля, гріх, задоволення, злочин, мораль, невинність, необхідність, обов'язок, розум, свобода, справедливість, страждання, страх, трагедія.

Постановка проблеми. Ідея людської природи, спотвореної первородним гріхом¹, визначила моральні засади Середньовіччя та наступних епох. У філософії цього періоду тривають термінологічні дискусії, зумовлені багатозначністю феномена вини та зміщенням акцентів при його тлумаченні. Пов'язані з виною поняття про первородний гріх, свободу волі, людську слабкість і потурання страстям, покарання і прощення тощо також є предметом осмислення. Не вдаючись у нюанси християнських учень, відзначимо, що спільним для всіх них є уявлення про гріх як про проступок. Провинність порушує встановлений Богом порядок, віддаляє людину від Всевишнього [1]. Прощення гріхів і

¹ Первородний гріх у нащадках прабатьків, згідно з християнським світорозумінням, не тотожний з провинною самих предків. Потомки Адама не брали участі в його падінні, що сповнило гріховним станом усю богостворену природу. Тому спадковий гріх – у розтлінні природи, в якій живе гріх.

примирення людини з Богом послідовники різних напрямів убачають у жертві Ісуса Христа, Божій милості або ж активній діяльності самого індивіда, який спокутує вину.

Ступінь наукової розробки проблеми. Вина як філософська категорія знайшла своє відображення у німецькому ідеалізмі (І. Кант, І. Фіхте, Ф. Шеллінг, Г. Гегель). У статті враховано також і ірраціональну опозицію класичній філософії, представлену у працях С. К'єркегора, А. Шопенгауера та Ф. Ніцше.

Метою статті є концептуальний аналіз основних підходів вказаних вище мислителів до розкриття природи вини, її етичного потенціалу.

Виклад основного матеріалу. Новий поштовх у розмірковуванні проблематика вини свого часу отримала від юриспруденції. Імпульсом її розвитку стала рецепція римського права. Практикою римських юристів був уведений в обіг принцип справедливості (лат. *Aequitas*). Здобуття вигоди через скоєння винних дій суперечило вказаному правилу.

Розуміння вини як недотримання тих правил, що приписані законом, ілюструється висловлюванням: «*Si omnia quae oportuit, observavit, caret culpa*» (D. 9. 2. 30. 3) – «Немає вини, якщо додержано все, що вимагалось» [2]. Так, Х.Вольф, базуючись на досягненнях римського права, розкриває вину як «караний дефіцит правильності дії». Суб'єкт, волюючи уникнути вини у своїх діях, повинен враховувати вплив обставин [3].

Своєю моральною філософією І. Кант заклав традицію, в якій почуття вини не мотивується контактами суб'єкта з об'єктом. Людина визначається ним без апелювання до дефініції Бога. Кантівський суб'єкт не винуватий ні перед ким. Він сам і є для себе вищою судовою інстанцією. Остання завжди, за винятком патології, приймає рішення, які скріплюють людей узами моралі і справедливості. У кожному суб'єкті співіснують «*homo phaenomenon*» і «*homo noumenon*». «Я-суб'єкт» схильний до вибухів самовладдя. «Я-об'єкт», керуючись інтелектом, гасить їх. Не завдає збитків партнерам так само, як він не бажав би, щоб утрати були спричинені йому.

Бути совісною людиною означає виконувати обов'язок стосовно самого себе як істоти розумної, ноуменальної. Якщо людина робить дещо більше, ніж від неї вимагає обов'язок, можна говорити про заслугу (*meritum*), з якої має випливати нагорода. Якщо людина творить менше від того, що повинна і що від неї очікується, - про провинність (*demeritum*), яку слід карати. Якщо людина учиняє все згідно з приписами обов'язку, вона реалізовує свої зобов'язання (*debitum*) [4].

Винуватість, наголошує І. Кант, полягає не лише у вчинках, які спричинили злі наслідки. Вона і в діях, позбавлених очевидних негативних результатів, але скоєних не задля обов'язку. Максими в силу своєї природи цілком могли призвести до небажаних наслідків і не викликали їх за щасливою випадковістю [5].

Уявлення про нашу внутрішню розколотість є засновком для суб'єктивування обов'язку. Воно неодмінне і в тих випадках, коли вина суб'єктивується в рамках релігійної філософії. І. Кант, розглядаючи вину крізь призму релігійної філософії, поряд із умисною (*dolus*) і ненавмисною (*culpa*), виділяє природжену вину (*reatus*). Вина-*reatus* полягає у людському прагненні до зла, невиконанні обов'язку як необхідності вчиняти добро у всій можливій повноті [6].

Людина, обдарована розумом і позитивними моральними уявленнями, здатна наблизитися до ідеалу моральної досконалості. Водночас людина не спроможна сповна позбавитися від своєї вини, як і перекласти її на будь-кого іншого. Вина є особливим видом «аналітики розуму».

Причинність, на думку І. Канта, - одна з форм уявлень, необхідних і всезагальних, за якими наш розум будує світ явищ. Можливість свободи людини, яку вона реалізує як явище і свободна сутність, існує саме в трансцендентальній сфері. Тому людина здатна з себе розпочати низку дій не за необхідністю, а в силу морального імперативу або з поваги до обов'язку. «Дією, - акцентує увагу І. Кант, - називається вчинок у тому випадку, якщо він підпорядкований законам обов'язковості і, отож, якщо суб'єкт розглядається в цій обов'язковості згідно зі свободою його свавілля. Дійова особа розглядається завдяки такому акту як причина (*Urheber*) результату, й цей останній разом із самим вчинком може бути їй поставлений за провину, якщо до цього відомий закон, за яким на неї покладається якась обов'язковість» [7].

Особа для І. Канта – це той суб'єкт, чії вчинки можуть бути поставлені йому у вину [8]. Докір за винуватість діяння учений покладає на умоглядний характер особи. «Коли людина скоює злочин, вина повністю лягає на неї, адже, незважаючи на всі емпіричні умови вчинку, розум був цілком вільний». На законі розуму базується дорікання. «При цьому сам розум розглядається як така причина, яка могла і повинна була визначити поведінку людини до іншої дії, й зумовлювати незалежно від усіх знайдених емпіричних умов» [9].

У питаннях про вину Г. Гегель окреслює свою розбіжність із формалізмом І. Канта. На думку Г. Гегеля, «формальний розум при розгляді якоїсь багатой обставинами події (наприклад, Французької революції) може учиняти вибір між незчисленною їх кількістю і вирішувати, на яку саме він покладає вину за те, що трапилося» [10]. Людині при цьому може бути поставлено за провину те, що було в її умислі, й при оцінці злочину це має переважне значення. «Проте, - продовжує Г. Гегель, - у вині міститься абсолютно зовнішнє судження, чи скоїв я щось або ж не скоїв, із того, що я несу за що-небудь вину, ще не впливає, що злочин може бути мені поставлений за провину» [11]. З власне правового погляду «мій інтерес не має значення, вся справа лише в моїй особистості». Значення «має тільки моя воля, до того ж мій інтерес становить особлива мета. Її досягнення – моє благо» [12].

До формальної, абстрактної рефлексії Г. Гегель зараховує кантівську мораль. Вона існує у ворожості і в боротьбі з задоволенням людиною власних потреб, - висуває вимогу: робити з відразою те, що наказує обов'язок [13]. Моральний закон Г. Гегеля – суть саме «Я» індивіда. Ось чому так значима покора самому собі, коли власні потяги та схильності обмежуються розумом. Байдужа же стійкість є позбавлене самоті буття.

У сфері моралі важливі як умонастрій суб'єкта, так і адекватні йому дії з їх об'єктивними наслідками. Учинок стосується безпосередньо наявного буття. Зовнішнє наявне буття самостійне також відносно суб'єкта. Ця зовнішність, зауважує Г. Гегель, може спотворити акт суб'єкта і виявити дещо інше, ніж те, що цим учинком охоплювалося. Хоча всі зміни як такі зумовлені акціями суб'єкта, проте із-за одного цього він ще не визнає їх своїм учинком. Суб'єкт вважає «своєю виною лише те наявне буття в дії, яке містилося в його знанні і волі, тільки те, що було його умислом, належало йому» [14].

Винуватий той, хто відає, що скоїв. «Діяння – вина моєї волі лише остільки, оскільки я про це знаю. Едіп, який убив свого батька, не відаючи про це, - резюмує Г. Гегель, - не підлягає звинуваченню у батьковбивстві» [15]. У стародавніх же народів немає невинного страждання. Кожен, хто страждає, винуватий. Страждання завжди є вина. Персонажі трагедії, самостійні та вільні індивідууми, укладають усю волю в те, що

роблять. Едіп ставить собі у вину своє діяння у всьому його обсязі. Знання та перемога над сфінксом (розгадка загадки) змушують Едіпа повністю взяти на себе тягар учиненого. За це людину шанують більше. Такий характер героїв, зображених у трагедіях [16].

Перший, безмістовний стан невинуватості – стан природності, тваринності. Людина має бути винуватою. Вина взагалі означає осудність. Невинність – відсутність волі, зла, а отже, і добра [17]. Лише неробство невинне. Будь-яка наша дія, виходячи, з одного боку, від самості, будучи продуктом саморефлексії, додається, з іншого – до оточуючого нас середовища як до свого заперечення. Дія чужа знаючому «Я». Певною мірою, в силу абсолютизації Г. Гегелем цінності самосвідомості, вона завжди злочинна. Скоєння всякої дії несе в собі небезпеку. Адже людина не у змозі передбачувати наслідки даного акту, як позитивні, так і негативні. Трагічне у вчинках людини полягає в тому, що власне дією вона заперечує можливість реалізації іншої протилежності. Альтернатива нівелюється.

Цим Г. Гегель уперше розкриває діалектику «трагічної вини». Людина винувата вже у своїй здатності діяти, бути «причиною» (виною) змін, що відбуваються ззовні. Учинення – ймовірна матерія проступку і злочину [18]. Вини неможливо уникнути. Тільки цілковита бездіяльність, порівняна філософом і з станом каміння, не несе з собою вини. Гегелівська концепція вини дозволяє розглядати почуття вини як рефлексований у себе дійсний дух, просту самість моральної субстанції загалом [19].

«Кожне діяння є злочин» - устами Ф. Шеллінга, загострюючи до афоризму порушену ним проблему самосвідомості (т.б. свободи), промовляє П.П. Гайдаєнко [20]. Акт, у якому знаходиться свобода, стверджує Ф. Шеллінг, є актом відпаданя від абсолюту. Останнє – дія позачасова. Вона учиняється, як показав І. Фіхте, несвідомо. У силу цього акту емпіричний індивід усвідомлює себе вперше. Однак, за Ф. Шеллінгом, «Я», що відпало, саме винувате у своєму відпаданні. Тому повинно нести покарання. Такою карою є скінченність: скінченний світ речей, з одного боку, і скінченне індивідуальне «Я» - з іншого. Свобода, отже, постає тепер як вина. Вчення Шеллінга про свободу стає теорією первородного гріха [21].

У зв'язку з цим виникає запитання: якщо свідомість з'являється внаслідок несвідомого відпаданя від абсолюту, то чи можна ставити цей акт у вину тому, хто його вчинив, оскільки він сам ще не усвідомлював його?! «Не карають же людину за те, - зауважує П.П. Гайдаєнко, - що вона скоїла ... ві сні. Тим більше дивно ставити їй за провину те, що «скоєно» було нею тоді, коли її ще не було». Утім Ф. Шеллінг актуалізує питання саме так ². Звісно, йдеться не про юридичну, а метафізичну вину. Судом за неї є все людське життя. Скінчене існування спливає в чуттєвому світі, закованому в ланцюги причинної необхідності [22]. При цьому порушується проблема долі, що висувалася свого часу в грецькій трагедії ³, й хвилювала не лише Ф. Шеллінга, але й романтиків.

Герой трагедії скоює злочин. В одному випадку, не усвідомлює цього, як Едіп, і прагне уникнути присуду долі. В іншому, - навіть якщо він (наприклад, Орест) і осягає, що робить, то чинить це за волею богів, а не своїм бажанням. Вина, здавалося би, лягає не на нього. І хоча насправді герой трагедії не винуватий, він повинен, на думку Ф.

² На запитання, як можна скоїти вчинок у несвідомому стані і все таки бути винуватим, Ф. Шеллінг намагається знайти відповідь шляхом визначення сутності божества.

³ Герой, не усвідомлюючи, скоює злочин. Відповідає за нього. Сам вважає себе винуватим. Хоча з юридичних і/або моральних позицій він невинуватий. Його вина метафізична.

Шеллінга, зазнати покарання і спокутати свою неіснуючу вину. «Фатум прирікає людину до винуватості і злочину; людина ця подібно Едіпу може вступити у бій проти долі, щоб уникнути вини, і все ж таки зазнає страшного покарання за злочин, яке було справою судьби. Висували запитання: чи не кричуща ця суперечність і чому греки все ж таки досягли такої краси у своїх трагедіях? Відповідь на це запитання така: доведено, що справжня боротьба між свободою і необхідністю може мати місце лише у наведеному випадку, коли винуватий стає злочинцем завдяки приреченню. Нехай винуватий усього лиш підкорився всесильній долі, все ж таки покарання було необхідне, щоб показати тріумф свободи; цим визнавалися права свободи, честь, їй належна. Герой мусив боротися проти фатуму, інакше взагалі не було би боротьби, не було би виявлення свободи; герой мав бути переможеним у тому, що підпорядковано необхідності; але, не бажаючи допустити, щоб необхідність була переможницею, не будучи водночас переможеною, герой повинен був добровільно спокутати і цю визначену долею вину. В цьому полягає величезна думка і вища перемога свободи – охоче нести покарання за неминучий злочин, щоб самою втратою своєї свободи довести саме цю свободу та загинути, заявляючи свою свободну волю» [23].

У 1809 році Ф. Шеллінг дещо інакше трактує трагедію. Переможцем у ній проголошується не свобода (тобто розум, як його осмислював І. Фіхте), а необхідність. Свобідне діяння перетворюється у необхідність. Його немає у свідомості, адже остання ідеальна і є лише самопізнання. Діяння передує цій свідомості, як і всьому єству, творить її. Але це не означає, що в людині взагалі не залишилося усвідомлення цього діяння. «Адже той, хто, прагнучи виправдатися у несправедливому вчинку, говорить: такий уже я за своєю природою, усвідомлює все ж таки, що хоча він правий у тому, що не міг учинити інакше, але таким, яким він є, він став за власною виною. І, все ж таки, ніхто не сумнівається у таких випадках в його осудності, але, навпаки, всі так само переконані в його вині, ніби кожний окремий вчинок залежав від нього» [24].

Свобода в розумінні Ф. Шеллінга постає як вина, первісно містить у собі трагічну вину. У свободі корениться джерело її оков, основа несвободи. Якщо свобода не може упоратися з собою зсередини, вона перестає існувати.

Подальшого розвитку дана теза набула у С. К'єркегора. В його працях простежуються паралелі вини з міфом про гріхопадіння людини. С. К'єркегор, перечачи І. Канту з його раціоналізацією трансцендентального суб'єкта, і Г. Гегелю з його історизацією такого, убачав гріхопадіння в авторефлексивному заглибленні в себе. Бажання або не бути собою, чи то бути лише самим собою викликає відчай. Ідентифікуючи у такий спосіб вчинок людини перед Богом, датський філософ наближається до ветхозавітного оповідання про порочність пізнання та самопізнання.

Винуватість інтерпретується С. К'єркегором як очевидний доказ людського існування, як передумова духовності [25]. Для нього невинність – це невідання. Невинність «не є чистим буттям безпосереднього, але вона є невідання» [26]. А чи можна втратити те, чого немає, – незнання? С. К'єркегор, осмислюючи це запитання, наголошує, що в невинності людина не визначена як дух, проте визначена душевно, у безпосередній єдності зі своєю природністю. Таке тлумачення відповідає Книзі Буття (2.16-17, 3.4 -5).

Біблія відмовляє людині, що перебуває в невинності, у знанні різниці між добром і злом. У цьому стані панує мир і спокій. Водночас існує і дещо інше, що не є ні миром, ані боротьбою. Немає нічого, з чим можна було би боротися. «Але що ж це тоді?», - запитує С. К'єркегор. «Ніщо»! Який же вплив чинить «ніщо»? Воно породжує страх. «Отака

глибока таємничість невинності, - констатує мислитель: вона водночас є страхом» [27]; її невідання стосується «ніщо». Тут немає жодного знання добра і зла. Загальна дійсність знання відбивається у страху як жахливе «ніщо» невідання. Дух відображає свою власну дійсність. Однак ця дійсність є «ніщо», яке постійно убачає невинність поза самої себе. Адам, по суті, не зрозумів слово Боже: «А від дерева пізнання добра і зла, не їси від нього». Та і як він міг би збагнути різницю між добром і злом, якщо таке розрізнення виникло лише разом із куштуванням?! Божественна заповідь означала, що Адам відчув несвідомий страх, оскільки ще не мав самосвідомості.

Невинність ніколи не страшилась настільки, як у тих випадках, коли її томлива тривога позбавлена об'єкта. Ніщо не жахає так невинність, як це може зробити рефлексія через удале слово, випадково кинуте. Але довіку ще у рефлексії не було таких умілих і вірних пасток, ніж ті, які складаються із «ніщо»⁴. І ніколи рефлексія не буває більше сама собою, ніж коли вона є «ніщо» [28].

Невинність – це щось, що знімається через трансценденцію. Саме тому, що невинність є дещо, і тому, коли невинність знімається через трансценденцію, із неї утворюється дещо цілковито інше. Невинність – це певна якість, деякий стан, який сповна здатен існувати. Це не якась досконалість, до якої треба прагнути повернутися. Варто лише зажадати її собі – і вона втрачена. З'являється нова вина – марнування часу на бажання. При ній не можна залишатися. Для самої себе невинності достатньо. Той, хто її втратив (у той спосіб, яким вона лише і може бути втрачена, а не так, як йому хотілося би її позбутися, тобто через вину), не буде звеличувати свою досконалість невинністю.

Невинність невинувата. Вона може бути знята тільки через вину. Етика забороняє забувати про це. Подібно до того, як Адам позбувся невинності через вину, її втрачає і кожна людина. Коли людина утрачає невинність не через вину, вона позбувається не невинності. А якщо людина не була невинною, перш ніж стати винуватою, вона ніколи не ставала винуватою [29]. Що ж могло статися, якби Адам не согрівив [30]? Постановка такого запитання, зауважує С. К'єркегор, «не може спасти на думку» невинній людині. Винувата же грішить, коли про це запитує. Адже вона жадала би у своїй естетичній допитливості відволіктися від того, що вона сама привнесла винуватість у світ, сама втратила невинність через вину.

Страх, що убачається в невинності, є аніякою не виною. Він зовсім не є якимось стражданням, що суперечить блаженству невинності. Той, хто через страх стає наскрізь винуватим, все-таки є невинним. Тому що він не сам став таким. Але страх, стороння сила, підштовхнув його до цього, сила, якої він страхався. «І все-таки він винуватий, оскільки він поринув у страх, який він усе ж любив, хоча і боявся його», - підсумовує С. К'єркегор [31].

Страх сприяє тому, щоб людина переступала межу, яка відокремлює невинність від вини, природу від свободи. Через страх перед можливістю провинитися людина коїть помилку. Для неї страх дещо «більше», ніж це було для Адама. Те, що в стані невинності постає як «ніщо» страху, віднині увійшло в нього самого. І знову є певне «ніщо», а саме страхітлива потенція мотти. Страх, як і духовне почуття вини, є перспектива свободи. У

⁴ Слід самому бути буттєво-причетним до «ніщо», щоб досягнути його як особливу реальність. «Ніщо» відкривається тільки людині. Розкривається як би зсередини – у феномені страху. Осмислення даного феномену, переконує С. К'єркегор, відкриває людині основу існування – спрямовану до «ніщо» як тайни її невинності.

страсі свобода вже наявна, але знаходиться у «зв'язаному стані». При цьому свобода зв'язана сама собою. Ця зв'язаність виражається, на думку С. К'єркегора, через амбівалентність страху – «симпатична антипатія й антипатична симпатія» [32]. Свобода – це потяг до «ніщо», симпатія до нього; зв'язаність – відштовхування від нього, антипатія. Обидва ці моменти зв'язані воедино в феномені страху, що і є виразом зв'язаності свободи самою собою⁵.

Акт свободи, переходу від несвідомого до свідомості, від невинності до вини непізнаваний [33]. У цьому, по-суті, думка С. К'єркегора не відрізняється від позиції пізнього І. Фіхте та Ф. Шеллінга. Народжена із дуалізму страху, свобода несе в собі його як первородний гріх. Звісно, на цьому С. К'єркегор не зупиняється. Свобода осмислюється ним песимістично і трагічно. Вона пов'язується як із виною, так і відповідальністю. Чим амбівалентніше свобода, тим суворіша відповідальність.

Вина (почуття відповідальності за скоєне), разом і з страхом смерті, - головні модули людського існування. Узяття на себе вини, метафізичної, - засіб подолання страху, очищення від нього. Страх у різних формах, переконаний С. К'єркегор, продовжує жити в людині і після того, як гріхопадіння свободи відбулося [34]. При переході від невинності до вини страх виникає як жахаюча можливість могти.

С. К'єркегор, таким чином, протиставляє вину свободі. Остання повертається до людини після того, як її вина з'ясована, у вигляді каяття. І вина, і свобода проголошуються датським філософом людськими можливостями [35]. «Вина – це конкретне уявлення, яке у своєму відношенні до можливості стає все можливішим і можливішим. Як наслідок, справа починає йти так, ніби вина об'єднала весь світ, зробивши його винуватим, або, що те ж саме, наче цей індивід, коли він став винуватим, став винуватим виною всього світу. Вина справді обдарована тією діалектичною характеристикою, що вона не може передаватися; проте той, хто стає винуватим, стає винуватим і в тому, що послугувало приводом до вини, адже у вини ніколи немає якогось зовнішнього приводу, і той, хто впадає у спокусу, сам винуватий у цій спокусі» [36].

Полемічне запитання «Що є джерелом вчинку людини?» бентежило й А. Шопенгауера. Якщо поганий вчинок виникає з природи, тобто вроджених якостей людини, то вина за нього лежить на творцеві цієї природи. Тому і видумали свободну волю. Звідки же при її визнанні даний вчинок походить? Це абсолютно невідомо, - зауважує мислитель: «адже вона, по суті, є чисто негативна якість і означає тільки, що ніщо не примушує і не стримує людину вчинити так чи інакше». Джерело вчинку «не можна приписати вродженій або набутій природі людини, оскільки тоді його слід ставити в провину нашому творцю; але його не можна пояснити й одними зовнішніми обставинами, адже тоді його доведеться зарахувати до долі випадку» [37]. Отже, людина в усякому випадку залишається неповинною. Тим часом її усе-таки роблять відповідальною за свою поведінку.

У світі царствує зло, безглуздість, безсмак. Доля людини – страждання. Усе славетне – завжди виняток, й існує обмежений час. Муки високого порядку – талант генія. Задоволення людини є певне зменшення страждання⁶. Іншими словами, пропагуючи волю як засновок буття, метафізичний принцип, А. Шопенгауер відмовляє їй в етичній

⁵ Серен К'єркегор, услід йому й екзистенціалісти, називали страх «запамороченням свободи».

⁶ Основою цих постулатів є переосмислена і доопрацьована теорія Епікура, яким він не припиняв захоплюватися.

шляхетності. Данте Аліґ'єрі, творячи «Комедію» (яка пізніше отримала епітет «Божественна», введений Дж. Боккаччо), брав матеріал для свого «Пекла» з нашого реального життя. Вийшло неабияке, вельми відмінне пекло. Світ – пекло, яке перевищує пекло Данте тим, що кожен повинен бути тут дияволом для іншого. Коли ж, навпаки, перед італійським поетом постало завдання зобразити небеса та їх блаженство, то він опинився у непереборному стані. Наш світ не дає матеріалу ні для чого такого. Ось чому Данте не залишилося нічого іншого, як відтворити перед нами замість насолоди і утіх раю ті повчання, які судилися йому від прабатька, від його музи Беатріче Портинарі та різних святих [38].

Відсутність усякої мети, будь-яких меж стосується сутності волі в собі. Вона є нескінченний потяг. Найпростіше це виявляється на найнижчому ступені об'єктивності волі – у прагненні. Кожна досягнена мета знову стає початком нового поривання. І так – до нескінченності. Людські потяги та бажання манливо навіюють нам мовби їх існування є кінцева мета волі. Але варто задовольнити їх, як вони втрачають свій дотеперішній обрис, і тому швидко забуваються. Як наслідок цього, воля там, де її осяює пізнання, повік знає, чого вона бажає тепер, чого вона хоче тут. Проте воля ніколи не знає, що вона воліє загалі. Кожен окремих акт її має мету. Загальне бажання такої немає [39].

Воля людини прагне, насолоджується і знову поривається. Її щастя і благополуччя полягає в тому, щоб цей перехід від бажання до задоволення і від нього до нового жадання відбувався оперативно. Затримка задоволення породжує страждання, а затримка нового бажання – муки, нудьгу [40]. Прагнення впливає з потреби, із невдоволеності своїм станом. Поки його не задовольнять, воно є страждання. Однак жодне задоволення недовгочасне. Воно завжди є вихідною точкою для нового страждання. Немає кінцевої мети прагнення. Немає, отож, міри і мети страждання. Останнє виникає безпосередньо і неминуче не із відсутності, а лише з незадоволеного бажання мати [41]. Звіди А. Шопенгауер робить висновок, що в житті немає простого щастя. Усі істоти постійно зазнають страждання, переживають метафізичне почуття вини. Їх вина не в бажанні взагалі, а в бажанні свідомому [42]. У пізнанні корениться невідповідність вимог і очікувань тому, що нам дається [43].

Подальшого осмислення проблематика страждання набула у творчості Ф. Ніцше. Дії людини, на його думку, вмотивовані інстинктом самозбереження, потягом до задоволення та запобігання мук індивіда. «Завдання страждань саме по собі» не існує, окрім як у мозку філософа. Так же мало існує «спричинення задоволення саме по собі» (співчуття у розумінні А. Шопенгауера) [44]. Метою злоби є не страждання іншої людини, а наша власна насолода, наприклад, утіха почуттям помсти або сильним нервовим збудженням. Ми отримуємо задоволення, перевіряючи нашу силу на іншій та набуваючи радісне почуття власної вищості. Усяке задоволення як таке не добре і не зле. «Звідки же походить визначення, що не можна викликати страждання в інших, щоб у такий спосіб отримувати задоволення від самого себе?», - розмірковує німецький мислитель. «Тільки з міркувань користі, тобто маючи на увазі наслідки, імовірно страждання, коли можна очікувати покарання або помсти від потерпілої чи держави, що її замінює» [45], людина утримується від таких задовольень.

У завзятій критиці, якої зазнає людина у «Генеалогії моралі» (1887 р.), відповідальним за муки сумління, що переживаються індивідом, Ф. Ніцше оголошує суспільство. Останнє, з метою відтворення, вимагає від своїх членів підтримання колективної пам'яті. Людина, «хвора тварина», зрікається спонтанної, природної

поведінки, яку визначають інстинкти. Вона дбає про культ предків, чиїм постійним боржником є. Відрив від природної поведінки, що неможлива без забутливості, посилюється релігійною і правовою мнемотехнікою [46], яка загрожує індивідууму покаранням за вільне волевиявлення та гіпертрофовану пам'ять.

Ф. Ніцше, протиставляючи «генеалогію моралі» тогочасним ліберально-демократичним пастораліям моральної досконалості людини, аналізує й інше поняття, що співвідноситься з поняттям совісті, – поняття нечистої совісті або, іншими словами, вини (*Schuld*): «Чи снилося названим генеалогам моралі хай би у віддаленому наближенні, що, наприклад, основне моральне поняття «вина» (*Schuld*) походить від матеріального поняття «борги» (*Schulden*)? Або що покарання як відплата розвилось цілком незалежно від усякого допущення свободи чи несвободи волі?» [47]. Він виводить поняття «вина» (*Schuld*) із матеріального поняття «борги» (*Schulden*). Джерело цього «основного морального поняття» вбачав у відносинах боржника і кредитора, формами яких є відносини індивіда з громадою, предками і божеством. «Боргове право», на його думку, – розсадник світу моральних понять «вина», «совість», «борг», «святість боргу» [48]. Саме боргові зобов'язання стали прообразом зобов'язань, виконання яких безумовні, зобов'язуючі відносно самого обов'язку, що і є смислом моральної повинності.

«Протягом тривалого періоду людської історії карали аж ніяк не через те, що притягували призвідника до відповідальності за його злодіяння, отже, не в силу припущення, що покаранню підлягає лише винуватий, – імовірно було аналогічно тому, як тепер ще батьки карають своїх дітей, гніваючись на понесені збитки і зганяючи злобу на шкіднику, – але гнів цей утримувався в рамках і обмежувався ідеєю, що кожна шкода має в чомусь свій еквівалент і справді може бути відшкодована, хоч би навіть способом болі, завданої шкіднику» [49]. «Біль» загалом, вважає Ф. Ніцше, був універсальним «виховним» засобом, певним еквівалентом грошей⁷. За допомогою останнього можна було врівноважити саме поняття боргу та його конкретного відшкодування [50].

Життя сприймається Ф. Ніцше як жорстока і сліпа ірраціональність, руйнування і біль. І якщо песимізм А. Шопенгауера – це своєрідна втеча від життя (в цьому відчувається вплив християнства), то песимізм Ф. Ніцше – це воля до трагізму. Він не розділяє романтичного песимізму переможених і знехтуваних. Звеличує життя, визнаючи його трагізм.

Висновки. У філософії можна констатувати певний дискурсивний егоцентризм у трактуванні питання вини, який претендує на універсальність своїх висновків. При цьому філософський дискурс перекидає себе на реальність, що ним моделюється, і потрапляє у порочне коло: вина основоположна для людини, проте остання первісно не знає її за собою. Людина творить вину з розвитком онтогенетичної чи філогенетичної історії.

⁷ «Еквівалентність» болі і матеріального боргу, запропонована Ф. Ніцше як пояснювальна гіпотеза архаїчної «мнемотехніки», оригінальне «смакування» «на зло», всупереч ліберальним теоріям прогресу продовжує та розвиває погляди відомого у XVIII столітті маркіза де Сада, для якого тіло також виступало інструментом «насолоти», але і тільки; «садизм» блідніє перед «політекономією жорстокості», відродженою німецьким філософом. Див.: Мочкин А.Н. Фридрих Ницше (интеллектуальная биография). – М.: ИФ РАН, 2005. – С. 173-174.

Список літератури:

1. HWPh – Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. von J. Ritter u. K. Gründer. – Berlin : Schwabe&Co AG Verlag, 1992. – S. 1452.
2. Римское частное право : учебник / В.А. Краснокутский и [др.]; под ред. проф. И.Б. Новицкого, проф. И.С. Перетерского. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – С. 388.
3. HWPh – Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. von J. Ritter u. K. Gründer. – Berlin : Schwabe&Co AG Verlag, 1992. – S. 1457.
4. Кант И. Сочинения : в 8 т. / И. Кант. – М. : Чоро, 1994. – Т. 6. – С. 250-251.
5. ФЭС 2004 – Философия : Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М. : Гардарики, 2004. – С. 138.
6. Кант И. Сочинения : в 8 т. / И. Кант. – М. : Чоро, 1994. – Т. 6. – С. 246.
7. Кант И. Сочинения : в 8 т. / И. Кант. – М. : Чоро, 1994. – Т. 6. – С. 245.
8. Кант И. Сочинения : в 8 т. / И. Кант. – М. : Чоро, 1994. – Т. 6. – С. 245.
9. Кант И. Сочинения : в 6 т. / И. Кант. – М. : Мысль, 1965. – Т. 4. – Ч. 1. – С. 34.
10. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель; пер. с нем. : Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М. : Мысль, 1990. – С. 161.
11. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель; пер. с нем. : Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М. : Мысль, 1990. – С. 161.
12. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель; пер. с нем. : Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М. : Мысль, 1990. – С. 416.
13. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель; пер. с нем. : Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М. : Мысль, 1990. – С. 168.
14. Гегель. Энциклопедия философских наук. Философия духа / Гегель; отв. ред. Е.П. Ситковский. Ред. коллегия: Б.М. Кедров и др. – М. : Мысль, 1977. – Т. 3. – С. 334, 335.
15. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель; пер. с нем. : Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М. : Мысль, 1990. – С. 162.
16. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель; пер. с нем. : Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В.С. Нерсесянц. – М. : Мысль, 1990. – С. 416-417.
17. Гегель. Философия религии : в 2 томах / Гегель; отв. ред. А.В. Гулыги. Пер. с нем. П.П. Гайдаенко и др. – М. : Мысль, 1977. – Т. 2. – С. 257-258.
18. ФЭС 2004 – Философия : Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М. : Гардарики, 2004. – С. 139.
19. Лебедева Т.Ю. Вина как процесс обретения индивидом социокультурного опыта / Т.Ю. Лебедева // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Философские науки». – 2010. - № 3. – С. 58.
20. Гайдаенко П.П. Философия Фихте и современность / П.П. Гайдаенко. – М. : Мысль, 1979. – С. 254.

21. Шергенг Н.А., Егоров Н.П. Исследование проблемы метафизической вины и процесса самоопределения человека / Н.А. Шергенг, Н.П. Егоров // Успехи современного естествознания. – 2008. - № 4. – С. 113.
22. Гайдаенко П.П. Философия Фихте и современность / П.П. Гайдаенко. – М. : Мысль, 1979. – С. 255.
23. Шеллинг Ф. Философия искусства / Ф. Шеллинг. – М. : Мысль, 1966. – С. 403.
24. Шеллинг Ф.В.И. Философские исследования о сущности человеческой свободы : Бруно или о божественном и естественном начале вещей. Разговор / Ф.В.И. Шеллинг. - СПб. : Жуковский, 1908. – С. 49.
25. Ершова Л.С. Вина / Л.С. Ершова // Философский словарь. – М. : Республика, 2001. – С. 95.
26. Кьеркегор С. Страхи и трепет / С. Кьеркегор; пер. с дат. – Изд. 2-е, дополненное и исправленное. – М. : Культурная революция, 2010. – С. 154, 160-161.
27. Кьеркегор С. Страхи и трепет / С. Кьеркегор; пер. с дат. – Изд. 2-е, дополненное и исправленное. – М. : Культурная революция, 2010. – С. 158.
28. Кьеркегор С. Страхи и трепет / С. Кьеркегор; пер. с дат. – Изд. 2-е, дополненное и исправленное. – М. : Культурная революция, 2010. – С. 303.
29. Кьеркегор С. Страхи и трепет / С. Кьеркегор; пер. с дат. – Изд. 2-е, дополненное и исправленное. – М. : Культурная революция, 2010. – С. 152.
30. Кьеркегор С. Страхи и трепет / С. Кьеркегор; пер. с дат. – Изд. 2-е, дополненное и исправленное. – М. : Культурная революция, 2010. – С. 166.
31. Кьеркегор С. Страхи и трепет / С. Кьеркегор; пер. с дат. – Изд. 2-е, дополненное и исправленное. – М. : Культурная революция, 2010. – С. 160.
32. Кьеркегор С. Страхи и трепет / С. Кьеркегор; пер. с дат. – Изд. 2-е, дополненное и исправленное. – М. : Культурная революция, 2010. – С. 159.
33. Кьеркегор С. Страхи и трепет / С. Кьеркегор; пер. с дат. – Изд. 2-е, дополненное и исправленное. – М. : Культурная революция, 2010. – С. 178.
34. Гайдаенко П.П. Философия Фихте и современность / П.П. Гайдаенко. – М. : Мысль, 1979. – С. 271.
35. Лебедева Т.Ю. Вина как процесс обретения индивидом социокультурного опыта / Т.Ю. Лебедева // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Философские науки». – 2010. - № 3. – С. 58.
36. Кьеркегор С. Страхи и трепет / С. Кьеркегор; пер. с дат. – Изд. 2-е, дополненное и исправленное. – М. : Культурная революция, 2010. – С. 229.
37. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность / А. Шопенгауэр; общ. ред., сост., вступ. ст. А.А. Гусейнова и А.П. Скрипника. – М. : Республика, 1992. – С. 100.
38. Шопенгауэр А. Собрание сочинений : в 6 т. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр; пер. с нем.; Под общ. ред. А. Чанышева. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб; Республика, 1999. – Т. 1. – С. 278.
39. Шопенгауэр А. Собрание сочинений : в 6 т. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр; пер. с нем.; Под общ. ред. А. Чанышева. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб; Республика, 1999. – Т. 1. – С. 150-151.
40. Шопенгауэр А. Собрание сочинений : в 6 т. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр; пер. с нем.; Под общ. ред. А. Чанышева. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб; Республика, 1999. – Т. 1. – С. 226.

41. Шопенгауэр А. Собрание сочинений : в 6 т. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр; пер. с нем.; Под общ. ред. А. Чанышева. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб; Республика, 1999. – Т. 1. – С. 89.
42. Шопенгауэр А. Собрание сочинений : в 6 т. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр; пер. с нем.; Под общ. ред. А. Чанышева. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб; Республика, 1999. – Т. 1. – С. 144.
43. Шопенгауэр А. Собрание сочинений : в 6 т. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр; пер. с нем.; Под общ. ред. А. Чанышева. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб; Республика, 1999. – Т. 1. – С. 90.
44. Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. / Ф. Ницше; сост., ред. изд., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна; Пер. с нем. – М. : Мысль, 1996. – Т. 1. – С. 291.
45. Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. / Ф. Ницше; сост., ред. изд., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна; Пер. с нем. – М. : Мысль, 1996. – Т. 1. – С. 294-295.
46. Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. / Ф. Ницше; сост., ред. и авт. примеч. К.А. Свасьяна; Пер. с нем. – М. : Мысль, 1996. – Т. 2. – С. 442.
47. Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. / Ф. Ницше; сост., ред. и авт. примеч. К.А. Свасьяна; Пер. с нем. – М. : Мысль, 1996. – Т. 2. – С. 443.
48. ФЭС 2004 – Философия : Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М. : Гардарики, 2004. – С. 139, 248.
49. Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. / Ф. Ницше; сост., ред. и авт. примеч. К.А. Свасьяна; Пер. с нем. – М. : Мысль, 1996. – Т. 2. – С. 444.
50. Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. / Ф. Ницше; сост., ред. и авт. примеч. К.А. Свасьяна; Пер. с нем. – М. : Мысль, 1996. – Т. 2. – С. 445.

*Balytskyy Taras,
National university of Tax Serves of Ukraine,
competitor of a scientific degree of the candidate of
jurisprudence*

Stages of investigation experiment in criminal proceedings of Ukraine

Abstract: In article investigative experiment, as investigative (search) action, and also an order of its carrying out in criminal proceedings of Ukraine is considered. Stages of investigative experiment are allocated, the order of decision-making on need of carrying out the corresponding investigative action is defined. Process of preparation for carrying out investigative experiment, reproduction of events and the final stage of its carrying out is considered. The special attention is paid to fixing and an assessment of results of investigative experiment.

Keywords: investigative experiment, the investigator, protocol, proofs, versions, the materials of criminal proceedings.

*Балицкий Тарас,
Национальный университет государственной
налоговой службы Украины, соискатель кафедры
уголовного права, процесса и криминалистики*

Этапы следственного эксперимента в уголовном производстве Украины

Аннотация: В статье рассматривается следственный эксперимент, как следственное (розыскное) действие, а также порядок его проведения в уголовном производстве Украины. Выделяются этапы следственного эксперимента, определяется порядок принятия решения о необходимости проведения соответствующего следственного действия. Рассматривается процесс подготовки к проведению следственного эксперимента, воспроизведение событий и заключительный этап его проведения. Особое внимание уделяется фиксации и оценке результатов следственного эксперимента.

Ключевые слова: следственный эксперимент, следователь, протокол, доказательства, версии, материалы уголовного производства.

Слідчий експеримент є однією із найскладніших слідчих дій і вимагає подолання чималих труднощів організаційного характеру та аналізу слідчої ситуації, що дозволяє виділити умови й можливості його проведення.

У багатьох випадках об'єктивні перевірка та оцінка отриманих доказів можливі лише при проведенні слідчого експерименту, що дозволяє слідчому дослідним шляхом перевірити достовірність отриманих в ході слідства відомостей, правильність своїх гіпотез і висновків, а також відтворити картину події в повному обсязі з урахуванням взаємних зв'язків, різних деталей і особливостей. Від того, наскільки грамотно слідчий спланує експериментальні дії, багато в чому залежить успіх слідчих дій в цілому, оскільки доказовою базою слугуватимуть оформлені протоколом результати експерименту (як позитивні, так і негативні). Разом з тим, на практиці слідчі далеко не завжди використовують можливості слідчого експерименту, а при його проведенні нерідко допускають помилки, які не дозволяють використовувати результати слідчого експерименту в суді.

Складна конструкція цієї слідчої дії зумовлює складну процедуру її проведення. Велика кількість учасників вимагає клопіткого ставлення до організації слідчого експерименту та зумовлює необхідність продумувати можливі варіанти його проведення.

Питання, пов'язані з проведенням слідчого експерименту, були предметом наукових досліджень таких вчених-криміналістів: Ароцкера Л.Є., Белкіна Р.С., Журавля В.А., Коновалової В.О., Колмакова В.П., Образцова В.А., Лузгіна І.М., Ларіна А.М., Шейфера С.А., Яблокова М.П. та інших. Однак, існує значна кількість питань, що і зумовлює актуальність нашої статті. Зокрема, визначення змісту слідчого експерименту, його елементів та основних положень планування та проведення відповідної слідчої дії.

Оскільки слідчий експеримент – це насамперед науковий експеримент, то, відповідно, до нього повинні застосовуватися загальні наукові категорії, тобто при його проведенні слід використовувати такі наукові методи, як аналіз і синтез, він повинен мати пізнавальний характер, йому повинні бути притаманні принципи дослідницької роботи, а саме послідовності, всебічності, достовірності та об'єктивності [1, с. 13].

Проведення слідчого експерименту має такі цілі: а) перевірка та ілюстрація наявних даних; б) виявлення нових доказів; в) перевірка версій; г) встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочинів [2, с.323-324].

У структурі слідчого експерименту криміналісти виділяють кілька етапів. Перший з них – прийняття рішення про необхідність проведення слідчого експерименту. Другий – вирішення питання про можливість його провадження в даних умовах. Тут враховується і економічна сторона. Не виключено, що доцільною є заміна експерименту іншою, менш дорогою слідчою дією, наприклад, допитом фахівця, призначенням експертизи. Третій етап – визначення конкретних цілей експерименту, способів проведення специфічних дій. Тут визначається порядок і послідовність дослідів, очікуваний результат [3, с. 633-634]. Тому, в загальному, провадження слідчого експерименту охоплює: попереднє спостереження явища; висування гіпотези, її пояснення; опрацювання версій, що відносяться до події в цілому, і приватних версій, що пояснюють окремі обставини справи; безпосереднє дослідження (власне експеримент); узагальнення результатів. Разом з тим, слідчий експеримент як процесуальна дія істотно відрізняється від наукового експерименту. На думку Р.С. Белкіна та А.Р. Белкіна, з якими не можна не погодитися, основні відмінності полягають в експериментальній базі, області застосування, строках і умовах проведення [4, с. 53].

Підставою для провадження слідчого експерименту, зазвичай, є наявність в матеріалах кримінального провадження даних, які дозволяють вважати, що в ході слідчого

експерименту можуть бути отримані значущі для провадження відомості, при цьому слідчий повинен бути переконаний, що необхідні результати можуть бути отримані тільки дослідним і жодним іншим шляхом. Слідчий повинен бути впевнений у тому, що тільки слідчий експеримент зможе дати відповіді на всі поставлені питання. На практиці такі помилки, щодо необхідності проведення відповідної слідчої дії, призводять до заміни слідчого експерименту на огляд або експертизу.

Тут потрібно зазначити про фактичні підстави проведення слідчого експерименту, де юридичною підставою є рішення посадової особи, яка здійснює кримінальне провадження [5, ст. 240].

Створення необхідних умов для проведення експерименту – черговий його етап. При проведенні слідчого експерименту перевіряється об'єктивна можливість існування того чи іншого явища, факту, обставини в певних умовах. З цією метою, при дослідах, слідчий намагається досягти максимальної схожості умов з тими, в яких відбувалися події, що перевіряються. Подібність умов – це передусім подібність місця, часу року і доби, метеорологічних умов, видимості й чутності, а також подібність використовуваних при проведенні дослідів матеріалу, механізмів, інструментів, інших предметів.

Об'єктом слідчого експерименту є матеріальні об'єкти, тобто обстановка місця події (проведення експерименту), що відображає взаємозв'язок різних, на перший погляд, не пов'язаних між собою, даних, і безпосередньо сама подія. При цьому потрібно враховувати, що об'єктом слідчого експерименту є не взагалі будь-які факти, явища, речі, а лише ті, які мають безпосереднє відношення до даного об'єкта.

Тому, на первинному етапі проведення слідчого експерименту слідчий повинен вирішити низку завдань, спрямованих на забезпечення належного проведення слідчого експерименту. Перш за все, необхідно визначити місце, час і умови його проведення. При проведенні експерименту на місцевості враховуються погодні умови під час вчинення злочину. Якщо перевіряється ситуація, зумовлена конкретним місцем, експеримент проводять саме в цьому місці.

Про суб'єктів слідчого експерименту можна говорити в широкому і вузькому розумінні. У вузькому сенсі суб'єктом слідчого експерименту виступає слідчий або прокурор, а в широкому – всі його учасники, визначені нормами КПК України. Відповідно до КПК України (ст. 240), до числа обов'язкових суб'єктів слідчого експерименту відносяться: слідчий (прокурор), поняті, особи, чії показання пов'язані із відтворенням подій та захисник. До числа учасників слідчого експерименту, які запрошуються за ініціативою слідчого (прокурора) закон відносить підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка та спеціаліста [5, ст. 240].

Роль кожного учасника експерименту і зміст виконуваних ним дій повинні бути точно визначені до початку експерименту. Так, при провадженні експерименту на чутність визначається, з одного боку, хто саме, в якому приміщенні або місцевості буде вимовляти фрази, який зміст цих фраз, з якою гучністю, скільки разів і через які проміжки часу.

Вибір часу визначається характером факту, що перевіряється. Ця обставина має істотне значення тоді, коли в ході експерименту повинні бути дотримані умови жвавого руху на вулиці або певного ступеня освітленості (природного, штучного, змішаного). Якщо ситуація, що перевіряється не залежить від певного часу, то відповідна слідча дія провадиться з урахуванням інших тактичних обставин.

Важливим елементом підготовки розглядуваної слідчої дії є вирішення питання про

використання технічних засобів. При провадженні слідчого експерименту найчастіше застосовується фотозйомка. Більш ефективними засобами фіксації ходу і результатів цієї слідчої дії є кінозйомка і відеозапис. Звукозапис є доцільним при перевірці можливості сприйняття на слух, а за допомогою кінознімального апарату або відеокамери можна зафіксувати як обстановку місця експерименту до і після реконструкції, зміст дослідів, так і дії кожного з учасників.

Передостаннім етапом слідчого експерименту є практичне здійснення дослідних дій, які проводяться відповідно до тактичних прийомів, розроблених для даної слідчої дії, а саме: проведення дослідів в певному режимі і темпі; багаторазовість проведення дослідів за змінених умов; у разі необхідності – проведення дослідів поетапно; проведення дослідів в умовах, максимально наближених до тих, за яких мала місце подія, факт, явище; необхідність враховувати зміни умов, які не піддаються реконструкції; проведення дослідів за мінімально необхідної кількості учасників [6, с.257-258].

Заключний етап проведення слідчого експерименту – це оцінка отриманих результатів, формулювання висновків, що мають значення для матеріалів кримінального провадження. Оцінка достовірності дослідних дій включає вирішення питань: чи відповідали умови реконструкції та експерименту фактичним обставинам досліджуваної події; чи однозначні результати, отримані при багаторазовому повторенні дослідів; чи виключалася випадковість у проведенні дослідних дій [7, с.410-413].

При оцінці результатів слідчого експерименту потрібно керуватися правилами, заснованими на законах формальної логіки: якщо дослідями встановлено, що сліди могли утворитися тільки таким шляхом, то результати потрібно вважати достовірними. Позитивні результати дослідів дозволяють зробити тільки ймовірний висновок про факти, що перевіряються (могли бути, а могли і не бути). Негативні результати дослідів дозволяють зробити висновок, що в дійсності такої дії, явища не могло бути; результати експерименту не можуть оцінюватися як достовірні, якщо під час проведення дослідних дій були отримані протилежні або різні дані [7, с.412-414].

Достовірність результатів слідчого експерименту та зроблених на їх основі висновків забезпечується шляхом фіксації всього ходу експерименту та отриманих даних в протоколі та додатках до нього.

В протоколі в обов'язковому порядку повинні міститися відомості про місце, час і мету провадження слідчого експерименту, учасників цієї слідчої дії, умови проведення дослідних дій (їх відповідність умовам, в яких відбувалася подія що перевіряється), дії з реконструкції обстановки (фіксуються також обстановка і умови проведення слідчого експерименту до і після реконструкції, ті умови, які не піддалися відтворенню), погодні умови та освітлення в місці проведення дослідів, найменування та властивості інструментів, пристосувань, речовин, макетів, манекенів та інших об'єктів, які були використані під час слідчого експерименту, організацію проведення дослідів, їх зміст, кількість та результати кожного дослідів.

За необхідності складається план місця слідчого експерименту і схема здійснення дослідних дій, про що зазначається в протоколі.

Результати слідчого експерименту повинні розглядатися лише в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження. Їх службова роль полягає в тому, що вони або підтверджують, або спростовують існування слідчого припущення, або самі стають базою для виникнення припущення про факт чи явище. Щоб результати експерименту могли служити підставою для підтвердження або спростування версії,

висновки слідчого або суду повинні бути достовірні, тобто, об'єктивні, відображати існуючу дійсність. Якщо результати експерименту служать базою для висунення нової версії, нового припущення про факт чи явище, висновки, зроблені з них, можуть бути як достовірними, так і ймовірними. Наприклад, в результаті експерименту слідчий з'ясував, що з вікна кімнати свідка прекрасно видно місце події, отже, висновок буде достовірним за результатами експерименту, де свідок, перебуваючи в своїй кімнаті, міг бачити місце події. Ймовірним підсумком буде те, що свідок дійсно бачив дане місце. І той, і інший висновки можуть служити підставою для висунення версії про те, що свідок бачив місце події або якимось чином обізнаний про те, що там відбувалося.

Найбільш часто на практиці слідчі експерименти проводяться для встановлення можливості сприйняття будь-якого факту, явища, перевірки видимості або чутності. Все це здійснюється в тому місці, де відбувалася в дійсності подія, що перевіряється і де наявні всі фактори, що впливають на видимість і чутність. У ході експерименту на видимість вирішуються питання: чи можна з певної відстані впізнати людину, розпізнати речі, що знаходяться при ній, визначити їх колір, а при експерименті на чутність – чи можна по голосу впізнати конкретну особу, розчутити певні фрази. Результати цих експериментів можуть бути суб'єктивними, що пояснюється особливою напругою уваги того, чий показання перевіряються, віком, професією, фізіологічними особливостями. Так, наприклад, загострене сприйняття спостерігається у тих осіб, у яких відсутній один з органів сприйняття: у глухих добре розвинений зір, у сліпих – слух і слухова пам'ять [3, с.640-643].

Організаційно цей експеримент проводиться двома підгрупами: перша – на чолі зі слідчим і особою, чий показання перевіряються, а також понятими знаходиться на тому місці, з якого свідок чув чи бачив факти, що перевіряються, друга група – за участі фахівця, осіб, що надають допомогу в проведенні слідчого експерименту, понятими, на місті імітованої події. Між цими групами встановлюється зоровий, телефонний і радіозв'язок. Для більшої переконливості досліди повторюються за змінених умов [8, с.326-330].

При розслідуванні крадіжок, розкрадань, розбійних нападів, грабежів виникає необхідність перевірити можливості проникнення в приміщення через отвір певних розмірів, відкриття за допомогою пристосування вікон, замків дверей або сейфів, винесення викрадених речей, розміщення їх в конкретному сховищі або упаковці, здатності конкретної людини вчинити певні дії. У проведенні цих експериментів є бажаною участь особи, чий показання перевіряються. Експеримент може бути проведений не обов'язково на тому місці, де стався злочин [9, с. 42-46].

Для перевірки версій про можливість здійснення певних дій (наприклад, чи міг підозрюваний проникнути в приміщення через отвір в стіні) досить імітувати злом або отвір на відповідному стенді і потім ставити досліди. Важливо, при цьому точно змодельовати розміри отвору, відстань від поверхні землі та інші ознаки, які мають істотне значення. Ці дані слідчий може отримати з протоколу огляду місця події [2, с. 326-329].

При провадженні слідчих експериментів у справах про вбивство, дорожньо-транспортні пригоди, доводиться реконструювати обстановку, що існувала на момент скоєння злочину, і виготовляти для цих цілей муляжі трупа, з усіма його ознаками, наприклад ріст, статура, вага, одяг, положення на місці події [9, с. 66-69].

Для перевірки і підтвердження правдивих показань підозрюваного або обвинуваченого, доводиться проводити слідчий експеримент з перевірки наявності у

особи певних професійних або злочинних навичок, наприклад, у виготовленні фальшивих грошей, цінних паперів, посвідчень, дипломів [2, с. 327-330].

Результати слідчого експерименту можуть бути настільки переконливими, що вже в ході його проведення особа, чії показання перевіряються, може заявити, що вони помилкові. Ця обставина має бути відображена в протоколі слідчого експерименту [5, ст. 240].

Перераховані криміналістичні рекомендації не в усьому відповідають вимогам кримінального процесуального закону, а в ряді випадків, останні виключають їх цілеспрямоване застосування. Так, закон не передбачає обов'язкової участі в слідчому експерименті понятих, що представляється неправильним, оскільки збільшує суб'єктивні начала в кримінальному судочинстві. Так само як і при інших слідчих діях, протокол слідчого експерименту складається після його завершення, що також є неправильним.

Не визначений порядок забезпечення участі захисника в слідчому експерименті. Зокрема, не визначено, чи має право захисник підозрюваного або обвинуваченого брати участь у слідчому експерименті за участю свідка, якщо це має істотне значення для підзахисного.

Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що слідчий експеримент, як розшукова слідча дія, має такі етапи проведення, як прийняття рішення про необхідність проведення слідчого експерименту; вирішення питання про можливість його провадження в даних умовах та безпосередньо сам експеримент; визначення конкретних цілей експерименту, способів проведення специфічних дій. Таким чином, слідчий експеримент, як і будь-яка інша слідча дія, базується на загальнонаукових засадах і здійснюється з урахуванням норм кримінального процесуального законодавства України.

Список літератури:

1. Рубан А.С. Следственный эксперимент: теория и практика : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук :12.00.09 / Александр Сергеевич Рубан. – Владимир, 2009. – 26 с.
2. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей / А.Р. Ратинов // М.: «Юрлитинформ», 2001. – 352 с.
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2003. – 992 с.
4. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве : Методическое пособие. – М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 160 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України [текст]: станом на 18 січня 2013 р. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 290 с.
6. Криминалистика. Учебник / Бурнашев Н.А., Быков В.М., Волынский А.Ф., Закатов А.А., и др.; Под ред.: Волынский А.Ф., Филиппов А.Г. (Отв. ред.) – М.: Спарк, 1998. – 543 с.
7. Криминалистика учебник для юридических вузов и факультетов /[авт. кол. Т.В.Аверьянова [и др.]; под. ред. Д.И.Сулейманова. – Баку: Ишыг, 2000. – 680 с.
8. Криминалистика: учебник для юрид. институтов / Отв. ред. А.Н. Васильев // – М.: Изд-во МГУ, 1971. – 564 с.
9. Аббасов А.М., Каралов З.Б., Лузгин И.М., Сулейманов Д.И. Криминалистические аспекты следственного эксперимента. – Баку, 1991. – 99 с.

*Zulfugarzade Teymur, Plekhanov Russian
University of Economics Professor, PhD in Law,
Dean of the Law Faculty*

Constitutional foundations of the Russian state social

Abstract: This article is devoted to the development of constitutional and legal foundations of a democratic welfare state of the Russian Federation at the present stage. The publication addresses the legal, political and scientific aspects of the socio-economic development of Russia.

Keywords: Democracy, law, politics, government, social, economics, Russia.

*Зульфугарзаде Теймур Эльдарович,
Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова
Профессор, кандидат юридических наук, декан
факультета права*

Конституционные основы российского социального государства

Аннотация: Данная статья посвящена развитию конституционно-правовых основ демократического социального государства Российской Федерации на современном этапе. В публикации рассматриваются юридические, политические и научные аспекты социально-экономического развития России.

Ключевые слова: Демократия, право, политика, государство, социальный, экономика, Россия.

Современная доктрина демократического правового социального государства представляет собой «особый тип государственного патернализма, который направлен на всех граждан государства, какое бы социальное положение они ни занимали. Специфика государственной политики социального государства заключается в создании условий, которые обеспечивали бы достойную жизнь и развитие человека» [5]. Данное положение, возникшее в правовой доктрине, впоследствии нашло свое законодательное закрепление, в том числе, в ст. 7 Конституции Российской Федерации 1993 г., согласно которой Россия (далее также – РФ) является социальным государством, при этом российская политика «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Дополнительно считаем важным отметить, что законодательство, таким образом, не просто констатирует факт, но закрепляет социальную направленность

государства и направленность его политической воли, ставит социально-ориентированные цели и задачи такого государства, на основе которых реализуются и развиваются определенные его модели, функции и механизмы.

Социальная политика современного демократического правового государства ориентирована, прежде всего, на служение обществу, обеспечение социальной безопасности, удовлетворение потребностей населения. В этом состоит ее социальная функция. В процессе реализации социальной политики, государство издает и контролирует неукоснительное исполнение на всей ее территории нормативных правовых актов в сфере социального развития и обеспечения граждан.

Так, начиная с середины 1990-х гг., в связи со сложившейся в России негативной ситуацией, сопряженной с резким падением уровня жизни преобладающей части населения нашей страны при сохранении безработицы, низкой рождаемостью и высокой смертностью, радикальной социальной поляризацией общества, высоким уровнем криминогенности практически во всех социально значимых областях, снижения доступности качественных медицинских, образовательных, бытовых услуг, Правительство РФ вынуждено было, во-первых, радикально реформировать существующие социальные обязательства государства, приведя их в соответствие с реальными экономическими возможностями страны; во-вторых, приступить к реализации новых принципов, требований и механизмов российской социальной политики; в-третьих, внедрить концепцию адресной социальной помощи, направленной на повышение качества социальных услуг населению и, в-четвертых, обеспечить развитие стратегии активизации человеческих ресурсов, развития гражданской инициативы.

Например, согласно ст. 3 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», государственная социальная политика, направленная на оказание социальной помощи, оказывается в целях: поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ; адресного использования бюджетных средств; усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан; создания необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг; снижения уровня социального неравенства; повышения доходов населения.

Для надлежащей реализации указанных целей разрабатываются и нормативно утверждаются методики, правила и иные документы, предписывающие механизмы реализации социальной помощи и защиты населения.

Концепция государственной социальной политики на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы вырабатывается Правительством РФ на основе научных методов и осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Так, цели и содержание системы государственных прогнозов социально-экономического развития РФ и программ социально-экономического развития РФ, а также общий порядок разработки указанных прогнозов и программ, определяется Федеральным законом от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации». В соответствии со ст. 1 указанного Закона, государственное прогнозирование социально-экономического развития РФ — система научно обоснованных представлений о направлениях социально-экономического развития РФ,

основанных на законах рыночного хозяйствования. При этом результаты государственного прогнозирования социально-экономического развития РФ используются при принятии органами законодательной и исполнительной власти РФ конкретных решений в области социально-экономической политики государства.

В перечне основных конституционно значимых целей современного демократического правового социального государства, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, важнейшей, по мнению О.Е. Кутафина, является «сглаживание социального неравенства, преодоление его крайних форм» [3].

Базовые принципы демократического правового социального государства, сформулированные в ст. 7 Конституции РФ, ориентирует политику государства на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В этой связи на конституционном уровне признается упомянутая выше необходимость охраны труда и здоровья людей, государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развития системы социальных служб. В данной конституционной норме юридически воплощены также и социальные аспекты общеправового принципа справедливости.

В этой связи целесообразно подчеркнуть, что создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, невозможно без соблюдения закрепленного в Конституции РФ другого принципа, получившего название «примат международного права», заключающегося в необходимости соблюдения признанных международным сообществом прав человека, немалую часть которых, в том числе, составляют права в сфере труда, социального партнерства и социальной ответственности.

Таким образом, в качестве основных принципов социального государства можно назвать социальную справедливость, социальное равенство, обеспечение социальных гарантий. При этом, в общем виде, принципы социального государства можно рассматривать как инструменты демократизации правового государства, а именно в рамках такой социальной политики, «которая сокращает одновременно и «полюс роскоши», и «полюс бедности» [2], они предполагают активное содействие государства обеспечению в максимально возможных пределах социально-экономических и культурных прав.

В результате в социальном правовом государстве начинают преобладать различные страты среднего класса. Другими словами, правительство имущих превращается в правительство большинства, а сами принципы становятся в определенной степени гарантией экономической и правовой незащищенности.

В современных условиях глобализации, прежде всего ее экономической составляющей, характеризующейся нарастанием процессов так называемой взаимообусловленности национальных экономик и экономических систем, происходящим одновременно с процессом интернационализации производства и капитала, ведущим в свою очередь «к установлению идентичных норм и условий ведения хозяйственной деятельности в странах, различающихся уровнем развития, видом общественно-политической и социально-экономической системы» [4], последовательной интеграцией России в мирохозяйственные связи, ее нахождение в составе целого ряда крупных международных организаций, в первую очередь, социально-экономической направленности (находящиеся в ведении ООН организации социальной направленности, Совет Европы, СНГ, ЕврАзЭС, АТЭС, БРИКС и др.), предстоящее вхождение во

Всемирную торговую организацию (ВТО), участие в Таможенном союзе вместе с Беларусью и Казахстаном как, предполагается, являющимся в последующем логичной экстраполяцией Таможенного союза Евросоюза на восточную часть Евразийского континента, изменяющуюся миграционную политику, приводящую ко все большему притоку внешних трудовых ресурсов и ряд других факторов, оказывает серьезное влияние на современную социальную политику Российского государства.

В сложившихся условиях глобализации, основные усилия нашего государства в социальной сфере направлены на: 1) справедливое распределение социальных благ; 2) компенсацию материальных потерь в связи с утратой (отсутствием) заработка, иного дохода; 3) защиту членов общества от социального отторжения, обеспечение условий для социальной интеграции в общество в русле идей социальной солидарности и социальной безопасности.

В этой связи Российская Федерация как социальное государство обеспечивает членам общества, во-первых, эффективный доступ к услугам в области здравоохранения, образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и, во-вторых, защиту от социального отторжения. Для этого в нашей стране предусмотрены государственные гарантии как страховые так и нестраховые формы социальной защиты и социального обеспечения.

Указанные гарантии находят свое выражение и юридическое закрепление в нормативных правовых актах. Так, в частности, согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», обязательное медицинское страхование отнесено к одному из видов обязательного социального страхования, представляющему собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в пределах территориальной программы обязательного медицинского страхования и в установленных законодательно случаях в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования; определены компетенции медицинских организаций в данной сфере правоотношений; права и обязанности застрахованных лиц. В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предусматриваются компенсационно-восстановительные меры (страховые выплаты, оплата дополнительных расходов), а также система мер реабилитации пострадавших, способствующих их возвращению к активной трудовой деятельности. В бюджете Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ) ежегодно, как правило, определяются расходы на периодические медицинские осмотры, профилактическое лечение, в том числе санаторно-курортное лечение (предупредительные меры), на профессиональное обучение и переобучение. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» регламентирует вопросы экстренной адресной материальной помощью лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и устанавливает довольно широкий перечень социально-реабилитационных услуг, в том числе социально-медицинских, психологических, правовых, содействие в получении образования или профессии и др. В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» органы государственной службы занятости субъектов РФ оказывают гражданам бесплатно

услуги, связанные с содействием занятости населения, в том числе услуги в поиске подходящей работы, оказании психологической поддержки, профессиональной подготовке безработных, обеспечении социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.

В современной России происходит постепенное возрождение утраченных в советское время общественных форм благотворительности, товариществ социального страхования и т.д.; создаются и действуют ранее созданные негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и общества взаимного страхования; развивается деятельность благотворительных организаций и меценатство. Но это только начало пути, который необходимо пройти для достижения поистине настоящего социального государства.

Для построения надежной ресурсной базы демократического правового социального государства требуется создание в стране стабильно и эффективно функционирующего социального рыночного хозяйства. На создание такого хозяйства требуется политическая воля государства, выраженная в форме общегосударственной социоэкономической пролитии, закреплённой в специальных нормативных правовых актах, регламентирующих основные направления хозяйственной деятельности по основополагающим отраслям.

Таким образом, под социоэкономической политикой в современной доктрине понимают проводимую последовательно совокупность мер, осуществляемых государством в целях развития и создания условий для эффективного формирования социального рыночного хозяйства, повышения уровня и качества жизни населения.

К основным задачам социоэкономической политики относят: обеспечение населения государства доступными высококачественными продуктами питания в размерах, поддерживающих здоровый образ жизни; формирование и обеспечение экономической безопасности потребительских рынков и др.

Государственная социоэкономическая политика должна базироваться на следующих принципах:

1. Обеспечение бюджетного профицита за счет ужесточения режима экономии на государственных расходах не социального назначения всего общества, а не отдельных его представителей;
2. Разработка жилищно-коммунальной и налоговой реформы, введение новых правил приватизации (гласность, организация конкурсов и др.);
3. Антикризисная программа по стабилизации экономики;
4. Принятие мер по стабилизации положения в стране и их осуществление;
5. Антикоррупционная программа, направленная на стабилизацию социоэкономических отношений в обществе;
6. Курс на повышение эффективности государственного управления;
7. Повышение зарплаты бюджетникам и государственных пенсий, ликвидация основной задолженности по зарплате.
8. Равная доступность государственной поддержки для всех производителей товаров первой необходимости, независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы.
9. Прозрачность социоэкономической политики.
10. Равный доступ для всех субъектов потребительских рынков к информации о рынках и о государственной социоэкономической политике.

11. Единство потребительского рынка и рынков ресурсов для производства товаров первой необходимости, равных условий рыночной конкуренции на всей территории государства.

12. Последовательность и устойчивость мер государственного регулирования сектора производства товаров первой необходимости.

13. Адресность мер государственной поддержки и целевое программное использование бюджетных средств.

14. Гарантированность исполнения обязательств государства перед производителями товаров первой необходимости и другими субъектами потребительского рынка.

Для реализации целей и принципов социоэкономической политики применяются следующие инструменты государственного регулирования:

- 1) специальные налоговые режимы для субъектов потребительского рынка;
- 2) закупка, хранение, переработка и реализация товаров первой необходимости, в первую очередь, сельскохозяйственной продукции и продовольствия для государственных и муниципальных нужд;
- 3) установление минимальных и максимальных пороговых (гарантированных), интервенционных цен на товары первой необходимости;
- 4) таможенное регулирование, учитывающее специфику сектора производства товаров первой необходимости;
- 5) тарифное и нетарифное регулирование импорта и экспорта товаров первой необходимости;
- 6) предоставление субсидий, субвенций, гарантий и компенсаций производителям товаров первой необходимости и другим субъектам потребительского рынка, иные формы бюджетного финансирования;
- 7) государственные инвестиции;
- 8) технические регламенты, лицензии, квоты и другие виды ограничений;
- 9) управление товарными рисками, связанными со спецификой сферы производства товаров первой необходимости;
- 10) стимулирование развития институтов и инфраструктуры потребительского рынка, включая систему кооперации кредитования, в том числе на основе залога земельных участков, находящихся в собственности товаропроизводителей, лизинг техники и оборудования, страхование;
- 11) антимонопольное регулирование, меры по устранению административных, региональных и технических барьеров в сфере производства товаров первой необходимости;
- 12) программы устойчивого развития промышленных территорий, выделенных для производства товаров первой необходимости, сохранения природных ресурсов и природного ландшафта;
- 13) информационное обеспечение и консультационное обслуживание субъектов потребительского рынка;
- 14) меры по финансовому оздоровлению производителей товаров первой необходимости, включая реструктуризацию их долгов;
- 15) стимулирование научно-технического прогресса и инновационной деятельности в сфере производства товаров первой необходимости;

16) иные инструменты государственного регулирования, закреплённые отраслевыми нормативными правовыми актами.

Для упорядочения все эти инструменты можно разделить на четыре группы: инструменты финансового характера, поддержка производства, поддержка рынка, поддержка социальной инфраструктуры сельской местности (хотя каждый из этих инструментов, безусловно, не может использоваться изолированно).

Завершая исследование, полагаем важным отметить, что современное состояние экономики в Российской Федерации таково, что отечественные предприниматели оказываются перед выбором: либо стать банкротом и разориться, либо предпринять попытку отказаться от легальной предпринимательской деятельности и обеспечить себе материальное благополучие. В данном случае социэкономическую и, одновременно, антикриминогенную роль могла бы сыграть экономическая поддержка предпринимательства и, в первую очередь, производителей товаров первой необходимости, со стороны государства.

Для этого, по нашему мнению, развивая положения Конституции РФ о демократическом правовом государстве [1], необходимо создание условий и введение эффективной системы стимулов, направленных на развитие и совершенствование рыночной экономики и предпринимательской деятельности (предпринимательства), неуклонное формирование структуры развитого социально ориентированного рыночного хозяйства, обеспеченного правовыми и конституционными механизмами, информационными потоками, квалифицированными кадрами; обеспечение реализации системы социальных гарантий для населения на базе восстановления здорового развития экономики; поддержание и развитие потребительского спроса на внутреннем рынке как основы экономического развития страны и повышения уровня жизни населения; формирование и осуществление комплексной структурной и промышленной политики, обеспечивающей защиту российских производителей, создание благоприятных условий для производства конкурентоспособной продукции, соответствующей современному уровню научно-технического развития; развитие механизма государственного регулирования рыночной экономики, соответствующего федеральному устройству государства и задачам обеспечения интересов России и ее граждан; создание нормальных условий и необходимых гарантий для инвестиций; комплексное оздоровление финансовой и банковской системы; формирование бюджетной политики государства; проведение аграрной реформы; восстановление и расширение экспортного потенциала, преодоление дискриминационных ограничений, действующих против российских товаров на зарубежных рынках, защита экономики от негативного влияния со стороны внешнего рынка и обеспечение необходимого уровня экономической безопасности страны.

Список литературы:

1. Зулфугарзаде Т.Э. Основы социального государства и гражданского общества: Учебник для вузов. – Москва: Академия, 2012. – 192 с. – С. 64.
2. Королев С.В. Экологический императив *sine qua non* цивилистики XXI в. // Экологическое право. – 2010. – № 2. – С. 34.
3. Кутафин О.Е. Российский конституционализм. – Москва: Норма, 2008. – 328 с. – С. 15.
4. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2006. – С. 346.
5. Сафонов П.А. Понятие социального государства // Закон и право. – 2008. – № 3. – С. 49.

*Kovtun Julia Sergeevna, Omsk Law Academy,
student, the Faculty of jurisprudence
scientific supervisor - candidate of legal sciences
Karamanukyan David Tonievich*

About some problems of the institute of mandatory share in inheritance of the Russian Federation

Abstract: article deals with problems of the institute of mandatory share in inheritance of the Russian Federation. The analysis is made as for the legator and the legatee rights and obligations. The commensurate and justice limitation of liberty of indifference of legator with a view of improving this institute is considered.

Keywords: the right of inheritance, a mandatory share, inheritance, succession.

*Ковтун Юлия Сергеевна,
Омская юридическая академия,
студент, юридический факультет
научный руководитель - кандидат
юридических наук
Караманукян Давид Тониевич*

О некоторых проблемах института обязательной доли в наследстве в Российской Федерации

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы института обязательной доли в наследстве в РФ с точки зрения прав и обязанностей наследодателя и наследников. Проводится анализ соразмерности и справедливости ограничения нормами закона свободы волеизъявления наследодателя с целью совершенствования данного института.

Ключевые слова: наследственное право, обязательная доля, наследство, наследование.

Основные права человека в нашей стране, как известно, закреплены в Конституции Российской Федерации. К таким правам относится и право распоряжаться принадлежащим человеку имуществом, обозначенное в части 2 статьи 35, а также вытекающее из него право наследования, гарантированное, в свою очередь, частью 4 статьи 35. Всеобщая декларация прав человека [1], принятая в 1948 году резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН, содержит в статье 17 сходную формулировку: «Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества».

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) [2], как и полагается в правовом государстве, основывается на Конституции РФ - в основу принципа свободы завещания законодатель закладывает именно перечисленные выше положения Основного Закона. Наследодатель, согласно российскому гражданскому законодательству, вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, в том числе и не входящим в круг наследников по закону, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также в отдельных случаях, предусмотренных ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения[3].

Конституционное понимание существа и содержания права наследования, согласно Определению Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 № 316-О[4], выражается в соответствии такого законодательного установления оснований наследования, при котором приоритет имеет воля наследодателя, выраженная в завещании, а наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием (статья 1111 ГК РФ).

Действительно, приоритет наследования по завещанию является одним из ключевых принципов наследования в целом, однако в некоторых случаях имеет место быть ограничение реализации выраженной в завещании воли наследодателя. Таким ограничением в силу статьи 1149 ГК РФ является институт обязательной доли в наследстве.

Примечательно, что гражданское право РФ не дает единого понятия «обязательная доля в наследстве», перечисляя лишь круг наследников, имеющих на нее право, и размер самой обязательной доли - не менее 1/2 от того, что причиталось бы обязательным наследникам по закону.

К таким обязательным наследникам относятся:

- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
- нетрудоспособный супруг наследодателя;
- нетрудоспособные родители наследодателя;
- граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, при условии, что они не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
- граждане, не входящие в круг наследников по закону из числа наследников установленных законом очередей, являвшиеся ко дню открытия наследства нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении и проживавшие совместно с ним.

Перечень лиц, указанных в статье 1148 и 1149 ГК РФ, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

Отсутствие дефиниции затрудняет исследование юридической природы и значения данного института, не позволяет обеспечить единообразие при оперировании указанным правовым понятием.

Авторы различных научных трудов предлагают множество характеристик обязательной доли. Так, А. В. Никофоров[5] и Г. В. Соловьева[6] определяют обязательную долю как часть наследственного имущества, которая причитается наследнику независимо от того, что сказано в завещании. О. Н. Акимова[7, 36] делает

акцент на том, что в первую очередь обязательная доля представляет собой ограничение свободы завещания. На наш взгляд наиболее точно ее значение передается следующим образом: обязательная доля - это часть наследства, выделяемая вне зависимости от воли наследодателя в целях материального обеспечения отдельных категорий лиц, нуждающихся в особой защите, и выступающая в качестве единственного ограничения принципа свободы завещания. В данной трактовке объединены основные признаки такого правового явления, как обязательная доля в наследстве.

Некоторые права и свободы не являются абсолютными и в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ могут быть ограничены, но только лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Свобода завещания, следуя логике законодателя, ограничивается как раз в целях нравственности, здоровья, прав и законных интересов ближайших родственников или иждивенцев, которых завещатель не пожелал включить в число наследников.

Двойственность нравственной составляющей института обязательной доли порождает противоположные мнения: так, ряд авторов[8, 3—5] твердо убеждены, что данный институт является гарантией социальной справедливости, гуманного отношения к малоимущим слоям населения, а некоторые[9, 31] даже выступают за увеличение размера обязательной доли. Однако интересы и воля завещателя - вторая сторона медали. Потому другие[10] полагают, что вторжение в содержащиеся в завещании распоряжения наследодателя должно быть минимальным.

Допуская необходимость ограничения некоторых прав и свобод в тех или иных случаях, считаем, однако, что в контексте исполнения воли наследодателя такое ограничение представляется неуместным.

Рассмотрим данный вопрос более детально. Смысл завещания заключается в том, что оно является результатом свободного волеизъявления завещателя, которое составляется им лично. Причем на момент его составления гражданин должен обладать полной дееспособностью (часть 2 статьи 1118 ГК РФ), которая презюмирует полную осознанность такого важного действия. Между тем законодатель берет на себя смелость идти наперекор этому решению путем закрепления института обязательной доли, не зная и не учитывая ни обстоятельств его принятия, ни личности как наследодателя, так и «обязательных» наследников, каковыми их счел, опять же, только законодатель.

Имеет ли право государство вторгаться в столь личную сферу общественных отношений, устанавливая ограничения для одного человека в стремлении восполнить справедливость по отношению к другим? И может ли в таком случае вообще идти речь о справедливости, если ради нее приходится жертвовать свободой реализации последней воли человека? Полагаем, что нет.

Нормы права в большинстве случаев основывались и основываются на нормах морали и обычаях. Беспрекословное выполнение последней воли умершего с давних времен считалось долгом, и уж тем более последнее волеизъявление ни в коей мере не подвергалась корректировке со стороны государственных органов. В Древнем Риме существовала поговорка: «воля умершего - закон», являющаяся основой принципа диспозитивности при составлении завещания в настоящее время. Очевидно противоречие

между традиционными нормами и положениями статьи 1149 ГК РФ, подразумевающей вмешательство в последнюю волю умершего путем выделения из его имущества доли для материального обеспечения лиц, которых человек по каким-то достаточным для него причинам не хотел видеть в качестве своих наследников.

Формализация таких тонких отношений, связанных с наследством, может привести к нивелированию традиционных ценностей в обществе и упадку нравственности. Отсутствие завещания и так зачастую порождает семейные распри, приоритетность жажды наживы от смерти над родственными узами или голосом разума. Неисполнение же явно выраженной воли завещателя кажется тем более кощунственным. Отношения, складывающиеся в каждой семье, невероятно сложны и разнообразны и применение ко всем наравне одной правовой нормы может привести даже к абсолютно противоположным результатам. Вопрос индивидуализации в этом случае кажется весьма актуальным.

Предположим, гипотетически, господин N находится во враждебных отношениях с пьянствующим престарелым отцом, который с самого детства являлся для него воплощением зла, несправедливости и вызывал лишь отвращение. На пороге смерти N оставляет завещание в пользу своего лучшего друга, который на протяжении всей его жизни был для него опорой и надеждой, в отличие от отца. Являясь единственным наследником по завещанию, друг жизни, зная о боли и разочарованиях, которые вызвал отец у завещателя, вынужден уступить тому против воли умершего 1/4 завещанного имущества как обязательному наследнику (половину от того, что получил бы отец по закону). О какой справедливости может идти речь в таком случае?

Непонятно также, почему функцию материального обеспечения должна выполнять часть имущества завещателя. Ведь в соответствии со статьей 7 и 39 Конституции РФ поддержку инвалидов, пожилых граждан и иных категорий лиц, нуждающихся в этом, обеспечивает непосредственно государство путем установления государственных пенсий и пособий, а не умирающий родственник таких лиц против своей воли.

Однако необходимо отметить, что часть 3 статьи 38 Конституции РФ и часть 1 статьи 87 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ)[11] обязывают трудоспособных совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях, нуждающихся в помощи, содержать их. В случае отказа обязанных лиц от оказания материальной помощи нуждающимся в помощи нетрудоспособным членам семьи, они могут быть принуждены к ее исполнению в судебном порядке (часть 2 статьи 87 СК РФ). В то же время в доктринальном комментарии к Конституции РФ под редакцией Ю. А. Дмитриева обозначено, что нуждаемость родителей в помощи со стороны детей возникает только в том случае, когда их собственных средств не хватает для поддержания своего материального состояния на уровне прожиточного минимума[12]. Подобные случаи скорее исключения из правил - государственные пенсии и пособия для нетрудоспособных граждан, нуждающихся в защите, как раз и призваны обеспечить поддержание жизни на уровне прожиточного минимума. Принимая во внимание вышеизложенное, следует констатировать: часть 3 статьи 38 Конституции РФ и часть 1 статьи 87 СК РФ не

противоречат вносимым предложениям относительно совершенствования института обязательной доли в наследстве.

Подлежит регулированию также и вопрос обеспечения содержания обязательных наследников наследодателя в случае несоразмерно малого оставленного наследства. Логично предположить, что институт обязательной доли в наследстве выполняет свою функцию только в том случае, когда наследственная масса достаточна для того, чтобы обеспечить жизнь одного или нескольких обязательных наследников и при этом еще и удовлетворить требования, указанные непосредственно в завещании. В остальных случаях государство вынуждено выполнять свои обязанности по отношению к незащищенным слоям населения самостоятельно, как, в принципе, и должно быть, следуя Конституции РФ.

Полагаем, что минимальным и справедливым ограничением свободы завещания будет являться такое его понимание, которое изначально сложилось еще в преторском праве: выделение обязательной доли тогда осуществлялось с целью защиты интересов прежде всего нетрудоспособных и несовершеннолетних детей наследодателя[13, 148;20]. Однако и в этом случае необходимо сделать оговорку: при условии, что у этих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей нет иного источника средств к существованию.

Как справедливо отметил один из исследователей данной темы И. А. Покровский, «наследодатель может иметь близких родных, которые в нем имели своего единственного кормильца, которые при его жизни имели даже законное право требовать от него содержания и которые с его смертью лишаются этого, быть может, единственного источника своего существования»[14, 298]. Именно в этом случае институт обязательной доли в наследстве и будет выступать в качестве справедливого и соразмерного ограничения реализации воли завещателя, а такой наследник сможет именоваться «необходимым».

Чтобы ответить на вопрос о том, можно ли в остальных случаях пренебрегать последней волей человека в отношении принадлежащего ему имущества и справедливо ли перекладывать обязанность государства по содержанию слоев населения, нуждающихся в поддержке, на плечи умирающего человека, необходимо сначала выяснить: согласились ли бы сами законодотворцы, оставляя свои последние распоряжения, принять тот факт, что даже перед смертью они лишены возможности обеспечить такое распоряжение собственным имуществом, какое им кажется наиболее правильным?

Список литературы:

1. «Всеобщая декларация прав человека» – «Российская газета», N 67, 05.04.1995
2. Гражданский Кодекс РФ – «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, N 49, ст. 4552.
3. Статья 1119 ГК РФ – «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, N 49, ст. 4552.
4. Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 N 316-О – «Российская газета», N 249, 11.11.2004

5. А.В. Никифоров «Правовое регулирование обязательной доли в наследственном законодательстве России и США» – Наследственное право. 2013. №1
6. Г.В. Соловьева «Совершенствование правового регулирования обязательной доли в наследстве» – Нотариальный вестник. 2013. №2
7. О.Н.Акимова «Реализация прав на обязательную долю при оформлении наследства» – Нотариальный вестник. 2007. №7. С. 36
8. напр. Лебедева А. В. «Обязательная доля в наследстве: история и современность» – Наследственное право. 2009. № 1. С. 3—5.
9. Вавилин Е. В. «Принцип справедливости как основа осуществления наследственных прав» – Юрист. 2007. № 1. С. 31.
10. напр. Демина Н. Б. «Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников наследодателя» – Нотариус. 2005. № 4.
11. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 05.05.2014) – «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, N 1, ст. 16
12. Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий (постатейный) (под ред. Ю.А. Дмитриева) – «Деловой двор», 2009 г.
13. Хутыз М. Х. Римское частное право. – М.: Былина, 1997. С. 148; Гушин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс: Учебник. – М.: Эксмо, 2004. С. 20.
14. Покровский И.А. «Основные проблемы гражданского права». – Статут, 2003. С. 298.

Krokhina Yuliya, LL.D., professor, head of legal disciplines Higher School of Public Audit (faculty), Moscow State University. Professor of the Department of Financial Law Financial University under the Government of the Russian Federation.

Judicial doctrines as regulators of tax relations: the experience in Russia and Great Britain

Abstract: The role and nature of judicial doctrines that affect the tax relations. On an example of tax relations shows features of application of judicial doctrines in the Russian Federation. The problems of application of judicial doctrines in the Russian Federation and shows how to resolve them with the experience of the UK judiciary.

Keywords: tax; judicial doctrine; tax benefit; conscientiousness.

In the traditional sense, Russia is not a country with case law. However, actually in our country the judicial practice of arbitration courts has a dramatic effect on administration of legislation: it adjusts the literal sense of tax norms, changes their meaning or generally introduces new approaches to regulating tax legal relations.

Such judicial doctrines embrace the following concepts or notions: taxpayer's good faith; taxpayer's ignoring of the public interest when exercising civil rights; business objectives in mind during business operations; determining tax implications by actually established relations; reasonable caution when choosing a counterparty; a dummy company; an actual owner; and a transaction contrary to the fundamentals of the rule of law and morality as applied to tax relations.

The doctrine of tax benefit formulated by the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation *On Arbitration Courts' Assessment of Gaining a Tax Benefit by a Taxpayer* of 12.10.2006 No. 53 has the biggest effect on law enforcement practice in tax evasion disputes.

The judicial doctrine of undue tax benefit was formulated against a background of an ever-increasing number of tax disputes due to clear vagueness of legal regulation. The majority of disputes were about VAT and income tax evasion.

In the above Resolution, the SAC of RF explained that the judicial practice of tax dispute settlement is based on the presumption of good faith of taxpayers and other parties to legal relations in economics. Due to this, it is assumed that taxpayer's actions focused to gaining a tax benefit are economically justified, and that the information in the tax statement and accounts are valid.

For the purpose of the said Resolution, a tax benefit is understood to be reducing the tax liability, in particular, by reducing the tax base, receiving a tax deduction, a tax incentive, an

application of a lower tax rate, as well as being granted the right to a rebate (credit) or refund of a tax from the budget.

A taxpayer's submission to the tax authority of all duly executed documents as envisaged by the taxation and fees legislation to gain a tax benefit is a basis for gaining such a benefit if the tax authority has not proved that the information in the documents is incomplete, invalid and/or contradictory.

Hence, in the Resolution being considered, the presumption of good faith of taxpayers served for deducing the assumption of economic propriety of taxpayer's actions resulting in gaining a tax benefit. It is worthy of note that the assumption of economic propriety of taxpayer's actions is used in many court rulings and resolutions adopted after Resolution No. 53 was published.

Paragraph 7 of the Resolution is important. It states that if a court, being based on an evaluation of evidence presented by the tax authority and taxpayer, shall find that the taxpayer for the purposes of taxation has accounted operations without their real economic meaning, the court shall define the scope of rights and obligations of a taxpayer based on the real economic content of the relevant operation. Actually, this is the result of applying the 'equity above the form' doctrine, which originated in the U.S.A. Within the context of Resolution No. 53, this doctrine is a component part of the doctrine of tenable tax benefit.

At the same time, in spite of its essential merits, Resolution No. 53 contains several terms with ambiguous interpretation, which fail to reveal their essence in the said document. As a result, the following vague in content, and hence, inevitably contentious concepts were introduced in law enforcement practice: 'actual economic meaning' of an operation, 'reasonable economic or other cause of an operation', 'a business-like objective', 'real business or other economic activity', 'actual economic sense' of a business operation, and 'economic effect'. However, it is fair to mention that the judicial doctrines of practically all world countries, which resort to similar anti-evasion measures, are not free from some uncertainty.

The judicial system of Great Britain is most attractive as an example of having procedures for developing and applying tax doctrines. In this country, "politicians, tax authority officials and law enforcement agencies spend much time and energy on resolving the problem of tax evasion ¹".

Courts play a significant role in regulating taxation in Britain. In resolving disputes when statutory norms fail to give clear answers to all issues, the role of a court is enhanced a great deal. Therefore, in Great Britain, as also in other countries with the common law system, the courts determine the degree of good faith of taxpayers. Namely, the courts investigate the essence of a transaction and decide whether it had an objective other than tax evasion ².

The hottest debates take place during interpretation of statutory norms concerning reduction of taxes or avoiding tax payments. The importance of this problem can be confirmed by the following reasoning of an English legist: "Firstly, a taxation system cannot be found effective until it will be clear what "level of tax evasion" the system admits. Secondly, positioning the above provisions in legislation among other special provisions has a result that

¹ Tiley John. Revenue Law. 6 ed. Hart Publishing. 2008. P. 101

² Mizhinsky M.Yu. Anti-evasion measures: Great Britain's legal practice. SPS Konsultant+.

the latter are utmost simple and brief; therefore, the issue of the general part of such provisions remains open. Thirdly, case law on tax evasion can bring to light many legislation-related problems. And the last, and possibly, the most evident fact is that ambiguity on this matter makes it impossible to forecast accurately the filling of the budget³."

Great Britain's taxation practice has two basic notions: tax evasion and tax avoidance. The main distinction between the two is that in the first case the taxpayer directly (explicitly) violates the tax law and cannot enjoy the tax benefit, and sometimes the taxpayer becomes a subject of criminal or other liability. In the case of tax avoidance, the taxpayer, acting legally, shall enjoy the right to beneficial tax implications.

One should understand that these criteria are very conventional. Hence, the distinction between these terms is relative and can be interpreted differently in different situations.

Thus, in one law case (*IRC v. Duke of Westminster (1936)*), it is stated that "*Every man is entitled, if he can, to order his affairs so as that the tax attaching under the appropriate Acts is less than it otherwise would be. If he succeeds in ordering them so as to secure this result, then, however unappreciative the Commissioners of Inland Revenue or his fellow taxpayers may be of his ingenuity, he cannot be compelled to pay an increased tax*"⁴."

The principles stated in this ruling were called later in Great Britain's legal literature as the Westminster doctrine⁵.

The ruling in the law case *Ayrshire Pullman Motor Services and Ritchie v. IRC (1929)* also states that "No man in this country is under the smallest obligation, moral or other, so to arrange his legal relations to his business or to his property as to enable the Inland Revenue to put the largest possible shovel into his stores"⁶."

Tax evasion is severely prosecuted in the majority of developed countries, including Great Britain, and is governed by criminal law. The issues of determining the nature of the offence arise when the taxpayer has the right not to pay taxes on legal grounds.

Legal tax avoidance presently has a significant impact on tax revenue reduction in Great Britain. In spite of incessant attempts of the Government to identify legislation gaps allowing doing this legally, taxpayers are inventing still more sophisticated options of minimising tax payments.

The biggest challenge is that to date no one has managed to give a definition of the term 'tax avoidance'. Great Britain's HMRC failed to do so and acknowledging the legality of minimising taxation due to certain actions of a taxpayer remains with the court.

If Great Britain's tax authorities find grounds of acknowledging a fact of illegal tax evasion, they submit all the materials and claim to the court for making a final judgement. Since Great Britain's legislation has no unique and clear definition of the term 'tax avoidance', the Government and the Inland Revenue Department are forced to amend the current legislation

³ Tiley John. Revenue Law, 6 ed. 2008. P. 103

⁴ Salter David, Natalie Lee, John Snape, Revenue Law – Text and Materials. Tottel publishing. 2007. P. 117.

⁵ Ibid, P. 122

⁶ McLaughlin Mark, ATII TEP Tax Journal, <http://www.taxationweb.co.uk/tax-articles/general/the-ramsay-principle.html>

whilst investigating each concrete case. They often take legal recourse and bear significant legal costs.

Due to the known features of the Anglo-Saxon legal system, judicial precedents bear special significance. It is worth noting here that Great Britain's courts have not yet taken a common stand concerning tackling tax avoidance, which would be found obligatory for future court proceedings. However, certain basic principles in this area can be distinguished. When investigating tax avoidance cases, Great Britain's courts often use the following legal doctrines:

- a no business purpose doctrine – a transaction can be found illegal if it had no commercial purpose apart from optimising the taxpayer;
- a step doctrine, when a transaction is executed stepwise, and each stage can be considered a part of a unique whole;
 - 1) a linked series of transactions should be executed;
 - 2) intermediate steps should be envisaged, which have no commercial purpose other than the obligation of tax avoidance.

English courts have taken on the formula of Lord Brightman and started considering only the final results of all transactions, without paying attention to intermediate steps.

- a substance over form doctrine, according to which the substance of a transaction rather than its form should be considered.

Judicial doctrines used by English courts are analogs of American judicial doctrines⁷ (a step doctrine, a substance over form doctrine, and others). This does not downplay the achievements of British courts in tackling tax avoidance.

The practice of applying judicial doctrines in Great Britain also brings the challenge of uncertainty for the taxpayer who cannot determine a priori whether his activity can fall within the notion of illegal avoidance.

To mitigate state and taxpayer risks, a procedure was developed for disclosing information on taxation optimisation schemes (the availability of such a procedure in other jurisdictions was mentioned above in this paper).

Provided the taxpayer discloses in full the tax scheme being devised, the tax authority can draft a response to the taxpayer's enquiry on the legality of the scheme being considered. With a positive response to the enquiry, the taxpayer will be mailed a letter with an official confirmation that the tax authorities shall not initiate proceedings on the claimed scheme.

The procedure for disclosing information on devised tax optimisation schemes was approved in Great Britain in late 2004.

In the opinion of Great Britain's tax authorities, the new procedure of disclosing information had to play the role of a new tool in the hands of state tax authorities for

⁷ Cf. in detail: Taribo Ye.V. Doctrines of the Constitutional Court of the Russian Federation on Taxation: Theoretical and Practical Aspects: Diss. ... Cand. Sci. (Legal): 12.00.02.- M.: RGB, 2005. P. 34; Likhovski A. The Duke and The Lady: Helvering v. Gregory and the History of Tax Avoidance Adjudication Forthcoming, *Cardozo Law Review*, vol. 25, Spring 2004.

increasing the transparency in the market of tax consultancy services. The purpose of the procedure considered is to provide tax authorities with requisite information on the product being developed by tax consultants prior to its being used. The procedure is obligatory and failing to follow it can entail a significant penalty. At the same time, good faith taxpayers can receive a preliminary approval for using a certain tax scheme. In the future, this can help in avoiding big legal costs. The underpinning of the concept of the new procedure is the stance of Great Britain's tax authorities, according to which tax planning per se is legal; however, tax consultants shall bear an additional obligation of disclosing information on the tax optimisation schemes they are devising.

Pursuant to the requirements of Great Britain's tax legislation, the developers and users of schemes for avoiding income taxation of physical persons, capital gain taxation and taxation of legal entities income are obliged to submit information about such schemes to the Anti-Avoidance Group of the Customs and Revenue Service of Great Britain⁸. Information about the tax scheme shall be submitted in sufficient scope so that it becomes clear how it is supposed to gain an expected tax advantage.

In some cases, the users of tax schemes are also obliged to inform on the plans of their application. A taxpayer who is using a tax scheme purchased from an outside tax consultant shall inform on the scheme being used, as a rule, by simply indicating the number of the scheme provided by the tax consultant in the tax statement. The user shall also indicate the closest year when one can expect the onset of favourable tax implications of the scheme being used.

The tax authorities shall specify the form and scope of information to be disclosed. The tax authority shall assign each scheme a number, which the consultant is obliged to inform to all users of the tax scheme.

The negative aspect of regulating legal relations in the taxation area with the help of judicial doctrines is that they have no clear and unambiguous criteria allowing the taxpayer to determine positively what the tax implications will be and in what case court shall side with tax authorities, and in what cases it shall support the taxpayer. This problem should be addressed on an all-round basis. This is the accumulated precedent court practice, abundant revenue ruling, responses and explanations of tax authorities to enquiries of a taxpayer who addressed a priori a competent authority (private ruling), and a system of registering legal tax schemes with the tax authorities. Hence, in considering the possibility of using foreign judicial doctrines in Russia, one should bear in mind that this can be feasible only if an integrated mechanism shall be set up, allowing to protect taxpayer's interests without prejudice to the state's fiscal rights.

Studying foreign practice has demonstrated that the tax benefit doctrine formulated by the Supreme Arbitration Court is the product of transferring world practice in tackling corrupt taxation practice to the Russian taxation system.

⁸ <http://www.hmrc.gov.uk/avoidance/index.htm>

Fixation of the notion of 'unjustified tax benefit' and its adoption by academic circles occurred due to judicial approval. This resulted in a negative response, most notably on the part of the advocates of the classical theory of continental law. Here, one must agree that, irrespective of acknowledging judicial practice as a source of Russian law, it actually gives rise to new legal norms, creating thereby an independent method of legislation, and is a response to origination of new social relations.

References:

1. Tiley John. Revenue law. 6 ed. Hart Publishing. 2008.
2. Мижинский М.Ю. Борьба с уклонением от уплаты налогов: правовой опыт Великобритании. СПС Консультант+.
3. Salter David, Natalie Lee, John Snape, Revenue Law – Text and Materials. Tottel publishing. 2007.
4. McLaughlin Mark, АТН ТЕР Tax Journal, <http://www.taxationweb.co.uk/tax-articles/general/the-ramsay-principle.html>
5. Тарибо Е.В. Доктрины Конституционного Суда Российской Федерации в сфере налогообложения: Теоретический и практический аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02.- М.: РГБ, 2005.
6. Likhovski A. The Duke and The Lady: Helvering v. Gregory and the History of Tax Avoidance Adjudication Forthcoming, Cardozo Law Review, vol. 25, Spring 2004.

*Airapetyan Yuriy, Russian – Armenian (Slavonic)
University, Yerevan,
Competitor of chair of a civil and civil procedural law*

PRINCIPLE OF ACCESSIBILITY OF JUSTICE IN THE PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDURE LAW

Abstract: This article discusses the concept of the principle of accessibility of justice, the specificity of its definitions, a number of mandatory elements and the place of this principle in the system of principles of civil procedure RA.

Keywords: Access to justice, the principles of law, the judiciary, legislative guarantees.

*Айрапетян Юрий Витальевич
Соискатель кафедры гражданского и
гражданского процессуального права,
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российско-Армянский (Славянский) университет»,
г. Ереван*

ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие принципа доступности правосудия, специфика его определений и ряд обязательных элементов, а также место данного принципа в системе принципов гражданского процесса РА.

Ключевые слова: доступность правосудия, принципы права, судебная власть, законодательные гарантии.

Гражданское судопроизводство Армении, как и любой другой страны, построено на определенных правовых принципах.

А.Ф. Воронов считает, что проблемы принципов права, как в теории права, так и в отраслевой правовой науке являются предметом исследования учёных в течение многих лет, десятилетий, веков. Это действительно «вечная тема» для исследования, поскольку в принципах права отражаются те социальные изменения, которые происходят в процессе развития общества [1]. Но, несмотря на это, вопрос о понятии принципов гражданского

судопроизводства в процессуальной теории Республики Армения не является дискуссионным, хотя ученые трактуют его по-разному.

По мнению Давтян А.Г., принципы гражданского процесса – это закрепленные гражданским процессуальным кодексом основополагающие начала, которые определяют весь процесс и значение гражданского судопроизводства, а также совокупность отношений, возникающих между судом и участниками дела [2]. Р.Г. Петросян указывает, что принципы гражданского процессуального права – это правовые идеи, закрепленные в конкретных нормах права или вытекающие из норм этой отрасли права [3].

Данную точку зрения о значении принципов гражданского процессуального права в той или иной степени разделяют многие российские ученые. Так, Шакарян М.С. указывала, что принципы гражданского процессуального права — основные положения данной отрасли права, отражающие ее специфику и содержание. Принципы гражданского процессуального права определяют то, каким должно быть судебное разбирательство гражданских дел, чтобы соответствовать идеалам законности, истины и справедливости. Они отражают специфику данной отрасли права, его главнейшие качественные особенности, являются концентрированным выражением предмета и метод регулирования гражданского процессуального права [4].

С целью определения понятия и места принципа доступности правосудия в системе принципов гражданского процессуального права, выберем в качестве критерия классификации принципов характер нормативного источника, в которых они закреплены. Итак, исходя из этого, принципы гражданского судопроизводства РА можно разделить на две группы: 1) конституционно-правовые или конституционные принципы судопроизводства; 2) отраслевые принципы судопроизводства.

Конституционно-правовые принципы гражданского судопроизводства зафиксированы в Конституции РА и конкретизированы в ГПК РА, а также других отраслевых нормативных актах. Отраслевые принципы гражданского судопроизводства РА закреплены главным образом в ГПК РА. Первая группа состоит из: принципа независимости судей, принципа гласности, принципа равенства перед законом и судом. Для второй группы характерны такие принципы как: принцип диспозитивности, принцип состязательности, принцип устности судебного разбирательства, принцип непосредственности, принцип языка судебного разбирательства.

Первые шаги, направленные на обоснование и объяснение понятия и содержания принципа доступности судебной защиты прав и охраняемых законом интересов в отечественном гражданском процессуальном праве были сделаны еще В.М. Семеновым в 60-е годы прошлого столетия. По его мнению, данный принцип являлся принципом процессуальных отраслей права [5].

В настоящее время, в связи с фундаментальными переменами и частыми реформами роль и место судебной власти в государстве и обществе претерпели большие изменения, вследствие которых содержание доступности правосудия значительно изменилось.

Так М.С. Шакарян утверждала что, объективной предпосылкой доступности и эффективности правосудия является отвечающая потребностям общественных отношений внутренняя согласованность процессуального и связанного с ним материального законодательства. К субъективным предпосылкам наличие квалифицированных исполнителей, не только судей и судебных исполнителей, но и всех других работников судов и службы исполнителей [6].

В.В. Ярков в числе основных факторов, препятствующих доступу к правосудию, указывает: 1) продолжительность судебных процессов; 2) удорожание всей "юридической инфраструктуры", включая сферу представительства; 3) изменение экономических условий деятельности адвокатуры и нотариата; 4) усложнение организации судебной системы и правил судебного процесса; 5) неразвитость общественных институтов, обеспечивающих юридическую защиту различных групп населения [7].

Таким образом, одного лишь наличия судебной власти, и ее правового закрепления не достаточно для того, чтобы осуществлять вышесказанное. Различного рода препятствия процессуального и материального характера, перед которыми встает человек в стремлении защитить себя и свои права делает правосудие ограниченным, неполным, а порой даже закрытым для многих социальных групп.

Принцип доступности правосудия является объектом исследования многих ученых, что, по сути, говорит о наличии различных научных взглядов к трактовке данного понятия, но, несмотря на это конкретного подхода и однозначного ответа на вопрос, что, же такое принцип доступности правосудия нет. Рассмотрим каждое из них поподробнее.

Так И.А. Приходько считает, что применительно к отечественной правовой системе право доступа к суду можно понимать как составную часть права на судебную защиту, а именно как процессуальную составляющую этого права, связанную с реализацией права на судебную защиту при обращении в суд и в ходе судебного производства [8].

По мнению, В.М. Сидоренко, принцип доступности правосудия - это обеспеченная законом возможность беспрепятственно обратиться в суд за защитой своих прав и получить судебную защиту [9].

Р.М. Масаладжиу определяет доступность правосудия, как гарантированную законом возможность для заинтересованных лиц инициировать судебный процесс в любой его стадии и получить судебную защиту посредством вынесения законного и обоснованного судебного акта [10].

Д.Н. Козак представляет доступность правосудия, как наличие институциональных и процессуальных гарантий, обеспечивающих право потенциальных участников процесса получить справедливое правосудие [11].

Анализ вышеуказанных определений позволяет выявить ряд обязательных элементов принципа доступности правосудия.

Первый элемент принципа доступности правосудия – это наличие гарантий. Речь идет о процессуальных, социально-экономических, иных правовых и институциональных гарантиях, содержащихся в различных источниках права и, конечно же, имеющих конституционное закрепление и юридическую силу.

Далее, второй, не менее важный элемент рассматриваемого принципа, – это способы или инструменты осуществления судебной власти, т.е. непосредственная реализация предоставляемых гарантий, путем четкого соблюдения и выполнения алгоритма всех необходимых действий через специальную систему судебных органов.

Третий элемент – это реальное функционирование и обоснованность судебной власти, ее авторитет и четкая устойчивая позиция в отношениях со всеми субъектами права, во взаимодействии, как в социуме, так и с различными органами государственной власти.

Поэтому, понятие доступности правосудия довольно объемное и многогранное явление, границы которого сложно определить, но все, же приведенный выше ряд

элементов дает возможность сформулировать определение принципа доступности правосудия. Но прежде обратимся к понятию принципа в процессуальной литературе.

Как считает, Г.Л. Осокина: несмотря на кажущуюся простоту понятия правового принципа, в науке сложилось несколько подходов к его определению. Одни авторы (например, Д.А. Керимов) рассматривают принципы права как научную категорию, отражающую в теоретических положениях направление и основные черты правового регулирования общественных отношений. Иными словами, принципы права не получают выражения, не фиксируются непосредственно в правовых нормах. Другие авторы (например, М.А. Гурвич) придерживались противоположного мнения, ибо полагали, что принцип права — наиболее общая правовая норма. Таким образом, принцип права полностью отождествлялся с правовой нормой.

Наконец, третья группа учёных (например, В.М. Семёнов, Н.А. Чечина, В.Н. Щеглов) как бы аккумулируют в своих представлениях о правовом принципе первые две позиции, потому что принципы права, с одной стороны, определяются как идейные, а с другой — как нормативно-руководящие начала (основы) права. Наиболее обоснованной представляется третья позиция [12].

Вышеизложенное, позволяет сделать вывод о том, что конкретный принцип права всегда сначала закрепляется, а потом выводится из конкретной правовой нормы. Но в тех случаях, когда в силу различных обстоятельств, принцип права не закреплен в какой-либо норме, он может быть выведен путем сравнительного анализа, сопоставлений, логических умозаключений, выводимых из содержания тех правовых норм, в которых он каким-либо образом отражен. Другими словами, принцип исходит из правового базиса и правовой надстройки, совокупность элементов которых и составляет содержание принципа.

Рассматриваемый принцип доступности правосудия нельзя ограничить рамками конкретной правовой нормы, исходя из сложности и многообразия, заложенного в нем смысла. В связи с чем, попробуем исследовать совокупность тех правовых норм, которые составляют содержание принципа доступности правосудия в гражданском процессе РА.

Таким образом, в первую очередь, принцип доступности правосудия содержится в обозначенном ранее основополагающем конституционном положении, которое гласит, что каждый имеет право на эффективные средства правовой защиты своих прав и свобод в судебных, а также иных государственных органах (ст.18 ч.1 Конституции РА).

Данное положение получило более детальное развитие в гражданском процессуальном кодексе РА, где говорится о том, что заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном настоящим Кодексом, обратиться в суд за защитой своих прав, свобод и законных интересов, установленных Конституцией Республики Армения, законами и другими правовыми актами или предусмотренных договором (ст. 2 ГПК РА). В контексте искомого вопроса, следует акцентировать внимание на том, что законодатель предоставляет возможность лицу самостоятельно, исходя из собственного усмотрения, решать обращаться ли ему в суд или нет.

Так, Кассационный суд РА в решении по делу Ашота Торгомяна против Гагика Григоряна, суть которого состояла в том, что действительно ли обращение в суд с опозданием может послужить основанием для суда уменьшить размер ответственности должника в соответствии с ч.1ст. 420 Гражданского кодекса Республики Армения, указал, что обращение за судебной защитой нарушенных прав, это право лица, а не его обязанность [13].

Гражданский процессуальный кодекс РФ содержит схожее положение о принципе доступности правосудия, которое гласит, что заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок (ч.1ст.3 ГПК РФ). Заинтересованное лицо при нарушении или угрозе нарушения его прав, свобод и охраняемых законом интересов по своему усмотрению решает, воспользоваться ему гарантированным ст.46 Конституции РФ правом на судебную защиту или нет. Однако при выборе судебного способа защиты и обращении в суд ему должен быть предоставлен равный со всяким другим заинтересованным лицом доступ к правосудию в соответствии с порядком, установленным федеральным законом. Заинтересованность лица в судебной защите при обращении в суд будет в том случае, если оно считает, что его права, свободы или охраняемые законом интересы неправомерно нарушены либо оспариваются. При этом заинтересованное лицо может и заблуждаться относительно действительного наличия у него субъективного материального права, подлежащего защите. Однако судья на данном этапе судопроизводства не вправе отказать данному лицу в принятии заявления из-за отсутствия у него правовой заинтересованности. Ответ на этот вопрос может быть дан лишь при разрешении спора по существу [14].

Следующей гарантией обеспечения и реализации принципа доступности правосудия является конституционно-правовое положение о том, что каждый имеет право на получение юридической помощи. В предусмотренных законом случаях юридическая помощь оказывается за счет государственных средств (ст.20 Конституции РА). В соответствии с Законом РА «Об адвокатуре» [15], центральным понятием института оказания бесплатной юридической помощи является понятие «общественного защитника» или соответствующего органа, именуемого «офисом общественного защитника». Офис общественного защитника действует в Армении с 2006 года. Он оказывает юридическую помощь социально малообеспеченным категориям гражданам и финансируется за счет средств государственного бюджета. Развивая данную правовую норму, гражданский процессуальный кодекс РА устанавливает, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами, за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц вправе обратиться в суд лица, имеющие полномочия для обращения за такой защитой (ст. 2 ГПК РА).

Принцип доступности судебной защиты гарантирован также ст. 241¹¹ ГПК РА, которая гласит: каждый, кто находит, что окончательное судебное решение по гражданскому делу, вынесенное в отношении него нарушает, предусмотренное международными договорами Республики Армения его право (права), имеет право обратиться в действующий при участии Республики Армения и наделенный соответствующей юрисдикцией по рассмотрению гражданских дел международный суд. Право обращения в международный суд возникает с момента вступления окончательного судебного решения в законную силу, а также с момента закрепления основным договором соответствующего международного суда или его полномочий другим международным договором. Круг лиц, имеющих право обратиться в международный суд, устанавливается уставом данного международного суда. Схожая норма содержится в Конституции РА и устанавливает, что каждый в соответствии с международными договорами Республики

Армения имеет право обращаться с просьбой о защите своих прав и свобод в международные органы по защите прав и свобод человека (ст.18 ч.4 Конституции РА).

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что на сегодняшний день наука гражданского процессуального права Армении, не имеет конкретного определения принципа доступности правосудия, отражающего всю полноту, заложенного в нем теоретического и процессуального смысла.

Поэтому, имеет смысл сформулировать определение понятия принципа доступности правосудия, как в узком, так и в широком смысле, а также определение, элементов, составляющих, этот принцип и его место в классификации принципов гражданского процессуального права.

По нашему мнению, под принципом доступности правосудия в узком смысле следует понимать **установленную законом совокупность необходимых правовых гарантий, позволяющих каждому беспрепятственно реализовывать свое право на судебную защиту и восстановление нарушенного права.**

Однако, видется возможным сформулировать и понятие принципа доступности правосудия в широком смысле, с учетом и определением элементов, составляющих содержание исследуемого принципа.

Так, первый элемент заключается в наличии социально-экономических, процессуальных, и иных правовых и институциональных гарантий доступности правосудия. Вторым, не менее важным элементом принципа доступности правосудия являются способы и инструменты осуществления судебной власти, с помощью которых реализовываются указанные гарантии. Третий элемент состоит в реальном функционировании и указывании возможностей судебной власти для осуществления правосудия.

Следовательно, под принципом доступности правосудия в широком смысле следует понимать **установленную законом совокупность необходимых правовых, процессуальных, социально-экономических, и иных институциональных гарантий, позволяющих каждому беспрепятственно реализовывать свое право на судебную защиту и восстановление нарушенного права.**

С учетом вышеназванной классификации принципов по характеру нормативного источника, принцип доступности правосудия следует относить к числу конституционных или конституционно-правовых принципов гражданского процесса, так как большинство его правовых положений содержится в Конституции РА и конкретизируется в ГПК РА.

Список литературы:

1. Воронов А.Ф. В72 Принципы гражданского процесса: прошлое, настоящее, будущее. — М.: Издательский Дом «Городец», 2009., С - 5
2. Давтян А.Г., Гражданский процесс, учебное пособие, издание 2 дополненное, 2012. С - 39 (на арм. яз.).
3. Петросян Р. Г. Гражданский процесс Республики Армения. Ереван, 1999 . С – 47.
4. Гражданское процессуальное право: Учебник / С. А. Алехина, Г75 В. В. Блажеев и др.; Под ред. М. С. Шакарян. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С- 36.
5. Семенов В.М. Демократические основы гражданского судопроизводства в законодательстве и судебной практике. Свердловск, 1979. С - 59 - 65.

6. Шакарян М.С. Проблемы доступности и эффективности правосудия в судах общей юрисдикции // Проблемы доступности и эффективности правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве. М., 2001. С - 61.
7. Ярков В.В. Цели судопроизводства и доступ к правосудию// Проблемы доступности и эффективности правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве. М., 2001. С - 72.
8. Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе. Основные проблемы: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С -36.
9. Сидоренко В.М. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в гражданском и арбитражном процессе: Дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С -12.
10. Масаладжиу Р.М. Проблемы обеспечения доступности правосудия на стадии надзорного производства в гражданском и арбитражном процессах: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С - 48.
11. Козак К. Суд в современном мире: проблемы и перспективы // Российская юстиция. 2001. N 9. С - 5.
12. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М., 2004. С - 105.
13. Сборник избранных судебных актов Кассационного Суда РА, Ереван, 2006, том 1, (сентябрь – декабрь), гражданское дело № 3-2334/ ЧГ, С – 457-461(на арм. яз).
14. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный)/ под ред. Г.А.Жилина. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва :Проспект, 2012.-864 с. Комментарий к статье 3. Право на обращение в суд.
15. Закон Республики Армения "Об адвокатуре" от 14.12.2004 ЗР-29-Н

Philosophy and Art

Olexander Lysenko

Kyiv National Economic University

Project of semantic of "Tabor Light" in Religious studies

Annotation: *The author proves the usefulness of a more thorough study of religion-science such forms of religious culture and consciousness as semantic. He proposes to introduce semantic category to religious research instruments, as well as proves importance and necessary of semantic (sense-shape), as form of reflection and knowledge of the phenomenon of "Tabor Light" in the scientific mind.*

Keywords: *Semantic (sense-shape), "Tabor light", ideal man, deification, mysticism.*

Лисенко Олександр, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, викладач кафедри філософії.

Проект смислообразу «Фаворського світла» у релігієзнавчій науці.

Анотація: *Автор доводить доцільність більш ретельного вивчення релігієзнавчою наукою такої форми релігійної культури та свідомості як смислообрази. Він пропонує ввести категорію смислообраз до дослідницького інструментарію релігієзнавства, а також обґрунтовує смислообразність як важливу й необхідну форму відображення й пізнання феномена «Фаворського світла» у науковій свідомості.*

Ключові слова: *смислообраз, «Фаворське світло», ідеал людини, обоження, містика.*

Та методологічна тенденція розвитку гуманітарного пізнання, що філософія має віднаходити внутрішню зв'язність та критерії пізнання не у світі, а безпосередньо в людині має своїм початком ще вчення античних софістів. Однак протагорівське «*homo mensura*» знайшло принципово інше звучання по завершенню парадигми класичної філософії, де й був подоланий софістичний релятивізм. Філософи екзистенціалісти, представники філософії життя, філософської герменевтики, релігійної філософії, зокрема персоналізму, неокантіанці Баденської школи (В. Віндельбандт та Г. Ріккерт) запропонували розрізняти природничі та гуманітарні науки не лише за предметом: загальне й повторювальне у першому випадку та одиничне і випадкове у другому, а й за методами дослідження. Останні, відмовляючись від ідеалу математичного природознавства, переорієнтовуються на форми «життєвої» раціональності самоосмислення людиною себе в історії та культурі. Яскравим прикладом цієї тенденції на сучасному етапі може слугувати творчість Ханса Урса фон Бальтазара в католицькій

філософський традиції, екзистенційна антропологія П. Тілліха в протестантизмі, системи ідей та поглядів М. Бердяєва з його гносеологічним реалізмом, С. Франка з критичною гносеологією, В. Лоського з транслогічним ідеалізмом, Л. Карсавіна, І. Мейендорфа, С. Хоружого з метаантропологічною гносеологією в православ'ї.

Їхні ідейні противники – позитивісти, марксисты, структуралісти обстоювали протилежну позицію: виключення суб'єкта за дужки процесу пізнання, впровадження єдиних критеріїв наукової істини та уніфікації методів у пізнанні як природної так і соціокультурної та духовної реальності. Проте розвиток філософії науки згладив цю першопочаткову суперечність. Сучасна епістемологія виокремлює три типи наукової раціональності: 1) класична раціональність; 2) некласична раціональність; 3) постнекласична раціональність. Якщо мінімізація суб'єктивного фактору у процесі пізнавальної діяльності залишилась нормою класичної раціональності, то для некласичної раціональності є характерним виявлення залежності між знаннями про об'єкт та характером засобів і способів, завдячуючи яким ці знання отримуються суб'єктом. А вже постнекласична наукова раціональність виходить з постулювання залежності об'єктивного знання про предмет не тільки від пізнавальних процедур, але й від ціннісно-цільових пріоритетів та світоглядних позицій суб'єкта пізнання. Отже самим розвитком науки проблематизується отримання неупередженого, чистого знання про об'єктивний світ, в тому числі про природу людини.

Пізнання містики виводилось з компетенції науки і віддавалось у прерогативу філософії вже у неопозитивізмі. Так Л. Вітгенштейн наголошував на тому, що сфера запитання у якій не передбачені загальнозрозумілі відповіді мовою науки, лишається у царині метафізики, спорідненої з мистецтвом. Тому дослідження релігійно-містичної реальності традиційними природничо-дослідницькими методами для нас виявляється безрезультативним та неприйнятним підходом. Делікатність цього предмета у його метафізичності, в тому що він не лише чітко не ідентифікується відстороненим споглядачем, а взагалі не є безпосередньо даним у повсякденному досвіді дослідника. Лише опосередковано, у релігійній традиції, як соціо-культурному явищі, ця реальність стає об'єктом дослідження для науковців. Тому лише герменевтична чуйність уможливить прочитання аутентичних смислів інтроспективних пошуків духоносних подвижників, а також забезпечить адекватне наукове розуміння богословських концептів, що їх пояснюють у межах тих чи інших релігійних систем, у тій чи іншій конкретно-історичній ситуації. Така програма реалізує принцип розуміння «від серця до серця» та передбачає внутрішню трансформацію дослідника у процесі інтерпретації. Така методологія корелює з позиціями найавторитетніших мислителів християнської культурної традиції: Діонісія Ареопагіта, Іоана Лествічника, Макарія Єгипетського, Григорія Ниського, Сімеона Нового Богослова, Максима Сповідника, Григорія Синаїта, патріарха Філофея, Григорія Палами, Феофана Нікейського, Марка Ефеського, Іоана Кантакузіна, Генадія Схоларія, преп. Серафима Соровського, св. Іоана Кронштадського, Євгена Трубецького, Павла Флоренського та інших.

Релігія взагалі і християнство зокрема (без виокремлення специфічних особливостей його напрямків, що становить особливу тему дослідження) є суцільним формуванням, вираженням і відстоюванням «ідеалу людини». Тема «ідеалу людини» є тотально іманентною всій структурі християнської свідомості та культури. Всі структури та підструктури християнської філософії – еклезіологія, есхатологія, христорогія, маріологія, пневматологія і т. д. в кінцевому рахунку резюмуються в сотеріології, що є органічним

виявом метафізичного ідеалу людини. Тому правим був М. Бердяєв, коли говорив на початку VI глави «Бог, людина та боголюдина» II частини «Філософії вільного духа»: «Виникнення усвідомлення людиноподібності Бога було зворотним боком усвідомлення богоподібності людини. Бог без людини. Бог безлюдський був би Сатаною, не був би Троїчним Богом. Основний міф християнства постає драмою любові та свободи, що розігралась між Богом та людиною, народження Бога в людині та народження людини в Бозі. Явлення Христа-Боголюдини і є досконале єднання двох рухів, від Бога до людини та від людини до Бога, завершальне народження Бога у людині та людини у Бозі, здійснення таємниці двоєдності, таємниці боголюдськості. Таємниця релігійного життя незрозуміла поза двоєдності, поза зустрічі та єдності двох природ із збереженням їх відмінності. Для свідомості моністичної, монофізитської незрозумілим є сам первинний релігійний феномен, як феномен релігійної драми, релігійної туги та релігійної зустрічі, як таємниці преображення і єднання» [1]. Християнство є антропоцентричним в своїй устремленості до Бога. Християнське богослов'я вбачає сутність людини в Богообразності та Богоподібності, мету її існування – в Богоспілкуванні, а ідеал – обоженні. «І якщо богослов'я послідовно будується як вчення про обоження, котре росте з досвідного підґрунтя подвигу і зайняте, в першу чергу, осмислюючою дескрипцією цього підґрунтя, – воно саме й постає як антропологічний та феноменологічний дискурс; його скриптуральна та догматична основа вводиться в антропологічний контекст та виступає, в певному сенсі, як код антропології», – зазначає С. Хоружий [2].

Під ідеалом людини ми розуміємо зразок людської досконалості, категорію що відображає спрямованість волі людини, ідеальну модель особистісного розвитку, вищу мету прагнень та устремлінь певної особи, групи осіб, людства в цілому. Християнський ідеал людини полягає в уподібненні, наслідуванні та єднанні віруючого з Ісусом Христом, тобто у внутрішньому преображенні тварної природи людини та поступовому перетворенню її у Божественну – обоження. Через глибинне засвоєння спокутувальної жертви Христа, аскетичну практику, покаяння, благодіяння, милосердя, жертвовність, усвідомлюючи та долаючи наявний гріховний стан, віруючий досягає досвідного Богопізнання, і водночас змінюється духовно, психічно і фізично. Християнське розуміння людини, розкриває трансцендентальну природу людини через її інтенціональність до трансцендентного. Християнський ідеал людини, яким інспіровані більшість інших релігійних цінностей, передбачає універсальність та космічну центральність людини, а значить максимальну свободу та максимальну відповідальність та уможливорює перетворення людини у акті віри-трансцензусу на співтворця Богу та Бога за благодаттю.

Вже в II ст. св. Ірєней висловив ранню християнську інтуїцію цього ідеалу в такий спосіб: «Бог став людиною, щоб людини стала Богом». А вже Афанасій Олександрійський, Василь Великий, Григорій Назіанзін та Григорій Ниський концептуально осмислили ідею обоження, яка щільно увійшла у якість основоположної в богословську традицію всіх східних церков. Препод. Максим Сповідник зумів сформулювати квінтесенцію патристичного ідеалу людини як бога за благодаттю. А святий Григорій Палама у XIV ст. представив цілісну православну антропологічну систему, у якій центральне місце займає ідеал людини. Вершиною ж релігійного ідеалу людини є містичне єднання з Богом.

Під християнською містикою ми розуміємо в першу чергу духовну практику безпосереднього та надзвичайного осягнення людиною Абсолюту (Бога). Тому

особистісний містичний досвід подвижників, який був ними осмислений та переданий у творах, становить безпосередній інтерес наукового пізнання. Також під містикою прийнято розуміти релігійно-філософські теорії, що обґрунтовують можливість такого пізнання без пріоритетної ролі розуму. Але у такому випадку ми вже маємо справу з містичним богослов'ям, традиційним для православного віросповідання. В самому ж богослов'ї, що має потужний містичний заряд, природньо виокремлюються, в залежності від неоднакових акцентів у розумінні ролі та компетенцій розуму в процесі пізнавальної діяльності, цінності створеного буття, сутності Божої та способу творіння Ним світу за допомогою певних сил (у православ'ї енергій) два протилежних напрями: апофатичний та катафатичний. Проте як стверджувальний так і заперечувальний способи Богопізнання слугують єдиній меті – обоженню людини, єднанню її з Богом, а відтак, закономірно доповнюють один одного у релігійній практиці.

Для дослідження містичної реальності науковими засобами ми пропонуємо звернутись до основоположного конструкту релігійної філософії – смислообразу. Діалектична єдність логіки та інтуїції, догматики та містики, катафатики та апофатики християнського богомислення уможливує використання такої пізнавальної форми як смислообраз, для позначення (відображення) містичного досвіду, а особливо «Фаворського світла».

Термін «Фаворське світло» позначає євангелійський сюжет преображення Господнього на горі Фавор, явленого трьом апостолам. Петро, Яків та Іоан, що перебували у молитовному стані, змогли досвідно сприймати божественну природу Христа. У релігієзнавстві, філософії та богослов'ї «Фаворське світло» також виражає особливий тип містичного єднання з Богом, що відбувається у вигляді нетварного світла та приводить віруючого до обоження. Такий досвід богопізнання та богоєднання є основоположним для християнської традиції. Тому саме смислообраз «Фаворського світла», на наш погляд, повною мірою виражає християнський ідеал людини.

Поняття смислообразу було відрефлексоване в низці праць видатних вчених, особливе місце серед яких належить В. Соловійову, В. Вернадському, Я. Голосовкеру, О. Потебні, В. Зінченку. При дослідженні цього питання особливу цікавість викликає робота В. Соловійова – «Философские начала цельного знания», який обґрунтовував необхідність досягнення вищої синкретичної форми духовного пізнання [3]; праці В. Вернадського, котрий протиставив глибинну екзистенційну напругу релігійного переживання, як образному уявленню, так і раціональному пізнанню [4]; О. Потебні, який розкрив взаємозв'язки мови та національної культури, передбачив перспективність дослідження ракурсу мова – релігія, а також найближче підійшов до розуміння слова у його смислообразному вимірі, розглядаючи у слові порядок із артикульованим звуком, змістом, також внутрішню форму як певне ментальне зображення, у праці «Думка й мова» [5]; російського психолога В. Зінченка, який наголошував на поєднанні у смислообразі достовірного знання з інтуїтивним знанням про незнання, що є цінним в контексті дослідження нами проблеми смислообразу [6], київського філософа та культуролога Я. Голосовкера – вченого, котрий вперше ввів у науковий обіг термін «смислообраз», представив його осмислення у контексті імагінативної психології, де філософія, як вище продуктивне творче уявлення, зближується з мистецтвом, а у смислообразі змикаються різні грані досвіду (у цьому положенні вгадується ідеал цілісного знання, властивий російській релігійній філософії IX–XX ст.) [7].

Наша дефініція смислообразу ґрунтується на тому тлумаченні яке запропонував Я. Голосовкер, та дещо конкретизує його у тематично-проблемній площині. Для Я. Голосовкера смислообраз є продуктом, ідеєю розуму що уявляє, яка остаточно не вербалізується. Для нас же смислообраз «Фаворського світла» є основоположним конструктом релігійної свідомості та філософії містики, гносеологічний аспект якого ґрунтується на святоотцівському ідеалі досконалого гнозису та ідеї цілісного знання руської філософської думки IX–XX ст. Смысл та образ, символ та містична інтуїція, як відмінні одна від іншої гносеологічні форми, знаходять необхідне цілісне поєднання в чуттєво-інтелектуально-вольовій єдності смислообразу, яка спроможна виразити духовну цінність містичних переживань «Фаворського світла». Смислообраз виконує, крім гносеологічної функції, також життєво-практичну, яка полягає в органічній зміні самої людини в напрямку обоження. Відтак, смислообраз «Фаворського світла», виражає не просто істинне чи хибне знання, а глибинні смисложиттєві та антропологічні проекти життя та смерті, Буття й не-Буття; визначає перспективи, горизонти, ідеал вдосконалення людини. Отже, смислообраз є формою не лише теоретичного розуму що пізнає, а й регулятивом розуму практичного, оскільки вказує людині шлях та напрям саморозвитку через єднання з Богом.

На протипагу заявам позитивістів та структуралістів щодо деантропологізації як відмови від «суб'єктивізму», «історизму», «психологізму» в дослідженні людської реальності гуманітарними науками, ми обстоюємо виправданість та необхідність антропологізації філософсько-релігійної та релігієзнавчої думки в дослідженні релігійного поля суспільного буття, а точніше – в метаантропологізації сучасного гуманітарного знання, в тому значенні, яке обґрунтував С. Хоружий [8].

Тому вважаємо слушною та конструктивною пропозицію щодо більш чіткого фокусування у предметному полі релігієзнавства сфери смислообразів, а також введення до дослідницького інструментарію релігієзнавчої науки такої категорії як смислообраз, тобто переведення її з площини аскетичної до гносеологічної. Така пропозиція зумовлена відсутністю тривалий час належної уваги з боку науки до смислообразів, через домінування фундаменталізму як методології наукового пізнання. Оперування таким інструментом, як смислообраз у науковому пізнанні забезпечить синтез його базових елементів: чуттєвого та раціонального, емпіричного та теоретичного без зменшення чи заперечення їх власної дослідницької цінності та потенціалу. Смислообраз містить водночас риси нарративного та метафізичного, зменшує раціональну дистанційованість від предмету витлумачення, пом'якшує напругу логічної концептуальності, включає дослідника у ауру предметного поля, однак зберігає об'єктивний характер. Усвідомлюючи принципово незавершений характер смислообразу, його ідеальність, відкритість подальшому уточненню, наповненню та конкретизації, остаточно не вербалізованість, перед сучасним релігієзнавством постає першочергове завдання створити належну методологічну та методичну базу щодо інтерпретації смислообразів релігійної культури та свідомості, використання їх презентаційного, пояснювального, орієнтуючого, регулюючого потенціалу у пізнавальній діяльності та перспективи конструювання у науковому пошуку операційних смислообразів, що були б автентичними до релігійної традиції, яку вони представляють.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бердяев Н.А. Философия свободного духа /А. Н. Бердяев. – М.: Республика, 1994. – С. 56.
2. Хоружий С.С. Синергия. Проблемы аскетики и мистики православия / С.С. Хоружий – М.: Ди-Дик, 1995. – С. 44.
3. Соловьев В.С. Философские начала цельного знания: соч. в 2 т. / Соловьев В.С. – М.: Мысль, 1990– . – Т. 2. – 1990. – 571с.
4. Вернадский В.И. Начало и вечность жизни: [Сборник] / В.И. Вернадский – М.: Сов. Россия, 1989. – 702 с.
5. Потебня А.А. Мысль и язык / А.А. Потебня – М.: Лабиринт, 2007. – 248 с.
6. Зинченко В.П. Проблема объективного метода в психологии / В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили // Вопросы философии. – 1877. – №7. – С. 26–43.
7. Голосовкер Я.Э. Логика мифа / Я.Э. Голосовкер – М.: Наука, 1987. – 165 с.
8. Хоружий С.С. Диптих безмолвия / С.С. Хоружий – М.: Наука, 1992. – 425 с.

*Sukhanov Alexander, Ulyanovsk State University,
Student, the Faculty of Medical Science*

A Review of the Ulyanovsk Region Cultural Policy – «Ulyanovsk – cultural capital»

Abstract: This article is devoted to the cultural policy of the Ulyanovsk region, linked to national priorities in the sphere of culture and cultural policy. The discussed problems are associated with innovations, subcultures, contemporary cultural activities and consumption.

Keywords: Ulyanovsk region, the sphere of culture, cultural policy, innovation, subcultures, contemporary cultural activities, consumption.

*Суханов Александр, Ульяновский
Государственный Университет,
Студент, Медицинский факультет*

Обзор культурной политики Ульяновской области - «Ульяновск - культурная столица»

Аннотация: Данная статья посвящена обзору культурной политики Ульяновской области, связанной с национальными приоритетами в сфере культуры и культурной политики. Рассматриваются проблемы, связанные с инновациями, субкультурами, современным культурным производством и потреблением.

Ключевые слова: Ульяновская область, сфера культуры, культурная политика, инновации, субкультуры, современное культурное производство, потребление.

Наш Ульяновск - город в России, административный центр Ульяновской области, расположен на Приволжской возвышенности, на берегах рек Волги и Свияги, на территории их максимального сближения. (Википедия)

Год культуры в нашем городе Ульяновске в 52-й раз ознаменован Музыкальным фестивалем «Мир. Эпоха. Имена...». С 1963 года он собирает на концертных площадках музыкантов мирового уровня. В этом году фестиваль открылся исполнением Денисом Мацуевым I Концерта П. И. Чайковского, который пианист исполнял на закрытии Олимпиады в Сочи.

Правительство Ульяновской области придаёт большое значение развитию сферы культуры в регионе, справедливо видя в этом средство улучшения общей социально-экономической ситуации, а также возможность повышения качества жизни и инвестиционной привлекательности региона. Наиболее крупные проекты в сфере культуры получают поддержку губернатора области. Основной формой государственной

поддержки сферы культуры является её постоянно растущее финансирование, значительная доля которого расходуется на поддержку инфраструктуры.

Важную роль в реализации инновационных проектов в области играет фонд «Ульяновск - культурная столица» и одноимённый проект. Главной целью этого мегапроекта является формирование новой культурной политики. Реализация данного проекта не предусматривает развитие культуры ради самой культуры; предполагается, что культура может стать «локомотивом» региональной экономики. Год культуры 2014: мобильность, доступность, открытость. Мобильность включает новации в предоставлении услуг в сфере культуры. Доступность поддерживается грантом (грантами). Открытость – это информационное продвижение культурной политики.

Проект «Ульяновск - культурная столица» даёт возможность региону привлечь множество партнёров к реализации культурных проектов и созданию новой культурной среды. В рамках проекта было организовано несколько крупных международных фестивалей и форумов. Так, в 2011 году в рамках Международного конгресса «Культура как ресурс модернизации» состоялась российская премьера фильма Александра Сокурова «Фауст», получившего перед этим главный приз Венецианского кинофестиваля.

Театры и филармония. В Ульяновской области три областных театра - Драматический театр им. И. А. Гончарова, Театр юного зрителя и Театр кукол имени В. М. Леонтьевой. Один муниципальный - Димитровградский драматический театр им А. Н. Островского. Кроме того, в Ульяновске работают независимые театры-студии «Enfant terrible» и «Подиум», частный кукольный театр «Ладушки», а также около 30 самодеятельных театральных студии. В 2011 году все государственные театры области получили статус автономного учреждения культуры: обновился репертуар, выросло количество спектаклей. В декабре 2014 года к 250-летию Н.М.Карамзина будут проведены: II Международный театральный фестиваль «История государства Российского. Отечество и судьбы», VIII Областной театральный фестиваль «Лицедей - 2014», Областной театральный марафон «В гостях у Мельпомены».

Ульяновская областная филармония, в ведении которой находятся Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский», Ульяновский оркестр русских народных инструментов и Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», также обрела статус автономного учреждения. Филармония занимается концертной деятельностью и организует гастроли, культурно-зрелищные мероприятия, выступления в академических и эстрадных жанрах, приглашает выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей, дирижёров. Международный фестиваль «Дни Европы» в Ульяновске проведён при поддержке Представительства Евросоюза в Москве. Разработан сетевой проект «Таланты Симбирского – Ульяновского края: история и современность». Пройдут гастроли с участием Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» «Дни высокой музыки в Китайской народной республике». Ежегодно проводятся фестивали «Ульяновская студенческая весна» и «Студенческая осень», Губернаторский молодёжный бал.

Музеи. Из общего числа музеев Ульяновской области один имеет федеральный статус (Федеральный государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В. И. Ленина») и три – областной статус (краеведческий и художественный музеи, а также Ленинский мемориал); область также располагает 8 муниципальными и 34 ведомственными музеями, в том числе музей Ульяновского художника А.А. Пластова.

Кроме того есть два частных музея и 200 школьных. Подготовлена выставка к 250-летию Н.М. Карамзина «История государства Российского в произведениях декоративно-прикладного искусства», празднование 121-ой годовщины со дня рождения Народного художника СССР А.А. Пластова в селе Прислониха и в Ульяновске, IV Международная ассамблея художников «Пластовская осень», организованы XIII Всероссийский открытый пленэр юных художников «Земля Пластова», Арт-проект «Посиделки у Пластова», Международная выставка детского художественного творчества «Родник», выставка графики С. Дали и П. Пикассо из частных собраний Франции и США компании Арт-Гит «Рапсодия страсти», XIV Международный музейный фестиваль на Волге.

Библиотеки. В начале 2011 года была проведена Всероссийская перепись библиотек, в результате которой на сайте статистического наблюдения библиотек Российской Федерации появились данные о 1090 библиотеках Ульяновской области. Библиотечная сеть развивается в направлении создания модельных библиотек; ещё одним направлением является создание в библиотеках общедоступных центров правовой информации. Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина подготовила Фестиваль исторической книги «Достояние времени» и Всероссийскую научно-практическую конференцию «Карамзинские чтения».

Учреждения образования. В Ульяновской области сеть учреждений дополнительного образования детей состоит из 87 учреждений регионального и муниципального уровня. По сравнению с 2000 годом охват детей системой дополнительного образования вырос практически в два раза: в настоящее время 80% учащихся заняты художественным и техническим творчеством, физической культурой и спортом, туризмом, краеведением, экологией и другими видами деятельности.

В январе 2011 года закончен капитальный ремонт Областного дворца творчества детей и молодёжи. Областной Дворец творчества детей и молодёжи представляет ресурсный центр, где созданы условия для запуска новых социально значимых проектов регионального и всероссийского значения.

Инновационной формой работы для развития дополнительного художественного образования детей в Ульяновской области стало открытие филиальных классов Областной детской школы искусств как методического центра в муниципальных образованиях, открылся филиальный класс для одарённых детей в Карсунской школе искусств имени И. А. Пластова. Такая работа позволяет выявлять одарённых детей по всей области и создаёт возможности для получения ими качественного образования на местах в соответствии со специальными программами обучения. В течение ряда лет организуется летняя творческая школа для одарённых детей «Симбирская мозаика - 9».

Культура, культурное образование и социальная сплочённость

Ульяновская область является многонациональным и многоконфессиональным регионом: всего здесь проживают представители более ста национальностей и действует более 250 религиозных организаций. Подавляющее большинство представляет православную церковь (119) и ислам (110), есть и иные традиционные и нетрадиционные религиозные организации.

В Ульяновской области действует шесть национально-культурных автономий (татарская, чувашская, мордовская, еврейская, немецкая, ингушская) и около десяти национальных общественных объединений (армянское, азербайджанское, украинское, вьетнамское, узбекское, таджикское, славянское и русское – общественная организация

«Русский дом»). Все национально-культурные автономии имеют печатные средства массовой информации, издающиеся на национальных языках.

* в 2009 году Ульяновская область стала местом проведения Всероссийского праздника «Сабантуй»;

* в 2011 году на территории Ульяновской области проведены Дни культуры Чувашской Республики и Всероссийской чувашский национальный праздник «Акатуй» с международным участием;

* в 2012 году проведён фестиваль «Шумбрат!», посвящённый мордовской культуре;

* масштабным мероприятием в сфере межнациональных отношений стал I Международный фестиваль еврейской культуры «На крыльях мечты» (2011).

В ноябре 2011 году в Ульяновской области состоялся II Всероссийский форум «Многонациональная Россия». В работе форума приняли участие представители более 80 национальностей из 48 регионов Российской Федерации. В числе организаторов были Министерство молодёжной политики, спорта и туризма РФ и Общественная палата РФ.

В области реализуется совместные проекты с Министерством образования: это проект «воспитаи патриота», который охватил уже более 15 тысяч школьников, родителей и педагогов. Суть проекта заключается в целенаправленном посещении музеев в учебное время и проведение уроков и занятий в музеях области по специально разработанным программам. Следующий проект – «Культурный дневник школьника». За год школьник должен посетить как можно больше учреждений культуры и получить бонусы в «культурный дневник». Приз – льготный семейный абонемент на посещение всех учреждений культуры. V Международный фестиваль кузнечного искусства. «Поющий металл».

Культурная политика Правительства Ульяновской области включает и такое направление, как поддержка творческих союзов. Исполнилось 75 лет Ульяновскому региональному отделению Союза художников России. Серьёзным стимулом для достижения творческих высот и ярким культурным событием стало учреждение премии в области изобразительных искусств имени А. А. Пластова (2010). Первоначально размер премии составил 1 миллион рублей; затем её статус был повышен до международного; с 2013 года премия присуждается в 21 номинации, а премиальный фонд составит около 25 миллионов рублей, поскольку к организации конкурса удалось привлечь бизнесменов.

60 лет исполнилось региональной писательской организации, которая имеет собственное помещение – Дом литераторов, являющийся центром поддержки и продвижения читательской культуры и молодых ульяновских авторов.

Культурные и творческие индустрии

Губернатор Правительства Ульяновской области выделяет деньги на книгоиздание, а сама книгоиздательская политика приобрела новый формат. Специальную поддержку получили издание научной и художественной литературы, посвящённой 200-летию со дня рождения И. А. Гончарова.

В рамках программы «Ульяновск – культурная столица» были разработаны концепции и проекты и функционируют культурный бизнес инкубатор «Дом Штольца», центр современной культуры «Узел связи» в Ульяновске и Димитровграде, экспериментариум «Центр да Винчи», усадьба Колобка, киностудия «Волга-кино».

Выводы и перспективы

Правительство Ульяновской области занимает активную позицию в отношении развития сферы культуры.

Сегодня можно сказать, что крупные культурные проекты наподобие проекта «Ульяновск – культурная столица» могут оказывать и уже оказывают системное воздействие на состояние сферы культуры в регионе в целом. Поддержка культурных и творческих индустрий в регионе создаёт для этого дополнительные возможности. Таким образом, главной целью проведения в Ульяновской области Года культуры является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, привлечение внимания общества к вопросам культуры, сохранение культурно-исторического наследия региона, обеспечения максимальной доступности услуг в сфере культуры, повышение роли культуры в современном мире.

Список литературы:

1. Обзор культурной политики в Российской Федерации: Аналитический доклад / Совет Европы (Council of Europe); отв. ред.: К. Разлогов, Т. Санделл. – Ульяновск: ООО «Мастер Студия», 2013. – 138 с.
2. ru.wikipedia.org/wiki/Ульяновск
3. www.ulkul.ru
4. scientificrussia.ru/partners/fond-ulyanovsk-kulturnaya-stolitsa

Dryuchenko A.A., VSUET, Associate Professor, PhD in Philology, Department of Foreign Languages, Myakuschkina O.V., VSUET, Lecturer, Department of Foreign Languages,

Revival and development of religious tourism in Russia

Abstract: The article is devoted to the present day situation in the tourism industry in the Russian Federation. The publication focuses on religious and pilgrimage tourism, the aspects of its development and the youth involvement in tourism activities.

Key words: pilgrimage, religious tourism, youth, Russia, holy sites, cognition, sightseeing, aspects of development.

Visiting holy places has been one of the most important and honored traditions of the Russian people and inextricably linked with the very essence of the Orthodox beliefs.

Nowadays, many religious objects become the sites of worship and investigation. Hence, religious properties are part of the cultural heritage and tourist sites.

It should be noted that religious tourism has a major role in the international and domestic tourism. People go on pilgrimage and sightseeing tours to holy places and religious centers. They are eager to take part in religious ceremonies, pray and make sacrifices. Religion influences on (self-)consciousness formation and behavioral pattern. It is a part of the social system as well.

Religious tourism is an integral part of the modern tourist industry. It has its own varieties: pilgrimage and religious sightseeing tours.

Religious tourists and especially pilgrims start their trip when they have a need to do something more than the usual religious activities that they perform normally. People go on trips to holy sites on various reasons, i.e. to pray, to solve personal problems, to find the right religion, divinity school and system of values and, of course, to meet with the country's cultural heritage.

Objects that attract religious tourists are holy places and religious centers. So Russians travel there in case of some holy ceremonies, holidays, festivals held at a certain time of the year.

Focusing on the revival of the religious consciousness in Russia and in order to attract customers, travel agencies have begun to widely use such a practically forgotten term as pilgrimage. Thus, there is a necessity to define this term. Pilgrimage is a journey to a shrine with certain personal beliefs. Currently, in Russia pilgrims turn to the tourist industry with its specially set agencies which organize holy trips. Pilgrimage tours, unlike religious and cognitive or cultural and historical ones, have a certain sense of belief rite. Although the entertainment part of the program is considerably reduced, health and cognitive rest is permissible.

The sense of the pilgrimage is to worship holy places. This worship is religious in nature and related to the officiate and prayers at the shrines and holy territories. As for other journeys to sacred sites, they can't be considered religious if they are not the pilgrimage.

One of the important aspects of pilgrimages is their ecclesiastical and educational component. Visiting holy places people learn about the history and spiritual traditions of

monasteries and churches, features of orthodox worship, saints and ascetics, whose life and work have been connected with the shrines on the list of a pilgrimage route. Pilgrims have the opportunity to talk with the inhabitants of monasteries. Besides, in Russia pilgrimage plays an important role of general education. Russian monasteries and churches have always been not only a place of spiritual practice, but also cultural centers. They have set up collections of books, icons, masterpieces of applied art and handicrafts for centuries. Monastery and church buildings were the main architectural monuments of their days, especially right up until the 18th century. It is interesting to note that, even in the Soviet period many monasteries were still cultural centers and being visited as museums, despite the loss of their main purpose. Therefore pilgrimage provides an excellent opportunity to discover and explore the history, architecture, icon painting and artisan traditions of Russia.

Pilgrims usually put forward much less requirements for the level and quality of service, food, accommodation than other travelers. They stop for a night in the monasteries' cells, in the territory of ashrams, in the camps (i.e. during the Hajj), they can even spend a night in the church sleeping on the floor or outdoors just on the ground. The food choice is usually limited and the meal itself is frugal. In Christian countries people usually consume Lenten fare during fasts, and in India – vegetarian.

In Russia holy sites can be monasteries, churches, as well as natural landmarks such as mountains, rivers, lakes, woods, caves. Often pilgrimages are timed to certain religious festival. For example, in Christianity, a pilgrimage to a particular church or monastery can be dated for the celebration of the day of a local saint. Lots of pilgrims come annually at Easter to Vatican to listen to the Pope's sermon.

As for the pilgrimage in Russia it can be strictly divided into two separate branches defined by the history of the Orthodox Christian religion: the pilgrimage to the Holy Land and the pilgrimage to the holy places in the territory of Russia.

The present day revived tradition of pilgrimage was blessed by His Holiness Patriarch of Moscow and All Russia Alexy II, and at the Department for External Church Relations of the Moscow Patriarchate special Pilgrimage Service was established in charge of the pilgrimage to the Holy Land. And beyond that almost every church has its own experience of pilgrimages or trips to Russian shrines.

It is quite difficult to find statistics on the number of Orthodox pilgrims in Russia. According to existing information, the annual number of internal pilgrims exceeds 300 thousand people. The average age of the pilgrims is 45 - 50 years. And the participation of youth on trips is getting more and more noticeable, though still not so high.

One of the possible ways of the modern pilgrimage development is the youth mobile pilgrim camps. This type of pilgrimage fits very well into the process of education and spiritual growth of young people. The participants of mobile pilgrim camps have the opportunity to experience different ways of life, to get convinced that Orthodox believers are equal and lead the same strictly moral lives both in the Northern part of Russia, the Caucasus, Central Russia and abroad, and that he or she is a member of the Church, one and indivisible.

As part of cognitive religious tours they are supposed to visit religious centers where tourists can see holy operating sites or just religious landmarks that are museums or galleries right now. Tourists can attend prayers and services, take part in processions, meditation and other religious events. It should be borne in mind that tourists, including representatives of other religions, cannot be involved in all the activities.

From the standpoint of the tourist centers the religious tourism is close to the scientific tourism in the area of religion and belief. Although the number of such trips is little they are expanding the geography of tourist trips. Scientists are interested in religious heritage, i.e. manuscripts, various cult objects found *through rescue excavations* by *archaeologists*, architectural monuments of both modern and past religions, and plenty more. Scientists and researchers travel to the centers of existing religions, countries and regions with rich cultural or religious sensitivities. The Russians are especially interested in Eastern countries like China, India and Japan. They eagerly travel to the sites of dead religions such as Egypt, Mesopotamia, Greece, Italy, and Central America.

At the same time, these tours have different purposes, namely a pilgrimage tour is primarily motivated by religious beliefs, whereas a sightseeing tour is motivated by cognition. The difference in objectives makes the difference in selection and use of techniques of presentation, style of communication with the group, the use of specialized vocabulary, etc.

At the same time, we should not forget about the material and technical base of tourism, *generally called the "tourist accommodation structures" includes all materials means that tourism uses to achieve its economic and social functions. Every tourist needs a certain means of transportation, accommodation, meal and souvenirs service.* Any religious tour is developed by tour operators.

According to the law "The principles of tourist activities in the Russian Federation" the *religious tourism* comprises four sectors of the travel *industry* including:

1. "Accommodation" - a complex of hotels, campsites, hostels, etc.
2. "Catering" – restaurants, canteens, cafes, transport foodservice, etc.
3. "Transport" – transport companies and various means of transport.
4. "Holy places" include:
 - places of worship – monasteries, shrines, churches and church complexes, chapels, stupas;
 - natural landmarks – sacred springs, holly wells, mountains, water reservoirs (rivers, ponds), groves;
 - small objects of worship – roadside crosses, deities' altars along roads, paths, etc.

Now, let's look at the new product development in tourism companies. It is a really complicated process. The creation of a tour usually begins with the introduction of ideas and making a decision. As for the term 'tour' it means a set of services, accommodation, transport fares, catering, sightseeing services, the services of the guide-interpreters and many others offered according to travel goals (whether it is a pilgrimage, a sightseeing tour or a scientific expedition). Then, the programme of the tour is worked out. It is a day-by-day plan of a trip with the dates of the visits of holy sites on the route. And the final stage is the promotion of a new tour in the market followed by its selling. After the decision to design a tour is made, it is followed by several stages of its development. These are:

1. Studying demand in the tourism market and defining tour components.
2. Calculating the cost and setting the price of the tour.
3. Selling and distributing the tour, promoting it in the target market.

The first stage involves creating concept of the tour, analysis of the major trends in the pilgrimage tourism and cultural tourism with the religious form.

It should be particularly emphasized that in Russia the Orthodox pilgrimage associations do not have a goal to make money when they organize trips. Certain funding is essential only to support the work of associations. But the primary objective is the service of pilgrims. There are many non-profit entities that are entitled to receive resources from the State in order to provide activities for the benefit of the believers.

In religious tourism with sightseeing and cognitive form the way chosen to present the information is a guided tour. This type of service is designed to meet the cognitive interests of tourists. These include the development and introduction, organization and conducting tours and excursions.

During their trip, tourists follow a certain route. The route is a predefined path for tourists and include a visit to the sacred places of different religions, various religious sites in accordance with the purpose of the trip.

Geographically, pilgrimages of the Russian tourists can be divided into three brunches: the monasteries and shrines of Russia, the CIS (mainly Ukraine and Belorussia) and abroad (shrines of Bulgaria, Greece – first of all, Mount Athos, Italy – relics of St. Nicholas of Myra, Israel).

Russian tourists go to pilgrimage and guided tours to the Orient. They have got interested in the spiritual, cultural and religious heritage of India, Tibet, Nepal, Sri Lanka, China, etc. The number of Russians, as well as citizens of Western countries, who are the followers of spiritual masters and various schools, visit seminars and trainings for spiritual development and self-knowledge is growing. Among them are yoga, qigong, diverse meditative practices and schools, etc. Most tourists travel independently.

Pilgrimage trip organizers should take into consideration the specific features of such trips and, accordingly, plan the time wisely combining sightseeing and pilgrims' participation in the worship. At the same time, at the stage of group formation the preferences of tourists should be taken into account, they are to be informed about tour specifics in order to avoid conflicts between people in the tourist group travelling to the same destination but with completely different purposes.

Organizing pilgrimage tours we should consider intelligent and age characteristics, the emotional state of the tour participants, and the cases when the dates of the pilgrimage tour coincide with holy days and festivals. The interaction with the diocesan councils, archpriests' districts, the head monks of monasteries is significant to organize religious and cultural tours. It is one of the key points.

Russia has considerable potential for the development of religious tourism. However, a great many people admit that this potential remains unrealized. Among the reasons are backward infrastructure, lack of information about available resources and routes, yet weak links between travel companies and religious organizations and, of course, lack of trained human resource.

The development of new travel routes to the shrines, improving infrastructure and awareness should help to attract more pilgrims (tourists).

In the Russian tourism market a number of agencies engaged in arranging trips for pilgrims and sightseers and specialized in rendering services in the field of religious tourism has

appeared. Among them are 'Radonez' (Moscow), 'Pokrov' (Moscow), 'Favor' (Moscow), 'Sretenie' (St Petersburg), 'Globus.ru' (Voronezh) and many others.

We would like to highlight that the development of pilgrimage and religious and cultural tourism in the Russian Federation is part of the spiritual and patriotic education of the nation. Since religion is an integral part of any State, its pillars.

In our opinion, the development of the religious tourism in Russia, and if we use Orthodox terminology – pilgrimages, will solve a number of problems, including: the fulfillment of spiritual and cultural potential of the country, increasing its international cultural status, the boost of inbound tourism, the development of internal spiritual and educational tourism, the protection of scheduled monuments against unauthorized change.

References:

1. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Санкт-Петербург, 2004.
2. Биржаков М.Б. Правовые основы и методы регулирования паломнического туризма. «Туристские Фирмы». Санкт-Петербург, 2003.
3. Дрюченко А.А., Мякушкина О.В. Использование информационных технологий в туризме. Экономика. Инновации. Управление качеством. 2013. № 4 (5). С. 39-45.
4. Монастыри Русской православной церкви. Справочник-путеводитель. Москва, 2001.
5. Муравьев А.Н. Путешествие по святым местам. Москва, 1990.
6. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
7. Христов Т.Т Религиозный туризм. Москва, 2003.

*Anatolii Osypov ,
Alfred Nobel University (Dnipropetrovsk, Ukraine),
Professor, Dr. of Science (in Philos.), Departamen of
politology, sociology and human science*

Essence of esoterics knowledge and conception E.P.Blavatskayas about magic

Abstract: *Phenomenon of magic is an example of initial unity of man and natural processes, consciously cultivated by practical actions. Imitation is unconscious form of subject and object unity and premise of cognitive (finally – theoretical) understanding of reality. In practice of magic action determinative role plays “universal energy”, born by “improved will of human being”, in which “substance and spirit are connected”.*

Keywords: *will, spirit, magic, mysteries, imitation, exoteric and esoteric knowledge.*

*Анатолий Осипов,
университет имени Альфреда Нобеля
(Днепропетровск, Украина), профессор, доктор
философских наук, кафедра политологии,
социологии и гуманитарных наук*

Природа эзотерического знания и учение Е.П. Блаватской о магии

Аннотация: *Феномен магии представляет собой пример исходного единства человека и природных процессов, сознательно культивируемого практическими действиями. Подражание выступает неосознаваемой формой единения субъекта с объектом и предпосылкой когнитивного (в конечном итоге – теоретического) осмысления действительности. В практике магического действия определяющую роль играет «вселенская энергия», рожденная «усовершенствованной волей человека», в которой «соединяются материя и дух».*

Ключевые слова: *воля, дух, магия, мистерии, подражание, экзотерическое и эзотерическое знание.*

В настоящее время актуальным становится вопрос о соотношении экзотерического и эзотерического знания. Такое разделение видов знания сформировалось уже в период утраты человеком своей исходной целостности, своего исходного единства, какой бы гипотетичной ни представлялась такая целостность как исторический факт. Подобное единство всегда присутствует в человеке и вопрос лишь в том, насколько

осознанно человек к нему стремится. На современных научных методологиях еще остаются родимые пятна тех объектов исследования, на основе которых они сформировались. Это проявляется, в частности и в том, что методология изучения *эзотерического* знания, в частности, *естественных* (В. Вернадский, Ф. Капра, К. Циолковский), и *гуманитарных* (К. М. Мосс, Е. Б. Тайлор, К. Хьюбнер, М. Элиаде, и др.) наук, механически переносится на феномены эзотерической природы. Изучение особенностей эзотерического знания и духовности *философскими* методологиями диалектики, феноменологии, герменевтики (Н. Бердяев, Е. Жильсон, И. Ильин, Ж. Маритен, В. Соловьев, П. Тиллих, С. Хоружий, и др.) покоится, зачастую, на различных основаниях, обусловленных целями конкретного исследования. Идеи современной *трансперсональной психологии* (Р. Кампанелли, Дж. Кэмпбелл, К. Медоуз, А. Минделл, Р. Уолш, К. Уилбер, Х. Феррер и др.) в значительной мере раскрывают содержательный аспект эзотерического знания, однако не дают общей картины его построения.

Исследование глубинной сущности человека, которая своими корнями уходит глубоко в онтологические основания, связывающие человека с бесконечностью Универсума, требует построения новой методологии духовности, которая бы органически синтезировала рациональные и иррациональные составляющие эзотерического знания; гармонически сочетала бы в себе естественнонаучные установки на внешний мир с внутренними, психо-эмоциональными и телесными аспектами бытия человека.

Цель статьи состоит в том, чтобы на примере представлений Е. Блаватской о сущности магии определить практическую природу эзотерического знания как основу его теоретического осмысления и конституирования единства человека с окружающим миром. Достижение этой цели осуществляется путем решения следующих задач:

- анализ подражательной природы магического действия как практического аспекта эзотерического знания;
- изучение особенностей магического действия, на основе которого осуществляется синтез внешне- и внутренне-природного аспектов естества человека;
- определение актуальности учения Е. Блаватской о магии для дальнейшего изучения природы эзотерического знания.

Фундаментальным свойством человека, определяющим его предметно-преобразующую деятельность, является *подражание*. На начальных этапах развития психики ребенка, а затем и на уровне сформировавшегося сознания подражание выступает одной из немногих форм деятельности, интегрирующей все уровни бытия человека. Подражание является практической основой возникновения и культивирования всех познавательных процессов, на основе которых формируется теоретическое отношение к действительности. Первичной, социально-институализированной формой подражания является магия.

Магия выступает практической основой теоретического уровня эзотерического знания. Так, ядром «Тайной Доктрины» Е. Блаватской является учение о магии. Рефреном этого произведения служит положение об определяющей роли *практики* магии в формировании теоретического каркаса теософского учения. Мыслительница отмечает: «Существование Всеобщей Тайной Доктрины, *наряду с ее практическими методами Магии* (выд. – А.О.), не есть дикая небылица или выдумка. Этот факт был известен всему древнему миру и это знание все еще живет на Востоке, в особенности в Индии» [1]. Теоретичность эзотерического знания, в отличие от теоретического уровня научного знания, предполагает личностный модус постижения высшей истины, вершиной которого

выступает слияние адепта духовности с Абсолютом. Исходной основой такого слияния является одна из фундаментальных способностей человека – подражание.

Феномен подражания играет ключевую роль в *теофании*. Блаватская замечает: «Но в случаях теофанического таинства она (Сверх-Душа человеческого существа (Атма-Буддхи) – А.О.) сама воплощается в теурге с целью откровения. ... Человеческая душа, будучи отпрыском или эманацией своего Бога, «Отца и Сына», становится единой, «божественный источник вливается подобно потоку в свое человеческое русло». Однако в исключительных случаях это таинство становится завершенным; Слово фактически становится плотью, индивидуум становится божественным в полном смысле этого слова, так как его личный Бог сделал из него постоянное пожизненное местопребывание, храм Божий, как говорит апостол Павел» [2].

Отождествление адепта духовности с Высшим Началом (Атма-Буддхи) основывается на глубинной способности человека к подражанию. Эта *практическая* сторона духовной деятельности выступает основой магии. Понятия же, с которыми имеет дело философия в ходе *теоретического* осмысления действительности, – это застывшие мыслительные формы. Но они «оживают», если транскрибируются процедурой подражания, сущность которой состоит в *перенесении адептом духовности ментального содержания (в форме понятий) на все структурные уровни своей целостности – на психо-эмоциональный внутренний мир и структуру телесности*. С развитием функции абстрагирования, как это имеет место в мышлении, сознание постепенно утрачивает способность к магическому восприятию мира и магическому взаимодействию с ним на основе конкретно-образного, эмоционального проникновения в природу.

Магия была исходной формой активности человека, существовавшей еще до разделения его жизнедеятельности на практический и теоретический аспекты. Магия имеет место в том случае, когда личностно-рефлексивная составляющая подражания непосредственно связана с материально-телесно-инстинктивными аспектами взаимодействия человека и природы. В магическом сознании тело человека является органической частью природных процессов. Оперирование предметами внешнего мира человек дотехнической цивилизации осуществлял через овладение функциями собственного тела. В этом смысле внешняя природа была включена в «ауру» субъективности личностного начала. Символический характер духовности основывается на взаимодействии всех уровней естества человека: телесности, психо-эмоциональности, мышления, ценностей, принципов и идеалов, а также венчающего эти уровни бытия – Абсолюта.

Современная естественно-научная парадигма, опираясь на опыт изучения квантово-механических процессов, хотя и признает нераздельность субъектно-объектных отношений, однако, во-первых, учитывает их, акцентируя внимание только на внешне-объектной стороне; во-вторых, ориентируется лишь на *познавательные* процессы. Это значит, что личностно-психический аспект бытия ученого методологически не включается в процедуру получения знания, не культивируется сознательно-активно.

Тайна магии, по Блаватской, состоит в способности человека производить «физический эффект в результате приведения в действие сокровенных сил природы» [3]. И эти сокровенные силы природы человек находил *в себе*, раскрывая и совершенствуя психический потенциал, заложенный в нем самой Природой. Одним из действенных таких инструментов Е. Блаватская называет *волю* как преобразующий человека и природу фактор конституирования магического воздействия: «Тауматурги всех периодов, школ и

стран творили свои чудеса, потому что они были в совершенстве знакомы с невесомыми (в своих проявлениях), но в других отношениях вполне ощутимыми волнами астрального света. Они управляли токами, направляя их своею силою воли. Чудеса были и физические, и психологические; ...Месмеризм является наиболее важной *отраслью магии*, и его феномены суть результаты вселенской энергии, которая служит основой всякой магии и которая во все века производила так называемые чудеса» [4].

В этом месте текста Е.П. Блаватской о *роли энергии*, которая служит «основой всякой магии», следует обратить внимание на момент, который проясняет соотношение магии как практической стороны теоретического характера эзотерического знания и той *когитально-теоретической* тенденции, которую получила философия в своем дальнейшем развитии. Е. Блаватская замечает, что «древние называли ее (энергию) *Хаос*; Платон и пифагорейцы именовали ее *мировой душой*. Согласно индийским учениям, *божество в виде эфира* насыщает все сущее. Это невидимый, но... весьма осязаемый флюид.... Универсальный Протей назывался теургами «живым огнем», «духом света» или *Магнес*» [5]. Вопрос в том, что философия по мере своего развития постепенно все более акцентировала *теоретический* аспект знания. Это, в частности проявилось в том, что *понятия* «хаос», «мировая душа», «эфир» начали трактоваться субстанциально, а не эмоционально-образно, что привело к нивелировке действенно-практической стороны значения этих терминов. Как известно, в традиции философствования в настоящее время имеет место вопрос о соотношении двух подходов в определении содержания различных процессов: субстанциального и функционального. Отождествление древними мыслителями понятий «хаос», «мировая душа», «эфир» и др. с *энергией* свидетельствует о том, что первичным был «функциональный подход», который и сохранился в трактовке магии как *практического действия, инициированного волей адепта духовности*.

Подчеркивая значение воли как универсального фактора какого-либо действия, Е. Блаватская констатирует тот факт, что «человеку, наиболее совершенному из органических существ на земле, в котором материя и дух (т.е. *воля*) наиболее развиты и мощны, – только ему позволено давать сознательные импульсы тому принципу, который из него эманурует; и только он может сообщать магнитному флюиду противоположные и различные импульсы без ограничений в направлениях» [6]. В воле материя и дух находят свою органическую, действенно-практическую связь, которая порождает магическое действие. У человека воля выступает латентной формой деятельности телесности в гармоническом единстве со всеми уровнями антропо-бытия. Блаватская отмечает: «Суммируя все в нескольких словах – магия есть духовная мудрость; природа – материальный союзник, ученик и слуга мага. Один общий жизненный принцип насыщает все, и он управляет *усовершенствованной человеческой волей*. Адепт может стимулировать движения природных сил в растениях и животных до сверхъестественной степени. Такие эксперименты не являются противодействиями природе, но лишь ускорениями; создаются условия для более интенсивной жизнедеятельности» [7].

Следуя за Е. Блаватской, можно утверждать, что магия выступает практической основой функционирования различных видов эзотерического знания. В частности, в совершенствовании и ускорении природных процессов заключается смысл действий *алхимика*, задача которого состоит в ускоренном совершенствовании металлов до уровня золота (на психологическом уровне – совершенствование адепта духовности). Магия также составляет ядро деятельности *астролога*, который в процессе интерпретации гороскопа, отождествляясь с символизмом знаков зодиака, планет солнечной системы, а

также других астрологических объектов, использует свои знания для совершенствования духовной природы – как своей собственной, так и окружающего мира.

Одной из форм культивирования магии как единства духа и материи в воле были *мистерии*. Ссылаясь на Порфирия неоплатонической школы, Е. Блаватская отмечает, что «философия Платона преподавалась и иллюстрировалась в мистериях» [8]. Мистерияльная форма трансляции эзотерического опыта, отмечает Елена Петровна, основывалась на *практических* способах его воспроизводства: «Мистерии – Греческое *телетай*, или заканчивание, что аналогично *телетейя* или смерть. ...В этих ритуалах посредством драматических представлений и других методов преподавалось происхождение всего, природа человеческого духа, его отношение к телу и методы его очищения и восстановления к более возвышенной жизни. Физика, медицина, законы музыки, гадание преподавались таким же образом. Гиппократова клятва была ни что другое, как обязательство мистика» [9].

По Блаватской, ядро учения о магии составляет понимание и применение на практике принципа триединства *природы* («видимая, объективная природа; невидимая, заключенная внутри, сообщающая энергию природа, модель первой и ее жизненный принцип; и над этими двумя – дух, источник всех сил» [10] и триединства человека: «Человек *также триедин*: он имеет объективное, физическое тело; оживляющее астральное тело (или душу), действительный человек; и над этими двумя витает и озаряет их третий – повелитель, бессмертный дух» [11]. Связь указанного природного и человеческого триединства осуществляется в ходе магической практики. В этом процессе символ, имея тройственную природу, становится посредником между человеком и природой.

Анализ идей Е. П. Блаватской относительно природы магии позволяет сделать следующие выводы:

1. Феномен магии представляет собой пример исходного единства человека и природных процессов, сознательно культивируемого практическими действиями. Магия, по учению Е.П. Блаватской, представляет собой единство внешне- и внутренне-природных процессов под эгидой духа, который выступает основой для их синтеза.

2. Подражание выступает неосознаваемой формой практического единения субъекта с объектом и предпосылкой когнитивного (в конечном итоге – теоретического) осмысления действительности как в фило- так и в онтогенезе. Приобретая статус сознательного действия в магическом действии, подражание является практической основой единства внешне- и внутренне-природных процессов.

3. В практике магического действия определяющую роль играет «вселенская энергия», рожденная «усовершенствованной волей человека», в которой «соединяются материя и дух». Тем самым подчеркивается значение духовного совершенствования человека, развивающего свои природные способности. Технологические достижения науки не могут заменить арсенал духовного потенциала человека, опирающийся, в том числе, и на ценностный уровень его бытия – моральные и художественно-эстетические установки.

4. Дальнейший анализ природы эзотерического знания связан с изучением процесса *синтезирующей деятельности духа*, что требует привлечения, с одной стороны, гуманитарного знания, – в частности, достижений психотерапии, трансперсональной психологии, психолингвистики, этнографии первобытных верований. А с другой – изучение опыта таких паранаук как алхимия, астрология и др. даст возможность

вычленив те структуры психического опыта, которые репрезентируют активность духа как синтезирующего фактора магического действия в его единстве с природными процессами. Философско-антропологический подход может выступить методологической основой синтеза научного и паранаучного знания, принципы которого заложены в учении о магии Е. П. Блаватской.

Список литературы:

1. Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Синтез науки, религии и философии. Т. 3//Елена Петровна Блаватская [пер. с англ. А.П. Хейдок]. – ОСОО «Альтруист». – 1993. – С. 24.
2. Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Синтез науки, религии и философии. Т. 3//Елена Петровна Блаватская [пер. с англ. А.П. Хейдок]. – ОСОО «Альтруист». – 1993. – С. 47.
3. Е.П. Блаватская. Разоблаченная Изида. Ключ к тайнам древней и современной науки и теософии. Т. 1 Наука//Елена Петровна Блаватская [пер. с англ. К. Леонова, О. Колесникова]. М, : Эксмо, 2010. – (Великие посвященные). – С. 220.
4. Е.П. Блаватская. Разоблаченная Изида. Ключ к тайнам древней и современной науки и теософии. Т. 1 Наука//Елена Петровна Блаватская [пер. с англ. К. Леонова, О. Колесникова]. М, : Эксмо, 2010. – (Великие посвященные). – С. 221.
5. Е.П. Блаватская. Разоблаченная Изида. Ключ к тайнам древней и современной науки и теософии. Т. 1 Наука//Елена Петровна Блаватская [пер. с англ. К. Леонова, О. Колесникова]. М, : Эксмо, 2010. – (Великие посвященные). – С. 221.
6. Е.П. Блаватская. Разоблаченная Изида. Ключ к тайнам древней и современной науки и теософии. Т. 1 Наука//Елена Петровна Блаватская [пер. с англ. К. Леонова, О. Колесникова]. М, : Эксмо, 2010. – (Великие посвященные). – С. 240.
7. Е.П. Блаватская. Разоблаченная Изида. Ключ к тайнам древней и современной науки и теософии. Т.2. Теософия//Елена Петровна Блаватская [пер. с англ. К. Леонова, О. Колесникова]. М, : Эксмо, 2011. – (Великие посвященные). – С. 739.
8. Е.П. Блаватская. Разоблаченная Изида. Ключ к тайнам древней и современной науки и теософии. Т. 1 Наука//Елена Петровна Блаватская [пер. с англ. К. Леонова, О. Колесникова]. М, : Эксмо, 2010. – (Великие посвященные). – С. 21.
9. Е.П. Блаватская. Разоблаченная Изида. Ключ к тайнам древней и современной науки и теософии. Т. 1 Наука//Елена Петровна Блаватская [пер. с англ. К. Леонова, О. Колесникова]. М, : Эксмо, 2010. – (Великие посвященные). – С. 47.
10. Е.П. Блаватская. Разоблаченная Изида. Ключ к тайнам древней и современной науки и теософии. Т.2. Теософия//Елена Петровна Блаватская [пер. с англ. К. Леонова, О. Колесникова]. М, : Эксмо, 2011. – (Великие посвященные). – С. 736.
11. Е.П. Блаватская. Разоблаченная Изида. Ключ к тайнам древней и современной науки и теософии. Т.2. Теософия//Елена Петровна Блаватская [пер. с англ. К. Леонова, О. Колесникова]. М, : Эксмо, 2011. – (Великие посвященные). – С. 736.

Vitaly Mudrakov, Yuriy Fedkovych
Chernivtsi National University,
The College of Philosophy and Theology

F. Nietzsche's genealogical analysis: at the way to "new religiosity"

Abstract: The article is devoted to the analysis of the specifics of F. Nietzsche methodology. It is considered and accented the German philosopher's understanding of "genealogy of morality". It is detailed the metamorphoses of genealogical analysis in the work "On the Genealogy of morality". Also the author outlines the features of phased development of Nietzsche's studies. His genealogical methodology is interpreted as a projection of mental transformation of thinking – the tactics of weltanschauung transformations.

Key words: genealogy, method, methodology, transformation, morality, values, religion.

Виталий Мудраков, Черновицкий национальный
университет имени Юрия Федьковича
философско-теологический факультет

МЕТОДОЛОГИЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Ф. НИЦШЕ: НА ПУТИ К «НОВОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ»

Аннотация. Статья посвящена анализу специфики методологии Ф. Ницше. Акцентируется внимание на рассмотрении «генеалогии морали» немецким мыслителем. Детализируются метаморфозы генеалогического анализа в «К генеалогии морали», а также характеризуются особенности поэтапно-блокового движения ницшеанского исследования. Генеалогическая методология Ф. Ницше интерпретируется как проекция ведения изменений ментальности мышления – тактика мировоззренческих трансформаций.

Ключевые слова: генеалогия, метод, методология, трансформации, мораль, ценности, религия.

О методологии философствования Ф. Ницше написано значительное количество работ. Впрочем, современное разнообразие позиций по данной проблематике только усиливает значимость исследования методологических приёмов философа, поскольку появляется возможность верификации так называемых «преодолённых мест», то есть, толкование методологической состоятельности мысли и ее результатов в условиях постоянно динамизирующегося религиозного плюрализма и неоднородности философского дискурса. Поэтому, целью нашего исследования является освещение

специфики методологии генеалогического анализа Ф. Ницше в контексте проблемы формирования его главной цели – изменения принципов мышления – «концепции новой религиозности». Разработка подобных задач особенно актуальна, поскольку способствует раскрытию потенциала использования ее действия не только в стратегиях мировоззренческих трансформаций, но и в различных сферах гуманитарно-научного знания в нынешних условиях – разнообразия философских парадигм в целом и, следует предположить, особенно в историко-богословских исследованиях в частности.

Генеалогический анализ свойственен Ф. Ницше с первых шагов философских исканий¹. Наиболее чётким изобразителем генеалогической методологии Ф. Ницше есть работа «К генеалогии морали» (1887 г.), выполняющая роль «методологического путеводителя» – *тактика ментальных трансформаций*, – знаменует собой заключительный, наиболее интенсивный период интеллектуального развития немецкого философа. Цель и задачи генеалогического философствования мыслителя объективируются формулой: цель – познать смысл жизни – первое, второе – самого себя и окружающий мир. А это, в свою очередь, делает неизбежным наступление момента, когда Ф. Ницше окажется перед необходимостью начать радикальную переоценку всех ценностей и сделает ее новым – решающим лейтмотивом своего философствования.

Действие генеалогической методологии осуществляется в этико-религиозном сегменте. В работе мыслитель формулирует целый ряд вопросов, постановка которых свидетельствует о радикально новом подходе философа к морали как таковой: где коренятся наши «добро» и «зло»? При каких условиях измыслил человек эти суждения «добро» и «зло» как ценности? Какую ценность содержат они сами [2, с. 8-11]? Ф. Ницше разворачивает тотальную генеалогию христианской религии.

Анализ двух идеализированных типов морали – «господа» и «раба» – вместе с лингвистическими конфигурациями в рамках ценностной оппозиции «доброе» и «злого» (или же «плохого») философ углубляет и дополняет детальным философско-психологическим анализом духовного контента двух человеческих типов, модели моралей которых упомянуты выше, а также обогащает лингвистические пассажи философией психологии.

Он делает попытку проанализировать ценность самих же моральных ценностей: «нам необходима критика моральных ценностей, надо, наконец, усомниться в самой ценности этих ценностей» [2, с. 11], – пишет Ф. Ницше. С его точки зрения, следует выяснить способствует ли данная шкала ценностей того или иного человеческого типа той или иной конфигурации жизни, содействует ли она появлению «более сильной разновидности индивида» или просто помогает группе как можно долговременнее поддерживать свое существование? До сих пор, ратифицирует философ, этого знания не было, но присутствовала ли в нем необходимость? Ценность этих ценностей всегда принималась как данность, как установленный факт. А вдруг то, что мы именуем «хорошим» на самом деле является противоположным. Чтобы найти ответы на все эти вопросы, нужно, считает философ, знание условий и обстоятельств, из которых эти ценности возшли, среди которых они трансформировались, то есть, исследования истории

¹ Старт генеалогичности, как основного содержания философствования, Ф. Ницше четко объективируется в Nachlas (записках) с раннего творчества см. [1, NF-1869, Gruppe 1 [9]] и эволюционирует на протяжении всей философской деятельности см. [1, NF-1869, Gruppe 2 [16]], [1, NF-1870, Gruppe 7 [1]], [1, NF-1872, Gruppe 19 [37]], [1, NF-1873, Gruppe 23 [33]], [1, NF-1873, Gruppe 29 [100]], [1, NF-1874, Gruppe 32 [67]], [1, NF-1875, Gruppe 3 [17]].

их генезиса, чем, собственно, и должна заняться новоиспеченная наука – генеалогия. При этом, вряд ли сама генеалогия может быть предметом специальной научной разведки, поскольку она не является методом в обычном понимании этого слова.

В комментариях к двухтомнику сочинений Ф. Ницше К. Свасьян отмечает, что генеалогия в ницшеанском понимании не высказывается, а осуществляется, и «трактат о методе» оказывается невозможным потому, что сам метод в Ф. Ницше – это не «абстрактный орган познания, а концентрированное подобие личности самого генеалога» [3, с. 783]. Однако, стоит заметить, что такой подход к пониманию генеалогии не означает, что эта дисциплина лишена научной строгости. «Генеалогия – это своеобразная психология, правилами которой является недоверие к логике, отказ от любых а priori, признание роли фикции в формировании понятий, а целью – дезавуированием любых «вечных истин» и идеологий» [4, с. 231]. Ф. Ницше блестяще реализует все эти требования в своих исследованиях по трем фундаментальным проблемам, охватывающим всю духовную проблематику европейской истории и культуры. Таким образом, его генеалогическая методология исследования этико-религиозного сектора фундируется на анализе трех аспектов: *ressentiment*² как генерирующая сила в структурировании моральных ценностей, «вина» +/- «нечистая совесть» = «грех» как интровертированный инстинкт агрессии и жестокости и аскетизм как регенерированная воля к *тотальному господству*.

Методологическая характеристика первого блока – это психология христианской религии: анализ специфики предпосылок рождения христианства и философско-психологической динамики развития, а также ее функционирования в качестве формирования и рекламирования ценностей. Этот прием формирует у Ф. Ницше мнение, что нравственный закон не существует а priori ни на небе, ни на земле, наталкивая мыслителя на строго материалистическую концепцию экзистенции. Поскольку философ основывает свою позицию на том, что только то, что биологически³ оправдано, является добром и искренним законом для человека. Отсюда, собственно, вытекает обоснование позиции философа, что только сама жизнь имеет ценность и является самой большой ценностью.

Свой подход к постижению истории и историософии морали Ф. Ницше основывает на сентенции философско-антропологического характера. Мол, каждый человек руководствуется таким типом морали, который больше всего соответствует его природе. Следовательно, формулирует положение: сначала «мораль господ»⁴ (сильных людей), а затем «мораль рабов»⁵. Генеалогический анализ транслирует предпосылки их

² Особое понятие для генеалогического метода Ф. Ницше, как, впрочем, и для всей его психологии. Слово, которое иногда переводят как «мстительность». Сам Ф. Ницше считал лучше употреблять это французское слово без перевода. В философии Ф. Ницше *ressentiment* предстает в качестве движущей силы в процессе образования и структурирования моральных ценностей. Он характеризует его как смутную автономную атмосферу враждебности, сопровождаемую появлением ненависти и озлобления, т.е. *ressentiment* – это психологическое самоотравление, проявляющееся в злопамятности и мстительности, ненависти, злобы, зависти. Однако взятые по отдельности все эти факторы еще не образуют самого *ressentiment*, для его осуществления необходимо чувство бессилия.

³ Речь идет о «биологическом существовании», то есть, существование как здесь и сейчас. Сказывается влияние известного ученого-биолога Wilhelm Roux, труды которого занимали особое место в личной библиотеке Ф. Ницше [см. 5, с. 145]

⁴ Словосочетание-категория для обозначения исходных принципов построения и утверждения ценностной основы морали из принципа «воления», то есть проявления качества воли – «сильной воли».

⁵ Словосочетание-категория для обозначения исходных принципов построения и утверждения ценностной основы морали из принципа «воления», то есть проявления качества воли – «слабой воли».

содержательного наполнения, которые в современном дискурсе многократно переосмыслены и заэнциклопедированы: «предпосылками рыцарско-аристократических суждения о ценности выступают сила тела, цветущее здоровья, бьющее через край, а также сильная, свободная, радостная активность, проявляющаяся в танце, охоте, турнире, войне. Параллельно с таким суждением существовал и жреческий – знатный способ оценки (который в результате будет доминировать) со свойственными ему нездоровьем, равнодушием к жизни и радикальным лечением всего этого через Ничто (или Бога) [6, с. 857]. Несмотря на это, главной характеристикой такой оценки, по нашему убеждению, Ф. Ницше считает бессилие воли⁶, из которого и вырастает ненависть, которая, в свою очередь, порождает рабскую мораль. Восходящим началом этого процесса, по мнению Ф. Ницше, следует считать радикальную переоценку ценностей или же путь *духовной мести*⁷. Таким образом, генеалогия представляет начало «восстания рабов в морали», поскольку теперь ressentiment возникает творческим и порождает ценности.

Второй блок – это проявление механизма выстраивания платформы христианской религии: характерологичность психологического давления в форме осуществления «анти-жизненных», следовательно, «анти-антропологических» фикций-функциональностей: «вина», «нечистая совесть», становящиеся в контексте синтеза с предыдущим методологическим шагом.

Генеалогический инструментарий Ф. Ницше генерирует гипотезу о происхождении наименованных феноменов, называя их причиной редуцирования инстинктов-регуляторов человека к мышлению, к осознанию. Теперь все инстинкты, не получающие разрядки вовне, обращаются внутрь, против самого человека. Несмотря на это, важным есть объективация мыслителем потенциала создания качественно новой ориентированности в проектировании концепции «своей-другой религиозности». Носителю последней «не нужны ложные расценивание морали» [4, с. 231] – проекция на свободу от традиционных этико-религиозных предубеждений и изменений типа мышления. Ф. Ницше ожидает приход человека-искупителя, человека большой любви и презрения. «Этот человек будущего, который избавит нас от предыдущего идеала, так же, как от того, что должно вырасти из него, от большого отвращения, от воли к Ничто, от нигилизма, этот полуденный удар колокола, удар крупного решения, вновь освободит волю, который вернет земле ее цель а человеку – надежду, этот противник христианства и антинигилист, этот победитель Бога и Ничто – он должен некогда явиться ...» [2, с. 114-115].

В третьем блоке генеалогического анализа Ф. Ницше раскрывает сущность происхождения аскетического идеала, который ассоциируется у него с успокоением человека в Ничто (в Боге) – продуцирование окончательно меняется ассимиляцией. Специфика методологии указывает на аскетический идеал как на форму и способ проявления потребности человека в цели. Иначе говоря, человек скорее предпочтет требовать Ничто, чем вообще ничего не хотеть. Отсутствие чего-то, определенный

⁶ Важно отметить, что сильная воля – это воля, проявляющаяся в конфигурации значительных результатов, и слабая воля – с незначительными объективации таких. Суждения, вроде «свободной воли», включают в себя идейно-семантическую тавтологию, равную нулевому реальности, поскольку существительное здесь не может мыслиться без определения в его функциональной полноте, и только спекуляции функциональность возможных значений действия этого словосочетания навевают ложное представление о каком-то осуществляемом бытии. Воля вовсе не является явлением, которое произвольно могло бы субстанцироваться, «будучи в ожидании», то есть готовности к своему осуществлению: воля как таковая, существует только в момент своего проявления силы или слабости.

⁷ Для Ф. Ницше подобный акт ненависти – это не вина и не преступление, а естественный ход истории морали.

страшаний пробел осаждают человека, – оправдать, утвердить самого себя было выше его сил, он страдал проблемой своего же смысла [2, с. 215]. Несмотря на это, аскетическую форму жизни он считает антиномической, поскольку в ней царит ressentiment «воли к власти», стремящейся господствовать над самой жизнью. Аскетический идеал коренится в инстинкте-спасителе дегенерирующей жизни [2, с. 152]. Средством реализации этого проекта, согласно Ф. Ницше, возникает деятельный способ существования священника, которого философ называет переориентировщиком ressentiment.

Генеалогизируя вопрос происхождения власти аскетического идеала, как воплощение «воли к гибели», мыслитель, мы убеждены, постепенно переходит от генеалогии религии, как таковой, в генеалогии метафизики, как таковой. Такая уверенность возникает от того, что сомнения, просматриваемые в Ф. Ницше, ощутимо углубляются, так как по его утверждению ни философия, ни наука пока не могут противостоять аскетическому идеалу, потому что сами основываются на его основе. Несмотря на возможность воплотить в жизнь «свободные умы»⁸, они все еще верят в истину, в метафизическую ценность того, что Бог и есть, собственно, истина. И философам, и ученым, согласно Ф. Ницше, не хватает сегодня осознание того, насколько сама воля к истине нуждается еще в оправдании. Инструментом преодоления аскетического идеала Ф. Ницше видит философию как искусство – эпистемологически качественные формы *новотипной методологии*, следовательно, и новые этические коннотации в процессе «*религиотворчества*».

С того момента вера в Бога аскетического идеала, поддаваясь скепсису, объективирует новый вызов: проблема ценности истины. Под таким перспективным познанием Ф. Ницше понимает процесс обсуждения какого-либо предмета, где слово должно быть подвергнуто как можно большему количеству аффектов: чем больше различных взглядов, тем полнее наше понятие о предмете. Устранить же вообще аффекты, означает, по мнению философа, «кастрировать интеллект». Альтернативу, как противоположный идеал, Ф. Ницше видит в Заратустре, «его религиозности» – его учении о «сверхчеловеке». Только такой проект, по его мнению, сможет деклассировать оковы вины, нечистой совести, следовательно, греха, что значит возможность выйти из-под власти аскетического идеала и духа мести.

Само название – «К генеалогии морали» – указывает на незавершенность работы, ее открытость в качестве проекта, который только в будущем должен оформиться в качественно новое научное знание. Философию и методологию Ф. Ницше «нельзя обойти: он – это мы в будущем, еще не осознавшие себя» [8]. А пока это совершенно новая наука, или даже начало науки, сводится к истории происхождения моральных предубеждений и, таким образом, к процедуре разоблачения аксиомой исторического смысла ценностей. Ее текст был закончен к 30 июля 1887 г., а в ноябре 1887 г., как впоследствии он писал в «Эссе Номо» эта генеалогия, «может быть, с точки зрения выражения, цели и искусства изумлять есть самое тревожное, что до сих пор было написано» [9, с. 102]. Отсюда, собственно, и стиль «К генеалогии морали» предстает иронией и нарастающим

⁸ «Свободные умы» – идеал человека, способного подняться над христианскими парадигмальными установками, моралью и традицией общества: «а нельзя перевернуть все ценности? И, может быть, добро есть зло?» [7, с. 16] «Свободный ум» – это, по Ф. Ницше, человек, переживший «большой разрыв» – «первый взрыв силы и воли к самоопределению, самоустановки ценностей...» [7, с. 16]. Воли, которая будет удовлетворять желание независимости, а не скроет или приглушит такое желание. После «большого разрыва» человек становится свободным.

беспокойствием, «мелькающие мрак и молнии», в свете которых становится видимой новая и «неприятная» истина. Чтобы правильно «подойти» к такому произведению, следует, как сказал бы сам Ф. Ницше, отбросить всякую серьезность и отнестись к этой новой истине с весельем, поскольку на его языке именно веселость или «веселая наука» и является наградой за долгую, трудолюбивую серьезность. Кроме того, следует учитывать трудности прочтения «К генеалогии морали», связаны с афористической формой изложения, как, впрочем, и всего творчества Ф. Ницше.

Генеалогия Ф. Ницше, указывая на истоки христианского религиозозидания, эксплицирует её логику и специфику. Генеалогический анализ показывает, что все идейные тенденции преодолеваются не вследствие конфликта позиций через попытку унификации, а при конструктивной критике с потенциалом использования альтернативных программ. То есть, такой подход, освещая отрицательные продукты (пессимизм и нигилизм) религиозно-культурного развития как порождения логики европейского философствования, полагается проекцией формирования других концепций для смысловой ориентации и параметрального каркаса тактики создания качественно «других форм религиозности». Тем более, что таким перспективам способствует семантическая неоднородность термина «религиозность», поскольку этимологическое значение слова «relegere» – «перечитывать заново» свое бытие. Понятно, что методологические процедуры генеалогического исследования претендуют на большее, поскольку должны дать противоядие не только против пессимизма/нигилизма, но и против подобного искажения перспективы или, перефразируя Ф. Ницше, инвариантного проектирования человеческих ценностей, а поэтому и сущности вещей.

Литература

1. *Nietzsche F.* Nachlass. EKGWB. – NF-1869-1888. // <http://www.nietzschesource.org/#eKGWB>
2. *Ницше Ф.* Генеалогия морали – М.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011 – 224 с.
3. *Свасьян К.* Примечания // Ницше Ф. Сочинения в 2 т. т. 2 / Сост., ред. и авт. примеч. К.А. Свасьяна; Пер. с нем. – М.: Мысль, 1996. – 829, [1] с, 1 л. портр. – (Филос. наследие).
4. *Можейко М.А., Румянцева Т.Г., Сидоренко И.Н.* Генеалогия // История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. – С. 231-235.
5. *Nietzsches personliche Bibliothek / G. Campioni, P. D'Iorio, M. Fornari u. a.* – Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2003.
6. *Румянцева Т.Г., Сидоренко И.Н.* Ressentiment // История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. – С. 857-858.
7. *Ницше Ф.* По ту сторону добра и зла: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо; Харьков: Изд-во Фолио, 2006. – 848 с. – (Антология мысли).
8. *Белый А.* Фридрих Ницше // <http://www.nietzsche.ru/look/century/white/>
9. *Ницше Ф.* Эссе Номо. Антихрист / Пер. с нем. Ю.Антоновских, В.Флеровой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 224 с.

*Khanzhy Volodymyr, Odessa National Medical
University,
Docent, Ph.D. in Philosophy,
the Department of Philosophy and Bioethics*

Prediction of deployment of anthropic time and movement of history: main difficulties

Abstract. In the article the comprehension of the problem of prediction of the deployment of the anthropic time and human history through the prism of identifying the main challenges of this research process and its causes is made. Such causes of difficulty of prediction as the impossibility of reduction of objective determinants of human development to a single beginning and importance of the factor of free will are considered. The author makes an emphasis on the need of taking into consideration the fundamental differences in the assessment of the deployment of the anthropic time and the movement of history in their short and long periods.

Keywords: prediction, anthropic time, human history, determinants of history, free will.

*Ханжи Владимир,
Одесский национальный медицинский университет,
доцент, кандидат философских наук,
кафедра философии и биоэтики*

Прогнозирование развертывания антропного времени и движения истории: основные сложности

Аннотация. В статье осуществлено осмысление проблемы прогнозирования развертывания антропного времени и человеческой истории сквозь призму выявления основных сложностей этого исследовательского процесса и их причин. Рассмотрены такие причины сложности прогнозирования, как невозможность редукции объективных детерминант человеческого развития к единому началу и значимость фактора свободы воли. Сделан акцент на необходимости учета фундаментальных отличий при оценке развертывания антропного времени и движения истории в короткие и длительные их периоды.

Ключевые слова: прогнозирование, антропное время, человеческая история, детерминанты истории, свобода воли.

Введение

Современное научное прогнозирование и соответствующая область знания – прогностика своими корнями уходят в 50-е годы XX века. За шестидесятилетнюю

историю их эволюции сфера применимости прогноза значительно расширилась, и это демонстрирует сама действительность: сегодня прогнозирование осуществляется практически в каждой области человеческой деятельности – от начального образования до освоения космического пространства. Детальный анализ тенденций развития объекта, попытка выявления встречающихся на разных этапах этого развития сложностей и опасностей, а также последующее упреждающее вмешательство с целью минимизации влияния или устранения в принципе деструктивных элементов, затрудняющих процесс или уводящих его в нежелательное русло, позволяют избежать критических ситуаций, нередко чреватых финансовыми и временными потерями, а иногда, к сожалению, и человеческими жертвами.

Ощутимое ускорение исторического процесса второй половины XX – начале XXI вв., требующее от человека адекватного деятельностного отклика, актуализирует углубление знания о сущности разворачивания истории и совершенствование способности построения максимально отвечающих реальности прогнозных моделей. Проблемой научного прогнозирования в последние десятилетия занимались многие отечественные и зарубежные исследователи: И. В. Бестужев-Лада, Э. Валлерштейн (И. Валлерстайн), Д. М. Гвишиани, М. С. Каган, С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий, Г. Николис, И. Р. Пригожин. Тем не менее, на наш взгляд, в работах ряда авторов незаслуженно обойдены вниманием те сложности, которые сопровождают осуществление прогнозов именно в отношении антропных объектов – единичной личности, социальных групп, человечества в целом. Поэтому *целью* данной статьи является осмысление проблемы прогнозирования эманации антропного времени и человеческой истории в контексте выявления его сложностей и причин несоответствия вырабатываемых моделей и реальности.

Основная часть

Прогнозирование истории было бы весьма точным и продуктивным, если бы процесс развития человечества осуществлялся в едином русле – как опредмечивание общечеловеческого смысла, и каждый этап жестко детерминированной этим смыслом истории необходимо возникал как следствие предыдущего. Такой подход в оценке вектора и смысла исторического процесса, именуемый монистическим, достаточно широко представлен в философской литературе. Его ключевая идея сводится к тому, что, несмотря на принципиальную «несхожесть» развития различных цивилизаций и культур, в историческом процессе можно выделить «генеральную линию», единый смысл и направленность. Профилирующими в монистическом подходе являются концепции, так или иначе связывающие историю с прогрессом – как научно-техническим, так и нравственным, что должно в итоге привести человечество к преодолению стоящих перед ним проблем. Так, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, А. Смит в традициях Просвещения понимали прогресс именно как развитие человеческого разума, движение из «тьмы невежества» к «свету знания». Г. В. Ф. Гегель подает историю как «шествие Мировой Идеи», целью которого является «прогресс в сознании свободы». В рамках теории исторического материализма (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) разработан иной принцип, движущий историю, – классовая борьба.

Тем не менее, есть, как минимум, два важных момента, которые значительным образом затрудняют прогнозирование и весомо приуменьшают точность его результатов. Во-первых, весьма сомнительной является редукция детерминант истории к одному смыслонесущему и устремляющему началу (аттрактору). Во-вторых, на наш взгляд,

монистический подход чрезмерно, вплоть до абсолютизации, возвеличивает значимость объективных надындивидуальных аттракторов, не учитывая человеческого фактора, выражающегося, в первую очередь, в ключевом элементе – свободе воли.

Для конкретизации первого положения полагаем необходимым обратиться к концепции американского социолога и футуролога Даниела Белла. На рубеже тысячелетий, как отмечает исследователь, стало очевидно, что объяснить все многообразие исторического процесса мультикультурного мира единственной идеей (зачастую – идеей прогресса, в большинстве своем понимаемой в экономическом смысле) не представляется возможным. Он позиционирует определенную самостоятельность, автономность трех сфер социальной жизни, при этом не исключая их реальной неразрывности: так называемой «социальной структуры» – технологической и экономической компоненты, политической организации общества и той составляющей, которая, по мнению автора, является фундаментом стабильности и ненасильственной динамичности, сохранения традиций и естественного внедрения новаций, – культуры. И поскольку, во-первых, общества (ученый выделяет три их типа: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное) «... отличаются друг от друга типом соотношения их политических систем с социальной структурой и культурой», во-вторых, «внутри же самой социальной структуры (как и внутри политического строя и культуры) существуют различные осевые принципы, вокруг которых строятся общественные институты» [1], то редукция фундамента истории к единому принципу оказывается, по меньшей мере, тщетной. Таким образом, утверждает Белл, «в современных условиях в мире уже не существует единого фактора или даже узкой группы факторов, которые оказывают определяющее влияние на направление мирового развития» [2].

Перейдем к осмыслению второго фактора, с которым связана сложность прогнозирования, – фактора свободы воли. Изначально заметим, что в современной науке достаточно мощные претензии на возможность осуществлять «путешествия во времени» в гносеологическом смысле, получая достоверные картины различных временных фаз, заявил такой подход, как математическое моделирование. Адепты этого подхода, сочетая его с синергетическими представлениями [3; 4], справедливо замечают, что самоорганизующаяся система может выбрать далеко не любой путь развития из бесконечного множества: исходя из свойств и соответствующих возможностей объекта, избирается один из определенного *круга* путей, на остальные (находящиеся вне этой совокупности) изначально наложено своеобразное «эволюционное правило запрета» [5]. Логика подхода ясна: постепенное исключение «запрещенных» самим естеством развития системы путей позволяет выкристаллизовать достаточно ясную картину ее грядущего. Заметим, однако, что эта методология эффективна при исследовании объектов неживой природы и даже биологических особей – вплоть до млекопитающих, то есть тех систем, в которых приращение альтернатив дальнейшего становления либо осуществляется крайне скудно, либо не осуществляется вообще. Однако насколько правомочен такой подход, когда речь идет о человеке и обществе, то есть, в итоге, о социально-культурной среде в целом и каждом ее представителе в частности?!

Прояснение вопроса требует опоры на теорию прогнозирования. В работе известного отечественного исследователя И. В. Бестужева-Лады показаны следующие этапы традиционной разработки прогноза: 1) построение базовой модели исследуемого объекта; 2) формирование системы индикаторов, включающей данные о внешних факторах – «прогнозном фоне»; 3) практическая разработка прогноза (построение

поисковой и нормативной моделей); 4) выработка рекомендаций по целеполаганию и управлению для внедрения в планы, программы, проекты [6]. Рассмотрение процесса прогнозирования в таком разрезе позволяет представить обозначенную выше проблему детальнее. Итак, позволит ли математическое моделирование полноценно отразить нарастание перспективных проблем (система поисковых показателей), с которыми столкнется носитель свободы воли – антропная единица (личность, социальное образование)? Каким образом оно поможет изыскать верные тактические и стратегические действия по решению этих вопросов (система нормативных показателей)? Насколько велика вероятность адекватного определения колебаний «прогнозного фона», влиянию которого подвержены человек или социальная ячейка, ведь, опять же, характер внутри- и межгосударственных отношений, значимость тех или иных социальных институтов, в которые интегрирована деятельность субъекта антропного времени и истории, во многом определяется именно людьми? Естественно, что указанные сложности экстраполируются и на практическую фазу разработки прогноза. Пожалуй, лишь исследовательский поиск того, что невозможно принципиально («нижняя экстрема» и «верхняя экстрема»), дает результаты, максимально приближенные к действительности. Та же картина развития антропной системы, которая представляется наиболее истинной («относительный оптимум»), в итоге будет оправдана реальностью только при условии, что на предыдущих стадиях прогнозирования не было допущено значимых ошибок и недочетов.

Следует также выделить позицию, противоположную математическому моделированию, в рамках которой исторический процесс мыслится как принципиально лишенный закономерности (иррационализм). Таковая присутствует в учениях представителей философии жизни, рассматривавших в качестве содержания истории некую иррациональную витальную стихию, жизненный порыв (Ф. Ницше, А. Бергсон). В показанном контексте примечательны также учения некоторых экзистенциалистов (например, К. Ясперса), подчеркивавших, что всякая закономерность разбивается о свободную самореализацию человека – истинного субъекта исторического процесса.

Своеобразное опосредование позиций С. П. Капицы, С. П. Курдюмова, Г. Г. Малинецкого [3] с одной стороны и чистого индетерминизма с другой предложено М. С. Каганом. Он отвергает возможность математического моделирования адекватно отразить будущее человеческих систем, ибо в таком случае неоспоримое преимущество в сложности организации и функционирования антропных объектов на фоне окружающей природы оказывается призрачным. Главной ошибкой «механического скрещивания» математического моделирования и гуманитарного знания является, по мнению российского исследователя (и с ним трудно не согласиться), недооценка роли человеческой свободы воли в историческом процессе. С другой стороны, ущербна также позиция философов-иррационалистов, поддержанная Брюссельской школой термодинамики (идея «непредсказуемости гуманитарных систем» Г. Николаса и И. Пригожина [7]), ибо она отрицает явно имеющие место быть «генеральные линии» становления человеческих сообществ. По мнению Кагана, на коротких, соответствующих единичным временам, промежутках истории, которые подвластны личностной самореализации, господствует свобода воли, что в принципе исключает возможность прогнозирования. В то же время, на длительных интервалах включается принцип детерминизма: фундаментальное направление развития человеческой системы оказывается обусловленным будущим аттрактором, устремляющим систему к самому себе [8].

Крайности в оценке хронологической сущности социальных и личностных феноменов подвергнуты критике также в исследованиях американского ученого Э. Валлерштейна: его не удовлетворяет ни метафизический подход к явлениям, при котором игнорируются их процессуальность и историчность (в таком случае, как правило, не признают принципиальной разницы между антропными и физическими объектами), ни чрезмерное возвеличивание экзистенциальной уникальности единичных времен, при котором элиминируются широкие обобщения [9]. В рамках первого (номотетического) подхода, по сути, исключается необходимость использования категории времени, демонстрирующей уникальную сущность антропных единиц, второй же (идиографический) ведет к упразднению категории долгой длительности (Ф. Бродель – *longue durée*), выражающей содержание глобальных исторических тенденций. Валлерштейн требует пристального внимания как к единичным временам, так и к долгой длительности, что сделало бы работу историка одновременно и детальной, и преодолевающей «атомарность» истории [10].

Опуская сказанное выше на почву нашего понимания исторического процесса, заметим следующее. Во-первых, касательно критики монистического подхода, которая, как нам видится, небезосновательна. Некоторые предыдущие публикации (Ханжи, 2013) были посвящены осмыслению *двух* противоположных, но, при этом, органично взаимосвязанных, объективных целеполагающих начал – аттракторов жизни и смерти. Не отрицая значимости других устремляющих исторический процесс факторов, мы полагаем такую глобализацию необходимой, так как в большинстве случаев те или иные аттракторы истории могут быть рассмотрены как частности по отношению к жизнеутверждающему и смертоносному началам. Полагаем, что это – одна из главных причин определенной автономности различных единиц антропного времени (и с этим связаны показанные Беллом, с одной стороны, рассогласованность политической системы с социальной структурой и культурой, с другой – наличие различных осевых принципов конструирования общественных образований). Во-вторых, при всем уважении к математическому моделированию, для всякого прогнозирования человеческой деятельности всегда камнем преткновения будет вопрос о свободе воли. Этот фактор в эманации истории оказывается не менее значимым, нежели фактор внешних программ-аттракторов. Более того, как уже было показано в более ранних работах (Ханжи, 2012), именно свобода воли составляет естество и задает вектор разворачивания различных единиц в общей структуре антропного времени («временной матрешке») – от индивидуальной до всечеловеческой.

Итак, рассмотрение эманации антропной темпоральной реальности в разных аспектах (например, с одной стороны, макросоциально – в общественной проекции, с другой стороны, микросоциально – с позиции личности, относящейся к этому общественному образованию) предоставляет принципиально разнящиеся картины, ибо каждая «временная матрешка» оказывается насыщенной своим смыслом и разворачивается с различными интенсивностью и порядком. Поливариантность и своеобразие течения времен (и в проекции содержания – смысла, и в проекции формы, которая выражается в длительности и порядке) – естественное следствие опредмечивания свободы воли: в одном случае – под воздействием целей-программ истории, аттракторов жизни и смерти («детерминированная» свобода воли), в другом – в ее самодостаточном, самопричинном виде. Следовательно, попытки выражения разворачивания антропного времени и движения истории через единый принцип: 1) нивелируют значимость

социального в пользу личного, либо растворяют личное в общественном; 2) редуцируют человеческую свободу воли к инстинкту, а самого человека – к объекту бытия лишь на основании жестко детерминированных жизненных начал (физических, биологических, социальных); 3) унифицируют течение истории на коротких промежутках (тактические действия, зачастую фундированные исключительно свободой воли – этапы хаотизации истории) и ее развертывание в значительно более масштабных рамках (эпохальные стратегические тенденции исторического процесса, вызванные притяжением аттракторов – этапы упорядочивания истории). Полагаем, что все три позиции в отношении человека и его деятельности ущербны.

Выводы

1. В отношении течения антропного времени и эманации человеческой истории следует учитывать, как минимум, две причины сложности их прогнозирования и нередкого значительного несоответствия картины будущего и самого грядущего в тот момент, когда оно станет настоящим: невозможность выведения единого объективного принципа человеческого развития и весомость фундаментального атрибута человеческого бытия – свободы воли.

2. В качестве наиболее всеохватывающих объективных программ истории, целеполагающим образом устремляющих ее ход, нами рассмотрены аттракторы жизни и смерти: во взаимодействии этих антагонистов определяются стратегические тенденции длительных периодов развития человечества.

3. Фактором, определяющим ход истории имманентно, из самого естества человека, является свобода воли. Именно свобода воли, разворачивающая движение антропного времени в том или ином смысловом векторе, становится наиболее существенным фундаментом тактического осуществления истории на ее относительно малых, сопоставимых с человеческой жизнью, фрагментах.

Список литературы:

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Москва, 2004. – С. 153-154.
2. Белл Д. Эпоха разобщенности: Размышления о мире XXI века. Москва, 2007. – С. 48.
3. Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. Москва, 2001.
4. Курдюмов С. П. Структуры будущего: синергетика как методологическая основа футурологии. Москва, 2002.
5. Ibid. – С. 115.
6. Бестужев-Лада И. В. Мир нашего завтра. Москва, 1986. – С. 12-16.
7. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного: Введение. Москва, 2003.
8. Каган М. С. Синергетическая парадигма – диалектика общего и особенного в познании различных сфер бытия. Москва, 2002. – С. 47.
9. Валлерштейн Э. Время и длительность: неисключенное среднее. Размышления над Броделем и Пригожиным. Москва – Ижевск, 2003.
10. Ibid. – С. 132.

*Gazimagomedov Gamzat Gazimagomedovich,
Dagestan State University, Professor , PhD ,
Department of Economic Geography and
Sustainable Development*

Decorative arts in the artistic culture of Dagestan

Abstract. The article examines the historical development of arts and crafts of the peoples of Dagestan. The problems of interference of various currents of folk arts and crafts, formed in the country and abroad.

Keywords: arts and crafts, cultural heritage, traditions, folk arts and crafts, a national historical memory.

*Газимагомедов Гамзат Газимагомедович,
Дагестанский государственный университет,
профессор, кандидат философских наук,
кафедра экономической географии и
устойчивого развития*

Декоративно-прикладное искусство в художественной культуре Дагестана

Аннотация. В статье анализируется исторический ход развития декоративно-прикладного искусства народов Дагестана. Рассматриваются проблемы взаимовлияния различных течений народного декоративно-прикладного творчества, сформированных в республике и за ее пределами.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, культурное наследие, традиции, народные художественные промыслы, национальная историческая память.

Дагестан лежит на границе Европы и Азии в северо-восточной части Большого Кавказского хребта. Археологический материал показывает, что здесь пришли в соприкосновение значительные культурные явления, относящиеся к цивилизациям древнего Средиземноморья, Западной, Центральной и Восточной Европы, с одной стороны, и развитые культуры различных регионов Азии, с другой. В сочетании со своеобразными художественными традициями древнего населения Кавказа они образовали многообразнейший художественный конгломерат, который получил плодотворное развитие в творчестве народных мастеров последующих столетий.

Новейшие изыскания археологов показывают, что на территории Дагестана расположены палеолитические стоянки, которые могут быть отнесены к числу наиболее древних на Кавказе. Особенно богато представлена в археологических раскопках эпоха бронзы, к этому периоду относятся истоки многих художественных традиций, получивших в дальнейшем богатое и плодотворное развитие.

Ко II тысячелетию до н. э. относятся обнаруженные в Кафыр-кумухском и Чиркейском могильниках памятники художественной резьбы по дереву. Геометрический орнамент на резной детали ларца, изготовленного более 30 веков назад, имеет немало аналогий в работах по резьбе по дереву дагестанских мастеров рубежа XIX–XX столетий. То же следует сказать об орнаменте и форме круглодонной чаши, обнаруженной в Чиркейском могильнике.

Значительным богатством форм и декора обладала и глиняная посуда эпохи бронзы, обнаруженная в различных местностях Дагестана. Ее узор в виде линий, спиралей, окружностей также не остался забытым в творчестве дагестанских мастеров последующих поколений. Известные параллели с этими археологическими памятниками можно установить, в частности, в широко известной ныне балхарской керамике, переживающей в наши дни период нового расцвета.

Особенно богатый материал для выявления древнейших корней декоративно-прикладного искусства Дагестана дают обширные коллекции археологических бронзовых изделий. Декоративные бляхи и поясные пряжки из Хабады, Верхнечирюртовского и Бежтинского могильников сделаны с помощью ряда художественно-ремесленных приемов, широко развитые и в ювелирном искусстве Дагестана XVIII–XIX веков. Характерно, что существенно изменившаяся, достигшая высокого совершенства техника художественной обработки металлов этого периода в своей образно-эстетической основе сохранила много общего с техникой, применяемой в работах, найденных при археологических раскопках. Это относится, в частности, к основным композиционным построениям и ряду сохранившихся до наших дней важнейших орнаментальных мотивов. Уже в памятниках археологического периода мы имеем основные типы орнамента, определяющие своеобразие дагестанского декоративного искусства последующих эпох: геометрический, лентообразный, растительный, зооморфный. Расположение этих орнаментов и их трактовка красноречиво свидетельствуют о том, что в представлении народа с ними были связаны магические, а вместе с тем поэтические и собственно эстетические функции.

Несомненно, амулетами-оберегами являлись небольшие бронзовые бляшки, изображающие туры, бычьи, медвежьи головы, а также подвесочки в виде кисти руки. Магическая сила подобных изображений, созданных уже мастерами нового времени, сохранилась в представлениях жителей ряда высокогорных селений Дагестана вплоть до первой половины XX века.

В Хабадинском могильнике (VI–V веков до н. э.) была обнаружена серебряная бляха в виде головы волка с раскрытой пастью. Как и бронзовая бляшка того же времени, на которой изображен хищник с повернутой назад головой, найденная в Урцекском могильнике, она является несомненным отголоском скифского «звериного» стиля. Характерно, что подобного рода

изображения встречаются и на средневековых изделиях дагестанских мастеров, известные аналогии им мы находим и в прославленной резьбе по камню горного Дагестана, впервые описанной и проанализированной профессором А.С. Башкировым [1].

Мы упомянули лишь некоторые виды художественных изделий археологического периода, обнаруженные на территории Дагестана. Число подобных находок растет из года в год, но уже сегодня можно утверждать, что в те далекие времена на территории Страны гор сложилась богатая и своеобразная художественная культура, повлиявшая на дальнейшее развитие дагестанского декоративно-прикладного искусства. Одной из актуальных искусствоведческих задач является в настоящее время проведение сравнительного анализа художественно-образной основы этих различных видов искусства для выявления, несомненно, присутствующих в них черт общности. Острота этой проблемы усугубляется совершенно особой, можно сказать, исключительной этнографической ситуацией в республике, которую населяют представители нескольких десятков народностей, принадлежащих к различным этническим группам. Это, естественно, находит отражение в художественной культуре каждого из упомянутых этнических образований.

Пестрота народонаселения Дагестана обусловила разнообразие приемов в дагестанском искусстве. Орнамент аварских ювелирных изделий существенно отличается от традиционных узоров кубачинских мастеров, последние, в свою очередь, заметно разнятся с декоративным строем ногайских, кумыкских, табасаранских, лакских, татских украшений. Так же обстоит дело и в других видах народного декоративно-прикладного искусства. Следовательно, значительное богатство художественных традиций Дагестана получает в процессе исторического развития свое новое продолжение, в котором, однако, не одни этнические факторы определяют пути формирования локальных отличий. Не менее существенным оказывается образ жизни и характер трудовой деятельности местного населения. Традиционное искусство высокогорных аварских селений, например, существенно разнится с искусством центров, расположенных равнинной части: будучи неотъемлемой составной частью сложного синтетического комплекса, народное искусство тонко фиксирует особенности образа жизни и труда своих создателей.

Имеющиеся памятники различных видов декоративно-прикладного искусства Дагестана XVIII – начала XX веков позволяют считать этот период эпохой высокого расцвета локальных центров художественных промыслов и ремесел. Во второй половине XIX века заметно активизируются связи народов Дагестана с сопредельными территориями, в первую очередь, соседними народами Северного Кавказа, Закавказья, с населением Южной России. Такая ситуация была в немалой степени предопределена окончательным утверждением всей территории Кавказа в составе Российской Империи. В сочетании с активизацией рыночных отношений это привело к преимущественному развитию отдельных художественных промыслов при одновременном угасании менее значительных, не способных отвечать новым требованиям традиционных центров. В этот период отдельные отрасли дагестанского декоративно-прикладного искусства, и в первую

очередь оружейное дело, стали ареной активного взаимодействия различных этнических культур.

Если ранее художественное оружие дагестанских мастеров имело преимущественное распространение наряду с самим Дагестаном в Закавказье и Передней Азии, то теперь основным рынком сбыта стала Россия. Украшенное кубачинскими, лакскими и аварскими мастерами оружие вошло неотъемлемой частью в амуницию кавказских частей русской армии, казачьих подразделений. Именно благодаря этому о Дагестане с середины прошлого века и до наших дней существует во внешнем мире представление как о стране, прежде всего, искусных златокузнецов, оружейников, ювелиров. Не умаляя действительных заслуг этих замечательных художников, следует сказать, что их творчество является лишь небольшой частью обширного комплекса декоративно-прикладного искусства Дагестана.

Ярким примером этому служит прославленное селение Кубачи, о котором на протяжении многих веков далеко за пределами Дагестана распространена слава как о центре оружейников и ювелиров. Между тем, уже первые исследования искусствоведов в 20-30-е годы XX века показали, что мастера-кубачинцы создали наряду с этим высочайшую культуру художественной резьбы по камню, медночеканного искусства, бронзового литья. Дальнейшие исследования кубачинского искусства открыли первоклассные памятники бытовавшей здесь резьбы по дереву и кости, ряда традиционных женских ремесел: узорного вязанья, ткачества, вышивки. Характерно, что при отсутствии местной керамики кубачинцы оказались горячими поклонниками и тонкими знатоками этого вида искусства: в их домашних коллекциях сохранено значительное число произведений средневековых керамистов Ирана, благодаря чему определенный вид традиционной иранской керамики даже получил в литературе название «кубачинской» [2].

Столь богатое сочетание различных видов декоративно-прикладного искусства в пределах одного или группы селений является характерным не для одних лишь кубачинцев. Различные виды художественного ремесла существовали одновременно и оказывали значительное воздействие друг на друга в разных художественных центрах Дагестана.

Выше уже отмечалось, что дагестанское искусство испытывало многообразные культурные влияния. Еще в 1927 году А.А. Миллер на материале традиционных деревянных изделий аварцев поставил вопрос о древних связях местного искусства с культурой народов Средиземноморья, Западной и Южной Европы, южных районов России, Передней Азии. Многие из положений, содержащихся в его большой статье «Древние формы в материальной культуре современного населения Дагестана», и сегодня представляют значительный интерес для исследователей искусства не только Дагестана, но и всей Евразии [3]. В то же время, выявленные впоследствии памятники, равно как и анализ определенных методологических просчетов А.А. Миллера, позволяют по-новому взглянуть на некоторые из поставленных им вопросов.

Большое теоретическое и методологическое значение обретает в связи с этим одна из последних монографий академика Б.А. Рыбакова «Язычество древних славян» [4]. Автор справедливо указывает в своей работе, что некоторые

важнейшие образы и художественные решения древнего искусства могли возникнуть у различных народов вне прямых связей, на основе общих для определенных человеческих групп космогонических представлений. Материалы искусства Дагестана несомненно подтверждают эти положения. Естественно, это относится, в первую очередь, к древнейшим образам и мотивам дагестанского декоративно-прикладного искусства.

В отличие от профессионального искусства, в котором смена исторических стилей основана в значительной степени на отрицании каждого предыдущего этапа, противопоставления нового старому, в народном искусстве происходит постоянное накопление художественных средств, непрерывное обогащение традиций за счет усвоения нового и, в частности, привнесенного извне, но созвучного характеру местной культуры, художественному опыту. Именно так можно объяснить сохранение в современном декоративно-прикладном искусстве Дагестана художественных образов, средств и решений, относящихся к различным историческим эпохам. На такой основе и возникла возможность сосуществования в нашей художественной культуре стадиально различных видов орнамента, мотивов, истоки которых относятся как к древнейшим временам, так и к периоду установления в Дагестане христианства, а затем ислама. Частным выражением этого может служить и распространение в кубачинском искусстве наряду с ранними типами орнаментальных решений – «тутта», «мархарай», «лум», «тамги» – мотива «москов накиш», само название которого указывает на более поздние русские влияния.

Только на основе понимания всей сложности исторического пути развития дагестанской художественной культуры, ее многокомпонентного характера можно правильно оценить и понять суть ее отдельных проявлений и происходящих в ней процессов. Существенным и характерным примером здесь может служить взаимоотношение дагестанской культуры с высокоразвитым искусством Ирана. Еще в 20–30-е годы XX века сложилось мнение о преимущественном воздействии художественных традиций Ирана на творчество дагестанских мастеров. Эта позиция нашла отражение в работах А.С. Башкирова и Н.Б. Бакланова. Взаимодействие художественных культур Ирана и Дагестана, несомненно, равно как и весьма высокий уровень самого иранского искусства, особенно в период средневековья. Следует, однако, отметить, что значение воздействия последнего на художественную культуру Дагестана было в трудах этих ученых явно преувеличено. Ошибочный тезис, в соответствии с которым дагестанское искусство оказалось чуть ли не периферийным отголоском иранской культуры, закономерно привел И.Б. Бакланова к выводу, что творчество мастеров Дагестана относится «к области примитивных искусств во всех отношениях» [5].

Не искажение и упрощение художественных традиций Ирана, а преломление их в самобытном творчестве местных мастеров было сутью этого процесса. При этом, как всегда в этническом развитии, органичной, хотя, конечно, и не сформулированной задачей дагестанских творцов было сохранение самобытности искусства. Таким образом, некогда неверно интерпретированный факт истории художественной культуры Дагестана в свете современных теоретических положений науки о народном искусстве обретает прямо противоположную направленность.

Ко второй половине XX века художественная культура Дагестана достигла значительного расцвета. Нельзя преуменьшать сложностей, выпавших ей на этом пути, относящихся, в частности, и к недалекому прошлому, когда творчеству отдельных ведущих мастеров придавалось порой большее значение, чем массовому участию народа в художественном процессе [6].

Возможности нашей республики в этом отношении едва ли могут быть переоценены. Об этом свидетельствуют богатейшие художественные традиции прошлого и сохранившееся у дагестанских народов стремление к художественному декоративному творчеству и разным ремеслам. Разработки дагестанских искусствоведов обретают в этой связи не только научное, но и практическое культуротворческое значение. На их основе формулируется и проводится в жизнь стратегия развития лучших традиций народного декоративно-прикладного искусства Страны гор.

Список литературы:

1. Башкиров А. С. Искусство Дагестана. М. : РАНИОН, 1931.
2. Кильчевская Э. В. К вопросу о так называемой керамике Кубачи // Труды НИИХП. Вып. 1. – М., 1962.
3. Миллер А. А. Древние формы материальной культуры современного населения Дагестана // Материалы по этнографии, т. IV, вып. 1. – М., 1927. – С. 17.
4. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1980 [Электронный ресурс] URL: <http://www.rodon.org/rba/yads.htm> (дата обращения 12.05.2014).
5. Бакланов Н. Б. Художественная культура Дагестана // Новый Восток. – М., 1924. – С. 255.
6. Сулейманова З.З. Меры по сохранению объектов культурного наследия Дагестана // Региональные аспекты социальной политики. Вып. 12. – Махачкала: ДГУ, 2010. – С. 11-17.

*Korniyenko Gennadiy, Zaporizhzhya
National University,
Lecturer, Faculty of Sociology and Administration,*

Actor's correlation of comprehension and understanding is in social cognition

Abstract: This article is devoted to the analysis of problems of understanding in the cognition, social cognition. Research the some interpretation's aspects of understanding as well as some problems of correlation of comprehending and understanding, correlation of attaching the sense (understanding) and grasping the meaning in the cognition, social cognition.

Keywords: social cognition, comprehending, understanding, attaching the sense, grasping the meaning.

*Корнієнко Геннадій, Запорізькій
Національний Університет,
Старший викладач, факультет соціології та
управління*

Суб'єктна кореляція осмислення та розуміння в соціальному пізнанні

Анотація: В даній статті аналізуються проблеми розуміння в пізнанні. Зокрема, в соціальному пізнанні. Досліджуються аспекти інтерпретацій розуміння, а також деякі проблеми кореляції осмислення та розуміння, кореляції смислоутворення та смислорозуміння в соціальному пізнанні.

Ключові слова: соціальне пізнання, осмислення, розуміння, смислоутворення, смислорозуміння.

Виникаюча у суспільстві криза на певних історичних етапах розвитку при наявності певних історичних умов, торкається, чи навіть, охоплює всі сфери суспільного життя, підтвердженням чого є приклади минулого та приклади сучасності. Соціальна та культурна криза складається в одному суспільстві та діє в ньому одночасно. Точніше взаємодіє, але вельми специфічно, втілюючи своєрідність суспільства як соціокультурної реальності. Складаються передумови до втрати адекватності розуміння та й навіть певних основ розуміння реалій оточуючої нас дійсності, загострюється проблема реалізації культурно-історичного досвіду. Виникає необхідність в приведенні до відповідності сталих засад розуміння до нових реалій дійсності, соціальної дійсності.

Як заповнити розрив між старим та новим знанням, коли наперед зрозуміло, що колишнє знання створювалось не для того, щоб стати певною сходинкою до нового, через те що воно було самодостатнім та завершеним? Явища дані нам явочним порядком, вони вриваються – не довідуючись про дозвіл – прямо в мозок, причому як самі явища, так і метод вторгнення.

Досліджуючи явища та акти наукового пізнання, ми фактично досліджуємо вільні явища, які в собі ж містять причини свого виникнення, точніше трапляння, вони само причинні, тобто виступають як індивідуальні, вперше та єдиний раз зав'язуючись конфігурації думки та розуміння. Вони вільні в тому буквальному смислі, що ми не можемо що-небудь говорити про них, через те, що допускаючи в корпус науки нове, ми лише після того можемо говорити про що-небудь в світі в термінах законів. Більш того, говорячи про що-небудь «нове», виявляючи та вербалізуючи причини виникнення та існування «нового», ми говоримо вже після трапляння думки, створення образу нового у свідомості. Аналізуючи дане, підкреслимо, що мається на увазі терміни мислення та мови, те, що стосується думки, мислення, розумової діяльності, і в якій мірі можливо посилатися на логіку і на те, що відбувається поза думкою, як на причини того, що повинно мати місце в думці. Думка та розуміння трапляються одночасно, між ними не може бути інтервалу.

Розуміння як таке спирається не на розуміння окремо обраного сутнісного, а поєднує в єдиному процесі як розуміючого, так і розуміюче, рівно як і контекст, в якому відбувається саме розуміння. Таким чином розуміння со-бутійне, коли всі вказані моменти взаємоформуються та взаємодіють в єдиному просторі. Сутнісне розуміється за посередництвом його включеності в загальний простір со-буття та за посередництвом процесу окреслення-визначення.

На перший погляд, розуміється завжди дещо «третє», як процес або як «результат» процесу, що відбувається між двома: інтерпретації та конфігурації в герменевтичній тріаді, в першому смислі, в іншому, – твір, наратив, метадискурс тощо, те, що формально перетворилося та набуло самостійності. Таким чином, якщо мова йде про розуміння в процесі комунікації, воно може бути досліджено як категорія, як логічна компенсація нестачі реальності. Але тут мається на увазі розуміння як дійсність, що реалізується на межі надчуттєвого та чуттєвого, де «розташовується» сфера свідомого досвіду. З іншого боку місце усвідомлюючого як внутрішнього спостерігача власного свідомого акту передбачає, що той акт розуміється безумовно, оскільки співпадає з ситуацією свого виконання, тому виконується повністю.

В момент безумовного розуміння інтерпретація свідомого зусилля виявляє свою нескінченність та безмежність, за тою причиною, що не обмежена законами предметності, за думкою Савельєвої М. А., сам свідомий акт постає мірою відповідності (або невідповідності) знання розумінню. Свідомий досвід як чиста спонтанність не розрізняє для себе знання та розуміння [1]. Предметне знання як зміст свідомості не може бути наслідком його розуміння як здійснення, але механізм зв'язку знання і розуміння іншого роду – не свідомий, «автоматичний», невідконтрольний людської волі. Тому навіть у тих випадках, коли розуміння предметних ситуацій вважається безсумнівним (наприклад, інстинктивна дія людини, без роздумів), свідоме зусилля все одно не відповідне до своїх предметних втілень.

Але постає питання, яким чином «з'являється» нове знання, як відбувається замикання між старим та новим. Припустимо, має місце послідовність знань у зовнішньому протязі та їх підсумування – від знання чогось до знання ще чого-небудь і, наприкінці, до знання всього того, що відноситься до справи. Але ця послідовність вважається не виправданою: прагнучи до осягнення істини, неможливо ділити нескінченне на скінченні одиниці, не отримуючи при цьому значень істинності в кожному окремому моменті. Не можливо розрізняльно локалізувати знання законів, якщо будемо розглядати його як актуалізацію готових смислів та сутностей.

В дійсності має місце не додання знань та спостережень, а кінцеве перетворення та втілення «останнього» таким чином, щоб його можна б було отримати із чимось на початку, і отже, не сума багатьох завершених смислів, а дещо одне, але множинне розташоване, і в цьому смислі в нього є і початок, і кінець. Реальне пізнання будується таким чином, що знання та досвід видобуваються в послідовних спостереженнях в часі, в зборі інформації з різних точок системи відліку, ми усвідомлюємо яке-небудь знання, але не усвідомлюємо стан виробництва знання. Як зазначав М. К. Мамардашвілі, «якщо у майбутньому є пункт знання «б», до якого зрушиться джерело досвіду (до пункту невідомого, але який став суттєвим), то знання в даний момент не залежить від цього руху й формується не в термінах його напрямку і, отже, не може – за своїми істиністними характеристиками і тому подібне – аналізуватися підсумуванням точок однієї – ідеальної системи відліку, його неможливо додавати, складати з іншими» [2].

Іншими словами, характеристики внутрішньої та зовнішньої досконалості знання, теорії встановлюються незалежно від руху джерел досвіду та їх напрямків. Отже ми оперуємо існуючими поняттями, термінами законів, й істина будується так, щоб у наступному не залежати від того, що стане із часом хибним чи недостатнім, – і при тому на основі чи навколо певних (визначених) знань, й спільність цих знань має маргінальний характер. Таким чином, однією з умов розуміння мисленого світу є принцип скінченності або локалізації знання.

Поперед розуміючої думки немає нічого іншого, вона вперше зав'язує конфігурації, а оборотні її елементи та зв'язки виявляються в сфері рефлексивних знаків – символічних та логічних структур знання. Можливою умовою нового знання виступає пустота (в стародавні часи стверджувалось, що реальність це атоми та пустота. Вочевидь пустота виступає символом всього того, що ще не вирішене і що при цьому ще не зайнято нічим іншим; умова того, що є, атома, і того, що може бути, нового). Але в кожний момент нове знання вербалізується, організується в термінах відповідності предмету, – з однієї сторони, і, з іншої – розуміється, вбудовуючись в уже існуючий світ знань. Іншою мовою, знання трапилось, воно розуміється й проміжок між цими речами відсутній. Дане положення виступає як принцип зрозумілості. Істина нового знання можлива тому, що пізнання, в даному контексті, це вектори, навіть шляхи, що прокладають скінченні області зв'язностей, і що, значиме, в цих зв'язностях розуміння вже існує, воно вже є.

Реальність виступає в якості того, що розраховане на розуміння, що накладає певні обмеження на можливе, зчинитися можливе тільки зрозуміле. Конфігурація думки (знання) трапляння-розуміння, що виникає, миттєво оповивається, огортається формою,

вже існуючими термінами, найбільш «приспособленими» для висловлювання, знання повинно бути схопленим, зрозумілим, щоб стати «знанням». Подібно до того, як в рівнянні ми можемо визначити X лише, оскільки воно стоїть у певних функціональних відносинах до відомих величин, так і в усіх наших думках невідоме, незрозуміле можливо досягнути лише «завдяки» відомому та зрозумілому. В кожний даний момент ми маємо упорядковані конфігурації думки та шляхи думки в них. Якщо ми маємо справу з живим пізнанням, то природно, в будь-який вільно взятий момент в знанні щось відбувається, іншими словами, конфігурації, що зав'язуються, трапляються, отже являються подіями. Дані події містять в собі ствердження про впорядкованість деякого обстоювання справ в світі. В цьому смислі і для цього вони й відбуваються, виступаючи, в свою чергу, строем думки, яка виникла з цього приводу впорядкованою конфігурацією, яка зав'язалася. Сутність цього порядку знання полягає в тому, що має здатність породжувати чи потенційно містити в собі нові упорядкованості, але зрозумілим образом представлять хід справ в світі і саме тому виступають знаннями. Здавалось, що порядок знання – лише із попереднього порядку.

Вважається, що проблема полягає в тому, що події «думок», «законоподібних висловлювань» і тому подібне, що містить в собі формулювання деякого упорядкованого стану речей, не можуть тим не менш бути наперед визначеними. Виходячи з принципу зрозумілості, подія в момент свого здійснення зрозуміла, в якості феноменологічно реального схоплювання умом упорядкованого, отже зрозумілого смислонаділеного стану речей в світі, незалежно від часу засвоєння та розповсюдження, від розкриття всіх логічних зв'язків обґрунтування та виведення наслідків.

Таким чином, принципи подій знання та розуміння, принцип скінченності, принцип зрозумілості, – дозволяють нам уявити знання, розвиток, але ж як пояснити, в залежності від внутрішнього «знання», розглядаючи те, що невидобуване ані в об'єкті, так як феноменологічна редукція і закон з'являються «після», отже мій світ – уявлення, ані в суб'єкті. Тут лише хаотична та різнорідна безособовість, анонімність, імітація.

Усвідомлення необхідності урахування фактору розуміння та пояснення об'єкту дослідження в філософії було експліцитно виражено та проаналізовано Г. Х Врігтом. В його розумуваннях ми можемо відслідкувати наступні важливі моменти. По-перше, сама ідея про необхідність розуміння та його ролі для пояснення в суспільних науках, а також виразна вказівка на необхідність попереднього розуміння. По-друге, ідея того, що перед тим як пояснювати, необхідно визначити те, що ми будемо пояснювати. Наприклад, якщо спробувати пояснити різні дії людини, то ми повинні обрати те, що ми будемо пояснювати між різними діями людини, або вибудувати їх послідовність. Зробити це можливо лише за допомогою розуміння поведінки людини. Таким чином, роль розуміння як попередньої умови пояснення міститься в уявленні, формулюванні, інтерпретації експланандуму пояснення, за яким розуміється припущення, яке описує явище, яке пояснюється, але не саме явище. І, по-третє, відзначимо виразне уявлення про розуміння як інтерпретації, наданні події значення. Таке розуміння передує як каузальному поясненню, подає опис того, на що об'єкт схожий, так і телеологічному поясненню, подає опис того, що означає об'єкт. Вважається правомочним уявлення розуміння як двоєдиного процесу, як

«процедури осмислення-виявлення і реконструкції смислу, а також смислоутворення» [3]. В зв'язку з цим принциповими характеристиками розуміння виступають його контекстуальність та діалогічність. Але соціальне значення об'єкта, знак культури, визначає загальний контекст розуміння, задає основу для культурної та міжособистісної взаємодії. Й опора на цей, соціальний, рівень розуміння дозволяє уникнути крайнощів як фіксації на матеріальній формі знака культури, так і абсолютизації значення особистісного переживання смислу.

Слід зазначити, що в природознавстві об'єктами розуміння є насамперед засоби, а не об'єкти пізнання, теоретичні конструкти та їх смисли, оскільки саме за ними знаходиться смислоутворююча діяльність людини. Тому розуміння потребують кризові етапи розвитку науки, коли необхідно осмислити відношення суб'єкта до засобів пізнання. Таким чином, в природознавстві розуміння виявляє себе як пізнавальна процедура «передумовного» загальнокультурного характеру. В суспільних науках і суб'єктами і об'єктами пізнання являються люди, й інтерес дослідника спрямований не стільки на вивчення мети чи ситуації самої по собі, скільки на вивчення того, яким чином цю ситуація чи річ усвідомлюється іншою людиною, іншими людьми. Тому для пояснення поведінки людини в суспільних науках стає вельми важливим й необхідним зрозуміти, чим він керувався, які в нього були підстави. Підкреслимо, розуміння, що мислиться як двоєдиний процес, принципово необхідне та можливе лише між людьми й лише в суспільних науках, в той час, як явища природи, тваринний світ і так далі, принципово є об'єктами пізнання людини.

Разом з тим, в осмисленні, розумінні явищ соціальної реальності принципам розуміння наявні специфічні конотації, що виступають як синтезуючі знання та віри, в їх філософсько-гносеологічному контексті, й розуміння набуває інтуїтивного характеру.

Соціальна подія, по-перше, стає зрозумілою, якщо за результатами аналізу визначено, які сили його спричинили, іншими словами коли відомі включені в цю подію індивіди і групи, їх цілі, інтереси і та влада, якою вони володіють. Дії індивідів чи груп розуміються в даному випадку як відповідні їх цілям, що сприяють видобуванню дійсної чи уявної користі. По-друге, такий аналіз необхідний особливо для розуміння індивідуальних дій або діяльності груп. Річ в тому, що для розуміння соціального життя необхідне дещо більше: соціальна ситуація може змінитися раніше, ніж відбудуться деякі наступні фактичні зміни, будь-то фізичні чи психологічні. Ситуація може змінитися задовго до того, як хто-небудь помітить зміну. Як вірно підмітив К. Поппер з цього приводу, «щоб зрозуміти соціальне життя, ми не повинні обмежувати себе простим аналізом фактичних причин та наслідків, іншою мовою мотивів, інтересів чи реакцій, спричинених даною дією: ми повинні зрозуміти, що усіяка подія виконує певну і особливу роль в межах цілого. Значення події формується його впливом на ціле, а отже, певною мірою визначається цілим» [4]. По-третє, розуміння, що набуло інтуїтивного характеру, вбираючи в себе вищезазначені твердження, йде далі. Для розуміння соціальної події необхідне дещо більше, ніж аналіз її генези наслідків та значення. Окрім цього необхідно проаналізувати об'єктивні глибинні історичні напрямки й тенденції, що переважають в даний період, а також внесок досліджуваної події в історичний процес, в

ході якого латентні тенденції стають явними. Такий метод інтуїтивного розуміння соціальних явищ в певній мірі передбачає використання заключення по аналогії від даного історичного періоду до іншого. Метод інтуїтивного розуміння передбачає, що ми повинні оцінювати значення певних подій, порівнюючи їх із аналогічними подіями більш ранніх періодів, що повинно допомогти передбачити нові події.

Таким чином, методи, що дозволяють зрозуміти смисл соціальних подій, не повинні зациклюватися, але виходити далеко за межі причинного пояснення. Вони повинні бути цілісними за своїм характером: повинні бути націленими на певні ролі події в межах складної структури, – в межах цілого, яке заключає в собі не тільки одночасно існуючі частини, але також й слідує одне за одним в часі стадії розвитку.

Перелік літератури:

1. Савельєва М. А. Введение в метатеорию сознания. Киев, 2002. – С. 93-94.
2. Мамардашвили М. К. Стрела познания. Москва, 1996. – С. 285.
3. Гусев С. С., Тульчинский Г. Л. Проблема понимания в философии. Москва, 1985. – С. 20.
4. Поппер К. Ницета историцизма // Вопросы философии.–1992, № 8. – С. 62.

Palamarchuk Eugene,

National academy of sciences of Ukraine

Masters, Center for Humanitarian Education

Transdisciplinary context of scientific creativity and potential evrestichesky Acme-Forms

Abstract: The article considers the analysis of the scientific creativity transdisciplinarity and reveals the heuristic potential of acme forms. The author presents the activity specificity of the heuristic potential in the context of the transdisciplinary research.

Keywords: transdisciplinarity, heuristics, psychology, acme-form.

Евген Паламарчук,

Національна академія наук України

Магістр, Центр гуманітарного освіти

Трансдисциплінарний Контекст Научного Творчествa и Эврестический Потенциал Акме-Форм

Анотация. У статье сделан анализ трансдисциплинарности научного творчества, и раскрыто эвристический потенциал акме-форм. Указана специфика деятельности эвристического потенциала в контексте трансдисциплинарных исследований.

Ключевые понятия: трансдисциплинарность, эвристика, акмеология, акме-форма.

Актуальность проблемы обусловлена глубинной потребностью разработки комплексного видения методов, которые позволят осмыслить закономерности творческой деятельности во всех сферах культуры, одной из которых является научно-техническая. Именно с ее развитием связано, немало проблем, и не менее надежд на их успешное преодоление и создание условий для творческого самовыражения человека через актуализацию своих интеллектуальных, моральных, эстетических, рациональных и иррациональных потенциалов.

Целью исследования есть выявление и актуализация трансдисциплинарности научного творчества и эвристического потенциала акме форм.

С появлением науки философам пришлось переосмысливать те вопросы, научно-технического прогресса, которые предстали перед социумом. Поэтому и неудивительно, что среди философских дисциплин выделяется такая дисциплина как философия науки.

Важным достижением философии науки XX-XXI веков стало осознание новых возможностей эвристики, а именно выявление в ней такой универсальной установки, которая способна содействовать решению задач в условиях неопределенности. Так, в начале XX века велась активная работа по созданию программ эффективного решения эвристических задач. Теорией эвристики занимались инженер П. Енгельмеер («Теория творчества»), С. Грузенберг, К. Ерберг и многие другие ученые. Уже во второй половине XX века эвристика сформировалась в самостоятельную сферу научных методов, которые способствовали получению новых суждений, идей, способов в сфере познания и человеческой деятельности в целом. Среди тех, кто наиболее отчетливо причастен к разработке указанных и подобных проблем следует выделить американских исследователей А. Ньюэлла, Дж. Шоу и Г. Саймона, английского изобретателя Т. Ейлоарта. Не менее известны своими трудами, где освещаются основные вопросы эвристики Г. Альтшулер и Г. Буш. К рассмотрению этой проблемы привлекаются философы, исследуя эвристическую роль философских понятий и категорий в научном познании (В. Бранский, А. Кудряшов).

Что касается термина «эвристика», который рассматривался в работах автора: «Эвристика как связующий контекст трансдисциплинарности рационального и иррационального»[1], «Эвристический потенциал трансдисциплинарности»[2]. Он сконструирован с помощью обыденной и научной лексики и довольно часто встречается в таких науках, как философия, психология, педагогика, кибернетика и т.д. Эвристика понимается как наука об открытии, как творческий процесс человека, в свою очередь являясь одной из акме-форм.

Понятно, что с самого начала эвристика была философской дисциплиной, способствуя интенсивному развитию мировоззренческого знания, влияя косвенно также и на становление науки. «Разворачивая модели «возможных миров», - пишет В. Степин, - античная философия, пожалуй, в наибольшей степени реализовала в эту эпоху эвристическую функцию философского познания, что и послужило необходимой предпосылкой становления науки в собственном смысле слова» [3, с. 2]. Это характерно не только для эвристики в момент ее возникновения и первых успехов в деле сознательного поиска нового знания. М. Вартофский пытался доказать, что метафизика (философия) «исторически была и продолжает быть эвристическим средством для научного исследования и построения теории». Она «создает основные модели научного понимания. Будучи своеобразным упражнением для получения навыков самокритичного построения теорий, метафизика не только создает для науки ее первичные модели, но – что, может быть, еще более важно – формулирует условия концептуальной структуры любой модели как условия понимания» [4, с. 43-110]. Поэтому становится очевидным, что статус эвристики изначально был философско-методологическим.

«Чрезвычайно важно исследовать потенциалы эвристик, которые используются в конкретно-исторических обстоятельствах, а также их возможности в других, альтернативных условиях, которые еще предстоит создать, чтобы избежать упомянутых душевных «расстройств» и реализовать возможности творчества, детерминированы будущим» [5, с. 4] - отмечает М. Марчука.

Сейчас феномен эвристики имеет достаточно широкие горизонты применения, ведь границы этого применения разворачиваются, как в повседневном мышлении, так и в научных открытиях. Важно отметить, что эвристика, будучи наукой о творческом мышлении - одна из самых молодых дисциплин в системе современного знания. Она

сформировалась в русле и на основе обобщения результатов целого ряда наук, исследующих человека и его творчество. Исследования творческих возможностей ученых, их интеллектуального потенциала является объектом эвристики как науки. По своим сущностным параметрам и методологическим измерениям – наука о творчестве, предстает актуализацией креативного потенциала человека, в том числе и научного познания. Поскольку в создании науки участвует человек мыслящий, креативный, то и основными категориям эвристики является творческая личность, которая способна развивать науку и сам процесс научного творчества, совершенствовать его принципы и методы. Человек мыслящий, творческий, способный к научным открытиям, постаает теоретико-методологическим элементом исследований успеха творческой деятельности, как таковой, в общем, и в изучение ее акме-форм, ведь важно не только усвоение всех видов рефлексии, но и развитие их минимального взаимодействия.

«Эвристический поиск является продуктивным тогда, когда сопровождается настойчивым желанием найти решение и достичь поставленной цели» [там же, с. 6]. Это в свою очередь мобилизует рациональные и иррациональные потенции, интеллектуальные ресурсы человека, его креативный потенциал.

В процессе научного исследования средствами эвристики важную роль играет феномен иррационального. Ведь ученый или художник работает с «материей творчества»: краски, камень, слова, звуки, а в конечном итоге, весь мир в его внутренних связях. Результат работы «творца», как правило, неожиданный или даже внезапный для него самого и не всегда предсказуем или заранее «просчитан». Творя, создатель возлагается на иррациональное, на «подсказку из середины», то есть на то, что принято называть интуицией, или чувством, которое представляет неосознанный опыт [см. 6, с. 102]. Не секрет, что человек давно уже использует потенции своего подсознательного мышления, когда, например, откладывает какое-нибудь дело, чтобы дать мыслям созреть, то есть рассчитывает на работу своего мышления на подсознательном уровне. В подсознательном могут быть решены очень сложные задачи. При этом «сам процесс обработки информации не осознается, а в сознание входит лишь результат, если он получен, - на нем фиксируется внимание с помощи ретикулярной формации» [см. там же с. 110]. Человеку каждый раз кажется, что на него послано озарения, удачная идея или мысль осенила его неизвестно откуда, что кто-то неизвестный, мощный «водит его рукой, которая держит перо». Многие выдающиеся ученые отмечали интуитивный, подсознательный характер своего творческого акта. А.Н. Лук, интерпретируя слова известного математика В.А. Стеклова, отмечает, что этот процесс происходит неосознанно и формальная логика никакого участия здесь не берет [см. там же, с. 112]. Некоторые крупные естествоиспытатели (Г. Гельмгольц, А. Пуанкаре, У. Кеннон и др.) выделяли несколько стадий творческого процесса - от зарождения замысла до момента, который нельзя предвидеть, то есть когда в сознании возникает новая идея. Если ученый является верующим человеком, то он воспринимает момент творческого озарения как общение с высшей силой. Можем вспомнить Р. Декарта, который верил в то, что на него снизошло божественное откровение в момент, когда ему пришла в голову идея аналитической геометрии. Он, отмечают исследователи его творчества, упал на колени и начал молиться. На самом же деле «удачное, мнение складывается (строится) в подсознании как результат обработки информации и затем осознается» [см. там же, с. 111]. Когда, заявляют, что «результат говорит сам за себя», то имеют в виду то, что весь ход решения задачи можно явно представить, и в конце концов, использовать его

алгоритм для решения проблем подобного типа. Но далеко не всегда полученная последовательность рассуждений и операций совпадает с той, которая состоялась в подсознании.

Размышляя над тезисом о том, что мысль формируется в подсознании как результат обработки информации, возникает вопрос: не является ли этот начальный этап субъективного акта творчества «определяющим, своеобразным дирижером» этого процесса? Можно утверждать, что без его использования в единстве с рациональным процесс получения нового знания просто невозможен. Под иррациональным в данном случае понимаем - интуицию. К примеру, рассмотрим место интуиции в математике. Так голландский математик Брауэр и швейцарский Герман Вейль являются основателями такого направления как «интуицивизм» в своих исследованиях они акцентируют свое внимание на том, что математический «интуицивизм» не имеет ничего общего с философским «интуитивизмом». Однако В. Асмус рефлексировав над «интуицивизмом» отмечает следующее: «В редукции математических доказательств Брауэр и Вейль приходят к интуитивному фундаменту полной индукции и рассматривают ее как математическую «праинтуицию». Как математики они имеют право действовать таким образом. Математики не обязаны исследовать вопрос о том, как получаются понятия, которые они берут за основу в доведении математических постулатов в качестве исходных и недоказанных. Но как философски размышляющие математики (а именно такими они себя позиционируют) «интуиционисты» не имеют права на этом останавливаться. Они обязаны отвечать на вопросы о генезисе самой этой «праинтуиции». Они обязаны точно и основательно разъяснить, в чем заключаются признаки «интуитивной ясности», на которую они всегда ссылаются, но которая без соответствующих объяснений легко может быть смешанная с субъективной «оценкой» сознания, оставленной общезначимого и, соответственно, научного содержания» [7, с. 284]. Хотят этого, математики, или нет, но именно интуиция возникает первым толчком к исследованию любого феномена, в том числе и математических измерений. Поэтому иррациональное или интуитивное в контексте научных поисков постаёт эвристическим методом, который реализуется в трансдисциплинарных методологиях. Ведь человек часто не может решить задачу не потому что недостаточно информации, а потому, что обычный способ мышления действует как гносеологический или психологический барьер, который тормозит достижение цели – выработки верного решения. Этот барьер можно преодолеть с помощью трамплина, который представляет собой подсказку в виде эвристических правил и рекомендаций [8, с. 2].

Сейчас крупнейшие эвристические успехи связаны именно с методологическими новациями, которые проявляют свою эффективность в трансформации классической картины мира в современную – неклассическую и постнеклассическую. В такой ситуации едва ли не самым эвристически плодотворным подходом оказалась – синергетика. На этом акцентирует Е. Князева в работе «Творческое мышление: натуралистическое видение». Такой подход представляет постнеклассическое мировоззрение, соизмеримое с новейшими достижениями науки. Но исследователи обращают внимание не только на креативный потенциал синергетика, а и на познавательные возможности концепции глобального эволюционизма, которая получила широкое распространение в современном методологическом дискурсе.

Синергетическое понимание сложности позволяет связать сложность системы с ее активностью: сложная система способна воспринимать незначительные внешние или

внутренние вариации, на которые не реагирует «простая» система, сложная система существенно усиливает и изменяет воспринятые флуктуации, изменяя таким образом собственное состояние и состояние окружающих систем. Активность можно рассматривать, очевидно, как степень сложности [см. 9, с. 91-94].

Можно предположить, что условия возможности ново-творения следует искать в сложности. Возникновение нового можно представить, как крупномасштабное усиление и преобразования. Это возможно при такой организации системы, которую в синергетике называют – сложной. «Система, находясь в непрерывно – меняющемся потоке событий, при некоторой (заранее неизвестной) конфигурации обстоятельств становится сложной» [10, с. 165]. Это делает возможным выделение системой некоторых из бесчисленного множества флуктуаций и превращение их в нечто, принципиально отличается по масштабам и значимости начальной флуктуации. Так сложность делает становления «порядка из хаоса». Феноменальность сложности приводит нас к следующему выводу: ново-творение – это событие, которое означает то, что происходит не обязательно должно происходить, в нем реализуется какое-то из бесчисленных «возможностей» изменение; само существование такой «возможности» неочевидное и непредсказуемое до тех пор, пока она не реализовано. Сложность – и общее, для природы и человека, основание, что дает возможность для возникновения нового. Но ни человеческое творчество, ни эволюция природы не сводятся только к процессу новообразования. Любая система функционирует в определенном контексте – окружении, нормирует и регулирует процесс ново-творения. Поэтому не менее важной оказывается взаимодействие новизны, порождаемой сложной системой, с ее окружением.

Творчество является моментами флуктуации в человеческом существовании, что превращает определенную сферу социокультурной системы отношений, норм и ценностей. Творчество действительно в момент вспыхивает и гаснет, поскольку флуктуация, которая возникла, изменяет систему. Будучи принятым (адаптированным в системе), новый результат деятельности (новая идея, открытие, метод и т.д.) постепенно перестает быть творческим по мере социального освоения, так как постепенно превращается в способ стандартного действия.

Базовые концепты синергетики обеспечивают выход исследователей на принципиально новый уровень понимания рациональности, дают рефлексивный инструментальный анализ развития социума, составляет методологию междисциплинарной коммуникации [11, с. 118]. Синергетика, как научное направление XX-XXI вв. дала, как возможность, так и стимул к развитию трансдисциплинарности, а при исследовании проблемных граней трансдисциплинарности невозможно обойти ее эвристический потенциал. Поскольку трансдисциплинарность является методом, программой, сферой научного исследования, то всегда пересекается с эвристическими постулатами, поскольку применяет их в своих методологиях. Г. Буш выделяет 20 таких постулатов, хотя исследователь и работал в период «идеологического просвещения» это не повлияло на объективность его работы, более того эти исследования считаем базовыми при осмыслении эвристики, мы же обратимся к таким, которые проявляются в трансдисциплинарных исследованиях. Методика трансдисциплинарности, как и

«методология теории изобретательства эвристическая, она отражает закономерности объективного мира с точки зрения поведения человека в процессе решения новых технических задач по общественной значимости» [8]. Давая дефиницию термину «методика», автор отмечает: «что это – совокупность методологических рекомендаций всех уровней: философской методологии, общенаучных методов познания и творчества, конкретно – научных методов технического творчества, применяемых в творческом процессе» [там же]. Такая характеристика коррелирует с определениями трансдисциплинарности, которая представлена, как отечественными, так и зарубежными исследователями. Полагаем, что трансдисциплинарность является методом пронизывающий дисциплинарное разделение, при этом выделяя определенную ценность, которая обеспечит дальнейшую работу исследователя вне конкретной дисциплины. Такой ценностью может быть одна из акме-форм, к примеру сознание. Так, трансдисциплинарность есть и способом раскрытия актуальных возможностей научной теории и потенциальных возможностей научной проблемы в первую очередь ее эвристического потенциала как нового побуждающего элемента к созданию решения.

«Традиционно логические методы поиска решения изобретательских задач обладают формально-логическими но не логическими свойствами, вследствие чего эти методы эвристические» [там же]. Данный постулат раскрывается как необходимость во вспомогательных, в том числе вне научных, средствах исследования того или иного феномена. Такую возможность предоставляет трансдисциплинарный подход, поскольку обеспечивает поливариантность методологических приемов при решении сложных проблем. В этом контексте Г. Буш предлагает многомерные матрицы, он отмечает следующее: «в процессе решения изобретательских задач довольно часто приходится комбинировать более двумя характеристиками, элементами, идеями, которые рассматривают взаимоотношения многих переменных» [там же]. Сегодня речь пойдет скорее не о двух или более характеристиках, элементах, идеях, а о десятках в ходе одного исследования. Такая насыщенность в изобретательских задачах способствует проявлению эвристического потенциала научного творчества в контексте трансдисциплинарности, на всех уровнях саморазвивающихся систем.

Следующий постулат, который определяет трансдисциплинарность подчеркивает, что: «оригинальность решения изобретательских задач прямо пропорциональна расстоянию между областями, откуда взято аналогии или комбинированные данные» [там же]. То есть если аналогии берутся из десятков дисциплинарных, идейных начал то и результат будет впечатляющим. Действительно, ведь если общество ученых работает в рамках даже одного заведения, то оно ограничено рамками этого учреждения, его приоритетами и мировоззренческой установкой. Зато, если исследование проводится в глобальном срезе (а сегодня это возможно в силу новейших технологий), когда ученые находясь в своем социокультурной среде решают общую задачу, они могут привнести лучшие результаты. Такая специфика является отличительной для трансдисциплинарных исследований, в свою очередь проявляет потенциал научного творчества. Это побуждает к улучшению результатов исследования, ведь «эффективность и оригинальность решения

изобретательских задач тем выше чем больше превращаются, видоизменяются, упрощаются выходные комбинированные объекты, идеи элементы, процессы» [там же].

Далее, приходим к следующим выводам, что трансдисциплинарные исследования, достаточно эффективно применяются постнекласикой, особенно при исследовании такой сложной системы как человек, несут ощутимой потенциал эвристики. Ведь именно в трансдисциплинарности раскрываются возможности для новых, творческих разработок методических приемов. Привносится возможность вне научного, интуитивного, не логичного знания, производит новые результаты научной и творческой деятельности.

Сейчас представление о конкретно-исторической и социально-практической обусловленности являются устоявшимися. Объект познания – не вся объективная реальность (она бесконечна), а тот ее фрагмент, который практически, творчески превращается, а следовательно, познается. Это может быть любая вещь, явление, процесс природы, общества культуры, в том числе человек. Исследование объекта может осуществляться под определенным углом зрения и этот его аспект охватывается понятием предмет познания. Предмет познания является прежде всего тем, с помощью чего различаются между собой конкретные науки и учебные дисциплины. В связи с этим особое внимание следует обратить на «человекомерный» объект современной науки, специфику объектов социогуманитарного познания и теоретического знания. Субъект познания является единством индивидуального и социального. Конечно, это практически действующий, наделенный сознанием человек, включен в систему социальных взаимодействий, освоил общественно-произведенные средства познания и осуществляет познавательную деятельность.

Следует отметить, что одновременно субъектом познания является общество, которое реализует те свои познавательные возможности, обусловлены его социально-экономическим и духовно-интеллектуальным потенциалом. «Субъект познающий, творчески действующий, как правило в ситуациях, характеризующихся определенной степенью неопределенности, оперирует объектами, которые содержат в себе больше или меньше количество нового, т.е. такого, что раньше не было познано» [12, с. 204]. Все это не только вызывает творческий характер познавательной деятельности, но и сложный, противоречивый, нелинейный ход творческого поиска. В этой связи трудно не согласиться с А. Майданов о том, что познавательный процесс не является строго последовательным и поступательный прогресс свободным от отклонений и разного рода модуляций [см. 12, с. 204-205]. Он скорее наоборот, возникает, как движение в условиях действия разнообразных и противоречивых внутренних и внешних факторов, характеризуется как совпадением точек зрения, так и конкуренцией между ними. Творческая активность субъекта познания обеспечивается взаимодействием индивидуального, особенного и общего. Процесс познания осуществляется как взаимодействие субъекта и объекта. «Углубленное понимание сущности достигается на основе категорий «опредмечивания» и «распредмечивания», идей опосредованность объекта субъектом и отображения объекта в формах деятельности» [13, с. 14].

Так, сегодня можно наблюдать постоянный рост интереса к трансдисциплинарному потенциалу научного творчества, и он полностью оправдан, так

как это действительно очень актуальна проблема постнекласической науки и ее методологического обеспечения. Создание нового знания, осуществление научного открытия – большая тайна человеческой природы, но совместными усилиями можно приблизиться к ее разгадке, глубокого понимания и его практического применения. Потенциал рационального и иррационального как факторов становления трансдисциплинарного знания раскрывается через творческий процесс диалектических, скачкообразных переходов, он является наиболее адекватным, точным, объективно истинным объяснением, трактовкой, интерпретацией вещей, явлений и процессов. Только в творчестве проявляется и актуализируется связь рационального и иррационального в науке. Творческий процесс возникает по факту делания сосуществования и взаимоперехода рационального и иррационального, диалектика которых позволяет видеть всю гамму смыслов при приобретении нового знания, а из этого следует утверждение об их взаимно детерминированности. Мы должны констатировать, что рациональное и иррациональное в процессе творчества есть партнеры. Они плодотворно взаимодействуют и взаимно дополняют друг друга. Их целостность определенной степени является модерновой смысловой форме, предоставляет науке более четкие характеристики, то есть проявляя научные проблемы она дает возможность не просто «понимать», а «мыслить» в постоянной их смене. Более того она дает возможность приспособиться к различным научным ситуациям, овладеть их и решить вызванные ими проблемы. Научное творчество является основой для практически, целенаправленного изменения и преобразования действительности, для управления объективными процессами в природе, обществе и мышлении. Кроме того, творчество вдохновенное деятельностью, процесс и результат которого связаны, как правило, с большим психическим напряжением и в конце концов с чувством удовлетворения, а оно со своей стороны выступает дополнительным стимулом для дальнейшего творчества.

Таким образом понятно, что научное творчество играет «соло» в исследованиях как трансдисциплинарности, так и эвристического потенциала акме-форм. Поскольку именно вопросы сознания как акме-формы, есть концептуальными при исследованиях их эвристического потенциала.

Список литературы:

1. Паламарчук Є. В. Евристика як єднальний контекст трансдисциплінарності раціонального та ірраціонального: матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції [Творчість як спосіб буття свободи] (Київ 16 травня 2013р.), С. 135-136.
2. Паламарчук Є. В. Евристичний потенціал трансдисциплінарності: матеріали міжнародної наукової конф. [Дні науки філософського факультету – 2013], (Київ, 16-17 квітня 2013р.), С. 199-201.
3. Степин В.С. Теоретическое знание. / В.С. Степин М.: Прогресс - Традиция, 2000. - 744 с.
4. Вартофский М. Эвристическая роль метафизики в науке. / М. Вартофский // Структура и развитие науки. - М.: Прогресс, 1978. –

5. Марчук М. Феномен евристики: інтуїтивне і дискурсивне у науковій творчості. /М. Марчук, С. Мудра // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 504-505. Філософія. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 3-11.
6. Лук А.Н. Психология творчества. /А.Н. Лук. – М., 1978. – 127с
7. Асмус В.Ф. Проблемы интуиции в философии и математике. /В.Ф. Асмус. – М., 1965. – 312с
8. Буш Г.Я Рождение изобретательских идей - Рига 1976
9. Дубина И.Н. К проблеме мистифицирования творчества. /И.Н. Дубина //Вести АГУ: Барнаул, 1997. – №2. – С 56-74.
10. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. /Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов – СПб.: Алетейя, 2002. – 414с.
11. Стежко Ю.Г. Современная педагогика в постнекласическом дискурсе /Ю.Г. Стежко // Науковий діалог «Схід-Захід» Матер. Всеукр. Наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Кам'янець-Подільський, 10 липня 2013 р.): у 4-ох частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. ч. 4. – 210с.
12. Майданов А.С. Методология научного творчества. /А.С. Майданов. – М., 2008. – 512с.
13. Епістемологія. Методологічні рекомендації. / Починок Б.В., Починок І.Б. – Чернівці:ЧНУ, 2005. – 28с.

*Lebed Eugene, Sumy State University,
Professor, Doctor of Sciences in Philosophy,
Faculty of Foreign Languages and Social
Communications*

The Way of Heraclitus (on some Tao-Logical parallels)

Abstract: The article is devoted to finding some parallels in the philosophical discourse of Heraclitus and Taoism. It is shown that a certain correspondence of these philosophies can be detected in the very element of the Logos-Word as the coincidence of its logical and Tao-logical components.

Keywords: Logos, Tao, being, word, way, metaphor.

*Лебедь Евгений, Сумской государственный
университет, профессор, доктор философских
наук, факультет иностранной филологии и
социальных коммуникаций*

Путь Гераклита (о некоторых Дао-Логических параллелях)

Аннотация: статья посвящена выявлению некоторых параллелей в философском дискурсе Гераклита и даосизма. Показано, что определенное соответствие этих философий можно обнаружить в самой стихии Логоса-Слова как совпадения логического и даологического его компонентов.

Ключевые слова: Логос, Дао, бытие, слово, путь, метафора.

Гераклиту удалось избежать попадания в каменный колодец обжитого, хотя и величественного прошлого философии и сохранить высокое положение одной из самых энigmatических фигур интеллектуальной истории человечества. Он естественно вписывается в формат классического европейского философствования, но всецело не помещается в нем. Гегель, пожалуй, был первым, признавшим, что «в стиле Гераклита есть что-то восточное» [1]. Мы попытаемся обнаружить эту восточную («даосскую») компоненту в философствовании Гераклита, сходу отвергнув какую-либо рецепцию идей с той или другой стороны. Речь может идти лишь о неких созвучиях или конгруэнциях в общей конфигурации идей. Если исходить из положения, что Логос во всех его смысловых регистрах можно обнаружить там, где есть слово, то становится очевидным его присутствие и в даосской оркестровке мысли. Определенное соответствие этих –

гераклитовой и даосской – философий можно обнаружить не через сближение Логоса и Дао, как двух различных проявлений чистого присутствия, но в самой стихии Логоса-Слова как совпадении в (дао)логике осуществления.

Есть бытие, и есть инобытие. «Мир сей», полис, историческая реальность («свое отечество»), обжитый и привычный быт, фиксированный в пространстве топос, словом – структура. Уход – прекращение пре-*бывания*, выход из состояния «*пребыл быша*», из социума, обиталища, жилища, т.е. телесно, статусно, экзистенциально, культурно освоенной зоны в мир, который уже «не сей»: «прийми мя пустыни».

Ушедший утопичен, внепространственен. Через обряд очищения он снимает с себя бремя социальной ответственности, «становится на путь» и, умалив себя, идет в «чисто поле», «куда глаза глядят», в храм Артемиды, чтобы там играть с детьми в бабки. Или поднимается в горы, где, как известно, живут божества. Гераклит однажды ушел в то единственное место, где сущее говорит о себе и показывает себя в истине.

Пожалуй, самая известная метафора пути – китайское Дао. Поскольку это метафора, дао предоставлено высочайшее право ускользания от коннотативной завершенности и однозначности категории и, подобно вееру, раскрытия створок иных, взаимодополняющих смыслов: *подход, график, функция, метод, закономерность, принцип, класс, учение, теория, правда, мораль, абсолют*. В общем, дао – это некая пустая позиция, не имеющая фиксированного смысла: иероглифическое написание нередко создает возможность различного прочтения.

Древнегреческий Логос так же многозначен, как и китайское Дао. Он одновременно *слово, высказывание, речь, смысл, понятие, основание, суждение, закон, счет, отчет*: «сквозная смысловая упорядоченность бытия и сознания» [2]. Мартин Хайдеггер считал Логос Гераклита самым пустым словом, произнося которое мы вообще ни о чем не думаем. Тем не менее, это слово, из пустоты которого мы мыслим, постигаем и вообще сами есть и которым держится все. Нам фатально не хватает храбрости поставить себя перед сущим, чтобы оно показало себя в своем бытии. Западноевропейское мышление просто отказалось от этой попытки [3].

Дао корреспондирует с буддийской концепцией *марга*, которая и есть не что иное, как путь, стезя, и с пробуждением-просветлением – *бодхи*, кульминацией, но не завершением пути, не конечной точкой маршрута. Для практики буддизма (и даосизма) характерна минимизация любых усилий до «попущения быть», до предоставления всему сущему свободы быть. *Марга* не требует от путника активизации ментально-соматических и волевых усилий для позитивной целенаправленности. Если нирвана – цель, то каково направление к этой цели? Неведомо сие в качестве четких и конкретных предписаний «категорического императива». Поэтому охотничья тропа (этимологическое значение *марга*) – не для буддиста, стремящегося к нирване; *марга* есть то, чему не препятствуют случиться. «На все воля Божья», – скажет христианин-европеец. Или: «как Бог на душу...». Куда кривая выведет? Наобум Лазаря?..

Но вернемся к Дао, которое европейские историки философии порой называют эквивалентом греческого Логоса. Дао – Логос – «сам(о) себе корень» в самождественности и согласии. Тогда первым даосом на греческой почве был Гераклит. Его ритмическая проза, как и речи даосов, семантически полифонична, богата звуковыми

выплесками (до)метафорических смыслообразов. Отсюда знаменитая темнота языка Гераклита («несказанное в сказанном» – М. Хайдеггер), поражавшая современников и более поздних комментаторов, которым оставалось лишь взывать к делосскому нырлящику, способному достичь глубин смысла или в молчаливом отчаянии непонимания разводиться руками. Змеевидно-подвижная фигуративность смыслов способна завести в тупик или лабиринт, выход из которого незнамо где. «Книга его – это путь, трудный для пешей стопы» (Диоген Лаэртский), поэтому не понять Гераклита «и самому важному грамматике» (Секст Эмпирик). Но это лишь внешнее впечатление, порождающее мнимо комфортную оформленность расхожего смысла о темноте речений (логоса) Гераклита.

Его называли божественным, так как жил он на пределе и искал в самом себе, повинувшись дельфийскому наставлению и внемля Логосу. Ведь совершенно предельное божественно, ибо предел всего – бог, дальше познавать нечего. И философствовать не о чем. «Последнее и предельное есть самое опасное и необеспеченное» [4], – скажет Хайдеггер, вторя грекам. Гераклит совершил инициатическое путешествие к Геракловым Столбам духа, да там, на пределе, и остался. Его непонимание современниками во многом объясняется несоизмеримостью бытийной предельности (восходящей к беспредельному), мироявленности как открытости миру, и замкнутости в ограниченности бывания. Доксографы и позднейшие филодоксы, не замечая этой предельности, словно сговорившись, объясняли стремление Гераклита к одиночеству его меланхолией – мизантропией, мрачностью, переизбытком черной желчи. Как уже в наши дни два неких врача диагностировали в «случае Марка Аврелия» патологические аспекты психосоматического порядка. Дескать, совесть, беспокойство, пессимизм, проявившиеся в расслабленных рефлексиях императора-философа – не что иное, как следствие язвенной болезни желудка [5]. История античной философии а la доктор В. Ф. Чиж.

Мудрость – в незнании, в *docta ignorantia* (Николай Кузанский), еще не ставшей наукой. Точнее – в забытии незнания. По природе неразумный человек находит разумение вне тела, в объемлющей все Мировой душе, по истине разумной. Гераклитово безразличие к мирским вещам скрывается в осознании единства мира явленного и Логоса в божественном и человеческом пределе: «одно и тоже быть и не быть». От чувственных тел и бранных вещей – «все вещи – такие, какими видятся» – начинается путь наверх. Но вещь может видится по-разному. Она вещает о мнимом слепому, вещает об истинном зрячему. Поэтому слепые остаются в рабствовании вещам, а зрячему выпадает свобода, точнее – зрячий впадает в свободу. Свободный же не нуждается в вещи, но, вместе с тем, понимает, что «начало всех вещей одно, и конец всех вещей один, и одно и то же – начало и конец» [6]. Как учили, слышавшие сокровенную весть вещи даосы: все сущее является по противоположности – день и ночь, сон и бодрствование, красота и безобразие (весь чувственный мир есть благо), жизнь и смерть (они суть метаморфозы сущего). Эти противоположности определяют, а, потому, не отрицают друг друга в «разногласом согласии вещей» [7]. Как выразился бы Гегель, противоположности самополагаются в единство.

Каждая вещь, каждое существо или явление естественно самосуще. Оно, благодаря своеприродности, есть то, что есть. Чужестранцы, ожидающие торжественной манифестации величия мудреца, нерешительно топчутся у порога при виде Гераклита, греющегося у простого кухонного очага. Входите смелее, – приглашает он, – «ибо и здесь существуют боги» [8]. Любой очаг, а не только в алтаре храма – это Гестия, богиня. Природная сущность естественна, постоянна и не может быть изменена по человеческому произволу. Гераклит принимает все, что есть в мире, давая всему быть тем, что оно есть. И «великое оказывается малым, длинное – коротким, а близкое – далеким» [9]. В мире самого обыденного и невзрачного обитают боги. Потому что нет места, где бы не было Дао, сказал бы даос.

Все живет в свете Логоса и словом свидетельствует о мире. Но в нашей жизни могут быть реальности, существующие помимо всяких слов. Есть и реальности, которые возможны лишь в словах, в действительности же их нет. В древней китайской притче говорится: «Вершей пользуются при ловле рыбы. Поймав рыбу, забывают про вершу. Ловушкой пользуются при ловле зайцев. Поймав зайца, забывают про ловушку. Словами пользуются для выражения смысла. Постигнув смысл, забывают про слова. Где бы найти мне забывшего про слова человека, чтобы с ним поговорить!» [10]. Господство Логоса аннулирует необходимость в человеческой, «вот этой речи». Мысль Гераклита о Логосе неожиданно скликается с позицией Лао-цзы. Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао. Бытие и небытие, стало быть, вместе проявляются из сокровенного, и различаются лишь именами. Гераклит в передаче Климента Александрийского говорит: «Одно-единственное Мудрое называться не желает и желает именем Зевса» [11]. О поистине постоянном невозможно говорить и давать ему имя.

Пресловутое молчание Гераклита – в давании выболтаться другому. Ведь истина свершается в паузе, в промежутке, в пере(раз)рыве: *пока* я не знаю, *пока* я пребываю в до-словии, а говорят другие и властвует не-слово в нелогосном пространстве безгласья, *пока* безмолвствует вещный мир, – существует возможность выхода в себя для обретения себя. Для воплощения себя в молчаливом присутствии и нахождения Логоса как истонного сосредоточения: в гармонии между словом и молчанием. В тишине рождается истинное слово; тогда то и наступает молчаливое взаимопроникновение человека и бытия. Хайдеггер специально останавливается на разборе темноты Гераклита, вырастающей из самой темы мышления бытия как себя-скрывающего, поэтому речь (логос) изначального мышления темна по своему глубинному существу [12]. Ни ratio метафизики, ни разум как субъективность, ни понятия христианской теологии никогда не дадут нам путеводной нити в определении греческого Логоса, – убежден Хайдеггер. Остается лишь ожидать бытийного события, способного дать истину бытия. Хайдеггер настаивает на необходимости появления человека-хранителя, способного говорить и безмолвствовать с бытием, скрывая и раскрывая свою сущность вместе с ним [13].

«В начале был Логос... Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь...» (Ин. 1. 1–4). В Логосе – все, но прежде – жизнь как огонь, во тьме светящий, тьмой не объятый. Логос – Жизнь – Огонь, просвещающий человека. Огонь умный, трепетный, очистительный – истинный.

Молчание и «одинокость здесьбытия как со-бытие в мире», – сказал бы Хайдеггер в переводе А. В. Михайлова. Гераклит помещает себя между удовольствием и неудовольствием, между знанием и незнанием, между большим и малым, между верхом и низом и, словно Гермес Трисмегист, собирает противоположности, кружащиеся и обменивающиеся в ребяческой игре Эона, в единство.

Вся жизнь – и бодрственная и сновидческая, – где сновидение включено в бодрствование или наоборот (как в даосской притче о бабочке), становится действием, зрением, слухом и *голосом Логоса*, управляющего всем, призывающего и уводящего философа от мира в горы. «В потоки те же самые вступаем и не вступаем...». В каноническом для даосской мысли трактате «Чжуан-цзы» звучит вполне гераклитовская тема становления: «Ведь вы, сидящий ныне передо мной, не тот, кто сидел здесь прежде» [14] – сознающее себя сознание входит в поток ощущений, словно в поток воды. Для даосов же, как и для Гераклита, становление есть «первое истинное» (Гегель), (само)превращение духа и вещей, неизменная изменчивость в своей безусловности и бесконечности.

Логосом и в Логосе, со-мысля всезнающему Логосу, становится Гераклит на путь. Сказано: в небе нет пути, ибо у всякого, презирающего избранничество и преимущество, свой путь; и нет отшельника вне нас, потому что каждый в сокровенном свершении собственного пути – отшельник. Но здесь снова мы вынуждены обратить внимание на сходство мироощущения Гераклита и даосского автора, известного под именем Чжуан-цзы. Ему, плетущему сандалии в окружении резвящихся детей была присуща детская веселость и непосредственность. На предложение стать советником правителя он ответил смехом. И Гераклит, любивший играть с мальчишками в бабки у храма Артемиды, на предложение царя Дария, сына Гистаспа, отвечал отказом, ссылаясь на желание довольствоваться тем малым, что ему по душе. Я думаю, и Гераклит, и Чжуан-цзы стояли друг друга. Кажется, допусти судьба встретиться этим, забывшим о ловушках и вершах слов мудрецам, им было бы, о чем поговорить.

Категория обладает монополией на фундаментальность формы мысли, а значит на запрет подмены одних смыслов другими. Вероятно, Аристотель мог бы уличить даоса, беззаботно играющего смыслами дао в своих «безумных речах», в «софистических злоупотреблениях» многозначностью слова. Мог бы уличить и Гераклита с его несистематическим, а значит рискованным мышлением в живой стихии архаической логики, неспособной к категориальному расчленению мира и распределению его фрагментов по предопределяющим жанрам-полочкам.

Стало быть, Дао-Логос – метафора, весело фонтанирующая смыслами, разрушающая любые категориальные схемы. Взгляд странника, пребывающего в чистом присутствии Дао-Логоса, в котором пребывает всякое сущее, бесповоротно разрушает монополию категории. Гераклит следует пути, «ничему не препятствуя случиться», допуская миру быть, как птица в своем полете следует воздушному потоку, как рыба – потоку воды, ничего не привнося в этот поток: в потоки те же самые вступаем и не вступаем...

Список литературы:

1. Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 1. Санкт-Петербург, 1993. - С.288.
2. Аверинцев С. Собр. соч. София – Логос. Словарь. Киев, 2006. - С.277.
3. Хайдеггер М. Гераклит. Санкт-Петербург, 2011. - С.255.
4. Хайдеггер М. Время и бытие. Москва, 1993. - С.342.
5. Адо П. Духовные упражнения и античная философия. Москва, 2005. - С.132.
6. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. Москва, 1989. - С.206.
7. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. Москва, 1989. - С.200.
8. Аристотель. О частях животных. Б. м., 1937. - С. 50.
9. Чжуан-цзы. Ле-цзы. Москва, 1995. - С.129.
10. Чжуан-цзы. Ле-цзы. Москва, 1995. - С.236.
11. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. Москва, 1989. - С.239.
12. Хайдеггер М. Гераклит. Санкт-Петербург, 2011. - С.52.
13. Хайдеггер М. Гераклит. Санкт-Петербург, 2011. - С.456-457.
14. Чжуан-цзы. Ле-цзы. Москва, 1995. - С.64.

*E.V. Gainutdinova,
Astrakhan State Technical University
Candidate of Philosophical Sciences, Associate
Professor*

BASES OF SUBJECT POSITIVE MOTIVATION AS ONE OF CONDITIONS IN CIVIL SOCIETY FORMATION (SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT)

Studying of the motivational mechanisms determining our activity, finds again the relevance in line with those problems which exist in modern society on a way of realization of civil ideals. Addressing to psychology ideas of incentive and ideal factors and based on substantional-active approach in social philosophy it is possible to assume that activity of the subject has to be directed on formation of the positive motivation assuming improvement both of personal merits, and living conditions for the benefit of itself and societies.

Keywords: *motivation, positive motivation, motivational balance, requirement, desire, consciousness, civil society.*

*Е.В. Гайнутдинова,
Астраханский государственный
технический университет
кандидат философских наук, доцент*

ОСНОВЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СУБЪЕКТА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (СОЦИАЛЬНО- ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ)

Аннотация: *Изучение мотивационных механизмов, детерминирующих нашу деятельность, вновь обретает свою актуальность в русле тех проблем, которые существуют в современном обществе на пути реализации гражданских идеалов. Обращаясь к представлениям психологии о побудительно-идеальных факторах и основываясь на субстанционально-деятельностном подходе в социальной философии можно предположить, что деятельность субъекта должна быть направлена на формирование положительной мотивации, предполагающей совершенствование как личностных положительных качеств, так и условий жизни во благо себя и общества.*

Ключевые слова: *мотивация, позитивная мотивация, мотивационный баланс, потребность, желание, сознание, гражданское общество.*

По мере того, как развивается современное общество, меняются и человеческие предпочтения, обусловленные стремлением каждого в обладании тем разнообразием, которое предлагает технический прогресс в целом. Изучение мотивационных механизмов, детерминирующих нашу деятельность, вновь обретает свою актуальность в русле тех проблем, которые существуют в современном обществе на пути реализации гражданских идеалов, особенно тогда, когда в настоящее время происходит активное развитие всех сфер жизни в соответствии с инновационными изменениями, диктуемых временем. В связи с такого рода тенденциями необходимо говорить об актуализации качества и о формировании позитивных условий для достижения этого качества.

Положительная мотивация, по сути, представляет собой мотивационный баланс, направленный на поиск позитивных условий конструктивной и эффективной организации жизнедеятельности людей. В этой связи одной из проблем является возрастающая роль индивидуального начала в человеке. С одной стороны, это характеризует человека как самодостаточную личность, но, с другой стороны, каждая личность существует в коллективе и является его составной частью. В данной ситуации наиболее целесообразным можно считать поиск объединяющей основы, в ином случае, мы столкнемся, как и раньше, с тотально идеалистической практикой – гонкой за бесконечной чередой постоянно возникающих желаний. В этой связи представляется уместным в качестве основания выводить не только набор потребностей, но и смыслообразующие механизмы, источником которых является сознание человека, – это воля, ценности и как следствие положительное целеполагание. Положительная мотивация, по сути, представляет собой мотивационный баланс, который состоит в том, чтобы урегулировать и сделать возможным сосуществование разных взглядов не по принципу взаимоисключения позиций, а гармоничного диалога на общее благо: сочетание естественно-биологического и ценностного.

Позитивность мотивации должна быть обусловлена как внешне, так и внутренне. Сейчас в психологии слово баланс заменили позитивной психологией – успешность, позитивность мышления. Если говорить о подавлении социального и культивировать биологическую составляющую, то это приведет к деградации субъекта. На самом деле, если исходить из социальных приоритетов, то мы, в первую очередь, личности, обладающие сознанием и способные к самосовершенствованию. Между тем, если не признавать самому человеку себя, в первую очередь, как природную сущность, то велика опасность манипулирования со стороны тех наук, которые занимаются исследованием биологической основой человека и тех механизмов, которые данной основой управляют. В качестве примера можно привести активное использование в технике продаж достижения нейropsихологии, благодаря которым повышение покупательской активности стимулируется за счет активации потребностей субъекта на уровне эмоций.

Проблемой позитивной мотивации в период Античности, можно сказать, интересовались философы-идеалисты, рассматривающие потребность как неотъемлемую составляющую человеческой природы. Основное внимание привлекала проблема разграничения животных и человеческих потребностей с целью показать особенности, присущие только человеку и его действиям. При этом акцент делался на специфической направленности человеческих действий, стремлению к реализации целей, присущих только разумным существам. В этой связи особого внимания заслуживает философия Сократа, который обозначил предпосылки внешней и внутренней обусловленности мотивации, указав на то, что «большинству людей выгодно и не знать, и не думать, будто

они знают: ведь они будут из всех сил стараться сделать то, что они знают или думают, будто знают, и эти старания большей частью принесут им скорее вред, чем пользу» [22, С. 90]. В данном контексте обнаруживается дилемма того, что человек зачастую руководствуется тем, что ему кажется то, что он делает правильно. При этом основанием для осуществления тех или иных действий выступают внутреннее убеждение самого человека, который находит убедительные аргументы в качестве оправдания или выполнения своих действий согласно существующему намерению. Каждому человеку, по сути, свойственно субъективное стремление к тому, чтобы найти объяснение своих желаний, что не всегда бывает верным, поскольку в своих рассуждениях не исключена ошибка понимания того, что действительно нужно, но это, в свою очередь, выступает очень мощным стимулом к построению мотивационной активности по достижению задуманного. Еще Р. Декарт обратил внимание на различия представлений человека о том, что необходимо и то, каким мы понимаем те или иные вещи. Мыслитель абсолютно верно говорил о том, что человек склонен ошибаться в своих рассуждениях и выбирать не совсем то, что действительно верно. По сути, Декарт один из первых, кто стал говорить об истоках иллюзии, когда желаемое выдаем за действительное: «Мы можем обманываться только тогда, когда вещи, в которые мы верим, некоторым образом составляются нами самими» [10, С. 122]. Мотивация к тому или иному действию получается не всегда бывает объективно правильной, а зачастую субъективно ложной. Мне кажется, что подобные рассуждения актуальны и для объяснения действий человека в русле современной науки, поскольку если мы имеем дело с заблуждением в чем-либо, то в основе своей это связано, с одной стороны, с преувеличением возможностей, либо каких-либо последствий; с другой стороны – упуская из виду детали, мы теряем ясный взгляд на существующую проблему. Как отмечал Ф. Ларошфуко: «Умеренность – страх зависти или презрения, которые становятся уделом тех, кто опьянен удачей; или суетное желание покрасоваться силой духа; а в людях, высоко вознесшихся, - желание казаться выше собственного успеха» [12, С. 27].

Современный психолог Ж. Нюттен в дальнейшем активно проводил линию исследования в том, что на поведение человека влияют гомеостатические процессы. В качестве примера говорил о том, что «в отсутствие организмических потребностей и достаточной внешней стимуляции индивид может пребывать активно включенным в многообразное альтернативное поведение» [18, С. 35]. В качестве примера приводил поведение маленького мальчика, который увлекшись игрой, игнорирует позывы голода [18, С. 35]. Здесь возникает вопрос не о том, всегда ли потребности при формировании мотивации играют ключевую детерминирующую роль, а том, что виды потребностей в основе мотивации не всегда носят организмический характер. Здесь наиболее четко прослеживается актуализация мотивационной стадии и того, как внешняя мотивация, основанная на иных, чем биологических потребностях, влияет на актуализацию тех или иных предпочтений, т.е. внешнее не определяет, а контролирует внутреннее.

Теория позитивной мотивации в основе своей объединяет концепции и научные достижения таких социально-экономических направлений, как философии, психологии и социологии, а также экономических дисциплин, которые направлены на формирование положительного восприятия действительности с целью создания единой гуманистической концепции по прогрессивному, динамичному и гармоничному развитию как личности, так и общества в целом. Социальная философия как та область научного знания, которая изучает детерминирующие механизмы происходящих процессов в обществе, так и в сути

деятельности субъектов, благодаря которым собственно говоря эти процессы и иницируются, может представить целостный взгляд на существующие проблемы самоопределения и самосовершенствования субъекта.

Говоря о позитивной мотивации, я ориентируюсь в большей степени на исследования в данной области А. Маслоу, который собственно и ввел понятие «Позитивная теория мотивации» [16, С. 60]. Кроме того, А. Маслоу, наряду с представителями гуманистической психологии (Гольдштейн, К.-Г. Юнг, Адлер, Аргайл, Хорни, Фромм, Мэй, Бюлер, Роджерс) и многими другими постулирует концепцию здоровья благодаря удовлетворению (или здоровья благодаря счастью), исходящую из позитивной тенденции развития организма, «которая изнутри подталкивает его к дальнейшему совершенствованию» [16, С. 88].

Я, в свою очередь, продолжаю традиции позитивной теории мотивации в рамках социально-философского знания, формируя при этом концепцию мотивационного баланса, в основе которого заложено соотношение биологического и социального. Фактически истоки позитивной мотивации заложены в соотношении внешней и внутренней мотивации, что определяется необходимостью знать истинные причины своих желаний и стремлений, а также уметь принимать самостоятельно решения в плане выбора предпочтений в условиях современной действительности. Следует заметить, что чем больше влияние внешней мотивации, тем сильнее у человека формируется защитная реакция в виде возврата и ориентации на инстинктивное поведение. Тенденция идет к тому, что люди стали меньше анализировать свои поступки, заниматься самомотивацией и слышать свои потребности (укороченная мотивация, либо ложная), то есть происходит отчуждение «социального Я» от «личностного Я». Иначе говоря, формируется внутренний конфликт, поскольку человек не успевает адаптироваться к тому, как меняется информационно-техническая среда и как обратная реакция, человек упрощается сам в восприятии действительности.

Независимо от того, задумывается ли человек о том, в чем он испытывает необходимость, основная база потребностей находит свое выражение в том, к чему мы стремимся и к чему стремятся те, кто пытается создать более комфортные условия жизни как для себя, так и для других. При этом можно бесконечно спорить о том, какие детерминирующие механизмы управляют нашей жизнью и какую качественную определенность они имеют, но так или иначе можно выделить определенную систему развития деятельности субъектов. Конечно, мы можем также утверждать и то, что человеческая сущность уникальна и у каждого свой индивидуальный подход к пониманию того, что ему нужно и в этом плане поведение людей сложно предугадать. В этой связи представляется уместным в качестве основания выводить не только набор потребностей, но и смыслообразующие механизмы, источником которых является сознание человека, – это воля, ценности и как следствие положительное целеполагание. Положительная мотивация, по сути, представляет собой гармоничное сочетание естественно-биологического и ценностного.

Говоря о позитивной мотивации, я не претендую на то, что это поможет кому-то обрести долгожданное счастье. Философское прочтение понятия «позитивная мотивация» направлено на формирование предпосылок позитивного мышления для благоприятной адаптации в нестабильном современном мире. М. Аргайл – один из ведущих теоретиков психологии счастья утверждает, позитивное мышление – это составная часть счастья и те,

кто пытается найти основы позитивного мышления, существующие проблемы в данном вопросе не разрешают, поскольку, как ему кажется, абсолютно недостаточно призыва к вдохновляющему здравому смыслу человека, не достаточно советов самоутвердиться, жить в согласии с собой и мыслить позитивно, даже включение некоторых религиозных моментов не дают желаемого результата [21, С. 14]. Проблема, вероятно, заключается в другом - что общие теоретические установки касательно данной проблемы реализуются в отрыве от анализа деятельности в целом. Невозможно понять, насколько позитивное мышление и его формы способны актуализировать определенную линию поведения без обращения к ее детерминантам. Конечно, обычной констатации позитива в действии оказывается недостаточно для того, чтобы субъект осознал необходимость в этом. В этой связи актуализируется не сама установка на позитив как таковая, а основа позитивной мотивации. Например, говоря о позитивности, точнее о позитивных переживаниях, Л.И. Божович обращает внимание на важное отличие позитивности в достижении потребностей личного или социального порядка в сравнении с витальными потребностями: «Одно дело, если позитивные переживания связаны у человека с потребностями в познании, творчестве, другое — когда такое самодвижение приобретает потребность в пище и для возникновения позитивного переживания требуется все более изысканная и утонченная еда» [6, С. 21]. Здесь имеется в виду, что ценность такого рода позитивности в отношении биологическим потребностям несколько различна.

Согласно мнению одного из крупнейших исследователей психологии эмоций П. Экману, эмоции ограничены в количестве и имеют врожденный характер [25, С. 15]. По сути, достижения физиологии, а также психофизиологии в области исследования человеческого мозга и произвольных и непроизвольных реакций на окружающую действительность дают основу для подтверждения в существовавших ранее убеждениях в рамках субстанционально-деятельностного подхода в философии, что детерминация носит в большей степени врожденный характер. И если характер производных от потребностей механизмов и их реакции обнаружения (здесь имеется в виду эмоции) носят врожденный характер, то это также подтверждает статичность первоисточников действия, которые не подлежат изменению не зависимо от изменения внешних условий существования.

В этой связи наиболее приемлемо ввести понятие «баланс». Вопрос о сбалансированности пытались решить еще в античности – Эпикур, Демокрит говорили о чувстве умеренности. Фактически в Античный период были заложены основы положительной мотивации. Например, Эпикур связывал жизнедеятельность человека с удовлетворением потребностей, различая при этом естественные и необходимые – те, которые избавляют человека от страданий; естественные, но не необходимые – те, которые разнообразят наслаждения; не естественные и не необходимые – те, которые порождаются праздными мнениями [4, С. 254]. Суть концепции Эпикура состоит в обязательном удовлетворении необходимых потребностей. Иначе говоря, человек может довольствоваться малым и получать удовольствие от обычных вещей: «Путь к счастью возможен тогда, когда человек, руководствуясь разумом и волей, удовлетворяет эти естественные и необходимые потребности» [4, С. 254].

По сути, важно в процессе формирования мотивационного баланса найти баланс сосуществования биологической и социальной составляющих субъекта. Говоря словами социолога Н. Элиаса, указывающего на конфликт между функциями Я и Сверх-Я, с одной стороны, и функциями инстинктов, с другой, - конфликтом, который не отсутствует ни в

одном обществе, но который с развитием цивилизационного процесса становится особенно сильным и всесторонним [24, С. 88].

Иначе говоря, основы позитивной мотивации организуют в сущности баланс между «Я» (*индивидом*) «МЫ» (*обществом*), поскольку нацелена на равное соотношение существующих категорий, учитывая специфику именно человеческого существования, обусловленное как природными, равно как личностными и социальными способностями.

Если ориентироваться на П. Бурдые, который вслед за Р. Декартом утверждает, что социальный мир не только развивает способности человека, но и в какой-то степени подавляет его, поскольку заставляет думать в соответствии со своей собственной логикой, то приходит понимание определенной незащитности человека перед внешними обстоятельствами. Например, П. Бурдые отмечает, что «социализировать животное, окультурировать природу в виде и посредством безусловного подчинения тела часто неявным приказам социального порядка, поскольку они не проговариваются и не декларируются, — значит дать животному возможность думать в соответствии со своей собственной логикой» [7, С. 304]. Как отмечал Г. Лебон, человек способен контролировать свое возбуждение и подавлять свои рефлексы, но при условии если он изолирован от толпы, поскольку в данном случае он подчиняется рассудку [13, С. 88]. С другой стороны, если не иметь в виду толпу, а подразумевать необходимость человека в социальной ориентированности, то без участия общества в жизни человека и сознание не получит свое развитие и понимание своих потребностей и контроля над ними тоже не состоится.

Можно наблюдать тенденцию к тому, что современное общество создает такого рода условия, когда повышается состояние тревожности у людей. Тревожность — это, по сути, первая и определенная реакция на отсутствие стабильности в удовлетворении насущных потребностей, что порождает в дальнейшем либо защитные функции организма, либо наоборот защита как нападение. Как отмечают исследователи в области юридических наук, «в нашей стране уже давно существуют объективные факторы, формирующие высокий уровень тревожности личности: значительное расслоение общества в связи с уровнем материальной обеспеченности, объемом и качеством социальных слуг; социальная напряженность между людьми; потеря людьми, особенно молодыми, привычных жизненных ориентиров и идеологических ценностей, некоторое ослабление родственных, семейных, производственных и иных связей, социального контроля» [1, С. 45]. Сложность заключается в том, что тревожные люди представляют собой потенциальную опасность для общества. Такого рода исследования являются ярким примером нарушения внутреннего баланса у человека, поскольку показывают, каковы результаты того, когда происходит нарушение перехода от состояния возбуждения к состоянию торможения. По сути, ситуация складывается зачастую так, что большинство преступников — это те люди, которые импульсивно идут на поводу своих резко возникших потребностей, без особого осознания и объяснения необходимости реализации своих действий [1, С. 12]. В частности, возникает необходимость изучения соотношения биологического и социального не только у отдельного преступника, а у человека в целом, поскольку существуют определенные общие закономерности, которые находят выход именно тогда, когда напряжение сильно велико и человек не в состоянии контролировать не только проявление гнева, но и радости, что обуславливает комплексное изучение данного феномена с позиции разных наук. В этой связи формируется понимание того, что свобода в реализации своих потребностей, так и проявление свободы со стороны общества

приводит к тому, что позитивный баланс может быть нарушен. По сути, система контроля также необходима, поскольку не всякая форма удовлетворения потребностей способствует безопасному существованию других людей. Например, Дж. Гэлбрейт говорил о том, что основной целью повышения дохода и в особенности улучшения его распределения должно стать увеличение числа людей, которые освобождены от давления физических потребностей или другого аналогичного давления, — людей, которые вследствие этого способны осуществлять выбор своего образа жизни в экономической сфере [9, С. 286].

Исходя из изложенных как проблем, так перспектив мотивационного развития субъекта возникает необходимость определения тех условий, которые способствуют формированию позитивной мотивации. Прогнозирование на уровне мотивации с учетом сложности в работе сознания, его сущности, казалось, представляется практически невозможным, но есть вероятность предположения основных линий поведения человека. Так в современной психологии встречаются мнения о том, что позитивные и отрицательные установки играют значительную роль в формировании характера деятельности и смыслообразовании своих действия. Позитив становится основой динамики действий, важным условием целеполагания. По сути, позитив, негатив – это качество отношения субъекта не только к окружающей действительности, но и к самому себе, условие положительных или негативных ожиданий. По сути, формирование мотивации и определение вектора действий, мне кажется, задается положительной и отрицательной целями, на основе которых формируется та или иная установка. Смысл источника позитивной мотивации состоит в том, чтобы внутренне настроить себя на позитивное восприятие происходящих событий, конечно, если это представляется возможным исходя из контекста ситуации. Речь идет о своего рода внутреннем перепрограммировании восприятия действительности и стремлении к тому, чтобы извлекать больше положительных моментов из происходящих событий, чем отрицательных.

С нашей точки зрения суть баланса состоит прежде всего в активности субъекта и в соотношении данной активности с возможностями внешней среды для ее реализации.

Иначе говоря, речь идет о том, что структура мотивации обретает позитивный вектор актуализации мотивов и целей субъекта и проявляется в следующем:

1. Позитивная иллюзия как основа положительной самооценки. Смысл состоит в том, что многие люди питают относительно себя позитивные иллюзии. Например, речь идет о завышенной самооценке, преувеличенном ощущении того, что человек способен контролировать свою жизнь и тем самым укрепить свое благополучие. Существуют исследования в области психологии, которые подтверждают факт того, что положительное восприятие чего-то способно переориентировать субъекта в процессе осуществления той или иной деятельности. Например, В.Г. Асеев писал о том, что сформировавшееся «положительное мотивационно-ценностное отношение к той или иной области действительности и соответствующей деятельности (потребность, интерес, идеал) приводит к переключению функционально-энергетических ресурсов человека на эти виды деятельности (относительно независимо от начальной степени функциональной готовности), что способствует постепенному формированию и соответствующих способностей» [2, С. 10].

2. Позитивный импринтинг – запечатление ярких успешных моментов жизни. Необходимость в такого рода умении определяется, в первую очередь, тем, что само состояние счастья непостоянно и субъективно, поэтому для поддержания относительной

стабильности более целесообразно делать акцент на успешных результатах и действиях. В ином случае отрицательные впечатления могут оставить разрушительный след в построении личности субъекта. Истоки боязни неудачи закладываются в процессе формирования личности субъекта, когда, по мнению Д. Макленланда, мотив избегания получает свое развитие в результате влияния внешних причин [15, С. 434]. Мотив избегания обнаруживает себя в социальном опыте человека и носит скорее очевидный, чем объективный характер, т.е. это разряд видимых вторичных причин формирования того или иного поведения, а вот внутренняя причина этого – это несколько другое.

3. Отчуждение от собственного я (Ж.-П. Сартр) – умение посмотреть на себя глазами другого, умение сравнить и выбрать плюсы в ситуации в которой находишься. Например, для Дж. Ролза значимым определяется «баланс удовлетворения» [23, С. 165], который, по его мнению, возможен тогда, когда человек способен представить себя на месте каждого человека по очереди и выразить одобрение как общий результат, смысл которого заключается в том, что «сочувственно воображаемая боль вычеркивает сочувственно воображаемое наслаждение, и конечная интенсивность одобрения зависит от чистой суммы позитивного чувства» [23, С. 165]. Я использую понятие баланс как основу формирования позитивности, но если для Дж. Ролза баланс подразумевает общий результат суммы одобрений человека как доброжелательного наблюдателя, что в принципе идеально и в итоге утопично как ожидаемый результат, то с нашей стороны, использование понятия баланс в соотношении с мотивацией направлен на поиск основ и условий позитивной организации деятельностного процесса. В частности, это касается реализации принципа относительности и сравнения. Например, ситуация, когда субъекту плохо, может оказаться иной в его понимании, когда соотносишь данную ситуацию с той, которая оказалась в будущем значительно хуже или с ситуацией, которая сложилась у другого человека.

4. Самоактуализация и креативность – построение самого себя: будь таким, каким хочешь быть. Субъект обладает внутренним потенциалом, позволяющим нарушать состояние равновесия особенно тогда, когда человек старается казаться или стать лучше себя настоящего. Условием для формирования позитивной мотивации также является самоактуализация, креативность индивида. Следуя мнению А. Маслоу в данном аспекте, можно предположить, что креативным самоактуализирующимся людям свойственно видеть мир свежим взглядом, по сравнению с большинством они более спонтанны и экспрессивны, поскольку они принимают себя, они более открыты для творчества [16, С. 20]. Говоря о мотивации у А. Маслоу доминирует изначально цель обратить внимание на те основы мотивации, благодаря которым формируется оптимизм у личности, что обусловлено самоактуализацией, креативностью. Иначе говоря, источником мотивационного баланса личности является потребность в саморазвитии, в самореализации. Вместе с тем данная потребность позволяет субъекту быть активным и не просто принимать действительность как она есть, но и стремиться к ее преобразованию, либо не принятию того, что не устраивает. Баланс состоит не в пассивном восприятии существующей действительности, а в ее активном принятии. В этой связи обращает на себя внимание понятие, введенное А.А. Бодалевым «мотивация пассивного отношения к жизни», что означает истощение у личности резервов для дальнейшего развития, вследствие чего у человека формируется «равнодушно-бездумное принятие действительности, включая самого себя и хроническое непротivление происходящему» [5, С. 66].

5. Потребность в саморазвитии, служащей основанием формирования активной жизненной позиции как поиск вариантов и возможностей. Вероятно, источником мотивационного баланса личности является также и потребность в саморазвитии, в самореализации. По этому поводу, говоря о потребности в саморазвитии А.А. Бодалев отмечает, что ее активация в деятельности зависит от социальной значимости и социальной преемлемости [5, С. 66]. Вместе с тем данная потребность позволяет субъекту быть активным и не просто принимать действительность как она есть, но и стремиться к ее преобразованию, либо не принятию того, что не устраивает. Баланс состоит не в пассивном восприятии существующей действительности, а в ее активном принятии. Субъект в данном контексте рассматривается не как безвольное создание, которое ведомо любыми изменениями внешних тенденций, а здесь в приоритете активность самого субъекта как инициатора всякого действия в сочетании с его неизменной природной заданностью в виде потребностей и реакций на них (условия для позитивной мотивации).

Иначе говоря, мотивационный баланс определяется также высокой активностью субъекта. Как отмечали маркетологи, ссылаясь на достижения психофизиологов, «общее состояние мотивации может быть отождествлено с активацией, или деятельностью, связанной с функционированием ретикулярной формации мозга» [11, С. 68], поскольку «уровни деятельности зависят от степени мобилизации органической энергии, т.е. от изменения степеней активации и настороженности» [11, С. 68]. Данный аспект крайне важен в условиях потребления, когда потребительский рынок разнообразен и предлагает постоянно сменяющиеся варианты удовлетворения потребностей, и соответственно человек должен пребывать в состоянии сознательной активности в процессе поиска необходимого, где должно доминировать «я-сознание». Для маркетологов данное состояние как состояние «субъекта реального» никак не соотносится с состоянием «человека экономического», поскольку порог манипуляции в отношении к первому снижается и трудно навязать те или иные товары и услуги. В этой связи главной задачей стратегического маркетинга является возможность предугадать потребности потребителя и предложить альтернативы для их удовлетворения. В частности нейромаркетинг, который, пользуясь результатами исследований психофизиологов, не придумывает «новые потребности», а стремится манипулировать существующими потребностями субъекта, предугадывая еще нежеланное, т.е. еще неосознанную необходимость.

6. Позитивный «вербальный отчет» Например, Ж. Нюттен обращает внимание на то, что «вербальный отчет испытуемого может помочь в прояснении факторов, определяющих ход поведения». Я думаю, речь выступает вспомогательно-объяснительным компонентом на пути познания как самого себя, так и окружающую действительность. Ж. Нюттен в этой связи, в противовес тем психологам, кто большее значение придает невербальному общению, отмечает, что вербальная составляющая зачастую является более значимая и убедительная для инициации каких-то действий [18, С. 86-87]. По сути, речь – одна из составляющих для формирования единой «Я-концепции», когда субъект в ходе самоанализа, включая и речевое воспроизведение, способствует осмысленным действиям. Другое дело, когда осмысленность присутствует и в действиях потенциального преступника, когда он планирует убийство, ограбление и т.д.. В этой связи контекстуально более оправданно будет использование позитивное вербальное общение. Р. Декарт впервые обратил внимание на то, что основная причина

наших заблуждений состоит «в предрассудках нашего детства» [10, С. 344], поскольку, по его мнению, именно тогда «наш ум настолько тесно сопряжен с телом, что он открыт лишь для тех мыслей, посредством которых он ощущает различные воздействия на тело» [10, С. 344]. По всей видимости, мыслитель хотел обратить внимание насколько сильна биологическая составляющая в человеке и по мере взросления и приобретения жизненного опыта индивид учиться контролировать в большей или меньшей степени свои состояния неудовлетворения.

7. Прошлое успешное исполнение. Условием для формирования позитивной мотивации также является прошлое успешное исполнение, о котором в свое время говорил психолог А. Бандура. Он полагал, что прошлое исполнение определяет самооценку главным образом через свое воздействие на установление стандартов. При этом, как справедливо отмечает исследователь, «люди стремятся повышать стандарты исполнения после достижения успеха и снижать их до более реалистического уровня в результате повторяющихся неудач» [3, С. 185]. Кроме того, Бандура также говорил о том, что наиболее уязвимыми к депрессии оказываются склонны люди, которые переоценивают или принижают свои фактические достижения [3, С. 197].

8. Пребывание субъекта в энергетическом тоне. Мотивационный баланс также включает пребывание субъекта в энергетическом тоне, который, согласно мнениям В.Г. Асеева, А.Р. Лурия, необходим для активной психической деятельности. По мнению А.Р. Лурия, «в основе энергетического тона, необходимого для всякой активной психической деятельности, лежит работа стволовых отделов мозга, которые посредством восходящей активирующей регуляторной формации обеспечивают нужный тонус коры» [14, С. 271]. Вместе с тем с нашей стороны, основная задача состоит не в том, что вникнуть в специфику физиологической составляющей деятельности субъекта, а обозначить необходимые условия для сбалансированного его существования, когда человек, физиологически здоровый, способен не просто сознавать свои потребности, мотивы, цели и программы действий, но и регулировать их реализацию. Иначе говоря, в поддержании энергетического тона огромное значение приобретают не только внутренние ресурсы человека, но и его возможность реализовывать совместную деятельность.

Исходя из понимания детерминирующей роли потребностей [17; 8] и эмпирических исследований, подтверждающих, что потребность как фактическая данность природы человека, можно утверждать, что, по всей видимости, социальная среда определяет действия субъекта, но не является прямым детерминантом деятельности, поскольку организует условия для развития природных особенностей человека. В этой связи социум оказывает влияние на человека в рамках создания условий для реализации скрытых его потребностей, получающих либо положительное, либо отрицательное качество реализации. Если человек склонен к патологической зависимости к чему-либо, то он эту зависимость будет искать в любых проявлениях: будь то азартные игры, несчастная любовь или фанатичное увлечение учебой. Другое дело, когда данная предположенность вовремя была распознана, тогда впоследствии есть вероятность

направить данную зависимость в положительное русло. Например, учеба – это более положительная альтернатива азартным играм.

Чувство социальной и личностной ответственности и их взаимодействие, т.е. самоконтроль становятся условием гармонично развитой личности, что и формирует представление о положительной мотивации. Справедливо отмечает психолог Г. Олпорт, говоря об относительности принятого мнения о нормальной и ненормальной личности, считал, что источником стандарта здоровой личности служит скорее не реальность, а потенциальные возможности человека [20, С. 36].

Иначе говоря, основы позитивной мотивации организуют в сущности баланс между «Я» (индивидом) «МЫ» (обществом), поскольку нацелена на равное соотношение существующих категорий, учитывая специфику именно человеческого существования, обусловленное как природными, равно как личностными и социальными способностями.

По сути, позитивная мотивация как система идеально-регулятивных механизмов соответствует приоритетам гражданского общества и определяется следующими факторами:

1) поскольку гражданское общество - это модель формирования общественных отношений, постольку понятие «личная ответственность» должно доминировать, но при условиях свободы каждого гражданина, реализуемая при социальной поддержке государства;

2) «гражданская позиция», которая формируется благодаря осознанию и пониманию своей жизненной позиции и своих действий;

3) функция власти должна состоять в поддержании целостности, сохранении согласованности ценностей и норм;

4) система мировоззрения людей должна строиться на убеждении в том, что каждый житель нашей страны, в первую очередь, это гражданин, являющийся непосредственным участником происходящих изменений в стране;

5) элитизации сознания, благодаря которому человек возвышает себя не за счет внешних атрибутов успешности (деньги, власть), а за счет самовоспитания и возвышения себя над стремлением к тем условиям жизни, которые для большинства становятся самоцелью.

Таким образом, рассуждая о позитивной мотивации в условиях модернизации общества можно говорить о необходимости стремления к мотивационному балансу, который находит свое выражение в сбалансированности внешних и внутренних условий для развития гармоничной личности. При этом не имеется ввиду сбалансированный, значит спокойный без движения и динамики. Баланс – это умение соотнести биологическое и социальное как в себе, так и в обществе, принимая за основную единицу всякого действия именно сознание, поскольку без него актуальность как биологических потребностей, так и социальных определенностей будут лишены логики исполнения. Фактически мотивационный баланс состоит в целостной системе механизмов осознания и поисков возможностей как для реализации, так и ограничения потребностей человека. В этой связи гражданское общество возможно только при условиях сознательной зрелости субъектов и зрелости самого общества. Человек становится гражданином тогда, когда

общество, в котором он живет, воспринимает его не как средство для достижения цели, а как саму цель, а человек, в свою очередь, чувствует свою сопричастность и ответственность за то, что в этом обществе происходит.

Литература:

1. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 366 с.
2. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М.: Мысль, 1976. – 158 с.
3. Бандура А. Теория социального научения. – СПб.: Евразия, 2000. – 320 с.
4. Богомолов А.С. Античная философия. - М.: изд-во МГУ, 1985. – 368 с.
5. Бодалев А.А. Психология о личности. – М.: изд-во Моск. ун-та, 1988. – 188 с.
6. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Под редакцией Д.И. Фельдштейна / Вступительная статья Д. И. Фельдштейна. 2-е изд. М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. - 352 с.
7. Бурдые П. Социальное пространство: поля и практики. / Пер. с франц. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. - 576 с.
8. Гайнутдинова Е.В. Место и роль потребностей в детерминации деятельности. Монография – М.: МПГУ, Прометей, 2012. – 174 с. ISBN 978-5-94845-246-3.
9. Гэлбрейт Джон Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 1979. - 406 с.
10. Декарт Р. Сочинения в двух томах. Т.1. – М.: Мысль, 1989. – 654 с.
11. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива./ Пер. с франц. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с.
12. Ларошфуко Ф. де Максимы. – Пер. с фр. – М.: НФ «Пушкинская библиотека»: ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 796 с.
13. Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб.: Макет, 1995. - 311 с.
14. Лурия А. Р. Язык и сознание. / Под редакцией Е. Д. Хомской. Изд-во Моск. ун-та, 1979, 320 с. С. 271.
15. Макклелланд Д. Мотивация человека. - СПб.: Питер, 2007. - 672 с.
16. Маслоу А. Мотивация и личность. - СПб.: Евразия, 1999. - 478 с.
17. Момджян К.Х. К вопросу о типологии социальных групп. // Вопросы философии. Изд-во Наука. 2012. №1. С. 39-49.
18. Нюттен Ж. Мотивация, действия и перспектива будущего. / Под ред. Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2004. - 608 с.
19. Обуховский К. Психология влечений человека. - М.: Прогресс, 1972. - 244 с.
20. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. – М.: Смысл, 2002. – 462 с.
21. Психология счастья / М. Аргайл. - СПб.: Питер, 2003. - 271 с.
22. Платон. Диалоги. - М.: Мысль, 1986. - 607 с.
23. Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та, 1995. - 535 с.
24. Элиас Н. Общество индивидов / Пер. с нем. – М.: Праксис, 2001. – 336 с.
25. Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь. 2-е изд./ Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2010. - 334 с.

Pasichnyk Liliya,

Rylsky institute of art studies, folklore and ethnology

National academy of sciences of Ukraine, postgraduate student

Activities of OSC «Kyiv jewelry factory» (history, development, assortment, features of exclusive jewelry)

Abstract: The article is devoted to the activities of one of the oldest enterprises in Ukraine – Kiev jewelry factory. The author focuses on the history of the development, diversification and technological capabilities, and analyzes the features of some exclusive jewelry.

Keywords: jewelry industry of Ukraine, OSC «Kyiv jewelry factory», mass production, exclusive products, features

*Пасічник Лілія, Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології імені М. Рильського
НАН України, аспірантка*

Діяльність ВАТ «Київський ювелірний завод» (історія, розвиток, асортимент, художні особливості ексклюзивних прикрас)

Анотация: Стаття присвячена діяльності одного з найдавніших підприємств України – Київського ювелірного заводу. Автор зосереджує увагу на історії становлення, розширенні асортименту та технологічних можливостей, а також здійснює аналіз художніх особливостей окремих ексклюзивних ювелірних виробів.

Ключові слова: ювелірна галузь України, ВАТ «Київський ювелірний завод», масове виробництво, ексклюзивні вироби, художні особливості

Перші ювелірні підприємства в Україні виникли в кінці XIX століття – фабрики І. Заходера в м. Бердичів та Й. Маршака в м. Київ [1; 2]. До середини XX століття в Україні було організовано діяльність чотирьох виробництв, що здебільшого займалися виготовленням масової продукції. Діяльність ювелірних підприємств – малодосліджена тема в українському мистецтвознавстві. Одним із найпотужніших підприємств, що функціонує дотепер, є сучасне ВАТ «Київський ювелірний завод». Основні відомості про діяльність цього заводу містять книги Н. Матюх «Що дорожче срібла-золота» та М. Назимка «Золотарство в Україні» [3; 4], проте, на наш погляд, варто також виокремити та проаналізувати творчий аспект діяльності художників цього підприємства, що й

визначило актуальність даної статті. Метою публікації є огляд історії становлення та діяльності ВАТ «Київський ювелірний завод» та аналіз творчості провідних художників, що створюють ексклюзивні вироби. Об'єктом дослідження є ювелірні прикраси, створені колективом ВАТ «Київський ювелірний завод». Предмет дослідження: художні особливості ювелірних виробів, створених за ескізами провідних художників зазначеного підприємства.

Основою для розвитку ювелірної справи відомого в Україні та поза її межами Київського ювелірного заводу була невелика майстерня, що виникла в 1930 році, де здійснювали ремонт годинників та реставрацію ювелірних виробів [5]. Це було напівкустарне підприємство з використанням ручної праці, примітивного обладнання та застарілих знарядь праці, малі обсяги виробництва якого не могли задовольнити зростаючого попиту населення, тому в 1936 році за ініціативи Ювелірторгу було організовано Київську ювелірно-годинникову фабрику із штатом 80 ювелірів. Першою продукцією нового підприємства стали срібні портсигари і золоті корпуси до годинників «Звезда» і «Тона», також на підприємстві було організовано збір годинників, їх реставрацію, виробництво й ремонт технічного устаткування. За час функціонування до 1941 року фабрика мала окремі ювелірно-золотий, ювелірно-срібний, пресово-заготівельний, годинниковий та гальванічний цехи і, відповідно, розширила асортимент продукції за рахунок ювелірних прикрас – каблучок, сережок, кулонів та інших виробів [6].

Протягом періоду евакуації фабрики під час війни до м. Свердловськ там було налагоджено виробництво оборонної продукції, багато ювелірів пішли на фронт. Після повернення до Києва на підприємстві почали активно виготовляти ювелірні прикраси, спочатку це були прості срібні каблучки та сережки зі скляними вставками. Згодом, після проведення низки виробничих вдосконалень, там зафункціонували два цехи: ювелірний і годинниковий. У ювелірному цеху виготовляли золоті та срібні вироби, у годинниковому – здійснювали збір годинників «Звезда» та «Победа», окрім того, на фабриці виконували реставраційні роботи (прикрас та годинників). У 1948 році Київську ювелірно-годинникову фабрику було переведено в підпорядкування Головному управлінню ювелірної торгівлі Міністерства торгівлі СРСР і відтоді підприємство почало займатися випуском золотих, платинових, срібних ювелірних виробів та їх реставрацією, а також виготовленням і ремонтом обладнання. Відповідно, значно розширився асортимент продукції, було запущено у виробництво нові види прикрас – порожнисті каблучки та персні зі скляними вставками, сережки (гравійовані та «калач»), флакони «куманець» для парфумів, пудрениці «черепашка» (виготовлялися методом штампування без паяння) та ін.

З 1950 року виробництво годинників на фабриці було ліквідовано, а підприємство почало займатися винятково випуском ювелірних виробів. Від 1953 року фабрику перейменовують на Київську ювелірну фабрику з підпорядкуванням управлінню ювелірної торгівлі Української СРСР. До 1956 року на фабриці вже було п'ять цехів – ювелірно-золотий, ювелірно-срібний, гальванічний, пресово-заготівельний та інструментально-ремонтний [7]. Зрештою, у 1958 році фабрика переходить під відомче управління Союзювелірпрому.

У 1964 році відбулася важлива подія для розвитку підприємства – було відкрито виробничо-творчий осередок – експериментальну групу. До її складу, на чолі з М. Димарець, увійшли художник-модельєр П. Бабінський, ювеліри-монтажники

С. Мотозюк, І. Третяченко, В. Кононенко, слюсарі-інструментальники та модельєр. Діяльність цього експериментального осередку справила значний вплив на асортимент продукції ювелірної фабрики, крім того, з 1965 року підприємство було передано у відання Міністерства приладобудування, приладів автоматизації та систем управління СРСР, що зумовило низку прогресивних модернізаторських нововведень для розвитку та переходу підприємства на міцну сучасну індустріальну основу, і вже з наступного року ювелірні вироби Київської ювелірної фабрики почали експортувати в інші союзні республіки. Вдосконалення технологій у виробництві (застосування алмазного різця, верстату для художньо-декоративної обробки прикрас, установки для лиття воскових моделей та ін.) забезпечило значне полегшення етапів виробництва і, відповідно, збільшило об'єми випуску продукції, яка з 1970-х років з успіхом представляла ювелірну галузь України на міжнародних виставках у Малайзії, Швейцарії, Японії та три роки поспіль в Італії [8].

Варто відзначити особливе значення створеної в 1971 році на базі підприємства Київської філії Всесоюзного науково-дослідного інституту Ювеліпрому СРСР (КФ ВНДІ, яка згодом була реорганізована в Київське спеціальне художнє конструкторсько-технологічне бюро ювелірної промисловості – КСХ КТБ ЮП), основним завданням якого була розробка новітніх технологічних процесів, допоміжних матеріалів, дослідних зразків обладнання за такими напрямками, як штампування, лиття, шліфування, переробка відходів, розробка оснащення, механізація і автоматизація виробництва, вивчення споживацького попиту та створення нових видів продукції. Працівники інституту створили чимало проектів та нових розробок, які потім з успіхом запроваджували на всіх підприємствах галузі. Більше чотирьох сотень нових зразків ювелірних виробів було розроблено працівниками інституту, а згодом їх масове виготовлення було налагоджено не лише в Києві, але й на ювелірних підприємствах у м. Львові та Кишиневі (Республіка Молдова). Один з найкращих зразків – перстень «Море дощів» (автор К. Кезь, золото, рубіни, сапфіри, діаманти, смарагд, 1974 р.), художній рівень якого було відзначено першою премією Союзювеліпрому за особливу оригінальність, вишуканість форми, бездоганне виконання та тонкий художній смак [9].

У 1972 році фабрику було перейменовано на Київський ювелірний завод (до 1979 року). Підприємство збільшувало темпи виробництва за рахунок численних модернізацій та автоматизованого устаткування, зниження собівартості товару, випуску нових видів виробів, та особливого значення надавали якості продукції, що реалізовували в усіх містах Радянського Союзу.

Київське виробниче об'єднання «Ювеліпром», створене на базі двох окремих організацій (Київського ювелірного заводу та Київського спеціалізованого художньо-конструкторського технологічного бюро ювелірної промисловості) у 1979 році – перша і єдина на той час в Україні науково-виробнича фірма [10]. Продукція, що випускалася підприємством, була здебільшого культурно-побутового призначення (прикраси – каблучки, сережки, підвіски, брошки, прикраси для краваток; сувеніри та ін.). На підприємстві значної уваги надавали підвищенню кваліфікації, обміну досвідом, щомісяця організовували конкурси профмайстерності.

У квітні 1979 року ВО «Ювеліпром» отримує звання «Зразкове підприємство м. Києва», а наступного року – сім виробів з напівкоштовними вставками було удостоєно державного знаку якості. Основне спрямування діяльності виробництва – випуск ювелірної продукції, яка б найкраще відповідала попиту та естетичним вимогам

споживачів за мінімальних витрат дорогоцінної сировини. Протягом 1980-х років виробі «Ювелірпрому» були представлені на численних виставках за кордоном і неодноразово відзначені як кращі (роботи художників Л. Шепель, І. Грищенко), зокрема у Франції, Югославії, Великобританії, Австрії, Швейцарії, встановлюються виробничо-економічні зв'язки з Італією, відбувається пошук нових центрів збуту.

Період 1990-х – складний час для промисловості, зокрема для ювелірної галузі, при підприємстві було відкрито пункт прийому брухту дорогоцінних металів та індивідуальних замовлень від населення. Таким чином на виробництві з'явилася сировина, було налагоджено новий напрям ювелірного виробництва – випуск продукції зі сплавів срібла [11]. У 1991 році було організовано спеціальний цех з виготовлення ювелірних виробів на експорт, де працювали 87 осіб, а також засновано банк нових моделей, створених відповідно до сучасних тенденцій моди та дизайну. Київське ювелірне об'єднання стало незмінним учасником низки міжнародних виставок в Австрії, Південній Кореї та на Тайвані.

Тоді ж відбулося заснування двох дочірніх підприємств, одне з них – «Горлиця» було спрямоване на випуск технологічного устаткування для ювелірної промисловості та ювелірних виробів з недорогих металів; інше – «Орієнт» – на збір та первинну переробку брухту й відходів, що містять дорогоцінні метали [12]. У 1993 році Київське ВО «Ювелірпром» було ліквідовано, замість нього створено орендне підприємство «Київський ювелірний завод», головою ради якого обрали В. Плюща. Так почався новий етап у розвитку діяльності ювелірного підприємства. Від 1994 року підприємство стало відкритим акціонерним товариством «Українські ювеліри». Було збільшено кількість пунктів прийому дорогоцінного брухту та виготовлення виробів на замовлення, запроваджено новітні технології, зокрема було налагоджено одну з перших в Україні дільниць в'язання золотих та срібних ланцюжків на обладнанні італійського виробництва, чорніння срібла, випуск предметів посудної групи, запроваджуються сучасні раціоналізаторські технології, зокрема лиття ювелірних виробів зі вставками з напівкоштовного каміння, гранування вставок для ювелірних виробів із напівкоштовних каменів та самоцвітів.

Реорганізаційні зміни виробництва позитивно вплинули на якість та рівень ювелірної продукції підприємства, що було відзначено низкою нагород. Так, ще в 1981 році виробі здобули перемогу в міжнародному конкурсі «Де Бірс», а в 1984 – вишукане золоте кільце (художниця Л. Шепель) отримало гран-прі на міжнародній виставці в Лондоні [13]. На першій в Україні виставці «ЮвелірЕкспо Україна-99» приз в номінації за найкращу срібну прикрасу отримало кільце «Лілія» (художник Н. Макаренко, ювелір М. Рибалко) [14]. Згодом виробі підприємства здобули чимало інших відзнак на традиційних виставках «ЮвелірЕкспо Україна» та іменних дипломів у різних номінаціях [15].

Ще з 1992 року на підприємстві було започатковано напрям створення нагород та відзнак – виготовлення першої державної Почесної відзнаки Президента України, згодом – державних нагород (ордени та медалі із золота та срібла, з використанням для декорування технології гарячої емалі), таких, як зірка та хрест «За мужність», орден Богдана Хмельницького, орден князя Ярослава Мудрого, золоту пектораль – головну нагороду «Євробачення-2005». З 1999 року на підприємстві було налагоджено виготовлення виробів посудної групи зі срібла, особливий успіх мали срібні весільні кубки, оздоблені гравійованими зображеннями обручок.

Починаючи з 2000-го року на підприємстві відбувається докорінна модернізація виробничого процесу та утвердження в домінуючій позиції в українському економічному просторі ювелірної галузі. Розпочався випуск ювелірних виробів зі сплаву платини, а в 2004–2005 роках асортимент ланцюжків, які виготовляли на італійській лінії устаткування, складався з 250 одиниць (загальний асортимент підприємства понад 6000 одиниць), що мали різний дизайн, зокрема було налагоджено виготовлення ланцюжків із алмазною обробкою та родієвим покриттям [16].

З 2001 року ВАТ «Українські ювеліри» перейменовано на ВАТ «Київський ювелірний завод». Ще з 1998 року підприємство отримало право самостійно перевіряти та клеймувати власні вироби, проте від грудня 2012 року Київський ювелірний завод, як і Вінницький, Львівський та Харківський ювелірні заводи, втратив це право і відтоді перевірка та таврування виробів входить винятково до компетенції Пробірної служби України [17]. Нові постанови щодо внутрішньодержавної політики таврування виробів, недосконала та застаріла митна політика, складна економічна ситуація – усе це негативно позначається на стані ювелірної галузі України [18].

Особливої уваги потребує висвітлення діяльності ювелірного підприємства в аспекті створення прикрас за індивідуальними замовленнями та прикрас для участі в різноманітних конкурсах та виставках. На жодному з досліджуваних нами підприємств, окрім сучасного київського ювелірного заводу, немає окремих художників, які б створювали одиничні вироби високого художнього рівня, адже сама специфіка ювелірного виробництва передбачає, що розроблені художниками та модельєрами зразки тиражуватимуться. Окрема дільниця з виготовлення виробів за індивідуальним замовленням у ВАТ «Українські ювеліри» була створена в 1996 році на чолі з І. Грищенко [19]. Протягом тривалого часу на підприємстві викристалізувалася власна творча естетика, притаманна ексклюзивним виробам, що неодноразово ставали переможцями та дипломантами різноманітних виставок та конкурсів в Україні та за кордоном. До когорти основоположників особливої «кювівської» ювелірної естетики належить творчість таких художників, як П. Бабінський, В. Маслій, К. Кезь, Л. Шепель, В. Хоменко, Л. Щербина, Л. Федорчук, Г. Михайлова, О. Валеєников, О. Гащук, Л. Вержбицька, І. Грищенко та інші. Нині на КЮЗі працюють художники, чия творчість, своєрідне бачення краси, гармонії та стилю, що відображається в творчості, є особливою «візитівкою» підприємства у сфері створення ексклюзивних виставкових та конкурсних творів – Н. Макаренко, О. Богачова, Г. Дмитрієва, Т. Пуртова, Т. Кропіна, а втілюють їх творчі задуми в реальність ювеліри О. Єфимич, О. Філіпенко, С. Мотозюк, М. Задорожний, М. Білорус та інші.

Більше тридцяти років працює на заводі Н. Макаренко і по праву вважається одним із найдосвідченіших провідних художників КЮЗу. Її творчість художньо збагачує ювелірні прикраси, що створюються на підприємстві, надаючи їм авторської оригінальності, адже ювелірний виріб – «це радість життя, прагнення внести довговічну красу в не завжди, на жаль, сприятливі умови людського існування, де все одно важко відмовитись від світла, свята, кохання» [20], тому художниця створює прикраси, що за дизайном відповідають духові часу, які б розкривали особливість, індивідуальність свого власника. Чимало ювелірних творів, виготовлених за її проектуванням, стали призерами багатьох конкурсів та виставок. Так, створене Н. Макаренко кільце «Лілія» здобуло головний приз «Скіфський Олень» на виставці «ЮвелірЕкспоУкраїна-99» (ювелір

М. Рибалко), за її ескізом було створено золоту печатку для нападаючого КФК «Динамо» А. Шевченка, а також каблучку «Орхідея», що отримала головну відзнаку «Скіфський Олень» на «ЮвелірЕкспо Україна-2004» та гран-прі виставки «АРУ-2005» в м. Алмати (Республіка Казахстан) [21]. Об'ємна пластична форма цього персня, щедро декорованого дрібними діамантами й насиченими синіми сапфірами, та сміливе поєднання золота різних кольорів (шинка із червоного золота, а решта каблучки – з білого) дещо пом'якшує холодну кольорову гаму полиску білого золота, діамантів та контрастних сапфірів. Яскравим та колоритним твором, спроектованим Н. Макаренко, є також гарнітур «Монпасьє», що складається з колье та сережок. Гарнітур виготовлений із жовтого золота та щедро оздоблений великою кількістю коштовного каміння (аметисти, смарагди, хризоліти, родаліти), які виступають у головній формоутворюючій ролі в цьому виробі, проте без жодних ознак перевантаження композиції чи огрублості. Лінійна жорстка металева основа колье додає певного лаконізму, ніби перетинаючи барвисте плетиво та врівноважуючи присутність такої великої кількості каміння, з'єданого між собою дрібними рухомими кільцями, що робить вироби гнучкими та легкими, а гармонійна насичена кольорова гама, відповідно до назви гарнітуру, створює оригінальний асоціативний образ.

Інша досвідчена художниця КЮЗу – О. Богачова створює проекти ювелірних виробів, що позначені впливом сучасних тенденцій та історизму, адже є переконаною, що сьогодення мода на прикраси дуже демократична і може поєднувати як традиції, так і новаторство. Натхненна скіфською тематикою, стародавніми техніками (скань, зернь) О. Богачова майстерно адаптує її відповідно до сучасної естетики, внаслідок чого за її ескізами створюються актуальні та оригінальні вироби. Словнена світла колекція О. Богачової «В обіймах осіннього сонця» (три колье та дві пари сережок) (ювеліри Ю. Шичков, С. Мотозюк, Д. Борщенко, К. Потапов, М. Задорожний, П. Хоменко), що здобула перемогу в номінації «Краща стилізація в старовинних стилях і техніках» та малу діамантову зірку «Зоряна мить» на «ЮвелірЕкспо Україна-2003». Різноманітні солярні символи – сонце, зірки, місяць, півмісяць, взяті за формотворчу основу в композиційних схемах, втілені в жовтому та білому золоті, декоровані діамантами та цитринами різного гранування. Конструкторське поєднання великої кількості елементів та масивні рухомі з'єднання частин виробу з імітацією зерні на підвісках є сучасною реплікою особливо поширеної у трипільській культурі символіки.

Особливим творчим почерком позначені й вироби художниці КЮЗу Г. Дмитрієвої. Натхненна мистецтвом Єгипту, Візантії, зокрема давнім мистецтвом гарячої емалі, художниця чутливо інтерпретує в своєму мистецтві й сучасні авангардні тенденції. Гарнітур «Мої стихії» (ювелір Д. Немченко) став лауреатом Міжнародної ювелірної виставки «АРУ-2005» у номінації «Срібна фантазія» в м. Алмати (Республіка Казахстан) [22]. Гарнітур складається з колье, браслету та каблучки, що символізують три стихії. Застосування срібла, рожевих перлів, перламутру, каменів та навіть гарячої емалі в колье, що уособлює Землю – прародительку всього живого утворює складну та сміливу еkleктичну архітектоніку, що поєднала як класичні ознаки з плавністю ліній, стилізованими рослинними та орнітоморфними мотивами, так і лаконічні елементи

конструктивізму з його грубими геометризваними формами, тому створюється навіть певне протиставлення непеєднуваних елементів. Браслет, що символізує Воду і на центральному кластері якого зображено стилізовану рибку, реалізує виважену композиційну схему – врівноважена поліхромність, яку створюють лаконічні форми, утворені білими перлами, вставкою з перламутру та аметистами. Перстень (Повітря) представляє рельєфну опуклу композицію і має стилізовану пластичну форму черепахи, що ніби сидить на масивній шинці виробу.

Сповнені вишуканості та розкоші ювелірні проекти ще однієї художниці Т. Пуртової, за якими створено колоритні та цікаві вироби. Натхненна кращими зразками давніх культур, зокрема східного мистецтва, вона створила ескіз гарнітуру «Казки Сходу» (браслет, кольє, сережки, каблучка), що став переможцем у Всеукраїнському конкурсі на кращий ювелірний дизайн у 2004 році, що відбувається в рамках проведення традиційних виставок «ЮвелірЕкспо Україна». Химерні переплетення ліній у композиційній схемі та відчуття деталізованої наповненості цих прикрас вражає. Поєднання білого та жовтого золота, велика кількість каменів різного розміру, кольору та гранування (діаманти, кольорові фіаніти), що пишно оздоблюють всі вироби, створює яскравий колорит. Зокрема в кольє особливої уваги надано масивному кріпленню, що за декоративністю вирішення не поступається центральній частині. Ретельно розроблені плавні вигини та велика кількість дрібних формотворчих елементів багатоярусної композиційної схеми, що включає стилізовані солярні знаки – півмісяць, сонце, зірки, виконано у впізнаваній стилістиці культури народів Сходу.

Гідною продовжувачкою справи свого батька – ювеліра Віктора Кропіна є його донька, молода художниця Т. Кропіна. Отримавши низку нагород на різноманітних конкурсах та виставках за ескізи спроектованих нею виробів як гідне поцінування своєї творчості, Т. Кропіна стала одним із провідних дизайнерів ювелірних виробів. Її прикраси позначені витонченим лаконізмом та особливою виразністю, художниця майстерно врівноважує свої композиції невеликою кількістю елементів, що сприяє легкому та цілісному звучанню. Спроектований нею гарнітур «Біоніка» (ювеліри О. Іленок та П. Хоменко), що був відзначений на «Ювелірному Салоні» в Одесі 2005 року в номінації «Краща ексклюзивна прикраса», є тому підтвердженням [23]. Вигинисте металеве мереживо браслета з жовтого золота в поєднанні з центральним акцентом – бериллом в обрамленні діамантів створює ефект наскрізності. Композиція кольє, що поєднує на жовтій золотій основі великі зелені берили, дрібні діаманти та чергується далі від центральної частини з металевим плетивом, оздобленим діамантами, сприймається цілісно та виразно.

Творчість зазначених провідних художників КЮЗу, що створюють одиничні ексклюзивні вироби, є результатом індивідуального авторського світогляду і мають певну художню цінність, чим вони вирізняються серед масової продукції.

Нині ВАТ «Київський ювелірний завод» є провідним виробником ювелірної галузі України, одним з лідерів в опануванні новітніх технологій та неодмінним учасником всіх галузевих промислових виставок, представляючи там свої нові колекції та зразки виробів. Мережа фірмових магазинів (більше 70) КЮЗу функціонує в багатьох містах України.

Асортимент продукції (близько 10 000 одиниць) включає як дрібні прикраси (каблучки, сережки, підвіски, ланцюжки, кольє, брошки, шпильки, затискачі для краваток та ін.), інтер'єрні прикраси та вироби сувенірного характеру, посуд, так і шати для ікон, різну релігійну атрибутику та церковне начиння, нагороди та відзнаки [24]. Вироби, створені на підприємстві, вирізняються високим рівнем якості та сучасним дизайном, що забезпечує підприємству успіх на вітчизняному та зарубіжному торгово-економічному просторі.

Список літератури:

1. Арустамян Ж. Фабрика серебряных изделий Израиля Заходера // Ювелирное искусство и материальная культура: семинар. Тезисы докладов участников одиннадцатого коллоквиума, 8–13 апреля 2002 г. / кол. авт. Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) ; науч. ред. Наталия Захарова. – С.Пб. : Изд-во Государственного Эрмитажа, 2002. – С. 6–10.
2. Арустамян Ж. Ювелірна фабрика Йосипа Маршака // Пам'ятки декоративно-ужиткового мистецтва із колекцій Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України: тематичний збірник наукових праць. – К., 1993. – С. 63–74.
3. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – 312 с.
4. Назимок М. Золотарство в Україні. – К.: Видавнича компанія «Воля», 2003. – 256 с.
5. Назимок М. Золотарство в Україні. – К.: Видавнича компанія «Воля», 2003. – С. 134.
6. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – С. 97.
7. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – С. 101.
8. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – С. 105.
9. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – С. 114.
10. Назимок М. Золотарство в Україні. – К.: Видавнича компанія «Воля», 2003. – С. 135.
11. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – С. 136.
12. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – С. 135.

13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.jewellerymuseum.ru/ucraine/ucraine.htm?id=ist_ucr7 .
14. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – С. 153.
15. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
<http://krashiy.com/rus/nominations2008/winners2008/?id=21660>.
16. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – С. 170.
17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://newsradio.com.ua/2013_02_26/Zakonodavstvo-zavazha-ukra-nskimi-juvel-ram-ekspert/.
18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.pohlyad.com/news/n/14478>.
19. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – С. 145.
20. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – С. 190.
21. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – С. 188.
22. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – С. 196.
23. Матюх Н. Що дорожче срібла-золота: історичний публіцистичний нарис. Київському ювелірному заводу – 70. – Київ: Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. – С. 202.
24. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kuz.ua/ua/katalog_produkcii/.

Beilin Mikhail,

*Kharkov State Academy of Physical Culture
Assistant Professor, Ph.D. in Engineering, the
Department of Humanitarian Sciences*

Technical and technological creativity: scientific and philosophical explorations

Abstract: The technical and technological creativity is regarded as part of the common culture, which has a valuable content. It is shown that the rejection of the value dominant leads to a contradiction between the technical environment and the human interests and needs, and the technical creativity that is not based on humanistic values, can lead to tragedies or joyless existence. The idea that engineering creation must be a fact of culture and is a creator's implemented potential and his humanist orientation is substantiated.

Keywords: scientific and technical knowledge, technical and technological creativity, engineering and technical activities, constructive methodology, technical scope, engineering, technical knowledge.

Бейлин Михаил, Харьковская государственная академия физической культуры, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных наук

Технико-технологическое творчество: научно-философские эксплорации

Аннотация: Творчество в технико-технологической сфере рассматривается как часть общей культуры, имеющая ценностное содержание. Показано, что отказ от ценностной доминанты приводит к противоречию между технической средой и интересами и потребностями человека, а свободное от гуманистических ценностей техническое творчество может приводить к трагедиям или безрадостному бытию. Обосновывается мысль о том, что инженерно-техническое творение должно быть фактом культуры и представляет собой реализованный творческий потенциал творца и его гуманистическую ориентацию.

Ключевые слова: научно-технические знания, технико-технологическое творчество, инженерно-техническая деятельность, конструктивная методология, техническая сфера, технические науки, техническое знание.

Современность с её постоянно возрастающей значимостью техники и технологий во всех областях человеческой деятельности, ростом масштабов реальных и возможных последствий применения вновь разрабатываемых технологий актуализирует необходимость философской рефлексии относительно проблем техники и технико-технологических аспектов творчества. Коллизии между технологическими возможностями и культурой обнаруживают всё более серьёзные угрозы, могущие, как это уже имело место в XX, реализоваться катастрофическим образом. Эти угрозы обязательно должны быть обязательно учтены человечеством, и противодействие им должно заключаться, в частности, в коррекции деятельности в сфере технико-технологических средств с целью минимизации возможных негативных последствий их использования. Сегодня возникает насущная необходимость формирования нового образа науки и техники и формирования рефлексивной способности учёных и инженеров оценивать и корректировать свою деятельность как в профессиональном, так и в общественном аспектах. Учёные и инженерно-технические специалисты играют особую роль в разработке новой техники и технологий, в которых воплощаются научные и инженерные идеи. Силами этих специалистов разрабатываются идеи, находящие в результате материальное воплощение. Материальная вещь всегда предназначена человеку, и поэтому именно на неё направлена инженерно-конструкторская мысль. В данном контексте научная деятельность нетождественна инженерной, так как её задачей является познание научной истины, которая может претендовать на некоторую объективность и не соотноситься с запросами потенциальных потребителей, которые в дальнейшем станут пользователями товаров и услуг, созданных на основе вновь полученного научного знания. В то же время инженерная деятельность ориентируется на запросы человека, реализовывать которые призвана создаваемая вещь. «Каждая конкретная техническая разработка осуществляется с определенной целью, причем она иногда модифицируется при изменении ее целей или может быть даже приостановлена. Но если имеет место постановка цели, то это означает, что техника планируется, подвергается модификации и ее последствия можно предсказать» [1, с.99]. Поэтому можно полагать, что содержанием инженерно-технической деятельности является создание культурных ценностей, соответствующих запросам людей. Однако далеко не всегда создаваемая предметная среда отвечает этим запросам; кроме того, сформировалась явная коллизия, заключающаяся в том, что созданная предметная и техническая среда является, с одной стороны, элементом общечеловеческой культуры, находясь при этом в антагонизме с этой культурой. Разрабатываемые технологии и техника увеличивают не только военные и экологические риски, но и риски духовной природы. Такое противоречие характерно для постиндустриальной эры и приобретает гипертрофированные формы в технологически насыщенной социальной среде. В настоящее время созданная экономикой постиндустриального общества предметная среда пребывает в состоянии конфликта с природой человека и порождает ряд проблем, связанных с рациональным использованием и утилизацией технических изделий.

Творчество в технико-технологической сфере как составляющая общей культуры должно иметь ценностное наполнение. Игнорирование гуманистических ценностей в процессе технического творчества способно приводить к негативным для общества последствиям. Результаты инженерно-техническое творение являются артефактами культуры и в идеале несут на себе отпечаток лучших, гуманистических черт личности

разработчика. Гармонизация соотношения между технической средой и культурой, преобразование техносферы в феномен культуры существенно зависят от того, насколько эффективно будет осуществляться подготовка инженерно-технических кадров не только как сугубо технических специалистов, но и как лиц, приобщённых к духовным ценностям и разделяющим гуманитарные идеалы. Техничко-технологическое творчество в инновационном обществе претерпевает значительные изменения в связи с потребностью рыночной экономики в продуктах научных исследований. Рыночная мотивация влияет на трансформацию целей, мотивов и направлений научной деятельности.

Предмет и средства труда, как и сам процесс, неразрывно связаны с профессиями. Создавая технику, инженер структурно превращает предмет труда в искусственное материальное средство деятельности людей. Инженер-конструктор создает технику, и его деятельность в этом смысле всегда является технической. Заметим, научная и инженерная деятельность в смысле различий между теорией и практикой противоположны. Какой бы тесной не была взаимосвязь между ними, их относительная самостоятельность сохраняется. В той же мере это относится и к техническим наукам, которые представляют собой теорию и методологию инженерной деятельности. Стиль научного мышления предстаёт как социокультурная детерминанта научного познания. В постнеклассической науке доминирующим направлением в поиске определяющего принципа рациональности остаётся ориентация на целесообразность. Таким образом, инженерная деятельность и наука качественно отличаются целью, средствами, результатом и другими основными характеристиками. Философское осмысление научно-технического знания становится всё более значимой сферой методологического анализа. Это позволяет по-новому осмыслить соотношение теории и практики, познания и проектирования, фундаментальных и прикладных исследований, а также функционирование современных научных теорий. На основе технических знаний возникают технические науки, которые определяются «как научно-техническая деятельность общества по производству и применению специфического научного знания о технике, то есть об искусственно целенаправленно созданных материальных средств с заданными свойствами и характеристиками» [2, с.12]. Особенности и закономерности технико-технологического знания, его социальные и познавательные возможности, а также техническое творчество составляют предмет технологического эпистемологизма. Среди его особенностей следует выделить эффективность, инструментальность, зависимость от социально-экономических установок, нацеленность на организацию работы ученого-исследователя и инженера. Важное место в технологическом эпистемологизме занимают проблемы формирования инженерного мышления и его основных категорий, а также формирование принципов научно-технического познания. Технический эпистемологизм как отрасль философии науки сформировался на основе теоретических работ Дж. Фейблемана, Г. Сколомовского, Н. Бунге. Сторонники критического рационализма, критического реализма и прагматизма часто допускают возможность подведения под инженерную деятельность использования таких принципов как релятивизм и инструментализм.

Деятельность научно-технического работника имеет свои особенности, которые не может игнорировать современная гносеология. Ученый имеет дело с «вещью в себе», а

инженера более интересует «вещь для нас». В результате его интересует не столько знание как таковое, сколько возможность применить его на практике. Инженер склонен абстрагироваться от той части природы, которая не может быть преобразована в техническое средство, и те знания, которые не в состоянии стать инструментом цели, являются для него лишь частью инженерной культуры.

Современное научно-техническое развитие отличается быстрой сменой теоретических концепций в сфере техники, разработкой новых физических теорий для обоснования альтернативных инженерных решений и производственных задач. Под влиянием нового знания и новых постановок инженерных задач и методов их решения, в среде инженеров формируется релятивизм в оценке научно-технического знания.

Проектирование больших технических систем требует использования более сложных и абстрактных математических моделей. Это приводит к дальнейшему опосредованному отношению инженера к объекту. «Классический техник» является сторонником наивного реализма, поскольку смотрит на свои модели действительности как на картины действительности. Современный ученый знаком со сложными математическими моделями систем и процессов и также является реалистом.

Невозможно переоценить значение творческого потенциала инженера для технического прогресса. Творчество инженера специфично, поскольку его результатом является создание того, что непосредственно в природе отсутствует. С развитием цивилизации инженерные объекты выглядят всё более отличными от окружающей природы. Создается впечатление, что такие объекты имеют своим источником чистую субъективность, динамизм сознания. Таким образом, инженерная креативность требует более адекватной оценки творческой активности, анализа творческих потенциалов инженерного сообщества. Методологическое значение технологического эпистемологизма несомненно, и это требует переосмысления многих гносеологических аспектов техники в рамках современной философии.

В большинстве теоретических построений, связанных с проблемами как технического знания, инженер рассматривается как специалист в своей узкой сфере, имеющей отношение к технике, в лучшем случае к проблемам экологии, инженерной психологии, системотехники. По нашему мнению, в современном высокотехнологичном обществе инженер непосредственным образом связан с социальными проблемами; более того, он является важным участником процесса изменения социума. Это можно обосновать рядом положений. 1) Важное значение в современном обществе имеет замена «вертикальной» структуры, основанной на подчинении и власти, на структуру «горизонтальную», то есть базирующуюся на принципах, характерных для гражданского общества, на основе самоорганизации.

2) Дифференциация общества приводит к дифференциации материального производства, когда возникает «частичное производство», разбивка технологических процессов на блоки, которые организованы извне.

3) Появление такого инженера-управленца приводит к дифференциации и самой инженерной деятельности; специализированные инженерные специальности сегодня реальность, поскольку существуют инженеры-исследователи, инженеры-проектировщики,

инженеры-производственники и инженеры-эксплуатанты. В таком виде уровне инженерная деятельность предельно дифференцирована и иерархизована – технологии создаются «наверху», а «внизу» их только воплощают в практику.

4) Важным шагом в преодолении этой дифференцированности является переход на новый уровень инженерной деятельности – технологический.

5) Названные факторы порождает возникновение нового уровня инженерной деятельности – социотехнического, на котором инженер формирует цель материального производства и «определяет» для него социальный фон.

6) Становление инженера-системотехника знаменует собой появление принципиально новой социальной группы, кристаллизует вокруг себя другие интегрированные и интегрирующие элементы общества.

7) В настоящее время формируется и выходит на первый план инновационная деятельность, в результате чего преимущества на рынке добиваются предприятия, реализующие технико-технологическое творчество, которое отвечает требованиям современной экономики. Среди актуальных вопросов технико-технологического творчества выделяются следующие. Во-первых, в чём заключается специфика технико-технологического творчества в условиях глобализации рыночной экономики и какие существуют отличия от предыдущего этапа разработки и проектирования инноваций? Во-вторых, в какой мере технико-технологическое творчество зависит от форм и методов его организации от тех, кто осуществляет эту функцию на производстве? И, в-третьих, какие на современных промышленных предприятия существуют условия и факторы, как способствующие, так и препятствующие реализации творческого потенциала инновационного развития?

Анализ специфики инженерной деятельности и технознания инициировал переход от созерцательной установки к деятельности и в науке, и в философии. Основы конструктивной методологии были разработаны классическими методами инженерного проектирования. Методология конструирования технических устройств заключается в том, что конструктивная мысль движется от идеи, замысла к реализации. При этом данное движение детерминируется как логикой естественно-технического знания, так и логикой замысла, возможностями конструкционных материалов (технологий), стоимостью проекта, временными рамками и многими другими факторами. Окончательное синтетическое решение воплощается в конструкции, рождение которой нельзя описать только логикой движения мысли, так как лицо, принимающее решение – конструктор, допускает выбор альтернативных вариантов.

Конструктивная методология находит свою реализацию на общенаучном и философском уровне и соответствует принципу восхождения от абстрактного к конкретному. Эвристическую интерпретацию логического варианта метода обоснования создал В.С. Степин, описав метод «конструктивного обоснования гипотезы». Вторая относительно независимая отрасль философского анализа, в которой конструктивная методология заявила о себе – специфика гуманитарного знания. Можно отметить и такой аспект проявления конструктивной методологии, как проблема понимания в герменевтике, которая является проблемой конструирования, а точнее реконструкции

личностных смыслов. Нельзя не упомянуть также и конструктивную математику, в которой объект существует, если задан способ его построения.

Таким образом, в современной методологии и философии науки происходит изменение парадигмы, способствующей анализу инженерной деятельности, что может быть истолковано как эволюция конструктивной методологии в направлении предоставления ей всеобщего, а не только инженерного статуса. Аналогией может служить ситуация с принципом дополнительности в физике, который в настоящее время имеет статус, далеко выходящий за рамки физической науки.

Список литературы

1. Горохов В.Г. Программа «Наука – техника – общество» в контексте инженерного образования / В.Г. Горохов / / Антропологическое измерение образования в меняющемся мире. Дубна: Медунар. ун-т природы, о-ва и человека “Дубна”, 2006. С.79-105.
2. Козлов Б.И. Концепция технических наук / Б.И. Козлов. Л.: Межд. фонд истории науки, 1989. 24с.

Yemets' Nataliya,

*Chernihiv National Technological University,
candidate of Philosophical sciences, assistant
professor,*

Karпова Iryna,

*Chernihiv National Technological University,
candidate in Pedagogical sciences, assistant professor*

Humanistic ideas of I. Hisel in the context of modern Ukrainian reality

Abstract: The article is devoted to the analysis of some humanistic ideas of the Ukrainian thinker of the XVII century I. Hisel. The main provision of the work “God's Peace be with a man” that are related with the direction of moral philosophy – “civil humanism” – and cover complicity of the Ukrainian national and religious values to general European ones from the position of the modern Ukrainian reality.

Key words: humanism, baroque, sin, good, sense of life, common good, charity

*Ємець Наталія, Чернігівський національний
технологічний університет,*

кандидат філософських наук, доцент

*Карпова Ірина, Чернігівський національний
технологічний університет,*

кандидат педагогічних наук, доцент

Гуманістичні ідеї І. Гізеля у контексті сучасних українських реалій

Анотація: Дана публікація присвячена аналізу окремих гуманістичних ідей українського мислителя XVII ст. І. Гізеля. У статті розглядаються основні положення твору “Мир з Богом чоловіку”, що відносять його до напряму моральної філософії – “громадянський гуманізм” – і розкривають дотичність українських національно-релігійних цінностей до загальноєвропейських з позицій сучасної української дійсності.

Ключові слова: гуманізм, бароко, гріх, благо, спільне благо, сенс життя, добродійність

Історія України унікальна і багатостраждальна. Разом із тим, долаючи всі перипетії долі, українці змогли зберегти національну ідентичність, етнічну самобутність і надзвичайно високий дух патріотизму. “Революція гідності” й події, що пов’язані з нею, є

яскравим тому підтвердженням. Але в такі переломні історичні моменти на шляху розвитку і вдосконалення духу надзвичайно важливо не розгубитися, прийняти доленосно правильні рішення, зробити єдино вірний вибір, щоб наступний історичний етап, за влучним визначенням Г.Гегеля, дійсно постав як більш досконалий. Критерієм подібного вдосконалення має виступати поняття “свободи”, оскільки сама свобода, за Гегелем, є діяльністю людини, що відповідає імпліцитно закладеній в історію розумності [1].

Саме цей критерій спонукає нас провести екскурс в наше історичне минуле, здійснивши історико-філософський аналіз, для прикладу, аналогій XVII ст., бо, як і тоді національно-визвольні змагання, військові протистояння середини та другої половини XVII ст. значною мірою вирішували долю нашої Вітчизни, впливаючи, зокрема, на процеси державотворення, міжнародні відносини, розвиток суспільно-політичної, релігійної, культурної думки тощо, так і тепер аналогічні за змістом національно-державотворчі та воєнні події в різних регіонах сучасної України визначають долю держави в цілому та кожного українського громадянина, зокрема.

Отже, сумлінне вивчення філософсько-культурологічного, історичного досвіду, бодай окремих, доленосно важливих його сторінок, сприятиме сучасним українцям не лише у національному і державному становленні, а й дозволить зробити відповідні висновки для уникнення прикрих помилок у сьогоденні та майбутньому. Якраз такий підхід до проблеми, що вивчається, і визначає **актуальність** нашої наукової розвідки.

Ми живемо в переломний момент нашої історії, що стосується не тільки політичної еліти, а й кожного члена української громади. На такому ґрунті набирає особливої ваги проблема громадянського обов'язку, ідея патріотизму – любові до своєї Вітчизни, відповідальності перед рідним народом. Подібно до XVII ст., перед українцями сьогодення постає проблема вибору, і, перш за все, проблема вибору сенсу життя.

В такому надзвичайно важливому процесі духовної активності необхідно спиратися на досвід попередніх поколінь, знаходити принципові підходи, що дадуть змогу трансформувати свідомість як окремого члена суспільства, так і нації в цілому у напрямі гуманістичних цінностей. Оригінальні міркування в цьому аспекті містять твори професорів Києво-Могилянської академії XVII – XVIII ст., зокрема, І. Гізеля.

І. Гізель (1600-1683) поруч із Л. Барановичем, І. Галятовським, С. Яворським, Ф. Прокоповичем та ін. належить до талановитої плеяди українських мислителів доби бароко. Він був ректором Могилянської колегії, а з 1656 р. – архімандритом Києво-Печерської лаври. Суспільно-політична, дипломатична та релігійна діяльність І. Гізеля значною мірою визначалася не лише його релігійними православними переконаннями, а й реаліями тогочасного українського життя, висловлюючись сучасною мовою, національно-визвольними змаганнями українців, воєнними діями на території України між Річчю Посполитою, Московським царством, Туреччиною, розколом України на Лівобережжя і Правобережжя, а також гострими внутрішньополітичними конфліктами в середовищі української козацької старшини.

І.Гізель брав активну участь у вирішенні національно-державної долі українських земель, визначенні статусу Київської митрополії. Бурхливі події Визвольної війни й Руїни, громадянська війна, в якій опинилась Україна, не могли не вплинути на тогочасну суспільно-політичну і релігійну думку і, відповідно, знайшли своє відображення у цілому ряді історико-філософських творів, серед яких особливу увагу привертають твори І. Гізеля: “Киевский Синопис, или Краткое Собрание от различных Летописцов о начале Славенороссийского

Народа и первоначальных Князех Богоспасаемого града Киева”, що можна оцінити як суспільно-політичну позицію мислителя, його погляд на історичне минуле та “Мир з Богом чоловіку” – трактат, що вважається ґрунтовною працею про морально-релігійні проблеми українського суспільства XVII століття.

В нашій роботі ми ставимо **за мету** дослідити окремі гуманістичні ідеї І. Гізеля в системі ренесансного антропоцентричного індивідуалізму, що, з нашої точки зору, не лише володіють значним філософським потенціалом, а й сприяють переосмисленню світоглядних, життєбуттєвих орієнтирів людини і нації в цілому в сучасних умовах.

Дослідженню різноманітних аспектів творчого спадку І. Гізеля присвячені численні наукові розвідки [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Наприклад, Я. Стратій аналізує натурфілософські ідеї та вихідні положення вчення І. Гізеля про людину [4], а М. Кашуба досліджує морально-етичні аспекти його філософії [5]; канадський дослідник З. Когут [6], російські вчені О. Сапожніков та І. Сапожнікова [7] розглядають історико-політичні погляди І. Гізеля через призму твору “Синопис”; Л. Довга [8] звертається до проблеми честі у творі мислителя “Мир з Богом чоловіку”. В нашій розвідці ми ставимо **завдання** проаналізувати основні положення твору І. Гізеля “Мир з Богом чоловіку”, що дають змогу віднести його до “громадянського гуманізму”, як напряду моральної філософії і використати досвід філософсько-етичних ідей мислителя для застосування в сучасному українському бутті.

Слід зазначити, що провідні дослідники української філософії, зокрема І. Бичко, В. Горський, М. Кашуба, В. Нічик, Я. Стратій схиляються до думки, що філософія XVII-XVIII ст. поєднує в собі бароко і схоластику, а Я. Стратій називає її “бароковою схоластикою” [4]. В численних новітніх розвідках філософія, що викладалася в Києво-Могилянській академії, розглядається як результат синтезу вітчизняної традиції кийівського “візантизму” не лише зі здобутками західноєвропейської схоластики, а й з ідеями гуманізму, реформації, раннього Просвітництва. “Засновниками Києво-Могилянської Академії весь цей розмаїтний рух, - відзначає В. Нічик, - переосмислюється і спрямовується в одне гуманістично-просвітницьке русло...” [9, с. 54]. До речі, така тенденція зберігається і в сучасній українській філософії, що, на думку В. Ярошовця [10, с. 32], спирається на гуманістичні традиції української культури.

Центральним об’єктом дослідження барокової філософії, естетики і мистецтва стає досконала людина, або “героїчна особа”, яка втілює в собі не лише уявний, а й реально досяжний у цьому, земному житті ідеал людини. Основною ідеєю гуманізму була актуалізація можливостей, закладених в індивіді, всебічне культивування “гідності” особистості, ствердження права людини на задоволення земних потреб, насолоду, обґрунтування ідеї свободи особистості, справедливого суспільного ладу. Загалом гуманізм проголошує ідею людського блага головною метою соціального та культурного розвитку і підкреслює цінність неповторності кожної особи.

Гізель жив за часів, коли в Європі на ґрунті змін економічного, соціального й політичного життя продовжувалися процеси “акультурації”, вироблення тих цивілізаційних навичок, манер і норм поведінки, що стали властивими для Нового часу. Це був тривалий процес перебудови людської особистості, що вимагав від неї не лише дедалі більшого самоусвідомлення, заглиблення у власний внутрішній світ, але й

самообмеження, самозасудження, приборкання для того, щоб можна було жити у цивілізованому суспільстві, враховувати потреби й запити інших людей.

Праця “Мир з Богом чоловіку” – своєрідний “Номоканон” – інструкція священникам про проведення сповіді, накладання епітимії, відпущення гріхів [8]. Крім того, це ґрунтовне морально-етичне вчення про гріхи, їх “класифікацію”, шляхи очищення совісті, примноження добродійностей. В “Передмові до читача православного” І. Гізель змальовує важкий стан тогочасної України, підкреслюючи, що всі страждання посилаються Господом за гріхи, отже, єдиний шлях повернення миру і спокою як у суспільстві, так і в душі кожної людини – це шлях покаяння, очищення від гріхів, що, в свою чергу, приводить до внутрішньої гармонії людини.

Внутрішня гармонія людини залежить не лише від згоди між розумом і волею, а й від здійснених актів відповідно до обраної життєвої мети. Об’єктивно для будь-якої людини такою метою є благо. Важливою проблемою є з’ясування, в чому це благо полягає і яким воно може бути. Тим самим наперед висувається надзвичайно гостра для барокової епохи (як будь-якої переломної доби) проблема сенсу життя, визначення мети, до якої повинна прагнути впродовж свого життя людина.

Цю проблему Гізель розв’язує у двох аспектах: йдеться про “фізичну” і “моральну” мету людини. “Фізичною” чи “просто останньою” метою Гізель визначає досягнення блаженства, що полягає у “ясному баченні Бога”. Це вважається найвищою досконалістю людини. “Моральну” мету він пов’язує із земним життям, що реалізується через досягнення блага у реальному бутті. Шлях до реалізації цієї мети для кожної людини пролягає через досягнення проміжних цілей, сукупність яких утворює громадський моральний кодекс культури українського бароко.

Благо мислитель розглядає як загальну мету всього людства, але у кожної людини моральна мета своя, що й зумовлює наявність різних іпостасей, в яких виступає благо. Благо може бути істинним і уявним, внутрішнім і зовнішнім, корисним, почесним або приємним. Уявне на відміну від істинного – це таке благо, якому насправді не властива та доброта, що вважається притаманною йому. Внутрішнє благо – це духовні добродійності, здоров’я, сила людини тощо. Зовнішнє – те, що властиве не людині, а її оточенню (гроші, багатства, почесні й Бог). Корисним є благо, що приводить до володіння чимось; почесним – коли воно являє собою раціональну природу як добродійність; приємним – коли воно приносить задоволення. Кожен обирає собі те, що йому більше до вподоби. Загалом благом вважається все, що стало для людини бажаним.

Спираючись на Арістотеля, Гізель поділяє людські добродійності на три складники: малі (багатства, честь тощо – звичайні обставини життя), середні (тілесні насолоди) і великі (розум, воля, совість, талант тощо – справді людські добродійності). Істотним є те, що малі і середні добродійності, що споріднюють людину зі світом природи, не заперечуються, не сприймаються як “кайдани душі”, а розглядаються як “необхідна зброя” для дії душі.

Здійснюючи вчинки на шляху до досягнення добродійності, людина керується природними потребами – вони споріднені з тваринними інстинктами і є основою мотивації вчинку; розумом і волею – це духовні добродійності, що споріднюють людину із субстанцією і

місцем, де людина народилася і живе. Останнє передбачало необхідність враховувати, до якого народу і стану з відповідними традиціями, звичками, етичними і естетичними нормами належить людина. Теорія бароко, по суті, вперше звертається до спостереження над національним характером, підкреслює необхідність розвивати і вдосконалювати його, виправляти властиві йому вади і таким чином примножувати славу рідного народу.

Аналізуючи гріхи, Гізель формулює поняття “спільне благо” (*bonum publicum*), про який, хоча й з іншого приводу, згадував ще Ф. Скорина в одній з передмов до свого видання біблійних книг. Спільне благо, як принцип, якому повинна підпорядковуватися діяльність правителів, - це поняття вже Нового часу, коли відживають успадковані від середньовіччя поняття. Хоча мірилом для правителя залишається, за Гізелем, його власна совість; правитель та його підлеглі повинні запитати її, “аще возлагают на подданных своих необычные уроки и дани без народноя potrzeby, истязующе их на своя в избытки в пиrowаніях, украшеніях, дарах и иных суетствах. Аще их отягощают услугами, работою подводами над должность... без мзды. Или повелевают им, дабы иных слуг господских, изрядно же воев, туне питали с великою обидою и тщетою” [11, с. 403].

Гізель належав до тих нечисленних мислителів XVII сторіччя, які, розбудовуючи підвалини духовності українського народу, добре розуміли значення волі, енергії, діяльної сили в житті особистості й народу загалом. Його ідея про добровільне самозречення власної волі на користь божественної й цілковите підпорядкування останній розв’язувала в теологічній формі важливе суспільне питання. По суті, вона санкціонувала й освячувала жертвність людини в ім’я політичної свободи нації, її інтересів. Зворотним боком цього зречення власної волі й підпорядкування її волі народу стає багаторазове посилення волі та активності самої особистості: “Волю не я, в мені воліє й діє Бог, народ” [11, с. 78]. Врешті, у цьому відображалися й історичні реалії тогочасного життя українського народу та його козацької республіки. Боротьба за релігійну, національну, політичну свободу вимагала концентрації на цьому всієї волі кожної окремої особистості.

У “Мирі з Богом чоловіку” ми знаходимо осмислення автором усіх сторін життя тогочасного суспільства. Гізель визначає людину як індивідуальність, яка повинна усвідомлювати свою значущість і неповторність не лише перед Богом, а й перед суспільством. Тобто, керуючись ідеєю громадянського гуманізму, згідно з якою особливої ваги набирає проблема громадського обов’язку, відповідальності перед рідним народом, мислитель спрямовує свої настанови на те, щоб зробити людину здоровішою, кращою, добрішою, гуманнішою, вселити в неї віру в свої сили, а це сприятиме вдосконаленню всього суспільства.

Така постановка питання загострила увагу до людини як соціальної реальності. Нове розуміння гідності людини, шляхів досягнення нею щастя, підкреслення величчя її розуму, свободи волі і творчого начала в самій людській природі становить суть християнського гуманізму І.Гізеля, що, в кінцевому рахунку, веде до переоцінки традиційних норм буття людини. Через те, світоглядно-філософські проблеми сенсу

життя, добротності, блага тощо, які розглядає І. Гізель, співзвучні з процесами трансформації національної самосвідомості в сучасній Україні.

Література:

1. Гегель Г.-В.-Ф. Лекции по истории философии. – М.-Л., 1932. – Сочинения. Т. 9. – С. 3-132.
2. Бичко І. В. Ментальна співзвучність української та європейської філософських традицій: “кордоцентричні мотиви” // Київські обрії: історико-філософські нариси. – Київ: Стилос, 1997. – С. 316-337.
3. Горський В. С. Історія української філософії. – К. “Наукова думка”, 2001. – 366 с.
4. Стратий Я. М. Проблемы натурфилософии в мысли Украины XVII века. – К., 1981. – 206 с.
5. Кашуба М. В. Принципи раціональної моралі у творі Інокентія Гізеля “Мир с Богом человеку” // Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів. – К., 1988. – С. 31-36.
6. Зенон Когут. Вплив політики на Інокентія Гізеля та видання київського “Синопису”: нове осмислення / Гізель І. Вибрані твори у 3-х т. Т. III [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/gizel.pdf
7. Сапожников О., Сапожникова И. Мечта о русском единстве. Киевский Синопис (1674). [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://royallib.ru/read/sapognikova_i/mechta_o_russkom_edinstve_kievskiy_sinopsis_1674.html#0
8. Довга Л. Уявлення про “честь” у трактаті Інокентія Гізеля “Мир з Богом чоловіку” // СОЦІУМ. Альманах соціальної історії. Випуск 5. – 2005. – С. 249-259. [Електронний ресурс]. – Режим доступу // <http://histans.com/JournALL/socium/5/16.pdf>
9. Нічик В. М. До питання про схоластичність філософських курсів у Києво-Могилянській академії // Від Вишенського до Сковороди: Збірник наукових статей. – К., 1972. – С. 54-74.
10. Ярошовець В.І. Історія філософії від структуралізму до постмодернізму. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 263 с.
11. Гизель И. Мир с Богом человеку. – К., 1669. – 666 с.

*Pustovit Nataliya, National Aerospace University
“Kharkiv Aviation Institute”,
PhD student, Philosophy Department,*

Consensus in the XXI century: myth or reality

Abstract: This article reveals issue related to consensus and cultural dialogue in the context of international cultural collaboration. The publication focuses on conceptualization of religious, ethnic and national values, which may be considered as theoretical basis for cultural negotiation in contemporary society.

Keywords: religious, ethnic, national microaxiospheres, nation-patria, nation-tribe, body-avatar, simulated mentalis, “cultural identity negotiation”, transculture.

*Пустовіт Наталія, Національний аерокосмічний
університет «Харківський авіаційний інститут»,
аспірант, кафедра філософії,*

Консенсус у XXI столітті: міф чи реальність

Анотація: Стаття присвячена проблемі пошуку консенсусу та культурного діалогу у контексті міжнародної культурної співпраці. У публікації зроблено спробу концептуалізувати релігійні, етнічні та національні цінності, які можуть бути розглянуті як теоретичне підґрунтя культурних переговорів у сучасному суспільстві.

Ключові слова: релігійні, етнічні, національні мікроаксіосфери, нація- patria, нація-клан, тіло-аватар, симульований mentalis, «переговори культурної ідентичності», транскультура.

Технічний прогрес детермінує цілу низку морально-етичних проблем, пов’язаних з духовним ростом та розвитком людства. У цьому контексті ми актуалізуємо питання концептуалізації релігійних, етнічних та національних цінностей, як морального резерву, та аксіоконструювання соціальної реальності з метою виявити консенсуальний потенціал сучасного суспільства.

Аксіосфера суспільства може бути подана як матриця мікросфер, вона є макросферою по відношенню до них, а вони – її субсферами. У структурі аксіосфери ми виділяємо унікальне культурне аксіополе, у межах якого універсальні цінності сприяють ефективному культурному діалогові та подоланню культурних протиріч. Культурне аксіополе слаборелятивний, синтетичний медіатор мікросфер аксіосфери. Космополітизація та транскультуризація забезпечують кросинг та взаємопроникнення релігійних, етнічних та національних цінностей, яке підсилює соціальні контексти та

збагачує смисли, що циркулюють по комунікаційним каналам, під час селективізації та генералізації цінності трансформуються в універсальні культурні цінності.

Розглянемо мікросфери аксіосфери суспільства, подані релігійною, етнічною та національною мікроаксіосферами.

Релігійні мікроаксіосфери детерміновані релігійними парадигмами соціумів західного та незахідного форматів. Такі парадигми, як відрізняються між собою, так й мають багато спільних рис, й сама релігійна мікроаксіосфера має як інтегративні, так й сепаратистські інтенції. Особливості релігійного світогляду суттєво залежали та й залежать від етнічних ідентичностей, які свого часу й детермінували специфічність кожної релігійної мікроаксіосфери. Проте, існує деяка універсальна релігійна площина, подана «невидимою релігією» Бергера, котра фактично надає релігійним мікроаксіосферам спільну платформу, деяке єдине невидиме благо, артикульоване в їх релігійних доктринах. Для релігійних мікроаксіосфер надзвичайно важливим є підтримання комунікації та соціалізації, розроблення та впровадження символічних сутностей, вербальних та невербальних практик. Установлення кордонів між релігійним та етнічним аксіосферами носить умовний характер. У основі релігійних мікроаксіосфер лежить метанаратив, незважаючи на те, що останні постмодерністські тренди свідчать на користь його занепаду. Значення та роль метанаративів якісно переосмислюється сучасним суспільством, і, якщо раніше він був деяким імперативним кодексом, то сьогодні більшість вбачає в ньому «порятунок» від деструктування власного Я, впливу делегітимізації інститутів на ціннісні орієнтири, інколи такий метанаратив може бути поданий як єдине джерело сенсів. До того ж, таке переосмислення часто зумовлене біполярізацією опозиції між мережею та «Я», тому що інформаційне суспільство більше проявляє себе через мережеві соціальні формації. Згадаймо М. Кастельса та його коцепт мережевого суспільства, у якому люди думають, що вони є повноправними учасниками мережі, хоча насправді остання селективно підключає та відключає їх. Пошук цінностей в релігійних метанаративах може покласти початок морально-духовному ренесансу людства. Релігійні мікроаксіосфери є одними з найбільш консервативних феноменів, вони переслідують за мету не створити щось нове, а скоріше інтерпретувати у сучасних соціальних контекстах цінності минулого. У інформаційному суспільстві релігійна мікроаксіосфера може бути подана як своєрідна «ціннісна цитадель», проте її роль ні в якому разі не варто перебільшувати. Будь-який елемент аксіосфери інформаційного суспільства повинен займати свою нішу у соціальній реальності та виконувати конкретні функції. У суспільстві зі слабо диференційованими моральними інститутами, релігійна мікроаксіосфера покликана бути проповідником гуманістичних цінностей та ліберальної толерантності, що посилається на віру в вище благо та його беззаперечний авторитет. Релігійна мікроаксіосфера не повинна домінувати, тому що це зазвичай призводить до інтолерантності, праксеологічним проявом якої є тероризм.

Для етнічної мікроаксіосфери важливими є історичний та просторовий чинники. Вона деякою мірою забезпечує самодетермінацію певних культурних груп та сприяє легітимізації їх автентичності [4]. Етнічні мікроаксіосфери складноінтегровані феномени, тобто їх практично неможливо об'єднати під гаслом єдиного глобального етносу. Кожна етнічна мікроаксіосфера є унікальною по-своєму, вона є наслідком соціально-економічно-структурних трансформацій. Етнічні мікроаксіосфери ґрунтуються на традиціях, звичаях та історії своїх народів. Їх можна розглядати як своєрідні захисні інструменти, націлені на збереження автономності етносів. У інформаційному суспільстві

етнічні мікроаксіосфери можуть бути вразливими, однак варто відзначити й їх гнучкість та відносну стійкість завдяки колективним спогадам, реактивації групових блоків пам'яті та використанню минулого, як фактора побудови майбутнього. Так, наприклад, будь-який європейський народ, попри своє бажання інтегруватися у єдиний соціоекономічний простір, все ж зберігає автентичність свого ціннісного етнічного поля. Сьогодні етнічні мікроаксіосфери мають здебільшого імпліцитний, а не експліцитний трансформаційний потенціал. Так, поняття етнічної мікроаксіосфери надзвичайно актуальне в аксіологічному дискурсі, в якому локальне впливає на глобальне, а глобальне – на локальне, аналогічно культурній гібридизації, взаємопроникненню універсалізації партикуляризму та партикуляризації універсалізму. У етнічній мікроаксіосфері цінності групи є більш пріоритетними, аніж цінності індивідів. Можна припустити, що метанаративом етнічної мікроаксіосфери є перфомативний акт.

Поряд з релігійними та етнічними мікроаксіосферами ми виділяємо ще й національну мікроаксіосферу. Ми пропонуємо розглянути останню як надбудову над релігійною та етнічною мікроаксіосферами. У основі національної мікроаксіосфери може лежати або західна модель національної ідентичності, або ж етнічна [5]. За своєю природою національна мікроаксіосфера може бути як первинною, так й сконструйованою, що залежить від соціального контексту. Якщо формування національної мікроаксіосфери зумовлене історичним та просторовим факторами, то можна припустити, що вона є первинною. Фактично, становлення етномікроаксіосфери та національної мікроаксіосфери співпадають у просторово-часовому континуумі. До цього варто додати ще й релігію, котра виступає інтегративним чинником. Потенційними детермінантами національної мікроаксіосфери, безвідносно до того, чи вона первинна, чи сконструйована, можуть бути єдина територія, міфологія та колективні спогади, культура та соціально-економічний устрій.

У національну мікроаксіосферу можуть бути інкорпоровані будь-які типи колективної ідентичності – класова, расова, релігійна, етнічна, можливий мікс різних культурних та ідеологічних практик. Однак, перед нами постає логічне запитання, якщо національна мікроаксіосфера настільки багатофасетний феномен, то яким чином відбувається урегулювання та узгодження різних ціннісних систем, що існують одночасно усередині неї; що є метанаративом-детермінантою ціннісної палітри, та до яких модусів вона апелює. Цінності можуть еманувати з різних модусів. У цьому контексті ми актуалізуємо два можливих модуси нації: нація-patria та нація-клан.

Нація-patria артикулює матеріально-ідеальний атрибут вітчизни. Центральним елементом цього модусу може виступати історична земля або ж колиска нації. Варто наголосити на символічному значенні останньої та її смислоутворювальних інтенціях. По-перше, деяка єдність території та народу, що історично склалася уже укорінилася у свідомості певної групи людей. По-друге, колиска нації беззаперечно є депозитарієм історичної пам'яті багатьох поколінь. Це символ мудрості, святості, вона асоціюється з певними визначними подіями та героїчними вчинками. Ще одним не менш важливим елементом, на якому нам хотілося б акцентувати увагу є ідея patria, котра й детермінувала перший модус. Така ідея надає політичну платформу ціннісної системи. На відміну від релігії, де універсальне благо для свого підтвердження потребує віри, ідея patria наголошує на імперативному характері цінностей, які потребують не віри, а легітимізації. Звідси й еманують цінності правової держави та громадянського суспільства. Модус нація-patria є досить стійким утворенням завдяки своїм центральним елементам: колиска

нація «забезпечує» формування національної приналежності, а ідея patria є регулятивним механізмом, який активує ціннісну систему соціуму легальними практиками. Цінності можуть набувати форм уніфікованих кодексів прав та обов'язків, які ґрунтуються на раціональному першоджерелі.

У модусі нації-клану фігурує генеалогія співтовариства та його культурна оригінальність. Тобто потенційними аксіофакторами у цьому контексті можуть виступати родинні зв'язки, нація, як велика сім'я, та специфічний стиль життя, репрезентований культурними практиками. Така ціннісна система схильна до флуктуації.

Ідея визнання походження товариства та унікальності його культури забезпечує соціальну платформу ціннісної системи, на відміну від віри та політичної платформи у модусі нація-patria. Цінності покликані мобілізувати сили народу, спрямовані на захист звичаїв та традицій від різного роду зовнішніх атак. Однак, ціннісна система виступає тим рестриктивним елементом, який обмежує свободу вибору національної приналежності. Вона може слугувати й бар'єром у міжнаціональних відносинах, подолання якого може призвести до послаблення позицій та авторитету інтранаціональних ціннісних систем. Культурний, міфологічний та лінгвістичний аксіофактори націлені на подолання можливих етнолінгвістичних кризових ситуацій. Повага до своєї родини екстраполюється на усю націю.

У плюралістичних суспільствах, незважаючи на західний чи незахідний формат, репрезентовані нами модуси у більшості випадків об'єднані загальними національними дискурсами. А отже, національна мікроаксіосфера індоктринує у соціальну реальність як ідеї та ідеали нації-patria, так й нації-клану. Залежно від геополітичного положення та історичних умов формування у схемі саморепрезентації національної мікроаксіосфери домінує один з трьох чинників: віра, легітимізація або визнання та повага, проте всі вони присутні у такій мікроаксіосфері, їх неможливо редукувати по відношенню один до одного.

Що ж до питання сконструйованої національної мікроаксіосфери, то вона тісно пов'язана з трансаксіологічними феноменами. Такі процеси мають місце тоді, коли одні ціннісні орієнтири взаємодіють з іншими, відбувається їх взаємопроникнення на рівні аксіологічних полів у часі та просторі. З огляду на це, завдяки ІКТ та розвинутим культурним технологіям інформаційного суспільства «ціннісні кросинги» стають цілеспрямованим та ціленаправленим процесом, що переслідує за мету конструювання деякої гібридної ціннісної системи. Наприклад, європейську систему цінностей можна позиціонувати як гібридну, вона є наслідком не лише історичного процесу, але й аксіоконструювання відповідно до переслідуваних цілей. У конструюванні транснаціональної мікроаксіосфери (наприклад, європейської) на перший план виступають комунікативні та функціональні практики.

Під час аксіоконструювання соціальної реальності все більший вплив мають специфічні модуси, продукти віртуальної реальності, котра є однією з просторових детермінант аксіосфери, поряд з реальною реальністю та священною реальністю. Так, ми не можемо не брати до уваги той факт, що інформаційне суспільство наближає появу «віртуалістського світосприйняття» [3] та орієнтації людини на віртуальність практично на всіх рівнях своєї організації. Включеність тіла в інтерфейс, інтенсивність та динаміка взаємодій, репрезентація тіла у штучному середовищі призводить до екстраполяції цих факторів впливу й на ментальне тіло людини, яке поряд з фізичним починає залежати від середовища, створеного комп'ютерними технологіями, поступово це впливає й на

ціннісну систему індивіда, а згодом й усього суспільства, як такого, яке релокалізоване у віртуальну реальність та ідентифікує себе не з природним середовищем, а з деяким кіберпростором.

На відміну від релігійної, етнічної або національної мікроаксіосфери, кібераксіосфера може бути більш прийнятною, оскільки не потребує ані тривалого часу, ані віри, ані легітимізації, вона не потребує й визнання. Усе, що необхідно для її становлення, – це мінімум часу та відповідні гаджети, за допомогою яких буде налагоджено обмін нервовими імпульсами з комп'ютерами та програмування ціннісних орієнтирів, наприклад за допомогою певного мікрочіпа. Якщо й далі займатися кібернетичними дослідженнями, можна досягти фізичного безсмертя, отримати суперінтелект тощо. Постійні перегони у сфері інформаційно-комунікаційних технологій ставлять під сумнів гуманність технопрогресу, породжують безліч питань етико-морального, соціально-філософського та антропологічного характеру.

Удосконалення людино-машинного інтерфейсу змушує нас по-новому поглянути на тіло та його функції. Жан Бодрійяр розглядає низку моделей тіла, ті «ідеальні типи тіла, ... які виробляються і закарбовуються у системах, що змінюють одна одну»: труп – у медицині, звір – у релігії, робот – у системі політичної економії, манекен – у системі політичної економії знаку [1]. Сучасні соціальні практики формують нову модель – тіло-інтерфейс: тіло, яке є принципово змінюваним, варіативним, довільним, тіло, як набір опцій. У свою чергу, сучасні інформаційні технології формують іншу модель – тіло-аватар: подібно до лаканівських мотивів, коли віддзеркалення у люстрі є первинним щодо тілесної самоідентичності. Сьогодні «аватарка» – віртуальне тіло у кіберпросторі – починає домінувати у структурі особистої, в тому числі соматичної ідентичності. Проведені британськими соціологами дослідження свідчать, що внаслідок поширення й популярності соціальних мереж у кіберпросторі люди стали значно ретельніше стежити за своєю зовнішністю. Очевидно, думка кібераудиторії стає важливішою за думку безпосереднього соціального оточення, і, отже, тіло-аватар стає більш значущим, ніж фізичне тіло [2].

Проте, поряд з віртуальними тілами існують й тіла ментальні. Очевидно, що у кіберпросторі суттєвих трансформацій зазнає й ментальний ландшафт людини. Ці трансформації свідчать на користь екзистенціального, а не раціонального фактора формування кібераксіосфери. Так, ментальні тіла набувають квазіформ, їх підміняють певні почуття, відчуття, симульовані у кіберреальності, які сприймаються людиною, як свої власні, крім того, вона не піддає їх ані сумніву, ані осмисленню через надвплив аудіовізуальних образів. Ментальне тіло не лише деформується, воно стає вторинним та деструктурованим. Варто відзначити, що у цьому контексті ми маємо на увазі здатність інтелекту продукувати ціннісні орієнтири та ні в якому разі не піддаємо сумніву факт його існування та його функціональні можливості. Наприклад, комп'ютерна гра – звичайнісінька собі імітація соціальної реальності з однією лише поправкою: цінності не формуються під час гри, модель ціннісної системи уже інкорпорована та запрограмована, людині треба спожити її як готовий продукт. Більше того, у віртуальній реальності людина може перетворитися на зомбі. З одного боку, кіберпрактики можна застосовувати для корекції девіантних форм поведінки, соціалізації індивідів або груп індивідів, проведення превентивних заходів тощо. Наприклад, існує такий контингент соціально

небезпечних людей, перевиховання яких неможливе традиційними соціальними практиками. У цьому випадку можна звернутися до нетрадиційних практик, що ґрунтуються на комп'ютерних технологіях. Та ж сама комп'ютерна гра може скоригувати девіантну форму поведінки, оскільки вона має подвійну ефективність, апелюючи до емоцій, почуттів тощо. З іншого боку, такі кіберпрактики можуть бути розцінені як зомбувальні, націлені на широку аудиторію людей з метою їх підкорення та використання для певних цілей, позбавлення їх аналітичного мислення тощо.

У віртуальній реальності існують два модуси, які одночасно протистоять та взаємодіють між собою – тіло-аватар та симульований *mentalis*. Для відновлення рівноваги необхідні стабілізаційні фільтри, котрі поєднують у собі субстантивні та функціональні якості та психологічні аспекти. Такі фільтри – це, у першу чергу, додаткові символічні форми, медіатори, що об'єднані у деякому культурно-ідеологічному синтезі, постійно спонукають людину замислюватися над правильністю своїх вчинків у мережі, їх етичністю та корисністю не лише для себе, а й для соціуму в цілому. Такі фільтри можуть сприяти формуванню нових соціальних контекстів у віртуальному середовищі.

Висновки. Сучасне суспільство має імпліцитний консенсуальний потенціал, акумульований культурними феноменами. Активація консенсуального потенціалу можлива внаслідок «переговорів культурних ідентичностей», під час яких люди виходять за межі своєї вродженої культури у «метакультурне поза» – транскультуру. Транскультура – є новою сферою, котра не звільняє людину від базових культурних форм, вона дозволяє відшукати смисли буття поза етнічних, расових, гендерних, ідеологічних та інших лімітів. Унаслідок впливу на культурний вимір соціальної реальності мультикультуралізму, транскультуралізму та космополітизму формуються універсальні культурні цінності, що носять еkleктичний характер. Сьогодні вони потребують розроблення нової інтеркультурної парадигми, котрою могло би бути культурне аксіополе, як слаборелятивний, синтетичний медіатор мікросфер аксіосфери. У цьому контексті важливе теоретичне та практичне значення мають релігійні, етнічні та національні мікроаксіосфери, що виступають донорами цінностей по відношенню до консенсуального аксіополя, яке є їх ціннісним реципієнтом. Так, релігійна мікроаксіосфера детермінована релігійною парадигмою соціумів західного та незахідного форматів. Для етнічної мікроаксіосфери важливими є історичний та просторовий чинники. Етнічні мікроаксіосфери ґрунтуються, в основному, на традиціях, звичаях та історії своїх народів. Їх можна розглядати як своєрідні захисні інструменти, націлені на збереження автономності етносів. У основі національних мікроаксіосфер може лежати або західна модель національної ідентичності, або ж етнічна. За своєю природою національна мікроаксіосфера може бути як первинною, так й сконструйованою, що залежить від соціального контексту.

Крім того, особливу увагу, на наш погляд, варто приділити аксіоконструюванню соціальної реальності, у основі якого лежать певні модуси – тіло-аватар та симульований *mentalis*, які можуть послугувати теоретичною платформою для конструювання культурного аксіополя, а застосування інформаційно-комунікаційних технологій прискорить генерування та розповсюдження консенсуальних цінностей. Під полівекторністю аксіополя ми розуміємо його поліфункціональність, можливість переговорів різних культур, вироблення алгоритмів культурних взаємодій, прогнозування

перспектив та негативних наслідків міжкультурного обміну для його сторін, рецептивність культур, їх сумісність тощо. Дослідження світових культур та їх кращих традицій, знання та усвідомлення культурних, релігійних та національних відмінностей дозволить розробити концепт аксіополя, у межах якого буде можливий духовний розвиток усього людства. Консенсус у XXI ст. – це не міф, а реальність, яку можна сконструювати. Практичною реалізацією теоретичних розробок можуть бути програми та проекти міжкультурної колаборації, створення та просування науково-дослідних центрів з вивчення світових культур, як розвинутих країн, так й країн, що розвиваються. Конструювання консенсуального аксіополя – це важливий крок на шляху до духовного збагачення та процвітання: те, чого бракує одному суспільству, проте є у іншого може бути компенсоване культурним аксіополем. Конструювання консенсуального аксіополя передбачає й створення та розповсюдження транскультурних творів мистецтва, які виконували б не лише просвітницьку, а й емоційно-компенсаторну функції.

Список використаної літератури:

1. Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть / Жан Бодріяр ; [пер. з фр. Л. Кононович]. – Львів: Кальварія, 2004. – 376 с.
2. Корабльова В. М. Трансформації тілесного ландшафту: тіло-аватар, тіло-інтерфейс і шизосуб'єкт / В. М. Корабльова // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2012. – № 1012. – С. 173-179.
3. Хоружий С. С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности / С. С. Хоружий // Вопросы философии. – 1997. – № 6. – С. 53-68.
4. Cultural Identity and Archaeology: The Construction of European Communities / red. C. S. Gamble, P. Graves-Brown, Sian Jones. – Routledge, 2013. – 304 p.
5. Smith A. D. National Identity / A. D. Smith. – University of Nevada Press, 1991. – 226 p.

*Volianiuk Nataliia Mykolaivna,
a postgraduate of the Lviv National Academy of Arts*

Typical features of embroidery coloration on shirts in the central districts of Ternopil region of the first half of the XXth century

***Annotation:** In accordance with the historic and ethnographic delimitation of the region artistic characteristics of embroidery coloration on men's and women's shirts in the central districts of Ternopil region (Western Podillia) of the first half of the XXth century are distinguished and analysed. A comparative analysis with embroideries of the adjacent districts of the given region is conducted, interaction, general and distinctive features of coloration are retraced.*

***Keywords:** embroidery, coloration, artistic features, Western Podillia.*

Formulation of the scientific problem and its value. Coloration of the folk embroidery on shirts of central districts of Ternopil region of the half of the XXth century is an essential feature for finding out its artistic and stylistic peculiarities. Coloration is distinguished by the wealth of the colour range which was formed on the basis of general traditions and under the influence of social conditions. The latter began to influence actively the artistic peculiarities of the folk embroidery coloration from the one third of the XXth century. It is related foremost to the distribution of factory-made embroidery threads which extended the spectrum of a chromatic palette in the second half of the XXth century. It should be noted that coloration in comparison with ornamental motives is not a permanent feature and it was subjected to rapid changes during the XXth century. The research topicality is that such analysis will give possibility to discover to what degree guarding, ethnographic-distinctive and age-differentiative destination of embroidery was used on shirts at the beginning of the XXth century. Besides, collected materials enable to find out nationwide, regional characteristics and local features of the folk embroidery, to retrace interaction, borrowings or vice versa maintaining of folk traditions of coloration in shirts decorating of Western Podillia.

Analysis of the previous researches. Due to persistent work of scientists in ethnography and art study there is a number of works which outline artistic and stylistic peculiarities of the folk embroidery on shirts in the leading ethnographic regions of Ukraine and some areas of the folk embroidery (Podillia, Volyn, Zakarpattia, Bukovyna, Prydniprovia and others). R.V. Zakharchuk-Chuhai [3], T. Kara-Vasyliieva [4], [5], H. Stelmashchuk [6], I. Hurhula [2], L. Bulhakova-Sytnyk [1], and others carried out the most detailed researches in which materials from Ternopil region were partly used. However, researchers did not set a purpose of a complex research of the folk embroidery coloration on shirts of the central districts of Ternopilshchyna and considered it in the context of Podillia ethnographic territory. Therefore, the outlined problem will enable to find out the characteristic features of coloration of the narrow ethnographic territory.

The objective of the article is to analyse the artistic features of embroidery coloration on men's and women's shirts in the central districts of Ternopil region of the first half of the XXth century.

According to the objective there are the following tasks:

- to analyse the embroidery coloration on shirts of the central districts of Ternopilshchyna in comparison with embroideries of the adjacent ethnographic territories;
- to retrace artistic interaction;
- to find out general and distinctive features of coloration.

A coloration is an essential feature for understanding the artistic and stylistic peculiarities of embroidery. Coloration played an important role in decoration of shirts and performed a number of functions (guarding, aesthetic, ethnographic-and-territorial distinctive, sex-and-age differentiative). The main factor that influenced the embroidery coloration was ethnographic delimitation of the region. Customs, nature, social conditions that surrounded folk masters during the given century were the source of artistic traditions of coloration. Such source base influenced the popularity of a particular embroidery coloration in four districts of the region: Volyn, Opillia, Prydnistrovia and Western Podillia.

Ternopil, Pidvolochysk, Terebovlia, Husiatyn, Chortkiv belong to the ethnographic territory of Western Podillia. It is worth noting that the embroidery coloration of the given districts differs greatly from the shirts of the Volyn embroidery type. The basic feature of the Western Podillia embroidery coloration is prevailing of dark saturated black and cherry colours, which are interspersed in a negligible quantity with lighter tints, frequently yellow-blue, red, green, blue ones. Combinations of these colours possess many general characteristics in different districts. Firstly, black and dark cherry colours or their combinations are used for pattern arrangement on a sleeve in all collected handicrafts. Secondly, complementary colours (orange, blue, navy-blue and rifle-green, yellow) were used for its filling. These colours are found on all handicrafts but not in the same quantity and in different variants of combination with each other. It is worth noting that prevailing of black, dark cherry, navy-blue and rifle-green colours in the embroidery of women's shirts served as a symbol of complaint about free and independent Ukraine. It is proved by the fact that on every handicraft there is a combination of yellow and blue colours which is the symbol of the Ukrainian state. There has also been defined the analogies with the pysanka's coloration: there are often the same combinations of colours on pysanka and embroidery [4].

The embroidery of the ethnographic territory is characterized by general polychromy, where the spectrum of the colours used changes from 4 to 9 different tints. Bright red, green, pink, lilac colours are not almost used. For enhancing the contrast of the embroidery light colours are often used alongside with the dominant saturated ones. Besides, for the same purpose outlining with dark and light colours was widely used. It showed the difficult composition rhythm of decorative pattern on all shirts. Very bright colours are not found as well.

Parts of a shirt were often embroidered not in an identical coloration. Besides, in the villages Hlotky, Troskivtsi, Pidvolochysk district in 1920-1930 white colour of hem stitch was used in decoration of women's shirts. Hem stitch was arranged by long vertical stripes throughout all sleeve. The lace contrasts with saturated embroidery and gives shirts delicateness and festivity.

The embroideries of Husiatyn district in 1930 proves the fact that there were many variants of combinations of the colours which were used for pattern arrangement (it can be arranged by crossing of rhombuses, triangles, squares and other geometrical figures). Interesting

is the embroidery coloration of women's shirts in the village Bazar, Chortkiv district (1910-1930) which draws attention by prevailing of wide black stripes of pattern arrangement. The motives of geometrical decorative pattern are done by thin lines of green, dark blue, orange, dark cherry colours and their tints, with slight spaces of white linen lines which resemble geometrical figures as well. The artistic technique creates tonal and graphic effects with prevailing of straight lines of different colours. In comparison with other shirts of the Western Podillia embroidery, where dark cherry coloration of pattern arrangement prevails, there is some greater preference of saturated black colour in combination with cool tints [5].

The local coloration traditions remain comparatively longer in the embroidery of men's shirts of Western Podillia. The characteristic feature of the collected handicrafts of 1920-1960 is saturated black and dark cherry colours of pattern arrangement which is also diluted by different tints of green, orange, red and dark blue ones. Besides, it is defined that composition of stripe or reticulated decorative pattern was frequently formed by rhombuses, coloration of which possess many general features, however elaboration of composition inside and outside rhombuses differs greatly. Therefore it is necessary to analyse composition and coloration determination of some handicrafts in details.

A handicraft of the village Hlotky of Pidvolochysk district of 1930 can serve its clear example. The pattern arrangement with large rhombuses in the middle and two lines of triangles on the edges of decorative pattern is embroidered with black and dark cherry colours and additionally for enhancing the contrast the given motives are edged by stitches of orange crosses from both sides [6]. A cross is embroidered in a large rhombus which is divided into four small rhombuses. Small crosses (two white and two blue ones) are embroidered in each of them which form a single cross, where vertical axis is dark blue, and horizontal one is white. Every large rhombus is followed by two smaller ones, which are placed parallel to each other. The motive of a cross is formed by small red rhombuses and the background is embroidered with a green colour. Highlighting of all motives of a decorative pattern with an orange colour underlines its strict linear structure and dissemination of the same colour on the sides of triangles gives the impression of twinkling light.

Another example which can prove the above-mentioned information is a shirt decorated by Shpak Hanna Ivanivna in 1950. First of all the embroidery is interesting because of a wide shirt-front without white spaces which is covered by the stripe of the reticulated geometrical decorative pattern of a stripe type. The net of the decorative pattern is embroidered with diagonal stripes with rectangle and square alternation, which are sewn up with combination of black, green, and yellow threads. In rectangles three crosses are embroidered with yellow and blue colours, and in a square the motive of a cross is embroidered with red and green colours. Large rhombuses are formed from crossing of diagonal stripes, in the center of which there are blue and yellow crosses. The crosses are edged with black and dark cherry colours so that they form a circle [3]. The background of a rhombus is sewn up with a rifle-green colour which prevails in the decorative pattern. Rhombuses are sewn up with the same colour in the village of Samoluskivtsi (Husiatyn district). Besides, the motives of the decorative pattern (eightradiar stars, rhombuses, crosses, squares) which filled the space of a large rhombus were embroidered with green, orange or yellow colours and were often edged with a green colour almost in all villages. So, for example, in the town of Skalat and village of Koshliaky (Pidvolochysk district), village of Derenivka (Terebovliansk district), village of Dubivtsi (Ternopil district) orange rhombuses are edged with a green colour, and in the town of Ternopil dominant rhombuses are embroidered with a dark cherry colour and there is a white linen space around them [1].

Therefore, all of the above mentioned enables to draw the conclusion that the traditions of the folk embroidery coloration of the given regions in the women's and men's shirts decoration are distinguished by a general coloration system with typical tonal correlations and a range of basic and complementary colours. Besides, the coloration of the given ethnographic region possesses its characteristic peculiarities. Moreover, national features which are incident to folk embroideries are observed on the territory of the given ethnographic region. They are the dependence of separate local colours upon a general coloration determination and the harmoniousness of chromatic combinations. Therefore, the characteristic features of all collected embroideries are the advantage of a colour which has determined the coloration range of a handicraft, limitation of a chromatic palette and combination of contrasting colours.

References:

1. Булгакова-Ситник Л. П. Подільська народна вишивка (етнологічний аспект) / Булгакова-Ситник Л. П. – Львів: Ін.-т народознавства НАН України, 2005. – 338 с.
2. Гургула І. Я. Народне мистецтво західних областей України / Гургула І. Я.– К.: Мистецтво, 1966. – 74 с.: іл.
3. Захарчук-Чугай Р. В. Народні художні промисли УРСР: довідник / Захарчук-Чугай Р. В. – К.: Наукова думка, 1986. – 136 с.: іл.
4. Кара-Васильєва Т. В. Українська вишивка / Т. В. Кара-Васильєва., А.Чорноморець. – К.: Либідь, 2002. – 160 с.: іл.
5. Кара-Васильєва Т. В. Народна вишивка / Кара-Васильєва Т. В. – К.: Либідь, 1996. – 99 с.
6. Стельмащук Г. Г. Давнє вбрання на Волині / Стельмащук Г. Г. – Львів: Волинська обласна друкарня, 2003. – 276 с.

*Nataliya Ursu, Kamianets-Podilsky
Ivan Ohienko national University,
Professor, Doctor of Arts,
Pedagogical faculty*

Artistic Activity of the Trinity Monk Iosyf from St. Teresa

Abstract: The article deals with the investigation of some aspects of artistic activity of the Trinity Monk Iosyf (Ioann Prehtl) connected with his life and ministering in Ukraine in the 18 th century. The author analyses the image of St Ioann Nepomuk created by the painter for the cathedral of St apostles Peter and Paul in Kamianets-Podilsky.

Key words: creative work, the Trinity order, Monk Iosyf from St Teresa, painting, the image of St Ioann Nepomuk, museum-reserve.

*Урсу Наталія, Кам'янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка,
професор, доктор мистецтвознавства,
педагогічний факультет*

Малярська діяльність тринітарського ченця Йосифа від св. Терези

Анотація: Стаття присвячена дослідженню деяких сторін малярської діяльності тринітарського ченця Йосифа (Іоанна Прехтля), пов'язаних з його життям і служінням в Україні у XVIII ст. Розглядається образ св. Іоанна Непомука, створений художником для Кафедрального костелу св. апостолів Петра і Павла в Кам'янці-Подільському.

Ключові слова: творчість, тринітарський орден, чернець Йосиф від св. Терези, малярство, образ св. Іоанна Непомука, музей-заповідник.

Таємнича особа тринітарського ченця Йосифа від св. Терези, який служив і творив в Україні, дотепер залишалась поза увагою мистецтвознавців, вчених і не висвітлювалось навіть в популярних статтях. Короткі згадки про діяльність тринітарського ченця Йосифа Прехтля та існування образу св. Іоанна Непомука містяться у працях П. Жолтовського [1], Я. Хоппена [3], Я. Колачковського [4], Волиняка [6]. Скупі відомості про таємничого художника розміщені в Словнику польських художників, скульпторів і графіків, виданому інститутом мистецтв Польської академії наук у Варшаві [5]. Тому мета статті – зробити спробу розгляду малярської діяльності ченця Йосифа Прехтля і аналізу образу св. Іоанна Непомука кінця XVIII ст. з архіву історичного музею-заповідника у Кам'янці-Подільському.

Чин тринітаріїв (присвячені Пресвятій Трійці) – католицький орден, започаткований у 1199 році французьким богословом для викупу полонених християн з мусульманської неволі. Допіру нещодавно вдалось натрапити на коротку згадку у Словнику польських художників, скульпторів і графіків, яка свідчить, що тринітарський монах Іоанн Прехтль (в різних джерелах Прахтль, Престль), в ордені Йосиф від св. Терези, народився 13 лютого 1737 року у Відні і помер 17 червня 1799 року в Браїлові, близько Кам'янця-Подільського, в Україні. У 1757 або на початку 1758 року він приїхав до Польщі. 4 березня 1758 року вступив до новіціату тринітаріїв в Берестечку на Волині і там також прийняв священницькі шлюби.

Художнє навчання молодий чернець пройшов у Відні. Практично все життя працював як чернечий маляр, оздоблюючи розписами і фресками тринітарські костели і монастирі. «Не лише образи у кількості, що викликає подив, але й цілі костели сам власноруч малював у техніці «alfresco», шанувальників прекрасних мистецтв захоплював своїм талантом і дивував власною відвагою, працюючи на високих, під саме склепіння лісах, і витривалістю в такій важкій і марудній праці, зокрема, в ілюзорних розписах склепінь великих костелів; цю працю нерідко відбував, знаходячись у лежачому на спині, або в іншому прикрому положенні» [3, с. 152].

Можна припустити, що художник тішився славою і чималим визнанням, бо у 1787 році польський король Станіслав Август завітав до Браїлова, де чернець тоді мешкав, щоби оглянути його твори. Відомо також, що Прехтль викладав малярство декільком світським учням [5, с. 10].

Відомий художник у другій половині XVIII ст. провів кілька років у тринітарському монастирі Кам'янця-Подільського. Хоппен зазначає, що кафедральний костел св. апостолів Петра і Павла у Кам'янці частково був розписаний його рукою [3, с. 152]. Інше джерело свідчить, що одна з його робіт, св. Іоанн Непомук, дотепер знаходиться у кафедральному костелі (на даний момент в запасниках музею-заповідника), розміщена в одному з бокових вітарів [5, с. 11]. Ще одна згадка, що у XVIII ст. художник Йосиф Прехтль виконав розписи костелу, а також образи Святої Трійці та св. Іоанна Непомука, перший з яких в 1854 р. передано у костел містечка Жванчик, міститься у дослідженнях П. Жолтовського [1, с.156].

Художня творчість ченця – ще одна біла сторінка в історії сакрального мистецтва наших земель. Я. Хоппен посилається на єдине джерело, книжку молитов кс. І. Кжишковського, видану у Вільно у 1843 році, де також є опис праць тринітарського ченця Йосифа від св. Терези на прізвище Прехтль, що народився і здобув мистецьку освіту у Відні, у 1758 році у Берестечку вступив до ордену тринітаріїв [3, с. 151-152], скупі дані його біографії.

Короткі згадки про його розписи збереглись у тринітарському костелі Браїлова, де він оздобив весь храм образами з позолотою. У 1740 році Франц Потоцький розпочав будувати костел, а завершив його Станіслав Потоцький. Браїлівський монастир має типову композицію: костел і приєднаний до нього з боку хору корпус келій. Однак, костел має вигляд дещо нетрадиційний. З північної сторони при вході здіймається дзвіниця, що своєю багатюю пластикою і великими нішами, швидше нагадує пишну палацову башту в стилі бароко. У склепінчастих перекриттях зроблено овальні ніші – дзвони тут звучали по-особливому. В прозірчастому малюнку кованих поручнів другого ярусу дзвіниці центральне місце займає зображення семикінцевого хреста під короною – гербу Потоцьких, переробленого після переведення монастиря під православний старообрядний

хрест. Завершено будівництво Браїлівського костелу з келіями у 1767-1778 роках. Браїлівське малювання на стінах монастиря дуже славилось. Розписи інтер'єру славетний чернець виконав у 1787 році. Живопис у техніці «сecco» вкриває стіни та стелю. Розписи всього храму і каплиць з нартексом колись були досить відомими і містили історико-релігійні і морально-повчальні образи і оздобу, з майстерним золотінням в деяких місцях, в прекрасних кольорах і зорових ілюзіях. Також оздобив усі вівтарі, для яких намалював 5 великих образів [3, с. 152]. Брат Йосиф від св. Терези виконав їх на попереднє замовлення родини Потоцьких наприкінці XVIII ст. темперою по сухій штукатурці. Коли в 1787 році Браїлів відвідав польський король Станіслав Август, він мав за мету спеціально розглянути це малярство. На жаль, сюжетні та декоративно-орнаментальні мотиви браїлівських фресок збереглися погано. Зараз фрески частково реставровані.

В невеличкому житомирському селі Іванків зберігся гармонійний за пропорціями (перероблений на церкву) костел Вознесіння Божої Матері фундації Павла і Гелени Борчиків. У ньому повністю збереглися фрески роботи **Йозефа Прехтля, виконані у 1793 році, які безумовно, потребують більш детального дослідження.**

Дуже мало відомостей про малярську діяльність ченця у кафедральному і тринітарському костелах в Кам'янці-Подільському, тринітарські храми у Берестечку і Боремлі [4, с. 312], а також палац родини Чацьких в Боремлі [5, с. 11], який був підірваний у 1831 році. У Берестечку, костел Пресвятої Трійці містив розпис на зовнішній стіні храму – історичний жанр батального спрямування – «Битва під Берестечком», забілений у 1853 році. Пізніше була піднята спроба його відкрити і реставрувати, але зараз вже ніхто не знає, як він виглядав; інтер'єр також було розписано фресками у стилі рококо; 16 полотен у вівтарях – всі належали пензлю Йосифа Прехтля (були там ще у 1929 році), а також 20 великих образів в коридорах кляштору [5, с. 11].

Розписаний ним був також інтер'єр Луцького тринітарського костелу Архангела Михаїла та апостола Павла (в монастирі зберігалось до 30 робіт його пензля).

На одному з образів знаходиться зображення тринітарського костелу. Полотно має розміри 194 x 116 сантиметрів. У 1989 році він перебувала на реставрації у Львівській виробничій реставраційній майстерні. Сьогодні експонується у Волинському краєзнавчому музеї і привертає увагу численних туристів та гостей Луцька. Панорама міста на образі – найдавніше відоме дослідникам зображення древнього Луцька. Адже інші давні види – акварелі польського художника Казимира Войняковського, на яких змальовано замок Любарта та вулиці Старого міста, датуються 1797 роком. А за допомогою цього художнього полотна можемо поглянути на місто років на 50-70 раніше [2].

З правого боку на образі зображено монастир та костел тринітаріїв. Побудовані вони були на місці занедбані Свято-Михайлівської церкви, яку передали тринітаріям після їх прибуття до Луцька 1717 року при умові, що храм відремонтують і збережуть посвяту Архангелові Михаїлу. Тринітарії спорудили величний бароковий комплекс із кляштору і костелу. Новозбудований храм був освячений на честь Архангела Михаїла та апостола Павла 11 листопада 1729 року. Костел замикала будівля кляштору з внутрішнім квадратним двором, що добре видно на іконі. Як свідчать перекази, костел і монастир були дуже гарно розписані. Живописні полотна вівтаря, фрескові розписи склепінь належали пензлю відомого католицького художника-монаха Йозефа Прехтля.

Дослідники припускають, що й образ святого Ігнатія написаний саме для цього костелу після закінчення його будівництва і з нагоди освячення у 1729 році. На це і вказує

Збігнев Ревський, зауважуючи: «Художник насправді не був добрим перспективістом, ані рисувальником. Зрештою, вид Луцька для нього не був основним зацікавленням, і порівняно найвдаліше подано давній костел і монастир оо. тринітаріїв. Цей останній факт говорить про можливість походження цього образу з монастиря тринітаріїв у Луцьку...». Можна зробити ще одне припущення, що автором образу з панорамою Луцька є вже згадуваний художник Йозеф Прехтль [2].

Пресбітерій, стіни і стеля Шарівського домініканського костелу на Поділлі були розписані художником на запрошення пана Ігнатія з родини Дульських. Він оздобив інтер'єр у техніці «alfresco». Розписи цього храму виконувалися темперними фарбами, але, нажаль, на стінах вони не збереглися (були забілені вапном). Фрески оглядав і насолоджувався ними польський король Станіслав-Август, повертаючись у 1781 році з Кам'янця [6, с. 245-246].

Збереглися фрески і полотна в костелі Пресвятої Трійці ченців-боніфратрів у польському Кракові – їдальня і захристія, які близько 1766 року були розписані Йосифом Прехтлем.

Значний за розмірами (221x99 см) вівтарний образ св. Іоанна Непомука з кам'янецької катедрі, намальований олією на старому полотні, зшитому з двох частин. Композиція розташована на динамічних хмарах, під якими хвилюються бурхливі води. Образ містить центральне зображення святого у священницьких шатах, що дивиться очима у небо, вбраного у чорну сутану, білу, оздоблену тонким мереживом, комжу і темний з каптуром плащ. Стула на шиї свідчить про сповідницьке служіння. На другому плані жіноча фігура у червоній драперії, що експресивно розвивається, тримає над святим хрест з Розп'яттям Ісуса, як символ мучеництва; над його головою – п'ять золотих зірочок. У картині присутні два ангела, один з яких ледве проглядається у верхньому правому куті; біля ніг священника знаходиться другий ангел, який тримає в руках наступний символ страждань – мученицьку пальму і ключ, котрим водить по сторінках розкритої книги, вказуючи водночас перстом лівої руки на особу святого. Усі атрибути аналізованого зображення вказують на те, що це образ чеського святого Іоанна Непомука (бл.1350-1393), культ якого поширений на територіях Чехії, Польщі, Австрії, Німеччини й Литви. Тісне сусідство і перебування подільських земель упродовж чотирьох століть у складі Польщі зробило його популярним й на українських теренах.

Опис життя св. Іоанна Непомука розкриває картину, наповнену буремними подіями XIV ст. у Чехії, де правив Вацлав IV Люксембурзький. Св. Іоанн був оплутаний сіттю королівських інтриг, проти яких активно протестував, у результаті був підступно заарештований і підданий тортурам, в котрих, за словами свідків, брав участь сам король. 20 березня 1393 року напівживого мученика було скинуто з моста Карла IV до річки Влтави. Пізніше стало відомо, що святий загинув, зберігаючи від короля таємницю сповіді його дружини, духовним провідником якої він був [7, с. 264-265]. Мощі мученика зберігаються у срібній труні у храмі св. Віта у Празі. Святий є патроном мостів, доброї слави і щирої сповіді, а також захисником від повені. Іконографія часто представляє святого у вбранні священника, готового до сповіді, з хрестом і пальмою мучеництва, нерідко з пальцем на вустах на знак мовчання [7, с. 265]. Ще одна деталь вирізняє образи св. Іоанна Непомука – п'ять золотих зірочок, які за легендою з'явилися на воді у місці його жорстокого вбивства. Зараз там знаходиться скульптура святого, навколо голови якого сяє вінець з п'яти зірочок. Наявність більшості з атрибутів святого на кам'янецькому образі доводить, що це дійсно зображення св. Іоанна Непомука.

Спроба зробити порівняльний аналіз образу святого та інших вітарних зображень кам'янецького кафедрального костелу св. ап. Петра і Павла дала позитивний результат: за оригінальною формою (складна конфігурація напівзаокругленої верхньої частини) та розміром зображення впевнено може бути віднесено до вітарних композицій вказаного храму. Характер і манера написання свідчать про те, що полотно було створено в останню чверть XVIII ст. і містить стилістичні риси рококо з легкою еманациєю класицизму, яка проявляється у кулісності зображень та співставленні достатньо чистих червоних і синіх тонів. Рококовий характер звучить у динамічній побудові композиції, манерності персонажів, їх жестів і рухів, експресивно зламаних складках одягу, у ніжному, висвітленому, загальному умбровому колориті. Аналіз джерел та образу підтвердив, що на полотні зображено св. Іоанна Непомука і, спираючись на архівалії, дозволяє висунути припущення про авторство, яке належить пензлю тринітарського монаха XVIII ст. Йосифа Прехтля.

Мистецька спадщина і малярська діяльність таємничого художника-ченця Йосифа Прехтля у храмах України та за кордоном потребує нових, більш ретельних досліджень.

Список літератури:

1. Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI-XVIII ст. Київ, 1983. – 132 с.
2. Найдавніша панорама старого міста. City Life. № 9 (16), 2005. Режим доступу: <http://citylife.com.ua/index.php?id=17&tid=208&art=281>
3. Hoppen J. Malarz Jan Prechtł – brat Józef od Św. Teresy. Prace i Materiały Sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki i nauk w Wilnie. Wilno, 1938/39. Т. III. – S. 150-155.
4. Kołaczkowski J. Wiadomości dotyczące się Przemysłu i Sztuki w Dawnej Polsce. Kraków: nakł. M. Kański, 1888. – 744 s.
5. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze. Rzeźbiarze. Graficy. Warszawa: Instytut sztuki Polskiej Akademii nauk, 2007. – t. VIII.
6. Wołyniak (M. J. Giżycki). Wykaz klasztorów Dominikańskich prowincji Ruskiej. Kraków, 1923. – 278 s.
7. Zaleski W. ks. Święci na każdy dzień. Warszawa, 1995. – 893 s.

Zhaliuk Oksana Petrivna, Vinnitsa Social Economic Institute of University "Ukraine", senior lecturer

The role and place of club type establishments in the modern socio-cultural space of Ukraine.

Abstract: On the example of Vinnytsia and Khmelnytskyi regions the position and main activities of club type establishments in the modern socio-cultural space of Ukraine is examined in the article. The factors for increasing their role and place are proposed.

Keywords: Club type establishments, socio-cultural space, national and cultural revival, national consciousness.

Жалиук Оксана Петрівна, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», старший викладач

Роль та місце клубних закладів в сучасному соціокультурному просторі України.

Анотація: В статті на прикладі Вінницької і Хмельницької областей розглядаються становище та основні напрями діяльності клубних закладів в сучасному соціокультурному середовищі. Пропонуються чинники підвищення ролі і місця закладів культури клубного типу.

Ключові слова: заклади культури клубного типу, соціокультурний простір, національно-культурне відродження, національна свідомість.

Обґрунтування вибору теми. Після здобуття державної незалежності України формується нове соціокультурне середовище, яке, з однієї сторони, сприяє наповненню діяльності клубних закладів національно-патріотичним змістом, відновленням історичної пам'яті народу, утвердженням державотворчих процесів; усуває формалізм, заорганізованість, позбавляє існуючої колись практики окомілювання, приписок у сфері культурно-творчої діяльності закладів культури. З іншої сторони, без належної державної підтримки, дефіциту місцевих бюджетів руйнується мережа, не ремонтуються, не опалюються приміщення клубних закладів, бібліотек, занепадає їхня матеріально-технічна база, втрачається досвідчений кадровий потенціал. Економічні негаразди, недосконалі державна культурна політика негативно впливають на вирішення гострих проблем клубної галузі, в т. ч. на Поділлі [1]. Тому визначення ролі та місця клубних закладів в сучасному соціокультурному просторі на регіональному рівні є досить важливою і актуальною проблемою розвитку української культури.

Мета статті – з'ясувати становище, дослідити основні напрями діяльності закладів культури клубного типу та визначити чинники підвищення їхньої ролі в сучасному соціокультурному середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти діяльності клубних закладів студіювали: Н. Бабенко, Ю. Богущкий, О. Володіна, С. Виткалов, О. Гриценко, Ж. Денисюк, Г. Єскіна, Ю. Ключко, С. Комісаренко, О. Леонтьєва, Л. Новікова, Л. Новохатько, І. Петрова, Л. Подлесна, Л. Поліщук, М. Поплавський, Р. Римар, Н. Самойленко, П. Слободянюк, О. Терехова, В. Туєв, Н. Цимбалюк, В. Шейко та інші. Актуальні проблеми клубних закладів Вінниччини та Хмельниччини досліджують О. Вільчинська, О. Льїнська, Л. Коломійчук, І. Орендоchка, П. Слободянюк, Т. Цвігун, О. Шуткевич та інші.

Становище клубних закладів аналізується у щорічному Аналітичному звіті Міністерства культури України, офіційних документах місцевих органів влади і місцевого самоврядування, публікаціях Українського центру культурних досліджень, звітній документації клубних закладів, у пресі.

Виклад основного матеріалу. Сучасний український соціокультурний простір – органічна складова філософського осмислення буття, що являє собою економічну й політичну цілісність, досконалу систему відносин між людьми, в якій формується особистість. Основою соціокультурного простору є культура (індивідуальна, національна, загальнолюдська) як сукупність досягнень людських надбань. Об'єднувальними чинниками і регулюючими механізмами у цій проблемі виступають мова, культурно-історичні традиції, звичаї, обряди, мораль, релігія, політика, право, що створюють національний характер соціокультурного простору [2].

Саме заклади клубної мережі відповідно до „Положення про клубний заклад” мають стратегічне завдання – збереження, відродження і розвиток гуманістичних національних ментальностей та етнокультурних витоків, традицій, звичаїв як проявів національної ідентичності та культури народу, плекання української мови, відновлення історичної пам'яті, зміцнення громадянського миру як основних чинників формування національної свідомості членів української громади і утвердження української державності [3].

На жаль, в сучасних умовах в Україні клубна справа не стала пріоритетним напрямом державної культурної та економічної політики.

В результаті місцева клубна мережа в Україні скоротилася з 25,1 тис. у 1990 р. до 18,5 тис. у 2011 р. – 16,4 тис. сіл залишилися без клубів [4]. За нашими підрахунками клуби ліквідовані у 384 селах Вінницької та у 322 селах Хмельницької областей. У 126 селах Вінниччини і 55 – Хмельниччини створені „клуби-бібліотеки”, які, зрозуміло, невзможі забезпечити належний рівень як клубної, так і бібліотечної роботи [5; 6].

В Україні недооцінюється, принижена роль закладів культури клубного типу у процесах державотворення, у розвитку соціальної активності населення і у формуванні національної свідомості народу. Ці заклади занепадають, роками не ремонтуються, не опалюються, не мають елементарного обладнання, музичних інструментів, апаратури, культурно-спортивного інвентаря [7]. Докорінне покращення стану культосвітніх установ гальмує передача їх у комунальну власність збіднілих дотаційних місцевих громад, які ледве зводять кінці з кінцями фінансування соціально-культурної сфери. Перестали діяти такі ефективні організаційні форми культурно-освітньої роботи як культурні, культурно-спортивні, соціально-культурні комплекси, централізовані клубні і бібліотечні системи.

Натомість формується принципово нова структура клубної мережі. Розвивається мережа приватних, комерційних установ – центрів дозвілля, культурно-дозвіллевих комплексів, спортивно-дозвіллевих клубів, клубів-кафе, нічних клубів, клубів-казино, які користуються найбільшим попитом у молоді. [8]. Набувають популярності культурно-дозвіллеві заклади, де відвідувачі мають можливість пограти у більярд, шахи, боулінг, дартс, відвідати сауну, тир, каток, кав'ярню. Приватна форма власності таких закладів клубного типу обумовлює раціональну економічну мету – отримання прибутку. Але високі ціни на їх послуги у значній мірі обмежують доступ до них збіднілих верств населення.

В результаті клуби, будинки культури катастрофічно втрачають свої культурно-виховні функції, своє соціальне значення. Їх діяльність не відповідає сучасним процесам і завданням українського державотворення. Вони не користуються високим престижем, особливо в молодіжному середовищі. Значна частина закладів культури клубного типу пустує. Перестали працювати багато кіноустановок, колективів художньої самодіяльності, невисокий, в більшості випадків, їхній виховний рівень, масовість учасників.

В такій ситуації покидають галузь досвідчені культпрацівники, а новопризначені кадри в значній мірі не підготовлені професійно до роботи в нових суспільних умовах ринкової економіки, залишкового принципу їх фінансування. Клубні заклади та керуючі їхньою діяльністю органи управління культури не враховують в достатній мірі особливостей сучасної соціальної дійсності, складних процесів, породжених відсутністю належної державної культурної політики та поширення ідеології українізації духовно-культурного життя. Культурно-освітні працівники ще не навчилися глибоко і всебічно вивчати реальні потреби і запити різних верств і груп населення, особливо в умовах демографічної кризи, зростання впливу засобів масової інформатизації, розгулу аморальної зарубіжної псевдокультури.

В цих умовах чи не найважливішою проблемою стає раціональна організація дозвілля. Адже з клубної роботи виявились витісненими багато форм розваг, самодіяльної культурно-дозвіллевої діяльності, дружнього та ділового спілкування. При такій постановці справи вся клубна робота вимірюється кількістю (в основному деідеологізованих, деполітизованих) заходів та числом їх відвідувачів, а не тим, які зміни приводить вона у свідомості і поведінці людей, залучених до цих заходів.

Клуб повинен не розважати, а захоплювати людей, давати людям можливість розкрити свої обдарування, здібності, талант, знайти обґрунтовані відповіді на актуальні питання життєдіяльності суспільства і держави. Адже парадність масово-політичних і культурно-освітніх заходів не залишає місця для критики суспільних проблем і недоліків, обговорення їх причин, пошуку шляхів подолання.

При всіх соціально-економічних негараздах діяльність клубних закладів Вінницької і Хмельницької областей в сучасному соціокультурному просторі спрямовується на збереження та відродження етнокультурних традицій, звичаїв, обрядів, народної творчості та мови титульної нації і розвиток етнокультури національних меншин, відновлення історичної пам'яті народу, її героїзація і, тим самим, формування національної свідомості громадян. Створенню відповідного культурологічного середовища на Поділлі сприяє діяльність колективів аматорського мистецтва, яких станом на 01.01.2012 р. у клубних закладах Вінниччини нараховується біля 6 тис. (з них 3,1 тис. на селі), Хмельниччини – 3, 9 тис. У клубних закладах Хмельницької області, наприклад, щороку проводиться більше 120,4 тис. клубних заходів. У Вінницькій області створені і діють 76 садиб, що спеціалізуються і широкопридатні для розвитку народних художніх

промислів: гончарства, різблення по дереву, вишивки, писанкарства, лозоплетіння. Працюючи в складних кризових умовах, клубні заклади віднаходять сучасні форми збереження і активізації різних видів і жанрів художньо-аматорського руху – народні свята, фестивалі, конкурси, виставки, творчі звіти, обмінні концерти. Наповнюють зміст художньої самодіяльності цінними художньо-творчими знахідками для утвердження національної ідентичності і піднесення соціальної активності людей у процесах націє- і державотворення. Так, заслуговують на увагу оригінальні культурологічні проекти як то: „Майстри мистецтв – трудівникам села” в Гайсинському, „Світанки над Россю” в Погребищенському, фестивалі фольклору у Калинівському, Теплицькому, Жмеринському, Хмільницькому, Немирівському районах, свята духової музики у с. Городківка Крижопільського району та м.Вінниці, фестиваль „Музичний зорепад” ім. П. Оплаканського у Липовецькому, „Тростянецькі самоцвіти” – Тростянецькому, „На хвилях Згару” – Літинському, „Творча комора” – Вінницькому, „Пісенне перевесло” – у Барському районах, фестиваль самодіяльних хорів ім. Гната Танцюри у м. Гайсині та інші. Справжніми подіями у національно-культурному відродженні Вінницької області стали мистецькі заходи: конкурси „Повір у себе” (для дітей-інвалідів), сімейно-родинних колективів „Співуча родина”, культурно-мистецькі акції „Мистецтво одного села”, «Вишивана доля Вінниччини», міжнародний фестиваль „Джаз-струм” у Вінниці, „Українська витинанка” у Могилів-Подільському, обласні фестивалі дитячої творчості „Перлинки Поділля” та „Дударик”, фестиваль хорового мистецтва ім.Миколи Леонтовича. Високим національним характером виділяються мистецькі пленери майстрів пензля в санаторіях „Авангард” (м. Немирів), „Хмільник” (м.Хмільник) та каменотесів „Подільський оберег” (с.Буша Ямпільського району), гончарів (с.Бубнівка Гайсинського району), культурно-мистецькі заходи „Мистецтво малих міст”, „Плеяда митців Вінниччини”, акції „Покровитель культури”, культурно-мистецькі естафети „Від села до села”, фестиваль світлиць „Щедра господа” та ряд інших [9].

Висновки. З метою підвищення ролі клубних закладів в духовно-культурному житті місцевих громад і національно-культурному відродженні України необхідно:

- ✓ визначити базову клубну мережу пріоритетною ідеологічною сферою націє- і державотворення з відповідними нормативно-правовими, фінансово-економічними, ідеологічними, духовно-культурними преференціями у державній культурній політиці;
- ✓ віднести заклади культури у сільській місцевості до державної власності, включивши їх до державної системи реалізації політики національного відродження України;
- ✓ визначити на законодавчому рівні гарантований державою нормативний показник Державного бюджету, що спрямовується на забезпечення необхідного матеріально-ресурсного і кадрового забезпечення, ефективного функціонування сфери культури та діяльності клубних закладів;
- ✓ розробити і затвердити регіональні програми розвитку клубних закладів, які б передбачали комплекс заходів економічного характеру, спрямованих на забезпечення повноцінного функціонування мережі клубних закладів, стимулювання їхньої господарської самостійності, забезпечення інформаційних, освітніх, культурних, дозвіллевих потреб всіх категорій населення, особливо на селі;

- ✓ органам державної влади і місцевого самоврядування розробити чітку програму оптимізації (реформування) мережі клубних закладів з урахуванням вимог сучасної української соціально-культурної практики, етнокультурних особливостей регіону та демографічної ситуації, сприяти створенню інноваційних закладів клубного типу на зразок культурних, культурно-спортивних, культурно-педагогічних комплексів, культурно-дозвіллевих центрів, клубів вихідного дня, рекреаційних клубів тощо, які б створювали позитивне соціокультурне середовище та сприяли всебічному розвитку особистості, формуванню її національної свідомості;
- ✓ створити необхідні умови для сприяння спонсорству і меценатству; виділяти кошти на утримання закладів культури за принципом фінансування під проекти і програми з точними економічними розрахунками;
- ✓ продовжувати проведення обласних семінарів, творчих лабораторій директорів районних будинків, шкіл передового досвіду, оглядів-конкурсів закладів культури всіх рівнів, культурно-мистецької акції «Покровитель культури» тощо; систематично розглядати питання функціонування мережі закладів культури на засіданнях колегій управлінь культури облдержадміністрації, нарадах керівників міськрайвідділів культури.

В результаті спостерігатиметься високий рівень розвитку художнього аматорського мистецтва, культурно-освітньої та дозвіллевої діяльності, з'являться нові форми організації змістовного культурного дозвілля, що забезпечать реалізацію права громадян на задоволення їх культурних потреб та сприятимуть процесам національно-культурного відродження суспільства, духовного розвитку особистості.

Список літератури:

1. Жалюк О. П. Культурно-освітня робота в Україні у 1991–2010 р.: особливості додання кризових явищ (на матеріалах Поділля). Освіта, наука і культура на Поділлі: збірник наукових праць / голова ред.колегії П. Т. Тронько. Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2010. – С.157
2. Корецька А.І. Соціально-освітні чинники формування духовності особистості в сучасному українському суспільстві// Автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.03. К., 2003.
3. Положення про клубний заклад [Електронний ресурс]. URL: <http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk>.
4. Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України // Статистичний бюлетень за 2011 рік / Відпов. за вип. І. В. Калачова. К., 2012. – С.26
5. Основні показники роботи галузі культури Вінницької області за 2011 рік/ Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації. Вінниця. 2012. – С.4
6. Діяльність обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, закладів культури клубного типу Хмельницької області у 2012 році. Хмельницький: ОНМЦКМ, 2013. – С.11
7. Кривоніс О. Чверть ставки – чверть культури?// Вінниччина. 2007. 13 березня.
8. Поліщук Л. О. Мережа клубів в Україні на сучасному етапі// Культурна трансформація сучасного українського суспільства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 2009. – С.256
9. Звіт про роботу Вінницького обласного центру народної творчості за 2012 рік // Поточний архів Вінницького ОНМЦ за 2012 р. Вінниця, 2013. - Арк. 9-11

*Poliakova Oksana, Kharkiv National University by
V.N.Karazin, graduate students of philosophical
faculty, National University of Civil Protection of
Ukraine, the teacher of chair of social and
humanitarian disciplines*

Numinous as sacred and sainted

Abstract: *The article is devoted to the question of the essence of the numinous and analyzes its theoretical description. Revealed potential numinous as a key category of religious experience in which it is presented as a sacred and sainted.*

Keywords: *Numinous, sacred, sainted, religion, mythology.*

*Полякова Оксана, Харківський національний
університет ім. В.Н.Каразіна, аспірантка
філософського факультету, Національний
університет цивільного захисту України, викладач
кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін*

Нумінозне як священне та святе

Анотація: *В статті піднімається питання про сутність нумінозного та аналізуються його теоретичні описи. Виявлено потенціал нумінозного як ключової категорії релігійного досвіду, в якому воно представлене як священне та святе.*

Ключові слова: *нумінозне, сакральне, святе, релігія, міфологія.*

Ситуація постмодерну характерна мутаціями культурних явищ, які мають визначальне значення для побудови світоглядної позиції людини на сучасному етапі історичного розвитку. Криза моральних, релігійних, сімейних традицій на тлі швидкого технократичного розвитку, що обумовив невидимі до сих пір темпи змін в суспільстві та навіть в особистому житті людини, у комплексі значно ускладнили процес упорядкування світу. Тому нагальним для людини стало питання вибору системи орієнтирів, яка б дозволила зробити життя більш доступним, близьким та звичним. В результаті цього відбувається звернення до минулого, до архаїчних релігійних практик, міфології; саме в цій царині, а не в науці, свідомість намагається знайти можливість повернути сьогоденню передбачуваність, упорядкованість та стабільність, що є для неї запорукою психологічної безпеки.

Така специфічна ситуація актуалізувала інтерес до ірраціонального компоненту в культурі, як певної незмінної основи, на якій виростає система цінностей та життєвих орієнтирів. При аналізі категоріального поля культурної рефлексії особливого значення

набувають поняття-універсалії, що репрезентують її особисті підвалини, закономірності та механізми. Зміст таких універсалій не зводиться лише до раціонально-теоретичного опису певного культурного явища, а й включає ірраціональний аспект, що характеризує їх як позанаукові об'єкти (Д. Калштед, С. Гроф, В. Шелюто). Поняттями подібні універсалії виступають настільки, наскільки фіксують тип переживання духовного явища, в той час як саме воно характеризується ірраціональними змістами, які не можуть бути повністю «розгорнені» та дані у визначенні.

Такою універсалією представляється нам нумінозне (від лат. *numen* - божество), категоріальне осмислення якого розвернуте в сфері теорії релігії, – в її теософському та антропологічному (включаючи також психологію) вимірах. Категорія нумінозного репрезентує ірраціональний момент явищ релігійної свідомості. Саме ірраціональний компонент є свого роду «антропологічним апріорі», по відношенню до якого подальші суб'єктивовані образи, описи та пояснення, такі як священне та святе, є формами його буття. Ці форми, можуть еволюціонувати чи мутувати, у той час як ірраціональний аспект, пов'язаний зі сферою психічного, буде по відношенню до них константою.

Термін «нумінозне» у науковий обіг був впроваджений Р. Отто [1]. Вчений цілеспрямовано розводить його з терміном *göttlich* (божественне), бажаючи виокремити першофеномен сакрального почуття, який передує будь-яким інституційним релігіям, актуалізації та формуванню уявлень про вищу силу, божественний суб'єкт, верховну інстанцію буття. Цей феномен і становить ядро релігійного досвіду. Тим самим феноменологічна інтерпретація нумінозного у Отто дійсна для будь-якого типу релігійної свідомості, незалежно від конфесійної приналежності та історико-культурної ситуації.

Виникає нумінозне при зустрічі свідомості з чимось таким, що перевершує його за масштабами, з чимось неймовірним, незвичним і навіть чудесним. Отто іменує цей об'єкт «зовсім Іншим» (*ganz Andere*), «чужим і далеким, що випадає зі сфери звичного, понятійного, знайомого, що протистоїть цій сфері як «приховане» взагалі і наповнює душу невиразним подивом». Ця специфічність переживання «змушує» свідомість сприймати нумінозне, як щось нехарактерне, не притаманне їй своєю чужістю та інаковістю.

Тобто нумінозне постає як абсолютно ірраціональне і таємниче явище, а свідомість, стаючи сферою його подальшого «розгортання» не здатна відразу ж конвертувати його в звичні, усталені в досвіді образи та поняття. Це специфічно чуттєвий феномен, який переживається на суб'єктивному рівні і не може передаватися чи запозичуватися, подібно знанню чи вмінню. Нумінозне цілком унікальне, дораціональне. В такому сенсі воно є апіорним переживанням і передує всім ментальним феноменам, що атрибуують його, як вищу силу, абсолют, Бога і т.д. Тож, нумінозне виступає як феномен свідомості, що «оживлюється» певним об'єктом, і утворює з суб'єктом переживання цілісність «Я» і злиття з Буттям. Ця єдність може бути представлена як подолання принципу індивідуалізації (М. Хайдеггер, Ф. Ніцше), подолання розколу між свідомим та несвідомим і досягнення Самості (К.Г. Юнг, П. Бішоп). У релігійному досвіді цей психічний процес сприймається як момент одкровення, коли *Numen* представляється як безпосередньо доступний і викликає специфічні почуття.

Нумінозне переживається як почуття абсолютно іншого порядку, на відміну від явищ звичної реальності. Суб'єкт сприймає його амбівалентно: у ньому поєднуються своєрідність одкровення таємниці жахаючої (*mysterium tremendum*) і одночасно чаруючої (*mysterium fascinans*). Два ці полюси почуттів знаходяться, за Отто, у стані «контраст -

гармонії». Тому характерним емоційним відгуком свідомості на зустріч з нумінозним є поєднання жаху і трепету з захопленням і захватом.

Ця амбівалентність відчуттів була притаманна вже первісним релігіям. В них нумінозне не тільки якість об'єкта, а й своєрідна реакція суб'єкта, яка виникає в результаті впливу об'єкта, що наділяється цією властивістю. Це означає, що нумінозне ширше, ніж стан релігійної свідомості, оскільки в історичному плані воно еволюціонує від безособової інстанції волевиявлення (*genius*) і «неоформленої священності» (В.В. Вересаєв) до образу Бога, коли виокремлюється суб'єкт релігійної свідомості, в результаті чого божество «оформлюється» і сприймається як надчуттєвий, потойбічний об'єкт, що викликає особливі переживання у віруючого. В монотеїстичних релігіях, коли дистанція між суб'єктом і об'єктом вшанування стає абсолютною, нумінозне стає якістю *deus* (Бога), через яку він проявляє себе у світі профанному. Сам об'єкт, що викликає нумінозне переживання, сприймається як сакральний (священний), а пізніше і як святий в монотеїстичних релігіях.

У міфологічному світогляді сакральний статус прикріплювалося до предметів, явищ та сутностей, що відносилися до матеріального світу. Так відбувається одухотворення природи. Далі під тиском самого нумінозного почуття ці зв'язки пориваються, світ подвоюється на матеріальний і вишній, об'єкт цього переживання є вже трансцендентним, а «переживання надмирської сутності виходить на світ самостійно і без жодних інших домішок» [2]. Нумінозний досвід при цьому залишається спонтанним: чуттєвим моментом переживання божественного і в такій якості не потребує пояснення. Але як момент релігійного він передбачає уявлення про божественне, яке дано в актуальному досвіді свідомості як сакральне, священне і святе. В такому раціоналізованому вигляді нумінозне є вже не почуттєвий момент сприйняття, а специфічне тлумачення і оцінка даностей почуттєвого сприйняття. Тому можливо говорити про взаємодоповнення розуму і віри в релігійному досвіді. Їх взаємозв'язок в здоровій і досконалої гармонії задає масштаб, що дозволяє говорити про перевагу однієї релігії над іншою.

В цілому в концептуалізації нумінозного як священного і святого можна виділити два основні підходи: ірраціоналістичний (Р.Отто, М.Еліаде, К.Г. Юнг та ін.), заснований на аналізі розвитку цього феномена через почуття - спочатку «демонічного жаху», а потім «страху богів» і, нарешті, «страху Божого», тобто від боязні до благоговіння шляхом «відсікання помилкових аналогій і асоціацій». Цей шлях Отто називає дивінацією. Сама ж ідея Бога виникла із досвіду нумінозного, тобто переживання, яке процесі культурно-історичного розвитку виокремлюється з усієї палітри людських переживань та в силу своєї незвичності та винятковості «прикріплюється» до його образу та стає символічним.

Другий підхід - раціоналістичний, пов'язаний з соціокультурним становленням досвіду сакрального (Р.Каюа, Е. Дюркгейм, Ф. Шлейермахер та ін.). При цьому соціоморальний вимір цього досвіду дозволяє осмислити його з точки зору критеріїв людських відносин, і досить однозначно і чітко, з позицій полярності добра та зла; що, власне й необхідно для утвердження релігійно-моральних практик. Раціональний розвиток привносить в ідею про сакральне ідеали належного, справедливого і доброго, що призводить до появи на тлі священного ідеї святого. В той час як сакральне саме по собі залишається нейтральним, оскільки пов'язане з досвідом нумінозного, переживання якого є амбівалентним, а тому пов'язане з усіма явищами трансцендентного, незалежно від їх оцінки, як татуйованих чи освячених. Хоча на певній стадії сакралізації її об'єкти можуть

перетворюватися на релігійні, однак, саме поняття святого має не лише релігійний, а й морально-етичний зміст і виражає якості стійкості, інтенсивності та загальноприйнятності, що характерно для деяких соціальних цінностей.

Загалом, редукція сакрального до святого позбавляє його полярної структури, в силу якої воно зберігало увесь діапазон нумінозного досвіду. Релігійна свідомість схильна до певної аберації, в силу якої святість предмета культу дана як об'єктивно йому притаманна. Тому первинність почуття не усвідомлюється. Нумінозне є рід досвіду, що визначається переживанням певного явища як чаруючого та жахаючого; і по визначенню самої цієї категорії подібний досвід виступає як особливе явище психічного, що розкриває діапазон його проявів. Тобто не лише станів-настроїв, почуттів та емоцій, а саме проявів механізмів переживання.

Розглядаючи нумінозний досвід ретроспективно, в ньому умовно можливо виділити дораціональний етап, коли Numen сприймався як переживання сакрального, невіддільного від самого суб'єкта, що його переживає, і раціональний, коли нумінозне стає святим і сприймається як потустороннє, недосяжне і стає апіорною умовою виникнення уявлень про вищу силу та Бога. У релігійній свідомості ці уявлення отримують морально-етичне забарвлення та протиставляються усьому, що має відношення до мерзенного, жахаючого, табуйованого. У той час як в нумінозному досвіді моральний зміст не окреслюється, а виникає вже на рівні понять та категорій культу, - в священному. Так, зі священного в процесі моралізації та раціоналізації нумінозного виникає святе. Однак це не означає остаточного подолання чуттєвого компоненту, а поступове обмеження його односторонньої переваги, оскільки цей процес відбувається у самому нумінозному [3], яке лежить в основі міфологічного, а далі і релігійного досвіду. У святому ще не виділена релігійно-ідеологічна константа: відсутній раціональний компонент в цьому ментальному утворенні, єдиним поняттям про яке стало «нумінозне» - категорія, що фіксує певний стан явності Бога.

Отже, нумінозне виявляє основи релігійного досвіду, є апіорною умовою виникнення уявлення про вищу силу, про Бога і т.д. По мірі історичного розвитку воно раціоналізується, отримує нові інтерпретації. По мірі становлення моральної практики нумінозне збагачується культурними змістами і виявляє себе як сакральне, божественний аспект якого в релігійній ідеології отримує статус святого. Однак усі ці форми є лише описами нумінозного, способом його буття, в той час як саме воно залишається абсолютно ірраціональним.

На сучасному етапі соціокультурного розвитку для гуманітарних наук виявляється перспективним дослідження нумінозного, як феномена свідомості, що, в свою чергу, дозволить більш детально та ґрунтовно підійти до розуміння тих специфічних та неоднозначних явищ (наприклад, одночасно представлених тенденцій до десакралізації та гіперсакралізації, неоміфологізму, неофетишизму), що породжені сучасною цивілізацією, оцінити їх подальший розвиток та можливі наслідки в антропологічному вимірі.

Список літератури:

1. Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его отношении с рациональным. Санкт-Петербург, 2008. – 272с
2. Там же. – С. 183
3. Там же. – С.113

*Chigvintseva Olga Alexandrovna, postgraduate,
philosophy faculty Udmurt state University (Izhevsk,
Russia).*

PERFORMATIVE COMMUNICATION: FROM PHATIC TO PRAGMATIC

Abstract: In the article considers the problem of objectivization of the unwritten social rules. This problem directly was viewed next authors: S. Zizek ("Reflections in red color", "Welcome to the desert of the real"), Z. Bauman ("fluid modernity", "Individualized Society", "City of fears, city of hope"). Language competence: the real and the ideal are consistent with the unwritten rules which are determined (limited) as performativity of communication: from phatic to pragmatics.

Keywords: the unwritten rules, phatic communication, language competence: real/ideal, language games.

*Чигвинцева Ольга Александровна
аспирантка, факультет философии
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный
университет».*

ПЕРФОРМАТИВНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ: ОТ ФАТИКИ К ПРАГМАТИКЕ

Анотация: В статье рассматривается проблема объективации неписанных правил социального. Данную проблематику непосредственно затрагивали следующие авторы: Жижек С. («Размышления в красном цвете», «Добро пожаловать в пустыню реального»), Бауман З. («Текущая современность», «Индивидуализированное общество», «Город страхов, город надежд»). Языковая компетенция: реальная и идеальная согласуются с неписаными правилами которые определяются (*о-пределиваются*) как перформативность коммуникации: от фатики к прагматике.

Ключевые слова: неписанные правила, фатическая коммуникация, языковая компетенция: реальная/идеальная, языковые игры.

Проблема обнаружения *неписанных правил* социального заключается в их неочевидности, неозвученности. Как известно, основным условием возникновения общества является общение (Аристотель). Таким образом, общество предъявляет себя через коммуникацию. В современности когда появилась компьютеризация, общение

свелось к минимуму, но общество при этом существует, т.к. есть нечто, что его удерживает. Возникает необходимость обращения к языку, выявления его неписанных правил, их объективация.

Неписанные правила социального предьявляются посредством фатического общения рассмотренного известным представителем английской антропологической школы Б. Малиновским. Фатическое общение представляет некую *связность* социального которая проявляется при помощи коммуникативных средств.

Фатическая функция языка (*от греч. «phatos» – говорят*) подчеркивает то, что этологи бы назвали «связью функции» языка. Иначе говоря, фатика (*от лат. «fatuor» – нести вздор, говорить глупости, «fatuus» – глупый*) [5] – бессодержательное общение, использующее коммуникативные средства исключительно с целью поддержания самого процесса коммуникации, «о том, о сем, а больше ни о чем», разговор, в котором участвующие стороны не ставят перед собой никакой коммуникативной цели, не прибегают ни к каким речевым тактикам, а обмениваются репликами. «Фатические беседы тоже нужно уметь вести, соблюдая *неписанные правила* о их темах, ситуациях ведения и другое» [8].

Умение вести беседы согласуется с понятием вежливости – нравственной и поведенческой категорией, чертой характера. Как отмечает Т. В. Ларина, в каждой культуре существуют формирующие вежливость базовые ценности – материальные и духовные. *Неписанные правила* социального относятся к духовным и представляют «нравы, обычаи, стереотипы поведения и сознания, образцы, оценки, образы, мнения, интерпретации и т. п., то есть принципиальные *нормы* поведения и суждения» [6]. Многие ценности, по мнению Т. В. Лариной, являются универсальными для различных культур.

В толковом словаре В. Даля, вежа – знающий, сведущий; учёный, образованный. «Вежества не купи, умелось бы говорить» [4]. Примером вежливости, откровенному разговору по душам англичане предпочитают *small talk* – бессодержательный разговор, поверхностное, неоткровенное общение, которое при этом играет важную коммуникативную роль, используется для заполнения пауз, создания доброжелательной психологической атмосферы, установления контакта. «Это не просто вежливость, а создание удобоваримой атмосферы, стремление перебросить мостик и как-то заполнить неловкую паузу» [6. С. 39].

В русской коммуникации правила вежливости в большей степени ассоциируется с «действенным» вниманием. Русская вежливость – это в некоторой степени «этикетное бездействие» (вежливый – тот, кто соблюдает правила приличия), но в то же время – и реальная, не формальная деятельность («вежливость должна проявляться не на словах, а в делах»). Если в английской коммуникативной культуре, как отмечают английские информанты, невозможно быть чрезмерно вежливым ('overpolite'), то в русской культуре это возможно, при этом избыточная вежливость (сверхвежливые церемонии) оценивается отрицательно, поскольку воспринимается как недостаточная искренность. Как уже говорилось, искренность, прямота, правдивость ценятся в русской культуре больше, чем церемониальность и строгое соблюдение норм этикета, что может быть расценено как избыточная вежливость. Примером русской вежливости может служить употребление частицы «бы», что не только повышает ее степень, но и показывает на реальное и не совершившееся действие: «я хотел бы поблагодарить вас, я хотел бы пригласить вас».

В английском языке фатическое общение или *small talk* строится на таких прилагательных как *happy, lovely* что «в значительной степени десемантизировано и в

коммуникации выступает в роли фатического эмотива, функция которого – дать положительную оценку окружающему» [6. С. 201]. Это означает, что «короткий разговор» *small talk* в английской культуре согласуется с понятием фатического общения и носит характер *неписаного правила* социального.

Таким образом, в каждой культуре существует свой концепт вежливости и само это слово имеет разные толкования. Так, в русском языке «вежливый» означает соблюдающий правила приличия; учтивый, в английском – демонстрирующий своё уважение к другим: Polite – showing consideration for others in manners, speech, etc. За внешне похожей трактовкой вежливости как уважения других скрывается разное содержание: вежливость как внимание к другим (у англичан) и вежливость как почтение (у русских). Противоположным качеством вежливости является невежливость. Этим качеством наделен невежда (др.-греч. [δύωστυς](#)) – не ведающий (*vēdiā*), не знающий правил приличия. Так как правила вежливости в том или ином сообществе (*со-обществе*) являются результатом обучения и воспитания, то это значит, что вежливость обнаруживает себя в ситуации невежливости в качестве исключения через ее нарушения. Где, – с одной стороны – вежливость определяет (*о-пределивает*) своих и чужих, с другой – чужой, постоянно появляясь на пределе сообщества, объективирует вежливость на границе общества (*со-общества*). Поэтому *нарушение* правила вежливости как бы всё время выбрасывает на границу сообщества и ставит вопрос о том, какому обществу принадлежит данный индивид, т. е. понуждает его идентифицировать.

Это значит, что правила вежливости обнаруживают себя в ситуации невежливости. Другими словами, условиями проявления вежливости являются *нарушения* ее правил. В коротком английском разговоре *small talk*, например, правила вежливости существуют в качестве *неписаных правил* до тех пор пока все придерживаются этих правил, они не выделяются, оказываясь самоочевидными. Так происходит не только в английском, но также в любом сообществе. Таким образом, правила вежливости определяются в момент проявления невежливости – нарушения правил приличия, согласующихся с *неписаными правилами* социального.

Принадлежность индивида к той или иной группе 'in-group code language' определяется ее кодом, и позволяет определить *неписанные правила* социального внутри сообщества. Речь идет о правилах общения которые знают все члены данного общества (*со-общества*). Они характеризуют данное сообщество социального, *неписанные правила* в нём.

Как отметил Малиновский, «я думаю, что обсуждая функцию речи, какую она выполняет в тех случаях, когда выступает лишь как некая условность при общении, мы подходим к одному из основных социальных аспектов человеческой природы. Всем людям свойственна хорошо известная тенденция объединяться, быть вместе, иметь удовольствие от общения. Многие инстинкты и внутренние стремления, такие как страх или агрессия, все типы социальных чувств, таких как амбициозность, тщеславие, жажда власти и богатства, зависят от фундаментальной тенденции, которая делает простое присутствие других людей необходимостью для человека» [7. С. 213].

Таким образом, речь неразрывно связана с тенденцией объединяться, отмечает Малиновский, «ведь, как правило, молчание собеседника не добавляет уверенности человеку, а напротив, выступает как тревожный или даже опасный признак. Незнакомец, который не говорит на понятном языке для всех туземцев является естественным врагом.

Для людей с примитивным сознанием, будь то у дикарей или у представителей наших необразованных классов, молчаливость означает не только недружелюбие, но и прямо-таки плохой характер. Конечно, здесь многое зависит от особенностей национального характера, но в целом это можно считать общим правилом. Прервать молчание, перекинуться парой слов – это первое, с чего начинается выражение дружелюбия, которое затем утверждается дележом пищи и совместной трапезой. Современное английское выражение «*nice day today*» или меланезийская фраза «откуда ты?» необходимы, чтобы снять странное и неприятное напряжение, которое возникает, когда встретившиеся лицом к лицу люди молчат [Там же С. 213-214].

В результате, общность достигаемая между людьми в процессе речевой деятельности, не имеет иного смысла кроме *объединения* людей. Она носит форму фатического общения, которое приобретает характер *неписаных правил*.

Таким образом, речь идет о «нулевом» уровне социального языка, когда коммуникация не несет никакой информации, кроме того, что она существует и подтверждает существование общества через саму себя. Когда мы говорим о «нулевой коммуникации», то подразумеваем существование «нулевого» уровня языка, где присутствуют слова с пустыми значениями. Эти слова входят в коммуникацию и на её пределе – в «нулевом» общении они не задействованы. То есть, например, задавая вопрос о погоде, никого не интересует содержание данного вопроса, какая в действительности погода не имеет значения, а интересует форма – сам вопрос о погоде. Таким образом, нулевая коммуникация – это и есть «чистая» форма социального.

Понятие *фатической/контактоустанавливающей* функции языка в лингвистике ввел Якобсон. В его концепции адресант и адресат осуществляют коммуникацию в которой код является носителем смысла. Но если оба участника коммуникации знают код, то и смысл/информация самой коммуникации на ее пределе утрачивается.

Иными словами, приведя систему Якобсона к пределу, утрачиваются значения (*отсылки к предметности*), информация исчезает, коммуникация сохраняется как «чистая форма» социального, в результате оказывается предьявленной фатическая коммуникация. Смыслом данного общения служит его обнаружение в «нулевом» состоянии или в «нулевом» значении, где оказывается предьявленной его субъективность. Иными словами, при фатическом общении социальное обнаруживается как «нулевая субъективность», в её «нулевом» состоянии. «Нулевая субъективность» существует сохраняя смысл – её сущность. Как отмечал М. Хайдеггер, – «язык есть язык», делая акцент на способе самообнаружения языка, его сути.

В результате можно заключить, что наличие общения или речевой оборот «язык есть» – предельное выражение где *означаемое/форма* и *значение/содержание* совпадают. Это значит, что происходит объективация социального проявляющаяся в фатической коммуникации, – где социальная субъективность предьявляется на «нулевом» уровне. Иначе говоря, в «нулевой» точке на пределе социального имеется *негласное/неписаное правило* о существовании коммуникации.

Понимание содержания коммуникации внутри сообщества (*со-общества*) обеспечивается существующими правилами языка выработанными в прошлом, а понимание коммуникации происходит в настоящем. Н. Хомский акцентировав внимание на правилах языка, ввел понятие «генеративной грамматики» предусматривающей изначальную способность индивида к воспроизводству речи, способности к коммуникации. Под генеративной грамматикой, писал Хомский, «я понимаю описание

скрытой (tacit) компетенции говорящего-слушающего, которая лежит в основе его конкретного исполнения (performance) в процессе производства и восприятия (понимания) речи». [9. С.146]. Задачей генеративной грамматики, по мнению Хомского, является точное определение способов совмещения звуковых и смысловых отражений, диапазон которых бесконечен.

Таким образом, генеративная грамматика – это гипотеза о том, как говорящий-слушающий истолковывает высказывания; при этом она абстрагируется от многочисленных факторов, которые взаимодействуют со скрытым соответствием заданным паттернам и определяют их конкретный вид воплощения в жизнь. Это значит, что Н. Хомский приходит к универсальной/генеративной грамматике в которой обнаруживает/объективирует или натурализирует фатическую коммуникацию. *Неписаным правилом социального* оказывается присутствие данной языковой фа(к)тической организации общества согласно идее, о том, что язык (уже) существует или, иначе – «язык есть».

По мнению Хомского, «лингвистическая теория имеет дело, в первую очередь, с идеальным говорящим-слушающим, существующим в совершенно однородной речевой общности, который знает свой язык в совершенстве и не зависит от таких грамматически несущественных условий, как ограничения памяти, рассеянность, перемена внимания и интереса, ошибки (случайные или закономерные) в применении своего знания языка при его реальном употреблении.

Хомский также отметил, что «можно провести фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка говорящим-слушающим) и употреблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях). Только в идеализированном случае, употребление – это непосредственное отражение компетенции. В действительности же оно не может непосредственно ее отражать. «Запись естественной речи показывает, сколь многочисленны в ней обмолвки, отклонения от правил, изменения плана в середине высказывания и т. п. Задачей лингвиста, также как и ребенка, овладевающего языком, является выявить из данных употребления лежащую в их основе систему правил, которой овладел говорящий-слушающий и которую он использует в реальном употреблении» [9. С. 9-10].

Таким образом, Хомский придя к компетентности, сделал попытку найти универсальные основания языка, его правила, тем самым объективировав фатическую коммуникацию. Так как в язык рождаются, ему обучаются, это значит, что он имеет общее место (*тоπος*) начала его исследования. Таким образом, генеративная грамматика предусматривает в равной мере наличие языковой интуиции у ребенка и у лингвиста, наделенных общим основанием/местом начала исследования языка.

В результате можно отметить, что язык закладывает условия для фатической коммуникации. Так как «языковая компетенция» согласуется с *неписаными правилами социального*, то это значит, что инвариантность «культурной компетенции» – есть предположение о возможности фатической коммуникации которая оказывается условием понимания социального. Иными словами, компетенция – это идеальная прагматика языка. Она находится выше его реального употребления.

Таким образом, реальная компетенция – это отклонение от «универсальной прагматики», от системы правил/паттернов лежащих в основе системы «полной» компетенции. В результате, коммуникация социального укладывается «между» крайними её точками: верхней – «полной» компетенцией/идеальной прагматикой и нижней –

реальной/языковой прагматикой. Тем самым, коммуникация предъявляется в её крайних позициях на пределе социального: на минимальной её границе – ничего не говорится и всеми понимается, т.е. неписаное правило; на максимальной границе социального – говорится ни о чём и всё понимается в фатической перформативной коммуникации.

Любые правила существуют как общие. Среди них нет неких правил в их особенности, вне языка и до него, так как эти *языковые правила* существуют только перформативно, т.е. овладение ими осуществляется в процессе употребления языка. О том как существует социальная коммуникация, о языковой прагматике писал Л. Витгенштейн: «...весь процесс употребления слов в языке можно представить и в качестве одной из тех игр с помощью которых дети овладевают родным языком. Я буду называть эти игры “языковыми играми” и говорить о некоем примитивном языке как о языковой игре. Языковой игрой я также буду называть единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен» [1. С. 83].

Это значит, что в основу понятия *языковой игры* положена аналогия между поведением людей в *играх* как таковых и в разных системах *реального действия*, в которые вплетен язык. Их подобие усматривается, в частности, в том, что и там и тут предполагается заранее выработанный комплекс *правил*. В результате, под *языковыми играми* понимаются модели (образцы, типы) *работы* языка и его варьируемых функций.

Сначала для каждого речевого *употребления языка* отыскиваются его *элементарные образцы*. Затем, на этой основе осуществляется постепенное мысленное воссоздание или “реконструкция” практик все более зрелых, в том числе те, что связаны с применением искусственных языков. Иначе говоря, в *языке* различается как бы множество *языков*, выполняющих разные функции. Когда ребенок или взрослый, поясняет Витгенштейн, учатся тому, что можно назвать специальными техническими языками – употреблению карт, диаграмм, описательной геометрии, химической символике и т.д., то он учится новым языкам.

Таким образом, применяя на практике *элементарные образцы* языка, согласующиеся с фатическим общением (где есть означаемое слов, а их значения пустые), возникают новые языки выполняющие различные функции. Языковые игры – это *присвоение* или *пере-присвоение* значений, в то время когда язык находится в действии, в его употреблении. В результате, язык всегда *перформативен*, т. е. высказывание получает значимость, прежде всего, в речевом акте и через него.

Иначе говоря, через языковые игры начинает себя обнаруживать/объективировать социальная коммуникация. В социальное могут включаться действия которые можно понимать как язык, подчиненный правилам. Другими словами, речь идет о *правилах* раскрывающимися как общее основание языковых игр совместно с языком и действием. В итоге, через понятие элементарного образца – «образца употребления» или «образца действия» понятие языка расширяется на основе действия. То есть, если речь идет о *правилах* – общем основании языка и действия, то возникает возможность появления новых языков. В результате, охват (употребление) языка становится предельно широким, и это значит, что понимание правил, лежащих в основе «языкового взаимодействия», «языковой практики» (*греч. praxis*) или коммуникации обеспечивает понимание языка социальной коммуникации.

Как отметил Витгенштейн, – «наша вера зависит от того что мы усваиваем..., если мы вполне уверены в чем-то, это означает не только то, что в этом уверен каждый

порознь, но и то, что мы принадлежим к сообществу, объединенному наукой и воспитанием». Это значит, что в каждом обществе (*со-обществе*) существует свой язык, свои *неписанные правила/паттерны*, лежащие в его основе. Данный язык усваивается на базе элементарных языков в результате языковой практики/прагматики или коммуникации.

Итак, *неписанные правила* социального объективируются в фатической коммуникации, например, в идее *связности* общества, – в бессодержательном общении, использующем коммуникативные средства исключительно с целью поддержания самого процесса коммуникации. Речь идет о «нулевом» уровне социального языка, когда коммуникация не несёт никакой информации, кроме того, что она существует и подтверждает существование общества через саму себя. Это значит, что «пустые» значения слов становятся «чистой» формой социального, или, иначе говоря, форма и содержание социального совпадают в субъект-объектном тождестве в фатическом общении, – что подтверждает идею о перформативности коммуникации, применении языка в действии.

Другим способом проявления фатического общения или *неписанных правил* социального является вежливость которая обнаруживает себя в ситуации невежливости в качестве исключения через ее нарушения. Таким образом, с одной стороны – вежливость определяет (*о-пределивает*) своих и чужих, с другой – чужой, постоянно появляясь на пределе сообщества, объективирует вежливость на границе общества (*со-общества*).

В результате *нарушение* правила вежливости как бы всё время выбрасывает на границу сообщества, тем самым устанавливая его пределы, а также актуализирует вопрос об идентификации индивида оказавшегося на его границе. Таким образом, коммуниканты посредством правил приличия или вежливости объективируют наличие фатической коммуникации, её перформативность.

Существование языка по правилам раскрывается через понятие «генеративной грамматики» предусматривающей изначальную способность индивида к воспроизводству речи, способности к коммуникации. «Генеративная грамматика» позволяет дать объяснение существования языка, предполагает скрытую (*tacit*) компетенцию говорящего-слушающего, лежащую в основе его конкретного исполнения (*performance*) в процессе производства и восприятия (понимания) речи. Её задачей является точное определение способов совмещения звуковых и смысловых отражений, диапазон которых бесконечен. То есть универсальная/генеративная грамматика позволяет обнаружить/объективировать или натурализовать фатическую коммуникацию. Здесь *неписанным правилом* социального оказывается присутствие данной языковой фа(к)тической организации общества согласно идее, о том, что язык (*уже*) существует или, иначе – «язык есть».

Существует фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка говорящим-слушающим) и употреблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях). Только в идеализированном случае, употребление – непосредственное отражение компетенции. Для овладения языком исследователю необходимо понять его правила/паттерны лежащие в основе идеальной компетенции/идеальной прагматики языка, так как она находится на другом уровне его реального употребления.

Таким образом, реальная компетенция – это отклонение от «универсальной прагматики», от системы правил/паттернов лежащих в основе системы «полной» компетенции. В результате, коммуникация социального укладывается «между» крайними

её точками: верхней – «полной» компетенцией/идеальной прагматикой и нижней – реальной/языковой прагматикой. Тем самым, коммуникация предъясняется в её крайних позициях на пределе социального: на минимальной её границе – ничего не говорится и всеми понимается, т.е. неписаное правило; на максимальной границе социального – говорится ни о чём и всё понимается в фатической перформативной коммуникации.

Языковая прагматика предусматривает наличие правил языка которые находятся внутри него. Понятие «языковые игры» представляет совокупность языка и действий с которыми он переплетен. Модели (образцы, типы) или, иначе «языковые игры» – варианты работы языка и его варьируемых функций. Таким образом, в процессе употребления языка сначала подбираются его *элементарные образцы*, согласующиеся с фатическим общением где значение и означаемое совпадают, потом возникают новые языки выполняющие различные функции.

В результате, перформативность коммуникации объективируется в фатическом общении на «нулевом» уровне социального языка, например, в правилах вежливости, а также в языковой прагматике – «языковых играх», предусматривающих присвоение или пере-присвоение значений.

Литература

1. Витгенштейн Л. Философские исследования. – Режим доступа: <http://u.to/08AFBw>
2. Витгенштейн Л. О достоверности. – Режим доступа: <http://u.to/oJXOBg>
3. Витгенштейн Л. Логико-философские исследования. – Режим доступа: <http://u.to/ixIWBw>
4. Даль В. Толковый словарь. – Режим доступа: <http://oldword.ru/word/4795>
5. Карпенко Л. А., Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Краткий психологический словарь, Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС» 1998.
6. Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление английских и русских лингво-культурных традиций – Режим доступа: <http://u.to/6hkWBw>
7. Малиновский Б. // Проблема значения в примитивных языках // Научно-теоретический журнал по общей методологии науки, теории познания и когнитивным наукам Российская Академия наук Институт философии Т. V № 3 2005 Эпистемология и философия науки С. 199–217
8. Романова Н. Н., Филиппов А. В. Словарь. Культура речевого общения: этика, прагматика, психология. 2010 г.
9. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. – Режим доступа: <http://u.to/qL0FBw>
10. Яркеев А. В. Этническая идентичность в дискурсе социального мифа. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2009. 180 с.

Marijko Svetlana,
Poltava national pedagogical university,
Graduate student, philosophy department

Society of interactive spectacle in the context of virtualization

Abstract: The article analyzes the transformation of modern society in the discourse of postmodernism. We study the processes of social and cultural space virtualization and establishment of interactive spectacle' society.

Keywords: interactive spectacle, virtuality, simulacra, performens.

Typology researches of modern society in a scientific opinion emerged as one of the most important tasks in connection with deep social and cultural transformations and the total distribution of electronic virtual reality technologies contributed to the emergence of numerous studies of modern society transformations in the light of the virtuality phenomenon. The purpose of this paper is to analyze the typology of modern society based on the postmodern paradigm. Accordingly, in order to achieve this goal it is necessary to perform the following tasks, i.e. to interpret the phenomenon of virtuality and concept of simulacrum in the context of postmodernity; to analyze the concept of a spectacle society and define the features of its new stage, i.e. interactive spectacle; and to explore the modern society in a procedural state of virtualization.

The presence of diverse empirical and reflective material requires careful arrangement and analysis. The work on the categorical apparatus is an instrument for knowledge systematization for the purpose of its aggregation, classification, structuring and analysis of polysemantic nature of the concept of virtuality. The interpretation of virtuality and virtual often depends on the context and at the moment it "is not legitimized", since it is used in a variety of interdisciplinary research in a rather free meanings. In this study, the virtual reality is interpreted as eternally existing, which has the historically different forms (myth, game), and is developed in the modern society due to technological innovations. That is why the most popular topic of interdisciplinary research is its technical hypostasis, i.e. electronic virtual reality. In our opinion, the electronic virtual reality only helps to simulate another, new society and living space, multidimensional, multidirectional, infinite and potential. However, it is unlikely to be taken as an enclave, a special place where you can sign in with a modem or computer as a kind of portal (something like a phone call as a way of transition from the Matrix into reality). It is only the way to display the virtuality, the demonstration of virtualization of social processes in contemporary society.

Virtual reality is an eternal phenomenon, but because of its technical implementation, i.e. electronic hypostasis, it has penetrated into the objective world so much that in fact it has become inseparable from it. Simulacra and real things created an extremely realistic stable/unstable symbiosis, so that now there is no net real object or thing which would not have been subjected to simulacrazation and would be a sure sign of human presence in some particular

reality. The differentiation between objective and virtual reality (which is actually impossible in today's virtualized society) is the greatest human desire due to perennial human need to have a foundation, i.e. something like « anchor reality». In a renowned movie «Inception» (2010) such a "pure" thing (the fundamental basis of existence) for the main character is a little spinning top, the twisting of which was a sign of the fact that it is in real life, and not in its fictional (architect) world. Gradually, however, it becomes clear that this spinning top is also a simulacrum and can not be the basis for understanding ourselves in a certain area. It proved to be an unreliable indication of reality because it could be simulated too, and then the main character deliberately chose the reality in which he would like to stay for its existence. Trying to keep, to fix the disappearing reality principle became a failure, and the demarcation of reality and virtuality is impossible and unnecessary.

In the context of postmodern the livelihoods of humanity in their totality are a changing cloth of various discourses, each of which has its own history. The current state of this cloth is transitional, unstable, procedural, fluid (using Z. Bauman's terminology). In fact, we designate modern society as a procedural (undergoing the process of formation and deployment) virtualized society of interactive spectacle.

The attempts of typologization of modern society as a virtual, in our opinion, seem a failure given the ambiguity of the very "virtual" term. The virtual society in scientific thought is seen as a simulation, likeness not implemented in practice or as an alternative to the existing social world, but mostly the virtual society is merely a conceptual scheme. We believe that the modern society should be studied in the procedural condition of virtualization, i.e. saturation of social space with simulacra, as a virtualized society of interactive spectacle. Therefore, we should formulate the virtualization category, which we will consider in the discourse of postmodernism as a simulacration (process of saturation with simulacra) of the socio-cultural space. The virtualization is seen by postmodernists as a process of replication of symbols and signs, the process of generating simulacra, the signs separated from the real objects and images, which are more important to humans than real objects. For postmodernists, the real and virtual confront each other like a thing and a copy, a thing and its likeness. The virtual reality, therefore, is treated as an organized space of simulacra, i.e. special, alienated characters capturing the difference from a reference reality.

The mankind has always existed in two dimensions, i.e. real, physical world (real life) and cyberspace, which consisted of myths, perceptions, knowledge, beliefs, images, theories, and fantasies. The interaction and the distance between these measurements were different, but the information society and its incredible technology progress radically changed the dynamics and content of the information space. In a postmodern world the line between the reality and information spectacle actually disappeared and the information space, which is expanding exponentially, affected the real dimension of life so much that a person has become aware of its reality as the flow of information and simulacra, watching them on its virtual screen. Plato in the «Cave» describes a virtual screen where the back wall of the cave is a kind of a screen displaying the being. The modern man looks intently at the monitor or a TV set, where each information channel delivers its plan of reflecting the reality. The combination of these plans constitutes a special virtual display screen through which the people perceive images. Many channels broadcast various information to a personal virtual display, which is perceived as real, though it is not necessarily actually real. The total distribution of simulacra ensures that a person can not

distinguish between the real object and the simulacrum, since it lost the reality principle. The reality becomes a mosaic information model, a kaleidoscope of images projected on a personal screen. The events may occur at this point, and may never occur, but only be constructed by the media (as a manifestation of a mediaspectacle); however, when reflected in the virtual screen, they are perceived by a person as real. Then there is the threat of total simulacration, since the creation of virtual objects which have no analogues in reality, providing them with unprecedented accuracy, documentary and visual fidelity, allows the targeted broadcasting of events and images detached from reality and artificially simulated.

In our opinion, the metaphor of the virtualized contemporary society is a society of a spectacle of E. Guy Debord. The «society of the spectacle» term was introduced into scientific circulation by E. Guy Debord in the same-named book in 1967 [1]. The researcher focused on the staging nature of social life as economically feasible for capital operation, conquering the economics, science, politics, and life. Since the society becomes spectacular and interactive, the spectacle ideology covers the entire social space. The spectacular society spreads its narcotics mainly through the cultural mechanisms of consumption, services and entertainment, ruled by the dictates of advertising and a commercialized media culture.

Certainly, the spectacle has changed and now we are seeing, consuming and taking part in the new stage of spectacle, i.e. the interactive one (according to S. Best and D. Kellner's terminology) [2]. In their analysis, they argue that rather than seeing the society of the spectacle (E. Guy Debord) and the regime of simulation (J. Baudrillard) as two distinct stages in which simulation overcomes spectacle, the two are interrelated in the contemporary social order. Likewise, we believe that sign-value and spectacle are integrated in the contemporary order. The essence of spectacle in the present moment is that in the postmodern era the Western society, which received the tremendous opportunities to influence and control the mind by technical means (via broadcasting news, photos on the Internet, and social networks), tends to perceive all surrounding things as a huge theatrical production, spectacle. A person does not feel the boundary between the reality and quasi-reality of the spectacle. So to speak, it does not see the scene and takes part in the spectacle itself. Therefore, the television footage of the attacks does not cause shock and is similar to staging military exercises in the human mind. The similar conclusions are reached by S. Lash [3], which says that the modern plastic society is devoid of sustainable basis, as it is based on the communications which have only the present, and not within the socio-cultural process linking the past and the future. That is why the society finds itself detached from the objective basis and focuses the person on subjective things, making life a game as a single undifferentiated reality.

According to E. Guy Debord, the reality appears to us as an independent pseudo-world that is only available for contemplation: "All images of the surrounding world gathered in an independent world of images impregnated with lie" [4]. However, we think that the world of images (virtual electronic world) is available not only for contemplation, but also for creativity, a willful act for the purpose of transformation. Thus, the society is an embodiment of an interactive spectacle where everyone is an actor, writer and audience simultaneously. "The spectacle is not a collection of images, but social relations among people, mediated by images" [5]. Spectacle is not an imitation, but an outlook that has become an objective foundation of "real

society unreality." There is a very interesting situation where the reality appears in the spectacle and the spectacle appears in the reality. There is a constant mutual penetration of one reality to another (as in *The Matrix*, the reality exists in the Matrix and at the same time the Matrix exists in reality).

In our study we understand the spectacle as an everyday experience of consuming spectacular forms and their transformation, as a social experience of reality construction using the technical devices (via e-virtual reality) and as a way of existence of the modern virtualized society. Today's spectacle differs from that described by E. Guy Debord by its interactivity, more proactive actors and audience of the spectacle and greater opportunities for dissemination of images and simulacra.

The concept "society of a spectacle" contains a victory of entertainment which has become the ideology of today. The entertainment and demonstration of simulacra detached from real objects is an essential feature of social reality. However, the result of the total spread of the scenario setting is that the virtual person becomes an operator, which is not distinguishing between real/virtual, and travels in pursuit of spectacle in cyberspace using the hyperlinks. In interactive society of a spectacle there is no stage, no theater itself. The spectacle is everywhere and everyone is playing in his image. However, a logical question arises: according to what scenario is the action developed and who is the screenwriter?

Due to proliferation of multimedia network technology we can confidently declare the extinction of "Gutenberg's" civilization and the emergence of the image civilization. The society of a spectacle is a society of images, image-oriented: the reality and image of reality are indistinguishable in the interactive spectacle. "The war is a reality, the war game is a fake reality and the war spectacle is the image of reality" [6]. The image identity, the brands, and the simulacra are the elements of virtualized society of a spectacle. The mechanism of capturing and bliss of meditation allows a person who is also an actor in the spectacle feel like a great director creating roles, self-images and manipulating the spectacular shapes.

The interactive spectacle is different from spectacle of E. Guy Debord by the fact that every spectator is an active participant of the setting. It is both a spectator and an actor. Certainly, we can demonstrate our point of view most clearly by the example of the art, which has always been a space of interaction between the positions of the creator and the viewer. Today the dates, various types of cooperation between people, and places of cohabitation have become the aesthetic objects undergoing development. For example, all the famous shows like *Master Chef*, diverse talent contests such as *Ukraine's Got a Talent*, *X-Factor*, *Dance All* (the similar projects are already implemented and broadcasted in many European countries) are a visible proof of our thought. The scope of interaction and coexistence of people became the object of creative activity, and popular realities turned into interactive ones because each viewer can influence the outcome of the show by voting. Therefore, the one who contemplates, votes, and somehow reacts to the act is also a participant of the show.

The specificity of our time is that the simulacration transformed the society in a total spectacle (the reality is not hidden by spectacle, it is the spectacle), i.e. the virtualized society of images and simulacra. Now the spectacle is a worldview of society, a way of interpretation and perception of reality. The totality of interactive spectacle is impressive, so I will try to show the

interplay of the virtual and the real in a mediaspectacle on a banal example, the experience of television news. The virtual characters (the news lead is an actor with experience, style of thinking, and language practice according to the script) highlights, analyzes, and interprets certain events or simulacra events thus affecting the reaction of the audience. The audience, in turn, also is the actors in the spectacle; it is actively experiencing the events described, acting by means of voting or communication, discussion on a TV forum or a TV channel web-site.

To summarize, we would like to note that modern society is characterized by flexibility, dynamics, and spectacular nature. It is in a procedural state of virtualization, saturation of sociocultural space with simulacra, choosing an interactive spectacle as a way of its existence. The everyday human life is also carefully converted into a spectacle, where the person is an actor in the whole diversity of identities and self-images which, as for the theater actor, vary depending on the context/scenario. After a series of stages, the social spectacle has become interactive, the most truthful, spectacular and total.

References:

1. Дебор Г. Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод С. Офертаса и М. Якубович. – М.: Логос, 1999. – 224 с.
2. Kellner, Douglas and Best, Steven. The Postmodern Adventure: Science, Technology, and Cultural Studies at the Third Millennium: The Guilford Press, 2001. – 313p.
3. Lash, S. Critique of Information [Text] / S. Lash.- London - Trousand Oaks (Ca), 2002
4. Дебор Г. Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод С. Офертаса и М. Якубович. – М.: Логос, 1999. – С.53.
5. Дебор Г. Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод С. Офертаса и М. Якубович. – М.: Логос, 1999. – С.5.
6. Дебор Г. Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод С. Офертаса и М. Якубович. – М.: Логос, 1999. – С.29.

Luts Sergiy,

*Lviv National Academy of Arts, Ukraine,
post-graduate student*

Archetypes as basis artistically vivid architectonics in creation of Classic jeweler House «Lobortas» (Ukraine, Kyiv)

Abstract: The values of archetypes are probed as important base constituents in creative interpretations of Classic jeweler House «Lobortas», where they come forward initial offenses of general artistically vivid conceptions of jeweler works. In works «Lobortas» archetypes are basic bars which are skifully worked over different facilities of composition talking into account technologically technical receptions and by application of plenty of precious and other materials.

Keywords: jeweler art, «Lobortas», archetypes, idea, interpretation, conception.

Луць Сергій,

*Львівська національна академія мистецтв, Україна,
аспірант*

Архетипи, як основа художньо-образної архітектоніки у творчості Класичного ювелірного Дому «Лобортас» (Україна, Київ)

Анотація: Досліджуються значення архетипів, як важливих базових складових у творчих інтерпретаціях Класичного ювелірного Дому „Лобортас”, де вони виступають праобразами загальних художньо-образних концепцій ювелірних творів. В творах «лобортасівців» архетипи є основними стрижнями, які майстерно обігруються різними засобами композиційного формотворення з урахуванням технологічно-технічних прийомів та застосуванням великої кількості дорогоцінних та інших матеріалів.

Ключові слова: ювелірне мистецтво, «лобортасівці», архетипи, ідея, інтерпретації, концепція

Відомий давньогрецький мислитель Платон відзначав, що мистецтво – це відображення навколишньої нас дійсності, фіксування її різноманіття в слові, у фарбах, у камені або в металі. Освоєння ювелірним мистецтвом навколишнього світу проходило через безліч етапів. Першими були сприйняті форми флори і фауни, посівши з давніх часів вагоме місце у творчості майстрів ювелірного мистецтва. Поступово відображення природи ставало усе більше витонченим, ювелірне мистецтво почало освоювати сферу людського, буття, свідком чого можуть слугувати численні образи з життя соціуму, виконані в дорогоцінних матеріалах. Традиційними темами ювелірного мистецтва стало відтворення художніх образів

міфологічного, релігійного та історичного змісту. Багата палітра ювелірних фантазій, використовуючи широкий діапазон різноманітних архетипів породила безліч вигадливих, оригінальних прикрас та тематичних композицій.

Нині в розвитку сучасного українського ювелірного мистецтва помітно виокремлюється історико-культурна тематика, що є твердим підґрунтям для побудови художньо-образних концепцій ювелірних творів. Однак, треба зазначити, що фабричне ювелірне виробництво, в якому застосовуються тиражні технології, і яке орієнтоване на масового споживача не завжди готове до ґрунтовних тематичних трактувань та побудови складних композиційних сюжетів. Тому ця роль відводиться ювелірним фірмам, принципами роботи для яких є рукотворність та прогресивний ріст технологічно-технічних інновацій. Саме такою фірмою є Класичний ювелірний Дім «Лобортас», який понад два десятиліття активно творчо працює та намагається впливати на весь простір і стан розвитку сучасного українського ювелірного мистецтва. Це творчий колектив, який представляє українську державу на світовій арені з цікавою історією, традиціями, творчими здобутками та працює у новому для ювелірного мистецтва стилі, який відображає духовний та естетичний світ нашого народу – „Романтичний авангард”. Романтизм – це стан властивий українській душі, він робить ювелірні прикраси загадковими, витонченими. Авангард же вимагає постійного пошуку нової прогресивної форми. В творах Дому „Лобортас” відчувається втілення традицій європейського ювелірного мистецтва, які насичені архетипами та притаманні мистецтву постмодерну [1].

Важливим місцем у творчості мистців КюД «Лобортас» належить саме ролі архетипів у народженні мистецького твору. Це основний стрижень, який повинен бути майстерно обіграний різними засобами композиційного формотворення з урахуванням технологічно-технічних прийомів та застосуванням відповідних матеріалів. Одним з головних першозавдань у народженні власне мистецького твору є цікава творча ідея, яка завжди у своїй основі несе праджерело – архетип. «Архетип – це стала культурна форма, структурні елементи колективного несвідомого, які лежать в основі загальнокультурної символіки, сновидінь, казок, міфів.» [2]. Утворюючи основний зміст ювелірних творів «лобортасівців», архетипи тим самим слугують твердою основою для розвитку художньо-образної ідеї твору. Враховуючи широкий діапазон світової та української міфології, історичної, релігійної, а також культурної спадщини утворюється ряд тематичних ювелірних композицій, де різноманітні архетипи, окрім віртуозного технологічно-технічного виконання виробу, беруть на себе чи не головну увагу. Архетипи, як інформаційне праджерело містять у собі своєрідну систему знаків, символів на яких і базується художньо-образна архітектоніка ювелірних творів «лобортасівців». Тому аналізування ролі та значення архетипів є важливою ланкою у повноцінному дослідженні складових композиційного формотворення мистецтва «лобортасівців».

Серед нечисельних досліджень українського ювелірного мистецтва недостатньо йдеться про значення архетипів та їх ролі у вирішенні художньо-образного бачення та розбудови композиційної концепції ювелірних творів сучасного українського ювелірного мистецтва. Проте, на думку відомого українського мистецтвознавця Чегусової З., в творах «лобортасівців»: «... яскраво втілюється намір мистецтва вже нашого часу до пізнання кращих епох історії, до живого втілення історичних форм і вміння знайти нові способи їх застосування, що також притаманне мистецтву постмодернізму і постпостмодернізму.» [3, с.263].

Мета статті – проаналізувати значення архетипів в розбудові творчої ідеї та загальної концепції ювелірного твору, які є в основі художньо-образної архітекtonіки в мистецтві Класичного ювелірного Дому «Лобортас».

Джерелом творчості означеної фірми є скарбниця світової культури : мистецтво древніх греків, Боспорського царства, Візантії, Київської Русі. У своїх роботах художники та майстри прагнуть продовжити традиції давніх золотарів, втілюючи їх у життя за допомогою художньо-образних та сучасних технологічно-технічних „ноу-хау”. Завдячуючи накопиченому за багато століть досвідові, сучасна ювелірна справа вирізняється своєю тематичною широтою – це мотиви живої природи, форми архітектури, неймовірні сполучення кольору та матеріалів. Віання нинішнього дня в ювелірному мистецтві ведуть до синтезу цих образів, додаючи прикрасі особливу динаміку дії, що переходить найчастіше в справжню драматургію, де на головні ролі виходять ті, чи інші яскраві архетипи. Варто зазначити, що архетипи є однією з найважливіших складових у творчих інтерпретаціях „лобортасівців”. Всі творчі ідеї є праобразами майбутніх ювелірних творів, де у центрі композиційного формотворення на перших планах історичні, міфологічні чи сакральні художньо-образні концепції. Велика увага приділяється стилізації та декоруванню символів та знаків, які відіграють важливе значення у поясненні змісту архетипів [4].

Слід зазначити, що в творах «лобортасівців» досконало відтворюється зміст, сюжетна лінія, та роль обраного архетипу в тій чи іншій композиційній постановці. В основі загальної концепції формотворення архетипи виконують роль змістовного модуля художньо-образної архітекtonіки ювелірного твору, слугують образами і символами своєрідного культу християнської релігії, історичних чи міфічних героїв.

Вагоме місце архетипу міфологічних, історичних сакральних та інших тематичних концепцій займає в творчості багатьох відомих українських художників-ювелірів з різних регіонів України. Тут можна провести паралелі композиційного формотворення між творами кабінетного характеру, де відтворюється справжня драматургія художніх образів майстрами КюД «Лобортас» та ювелірними композиціями «самостійних» авторів : Мірошнікова О. (м.Миколаїв, Львівської обл.), Грешкова Ю. (м.Одеса), Вольського А. (м.Славута, Хмельницької обл.), Ваньковича В. (м.Київ), вливання в композиційний сюжет солярних знаків та символів в алегоричних творах «лобортасівців» виконаних в техніках гарячої емалі та композиціями в різних техніках ювелірного мистецтва : Барбалат О. (м.Київ), Гаркуса О.(м Косів Франківської обл.), Кравчука К. та Пержана Ш. (м Чернівці), композиції рослинної тематики : Вольського С.(м.Львів), Манзенко Н.(м.Сімферополь), Дюпре О.(м. Кривий Ріг) та багатьох інших представників авторського ювелірного мистецтва [5]. Треба відзначити, що незважаючи на різні принципи та методи формотворення, своє бачення у вирішенні технологічно-технічних завдань, всіх вище згаданих ювелірів об'єднує єдине прагнення відтворити ключову роль у художньо-образній концепції, де в основі закладені культурно-історичні традиції українського чи іншого народу, самотність та самоіндефікація, які розкриваються завдяки означеним архетипам. Прагнення до самоіндефікації в ювелірних фантазіях Класичного ювелірного Дому «Лобортас» витікає з глибокого вивчення історії та культури наших предків. Це і хрещення Київської Русі, і Запорізька Січ, і боротьба українського народу за незалежність, а також лірика, яка сплетена з поезії, музики, живопису та багатьох інших цікавих сторінок української і світової культури та історії.

Основу духовного життя українського народу утворює досвід, який передається від минулих поколінь нащадкам і є сукупністю архетипів, які народжують цілі концепції композиційних формотворчих процесів «лобортасівців». Архетипи проектуються в масштабні формотворчі проекти, обіграючи ідею народження ювелірного твору, де головною цінністю є культурно-історична приналежність українського народу до загального світового соціуму. Тут можна стверджувати, що «лобортасівці» в повній мірі оперують всіма скарбами української історичної та культурної спадщини.

В творчості Класичного ювелірного Дому «Лобортас» українські архетипи виступають в ролях символів у міфах, легендах, релігійних образах, фольклорних традиціях, історичних персонажах і є узагальненням своєрідного багаторічного архіву культурно-історичного досвіду наших знаменитих пращурів.

Широкий асортимент унікальних ювелірних творінь „лобортасівців” вирізняється різножанровими композиціями духовного та релігійного змісту, що естетично впливають та вносять гармонію у внутрішній світ людини, а також тематичними, колекціями, які наповнені філософським, історичним чи містичним змістом. Кожний твір КюД „Лобортас” - це своя історія з динамічним сюжетом, свого роду ювелірний театр, втілений в дорогоцінних прикрасах.

Доволі часто саме історичні архетипи беруться в якості джерела творчості. Зокрема, ідеєю для композиції шахів „Боспорські походи”(2006р.) слугували історичні події, а саме війни українського козацтва з Туреччиною. Праобразом білого короля став легендарний козацький гетьман початку XVII століття Петро Конашевич-Сагайдачний. Праобразом чорного короля став його суперник султан Османської імперії. Головним задумом, що вплинуло на характер твору є своєрідна драматургія, яка обігрується властивістю обраних матеріалів : срібла, кольорового каменю, дерева та технологічним ноу-хау – синхронізованою механікою електричної системи, а також декоративно-пластичною стилізацією. Персонажі композиції виступають фігуративними елементами загальної концепції твору, які виконані способом лиття та гравіювання. Пластика формотворення фігурок шахів відображає інтерпретацію скульптурної мініатюри театралізованого характеру, що об'єднується єдиною сюжетною лінією. Тематичне навантаження композиції підкреслюється фундаментальною конструкцією основи столу, що виконана у вигляді трактування книги та колеса історії. Версія шахів від КюД „Лобортас” цікава тим, що має синхронізовану механіку та електричну систему для розміщення „битих” фігур чи всієї партії. В процесі гри, та після її закінчення вони повністю ховаються в середину столу. Вся ця унікальна система механіки і електроніки компактно розміщується в невеликому об'ємі. Шахове поле виготовлене з рідкісного світлого та звичного темно-зеленого нефриту. Завершує композицію шахового поля орнамент по типу флорентійських мозаїк з тигрового та соколиного ока. З нефриту двох кольорів та такої ж самої мозаїки виготовлені і підставки під фігурки. Робота по створенню шахів велася паралельно трьома колективами протягом більше двох з половиною років. Над роботою на різних етапах працював 21 майстер [6].

Враховуючи, що українська культура пройшла великий шлях формування, становлення та розвитку з найдавніших часів Київської Русі і до сьогодення, на неї безперечно впливали мистецькі процеси інших культур. Подібно художникам «символістам» епохи модерн, «лобортасівці» застосовують абстрактно-алегоричний підхід, який пов'язується з різноманітними інтерпретаціями міфів та легенд. В творчих процесах КюД «Лобортас» постійно народжуються яскраві ідеї, триває пошук аналогій,

які відтворюючи значення художніх образів міфічних героїв є віддзеркаленням реальності того, що відбувалося і як воно впливає на сьогодення та на мистецькі та культуротворчі процеси ювелірного мистецтва. «Особливий інтерес до міфу з'являється в модернізмі, зокрема, в символізмі, який виявив незадоволеність посткласицистського мистецтва і літератури, межами образу і позначив тенденцію їх зближення з філософією» [7, с.4]. Аналогічно до представників ювелірів світового модерну таких, як : французів Рене Лаліка, Жоржа Фуке, американця Луїса Комфорта «лобортасівці» черпають ідеї, образи моделей та композиційні елементи для дизайну своїх виробів в природі та пейзажах, доповнюючи все своєю багатого різноплановою фантазією [8, с.148;с.149;с.188].

В композиційних сюжетах «лобортасівців» присутні образи квітів, птахів, тварин, людських фігур. Це засвідчує ряд композицій : «Полювання на ведмедя» (2011 р.), «Полювання на качок» (2011 р.), «Лось» (2013 р.) та інші, де в якості архетипів інтерпретуються відомі міфологічні та релігійні персонажі та майстерно і витончено відтворено красу природи, характер головного персонажу, цікаво змальовано сюжет композиції ювелірного твору в цілому. Динаміка сюжетів означених творів накопичує енергію та співають своєрідний гімн навколишньому світу в інтерпретованих міфологічних сюжетах.

В скульптурних композиціях художників та майстрів КюД «Лобортас» в якості архетипів широко використовуються та живуть відомі міфологічні та релігійні персонажі : «Час уперед» (2006 р.), «Грифон» (2010 р.), «Георгій Переможець» (2010 р.), «Сова» (2012 р.), де головні герої композиції є прототипами певних образів охоронця, мудрості, джерела натхнення, руху, часу та інше. Так, символи перемоги існують з давніх давен. З хрещенням Київської Русі цей символ асоціюється з образом Георгія Переможця. Цього святого, як «небесного упорядника» усієї Руської землі прославляли й перші київські князі. Образ Георгія завжди й всюди залишався насамперед взірцем та прикладом непереможного воїна Христа, який завжди є небесним покровителем православного воїнства [6]. Цей образ вдало відтворений в ювелірній композиції «Георгій Переможець», який виконаний у техніках ювелірної скульптури з застосуванням матеріалів : золота, срібла, діамантів та лазуриту, які вміло поєднуються та максимально розкривають характер головного персонажу.

Символічно-романтичні міфічні, сакральні, історичні образи, проявляються в композиціях «лобортасівців», як символи, об'єднуючі всю найголовнішу суть об'єкту, що відтворюється з красою його композиційного формотворення, з майстерним поєднанням технологічних процесів та віртуозним майстерним виконанням ювелірних творів.

Як і „символісти” епохи стилю модерн „лобортасівці” використовують у своїх інтерпретаціях літературу, музику, живопис в якості засобів самовираження, воліють наблизитися до чуттєвого, поетичного та містичного. Твори відзначаються схвильованими, таємничими образами, які відтворюються в поєднанні традиційних та новітніх прогресивних технологічно-технічних процесах. Одним з унікальних творів „Лобортас” є каблучка „Царівна Лебідь”. Натхнення для створення твору І.Лобортас та колектив виконавців черпали з творчості великого композитора Римського-Корсакова, а саме з його опери „Казка про царя Салтана”. Незабутній образ, який став поштовхом для появи живописного твору М.Врубеля „Царівна Лебідь” максимально вплинув на художньо-образну концепцію синтезу композиційної стилізованої схеми та досконалого креативного монтажу восьми окремих деталей пластин-розгорток, де унікальним

способом закріплена велика кількість діамантів. Кожний камінь має особливе призначення в кріпленні того, що знаходиться поруч. Завдяки стилізації елементів каблучки та вдалому розміщенні діамантів утворюється цікава гра світла. Прикраса була відмічена в Книзі рекордів Гінеса, як „Сама велика кількість діамантів створена Класичним ювелірним Домом „Лобортас” (Україна) і була презентована та вимірена в м.Києві, Україна, 21 липня 2011 року.” Матеріали, які використані – це 18-каратне золото, 2525 діамантів загальною вагою 10,48 каратів [6]. Аналогічно до „символістів” художники КюД „Лобортас” використовують характерні для природних форм асиметрію, переплетення та вигини ліній.

Відмітимо, що твори „лобортасівців” вирізняються застосуванням великої кількості дорогих матеріалів, дорогоцінного каміння та емалей, виконаних на високому художньому рівні. Вагоме місце в композиційних схемах займає архітектурне бачення твору. Відчувається стриманий лінійний стиль простих, витончених форм та геометричних візерунків. Доречно наголосити на майстерному поєднанні матеріалів, вдалому кольоровому вирішенні та досконалості засобів декоративно-стилістичної мови, технічних прийомів, що дають можливість повністю розкрити ідею твору.

«Романтичний авангард» Класичного ювелірного Дому «Лобортас» – стиль, заснований означеним творчим колективом, що має прагнення відтворити засобами художньої мови суть міфу, легенди, історичних подій чи характеру персонажу в наслідок знаходження нових цікавих та гармонійних засобів композиційного формотворення, застосування новаторських принципів та методів роботи, їх поєднання в єдину систему побудови ювелірного твору. Вже у самому визначенні стилю є зрозумілим його експериментальний характер, де свідомо культивуються тенденції до синтезу раніше не сумісних технологічно-технічних процесів, причому оперуючи саме класичними традиційними ювелірними техніками. Одне з головних завдань «Романтичного авангарду» – це акцент на художній формі, закладеної в основі ювелірного твору, що завжди відповідає високому рівню, та розкриває його зміст методом інтерпретації різних архетипів.

Слід зазначити, що одним з принципів «лобортасівців» є формування нових традицій української національної школи, дослідження історичної та культурної спадщини нашого народу, а саме скарбниці міфів, легенд, історичних визначних подій та об’єктів, характеру персонажів, які виступають в ролі архетипів, що є головним стрижнем та джерелом в основі художньо-образної архітектоніки мистецтва «лобортасівців». Саме різноманітні архетипи є визначальними в розвитку художньо-образної концепції творчості КюД «Лобортас» та є рушієм ідей, які завдяки багатогранній мові «Романтичного авангарду» так вдало трансформуються у справжні твори ювелірного мистецтва. Можна стверджувати, що саме мова художньо-образної концепції архітектоніки «лобортасівців» з алегоричним підходом вирішення композиції твору є основою стилю «Романтичний авангард», що є однією «візитівкою» сучасного українського ювелірного мистецтва. Застосовуючи в своїй творчості мову архетипів «лобортасівці» цим самим показують «Романтичний авангард» не як окремих художній напрям, а як спосіб мислення за допомогою якого намагаються затвердити свою творчість, як трактування новітнього українського ювелірного мистецтва.

Отже, в основі творчості Класичного ювелірного Дому „Лобортас” розглядаються тенденції до інтерпретацій міфів, легенд, історичних подій, релігії та філософії. Усе це є домінантною художньо-образною складовою, яка втілюється в своєрідні фантазійні

сюжетні композиції, формотворчі процеси, де за основу беруться ті, чи інші архетипи. Суттєвий наголос тут саме на виразній художній ідеї, яка окреслюється винахідництвом конструктивного формотворення та новизною технологічно-технічних процесів, експериментального поєднання класичних ювелірних технік, обумовлених використанням дорогих металів та великої кількості дорогоцінного каміння, а також виконання творів вручну без застосування масово-тиражних технологій. Все це забезпечує ювелірним творам КюД „Лобортас” особливої виразності та успішного вирішення художнього задуму, формує своєрідний стиль – „Романтичний авангард”.

Список літератури :

1. Тези інтерв'ю з Ігорем Лобортасом. Приватний архів КюД «Лобортас». Київ, 2005
2. Шмагало Р., Гнатишин І. Словник педагогіки художньої культури та менеджменту мистецтва. Львів, 2012. – С. 17
3. Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ століття. Київ, 2005. – С. 265-268
4. Процик І. Поняття архетипу в науковій літературі : генетико-теоретичний аспект. Запоріжжя, 2009. – С. 56-66
5. Ковальська майстерня. Випуск 4. Київ, 2011. – С. 62-109
6. Класичний ювелірний Дім «Лобортас». Режим доступу : [http:// www.lobortas.com/](http://www.lobortas.com/)
7. Жукова Н. Буття міфу в художній творчості : кінець ХІХ початок ХХ століття (символізм, модерн). Режим доступу : glierinstitute.org/ukr/digests/042/9.pdf
8. Миллер Д. Модерн. Путеводитель коллекционера. Астрель, 2005. – С. 148

Maigur Tatyana,

Ivan Ohienko National University of Kamianets-Podilsky, Assistant of Professor, Magistr of Fine and Decorative Applied Arts, the Faculty of Pedagogical

Language of signs and symbols in the metal crafts of Podillya in the second half of XIX – early XX centuries

Abstract: The study analyses the most common decorative abstract motifs used in decoration art metal in the II-nd half of XIX - early XX century in architecture of Podillya. The author defines the iconographic features of the spatial elements of ornament, gives the analogy of images and their names are found in traditional Ukrainian art.

Key words: Podillya, architectural metal, blacksmith, casting, decorative motif, ornament, tradition, folk art.

Майгур Тетяна, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, асистент, магістр образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, педагогічний факультет

Мова знаків і символів у металопластиці Поділля другої половини – початку XX століть

Анотація: В дослідженні аналізуються найбільш поширені абстрактні декоративні мотиви, що використовуються в оздобленні художніх виробів з металу в архітектурі Поділля у II-й пол. XIX – поч. XX ст. Автор визначає основні іконографічні ознаки елементів просторового орнаменту, наводить аналогії типових зображень та їх назв, що зустрічаються в традиційному українському мистецтві.

Ключові слова: Поділля, архітектурний метал, ковальство, лиття, декоративний мотив, орнамент, традиції, народне мистецтво.

Своєрідним художньо-стильовим доповненням пам'яток архітектури Поділля II-ої пол. XIX – поч. XX ст. є художні вироби з металу, котрі одночасно виконують як декоративну, так і вжиткову функцію [1, с. 105]. Ковані та литі решітки, навершя споруд, ліхтарі та інші об'єкти металопластики успішно застосовувалися зодчими при вирішенні питань створення архітектурного ансамблю, що підкреслював той чи інший стиль споруди.

Українських науковців неодноразово привертала тема побутування художнього металу в декоративному оздобленні архітектури. Особливе натхнення у вивченні даного

явища помічено, безпосередньо, в останні два десятиліття. На сьогодні є багато суттєвих праць, які висвітлюють питання з даної теми окремих регіонів України, зокрема дослідження В. Базилевич [2], Е. Сидор [3], А. Радченко [4], О. Дяків [5], Н. Сапак [6]. Цінний матеріал містить робота С. Боньковської – «Ковальство на Україні (XIX – поч. XX ст.)» [7]. Окрім того, багато науковців піднімали питання використання знаків і символів в українському декоративному і прикладному мистецтві. Серед них можна виокремити фундаментальне дослідження М. Селівачова – «Лексикон української орнаментики» [8], в якому приділено увагу дискусійним питанням етнокультурного районування, типології та класифікації народної орнаментики.

Незважаючи на досить вагомий доробок декількох поколінь, дослідження в галузі архітектурного металу Поділля, а саме питання використання традиційних знаків і символів у ковальстві та ливарниці II-ої пол. XIX – поч. XX ст. не підняті, хоча мають своє значення як у краєзнавстві, так і, зокрема, у вітчизняному декоративно-прикладному мистецтві.

Головним завданням даного дослідження є аналіз абстрактних орнаментальних мотивів, що використовуються в металопластиці архітектурного середовища Поділля у II-й пол. XIX – поч. XX ст., з метою визначення регіональних особливостей, а також типових декоративних елементів, шляхом зіставлення візуальних знаків і їх лексичних позначень у народних назвах візерунків.

Орнаментальні мотиви українських декоративно-ужиткових виробів сягають своїм корінням у місцеву флору, фауну, в історичну традицію, відображаючи символіку різних стародавніх культур. Сьогодні дослідники сміливо проводять паралелі між орнаментами давніх культур, які були на теренах України, і сучасного традиційного народного мистецтва, підводячи до цілком логічних висновків про наступність культур в історичному процесі буття, про їх етнічну спорідненість та спадкоємність. Наукове осмислення української народної орнаментики та її витоків стає важливим фактором в етнологічних дослідженнях [9].

Сьогодні науковці розглядають декор як єдину систему, основний елемент якої знак, – мінімальна смислова одиниця. Пропонуються різні методології дослідження серед них і система, на яку ми опираємось, характеризує декоративні мотиви металевих виробів, а саме: знак – що нанесений на ужиткову річ; композиція – структура організації знаків; локалізація – місце, на якому розташовані знаки; характер знаків – яким чином вони нанесені [10]. Окрім того, неабияке значення в методиці дослідження має важливість порівняльного методу: «виявлення етнокультурного споріднення творців в різні часи, показ взаємовпливів різних етнічних груп у даній галузі народної творчості в межах єдиної історико-етнографічної області» [11].

Аналіз методики дослідження орнаменту не був головним завданням роботи М. Р. Селівачова «Лексикон української орнаментики» [8]. Але треба зауважити, що саме в цьому дослідженні чітко і лаконічно визначені структурно-типологічна та історико-генетична методики, дотримуючись яких автор систематизував, класифікував домінуючі мотиви [10]. Автор книги запропонував власну схему типології орнаменту українського декоративно-ужиткового мистецтва, систематизації її асоціативно-словесної осмисленості й просторового існування. Характерно, що ця типологія має кілька класифікаційних рівнів: номінаційний, іконографічний, стилізаційний, комбінаторний і композиційний. Класифікуючи орнаменти за іконографічними ознаками, М. Р. Селівачов поділяє мотиви на абстрактні та фізіоморфні.

В металопластиці Поділля, що включена в архітектурне середовище II-ої пол. XIX – поч. XX ст., більшість мотивів можна віднести до абстрактної групи. Серед них: округлі (коло, кульовидні та півкруглі форми, спіральні завитки); видовжені (прямокутники, вертикальні прутки); подвійні («баранячі ріжки», «сварга», «зубці»); чотирибічні (сітки, хрести, ромби, квадрати, хрещаті перетинки); багатопроменеві («звізди», «сонечка»).

Із правильних геометричних форм, що використовуються в художніх виробах з металу, мотив «коло» є домінуючим. В металопластиці «коло» виступає і як самостійний елемент у фризових композиціях решіток огорож та балконів, і як форма, в яку вписані мотиви розеток. Круглі сферичні елементи «кулі» – це, як правило, завершення видовжених елементів, що зустрічаються в металевих конструкціях різного призначення: решітках, кронштейнах, архітектурних завершеннях дахів. Часто сферичні форми слугують з'єднуючим елементом – «заклепкою», що кріпить розеткові деталі у вигляді лунок чи квіток до основних конструкцій. В окремих випадках «заклепки» носять суто декоративну функцію, оздоблюючи спіралеподібні елементи своєрідним «гребінцем». В українській орнаментиці мотив «коло» має різні назви. Просте коло – «горошина», «коліщата», «крапка», «цятка», «ягідка»; коло з крапкою в середині – «горіхи», «колачки», «пупчики», «пацьорки», «очка» тощо [8, с. 252].

Видовжені мотиви в українській орнаментиці порівняно нечисельні [8, с. 251]. Таке явище спостерігається і у декорі металевих виробів. Вертикальні прямокутники, як елемент декору, зустрічається лише у фризових композиціях литих виробів. Вертикальні елементи прутки (стовпці) в металевих кованих та литих конструкціях, на відміну від декоративних елементів, мають первинне значення. Використання видовжених елементів зумовлено, перш за все, конструктивними і технологічними особливостями виготовлення художніх виробів з металу. Вертикальні стрижні, що ритмічно повторюються вздовж решітки, займають провідне місце в конструкціях огорож. Такі прості, на перший погляд, елементи завжди мають оригінальні завершення у вигляді кульовидних, ромбовидних та трироздільних форм, що в народі мають назви «бубни», «осоки», «пера», «стрілки», «чирви».

З іншим колом вербальних образів асоціюються в народі спіральні знаки, більшість назв яких походять від «баранів» і «баранячих ріжок» [8, с. 248]. Це засвідчує, що семантичний наголос часто припадає на «ріг» узагалі. Від рогу, єдиного посуду палеоліту, походять численні «роги достатку» в міфології багатьох народів. Побажання доброго врожаю – на чільному місці в українському новорічному дійстві водіння кози: «де коза рогом, там жито стогом». В Італії ріг, найчастіше бичачий, широко використовується як оберіг. Серед народів Сходу «баранячі роги» – чи не основа національного орнаменту. Таким чином, символічний ріг у трипільців, скіфів, слов'ян і багатьох сучасних народів – «то все ланка одного тисячолітнього ланцюга» [8, с. 200-201].

«Баранячі ріжки» – символ чоловічої сили, творчої основи. Він пов'язаний з богами сонця і неба, символізує оновлення природи, сонячною силою [9]. В орнаментальних знаках «баранячі роги» завжди є спіралевидні елементи. Спіральні завитки, що виступають поодинокі чи повторюються мають найменування, котрі відбивають різну міру їх округлості («басове вухо», «безкінечник», «вуж», «гад», «дуги», «закруташки», «кривий танець», «равлик», «околичко»...) [8, с. 251].

Із усіх регіонів найбільшу кількість іконографічних видозмін цього мотиву дає Поділля. Крім звичайних для усієї України подвійних дзеркально-симетричних спіралей,

знаходимо тут три - і чотирираменні, восьмираменні фігури з S-подібними елементами типу свастики, варіанти на основі переносної та альтернативної симетрії тощо [8, с. 200].

Сигмоподібна фігура, бінарна модель світотворення, у побутовій культурі українців має назву «вертун» або ж «півсварга» [12, с. 69]. Також даний знак зустрічається у вишивці Полтавщини за назвою «ключі» [8, с. 192], у писанкарстві Поділля він звучить як «кучер». Так, за дослідженням В. Щербаківського, Л. Чикаленка, Ю. Липи, «сварга» – знак Сварога та безконечник, що згодом перетворився в меандр, є найдревнішим елементом українського орнаменту [9].

Серед округлих елементів, що зустрічаються в металопластиці Поділля бінарний мотив «вертун» використовується у фризових метричних композиціях, що обрамлюють ковані решітки сходових маршів. Елемент «півсварга» – часто вживаний мотив, що також створює ажурне мереживо дзеркально-симетричних та рапортних секцій решіток огорож та балконів.

Подвійні знаки часом неможливо відрізнити від білатеральних. Так, основний мотив у цій групі – «баранячі роги» – виступає то у вигляді білатерального знаку, то у вигляді двох окремих автентично розташованих спіралей [8, с. 248]. Подвійний мотив «баранячі ріжки» в металопластиці подільської архітектури зустрічаються в трьох варіантах. Перший – утворює стрічкові композиції решіток балконів та огорож, другий – це розеткові структури на парапетах, кронштейнах піддашків ганків; третій – як завершення виносних елементів або ж акцент у місцях конструктивних з'єднань.

У металевих решітках, що виготовляли подільські майстри, часто зустрічається мотив «сітки». Використовуючи метал різного профілю, монтуючи пруту у різний спосіб та оздоблюючи перехресні місця маленькими акцентами – заклепкою, хомутом чи квіткою, – ковалі у даний мотив привносили своєрідне звучання декору. Ковані вироби світської архітектури Поділля, демонструють різні варіанти поєднання сітчастих мотивів, що зосередженні головним чином в металевих решітках: огорож, брам, сходових маршів, балконів. Проте можна виокремити дві основні групи: перша – «решітка» заповнює складну структуру, обрамлену спіралевидними елементами; друга – елемент «сітки» вписаний в геометричну фігуру, як правило округлої чи прямокутної форми.

Подібна структура мотиву «сітка» зустрічається у ливарництві. Вона швидше усього нагадує смугу із ромбів, котра однотипна за назвою «космачанка» із писанкарства Прикарпаття [8, с. 297]. Спільним для литих і кованих виробів є поєднання квіткових мотивів на перехресних лініях орнаменту.

Металеві конструкції віконних отворів у храмах Поділля – це здебільшого решітки, котрі поділені на квадратні чи прямокутні секції, що мають два типи з'єднань. Перші конструкції – це грати із однакового прокату, закріпленого хомутами, другі – виготовлені із горизонтальних смуг, прошитих круглими прутами. Елемент «решітка» в українському орнаменті – простий сітчастий візерунок із перехресних ліній, що на Гуцульщині має також назву «ільчасте». Решето і сітка – символи охорони від демонів, і це пояснює, чому мало не в кожному візерунку присутні елементи із перехресних ліній [8, с. 191].

Проте, головним елементом, що безумовно присутній у кожному сакральному об'єкті, є хрест як основа віри і символ культу християнства [13, с. 46]. В дохристиянські часи «хрест» мав дещо інше значення і був символом всесвіту, знаком чотирьох сторін, чотирьох вітрів, чотирьох пір року, він також символізував чотири стихії світу – вогонь, воду, повітря, землю [9].

У мурованих пам'ятках архітектури Поділля II-ої пол. XIX – поч. XX ст. зустрічаються надбанні хрести латинського типу, що мають видовжену нижню частину. Хоча надбанні хрести пропорціями головних ліній та основними схемами наближаються до патріаршого хреста, але додаткові орнаменти на хрестах мають не тільки декоративне значення, але містять в собі багато давніх традицій української православної символіки [13, с. 78]. Так, наприклад, надбанний хрест церкви Іоанна Богослова у Макові можна назвати восьмикінцевим і хрещатим, що поєднав у собі різні елементи: фігура півмісяця, шеврони, хрещаті перетинки. Щодо хрещатості надбаних хрестів, то це не що інше, як наслідування й розвиток єрусалимського варіанту грецького хреста. Наші ковалі в давнину, спираючись на єрусалимські традиції, додавали ще й маленькі хрестики по кінцях всіх рамен хреста, на променях і навіть на різьках півмісяця, бо звикли бачити цей декоративний елемент на одвічних наших вишивках, килимах, тому й був він для них близьким і рідним.

Спільним, для надбаних хрестів сакральних споруд Поділля є декоративний елемент у вигляді хвилястих ліній – шевронів. Шеврони мають деяке конструкційне значення: збільшення опору на випадок сильних вітрів, але, окрім того, вони є своєрідним символом. Дослідники вважають, що прототипом хвилястих ліній на надбаних хрестах була виноградна лоза [13, с. 79-80].

На куполах храмів Поділля також зустрічається фігура півмісяця, що розміщується в основі хреста. Цей звичай – ставити хрест з фігурою півмісяця – прийшов до нас з Візантії та укорінився на сході Європи і в Україні. Існує кілька версій тлумачення цього символу, зокрема, як вважає окрема частина дослідників, – це перемога християнського світу над мусульманським; інші, вважають, що це символічне зображення корабля нашого спасіння; ще інші бачили в півмісяці стилізованого дракона, що його в перших століттях по легалізації християнства розміщували під хрестом; іще інші – що це акантове листя [13, с. 80].

Доволі вузьке коло астральних мотивів, асоційованих із небесними тілами – зірками, сонцем, місяцем. Зате вони належать до домінантних в українській народній орнаментіці [8, с. 260]. Серед солярних знаків, що зустрічаються у народному ковальстві було «сонечко» [7, с. 65, 84, 95]. Характерною особливістю металевої решітки парасету Вісноприщеплювального інституту у Кам'янці-Подільському є використання мотиву «сонечко», що складається з двох частин, накладених одна на одну, створюючи рельєфну композицію вміщену в рівносторонній ромб. Посічені краї сонця утворені з гострих трикутників різного розміру. Подібне зображення також зустрічалося і на флюгері початку XX століття у Львові [7, с. 65].

Отже, досліджуючи зразки архітектурної металопластики Поділля II-ої пол. XIX – поч. XX ст. можна зробити висновок, що іконографічні ознаки елементів орнаменту відносяться до просторового типу, що розрізняє абстрактні та фізіоморфні мотиви.

Абстрактні мотиви складають основну частину орнаментіки подільської металопластики. Серед основних зразків найпоширенішими є округлі (у тому числі спіральні), чотирибічні та подвійні знаки. В композиційних та конструктивних рішеннях металевих виробів такі мотиви доволі часто комбінуються у різних варіантах. В одних випадках поєднуються лише пластичні елементи, в інших – демонструється уся повнота звучання різнохарактерних форм.

Вищезгадані іконографічні ознаки дають усі підстави стверджувати, що орнаментальні мотиви металевих художніх виробів архітектури Поділля мають тісний

зв'язок із відповідними аналогіями декоративних зображень у традиційних видах народного ужиткового мистецтва України, і зокрема ковальстві та ливарництві.

Список літератури:

1. Майгур Т. В. Функціональна металопластика інтер'єрів подільських забудов кінця XIX – початку XX ст. Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 105-110.
2. Базилевич В. В. Художній метал у формуванні архітектури палаців XVIII – XX ст. м. Львова. Львів, 2008. – 18 с.
3. Сидор Е. Вплив народного мистецтва в архітектурному металі Львова початку XX ст. Львів, 2007. – С. 132-136.
4. Радченко А. Г. Дерев'яний та металевий декор у міській архітектурі Гуцульщини і Покуття наприкінці XIX – у першій третині XX ст. Івано-Франківськ, 2009. – 19 с.
5. Дяків О. В. Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля XIX – XX ст. Львів, 2007. – 19 с.
6. Сапак Н. В. Деякі аспекти розвитку художнього металу XIX – початку XX століття на прикладі архітектури міста Миколаєва. Харків, 2011. – С. 144-147.
7. Боньковська С. М. Ковальство на Україні (XIX – початок XX ст.). Київ, 1991. – 112 с.
8. Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики. Київ, 2009. – 408 с.
9. Яйкуненко О. В. Український орнамент – традиції та сучасність. Київ, 2007. – С. 132-135.
10. Коновалова О. В. Проблема методики досліджень української народної орнаментики. Київ, 2007. – С. 198-203.
11. Романець Т.А. Стародавні витoki мистецтва української народної кераміки. Київ, 1996. – С.82.
12. Куєвда В. Психологія української символіки: міф, життєвий ідеал, національна ідея. Київ, 2004. – С. 68–73.
13. Рожко В. Є. Хрести історичної Волині IX–XX ст. Луцьк, 2012. – 180 с.

*Julia Shabanova, State Higher Educational Institution
“National Mining University” (Dnepropetrovsk,
Ukraine)
Professor, Doctor of Philosophical Sciences,
Head of Department Philosophy, the Faculty of Law*

Scientific, Religious and Philosophical Synthesis Grounds in H.P. Blavatsky Theosophical Studies

Abstract: This article is dedicated to revelation of ideological grounds of synthesis in philosophy, religion, and science in H.P. Blavatsky theosophical studies. This publication focuses on the essence of theosophy, its specificity in works of Blavatsky, its epistemological and axiological bases of the presented synthesis in the studies of Blavatsky as prospects of forming holistic paradigm in her world view.

Keywords: theosophy, Blavatsky, synthesis, philosophy, religion, science, world outlook, spirituality.

*Юлия Шабанова, Государственное учебное
заведение «Национальный горный университет»
(Днепропетровск, Украина)
Профессор, доктор философских наук, Зав.
кафедрой философии, юридический факультет*

Обоснование синтеза науки, религии и философии в теософском учении Е.П.Блаватской

Аннотация: Статья посвящена выявлению идейных оснований синтеза философии, религии и науки в теософском учении Е.П.Блаватской. В публикации рассматривается суть теософии, её специфика в работах Блаватской, гносеологические и аксиологические основы представленного синтеза в учении Блаватской как перспективы формирования холистической мировоззренческой парадигмы.

Ключевые слова: теософия, Блаватская, синтез, философия, религия, наука, мировоззрение, духовность.

Проблема синтеза знаний всё больше актуализируется в условиях современных потребностей человека в холистической системе миропонимания.

Воссоздание целостной картины мира в её предельных гносео-аксиологических ориентирах является одной из главных задач в определении целеполагания человека. Речь идёт не столько о синтезе научных знаний, которые существуют в поле дисциплинарной

разделённости, сколько о методологическом синтезе всех форм миропостижения, обеспечивающего ценностную перспективу современному человеку. Вариант данного синтеза представляет теософия, которая в творчестве мыслительницы конца XIX века Елены Петровны Блаватской, обретает эволюционные формы проявления, открывая продуктивные идеи для современного сознания. В этой связи, исследование концептуальных основ синтеза науки, религии и философии в теософском учении Блаватской позволит эксплицировать эволюционные перспективы формирования хономной мировоззренческой парадигмы. По нашему мнению, теософский синтез, позволяет преодолеть дифференциацию социокультурных сфер развития человека, утверждая трансдисциплинарную целостность как основу эволюционного уровня развития человека и общества, в котором не разделение (крайняя форма – разрушение), а созидание (предельная форма – единство) должно стать эталоном мировоззренческой парадигмальности.

Исследование теософского наследия Блаватской содержит четыре периода. Первый – с 70-х по 90-е годы XIX века – период реакции на работы Блаватской её современников. Следует отметить, что больший интерес у исследователей этого периода вызывает скорее личность и феномены Блаватской, чем суть её учения. Что касается изучения работ Блаватской, то в этот период особенно значимыми являются труды представителей русской религиозной философии, таких как Вл. Соловьёв, Н. Бердяев, С.Булгаков, Н.Лосский, взгляды которых на теософию в целом и на учение Блаватской в частности опирались на православие и отличались критикой десакрализации религии. Наиболее близко к теософской проблематике подходит Вл. Соловьёв. Как известно философ называл своё учение „свободной теософией”, понимая под теософией цельное знание, под которым он подразумевает знания мистические, но выраженные в строгой системе логических категорий.

Второй период (1900-1918 г.г.) изучения теософии связан с развитием теософского движения. Работы о теософии этого периода носят как одобрительный (А.А. Каменская, Е.Ф. Писарева, Д.В. Странден, П.Н. Батюшков и др.), так и критический характер (М.В. Ладыженский, К.Д.Кудрявцев, о. И. Дмитриевский, архимандрит Варлаам).

Третий, советский, период отличает практическое отсутствие серьёзных исследований теософии, которой посвящены лишь статьи в энциклопедических изданиях, определяющих теософию как мистико-религиозное учение. Практически единственной работой, в которой теософии посвящён целый параграф, являлась монография М.И. Шахнович [1].

Идеологическая оттепель 90-х годов открыла новые возможности в изучении теософии. Появляются работы посвящённые исследованию культурологического и философского контекста теософии [2]; проблеме теософии и науки [3]; выявлению родовых корней Е.П. Блаватской [4]; реминисценциям теософии в искусстве [5]. В Днепропетровске (ранее Екатеринослав, город, в котором родилась Е.П.Блаватская и где находится Дом-музей Е.П.Блаватской и её семьи) с 1991 года ежегодно проводятся научные конференции «Современное миропонимание: Блаватская и современность», которые носят междисциплинарный характер исследований личности и учения мыслительницы. При богатом спектре изучения теософского наследия Блаватской, проблема синтеза науки, религии и философии системно не исследовалась. В контексте данной проблематики заслуживает внимание статья Г.Б. Святохиной «Е.П.Блаватская и творческий синтез науки, религии и философии» [6], в которой искомый синтез

представлен как взаимодополняемость научного и метанаучного подходов. Хотя подобный взгляд содержит интересные идеи, вопрос синтеза науки, религии и философии в осмыслении Е.П. Блаватской требует более точного философского обоснования.

В связи с этим, целью статьи является реконструкция методологической основы синтеза науки, религии и философии в теософских работах Е.П. Блаватской. Достижения данной цели обусловило решение следующих задач:

- определение методологической основы теософии в контексте историко-философской континуальности;
- обозначение концептуальной специфики теософии в творчестве Блаватской;
- исследование идейных основ синтеза науки, религии и философии в работах Е.П. Блаватской;
- определение мировоззренческих перспектив реализации теософской концепции Блаватской в современном развитии общества.

Попытка воссоздания мировоззренческого синтеза Еленой Петровной Блаватской зачастую воспринимается враждебно как теологами, которые, через веру, приходят к крайней рационализации догматов, так и учёными, которые, опираясь на логико-эмпирический подход, формируют картину мира, ограниченную физическими реалиями. В «Разоблачённой Изиде» Блаватская пишет: «С одной стороны лишённое духовности, догматическое, очень часто – развращённое духовенство, уйма сект и три воюющие между собой мировые религии; разногласия вместо единения, догматы без доказательств, любящие сенсацию проповедники, ищущие богатства и удовольствий прихожане, лицемерие и ханжество, порождённые тираническими крайностями в требованиях приличия, респектабельности господствующих классов. С другой – научные гипотезы, построенные на песке, нет ни одного вопроса, по которому достигнуто согласия; ярые ссоры и зависть; общее течение в материализм. Схватка на смерть между Наукой и Теологией за непогрешимость – «вековой конфликт»» [7, XIV-XV]. В этой связи Блаватская призывает ничего не принимать на веру, подвергая всё, что происходит в науке и религии, критическому анализу.

Исходя из задачи объединить всё лучшее в науке, религии и философии через обоснование целостной картины мира и адекватного пути её постижения, Блаватская формирует цель написания «Тайной доктрины», которую изложила в предисловии к изданию 1888 года: «Доказать, что природа не есть «случайное сочетание атомов» и указать человеку его законное место в схеме Вселенной (Ю.Ш. – миссия философии); спасти от извращения архаические истины, являющиеся основой всех религий; приоткрыть до некоторой степени основное единство, откуда все они произошли (Ю.Ш. – миссия религии); показать, что оккультная сторона Природы никогда ещё не была доступна науке современной цивилизации (Ю.Ш. – миссия науки)» [8]. Так цель «Тайной доктрины» – достижение синтеза, позволяющего объединить науку, религию и философию, как в методах, так и в объекте познания, сформировав основы нового миропонимания. Три основные положения теософии, представленные Блаватской в прологе к «Тайной доктрине», содержат в себе онтологические, гносеологические и антропологические основания искомого синтеза.

Е.П. Блаватская на основе древних текстов «Станцев Дзиан» и отражения этих идей в философских учениях говорит о том, что вечная основа мира это «Вездесущий, Вечный, Беспредельный и Непреложный ПРИНЦИП, о котором никакие рассуждения

невозможны, ибо он превышает мощь человеческого понимания и может быть лишь умалён человеческими выражениями и уподоблениями. Он вне уровня и достижения мысли...» [9]. Это сфера Трансцендентного, допущение которого возможно, в некоторой степени в философии. При этом ни философия с её логико-абстрактным теоретизированием, ни теология с её догматической косностью, ни наука с её эмпирико-материалистической доказательностью, не в состоянии абсолютно схватить целостность запредельного. Лишь синтез их методов позволяет допустить в нашем сознании существование сферы трансцендентного.

При этом допущение трансцендентного и приближение к его осознанию возможно при опоре на принцип дуальной дифференциации Космической субстанции (Божественная мысль) и Космического представления (Материя как совокупность предметов, доступных к восприятию (мысль или феномен)) – взаимозависящих друг от друга. Так формируется, как пишет Елена Блаватская, «ЕДИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: её двойной аспект в обусловленной Вселенной» [10].

Второе фундаментальное положение «Тайной доктрины» относится к осмыслению вечного закона периодичности, вытекающего из двойственного аспекта обусловленной Вселенной. «Вечность Вселенной в целом, как беспредельный план (проекция); периодически – «ристаллище бесчисленных Миров, беспрестанно проявляющихся и исчезающих...» [11]. В этом положении Блаватская опирается на постулат из Книги Дзиан, который гласит: «Появление и исчезновение Миров, подобно правильному возвращению прилива и отлива» [12]. Блаватская считает, что это утверждение выражает суть «закона периодичности», основанного на двойственном аспекте Вселенной и его динамической природе, что относится к сфере научного познания.

Третье фундаментальное положение «Тайной доктрины» реализует идею творения через тройственный принцип, как основу осуществления трансцендентного (вне пространства и времени). Это замысел проявления дифференциации через троичность, в которой и реализуется закон мироздания «Всё во всём». Сопоставляя аналоги о триединстве во многих религиозных догматах, Блаватская представляет целостную картину эволюции в её стадияльных осуществлениях в соответствии с высшим планом, говоря о том, что понятия и термины разных религий вполне соответствуют обозначению «ВСЕЕДИННОГО и Единое понимается как «ВСЁ ВО ВСЁМ» [13].

Эти три фундаментальные положения получили в обширнейших трудах Блаватской подробное толкование как органичное обоснование синтеза научного, религиозного и философского мировоззрения. Причём «Разоблачённая Изида» представляет собой подробное обращение ко всем достижениям человечества в этих сферах духовной культуры с конкретными ссылками на научные теории, религиозные догмы, Священные писания и философские учения. «Тайная доктрина», которая по первоначальному замыслу, должна была явиться исправленным и расширенным изданием «Разоблачённой Изиды», стала, по сути, содержательно новым уровнем подачи эзотерических истин, в которых синтез основывался на фундаментальном принципе единства в виде:

- Картины мира, которую формирует философия. В данном случае – это толкование первого положения, сформулированного выше, что представляет собой теософскую онтологию и космологию.

- Принципа целостного постижения истины, которую формируют религиозные учения и единые концепты всех существующих религий. Отражение этого представления мы находим во втором фундаментальном положении «Тайной доктрины», что составляет теософскую гносеологию, основанную на интуитивизме и аналогии.

- Перенесение основ теософской космологии и гносеологии на толкование сущности человека и истинного его предназначения. Так, в «Тайной доктрине» через критику и анализ научных достижений человечества в сопоставлении их с фундаментальными законами эволюции формируется теософская антропология, особенности которой заключаются в целостной методологии антропософизма.

При этом мы не можем утверждать чёткое разграничение предмета исследования в «Тайной доктрине» в виде отдельной сферы науки, философии, религии. Синтез этих аспектов заключается в интегрированной природе знаний, где религиозные воззрения, являясь источником философских размышлений, находят научное истолкование в мировоззрении, определяющим для которого есть:

- трансцендентно-духовное понимание субстанциональной сущности мира;
- интуитивно-иррациональная методология его постижения;
- системное обоснование эволюционной миссии человека в соответствии с едиными законами мироздания.

Представленная Еленой Петровной Блаватской, концептуальная основа синтеза, как детерминанта развития человечества, проходит через всё учение Блаватской, формируя интегративное пространство науки, религии и философии в разноаспектном единстве теософской антропологии. В этом контексте, качественно новый уровень развития человека заключается не в насильственном преодолении своей самости, а в осознании жизненно необходимых законов духовного становления, вытекающих из систематизированной в «Тайной доктрине» и «Разоблачённой Изиде» целостной картины Единого. Теософский синтез, сформулированный Блаватской, реализован через органичное единство религиозного откровения, философского осмысления и научно-системного обоснования фундаментальных закономерностей эволюции Вселенной и Человека.

Таким образом, результатом теософского синтеза является феномен чистой духовности, в виде целостности, не обусловленной объективацией, проявлением, формой. Духовность, как чистое Небытие (основа теософской картины мира); духовность, как целостный аналог совершенного в мире, обусловленном материей (теософский принцип познания); духовность как истинное «Я» человека (основы практической теософии или теософской этики); духовность как аналог альтруистского принципа существования цивилизации в целом и каждого индивида в отдельности, как проявление «Единой жизни» всех планов бытия (теософская аксиология).

Сложное по изложению и трудно воспринимаемое, учение Елены Петровны Блаватской, наиболее последовательно представленное в «Разоблачённой Изиде» и «Тайной доктрине», ожидает своих исследователей. Гениальность Блаватской заключается в том, что она через обобщение лучших достижений духовной культуры человечества, дала обоснования методологии синтеза, как основ целеполагания жизнедеятельности человека в соответствии с духовной картиной мира и коэволюционным развитием человека-космоса.

Данный синтез стал основой фундаментальных положений учения Е.П. Блаватской:

- единство всего сущего на основе закона «Всё во всём»;
- присутствие жизни во всех планах бытия от самой тонкой абсолютной реальности до грубой физической материи, в виде иерархической подчинённости;
- самоценность человека в боготворимом мире, как носителя макрокосмической информации;
- единство фундаментального закона во всех формах бытийственности в виде целостного знания о Божественном мироустройстве;
- этико-ценностная доминанта космологической картины мира через духотворчество антропоса.

Перспективы реализации данного синтеза позволят расширить границы познания до сверхфизических планов бытия; развить интуитивный метод постижения истины; сформировать духовную доминанту в целеполагании человека и общества на основе альтруизма как оппозиции эгоизма; преодолеть межконфессиональные, межнациональные, геополитические конфликты. Данный синтез способствует формированию принципа трансдисциплинарности как основы эволюционной формы сознания, в котором одухотворённый разум и интуиция сердца станут условием единства и созидания на основе холономного миропонимания.

Список литературы:

1. Шахнович М.И. Современная мистика в свете науки М.;Л: Наука, 1965. – С. 115-125.
2. Шабанова Ю.А. Теософия в ракурсе философского и социокультурного осмысления – Д.: Национальный горный университет, 2011. – 141с.; Новикова Т.М. Эзотерическая философия – М.: Вузовская книга, 2001. – 368 с.
3. Пригунов А.С. Современное миропонимание: теософия и наука. – Дн-ск: АРТ-ПРЕСС, 2012. – 160 с.; Гиндилис Л.М. Научное и метанаучное знание. М.: Делфис, 2012. – 576 с.
4. Аливанцева Е.В. Елена Ган и Елена Блаватская: неизвестный парный портрет / Культур и время, 2006. №2 (20); Богданович О. Блаватская и Одесса / Одесса: Daisy, 2006. - 265 с.
5. Бандура А.И. «Тайная доктрина» глазами Скрябина / Культур и время, 2006. №2 (20); Богомолов Н.А. Русская литература начала XIX века и оккультизм. – М.: Новое литературное обозрение, 1999. – 549 с. – С.16-31.
6. Блаватская Е.П. Разоблачённая Изида – М.: РТО, 1992. – Т.1 – XIV-XV.
7. Святохина Г.Б «Е.П.Блаватская и творческий синтез науки, религии и философии» / Вестник космической эволюции. Сборник статей – Тверь:ООО «Издательство ГЕРС», 2012. – С. 207-223.
8. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. В 2 т., 4 кн. – Мн.,1993. Т. 1., кн. 1. - С. 8.
9. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. В 2 т., 4 кн. Мн., 1993. Т. 1., кн. 1. - С. 48.
10. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. В 2 т., 4 кн. Мн., 1993. Т. 1., кн. 1. - С. 51
11. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. В 2 т., 4 кн. Мн., 1993. Т. 1., кн. 1. - С. 52.
12. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. В 2 т., 4 кн. Мн., 1993. Т. 1., кн. 1. - С. 53.
13. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. В 2 т., 4 кн. Мн., 1993. Т. 1., кн. 1. - С. 55.

*Yanchuk Yulia,
Kremenets Regional Humanitarian and
Pedagogical University named after Taras Shevchenko,*

Creation of Rostyslav Hlyvko in the context of cultural and art activity of Ukrainian emigration in London

Abstract: It is considered in the article works of Rostyslav Hlyvko in the history development of Ukrainian Art the second half of XX century. His place and role in enhancing traditions of national art. Determined and are interpreted the leading world-view artist's principles.

Keywords: painting, creative activity, graphic, Ukrainian diaspora.

The artistic heritage of the artist is an impressive number of paintings and iconic easels, book and magazine and applied graphics and also textile art, ceramics of small forms and other decorative arts. Rostyslav Hlyvko was an active member of the Union of Ukrainians' in Britain (UUB), playing a certain role in cultural initiatives in London and in the western Ukrainian diaspora in general during the 1950s and 80s.

However, despite the significance of this artist in cultural and art circles of that time, for today his art is lighted up extremely preferentially, that bothers popularization of his heritage in Ukraine. The vast majority of the artist's works were out of Ukraine till 2009, and the small amount of editions with separate reproductions did not give an opportunity to see the integrity of Rostyslav Hlyvko's figure on the background of difficult art processes in Ukraine and the world in the second half of XX century.

Rostyslav Hlyvko belonged to the Ukrainian family with the high level of political and cultural consciousness, that lived in Kremenets, Volyn'.

One of the important moments in the development of artist's work were annual holiday art studios in Kremenets in 1930th, which were organized by the teachers of Kremenets' lyceum at the head with the professor Stanislav Skheibel from Krakow³. They promoted to more intensive development of R. Hlyvko as a master, extended his artistic outlook, strengthened foundation of future work.

In his childhood Rostyslav with his mother and a younger sister were deported to Kazakhstan. When he was fifteen a boy joined the Polish Army, that was the beginning of his world ways wandering. Till 1947 he visited Iraq, Iran, Palestine.

England became an eventual point, namely London, where Rostyslav settled and in the autumn of 1949 he began attending the art school of "Hammersmith Art School", where he studied the courses of calligraphy, estampanyh techniques.

Settling in London after military training, Rostyslav worked in a car wash, entered into evening courses at the University of Technology, which among other subjects included art. "The excitement seized me when I first entered the class. It was exactly as I imagined - a room full of easels and benches and around dozens of gypsum casts of classical sculptures. We performed the

pictures of these sculptures, still life and studio suit. Finally I had a dream about and what to expect. Since that time all my work during the week was subordinated to two evenings when washing garage dust outside Poland Street armed with drawing paper scrolls, I walked to the "Polytechnic" and took my place in the classroom."¹

Seeing the talent of Rostyslav the Polytechnic leadership invited him to enter into stationary of studying in the art school. In 1949, the Polish Committee of Education had written merit, which contributed to providing scholarships for Rostyslav and entering into Hammersmith Art School. About three years of studying in it the artist says: "The first year was devoted to the study of art in general, and the next two years I specialized in applied graphics. We studied the history of art, the nature and still life. We studied writing letters and calligraphy, engraving, etching techniques, lithography, woodcut and linoryt. We attended the lessons of modeling and did sketches in museums, art galleries and palaces. We drew from nature in parks and near the rivers "¹. Here he began his artistic practice, art activity, there were formed ideological and creative principles. Rostyslav Hluvko studied nature in one of the most popular teachers of the Royal Academy of Arts, the Doctor of Art History Karel White, the sculpture in Leon Underwood.

From the middle of 1950th he worked as a designer, an artist and partly as an administrator in graphic-designer firm "Russel Artists". Firstly graphic abilities of the fellow became evident during his stay in the camp of interned Polish Cadet Corps in Palestine. Freehand ink he performed the facsimile of tickets to the cinema camp.

Beside this he drew the charts of microorganisms for the camp biology teacher. In the initial stages he designed covers for books, painted commemorative stamps, wrappers to phonograph records, holiday cards, exhibition catalogs, concert posters, performed illustrations for magazines and books. To illustrated magazines and books by the artist are the magazine for youth the "Young friends" (Yuni druzi), the "Agents of steppe cohorts" (Zviduny stepovyh cohort) , the "By the ways of death" (Shliahamy smerti), the "Tribe of rebellious" (Plemia nepokirnyh) by Sviatomyr Fostun, "In the whirlpool of fight" (U vyri borotby) by Yurii Borets. R. Stamps R.Hluvko confined 400th anniversary of Ostroh Bible, the 40th anniversary of Volyniany in Winnipeg, numerical series set to 1000 anniversary of the christening of Ukraine, among which is "the Churches in Volyn 'and others.

Among a wide range of Rostyslav Hluvko's graphic heritage were shown such main genre positions as:

- works of easel graphics;
- book graphics;
- newspaper and magazine graphics;
- other types of graphs, which include registration plates, design stamps and postcards, wrappers to industrial goods, posters, etc. belonged to.

Since 50 years, he makes pictures of book covers for Ukrainian authors. Among them are Mirchuk P. "In the German mills of death" (New York : union of the ukr. political prizoners, 1957), Fostun S. M. "On the wings of life"(London, 1972), Vudka. Y. "Moskowschyna" (London : UVS, 1978), Fostun S. M. " Agents of steppe cohorts " (Buenos Aires : b.v., 1972), M.Reva "On the ways of life" (London : Ukrainian publishing Union, 1980), Fostun S. M. "By the ways of death" Buenos Aires : Y. Serdiak pub-ing, 1978)².

In a "Waves of Dnister" publishing house (THE USA) over 15 wrappers to LPs went out, some of them were brought in to the special register of the best phonograph records given out in 3CA.

For a long time Rostyslav Hluvko worked along with such graphic makers as: P. Oliinytskyi, I. Pip, Iryna Onufriichuk, S. Konash-Konashevskyi, Maria Onufriichuk, with the Institute of Experiments of Volyn', which is situated in Winnipeg, Canada, whose main task was collecting and processing of historical, documentary works on studying subjects of Volyn' theme.

Among the scientific publishing heritage DVM occupies a prominent place philatelic section, which includes twenty-two blocks of commemorative stamps dedicated to historical past of Volyn' land. Philatelic work of the artist was published in 1979 and was dedicated the 30th anniversary of Volyn' organizations in Winnipeg, representing series of stamps entitled "Historical emblems of cities landmarks of Volyn' ". This publication united nine samples: Volyn' emblem and emblems of nine Volyn' towns: Lutsk, Volodymyr, Dubno, Kremenets, Zhytomyr, Kovel', Ostrih, Rivne in form fit into the elongated top-down boxes. Another philatelic work of an artist became a collection of ten stamps in 1981 dedicated to the 400th anniversary of the Ostroh Bible (1581-1981), which was published with the support of the Institute of experiments of Volyn' and the Society "Volyn'", Winnipeg, Canada. The block was composed of five portrait of Prince K.K.Ostrozkyi and five with the image of the first page of Ostroh Bible. In 1988 Rostyslav Hluvko created three blocks of stamps to mark the 1000th anniversary of the christening of Ukraine-Rus' (988-1988). In the first block the artist gave image of the monument in Kiev of Volodymyr the Great in two colors, image of a portrait of Princess Olga in three colors-blue, yellow and dark brown. Each stamp contained anniversary inscription in English and Ukrainian languages. The next block is dedicated to 1000th anniversary christening was called the "Churches of Volyn' and was published in the UK arrangements of Volyn' organizations in Winnipeg. Commemorative block stamps made in three colors-black, white, red and placed on top from left to right. In the first row Rostyslav Hluvko lodged the image of: Pochaiv Lavra, the church of the Epiphany in the Ostroh castle, St.Nicholas Cathedral in Kremenets, Cathedral of the Annunciation of the Lord in Kovel, Cathedral of the Resurrection in Rivne, monastery church of the Holy Virgin in Nyzkynychi village; in the second row: Dormition of the Mother of God in Volodymyr-Volynskyi, Church of the Holy Cross in Lutsk, monastery church of the Holy Trinity in Mezhyrichi; beneath them stamp: Church of St. George in the village Pliashveva near Berestechko. In the center on the right inscription in black: "the Millennium of Christianity of Ukraine" and on the background silhouette image of Pochaiv Lavra title block with bigger red color letters" Churches of Volyn. " Below - smaller light red color letters indicates the publisher: "Published by the Institute of experiments of Volyn' and the Society" Volyn' ", Winnipeg - Canada."

To the 40th anniversary of Volyn' organization to Winnipeg (1949-1989) was created anniversary edition mark "Castle tower in Lutsk" by Rostyslav Hluvko, which was published in London by the Institute of Experiments of Volyn' and the Society "Volyn' ". To this anniversary, the artist created a block of four stamps entitled "Clothes of Volyn' and the Volyn Polissia. The beginning of XX century." On the first stamp are shown a man and a woman in the folk dress of Rivne, on the second in the array of the Volyn Polissia, on the third the woman in Volyn' clothes, on the fourth the man in the south-west Volyn' array.

Graphic artist's mastery showed itself in creating postcards. In particular for the costs of Volyn organizations of Winnipeg postcards were issued up to 1000th anniversary of the

Christening of Ukraine – Pochaiv Lavra in Volyn', the portrait of Metropolitan Ilarion in color, Christmas cards with a picture of Volyn' temples. To the 40th anniversary of \ Volyn' people in Winnipeg the postcard "Castle Tower in Lutsk ", which is a copy of the same stamp. All his activity Rostyslav Hluvko testified that over five decades of his stay outside Ukraine, he always remained a national conscious person, an artist who has not lost relationship with the culture of his native land, and despite all the tribulations preserved its national identity".

Making posters, book publications, flyers, recordings R.Hluvko performed method of combining typography and the method of manual execution of entire plot album complexes. The system of art means he does up according to each individual case and clearly measure search and stage tasks. Characteristic feature of the artist was that he always use his own art searches with the Ukrainian artistic and cultural traditions.

Rostyslav Hluvko has actively worked as a freelance graphic designer and artist, experimenting with a variety of materials from acrylic, oil paints, watercolors up to tempera. Along with the fulfilled works in a realistic manner, in each case, experimental searches of Rostyslav Hluvko impress a wide range of compositional solutions and expressive means. On the sheets of drawings from traveling R. Hluvko depicts its architectural surroundings, skillfully demonstrates the perfect technique in the transmission of architectural ensembles, which he saw during his travels.

The artist's works are in private collections, and a huge amount of them is placed in the room of Kremenets Regional Humanitarian and Pedagogical University named after Taras Shevchenko, where from 2010 there is museum operating room of Rostyslav Hluvko, which exhibits paintings, icons and other material related to the life and work of the artist.

References:

1. Глукко Р. Меморabilia: Спомини. Львів, 2003. - С.176
2. Яців Р. *Українське мистецтво ХХ століття: Ідеї, явища, персоналії*: Зб. ст. Львів, 2006. - С.352
3. Чернихівський Г. Кременеччина. Історичне та літературне краєзнавство. Кременець, 1992. – С.103
4. Луців М. Мистець Ростислав Глукко / М.Луців // *Українська думка.*, – Лондон,1983.
5. Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть. Київ, 1996.- С.440
6. Степовик Д. *Українська ікона: Іконотворчий досвід діаспори*. Київ, 2003. - С.260

Sociology and Social Communications

A. Sani¹, B. Z. Abubakar¹, D. H. Yakubu^{1*},
T. K. Atala² and L. Abubakar³

¹*Department of Agricultural Extension and Rural Development, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria.*

²*Department of Agricultural Economics and Rural Sociology, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria.*

³*Department of Crop Science, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria.*

Socio-economic Factors Influencing Adoption of Dual-purpose Cowpea Production Technologies in Bichi Local Government Area of Kano State, Nigeria

ABSTRACT

This study investigated the socio-economic factors influencing adoption of dual-purpose cowpea production (DPC) technologies among farmers in Bichi Local Government Area of Kano State, Nigeria. Data were collected with the use of questionnaire administered to 200 farmers selected randomly. Descriptive statistics, correlation analysis, and step-wise multiple regression were used to analyze the data. Findings indicated that 35.7% of the farmers were within 41-50 years. The largest percentage (24.5%) had a family size within the range of 11-15, with a mean of 8. Majority of the farmers had formal education, ranging from primary to post-secondary. They had more than 1ha of land, with a mean of 2.2ha. They all participated in one form of farmers' organization or the other. The mean adoption rate was 77.5%. The use of improved seeds and insecticides had the highest adoption score (100%). Result of the correlation analysis indicated that level of education, household size, farming experience; number of ruminants owned, social participation and contact with extension agents were significantly related to technology adoption and hence, influenced adoption of DPC production technologies. Moreover, level of education, social participation and extension contact made the highest contribution in explaining variations in the differential adoption of the DPC production technologies among the farmers. It was concluded that educational level, social participation and extension contacts were the major socio-economic factors influencing adoption of the DPC production technologies. The need for improvements in promoting these factors, were therefore recommended.

Keywords: Technology adoption; dual-purpose cowpea; socio-economic characteristics.

1. INTRODUCTION

Cowpea (*Vigna unguiculata* (L.) Walp) is a leguminous crop grown mainly in the savanna regions of the tropics and subtropics of Africa, Asia and South America [1]. Being a

drought tolerant and warm weather crop, cowpea is well adapted to the drier regions of the tropics where other food legumes do not perform well. It is of major importance to the livelihoods of millions of people in less developed countries of the tropics, particularly in Asia and Africa. From its production, rural families derive food, animal feed and income [2].

Cowpea is one of the most economically and nutritionally important indigenous African grain legumes and an inexpensive source of protein for both rural poor and urban consumers [3]. Cowpea grain contains about 25% protein and 64% carbohydrate and therefore has a tremendous potential to contribute to the alleviation of malnutrition among resource-poor farmers [4].

According to [2] about 7.56 million tonnes of cowpea are produced worldwide annually on about 12.76 million hectares with sub-saharan Africa accounting for about 75% of the total production. West Africa is the key cowpea producing zone, mainly in the dry savannah and semi-arid agro-ecological zones. The principal cowpea producing areas are Nigeria, Niger, Senegal, Ghana, Mali and Burkina Faso. According to [5], Nigeria was the world largest cowpea producer with the production of about 3.15 million tonnes in 2007, accounting for 41.67% of world total production. However, the domestic supply of cowpea did not meet with Nigeria's demand leading to a deficit of 518, 400 tonnes per year.

By 2050, West Africa's population was projected to increase to about 574 million [6,7]. It is anticipated that livestock numbers will also increase dramatically [8]. With the popular view that crop-livestock integration provides some of the best options for sustainable productivity, the trends in human and livestock population and the imperative agricultural intensification point to the fact that cowpea is likely to become more popular and to play an important role in agricultural production systems in the near future. This vision supports the need for research to develop and disseminate cowpea varieties that continue to respond to the food-feed as well as the soil fertility needs of the region.

In view of cowpea's multiple roles and contributions to both human and livestock production, one of the opportunities recognized during the mid 1990s was to develop dual-purpose cowpea varieties that would yield both grain and fodder. This is in contrast to most local varieties usually grown in roughly equal proportions of grain and fodder types, intercropped with cereals [9]. It was on this basis that scientists at International Institute of Tropical

Agriculture (IITA) and International Livestock Research Institute (ILRI) began working together to include fodder quantity and quality, along with grain parameters among the selection criteria in the cowpea-breeding programme [10]. Recognition of the potential of the dual-purpose cowpea stimulated this study to investigate some of the likely factors affecting its adoption.

The test of a successful technology is its adoption by the target group. DPC production and the associated management strategies were fully disseminated particularly in parts of northern Nigeria where extensive on-farm trials on cowpea are going on due to the presence of IITA and ILRI Kano research stations. However, data on dual-purpose cowpea cultivation and adoption are scarce. Thus, it is difficult to know the extent to which farmers are adopting the new production technologies, how, and why. Such critical baseline information is required for the prediction, monitoring and evaluation of the impacts on farming systems and farming households [11] suggested that although scientific research into new varieties, fertility factors, improved farming system and new technology has continued, impact of these research results on production is still minimal despite huge funds committed to those

researches. This is because the technology were either inappropriate to farmer's needs and perception, not properly disseminated or farmers are not using the technology following researchers' recommendation.

Technologies are viable only when farmers use them. No matter how well new technologies work on research stations, if farmers will not have them for use, their development would have been in vain [12]. Technologies often meet with resistance among certain kinds of farmer families. In particular, rates of technology adoption by small-scale farmers, in Africa, were not as encouraging as expected. Despite the potential benefits in increased agricultural production, farmers often reject technologies with proven positive impact on farm yields discovered through agronomic experimentation and testing. This mystery motivated efforts to identify and analyze the various determinants and obstacles to adopting new technologies by farmers. These efforts picked up steam as it became clear that the simple existence of improved technologies and high yielding varieties was sufficient to ensure their adoption by small farmers.

Socioeconomic factors (age, marital status, education, household size, farm size, social participation and so on) are important factors affecting productivity level in Nigeria. Therefore the knowledge of their effect on DPC technology adoption will help policy makers in the country to make more informed decisions in improving production and livelihood of the farmers.

The major objective of this study was to examine the socio-economic factors influencing adoption of improved dual-purpose cowpea production technologies. Specifically, it determined the rate of adoption of dual-purpose cowpea production technologies, analyzed the farmers' socio-economic factors influencing adoption of dual purpose cowpea production technologies and identified the problems encountered by farmers in using the recommended production technologies.

2. MATERIALS AND METHODS

Bichi Local Government is located in the northern part of Kano state, Nigeria. The state fall within the dry sub-humid agro-ecological zone, lying between latitudes $10^{\circ}33'N$ to $12^{\circ}03'$ and longitude $7^{\circ}34'E$ to $8^{\circ}32'E$ [13]. It shares common boundaries with Katsina state to the north-west, Jigawa state to the north-east and Bauchi and Kaduna states to the south. Kano is the largest populated state in Nigeria, having 9,383,682 people [14]. It has a land area of $20,760 \text{ km}^2$.

The climate of the state is mainly the sudan savannah type of the tropical wet-dry season, characterized by 5-6 months of rainfall (May to October) and 6-7 months of dry season, with the mean annual rainfall of 792 mm [15]. Temperature is warm all over the region, with an average of $26^{\circ}C$ in the south and $28^{\circ}C$ in the north.

Kano state, with *Hausa* and *Fulani* as the major ethnic groups has been a commercial and agriculture state. The major rainfed crops produced include rice, millet, cowpea sorghum, groundnut and maize. The dry season crops include tomato, pepper, cabbage, lettuce, okra, spinach and onion. Cattle, sheep, goat and poultry are the major animals domesticated in the area.

Data were collected through the use of structured questionnaire administered to the farmers. The sampling frame consisted of contact farmers growing the DPC in the region.

Multistage sampling technique was used to select the representative farmers. Ten of the 15 villages covered by the programme were randomly selected to give two-thirds of the villages covered. The villages are Badume, Yakasai, Tsaure, Bakin Shara, Yan tasha, Santar rago, Kargon Bichi, Santar sabo, Muntsira, Rimayen rake and Ciromawa. Two farmer groups out of the 3 that participated were randomly selected from each village. Ten of 25 farmers in each group were chosen at random, giving a total of 200 farmers. The list of the farmer groups from each of the villages was obtained from the village extension agents.

2.1 Data Analysis

Data collected were analyzed using descriptive and inferential statistics. The descriptive statistics used were mainly frequencies and percentages while the inferential statistics used were Pearson-product moment correlation and linear multiple regression analysis to analyze the farmers' socio-economic factors influencing adoption of DPC production technologies.

2.2 Measurement of Variables

The dependent variable is adoption of 13 cowpea production technologies referred to as recommended farm practices. These are: use of improved DPC seed, cropping system (cowpea and cereal at 4:2 ratio), planting date (late June/early July), seed rate (2 seeds per hole), spacing (20cm intra row and 75cm inter row), basal application of fertilizer at ridging, type of fertilizer (Single Super Phosphate), quantity of fertilizer (40kg/ha), method of fertilizer application (side placement), time of fertilizer application (2 weeks after planting), pesticides spray (3 times), harvesting (75 days after planting) and storage method (triple bagging)

Each farmer was scored by the number of technologies (practices) he reported using. Therefore a farmer had a minimum score of 0 and a maximum of 13.

The predictor or explanatory variables for the regressions were identified and the choice of these variables is explained in more detail below.

2.2.1 Age (X₁)

The age of household head is incorporated as it is believed that with age, farmers accumulate more personal capital and, thus, show a greater likelihood of investing in innovations. However, it may also be that younger household heads are more flexible and hence likely to adopt new technologies. The expected sign of the coefficient on age is indeterminate.

2.2.2 Educational level (X₂)

More educated farmers are typically assumed to be able to process information and search for appropriate technologies to alleviate their production constraints. The belief is that education gives farmers the ability to perceive interpret and respond to new information much faster than their counterparts without education. The expected sign on the coefficient on education is positive.

2.2.3 Household size (X3)

The number of individual members in the household determines labour availability and likely influence of innovation acceptance. The expected sign is positive.

2.2.4 Farm size (X4)

The size of the family farm is a factor that is often argued as important in affecting adoption decisions. It is frequently argued that farmers with larger farms are more likely to adopt an improved technology compared to those with small farms, as they can devote part of their fields (sometimes the less productive parts) to try out the improved technology. There is often a minimum threshold farm size acting as a constant to agricultural technology adoption.

2.2.5 Farming experience (X5)

Those that adopted technology first are expected to have the highest adoption score more than new adopters.

2.2.6 Number of livestock owned (X6)

Farmers with high number of livestock (cattle sheep and goats) are expected to adopt DPC variety which produces high yield in both grain and fodder for livestock feeding. The expected sign is positive.

2.2.7 Membership in social organization (X7)

Membership to social organization is included because it has been shown that farmers within a group learn from each other how to grow and market new crop varieties. Evidence suggests that network effects are important for individual decisions, and that in the particular context of agricultural innovation, farmers share information and learn from each other [16]. The expected sign on the coefficient on membership in social organization is positive.

2.2.8 Contact with extension agents (X8)

Farmers' contact with extension agents was measured as the number of visits by the extension agent in a year. Contact with extension agents is expected to have a positive effect on adoption based on innovation-diffusion theory. Such contacts, by exposing farmers to availability of information can be expected to stimulate adoption [17]. A positive relationship is hypothesized between extension visits and the probability of adoption of a new technology.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Demographic Characteristics of the Farmers

Some demographic attributes of the rural farmers such as age, educational level, household size, farm size, occupation, farming experience, etc constituted some of the variables in this study. The variables, in one way or the other may have influenced or were influenced by technological change in the traditional farming.

3.2 Age of the Farmers

Age of farmer is said to influence farmer's maturity and decision making ability [18]. Result of the study Table 1 indicates 46 years as the mean age of the farmers. Large proportion (37.5%) of the farmers was within 41-50 years, closely followed by 30-40 and 51-60 years that constituted 29.0% and 17.5%, respectively. The least proportion (6.0%) is within the age range of <30. There was therefore a relatively widespread of DPC production among the age groups in the study area. This implies that DPC farming is embraced by all the age groups in the area which is an advantage for increased investment and improved technology utilization and hence, innovativeness. This finding is similar to that of [19] who observed the widespread of adoption of cocoa production technologies among several age groups.

3.3 Educational Level of the Farmers

It is a well known fact that the literacy level in rural Nigeria is generally low. The result obtained from this analysis, therefore, is not much different from what is expected. Table 1 shows that the literacy level in the study area was relatively fair, with 39.5% admitting to have no formal education. Larger proportion of the categories (49.0%) had primary education while 7.0% and 4.5% had secondary and post-secondary education, respectively. This finding is in consistence with that of [20].

3.4 Household Size of the Farmers

Most rural households in Nigeria are large because of the kinship structure and the extended family system [21]. It is not surprising therefore that more than half (51.0%) of the farmers had between 6 and 10 members in their households. Furthermore, another 24.5% had 11-15 members, 22.0% had 1-5 while 2.5% had 16 and above members in their households, with an average of 8 members Table 1. This is in agreement with the findings of [22] who reported 8 persons as average household size of integrated pest management adopters. [23] Also reported that the average household size in Africa was 8-9 persons per household. This is highly indicative of the extended family system in the study area where parents and other relations dwell together as a household. Implication of this finding is that large family size of the farmers probably necessitated them to learn new agricultural technologies for augmenting production and increasing returns. More family labour would also be readily available since relatively large household size is an obvious advantage in terms of labour supply.

3.5 Farm Size

The results show that the highest proportion of the farmers (46.0%) had 2.1-3 hectares of land while only 10.5% had more than 3 hectares of land. The mean farm size was 2.2 hectares. This implies that the study area comprises of small-scale farmers. This

finding agrees with [24] that Nigerian farmers are small-scale farmers that cultivate small area of land. Similarly, [20,19] in their study found the average farm size of their respondents to be 2 and 2.5 hectares, respectively. This relatively small farm size will inevitably lead to subsistence farming which do not encourage commercial farming. It could also constitute a major constraint to full technology adoption.

3.6 Occupation

The distribution of the farmers among the various occupation groups in the communities studied shows that majority (89.5%) were engaged in farming as their major occupation while few were into civil service (2.5%), trading (3.0%), artisan (3.0%) and driving (2.0%) Table 1. This finding agrees with [25,26] who found that the occupational status of their respondents showed that they were primarily engaged in farming.

3.7 Farming Experience

Majority (90.5%) of the farmers had 5-10 years of farming experience. The mean farming experience was 8 years. This indicates that the farmers were experienced enough to be able to understand the technology and adopt it. The length of experience in farming is probably an indicator of a farmer's commitment to agriculture. It may not necessarily predispose him to adoption of new practices; it is more logical to expect veteran farmers to be less receptive to innovation. Long farming experience is an advantage for increase in farm productivity since it encourages rapid adoption of farm innovation. Long farming experience according to [27], is an advantage for increase in farm productivity since it encourages rapid adoption of farm innovation.

3.8 Sources of Labour

Table 2 shows that majority of the farmers used both family and hired labour in their farm operations while the others used either family (22.0%) or hired labour (29.0%). This suggests a relatively high demand for labour by the technology. [28] observed that in Nigeria, labour is a major constraint in peasant production. [29] also reported that availability of labour has been found to have impact on planting precision, better weed control, timely harvesting and crop processing.

3.9 Social Participation

Farmers belong to social organizations which serve as fora through which they exchange ideas about new farm practices. Table 2 indicates that the farmers participated in social groups, with the majority belonging to more than one group. In their study, [20] similarly observed high social participation among farmers. This indicates that the farmers were very likely to access information on the DPC production technologies.

Table 1. Demographic characteristics of the farmers

Variables	Frequency	Percentage
Age (years)		
<30	12	6.0
30-40	58	29.0
41-50	75	37.5
51-60	35	17.5
>60	20	10.0
Mean age = 46 years		
Educational Level		
No Formal Education	79	39.5
Primary Education	98	49.0
Secondary Education	14	7.0
Post-secondary Education	9	4.5
Household Size		
1-5	44	22.0
6-10	102	51.0
11-15	49	24.5
16 and above	5	2.5
Mean household size = 8		
Farm Size (ha)		
<1	10	5.0
1-2	77	38.5
2.1-3	92	46.0
>3	21	10.5
Mean farm size = 2.2ha		
Major Occupation		
Farming	179	89.5
Civil Service	5	2.5
Trading	6	3.0
Artisan	6	3.0
Driving	4	2.0
Farming Experience (years)		
<5	6	3.0
5-10	181	90.5
>10	13	6.5
Mean years of farming experience = 8 years		

Source: Field survey, 2010

3.10 Extension Contact

Contact with extension agent is a major factor determining the level of adoption of agricultural innovation. Such contact is more effective in facilitating adoption if it relates to the technology in question. Consequently, farmers' contact with extension agents that disseminate information relevant to cowpea production was examined. The result shows that 46.0% of the farmers had 3-4 contacts with the change agents per year; 27.0% had 5-6 and only 1.5% had 7-8 contacts. The average number of extension contacts was 4 per year. This indicates that the farmers were relatively, fairly receiving extension support which may auger well for innovation adoption and transfer. It also indicates that the extension agents are playing their roles in promoting agriculture in the area. Extension workers and co-farmers were therefore the major sources of information on the DPC production technology.

Table 2. Distribution of farmers based on labour source, social group participation and extension contact

Variables	Frequency	Percentage
Source of Labour		
Family	44	22.0
Hired	40	20.0
Both	116	58.0
Social Participation		
1	61	30.5
2	82	41.0
3	53	26.5
4	4	2.0
Extension Contact per Annum		
1-2	51	25.5
3-4	92	46.0
5-6	54	27.0
7-8	3	1.5

Source: Field survey, 2010

3.11 Sources of Technology Information

The primary goal of the information sources is to create awareness by diffusing among potential adopters, useful and practical information on the innovation and encourage its application. Agricultural extension workers constituted the most important source of information to the farmers (51.0%). Findings of the study also reveal that 33.0% of the farmers got their information on the DPC production technology package from co-farmers, 15.0% from IITA officials and 1.0% through radio. The result also shows that extension workers and fellow farmers were the effective sources of information. This finding is consistent with that of [30] who also reported that extension workers and fellow farmers/neighbours were the most effective source of information on new technology in six LGAs of Benue state. Result of an investigation by [31] shows how the information behaviour of traditional people was unwittingly applied to encourage a group of traditional farmers to produce food for their consumption. The incoming information was understood by the group because the messages were communicated in a way which they could identify. Therefore, [31] noted that rural people used to oral tradition, have their own peculiar way of handling information that is closely related to their social and cultural background. This makes choice of appropriate medium very crucial in agricultural information delivery. [32] noted that no one medium is the best. The selected medium, they argue, must be adapted to the message, target audience and the socio-economic environment of the farmers. The tremendous role of agricultural extension agents as information sources in the area is attributable to the effort of the programme initiators that may have influenced both literate and non-literate people accepting the technology. Similarly, contact farmers and/or contact groups receive the technologies' first hand information from extension agents and other farmers copy from project farmer [33].

3.12 Source of Inputs Production Purpose

The major source of inputs as indicated by majority of the farmers (80.5%) is the open market. However, 11.5% got theirs from IITA office, 3.5% from ministry of agriculture, 2.5% from extension agents and 2.0% from the LGA agriculture department.

Table 3 shows that the farmers' main purpose of production is to obtain the cowpea grain (77.5%). Others (21.5%) produce for both grain and fodder. Only 0.5% produces the DPC for fodder only. This may be connected to the farmers' profit-oriented production and accessibility to market place which lead to preference of grain over fodder.

Table 3. Distribution of farmers based on sources of technology information, inputs and production purpose

Variables	Frequency	Percentage
Source of Technology Information		
Radio	2	1.0
Extension Agents	102	51.0
IITA Officials (Farmers Forum)	30	15.0
Co-farmers	66	33.0
Source of Inputs		
Local Government Agriculture Department	4	2.0
Extension Agents	5	2.5
IITA Office	23	11.5
Market	161	80.5
State Ministry of Agriculture	7	3.5
Production Purpose		
Grain Only	155	77.5
Fodder Only	1	0.5
Grain and Fodder	43	21.5
Soil Improvement	1	0.5

Source: Field survey, 2010

3.13 Rate of Technology Adoption

The rate of adoption, defined as the number of technologies used by a farmer varies among farmers [34]. Result of compliance index of DPC production technologies presented in Table 4 indicated that out of the 13 technologies disseminated to the farmers, planting improved seeds and pesticide spray recorded the highest adoption score of 100.0%. This is not surprising as it is well known that the yields of cowpea varieties are generally near zero without the use of insecticides. Hence, the high level of adoption associated with the use of this technology implies that farmers in the area were aware of the fact that spraying their cowpea farms with insecticides provides an attractive opportunity for them to make better economic gains. Basal application of FYM, seed rate, planting date, cropping system and spacing have adoption scores of 97.5%, 91.5%, 88.5% and 81.0% respectively. Also, type of fertilizer, quantity required, method of application and time of application have 72.5%, 71.5%, 71.0% and 69.5% adoption score, respectively. 56.0% adopted harvesting technique while only 24.5% adopted the triple bagging storage method. The mean adoption rate was found to be 77.5%. This high level of adoption of the DPC production technologies may be connected with simplicity of coping with the technology transfer among farmers if the

technologies are well presented, appropriate or relevant as well as profitable in the view of farmers. It therefore appears from the study results that the farmers were very much convinced about the merits of some of the technologies or even aware of some of them being promoted. According to [35], innovations which have immediate demonstrable results are more readily adopted compared to those that are capital intensive, preventive and requires a long gestation period before observable changes. However, non adaptation of the storage method (triple bagging) technology was attributed to high prices, relative scarcity and lack of awareness.

Table 4. Distribution of farmers by the rate of technology adoption

Technology	Frequency	Percentage
DPC Seed	200	100.0
Cropping System(4:2)	162	81.0
Planting Date (Late June/Early July)	177	88.5
Seed Rate (2 seeds/hole)	183	91.5
Spacing (20cm x 75cm)	162	81.0
Basal Application of FYM	195	97.5
Type of Fertilizer (SSP)	145	72.5
Quantity of Fertilizer (40kg/ha)	143	71.5
Side placement	148	71.0
Time of Application (2 weeks after sowing)	139	69.5
Pesticide spray (3 times)	200	100.0
Harvesting (75 days after planting)	112	56.0
Storage Method (Triple Bagging)	49	24.5
Mean Adoption Rate = 77.5%		

Source: Field survey, 2010

3.14 Correlation Analysis of the Farmers Socio-economic Characteristics and Technology Adoption

In order to examine the direction and strength of relationship between adoption of DPC production technologies and selected predictor variables, a correlation analysis was ran with the adoption score as criterion variable and selected socio-economic factors as predictor variables (age, educational level, household size, farming experience, number of ruminant animals owned, social participation and contact with extension agent). The result in Table 5 depicts that there was positive relationship between adoption and all the selected variables. However, six out of the seven variables were found to be significantly related to adoption of the DPC production technology.

The positive but non-significant relationship between age and adoption, implying that age is not a barrier to adoption of the technology. This was attributed to the widespread of the technology adoption by all age categories in the area. Similarly, [36,37,26] observed that age was not significantly related to the adoption of new recommended farm practices. However, the finding disagrees with [20,38,25] who found age to be significantly related to new technology adoption.

Farm size was not significantly related to the rate of technology adoption either. This implies that farmers with different farm sizes adopted the DPC production technologies. This might likely be due to two reasons. First, it makes sense that it is still profitable to cultivate DPC even on a small land area. Secondly, small scale farmers live at subsistence level that attracts them to adopt improved varieties which give better yields, earn more income and thereby help in raising their standard of living. The finding contradicts [19] who reported farm size to significantly affect the rate of technology adoption.

Table 5. Correlation Analysis of the Relationship between Adoption Level and Socio-economic Variables

Variable	Correlation Co-efficient (r-value)
Farmer's age	.09
Level of Education	.20**
Household Size	.66**
Farm size	.11
Farming Experience	.21**
Livestock owned	.15*
Social Participation	.80*
Extension Contact	.83**

* = Significant at 1% level, ** = Significant at 5% level, Source: Field survey, 2010

The result further shows a positive correlation between educational level and rate of adoption. It implies that the educated farmers adopted more than the less or non-educated ones. This agrees with *a priori* expectation. The finding is consistent with results of previous studies such as those of [39,40,41]. However, it is inconsistent with the finding of [42]. The result is not unexpected considering the fact that exposure to education permits an individual to control the rate of message input and develop the ability to store and retrieve information for later use [43]. For certain technical information such as that dealing with agricultural innovations, this retrieval ability may be quite important [44]. Education enables the individual farmers to know how to seek for and apply information on improved farm practices. An illiterate farmer is generally apathetic and lacks choice and according [45,46] lack of choice is due largely to lack of knowledge which can be epistemological, technical or prudential. Prudential knowledge is knowledge of what to do under different circumstances and involves the understanding of the social, economic, political and cultural context in which one lives. [47] is of the view that a general lack of awareness among traditional farmers in Nigeria can be attributed to the high level of illiteracy, which in turn contributes to the low level of adoption of agricultural production technology. It is widely acknowledge that farmers with basic education are more likely to adopt new technology and become more productive.

There was a positive and significant relationship between household size and rate of technology adoption. This implies that adoption level is higher among large and medium-size households, similarly, [22] observed a significant positive relationship between household size and adoption level. Households with larger size tend to attach greater importance to food security than those with smaller size. This is because as a man's household size increases he is faced with added responsibility of feeding the members. Food is usually the most basic need in every household and use of improved technology for higher output is usually opted for. Also, with increasing household size, there is corresponding increase in number of individuals assisting in labour demanding activities. However, the result is not consistent with that of [48] who reported negative significant relationship between household size and rate of adoption.

Farming experience has positive significant relationship with adoption of technology. This positive relation between farming experience and technology adoption implies that those that adopted first had more adoption score than the new adoptors. This result agrees with the *a priori* expectation that the more experienced the farmer was the more he would be willing to face the risks associated with a new farming method. [49,50] had indicated that farming experience of farmers to a large extent affects their managerial know-how and decision making. Besides, it influences the farmer's understanding of climatic and weather conditions as well as socio-economic policies and factors affecting farming. This finding indicates that the length of farming experience among the farmers is an important determinant of technology adoption.

Number of ruminant animals owned by the farmer had significant positive effect on the adoption of the technologies. It implies that the numerical increase in the ruminant animal holding of the farmers may increase the adoption rate. This may not be unconnected with high fodder quantity of DPC that provides feed for animals. This result is similar to that of [6] who found that the number of ruminant animals influences the rate of adoption of improved cowpea production technologies.

Social participation of the farmers had positive significant relationship with adoption. This implies that the higher the number of social/farmers organizations a farmer belonged to, the more improved agricultural technologies the farmer would adopt. This could be attributed to the fact that constant interaction and contact with fellow members help farmers to become aware of new technologies. Social group participation enhances access to information on improved technologies, material inputs of the technologies such as fertilizers, chemicals, credit for purchase of inputs and payment of hired labour [30]. They also found membership of social group to positively influence technology adoption.

Extension contact as source of information had a significant and positive relationship with technology adoption. It implies that the higher the frequency of extension contacts the higher the rate of adoption. This result is in line with the findings of [51] which revealed that frequent contact with extension contact with extension agent is likely to minimize doubts among farmers and ensure timely purchase of inputs. Similarly, [52,49] revealed that the level of technology adoption was consistently and significantly affected by the level of extension input.

3.15 Regression Analysis of the Farmers Socio-economic Characteristics and Technology Adoption

In order to determine the socio-economic factors that best predicted a farmer's rate of technology adoption, a multiple regression analysis with stepwise method was carried out. The regression model incorporated all of the predictor variables which had significant correlations with the technology adoption. The dependent variable was the farmers' adoption scores, which was defined as the scores obtained from their compliance with the thirteen recommended farm practices. The result indicates that only three variables, namely level of formal education, social participation and extension contact positively and significantly influenced the adoption of the DPC production technologies, hence, were important in predicting adoption behaviour of the farmers.

Finding reveals that the three predictor variables, when taken together, are effective in predicting the farmers' adoption behaviour. The observed F-ratio of 262.27 is significant ($P < 0.01$) indicating that the effectiveness of a combination of the predictor variables in predicting farmers' adoption of the technology and could not therefore have occurred by chance. The magnitude of the relationship between farmers' use of the technology and a combination of the predictor variables is reflected in the value of the coefficient of multiple correlations R^2 (0.801) as shown in Table 6. It may therefore be said that about 80.1% of the total variability in farmers' adoption score of the technology is accounted for by a linear combination of the three predictor variables and by implication, increase in level of formal education, social participation and contact with extension agent would increase the rate of adoption of the DPC production technologies.

Table 6. Linear Regression Results Predicting Changes in Level of Technology Adoption

Variable	R ² Change	Regression Co-efficient	Standard Error	t-value	P- value
Constant		2.583	0.246	10.494	0.00*
Educational Level	0.695	0.905	0.083	10.837	0.00*
Social Participation	0.100	1.229	0.145	8.451	0.00*
Extension Contact	0.006	0.079	0.033	2.433	0.02**
F-ratio				262.27	0.00*
R				0.801	

* = Significant at 1% level, ** = Significant at 5% level. Source: Field survey, 2010

From the regression analysis, educational level had the strongest power in predicting the farmers' technology adoption as it accounted for about 69.5% of the variation the adoption score. Social participation accounted for 10.0% of the variation while extension contact accounted for about 0.6%. In a study on adoption of Sawah rice production technology, [53] found that membership of association and level of education were important contributors to adoption decision of farmers. Similarly, studies by [39,54] show that organizational participation, significantly influences adoption behaviour.

4. CONCLUSION

The major socio-economic factors influencing the adoption of DPC production technologies among farmers in Bichi Local Government Area of Kano State, Nigeria include educational level of the farmers, their social participation, and extension contact. However, the rate of DPC production technology adoption by the farmers is high, with the cowpea grain as the main target of production. Extension agents and co-farmers are the pre-dominant sources of information to the farmers, having played a key role in making them aware of and adopting the DPC production technologies.

5. RECOMMENDATIONS

It is essential to improve the educational standard of the potential adopters of the DPC production technologies from informal and primary to secondary and post-secondary. This should be a responsibility of all stakeholders including the governments (local, state and federal), IITA, and other organizations.

Social group participation should be maintained and possibly improved by the farmers through public enlightenment on its relevance particularly on technology adoption.

The extension agencies should improve the number of extension contacts as the existing contacts per annum may not be adequate in creating the desired awareness and interest of the potential adopters of the innovation.

REFERENCES

1. Inaizumi H, Singh BB, Sanginga PC, Manyong VM, Adesina AA, Tarawali S. Adoption and impact of dry season dual-purpose cowpea in the semi-arid zone of Nigeria. International Institute of Tropical Agriculture; 1999. Accessed 11th November 2009.

Available at: www.cgiar/iita

2. IITA. Cowpea project for Africa Research and Development. International Institute of Tropical Agriculture; 2009. Available at: <http://www.iita.org/crop/cowpea>
3. Lowenberg-DeBoer J, Germaine I. A study of the cowpea value chain in Kano state, Nigeria, from a pro-poor and gender perspective. A Paper Commissioned by the GATE Project. 2008;56.
4. Bressani R. Nutritive value of cowpea. In Singh SR, Rachie KO, (eds). Cowpea reserach production and utilization. New York, John Wiley and Son. 1985;353-360.
5. FAOSTAT. Food for all. Report of the world food summit. Food and Agriculture Organization Statistical Databases; 2009. Available at: <http://apps.fao.org>
6. Kristjanson P, Okeke I, Tarawali S, Singh BB, Manyong VM. Farmers' Perception and Benefit and Factors Affecting Adoption of Improved Dual-purpose Cowpea in the Dry Savannahs of Nigeria. Journal of Agricultural Economics. 2005;32:195-210.
7. Thornton PK, Kruska RL, Henninger N, Kristjanson PM, Reid RS, Atieno F, Odero AN, Ndegwa T. Mapping Poverty and Livestock in the Developing World. International Livestock Research Institute, Nairobi, Kenya. 2002;124.
8. Delgado C, Rosegrant M, Steinfeld H, Ehui S, Courbois C. Livestock to 2020: The Next Food Revolution. In: Kristjanson P, Okeke I, Tarawali S, Singh BB, Manyong VM. (eds). Farmers' Perception and Benefit and Factors Affecting Adoption of Improved Dual-purpose Cowpea in the Dry Savannahs of Nigeria. Journal of Agricultural Economics. 1999;32:195-210.
9. Singh BB, Tarawali SA. Cowpea and its improvement: Key to sustainable mixed crop-livestock farming systems in West Africa, In: Renard C. (ed). Crop Residues in Sustainable Mixed crop-livestock Farming Systems. International Livestock Research Institute for the Seml-arid Tropics (ICRISAT), International Livestock Research Institute (ILRI) and CAB International, Wallingford, UK. 1997;79-100.
10. Tarawali SA, Singh BB, Gupta SC, Tabo R, Harris F, Nakoe S, Fernandez-Rivera S, Bationo A, Manyong VM, Makinde K, Odion EC. Cowpea as a key factor for a new approach to integrated crop-livestock systems research in the dry savannahs of West Africa, In: Fatokun CA, Tarawali SA., Singh BB, Kormawa PM, Tamo M. (eds). Challenges and Opportunities for Enhancing Sustainable Cowpea Production. IITA, Ibadan, Nigeria. 2003;387-406.
11. Onazi OC. The role of extension specialist in the transfer of agricultural technologies: The northern experience. Agricultural Administration. 1982;9(3):229-238.
12. Sandra R, Bremer FJ, Poats S, Graig L. Gender variable in agricultural research. A report prepared the women in development office, US; 1989.
13. Kano State. Climate information for Kano state, Nigeria; 2007. Accessed on 11th November 2009.
Available at: www.climatezone.com/climate/nigeria/fahrenheit/kano.htm
14. NPC. Federal Republic of Nigeria Official Gazzette. National Population Commission. 2006;92:23.
15. Olofin EA. Human responses to natural environment in kano region. In: Barkinda AA, (ed). Kano and some of her neighbours, ABU Press, Zaria. 1985;2-16.
16. Foster A, Rosenzweig M. Learning by Doing and Learning from others: Human Capital and Farm Household Change in Agriculture. Journal of Political Economy.

- 1995;103(6):1176-1209.
17. Voh JP, A study of factors associated with the adoption of recommended farm practices in a Nigerian village. *Agricultural Administration*. 1982;9:17-29.
 18. Rahman SA, Lawal AB. Economic analysis of maize-based cropping systems in Giwa Local Government Area of Kaduna state, Nigeria. *International Journal of Agricultural Sciences, Science, Environment and Technology*. 2003;3(2):139-148.
 19. Oluyole KA, Sanusi RA, Socio-economic variables and cocoa production in Cross River state, Nigeria. *J Hum Ecol*. 2009;25(1):4.
 20. Onweremadu EU Mathews-Njoku EC. Adoption levels and sources of soil management practices in low input agriculture. *Nature and Sciences*. 2007;5:1.
 21. Gbadegesin N, Olorunfemi F. Assessment of rural water supply management in selected rural areas of Oyo state, Nigeria. *African Technology Policy Studies Network Working Paper Series No 49*. 2007;64.
 22. Ofuoku AU, Egho EO, Enujeke EC. Integrated Pest Management (IPM) Adoption among Farmers in Central Agro-ecological Zone of Delta state, Nigeria. *Advances in Biological Research*. 2009;3(1-2):29-33.
 23. Ekwe KC, Nwachukwu I. Influence of household factors on the utilization of Garri Processing Technologies in Southeastern Nigeria. *J Agric Ext*. 2006;9:134-141.
 24. Olayide SO. Nigerian Small Farmers: Problems and Prospects in integrated Rural Development. *CARD*. Omenesa ZE. 1997;72-75. Rural agricultural radio in Nigeria. An overview of the National Agricultural Extension and Research Liaison Service (NAERLS) Farm broadcaster. *J Agric Ext*. 1992;74-81.
 25. Agwu AE, Ekweme, JN, Anyawu AC. Adoption of improved agricultural technologies disseminated via radio farmer programme by farmers in Enugu state, Nigeria. *Africa Journal of Biotechnology*. 2008;9:1277-1286.
 26. Agwu AE. Factors affecting adoption of improved cowpea production technologies in Nigeria. *Journal of International Agricultural and Extension Education*. 2004;11:1.
 27. Obinne CPO. Adoption of improved cassava production technologies by small scale farmers in Bendel State. *J Agric Sci Technol*. 1991;1(1):12-15.
 28. Gocowski J, Oduwole S. Labour Practices in the Cocoa Sector of Southwest Nigeria with a Special Focus on the Role of Children. *STPC/IITA monograph IITA, Ibadan, Nigeria*; 2003.
 29. Oluyole KA, Adebisi S, Adejumo MO. An Assessment of the Adoption of Cocoa Rehabilitation Techniques among Cocoa Farmers in Ijebu East Local Government Area of Ogun State, Nigeria. *Journal of Agricultural Research and Policies*. 2007;2(1):56-60.
 30. Odoemenem IU, Obinne CPO. Assessing the factors influencing the utilization of improved cereal crop production technologies by small-scale farmers in Nigeria. *Indian Journal of Science and Technology*. 2010;3(1):180-183.
 31. Meyer HWJ. Information use in rural development. *The New Review of Information Behaviour Research*. 2000;4:109-126.
 32. Djojmartono M, Pertini S. Present status of information technology utilization in Indonesian agriculture. *Bogor: The Asian Federation for Information Technology in Agriculture*; 1998.
 33. Ani AO. Factors inhibiting agricultural production among rural women in southern

- Ebonyi state, Nigeria, Ph D. Thesis, university of Maiduguri, Borno state, Nigeria. In AO Ani, Ogunnika O, Ifah SS. Relationship between socio-economic characteristics of rural women farmers and their adoption of farm technologies in southern Ebonyi state, Nigeria. *International Journal of Agriculture and Biology*. 2002;6(5):802-805.
34. Akhora JA, Nweke FL. Determinants of adoption of new technology among small holder and implementation for administration of transfer programmes: A case study of rice production in plateau state, Nigeria. *Agricultural Administration*. 1983;12:17-19.
 35. Ejembi EP, Ooregbee FE, Ejembi SA. Farmers' Assessment of the Training and Visit Extension System in Central Nigeria: Evidence from Barkin Ladi, Plateau State, Nigeria. *J Soc Sci*. 2006;12(3):207-212.
 36. Osuntogun N, Adeyemo R. Adoption of new innovations and the role of cooperative credit in production of rice. In: Okeke O, (ed). *Cooperatives and Nigerian Economy*. Department of Agricultural Economics, University of Nigeria Press, Nigeria; 1986.
 37. Ani AO. An impact study on adoption of improved agricultural technologies by groundnut farmers in Hawul LGA of Borno state, Nigeria. *Nigerian J. Rural Dev. Coop*. 1999;7:19-25.
 38. Ajala AA. Factors associated with adoption of improved practices by goat producers in South-eastern Nigeria Mimograph No 5. Department of Agricultural Extension, University of Nigeria Nsukka, Nigeria. 1992;14.
 39. Voh JP. An exploratory study of factors associated with adoption of recommended farm practices among Giwa farmers. *Samaru Miscellaneous*. 1979;73.
 40. Osuji LO. Institutional factors associated with adoption of new farm techniques among farmers in eastern Nigeria. *Nigerian Journal of Agricultural Extension*. 1983;1(2):35-43.
 41. Atala TK. The relationship of socio-economic factors in agricultural innovation and use of information sources in two Nigerian villages. *Nigerian Journal of Agricultural Extension*. 1984;2(1-2).
 42. Chikwendu DO. Adoption of improved technologies for millet production by farmers in Borno state, Nigeria. *Samaru Journal of Agricultural Research*. 1996;13:73-81.
 43. Sheba NR. Using the library for problem solving in African Agriculture. *Information Development*. 1997;13(3):132-134.
 44. Mohammedali ON. Practical agriculturists, literacy and agricultural information in East Africa, *Libri*. 1977;(4):27.
 45. Flyvberg B. Aristotle, Foucault and Progressive Phronesis: An applied ethics for sustainable development. In: Winkler ER, Combs JR, (eds). *Applied Ethics: A Reader*. Oxford, Blackwell Publishers; 1990.
 46. Mabogunje AL. Nothing profits more: Social knowledge and national development. Paper delivered at the 11th General Assembly of the Social Sciences Council of Nigeria held at Abuja; 1999.
 47. Ozowa VN. Information needs of small-scale farmers in Africa: The Nigerian example. *Quarterly Bulletin of the International Association of Agricultural Information Specialists*. 1995;4:1.
 48. Amaza P, Ayuba K, Kamara A. Farmers' perception, profitability and factors influencing the adoption of improved maize varieties in the guinea savannahs of Nigeria. Conference on International Research on Food Security, Natural Resources Management and Rural Development, University of Hoheinhem; 2008.

49. Ani AO. Assessment of farmers' extension education needs in Yobe state, Nigeria. *Nigerian J. Agric. Educ.* 1998;1:152-158.
50. Iheanacho AC. Economics of Millet Production under Different Cropping Systems in Borno State, Nigeria. Ph D. Thesis Ahmadu Bello University, Zaria. 2000;36.
51. Obeta ME, Nwagbo EC. Adoption of Agricultural Innovations in Nigeria: A case study of improved IITA cassava technology package in Anambra state; 1991.
52. Floyd CN, Harding AH, Paddle KC, Rasali DP, Subedi KD, Subedi PP. The adoption and associated impact of technologies in the western hill of Nepal. Overseas Development Institute of Agricultural Research and Extension Network. 1999;90.
53. Fashola OO, Oladele OI, Alabi MO, Tologbonse, D, Wakatsuki T. Socio-economic factors influencing the adoption of Sawah rice production technologies in Nigeria. *J Food Agric Environ.* 2007;5(1):239-242.
54. Ikani EI, Annatte AI, Umaru M, Jegede OC. Study of extent of adoption of cockerel exchange technology (CET) by rural farmers in Adamawa state, Nigeria. Proceedings of the Silver Anniversary Conference of the Nigeria Society for Animal Production (NSAP); 1998.

M. M. Kidusu^{1*}, F. S. Memba¹ and Christopher Khayeka-Wandabwa^{2,3}

¹*School of Human Resource and Development Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT), Nairobi, Kenya.*

²*College of Health Sciences (COHES), Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT), Nairobi Kenya.*

³*African Population and Health Research Center (APHRC), Nairobi, Kenya.*

Effects of Factory Labour Costs on Annual Returns to Tea Growers: A Case Study of KTDA Managed Factories in Kenya

ABSTRACT

The study sought to determine the effects of factory labour costs on annual returns to tea growers in Kenya. A case study design was adopted and data was collected through questionnaires. The research was conducted between September 2013 and March 2014. Descriptive and inferential statistics as well as multiple regression analysis was used to analyze the data. The study targeted a sample size of 89 respondents from which 74 was achieved. The sampling frame did consist of employees working in all departments and sections of the KTDA region 6 office and factories. The respondents were drawn from management, directors and external auditors of the 6 KTDA managed factories and stratified random sampling was applied. 52.5% of the respondents were male whereas 47.3% were female. 87.8% of the respondents had attained diploma and degree certificates while 87% of the respondents had served the organization for a period of ≥ 5 years. 97% of the respondents concurred with labour cost as the deciding factor of profitability. Regression results signpost to a variation of 56.50 on annual returns to tea growers was due to changes in factory labour costs. There was a strong positive relationship between factory labour costs and annual tea growers' returns at 0.885. The study established that tea growers under KTDA are paid a monthly first payment; known as initial green leaf payment at a fixed rate of Kshs14 per kilogram of green leaf delivered to the factory but the second and annual return made after closure of financial period vary by factories depending on revenues received and costs incurred. Factory labour was identified in the study as one of the key factors that is negatively affecting annual returns to tea growers. Correspondingly, the collective bargaining agreements (CBA) negotiated by KTDA has led to above average seasonal labour payments

Keywords: *Labour costs; annual returns to tea growers; labour compliment; labour productivity; labour laws.*

1. INTRODUCTION

The tea industry in Kenya contributes to about 14 percent of the agricultural gross domestic product (GDP), which is equivalent to 4 percent of Kenya's GDP [1]. The Tea growing industry in Kenya has 2 separate sectors: Plantation sector owned by large scale tea producers, mostly multinationals and small holder sector which is owned by small scale growers [2]. The latter sector tea factories are run by Kenya Tea Development Agency (KTDA). The associated tea growing and manufacturing are undertaken in rural areas, thereby contributing to the development of rural infrastructure alongside enhancing the economic well-being of rural communities through employment and ventures. Small holders continue to dominate tea production in Kenya where small-scale production accounts for 65 percent of area and about 62 percent of production [2]. However, the average yield per hectare is higher in large estates than small holder farms largely due to better use of technology, inputs and economies of scale. While yields in the estates have declined and/or stagnated in the last decade, smallholder yields have continued to rise overtime [3]. This is attributed to the quality of the leaf processed in small holder tea factories. KTDA has a leaf quality policy of two leaves and a bud which is not easily obtained in the estates because tea plucking in the estates is mechanized unlike in the smallholder sector where farmers use traditional plucking methods.

The remarkable growth of Kenya's tea industry has been ascribed to the supportive role of Tea Board of Kenya (TBK) and the management of the small holder sector by KTDA [4]. TBK is both a producer body that promotes and represents the tea industry, and a parastatal appointed by government to regulate the industry. KTDA pays a fixed monthly initial green leaf payment also called first payment at the rate of Kshs14 per Kilogram of Green Leaf delivered to the factories under her management for processing. However, the second and final returns to growers per Kilogram of Green Leaf delivered in the year vary with factories depending on levels of revenue received and costs incurred in the financial period. The annual return to tea growers by factories under KTDA management is made in the month of October annually, after closure of the financial year every 30th June. In the recent past, the tea industry has been facing several challenges ranging from over reliance on 5 traditional export markets of Pakistan, Afghanistan, United Kingdom, Egypt and Sudan which account for 70 percent of the total export volume [4], besides high production costs and limited value addition. While global tea production has been steadily increasing over the past two decades; the implied demand has not kept pace leading to oversupply affecting tea prices and competition [5].

The present study spur was informed by Dinardo et al. [6] findings that showed minimum wages eats into profit margins of an organisation. The study addresses a fissure on effects of rising factory labour costs on annual green leaf payments. Substantial research has previously been done on varied issues affecting the tea industry in Kenya but no known local findings have been brought forth on factory labour costs and annual returns to tea growers in Kenya. Over the years Kenya has expanded its tea production to be the fourth-largest tea producer, after China, India, and Sri Lanka, and the second-largest tea exporter after Sri Lanka. Currently, Kenya is the world's leading exporter of black tea. The total area under tea production expanded from 3,480 hectares (ha) in 1964, to 115,000 ha in 2012 [4,5]. Kenya tea production represent around 20 percent of the world's tea exports, this makes the Kenyan tea industry one of the major contributors to national income and private

sector main employer. The country consumes only 5 percent of the tea it produces; the remaining 95 percent is exported, either directly or through the Mombasa Tea Auction [4].

The industry has remained the top foreign exchange earner for 3 consecutive years growing to Kshs112 billion in 2012 up from Kshs 109 billion in 2011 and Kshs. 97 billion in 2010 [7] however, the average annual returns to tea growers per kilogram of green leaf delivered to the factory has been on the decline from the financial period of 2012-2013 to date. The Kenya Government recognizes the rights to effective collective bargaining in accordance with the trade union act cap 233. Factory employees are represented in collective bargaining agreements (CBA) discussions with KTDA by the Kenya Plantation Agricultural Workers Union (KPAWU) where the terms and conditions of services are expressed. The performance of the Tea industry in Kenya has been on an upward trend with each year registering improved performance until June 2012; thereafter the performance at the tea auction has been on the decline. Past collective bargaining agreements have been hinged on among other factors industry performance, however, high net wages for hiring many unskilled labours typically leads to low profits [8]. Determining staffing levels is an important decision in factory operations nonetheless; the importance of attending to process discipline need not be overemphasized [9] whereas minimum wages directly eats into profit margins of an organization [6]. The main objective of the study was to establish effects of factory labour costs on annual returns to tea growers. The study narrowed down to factory labour costs, annual returns to tea growers' labour compliment, automation and mechanization of production processes and labour laws.

2. METHODOLOGY

The study was conducted in Nyamira County, which is located in the former Nyanza province. It covers an area of 899.3 square kilometers with temperature ranges of 10.1°C to 28.7°C and rainfall of between 600 to 2300 millimeters per annum. The County has 6 tea factory companies under KTDA management. Nyamira County was selected through random sampling. The relationship between KTDA and the factories are twofold. The first is that of KTDA as an investor where factories own shares while the second is with KTDA as a managing agent via a management agreement. According to the KTDA annual reports, 2012, a total average of 12,559,820 Kilograms of Green Leaf was received by the factories in the financial period 2011-2012; this was processed to produce an average of 2,869,299 Kilograms of Made Tea. The volumes sold generated average annual revenue of Kshs.461, 633,689 translating to an average total annual rate per Kilogram of green leaf delivered and processed of Kshs.36.75.

Data were collected through the use of structured questionnaires. The population of the study comprised KTDA managers both at the factories and the regional office, factory directors and external auditors. The total population was used therefore 89 respondents constituted the sample population for the study. A case study design was adopted. The sampling frame was a list of employees working in all departments and sections of the KTDA region 6 offices which is charged with the administration of the 12 tea factories in both

Nyamira and Kisii Counties. Stratified sampling was applied to ensure inclusion in the sample of sub groups which otherwise would have been omitted by other sampling methods. The subgroups comprised the external audit managers and audit assistants besides the audit partners. A sample size of 5 was chosen randomly by selecting the sample size to form the pilot study in order to measure validity and reliability of data collection. A questionnaire was systematically developed to reduce measurement errors. Reliability of the questionnaire was evaluated through Cronbach's alpha which measures internal consistency. Cronbach's alpha was calculated by application of Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for reliability analysis. The value of the alpha coefficient ranges from 0-1 and may be used to describe reliability of factors extracted from dichotomous and multi-point formatted questionnaires or scales. A higher scale shows a more reliable generated scale. An alpha (6) score of 0.7 is considered satisfactory [10]. Labour cost had an alpha of 0.719. Both primary and secondary data were collected. Primary data was collected using structured questionnaire while secondary data were sourced through reviews of past empirical and theoretical literatures.

2.1 Data Analysis

Data was collected, tabulated and analyzed using descriptive and inferential statistics. The descriptive statistics used were mainly frequencies and percentiles while inferential statistics utilized linear multiple regression analysis to analyse effects of factory costs on annual returns to tea growers.

2.1.1 Measurement of variables

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 19 was used as a tool for this study data analysis. The regression equation (1) was: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + e$; where Y is the dependent variable (Annual Returns to Tea Growers), β_0 is the regression constant, β_1 is the coefficients of independent variable, X_1 is labour cost e is an error term.

3. RESULTS AND DISCUSSION

The study targeted a sample size of 89 respondents from which 74 filled in and returned the questionnaire making a response rate of 83.15%. The study was limited to management of KTDA both at the regional office and factories. The respondents in this study were drawn from management, directors and external auditors of the 6 KTDA managed factories in Nyamira County. Demographic characteristics of respondents are as shown in Table 1. From the findings, it was eminent most of the respondents, 42% were aged between 35 to 50 years, 26% were aged between 20 – 34 years, and 20% of the respondents were aged between 51 to 60 years, whereas 12% were aged above 61 years. This is an indication that respondents were well distributed in terms of their age. In a quest to determine the gender balance and distribution of the respondent it was evident majority were male (52.7 %) whereas 47.3 % were females. This is an indication that both genders were well involved in this study and/or the organization personnel capacity and as a result the findings of the study did not suffer from gender bias.

The study did seek the respondent to specify their highest academic qualification.

From the findings, 45.9 % of the respondent indicated their highest academic qualification as college diploma level, 32.4% of the respondent indicated their highest academic qualification as bachelor's degree, 12.2% as college certificate whereas 9.5% of the respondents indicated their highest academic qualifications as Postgraduate. No participant indicated secondary school certificate or below as his/her highest academic qualification. This is an indication that most of the respondents in the sampling frame and particularly those who engaged in this study had attained diploma and degree certificates. The study further sought to establish the period of which the respondents had served in the organization. Most of the respondents (49%) had served the organization for a period of 11 to 20 years, 22% of the respondents indicated that they had served the organization for a period exceeding 21 years, 16% confirmed having served the organization for a period of 5 to 10 years whereas 13% had been with the organization for less than 5 years. This implies that majority of the respondents had served the organization for a considerable period and thus their vast knowledge of and experience in the organization could be relied upon.

Table 1. Demographic characteristics of the respondents

Variables	Frequency	Percentage
Age (years)		
20-34	19	25.7
35-50	31	41.9
51-60	15	20.3
> 60	9	12.1
Gender		
Male	39	52.7
Female	35	47.3
Educational level		
Certificate	9	12.2
Diploma	34	45.9
Degree	24	32.4
Post-Graduate	7	9.5
Years of service in KTDA		
<5 Years	10	13
5-10	12	16
11-20	36	49
>20	16	22

On investigating whether Labour costs affects annual returns to tea growers in Kenya (Table 2), 71.6% of the respondents were of the opinion that Labour costs does affect annual returns to tea growers in Kenya whereas 28.4% of the respondents were of the contrary opinion. The finding concurs with Lutz Stefan and Turrini Alessandro revelations confirming that recruiting many low skilled labours, sometimes beyond the prescribed level of man-days for available tasks leads to a cut in in profits [11].

Table 2. Labour cost affects annual returns to tea growers in Kenya

	Frequency	Percentage (%)
Yes	53	71.6
No	21	28.4
Total	74	100

On probing the extent to which labour cost affects annual tea earnings in Kenya (Table 3), 40.5% of the respondents indicated to a great extent, 32.4% of the respondents specified to a very great extent, 18.9% to a moderate extent while 8.1% of the respondents indicated to a little extent. This implies labour costs affects annual returns to tea growers in Kenya to a great extent.

Table 3. Extent to which labour cost affects annual tea earnings in Kenya

	Frequency	Percentage (%)
Very great extent	24	32.4
Great extent	30	40.5
Moderate extent	14	18.9
Little extent	6	8.1
Total	74	100

The study sought to determine the extent to which respondents agreed or disagreed with the Statements relating to labour cost management (Table 4). From the findings the study established that; majority of the respondents strongly agreed that; labour cost is the deciding factor of profitability as shown by a mean of 1.31, Non-compliance to the approved staffing levels has led to excessive labour costs as shown by mean of 1.35, others agreed that; the 3 months break requirements by labour laws leads to inefficiencies which reduce productivity especially where new inexperienced staff are brought in as shown by mean of 1.91. Lack of full automation and mechanization of production processes contributes to high labour costs as shown by mean of 1.93, and that CBA negotiated by KTDA has led to above average casual labour payments as compared to other companies in the industry as shown by mean of 1.96.

Findings from both Purdue and Zei universities in the United States [11] on: “skills labour costs and vertically differentiated industries” agree with the observations of this study that point to the fact that increased factory labour costs are retrogressive to profitability with regard to the percentage annual returns to tea farmers. Our results observed that seasonal workers are hired for 3 consecutive months twice in a given year as spelt out in the CBA but at different intervals after a break of 3 months. This break affects quality of the products through impaired skills and inefficiencies especially where new inexperienced staffs are brought on board in an industry that largely depends on product quality. The values of factory products are largely dictated by other external forces beyond factory control like market forces of demand and supply and the prevailing foreign exchange rates. According to Harvard’s Business School upshots, on the effect of labour on profitability through its impact on quality, it was observed that profits can be eroded by too much focus on payroll management forcing managers to operate with insufficient labour [9]. The recruitment of less numbers may be a cost to the enterprise, employees are prone to make mistakes on the job affecting product quality, price and profitability as a result of overworking and burnouts. Noncompliance to approved staffing levels due to over-staffing which is the case observed in the factories under study, contributes to excessive labour costs [9] which eat into the profit margins of an enterprise. There is a need for staff compliment audits to be carried to determine optimal staffing levels and review remuneration policies. Factory labour rates are as a result of negotiations between KTDA and the union representing the workers. The negotiations spell out the minimum monthly wage for various categories of factory labour. This may have adverse effects on the profits of the enterprise because factors dictating the value of factory products are dynamic and not easy to predict accurately whereas profitability would significantly be reduced and wages significantly raised by the introduction of minimum wages [12].

Table 4. Statements relating to labour cost management

Attribute	Strongly Agree	Agree	Moderate	Disagree	Strongly disagree	Mean	Std deviation
	Lack of full automation and mechanization of production processes contributes to high labour costs	12	57	3	2	0	1.93
CBA negotiated by KTDA has led to above average casual labour payments as compared to other Companies in the industry	19	46	4	3	2	1.96	0.25
The 3 months break requirements by labour laws leads to inefficiencies which reduce productivity especially where new inexperienced staff are brought in	15	54	3	1	1	1.91	0.31
Non- compliance to the approved staffing levels has led to excessive labour costs	57	12	2	2	1	1.35	0.32
Labour cost is the deciding factor of profitability	53	19	2	0	0	1.31	0.31

Regression analysis of the effects of Factory labour cost on annual returns to tea growers in Kenya are as shown in Table 5 and 6. Multiple regression analysis was conducted based on secondary data to test the influence among predictor variables. The number of observations was 74. The results indicates that labour costs negatively and significantly had an effect on annual returns to tea growers. Outcomes revealed that 56.50 % of the total variability of the annual returns to tea growers was accounted for by labour cost. This is reflected in the coefficient of multiple correlations of adjusted R squared which is the coefficient of determination tells us the variation in the dependent variable due to changes in the independent variable. From the findings, the value of adjusted R squared was 0.565, an indication that there was variation of 56.5% on annual tea earnings due to changes in factory labour cost at 95% confidence interval. Moreover, 56.5% changes in annual returns to tea growers could be accounted for by labour cost. The findings show that there was a strong positive relationship between the study variables by 0.885 as revealed by the correlation coefficient R. The established regression equation was: $Y = 0.961 - 0.314X_4$. From the regression equation, it was evident holding labour cost to a constant zero, annual returns to tea growers would stand at 0.961, a unit increase in labour cost would lead to decrease in annual tea returns by a factor of 0.314. The significance value was < 0.05 an indication that the model was statistically significant.

Table 5. Regression model summary

Model	R	R square	Adjusted R square	Std. error of the estimate
1	.885	.782	.565	.0309

Table 6. Coefficients

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.
	B	Std. error	Beta		
1 Constant	.961	.412		2.198	.006
Labour cost	-.314	.145	-.017	-1.166	.024

Factory labour is a large expense taking on average more than 4 percent of annual factory revenues annually [13]. Table 7 shows the average absolute figures of cash paid towards labour cost in the financial periods ending June 2012 and 2013. The increase in cash outflows towards labour cost has been attributed to the annual increments of the CBA awards and increasing numbers of seasonal workers by factories. Gratuity provisions do not involve cash outflows until a factory undergoes reorganization however, provisions are annually made in the financial statements in line with the CBA policy and international financial reporting standards. The percentage of labour cost to total operational costs was 19.31 percent in 2011-2012 and 20.22 percent in 2012-2013. Rising labour costs negatively affect annual returns to tea growers as established in the last column which relates labour cost against the green leaf received at factory. The financial period 2011-2012 shows that for every kilogram of green leaf delivered at the factory for processing, Kshs 3.38 was consumed by labour cost. The figure for 2012-2013 declined to Kshs. 3.03 as a result of increased crop volumes which absorbed the rising cost.

Table 7. KTDA nyamira county factories average labour costs

Financial Period	Average actual Paid kshs (absolute figures)	Average gratuity provisions in kshs	Average total labour cost in kshs	Average total operational costs in kshs	Average percentage of labour to total operational costs	Average annual green leaf delivered	Average labour rate per kilogram of green leaf
2012-2013	47,477,146	3,074,674	50,551,820	249,474,530	20.22	16,655,868	3.03
2011-2012	39,474,784	2,769,902	42,244,686	217,992,969	19.31	12,559,820	3.38

Table 8 shows the monthly salary paid to seasonal workers as spelt in the CBA. The rates are perceived to be high especially at this time when the Kenyan tea industry is facing a lot of challenges ranging from persistently falling market prices, arising from oversupply of black tea and declining demand, political unrest in the traditional markets and rising production costs. Seasonal workers are the majority of the workforce and form the lowest cadre of staff at the factories. According to the CBA seasonal workers must break for 3 months after every 3 months engagement. This has been counter productive to the product quality especially where new inexperienced staffs are brought in.

Table 8. Seasonal labour monthly rates (Kshs)

Jan-12	Jan-13	Jan-14
16,580	18,570	20,800

5. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Factory labour cost was identified as one of the key costs affecting the annual returns to tea growers mainly because of increasing numbers of factory employees; exceeding the recommended staffing levels when compared to factory capacities. This calls for a need for labour audit to ensure skills are matched. Moreover, seasonal employees are hired for 3

months despite fluctuating crop volumes hence the need to map seasonal contracts to expected crop volumes to monitor the costs.

The study established that all tea growers who supply their raw materials are treated equally in terms of first payment which is made monthly at a flat rate of Kshs14 per kilogram of green leaf delivered for processing; discounting diversity of factories expenditure patterns. This is also called initial green leaf payment. Nonetheless, the annual returns to farmers vary from factory to factory depending on the revenues received and costs incurred.

The 65 small holder tea factories in Kenya under KTDA management have been divided into 12 electoral zones in 7 regional administrative blocks in a bid to improve services. The case study factories are all under the same area of jurisdiction with a lot of similarities in terms of factory operations. Factories are independent legal entities but under one management. As such, centralization of some of the activities done at the factories which can be effectively handled by a thin clerical staff through regional centers would significantly reduce operation costs.

REFERENCES

1. Kenya National Bureau of Statistics, Economic Survey, Ministry of Planning & National Development; 2010.
2. Nyangito Hezron O. Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis(KIPPRA),Policy and Legal Framework for the tea sub sector and the impact of liberalization in Kenya; 2000. ISBN: 9966949062.
3. Kamau DM. Economic Assessment of Technological Change and Land Degradation in Agriculture: Application to the Sri Lanka Tea Sector Agricultural Systems. 2008;78(3):405-423.
4. The Tea Board of Kenya, Tea Growing and Production in Kenya; 2012.
5. Van der Wal Sanne, Sustainability issues in the Tea Sector. A Comparative Analysis of Six Leading Producing Countries; 2008.
6. Dinardo, John, Lemieux .Thomas Labour Market Institutions and the Distribution of Wages, 1973-1992: A Semi Parametric Approach *Econometrica*.1996;64(5):1001-44.
7. Kenya Institute of Public Policy Research and Analysis, Kenya Economic Report; 2013,
8. Lutz, Stefan, Turrini. Alessandro, Skills Labour Costs and Vertically Differentiated Industries: A general Equilibrium Analysis: ZEI Working Papers B26-1999, ZEI Centre for European Integration Studies, and University of Bonn; 1999.
9. Ton, Zeynep. The effects of Labour on Profitability: The role of quality. 2009;09-040. 10. Gliem, Gliem. Calculating, Interpreting and Reporting Cronbach's Alpha Reliability Coefficient for Likert-Type Scale; 2003.
11. Lutz, Stefan, Turrini. Alessandro Antonio Skills, Labour cost and vertically differentiated industries: A general Equilibrium Analysis CEPR Discussion Papers 2373, C. E. P. R. Discussion Papers; 2000.
12. Draca Mirko, Machin Stephen, Van Reen John. Minimum Wages and Firm Profitability, National Bureau of Economics Research Working Paper. 2006;13996.
13. Kenya Tea Development Agency, Financial Statements; 2013.

S. A. Mahlangu¹, A. Belete^{2*}, Y. G. Beletse³ and J. J. Hlongwane²

¹*Department of Agricultural Economics and Animal Production at the University of Limpopo, South Africa.*

²*Department of Agricultural Economics and Animal Production, University of Limpopo, South Africa.*

³*Crop Science, Indigenous Crops, Agricultural Research Council, South Africa.*

Production and Commercialisation Potential of Indigenous Leafy Vegetables: Case Study of Capricorn District in the Limpopo Province, South Africa

ABSTRACT

Aims: This study analyses the production and commercialisation potential of indigenous leafy vegetables (ILV) in the Capricorn district in the Limpopo Province of South Africa. Specific objectives were to identify the socio-economic characteristics of ILVs producers in rural areas of Capricorn district, investigate constraints faced by farmers in commercialising ILVs in rural areas of Capricorn district, determine the productivity of indigenous leafy vegetables in rural areas of Capricorn district, and to assess different types of marketing channels of ILVs in rural areas of Capricorn district.

Study Design: The study used both qualitative and quantitative, cross-sectional data. The selection of ILV farmers within the study area was done using stratified random sampling procedure the strata being gender. Disproportionate random sampling procedure was used to select individual households.

Methodology: The study used Stochastic Frontier Production Function to determine the productivity and to assess the socio-economic characteristics of producers of Indigenous Leafy Vegetables. Bubble chart was also used to assess the marketing channels whilst consumer data was captured into a statistical package.

Results: ILV farmer's significant socio-economic factors and production factors that constraint them from commercialising their products were found to be the amount of labor required, cost of hiring tractor service, land devoted to ILVs, gender, age, household size, farming experience, farm size, hired labour, primary occupation and land ownership. Results indicated that the productivity of ILVs in the study area varied among farmers; some farmers had a high productivity but most farmers had a low productivity. **Conclusion:** There is a great potential for commercialising ILV but there is a lot of work to be done in assisting farmers, for them to be sustainable and exploitation of these crops.

Keywords: Indigenous leafy vegetables; commercialization; production; South Africa.

1. INTRODUCTION

Indigenous leafy vegetables are important to rural households as they play a vital role in their livelihoods. These crops are nutritious and available during harsh seasons. In Africa, indigenous leafy vegetables (ILVs) production, trade and consumption are expanding [1,2]. South Africans have been using indigenous leafy vegetables for long; these crops are mostly consumed by rural people and form an important part of their staple food. Different communities grow different species mainly for family consumption but little percentage of the produce reach the informal markets (it is the uncontrolled market/ black market) for income generation. However the production and marketing activities of these crops are in a smaller scale and mostly produced by resource-poor households.

ILVs are adaptable to local agro-ecological conditions. These vegetables allow resource poor households to produce food, since they require fewer inputs. However, ILVs are abundant during rainy seasons and mostly found growing in the wild, fallow land, or as weeds in cultivated areas. During the dry seasons, these crops are scarce or available only in limited amounts as processed dried products.

In South Africa indigenous leafy vegetables were not commercialised and most researchers did not pay much attention to do research on possibilities of commercialising ILVs despite their several values such as high micronutrient content, medicinal properties, several agronomic advantages [3,4]. These vegetables often seem to grow easily, resist pests and diseases, and palatable. Farmers have limited information on ILVs commercialisation potential, agronomic practices, postharvest handling, that assure availability of food all year round. Communities are also not aware of all the nutritional and health benefits that ILVs can provide. According to [5,6], it is evident that commercialisation of ILVs provide vulnerable citizens with food security and supplementary income. According to other studies ILVs have a great economic potential and are an instrument for rural development [7,8]. There is also an assumption that there is a market for ILVs, so it is essential to investigate the production and economic potential of commercialising indigenous leafy vegetables in South Africa.

The aim of the study was to analyse the production and commercialisation potential of indigenous leafy vegetables in the Capricorn district of Limpopo Province of South Africa. While the specific objectives were to identify the socio-economic characteristics of ILVs producers in the study areas, investigate constraints faced by farmers in commercialising ILVs, to determine the productivity of indigenous leafy vegetables in the study area and to assess different types of marketing channels of ILVs.

The study is of importance as it shows the production and the marketing of ILV crops. The commercialisation of these crops promises a great deal in rural development, as these regions are the custodians. The information generated will be useful to policy makers and farmers since it will outline the commercial potential of indigenous leafy vegetables. Policy makers will also be able to develop policies that improve the potential production of indigenous leafy vegetables.

1.1 Literature Review

Many African communities had depended on indigenous leafy vegetables for survival before introduction of exotic crops. The use of leafy vegetables during winter helps to address

food shortages [3]. In remote rural areas the use of these types of leafy vegetables is still common with a decline in availability particularly in urban areas [9]. Production of ILVs is female oriented, and these vegetables are mostly produced for home consumption. Marketing of these products is very limited and the income generated supplement household income. ILVs are commonly intercropped with maize, and some are uncultivated just harvested from maize and fallow land [10]. According to [11] there is an increase in demand for ILVs in Tanzania, Botswana and Zambia. Indigenous vegetables that are consumed in Botswana are mostly imported from South Africa. The study also indicated that exotic vegetables demand high inputs for production and nutritional quality and yields are often low compared to indigenous vegetables of equal or better nutritional status could perform better under cultivation with relatively low input levels [6].

The commercialisation of Indigenous Vegetables in the African small family farms can play a key role in the value chain especially at international level [12]. According to [13] indigenous leafy vegetables could provide families with alternative sources of nutrients that are cheaper and easily accessible. These crops can help most household in rural areas, which have lower incomes, large families and female-headed households.

Stochastic frontier production model has the computational simplicity, it analyse the technical inefficiency effects. The model has an ability to examine the effects of various specific farm variables on technical efficiency in an econometrical consistent manner. The primary advantage of this technique is that it incorporates farm-specific factors in the estimation of the production frontier on the basis that these factors may have a direct impact on efficiency [14].

2. METHODOLOGY

2.1 Study Area and Data Collection

The study was conducted in the year 2012 in the Limpopo Province, one of South Africa's nine provinces situated in the Northern part of the Republic of South Africa. The province has a population of about 5.56 million, divided into five districts of Capricorn, Mopani, Sekhukhune, Vhembe and Waterberg. The study specifically focused at Capricorn district municipality which is located in the center of the Limpopo Province. The district is the core of the economic development of the province. Its population is approximately 1 409 354 [15], with 637 communities [16]. The district has five local Municipalities, namely, Blouberg, Aganang, Molemole, Lepelle-Nkumpi and Polokwane. It is predominantly rural in nature and there are mainly Northern Sotho ethnic group.

The study used both qualitative and quantitative data. Primary data were collected through interviews using structured questionnaire. The secondary data was obtained through textbooks, internet and journals. The selection of ILV farmers within the study area was done using stratified random sampling procedure, the strata being gender. The list of ILVs producers was obtained from the district offices of Department of Agriculture of Limpopo Province. Disproportionate random sampling procedure was used to select shops. Elderly people were regarded as primary sources in the study, especially women. The sample size was sixty (60) households producing ILVs from rural areas with 54 being women and only 6 were men. The 60 sample size was chosen as it is representative and unbiased.

2.2 Data Analysis

The study used Stochastic Frontier Production Function to determine the productivity and to assess the socio-economic characteristics of producers of Indigenous Leafy Vegetables. The Stochastic Frontier was engaged to overcome the limitations of the ordinary list square as it outline the measures of technical efficiency for each farmer in the sample. Bubble chart was used to assess the marketing channels. Microsoft Office Excel was also used as a complementary data analysis tool.

2.2.1 The theoretical model

2.2.1.1 Stochastic frontier production function

The model has been widely accepted and applied since its inception by [17]. The model was extended, suggesting that the technical inefficiency effects could be further expressed as a linear function of explanatory variables, reflecting farm-specific characteristics [14]. The model is able to represent the relationship of an output to input as this give an indication to the level of productivity. It decomposes the error term into a two-sided random error that captures the random effects outside the control of the farm and the one-sided efficiency component. The technique suit an agricultural production largely influenced by randomly exogenous shocks.

The model simultaneously estimates the individual technical efficiency of the respondent farmers as well as determinants of technical efficiency [14]. The stochastic frontier production function assumes the presence of technical inefficiency of production. The greater the amount by which the realized production falls short, the greater the level of technical inefficiency. The range of TE is 0 to 1. TE = 1 implies that the farm is producing on its production frontier and is said to be technically efficient.

Stochastic frontier production accommodates the catch in random variations, so that the measure is more consistent. The model incorporates a composed error structure with a two sided symmetric component and a one-sided component. The one-sided component reflects inefficiency, while the two sided error captures the random effects outside the control of the production unit, including measurement errors and other statistical noise typical of empirical relationships [18].

The FRONTIER software uses a three-step estimation method to obtain the final maximum-likelihood estimates. First, estimates of the parameters are obtained by Ordinary Least Square (OLS). A two-phase grid search for τ is conducted in the second step with estimates set to the OLS values and other parameters set to zero. The third step involves an iterative procedure, using the Davidon-Fletcher-Powell Quasi-Newton method to obtain final maximum-likelihood estimates with the values selected in the grid search as starting values [19].

The general Model can be written as:

$$Y = f(X_a; \beta)e^{\varepsilon}$$

Whereby:

Y = The quantity of agricultural product

X_a = A vector of input and other explanatory variables quantities β = A vector of unknown parameter to be estimated

e = Error term

ε = Stochastic disturbance term consisting of two independent elements U and V ,

Where

$$\varepsilon = U + V$$

U = Are assumed to be independent and identically distributed random errors which have normal distribution with mean zero and unknown variance σ_v^2

V = Are non-negative unobservable random variables associated with the technical inefficiency of production.

The random error represents random variations in the economic environment facing the production units, reflecting luck, weather, machine breakdown and variable input quality; measurement errors; and omitted variables from the functional form [17].

Then the frontier of the farm is given by:

$$Y = f(X_a; \beta) e^{(u+v)}$$

Measures of efficiency for each farm can be calculated as:

$$TE = \exp.E(V \varepsilon) \text{ Whereby: } V = f(Z_b; \delta) \quad | \quad \parallel$$

Z_b = A vector of farm specific factors, and δ = A vector of parameters

The function is linearised so that it can be possible to use the maximum log-likelihood function for. Both parameters of stochastic frontier and the inefficiency effects model can be consistently estimated by maximum likelihood procedure. Frontier 4.1 and Microsoft excel were used for analyzing and editing the data. The MS excel was used to log all of the input data before creating a data file for the program to use.

2.2.2 The empirical model

The function is summarized as follows:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln X_4 + V - U$$

Whereby: Y is the total quantity of Indigenous leafy vegetables produced, it is measured in kilograms.

$\ln$ is the logarithm to base e, X_1 is the area of the farms devoted to Indigenous leafy vegetables production, it is measured in hectares.

X_2 is the total labour used, measured in man-days.

X_3 is the cost of tractor, in Rands (cost of hiring tractor services is used as proxy for cost of tractor)

X_4 is the amount of manure used, measured in kilograms.

It is assumed that the inefficiency effects are independently distributed and U arises by truncation (at zero) of the normal distribution with mean and variance, where:

$$U = \delta_0 + \delta_1 \ln D_1 + \delta_2 \ln AGEF + \delta_3 \ln HHSZ + \delta_4 \ln LVPR + \delta_5 \ln FSIZ + \delta_6 \ln D_2 + \delta_7 \ln D_3 + \delta_8 \ln D_4 + \delta_9 \ln D_5 + \delta_{10} \ln D_6 + \delta_{11} \ln D_7 + \delta_{12} \ln D_8 + \delta_9 \ln DSLM + e$$

The Table 1 above it describes the variables that were engaged in the study. The β and δ coefficients are unknown parameters to be estimated, $\ln$ is the logarithm to base e.

Table 1. Definition of variables

Variables	Description of variables	Units
U	Dependent variable 1, if farmers have high production, 0, otherwise	Kilograms per hectare
	Independent variables	
D_1	1, if farmer is a female, 0, otherwise	Dummy
AGEF	Age of the farmer	Years
HHSZ	Household size	Numbers
EXP	Experience in ILV farming	Years
LVPR	Amount of leafy vegetables produced per season	Kilograms
FSIZ	Farm size	Ha
D_2	1, if farmer hire labour, 0, otherwise	Dummy
D_3	1, if farmer use manure, 0, otherwise	Dummy
D_4	1, if farmer receive extension services, 0. Otherwise	Dummy
D_5	1, if Farmer own the Land, 0, otherwise	Dummy
D_6	1, if farmer engage in off-farm employment, 0, otherwise	Dummy
D_8	1, if farmer have access to transport, 0, otherwise	Dummy
D_9	1, if agriculture is the primary occupation of farmer, 0, otherwise	Dummy

2.3 Bubble Chart

Bubble chart was used for data presentation as it helped to show the share of each market and the potential of markets that can be targeted in future. The chart indicates the competitiveness and prospect for diversification of supply by farmers for indigenous leafy vegetables. Bubble size was proportional to the current share of each market for indigenous leafy vegetables. The rationale for using this chart was to show the marketing channels of ILVs so as to indicate the gap that exist and the potential that these vegetables hold.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Household Socio-Economic Characteristics

Of the 60 respondents interviewed in this study, ninety percent were females and only ten percent were male. Women dominate the cultivation of indigenous leafy vegetables as compared to men, leading to the crops being considered as “women crops”. Men seemed to be interested in livestock farming as it is perceived to be a store of wealth.

Table 2 below indicates that a majority, 62% of farmers were older than 60 years, followed by those who range between 51-60 years who form 20%, 41-50 years were 16% and 36-40 years were only 7%. Other studies [20] showed that Age distribution was very important for all agricultural productions. According to [21] the education level of the farmers especially in the specific field improves resource use efficiency because when farmers are educated they might know how to optimally use resources improving efficiency. In the study area, most farmers had primary education (43%), 37% had no formal education, 18% had secondary education and only 2% had a tertiary qualification. The high percentage of farmers with low levels of education was due to the ancient believe of Africans that women were not supposed to attend school, as they only belong in the kitchen, which to a greater extent affected production and marketing decisions. Majority of farmers were relying on pension as a main source of income. More than 50% of respondents were married; This gave them an advantage of labourers, as they can use their immediate family. On average the number of people in the household was six, giving farmers a pool of additional labour from family members. Approximately all ILV producers hold locally recognised customary land rights; they have a yearly payment that they made to the chief for the possession of the land. Their scale of production on average was 1.29 hectares, with most of them devoting only about 0.75 hectare to ILVs production.

3.2 Description of Indigenous Leafy Vegetables Production System

Production of ILVs depends on local available resources. Farmers use their innovations and practices that had been developed over the years. The study took interest in the range of three ILVs namely: amaranths (Ierotho), spider flower (thepe) and cowpea (monawa) the names in the syntheses are the local names. Two of the crops (Amaranth and spider flower) were not cultivated, are mostly harvested from maize fields, growing as intercrops. Only Cowpea was cultivated, and most farmers consider it to be profitable. Results have showed that some farmers were having one crop other had a mixture of ILVs. The uncultivated crops were mostly in the field were they using manure. These crops are alternative to spinach and they actually require less input as compared to it. ILVs can be produced without any agro-chemicals, this reduce the cost of production.

Table 2. Socio-economic factors

Gender	N=60			
			Female 90%	Male 10%
Age	36-40 years	41-50 years	51-60 years	>60 years
	2%	16%	20%	62%
Marital status	Single	Married	Windowed	Divorced
	17%	55%	28%	0%
Educational level	No formal education	Primary	Secondary	Tertiary
	37%	43%	18%	2%
Source of income	Own salary	Farming	Pension	Social grant
	8%	3%	68%	5%
Number of dependants	1	2-6	7-11	12-16
	8%	82%	10%	0%

According to [8] the production of ILVs was very simple and often requiring very little inputs save for occasional farm yard manure application. Production depends on rainfall, causing unreliability of supply. Sowing was mainly done by broadcast, most farmers used seeds obtained from older plants, dried and stored in a bottle or plastic bag mixed with ashes and others store them in the fridge until being planted during summer after the rains. Voluntary crops self seed but in rare cases farmers go find the seeds and broadcast in their farms. Manure was commonly applied, with the use of fertilizer and other agrochemicals being very limited. Farmers used different types of manure, but the most used was the cattle and chicken respectively. Both part-time and unpaid family members were used as labour, most part-time labourers used were Zimbabweans because they do not ask for higher wage. The production system of ILVs was closely related to local indigenous knowledge system.

3.3 Stochastic Frontier Production Function Results

Table 3 present the statistics of variables used in the stochastic frontier production function.

3.3.1 Production factors are discussed as follows

The gamma coefficient (0.9999) indicates the orderly influences that were unexplained by the production function and the dominant sources of random error. The results suggest that about 99% of the variation in ILVs output among ILV farmers in the study area was due to the differences in their technical efficiencies. The values of the log-likelihood function for the MLE and OLS were -17.6954 and -47.3025 respectively, indicating the model that best suits the data. With MLE function having the highest log likelihood, it shows that the model best fits the data. The results of a likelihood ratio test (LR = 59.2144) confirms that ILV production level relate to the efficient use of available resource.

Table 3. Maximum likelihood estimates of the stochastic frontier production function

Variables	Parameters	Coefficients	Standard errors	t-ratios
Production Factors				
Intercept	β_0	7.6968	0.8341	9.2280
Land devoted to ILVs (X_1)	β_1	0.0917	0.3899	0.2353
Total labour used (X_2)	β_2	0.2424	0.1078	2.2490
Cost of tractor (X_3)	β_3	-0.1554	0.1076	-1.4443
Cost of tractor (X_3)	β_4	0.0122	0.0372	0.3275
Inefficiency Factors				
Intercept	δ_0	2.5705	1.2611	2.0383
Gender	δ_1	-0.1113	0.4556	-0.2444
Age	δ_2	0.3522	0.2538	1.3879
Household size	δ_3	0.1449	0.2230	0.6501
Farming experience	δ_4	0.0741	0.1458	0.5081
ILVs produced per season	δ_5	-0.6299	0.1233	-5.1079
Farm size	δ_6	-0.3007	0.3226	-0.9324
Used of hired labour	δ_7	0.3093	0.3255	0.9503
Use manure	δ_8	0.0269	0.3442	0.0781
Extension service	δ_9	0	1.0000	0.0000
Land ownership	δ_{10}	0.2438	0.4201	0.5803
Off-farm employment	δ_{11}	-0.0498	0.4569	-0.1089
Access to transport	δ_{12}	-0.0512	0.9456	-0.0541
Primary Occupation	δ_{13}	0.1684	0.2193	0.7678
Gamma	G	0.9999	0.3778	0.2647
Log likelihood function		-17.6954	-47.3026	
LR test		59.2144		
		(1 restriction)		

Production factors had different effect on the production level. Specifically, the coefficients of the land devoted to ILVs (0.0917), total labour used (0.2424), cost of tractor (-0.1554) and manure used (0.01220) each was significant at 1% level of probability. Land devoted had a positive effect on the production level as ILVs farmers were not technological inclined. Statistically the coefficient indicate that a 1% increase in the land devoted will lead to a 0.0917 increase in the level of ILVs output. The results tally with other studies [22,23] which also suggested that farm size or land devoted have an impact on the production level. Labour significance draw from the fact that farming system used by ILV farmers was labour-intensive from land preparation to harvesting. Farmers in the study area didn't own any farming machine, so labour was the readily available resource. Elasticity of labour indicates that a 1% increase in the labour use will lead to an increase by 0.2424 in output level. The cost of tractor was found to be significant and negative, this was due to the over use of the tractor as the land devoted to ILVs was very small. A 1% increase in the cost of tractor will lead to a 0.1554 decrease in the output levels. The manure coefficient was positive but not that significant. The variable was included because manure was used as the land supplementing input

therefore leading to improvement in ILV yield. The same results were supported by other studies that manure application substantially increased crop yield [24]. A 1% increase in the application of manure will lead to 0.0122 increases in the output level.

3.3.2 Return to scale

The results as presented in Table 3, the sum of β 's was less than one, indicating a decreasing return to scale. This meant that resources were over-utilised, resulting in ILVs farmers being technically inefficient. Farmers will have to decrease the amount of input used for them to reach the point where the cost per unit of inputs used is equal to output/returns per unit. Then, there would be sufficient room for further production and productivity improvement in ILVs production.

3.3.3 Technical inefficiency estimates

Gender coefficient(-0.1113) was found negative and significant at 5%, indicating that female farmers, who were dominating at about 90%, were more involved in the production of ILVs as compared to their male counterparts. The finding is similar to that of [10] which reported that ILV production is a women oriented agricultural activity.

Age coefficient (0.3522) had a significant (5%) contribution to inefficiency use of resources, older farmers were less efficient as compared to their younger counterparts, who were willing to implement new technology and create wealth. Farming experience (0.0741) contributes to inefficiency use of resources. As most ILV farmers were always engaged in subsistence farming never farm for profit, this contribute to their inefficiency use of resources.

It was stated by [20] that the family members of a farming family are the immediate supply of the farm labour force, therefore, the larger the family size the greater the productivity and the more the social status of the farmers. Results indicated that household size (0.1449) is positive and significantly related to technical inefficiency. An increase in the level of household (more adults/workforce) led to an increase in technical inefficiency.

Farm size had a coefficient of -0.3007 which was significant at 5%, implying that the inefficiency use of resources decreases with the farm size. Large farm size allows farmers to use the available inputs efficiently as they will be spread widely. Farmers overused the hired labour, showing positive coefficient (0.3093) in explaining production of ILVs. They tend to use hired labour together with the family labour whereas they cultivate small piece of land. The quantity of ILVs produced per season was negatively related to inefficient use of resources, the coefficient was -0.6299 at 10% level of significant. The coefficient of extension (0) in the inefficiency model was found to be insignificant; this was due to the fact that almost all ILV farmers were never in contact with an extension officer. Land ownership was positively related to the inefficient use of resources with the coefficient of 0.2438. The coefficient was significant at 5%. The off farm employment coefficient of -0.0498 which was significant at a 1% level of probability, indicating the impact of full participating of farmers. Farmers who were not employed off-farm tend to be more technical efficient, since they allocate the best labour time to ILV production. Access to transport was negatively related to the inefficient use of resources with the coefficient of -0.0512, it was significant at 1% level of probability. The availability of transport to farmers was important for them to be able to reach both input and output market. Primary occupation coefficient (0.1684) was positive which was significant at 5%.

The results of the frequency distribution of technical efficiency of ILV farmers were presented in Table 4 below. The estimated technical efficiency varied with minimum and maximum values of 11 percent and 99 percent respectively and an average of 31 percent. It indicated that the average farmer in the study area could save 69% [i.e. $1-(31/99)$] of costs and the most technical inefficient could realise an 89% cost saving [i.e., $1-(11/99)$] compared with the technical efficient level of the most efficient farmer. The wide range in technical efficiency indicated that most farmers were using their resources inefficiently and there still exists a huge opportunities for improving their current level of technical efficiency.

Table 4. Frequency distribution of technical efficiency of ILV farmers

TE level (%)	Number of farmers (n=60)	Percentage
>90≤100	2	3.3
>80≤90	2	3.3
>70≤80	2	3.3
>60≤70	2	3.3
>50≤60	1	1.7
≤50	51	85
Total	60	100%
Mean 31%	Minimum 11%	Maximum 99%

3.3.4 Processing techniques

In the study area they used two local traditional systems to process (dry) ILVs, the first one was sun-drying cooked products and second one was sun-drying raw leaves. Drying help with post-harvest preservation to maintain supply throughout the year since ILVs are perishable and were only abundant during rainy season but scarce the rest of the year. According to [25] although drying is one solution to the problem of perish-ability, it does not satisfy the needs of a large population of consumers, particularly urban dwellers. Thus there is a need to improve the drying methods that are currently being used taking into account hygienic considerations as well as nutrient degradation and loss. Farmers should incorporate the use of modern methods and equipment.

3.3.5 Production constraints

The major constraint in the production of ILVs was water, the production depends on rain-fed and the province receives small summer rainfall. Farmers also lack financial resource to reinvest in their farming activities, they were unable to acquire all the necessary inputs needed and the one that will help them improve their production. Farmers struggle with infrastructure, they didn't have proper infrastructure like storage, irrigation system etc. The constraints were rigorous because extension services were apparent concentrated on commercial exotic crops.

Fig. 1. Bubble Map results (Marketing)

ILVs are recognized as subsistence crops, its marketing is very limited, and most farmers produce for their own consumption with few products reaching the informal market. Several studies [11] have found that ILVs have long been regarded as minor crops and thus have attracted little marketing attention; they were recognised as subsistence crops. Women are major players in the marketing of ILVs. Fig. 1 above outline ILVs output market results from the study area, the x-axis represent markets whereby 1 was the local market, 2 neighbouring villages, 3 supermarkets and 4 town markets. From the Bubble map results, it was evident that local market has a bigger market share of about 73%, followed by town market with 20%, neighbouring village share was 7%. There were no evident of ILVs reaching the supermarkets. Most farmers sold their produce locally because of lack of market information and lack of resource to reach other markets. According to [26] it showed that a number of transaction cost variables had a significant effect on the proportion of meat sold and thus indirectly on the choice of marketing channels.

The distance to the point of sale and the type of transport affect the quantity and the quality of the product sold. The distance to different output markets vary, indicated that most local consumers buy from the farmer's house with few farmers selling door to door or in pension points. Respondents who were not working in town faced high transaction costs in marketing their products in town; these made them not to market in town. These gave middlemen an opportunity to move the produce from the hands of the farmer to town at the same time giving them a share of income but there seem to be uninvestigated allegations that these middlemen benefited more than farmers. ILVs are sold as both fresh and dry products. Farmer's price setting was based on the market, with few setting their price as dictated by buyers.

3.3.6 Potential markets

In the country there is an increasing trend of supermarket chains in the food system and consumer preferences for quality and easy to prepare food. The emergence and growth of the black middle class is the most powerful marketing trend in the country, the advantage of ILVs to be absorbed by this market is because most of them grow up consuming these crops and it nutritious value. Selling this crop through retailers, restaurants will assure consumers about its safety.

4. CONCLUSION

There is a great potential for the commercialisation of ILVs in South Africa. Results indicated that farmers are faced by several constraints in their production and commercialisation but the most outstanding were; water scarcity that pose a threat to consistent supply, financial resource that allow them to purchase required inputs, lack of proper infrastructure, lack of knowledge on how to introduce a product to the market, lack of government support; absence of policies that support the development of ILVs and their marketing. Coupled with these constraints farmers as well never saw or believe that these crops could fit in the main-stream food system, although they know their benefits. All factors of production for ILV farmers that were considered by the study were found to be significant except manure. All these factors of production showed a positive contribution towards level of ILVs output apart from tractor cost which make an economic sense.

Results from the inefficiency model, indicated that Age, farm size, labour, land ownership to be significant. Other factors that contributed to technical efficiency were gender, farm size, off-farm employment and access to transport. The mean technical efficiency in the study area was 31% with the minimum and maximum being 11 and 99 respectively. There are no known structured marketing channels for indigenous leafy vegetables in Capricorn district, only informal market exists for these crops.

Based on the findings, recommendations can be the integration of science/modern technology and indigenous knowledge, to improve the productivity of ILVs, to promote entrepreneurial culture among rural farmers and also involvement of multidisciplinary stakeholder like processing companies, retailers, chefs etc. as the crop is being developed. The limitation of the study was the lack of record keeping. To properly introduce the crops into the mainstream, Future research could further investigate consumer needs in relation to ILVs and develop a sustainable value chain for indigenous leafy vegetables.

The results of this study will be helpful to policy makers in drafting and implementing policies that will promote the use of ILVs at the mainstream of the economy. Well structured ILVs policies, will unleash ILVs potential in contributing to the improvement of rural livelihood, food security and alleviating poverty.

REFERENCES

1. Schippers RR. African Indigenous Vegetables, an Overview of Cultivated Species. Natural Resources International Limited, Aylesford, U; 2002.
2. Schippers RR. Traditional vegetables in Africa. Proc. International Symposium on the Nutritional Value and Water Use of Indigenous Crops for Improved Livelihoods. University Pretoria, Pretoria, South Africa; 2006.
3. Venter SL, Van Rensburg WSJ, Netshiluvhi TR, Van Den Heever E, Vorster HJ, De Ronde JA. Role of Indigenous Leafy Vegetables in combating Hunger and Malnutrition. South African Journal of Botany. 2004;70(1):52–59.
4. Kimiywe J, Waudo J, Mbithe D, Maundu P. Utilization and Medicinal Value of Indigenous Leafy Vegetables Consumed in Urban and Peri-Urban Nairobi. African Journal of Food Agriculture Nutrition and Development. 2007;7(4).

5. Gockowski JJ, Mbazoo'og M, Moulende TF. African traditional leafy vegetables and the urban and peri-urban poor. 2003;(Food Policy28)221–235.
6. Madisa ME, Tshamekang ME. Conservation and Utilization of Indigenous Vegetables in Botswana. Proceedings of the IPGRI Traditional Vegetables in Africa: Conservation and Use. 29-31 August 1995, Nairobi, Kenya. International Genetic Resources Institute, Rome. 1997;149-15.
7. Schippers RR. Economic and social importance of Indigenous African Vegetables: African Indigenous Vegetables, An overview of the cultivated species. Natural Resource Institute/ACP-EU Technical Centre for Agriculture and Rural Cooperation. Chatham, U.K; 2000.
8. Abukutsa-Onyango MA, Mary AO. The diversity of cultivated vegetables in three communities in Western Kenya. African Journal of Food Agriculture, Nutrition and Development. 2007;7(3).
9. Van Rensburg WS, Averbek W, Slabbert R, Faber M, Jaarsveld P, Van Heerden I, Wenhold F, Oelofse A. African leafy vegetables in South Africa. Water SA. 2007;33:3(Special Edition).
10. Vorster HJ. The Role and Production of Traditional Leafy Vegetables in Three Rural communities in South Africa. Faculty of Natural and Agricultural Science in University of Pretoria, Pretoria, South Africa; 2007.
11. Lyatuu E, Lebotse L, Msuta G, Marope M. Marketing of Indigenous leafy Vegetables (ILVs), and how Small-scale Farmer Income can be improved in SADC region (Tanzania, Zambia and Botswana). Implementation and Coordination of Agricultural Research and Training in the SADC Region, regional workshop report; 2009.
12. Gebreselassie S, Ludi E. Agricultural Commercialisation in Coffee Growing Areas of Ethiopia. Draft. Paper presented at the 5th International Conference on the Ethiopian Economy, Ethiopian Economic Association (EEA) Addis Ababa, June; 2007.
13. Dweba TP, Mearns MA. Conserving indigenous knowledge as the key to the current and future use of traditional vegetables. International Journal of Information Management. 2011;31(6):564-571.
14. Battese GE, Coelli TJ. A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data, Empirical Economics. 1995;20:325-332.
15. University of South Africa (UNISA). Population Estimates for South Africa by District Municipality and Province, 2010. Extract from BMR Research Report. 2011;402.
16. Department of Water Affairs (DWA). Capricorn District Municipality Water Authority: status quo booklet, 2011. Accessed 20 February 2012. Available: <http://www.dwaf.gov.za>.
17. Aigner D, Lovell CAK, Schmidt P. Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Models: Journal of Econometrics. 1977;6:21-37.
18. Tawfik BA, Muller C. Application of Stochastic Production Frontier in the Estimation of Technical Efficiency of Irrigated Agriculture in Tunisia. 2010;5(2):50-56.
19. Msuya EE, Hisano S, Nariv T. Analysis of technical efficiency of maize farmers in Tanzania the globalization era. Paper presented in the XII World Congress of

- Rural Sociology of the International Rural Sociology Association, Goyang, Korea; 2008.
20. Oladele OI. Contribution of Indigenous Vegetables and Fruits to Poverty Alleviation in Oyo State, Nigeria. *Journal of Human Ecology*. 2011;34(1):1-6.
 21. Ogolla BD, Mugabe JW. Land tenure system and natural resource management. In *land we trust: Environment, private property and constitutional change*. Nairobi, Kenya initiatives publishers. 1996;79-120.
 22. Food and Agriculture Organisation. *World Agriculture: Towards 2015/2030. An FAO perspective*. Economic and Social Development Department; 2003.
 23. Baloyi R. Technical Efficiency in Maize Production by Small-Scale Farmers in Ga-Mothiba, Limpopo Province, South Africa. Master of Agricultural Management in Agricultural Economics. University of Limpopo, South Africa; 2011.
 24. Zobolo AM, Mkabela CN, Mtetwa DK. Enhancing the Status of Indigenous Vegetables through Use of Kraal Manure Substitutes and Intercropping. *Indilinga*. 2008;7(2):211-222.
 25. Smith IF, Eyzaguirre P. African leafy vegetables: Their role in the World Health Organization's Global Fruit and Vegetable Initiative. *African Journal of Food Agriculture Nutrition and Development*. 2007;7:1684-5374.
 26. Du Toit JP, Ortmann GF, Ramroop S. Factors influencing the long-term Competitiveness of commercial milk producers: Evidence from panel data in East Griqualand, South Africa. *Agrekon*. 2010;49:1.

*Sprinsyan Vasyly, Odessa national polytechnic university
candidate of study of art, associate professor, manager of
department of dokument that informative activity,*

Constituting of concept "documentation management" is in the context of evolution to the document thesaurus

Annotation. The article is devoted to the analysis of social and communication prerequisites for establishing the concept of «documentation management in the context of the evolution documentation thesaurus. We followed the process of changing the current status of proceedings in the conditions of rapid development of information systems.

Key words: documentation management, documentation, records management, scientific discipline of documentation, thesaurus, the evolution of an enterprise information system.

*Спрінсян Василь, Одеський національний
політехнічний університет,
кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач
кафедри документознавства та інформаційної
діяльності, гуманітарний факультет*

Конституювання поняття «документаційний менеджмент» в контексті еволюції документознавчого тезаурусу

Анотація. Стаття присвячена аналізу соціокомунікативних передумов конституювання поняття «документаційний менеджмент» в контексті еволюції документознавчого тезаурусу. Простежено процес зміни сучасного статусу діловодства в умовах стрімкого розвитку інформаційних систем.

Ключові слова: документаційний менеджмент, документознавство, діловодство, тезаурус, еволюція, корпоративна інформаційна система.

Документознавство як наука та наукова дисципліна активно розвивається та гостро реагує на зміни в інформаційних пріоритетах та потребах сучасного суспільства. В першу чергу це відбувається саме на рівні тезаурусу, яким оперує наука про документ.

Так, науковий розвиток питань теорії та історії документа увінчався послідовною появою нових термінів та, відповідно, становленням наукових галузей «документації», бібліології (Поль Отле), документології (Н.М.Кушнарєнко, С. Г.Кулєшов, М. С.Слободяник, Г. М.Швєцова-Водка), інформаціології (М. С. Слободяник). Розквіт тезаурусу документознавчої науки яскраво виявився в різноманітті визначень її основного поняття «документ», що, зокрема, наводяться у підручнику Г. М. Швєцової-Водки [15].

Все це свідчить не лише про характер наукової рефлексії стосовно сутності та «широти» поняття «документ», але й про нагальні потреби різних галузей знань суспільства в оперативній роботі з документною інформацією.

Розвиток тезаурусу про документ неодноразово ставав об'єктом вивчення різних наукових праць. Зокрема, розглядалися проблеми появи нового змісту старих понять про документ у цифрову епоху (І.Антоненко), зокрема, в умовах використання технології електронної пошти (А.Сукач), місце інформаційного документа в терміносистемі документознавства (Г.Сілкова). Робилися спроби стандартизації та уніфікації термінології в галузі діловодства та інформаційної діяльності (Л.Грінберг; Ж.Бабенко), аналізу складу сучасної терміносистеми документознавства (Г.Швецова-Водка).

Ведеться аналітична робота з розмежування термінів «офіційний документ» та «службовий документ» (Т.Бірюкова та Т.Коляда-Березовська; Г.Беспяньська). Простежується еволюція підходів до визначення змісту терміна «документообіг» (Н.Кондакова). Більшість досліджень з терміносистеми документознавства об'єднані в збірники наукових праць «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» [2] та «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття» [3].

Вагомий вклад у розвиток документознавчої терміносистеми внесли праці відомих вчених Н.М. Кушнарєнко [10], Г.М. Швецової-Водки [15], В. В. Бездрабко [2], С.Г. Кулешова [9], М.С. Слободяника [12; 13]. Але по сьогодні залишаються відкритими питання про співвідношення понять «документологія», «документознавство», «діловодство», «документообіг», «управління записами», «документаційний менеджмент», «інформаційний менеджмент».

Хоча більшість вчених визнає документологію як фундаментальну теоретичну частину науки про документ, відсутній єдиний погляд стосовно розуміння суті таких понять, як «документознавство», «діловодство», «документообіг». Так, активно обговорюваною є пропозиція вчених Н.М.Кушнарєнко та Ю.М.Столяров «...перейменувати науку про документ у широкому розумінні цього терміна в документологію, а за наукою, об'єктом якої є управлінський документ залишити назву документознавство. При цьому документологія отримує статус фундаментальної науки, а документознавство – прикладний» [12; 1].

Сьогодні поняття «діловодство» асоціюється з прикладною сферою роботи з документами, але ще в XIX столітті М.В. Варадінов розділяв діловодство на теоретичне та практичне, розуміючи його у теоретичному значенні, як «науку, що викладає правила складання ділових паперів, актів і самих справ», а також вивчає «зовнішні» і «внутрішні властивості» ділових паперів. Практичне ж діловодство, на його думку, ї це «загальний порядок виробництва справ у людних місцях за даними законами формам і по якій встановилися зразкам ділових паперів» [5; 11]. Вже у XX столітті діловодство стало розумітись лише в прикладному аспекті. Наприклад, працівники ІТУ ототожнювали діловодство з документообігом [11]. Так склалася традиція вітчизняної науки про документ, якій історично притаманний прикладний характер досліджень, пов'язаних з широким колом питань управління [11] та науковою організацією праці. Достатньо загадати науково-практичну діяльність школи О.Ф.Розмирович (Інститут техніки управління), «Оргстрою», школи О.К. Гастєва (Центральний інститут праці) та науково-практичного напрямку з тайм-менеджменту П.М. Керженцева.

А.М.Сокова сформулювала справедливе положення, що в різні історичні періоди актуалізується вивчення документознавством різних видів і форм документації [8, с.21;

14], а відтак і появи нових термінів, що фіксують нове розуміння про документ та роботу з ним. Так, у 1970-ті рр., виконуючи соціальне замовлення суспільства, документознавство формувалось як теорія документаційного забезпечення управління, а в 1980-ті рр., у зв'язку з інформатизацією суспільного життя, її центр досліджень переміщується на машиночитані документи [8, с.21; 14].

Втім, незважаючи на багату історіографічну традицію вивчення документознавчого тезаурусу, не простежено процес зміни сучасного статусу діловодства в умовах стрімкого розвитку інформаційних систем та, відповідно, конституювання нових понять, таких, як «керування документаційними процесами», «документаційне забезпечення управління», «документаційний менеджмент».

Метою статті є аналіз соціокомунікативних передумов конституювання поняття «документаційний менеджмент» в контексті еволюції документознавчого тезаурусу.

Першим кроком в осмисленні сучасного статусу діловодства можна вважати статтю В. В. Бездрабко, де вчена на матеріалі термінологічних означень показує еволюцію діловодства до керування документаційними процесами [2, с.13-22] та посібник Ю.М. Деміна, в якому словосполучення «документаційний менеджмент» вживається як самостійний термін [7].

До недавнього часу було прийнято говорити про документаційне забезпечення менеджменту, що розумілося як «організаційно-методична діяльність, спрямована на створення управлінських документів і моніторингу їх використання в процесі прийняття рішень та реалізації основних функцій управління» [6, с.33]. Основною метою системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері менеджменту, як стверджує Л.І. Бушуєва, є підтримка діяльності за допомогою збору та перетворення інформації у форму, що необхідна менеджеру, яка дозволяє йому оцінити стан об'єкта діяльності, розробляти, приймати і організувати виконання певних рішень [4].

Проте нові вимоги сучасного бізнесу, комунікацій, ІТ-систем вимагають нового світоглядного, архітектурного системного підходу до процесів діловодства. В сучасних автоматизованих корпоративних системах (таких, як ERP, MES, HRM, CRM, EDRM, ERM тощо) управління документацією вже виходить за межі функцій обслуговування та підтримки ділових процесів. Модулі управління документацією підприємства в них не лише супроводжують, а й структурують бізнес-процеси, змінюючи стереотипи роботи з документацією з діловода-виконавця на діловода-менеджера.

Якщо раніше, управління документами вважалось завданням другорядним, яке має вирішуватись на нижчому канцелярському рівні організації, то сьогодні практика показала, що управління документами перебуває в компетенції всіх осіб усередині підприємства (починаючи з керівника і закінчуючи простими службовцями) як суб'єктів діловодства, які працюють з документами, визначають порядок роботи з ними та їхнє призначення. Особливої актуальності документаційний менеджмент набуває в ситуації застосування керівником комп'ютерних інформаційних систем підтримки рішень (англ. *Decision Support System*) та підтримки виконання рішень, коли навіть інтуїтивні думки керівника формалізуються документально. Все це стало причиною підвищення статусу діловодства до документаційного менеджменту.

У 1989 році європейське співтовариство у межах програм *European Credit Transfer System* та *European Community Action Scheme for the Mobility of University Students* прийняли стандарт освітньо-професійної програми фахового спрямування «*Documentation Science and information Resources Management*». Така увага до нової сфери

професійної діяльності є результатом інтенсивного розвитку потужного наукового напрямку, особливістю якого є документ і люди, які організують роботу з документами, що й становить суть документаційного менеджмента.

Усі види діяльності підприємства супроводжуються документами і закріплюються документально, тому документаційний менеджмент має місце в усіх управлінських сферах підприємства (фінансовій, організаційній, інноваційній, кадровій, виробничій тощо). Документаційний менеджмент тісно пов'язаний з інформаційним менеджментом як комплекс завдань управління на всіх етапах життєвого циклу підприємства, що охоплює всі дії та операції, пов'язані як з документами в усіх формах і станах, так і з підприємством у цілому на основі даних документів.

Документаційний менеджмент ґрунтується на принципах роботи систем управління записами (англ. *Records Management*) і практики ведення записів організації з моменту їх створення до остаточного знищення. Але якщо останні мають конкретний локальний характер, документаційний менеджмент є системою, яку вже не можна розглядати як забезпечуючий модуль, а як певну управлінську інформаційну архітектуру, що певним чином моделює віртуальну проекцію компанії. Тому, на нашу думку, документаційний менеджмент своєрідно поєднує в собі прикладну та теоретичну частини роботи з документом, адже являє собою не лише ефективну технологічну систему роботи з документами, але й певну філософію управління підприємством. Яка, у свою чергу, є результатом поступової еволюції системи роботи з документами від діловодства, через «керування документацією та записами», «керування документаційними процесами», «документаційне забезпечення управління» до «документаційного менеджменту».

Таким чином можна констатувати, що документаційний менеджмент — це складна динамічна документно-комунікаційна система, яка забезпечує керівництво документацією, документними структурами, процесами і технологіями, а також працівниками, які їх здійснюють.

Список літератури:

1. Александрова Н. О. Соотношение документоведения и книговедения в государственных образовательных стандартах [Электронный ресурс] / Н.О. Александрова // Научные и технические библиотеки. Ї 2009. Ї № 2. Ї Режим доступа: <http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year>. – Назва з екрана.
2. Бездрабко В. В. Від діловодства до керування документаційними процесами: із досвіду термінологічних означень та розрізнення значень / В.В. Бездрабко // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т культури і мистецтв; ін-т державного управління. – К. : Четверта хвиля, 2009. – Вип. 3. – С.13-22.
3. Бірюкова Т. Л. Грані документознавчої термінології: поняття «офіційний документ» та «службовий документ» / Т. Л. Бірюкова, Т. Ф. Коляда-Березовська // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (Одеса, 11-13 вересня 2008 р.). Ї Одеса: «Друк», 2008. Ї С. 58-60.
4. Бушуєва Л. І. Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності організації : теорія і методологія статистичного дослідження /Л. І. Бушуєва. Ї М., 2007. Ї 280 с.
5. Варадинов Н. В. Делопроизводство, или теоретическое и практическое руководство по гражданскому и уголовному, коллегиальному и одноличному письмоводству, к

- составлению всех правительственных и частных деловых бумаг и к ведению самых дел / Н. В. Варадинов. – СПб. : В типографии Якова Трея, 1857. – [VII], VIII, 393, X с.
6. Гончарова Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник / Н.І. Гончарова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 260 с.
 7. Демин Ю. М. Делопроизводство. Документационный менеджмент / Ю. М. Демин. Ї М. : Бератор, 2003. Ї 208 с.
 8. Дроздова О. В. Документознавство : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» за КМСОНП ПУЕТ / О. В. Дроздова. Ї Полтава : ПУЕТ, 2012. Ї 137 с.
 9. Кулешов С. Г. Документознавство: історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов. Ї К. : ДАКККіМ, 2000. Ї 167 с.
 10. Кушнарєнко Н. Н. Документоведение [Текст] : учебник / Н. Н. Кушнарєнко. — 7-е изд., стер. – К. : Знання, 2006. — 459 с. — (Высшее образование XXI века).
 11. Ларьков Н.С. Документоведение : учеб. пособ. для вузов / Н. С. Ларьков. Ї М. : АСТ: Восток-Запад, 2006. Ї 432 с.
 12. Слободяник М. С. Перспективы формирования фундаментальной науки о документе [Электронный ресурс] / М. С. Слободяник. Ї Режим доступа:http://libconfs.narod.ru/2005/s1/s1_p29.htm. – Назва з екрана.
 13. Слободяник М. С. Структура сучасного документоведения / М. С. Слободяник // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 4. – С.18 – 21.
 14. Сокова А. Н. Документоведение как научная дисциплина: объект, предмет, основные задачи / А. Н. Сокова // Документирование управленческой деятельности. Ї М. : 1986. Ї С. 5 – 30.
 15. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — К. : Знання, 2007. — 398 с. — (Вища освіта XXI століття).

*Ignatyev Vladimir Igorevich, Novosibirsk State
Technical University,
Professor, Doctor of Philosophic sciences, The Faculty
of Humanitarian Education*

Constitution of virtual actions in the structure of social reality

Abstract. In this article, the process of becoming a new social order is analyzed on the basis of a new type of system element – virtual social action. The dependence of a virtual action on the growth of information streams is identified. The author comes to the conclusion that the increasing risks, individualization and disorder in modern society are caused by “information resonance” and bifurcation of the system of a social action into actual and virtual.

Key words: virtual social action, actual and virtual systems, information resonance, “symbolical another”.

Introduction. Virtualization is rather a new subject of the sociological analysis, though some approaches and preliminary conclusions have already been outlined, but ontological and gnosiological aspects of this phenomenon are not discussed. The phenomenological approach dominates. So, V.M.Rozin writes that virtualization is mainly considered only as a process of replacement of real things by the imagined ones [1], though virtualization is not simply a process of replacement, but a process of likening images, symbols to real things. Z.Baudrillard marked that virtualization is mainly considered as a process of simulation, a process of creating the simulacra [2], however, he doesn't discover the way the virtual exists in the social. At the same time, M.Castells, V.I.Tishchenko and F.Hayek specify that numerous virtual communities have appeared [3,4,5] The virtual communities are treated as an element of the information society. They exist in the social reality itself, but not outside of it. The virtual communities are the special communicative space, the specific form of interaction which is carried out by means of Internet, the global computer network. The virtual communities are created for solving any social problems. The virtual community as “an expanded form” [5] of public relations differs from its predecessors (market and industrial forms) by the fact that the direct information interactions between people dominate in its environment. In M.Castells' opinion, the versions of virtual communities are network organizations.

Some researchers believe that new special sectors of social space – «cyberspace» and a special social reality – “virtual reality” have been formed. Their opinion made A.Buhl, A.Kroker, M.Paetau, M.Veinstein, as well as the Russian sociologist D.V.Ivanov turn to the study of new social communities, new norms and values, cultures and social institutes. The processes of virtualization can be found in different spheres of the society: politics, economy, science, and art. In the economic sphere virtualize good, innovations, production, market, entrepreneurship, corporation, money.

So, D.V.Ivanov considers that the modernity in general submits to the imperative of virtualization. In his research works, he has mentioned numerous facts confirming, in his

opinion, the existence of virtualization as totality [6]. In fact, in the present period, in the epoch of postmodern, the sign first acts as an item of goods. The cost of goods is defined by the social status of a manufacturer, not by the cost of goods manufactured as it was earlier during the epoch of the modernist style. They start to produce with the help of advertising not the thing itself, but its image. The formation of the cost moves from the branches producing the goods to the branches creating images, i.e. to the service industry.

In the studies carried out by A.Buhl, A.Kroker, M.Veinstein and D.V.Ivanov, it was impossible to fix a new social object as a whole, and also as becoming integrity, i.e. as a special type of a social organism. Everybody, except for M.Paetau, considers virtualization as a process of creating the virtual society with its own laws, and this society is parallel to the social world. This point of view is caused by the fact that the above-mentioned researchers initially understand the system of institutes as a society. Therefore, they consider the virtual reality arising as a result of the processes of virtualization to be an alienation from the pressure of social institutes. So, M.Paetau bases on the understanding of a society which is offered by N.Luman: the society is a system of communications [7]. Hence, in the opinion of M.Paetau, the modern society is a system of virtual communications. A new form of communications – electronic with the new virtual contents appears in the epoch of postmodernism. The virtual communications penetrate all spheres of a society. The virtual communications are the operations of translating images and symbols. Thus, social institutes (the market, the state, political parties, a corporation, a university) do not cease to be a social reality, but they become/its new form – a virtual one. The institutional structure of society is simulated, but not eliminated, as keeping the attributes of the reality it serves as a kind of virtual operational environment in which the images are convenient to create and broadcast and which is open to input/output. Have virtualized the society does not disappear, but it is redefined, its social order changes. The computer technologies and, in the first place, the technologies of a virtual reality appeared to be the most effective toolkit of simulating a society. Now the imperative of simulation leads to the transformation of computer technologies into the infrastructure of any human action [6].

Main body. In our opinion, the interpretation of the social virtualization phenomena could become the most productive from the position of the search for the new social order considered as the unity of certain and uncertain processes and tendencies in the formation of new social norms, communities and institutes.

The innovations leading to the occurrence of the new social order relate to steady elements. Virtualization processes can be related to innovative processes, and virtualization is to be interpreted as a way of the occurrence of the new order of a qualitatively new social system.

The social order is the certain sequence of interrelations that expresses the orientation and the contents of people interactions and being the basis of their joint ability to live. Interactions represent, according to P.Sorokin, interactions between actors by means of the intermediary (actor - medium-actor) [8]. The form of the social order differs depending on the type of the intermediary. Letters and the phone having been an intermediary before, now already a computer acts in this way. And the computer is not simply a machine for reproducing computer operations what it was at the initial stage of the occurrence, the computer means a virtual dialogue. It is necessary to note that virtual communications were always inherent in the society; however they did not allow such ample opportunities for a dialogue as virtual communications of the new type based on the network Internet. They connect people who are taking place at the very big distance from each other, order interactions between people, compressing space and time. Thus, the virtual communications based on the network Internet, have affected a change of the form and

the contents of social interactions due to the expansion of the social interactions. This phenomenon is meant by M. Castells, when describing the formation of the network society that is based on virtual communications and carried out by means of the network [3].

The social order is conditions of the existence at which the various samples of the social organization submitted by the set of institutes and ways of their influence on a social life are formed and supported. In social institutes of the information society there actively appear virtual phenomena which do not liquidate the old ones but introduce some new contents.

The system of the symbolical social world is generated by the new social system, a system of the new way of the social order organization. For its theoretical display it is necessary to fix the elementary cell of the structure. In our opinion, it performs virtual social interactions (a system of the social action), i.e. the illusion of the subject influence on the subject. How does this special system of social action appear?

This steady and increasing in the whole society information surplus generates, in A.Giddens and S.Lash's opinion, disorder, i.e. a model overabundance of the role behavior choice [9,10]. But disorder grows in conditions of the control over resources by other significant actors. Therefore, orientation to another as a condition of the purpose achievement is the basis of both interactions and actions. The information organized as a resource, i.e. ready to execute a function of individual means of purpose achievement, allows the actor to be oriented not by another, but by their own created normative order. Z. Bauman names this phenomenon as an individualized society; S.Lash fixes the norms replacement with individual values.

In this connection the Z. Bauman's theory of "an individualized society" (as his modernity theory) can be interpreted as the theory of permanent and increasing disorder, that is the essence of this society, and the given process can be interpreted as provoked by the increasing growth of the information streams that fall on the separate actor. Thus, it is possible to name it an "information resonance".

In the same key it is possible to interpret the S.Lash' theory of increasing social uncertainty, which he defined as the norms replacement with individual values (as the basis of the interactive regulation), and the replacement of the society (Gesellschaft) with the social world of growing communities (Gemeinschaft), and the concept of "growth of risks" of A.Giddens.

The following model is relevant to this theoretical construct. The actor practice under conditions of "the information resonance" is caused not socially but individually as the orientation to their own norms. Thus, a resource – the information – remains a socially generated factor of purpose achievements and orientations in the social space. Therefore, the action of the actor remains social. But there arises something new – informative – social, in the sense, that there is a new substratum of social connections. The social control and formation of social communities are displaced in the space of the virtual, imagined, secondary and "parallel" social world. But information resources and conditions of manufacture of the information continue to be defined in the sphere of the real social practice. Therefore, the social reality is doubled – it becomes simultaneously both practical, and virtual. The contrast and discrepancy of the changed social interaction will be expressed in it. Virtuality changes not only the information (its purposes and the contents), but also practical activities, as the resources having a natural and social character.

In case the action is mainly determined as virtual, the social action proceeds under the influence of mutually conditioned practical and virtual action. One of the consequences of this "information resonance", in our opinion, is a destruction of "habitus" as a universal mechanism

of the interiorization (the way the actor inherits, transfers, perceives and uses their social experience).

The original "conceptual" resonance of this phenomenon became a reason for a number of fundamental conclusions of the theory "a way of informational development" by M.Castells:

"People even more often organize the senses not around things they do, but on the basis of what they are, or the representations about what they are" [11].

"The communication system, which, opposed to the historical experience, creates real virtuality, is a system in which the reality is completely seized and completely shipped in virtual images (which become experience)"[11].

M. Castells characterizes the connection between the information and virtualization as follows: "Mass-media, radio and TV especially, became an audiovisual environment from which we incessantly and automatically cooperate [...]; being a symbolical fabric of our life, the mass-media influence consciousness and behavior the same as real experience influences dreams, delivering crude material above which our brain works... The world of virtual dreams... Returns to our consciousness authority to choose, recombinant images and sounds which we have created through our collective practice or individual preferences" [11].

However, traditional mass-media have not transformed the unidirectional logic of their announcement and have not allowed establishing an original feedback. It is the world of the unidirectional communications. It is possible to assert that the image of the social cvasy parallel world in this case is formed, but it is parallel to real. There is an imitation and collision of the displayed images with real samples of interaction. But thus, the image present "social whole", represented by mass-media, is kept.

The concept of "informationalism" of M.Castells allows specifying a new character of the interrelation between the information and knowledge during the information "epoch" generating an information civilization.

Let us take one of its initial postulates: there is not simply an accumulation of knowledge, and perfection and accumulation of technologies of knowledge accumulation.

As the information is knowledge which is organized for transfer, and the technolized and tecnolizing knowledge is potentially focused and prepared for including in practice, the technolized economy is not the economy of the subjects and activity exchange and the economy of a symbolical simulation, when subjects, energy and activity are replaced by symbols (the symbolical world, "simulacra"), exchanges and consumes not properties of subjects, and all new and new fragments information of subjects "information on the information". The information becomes a substance of the society, instead of cost (as in the industrial civilization based on the capitalist economic system), and a substratum - the symbolical world as not the subject (as opposed to a subject substratum of "commodity world of things" industrial civilization). Specificity, qualitative difference of the new form of social interaction is obviously fixed. Not casually for a number of researchers search and find phenomena, with success designated by them the new term "virtuality". But the designation is not a definition yet. In all resulted (including M.Castells) definitions or descriptions of virtual phenomena there is one lack: researchers get in a logic trap, defining the virtuality through "symbolical", and symbolical through "virtual" that clears up neither the nature nor the specificity of virtuality. There is also a semantic trap: in the search of specific attributes for virtuality it was not possible to go further than banal ascertaining, that a virtual action and a reality is a symbolical action and a reality. But, in fact, the social interaction has always a symbolical (sign-symbolical) intermediary.

In a virtual reality the person allocates with senses, knowledge those subjects and phenomena of the social world which cannot be explained. Thus, virtualization of people's social life is carried out, on the one hand, by means of symbolical replacement of unknown sides of the real world, and, on the other hand, by means of reproduction and self-reproduction of senses. Thus, the virtual can be related to the sphere of the ideal.

As "virtual" as well as "ideal" influence the real, the virtual reality, having generated all over again in collective consciousness, is embodied then in the real, becoming a powerful lever of supervising and regulating the influence on the course of people's real ability to live. The virtual reality is shown in the real by means of symbols (rituals, sign systems and so forth) and its special another life.

The virtual and the real are interconnected and will mutually penetrate each other. Virtuality "comprehends" the world, and the real keeps it or changes. The virtual comprises new values, samples of behavior, and exists initially irrespective of the real, lives under its own laws. Social progress, occurrence of the new social order passes through the world possible (virtual). However, the progress will not come until this world is staticized by innovative intelligence, action i.e., until values, samples of behavior are not included in real life, and order social interactions.

In that case, the virtuality in a society can be considered as an ability of a separate person to creativity. The superiority of an individual creativity above a group one is the approach of virtual social reality.

The phenomenon of virtuality is rooted in non-reducibility of the realities.

For the person that part of the social world *is real*, which includes his person, from which he cooperates not in imagination (potentially), and *is actual*, i.e. testing influence of the concrete people, directed on him, and itself influences concrete people. The other social world as a whole is given to him not actually, but virtually, i.e., it is in his consciousness, but not included in concrete actions. The imagined events are potential and possible, but not actual – they are not actions.

The first aspect of the application of the concept "virtuality" to studying the social phenomena: virtuality is a phenomenon which *exists* only while there is an interaction between social subjects. If there is no interaction, it breaks up. But, if the virtuality is the ideal in a social reality, the virtual contradicts the essence of the ideal: the ideal does not disappear after the interaction terminates, it continues to live not as an action of subjects, but as thoughts and ideas of subjects. When virtuality disappears, *the norms* of interaction break up. And only this phenomenon gives the basis for the use of a special concept – a virtual social reality.

The second aspect: virtuality are such samples of the action and interaction which are either taken by separate individuals freely from the arsenal of "irrelevant" samples, or at the very beginning designed at the level of imagination, instead of interaction, and then, at their will, are entered in the interaction. These are the samples of the interaction in which one subject is real, and another is imagined.

Thus, *the actual social interaction* is an interaction with the participation of real, not the imagined actors. *The virtual social interaction* takes place when one of the sides is the real subject, and another is "the image of another".

As the basis of the social system of this type is the symbolical exchange as the form of the symbolical social interaction; the specific system of the social action – "*virtual social action*" is formed.

It is possible to assume, that the virtualization as a social phenomenon results in the transformation of the base "cell" of the initial elementary system of society – social interaction. *The system of actual and virtual social action emerges.*

The virtual social reality is the society of the performance in which the individual acquires many “faces”, and the washing out of his identities and roles is observed. Theatricalization of life, in Gi Debor’s opinion, is shown in the increased consumption of symbols, their perception, and the interactive exchange of symbols. In the development of the interactive information space and the creation of more and more refined technologies for manipulating the public consciousness, the performance merges with life in which the distinction between the imaginary and the original, the dramatized and the real, the public and the intimate becomes more and more challenging. The public is dissolved in the total theatricalization of the social on the way to a “hidden society”. The “performances” definitely become more and more real, close to life, and are included into it [12].

According to the concept of postmodernism the hyperreality represented in images, symbols is the environment of modern person. The hyperreality is distributed, deforms senses, transforms the original life into representation, the human life into the theatre. In the society of advanced technologies, especially electronic mass-media, the possibility of multiple perception appears and undermines the person’s belief in the objective reality. In the world of mass media the difference between the reality and the imagination has collapsed, and its place has been occupied by hyperreality and the interdependence of signs. We can see, in Z.Baudrillard's opinion, the model of the future form of controllable socialization: the congestion of all isolated functions of a social body and life in one homogeneous space - time, the space - time of the whole operational simulation of a social life [13].

The person in a society of performance, from I.Gofman's point of view, is always the potential playwright, wishing to manipulate others and to place characters at own discretion. And this need “to be the puppeteer” where abilities of the control over own behavior are stronger. The person loses the human qualities, between people there is no human connection, there is only symbolical exchange including individuals in a vicious circle of some “new sociality”. In this case, social relations develop not due to manufacture, exchange and consumption, but due to the communications which are dramatized and expended by the increasing number of the models of behavior [14].

In modern society there is a process of fragmentation of the person, his crushing which, at times, he cannot show even in the variety of virtual identities and roles not to mention the real ones. A person - thing, a person – fragment, a person - desire are the persons which are more and more actively claimed by the communications, the information-political technologies offering the carrier instead of the message. The person is no more anxious with the search for the integrity and the integrated ego. The "ideal" becomes the "dividuum", the person divided, many-sided. The "carrier" includes individuals in interactive contacts, the general reactions, but is capable to remove the inter subject relation marked by the contents of the information. Interactivity generates a new "consumer" class- consumtariat and the new ruling elite, capable to live in a network and actively to use its opportunities [15].

In a virtual social reality the roles of individuals vary. Persons from passive objects turn to active subjects that corresponds to attributes of a virtual society. The individual has had an opportunity itself to form the figurative number. The computer communications cover all spheres of social activity: 1) it is used for performing professional tasks, 2) for e-mail correspondence, 3) for active participation in political life. Thus, information in a virtual society should be treated, in I.V.Sokolov's opinion, not only as a process of perfection and development of information technologies, but also as a process of qualitative change of cognitive social structures. Information merges with the processes of socialization, the intellectualization, essentially increasing the creative potential of the person. Information technologies influence social processes, including the development and the position of the person in the society, the change of social structures of the society [16].

The virtual social reality acts as an alternative of social reality, as it has no rigid social restrictions, and the person can feel more free. In this reality the individual starts to live for the moment choosing brave models of behavior, spiritual connection between generations is lost. In modern society different, sometimes inconsistent values, norms, and models of behavior are offered to the individual in huge quantities. People do not have the basic rules of behavior by which they could be guided, people do not know what is good, and what is bad. They constantly risk, choosing this or that model of behavior. Therefore, to live in the present period, in A.Giddens's opinion, means to live in the world of accidents and risks. The concept of risk becomes central in the society which says goodbye to the past, to the traditional ways of activity, which is open to the novel future. However, the today's daily life did not begin more risky, than earlier. Just in conditions of the modernity to think in the concepts of risk has become more or less regular job, partly even imperceptible. The modern risk has become more institutionalized. The institutional systems of risk influence practically everyone, whether he participates in litigations, or takes credits in banks. People do not have confidence in tomorrow's day, they live in certain virtual conditions, aspiring to a better life, drawing the illusory pictures of the world in their imagination [17].

The uniform cultural connection between generations is lost, and the society is threatened with the danger to break up to groups and the atoms connected not by spiritual understanding, but the external need and necessity.

Z.Bauman says that the main cultural value becomes the value of individualism [18]. The individualization is considered as a denying of forms of the sociality known from the past, as something that acts at one and the same time as the cause and effect of fragmenting both the social validity and the lives of each concrete person; in new conditions, not only major social tasks are substituted by personal desires and aspirations, but also people even more often and willingly refuse "long-term" mentality for the benefit of "short-term". In an individualized society the person loses control over the majority of significant social processes, he tries to refuse the perspective purposes for the sake of reception of immediate results. As a consequence, a more and more obvious fragment of human existence occurs. The modern person becomes disoriented, limited and helpless, as in the modern world, the events are boundless and uncontrolled in essence, they are of the quasi spontaneous, unplanned, unforeseen, spontaneous and casual character. The individual is less and less capable to supervise own destiny, the

uncertainty of human life grows. On the one hand, the person acquires freedom, that he aimed at instinctively, trying to overcome the pressure of the society, but, on the other hand, he feels uncertainty, fear to lose this freedom: “the Standard of living, a social standing, a recognition of utility and the right on own advantage can disappear all together and without the prevention” [18].

Uncertainty reflects in the change of the system of values and the models of behavior. People, aspiring to adapt to the changing conditions, start to deny stability and duration as the important conditions of normal existence. They start to live in the virtual world as only the present starts to exist for them; there is neither past nor future:

In due time A.Toffler ascertained, that in the modern society, people are in the condition of futuroshock as they collide with the advanced achievements of modern technologies forming a virtual reality. Accelerated rates of technical and public progress force individuals to feel cut off, suffering from shattering stress and loss of orientation [19]. In the given situation, the person cannot adequately perceive the world around him, in his consciousness the borderline between the real and unreal is erased. As a result, the virtual world becomes a unique reality in which the individual lives.

Conclusion. The basis of the new social order is virtual social interactions. The social reality is doubled and becomes simultaneously both practical and virtual. An actual social interaction is an interaction with the participation of real, not the imagined actors. The virtual social interaction takes place when one of the sides – the real subject, and another – “image of another”. As the basis of social system of this type the symbolical exchange as the form of symbolical social interaction acts. The specific social action – “virtual social action” is formed. It is possible to assume, that virtualization as the social phenomenon results in transformation and most base “cell” of initial, elementary system of society – social interaction. There is a system of actual and virtual social action. In the virtual social reality, the roles of individuals vary. Persons from passive objects turn to active subjects, that corresponds to the attributes of a virtual society. The virtual social reality acts as an alternative of a social reality as there are no rigid social restrictions in it, and the person can feel more free. In this reality, the individual starts to live for the moment, choosing brave models of behavior, the spiritual connection between generations is lost. In modern society, different sometimes inconsistent values, norms, models of behavior are offered the individual in huge quantities.

References:

1. Розин В. М. Теория культуры. Москва, 1996.
2. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. Москва, 1998.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: пер. с англ. [The Information Age: Economy, Society and Culture]; под науч. ред. О.К. Шкаратана. Москва, 2000.
4. Тищенко В.И. Виртуальные сообщества (методология и реальность). К постановке проблемы // Социальное мышление и деятельность: влияние новых интеллектуальных технологий. Москва, 2004.

5. Хайек Ф. Дорога к рабству. Москва, 1992.
6. Иванов Д.В. Императив виртуализации: современные теории общественных изменений. Санкт-Петербург, 2002.
7. Луман Н. Почему необходима «системная теория»? Москва, 1992.
8. Сорокин П.А. Система социологии. Т. I. Социальная аналитика: учение о строении простейшего (родового) социального явления. Москва, 1993.
9. Giddens A. Runaway World. How Globalization is reshaping our Lives? London, 2002.
10. Lash S. Critique of Information. London, 2002.
11. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: пер. с англ. [The Information Age: Economy, Society and Culture]; под науч. ред. О.К. Шкаратана. Москва, 2000. - С.40; 351; 320,323
12. Дебор Ги Общество спектакля. Москва, 2000. - С. 109
13. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства или конец социального. Екатеринбург, 2000. - С. 15
14. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. Москва, 2000. - С.202
15. Мальковская И. А. Многоликий Янус открытого общества: опыт практического осмысления ликов общества в эпоху глобализации. Москва, 2005. - С.118
16. Дубровский Е.Н., Соколова И.В. Основы социальной информатики. Москва, 1997. - С.17
17. Giddens A. Runaway World. How Globalization is reshaping our Lives? London, 2002. - P. 63
18. Бауман З. Индивидуализированное общество. Москва, 2002. - С. 125
19. Тоффлер Э. Шок будущего. Москва, 1970. - С. 332
20. Becker B. and M. Paetau Virtualisierung des Sozialen. Die Informationsgesellschaft Zwischen Fragmentierung und Globalisierung. Frankfurt am Main, 1997.
21. Buhl A. Die virtuelle Gesellschaft: Цкonomie, Politik und Kultur im Zeichen des Cyberspace. Opladen, 1997.
22. Kroker A., Weinstein M. Data trash. The theory of the virtual class. Montreal, 1994.

Gasan Magomedovich Magomedov

Regional center of ethnopolitical researches of the Dagestan scientific center of Russian Academy of Sciences.

Abdurahman Gadzhievich Guseynov, head of the department "Management" Dagestan State University, lead researcher of the Regional Centre of ethnopolitical research Dagestan Scientific Center, Russian Academy of Sciences, candidate of economic sciences, professor.

Diagnosis and prognosis of social conflict

Гасан Магомедович Магомедов

аспирант Регионального центра этнополитических исследований

Дагестанского научного центра РАН;

Абдурахман Гаджиевич Гусейнов

заведующий кафедрой «Менеджмент»

Дагестанского государственного университета

ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

Социальная диагностика представляет собой процесс соотношения параметров социальной действительности с определенными (обычно, среднестатистическими, или ранее наблюдаемыми) показателями и нормативами. На основе выявленных соответствий или несоответствий исследователем делаются диагностические оценки (ставится диагноз).

В случае с конфликтами дело обстоит по-другому. У конфликтолога (менеджера, модератора) отсутствуют ранее выявленные, точно разработанные и установленные показатели (нормативы), с которыми можно было оценивать реально протекающие социальные процессы, и на их основе выявлять определенные отклонения наблюдаемых реальных параметров (признаков, свойств) от установленных показателей.

В этих условиях конфликтолог исходит из условно взятого идеального периода жизни организации, когда конфликт не наблюдался, в той или иной степени имели место нормальные взаимоотношения в коллективе, и, ориентируясь на них (сравнивая с ним), дает диагностические оценки о наличии конфликта, степени его развития, участниках, интенсивности и т.д.

Практически все исследователи феномена конфликта сходятся в том, что диагностический этап изучения конфликта включает в себя:

- выявление истоков (предпосылок) конфликта (субъективных и объективных детерминант его развития);
- описание истории конфликта (описание конфликта в его динамическом развитии с момента возникновения проблемной ситуации, т.е. история развития конфликта в пространственно-временном континууме, и основные факторы, определяющие (определившие) тот или иной вектор направления его развития);
- выявление сторон конфликта: основные и косвенные участники, отдельные личности и группы, третья сторона и т.д.;
- определение позиций и отношений сторон: формальных и не формальных [10], их взаимозависимостей, взаимодействий [2] ролей, личных отношений [14];
- исходные отношения участников к конфликту.

Соломатина Е.Н. отмечает, что конфликт может диагностироваться как на структурном, так и на функциональном плане, «в ситуационном и позиционном аспектах, как состояние и процесс. Конкретный прием проведения диагностики осуществляется методом составления карты конфликта» [14].

Простейшей описательной моделью любого конфликта является треугольник, состоящий из трех взаимосвязанных сторон – субъекты, объект и процесс, – которое образует единое целое.

Согласно данному треугольнику анализ конфликта состоит из трех исследовательских шагов: на первом шаге необходимо выявить субъектов конфликтного взаимодействия; на втором – определить объект конфликта – то, из-за чего он произошел; и на третьем шаге – выявить на какой стадии находится конфликт (латентный период, период открытого конфликта, период завершения) [13].

Анцупов А.Я. и Шипилов А.И. дают более сложную описательную модель структуры конфликта, включающую десять ключевых компонентов: участники конфликта; противоборствующие стороны конфликта; группы поддержки, сочувствующие; другие участники конфликта; предмет конфликта; объект конфликта; микро- и макросреда; стратегия поведения в конфликте; тактика поведения в конфликте; динамика [13].

Дагестанский исследователь Гусейнов А.Г. [7] приводит «конкретные шаги, предпринимаемые для диагностики конфликта». Для этого, по его мнению, необходимо:

- 1) на первом этапе выявить непосредственных участников конфликта (ФИО участника №1, ФИО участника №2);
- 2) на втором и третьем этапах определить всех остальных участников конфликта, чьи интересы затрагиваются в той или иной степени;
- 3) на четвертом этапе необходимо составить «биографию» конфликта, проанализировать вхождение новых сотрудников в конфликтное взаимодействие;
- 4) пятый и шестой этапы направлены на определение позиций участников конфликта, выявление причин и объекта, спровоцировавших конфликт. На данном этапе анализируются осведомленность сторон друг о друге, определяются их интересы, потребности, ожидания и опасения;

5) на седьмом и восьмом этапах выявляются намерения сторон, их готовность к урегулированию конфликта, определяется необходимость привлечения (вмешательства) третьей стороны;

6) в случае желаний сторон договориться, девятый этап направлен на проведение переговоров между ними;

7) десятый и одиннадцатые этапы диагностических процедур актуализируются в ситуации, если переговорный процесс не приводит к согласию между сторонами. В этих условиях сторонам предлагается проведение переговоров с привлечением третьей стороны (посредника);

8) и, наконец, 12 этап, который наступает только тогда, когда разрешение конфликта невозможно путем переговоров, и направлен на поиск других методов его решения.

Согласно разработанной Гришиной Н.В. [5] диагностической модели конфликта, конфликты по уровню сложности своего разрешения могут быть разделены на трудно разрешаемые и легко разрешаемые. Основанием для такого деления являются позиции сторон по следующим основным показателям:

- предмет спора – если для оппонентов это является вопросом принципа, то имеет место трудно разрешаемый конфликт, а если по предмету спора у соперников отдельные разногласия, то данный конфликт может легко разрешиться;
- предполагаемые утраты по завершению конфликта – ожидание значительных потерь, делает конфликт трудно разрешаемым, а угроза несущественных потерь – легко разрешаемым;
- сумма выигрыша и проигрыша сторон – если она равна нулю, то это трудно разрешаемый конфликт, а если сумма выигрышей превышает сумма проигрышей – конфликт, легкий для завершения;
- характер взаимодействия – одиночные транзакции усугубляют отношения, делая конфликтное взаимодействие сложно разрешаемым, а перспектива продолжения отношений – легко разрешаемым;
- лидеры сторон – если в группе нет сильного лидера, то конфликт трудно разрешаемый, его наличие обеспечивает легкое разрешение конфликта;
- третья сторона – при ее отсутствии, разрешение конфликта будет сопровождаться затруднениями, наличие признанного двумя сторонами модератора – облегчить завершение конфликта;
- воспринимаемый прогресс конфликта – если одна сторона считает, что ей нанесен большой вред, то конфликт трудно будет разрешить, признание равного ущерба, причиненного сторонами друг другу – облегчить его разрешение.

Калашников О.В. выделяет семь последовательных этапов технологии ранней диагностики конфликтов [10,11].

Таблица 1.

Технология ранней диагностики организационных конфликтов (по Калашникову О.В.)

Этапы	Характеристика этапа (основные диагностические процедуры)
1 этап	Разбор конкретной проблемной ситуации, возникших противоречий, которые способны детерминировать конфликт. Раннее выявление симптомов проблемной ситуации, определение как качественных, так и количественных индикаторов изменения уровня социальной напряженности по различным компонентам. Нахождение средних показателей по каждой конкретной характеристике и их совокупности. Анализ субъективных ощущений наличия противоречия у субъектов взаимодействия я, особенности его восприятия сторонами.
2 этап	Определение симптоматики конкретной проблемы и оценки уровня отклонения характеристик от средних показателей. Постановка диагноза о наличии или отсутствия проблемы, которая может перетечь в конфликтное взаимодействие.
3 этап	Оценка степени увеличения противоречий, его тяжести и опасности для сотрудников, отдельных подразделений или организации в целом. Выявление связи данной проблемы с другими, с учетом их временно-пространственных характеристик его возникновения.
4 этап	Выявление факторов детерминирующих противоречие, оценка их потенциальной угрозы на провоцирование конфликтного взаимодействия и дальнейшей эскалации конфликта.
5 этап	Выявление и осмысление всех факторов (как объективных так и субъективных, в том числе и социально-психологических) инициировавших возникновение, существование и обострение противоречия и потенциального конфликта.
6 этап	Анализ тех последствий, которые могут возникнуть в случае неразрешения имеющихся противоречий. Оценка возможности перетекания латентно стадии конфликта в открытый конфликт из-за отсутствия целенаправленного управленческого воздействия.
7 этап	Разработка системы приоритетных направлений профилактики конфликта, возможных применить в конкретной ситуации на данный период развития с учетом имеющихся в организации противоречий, могущих детерминировать конфликт. Выделение среди них ключевых технологий и оценка их результативности.

В общем методы изучения конфликтов можно разделить на два больших блока:

- количественные методы, состоящие из метода сбора информации (наблюдение, анализ документов, социологические опросы) и метода анализа данных (статистический, системный, исторический, компаративный, социометрический);
- качественные методы, состоящие из методики case-study (исследование случая), экспертного опроса и метода фокус-групп [3].

На сегодняшний день широкое распространение получил системный подход к анализу конфликта, представленный следующими методами:

Системно-структурный метод рассматривает конфликт как целостное образование, состоящее из определенных компонентов (элементов).

Системно-генетический метод имеет целью изучение и выявление причин, условий и факторов, обусловивших возникновение конфликта и оказывающих влияние на его развитие.

Структурно-функциональный метод позволяет раскрыть конфликт не просто как целостное образование частей, но и как систему их функционирования, которое оказывает влияние на деятельность как всего конфликта, так и на деятельность друг друга.

Системно-ситуационный метод предлагает учитывать в качестве единицы анализа конфликта конфликтную ситуацию, а сам конфликт не сводит к простой сумме его частей [14].

Процессуально-динамический метод дает возможность рассмотреть конфликт в его динамике, путем определения этапов или стадий развития на котором он находится.

Системно-информационный метод направлен на определение места и роли информации «в зарождение, развитии и завершение конфликта» [6].

Субъектно-деятельностный метод акцентирует внимание исследователя на специфику и особенности деятельности участников конфликтного взаимодействия. Общеметодологическую значимость данного метода для эффективного анализа конфликта отмечал и Степанов Е.И. [14].

Гусейнов А.Г. выделяет и системно-институциональный метод исследования конфликта [6].

Прогнозирование (предвидение) социальных конфликтов. Следствием проведения диагностики и анализа конфликта является получение всей (или почти всей) информации о причинах, условиях и основных компонентах возникновения и развития конфликта. На основе полученных сведений о конфликте можно провести прогнозирование его дальнейшего развития в перспективе.

В более широком смысле под прогнозированием понимается научное предвидение о перспективах развития исследуемого объекта в будущем. Для построения прогнозов используются следующие методы экстраполяция, интерполяция, моделирование, статистический метод, экспертный опрос. Асадов А.Н. [2] дополняет данный список шкалой Ньюстеттера, интервью с уволенным по собственному желанию работником, анализ персональных сведений работников, чаще всех вступающих в конфликтное взаимодействие, и частные (приватные) беседы с опытными и знающими сотрудниками.

Прогноз помогает ответить на вопрос вероятных состояниях прогнозируемого явления или процесса в будущем.

Значимость прогнозирования сводится не только к научному описанию *возможного* состояния объекта, но и к описанию способов и методов достижения *желаемого* состояния объекта в будущем. То есть, прогноз как одна из важнейших функций управления, содержит в себе одновременно и прогностическую (предсказательную) часть, описывающую возможную или желаемую перспективу развития объекта (явления, процесса); и собственно управленческую (директивную), указывающую

на методы и способы управленческого воздействия на данный объект для достижения желаемого состояния.

Следовательно, методом прогнозирования мы с одной стороны получаем информацию о состоянии объекта в будущем, с другой – используем данную информацию для принятия управленческих решений.

Неслучайно, что Емельянов С.М. [8] определяет прогнозирование конфликта как один из «важнейших видов деятельности субъекта управления», которое направлено на определение детерминант конфликта. По его мнению, процедуру прогнозирования необходимо проводить тогда, когда конфликт находится на стадии возникновения и развития конфликтной ситуации.

Зеркин Д.П. [8] чуть более подробно, чем Емельянов С.М. останавливается на проблеме прогнозирования. Он считает, что прогнозирование конфликта предшествует его профилактике, а значимость прогноза зависит от уровня его научной обоснованности и достоверности. Под прогнозом отечественный конфликтолог понимает информацию о предстоящем конфликте, и возможном месте и времени его возникновения.

В качестве исходной информации для построения прогноза им предлагается использовать противоречие, детерминирующее проблемную ситуацию, а последняя, в свою очередь, может детерминировать и сам конфликт. Далее, путем описания событийного ряда и объективной последовательности и взаимосвязи событий, следует выделить (определить) тенденции развития и изменения проблемной ситуации и противоречий, с учетом влияния внешних и внутренних факторов. Все это дает возможность для разработки вероятностных прогностических сценариев, с последующим формированием на их основе прогностической модели с оцениванием степени ее достоверности.

Под прогностической моделью развития конфликта Анцупов А.Я. и Шипилов А.И. понимают систему аргументированных гипотез о вероятных вариантах развития конфликта в ближайшем и отдаленном будущем. По их мнению, менеджер может структурировать матрицу из 9 типовых моделей, которые различаются по содержанию и глубине прогноза. В содержательном плане она представлена 3 основными вариантам: наилучшим, наихудшим и наиболее вероятным. «По каждому из этих вариантов прогнозируется ближайшие, отсроченные и перспективные возможные сценарии развития событий» [1].

В определении этих двух авторов термин «предупреждение конфликта» расшифруется как обоснованные предложения о возможности возникновения конфликта в будущем и специфики его развития [1].

Вершинин М.С. [4] отмечает, что целями и задачами прогнозирования является повышение эффективности принимаемых управленческих решений, разработка практики ориентированных рекомендаций, избегание нежелательных результатов развития событий, адаптация к неминуемому событию и т.д. Этапами прогнозирования, по его мнению, являются: подготовительный, сбор информации, разработка базовой модели, создание и нормативной моделей, анализ достоверности и точности прогноза, выработка рекомендаций.

Леонов Н.И. [12] в качестве основных источников прогнозирования конфликта выделяет объективные и субъективные условия и факторы взаимодействия между людьми (в том, числе индивидуально-психологические особенности).

По мнению Цыбульской М.В. и Яхонтовой Е.С. [15], прогнозирование конфликта показывает человеку социальные и личностные последствия конфликта, ресурсные затраты за участие в нем; позволяет предотвратить возникновение и развитие нежелательных конфликтов; регулировать их протекание.

Для того чтобы давать более обоснованные и точные прогнозы, субъект должен обладать соответствующим уровнем знаний, умений и навыков. Так, например, приведенные выше конфликтологии, выделяют следующие области, в которых у исследователя должны быть глубокие и систематизированные знания: психология (личности и социальная), социально-политическая сфера (социально-политические закономерности развития общества), экономика (закономерности экономической жизни общества), право (правовые нормы, регулирующие жизнедеятельность общества и его членов), и знания в области социальных конфликтов. В качестве навыков, необходимых для эффективного прогнозирования отмечаются: коммуникативные навыки, аналитические навыки, навыки психологической корреляции и самокорреляции, навыки выявления, предупреждения и разрешения проблемных ситуаций. Также выделяются необходимые привычки: к рационализации своих поступков, правильное целеполагание (уменьшение разрыва между стратегическими и тактическими целями), к соизмерению желаний и возможностей, учитывать интересы других людей, привычка быть уважительным и толерантным к другим людям [15].

Таким образом, прогнозирование конфликта – это целенаправленная деятельность компетентных лиц (органов, групп лиц), обладающих определенным и достаточным уровнем знаний, умений и навыков, с целью: предвидения возникновения конфликтов в будущем, предсказания специфики и последствий их развития в перспективе; формирования эффективных управленческих решений для предотвращения возникновения конфликта, и управленческого воздействия на текущий конфликт для завершения его с минимальными потерями и с максимальными конструктивными последствиями.

Литература

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога: 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006.
2. Асадов А.Н. и др., Конфликтология, 2003.
3. Бальшаков А.Г., Несмелова М.Ю. Конфликтология организаций. М.: МЗ Пресс, 2001.
4. Вершинин М.С. Конфликтология. СПб., 2000.
5. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2004.
6. Гусейнов А.Г. Конфликтология. Учебник для студентов высших учебных заведений. – Махачкала. Издательство «Юпитер», 2003.

7. Гусейнов А.Г. Социально-политические конфликты Северного Кавказа: сущность и пути урегулирования. / [науч. ред. А.К. Алиев]; Региональный центр этнополит. исслед. ДНЦ РАН. – М.: Наука, 2007.
8. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – 3 изд., испр. и доп. – Издательство: Питер, 2009.
9. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии. – Ростов-н/Д: «Феникс», 1998.
10. Калашников О.В. Диагностические процедуры в управленческом воздействии на организационные конфликты // Конфликтология №3, 2006. – С.186-193.
11. Калашников О.В. Диагностические процедуры в управленческом воздействии на организационные конфликты // Социология в системе научного управления [Электронный ресурс]: Материалы IV Всероссийского социологического конгресса / ИС РАН, ИСПИ РАН, РГСУ. — М.: ИС РАН, 2012. — 1 CD ROM. С. 1547 – 1548.
12. Леонов Н.И. Конфликтология: Учеб. пособие / Н.И. Леонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006.
13. Лукин Ю.Ф. Конфликтология: управление конфликтами: Manegement of the conflicts: учебник для вузов / Ю.Ф. Лукин. – М.: Академический Проект; Трикта, 2007.
14. Соломатина Е.Н. Социология конфликта. М.: Академический Проект; Альма Матер, 2011.
15. Цыбульская М.В., Яхонтова Е.С. «Конфликтология» / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2004.

*Kataev Dmitri, Lipetsk State Pedagogical University,
Docent of the Sociology, PhD in Sociology,*

The origins of the regional historical sociology. Empirical studies of Max Weber peasant question.

Abstract: This article deals with the impact of early empirical work on the development of theoretical and methodological principles Weberian sociology and historical regional sociology in particular.

Keywords: historical regional sociology, empirical research, weberianism, ideal type, data interpretation, the concept of understanding.

*Катаев Дмитрий, ЛГПУ
доцент, кандидат соц. наук, кафедра социологии*

Истоки региональной исторической социологии. Эмпирические исследования Макса Вебера крестьянского вопроса.

Аннотация: В статье рассматривается влияние ранних эмпирических работ на становление теоретико-методологических принципов как веберовской социологии так и исторической региональной социологии в частности.

Ключевые слова: историческая региональная социология, эмпирическое исследование, веберианизм, идеальный тип, интерпретация данных, концепция понимания.

В отличие от большинства классиков социологии (таких как Маркс или Дюркгейм) Макс Вебер не имел фундаментального философского образования, а являлся, прежде всего, юристом и историком. Его первые работы были направлены на исследование взаимосвязи экономических и правовых аспектов в исторической перспективе. Его первые работы: "К истории торговых обществ в средние века" (1889) и "Римская аграрная история и ее значение для государственного и частного права" (1891), представляли собой в большей степени историко-правовые работы, чем собственно социологические или экономические.

Таким образом, свою научную карьеру Вебер начинал в качестве юриста. После окончания обучения юриспруденции с дополнительными специальностями по историческим наукам, полит экономии и философии в г. Гейдельберг, с заключительным экзаменом по практике в Гёттингене, он защитил диссертацию на тему История торговых обществ в средневековье в 1889 в Берлине. Эту работу он дополнил и систематизировал в 1891 г. в историко-юридическом исследовании Римская аграрная история и ее значение

для государственного и частного права, в котором четко прослеживается не только юридическая, но и аграрно-историческая направленность. Данное исследование было представлено на юридический факультет в берлинский университет им. Фридриха Вильгельма в качестве докторской диссертации (необходимы были две работы)[1, S. 68]. Это естественным образом наложило свой отпечаток на творческий путь немецкого ученого. Так, выдающийся отечественный социолог, один из лучших интерпретаторов веберовских трудов Юрий Николаевич Давыдов в качестве основной проблемы вебераинства (а сейчас представляется и нео и поствебериаинства) выделяет так называемую «загадку веберовского фрагментаризма», заключающейся в многогранности исследовательской направленности его работ: от логико-методологических исследований до психо-физических аспектов промышленного труда.

Некоторые интерпретаторы отмечают, что в этих работах были заложены основы веберовской понимающей социологии и феноменологического подхода «универсальной» истории [2]. Действительно в этих работах начинают просвечиваться контуры конструирования «идеальных типов», просматривается стремление интегрировать микро- и макроподходы, которое явно реализуется в труде «Протестантская этика и дух капитализма» [3, 4, 5]. Соглашаясь частично с такой точкой зрения, отметим, что собственно социологическая, эмпирико-прикладная работа Вебера началась в «Союзе социальной политики». Это относится прежде всего к исследованиям положения восточноэльбских крестьян и была продолжена в рамках «Евангелического социального конгресса».

В своей работе «Социология Макса Вебера: труд и экономика» академик А.И. Кравченко [6, с. 208] неоднократно подчеркивает мысль, что данный период деятельности Макса Вебера незаслуженно забыт его интерпретаторами, за исключением работ Пола Лазарсфельда [7, р. 185-199] и Герта Шмидта [8, S.76-92]. Они справедливо отмечают, что Вебер первым в Германии начал проводить историко-социологические эмпирические исследования, и считают его основателем прикладной индустриальной социологии и социологии труда.

Эмпирическая направленность веберовской социологии подтверждается его словами о целях социальных наук: «Социальная наука, которой мы хотим заниматься, есть наука о действительности. Мы хотим понять окружающую нас реальную жизнь, в которую мы поставлены, во всём её своеобразии – понять связь и культурное значение, её отдельных явлений в их сегодняшнем виде, с одной стороны, основания и причины их исторически Так – и – не – иначе – Ставшего - Бытия, с другой»[9, S 173]. А.И. Кравченко обращает внимание на то, что «... на протяжении 20 лет (период с 1890 г. по 1910) Вебер систематически участвовал в проведении эмпирических исследований. Вебер сознательно поставил целью совершенствовать технику и методику количественного измерения, эмпирическое искусство» [6, с. 96]. За это время Вебер разрабатывает методологический инструментарий для проведения индустриальных исследований, проводит полевые исследования, предлагает собственные методики и техники обработки анкет и наблюдений.

Общепризнанным среди социологов-вебериаинцев является факт, что еще в своей диссертации[10], а также в ранних работах, посвященных античной аграрной истории, Вебер стремился проанализировать возникновение, предпосылки, условия и развитие западно-европейского капитализма. В период 1894/1895 гг. Вебер обозначает также свою критическую позицию к теории общественно-экономических формаций Карла Маркса,

что находит свое выражение в его работах по аграрной политике и его политической позиции [11, 181-226]. В любом случае веберовские ранние работы свидетельствуют о наличии у него ясной позиции в рамках национальной экономики, о его участии в теоретических дискуссиях, что в последствии нашло отражение в позднейших методологических, теоретических и политических трудах. Местом проведения этих дискуссий были в первую очередь Союз социальной политики и Евангелический социальный конгресс.

Поэтому такие авторитетные немецкие интерпретаторы такие как Иоганн Винкельман [12], Ричард Сведберг [13], Вольфганг Шлюхтер [14] подчеркивают, что «значительным пробелом» в интерпретационной литературе является дискурс национальной экономической теории конца XIX века. Как отмечает в данной связи Вернер Гепхард, такой дискурс позволит не только четче разработать «комплекс дисциплинарных связей веберовской теории действия» [15]. Все это будет способствовать лучшему пониманию как ранних экономических воззрений Макса Вебера, так и целостному восприятию и исторической региональной социологии немецкого ученого и всего его творческого наследия.

В 1888 г. Макс Вебер вступает в «Союз социальной политики», основанный в 1872 г. его научным руководителем Густавом Шмоллером. Научное объединение было достаточно известным в конце XIX в., в который входили многие известные экономисты Германии. И именно в это время молодой адвокат присоединился к экономистам. В 1890 г. он получает исследовательское задание «Союза социальной политики» на изучение положения сельскохозяйственных рабочих в Восточной Пруссии. Обращение к аграрной тематике имело также и другие причины, как отмечает, например, Р.П. Шпакова [16, с. 127]. Среди них следует отметить, во-первых, участие Вебера еще в качестве студента в работе статистико-юридического семинара по руководством Августа Майтцена (1822 – 1910), в котором изучались аграрно-правовые вопросы и их историческая динамика начиная с античности, и, во-вторых, - это военные сборы в провинции Позен в 1888 г., и личное знакомство с политико-экономическими проблемами этого региона. В данном отношении безусловно права Р.М. Шпакова, подчеркивая, что для Вебера «роль аграрного фактора всегда представлялась в высшей степени значимой для национального государства, сохранения его жизнеспособности» [16, с.130].

В любом случае исследование положения сельскохозяйственных рабочих в провинциях восточнее Эльбы было значимым для Вебера и как с точки зрения реализации научных интересов, и с точки зрения продвижения собственной академической карьеры. Проблема положения рабочих в восточной Пруссии имела также особый политический контекст в Германии в связи с жесткой конкуренцией между польскими эмигрантами и коренным немецким населением за рабочие места. Содержащая более чем 1000 страниц книга «Положение сельскохозяйственных рабочих в остэльбской Германии» [17, S. 18-1057], опубликованная в 1892 г. по результатам проведенного исследования, имела огромный успех и заслужила самые лестные публичные оценки ведущего специалиста данной отрасли Г.Ф. Кнаппа [18, S.18], прежде всего, и это отмечается многими веберовскими интерпретаторами, благодаря новому исследовательскому подходу к изучению аграрной тематики, который сам Вебер в последствии обозначит как «эмпирическая понимающая социология».

Данную работу следует считать не только важным шагом в становлении не только Вебера-экономиста, но и социолога. Так как именно в этом исследовании отчетливо

вырисовывается методологический инструментарий веберовской «понимающей» социологии. Р.М. Шпакова отмечает в данной связи, что Вебер подробно останавливается на жизненном уровне - вплоть до пищевого рациона - разных социальных групп крестьян, и их динамике. Он выделяет не только движение в направлении внедрения капитализма в сельском хозяйстве страны, но и связанное с ним стремление сельскохозяйственных рабочих к экономическому обособлению, отделению от крупных предпринимателей в направлении к индивидуализации [16, с.132].

На генеральном собрании «Союза социальной политики» в марте 1893 в Берлине Вебер затрагивает в меньшей мере результаты исследования и в большей степени «известные политические вопросы, которые были представлены в определённой мере провокационно» [19, S.83].

В сравнении с другими частями Германии, где проводились аналогичные исследования, он акцентирует внимание снова на «польском вопросе», т.е. на проблематике наемных русских и польских рабочих. Формулировка вопроса однозначна: «Я рассматривал „аграрный рабочий вопрос“ исключительно с точки зрения государственных интересов (Staatsraison); для меня это вопрос не о крестьянах, т. е. вопрос не о том, идут дела хорошо или плохо у крестьян, а как можно им помочь?» [19, S. 83]. В заключении своего доклада в «Союзе социальной политики» Макс Вебер выдвигает практические требования к правительству: исключение русских и польских в качестве рабочих с немецкого востока и требование «внутренней колонизации» через создание государством условий и предоставления субсидий для небольших немецких крестьянских поселений.

Эмпирическая работа над крестьянским вопросом не заканчивается, однако, докладом в «Союзе социальной политики». Она была продолжена в «Евангелическом социальном конгрессе». Уже в 1892 г. Вебер обрабатывает данные для конгресса, пишет для него статьи, а также корректирует и редактирует «частные» исследования [19]. В декабре этого же года генеральный секретарь конгресса Пауль Гёре дает Макс Веберу заказ на проведение второго исследования положения крестьян в Германии. Из за сомнений в точности данных, которые давали крупные землевладельцы относительно «своих» крестьян, Гёре и Вебер решили в качестве выборочной совокупности отобрать сельских врачей и евангелических пасторов, чьи адреса имелись у конгресса [20]. Совместно разработанная анкета содержала 23 детализированных вопроса, которая была разослана в 15 000 различные евангелические учреждения. До июня 1893 г. около 1000 были получены заполненными обратно.

После обработки данных в мае 1894 были озвучены результаты совместного исследования [21 последний]. Пауль Гёре и Макс Вебер в совместном докладе обосновывали в большей степени репрезентативность выборочной совокупности, отношения религиозности и социально-трудовых аспектов, общие технические процедуры, а также основные количественные результаты. В особенной степени обращали внимание на социально-этические вопросы и хотели бы продолжить исследование, направленное на изучение взаимовлияния образа жизни и социальной практики различных социальных слоев [21 последний] . При этом само исследование рассматривалось ими как дополнение и повторное исследование, проведенное «Союзом социальной политики».

В заключении отметим три важнейших аспекта для становления, развития и институционализации исторической региональной социологии Макса Вебера благодаря

эмпирическим работам проведенным в «Союзе социальной политики» и в «Евангелическом социальном конгрессе»: 1. Политический; 2. социологический; 3. методологический.

1. Политическое значение. В конце исследования положения остэльбских крестьян в Восточной Пруссии уже в рамках «Евангелического социального конгресса» в заключительном докладе Вебер обращается к политической сфере: 1) выступает с критикой крупных землевладельцев: «Для этих аристократов свойственно наивное сознание, что божественное проведение все устроило таким образом, что они стали господами, а другие на земле призваны к послушанию. Почему? Об этом они не задумываются. Отсутствие рефлексии было их главным достоинством» [20, S. 77]; 2) отмечает образование единых классов капиталистов и пролетариев [20, S. 70]. Это развитие деперсонализирует отношения господства и ведет к безличному классовому господству; 3) Вебер констатирует возникновение классовой ненависти, из которой происходит классовая борьба как интегрированный элемент общественного порядка.

2. Социологическое значение. 1) установление капитализации в сельском хозяйстве; 2) проникновение капитализма в экономическую, общественную, политическую, психологическую и этическую область; 3) всеохватывающий анализ общественных условий от распределения поместий, организации труда до социальных учреждений; 4) всеохватывающий анализ несоциальных факторов как виды почвы, влажность, климатические условия; 5) в конечном итоге особое значение приобретает развитие идей и их концептуализация в таких теориях как «свобода от оценочных суждений», «концепция идеальных типов» и др.

3. Методологическое значение. Методологическое значение историко-прикладных социологических работ в краткой форме может быть представлено следующим образом: 1) формирование основных принципов для дальнейшего систематического социально-исторического исследования, его методов и техник, т. е. для «феноменологии универсальной истории»; 2) развитие, применение и апробация гетерогенно-статистической методологии обработки данных (качество земли, миграционные процессы время труда, табели и прочее); 3) разработка основ качественной методологии. Результаты анкетирования (содержащие как правило открытые вопросы) обязательно интерпретировались исследователем сквозь призму полевого наблюдения. Методология, которая и на данный момент является основой проведения индустриальных исследований ведущим социологическим исследовательским институтом г. Гёттинген Германия SOFI. 4) при исследовании отдельных групп крестьян можно проследить зарождение идеальнотипового метода, хотя сам Вебер не употребляет это понятие и соответственно не раскрывает содержание концепции; 5) многофакторный подход при анализе проблемы, который включает в себя обязательный анализ взаимного влияния исторических, экономических, социальных, политических и психологических факторов с момента возникновения.

Список литературы:

1. Deininger J. Zu Max Weber, Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht 1891, Max Weber- Gesamtausgabe 1/2, Tübingen, 1986.
2. Winckelmann J. Zur Einführung. // Weber M. Soziologische Grundbegriffe. — Tübingen: Mohr, 1984.

3. Weber M. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (Neue Wissenschaftliche Bibliothek)[Taschenbuch]. Weinheim, 2000.
4. Integrative Sozialtheorie? Esser –Luhman – Weber. R. Greshoff, U. Schimank (Hrsg.). Wiesbaden, 2006
5. Катаев Д.В. Интеграция микро и макроуровней социологии в концепциях Макса Вебера и Хартмута Эссера. European Social Science Journal = Европейский журнал социальных наук. 2013.№9-1(36). С. 209-214.
6. Кравченко А.И. Социология Макса Вебера: труд и экономика. М., 1997.
7. Lazarsfeld P., Oberschall A. Max Weber and Empirical Social Research.- Amer. Sociol. Rev., 1965, vol. 30, N 2, p. 185-199.
8. Schmidt G. Max Webers Beitrag zur empirischen Industrieforschung. // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 32 (1980), S. 76-92.
9. Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Winckelmann (Hrsg.)Tübingen: Mohr 1968/1973.
10. Weber M. Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach südeuropäischen Quellen. Stuttgart, 1889.
11. Triebe K. Prussian agriculture German politics: Max Weber 1892-97, in: Economy and Society, 12 (1983), p. 181-226.
12. Winckelman J. Staatssoziologie. : Soziologie der rationalen Staatsanstalt und der modernen politischen Parteien und Parlamente / Max Weber. 3., Aufl. Berlin, 2011.
13. Swedberg R. Grundlagen der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2009.
14. Schluchter W. Die Entzauberung der Welt : sechs Studien zu Max Weber. Tübingen : Mohr Siebeck, 2009.
15. Gepchard W. Gesellschaftstheorie und Recht. Das Recht im soziologischen Diskurs der Moderne. Frankfurt a.M., 1993.
16. Шпакова Р.М. Макс Вебер и Владимир Ленин: аграрный вопрос (1892–1893) // Социологические исследования. 2005. № 11. С. 129-137.
17. Weber M. Die Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland. Tübingen, 1892.
18. Knapp G.F. Verhandlungen der am 20. und 21. März 1893 in Berlin abgehaltenen Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik. „Referat“ in Verein für Sozialpolitik. Leipzig, 1893.
19. »Privatenqueten« über die Lage der Landarbeiter. In: Mitteilungen des Evangelisch-sozialen Kongresses. Hrsg. vom Aktionskomitee des Evangelisch-sozialen Kongresses. Nr. 4 v. 1. April, S. 3-5; Nr. 5 v. 1. Juni, S. 3-6; Nr. 6 v. 1. Juli, S. 1-5. Berlin (Vaterländische Verlagsanstalt).
20. Die Erhebung des Evangelisch-sozialen Kongresses über die Verhältnisse der Landarbeiter Deutschlands. In: Die Christliche Welt, Evangelisch-Lutherisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände, 7. Jg., Nr. 23 v. 1.6.Leipzig (Fr. W. Grunow), Sp. 535-540.
21. Die deutschen Landarbeiter. [Korreferat und Schlusswort]. In: Bericht ueber die Verhandlungen des 5. Evangelisch-sozialen Kongresses , abgehalten zu am Frankfurt am Main am16 Mai und 17 Mai 1894. Nach den stenografischen Protokollen. Berlin, 1894. S.61-82; 92-94.
22. Kaesler D. Max Weber. Eine Einfuehrung in Leben, Werk und Wirkung. Frankfurt/New York, 2003.

Drozdova Olena, Kharkiv state academy of culture, candidate of historical sciences, associate professor, faculty of dokument that informative activity

Documentation providing of quality of products of trade enterprises (on the example of consideration of standards and quality certificates)

Annotation. In the article control system by quality of trade enterprise is considered as a basic constituent of the documentation providing, given description of organizational structure of certification of trade in Ukraine of the separate standards and quality of trade enterprises certificates.

Keywords: standards, certification, quality, documentation providing, trade enterprise.

Дроздова Олена, Харківська державна академія культури, докторант, кандидат історичних наук, доцент, факультет документознавства та інформаційної діяльності

Документаційне забезпечення якості продукції торговельних підприємств (на прикладі розгляду стандартів і сертифікатів якості)

Анотація. У статті розглянуто систему управління якістю торговельного підприємства як основної складової документаційного забезпечення, подана характеристика організаційної структури сертифікації торгівлі в Україні та окремих стандартів і сертифікатів якості торговельних підприємств.

Ключові слова: стандарти, сертифікація, якість, документаційне забезпечення, торговельне підприємство.

Актуальність теми дослідження зумовлена зростанням ролі документаційного забезпечення в системі підвищення ефективності діяльності торговельних підприємств. Становище підприємства на ринку товарів та послуг визначається рівнем його конкурентоздатності. На першому плані закріпилися вимоги до якості продукції.

Дослідженнями вказаної проблеми займаються багато вчених, слід виділити А. Мазаракі, Ю. Рубіна, В. Машнова, Н. Золотухіна, Л. Федулова, Л. Шимановську-Діаніч, Л. Басовського та ін. [1 - 4]. Теоретичним, практичним аспектам конкурентоспроможності торговельних підприємств присвячена монографія Н. Тягунової та В. Боїна [5]. Залишаються актуальними питання вивчення та дослідження документаційного забезпечення якості продукції торговельних підприємств

У сучасному суспільстві документна інформація стала повноцінним ресурсом виробництва, важливим елементом соціального і політичного життя суспільства. Якість інформації визначає якість управління.

Документаційне забезпечення якості продукції торговельних підприємств представлене сертифікатами і стандартами, які забезпечують вимоги до продукції, товарів, послуг та ін.

Сертифікація і стандартизація забезпечує якість товарів торговельних підприємств. Звернемося до визначення терміна: «Якість - сукупність властивостей виробу, які обумовлюють його придатність задовольняти певні потреби споживача [6].

Відповідно до Держстандарту управління якістю продукції, система управління якістю на підприємстві – це взаємопов'язаний комплекс заходів для встановлення, забезпечення і підтримання потрібного рівня якості продукції [7]. Проте варто зазначити, що до переліку необхідних складових системи управління якістю (технічних, економічних та ін.) документаційне забезпечення не входить.

Можна стверджувати, що сертифікація тісно пов'язана зі стандартизацією.

Розглянемо організаційну структуру сертифікації в Україні, до складу якої входять наступні органи. Національним органом, який керує всіма роботами з сертифікації в Україні, є Держспоживстандарт України (Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики), який здійснює та координує роботу щодо забезпечення її функціонування, організовує інформаційне забезпечення з питань сертифікації.

Крім Держспоживстандарту України, функціонує Національна Система сертифікації УкрСЕПРО (Українська сертифікація продукції), яка встановлює відповідність між характеристиками продукції і державними стандартами, заносить дані в реєстр. Нині функціонує обов'язкова (існує перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації) і добровільна сертифікація (виробник здійснює її за власною ініціативою). Особливого значення для сертифікації набуває встановлення знаку відповідності, який застосовується або надається згідно з правилами системи сертифікації і показує, що відповідна продукція, процес відповідають вимогам конкретного стандарту або іншого нормативного документа (Рис.1).

Рис. 1. Знаки відповідності обов'язкової і добровільної сертифікації.

Науково-методичним та інформаційним центром у системі УкрСЕПРО є Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДНЦ), який здійснює розроблення та вдосконалення організаційно-методичних документів.

Нині в Україні діє 25 нормативних документів державної системи сертифікації УкрСЕПРО, 12 нормативних документів комерційної системи сертифікації СовАск та нормативні документи системи сертифікації CERTEX, яка поширюється на добровільну сертифікацію продукції [8].

Необхідно зазначити, що у розробці і впровадженні нормативних документів, сертифікації продукції та систем якості активну роль відіграють міжнародні організації, як ISO, IEC, CEN, EASC зі своїми технічними комітетами (їх більше 400), Міжнародний Форум з акредитації лабораторій (НАС), Всесвітній Форум ISO 9000, Міжнародна асоціація з атестації та підготовки експертів-аудиторів та ін.

Отже, Держспоживстандарт України, Національна система УкрСЕПРО, Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДНЦ), міжнародні організації ISO, IEC та інші складають організаційну основу із забезпечення сертифікації якості продукції торговельних підприємств.

На практиці виникає питання, який з механізмів сертифікації кращий: продукції чи систем якості.

Варто звернути увагу, що в більшості промислово розвинутих країн перевага надається сертифікації систем якості, після якої вводиться в дію механізм сертифікації продукції. Прослідкуємо основні етапи сертифікації якості продукції, які складаються з чотирьох основних дій, а саме:

- оцінювання системи виробництва постачальника, яка визначена стандартом на продукцію;
- випробування дослідження за специфічним стандартом на продукцію;
- позначення відповідності продукції за допомогою сертифіката або знака відповідності, який ставлять на продукцію або упаковку;
- нагляд за продукцією чи системою якості для гарантування безперервної відповідності обох [9].

Важливого значення набувають ДСТУ 3413-96 і ДСТУ 3411:2004, які розглядають перелік документів на сертифікацію продукції, на основі яких приймають рішення про сертифікацію і визначають її схему проходження [10,11].

Таким чином, сертифікація є важливим механізмом документаційного забезпечення якості продукції торговельних підприємств, яка дає можливість об'єктивно оцінити продукцію (знак відповідності обов'язкової і добровільної сертифікації), надати споживачу підтвердження її безпеки, забезпечити контроль за відповідністю продукції і підвищити її конкурентоздатність.

Узгоджену серію стандартів системи управління якістю (СУЯ), яка сприяє взаєморозумінню в національній та міжнародній торгівлі утворюють такі стандарти як: ДСТУ ISO 9000:2001 «Системи управління якістю. Основні положення та словник»; ДСТУ ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги»; ДСТУ ISO 9004:2001 «Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності»; ДСТУ ISO 19011:2001 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю та/чи навколишнім середовищем». Дослідженнями проблематики якості продукції на основі міжнародного стандарту ISO серії 9001 займаються українські і зарубіжні економісти: Б. Мільнер, В. Горський, Ю. Адлер та ін.

Окремого значення для торгівлі має ISO 9001 – це система управління якістю, сертифікація за якою гарантує, що підприємство може випускати продукцію на стабільному рівні якості та постійно його підвищувати. В Україні аналогом цього стандарту є ДСТУ ISO 9001:2009. Робота за принципами ISO 9001 означає, що

торговельне підприємство контролює якість на виробництві. ISO 9001:2008 є одним із найпопулярніших стандартів, розроблених Міжнародною організацією зі стандартизації.

Отже, стандарти ISO 9001 (International Standards Organization) у взаємопоеднанні з документальним забезпеченням стають одним з головних чинників конкурентоспроможності торговельних підприємств. Правильно організований документообіг і робота з документами зменшують час, необхідний для пошуку, підвищують точність і своєчасність подачі інформації.

Проблема стандартизації і сертифікації гостро постає в зовнішній торгівлі України, оскільки існуючий режим зовнішньої торгівлі досить ліберальним. Так, на етикетці завезеного в країні ЄС імпортного товару (обов'язково виконаний державною мовою) міститься інформація про країну і компанію виробника. Головне ж – вказується назва, адреса і телефон компанії-резидента, яка несе юридичну відповідальність за якість товару. Таким чином, формується механізм відповідальності за продаж неякісного або небезпечного товару із повним переліком необхідних реквізитів документа (торгової етикетки).

Держстандарт України запропонував Світовому Банку продукції знайти спільні напрямки діяльності щодо підписання двосторонніх міжнародних угод про співробітництво у сферах стандартизації, метрології, сертифікації. Протягом 1990-х рр. з метою вирішення зазначеної проблеми було укладено 18 таких угод з 30 країнами світу.

Отже, висока якість продукції нині забезпечується нормативними документами, що сприяє формуванню позитивного міжнародного іміджу вітчизняних торговельних підприємств і їх продукції.

Наступна проблема у міжнародній торгівлі – можливість різних міністерств, відомств, комерційних структур у введенні різного роду «сертифікацій». З'являються нові «сертифікати якості», «сертифікати аналізу», «гігієнічні сертифікати», тощо, тобто є велике бажання використовувати слово «сертифікат», в той час як у міжнародній торгівлі так називається документ, виданий уповноваженим державним органом, який свідчить, що певна продукція досліджена незалежно від покупця і продавця третьою стороною і визнана відповідною всім і встановленим законодавством країни вимогам до такого виду продукції.

Отже, до важливих і ефективних способів цілеспрямованого підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності на світовому й національному ринках відносять поліпшення сертифікації і стандартизації як головних інструментів фіксації та забезпечення рівня якості на рівні документального забезпечення якості продукції в торгівлі.

Усі товари повинні відповідати визначеним вимогам ведення торговельної діяльності. Необхідно кваліфіковано використовувати сертифікати якості для досягнення комерційного успіху і послаблення позицій конкурента. Управління якістю продукції являється невід'ємною складовою в управлінні якістю торговельного підприємства.

Функціонування документального забезпечення якості продукції торговельного підприємства здійснюється на основі ідеології якості. Принципи управління якістю формують основу стандартів і сертифікатів торгівлі країни. Модель документального забезпечення якості продукції торговельних підприємств складається із наступних складових: стандартів і сертифікації продукції; інтересів споживачів; вдало організованої структури сертифікації і стандартизації в країні; системи управління якістю продукції.

Список літератури:

1. Золотухін Н. З питань управління якістю / Н. Золотухін, А. Кузнецов // Питання економіки. – 2002. - № 8. – С.31.
2. Управління якістю на промисловому підприємстві [Текст] / Д. В. Бастрикін, А. І. Евсейчев, Є. В. Нижегородов та ін. – М.: Вид-во Машинобудування-1, 2006. – 204 с.
3. Шимановська-Діаніч Л. М. Процесно - орієнтоване управління та внутрішній контроль на підприємствах роздрібної торгівлі: монографія / Л. М. Шимановська-Діаніч, Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 269 с.
4. Калашникова Л. М. Конкурентоспособность предприятий и их продукции / Л. М. Калашникова // Машиностроитель. – 2006. - № 8. – С.30-34.
5. Тягунова Н. М. Конкурентоспроможність торговельних підприємств: монографія / Н. М. Тягунова, В. О. Боїн. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 154 с.
6. ДСТУ 15467-79.Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения [Електронний ресурс]. – Режим доступу:[http:// document.ua/upravlenie-kachestvom...nor8612.html](http://document.ua/upravlenie-kachestvom...nor8612.html). – Назва з екрана.
7. Управління якістю та елементи системи якості [Текст]. – К.: Вид-во Держстандарту України, 1997. – (Державний стандарт України). Ч.2: ДСТУ ISO 9004-2-96. – Настанови щодо послуг. – Введ. 1997.07.01. - [Б.м.]: [б. в.], 1997. – 26 с.
8. Бобильова М. П. Ефективний документообіг: від традиційного до електронного / М. П. Бобильова. - Вид-во МЭИ, 2004. - 172 с.
9. Апопій В. В. Комерційна діяльність: підруч. / В. В. Апопій [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: Знання, 2008. - 558 с.
10. ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу:[http:// document.ua/docs/tdoc9247.php](http://document.ua/docs/tdoc9247.php). – Назва з екрана.
11. ДСТУ 3411:2004. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі .— [Чинний від 2005-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — 26 с. — (Національний стандарт України).

*Burmykina Irina,
Lipetsk State Pedagogical University,
Professor, Doctor of Sociology*

Civil activity of the population and efficiency of activity of non-profit organizations of the Russian region

Abstract. The article presents the results of sociological surveys, which indicate that the formation of civil society in Russia is significantly different from that process in the Western States. Analyses of cognitive and behavioral components that characterize the civil activity of the population, the efficiency of activity of the noncommercial organizations of Lipetsk region.

Key words: civil society, active citizenship, non-profit organization, the effectiveness of activities.

*Бурмыкина Ирина, Липецкий государственный педагогический университет,
профессор, доктор социологических наук*

Гражданская активность населения и эффективность деятельности некоммерческих организаций российского региона^{*}

Аннотация. В статье приведены результаты социологических исследований, которые показывают, что формирование гражданского общества в России существенно отличается от этого процесса в западных государствах. Анализируются когнитивные и поведенческие составляющие, характеризующие гражданскую активность населения, эффективность деятельности некоммерческих организаций Липецкой области.

Ключевые слова: гражданское общество, гражданская активность, некоммерческие организации, эффективность деятельности.

Вопрос о развитии гражданского общества в России остается дискуссионным среди западных и российских ученых. Противоречивость российской практики формирования гражданского общества зачастую не укладывается в рамки зарубежных социально-политических теорий и подвергается критике [1, 2, 3]. В отличие от западных стран, в России достаточно ярко выражена доминирующая роль государства в силу ряда исторических, природно-географических и геополитических причин. Государство долгое время выступало по большей части основным инициатором формирования общественных институтов. Самодеятельность снизу ограничивалась, что послужило причиной

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14-13-48001.

фактического отсутствия в нашей стране гражданского общества в классическом понимании, неразвитости некоммерческого сектора [4].

Вместе с тем, становление и развитие гражданского общества на Западе и в России имеет определенные схожие черты [5, 6], позволяющие рассматривать его, прежде всего, как социальный институт, совокупность и сложное переплетение неполитических общественных структур, взаимодействующих с политической системой и оказывающих на нее влияние. То есть, этот социальный институт имманентно присущ любому обществу. В связи с этим корректнее говорить не об уровне развития гражданского общества в России, а об особенностях социальных практик и условий его формирования.

Сегодня мы становимся свидетелями возрастающей важности для России и ее регионов становления социальных практик гражданского участия населения как массовых, устойчивых и социально значимых. Государство расширяет меры поддержки НКО, усиливая вместе с тем и контроль. Гражданское общество и НКО, образующие своего рода инфраструктуру гражданского общества, осмысливаются как один базовых институтов российского общества [7, 8], поле деятельности граждан, мыслящих категориями демократии, верховенства закона, прав и свобод человека.

Вместе с тем, неоднозначной остается трактовка, как природы гражданского общества, его институциональной структуры, так и путей его формирования в России [9]. Более того, практически неизученным остается вопрос о региональных различиях гражданской активности населения, эффективности деятельности некоммерческих организаций.

Предметом нашего исследования стал вопрос о развитии гражданской активности, участия населения в деятельности НКО и результативности, эффективности деятельности самих НКО в Липецкой области. Липецкая область является экономически развитым регионом с высоким уровнем социально-экономической инфраструктуры. Динамично растет количество некоммерческих организаций в разных сферах деятельности, однако устойчивых традиций деятельности НКО практически нет.

Эмпирическую основу исследования составляют материалы социологического опроса, проведенного Липецким государственным педагогическим университетом по заказу Общественной палаты Липецкой области в ноябре 2010 г. по двум репрезентативным выборкам: экспертам и населению [10]. В группу экспертов вошли руководители НКО, представленных в Реестре некоммерческих организаций Липецкой области (N - 121). Для опроса населения была использована простая случайная выборка, ее объем составил 401 респондент старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 5%. Опрос проводился по формализованной анкете в режиме «face-to-face» (непосредственного общения).

В исследовании мы придерживались понимания гражданского общества как общества с развитыми экономическими, культурными, правовыми и политическими отношениями между его членами, в котором граждане имеют возможность создавать независимые от государства объединения для защиты собственных интересов [11, 12]. Под гражданской активностью подразумевалась добровольная коллективная деятельность для решения общих интересов и ценностей, реализуемая публично и бескорыстно [13, 14]. Формы гражданской активности институционализируются, кроме прочих, в деятельности некоммерческих организаций, а сферу, в которой действуют НКО, можно назвать сосредоточением активности гражданского общества. Эффективность деятельности НКО в исследовании определяется не как экономическая категория соотношения затрат и

полученных результатов, а как субъективное восприятие респондентами результативности, значимости деятельности НКО для населения, развития общества, решения социальных задач.

Совокупностью когнитивных и поведенческих индикаторов стали: понимание респондентами сущности и содержания гражданского общества; информированность о деятельности НКО; готовность к гражданскому участию; оценка эффективности деятельности институтов гражданского общества, в частности НКО; основные причины неэффективности и проблемы функционирования НКО в Липецкой области.

Как показали результаты нашего исследования, четкого понимания сущности гражданского общества ни у населения, ни у экспертов пока не сформировано. Так, даже среди экспертов почти половина не различает понятия «гражданское общество» и «правовое государство» (45,8%). Пятая часть экспертов (21,7%) определяют гражданское общество как общество, в котором частные интересы граждан имеют приоритет над общественными. Только 10,8% экспертов отражают в своих ответах понимание истинной сущности гражданского общества, а именно общества, в котором граждане имеют возможность создавать независимые от государства объединения для защиты собственных интересов. Данный факт выявляет слабое разграничение в сознании даже людей, организующих работу НКО, между государственными и общественными институтами, между различными механизмами формирования институтов гражданского общества.

Показателен тот факт, что 45% респондентов среди населения не указали ни одной общественной организации, которую они знают. Видимо, это связано с тем, что только 12,5% респондентов отметили, что в средствах массовой информации деятельность общественных организаций подробно освещается, подавляющее же большинство считает, что сообщения о деятельности общественных организаций можно услышать лишь иногда (58%) или же вовсе очень редко (29,8%). То есть информационное обеспечение деятельности НКО очень слабое. Таким образом, совокупность когнитивных показателей позволяет заключить, что информированность граждан в вопросах, связанных с формированием гражданского общества, растет, но в сознании все еще отсутствует четкое представление о сути гражданского общества, его основных институтах и их функциях.

Совокупность поведенческих индикаторов гражданской активности в Липецкой области включает готовность и реальное участие граждан в деятельности некоммерческих организаций.

Готовность принимать участие в общественной деятельности представляет собой показатель социальной зрелости и понимания значимости идеи гражданского общества. Результаты нашего исследования свидетельствуют, что 40% населения готовы принимать участие в общественной деятельности, в два раза меньше (21,5%) не готовы и 38,3% затруднились с ответом. Видимо, их позиция ситуативна и зависит от сложившихся обстоятельств, условий участия. Распределение ответов на вопрос о готовности принимать участие в общественной деятельности по социально-демографическим характеристикам выборки показала, что женщины в большей степени готовы принимать участие в общественной деятельности, в большей степени к этому готовы лица моложе 24 лет (41,6%), а также лица старше 45 лет. Затруднившиеся с ответом пессимистично воспринимают свою способность каким-то образом влиять на улучшение социально-экономической ситуации в городе, микрорайоне, селе (38%). Из тех, кто высказал четкую отрицательную позицию, 17% респондентов открыто заявили о том, что они не готовы

внести личный вклад в развитие местного сообщества, а 12,5% готовы это сделать только под прямым влиянием властей или начальства. Такая ситуация говорит о наличии, во-первых, все еще очень заметного влияния установки советского периода о формальности процедур участия в выборах и других гражданских инициативах. Во-вторых, о том, что с изменением социально-политической ситуации в обществе еще не сформировано понимание того, что граждане могут и должны влиять на принятие местных решений, они не знают, как, и не очень верят в свою способность это делать.

Анализ основного поведенческого индикатора – непосредственного участия в деятельности НКО – показывает, что более половины опрошенных среди населения не участвуют в общественной деятельности (57,5%), а регулярно принимают участие только 11,3%.

Оценка респондентами активности самих НКО в развитии территории невысока. Только 6,5% отметили, что объединения граждан существенно помогают в развитии микрорайона, села. Большинство же (33,3%) затруднились с ответом. Остальные ответы респондентов распределились практически поровну между «помогают, но редко» и «ничем не помогают». На вопрос «Получали ли Вы реальную поддержку от НКО за последние три года?» не более 15% респондентов в сумме дали положительный результат. В большинстве своем (64,5%) граждане помощь от общественных организаций не получают, да и не обращаются к ней. Как видим, по мнению опрошенных, НКО не играют существенную роль в развитии местного сообщества, крайне редко оказывают поддержку гражданам в защите их интересов. Здесь проявляется устойчивая тенденция, в соответствии с которой, наши граждане по-прежнему в решении своих проблем, отстаивании своих интересов привыкли надеяться только на себя и на власть.

С помощью экспертной оценки был проведен анализ эффективности реализации своих функций самими НКО. Руководителям НКО предложено было самим дать оценку по пятибалльной шкале от «совсем неэффективно» до «эффективно». При обработке данных каждому делению шкалы был присвоен балл от -2 до 2 соответственно. Полученные данные колебались в диапазоне от -1,5 до 1.

Мнения экспертов и населения по поводу основных причин неэффективности деятельности НКО и обуславливающих ее проблем не совпадают. И хотя все респонденты на первое место ставят проблемы материального обеспечения общественных организаций (эксперты – 34,2%, население – 36,0%); на втором месте у экспертов – недостаточность знаний и опыта в отстаивании общих интересов (31,7%), у населения – отсутствие желания для объединения со стороны самих граждан (32,0%); на третьем месте у экспертов отсутствие «сильного» лидера (17,5%), у населения – недостаточность знаний и опыта для отстаивания общих интересов (29,3%).

Если объединить перечисленные проблемы в группы по смыслу, то получится, что кроме финансовых и кадровых, значима и для экспертов, и для населения проблема административных барьеров. В частности, противодействие со стороны органов государственной власти (для 13,3% экспертов и для 12,3% населения), отсутствие поддержки, интереса со стороны местных, региональных властей (14,2% и 22,3%) и препятствия, связанные с несовершенством российского законодательства (10,8% и

13,8%) можно объединить в группу административных барьеров. В сумме эта группа проблем будет составлять 38,3% для экспертов и 48,4% для населения.

Материальное обеспечение общественных организаций (для 34,2% экспертов и для 36,0% населения) и отсутствие поддержки со стороны доноров (13,3% и 14,8%) составляют группу материальных проблем (47,5% для экспертов и 50,8% для населения).

Достаточно внушительно выглядит группа кадровых проблем – отсутствие «сильного» лидера (для 17,5% экспертов и для 22,8% населения), нехватка специалистов для работы в организации (11,7% и 17,0%), а если к этому добавить проблему недостаточности знаний и опыта для отстаивания общих интересов (31,7% и 29,8%), то окажется, что эта группа проблем доминирует – 60,9% для экспертов и 69,1% для населения. В целом по группам мы видим совпадение мнений респондентов с той лишь разницей, что население воспринимает эти проблемы острее.

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что в Липецкой области формирование гражданского общества только началось. Медленный и болезненный процесс перехода от этатистской модели общества, для которой характерно доминирование государства во всех сферах общественной жизни, к гражданской модели, в которой государство и его институты уравниваются системой самодеятельных и независимых организаций, происходит аномийно. У населения и экспертов отсутствует четкое представление о сути гражданского общества и механизмах его формирования. Основная масса населения практически не участвует в решении вопросов развития местного сообщества, хотя уровень готовности населения к общественной деятельности достаточно высок.

Отсутствует социальная среда, инициируемая самими НКО, способствующая формированию институтов гражданского общества. Уровень осведомленности населения о деятельности НКО достаточно низкий, активность их самих невелика, затрагивает достаточно узкий круг лиц. Осуществляемые в последнее время меры государства по расширению поддержки НКО, наталкиваются на их слабую социальную базу достаточно низкую эффективность и слабый социальный резонанс их деятельности. Это «проблемы роста», которые еще предстоит решить российским НКО.

Список литературы:

1. Evans A., Sundstrom L., Henry L. Russian Civil Society: A Critical Assessment. New York, 2005.
2. Crotty J. Marking a difference? NGOs and civil society development in Russia. *Europe-Asia Studies*, 61 (1), 2009. P. 85-108.
3. Mercer C. NGOs, civil society and democratization: a critical review of the literature. *Progress in Development Studies*, 2002, №2 (1), P. 5-22.
4. Jakobson, L. and Sanovich, S., The changing models of the Russian third sector: import substitution phase. *Journal of Civil Society*, 2010, №6 (3), P. 279-300.
5. *Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Volume Two* / Salamon L.M., Sokolowski S.W. and Associates. Bloomfield Kumarian Press, 2004. P. 84.

6. Якобсон Л.И. Будущее гражданского общества: исследование и проектирование // Гражданское общество в России и за рубежом. 2011. № 1. С. 2-7.
7. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм трансформации. – М.: Дело, 2004.
8. Мерсиянова И.В. Негосударственные некоммерческие организации: институциональная среда и эффективность деятельности / И.В. Мерсиянова, Л.И. Якобсон. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.
9. Funding Civil Society: Foreign Assistance and NGO Development in Russia. Stanford, 2006.
10. Шмарион Ю.В., Бурмыкина И.В., Богомолова А.В. Проблемы гражданского общества и социального партнерства на этапе инновационного развития региона (на примере Липецкой области). – Липецк: ЛГПУ, 2012.
11. Keane J. Civil Society: Definitions and Approaches // International Encyclopedia of Civil Society/ Anheier H.K., Toepler S. (Eds.) 1 st Edition. New York: Springer, 2010.
12. Анисимова Е.Г. Социальные параметры гражданского общества в России: общее и особенное // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. 2009. Вып. 2. Ч. 1.
13. Маковецкая С. Российский неполитический активизм. Отчет о результатах исследования. – Пермь: Центр ГРАНИ, 2014.
14. Сунгуров А. Общественное участие как условие формирования гражданского общества. – СПб, 2000. [Электронный ресурс] // <http://www.prof.msu.ru/publ/conf/conf05.htm>

Skobelina Natalia,
the Docent of the Volgograd State Technical University

Paradigms of the Sociology of social Movements

Abstract: In this article the paradigms of the sociology of social movements are analyzed. The specificity of the new social movements directs us to constructivist, neoinstitutional and activist, active approaches.

Keywords: social movements, paradigm, classical, modern, post-modern period.

*Скобелина Наталья, Волгоградский
государственный
технический университет,
доцент, кандидат социологических наук*

Парадигмы социологии общественных движений

Аннотация: В статье представлен анализ парадигм социологии общественных движений. Специфика новых общественных движений направляет нас к конструктивистскому, неинституциональному, активистско-деятельностному подходам.

Ключевые слова: общественные движения, парадигма, классический, модернистский, постсовременный период

В процессе глобализации в результате появления новых форм участия граждан, расширения спектра деятельности объединений на рубеже XX – XXI столетий возникла потребность в социологическом осмыслении такого феномена, как общественное движение. На этот период приходится оформление социологии общественных движений как самостоятельного направления современной российской социологической науки. Отечественные и зарубежные ученые общественное движение трактуют по-разному. Часть исследователей понимает под «общественным движением» массовые, разрозненные действия людей, стремящихся к достижению одной и той же цели (М. Диани, А. Турен, Н. Смелзер Е. Вятр, Ю. Волков, А. Темкина и др.). Они рассматриваются ими в качестве сетей взаимодействия между индивидами, группами, организациями [1]. Общественные движения представляются социальными процессами, связанными с коллективными действиями людей, не входящими в состав формальных организаций, и направленными либо на осуществление социальных изменений, либо на предотвращение последних. В российской социологической энциклопедии «общественное движение» понимается в качестве «массовых действий представителей какой-либо одной большой социальной группы или нескольких, направленных на обеспечение групповых или общественных

интересов, удовлетворение потребностей» [2]. Польский ученый П. Штомпка дает следующее определение: «Под социальными движениями мы подразумеваем свободно организованные коллективы, действующие совместно в неинституционализированной форме для того, чтобы произвести изменения в обществе» [3]. Все названные дефиниции подчеркивают неинституционализированность, аморфность, неустойчивость, неформальный характер деятельности движений. В свою очередь, другая группа исследователей акцентирует внимание на организационной оформленности подобных социальных субъектов (Е. Здравомыслова, М. Кодин, В. Головин, И. Халий). Такие признаки, как устойчивость и организованность, главным образом, учитываются исследователями политических движений. По мнению автора статьи, в отличие от различных типов коллективного иррационального поведения, движения являются рациональной деятельностью, существуют более длительный период времени, стремятся к фундаментальным изменениям, более структурированы, их руководство обычно хорошо организовано. Кроме того, эта структурная организация приводит к включению социального механизма и институционализирует их. Движение приобретает особое значение в общественной жизни, как правило, в случае наличия устойчивой структуры, действия в течение значительного времени. Поэтому общественным движением следует считать форму коллективной целенаправленной деятельности, характеризующуюся самоорганизацией, определенной оформленностью и устойчивостью, ориентацией на представительство интересов социальных групп, общностей, общества в целом.

В социологии общественных движений большое количество подходов разработано западными социологами (У. Корнхаузер, Г. Блумер, С. Липсет, Л. Киллиан, Н. Смелзер, Т. Гарр, Б. Кландерманс, В. Гамсон, М. Залд, Д. Маккарти, А. Обершол, М. Кастеллс, А. Пиззорно, Д. Рухт, А. Турен, А. Мелуччи, П. Штомпка и др.). Особое значение для исследования российских общественных движений конца XX – XXI веков имеют работы Е. Здравомысловой, А. Алексеева, А. Темкиной, Л. Гордона, Н. Головина, В. Виноградова, О. Яницкого, Э. Клопова, М. Максимова и др. Как отечественные, так и зарубежные ученые используют различные методологические стратегии в зависимости от научных принципов, которых они придерживаются в исследованиях современных движений и социальной реальности в целом. Несмотря на многообразие теорий и концепций систематизируем парадигмы социологической теории общественных движений, определим этапы развития социологии общественных движений с учетом уровней теоретизирования и специфики социальной среды.

Классический (микроуровневый) этап

В центре внимания теоретиков «классического» этапа развития социологии общественных движений находится уровень социальной напряженности, недовольство как стимул участия, субъективное восприятие социального контекста. Коллективное действие представляется исследователями в качестве группового поведения, что «характеризуется через спонтанное развитие норм и организационных форм и противоречит нормам общества, его организационным формам или по-новому их интерпретируют» [4].

Коллективное поведение рассматривается как вид социального поведения и находит свое выражение в толпе или массах людей. Н. Смелзер рассматривает коллективное поведение в качестве реакции на «структурные напряжения», возникающие

вследствие дезорганизации социальной системы, конфликта интересов социальных групп [5]. Немецкий ученый К. Браун советует различать три группы данного феномена: паники и модные течения, агрессивные и враждебные конфликты между общественными группами, социальные и революционные движения. Исследователь обращает внимание на то, что указанные «формы имеют свойство только слабо институционализированных взаимодействий людей для осуществления определенных, а часто не ясно определенных целей» [6]. Г. Блумер понимает под «коллективным поведением» всякую групповую активность, при которой индивиды действуют вместе таким образом, что между ними существует некое разделение труда и определенное взаимное приспособление различных линий индивидуального поведения. Он выделяет элементарные коллективные группирования (например, толчея, толпа, паника, бунт, мятежи, забастовка, восстание, масса) и более сложные формы, к которым причисляет движения, организации, институты. Формы коллективного поведения первого типа элементарны, естественны, спонтанны, действуют при помощи примитивных механизмов коллективного поведения и возникают в определенных подходящих обстоятельствах. Общественные движения, по мнению Г. Блумера, в отличие от элементарных форм, являются коллективным предприятием, которое по мере своего развития из аморфной, слабо организованной формы приобретает структуру, корпус обычаев и традиций, социальную организацию. Хотя социолог и относит движения к более организованным формам поведения, однако в упомянутой нами теории, в первую очередь, делается акцент на стихийности движений. В качестве иррационального поведения в ситуации социального кризиса общественные движения трактуются и представителями теории относительной депривации. Т. Гарр, В. Рансимен и другие исследователи центральное место отводят движениям протестного характера, участники которых озабочены получением своей доли в распределении благ общества. Авторы связывают возникновение протестных ориентаций с объективными и субъективными депривациями. Мотивы участия выдвигаются ими как основной фактор формирования общественных движений. Социальное целое рассматривается как сумма действий индивидов. Этот подход используется российскими учеными при исследовании состава объединений, мотивов участия, потребностей участников и т.д.

Теоретики коллективного поведения, объясняя явления общественной жизни, прибегают к психологическим подходам, согласно которым основную роль в поведении людей и в целом в историческом процессе играют психические факторы, т.е. стремления, желания, индивидуальные и коллективные интересы. В социологии же следует акцентировать внимание на социальных факторах, социальной среде, в которой проявляют себя индивиды. Сторонниками теории коллективного поведения не учитывается то, что в современном обществе большую роль играют организованные практики, групповые субъекты, обладающие коллективной идентичностью. Толпа, публика могут сосредотачивать внимание на проблемах общественной политики, и, как формы коллективного поведения, они, безусловно, вызывают социальные изменения. По нашему мнению, движение – это не просто иррациональное поведение в ситуации социального кризиса. Оно является организованной формой коллективной деятельности, поскольку предполагает наличие цели, средств, определенного результата. Поведение – это только внешне наблюдаемая сторона деятельности участников. «Деятельность – это специфическая форма отношения человека к окружающему миру и самому себе, выражающаяся в целесообразном изменении и преобразовании мира и человеческого

сознания» [7]. Она – не просто результат биологического рефлекса, а включает в себя «разумное целеполагание». Продолжая традицию М. Вебера, современные теории отводят решающую роль рациональной деятельности индивидов. Он считал, что причины человеческих действий могут объясняться через осознание субъективного смысла действия, понимания логического соответствия между способом действия и его мотивами [8]. Понятие «смысла действия» М. Вебер использует для описания соотношения между целью и способом действия. При анализе социальной деятельности следует учитывать не только сознательное смысловое отношение «цель – средства» и волевое усилие, необходимое для реализации этого отношения, а также «фактический ход событий», и, наконец, результат деятельности. Таким образом, представляя движения в качестве социальной деятельности, акцентируем внимание на целях и способах взаимодействий, на стимулах участников, побуждающих их к действию. По ходу наших рассуждений определим, к какому типу следует отнести действия участников движений. И здесь будем интерпретировать их в качестве рационального действия, основанного на осознанном определении направленности действия. По мнению М. Вебера, и аффективные действия могут приближаться к ценностно-рациональным. В нашем случае, это касается действий отдельных участников протестных движений. Лидеры и активисты – это индивиды, стремящиеся достигнуть определенной цели. Участники объединений рациональны в своем выборе, хорошо информированы и образованы. Они создают практики с целью решить конкретную социальную проблему.

Модернистский (макроуровневый) этап

В отличие от исследователей классического периода представители следующего, модернистского (макроуровневого) этапа учитывают, прежде всего, структурный фактор и акцентируют внимание на ресурсах общественных движений. Индивиды рассматриваются ими как социальные акторы, которые обеспечивают функционирование отдельной организации и социальной системы в целом. К этой фазе отнесем М. Залда, М. Асима и других социологов, которые определяют движение достаточно широко – как совокупность установок на социальное изменение. Эти установки являются предпосылками формирования организации движения, имеющего общественно-политическую направленность. Ядром теории является понятие организации общественных движений. Организация идентифицируется с ценностями-целями того или иного объединения, сформированными определенной социально-культурной ситуацией. Для ее успешной деятельности необходимы внешние (степень правового развития общества, наличие демократических традиций, развитость инфраструктуры, достаточный уровень благосостояния общества и пр.) и внутренние (люди, деньги) ресурсы. Представителями данной концепции выделяются три группы условий, необходимых для эффективного функционирования движения: легализация в общественном мнении и на уровне права, информированность в СМИ и экономическая поддержка извне. Значимым для нас является и то, что парадигма связывает процесс формирования движения с отстаиванием различных интересов. Это приобретает особо важное значение в условиях рыночной экономики (М. Олсон). А другие авторы (в частности Ч. Тилли) рассматривают движения как «ряд взаимодействий между представителями власти и личностями, которые выступают от имени социальной группы, не имеющей институционального

представительства, с требованиями изменения властных структур, подкрепляя свои требования публичными демонстрациями массовой поддержки» [9].

В 1970-е годы получила развитие теория политического процесса американских ученых Ч. Тилли, С. Тэрроу, Д. Макадама, где основная роль отводится «структуре политических возможностей» [10]. Процесс формирования движений зависит от политического контекста, как отмечают М. Залд, С. Тэрроу и другие ученые. При исследовании движений ими учитывается степень открытости политической системы, наличие поддержки в рамках политической системы [11], определенные политические ресурсы, политическая система в целом [12]. В данном случае организации объединений рассматриваются в качестве рациональных участников политического процесса. Деятельность объединений носит достаточно конструктивный реформистский характер, способствует развитию общества через артикуляцию интересов тех или иных социальных групп и является рациональной по своей сущности. При этом, безусловно, особую важность имеет способность акторов воспринимать структурные контексты, и в связи с этим, осуществляя свою рациональную деятельность, конструировать социальную реальность.

На исследователей модернистского этапа оказали влияние институциональные изменения в обществах эпохи «модерна», что повлекло за собой необходимость учитывать структурный фактор. К примеру, теоретики функционализма (К. Джонсон, Д. Вилсон и др.) при анализе движений исходят из объективных условий к субъективным диспозициям [13]. В системной модели движения рассматриваются как возможная реакция на неустойчивость. Немецкий ученый Д. Девис в своей теории предполагает: «Революции вероятны, если продолжительный период экономического и социального роста сменяется коротким и тяжелым спадом, и в течение спада, когда реальные возможности и оптимистичные ожидания расходятся, наступает страх и крушение надежд. При этом уровень социального и экономического развития значительно меньше, чем ожидание предшествующего прогресса, который теперь задерживается, но мог бы и должен бы в будущем наступить» [14]. Иными словами, необходимо учитывать, в какой институциональной среде происходят события. Почему при сходных условиях индивиды в одном обществе готовы к проведению митингов, демонстраций, формированию объединений, а в других нет? Общества посткоммунистических стран отличаются низкой степенью участия населения в политической жизни. В связи с этим необходимо принимать во внимание те возможности, которые предоставляет правящая элита рядовым гражданам. При анализе современных движений важными показателями являются степень развитости регулирующей их деятельность законодательной базы, уровень политической культуры граждан, отношение населения к институтам гражданского общества и органам власти, удовлетворенность политической и экономической системой, уровень демократизации общества.

Постсовременный (интеграционный) этап

В эпоху «постмодерна» общество дезинтегрируется, социальная структура становится фрагментированной. Существенные изменения претерпевают организации,

появляется множество новых форм гражданской активности. Телекоммуникационная система влияет на отдельную личность и государственно-политическую сферу (Д. Белл, О. Тоффлер). Исследователи современных общественных движений представляют их в качестве модели становления новых социальных структур, превращения мотивов в социальные феномены и наоборот. Движение выступает источником формирования новой социальной реальности. На постсовременном этапе развития социологии общественных движений в качестве критериев «новизны» следует определить новые формы деятельности, современные темы и репертуар действий. При этом следует учитывать особенность социального контекста, способствующего их созданию. Что касается российских новых движений, их деятельность в отличие от «старых» не регламентирована государством. Лидеры и активисты самостоятельно выбирают форму организации, тактику и стратегию, согласно поставленным целям и задачам, в рамках определенной институциональной среды. Они предлагают альтернативные модели современности, служат средством защиты индивидуальных и коллективных интересов, формируют новый образ жизни и малочисленность в своем составе.

Специфические особенности новых общественных движений направляют нас к современным теориям и концепциям. В конце XX века в социологической науке сформировались подходы, которые необходимо использовать для анализа движений и особого социально-политического контекста. Речь идет о конструктивистском, неоинституциональном, активистско-деятельностном подходах. Теоретический анализ движений в условиях институциональных изменений будет не полным, если не учитывать особенности различных форм участия индивидов в современном обществе. В эпоху «постмодернизма» формируется автономная, рациональная личность, «усиливается тенденция, как к индивидуализации человеческой жизни, так и растет потребность к коммуникации» [15]. С целью наиболее глубокого социологического анализа современных движений идеи конструктивистского подхода дают возможность сосредоточить внимание на отдельных аспектах деятельности участников, на различных формах символических взаимодействий, на процессе конструирования социального контекста. Новая парадигма, в рамках которой особое значение уделяется коммуникативной составляющей, возникла во второй половине XX века. Представителями социального конструктивизма большая роль отводится коммуникативным факторам. Участники движений в ходе коммуникации создают уникальные события, определяют проблемы, намечают темы, цели, агрегируют требования. Иначе говоря, они конструируют социальную реальность. Правовые институты очерчивают акторам правила игры. А повторяющиеся действия лидеров и активистов становятся образцом для других субъектов. Деятельность подвергается «хабитуализации». В ходе этого процесса осуществляется «типизация опривыченных действий» (термин П. Бергера, Т. Лукмана) участников движений. Так происходит институционализация объединений индивидов. В рамках «своей собственной реальности» общественные движения как институционализированные практики обладают таким качеством, как объективность. Участники посредством своей деятельности конструируют новый мир, который постепенно «обретает устойчивость в сознании» [16]. И не только у

участников, но и у членов всего общества. Благодаря этому каждый может в будущем принять участие в деятельности объединения, либо создать движение иной направленности.

В социологической науке большой вклад в развитие конструктивистского подхода внесли М. Спектор, Дж. Китсьюз, А. Мосс, В. Джонс, У. Барнард, Д. Бест, Н. Луман и другие исследователи. Их объединяет то, что они отмечают значимость дискурса и отношений между субъектами в конструировании социальной реальности. Однако имеются и разногласия. К представителям интеграционного этапа развития социологии общественных движений относятся М. Спектор, Д. Китсьюз, А. Мосс, поскольку в рамках субъективистского направления они делают попытки объяснить роль участников движений и других объединений в конструировании социальных проблем. Сторонники объективистского направления В. Джонс, У. Барнард акцентируют внимание на изучении условий и причин возникновения определенных проблем, а не на самих процессах. Д. Бест утверждает, что деятельность индивидов вплетена в социальный контекст [17]. Его позицию разделяет и автор статьи. При анализе движений следует учитывать специфику институциональной среды, которая предоставляет возможности индивидуальным и коллективным субъектам отстаивать свои интересы.

В современных условиях успешным является институционализированное объединение, обладающее устойчивостью, определенностью, формализованностью. Для более полного понимания сущностных оснований общественных движений, имеется необходимость исследования процесса их становления и развития в рамках неинституционального подхода. В центре внимания представителей «старого» институционализма находились институты, их структура и функции. Неинституционализм оформился во второй половине прошлого века (Т. Скокпол, Д. Марч, М. Олсон и др.) Он продолжает институциональную традицию и использует новый понятийный аппарат и достижения современной социологической науки. Специфика неинституционального подхода состоит в совмещении множества теорий, что отражается в самой трактовке института, который понимается в качестве взаимосвязи формальных норм и неформальных правил игры [18]. Положения теорий нового институционализма наиболее приемлемы для анализа трансформирующихся современных обществ и их отдельных элементов, поскольку акцентируется внимание и на относительно устойчивом характере институтов, и на их изменчивости. Представители данного подхода обозначают направленность изменений институций, возможность появления новых форм институциональных практик и определяют роль социальных субъектов в этих процессах. Идеи неинституционального подхода носят социально-конструктивистский характер (Д. Найт, Р. Кроуз, О. Уильямсон и др.). По нашему мнению, в рамках указанных теорий движение следует определить в качестве результата активности социальных субъектов, которые взаимодействуют на основе определенных правил и норм. Институциональная среда предоставляет набор возможностей для общественно-политической деятельности. Институциональный анализ позволяет избежать разрыв между микро- и макроуровнем, т.е. между целенаправленной деятельностью участников объединений и функционированием институциональной системы. Согласно принципу

«методологического индивидуализма» динамику движений следует объяснять с точки зрения целенаправленной деятельности индивидов в конкретной институциональной среде. Участники преследуют собственные интересы, действуют с определенной целью. В рамках транзакционного подхода к изучению организаций необходимо акцентировать внимание на деятельности участников движений в зависимости от их материальных и духовных затрат, от выбранных ими формы и содержания деятельности (флэш-моб, протестное движение, протопартия и др.).

С теориями нового институционализма связаны идеи активистско-деятельностного подхода, которые позволяют учитывать взаимосвязь деятельности субъектов и структуры, дают возможность произвести всесторонний анализ современных движений. А поэтому А. Этциони, А. Турена, Э. Гидденса, М. Арчер, П. Штомпка и других ученых, которые акцентируют внимание на активности субъектов социального действия, следует отнести к постмодернистскому этапу развития социологии общественных движений. Исследователи отмечают, что структуры и агенты влияют друг на друга. Однако преобладающая роль отводится активным субъектам. В основе активистско-деятельностного подхода лежит идея объединения микро- и макроуровней социальной реальности. Это можно найти в теориях Э. Гидденса, Ю. Хабермаса, Дж. Колмэна и других социологов рассматриваемого этапа, для которых важным является взаимосвязь действий акторов и структуры.

В заключение следует отметить, что в настоящее время в социологической науке интегрируются различные теории, в частности при исследовании общественных движений речь идет о сближении современных подходов. Определение классического, модернистского и постмодернистского этапов развития социологии общественных движений, интеграция идей конструктивистского, неинституционального, активистско-деятельностного подходов предоставляют возможность провести всесторонний анализ современных организованных практик, проанализировать динамику процесса институционализации различных типов движений.

Список литературы:

1. Diani M. The Concept of Social Movement // The Sociological Review. 1992. – P. 16
2. Российская социологическая энциклопедия. Москва, 1999. – С. 110
3. Штомпка П. Социология социальных изменений. Москва, 1996. – С. 339
4. Heinz W.R., Schmitter P. Theorien kollektiven Verhaltens / Deitrag zur Analuse sozialer Protestaktionen und Bewegungen. Darmstadt und Neuwied, 1972. – S. 9
5. Smelser N. Theory of Collective Behavior. New York, 1962
6. Heinz W.R., Schmitter P. Theorien kollektiven Verhaltens / Deitrag zur Analuse sozialer Protestaktionen und Bewegungen. Darmstadt und Neuwied, 1972. – S. 16
7. Российская социологическая энциклопедия. Москва, 1999. – С. 119
8. Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем., составление, общая редакция и послесловие Ю.Н. Давыдова. Москва, 1990. – С. 612
9. Tilly Ch. From mobilization to revolution. Englewood Cliffs, 1978. – P. 84
10. Kriesi H. The Political Opportunity Structure of the Dutch Peace Movement. West European Politics. 1989. Vol. 12

11. Tarrow S. Struggle, politics and reform: collective action, social movements and cycles of protest. Cornell Univ. Western soc. 1989. № 21
12. Kerbo P. Movements of «crisis» and movements «affluence». A critique of deprivation and resource mobilization theories // Journal of Conflict Resolution. 1982. Vol. 26 (4). – P. 653
13. Johnson C. Revolutionary Change. Boston. 1966; Wilson J. Introduction to Social Movements. New York, 1973
14. Beyme K. Empirische Revolutionsforschung. Opladen, 1973. – S. 186
15. Елисеев С.М. Проблемы и парадоксы гуманитарных технологий // Санкт-Петербургский политологический журнал. Выпуск 3 (12.01) (<http://politjournal.spb.ru/120103.html>)
16. Бергман П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. Москва, 1994. С. 99
17. Best J. But seriously folks: the limitations of the strict constructionist interpretation of social problems / J. Best // Constructionist controversies: issues in social problems theory / Ed. By G. Miller, J. Holstein. – Hawthorne, New York, 1993. – P. 129-147
18. Патрушев С.В. Институционализм в политической науке: этапы, течения, идеи, проблемы (<http://pavroz.ru/dov/patrushevinst.pdf>)

Lukashchuk Oksana,

V. N. Karazin Kharkiv National University

PhD student of the Department of Sociology

Higher Education in the Knowledge Society: New Challenges and New Perspectives

Abstract: This article analyzes the key challenges of the knowledge society, which act as catalysts of new phenomenon in the higher education sphere. The publication addresses the main activities of the institute of higher education in the knowledge society.

Keywords: knowledge society, challenges of the knowledge society, higher education, the transformation of higher education, information technology, learning throughout life.

Лукашук Оксана, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, аспирантка кафедры социологии

Высшее образование в обществе знаний: новые вызовы и новые перспективы

Аннотация: Данная статья посвящена анализу ключевых вызовов общества знания, которые играют роль катализаторов новых явлений в сфере высшего образования. В публикации рассматриваются основные направления деятельности института высшего образования в условиях общества знаний.

Ключевые слова: общество знаний, вызовы общества знаний, высшее образование, трансформация высшего образования, информационные технологии, обучение в течение всей жизни.

В настоящее время общепризнанным является определение современного этапа развития общества как переходного к «обществу знания» («knowledge society»), «обществу, основанному на знании» («knowledge-based society»), или «обучающемуся обществу» («learning society») в самом широком смысле этого слова, где информация, коммуникация и знания пронизывают социальную жизнь от индивидуального до глобального уровней существования, а образование становится ключевым фактором формирования личности. И хотя контуры этого общества далеко неясны, очевидно главное: это общество постоянных изменений и преобразований с совершенно непредсказуемыми результатами, в котором накопленный веками социальный опыт, в отличие от прежних эпох, имеет весьма малую ценность. В этих условиях традиционная

система образования оказывается перед лицом новых вызовов и новых перспектив развития, изучение которых определяет актуальность данного исследования.

Институты образования всегда находились под пристальным вниманием социологов, поэтому данное проблемное поле можно отнести к числу хорошо разработанных в социологической науке. В XIX–XX в. изучение института образования в его взаимосвязи с социумом представлено трудами таких классиков социологии, как Э. Дюркгейм, К. Мангейм, П. Сорокин. В работах этих ученых сформировались фундаментальные представления о характере взаимодействий между институтами образования, с одной стороны, и социальной структурой, а также другими социальными институтами – с другой, в зависимости от конкретно-исторических социокультурных особенностей общества.

Во второй половине XX в. институциональные характеристики образования становятся объектом изучения социологических теорий среднего уровня. Особый интерес к высшей школе связывается с осознанием ее роли в процессах социальных трансформаций. Трансформации, переживаемые институтом образования при переходе к постиндустриальному обществу, и их взаимосвязь с модернизационными процессами рассмотрены в трудах Д. Белла, К. Керра, Г. Маркузе, О. Тоффлера, А. Турена. Определяющими для развития социологии образования стали исследования стратифицирующей роли институтов образования Ч. Бидуэлла, П. Бурдые, Дж. Коулмана, Р. Мертона, Н. Фридкина и др. Акцент на воспроизводство социальной структуры институтами образования сделан в работах М. Эппла.

Современные точки зрения на механизмы становления и функционирования общества знаний представлены в работах Д. Мокира, Т. Бехманна, П. Вайнгарта, Л. Гирко и других исследователей. Отдельным аспектом концепции общества знаний является анализ взаимосвязи знаний и системы образования. Наиболее интересными работами, посвященными этой проблеме, следует считать труды М. Руткевич, Л. Коган, Г. Миненкова.

Трансформация институциональных структур образовательной системы становится предметом исследования также представителей украинской социологической мысли, среди которых следует отметить работы В. Бакирова, Л. Хижняк, И. Шеремет, Л. Сокурянской, В. Астаховой, В. Чепак и др. В работах этих ученых отмечается, что по мере развития постиндустриальной, информационной цивилизации, в связи с переосмыслением человечеством в целом своих целевых установок и ценностей повышается доминирующее значение системы образования. При этом высшее образование сталкивается с целым рядом объективных сложностей, «вызовов» времени: это и дисбаланс между потребностями рынка труда и структурой подготовки специалистов высшими учебными заведениями; и рост требований к качеству образования на рынке труда, соответственно, повышение требований к качеству образовательных услуг; и дальнейшее реформирование образовательной системы, что связано с изменением государственной образовательной политики, выразившейся в сокращении государственного финансирования, изменением в самой образовательной практике, вызванной внедрением новых информационных технологий и смещением центра тяжести в образовательной деятельности в сторону самообразовательной, познавательной активности личности.

Переход к обществу знания, с одной стороны, открывает дополнительные возможности и обещает значительные выгоды институту высшего образования, а с другой

бросает ему новые вызовы. Однако эти вопросы не нашли должного освещения в социологической литературе, что и определило цель данной статьи – охарактеризовать основные тенденции и особенности развития высшего образования в связи с вызовами общества знаний.

Общепризнано, что решающим источником богатства («социальным капиталом», в интерпретации Пьера Бурдье) в обществе знаний становится «знаниевая экономика». Речь в данном случае идет не просто о возрастании роли знания в общественной жизни, что всегда было характерным для социальных отношений, а о превращении знания, причем знания непрерывно обновляющегося и изменяющегося, в определяющий элемент социального развития: знание конструирует социальную реальность, в силу чего ключевым социальным и профессиональным качеством индивида становится рефлексивность. Соответственно, производство знания оказывается основным видом производства, а институты, производящие и распределяющие знание, т. е. институты образования, – главными социальными институтами, по сути, ключевым элементом всех социальных процессов, формируя их субъектов, трансформируя когнитивные культурные коды в социальные практики [1]. Именно в силу названных причин Э. Тоффлер заметил, что «знание становится все более смертным. Сегодняшний факт становится завтрашним заблуждением. Это не возражение против изучения фактов или данных – вовсе нет. Однако общество, в котором индивид меняет работу, место жительства, социальные связи и т. д., придает огромное значение эффективности образования. Школа завтрашнего дня должна давать не только информацию, но и способы работы с ней. Школьники и студенты должны учиться отбрасывать старые идеи, знать, когда и как их заменять. Короче говоря, они должны научиться учиться, отучиваться и переучиваться... Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не научился учиться» [2]. Таким образом, развитие современного высшего образования должно рассматриваться в контексте того, что рядом авторов называется «новым производством знания», т. е. такой формой его производства, которая характеризуется рефлексивностью, трансдисциплинарностью и гетерогенностью [3].

Чисто профессиональная подготовка становится бесперспективной, учитывая радикально изменяющийся мир, когда невозможно предвидеть профессиональную структуру общества на протяжении жизни даже одного поколения. В свете сказанного вполне естественно, что проблемы будущего высшего образования обсуждаются сегодня очень интенсивно, причем часто делаются весьма радикальные выводы и прогнозы. Так, например, несколько лет назад П. Друкер заявил, что через тридцать лет «большие университетские кампусы станут реликтами. Университеты не выживут. Это такие же большие изменения, как тогда, когда мы получили первую печатную книгу» [4]. Некоторые исследователи говорят об «университете в руинах» [5], поскольку отсутствует ясность относительно как места университета в обществе знаний, так и характере самого этого общества. Х. Гумбрехт заявляет о возможном отмирании общения преподавателей и студентов «лицом к лицу», поскольку «живое» высшее образование становится все дороже, а средства коммуникации – все дешевле и эффективнее [6]. Можно соглашаться или не соглашаться с радикальностью выводов ученых, но то, что система высшего образования радикально изменится в ближайшем будущем, не вызывает сомнений. Это обусловлено, тем, что «на наших глазах за последние 15 лет развиваются несколько

технологий распространения знаний. Самые простые – средства массовой информации и консалтинг. Если образование рассматривать тоже как такую систему распространения и обращения знаний, то можно сказать, что сегодня образование существенно потеснено в своих институциональных границах средствами массовой информации и консалтингом» [7]. По мнению П. Г. Щедровицкого, современное высшее образование должно ответить на вызов этих новых каналов и форм распространения знания и модернизироваться в соответствии с новыми требованиями, «потому что по большому счету существующие технологии массовой коммуникации эффективнее и дешевле, чем образование... А все дорогое будет умирать, потому что сейчас, когда мир вышел на границы своей мирохозяйственной рентабельности, никто не будет платить за то, что дорого и неэффективно» [7]. Как видим, вывод, к которому приходит П. Г. Щедровицкий, созвучен с прогнозами Х. Гумбрехта.

Таким образом, мощнейшим средством перепрограммирования общества, основанного на «знаниевой экономике», становятся новые информационные технологии. Помимо уже упомянутых СМИ в контексте влияния на систему высшего образования следует выделить спутниковое телевидение, открывающее необозримые возможности дистанционного обучения, и мультимедийные технологии. Общество знаний становится источником возникновения инновационных технологий, и в этом качестве оно не только является фактором, воздействующим на совершенствование отдельных областей или сфер человеческой деятельности, но и начинает определять контуры цивилизационного развития, продуцируя новые формы человеческих взаимоотношений и способы социального производства. По мнению М. И. Орлова, новые информационные технологии приносят и новые способы осуществления социального неравенства (цифровое неравенство), которое проявляется в том, что для адекватного использования и обработки информации необходимы соответствующие технологии, производство которых ограниченным набором компаний делает их игроками не только на экономической, но и на политической арене [8].

В условиях общества знаний все источники информации носят открытый характер, но проблема использования данной информации заключается в наличии у индивида определенных компетенций, формирование которых становится задачей институциональных изменений в образовательном пространстве, а также преобразованию ценностных оснований жизненного пространства человека. Четко обнаруживается, что знание есть социальная категория, что именно когнитивные системы конструируют социальную реальность [9]. Это требует иного подхода к обучению, поскольку задача состоит в том, чтобы формировать у специалистов как посредников между производителями и потребителями знания рефлексивные навыки. Существенным обстоятельством при этом является потребность в институционализации знаний, то есть в создании четких механизмов воспроизводства интеллектуальной и технологической элиты, что ставит перед системой высшего образования задачу воспитания новых качеств человеческого капитала, таких как креативность – способность генерировать новые продукты и схемы во всех сферах человеческой жизни; мобильность – способность изменять свои представления о мире и личностные установки, готовность осваивать и

включаться в новые виды деятельности и форматы коммуникации, жить и работать в различных социальных и культурных действительностях; самоопределение – способность рефлексивно относиться к существующим культурным, социальным нормам и своей собственной деятельности, готовность ставить и удерживать собственные цели, способность поддерживать высокий уровень самоорганизации и работоспособности. В этой ситуации высшая школа получает шанс вновь стать высоко значимым институтом общества, обновив цели и сверхзадачи своей деятельности, предметы и виды деятельности, применяемые технологии и организационные форматы.

Непрерывная изменчивость общества знаний делает столь же изменчивой и идентичность. В связи с этим концепция «обучение в течение всей жизни» (lifelong learning) наполняется новым смыслом, поскольку речь идет не просто о необходимости постоянного приобретения новых знаний, а о постоянном самоконструировании личности в соответствии с новым социальным окружением. Тем самым обучение в течение всей жизни находится в основе навыков быстрого изменения социальных ролей и практик, особенно с учетом все большей вовлеченности индивида в виртуальное социальное пространство и виртуальные социальные и профессиональные сообщества. Иначе говоря, в обществе знания меняется сам смысл понятия «студент», а не только содержание его учебного плана. Новой задачей высшего образования становится непрерывное обучение, которое сосредоточено на приобретении основных навыков, гарантирующих возможность трудоустройства в неопределенном будущем. Более того, то, что традиционно называют культурой, в обществе знаний приобретает форму культуры обучения – обучения жизни, социального обучения (social learning) в постоянно меняющейся среде. В связи с этим важной тенденцией высшего образования становится его индивидуализация, ведь в идеале в обществе знаний каждый учащийся получает возможность – с помощью преподавателей и тьюторов – выстраивать собственный путь образования, индивидуальную образовательную программу проходить в индивидуальном темпе. А это требует того, чтобы в качестве преподавателей выступали люди, занимающиеся передовыми проблемами и инновациями, т. е. создающие новые образцы мышления и деятельности.

Обобщить сказанное о перспективах развития высшего образования в обществе знаний можно в нескольких выводах.

1. В обществе знания, в котором знание и информация превращаются в ключевой фактор социальных изменений, те, кто является носителями знаний, кто пытается эти знания диссеминировать, выполняют не просто функцию преподавателей, они формируют идентичности, новый образ субъекта. Поэтому основной миссией высшего образования становится формирование такого образа, новой личности, способной жить в обществе, особенности которого мы принципиально предвидеть не можем.

2. Взрывной характер развития науки и техники, требует быстрых и решительных изменений учебного процесса. Умение понять характер соответствующих вызовов и быстро найти правильные ответы на них, часто связано с изменением структуры всего процесса обучения, введением новых учебных дисциплин, организационными перестройками и т. д. Задачей высшего образования становится не столько передача информации, быстро устаревающей, сколько формирование навыков квалифицированного

получения этой информации и работы с ней. Выпускник вуза должен быть подготовлен так, чтобы он был в состоянии быстро изменить сферу приложения сил, поскольку делать это ему придется несколько раз в жизни.

3. Становление общества знания предполагает в качестве важного компонента саморазвитие личности в рамках непрерывного образования, обучение превращается в «пожизненную деятельность», что требует иных форм образовательной деятельности.

Список литературы:

1. Drucker P. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. London, 1992. – P. 264.
2. Тоффлер Э. Футуршок. М., 1973. – С. 304–310.
3. Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S, Scott P., Trow M. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London, 1994. – P. 192.
4. Drucker P. F. Post-Capitalist Society. Oxford, 1993. – P. 199.
5. Readings B. The University in Ruins. Cambridge, 1998. – P. 256.
6. Гумбрехт Х. У. Производство присутствия: Чего не может передать значение. М., 2006. – С. 130–131.
7. Щедровицкий П. Г. Управление развитием: изменение сферы производства, обращения и использования знания. В кн.: Открытое образование и региональное развитие: проблемы современного знания. Сборник научных трудов по материалам V Всероссийской научной тьюторской конференции. Томск, 2000. – С. 18–19.
8. Орлов М. И. Трансформация образования в обществе знаний. Саратов, 2011. – С. 46.
9. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. – С. 190.

Rimar Svetlana Victorovna

*Head of the department of social and humanities
Murom Institute (branch) Vladimir State University
Candidate of Philology, docent*

Fomina Olga Evgenyevna

*docent of the department of social and humanities,
Ph.D. Murom Institute (branch)
Vladimir State University*

Volunteering as the direction of social policy

Abstract: Article is devoted to the social role of volunteerism in modern society.

Keywords: volunteering, social policy, voluntary work

Рымарь Светлана Викторовна

*заведующий кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин Муромского института (филиала)
Владимирского государственного университета
кандидат филологических наук, доцент*

Фомина Ольга Евгеньевна

*доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин Муромского института (филиала)
Владимирского государственного университета
кандидат педагогических наук*

Волонтерство как направление социальной политики

Аннотация: Статья посвящена определению социальной роли волонтерства в современном обществе.

Ключевые слова: волонтерство, социальная политика, добровольческий труд

Федеральный закон от 7 июля 1995 года гласит: «Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации» [1].

Миссия волонтеров состоит в том, чтобы добровольно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, не требуя за свои услуги никакого вознаграждения. Работа волонтера сплачивает людей в единственном стремлении – стремлении делать добро.

Сегодня в мире волонтерская деятельность – один из самых распространенных видов добровольческого труда. Поле деятельности волонтеров очень широко. Активные, инициативные, неравнодушные к социальным проблемам, они работают во многих

профилактических программах: от помощи пожилым людям, детям-инвалидам, детям-сиротам и людям с ограниченными возможностями до профилактики наркомании и распространения ВИЧ-инфекции.

Добровольческий труд – непосредственная благотворительная деятельность. Добровольчество не знает национальности, возраста, статуса. Волонтерство можно назвать также альтруизмом (нравственный принцип, предписывающий сострадание и милосердие к другим людям, быскорыстное служение им и готовность к самоотречению во имя их блага). Таким образом, обобщая приведенные определения, мы можем сказать, что добровольческий труд основан на участии гражданина в решении социально значимых проблем общества, не преследуя целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста за свою деятельность.

Основная цель, стоящая перед волонтером – получение удовлетворения своих личных и социальных потребностей через оказание помощи другим людям.

Включение студентов в волонтерство, как практическую социально значимую деятельность, в настоящее время может выполнять функцию нравственного воспитания, возрождения в молодежной среде фундаментальных ценностей (гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость), развития навыков социальной и личностной компетентности, а также формирование собственного достоинства и других важных качеств, ценностей.

Как показывает история российской благотворительности и мировой опыт волонтерской деятельности, участие в волонтерстве способствует:

1. восприятию и усвоению духовно-нравственных гуманистических ценностей, позитивным изменениям в личности;
2. решению перспективной задачи формирования будущих профессионалов;
3. получению дополнительных профессиональных знаний;
4. реализации одной из главных задач современного образования – развивать «человеческое в человеке» в студенческой молодежи.

Волонтерство в России стартует практически с нуля, и одновременно достаточно активно развивается как на региональном, так и федеральном уровнях.

Добровольчество как бескорыстное предоставление времени, сил, энергии, знаний и таланта людей, играющее особую роль в изменении нравственного климата в обществе и развитое в таких странах мира, как США, Япония, Великобритания, Австралия, Чехия и др., становится все более актуальным явлением и в современном российском обществе, т.к. все яснее понимается и признается важность вовлечения граждан в добровольческую деятельность для участия в решении серьезных социальных проблем общества.

Необходимость в работе волонтеров в России сейчас гораздо больше, чем когда-либо, особенно в решении таких социальных проблем, как рост детской безнадзорности и детского сиротства, увеличение доли пожилых, рост преступности среди молодежи, экологическая деградация, злоупотребление наркотиками, малообеспеченность.

Становится очевидным, что государство не в состоянии решить все эти и другие проблемы, поэтому в их преодолении необходимо привлекать к активному участию не только граждан, но и все общество. Огромное значение в этом процессе отводится волонтерам (добровольцам) и общественным благотворительным организациям.

Деятельность волонтерских организаций регулируется Федеральными законами, среди которых есть закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (7 июля 1995 г.), дающий юридическое определение волонтера:

«Волонтеры – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации». В настоящий момент также разработан проект Федерального закона о добровольчестве (волонтерстве). Данный закон вступает в силу с 1 января 2014 года. В этом законе также есть определение добровольца: «Доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее в свободное от работы (учебы) время добровольную социально направленную, общественно полезную деятельность в формах и видах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, без получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат)» [2].

Международная практика и опыт, накопленный в последние несколько лет в России, показывают, что системная поддержка развития добровольчества является одним из ключевых направлений развития человеческого потенциала, эффективным инструментом развития гражданского общества, важнейшим ресурсом для деятельности организаций некоммерческого сектора. Добровольческая деятельность способна внести существенный вклад в процесс социального развития, воспитания детей и молодежи как социально ответственных членов общества, в укрепление духовного и нравственного развития общества.

На федеральном уровне развитие системы поддержки добровольчества предусмотрено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации в рамках реализации государственной молодежной политики также активно содействует развитию добровольчества как механизма вовлечения школьников, студентов в реализацию общественно полезной деятельности.

В ряде регионов и муниципалитетов (в Санкт-Петербурге, Самаре, в Самарской и Тверской областях, Республиках Татарстан, Коми, Карелия и др.) накоплен позитивный опыт формирования механизмов реализации потенциала добровольчества, обеспечивающих создание условий для активного добровольного участия граждан в практической общественно полезной деятельности.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 23.12.2010) «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2. Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за ценами и финансами на 2008 год: постановление Правительства РФ // Вопросы статистики. – 2007. – №7. – С. 53-59.

Rimar Svetlana Victorovna

*Head of the department of social and humanities
Murom Institute (branch) Vladimir State University
Candidate of Philology, docent*

Fomina Olga Evgenyevna

*docent of the department of social and humanities,
Ph.D. Murom Institute (branch)
Vladimir State University*

Model of professional development of the social worker as a factor in self-development and well-being of the individual

Abstract: The article discusses a model of professional development social worker. Based on an analysis of approaches to the definition of "professional competence" of the social worker is given the author's interpretation.

Keywords: social worker, professional competence, model

Рымарь Светлана Викторовна

*заведующий кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин Муромского института (филиала)
Владимирского государственного университета
кандидат филологических наук, доцент*

Фомина Ольга Евгеньевна

*доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин Муромского института (филиала)
Владимирского государственного университета
кандидат педагогических наук*

Модель профессионального становления социального работника как один из факторов саморазвития и благополучия личности

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению модели профессионального становления социального работника. На основе анализа подходов к определению понятия «профессиональная компетентность» социального работника дана авторская трактовка.

Ключевые слова: социальный работник, профессиональная компетентность, модель

На сегодняшний день в сфере социального обслуживания работает персонал различной квалификации: как специально подготовленные квалифицированные работники, имеющие высшее или среднее специальное образование, так и те, кто получил определенные знания на курсах, а также люди, участвующие в этой работе по зову своего сердца и души, но не имеющие специальных знаний, умений и навыков в данной области. Сегодня остро чувствуется данный дисбаланс, выражающийся в профессионализме специалистов социальной работы.

Современные условия жизнедеятельности человека и общества требуют от специалиста высокого качества деятельности и конечного результата, а значит, и высокого уровня компетентности. Встает вопрос влияет ли уровень профессиональной компетенции специалиста на состояние саморазвития и благополучия личности как самого специалиста, так и клиента, и какова же модель профессионального становления социального работника.

В настоящее время в научной литературе нет однозначного подхода к определению понятия «профессиональная компетентность». Так, согласно государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования, «квалификация по направлению или специальности высшего профессионального образования» – уровень обученности, подготовленности к выполнению определенного вида профессиональной деятельности по полученному направлению или специальности [1].

Под профессиональной компетентностью специалиста социальной сферы М.В.Фирсов понимает сформированную в процессе обучения и самообразования систему научно-практических знаний и умений, влияющих на качество решения профессиональных задач, и развитие личностно профессиональные качества, проявляющиеся в деловом и партнерском общении с людьми при решении их жизненных проблем [2]. Так, по мнению Н.Б.Шмелевой, компетентность объединяет в себе, кроме определенной совокупности знаний, умений и навыков, процесс освоения и присвоения социальных норм, ценностных ориентиров и способность их в реализации в своей деятельности, отношение к собственной профессии как к ценности, творческий потенциал саморазвития специалиста [3].

После получения профессиональной подготовки, свой уровень компетентности нужно повышать, поэтому Э.Ф.Зеер и О.Н.Шахматова определяют развитие профессиональной компетентности как систематическое совершенствование совокупности профессиональных знаний и умений, а также способов выполнения профессиональной деятельности [4].

В Кодексе этики социального работника прописано, что компетентность является ценностью социального работника, которая обеспечивает качественное решение социальных проблем обратившегося за помощью человека, его социума, социальной среды в целом и побуждает к постоянному повышению уровня профессионализма, освоению новых знаний, развитию навыков и умений практической деятельности, глубокого понимания ценностей социальной работы [5].

Рассмотрев данные трактовки понятия, можно сделать вывод, что компетентность специалиста представляет собой совокупность знаний, способностей, качеств, ценностных ориентиров личности, приобретенных в процессе профессионального образования. Она заключается в способности и стремлении реализовать свой потенциал для успешной творческой деятельности в профессиональной сфере, осознавая ее социальную значимость и свою личную ответственность за результаты своей деятельности. Компетентность

побуждает специалиста к постоянному совершенствованию всего своего багажа знаний и умений.

Так как социальная работа относится к тем редким видам профессиональной деятельности, где успешность и эффективность действий специалиста зависит от его профессионализма и личностных качеств, то в процессе обучения работника происходит не только познание им основ и тонкостей профессии, но и воспитание его как личности, формирование духовно-нравственных качеств, которые будущий специалист проявит в работе с людьми. Неслучайно в Федеральном законе от 10 декабря 1995г. № 195 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» в ст. 25 подчеркивается: «Эффективность деятельности социальных служб обеспечивают специалисты, имеющие профессиональное образование, соответствующее требованиям и характеру выполняемой работы, опыт работы в области социального обслуживания и склонные по своим личным качествам к оказанию социальных услуг» [6].

В связи с вышесказанным нами была разработана модель профессионального становления социального работника, в которую входят три компонента, находящихся как в иерархических, так и во взаимосвязанных отношениях:

1. базовая профессиональная подготовка специалиста по социальной работе
2. личность специалиста по социальной работе
3. нравственные этические основы специалиста по социальной работе.

В рамках компетентного подхода проблемы профессионального становления социального работника было проведено анкетирование специалистов по социальной работе, предоставляющих услуги на дому. Задачами анкетирования являлось выявление уровня профессиональной деятельности и мнения социальных работников о необходимости получения профессионального образования, наличия специальных личностных и нравственно-этических характеристик.

По результатам анкетирования выяснилось, что в специалисте социальной работы особенно ценится умение оказать психологическую поддержку клиенту. Заметим, что вопрос о выборе профессии, часто встречающимся ответом были: «мне нравится помогать людям» и «я хочу быть полезен обществу». В связи с этим, по мнению анketирующихся на первый план выходит психологическая составляющая данной специальности, 90% респондентов считают главными личностными качествами – умение контактировать с различными категориями людей и обостренное чувство добра и справедливости. А такие факторы, как: «новаторство в применении различных технологий социальной помощи», «умение находить выход из сложившейся ситуации, уметь предвидеть последствия своих дел», уходят на второй план.

Таким образом, первый компонент не «вписывается» в иерархию модели профессионального становления социального работника, а второй и третий компоненты занимают верхние ниши модели. Но мы знаем, что не всегда оказание психологической поддержки является конечной целью специалиста. Зачастую, это первый этап работы с человеком, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Социальный работник должен провести диагностирование, осуществить подбор правильной технологии работы и затем грамотно оказать помощь, в соответствии со спецификой проблемы клиента. Даже на вопрос: «Как вы считаете, от чего зависит высокая квалификация социального работника?» 80% респондентов ответили: «от умения общаться с людьми, находить компромисс», и лишь 15% респондентов дали такие ответы как: «от знания основ технологии социальной

работы с различными категориями людей» и 5% – «от наличия среднего специального или высшего образования».

Итоги анкетирования показали, что подавляющее большинство опрошенных работников социальной сферы имеют среднее и среднее специальное (как правило, не по профилю) образование, и лишь малая часть из них – высшее. Поэтому на вопрос: «Какое образование должен иметь работник социальной сферы?» 80% респондентов ответили, что для специалиста достаточно среднее специальное образование, не выделяя профиль направления. Несмотря на такие ответы, 45% респондентов используют новые методы, приемы в работе с клиентами и это доказывает, что половина опрошенных социальных работников стараются внедрять в свою работу что-то новое, не действовать по шаблонам. Однако другие 55 % не считают нужным придумывать и использовать в своей работе нестандартные приемы.

В первую очередь развитие специалиста по социальной работе предусматривает получение профильного среднего или высшего образования, формирование профессионального призвания, профессионального мастерства, желание профессионального роста и развитие духовно-нравственных качеств, а также навыков саморегуляции и самосовершенствования. Это влияет на гармонизацию взаимодействия клиента с социальной сферой посредством высококвалифицированного социального работника, саморазвития и благополучия личности. Таким образом, мы говорим о том, что правильно сформированная модель профессионального становления специалиста по социальной работе способствует саморазвитию и благополучию двусторонне. С одной стороны сам специалист является «руководителем» своего самообразования для принятия правильных решений, с другой социальной работник реализует различные технологии, самостоятельно вырабатывает программу действий, соответствующую принципам профессионально-этической системы, и тем самым повышает уровень социального благосостояния и благополучия клиента. Итоги анкетирования пока констатируют прямо противоположную картину.

Список литературы:

1. Государственный образовательный стандарт по специальности «Социальная работа».
2. *Фирсов, М.В.* Теория социальной работы: учебное пособие / М.В.Фирсов, Е.Г.Студенова - М., 2001. - 432с.
3. *Шмелева, Н.Б.* Профессиональная и социально-личностная компетентность и компетенция, их соотношение в подготовке социальных работников// Вестник учебно-методического объединения вузов России по образованию в области социальной работы. - № 3. - 2008. - С.99-103.
4. *Зеер, Э. Ф.* Аттестация персонала государственной службы / Э. Ф. Зеер, О. Д. Дувалова - Екатеринбург: УрАГС, 2001.
5. «Кодекс этики социального работника и социального педагога» членов общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» – М., 2004. – 20 с.
6. Федеральный закон от 10.12.1995 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1995. – № 50.

*Sevil Aydin Ismailova , Baku State University,
P.hD of philosophical sciences,
the Faculty of Sociology Science*

The Institute of philanthropy in Azerbaijan

Abstract ; In this article, found its proper reflection questions related to the issue of patronage. The essence of this concept. A brief excursion into the history of philanthropy in Azerbaijan. Examined the activities of Azerbaijani famous patrons of the late nineteenth and early twentieth century's.

Keywords: patrons, philanthropists, charitable activities, Azerbaijan patrons.

*Исмайлова Севиль Айдынкызы,
Бакинский Государственный Университет,
доцент, Доктор философии по философии*

Институт меценатства в Азербайджане

Аннотация; В данной статье нашли своё должное отражение вопросы, связанные с проблемой меценатства. Раскрыта сущность этого понятия. Сделан краткий экскурс в историю меценатства в Азербайджане. Рассмотрена деятельность знаменитых азербайджанских меценатов конца XIX и начала XX веков.

Ключевые слова: меценаты, благотворители, благотворительная деятельность, азербайджанские меценаты.

Меценатство – это вид деятельности, осуществляемый физическим лицом или благотворительной организацией, оказание материальной или какой-либо иной помощи нуждающимся физическим лицам, в том числе организациям, оказывающим такую помощь, а также благотворительным организациям, в том числе деятельность, состоящая из безвозмездного перевода денег или же осуществляемая во имя общественных интересов в области науки, образования. Меценат - историческая личность, живший на территории Древнего Рима. Он был из рода этрусков. Как показывается в исторических источниках, Меценат, живший в I тысячелетии до н.э., остался в памяти людей, как человек добродетельный и благотворительный. Происхождение слова «меценат», дошедшего до наших дней, приходится именно к этому периоду.

В современном английском языке термин «меценат» по-прежнему употребляется для обозначения щедрого покровителя искусств, но производные термины (такие как «меценатство») используются редко. В странах континентальной Европы слова *mecenat* во французском, *mecenazgo* в испанском и *mecenat* в немецком получили широкое

употребление. В некоторых странах этот термин используется в классическом смысле, в других, например во Франции, он употребляется для описания особой формы поддержки, находящейся где-то между спонсорством (коммерческой поддержкой) и патронажем (некоммерческой поддержкой). Следует отметить, что во французском языке слово *mecenat* не имеет точного определения, за исключением того, что оно отличается по смыслу от других сходных понятий, например *patronage*, обозначающего коммерческое спонсорство, которое предполагает наличие четких обязательств со стороны организации или лица, получающего материальную поддержку.[3,с.12]

История меценатства в Азербайджане имеет давнюю традицию, уходящую вглубь веков. В конце XIX в начале XX веков в Азербайджане было немало меценатов вложивших много труда и средств на создание и поддержку благотворительных обществ, строительство больниц, школ, обучения талантливой молодежи за рубежом. Муса Нагиев, Шамси Асадуллаев, Муртуза Мухтаров, Ага Юсиф Дадашев, Зейналабдин Тагиев, Агабала Гулиев, Набат Ашурбекова, Гевхар ага, Хаджиага Дадашев, Иса Гаджинский, Теймур Ашурбеков, Теймур Гулубеков, Агаюсиф Дадашев и другие своей благотворительностью вписали свои имена в историю.

Бакинский меценат Ага Муса Нагиев возвысил в центре города великолепное здание Исмаиллийе для «Джемиййа хейриййа. Он взял на себя попечительство первой Реальной школы, добился добавления в подготовительные классы 25 детей-мусульман каждый год. В результате этого за короткое время число учеников-мусульман достигло пятидесяти процентов.

Другим, не менее известным меценатом был Агабала Хаджигулу оглы Гулиев. Кроме того, что А. Гулиев был признан как король мельниц, он так же был общественным деятелем. Было очень много его заслуг в различных сферах народного хозяйства, государственного строительства страны, социальных и культурных мероприятиях. Он был одним из первых основателей организованного в 1905-м году Мусульманского Благотворительного Общества.

Известной благотворительницей Азербайджана была Ашурбекова Набат Ходжа кызы. Она была признана благодаря своей щедрости и благотворительности, владела нефтяными промыслами и несколькими хоротами, истратила много денег на проведение шолларского водопровода. Самое крупное дело в её жизни было построение (1905-1914-х годах) мечети Тезепир. В строительстве этой мечети она воспользовалась услугами первого азербайджанского дипломированного архитектора, выпускника Санкт-Петербургского Гражданского Строительного Инженерного Института, Зивер бек Ахмедбекова.[4,с.45]

Но особо следует отметить личность, сыгравшую огромную роль в истории Азербайджана – это известный миллионер, меценат, действительный государственный советник царской Руси Гаджи Зейналабдин Тагиев. Признанный во всём мусульманском мире, Г. З. Тагиев был избран почётным председателем со стороны благотворителей мусульманских, русских и еврейских общин. Общества, созданные с благотворительной целью, создавались или при личном участии Тагиева и его средств, или при его активном содействии. Первое благотворительное общество – «Мусульманское благотворительное

общество» - было создано в 1905-м году. Собрав вокруг себя интеллигентов того времени: Ахмед бек Агаев, Али бек Гусейнзаде, Алимардан бек Топчубашев (редактор газеты) и других, стал печатать газету «Каспий». В 1897-м году они создали «Кавказское акционерное общество по обработке волокнистых материалов». В 1906-м году при поддержке Г.З.Тагиева и М. Мухтарова были созданы общества «Нешри-маариф» и «Ниджат», сыгравшие доминирующую роль в просвещении жителей Баку и пробуждении национального самосознания. В 1901-м году он построил первый в Баку школу для девочек. Это была единственная школа для девочек во всём Закавказье. 27 ноября 1883-го года был открыт театр Г. З. Тагиева (нынешний Театр Музыкальной Комедии).[2. с.66]

Выдающимся меценатом и нефтепромышленником был также Муртуза Мухтаров. Он являлся попечителем Бакинского реального училища, Темирхан-Шуриной женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических знаний среди горцев. Он также был почетным членом Петербургского мусульманского благотворительного общества и учредителем 40 стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Признанный как добрый и благотворительный человек, серьёзный коммерсант, М. Мухтаров оставил о себе в память величественные здания. Многие, охраняемые по сей день, здания в Баку и его деревнях, в городах России и некоторых странах Европы, связаны с его именем. Среди них - мечеть в городе Владикавказе, великолепные, красивые строения в Кисловодске, в итальянском городе Флоренция были построены на деньги М. Мухтарова. Мухтаров активно участвовал почти во всех благотворительных обществах Баку и не скупился на оказание материальной помощи.[1,с.12]

Таким образом, азербайджанские меценаты строили школы, гимназии, больницы, театры и мечети, поддерживали людей искусства и отправляли талантливую молодежь учиться за границу. Для большинства меценатов XVIII–XIX вв. благотворительность стала практически образом жизни, чертой характера. Многие крупные промышленники и банкиры происходили из беднейших слоев населения. Это способствовало их особому отношению к собственному богатству – заработанному, а не унаследованному. При этом благотворительная деятельность наиболее крупных и известных меценатов отличалась большим профессионализмом и именно поэтому принесла столь значительные результаты для азербайджанской культуры. Принципиально важно то, что меценаты не только поддерживали деятелей культуры и искусства, но и заботились о том, чтобы культурные ценности были доступны широким слоям общества. Осуществлялась благотворительная деятельность по учреждению новых школ и училищ, выделялись субсидии на стипендии студентам, финансировались многочисленные фонды в помощь учащимся. Важно лишь то, что именно благодаря их щедрости, высоким идеалам и истинному патриотизму на рубеже XIX–XX вв. произошел настоящий расцвет национальной культуры.

В заключении следует отметить, что во всех развитых странах институт меценатства постоянно поддерживается и неизменно развивается. Быть меценатом почетно и при этом степень уважения не зависит от перечисленной суммы. Благодаря функционированию института меценатства культурные объекты, направления профессиональной деятельности, люди, осуществляющие такую деятельность, получают

поддержку от тех частных лиц и организаций, которые могут и хотят направлять средства на развитие национального культурного достояния, не рассчитывая на получение прибыли. Таким образом, меценатство составляет важный источник негосударственной поддержки культурного развития страны и поэтому нам важно возродить этот институт, сохраняя основы традиционного азербайджанского института меценатства, но привнося элементы новизны, современные инструменты реализации стратегии, креативные подходы.

Список использованной литературы:

1. Гусейнова Д.С. Азербайджанская интеллигенция в конце XIX - начале XX века. Автореферат на соискание ученой степени доктора исторических наук. Баку. 1993, с. 19.
2. Ибрагимов М.Дж. Предпринимательская деятельность Г.З.Тагиева. Баку, Азернешр, 1990, с.100
3. Меценат - это патриот / С. Гасанбекова // Азербайджанский конгресс. - 2011.-22 апреля. - №15. - С. 12 .
4. Талыбова С. Г. Культурно - просветительская и благотворительная деятельность азербайджанской буржуазии (конец XIX - начало XX века). Диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Баку, 1994, с.202.

Igebaeva Fania Abdulhakovna,
Bashkir State Agrarian University
candidate of philosophical sciences, assistant professor

Family is in the process of population reproduction

Abstract: In article the substantiation of the sociological approach to the content of reproduction of the population, determined the place and role of family in the reproductive process. The analysis of changes in the nature of marriage and family relations and functions of modern family.

Keywords: population reproduction, public relations, social institution, family, marriage, family functions, a way of life.

Igebayeva Faniya,
Bağokurt Devlet Ziraat Bniversitesi
dozent, doktora ve felsefi bilimler

Halkə Yeniden Ȓretme SȒrecinde Ailenin Yeri

Ȓzet: Bu makalede halkə yeniden Ȓretme kavramənən izlemine sosyolojik anlayəyo tarzə delillerle teyit edilmekte, yeniden Ȓretme sȒrecinde ailenin yeri ve rolȒ belirlenmektedir. NıkvȒ aile ilıokilerinin karakterinde ve modern ailenin fonksiyonlarənda meydana gelen deȒioiklikler analize edilmektedir.

Anahtar kelimeler: halkə yeniden Ȓretme, sosyal ilıokiler, sosyal bilinȒ, aile, nıkvȒ, ailenin fonksiyonu, hayat tarzə.

Modern iuehir ailesi eski hareket tarzlarəndan ve hayat deperlerinden, eski ilıoki iuekillerinden yenilerine geȒme durumundadır. Her dıncȒm devrindeki gibi bu, belli zorluklarla geȒen kliuelerin deȒioemesine baplıdır.

Ailenin halkə yeniden Ȓretme sȒrecindeki yerini ve rolȒnȒ belirlemek izin ilk dınce ailenin ona doprudan dopruya veya dolayəsəyla etki yapan sosyal ilıokiler ve kurumlar sistemindeki yerini, onun yaptȒpə esas fonksiyonlarə incelemek gerekmektedir. Bize dıce, ancak bu yolla nıkvȒ-aile ilıokilerinde ve modern aile fonksiyonlarənda yaoanan deȒioiklikleri anlatmak mȒmkȒndȒr.

Ailenin toplumdaki yerinin dızellipi ioudur ki, o halkə yeniden Ȓretmenin aynə anda hem objesi (ilkel sosyal grup olarak), hem subjesidir (dızel sosyal kurum olarak). KȒȒȒk sosyal grup olarak aile toplumun sosyal yapəsə izine girmekte ve devletin, ekonominin, kȒltȒr ve sosyal bilincin etkisi altənda kalmaktadır. Sosyal kurum olarak aile sosyal dınelim ve amaȒlarə, ahlȒk normlarənə meydana getirmeye, iuahsən sosyalleioemesine katkıda bulunmaktadır.

Sosyal kurum olarak ailenin rolü, onun ыretme, epitme, ekonomik, hayato, rekreasyon gibi funksiyonlarę yardęmęyla belirlenmektedir. Elbette, aile funksiyonlaręnән bu rәkilde bđlınmesi ruartlędęr, зынкъ gerzekte aile bir bыtыnlыk teюkil etmektedir.

Зocuklar dopurma neticesinde yeni nesiller ыretmekten ibaret olan ailenin ыretme funksiyonu onun en цnemli funksiyonlaręndandęr. Әюte tam bu funksiyon, nesilleri dopal bir rәkilde depіюtirme азәsәndan ailenin yeniden ыretme sыrecindeki yerini belirlemektedir. Bilindięi gibi ыkemizde dopum hem zaman, hem alan азәsәndan dыzenli depildir.

En цnemli sosyal deper olan insanę yeniden ыretmekte ailenin rolынь incelerken aile vasәtasęyla yeni nesli epitmek izin gerekli olan gezim parasę fonunun saplanmasәnә ve realize edilmesini gđz цпнде bulundurmak gerekmektedir. Aile, зocuklarę fizik bakęmdan geliюtirmek izin para harcamaktan barюka onlara epitim vermek, umum ve цzel profesyonel tahsil gđrmek izin de para harcamaktadęr.

Aile bыtзesi, aile ekonomisini organize etmenin geleneksel rәklidir, orada ailenin devlet ve sosyal teюkilvtlarla ilіюkileri yansęmaktadęr. Aile bыtзesi miktaręnән depіюmesine, onun gelir ve giderlerine bakarak ancak ailenin maddo refahәnән seviyesi hakkәnda depil, onun hayat tarzę ve onun izin ыstыn olan sosyal amазlar sistemi hakkәnda da fikir угыrtmek тыткындыг.

Ailenin ev hayatәna ilіюkin funksiyonu genellikle yemek yarma, замаяюг укама, temizlik yarma, yiyecek alma vs. gibi ev iюlerini yarmaya inhisar etmektedir. Ev iюleriyle toplum кытыгъ ve onun gelenekleri arasәnda kopmaz baplaręn olmasę daha keskin bir rәkilde ruehir ailesinde gđrүnmektedir. Ufa ruehrinde yartępәmәz anket sonuzlarәna gđre, ailelerin зорunda ev iюlerini genellikle kadән yarmakta (%52,8), %34,2 ailede ev iюleri аюарę yukarę ruoit bđlыnmekte, %10,3 ailede koca ve зocuklar ancak ara sәra yardęm etmekte, %2,7 ailede ev iюlerini ailenin barюka ыyeleri yarmaktadęr. Demek ki, ancak 1/3 ruehir ailesinde ev iюlerinde cinsiyet ruoitlipi gđrүlmektedir. Genel olarak erkek ve kadәнlaręn ev iюlerine ruoit bir rәkilde katәlmamalarę аyręсә bir цzelliktir: eper kadәнlar ev iюleri izin haftada 28 saat harcarsa, erkekler ancak 8 saat harcar [1, s. 86]. Bir de erkeklerin cevaplaręnda onlaręn ev iюlerine katәlma derecesi oldupundan укsek gđsterilmektedir (ancak erkekler arasәnda yарәlan anket sonuzlarę “yardәmcәlar” sayәsәnән kaide olarak orta seviye ыzerine зәktәpәnә gđstermektedir). Ev iюlerinin nispeten haklә olarak bđlыnmesi ailenin yаюадәpә yer (bыуык ruehir ya da кызык), aile hayatәnән sыresi vs. gibi faktırlere baplә olabilmesini ruoretlemeliyiz. Meselв, karę koca arasәndaki тыnasebetlerde demokratizmin daha зok oldupu dopma быуыме ruehirliilerin ailelerinde ve ruehre yeni gelen ve кыу hayat tarzәnән geleneksel normlaręnән korundupu ailelerde durum depіюik olabilir. Genз ailelerde ve uzun sыre beraber yаюayаn ailerde, heterojen ve homojen ailelerde bu emareler farklә olabilir.

Ev iюlerini vdil bir rәkilde kooperatifleюtirme arzusunun, aile geliюiminin ilk ve son devrinde daha зok belli olan evde yardәmlаюomanән kuvvetlenme istidadәnән artma ihtimali var. Юimdiden genз ailelerde ev iюleri karę ve koca arasәnda аюарę yukarę vdil bđlыnmektedir. Son уәllarda kadәнlaręn цзгыгык kazanmasә, onlarę ыcretli ruе celp etme ve bunun neticesinde erkek ve kadәнән, baba ve annenin rollerini, зocuklupun sosyal anlamәnән depіюmesini yeniden idrak etme gibi toplumun global depіюmeleri neticesinde “іюtirak ettirilen babalәk” modeli meydana gelmiюtir. Bu modelin barюka modellerden (meselв, “para kazanan baba” modelinden) en цnemli farkә, іюtirak ettirilen babanән зocuklardan sorumlulupun bir kәsmәnә ыzerine almasәndan,

onlarla “kaliteli” zaman geçirmekten (onlarla gezmek, oynamak, udevlerini kontrol etmek) ibarettir. Babaləpən benzer depiome istidadə modern Rusya’da da meydana zəkmakta ve “iütirak ettirilen babalək” kavrayəyözə yavao yavao toplum tarafəndan kabul edilmekte ve desteklenmektedir. Meselə, VTsƏOM tarafəndan 2008 yələnda yapəlan anket sonuzlarəna gürə, Rusyaləlarən zopuna gürə (%72) zocuklarə hem anne hem baba terbiye etmelidir [2, s. 96].

İoimdiki zamanda haftada erkekerin ortalama 39 saat, kadənlərən ise 24 saat boio vakti vardər. Buna tatil gənlərini ve yəllək izni de eklemek gerekmektedir. Demek ki yəlda zələomadəpəməz gənlərin genel sayəsə oldukza zoktur, o yəzden bizim daima boio vakit yok diye iokayet etmemizi delillerle teyit etme ihtimalimiz azdər. Bu bakəmdan ankete katəlanlarən “Ne kadar sək boio vaktinizde ne yapacəpənəzə bilmiyorsunuz?” sorusuna cevaplarə ilgiyi zeker. Ufa iuehrinde ankete katəlanlarən yakləyək %18 iü gənlərində, %16 fazlasə (genellikle erkeker) tatil ve bayram gənlərində “mecbyri iüsiz” olduklarənə iüaret etmektedirler. Ankete katəlanlarən ancak %40, kendine “boio vaktimi nasəl gezireyim acaba?” sorusunu hiz bir zaman sormaz. Demek ki buğın gəncel sorun olarak boio zamanən hacmi depil, onu geziyme yolu ortaya zəkar.

İuehirdeki hayat tarzə zopunlukla iuehir hayatənən ritmi, iü ve tatilin, boio zamanda yapəlan temaslarən üzelliypiyle belirlenmektedir. Depiöik sosyal zevre, iölerin ve arkadaşolarən, boio zamanə geziyme yollarənən zengin zeyidi, bunlar hepsi iuehirlilərin ve onlarən ailelərinin hayatənə yepinleütirmekte ve insanən iuehirdeki hareket tarzənə üzceden belirlemektedir.

Zocuklarə terbiye etme, ailenin en üzemli fonksiyonlarəndan biridir. Bize gürə, bu ailenin esas boiun börcudur. Eskiden bellidir ki, zocupun normal geliyemesi izin ailenin olmasə iüarttər ve bəyoka kurumlarə onun yerine geziymek tımkın depildir. Psikolog ve pedagoglara gürə, eper zocuk dopuyotan əz yəyözə kadar yeterli ilgiyi, bakəmə, samimiyeti gürməse, bəyöklərlə ve üzellikle annesiyle yeterli derecede duygusal temasta bulunmasa, zocupun sosyal bakəmdan üzemli niteliklərinin oluyomasənən dopal sğreci bozulmakta ve uzamakta, bazə durumlarda ise tamamen durmaktadır [3, s. 218].

Ailenin yeni nesilləri yeniden ıretme ve terbiye etmedeki rolə, ilk üzce onun fikirler, dənya gürəyöz, insanən toplumdaki yerine iliyökin fikirlerinin kanapə, üzəl jeneratıgı olmasənda gürənmektedir. Bu fikirler in etkisinde bəyoka insanlara, zocuklara, dopaya ilgi oluyomakta, sosyal dəzen, talep ve normlar hakkənda bilgiler elde edilmektedir. Aile, yeni nesiller tarafəndan beminlenen ve taklit, aile üzrenleri, kəymetler sistemi ve karəyözək psikolojik amazlar iueklinde yeniden ıretilen gelenek ve hareket normlarənən ileticisidir. Meselə, bu, ailenin bəyökləryənyə ve aile izindeki mənasebetlərin genellikle “geleneksel” olmasənda gürənmektedir. Ana baba ailesi tipi (yetkeli veya demokratik), onun birlik ve tesanıt halinin derecesi zopunlukla yeni ailede oluyöan mənasebetlərin saplamləpənə ve karakterini üzceden belirlemektedir.

Sosyal üznelmeleri (maddo ve manevi kəymetler, iü tırləri, meslek, yəyözəma yeri vs.) yeniden ıretmede ailenin üzemi bəyöktıgı. Yeni nesiller in ana babalarənən meslepine, sosyal statıyşne sahip olmasə zok yaygən bir olaydər. Sosyal ve profesyonel üznelmeler genellikle ailede iuekillenmektedir. Buylece aile, sosyal mirasən fonksiyonunu yapmasəna yardəm eden bir kurumdur.

Ailenin yeni nesli sosyal yeniden ıretme sğresindeki rolənyə incelerken durumun ters tafanənən oldupunu da kaydetmeliyiz. Burada eski küyöaklardan miras olarak kalan ve isteyerek

veya istemeyerek yeni nesillere gezen дьюьнсенин ve hareket tarzэ клиюелерinin tutuculuру gibi negatif olaylar sız konusudur. Her yeni юeyin izinde eski юeyin bir unsuru bulunmaktadэр, hem de bu unsur iyi olmaya bilir.

Maalesef, aile ancak ahlэko ve fizik saplэk kaynapэ депil, genз nesillerin durumuna doprudan dopruya ya da dolayэsэyla etki yapan anomaliler kaynapэ da olabilir. Meselэ, зocuklarэ алkol, uyуотурucu kullanmaya цpretmek, karэ ve koca arasэndaki gergin мьнasebetler sonucunda meydana gelen sinirlenmeler, duygusal sapэrlэk ve yakэnlarэna yardэм etmeyi bilmemek, юэphesiz o ya da bu aile ыyesinin psikolojik, bazen ise fizik durumuna etki yapmaktadэр.

Sinir ve ruh hastalэklarэnэn yaygэnlaюmasэ ancak ию faaliyeti ve юehir hayatэnэn ritmine bapлэ депil ailedeki anlaюmazlэklara da bapлэдэр. Ana babanэn алkol kullanmasэnэn, зocuklarэn hareket tarzэndaki negatif sарmaya ve зocuk cinayetине sebep olmasэ tesbit edilmiюtir. Meselэ, кэзк suzlularэ muayene etme sonucunda, 100 зocupun 80'ninin tam ailede ilk olarak алkol kullanmasэ азэklanmэютэр. Зocuk amoralizmi ve cinayeti olaylarэnэn зору алkol kullanmaya bapлэдэр. Sosyal yeniden ыretme objesi olan aile doprudan dopruya ya da dolayэsэyla toplumun ve sosyal kurumlarэn etkisi altэnda kalmaktadэр. Toplum devlet ve hukuk yardэмэyla miras alma sыrecini дьzenlemekte, evlenme yaюэnэ nizama koymakta, ana babalarэ ve зocuklarэ bazэ юeylerden sorumlu tutmaktadэр. Nikбh-aile ilюokileri hukuko ilюokilerin bir кэsmэдэр ve Rusya kanuniyetinde yer almaktadэр. Nikбh hakkэndaki Kanunun bir maddesine гцре, evlenmenin amасэ, aile kurmaktэр, eper o ya da bu nikбh sonucunda bir aile kurulmuyorsa, onu hыкьmsыз кэлmak мьmkэндэр. Hukuk yardэмэyla cinsel ilюokiler (yakэn akrabalarэn evlenmesi yasaktэр), miras alma hakkэ, ana baba haklarэ (haklarэ kaybetme ya da yeniden kazanma) дьzenlemektedir.

Toplum, aileye belli bir sosyal vazifeler ыкleyerek onun sosyalleюtirme (terbiye etme) fonksiyonunu yerine getirmesini kontrol etmektedir. Bu durumda aile, aile ыyelerinin, akrabalarэn arasэndaki ilюokilerden sorumlu olan bir sosyal kurum рольнэ yapmaktadэр. Platon, “Her birimiz insanэn yarэsэдэр”, demiю, aile ise бьтэne kavуюmaktэр. Эnsan sorunlarэnэn ыстьнльрнь, onun sosyal refahэnэ tanэma, aile kurumunun, sosyalleюtirme fonksiyonunu yerine getirmekteki ve yeni neslin ruho ahlэko niteliklerini oluюturmaktaki “pozisyonunu” saplamlaюtэrmaktadэр.

Toplumun aileye, onun hareket tarzэna etkisini birkaz yolla гцзетmek мьmkэндэр. Meselэ, зocuk цльмьнэ seviyesi тэбэн geliюomesine bapлэ, аynэ anda зocuk цльмьнэ аз olmasэ dopruюun da аз olmasэnэ цnceden belli etmektedir. Эnsanlara ihtiyarlayэnca gezinme kaynapэ garanti eden geniю ve etkili emeklilere yardэм sistemi, bize гцре, “besleyici” fonksiyonunu yapacak olan зocuklara ihtiyacэ azaltmaktadэр. Profesyonel ve sosyal mobillipin atmasэ herhalde ancak дцllenme kabiliyetinin seviyesinde депil, sapлэk durumunda da, цльмьнэ seviyesinde de yansэмaktadэр.

Depиюik gruplara mensup olan halkэn menfaat ve duygularэnэ yansэtan kamuoyu, зору zaman sosyal olaylarэ beraber deperlendirmede, bu olaylara тepki гцstermede гцгьnmektedir. Bununla beraber toplum юуурунун барюка юekilleriyle (цzellikle ahlэk ile) bapлэ olan kamuoyu, ancak deperlendirme fohksiyonunu депil, дьzenleme fonksiyonunu da yapmakta, зьнкь aile ilюokilerini, ailenin ыreme hareket tarzэ цrneкlerini iletme, miras alma sыrezlerine katэlmaktadэр.

Ылкедеки (cumhuriyetteki, юеhirdeki) demografik durum, зору zaman toplum fikrinin боюанmaya, sayэларэ yэldan yэla artan ailesizlere, az зocuklu ya da зocuksuz ailelere карюэ насэл bir тьнnasebette olmasэna bapлэдэр. Юимдiki zamanda kamuoyunda ailede iki зocuk olmalэ fikrinin hьkim olupunu kaydetmeliyiz. Anket sэрasэnda “Sizce ailede каз зocuk olmalэ?” sorusuna aldэрэмэмэз cevaplar юцyleydi: %4,2 – hiз olmamalэ, %4,8 – bir зocuk, %58,4 – iki зocuk, %22,4 – бз зocuk. Oysaki halkэ geniю bir юекilde yeniden бретmek, никьh aile ilюokilerinin saplamlэрэнэ artэрmak ve зocuklara iyi terbiye vermek izin бз зocuklu ailelerin зорунlupu тюрюkil etmesi gerekmektedir. Toplum, aile, insan menfaatleri bunu talep etmektedir. Зocuklar кюрюарэ sayэса ana babalar кюрюарэндан az olmamalэдэр. Эstatistipe гүре, Ыке (cumhuriyet, юеhir) halkэнэ en basit bir юекilde yeniden бретmek izin ailelerin yakлаюэк %50’si iki, %50’si бз зocuklu olmalэдэр [4, s 193].

Kamuoyu зору zaman kendilipinden olуomakta, ama bu, onun idare edilmemesi ve дьzenlemeye gerekmemesi anlamэna gelmez. Basэн yardэмэyla halk, aile, зocuk terbiyesi hakkэnda bilgilerin propagandasэнэ yарma, kamuoyuna hukuko kurumlarэн, ahlьko norm ve ideallerin yardэмэyla etki yарma gibi зok азэнэ sayдэрэмэмэз usul ve arazlar, kamuoyunu Ыkenin гьттърь demografik siyasete uygun bir юекilde planлэ olarak юекillendirmeye yardэм edebilecektir.

Ailenin dopal ve sosyal yeniden бретme sistemindeki цzel yeri, onun nesillerin bir biri arkasэндан gelmesi сьrecinde nakledici кэсэм olmasэ, sosyal kurumlar ve sosyal ilюokiler arasэnda ara bir durum almasэyla, bir de insanlarэн konkre hayat faaliyetlerinin юекil ve usulleri, belli bir sosyal ortamdaki hayat юartларэyla belirlenmektedir. Herhangi bir цzel (meselь, milli gelenekler), aile norm ve adetlerinin olup olmamasэ aile izi ilюokilerde ve ailenin yeni nesilleri бретme alanэндaki hareket tarzэnda yansэyabilir.

Aile geleneklerinin geliюomemesi, ailenin тьм бьyeleri izin ortak ююin olmamasэ, aile izinde ana baba ve зocukларэн az temasta bulunmasэ, onun birlik halinde olmasэna, genзleri terbiye etmeye кцть etki yарmaktadır. Ama, bu negatif olayларэн olmasэna rapmen, aile ona has ilюoki ve гцгьюleriyle halkэ yeniden бретme сьrecinde etkili sosyal kurum olarak kalmaktadır. Konkre sosyal араютэрмаларэн sonузларэna гүре, kadэнlar kendileri hayatларэнэн зok кэсмэнэ ancak aile ve зocuklar izin harcamak istememektedirler. Meselь, “Зocukларэ iyi terbiye etmek izin kadэнларэн sosyal ююlerden бapэрюэк tutulmasэ gerek fikri yароamaktadır. Siz bu fikre katэлэyor musunuz?” sorusuna ankete katэlan kadэнларэн ancak %18,6’sэ olumlu cevap vermюю, kalanlar юю saatlerini азaltma (%71,6) cevabэ lehine oy vermюю, залэюан kadэнларэн bir кэсмэ (%9,8) ise bu fikri yanлэю bulмуотур [5, s 131].

Бцylece ailenin sosyal fonksiyonларэ зevresi daraldэ diyebiliriz. Ailenin istihsal profesyonel fonksiyonu hemen hemen tam olarak ortadan kalkтэ (en азэндан юеhir ailesinde). Hayat arazларэ yetиюотirme ve profesyonel tahsil гүрme ююimdi aile дэюнда gerзеклеюотirilir. Bununla beraber тьketme ve tatili organize etme ve tazminat fonksiyonларэ kuvvetlenmektedir. Son fonksiyon, hayat ritminin hэзlanmasэ, депююok sosyal ve duygusal vazifelerin artmasэ, stresli durumларэн зоралmasэ юartларэnda ailenin kendine terapцtik роль yьklemesinde kendini гцдstermektedir. О, ськьmet, гьven “вьkasэ” olmalэ, insanda emniyet ve psikolojik konfor hissi uyандэрmalэ, ona duygusal yardэм ve genel hayat tonusunun korunmasэнэ saplamalэдэр. Юимдiki zamanda Ыkemizde apэрлэк merkezinin milkiyet ekonomik menfaatler alanэндан

ahlvko estetik alana gezmesi, nıkvh aile ilıokilerinin geliomesinin ınemli ızellipi haline gelmektedir. Evlenme ve boroanma, o ya da bu kəymetlere ınelmenin sebeplerini inceleme sonuzlarə da bu sonucu delillemektedir [6, s. 66]. Demek ki ailenin sorunlarənən zoru, ızellikle onun stabilizasyonu ve dopum oranə sorunlarə ancak ekonomik zareler sayesinde depil, ahlvko psikolojik etki yapma, bu arada kamuoyunun ailenin ıreme amazlarəna etki yapmasə yoluyla da halledilebilir.

Kaynakza

1. Balabanova Y(e):S. Domaıonyı trud kak simvol gendera i vlasti // Sotsiol. issled. 2005. # 12.
2. Avdeyeva A.V. "Vovlezyennoye otsovstvo" v sovremennoy Rossii: strategiya ızastiya v uhode za det'mi // Sotsiol. issled. 2012. #11.
3. Sotsiologiya: ızebnik dlya vuzov / V.N. Lavrinenko i dr. M.: Kul'tura i sport, Y(u)NƏTƏ, 1998. 349 s.
4. Əgebayeva F.A. Sotsializiruyuzıoyaya funksiya sem'i v formirovanii lıznostnəh kazestv rebenka // Aktual'nəye voprosə tehnizeskih, ekonomızeskih i gumanitarnəh nauk Sb. statey Mejdunarodnoy nauzno-praktızeskoy konferensii. Georgiyevsk, 2007. s 193.
5. Əgebayeva F.A. Sosyoloji. Epiteim. parasə. - M.: INFRA-M, 2014. - 236 s.
6. Pasovets Y(u).M. Demografızeskiy potensial sovremennoy Rossii v regional'nom sreze // Sotsiol. issled. 2011. # 12.

University of London

**British Journal of Science,
Education and Culture**

No.1. (5), January-June, 2014

VOLUME II

History

